

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

O‘ZBEKISTONDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Respublika talabalar ilmiy – amaliy anjumani

**ILMIY MAQOLA VA MA‘RUZALAR
TO‘PLAMI**

2022 yil 31 mart

TOSHKENT – “IQTISODIYOT” – 2022

УЎК: 325.7.0 (575.1)

КБК: 68.4 (5У)

Ў 54

“O‘ZBEKISTONDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”. Respublika talabalar ilmiy – amaliy anjumani ilmiy maqola va ma‘ruzalar to‘plami (2022 – yil 31 – mart). T.: “IQTISODIYOT”, 2022. – 610 b.

Mazkur to‘plamga Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida **“O‘zbekistonda taraqqiyot strategiyasini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari”** mavzusida o‘tkazilgan talabalar ilmiy amaliy konferensiyasining maqola va tezislari kiritilgan.

Shuningdek to‘plamda 2021-2026- yillarda O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, makroiqtisodiy barqarorlikni taminlash maqsadida iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini madernizatsiya va deversifikatsiyalash orqali real sector va xizmatlar sohasini rivojlantirish va tarkibiy o‘zgarishlarni chuqurlashtirish, malakali kadrlar tayyorlashda fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta‘minlash orqali iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish va milliy iqtisodiyotimiz raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan masalalar bo‘yicha qisqacha tahliliy sharxlar, amaliy taklif va tavsiyalar o‘rin olgan.

Mas‘ul muharrir:

Professor. K. A. Sharipov

Taqrizchilar:

Professor. A. Muxtorov

Professor. Sh. J. Ergashxo‘djayeva

Tahrir hay‘ati:

Professor. M. P. Eshov

Professor. G. Q. Abdurahmanova

Professor. S. K. Xudoyqulov

Dotsent. M. Yuldashev

PhD. O. A. Norboyev

Q. F. Nomozov

D. M. Muzaffarova

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy xujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda mantiqiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma‘suldir

“IQTISODIYOT” FAKULTETI

1

SHO‘BA

**IQTISODIYOTDA DAVLAT
ISHTIROKINI QISQARTIRISH VA
REAL SEKTOR KORXONALARINI
QO‘LLAB-QUVVATLASH
ASOSIDA AHOLI TURMUSH
DARAJASINI YAXSHILASH**

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОКРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы о либерализации экономики и распространении, и эффективном внедрении рыночных механизмов, а также задачи по улучшению оперативной деятельности по убавлению влияния государства и увеличению роли частного сектора в экономике. Более того, изучена прямая связь организации новых и стабильных рабочих мест на основе создания базовых условий для повышения конкурентоспособности отраслей и сфер экономики и развития частного предпринимательства с целями по прогрессированию уровня и качества жизни населения в регионах, в том числе и сокращению бедности. Проведен анализ динамики совокупных доходов на душу населения к предыдущему году, прирост ВВП Республики Узбекистан, динамика рынка труда и безработицы в Республике Узбекистан.*

***Ключевые слова.** качество жизни, малое предпринимательство, реальный сектор, население, государственная поддержка.*

Введение.

Повышение уровня жизни населения на основе сокращения государственного участия в экономике и поддержки предприятий реального сектора требует обеспечения согласованности в деятельности министерств и ведомств, причастных к структурным преобразованиям и развитию экономики, на ряду с внедрением современной и специальной институциональной системы, которая будет основываться на обнаружении и эффективном решении нескольких проблем и преград. К таким проблемам можно отнести замедленное соответствие между макроэкономической стабильностью, а также структурными преобразованиями, внедрением эффективной и современной систематизацией для прогнозирования экономических циклов, которые формируются под влиянием как внешних, так и внутренних показателей.

На сегодняшний день особую актуальность приобретают проблемы с недостатком в определении конкретных подходов к развитию малого и среднего бизнеса, систематизации деятельности, которая направлена на целевую финансовую и нефинансовую поддержку предпринимательства в государстве, в частности на обучение населения предпринимательству и профессиям. Организация работ по оценке эффективности средств, выделяемых за счет всех программ также входит в список вышеупомянутых актуальных вопросов.

Необходимо отметить, как создание целостной системы, то есть Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, которое было образовано Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4653 "Об организации деятельности Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, а также подведомственных ему организаций" от 26 марта 2020 года, как единого координирующего органа, нормативно-правовой базы, методики оценки и критериев разработки и реализации мер, которые направлены на снижение уровня бедности, а также точно обозначенных целей социальной поддержки и привлечения к предпринимательству именно в данном направлении, эффективность работы, которая осуществляется среди соответствующих групп населения, растет.

Методы исследования. В статье применены методы анализа и синтеза, корреляции и регрессии, сравнения и группировки, экспертной оценки, научной абстракции и другие.

Уровень и качество жизни населения демонстрирует способность населения участвовать в полной мере в социально-экономической и культурной жизни общества, а также является социально-экономической категорией, которая устанавливает стадию удовлетворения человеком своих материальных, социальных и духовных потребностей. Понятие качество жизни – комплексное, включающее в себя экономические, социальные, культурные, экологические и другие условия жизни людей. Уровень жизни населения является значительным показателем стабильного и результативного прогресса территории как на уровне региона, так и государства в

целом. Необходимо также учитывать, что категория качества жизни исследуется в рамках нескольких наук – социологии, экономики, медицины и др., следовательно, показатели, демонстрирующие качество жизни, могут варьироваться в зависимости от целей проводимых исследований.

В целях оптимизации государственной роли и либерализации экономики, а также обеспечения стабильных темпов экономического роста и улучшения предпринимательской среды для повышения качества жизни населения необходимо внедрить рыночные механизмы управления экономикой на основе анализа. А также, важно создание стратегии развития основных отраслей экономики, связанной с состоянием реального сектора экономики, положением внутреннего и внешнего рынков, и направлениями тренда глобального и регионального экономического развития.

При возникновении вопроса о роли государства в борьбе с возникающими экономическими проблемами и о степени его вмешательства в экономику в целом идеи сторонников и противников активной государственной политики во многом исходят из концепций двух величайших экономистов XX века – Джона Мейнарда Кейнса и Фридриха фон Хайека. Кейнс доказал, что активное вмешательство государства в экономику может иметь положительное влияние, прежде всего в моменты кризисов, в то время как фон Хайек, напротив, показал опасности такой политики. Именно последний считается главным классиком экономического либерализма.

Данные о том, какие именно товары и услуги нужны населению, не может быть собрана в централизованном порядке[1], – что является одним из главных фактов, поддерживающих либерализацию экономики. Данный вид информации распределен между участниками рынка, и лишь свободные рынки дают возможность полностью собирать эту статистику с помощью свободного взаимодействия всех его участников. За последние годы в Узбекистане были предприняты ряд процедур с целью упрощения и стимулирования ведения предпринимательской деятельности, устранены устаревшие, не отвечающие современным требованиям бюрократические барьеры и преграды. В следствии принятых мер деловая среда была улучшена, более того в республике были созданы значительные возможности для субъектов предпринимательства и частных инвесторов. Все реформы преследуют цель либерализации экономики и улучшение общего благосостояния населения путем увеличения уровня занятости в частном секторе страны.

Подобные положительные изменения сегодня широко признаются и влиятельными международными организациями. В частности, в отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса-2020» Узбекистан занял 69-е место, а по масштабу и эффективности проводимых реформ вошел в «топ-20» лучших стран-реформаторов в мире[2].

Наряду с этим, для дальнейшего улучшения бизнес-среды, продолжения начатых в стране реформ по предоставлению еще большей свободы предпринимательству за последние пару лет устраняются излишние бюрократические сложности при оформлении отдельных лицензий и разрешений по причине недостаточной осведомленности исполнителей на местах касательно сути и содержания проводимых реформ в данной сфере, а также их отставания в нормативно-правовых актах.

Как отмечается в «Стратегии развития Узбекистана 2017-2021» улучшение качества жизни населения в Узбекистане происходит либерализацией экономики, путем обеспечения надежной защиты прав и гарантий частной собственности, устранением всех преград и ограничений, предоставлением полной свободы на пути развития частного предпринимательства и малого бизнеса, реализацией на практике принципа «Если богат народ, то и государство будет богатым и сильным».

Действительно, спрос на определенные товары и услуги среди населения в основном зависит от доходов населения, уровня и качества жизни людей. В региональном разрезе Республики Узбекистан показатели не сильно варьируются, однако, анализируя данные о совокупных доходах на душу населения к предыдущему году за последние 5 лет (Таблица 1), можно сделать вывод, что регионы в долгосрочной перспективе улучшили свое благосостояние, благодаря ряду проводимых реформ в экономике для ее либерализации, а также поддержке малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что в период 2019-2020 годы показатели немного снизились по причине пандемии COVID-19, на долгосрочной перспективе развитие идет стабильное, что можно заметить уже по

данным 2021года. На этом фоне, также из-за общих ограничений для экономики, вызванных пандемией в 2020 году, прирост ВВП замедлился до 1,6% против 5,8% в 2019 году и 5,4% в 2018 году. Одновременно отмечено замедление индекса-дефлятора ВВП до 111,9 % после 118,6 % в 2019 году и 127,5 % в 2018 году.

Таблица 1.

**Совокупные доходы на душу населения к предыдущему году
за 2017-2021 гг. приведены денежные доходы[3].**

Регионы	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Узбекистан	117,7	124,8	119,3	111,3	121,8
Республика Каракалпакстан	119,7	130,1	119,5	116	120,7
Андижанская	120,2	124,1	118,2	108,3	119,5
Бухарская	120	127,7	116	112,3	121,6
Джизакская	119	131	114,2	112,5	121
Кашкадарьинская	117,2	121,5	116,9	111,5	120,5
Навоийская	114,3	125	121,6	117,8	121,2
Наманганская	120,8	120,1	120,4	111,7	122,2
Самаркандская	117,7	122,7	116,8	111,4	122,3

За последнюю половину декады в республике значительным образом развивается сфера услуг, что можно заметить по данным на сегодняшний день, где доля сферы услуг из ВВП составляет 47 - 48 %. Следовательно, процент занятости в сфере услуг увеличивается, составляя к 2019 году – 8,1 млн.чел., или 60,4% от всего занятого населения. По статистике отдельно взятых регионов самая высокая доля занятых в сфере услуг приходится на г.Ташкент, более 80% всех занятых работают именно в этой сфере, что дает сведения о высоком развитии этой сферы в столице. Также высокий индекс занятых в сфере услуг приходится Кашкадарьинской (63,5%) и Наманганской (62,5%) областям. Это говорит о эффективной результативности сокращения роли государства в регулировании социально-экономического развития страны, децентрализации и демократизации системы государственного управления, расширении государственно-частного партнерства, повышении роли негосударственных, общественных организаций и местных органов самоуправления.

Выводы и предложения. проведенный анализ уровня влияния государства и преград для развития малого и среднего бизнеса позволил делать несколько выводов, которые положительным образом могут влиять на снижение роли государства в экономике и улучшении бизнес-среды в стране, в частности:

- упрощение процедур приватизации государственной собственности, сокращение участия государства в уставных фондах хозяйствующих субъектов, начала процесса создания благоприятных условий для развития частного предпринимательства;
- создание благоприятной деловой среды для широкого развития малого бизнеса и частного предпринимательства путем снижения или полного ликвидации затруднительных бюрократических процессов при оформлениях или получении лицензии, а также совершенствование механизма и упрощение процедур подключения населения к предпринимательской деятельности;
- реализация стратегических подходов превращения малого и среднего бизнеса в важнейшие драйверы обеспечения экономического роста.

На опыте зарубежных стран по либерализации экономики следует сделать также вывод, что быстрый скачок на этом пути может привести за собой массу кризисов, в результате нанести значительный урон благосостоянию народа. Однако, одновременно государство не может быть локомотивом экономики долго, в то время как практически весь мир переходит к рыночным условиям. Кроме того, успешное развитие малых и средних бизнесов в большинстве зарубежных стран связано с системой государственной поддержки предпринимательской деятельности на региональном уровне. Следует отметить, что данный опыт позволит повышению уровня жизни населения на основе сокращения государственного участия в экономике и поддержки предприятий реального сектора в Узбекистане.

Использованная литература

1. «Использование знаний в обществе»- научная статья Фридрих Хайека, впервые опубликовано в сентябрьском номере журнала 1945 г. «Американский экономический обзор обществе»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 20.11.2019 г. № ПП-4525
3. Данные из сайта stat.uz.
4. Проект Министерства экономики и промышленности «Концепции социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года».
5. «Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан 2017-2021».
6. «Использование знаний в обществе»- научная статья Фридрих Хайека, впервые опубликовано в сентябрьском номере журнала 1945 г. «Американский экономический обзор обществе».

*TDIU Iqtisodiyot fakulteti EK-52 guruh talabasi
Faxriddinov Xayriddin Husniddin o'g'li
Ilmiy rahbar: Mahmudov Nosir Mahmudovich*

AHOLIDA SUV TEJAMKORLIGI MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH VA SUV SARFINI QISQARTIRISH

Annotatsiya: Ushbu tezisda maqsadsiz suv sarfini kamaytirish masalasi muhokama qilinadi va yechim sifatida taklif berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: toza suv muammosi, suv tejovchi texnologiyalar, kishi boshiga suv iste'moli, suvga talab, tomchilatib sug'orish, yomg'irli sug'orish, diskret sug'orish.

Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida suv muammosi mavjud. Bizda esa avtomoykalarda, ko'cha va asfaltlarga suv seplashda va boshqa ko'plab faoliyat turlarida tonnalab suv isrof qilinadi. O'zbekistonda nafaqat sug'orish, balki ichimlik suvi yetishmovchiligi ham kuchaymoqda. Mintaqada muzliklar erishi tezlashmoqda, qishloq xo'jaligida suvdan tejimli foydalanish mexanizmi yetarli darajada shakllanmagan. Tejamkorlikni ta'minlovchi yangi texnologiyalar katta mablag' va davlat e'tiborini talab qiladi. Agar shu ketishda bo'lsa, 2035-yilga borib O'zbekiston suv taqchilligi mavjud bo'lgan 37 mamlakatning biriga aylanadi.

Aslida suvdan oqilona foydalanmaslik Orol dengizining qurishidan boshlab yaqqol sezila boshlagan. Shu sababdan suv muammosi yangi muammo emas. Bu Toshkent shahrida yaqqol ko'rinayotgan bo'lmasada, boshqa viloyatlarda katta muammoligi haqiqatdir.

Nega Turkiya, Xitoy yoki Koreyalik investorlar O'zbekistonga investitsiya kiritishga harakat qiladi, ayniqsa tekstil sohasida. Chunki o'zining davlatida to'laydigan kombensatsiya to'lovlari qimmat, ya'ni suvga oqizgan bo'yoqlarni qayta ishlaydigan texnologiyalar faoliyati davomida zararlanadi. Shu texnologiyalarni qayta ta'mirlash yoki yangilash uchun katta mablag' kerak bo'ladi va shu to'lovlar ishlab chiqaruvchilardan undiriladi. Bu to'lovlar ishlab chiqaruvchilar uchun bo'yoqlar foydasidan ko'ra qimmatga tushadi. Bizda esa kombensatsiya to'lovlari arzon. Bizda ular shunchaki jarima sifatida undiriladi. Shu sababdan investorlar O'zbekistonga investitsiya qilishga qiziqishadi va bu orqali foyda ko'rishadi. Ko'rinib turibdiki tashqi investitsiya iqtisodiyotga ijobiy ta'siri bo'lgani bilan, ekologik jihatdan zarari ham anchagina.

Suv tanqisligi natijasida quyidagi muammolar yuzaga keladi: ekin hosildorligining pasayishi, kasalliklarning ko'payishi, iqlim o'zgarishi. Shu sababdan aholida suvdan tejamkorlik bilan foydalanish madaniyatini shakllantirish, boshqacha qilib aytganda, top darajadagi masala hisoblanadi. "Bu borada ommaviy axborot vositalarida ko'plab videoroliklar, e'lonlar berilmoqda. Lekin bu targ'ibot ishlari yetarli darajada ta'sir ko'rsatmayapti. Eng katta muammo – suvdan unumli foydalanmaslik"[1], - deydi "Toshkent shahar suv ta'minoti" MChJ boshqarma boshlig'i Abduqodir Alimov.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyayevning suvni tejash borasida olib barayotgan islohotlari to'g'risida: 2022-yil yakuniga qadar Respublika bo'yicha kamida:

230 ming gr, jumladan, 160ming gr paxta xomashyosi yetishtiriladigan maydonlarda tomchilatib sug'orish;

28 ming gr, jumladan, 25ming gr boshqali don yetishtiriladigan maydonlarda yomg'irli sug'orish; 2ming gektar qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida diskretli sug'orish;

218 ming gr ekin maydonlarining lazerli uskuna yordamida tekislanishini tashkil etsin.

Bosh vazir o'rinbosari J.Qo'chqorov va moliya vazirligi (Ishmetov) 2022-yilda suv tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni qo'llab quvvatlash uchun Respublika byudjetidan 1182.4 mlrd. so'm mablag'larning o'z vaqtida ajratilishini ta'minlasin.

Ma'lumot sifatida, hozirgi paytda toza ichimlik suvi bilan ta'minlash lozim bo'lgan qishloqlar soni 11000 dan ortiq.

2018-2019-yillarda ichimlik suvi va kanalizatsiya tizimini yaxshilashga ajratilgan mablag' – 2mln 400mlrd so'm. Bu ko'rsatkich 10 yilda jami berilgan mablag'dan 2 barobar ko'p.

- Markazlashgan tarmoqlar orqali toza ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi: 68% (2019) 86% (2020)

- Suv ta'minoti korxonalarini rentabelligi: Toshkent sh. – 7%, Andijon v. – 6%, Qashqadaryo v. – 6%, Navoiy v. – 3%;

- Avariya holatidagi suv tarmoqlari 27000 km (38%);

- Ishdan chiqqan suv nasoslari 2000 ta (20%)

- Yurtimizdagi shaharlarning faqat 80 tasida (O'zbekistonda jami 119 ta shahar mavjud)

kanalizatsiya tizimi mavjud, uni ham 23%i ta'mirga muhtoj.

- 2021-yilda mamlakatimizda 433ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy etildi.

Ularning umumiy ko'rsatkichi sug'oriladigan maydonlarning 17 %ini tashkil etdi.

Muammoning dolzarbligini hisobga olgan holda aholiga iste'moli uchun beriladigan suv hajmiga ma'lum me'yorlar o'rnatish kerak deb o'ylayman. Agar iste'molchi o'sha me'yordan ko'p ishlatgan holda, oshgan miqdorning narxi me'yoriy narxdan qimmatroq bo'lishi kerak. Chunki bu vaziyatda iste'molchining talabi belgilangan talabdan yuqori bo'ladi va talab-narx qonuniga binoan talab oshgan sayin narx ham oshadi, yoki teskarisi, ya'ni narx oshgan holatda ortiqcha suvga talab kamayadi. Natijada suv isrofi ham qisqaradi.

Bu siyosatda har bir xo'jalikning iste'mol hajmi o'rganiladi, ya'ni oiladagi kishi soniga, xo'jalikning faoliyat turiga, ko'p qavatli yoki hovlida turishiga qarab me'yor belgilanadi. Me'yor mavsumga qarab ham turlicha bo'lishi kerak. Chunki suv iste'moli issiq mavsumlarda sovuq kunlarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Faqat bu siyosatni qo'llashdan oldin har bir xonadonga kuzatuv hisoblagichlari o'rnatish kerak. Iste'molchi u orqali me'yordan o'tgan yoki o'tmaganligini bilib turadi. Me'yoridan ortiqcha ishlatilgan suvdan olingan katta summani zamonaviy suv texnologiyalarini qo'llashga sarflash mumkin.

“Suv tanqisligi muammosini hal qilishning hamma qila oladigan eng oddiy usuli bu uni tejab ishlatishdir. Buning uchun iste'mol hajmini kamaytirish, oqishlarning oldini olish, kranlarni o'z vaqtida burash, ifloslantirmaslik va suv resurslaridan oqilona foydalanish zarur. Ikkinchi yo'l - toza suv havzalarini shakllantirish. Mutaxassislar suvni tozalash va qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirishni tavsiya qiladilar, bu esa uni tejashga yordam beradi. Shuningdek, sho'r suvni toza suvga aylantirish mumkin, bu suv tanqisligi muammosini hal qilishning eng istiqbolli usuli hisoblanadi.

Iste'mol qilinayotgan suvning 90%dan ortig'i qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Lekin nega masala aynan uy xo'jaliklariga to'xtalganimmiborib taqalayotgani sababi shundaki, qishloq xo'jaligida suv sarfi katta bo'lsada, uning yechimi mavjud – tomchilatib, yomg'irilatib yoki diskret shakldagi sug'orish kabi suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash. Faqat bu texnologiyalarni kengroq qo'llash kerak xolos.

Aslida Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 19-martdagi “O'zbekiston Respublikasida suvdan foydalanish va suv iste'moli tartibi to'g'risida”gi 82-son IV bo'lim 25-bandida shunday deyilgan:

“Kommunal suv ta'minoti tizimidan suvdan foydalanuvchilar va suv iste'molchilarga suv olish limiti Uy-joy-kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tomonidan belgilanadigan tartibda, ularga xizmat ko'rsatadigan tegishli foydalanish tashkiloti tomonidan belgilanadi”[2].

Lekin bu siyosat hali to'liq amalda kuzatilayotgani yo'q. Chunki hali barcha xo'jaliklarda hisoblagichlar o'rnatilmagan. Shu sababdan bu tartibni yanada kuchaytirish kerak.

Misol uchun suv narxi moddiy jihatdan to'q bo'lgan oilalarga ta'sir qilmaydi. Ayniqsa, hovlilarda yashaydigan aholida suv sarfi katta. Masalan hozirgi paytda katta hovlilarda 20-40 tonna suv bilan to'ldiriladigan katta basseynlar mavjud. Bu basseynlar doimiy foydalanishga ixtisoslashmaganligi uchun filtr uskunalarini yo'q. hovuzga solingan suv 3-5 kun ichida almashtiriladi. Chunki bir joyda turib qolgan

сув о'z-о'zidan аynиyди. Hajми 40m³ бо'lgан bасseyнга 40 тонна сув кетadi. Shunchа сувни yarим соат чо'милib tашлaб yубориш qanchalik katta isроfliгини тасавvур qilib ko'ring.

Bugungi kunda avtomobil yuvish shahobchalarida ichimlik suvidan foydalanib yuvish mumkin emas. Lekin moykalarda ta'qiqlanganligi bilan xonadonlarda ta'qiqlanmagan. Masalan karantin paytida moykalar ish faoliyatini to'xtatdi, lekin odamlar uyida mashina yuvishdan to'xtashmadiku. Rivojlangan mamlakatlarda kishi boshiga сув iste'moli hajmi 100-120 l, Toshkent shahrida esa bu ko'rsatkich 250-300l gacha yetadi.

Yechim mobaynida kishi boshiga iste'mol hajmi qanday o'lchanadi? Bu savolga Toshkent shahar сув ta'minoti boshqarma boshlig'I fikridan javob olamiz: "Masalan bitta mavzeni oladigan bo'lsak, o'sha mavzega kiradigan barcha quvurlarga сув o'lchagich o'rnatiladi. Bu orqali mavze ichidagi сув yo'nalishlari aniqlanadi. Ikkinchidan har bir xo'jalikka сув o'lchagich o'rnatiladi va ular markaziy kompyuter orqali kuzatib boriladi. Bu orqali online rejimda 24 soat сув iste'molini kuzatish imkoni mavjud"[3].

Aholida norozilik yuzaga kelmaydimi? Buni ehtimoli ham bor. Lekin сув ehtiyojga yarasha berilgan taqdirda norozilikka o'rin yo'q deb o'ylayman. Chunki сув tanqisligi avjiga chiqsa bundanda katta muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu aholining boshqa hududlarga ko'chib ketishiga ham olib kelishi mumkin. Tashqi investitsiya ham kamayadi, ishlab chiqarish hajmi pasayadi, natijada YaIM ham qisqaradi, bu esa iqtisodiy o'sishning pasayishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, сув sarfini kamaytirish va aholida сув madaniyatini shakllantirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Agar bu muammoning o'z vaqtida oldi olinmasa, keyin kech bo'lishi mumkin. Axir kasalni davolagandan ko'ra, uni oldini olgan yaxshi. Buning uchun avvalo barcha xo'jaliklar hisoblagichlar bilan ta'minlanishi kerak. Keyin keng qamrovli targ'ibot ishlari va yuqoridagi me'yorlar orqali natijaga erishish mumkin. Bunga albatta aholidan ham faollik va muammolarga befarq qaramaslik talab qilinadi. Hatto dinda ham сувni behuda isrof qilish qoralanadi. Zero сув hayot manbai va uni asrash har birimizning insoniy burchimizdir.

ТДИУ PhD, С. Мирзалиев

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА СИФАТНИ БОШҚАРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ – ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада саноат корхоналарида сифатни бошқаришнинг ташкилий – иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.*

***Аннотация:** В данной статье разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию организационно-экономических механизмов управления качеством в промышленных предприятиях.*

***Annotation:** This article has developed a proposal and recommendations for improving the organizational and economic mechanisms of quality management in industrial enterprises*

Маълумки, бугунги кунда республикамизда чуқур таркибий ўзгаришлар, сиёсий ва ижтимоий – иқтисодий ҳаётнинг барча жабҳаларини изчил ислоҳ этиш ва либераллаштириш, жамиятимизни демократик янгилаш ва модернизация қилиш жарёнлари жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда.

Жаҳонда етакчи ўринлардаги ва тараққий этган мамлакатларнинг кўп йиллик тажрибалари шуни кўрсатмоқдаки, тармоқнинг тараққиёти, самарадорликка эришиши, кўп жиҳатдан чуқур таркибий ўзгаришлар ва диверсификациялаш, модернизация қилиш ва техник янгилашга, юқори технологияларга асосланган ишлаб чиқаришни жадал ривожланишини таъминлашга ҳамда унинг инновацион салоҳиятига боғлиқдир. Буларнинг барчаси эса сифатли ва рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг муҳим омиллари бўлиб хизмат қилади.

Бугунги кунда ишлаб чиқариш технологияларининг ривожланиши ва шахс эҳтиёжларининг таъсирида сифатнинг ўрни ва аҳамияти доимий равишда ортиб бормоқда. Малакали менежерларни тайёрлаш маҳсулот, товарлар, хизматлар ва ишлар, жараёнлар ва бошқарув тизимлари сифатини бошқаришнинг замонавий усулларини ўрганиш ва ўзлаштиришни назарда тутади.

Маҳсулот сифатини бошқариш - бу буюмларни истеъмолчилар талабларига бутунлай мос келувчи сифат таснифлари билан ишлаб чиқаришни таъминловчи, мақсадга қаратилган фаолият тушунилади.

Саноат корхоналарида стратегик мақсадларга эришиш учун корхоналарда сифатни бошқариш тизимини халқаро стандартлар талабларига мос равишда ишлаб чиқиш, маҳсулотларнинг истеъмол хусусиятларини ва сифатини яхшилашга қаратилган сифатни бошқариш тизимини жорий этишнинг ташкилий- иқтисодий ва илмий-услубий асосларини такомиллаштиришни талаб этмоқда.

Шу боис маҳсулотларнинг сифатини ошириш орқали уларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш, истеъмолчиларга етказиб берилаётган маҳсулотларнинг баҳоси, сифати ва уни кафолатланиши бўйича талабларини қондирилишини, сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва уларни сертификатлаштиришда юзага келадиган муаммоларни аниқлаш ҳамда ички бозорни сифатсиз маҳсулотлардан ҳимоя қилиш мақсадида халқаро стандартлар талаблари асосида сифатни бошқариш тизимини жорий этиш ва ривожлантириш муҳим масалаларидан бири ҳисобланади.

Мамлакатимиздаги ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг халқаро сандартларга жавоб бериши ва корхоналарнинг жаҳон бозорида муносиб ўринни эгаллашида муҳим аҳамият касб этади. Корхоналарда сифат бошқаруви тизимини жорий этиш, аввало ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг сифатига кафолат бўлиб хизмат қилади.

Бизнинг фикримизча, саноат корхоналар учун сифатни бошқариш тизими қуйидаги жиҳатдан олган ҳолда муҳимдир:

- маҳсулот сифатини ошириш учун - сифат бошқаруви тизимида маҳсулот сифатидаги нуқсонлар, маҳсулот сифат кўрсаткичининг пасайишини аниқлаш ва маҳсулот сифати яхшиланидиган иш жараёнларини олиб бориш тартибларини ишлаб чиқиш имконини берувчи усулларни қўллаш натижасида маҳсулот сифати мунтазам равишда ошиб боради;

- сифат бошқарувининг аксарият қисми турли жараёнлар бўйича тартиб-қоидалар мажмуидан иборат. Бунда корхонада ходимлар ўртасида жавобгарлик ва жавобгарлик доираси тақсимланади ва ўрнатилади;

- корхонада сифатни бошқаришни жорий этиш натижасида маҳсулотнинг рақобатдошлигини ошириш, маҳсулот сифатининг яхшиланиши, ишлаб чиқариш самарадорлигини ортишига олиб келади.

Бугунги кунда саноат корхоналарида сифатни бошқаришни такомиллаштириш, ўз навбатида сифатни бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштиришни тақозо этади (1-чизма).

Саноат корхоналарида сифатни бошқаришнинг ташкилий механизмлари сифатни бошқаришни яхшилаш ва сифатни оширишга хизмат қиладиган ташкилий масалаларини ижобий ҳал этиш имконини беради.

Саноат корхоналарида сифатни бошқаришнинг иқтисодий механизмлари сифатни бошқариш самарадорлигини оширишнинг иқтисодий масалаларини ижобий ҳал этиш имконини беради.

Саноат корхоналарида сифатни бошқаришнинг ташкилий механизмларини такомиллаштириш учун маҳсулотлар сифатини оширишнинг қисқа муддатли режалари ва узоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқиш; сифатни ошириш бўйича кадрларни махсус тайёрлаш ва малакасини ошириш (сифат тугарақларини ташкил этиш); ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник - технологик жиҳатдан янгилаш ва такомиллаштириш; ишлаб чиқаришни белгиланган миқдорда узлуксиз сифатли хом-ашёлар билан таъминлашни таъминотчи зиммасига юклаш;

**Саноат корхоналарида сифатни бошқаришнинг ташкилий – иқтисодий
механизмларини такомиллаштириш**

**Саноат корхоналарида сифатни бошқаришнинг
ташкилий - иқтисодий механизмлари**

Сифатни назорат қилиш ва маҳсулотни синовдан ўтказишни ташкил этиш; ишлаб чиқаришда нуқсонли маҳсулотларни камайтиришга қаратилган профилактик ишларни ташкил этиш; маҳсулотни сертификатлаштириш; маҳсулот сифатини назорати бўйича ҳисоб ва ҳисобот олиб бориш ишларини ташкил этиш зарур.

Саноат корхоналарида сифатни бошқаришнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш учун маҳсулот сифати сезиларли даражада пасайиб кетганда, бунга таъминотчи айбдор (сифатсиз хомашёни етказиб берган) деб топилган ҳолларда, қўрилган зарарни уларнинг зиммасига юклаш; раҳбар ва барча ходимлар зиммасига маҳсулот сифатини ошириш масъулиятини ва моддий жавобгарликни тўлиқ юклаш; ишловчи ходимларни моддий рағбатлантиришда ишлаб чиқарилган маҳсулот ва бажарилган ишлар сифатини асосий мезон қилиб олиш; сифатсиз (нуқсонли) маҳсулот(иш)лар ишлаб чиқарган (бажарган) ходимларга нисбатан тегишли иқтисодий чораларини белгилаш ва қўллаш; сифатли маҳсулот(иш)лар ишлаб чиқарган (бажарган) ҳар бир ходимнинг моддий манфатдорлигини ошириш учун қўшимча иш ҳақи ва мукофотларни жорий қилиш; маҳсулот сифатини ошириш тadbирларини (замонавий дастгоҳларни сотиб олиш, ИТТКИ ишларини ташкил этиш, кадрларни махсус тайёрлаш ва малакасини ошириш)ни молиялаштириш.

Хулоса қилиб айтганда, саноат корхоналарида сифатни бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар сифатни оширишда муҳим қўлланма бўлиб хизмат қилади.

Ibroximova Nazokat Rustamjon qizi
Iqtisodiyetm faqultetm EK-50 guruh talabasi
Ilmiy rahbar Eshonqulov Azamat Abdirahimovich
Buxgalteriya hisobi kafedrasi asistenti

XODIMLAR MEHNATIGA HAQ TO‘LASH TIZIMINING TURLI USLUBLAR BILAN TAKOMILLASHTIRISH

Ish haqini tashkil qilishning asosiy vazifasi - ish haqini har bir xodimning mehnatga qo‘shgan hissasi miqdori va sifatiga bog‘liq qilish va shu bilan har bir kishining hissasini rag‘batlantiruvchi funktsiyani oshirish.

Ish haqini tashkil qilish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- korxonada xodimlariga ish haqini to‘lash shakllari va tizimlarini belgilash;
- korxonada xodimlari va mutaxassislarining individual yutuqlari uchun mezonlarni ishlab chiqish va qo‘shimcha to‘lovlar miqdorini aniqlash;
- tizim dizayni [rasmiy maoshlar](#) xodimlar va mutaxassislar;
- indikatorlarning asoslanishi va xodimlar uchun mukofotlar tizimi.

Mehnatni tashkil qilish masalalari korxonaning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida etakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnatni tashkillashtirishni takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish quyidagi iqtisodiy qonunlarga asoslanishi kerak bo‘lgan ish haqini to‘lashning bir qator tamoyillariga rioya qilinishi kerak:

- ko‘paytirish xarajatlari uchun kompensatsiya qonuni [ishchi kuchi](#);
- qiymat qonuni.

Iqtisodiy qonunlarning talablaridan kelib chiqqan holda, haq to‘lashni tashkil etish tamoyillari tizimi shakllantirilishi mumkin, jumladan:

- yuqoridagi barcha qonunlardan kelib chiqadigan xarajatlar va natijalar bo‘yicha to‘lov printsipti. Uzoq vaqt davomida davlatda mehnatga haq to‘lashni tashkil qilishning butun tizimi mehnat xarajatlarini taqsimlashga qaratilgan edi, bu esa hozirgi iqtisodiy rivojlanish darajasining talablariga javob bermaydi. Hozirgi vaqtda xarajatlar va mehnat natijalariga asoslangan to‘lov printsipti qat‘iyroq va nafaqat xarajatlarga bog‘liq;

- ishlab chiqarish samaradorligining o‘shishiga asoslangan ish haqi darajasini oshirish printsipti, bu, birinchi navbatda, mehnat unumdorligini oshirish qonuni, ortib borayotgan ehtiyojlar qonuni kabi iqtisodiy qonunlarning ishlashiga bog‘liqdir. Ushbu qonunlardan kelib chiqadiki, xodimning ish haqining o‘shishi faqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish asosida amalga oshirilishi kerak;

- mehnat unumdorligini oshirish qonunidan kelib chiqadigan, ish haqining o‘shishi bilan taqqoslaganda ijtimoiy mehnat unumdorligi o‘shishini ta‘minlash printsipti Bu zarur tejashni ta‘minlash va ishlab chiqarishni yanada kengaytirish uchun mo‘ljallangan;

- mehnat samaradorligini oshirishga moddiy qiziqish printsipti mehnat unumdorligini oshirish qonuni va qiymat qonunidan kelib chiqadi. Bu nafaqat ma‘lum mehnat natijalariga moddiy qiziqishni ta‘minlash, balki xodimning mehnat unumdorligini oshirishga qiziqishi ham zarur. Ish haqini to‘lashni

tashkil etishda ushbu tamoyilning amalga oshirilishi butun iqtisodiy mexanizm ishida ma'lum bir sifat o'zgarishlariga erishishga yordam beradi.

Ish haqi mehnat unumdorligi bilan chambarchas bog'liq. Mehnat unumdorligi - mehnat jarayoni samaradorligining eng muhim ko'rsatkichi bu ma'lum bir xodimning vaqt birligiga ma'lum miqdorda mahsulot ishlab chiqarish qobiliyatidir. Va pul kompensatsiyasi bilan bog'liq ish haqi xodimga bajarilgan ish uchun to'lanadi.

Ish haqi, mehnatni rag'batlantirishning an'anaviy omili, samaradorlikka ustunlik qiladi. Agar tashkilot raqobatbardosh narxlarda ish haqini to'lamasa va odamlarni ishlashga undaydigan maosh shkalasi bo'lmasa, tashkilot ishchi kuchini ushlab turolmaydi. Ishlab chiqarishning barqaror o'sishini ta'minlash uchun menejment ish haqi, reklama aksiyalari va mehnat unumdorligi ko'rsatkichlari bilan aniq bog'liq bo'lishi kerak.

Ish haqini to'lash tizimi unumdorlikni qisqa muddatli salbiy natijalar bilan ta'minlashga qaratilgan uzoq muddatli sa'y-harakatlarni susaytirmaydigan tarzda tuzilishi kerak. Bu, ayniqsa, nazorat eshonlari uchun to'g'ri keladi.

Ish haqi mehnat unumdorligini rivojlanishini rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Sekin ish ko'pincha qo'shimcha ish haqi bilan taqdirlanadi. Bu yil ma'lum ishlarni ortiqcha sarflagan bo'limlar kelgusi yil uchun hisob-kitoblarning ko'payishiga umid qilishlari mumkin. Ko'proq vaqt sarflanishi haqiqat ko'proq ish bajarilganligini ko'rsatadigan avtomatik ko'rsatkich emas, ammo ish haqi sxemalari ko'pincha ushbu taxminlarga asoslanadi.

Xulq-atvor mahsuldorlikni oshiradigan narsalarni mukofotlash uchun bo'lishi kerak. Ish haqini to'lashda tadbirkorga kamdan-kam hollarda to'liq mustaqillik beriladi. Odatda, ish haqi vakolatli davlat organlari tomonidan tartibga solinadi va nazorat qilinadi.

Ish haqini tartibga solish davlatning ta'sir choralari shartnomalar tizimi bilan birlashtirish asosida amalga oshiriladi.

Ish haqini davlat tomonidan tartibga solish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- korxonalar tomonidan ish haqi uchun ajratilgan mablag'larni, shuningdek jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish;

- mintaqaviy koeffitsientlar va nafaqalar foizini belgilash;

- ish haqi bo'yicha davlat kafolatlarini belgilash.

Shartnomalar va bitimlar asosida haq to'lashni tartibga solish: umumiy, hududiy, jamoa shartnomalari, individual bitimlar (kontraktlar) bilan ta'minlanadi.

Daromad va ish haqi siyosatining uch turi mavjud:

- soliqlar va soliq choralari orqali inflyatsiyani nazorat qilish;

- davlat qoidalari va qoidalari asosida daromatlarni tartibga solish;

- uch tomonlama hamkorlik siyosati. Ammo ish haqining haddan tashqari farqlanishi bilan markazlashtirilgan ish haqi siyosati yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin emas. Daromad solig'ini tartibga solishga e'tibor qora bozorni rag'batlantirishi mumkin. Shu sababli, asosiy umid, ehtimol, muzokaralar siyosatida, xususan, ish haqining moslashuvchan va adolatli bo'lishini ta'minlaydigan ish haqi miqdorini tasdiqlash bilan bog'liq.

Yashash minimumi inson salomatligini saqlash va uning hayotini ta'minlash uchun zarur bo'lgan moddiy tovarlar va xizmatlar iste'molining minimal tarkibi va tuzilishining ko'rsatkichidir. Ish haqi minimumi eng kam ish haqi va keksa yoshdagi mehnat pensiyasini asoslash, ish bilan ta'minlash xizmati yo'nalishi bo'yicha fuqarolarning kasbiy tayyorgarligi davrida ishsizlik bo'yicha nafaqa va stipendiyalarning minimal miqdorini belgilash uchun ishlatiladi.

Eng kam ish haqi - bu oddiy ish sharoitida oddiy ishlarni bajarish uchun xodimlar oladigan oyiga naqd to'lovlar shaklida hisoblab chiqilgan malakasiz ish haqining eng past chegarasi. Eng kam ish haqi davlatning yashash qiymati va iqtisodiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda belgilanadi. Eng kam ish haqi aholi jon boshiga hisoblangan eng kam ish haqining 40 foizi miqdorida belgilanadi, bu iste'molchilar narxlar indeksleri va xizmatlar tariflarini hisobga olgan holda uning davriy qayta ko'rib chiqilishini anglatadi.

Eng kam ish haqining miqdori eng kam ish haqining miqdoriga asoslanadi. O'zining mehnat majburiyatlarini (mehnat standartlari) bajargan xodimning eng kam oylik ish haqi eng kam ish haqidan kam bo'lmasligi kerak. Eng kam ish haqi qo'shimcha to'lovlar va nafaqalarni, shuningdek bonuslar va boshqa rag'batlantirish to'lovlarini o'z ichiga olmaydi. Korxonalar ishchilarining eng kam ish haqi

miqdorini (ish haqi) aniqlashda ish beruvchi ularni Federal qonun bilan belgilangan eng kam ish haqidan yuqori miqdorda ta'minlashi kerak. Eng kam ish haqi darajasida, xodimlarning ish haqi darajasi, korxonada iqtisodiy tUSDagi qiyinchiliklarga duch kelgan yoki ishchilarning ommaviy ishdan bo'shatilishining oldini olish uchun maxsus chora sifatida belgilanadi.

Davlat sektoridagi ishchilarga haq to'lashni tartibga solish uchun yagona tarif sxemasi mo'ljallangan, u tarif tizimining asosidir. Bu ishchilar toifasidan tashkilot rahbarlarigacha bo'lgan barcha toifadagi ishchilar uchun tariflar va ish haqi shkalasi.

Byudjetdan tashqari ishchilarga (shahar, xususiy tashkilotlar, aktsiyadorlik jamiyatlari, ma'suliyati cheklangan jamiyatlar va boshqalar) ish haqi korxonaning egasi tomonidan sanoat va ish shartnomalari va shartnomalarda belgilangan maxsus ish haqi miqdorida belgilangan eng kam ish haqi asosida belgilanadi va amaldagi tartib bilan tartibga solinadi. korxonaga foydasiga (daromadiga) soliq solish tizimi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida va tashkilotning ish haqi sohasidagi huquqlarining kengayishi, bonus tizimining stavkalari (ish haqi) miqdori va ish staji uchun ish haqi to'lash shartlari jamoa shartnomasida belgilanadi. Mehnat shartnomalarida jamoa shartnomalarida nazarda tutilganidan yuqori ish haqi nazarda tutilishi mumkin. Rag'batlantirish to'lovlarining aniq miqdori ish beruvchi tomonidan ishning natijalariga qarab belgilanadi.

Xodimlarga ish haqi to'lash korxonaning soliqlarni to'lashdan keyingi boshqa to'lovlariga nisbatan ustuvor tartibda amalga oshiriladi.

Barcha toifadagi xodimlarning ish haqini hisoblash tartibi tartibga solinadi turli shakllar va ish haqi tizimlari.

Ish haqi shakllari va tizimlari mehnatning miqdori va sifati, ya'ni mehnat hajmi va uni to'lash o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatish usuli hisoblanadi.

Buning uchun mehnat natijalarini va haqiqiy ishlagan soatlarini aks ettiradigan turli xil ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytganda, ish haqini to'lash shakli mehnatga haq to'lashda qanday baholanishini belgilaydi: ma'lum bir mahsulot uchun, sarflangan vaqt uchun yoki individual yoki jamoaviy natijalar uchun.

Ish haqi tarkibi korxonada mehnat shakli qanday ishlatilishiga bog'liq: u shartli ravishda ustunlik qiladimi - doimiy qism (tarif, ish haqi) yoki o'zgaruvchan (qo'shimcha ish haqi, bonus). Shunga ko'ra, moddiy rag'batlantirishning ishlash ko'rsatkichlariga ta'siri ham har xil bo'ladi. yakka ishchi yoki brigada, sayt, ustaxona jamoasi.

Mulkchilikning turli shakllaridagi korxonalarda eng ko'p tarqalgani ikki xil mukofot pulidir: *parcha ishi* - ishlab chiqarishning har bir birligi yoki bajarilgan ish hajmi uchun to'lov *vaqtga asoslangan* - ishlagan, ammo taqvimiy soatlar uchun emas, balki qonun bilan tartibga solinadigan ish soatlari uchun to'lov. Vaqt bo'yicha ish haqi va ish haqini tizim sifatida ko'rsatish mumkin

*Иброҳимова Назокат
Иқтисодиёт факултети ЭК-50 гуруҳ талабаси
Илмий раҳбари Эшонқулов Азамат Абдирахимович
Бухгалтурия ҳисоби кафедраси асистенти*

ЁШЛАРНИНГ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ёшлар мамлакат ва ҳудудлардаги ўзгарувчи жараёнлар, иқтисодий ўсиш ва илмий-техникавий тараққиётнинг асосий давомчилари ҳисобланади. Республикамиз Президенти бугунги кунда фақат юксак билимли, замонавий фикрлайдиган, интеллектуал ривожланган ва профессионал тайёргарликка эга бўлган ёшларгина сифатли, жадал ва инновацион тараққиётнинг энг муҳим шarti ва гарови бўла олиши, айнан улар мамлакатнинг буюк келажагини таъминлаши мумкинлиги, шунга кўра Ўзбекистонда кадрлар тайёрлаш масаласи давлат сиёсатининг энг устувор йўналиши этиб белгиланганлиги, мамлакатимизда кадрлар тайёрлаш тизими амалга оширилаётганлигини бир неча бор таъкидлаган. Фақат сўнгги 5 йил давомида ўқув юртларини 2 миллион 500 минг нафардан ортиқ ёшлар тамомлаб, ҳозирги вақтда мамлакатимизда барпо этилган замонавий корхоналар ва фермер хўжаликлариди меҳнат қилаётган юртдошларимизнинг

сафларини тўлдирмоқда. Бу жараёнлар ҳудудларда ёшларнинг иш билан бандлигини тартибга солишга илмий жиҳатдан замонавий ёндошувни талаб қилади. Шу муносабат билан ишчи кучи бозорида ёшларнинг иш билан бандлиги муаммосини, энг аввал, ҳудудларда ёшларнинг иш билан бандлигини тартибга солиш механизмини такомиллаштириш йўли билан ҳал қилиш муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги вақтда ёшларнинг ишчи кучи бозори учун хос бўлган зиддиятлар - ёшларнинг меҳнатга бўлган талаби, имкониятлари ва уларни иш билан таъминлаш ўртасидаги номуносивликларнинг мавжудлиги ҳисобланади. Шуни алоҳида қайд этиш муҳимки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббус мазмуни ва уни амалиётга жорий этиш афзалликлари ҳақида тушунчаларни ривожлантириш, шунингдек ҳар бир ташаббус бўйича талаба-ёшларни қизиқишларини ошириш мақсадида жойларда бир қатор тадбирлар ўтказилмоқда. Кейинги йилларда мамлакатимизда 2017-2021 йиллар учун Ҳаракатлар стратегияси доирасида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар натижасида иқтисодий тармоқлари ва ижтимоий соҳада, айниқса саноат, қишлоқ хўжалиги, капитал қурилиш, транспорт-коммуникация, сервис ва хизмат кўрсатиш, нодавлат таълим ва соғлиқни сақлаш муассасаларида ишчи кучига бўлган талаб изчил ошмоқда.

Мамлакат аҳолисининг 18,9 млн. нафари ёки 54 фоизини 30 ёшгача бўлган ёшлар ва болалар ташкил этади. Ёшларнинг 9,5 миллиони эркак, 9,4 миллиони эса аёл жинсига мансуб.

Республикада ёшларга оид давлат сиёсатининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш мақсадида 2017 — 2020 йилларда 50 дан ортиқ қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди, 30 июнь — «Ёшлар куни» деб эълон қилинди.

Мамлакатимизда кейинги йилларда амалга оширилаётган ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ислохотлар натижасида тараққиётнинг мутлақо янги босқичига қадам қўйилди.

Ёшларга оид давлат сиёсати доирасида ижтимоий-иқтисодий, ташкилий ва ҳуқуқий чора-тадбирларни тизимли равишда амалга оширувчи давлат бошқарув органи сифатида Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатида Ёшлар, маданият ва спорт масалалари қўмитаси, Олий Мажлис Сенати қошида 100 нафар ва Қонунчилик палатаси қошида 250 нафар фаол ва ташаббускор ёшлардан иборат «Ёшлар парламент»лари, Қонунчилик палатасида Ёшлар масалалари бўйича комиссия ташкил қилинди.

«Маҳаллабай» ўрганишлар орқали ёшларнинг бандлигини таъминлаш, касб-ҳунарга ўқитиш, тадбиркорликка жалб этиш, шунингдек, улар ўртасида маданият, санъат, спорт, ахборот технологиялари ва китобхонликни ривожлантириш мақсадида янги тизим асосида барча туман (шаҳар)ларда «Ёшлар дастурлари»ни амалга ошириш йўлга қўйилди.

Ҳар бир маҳалла, туман, шаҳар ва вилоят кесимида ижтимоий, ҳуқуқий, психологик қўллаб-қувватлашга, билим ва касб ўрганишга эҳтиёжи ва иштиёқи бор бўлган ишсиз ёшлар киритиладиган «Ёшлар дафтари» тизими жорий этилди.

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги қошида Ёшлар академияси тузилди. Ҳудудларда «Лойиҳалар фабрикаси» иш бошлади.

Шунингдек, ёшларни қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан ислох қилиш ва янада ривожлантириш мақсадида 2021 йилга мамлакатимизда «Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили», деб ном берилди.

Республикада ёшлар манфаатларини ҳимоя қиладиган 830 дан ортиқ нодавлат нотижорат ташкилотлари ва жамоат бирлашмалари фаолият олиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан ёшларни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, ёшларда ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш, улар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини таъминлашга қаратилган «Бешта муҳим ташаббус» илгари сурилди. Ҳудудларда 72 та Рақамли технологиялар ўқув марказлари ташкил этилиб, «Маърифат карвони» тадбирлари доирасида 3 миллиондан ортиқ китоблар ёшларга етказиб берилди ҳамда «Ёш китобхон» танлови, «Бир миллион дастурчи» каби ўнлаб йирик лойиҳалар амалга оширилмоқда. Ёш авлод тарбиясида ҳал қилувчи ўрин тутадиган таълим тизимида улкан ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Сўнгги тўрт йилда мамлакатда олий таълим муассасалари сони 50 фоизга (43 та янги) оширилиб, уларнинг сони 121 тага, ёшларни олий таълим муассасаларига қамров 9 фоиздан 25 фоизга етказилди. 4 та

Президент мактаблари, 5 та «Темурбеклар мактаби» ва 9 та ижод мактаблари барпо этилиб, «Замонавий мактаб» дастури жорий этилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик Палатасига 2019 йилда ўтказилган сайловларда 9 нафар (6 фоиз) ёшлар депутат этиб сайланган бўлса, маҳаллий кенгашлар депутатларининг 10 фоизини ёшлар ташкил этади.

Республикада фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларининг 22,9 фоизи (106 минг 574 таси) 30 ёшгача бўлган ёшлар хиссасига тўғри келади. Якка тартибдаги тадбиркорларнинг 21,5 фоизини (71 минг 467 тани) 30 ёшгача бўлган ёшлар ташкил этади. Шунингдек, мамлакатда 3,4 мингга яқин ёш фермерлар, 7,8 мингга яқин ёш ҳунармандлар фаолият юритади. Республикада ёшлар ва уларнинг оилалари учун давлат томонидан турли шаклдаги моддий ёрдам ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари амалга оширилиб келинмоқда. Жумладан, ўтган уч йилда республикамизда 5 122 та ёш оилалар уй-жой билан таъминланди.

Ёшлар сиёсати бўйича хориж тажрибасидан самарали фойдаланиш, ўзаро тизимли ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида 13 та хорижий ёшлар ташкилотлари билан ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилди. Ўзбекистон 2018 йилда Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти Ёшлар кенгашига, 2020 йилда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Ёшлар масалалари бўйича кенгашига тенг ҳуқуқли аъзо сифатида қабул қилинди.

Ёшларни қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш мақсадида 2021 йил мамлакатимизда «Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили» деб эълон қилинди.

Шунингдек, юқорида келтирилган ёшларга оид давлат сиёсатида эришилган ютуқлар ва ижобий натижалар билан бир қаторда қуйидаги муаммолар мавжуд:

1. Таълимнинг барча босқичларида таълим сифати талаб даражасида эмас.

Ўзбекистоннинг амалдаги таълим тизими маълумотларни ёд олишга қаратилган бўлиб, ёшларнинг ижодий ва мантиқий фикрлаши, танқидий таҳлил қилиши, мустақил фикр юритиши ва янгиликлар яратишини ривожлантиришга йўналтирилмаган. Натижада ёшлар ҳаётда ўзи мустақил қарор чиқариши, жамиятдаги тезкор ўзгаришларга мослашиши, ўз ўрнини топиши жараёнлари мураккаб кечиши ҳолатлари кузатилмоқда.

2. Ёшларни касбга йўналтириш ишлари тизимли ташкил этилмаган, олий ва ўрта махсус таълим тизимида мутахассисларни тайёрлаш меҳнат бозори талаблари асосида амалга оширилмаяпти, яъни профессионал таълим ишлаб чиқариш амалиётидан узилиб қолмоқда.

Натижада олий таълимни тамомлаган ёшларнинг кўпчилик қисми мутахассислиги бўйича меҳнат фаолияти билан шуғулланмайди, хусусан, Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти таҳлилларига кўра, битирувчиларнинг фақатгина 26,2 фоизи ўз мутахассислиги бўйича ишлаб кетишига тўлиқ ишонишини билдирган.

3. Ёшларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш, бандлигини таъминлаш, улар учун муносиб меҳнат шароитларини яратишда муаммолар сақланиб қолмоқда.

Хусусан, ёшлар ўртасидаги ишсизлик даражаси 2020 йилнинг сўнгги чорагида 6,6 фоизни (480 минг 261 нафар) ташкил этган. Шу билан бирга, таълим муассасасини тамомлаб, биринчи бор иш излаётган, муддатли ҳарбий хизматни ўтаган ёшлар, хотин-қизлар, айниқса бола парвариши бўйича таътилдан қайтган аёлларнинг ишга жойлашишида сунъий тўсиқларга учраш ҳолатлари мавжуд.

Иш билан банд аҳоли таркибида норасмий банд кишилар улуши (меҳнат миграциясиз) юқорилигича қолмоқда. Иш берувчилар меҳнат бозорига чиқаётган ёшларнинг касбий малака даражаси етарли эмаслигидан эътироз билдирмоқда.

Аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишга ҳар томонлама кўмаклашиш, ишсизлар, айниқса ёшлар ва аёллар бандлигини таъминлаш, меҳнат бозорини тартибга солишнинг янги таъсирчан механизмларини татбиқ этиш, аҳолини тадбиркорликка ва самарали бандлик шакллариغا жалб этиш, ишга жойлашишга муҳтож шахсларни касб-ҳунарга тайёрлаш сифатини ошириш мақсадга мувофиқдир.

Маълумки, рақобатли бозор тизимида меҳнат мотивациясининг ўзгариши меҳнат самарасининг пасайишига олиб келади, яъни: бош мақсад жадалликка эмас, балки ишлаб чиқаришдаги самарадорликка қаратилиб, ҳар қандай йўл билан фойда олиш мақсади биринчи ўринда тура бошлайди. Шу жиҳатдан ишчи кучи бозорида сифатли мутахассисларга бўлган талаб янада талабчанроқ жараёнга айланади.

Ёшлар ишчи кучи бозоридаги асосий талаблар уларнинг ноанъанавий фикрлаш, бозор иқтисодиёти шароитларида тез мослашувчанлик, ҳаракатчанлик, инновацион жараёнларни тез ўзлаштириш ва касбий ўсишга ҳаракат қилиш, ҳар бир шахснинг қобилияти, янги ноанъанавий қарорлар қабул қилиши, ўз ишига тўла масъулият билан ёндошиши билан баҳоланади.

Ёшларнинг иш билан бандлигининг асосий хусусиятларига ёшларда меҳнатга нисбатан янги муносабатларнинг шаклланаётганлиги, янги қарашларга кўникиш ва келажакка қаратилган йўналишни шакллантириш ҳисобланади. Ушбу сифатларга эга бўлиш ёшларда ривожланиш истиқболларини белгилаш ва аниқ қарорлар қабул қилишга имкон яратади.

Иш берувчилар ва ўқув муассасалар ўртасида анъанавий алоқаларининг сустлиги, улар ўртасидаги аниқ мақсадли дастур ва режаларнинг мавжуд эмаслиги, ёш мутахассисларни мақсадли тайёрлаш кўламларининг чекланганлиги ҳам бу жараёнга салбий таъсирини ўтказди.

Рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш соҳасида ёшларнинг иш билан бандлигини таъминлашда биринчи навбатда, ёш мутахассисларнинг касбий малакалари, замонавий технологиялар билан ишлаш олиш имкониятлари, ўзгарувчан шароитларга тез мослаша олиш қобилиятлари каби муаммоларни ҳал қилиш ҳисобга олинади.

Бугунги рақобатли жараёнда ўз соҳаси бўйича мустақам билимга эга бўлган, ўз малака ва кўникмаларини оширган, хориж тиллари ва ахборот технологияларни яхши ўзлаштирган ёшларнинг иш топа олишлари кафолатланади.

Яна бир томони иш берувчилар ёшлардан ўта юқори касбий маҳорат, замонавий технологияларни ишлата олиш, иш моҳиятига ва шароитларига тез мослаша олишни талаб қилмоқда, аммо айрим ҳолларда ёшларда айнан ана шу талаблар мавжуд эмаслиги намоён бўлиб қолмоқда.

Ёшларни ишга жойлаштириш муаммосининг муҳим ҳал қилувчи томони ишчи кучи бозори хизматлари ва таълим бозори хизматлари ўртасидаги алоқаларни таъминловчи механизмларнинг мавжуд эмаслигидир.

Ёшлар ишчи кучи бозори куйидаги белгилар билан тавсифланади: айрим ўсмир ёшларда касбий қизиқишнинг шаклланмаганлиги; ўқув муассасалари битирувчиларига иш берувчиларнинг мақсадли буюртмалари тизимининг мавжуд эмаслиги; касбий мақсадларнинг ўзгарганлиги, ёшларнинг замонавий иш берувчилар талабларига жавоб бера олмаслиги; ёшлар орасида ишга даъвогарлик жараёнини ошиши; таълим олиш учун харажатлар ҳажмининг ошиб бориши; ёш мутахассислар ва ходимларнинг меҳнатга мослашувчанлигини амалга оширувчи дастурларнинг мавжуд эмаслиги; талаб ва таклифнинг номуносиблиги; барқарор иш ҳақининг кафолатланмаганлиги, меҳнат шартларининг етарли эмаслиги ва иш ўринларининг сифатсизлиги; кўпчилик ҳолларда мавсумий ва бир марталик норасмий иш билан бандлик турли шакллариининг мавжудлиги ва бошқалар.

Таълим муассасалари битирувчиларини ҳудудларда иш билан бандлигини таъминловчи иш берувчиларни имтиёзли солиққа тортиш ва кредитлаш, ҳамда ёшларни иш билан бандлигини таъминлаш бўйича иш берувчилар фаолиятига кўмаклашувчи бошқа рағбатлантириш тизимини кенгайтириш орқали ёшларнинг иш билан бандлигини тартибга солиш зарур.

Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг таълим муассасаларининг битирувчиларини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш, ёшлар тадбиркорлиги ва ёшлар корхоналарини ташкил қилиш амалиётини ривожлантириш, ёшларнинг бизнес-лойиҳаларига маслаҳатлар бериш ва экспертли кузатиб бориш негизида уларнинг иқтисодий ташаббускорлигининг ҳар қандай кўринишини кўллаб-қувватлаш борасида муҳим аҳамият касб этади. Ёшларни инновацион фаолиятга асосланган кичик бизнес корхоналарига кўпроқ жалб этиш куйидаги чора-тадбирларни амалга оширишни кўзда тутиши лозим:

- ёшлар томонидан илмий ғоя ва ихтироларнинг яратилишини рағбатлантириш,
- ёшлар томонидан яратилган илмий ғоя ва ихтироларнинг амалга оширилишини таъминловчи ихтисослаштирилган лойиҳалаштириш корхоналари фаолиятини кенгайтириш;
- таркибида касб-ҳунар коллежалари ва олий ўқув юртлари талабалари салмоғи юқори бўлган меҳнат жамоаларига инновацион бизнес-режаларнинг имтиёзли асосда тақдим этилишини таъминлаш;
- ёш мутахассисларнинг илмий ғоялар асосида ишлаб чиқаришни ташкил этишини рағбатлантирувчи ва мувофиқлаштирувчи муассасалар фаолиятини фаоллаштириш;

- республика миқёсида ёшлар томонидан илгари сурилган илмий ғоялар ва ишланмалар танловини ташкил этиш;

- ёшларнинг илмий ғоя, ихтиро ва ишланмаларини имтиёзли асосда патентлаш ва ҳ.к.

Ёшлар ишчи кучи бозорида бугун мавжуд бўлган аҳволни таҳлил қила туриб, қўйидаги чора-тадбирларни қўллаш лозим: корхона ва ўқув юртлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик алоқаларини кучайтириш; ёшларнинг олий маълумотга эга бўлишини тўғри йўналтириш; кичик бизнес ва тадбиркорликни янада ривожлантириш ҳамда ёшлар фаоллигини янада ошириш; ўз-ўзини иш билан банд қилишда қўмаклашиш; ёшларни вақтинча ёки мавсумий иш билан бандлигини таъминлаш; турли хил даражадаги ёшларнинг иш билан бандлиги дастурларини ишлаб чиқиш; ёшларга, мактаб ўқувчиларига касб танлаши борасида маслаҳатлар бериб боришни янада ривожлантириш; ишчи кучи бозоридаги ҳолат ҳақида мунтазам ахборот бериб бориш ва бошқалар.

Бозор иқтисодиёти шароитида иш билан бандликнинг таркибий ўзгариши истеъмолчилар талаби, инвестиция талаби ва даромадларнинг барқарорлигини ўзгартиришдаги умумий талабга боғлиқ. Ёшларнинг иш билан бандлигини таъминлашдаги давлат сиёсатини амалга ошириш ёшлардаги иш кучи хусусиятларини ҳисобга олиш, жумладан иш билан банд бўлган даврда ижтимоий қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларини қўллаш, уларнинг манфаатларини назардан четда қолдирмаслик зарур.

Ёшларга муносиб меҳнат шароитларини яратиш, уларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш, тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш йўналишида:

- олий ва профессионал таълимга қамраб олинмаган ёшларни иш билан таъминлаш;

- ёшлар ўртасида фрилансерлик фаолиятини кенг ривожлантириш;

- мактабнинг юқори синфлариданоқ касбга ўргатиш тизимини жорий этиш;

- турли соҳалардаги ёшларни қўллаб-қувватлаш мақсадида «Ёшлар экспортда», «Ёшлар инвестицияда», «Ёшлар фермерликда», «Ёшлар қурилишда» каби йўналишлар бўйича махсус дастурларни амалга ошириш;

- маҳаллаларда ўсмир ёшларни «Устоз — шогирд» анъанаси доирасида ҳунармандчилик ва оилавий тадбиркорликка яқиндан жалб қилиш;

- ёшлар туризмини жадал ривожлантириш ҳамда улар орасида туризмга асосланган ишбилармонликни оммалаштириш;

- ёш мутахассисларнинг халқаро меҳнат бозорида интеллектуал ишчи кучи сифатида рақобатбардошлигини таъминлаш мақсадида уларга касб кўникмаларини халқаро электрон платформалар орқали намоён қилиш услубларини ўргатиш;

- ёшларнинг инновацион ғоялари ва лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш мақсадида олий таълим муассасаларида (бизнес-инкубатор, акселератор) дастурлар ва фондларни кўпайтириш;

- «Ёшлар кичик саноат зоналари» ташкил этиш, уларда ёшлар лойиҳаларини амалга оширишга қўмаклашиш учун зарур бўладиган барча инфратузилма объектларини жойлаштириш;

- ёшларни тадбиркорлик ва фермерликка жалб қилишга қаратилган ҳудудий ихтисослаштирилган дастурларни ишлаб чиқиш;

- жойларда ёшларнинг тадбиркорлик кластерларини ва консалтинг хизматларини ташкил этиш бўйича аниқ дастур ва режалар ишлаб чиқиш;

- таълим муассасаларини тамомлаб, биринчи бор иш излаётган, муддатли ҳарбий хизматни ўтаган ёшлар, хотин-қизлар, айниқса бола парвариши бўйича таътилдан қайтган аёлларнинг ишга жойлашишида юзага келаётган сунъий тўсиқларни бартараф этиш;

- норасмий секторда банд бўлган ёшларнинг фаолиятини легаллаштириш, ёшларнинг хорижда меҳнат фаолиятини амалга ошириш, адолатли ва хавфсиз меҳнат шароитларига бўлган ҳуқуқларини рўёбга чиқаришда қўмаклашиш, уларнинг ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоясини, шунингдек, ватанга қайтганларидан сўнг жамиятга қўшилишини таъминлаш лозим.

Ҳудудларда ёшларнинг ишчи кучи бозори самарадорлигини ошириш иш берувчилар ўзларининг захира кадрларини ва “истикболли” касблар масаласи ҳамда уларнинг келажақдаги ривожланиш жараёнларини алоҳида илмий жиҳатдан тадқиқ қилиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи

2. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси

3. Ўзбекистон Президентининг 2018 йил 27 июнда имзоланган «Yoshlar – kelajagimiz» Давлат дастури тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори 2021 йил 18 январь, 23-сон

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 19 март куни ёшларга эътиборни кучайтириш, ёш авлодни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, уларда ахборот технологияларидан тўғри фойдаланиш кўникмасини шакллантириш, ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини таъминлаш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши

5. <https://strategy.uz/>

Собиров Жасур Равшанжон ўғли
Иқтисодиёт факултети ЭК-53 гуруҳ талабаси
Илмий раҳбари Эшонқулов Азамат Абдирахимович
Бухгалтурия ҳисоби кафедраси асистенти

КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ТУЗИШНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Молиявий ҳисоботларни тузишдан асосий мақсад инвесторлар, кредиторларнинг ва бошқа фойдаланувчиларнинг қизиқишини ортишига катта замин яратади. Бу бўйича муҳтарам Президентимизнинг 2020 йил 14 февралдаги 4611-сонли Қарорига асосан, молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида тузиш лозимлиги белгиланган. Йирик солиқ тўловчи ташкилотлар молиявий ҳисоботларини шўъба корхоналар ҳар йили молиявий ҳисобот шакллари тузиш мақсадида бош корхона маълумотлари йиғма шаклда тузишни белгилаб беради. Бунинг натижасида бош корхона шўъба корхоналар молиявий ҳисоботларини йиғиб, ҳар чорак ва йиллик ҳисоботларни йиғиб консолидациялашган молиявий ҳисоботларни тузадилар.

Ҳисобот бундай ахборотнинг ички ва ташқи истеъмолчилари-корхоналар эгалари, бош ва шўъба корхоналари гуруҳи ҳамда кенгашлар раҳбарлари, унинг таркибига кирувчи жамиятлар ходимлари, инвестор ва кредиторлар, маҳсулот етказиб берувчилар, харидорлар, давлат, шунингдек, бошқа манфаатдор фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Яъни, консолидациялашган молиявий ҳисоботнинг асосий вазибаларини таърифлаш мумкин:

1-расм. Консолидациялашган молиявий ҳисоботнинг асосий вазибалари.

Консолидациялашган молиявий ҳисоботни тартибга солиш учун халқаро ва миллий амалиётда қуйидаги стандартлар ишлаб чиқилган:

I. Миллий стандартларга асосан:

• БҲМС №8 – “Жамланма молиявий ҳисоботлар ва шўъба хўжалик жамиятлари сармояларини ҳисобга олиш”;

• БҲМС № 12 – “Молиявий инвестициялар ҳисоби”.

II. Халқаро стандартларга асосан:

• МХХС №27 “Жамлама ва алоҳида молиявий ҳисоботни тузиш”;

• МХХС №28 “Ассоциацияланган корхоналарга инвестициялар”;

• МХХС №31 “Кўшма фаолиятда иштирок этиш”;

- МХХС №39 “Молиявий инструментлар: тан олиниси ва ўлчаниши”;
- МХХС №3 “Бизнесни бирлаштириш”;
- МХХС №10 “Консолидациялашган молиявий ҳисобот”;

Консолидациялашган молиявий ҳисобот гуруҳнинг ягона ҳисоб сиёсати асосида шаклланади. Агар гуруҳда биронта компаниянинг қайсидир ҳисоб объектлари ёки операцияларига нисбатан ҳисоб сиёсати гуруҳнинг ҳисоб сиёсатига мувофиқ келмаса, бундай ҳолларда ҳисобот консолидацияси мақсадлари учун коррективкаларни киритиш керак.

Молиявий ҳолат тўғрисидаги консолидациялашган молиявий ҳисобот (КМҲ). Молиявий ҳолат тўғрисида КМҲ тузишдан олдин куйидаги босқичлардаги ишлар амалга оширилади:

1-босқич. Шўба корхонаси харид санасида ва ҳисобот санасида соф активлари қийматини ҳисоблаш.

1-жадвал

Акциядорлик жамияти корxonани харид қилиш қийматини ҳисоблаш

Кўрсаткичлар	Харид санасида	Ҳисобот санасида
Акциядорлик капитали	X	X
Эмиссион даромад	X	X
Қайта баҳолаш резерви (шўба корхона МХХС бўйича)	X	X
Тақсимланмаган фойда	X	X
+/- тақсимланмаган фойда суммасига коррективка	-	(X)
+/- адолатли қийматига коррективка	X/(X)	X/(X)
+/- муддати узайтирилган солиққа коррективка	X/(X)	X/(X)
+/- бошқа коррективка (ҳисоб сиёсати, хатолар)	X/(X)	X/(X)
Жами	X	X

2-босқич. Гудвил ҳисоби.

1) Харид санасида:

Харид санасида гудвил = Бош компанияга (БК) инвестиция + харид санасида назорат қилинмайдиган қатнашиш ҳиссаси (НҚҚХ) – харид санасида соф активлар (СА).

2) Ҳисобот санасида:

Ҳисобот санасида гудвил = Харид санасидаги гудвил – харид санасидан кейин гудвил кадрсизланиши.

3-босқич. Назорат қилинмайдиган қатнашиш ҳиссасини (НҚҚХ) ҳисоблаш.

1) Харид қилиш санасида

НҚҚХ харид қилиш санасида ҳисоблашнинг иккита методи амал қилади. Харид санасида ШКнинг САларига мутаносиб равишда:

- Харид қилиш санасида $\text{НҚҚХ} = \% \text{НҚҚХ} \times \text{Харид қилиш санасида СА}$
- Адолатли қиймати бўйича (тўлиқ гудвил)

2) Ҳисобот санасида:

Ҳисобот санасига $\text{НҚҚХ} = \text{харид қилиш санасида НҚҚХ} + \% \text{НҚҚХ} \times \text{харид санасидаги СА}$ ўзгариши

4-босқич. Гуруҳнинг тақсимланмайдиган фойдасини ҳисоблаш.

Хулоса қилганимизда, консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиш, уни аудиторлик текширувидан ўтказишда аудитнинг турдош хизматларига қўйилган барча талабларни қамраб олиши ва халқаро стандартларида белгиланган мезонларга риоя қилишини таъминлаш мақсадга мувофиқдир.

Инвесторга бошқа инвесторларга қараганда овоз бериш ҳуқуқи қанча кўп бўлса, инвестиция объектнинг аҳамиятли фаолиятини бошқариш имкониятини берувчи мавжуд ҳуқуқлари борлиги эҳтимоллиги шунчалик юқори бўлади.

Қолган овоз бериш ҳуқуқлари қанчалик “тарқоқ” бўлса, инвесторда унга инвестиция объектнинг аҳамиятли фаолиятини бошқариш имкониятини берувчи мавжуд ҳуқуқлари борлиги эҳтимоллиги шунчалик юқори бўлади.

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА КОНСОЛИДАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларни халқаро стандартларга мослаштиришда манфаатдор фойдаланувчилар учун фойдали ахборотларни шакллантиришга хизмат қилади. Халқаро стандартлардан фойдаланиб, тузилган ҳисоботлар хўжалик юритувчи субъект ҳақида ишончли ва катта ҳажмдаги молиявий ахборотларнинг шаффофлигини таъминлашга қаратилган. Ҳозирги кунда амалиёт шуни кўрсатадики, хўжалик юритувчи субъект томонидан тузиладиган ҳисоботлар халқаро стандартлар асосида, биринчидан, халқаро капитал бозоридаги ўз ўрни, иккинчидан, ўзи учун керакли инвестицияларни жалб қилиши билан изоҳланади. МҲХС бўйича тузилган ҳисобот хўжалик юритувчи субъект ҳақида маълумотларни инвесторнинг молиялаштириш улар билан боғлиқ рискларни олдиндан баҳолаши шартдир.

Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлиги, умуман, китисодиёт ривожига молиявий ҳисоботларни ўрни катта. Шу сабабли, Президентимиз томонидан 2020 йил 24 февралда «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорининг имзоланиши билан бирга «Йўл харитаси» тасдиқланиши бежиз эмас. Ушбу «Йўл харитаси»да асосий учта бўлим келтириб ўтилган. Булар:

- МҲХСни жорий этиш жараёнини тизимлаштириш ва унинг натижадорлигини ошириш;
- Бухгалтерия ҳисоби ва аудит таълим йўналишларида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва олий таълим сифатини ошириш бўйича чора-тадбирлар;
- МҲХСнинг аҳамияти ва мазмунини тушунтириш бўйича чора-тадбирлар”.

мамлакатимиз иқтисодиётининг халқаро даражада интеграциялашуви хўжалик юритувчи субъекларининг фаолиятини ҳам халқаро стандарт талабларига мос бўлишини тақозо этади. Яъни, МҲХСларга ўтишни жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот манбаи билан таъминлаш ва халқаро молия бозорларга кириш имкониятлари кенгайтириш долзарб ҳисобланади. Умуман олганда, бугунги кунда иқтисодиётнинг ривожланиши жамиятдаги ўзгаришлар ва ислохотлар бухгалтерия ҳисоби соҳасида ҳам изчил ўзгаришларни янги босқичи бошланаётганлигини кўрсатмоқда.

Давлатимиз раҳбарининг юқорида номи келтирилган қарори Ўзбекистонда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини жорий қилиш ҳамда бухгалтерия соҳасидаги ислохотларнинг янги босқичини бошлаб берди. Шундан келиб чиқиб, бизнес субъектлари томонидан қўлланилаётган ва юритилаётган бухгалтерия ҳисоби тоамилларида халқаро нормаларга номувофиқлик даражасининг айрим жиҳатларига тўхталиб ўтсак. Хусусан, шу пайтгача бизнес субъектларида ташқи инвестициялар оқими бўйича капитал оқимига доимий тайёрлаб бориш стратегияси йўқ. Яъни уларнинг биронтасида ўзининг муваффақиятли инвестицион тарихи шакллантирилмаган. Бизнеснинг реал, потенциал қийматини аниқлашга мулкдорда ҳам давлатда ҳам қизиқиш бўлмаган. Муваффақиятли битимларга келишишда бизнес ҳисобдорлигининг аудиторлик хулосаси ҳеч қандай таъсирга эга эмас. Ички назоратни йўлга қўйишнинг амалдаги тартиби бошқарув сифатига боғланмаган. Тартибли жамоани шакллантиришда кадрлар муаммоси долзарблигича қолмоқда. Бу каби ҳолатлар бухгалтерия ҳисобининг халқаро гормонизацияни, унинг интеграцион жараёнларга тўла мослашувини, глобаллашув жараёнида ахборотларнинг ягона маконини шакллантиришга тўсқинлик қилади.

Халқаро стандартлар расмий эълон қилинадиган ҳисоботларда бизнес, бошқарув ва фаолият натижадорлигини объектив ҳамда реал акс эттиришга, бизнеснинг давомийлиги, ривожланиш ва тараққиётнинг муҳим тенденцияларини аниқ кўра билишга имкон беради. Бу эса жалб қилинадиган ташқи инвестициялар ҳажми оширишга, халқаро алоқалар мустаҳкамланишига, салоҳиятли харидорлар гуруҳи шаклланишига, умуман, халқаро доирада нуфуз ошишига замин яратади».

Шу ўринда айтиш жоизки, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 2014 йил 6 май, ЎРҚ-370-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 102-моддасида «Жамият қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бухгалтерия ҳисобини юритиши ва молиявий ҳисобот тақдим этиши шарт. Жамиятда бухгалтерия ҳисобининг ташкил этилиши, ҳолати ва ишончилиги, тегишли органларга ҳар йилги ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботлар, шунингдек жамиятнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида акциядорларга, кредиторларга тақдим этиладиган жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар ўз вақтида тақдим этилиши учун жавобгарлик жамият ижроия органининг зиммасида бўлади. Жамиятнинг молиявий ҳисоботида кўрсатилган ва акциядорларнинг умумий йиғилишига тақдим этиладиган молиявий ҳисоботдаги, бухгалтерия балансидаги, фойда ва зарарлар ҳисобварағидаги маълумотларнинг ишончилиги мулкӣ манфаатлари жамият ёки унинг акциядорлари билан боғлиқ бўлмаган аудиторлик ташкилоти томонидан тасдиқланган бўлиши керак».

Мамлакатимизда фаолият юритаётган акциядорлик жамиятлари ва йирик компаниялари МҲҲСларига ўтиш вақти ҳам келганлигини айтиш мумкин. Миллий стандартларимиздан халқаро стандартларга ўтишимиз бизга чет эл инвесторни қизиқтирадиган асосий нарса ташкилотнинг реал соф даромади ва активларнинг ҳаққоний қийматларини акс эттиришдир. Инвесторларни кўпроқ солиқ ундириш эмас, балки ташкилот қанчалик даражада самарали фаолият юритаётгани қизиқтиради. Шудай экан, инвесторлар кўпроқ молиявий ҳисоботига эмас кўроқ, консолидациялашган молиявий ҳисоботда активларни ҳаққоний қийматда, мажбуриятлар ва харажатларни тўлалигича, шунингдек, даромадлар оширилмай кўрсатилишини кўрсатиб беришлари шартлиги кўрсатиб ўтади.

*Научный руководитель: Халикова Р.С.
Старший преподаватель кафедры
"Экономика отраслей", ТГЭУ
Авлакулова Азиза студентка группы ЕК-12,
факультет "Экономика", ТГЭУ*

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Сегодня информационные и коммуникационные технологии все глубже проникают во все сферы нашей жизни. Такое бурное развитие новых технологий и Интернета, упрощающие повседневную жизнь человека и ускоряющие процесс передачи и обмена информацией, стали катализаторами перехода от индустриального общества к информационному обществу и "от абака к цифровой революции" и формирования "цифрового общества" с "цифровым поколением"!

Цифровая экономика появилась в результате быстрого развития электронных и информационных технологий и сети Интернет; сейчас в развитых странах цифровая экономика внедряется во все сферы производства, создаются законодательные акты и программы, которые станут первостепенной ступенью для развития цифровой экономики. В статье проанализировано влияние цифровой экономики на микроэкономическую устойчивость и на долгосрочную перспективу развития страны.

Впервые понятие "цифровизация" было утверждено канадским ученым Доном Тапскоттом в его книге «Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта» в 1995 году. Тапскотт (1996) установил, что цифровая экономика подразделяется на две части. Сфера бизнеса: сетевые технологии и контакт "человеческа с технологией", то есть цифровая экономика не означает только технический прогресс, умные машины, но также важны человеческие факторы в управлении ИТ, такие как интеллект, знания и творчество для прорыва в создании благополучия в социальном развитии. В настоящее время во многих развитых странах проводится внедрение цифровизации во все отрасли промышленности, разрабатываются и утверждаются целевые законодательные акты и программы, которые станут трамплином для развития цифровой экономики, рассмотрим темпы роста цифровой экономики(1-график). Цифровая экономика с 2003 года, несмотря на перемены, развивается. Развитие цифровизации имеет важную роль в современном мире. Ведь с помощью цифровой экономики откроются возможности для создания новых инновационных моделей производства, торговли,

здравоохранения, образования, экономики и всего общества.[6] У страны с цифровой экономикой есть возможность увеличения производительности, а значит, и конкурентоспособности. Следовательно, установление и развитие цифровой экономики в нашей стране увеличит темп производительности труда и обеспечит макроэкономическую устойчивость. Важно отметить макроэкономическую стабильность государства, которое обеспечивает устойчивый экономический рост при низкой безработице, при постоянстве национальной валюты, свободном движении капитала, также иностранных валют, при низком уровне инфляции и т.д. Также макроэкономическая стабильность является основополагающим фактором активного и устойчивого развития банковской системы, ну и экономики в целом.

1-график. Темпы роста цифровой экономики

Во время чтения Послания к Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса президент объявил 2020 год Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики **и на ближайшие пять лет одним из приоритетов в реформировании страны определен активный переход к цифровой экономике.** "Известно, что цифровые технологии не только повышают качество продукции и услуг, снижают расходы, но и являются эффективным инструментом в борьбе с коррупцией – самой серьезной проблемой, которая меня очень беспокоит", - подчеркнул президент, напомнив, что внедрение цифровых технологий способствует эффективности государственного и общественного управления, развитию социальной сферы. Также необходимо реализовывать макроэкономическую политику, в целях поддержания равновесия между экономикой и социальной сферой, при том сохраняя уровень инфляции и устойчивость валюты. Для поддержания этого равновесия надо продумать продуктивность и целенаправленность бюджетных расходов; поддерживание банковского кредитования; стабильность национальной валюты. Более того, важно не теряя времени зря реализовывать задуманные государством проекты для дальнейшего развития цифровой экономики.

В нашей стране проводятся кардинальные реформы по либерализации и развитию цифровой экономики, улучшение деловой среды, повышение конкурентоспособности отраслей экономики, обеспечивающую устойчивую положительную динамику социально-экономического развития страны. Необходимо внедрять цифровую экономику, в те сферы, где ее нет. Поскольку цифровые технологии стали еще более востребованными в период пандемии коронавируса, так как многие государственные услуги, образование, торговля, сервис и другие сферы экономики и управления перешли в режим дистанционного обслуживания и работы. Но многие учреждения до сих пор не имеют доступа и возможности для перехода на инновационные технологии. На совещании отмечено, что только 30 процентов более чем из 700 информационных систем в государственных органах подключены к "Электронному правительству" и из 80 ведомств, оказывающих госуслуги, лишь 27 интегрированы с Агентством государственных услуг. Учитывая влияние пандемии, выделена важность ускоренного перехода наиболее востребованных государственных услуг в электронную форму.

Использование цифровых технологий в экономике за счет повышения доступности и эффективности государственных услуг (регистрация юридических лиц, сертификация и аккредитация, выдача разрешений, декларирование и уплата налогов, таможенное сопровождение), развитие всей экосистемы бизнес-услуг (логистические услуги, мобильный банкинг), повышение прозрачности условия ведения бизнеса (электронные площадки для тендеров и государственных контрактов, порталы обратной связи) способствуют улучшению делового климата.

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность экономик в целом связана с развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Из-за быстрого роста глобального спроса и, как следствие, международной торговли продуктами цифровизации, этот рынок превратился в один из наиболее динамичных и емких секторов мировой экономики и усилил международную конкуренцию в этой области. Это привело к тому, что многие страны увеличили стоимость исследований и разработок, инноваций и продвижения продукции, чтобы обеспечить себе лидирующие позиции в мировой индустрии ИКТ.

Цифровые преобразования организационно-экономических принципов управления являются одним из важнейших факторов мирового экономического роста. По данным Всемирного экономического форума, индекс конкурентоспособности экономики государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития ИКТ. Следовательно, данный рынок входит в 25 процентов наиболее быстро растущих крупных рынков в мировой экономике. Отрасли, с развитой цифровой экономикой, растут в 1,7 раза быстрее. Так, обслуживание клиентов через сеть "Интернет" позволяет банкам сократить трудозатраты в 8-9 раз по сравнению с традиционным обслуживанием [3]. Согласно более 90% бизнеса подключено к интернету, но лишь 20% из них пользуются цифровыми технологиями в продаже своих продуктов показателям Организации экономического сотрудничества и развития.

За последние годы многие страны и международные организации в качестве приоритетной задачи выделили развитие экспортной деятельности данной сферы (см. график-2.), а также, реализацию концепций создание специальных инфраструктурных и институциональных условий для развития сферы цифровой экономики. Экспорт цифровых услуг - это один из важнейших факторов формирования и дальнейшего прогресса цифровизации. Лидирующей страной по экспорту цифровых услуг является Ирландия, также в США, Великобритании, Ирландии, Финляндии, Республике Корея, Китае, Индии, дальше разрабатываются и реализуются концепции специальных инновационных условий для развития экспорта цифровых услуг.

2-график. Экспорт цифровых услуг

Особое внимание вопросам развития цифровой экономики и инновационного развития стало уделяться в Узбекистане в последние три года. В частности, в ноябре 2017-го образовано Министерство инновационного развития, в феврале 2018-го в структуре Мининфокома были созданы управления развития цифровой экономики и электронного правительства. В мае 2018 года принято постановление Президента "О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции", которым утверждена Программа развития электронной коммерции на 2018-2021 годы, в июле -

постановление "О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан", в ноябре - постановление "О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики", которым образован Фонд поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие". В декабре принят Указ лидера страны "О дополнительных мерах по внедрению цифровой экономики, электронного правительства, а также информационных систем в государственном управлении Республики Узбекистан".

Современный Узбекистан является частью мирового экономического сообщества, поэтому продолжающиеся интеграционные процессы на международном рынке требуют активного вхождения экономических единиц в мировое цифровое сообщество. С этой целью в Узбекистане уделяется особое внимание вопросам развития ИКТ, и следует отметить, что рынок цифровых технологий в Узбекистане формировался как отдельный сегмент экономики с начала 1990-х годов.

События последнего десятилетия предоставили огромное количество доказательств истинного значения ИКТ в образе жизни людей. В этой связи приоритетные действия по внедрению ИКТ в экономические, социальные и управленческие системы привели к следующим направлениям в Указе Президента Республики Узбекистан "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" за № 4947 от 7 февраля 2017 г. в котором были определены "Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах"[8].

Данная стратегия реализуется в пять этапов, каждый из которых требует утверждения отдельной годовой государственной программы для его реализации. Определены следующие приоритеты развития страны с 2017 по 2021 год:

1. Совершенствование государственного и общественного строительства;
2. Обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы;
3. Развитие и либерализация экономики;
4. Развитие социальной сферы;
5. Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

В разделе "Развитие и либерализация экономики" были выделены следующие моменты: ускоренное развитие сферы услуг, повышение роли и доли услуг в формировании валового внутреннего продукта, радикальное изменение структуры предоставляемых услуг, в основном за счет современных высоких цифровых технологий. Дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрение информационных и коммуникационных технологий в экономику, социальные и управленческие системы.

Развитие цифрового сектора может повысить конкурентоспособность экономики на мировом рынке и вывести страну на новый уровень развития, который характеризуется интенсивными структурными изменениями в пользу высокотехнологичного информационного сектора. Это позволяет решать экономические и другие сложные проблемы не только на национальном уровне, но и на уровне компаний, организаций и обществ без значительных инвестиционных затрат.

Следует отметить и роль международных организаций в развитии цифровой экономики в Узбекистане. Так, Всемирный банк совместно с Министерством по развитию инновационных технологий намерены реализовать совместные проекты в области цифровой экономики и электронного правительства. Кроме того, планируется участвовать в региональном проекте Digital CASA, который с помощью межграницных телекоммуникационных сетей свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой пункт. Эксперты считают, что проект улучшит доступ в интернет в странах, где нет выхода к морю. Также Всемирным банком выражена готовность по оказанию содействия министерству в разработке программных продуктов, развитии почтовой отрасли и подготовке IT-специалистов.

В заключении, хотим отметить что, развитие цифровой экономики открывает безграничные возможности. Но, несмотря на радужные перспективы, по утверждению аналитиков, в развитии цифровой экономики кроются очевидные вызовы и угрозы отстающим, такие как:

1. Большой риск информационной безопасности;

2. Угроза сокращения рабочих мест. Переход на цифровую экономику затрудняет и использование зарубежного софта и др.

3. Высокий риск и уровень неопределенности при принятии стратегических решений. Подобная ситуация связана со свойственной цифровой экономике неустойчивой конъюнктурой, обусловленной динамичными изменениями на технологическом уровне, ростом интенсивности конкуренции и сокращением жизненного цикла товаров и услуг.

*Старший преподаватель кафедры
«Макроэкономический анализ
и прогнозирование» А.И. Тураева
студентка 4 курса, группы ЭК-25
факультета «Экономика» Ф.Алиева*

ВЛИЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

*«Цифровая экономика увеличит ВВП как минимум на 30 процентов, и значительно сократит коррупцию. Анализы авторитетных международных организаций также подтверждают это. Поэтому необходимо проводить цифровую трансформацию в экономике, развивать национальные информационные технологии и привлекать инвестиции»
(Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев)*

Развитие цифровых технологий на сегодняшний день показывает насколько развита экономика и общества, при том нужно отметить их роль в изменение уровня и качества жизни людей. Многие развитые страны уже считают приоритетным направлением становления цифровой экономики, основой которой является построение базовой информационно-коммуникационной инфраструктуры до формирования скоординированной политики в этой сфере и программ повсеместного внедрения цифровых технологий.

Важность цифровой экономики заключается в обеспечении фундаментальных преобразований во всех сферах жизни и деятельности человека. Технологии становятся далеко не только двигателем развития новых отраслей, но и обретают важные социальные роли, внося значимый вклад в решение проблем общества, таких как старение населения, социальное расслоение, экологические проблемы. Цифровизация отраслей приводит к изменению спроса на факторы производства. Под влиянием цифровых технологий и связанных с ними новых бизнес-моделей трансформируются не только отдельные сектора, но и вся структура экономики и межотраслевых взаимодействий.

Нужно отметить, что массовое использование цифровых технологий может стать предпосылкой выхода из теневой экономики, а также сохранением макроэкономической стабильности. Термин «макроэкономическая стабильность» описывает национальную экономику, которая может минимизировать уязвимость к внешним потрясениям, что, в свою очередь, увеличивает перспективы ее устойчивого роста. Стабильная экономика обеспечивает основу для повышения производительности и может послужить стимулом для привлечения притока прямых иностранных инвестиций.

В Постановлении Кабинет Министров от 20.06.2020 г. № 394 утверждена «Дорожная карта» по сокращению доли теневой экономики в Республике Узбекистан, где также отмечена важность широкого внедрения цифровых технологий и маркировки в отраслях экономики. В этом направлении будет расширен охват субъектов предпринимательства онлайн –ККМ, поэтапно будет расширен перечень маркируемых товаров, т.е предусматривается разработка механизмов сокращения незаконной деятельности индивидуальных предпринимателей.

Постиндустриальная экономика сыграла важную роль в определении правил телекоммуникаций, установлении технических стандартов, поддержки исследований и инноваций, что, в свою очередь, способствовало возникновению нового сектора инновационной экономики -цифрового рынка. Поэтому современная цифровая революция в значительной степени обусловлена рыночными и технологическими инновациями.

Формирование цифрового рыночного пространства способствует повышению конкурентоспособности, прежде всего, в промышленном секторе, за счет создания новых продуктов и системы их обслуживания, расширяющей данный рынок. Другими словами, цифровой рынок, по существу, представляет собой современный механизм, обеспечивающий быстрый переход от ограниченных национальных рынков к единому общемировому рынку. В полной мере функционирующий цифровой рынок может обеспечить высокую норму прибыли в реальном секторе экономики, создавая одновременно при этом большое число новых рабочих мест. Стратегия единого цифрового рынка включает в себя институциональные инициативы - от авторских прав до кибербезопасности страны. Она основана на свободном доступе потребителей и производителей к цифровым товарам и услугам; создании равных условий для цифровых сетей и инновационных услуг, обеспечивающих рост потенциала общественного производства.

Новейшие цифровые технологии играют важную роль в стимулировании экономического роста стран и интегрированных макрорегионов, при этом цифровая экономика растет во много раз быстрее, чем традиционная экономика. Большая часть этого роста основана и поддерживается современными технологиями, в том числе стремительно развивающимися информационно-телекоммуникационными технологиями (ИКТ). Так, например, сектор информационно-коммуникационных технологий составляет почти 5% экономики ЕС и четверть всех ее бизнес-расходов. На инвестиции в ИКТ приходится половина всего роста производительности в Европе. Так, например, благодаря процессу цифровизации экономики, безработица в США в 2016 году установилась на рекордно низком уровне - в среднем 5,5% по сравнению с 7,6 % в 2013 году. В 2017 году конкурирующие компании в области цифровых технологий обеспечили самые высокие за последнее десятилетие темпы роста ВВП в развитых странах.

Таким образом, цифровая экономика—это новый этап достижения экономического роста, сохранение макроэкономической стабилизации, а также достижение различных и социальных, и политических, и экономических целей.

*К.э.н., доцент кафедры
«Макроэкономический анализ
и прогнозирование» А.Т. Ахмедиева
студент 4 курса, группы ЭК-25
факультета «Экономика» А.И. Подшивалов*

РЫНОК ЖИЛЬЯ: ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

На протяжении жизни жильё играло для человека важную роль. Издревле его базовой функцией было обеспечивать убежище людям от погодных, температурных условий, а также от местной фауны и нападения соседних жителей. По тем временам небольшая площадь жилища, а также его простота во внутренней обстановке требовали небольшую площадь и высоту потолков. Лишь когда функции жилья расширились, включив в себя повышенные требования комфорта, а также обстановку, которая показывает статус владельца, с тех самых пор дом перестал быть простым убежищем, однако данная тенденция прослеживается не везде.

Несмотря на подобное расширение функций, дома сохранили в себе тот необходимый человеку базис, став единственным средством, которое может удовлетворить потребность человека в укрытии. Даже временное жилище в виде трейлеров или палаток неспособно обеспечить такое качество проживания, как небольшая квартира.

Отсюда можно сделать вывод, что недвижимое жильё имеет одну из самых высоких ценностей и составляет базовую потребность человека, а, следовательно, его можно монетизировать, то есть, превратить в товар. В нынешних условиях рынок недвижимости имеет огромный потенциал для заработка, поскольку помимо покупки жилья человек может покупать место проживания в аренду.

Сдача жилья в аренду доступна простому владельцу квартиры, который может выделять определённую площадь под арендаторов, что позволяет держателю этой недвижимости зарабатывать на ней.

Из вышесказанного следует задать два вопроса. Первый: насколько заработок на аренде выгоднее продажи квартиры? Второй: как выгодность аренды повлияет на рынок жилья и какие последствия ждут общество?

Отсюда видно, что второй вопрос явно следует из первого, однако при внимательном рассмотрении, ответ на второй вопрос также может косвенно влиять на первый в долгосрочном плане, что будет разобрано чуть позже.

Первым делом, рассмотрим вопрос аренды, при этом определившись с позиций выгоды, а также в каких условиях она гарантирована арендодателю.

Сдача в аренду несёт при себе выгоду только тогда, когда доход от неё превышает затраты. С этой информацией рассматриваем цены на покупку и аренды квартиры (к примеру, зайдя на OLX) и сразу замечаем, что выгоду здесь получает лишь арендодатель, поскольку в течение месяца или года, поскольку стоимость покупки квартиры в Ташкенте начинается с \$17 000, однако в большинстве своём цена на качественные жилища превышает \$30 000, в то время как сдача обычной квартиры в аренду приносит доход в размере от \$170 до \$800 (по данным из OLX) на 23.11.2020.

Однако если мы взглянем на долгосрочную перспективу, скажем, год, то здесь доход от такой сдачи будет увеличен в 12 раз, где минимальная стоимость в аренды обеспечит доход в \$2 040, что превысит минимальную стоимость квартиры. Однако тут следует учесть затраты на ремонт и обустройство самого жилища, которые также могут включиться в арендную плату, однако даже с учётом затрат на квартиру, недвижимость способна обеспечить своего владельца высокой прибылью в долгосрочной перспективе и при удачных обстоятельствах. Таким образом, недвижимое жильё показывает себя как хорошим источником денежных средств.

Теперь следует немедленно перейти к вопросу о последствиях такой выгоды для арендодателя. Как правило стоит взглянуть на рост цен, однако данный пункт отпадает из-за привязанности их к доллару, поскольку такая привязка позволяет лавировать инфляцией. Однако вместе с этим сама цена жилья будет неуклонно расти в пересчёте на национальную валюту при росте курса иностранной. То же можно сказать и про продажу. Из этого следует вывод, что в долгосрочной перспективе простому человеку оптимальнее будет держать свои сбережения в долларах, евро и прочих единицах, устойчивых к национальному курсу.

Также следует обратить внимание на привлечение большого капитала, а именно массовые покупки квартир для сдачи их в аренду, что уже происходит в течение строительного бума и что уже случилось в России. Поскольку доход от аренды высокий в долгосрочном периоде, покупка жилища для её сдачи лишь вопрос времени.

Вышеупомянутая скупка повышает спрос на квартиру, а повышенный спрос при недостаточном предложении может породить повышение цен на недвижимость. Можно сказать, что именно доходность от аренды и делает жильё таким дорогим в настоящее время. А такой рост цены может сказаться и на арендной плате, которая может также повыситься при отсутствии достаточной конкуренции и максимизации прибыли, либо же понизиться, дабы увеличить приток арендаторов и так же максимизировать прибыль.

В таких условиях, а также в эпоху либерализации Узбекистана, даже долларовая цена жилища рискует поползти вверх, что может вызвать реакцию в виде снижения покупательской способности граждан, которые нуждаются в своём жилье. Выше была упомянута проблема скупки доступного жилья для сдачи его в аренду, что повышало цену на невыкупленного. Население, копящее на свой дом вынуждено экономить дольше, либо больше, при этом их накопления не застрахованы от той же растущей стоимости.

Таким образом можно подытожить, что проблема стоимости жилья в Узбекистане тесно связана с проблемой покупательской способности населения. Как видно из выводов выше, второе может стать следствием первого, именно поэтому сейчас необходимо всё больше обращать внимание на рынок жилья и начинать постепенное регулирование в этой сфере.

РЫНОК КАПИТАЛА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ

В последние годы в Республике проходят качественные изменения во всех сферах жизнедеятельности общества, в частности особое внимание уделяется раскрытию экономического потенциала региона. Важно отметить, что дальнейшее развитие экономики, её реформирование и реструктуризация главным образом зависят от активизации инвестиционной деятельности, оптимизации законодательной базы и внедрении новых инструментов для повышения инвестиционной привлекательности. Основным источником обеспечения благосостояния региона являются инвестиции в формирование и развитие производств. Необходимым условием для решения задач мобилизации финансов считается выбор оптимального инструмента инвестирования. На сегодняшний день таким инструментом может выступать рынок капитала. Как показывает опыт зарубежных стран фондовый рынок – это один из главных источников дополнительного финансирования предприятий и один из наиболее эффективных механизмов привлечения инвестиций для дальнейшего развития производства.

Что касается рынка капитала Узбекистана, то в период с 2018 года можно заметить значительные изменения в данной сфере. Так, за последние 3 года было проведено несколько IPO и SPO крупных промышленных предприятий, привлекается всё большее количество частных инвесторов и идет системная работа по привлечению населения в инвестиционную деятельность, в том числе путем повышения её финансовой грамотности. Несмотря на значительный рост биржевого оборота (см. рисунок 1) рынок ценных бумаг страны значительно отстает даже от рынка капитала ближайших соседних стран. К примеру, оборот Казахстанской биржи за один только август 2021 года составил 898,1 млн долл. США. Основной причиной такого запаздывания является несовершенство инфраструктуры рынка и недостаточность ассортимента инвестиционных инструментов. К тому же разрозненность бирж, деятельность которых регулируется разными законодательными актами (порой противоречащим друг другу), разные механизмы торговли во многом препятствуют полноценному развитию рынка. На данный момент на фондовой бирже представлены только такие виды ценных бумаг как акции и корпоративные облигации, при этом приобрести государственные облигации возможно на валютной бирже и только банкам.

Рисунок 1. Биржевой оборот РФБ «Тошкент» за период с 2017 года

Внедрение производных финансовых инструментов, депозитарных расписок, биржевых облигаций и других видов ценных бумаг, их свободное обращение на фондовом рынке позволит привлечь как иностранных, так и локальных инвесторов. Одним из наиболее эффективных и

популярных на мировых рынках инструментов является ETF. ETF (Exchange Traded Fund) — биржевой инструмент коллективных инвестиций, торгуемый как обыкновенная акция и позволяющий получить эффективный доступ к «корзине» инструментов, не покупая каждый входящий в него актив отдельно. ETF могут быть выпущены на акции, облигации, сырьевые индексы, недвижимость, отдельные сырьевые товары, например, золото.

Учитывая меры, предпринимаемые правительством по реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов, реализация государственной доли некоторых предприятий путем объединения их в один портфель и выпуск на рынок в форме ETF значительно ускорил бы процесс разгосударствления и привлек больше инвесторов на рынок, в том числе локальных. Более 82% крупных пакетов акций, выставленных на продажу одним лотом на специальной платформе приема заявок РФБ «Тошкент» для определения потенциального покупателя по заключению сделок в секции переговорного аукциона Nego Board выставлялись по несколько раз и даже с учетом снижения цен всё еще не реализованы. В отличие от ПИФов, знакомых уже с первой волны приватизации в 90-х годах, ETF более доступен для широкого слоя инвесторов, а также инфраструктура авторизованных участников и администраторов/кастодианов обеспечивает функционирование непрерывного механизма подписки и погашения как в деньгах, так и в натуре (в этом случае авторизованный участник передает корзину из ценных бумаг, соответствующую инвестиционной цели фонда, и в обмен получает новые акции ETF).

Рисунок 2. Процесс подписки

Благодаря наличию эффективного процесса подписки и погашения цена ETF всегда остается близкой к справедливой стоимости. Поскольку ETF торгуется как акция, в течение торгового дня его цена может колебаться из-за динамики спроса и предложения. Если цена ETF в какой-то момент начинает существенно превышать справедливую стоимость, авторизованный участник для начала анализирует отклонение и сравнивает его с расходами на совершение арбитражных операций. Если отклонение стоимости превышает пороговое значение, есть смысл действовать. Для этого авторизованный участник приобретает на базовом рынке корзину из активов (акций, облигаций) в пропорции индекса. Затем он обменивает корзину акций или облигаций напрямую в фонде на акции ETF и продает их на рынке, тем самым сбивая цену до справедливой.

Справедливо и обратное: когда ETF торгуется значительно ниже своей справедливой цены (с дисконтом), авторизованный участник покупает акции ETF, обменивает их у фонда на акции компаний, составляющих индекс, и продает их на открытом рынке базовых активов.

Благодаря этому арбитражному процессу цена акции ETF остается вблизи справедливой стоимости составляющих его базовых активов. Насколько близкой будет цена к справедливой стоимости, определяется ликвидностью базовых активов (насколько близкими являются цены покупки и продажи инструментов, составляющих фонд, на рынке), а также расходами на совершение арбитражных операций — стоимости исполнения сделок на рынке ETF и базовых активов (брокерские комиссии) и капитала, который необходим для арбитражных операций.

Вторым важным плюсом процесса подписки и погашения в натуре является снижение издержек самого фонда и его конечных инвесторов. Все расходы, связанные с новыми подписками на акции ETF или их погашением, несет авторизованный участник. В отличие от доверительных фондов (или ПИФов), они не перекладываются на инвесторов.

По данным Greenwich Associates, доля ETF в портфелях институциональных инвесторов США за год увеличилась с 19% до 25%. Такой рост, по мнению аналитиков Greenwich, обусловлен миграцией активов институциональных инвесторов из активных фондов в пассивные. При этом цели использования могут быть совершенно разными. Так, 72% опрошенных используют ETF для тактической аллокации, 56% — для международной диверсификации, 68% — в качестве основной аллокации портфеля, а 54% — для управления ликвидностью. Основной причиной использования ETF институциональные инвесторы называют их простоту в использовании, низкие комиссии, ликвидность и легкий доступ к различным рынкам и активам.

Таким образом, с уверенностью утверждать, что наиболее эффективным и современным инструментом привлечения иностранных инвестиций может служить рынок капитала. А также совершенствование инфраструктуры в целом и внедрение ETF в частности позволит не только привлечь большее количество инвесторов на рынок и ускорит процесс приватизации, но и активизирует рынок капитала и поспособствует повышению инвестиционной привлекательности региона на международной арене. Развитие отечественного фондового рынка и укрепление позиций на международном уровне является необходимым условием обеспечения непрерывного долевого и долгового финансирования предприятий, что в свою очередь повысит конкурентоспособность национальной экономики на международной арене.

*PhD, Файзиева Дилафруз Шухратовна
3-курс эк-50 гурухи талабаси
Икрамалиев Отабек Исроилович*

АҲОЛИНИНГ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Бугунги кунда иш билан бандлик мунтазам ва мосланувчан ёки ноанъанавий бандлик шаклларига ижтимоий ишлаб чиқаришда иш билан банд бўлган ҳолда ўриндошлик тартибида бошқа фаолият билан шуғулланаётган ишчиодинлар, ўқувчи талабалар, қариллик нафақасига чиқиб ишлаётганлар ҳамда уй ва шахсий томорқа хўжалиги юритувчилар қабилар киритилади. Шу ўринда бу тушунчанинг мазмунига эътибор қилсак, у бежизга тадқиқотчиларнинг жиддий норозилигига сабаб бўлмаган-лигининг гувоҳи бўламиз.

Мосланувчан бандлик ҳам тўлиқсиз, вақтинчалик ва касаначилик каби турларга бўлинади. Аммо улар мавсумий ва қисман ишсизлик характериға эға. Мавсумий ишсизликда ишчи кучи маълум даврда иш билан банд бўлиб, қолган пайт ишсиз қолади. Қисман ишсизликда эса у куннинг муайян соатларида ёки ҳафтанинг айрим кунларида меҳнат қилиш имкониятиға эға бўлади холос. Кўриниб турибдики, ҳар иккаласида ҳам бандлик нисбий бўлиб, бунинг ортида ишчилар маълум вақт бекор туриб қоладилар.

Республикамиз иқтисодиётида иш билан бандларнинг 63 фоизи моддий ишлаб чиқаришда, 37 фоизи эса хизмат кўрсатиш соҳаларида меҳнат қилишади. Моддий ишлаб чиқариш соҳалари техникавий қуролланиш даражасининг пастлиги, мавжуд технологияларнинг маънавий эскирганлиги, ишчилар касб даражасининг замонавий талабларға жавоб бермаслиги ва бошқа омиллар бу соҳада иш билан бандлар орасидаги келиб чиқаётган муаммолардан бири десак бўлади. Ваҳоланки, ривожланган мамлакатларда бунинг аксини кўришимиз мумкин.

Демак, бозор муносабатлари шароитида иқтисодиётда таркибий ўзгартиришларни амалга ошириш, хизмат кўрсатиш ва моддий ишлаб чиқариш соҳаларини мувофиқлаштириш, меҳнат унумдорлигининг ўсиши, ишчиларнинг моддий ишлаб чиқариш соҳасидан хизмат кўрсатиш соҳаларига кўчиб ўтиши орқали самарали бандликни таъминлашга имкон беради.

Самарали бандлик эса шахснинг муносиб даромади, саломатлиги ва ривожланишини, шунингдек, ижтимоий меҳнат унумдорлиги ошиши асосида жамиятнинг ҳар бир аъзоси учун таълим ва касб даражасининг ўсишини таъминлайди. Самарали бандлик табиий равишда эришилган тўлиқ иш билан бандликни тўлдирувчи жараён бўлиб, иккаласининг мувофиқ келиши, (бирга рўй бериши) иқтисодиёт учун ижобий ҳол ҳисобланади. Иш билан тўлиқ бандлик аҳолининг 100 фоиз иш билан таъминланганлигини эмас, балки ишга эҳтиёж сезадиган ва ишлашни хоҳлайдиганларнинг иш билан таъминланганлигини англатади. Шундай қилиб, тўлиқ иш билан бандлик миқдор томонидан аҳолини иш билан бандлигини таърифласа, самарали бандлик сифат жиҳатини тавсифлайди.

Аҳолининг иш билан бандлигини янада ошириш биринчи навбатда, унга таъсир этувчи омиллар самарадорлигини оширишга боғлиқ ҳисобланади. Аҳолининг иш билан бандлигини оширишга таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва ҳисобга олиш аҳолининг меҳнат билан бандлигини амалий жиҳатдан оширишнинг энг муҳим муаммоларидан биридир.

Аҳолининг иш билан бандлигини оширишга тизимли ёндашувни татбиқ этиш жараёнида кўпгина тадқиқотчилар ташқи муҳит билан боғлиқлик мезонларга кўра икки гуруҳга - ташқи ва ички гуруҳларга ажратадилар. Ташқи гуруҳ омилларига қуйидагилар киритилади: сиёсий, иқтисодий, технологик (инновацион) ва ижтимоий ва бошқалар.

Сиёсий омиллар қаторига биз мамлакатдаги сиёсий вазиятнинг барқарорлиги, қонунчилик тизимининг самарадорлиги, ижтимоий-иқтисодий жараёнларни давлат томонидан тартибга солиш сифати қабилар қиради, деб ҳисоблаймиз.

Иқтисодий омилларга эса: бозор механизмларининг самарадорлиги, солиқ тизимининг барқарорлиги, молия тизимининг барқарорлиги, сифат менежменти тизимининг мавжудлиги ва бошқалар қиради.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётнинг норасмий секторида банд бўлганлар меҳнатини қонунийлаштириш ва мазкур ўзгаришларнинг ҳуқуқий асосини мустаҳкамлашни талаб этади. Таъкидлаш жоизки, иқтисодий омилларнинг аҳолини меҳнат билан бандлигини оширишга таъсири иш берувчи ва ходимнинг шерикчилик муносабатларини ўрнатишга ёрдам бериши лозим. Бу эса бизнеснинг ижтимоий жавобгарлиги дастурларини амалга ошириш, корпоратив маданиятни ривожлантириш, аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатининг ўсишига эришиш имконини яратади.

Ижтимоий омилларнинг иш билан бандликка таъсири шундан далолат берадики, ишчи ходимнинг юқори даромадга эга бўлиши ва даромад миқдорининг ортиб бориши ушбу ходимга ҳаракатчанлик, мотивация, новаторлик хусусиятлари, касбга яроқлилик каби шахсий хусусиятларнинг ривожланишига имкон имкон беради. Ушбу фазилятлар мутахассисларнинг фикрига кўра меҳнат унумдорлигининг ўсиши учун асосий захира бўлиб, инсон, оила, қорхона ва жамият учун даромад манбаи ҳисобланади.

*Старший преподаватель кафедры
«Макроэкономический анализ
и прогнозирование» А.И. Тураева
студентка 4 курса, группы ЭК-25
факультета «Экономика» Н.Ш. Хуррамова*

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В процессе либерализации экономики, перехода к рыночным механизмам существования, также так называемом переходе к капиталистическому режиму функционирования хозяйственной деятельности страны, в том числе, сокращения государственного вмешательства в процессы экономического характера, обуславливают необходимость ведения активной государственной

политики по цифровизации. Само понятие «цифровизация» свидетельствует о новой стадии совершенствования управления производством товаров и услуг и самого производства на основе «сквозного» применения современных ИТ, начиная от Интернета вещей и заканчивая технологиями электронного правительства. Цифровизация – ничто иное, как переход от аналогового к цифровому. Этот процесс подразумевает не только замену инструментов производства, но и внедрение аналитических систем, позволяющих максимально сделать производство рентабельным. Одной из базовых причин расширения цифрового сегмента экономики является рост транзакционного сектора. К этому сектору относят государственное управление, финансы, оптовая и розничная торговля, а также предоставление различных коммунальных, персональных и социальных услуг. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственное управление, образование, здравоохранение и сельского хозяйства, в частности, совершенствование системы электронного правительства и дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий определены в качестве приоритета дальнейшего развития Республики.

Новые социальные модели взаимодействия на основе объединения современных информационных платформ приводят к практическому воплощению новых экономических технологий (НЭТ). Под ними, по нашему мнению, понимается совокупность «встраиваемых» в системы организационного управления принципиально новых средств и методов обработки данных, объединяемых в целостные технологические платформы для целенаправленного создания, передачи, хранения и отображения информационного продукта (данных, идей, знаний) и обеспечивающих максимальное снижение транзакционных издержек на взаимодействие экономических агентов. Основные принципы НЭТ состоят в следующем:

- разработка принципиально новых бизнес-моделей;
- оптимальное объединение различных информационных технологий и методов их использования в организационно-технологических процессах реального сектора экономики;
- минимизация транзакционных издержек и применяемых в производстве материальных ресурсов.

НЭТ развиваются на основе современных информационных технологий и в соответствии с реальными экономическими условиями. Если раньше последовательно развивались производственные, торговые, финансовые технологии, то к настоящему времени появились НЭТ, которые являются основой современной информационной экономики, базирующейся на преимущественно горизонтальных взаимодействиях, инновационном предпринимательстве, информационном инжиниринге и автоформализации экономических процессов. Материальную основу НЭТ представляют data-центры и современные ИТ-платформы для систематизации и аналитической обработки информации.

Постиндустриальная экономика сыграла важную роль в определении правил телекоммуникаций, установлении технических стандартов, поддержки исследований и инноваций, что, в свою очередь, способствовало возникновению нового сектора инновационной экономики – цифрового рынка. Поэтому современная цифровая революция в значительной степени обусловлена рыночными и технологическими инновациями. В настоящее время цифровая революция, основанная на, создании глобальных промышленных сетей с использованием искусственного интеллекта, широком распространении Интернета вещей, распространением сервисов автоматической идентификации, сбора и обработки глобальных баз данных, облачных сервисов, развитием социальных сетей и разнообразных платформ и сервисов в цифровой среде Интернета, способствует развитию традиционных отраслей государственного управления и, в частности информационные и коммуникационные технологии и их применение становятся основной частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики. Термин «цифровая экономика» (его автор – Николас Негропonte) появился относительно недавно, в 1995 г. Это понятие связано с интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), началом процесса информатизации второго поколения, что является основой формирующегося VI технологического уклада. Фактически все сферы человеческой жизнедеятельности (экономическая, социальная, политическая, культурная, социальная и другие) в той или иной мере изменились благодаря открытию и развитию ИКТ. Электронно-информационная революция в экономике влияет существенно на трансформацию экономических

отношений уже более четырех десятилетий. Преобразования в производственных отношениях и институтах происходят как по содержанию, так и по форме. В цифровой экономике усложняются экономические отношения как субъектно-объектные, когда они дополняются некими алгоритмами. Специфика преобразований в производственных и экономических отношениях отражается в том, что процессы производства, распределения, обмена и потребления (использования) информации становятся главными по сравнению с другими видами хозяйственной и экономической деятельности и влияют на них.

*Эшонкулова Сайёрабону Бахром кизи
студентка 3-курса группы ЭК-10 факультета «Экономика»*

Научный руководитель:

Унгобоева Дилфуза Урозовна старший преподаватель кафедры «Информатика, автоматизация и управление» Ташкентский химико-технологический институт

СОКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЕКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

***Аннотация.** В статье проанализирована проблема диспропорциональной доли государственной собственности в экономике Узбекистана. При этом исследованы особенности развития частного сектора в обеспечении высокой производительности, стабильной конкурентоспособности и высокого уровня жизни населения.*

***Ключевые слова:** уровень и качество жизни населения, государственная собственность, частная собственность, производительность, конкуренция, экономический рост.*

На современном этапе развития экономики Узбекистана обеспечение высокого уровня жизни и благосостояния граждан и сокращение бедности являются важнейшими стратегическими задачами устойчивого и сбалансированного развития общества и обеспечения экономической стабильности в стране.

Улучшение качества жизни в современных экономических условиях означает обеспеченность населения государства всеми необходимыми для жизни благами, характеризующихся продовольственной безопасностью, обеспечением комфортным и энергоэффективным жильем, потреблением качественных и безопасных благ и услуг, обеспеченностью высоким уровнем образования и медицинского обслуживания, созданием высокотехнологичных рабочих мест, а также созданием благоприятных условий для жизни населения.

Из экономической теории известно, что уровень благосостояния граждан, определяемый их доходами, обуславливается главным образом производительностью двух факторов производства: капитала и труда. Из эмпирических исследований следует, что отличия в совокупной производительности факторов (труда и капитала) характеризуются 50-70% различием в доходах между государствами.

Роберт Солоу — американский экономист, получил медаль Джона Бейтса Кларка и Нобелевскую премию по экономике за свою «модель Солоу», в которой он четко объяснил влияние технического прогресса, труда и капитала на экономический рост страны. Следовательно, государство, заинтересованное в повышении доходов граждан страны, одним из главных приоритетов ставит повышение производительности труда.

Предприятия, стимулированные в максимизации прибыли, могут увеличить эффективность труда и инвестиционных активов только в условиях конкуренции. Преследуя высокую конкурентоспособность компании, инвестируют в высокоэффективные средства производства, применяют инновационные технологии, обучают сотрудников, внедряют новые методы управления, осваивают ноу-хау. Другими словами, внедрение инноваций, развитие новых технологий, эффективное использование ресурсов, производство высококачественных товаров и услуг могут быть достигнуты только на рынке совершенной конкуренции.

Уникальная проблема в нашем государстве состоит в том, что несоразмерная доля экономики находится в руках государства, что выступает серьезным препятствием для развития производительности и, следовательно, для обеспечения благосостояния нации.

При государственной собственности возникает достаточное множество проблемных вопросов, которые не проявляются при частной собственности:

1. Государственные компании помимо увеличения прибыли преследуют другие цели: большинство из них имеют во владении непрофильные активы. Таким образом, снижается эффективность ресурсоиспользования, что приводит к торможению развития производительности труда (а, следовательно, и благосостояния народа).

2. В отличие от государственного чиновника, владелец частной собственности имеет более сильные мотивы инвестировать в повышение продуктивности предприятия и оптимизации затрат. При успешном результате владелец располагает всей частью дохода от деятельности, но если он не сократит затраты и не повысит производительность, ему придется расплачиваться за собственную некомпетентность. Менеджер же государственной компании менее мотивирован, поскольку его могут уволить до того, как он осознает все преимущества удачного вложения, и поэтому он не берет на себя ответственность: ведь он не рискует своими деньгами!

3. В частных случаях, когда государство выступает главным собственником, присущая этим предприятиям неэффективность может вызвать ряд перекосов и государственное вмешательство в рынок, и процессы ценообразования. Регулирование — это неплохо, но суть любого регулирования должна заключаться в повышении конкуренции и сокращении входных барьеров для новых игроков.

4. Из-за отсутствия возможности находить оптимальные направления развития и инвестиций, государственные предприятия не могут эффективно внедрять инновации и повышать производительность. При частной собственности на компании собственник в поисках прибыли должен искать новые пути развития и инновационные технологии, чтобы быть эффективнее своих конкурентов.

В Узбекистане государственная доля в экономике значительно высокая: есть лишь несколько отраслей, где роль государства относительно невелика. В подавляющем большинстве секторов экономики участие государства весьма значительно или абсолютно монополично. Сокращение доли государственной собственности, вероятно, станет поводом для увеличения производительности.

В целях внедрения в Узбекистане эффективной макроэкономической политики были разработаны и реализованы конкретные реформы в управлении экономикой, основанные на принципах либерализации и широкого внедрения рыночных механизмов, повышения эффективности систематической работы по снижению роли государства и расширению доли частного сектора в экономике. При этом для обеспечения стабильного экономического роста и благополучия населения в регионах, в частности сокращения бедности, создаются новые стабильные рабочие места, формируются фундаментальные условия для повышения конкурентоспособности, улучшения деловой среды и развития предпринимательства.

В качестве примера, Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан было преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан. Главными задачами министерства являются развитие человеческого капитала и повышение производительности труда, эффективное распределение производственных и финансовых ресурсов, обеспечение инклюзивного экономического роста, разработка, реализация и координация стратегий и программ по сокращению бедности, развитие малого и среднего бизнеса и всех форм предпринимательства в стране, мониторинг реализации проекта «Государственные функции – возможность для бизнеса» и комплексный механизм передачи государственных функций частному сектору. [1]

Министерством экономики и промышленности в соответствии с Указами Президента Республики Узбекистан, а также поручением Администрации Президента разработан проект Концепции социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года, согласно которому **Узбекистан намерен к 2030 году увеличить ВВП в 2,1 раза, ВВП на душу населения — в 3 раза, повысить продолжительность жизни до 78–80 лет и полностью обеспечить население жильем.**

В проекте постановления определены приоритетные направления социально-экономического развития государства, направленные на повышение инклюзивности экономического роста и переход государства в ряд высокодоходных стран в долгосрочной

перспективе. К приоритетным направлениям развития страны относятся институциональные изменения и приоритетное секторов обеспечения макроэкономической стабильности, увеличение доли реального сектора экономики, человеческого капитала, инноваций, инженерных коммуникаций и производственной инфраструктуры, инвестиций и деловой среды.

Формы финансовой помощи, предоставляемой Государственным фондом поддержки предпринимательства:

1 — Гарантия кредитов коммерческих банков до 50% от суммы кредита (в том числе 50%), но не более 100-кратной базовой суммы для реализации предпринимательской инициативы уязвимых групп.

2 — Гарантия кредитов коммерческих банков в размере до 50% от суммы кредита (в том числе 50%), но не более 8 млрд. сумов.

3 — Компенсация процентных расходов по кредитам коммерческих банков.[3]

В Узбекистане есть потенциал для экономического роста, а именно: возможность увеличения производительности. Поскольку основная часть экономики, так или иначе, принадлежат государству, то разгосударствление и является сильным рычагом для повышения конкуренции и производительности. А рост производительности, как известно, приведет к увеличению доходов населения.

Следует отметить, что Узбекистан обладает огромным инвестиционным потенциалом. Этим объясняется большое значение, которое государство придает привлечению иностранных инвестиций и заинтересованность в сотрудничестве с иностранными компаниями, обладающими не только финансовыми ресурсами, но и технологическим потенциалом для поэтапного переоснащения своего производства, с выходом на перспективные рынки сбыта.

В республике созданы все необходимые предпосылки и условия для инвестирования в приватизированные предприятия, важнейшими из которых являются политическая и макроэкономическая стабильность, прочная правовая база и последовательная государственная политика демократизации общества и либерализации экономики.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан. О мерах по кардинальному обновлению государственной политики в сфере развития экономики и сокращения бедности. 26 марта 2020 г., № УП-5975.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан. Об организации деятельности Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, а также подведомственных ему организаций. 26 марта 2020 г., № ПП-4653.

3. Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности: общие сведения. Режим доступа: <https://statefund.uz/ru>

4. О программах сокращения бедности. Режим доступа: <https://mineconomy.uz/ru>

5. Казначевская Г. Б. Основы экономической теории. Учебное пособие. М.: Феникс. 2020.

6. Поликарпова Т. И. Экономическая теория. Учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. М.: Юрайт. 2019.

7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Качество жизни // Современный экономический словарь. 7-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 2017.

И.ф.н., доц. А.Исмаилов
ЭК-26 гуруҳи талабаси Ж.У.Кодирхўжаев, ТДИУ

ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КЎЧМАС МУЛККА ЙЎНАЛТИРИЛАЁТГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ

Мамлакатимиз иқтисодиётини таркибий ўзгартириш, тармоқларни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга доир лойиҳаларни амалга ошириш учун инвестицияларни жалб қилиш борасида бажарилаётган ишлар алоҳида эътиборга лойиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида қуйидаги фикрларни “Шу билан бирга, инвестиция сиёсатини

юритишда давлат иштирокини пасайтириб, хусусий ва тўғридан-тўғри инвестициялар улушини ошириш керак.

Геология соҳасида жорий йилда 21 та кон ва истиқболли майдонлар очик аукцион орқали инвесторларга сотилди. 2021 йилда яна 50 та кон ва истиқболли майдонлар маҳаллий ва чет эллик инвесторларга очик механизмлар асосида сотилади. Бундай ишларни бошқа йўналишларда ҳам давом эттиришимиз керак. Умуман олганда, келгуси йилда 23 миллиард доллар қийматидаги инвестицияларни ўзлаштириш зарур. Натижада 226 та йирик саноат ва инфратузилма объектлари ишга туширилади. Навоий кон-металлургия комбинатида 2 та йирик металлургия заводи, Олмалик кон-металлургия комбинатида техноген рудани қайта ишлаш заводи, шунингдек, республикамиз бўйича тўқимачилик, қурилиш материаллари, чарм-поаябал, озиқ-овқат ва фарматсевтика тармоқларида юзлаб янги ишлаб чиқариш қувватлари барпо этилади. Биргина Тошкентдаги “Яшнобод” технопаркида яна 11 та замонавий электротехника корхонаси ишга туширилиб, у ердаги жами корхоналар сони 17 тага ва ишловчилар сони 11 минггага етказилади. Тошкент, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё вилоятларида жами қуввати 760 мегаватт бўлган янги электр стантсиялари ишга туширилади. Қашқадарё вилоятида қиймати 3 миллиард 600 миллион доллар бўлган, йилига 1,5 миллион тонна керосин, дизел ёқилғиси ва суюлтирилган газ ишлаб чиқарадиган мажмуа тўлиқ маҳсулот беришни бошлайди деб таъкидлаб ўтган.

2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 26-мақсади сифатида, мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш. Инвестициялардан самарали фойдаланиш ҳамда экспорт хажмларини ошириш бўйича, "пастдан-юқорига" тамойили асосида, янги тизимни йўлга қўйиш. 2026 йилгача Хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб этиш стратегиясини амалга ошириш. Давлат-хусусий шериклик асосида энергетика, транспорт, соғлиқни сақлаш, таълим, экология, коммунал хизматлар, сув хужалиги ва бошқа соҳаларга 14 миллиард АҚШ долларга тенг инвестиция жалб этиш мақсади белгиланган.

«Инвестициялар» атамаси лотин тилидаги «invest» сўзидан келиб чиқиб «қўйиш», «маблағни сафарбар этиш» маъносини беради. «Инвестиция» тушунчаси бир қатор маъноларга эга бўлиб, фойда олиш мақсадида акция, облигация сотиб олиш, товар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган реал активларни сотиб олиш ва ишлаб чиқариш учун сарфланиши тушунилади, яъни инвестициялар ҳар қандай восита бўлиб, пулнинг қийматини сақлайди ёки унинг қийматини кўпайтиради ва ижобий даромад олишни таъминлайди. Инвестиция мамлакат иқтисодиётини ўстириш ва ривожлантириш учун зарур бўлган механизмларни таъминлайди. Бошқача қилиб айтганда инвестициялар капитал қийматинининг ўсишини ва даромад келтиришини таъминлайди.

Капитални жойлаштириш шакллари турлича бўлиб, қатор омиллар асосида фарқланади, яъни капитал пул ва буюм кўринишдаги капиталга бўлинганлиги учун ушбу жиҳатлардан келиб чиққан ҳолда инвестицияларни моддий-буюмлар ва пул кўринишдаги инвестициялар турларига ажратиш мумкин.

Моддий – буюмлар кўринишдаги инвестицияларга - кўрилаётган ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш объектлари, машина ва ускуналар, моддий захирани кўпайтириш учун олинган товарлар тушунилади.

Пул кўринишдаги инвестицияларга инвестицияли товарларни ишлаб чиқаришни таъминлайдиган моддий-буюмлар кўринишдаги инвестицияларга йўналтирилган пул маблағлари тушунилади

Инвестиция илмий назариялари, шу жумладан, инвестициянинг қиймат назарияси, капиталлашув назарияси ўтган асрнинг бошларида шаклланганлиги туфайли уларда инвестициядан фойдаланишнинг ҳозирги даврдаги ўзига хос хусусиятлари инобатга олинмаган.

Инвестициялаш орқали юридик ва жисмоний шахсларда бўш турган пул маблағлари банкларда тўпланади ҳамда муайян ҳақ эвазига вақтинча фойдаланиш учун хўжалик юритувчи субъектларга берилади. Маълумки ишлаб чиқариш воситалари кўринишидаги капиталнинг тармоқдан тармоқда ўтиш имкониятлари жуда чекланган, лекин иқтисодиётда ҳар доим иқтисодий ресурсларни, энг аввало капитални, тармоқлар ўртасида қайта тақсимлаш зарурияти мавжуд бўлади. Бу вазифани энг оқилона тарзда кредит механизми ва унинг таркибий қисми бўлиб банк кредити адо этади. Банк кредити сифатида ва молиявий ресурслар пул капитали сифатида

жамланади ҳамда маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналар ўртасида бозор талаблари асосида тақсимланади, кредитни белгиланган муддат давомида қайтариш ва кредитдан фойдаланганлик учун муайян ҳақ тўлаш зарурлиги кредитга олинган маблағлардан юқори самара бера оладиган фаолият соҳаларида фойдалинишга мажбур этади.

Банклар пайдо бўлишининг бошланғич даврларида улар марказий эмиссия ёки тижорат банклари тариқасида юзага келган эмас, яъни улар ўртасида ҳозиргидек бўлиниш бўлмаган. Банк иши ривожланишининг биринчи босқичларида, ривожланган мамлакатларда тижорат банклари капиталларни йиғиш мақсадида муомалага банкноталар чиқарганлар. Банкларнинг йириклашуви, банк ишининг ривожланиши натижасида банкноталарни муомилага чиқариш йирик тижорат банклар қўлига ўта борган ва кейинчалик бирор йирик банк ихтиёрига берилган. Инвестицияни кўчмас мулкка йўналтириш орқали жамиятимизда қуйидаги ижобий натижаларга эришиш мумкин:

биринчидан, инвестициялар айланиши жараёнида четга чиқиб, бўш қолган маблағларнинг ҳаракатсиз туриб қолишининг олди олинади;

иккинчидан, такрор ишлаб чиқаришнинг кенг доирада узлуксиз давом этиришига имконият яратилади.

Инвестициянинг моҳияти унинг ички белгиларини очиб беришга қаратилган. Инвестициянинг моҳиятини очиш-бу унинг сифатларини, кредитнинг муҳим томонларини, уни иқтисодий муносабатлар тизимининг бир элементи сифатида кўрсатувчи асосларини билиш демакдир.

Юқоридаги фикрларга асосланган ҳолда инвестициянинг баъзи муҳим томонлари аниқланади:

биринчидан, унинг ижтимоий маҳсулот яратиш, миллий даромад ва пул ресурсларини қайта тақсимлашга боғлиқлиги;

иккинчидан, инвестициянинг ҳаракат шаклига (товар ёки пул тарзида) эга эканлиги;

учинчидан, такрор ишлаб чиқаришдаги ҳаракатнинг асосий ҳал этувчи белгиси (қарз) эканлиги ва бошқалар.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида кўмас мулкка йўналтирилган инвестициядан фойдаланишда жиддий ўзгаришлар содир бўлмоқда. Ушбу ўзгаришлар, бизнинг назаримизда, биринчи набатда, халқаро банк амалиётида кенг қўлланилаётган Базель талаблари билан боғлиқ. Бунда инвестиция рискинни бошқаришга нисбатан белгиланган талабларни кучайишида, дунёнинг кўплаб давлатларида инвестициянинг ялпи ички маҳсулот таркибидаги салмоғининг сезиларли даражада ўсаётганлигида, инвестициянинг нисбатан янги шаклларида фойдаланиш қўламини кенгаётганлигида ва кредит таъминотида нисбатан белгиланган талабларни кучайишида намоён бўлмоқда.

Иқтисодий адабиётда инвестиция тушунчасининг ўзи бир-бирдан фарқланувчи икки шаклда талқин этилади. Биринчидан, инвестиция пул маблағларини маълум муддатга қайтариб беришлик ва фоиз тўлашлилик шартлари асосида беришни англатади. Иккинчидан, инвестиция сўзи таржима қилинганда “маблағни сафарбар этиш” деган маънони англатишини инобатга олсак, мижознинг инвестицион тўлови қобиляти кредиторнинг унга ишониш имконияти сифатида тушунилади. Шу сабабли, инвестиция банклар учун пул маблағларини мижозга бериш билан бир қаторда банк томонидан мижоз мажбуриятлари бўйича кафолатлар беришни ҳам англатади.

Шундай қилиб, банклар томонидан кўпчилик ҳолларда кўчмас мулкка инвестиция жалб қилиш ва мижознинг мажбуриятларини кафолатлаш ўртасида мавжуд бўлган аниқ фарқлар ҳисобга олинмайди.

*И.ф.н., доц. А.Исмаилов
ЭК-82 гуруҳи талабаси Ў.А.Мамараймов, ТДИУ*

ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА МАМЛАКАТДА АМАЛГА ОШИРИЛЁТГАН ИНВЕСТИЦИЯ СИЁСАТИ

Иқтисодиёт таркибида туб ўзгаришларни амалга оширишда иқтисодий мустақилликка эришиш, хомашё ишлаб чиқаришдан тайёр маҳсулотларга ўтиш, мамлакат экспорт салоҳиятини ошириш, меҳнат ресурсларининг оқилона бандлигини таъминлаш, тармоқлараро ва ҳудудий

номутаносибликларга барҳам бериш муаммоларини ҳал этиш кўп жиҳатдан саноат ишлаб чиқаришини диверсификациялаш жараёни билан боғлиқ.

Мамлакатимиз иқтисодиётини таркибий ўзгартириш, тармоқларни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга доир лойиҳаларни амалга ошириш учун инвестицияларни жалб қилиш борасида бажарилаётган ишлар алоҳида эътиборга лойиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида қуйидаги фикрларни “Шу билан бирга, инвестиция сиёсатини юритишда давлат иштирокини пасайтириб, хусусий ва тўғридан-тўғри инвестициялар улушини ошириш керак.

Геология соҳасида жорий йилда 21 та кон ва истиқболли майдонлар очик аукцион орқали инвесторларга сотилди. 2021 йилда яна 50 та кон ва истиқболли майдонлар маҳаллий ва чет эллик инвесторларга очик механизмлар асосида сотилади. Бундай ишларни бошқа йўналишларда ҳам давом эттиришимиз керак. Умуман олганда, келгуси йилда 23 миллиард доллар қийматидаги инвестицияларни ўзлаштириш зарур. Натижада 226 та йирик саноат ва инфратузилма объектлари ишга туширилади. Навоий кон-металлургия комбинатида 2 та йирик металлургия заводи, Олмалиқ кон-металлургия комбинатида техноген рудани қайта ишлаш заводи, шунингдек, республикаимиз бўйича тўқимачилик, қурилиш материаллари, чарм-поябзал, озиқ-овқат ва фарматсевтика тармоқларида юзлаб янги ишлаб чиқариш қувватлари барпо этилади. Биргина Тошкентдаги “Яшнобод” технопаркида яна 11 та замонавий электротехника корхонаси ишга туширилиб, у ердаги жами корхоналар сони 17 тага ва ишловчилар сони 11 мингтага етказилади. Тошкент, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё вилоятларида жами қуввати 760 мегаватт бўлган янги электр стантсиялари ишга туширилади. Қашқадарё вилоятида қиймати 3 миллиард 600 миллион доллар бўлган, йилига 1,5 миллион тонна керосин, дизел ёқилғиси ва суюлтирилган газ ишлаб чиқарадиган мажмуа тўлиқ маҳсулот беришни бошлайди деб таъкидлаб ўтган.

2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 26-мақсади сифатида, мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш. Инвестициялардан самарали фойдаланиш ҳамда экспорт ҳажмларини ошириш бўйича, “пастдан-юқорига” тамойили асосида, янги тизимни йўлга қўйиш. 2026 йилгача Хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб этиш стратегиясини амалга ошириш. Давлат-хусусий шериклик асосида энергетика, транспорт, соғлиқни сақлаш, таълим, экология, коммунал хизматлар, сув хужалиги ва бошқа соҳаларга 14 миллиард АҚШ долларга тенг инвестиция жалб этиш мақсади белгиланган.

Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни янада чуқурлаштириш, корхоналарнинг инвестиция фаолиятини жадаллаштириш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта қуролантириш дастурларини амалга оширишда хорижий инвестициялар, аввало, тўғридан-тўғри инвестицияларнинг ўрни бекиёсдир. Бунда илғор технологияларни татбиқ этиш, янги иш ўринлари яратиш ва шу асосда мамлакат иқтисодиётининг барқарор ва бир маромда ривожланишини таъминлаш имконияти яратилади. Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, чет эл инвестицияси жалб қилиниши мазкур давлатларнинг юксак даражада тараққий этишида ҳал қилувчи омиллардан бири бўлган.

Хусусан, иқтисодиётнинг турли соҳа ва тармоқларини мутаносиб ривожланишини таъминлаш, ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини инобатга олган ҳолда, шунингдек, жойларда аҳоли бандлигини ошириш мақсадида ҳар йили умум республика инвестицион дастури ва ҳудудий инвестицион дастурлари ишлаб чиқилиб амалиётга татбиқ қилиниб келинмоқда. Айтиш жоизки, инвестицион сиёсатни амалга оширишда қуйидаги тамойилларга асосий урғу қаратилмоқда:

- республика иқтисодиётига бевосита капитал маблағларни кенг жалб этишни таъминлайдиган ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва бошқа шарт-шароитларни тобора такомиллаштириш;

- республикаимизда жаҳон даражасидаги технологияларни етказиб бераётган, иқтисодиётнинг замонавий таркибини вужудга келтиришга кўмаклашаётган хорижий сармоядорларга имтиёз ва преференцияларни тақдим этиш;

- маблағларни республика мустақиллигини таъминлайдиган ва рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган энг муҳим устувор йўналишларга йўналтириш;
- ташқи иқтисодий фаолиятда рақобат қила оладиган ва валюта тушумини таъминлайдиган етакчи тармоқларни қўллаб-қувватлаш;
- аҳоли бандлигини таъминлайдиган ва миллий даромадни оширишга қаратилган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш;
- энергия тежамкор ва атроф муҳитга кам зарар етказадиган юқори технологик, замонавий ускуналарни ўрнатиш;
- маҳаллий шароитларга мос келадиган илғор хорижий технологияларни татбиқ этиш, ўзимизда яратилаётган ихтироларни рағбатлантириш ва билимлар иқтисодиётига маблағлар йўналтирилмоқда.

Ушбу вазифалардан келиб чиқиб, мамлакатимизда чет эл инвестицияларини маҳаллий корхоналарга жалб этишнинг қуйидаги устувор йўналишлари белгиланган: табиий хом-ашё ресурсларини, шу жумладан, нефт ва газни қазиб чиқариш, қайта ишлаш бўйича экологик тоза ишлаб чиқаришни ташкил этиш; илм талаб ва жаҳон бозорларида рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш; транспорт ва телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш; кишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ихчам, арзон техника ва технологиялар асосида қайта ишлаш соҳаларини ривожлантириш; ресурс ва энергияни тежамкор асбоб-ускуналар ишлаб чиқариш; дори-дармонлар тиббиёт техникаси ва асбобларини ишлаб чиқариш; туризм индустриясини ривожлантириш.

Жаҳон иқтисодиёти глобаллашиб, савдо йўлидаги тўсиқлар қисқариб, солиқ қонунчилиги ва тартибга солувчи режимлар эркинлашиб бораётган ҳозирги шароитда четдан киритиладиган инвестиция оқимлари тез суръатлар билан ўсиб бормоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, юртимизда амалга оширилаётган ислохотлар даврида мавжуд инфратузилмани модернизация қилиш, инвесторларга тенг шароитлар яратиш орқали иқтисодиётимизга маҳаллий ҳамда хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича қатор ижобий кўрсаткичларга эришилмоқда.

*Умарова Г.Г. – научный руководитель,
доц. кафедры “Экономика отраслей”
Досмухамедов Нусрат - студент 1-курса,
гр. ЕК-41, факультета «Экономика», ТГЭУ*

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

***Аннотация:** статья посвящена мировому хозяйству, темпам и тенденциям широкого развития мировой экономики - политическим, природным и экономическим факторам развития.*

***Ключевые слова:** мировая экономика, внешнеэкономические связи, научно-технический прогресс, интернационализация экономики, международная экономическая интеграция, транснациональные корпорации, международное разделение труда.*

С развитием производительных сил и формированием мировой экономики, отношения между странами расширились и стали включать в себя экономические отношения между ними, что выразилось в усилении взаимозависимости национальных экономик, переходе процесса воспроизводства за пределы национальных границ. Возникновение и формирование устойчивых экономических отношений между государствами и хозяйствующими субъектами разных стран, интернационализация экономических отношений является объективной исторической тенденцией в развитии производительных сил, обусловленной международным разделением труда (МТС), неспособностью национальной экономики удовлетворить производственные и другие потребности страны только за счет собственных ресурсов, сил и факторов.

Мировая экономика представляет собой совокупность национальных экономик государств мира в системе их взаимодействия и взаимозависимости; их производственных, торговых, кредитных, научно-технических, финансово-организационных объединений и предприятий, связанных международным разделением труда и соответствующей системой международных экономических отношений. Мировая экономика, ее сущность, объективные основы становления и

особенности развития в начале XXI века - это качественно новый уровень развития производительных сил, особенности которого обусловлены постиндустриальными или информационно-производственными технологиями и соответствующими им производственными отношениями, а также, отношениями интеллектуальной собственности.

В целом, мировая экономика XXI века, сохраняя разнообразие, большое количество противоречий и различных тенденций, все еще более целостна, интегрирована и динамична, чем, например, в середине XX века, и всегда имеет глобальный характер. Стали характерными новые экономические связи и отношения, расширились таможенные и политические союзы. Процесс ее формирования еще не завершен, так как продолжается глубокое развитие всех преопределяющих его факторов. Факторами мировой экономики называются обстоятельства и процессы, оказывающие влияние на темпы и тенденции развития мирового хозяйства, особенности формирования и развития международных отношений. Специалисты обычно выделяют следующие три группы факторов:

- Природные или географические (почвенно-климатические условия и сырьевые ресурсы);
- Политические (ситуация в стране, регионе);
- Экономические.

В качестве экономической группы факторов влияния на мировую экономику, научно-технический прогресс (НТП) или, по-другому, научно-техническая революция (НТР) имеет первостепенное значение, поскольку именно благодаря ему (НТП) произошло значительное ускорение развития отношений между государствами. Темпы развития науки и скорость воплощения научных открытий и разработок в производство критически необходимы на современном этапе мировой экономики. Чем быстрее и эффективнее будут воплощены в производство научные разработки и чем совершеннее будут средства производства, тем качественнее будет готовая продукция. Развитие науки и техники определяет конкурентоспособность предприятий и отраслей целых государств и регионов.

Пожалуй, самым ярким примером могут быть страны Азии. Например, Япония в период с 1945 по 1975 годы четырежды полностью обновляла станочный парк своих предприятий. Параллельно японским правительством и частными фирмами закупались по всему миру патенты на новейшие технологические разработки. Это дало большую экономию средств и возможность японским специалистам использовать уже готовые идеи для дальнейшей работы над новейшими технологиями. Как результат, Япония довольно быстро потеснила на мировых рынках машиностроения ведущие американские и европейские компании, занимая на данный момент лидирующие позиции по широкому производству продукции в сферах автомобилестроения, радиотехники и электроники.

Наряду с этим, еще одними главными и устойчивыми тенденциями развития современного мирового хозяйства являются интернационализация экономики и интеграционные процессы. Интернационализацией мировой экономики называются процессы формирования стабильных взаимосвязей между предприятиями и отраслями различных стран, переход производства на межнациональный уровень. Интернационализация отображает выход воспроизводства процесса за пределы национальных границ и становится частью процесса, который происходит в рамках интернационального или мирового уровня. Такая объективная историческая тенденция охватывает все страны независимо от социально-экономической системы или уровня развития. При этом, данное явление обусловлено развитием международного разделения труда, производственной и научно-технической специализацией и кооперацией.

Интернационализация производства обуславливает необходимость создания соответствующих организационных форм, которые позволяют преодолевать препятствия, порождаемые государственными границами. Важнейшей стала экономическая интеграция, которая является определенным межгосударственным экономическим объединением, созданным согласно специальных соглашений. В пределах территории стран-участниц она охватывает определенные виды хозяйственной деятельности на особых условиях по сравнению с другими странами.

Международная экономическая интеграция – это высокая степень интернационализации производства на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между

национальными хозяйствами, ведущая к постепенному сращиванию воспроизводственных структур. МЭИ — высшая ступень международного разделения труда, возникшая в результате углубления международной специализации и объединения национальных хозяйств ряда стран. Близость уровней экономического развития и уровня рыночной зрелости интегрирующих стран, географическая близость и общность экономических и других проблем, являются узловыми факторами экономической интеграции. Основными формами (стадиями) экономической интеграции являются:

- ❖ Преференциальная зона — объединяет все страны, во взаимной торговле которых снижены или отменены таможенные пошлины на ввозимые товары;
- ❖ Зона свободной торговли — означает отмену торговых ограничений между странами-участницами (таможенных тарифов и количественных ограничений);
- ❖ Таможенный союз — межгосударственное формирование, в рамках которого действует соглашение об установлении общего внешнего тарифа, отмене ограничений на торговлю для членов союза и проведении единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран.

Завершено формирование таможенного союза ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). В данном союзе предусмотрено формирование единого органа управления и единого бюджета (за счет отчислений от таможенных пошлин);

- Общий рынок — к 3-й форме добавляется свободное перемещение капитала и труда, а также согласование между странами-участницами общей экономической политики;
- Экономический союз — межгосударственное соглашение между странами, разрешающее свободное обращение капитала, рабочей силы, товаров и услуг, а также предполагающее гармонизацию и унификацию социальной, фискальной и монетарной политики. К 4-й форме добавляется единая экономическая и валютно-финансовая политика (например, ЕС);
- Полная интеграция — форма МЭИ, которая возможна, если к экономическим мерам добавляются меры политические (создание надгосударственных органов управления, ликвидация государственных границ и др.).

В разных регионах мира сформировалось несколько десятков интеграционных объединений. Они существенно отличаются характером отношений, организационными формами, результатами хозяйственной деятельности. Одно из них — Европейский союз (ЕС), основы которого в 1957 г. сформировали шесть западноевропейских стран (Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, ФРГ, Франция). Со временем, ЕС расширялся благодаря привлечению новых государств, теперь в него входят 28 стран.

Среди других интеграционных объединений следует выделить: в развитых странах — НАФТА (Северная Америка), в развивающихся странах — МЕРКОСУР в Латинской Америке, в странах с переходной экономикой — СНГ на территории бывшего СССР и АТЭС в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Региональные объединения способствуют глубоким, экономическим связям национальных экономик разных стран.

Кроме всего прочего, транснациональные корпорации (ТНК) рассматриваются как неотъемлемая часть и рычаг развития современной мировой экономики, как непосредственный участник всех форм международных экономических отношений и главная движущая сила процесса глобализации. Располагая своими филиалами и производством за рубежом, транснациональные корпорации способствуют росту мировой торговли и международной специализации, развитию производственной взаимосвязи предприятий разных государств и усугубление всех форм международных экономических отношений, включая потоки капитала между государствами, трудовую миграцию и так далее. ТНК помогают связать мировую торговлю с глобальным производством и создать собственную подсистему международного разделения труда.

На развитие мирового хозяйства также влияют следующие экономические факторы:

- преобразование информационных технологий в один из важнейших аспектов развития мировой экономики; общая либерализация внешнеэкономических связей;
- углублённое развитие МРТ — международной специализации и кооперирования производства;
- высокий уровень интенсификации международного движения факторов производства;

- решения глобальных проблем и так далее.

Можем сделать вывод, что немалую роль играет экономическая политика государства, от которой зависит рост или спад в национальном хозяйстве, большая или меньшая активность на внешних рынках. Важными факторами, влияющими на комплекс внешнеэкономических связей субъектов мирового хозяйства, являются также совокупность природно-географических условий, наличие определенных природных ресурсов - полезных ископаемых, плодородных почв и т.д. Взаимосвязь широкого комплекса всех этих политических, природных и экономических факторов определяет существующий уровень развития внешнеэкономических связей страны и всю структуру мировой экономики.

Список использованной литературы:

1. Мальганова И.Г. “Мировая экономика и международные экономические отношения”. Казань. 2014 г.
2. Дайнеко А.Е., Забавский Г.В., Малинин А.С. и др. Экономические факторы мирового развития. «Дикта». Москва. 2007 г.
3. <https://kpfu.ru/>

Умарова Г.Г. – научный руководитель,
доц. кафедры “Экономика отраслей”
Пухаров Содик Нурланович - студент 1-курса,
гр. ЕК-41, факультета «Экономика», ТГЭУ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: статья посвящена интеллектуальному капиталу, как главному фактору развития экономики.

Ключевые слова: экономика, интеллектуальный капитал, высокий уровень образования, качество образования, научно-технический прогресс, экономическая интеграция.

В 2017 году 7 февраля по приказу Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева были начаты действия по реализации “Стратегии Развития 2017-2021 годов” с пятью направлениями развития, который завершился успехом.

Но наша страна не остановилась на достигнутом результате. И приняла решение о внедрении новой “Стратегии Развития” на 2022-2026 года, который включает в себя семь направлений развития. И одним из таких направлений является “Экономическое развитие”.

До сегодняшнего дня существовало множество экономических школ. И каждый из них отличался друг от друга своими разнообразными концепциями. Например, меркантилисты золото и серебро считали главным богатством, а физиократы главным богатством считали землю (земледелие). И с появлением новой экономической школы менялись целые концепции и приоритеты.

XXI век такое время, где физический труд человека постепенно заменяется трудом машины, который очень хорошо с этим справляется. Такая замена производит понижение спроса на физический труд, который в свою очередь увеличивает спрос на интеллектуальный капитал.

А интеллектуальный капитал являются создателем всего, что нас окружает. Даже те самые машины являются творением интеллекта. Некоторые могут задаться вопросом, а что же вообще можно назвать интеллектуальным капиталом?

Некоторые могут задаться вопросом, а что же вообще можно назвать интеллектуальным капиталом? Интеллектуальный капитал – это творение нашего интеллекта. У каждого человека есть интеллектуальный капитал, который можно использовать, как источник дохода.

В наше время много компании и людей уже занимаются монетизацией своего интеллекта. Примером можно привести такие лица, как Meta, Alphabet, TikTok, PewDiePie, брокеров биржевых фондов, бизнес коучей и тому подобных лиц. Зарабатывание на интеллектуальном капитале зависит от уровня его развития. А развитие интеллектуального капитала зависит от таких факторов, как окружение, уровень образования, владение необходимыми навыками и так далее.

Благодаря временному фактору меняются факторы обуславливающие рост экономики. Если мы раньше считали, что для сильной экономики необходимо аграрное развитие, то сейчас мы

осмыслили, что для развития нужно использование интеллектуального капитала. Понимая это, мы начали внедрять и поддерживать овладение интеллектуальным капиталом.

Многие задаются вопросами о быстрых темпах развития таких стран, как Япония и Германия. Можно привести много факторов, обуславливающих их экономический рост. Но среди этих факторов особо выделяется интеллектуальный капитал, который стал основным предметом внимания этих стран.

После сокрушительного поражения во Второй Мировой Войне, они не стали развивать в первоочередной важности свои войска, а начали новый экономико-политический курс с развития образования.

В сегодняшнее время существует много разных институтов, которые составляют рейтинг качества образования и каждый раз, вышеуказанные страны занимают почетные места в этих списках.

Из вышесказанного следует, что уровень интеллектуального развития зависит от уровня образования. В мировой практике можно наблюдать, что все развитые страны имеют высокий уровень образования.

Из всего этого можем сделать вывод, что экономическое развитие зависит от качества образования. И по нашему мнению, нам надо позаботиться о качестве образования в нашем Узбекистане. Я всегда с изумлением читаю сообщение, которое висит у входа в Стелленбосский университет (Южно-Африканская Республика), в котором указана роль качества образования. А смысл этого сообщения в том, что уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия, требуется только снижение качества образования и разрешение обмана на экзаменах учащимися. И все это приводит к тому, что пациенты умирают от рук таких врачей, здания рушатся от рук таких инженеров, деньги теряются от рук таких экономистов. И не забывайте, что “Крах образования - это крах нации”.

Список использованной литературы:

1. Мальганова И.Г. “Мировая экономика и международные экономические отношения”. Казань. 2014 г.
2. Дайнеко А.Е., Забавский Г.В., Малинин А.С. и др. Экономические факторы мирового развития. «Дикта». Москва. 2007 г.
3. <https://kpfu.ru/>
4. <https://lex.uz/>

Akhmadbek Bakhtiyorov

The second-year student of the faculty of Economics (EC-83) in TSUE

PRIORITIES FOR THE PROSPERITY OF THE DEVELOPMENT STRATEGY IN UZBEKISTAN

Annotation: the following article is based on the decree of on “The Development Strategy of New Uzbekistan for 2022 – 2026” by the President of Uzbekistan and illustrates the importance of the prosperity of digitalization in the sphere of economic enhancement in Uzbekistan.

Key words: economic development, digitalization, key factors of development, decrees of President, Blockchain, smart contracts.

As a developing country, many experts are advising a divergent variety of ways for the development of Uzbekistan. However, according to the pathways of developed countries, more appropriate solutions are directly belonged to the digital transformation as the digitalization became the top level of improvement all around the world.

Therefore, the phenomenon of digitalized economic performance is considered as a main tool for the enhancement of state economy on a daily basis. The most significant reasons for this are obviously the low rate of state intervention and better chance of earning benefits.

According to this, more attention should be paid into this topic as it was done in many developed state policies before, which we are taking samples from. More vivid examples will be given through the following paragraphs.

Encouraging by the results of “Action Strategy 2017-2021” by the President of Shavkat Mirziyoyev, the new project for the next five years is created for 2022-2026. This is the decree of the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on “The Development Strategy of New Uzbekistan for 2022 – 2026”, where superior tasks are planned for our government, especially about the digitalization and numeric prosperity of Uzbekistan in the long run. There are seven significant directions of this plan, and there several goals for the improvement of national economy:

- Shortening the taxes for the business to help them set up their more branches;
- Enhancing the “Green Economy” among people by increasing the taken efficiency and using less or the same amount of goods;
- From 2022, gradually introduce a procedure for inclusion of all mandatory requirements for entrepreneurship in a single electronic register;
- To abolish monopolies on more than 25 types of activities by abolishing exclusive rights and privatizing state-owned companies in order to reduce state participation in the economy and open a wide way for the private sector;
- Strengthening the responsibility and accountability of public administration bodies in addressing territorial issues on the basis of the principle "The state is for the people" and planning their strategic directions

[1]

The real statistics along with the today’s results of developed countries which used the way of advancing technology and implemented the concept of digitalization demonstrates that Uzbekistan’s way is absolutely right.

For instance, Figure №1 shows the statistics of the best competitors in digital sphere is being led by USA, which is the leader country in the GDP ranking in the world. [3]

Figure №1. Best countries in digital competitiveness

Best countries in digital competitiveness	
№	Country names
1	USA
2	Hong Kong
3	Sweden
4	Denmark
5	Singapore
6	Finland
7	Korean Republic

Furthermore, the Figure №2 clearly indicates the statistic about the quickest digitalizing countries where, China is on the top place. In addition, this country is on the second place in the GDP ranking on the Globe. [3]

Figure №2. Digital Rising Report

The figures above basically indicated the statistics of the best states in terms of GDP ranking in the Earth about their digitalization rate, and can easily help people to realize that even best states have been putting more emphasize on improving their digital economy and launching more implementation of numerical transformation as well as technologies.

According to these all statistics, now it is going to be explained the benefit of digitalization, especially e-trade which is basically based on blockchain technology.

The Blockchain is mostly foremost for its position behind cryptocurrencies, nevertheless, it unlocked myriads of opportunities for businesses by ensuring smart contracts system which removed the role of intermediaries among customer along with consumer in global and local market. Because, the system assigns value to things based on their content and provenance. This ensures the safety of the goods it discovers, which is why it is decentralizing different stakeholders from across the world.

This situation is nearly similar to the condition which should be created later on according to the one of the directions of the decree of our President on “The Development Strategy of New Uzbekistan for 2022 – 2026”.

By the way, the statistics of Uzbekistan about the implementation of Digital Economy is also attained really good results which are described through the figures below.

Hence, the Figure №3 shows the approximately triple growth in the sphere of Total Digital Service. [4]

Figure №3. Total Service

Figure №4. Information and Communication

The Figure №4 indicates the one third increase in the field of Information and Communication system in our country. [4]

Figure №5. Dynamics of growth in the volume of services in the GVA in 2017-2020 (trillion sums)

Dynamics of growth in the volume of services in the GVA in 2017-2020 (trillion sums)				
	2017	2018	2019	2020
GDP	302.5	406.6	510.1	580.2
GVA	267.7	361.1	464.9	535.8

Ultimately, Figure №5 gives vivid data how the volume in the GVA rose enormously from 2017 to 2020. Especially, the rate of GVA doubled in this period.

Finally, the all information along with opinions, taken form reliable sources clearly showed that more attention should be put on the development of digital transformation, as it is the best way for improving the living standards of the population by reducing government involvement in the economy and supporting real sector enterprises.

Because, the utility of numerical technology shortens the state intervention while the process of economic action among business and creates more opportunities for the nation to gain more profits.

Therefore, the key factor for quicker as well as better development strategy of Uzbekistan, being designed by world experience, is digitalization.

References:

1. *Тараққиёт стратегияси ПФ 60_28_01_2022*
2. “Digital Economy: The Role of Internet in The Development of E-trade or Blockchain” by Akhmadbek Bakhtiyorov, in the international conference, namely “Цифровая Экономика Новая Реальность Устойчивого Развития в Условиях Пандемии 2021”
3. <https://www.worldbank.org/>
4. <https://review.uz/>

*Boltayeva Dilafza Jumaqulovna
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti
“Iqtisodiyot” fakulteti 3-kurs EK-51 guruh talabasi*

O‘ZBEKISTONDA ENERGIYA TA‘MINOTI, UNDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

So‘nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ko‘plab sohalarni tubdan o‘zgartirish, ulardagi muammolarning sabablarini chuqur o‘rganish va ularni bartaraf etish harakatlari olib borilayotgani hech kimga sir emas. Shunday sohalardan biri energetika ta‘minotidir. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi davlat dasturining 3-yo‘nalishi, Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishida ham bunga alohida e‘tibor qaratilgan. Unga ko‘ra, erkin raqobatga asoslangan bozorni yaratish hisobidan aholi va tadbirkorlarni energiya resurslari bilan kafolatli ta‘minlash kabi masalalar ko‘zda tutilgan [1].

O‘tgan yillar davomida jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida elektr energiyasiga bo‘lgan ehtiyojning ham o‘sishi kuzatilib kelingan.

1-jadval

Yalpi elektr energiya istemoli (mln. kVt. Soat) [2]

Hududlar	2017	2018	2019	2020
O‘zbekiston Respublikasi	60180,8	62502,8	64844,0	69021,1

Manba: *O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi <https://stat.uz/uz/>

Ayniqsa, eng ko‘p elektr energiyasi iste‘moli ulushi aholi va sanoat tarmoqlariga to‘g‘ri kelganini ko‘rishimiz mumkin.

2-jadval

Sohalarda elektr energiya istemoli (mln. kVt. Soat)

ishlab chiqarishdagi, taqsimlashdagi va elektr energiyasining qayta o‘zgarishdagi sarfni qo‘shgan holda [3].

Nomi	2017	2018	2019	2020
Jami	60180,8	62502,8	64844,0	69021,1
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:				
Sanoatga	22298,4	15007,1	16967,3	18 284,3
Qurilishga	325,0	414,8	414,8	1448,0
Qishloq xo‘jalikiga	9683,9	18053,9	15058,0	9202,4
Transportga	1222,2	1474,6	2115,0	1058,0
Tijorat korxonalarini va davlat idolari	4040,6	4970,9	4970,9	5238,9
Aholiga	12779,8	13593,8	13478,8	15549,5
Boshqa sohalarga	-	-	1170,0	1170,0

Manba: *O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi <https://stat.uz/uz/>

Aholi jon boshiga birlamchi yoqilg'i-energetika resurslari (t.n.e) [4]

Nomi	2017	2018	2019	2020
O'zbekiston Respublikasi	1,6	1,7	1,6	1,3
Neft va gaz kondensati	0,1	0,1	0,1	0,1
Tabiiy gaz	1,4	1,5	1,5	1,2
Ko'mir	0,03	0,04	0,03	0,03
Gidroelektroenergiya	0,02	0,02	0,02	0,01

Manba: *O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi <https://stat.uz/uz/>

Energiya resurlarini ishlab chiqarish uchun eng ko'p sarflangan resurslar neft va gaz kondensati hamda tabiiy gaz bo'lgan.

Bugungi kunda Respublikamizdagi ishlab chiqariladigan elektr energiyaning 90 foizi issiqlik elektrostansiyalarida (TES) ishlab chiqariladi. Biroq amaldagi TESlarning asosiy qismi, ya'ni 84 foizi bundan 50 yil oldin foydalanishga topshirilgan. Ularning ham moddiy ham ma'naviy jihatda eskirganligi elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini kamaytirib yuborib, taqchillikni keltirib chiqarmoqda, qolaversa, foydalanilayotgan yoqilg'ining katta miqdorda sarflanishiga sabab bo'layotir. Oqibatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi tannarxi ham oshib ketayapti. Yana bir hal etilishi suv va havodek zarur masala – elektr energiyasi ishlab chiqarishga ketadigan xarajatlarning asosiy qismini yoqilg'i-energetika resurslari (tabiiy gaz, yonishdan hosil bo'lgan mazut, ko'mir) qiymati tashkil etishidir. Mazkur ko'rsatkich hozirda 43 foizga teng va ularning narxi dunyo bozorida qimmatlashib bormoqda. Resurslar narxiga foydalanish xarajatlari va to'lovlar bo'yicha qarzdorliklarni qo'shsak, bu ancha katta summani tashkil qiladi.

Yurtimizda energiya tizimlari elektr tarmoqlari uzunligi 254,8 ming kilometr ga teng. Shundan 218,4 ming kilometri 0,4-10 kV.li kuchlanishga ega past voltli taqsimlash tarmoqlaridir. Ulardan 62,4 foizining ishlatilish muddati 30 yildan oshib ketgan. Taqsimlash tarmoqlarining juda eskirib ketgani esa elektr energiyasining sezilarli darajada yo'qotilishiga olib kelmoqda. Ya'ni ayni paytda issiqlik elektrostansiyalaridan elektr energiyasi tarmoqlariga chiqarilayotgan umumiy elektr quvvatining 20 foizi yo'qotilayapti, yorug'lik va issiqlik manbaining beshdan bir qismi havoga uchib ketmoqda. Aynan mana shunday kamchiliklarni bartaraf etish, nuqsonlarni yo'qotish va isrofga yo'l qo'ymaslik uchun birinchi navbatda, iste'molchilarning elektr ta'minoti ishonchligi va sifatini ta'minlab qo'yish darkor. Albatta, bunda kelajakda elektr quvvatiga bo'lgan talabning oshib borishi ham inobatga olinish shart. Mutasaddilarning bildirishlaricha, bu masalalarni hal qilish bo'yicha ularning rejalariquyidagicha:

- issiqlik elektr stansiyalari energiya qurilmalarini modernizasiya qilish (40 foiz), elektr energiyasini yetkazib berish va taqsimlashga mo'ljallangan elekt tizimlari (57 foiz), transformator punktlari (52 foiz) va nimstansiyalar (21 foiz)ni yangilash;

- yangi generator quvvatlarini ishga tushirish (bu elektr energiyasi ishlab chiqarishni 20-40 foiz oshiradi);

- amaldagi energiya qurilmalarini ishga layoqatli holatda saqlab turish uchun vaqti-vaqti bilan rejali ta'mirlash...

Bunda respublika energiya tizimlarini zamonaviylashtirish, ko'p xarajat qurilmalar o'rniga yangi, tejamkorlarini o'rnatish uchun "O'zbekenergo" AJning o'z mablag'laridan tashqari xalqaro moliya institutlari hamda O'zbekiston taraqqiyot va tiklanish jamg'armasining zayomlari ham yo'naltirilishi belgilab qo'yildi.

Respublikamizda energetikaning pishiq-puxta rivojlanishi, iste'molchilarga elektr energiyasini barqaror yetkazib berish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qayta tiklanuvchi energiya manbalari (quyosh, shamol qurilmalari)ni hayotga tatbiq etishga ham alohida ahamiyat berilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi farmonining 24-maqsadida yuqoridagi muammolar yuzasidan quyidagilar keltirib o'tilgan.

24-maqsad: Iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash hamda "Yashil iqtisodiyot" texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish, iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish.

- 2026-yilga kelib elektr energiyasi ishlab chiqarish ko'rsatkichini qo'shimcha 30 milliard kVt.soatga oshirib, jami 100 milliard kVt.soatga yetkazish.
- 2026-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish evaziga yiliga qariyb 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash.
- O'zbekiston energetika tizimining qo'shni davlatlar energetika tizimlari bilan barqaror ishlashini ta'minlash.
- Sanoat tarmoqlarida yo'qotishlarni kamaytirish va resurslarni ishlatish samaradorligini oshirish.
- Uy-joy-kommunal xo'jaligi, ijtimoiy soha obyektlari va boshqa sohalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va energiya samaradorligini oshirish.
- Elektromobillar ishlab chiqarish va ulardan foydalanish bo'yicha choralarni ko'rish.
- Iqtisodiyot tarmoqlarining havoga chiqaradigan zararli gazlar hajmini bir birlik Yalpi ichki mahsulot hisobida 10 foizga qisqartirish [5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Yangi saylangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis Palatalari Qo'Shma Majlisidagi nutqidan kelib chiqib infografika shaklida risola*
2. *O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi <https://stat.uz/uz/> Yalpi elektr energiya istemoli*
3. *O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi <https://stat.uz/uz/> Sohalarda elektr energiya istemoli*
4. *O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi <https://stat.uz/uz/> Aholi jon boshiga birlamchi yoqilg'i-energetika resurslari*
5. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi farmoni <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>*

*Научный руководитель: Старший преподаватель
кафедры "Экономика отраслей" Юлдашев Г.Т.
Студент 4 курса, группы ЭК-25, ТГЭУ Иргашбаев Ш.*

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

***Аннотация.** Цифровая стратегия развития направлена на взаимоотношения с использованием данных в цифровом виде. Электронное правительство подразумевает реализацию государственного управления на основе взаимодействия информационных технологий и информационных ресурсов в предоставлении госуслуг. В статье рассмотрены основные тенденции и перспективные направления развития цифровой экономики в Республике Узбекистан.*

***Ключевые слова:** цифровых преобразования цифровая экономика, государственное управление, цифровое правительство, цифровых технологии.*

Сегодня понятие цифровой экономики появилось в экономической теории и практике ряда стран. Он характеризовался бурным развитием цифровых технологий, революцией в области информации и ускорением процессов глобализации экономики. Эффективность их использования трансформировалась в растущие знания, и социально-экономические связи расширяются. «Повышенный интерес к использованию цифровых технологий в различных сферах деятельности связан с широкими возможностями сокращения с их помощью издержек коммерческих предприятий»[1].

Основным фактором цифровых преобразований в деятельности участников рынка является развитие цифровой культуры. На современном этапе социально-экономического реформирования общества среда выявляет особенности институциональной структуры общества, и на этой основе возникает необходимость формирования новых концепций и подходов.

«В экономической географии цифровой экономики не прослеживается традиционного разрыва между Севером и Югом. Ведущую роль неизменно играют две страны, одна из которых является развитой, в другая – развивающейся, а именно Соединенные Штаты и Китай» [2].

В своем Послании Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса Президент Шавкат Мирзиёев объявил 2020 год «Годом науки, просвещения и цифровой экономики». Без сомнения, тот послужит новым этапом социально-экономического развития Узбекистана

С тех пор много вопросов поднималось по поводу термина «цифровая экономика».

Чтобы вступить в ряды развитых стран, мы должны прежде всего идти по кратчайшему пути прогресса путем глубокого приобретения знаний в области современных информационных и коммуникационных технологий, Интернета и цифровых технологий. Для этого нам необходимо постоянно повышать грамотность в применении инновационных технологий на всех уровнях нашего общества. Из множества технологий, которые непосредственно влияют на работу науки и образования, технологии цифровой экономики являются наиболее важными.

Понятие, с кратким названием “цифровая экономика” активно вошло во все сферы нашего общества. Для того чтоб шире познать суть этого понятия нужно будет найти ответы на вопросы. «Что такое цифровая экономика?», «В чем отличие от традиционной экономики?», «Каковы особенности и преимущества?», «Что дает нам ее развитие?»

Цифровая экономика - это система экономических, социальных и культурных коммуникаций, основанная на использовании цифровых технологий. Иногда это также выражается в терминах интернет-экономики, новой экономики или веб-экономики.

Цифровая экономика - это процесс выбора правильного продукта через любого торгового бота в Telegram, оплата владельца товара через систему электронных платежей и получение товара через службу доставки. Это должно объяснить проблему на простейшем домашнем примере. Фактически, мы все уже находимся в цифровой экономике, используя ее преимущества. Цифровая экономика - это не любая другая экономика, которую нужно создавать с нуля. Это означает перевод существующей экономики на новую систему путем создания новых технологий, платформ и бизнес-моделей и внедрения их в повседневную жизнь.

Признаки цифровой экономики: высокая степень автоматизации; обмен электронными документами; электронная интеграция систем учета и управления; электронные базы данных; Наличие CRM (системы взаимодействия с клиентами); корпоративные сети.

Удобства цифровой экономики: снижаются затраты связанные с платежами; информация о товарах и услугах будет получена более оперативно; расширяются возможности выхода товаров и услуг в цифровом мире на мировые рынки; благодаря быстрой обратной связи ускорится процесс совершенствования товаров и услуг.

Цифровая экономика значительно повышает уровень жизни людей, что является ее основным преимуществом. Цифровая экономика является серьёзным барьером развития коррупции и черной экономики. Поскольку числа запечатывают все, хранят это в памяти, предоставляют информацию быстро, когда это необходимо. В таких условиях невозможно скрывать какую-либо информацию, совершать секретные транзакции, не предоставлять полную информацию о той или иной деятельности, компьютер все это покажет. Обилие и структура данных предотвращает ложную и вводящую в заблуждение работу, потому что невозможно обмануть систему. В результате невозможно отмывать «грязные деньги», воровать средства, тратить их неэффективно и бесцельно, преувеличивать или скрывать. Это увеличит приток легальных средств в экономику, налоги будут выплачены вовремя и правильно, бюджетные ассигнования будут прозрачными, средства, выделенные на социальную сферу, не будут украдены, деньги, выделенные на школы, больницы, дороги, будут полностью использованы и так далее. Тот факт, что государство выбрало путь развития цифровой экономики, открывает новые направления в области информационных технологий и электронного документооборота в целом. Переход на «цифровые технологии» был обусловлен развитием глобальной сети Интернет и качеством связи.

Развитие цифровой экономики может повлиять на внутреннюю и внешнюю среду международного бизнеса. В сфере информационных и коммуникационных технологий происходят большие изменения, которые не могут отразиться на различных сферах деятельности компаний. Они могут продавать свою продукцию по всему миру через Интернет. Компании с небольшими инвестициями могут быстро развиваться и расти.

С помощью информационных технологий появляется такая возможность сократить расходы и одновременно повысить производительность труда и эффективность во многих секторах экономики. В то же время, учитывая цифровую экономику, положение компаний на рынке становится все более сложным. Уровень риска и неопределенности возрастает в процессе принятия стратегических решений. Эта ситуация не будет зависеть от стабильной рыночной ситуации в связи с динамическими изменениями на технологическом уровне, ростом конкуренции и влиянием государства на экономику.

Технологические разработки, присущие цифровой экономике, могут создать новые рыночные правила для производителей и покупателей. В таких условиях компаниям необходимо искать новые конкурентные стратегии и повышать конкурентоспособность. Чтобы выжить и одновременно развиваться в новой среде, компаниям необходимо повысить свой авторитет в области цифровых информационных технологий. Также необходимо создать национальную цифровую систему экономической безопасности в результате развития цифровой экономики. С институциональной точки зрения понятие «Национальная цифровая система экономической безопасности» представляет собой сложную политическую, правовую, организационную, техническую, социокультурную систему, которая состоит из набора объектов и субъектов, обеспечивающих национальную цифровую экономическую безопасность. может быть использован для защиты уровня. Это означает необходимость создания системы регулирования, которая регулирует государственную политику, национальную цифровую экономическую безопасность, неформальные нормы и социальное поведение.

Цифровая экономика имеет такие термины, как собственная валюта (криптовалюта, биткойн), кошелек для экономии денег (блокчейн), методы расчета (майнинг).

В своем Послании Президент также коснулся вышеприведенных терминов: «К сожалению, банковская система отстает от современных требований к использованию цифровых технологий, внедрению новых банковских продуктов и программного обеспечения на 10-15 лет»[3]. Было подчеркнуто, что банкам следует кардинально обновить программное обеспечение банков путем широкого внедрения современных информационных технологий. До 1 июля текущего года необходимо полностью запустить информационную систему «кредитных историй». В результате полного внедрения цифровых технологий в экономику, 40-процентное увеличение производительности труда на предприятиях положительно оценивается мировыми экспертами.

Дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение качественной мобильной связи, широкополосного доступа в Интернет, внедрение современных информационных систем, программных продуктов и баз данных в области здравоохранения, социальной защиты, образования, ЖКХ, туризма, а также создание «Умных» и «Безопасных» городов, сел и регионов, ориентация цифровой экономики на систему государственно-частного партнерства при реализации инновационных проектов, поддержку разработки современных программных продуктов, системы услуг электронного правительства для граждан и бизнеса на базе «Интеллектуального правительства» реализация дальнейших мер расширения без отклонений является одной из основных и в то же время актуальных задач сегодняшнего дня.

Национальное агентство по управлению проектами при Президенте Республики Узбекистан является компетентным органом в области внедрения и развития цифровой экономики. Кроме того, министерства экономики, финансов, информационных технологий, юстиции и ряд других государственных учреждений имеют конкретные обязанности и задачи по развитию цифровой экономики.

Стоит отметить, что сегодня пользователи активно используют ботов Telegram для заказа еды. Различные интернет-магазины и электронные платежные системы также активно развиваются. Это означает, что наши граждане верят в осуществление электронных транзакций. Только на сегодняшний день пользователи совершают небольшие транзакции, которые не требуют больших затрат, и менее склонны увеличивать средний объем покупок. Задача сейчас состоит в том, чтобы развивать средние и крупные экономические транзакции и финансовые транзакции с помощью цифровых технологий.

Президент Шавкат Мирзиёев 28 апреля подписал Постановление «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».

Документ устанавливает следующие целевые области [4]:

- Ускорено формирование цифровой экономики - к 2023 году ее доля в ВВП страны должна удвоиться;

- полная модернизация цифровой инфраструктуры и доступ к современным ИТ-услугам во всех регионах - в 2020-2021 годах все медицинские учреждения, школы и дошкольные учреждения, а также деревни и районы будут подключены к высокоскоростному Интернету, и качество услуг связи будет улучшено;

- развитие системы электронного правительства - к 2022 году доля услуг электронного правительства достигнет 60%;

- развитие «цифрового предпринимательства» путем производства программных продуктов и создания технологических платформ - к 2023 году необходимо утроить объем услуг в этой области и увеличить их экспорт до 100 миллионов долларов;

- к 2022 году центры обучения цифровым знаниям будут открыты во всех регионах.

Одной из перспективных стратегических задач является увеличение доли цифровой экономики, основанной на информационных и коммуникационных технологиях и Интернете до 10% (в настоящее время 2%) ВВП страны к 2030 году. Это основано на быстрой реализации задач, поставленных в программе «Цифровой Узбекистан - 2030». Мы считаем, что принятие Закона о цифровом Узбекистане в ближайшем будущем послужит правовой основой для радикального сдвига в развитии цифровой экономики, полностью служащей эффективному осуществлению наших приоритетов на ближайшие 5 лет активного перехода к цифровой экономике.

Формирование цифровой экономики должно иметь определенную базу, которая должна быть следующей:

- развитие цифровой инфраструктуры и стандартов связи;

- информационная безопасность;

- расширение On-Line;

- обеспечение бесплатного доступа граждан к внутрисетевым и On-Line коммуникациям;

- совершенствование управления информационными потоками и знаниями в цифровых экосистемах.

Важным аспектом формирования и реализации цифровой экономики является, прежде всего, реализация государственной региональной политики, направленной на решение следующих задач. Необходимо повышать инвестиционную привлекательность и инновации в регионах, развивать производственную и социальную инфраструктуру, минимизировать региональные различия в сфере социально-экономического развития регионов, укреплять межрегиональные связи и рационально использовать человеческий потенциал.

Формирование рациональной экономической системы на региональном уровне создаст инвестиции в экономическое и инновационное развитие на основе государственно-частного партнерства путем определения точек устойчивого экономического роста, не только цифрового формирования областей и направлений развития в современных условиях, но и приоритетов развития людских ресурсов.

Основными факторами являются развитие средств массовой информации, направленное на активацию программного обеспечения, модернизацию оборудования, развитие сетевых технологий, рост транзакционного сектора. В то же время распространение идей развития конкурентоспособной экономики, торговли между потребителями, производителями, посредниками в развитии социально-экономических и правовых отношений, именуемых информационным рынком, формирует рынок информационных продуктов. Такой подход усилит господство информационной индустрии в ряде стран, а сектор производства и услуг станет более основанным на знаниях и развитие приобретет инновационный характер.

Список литературы

1. Днепров М.Ю., Михайлюк О.В. Цифровая экономика как новая экономическая категория // Вопросы инновационной экономики. Том 9 №4. Октябрь-декабрь 2019. –С.-1279-1294.

2. Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран. un.org/publications

3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Народное слово. 25.01., №19 (7490)

4. https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/raqamli_iqtisodietni_rivojlantirish_ahbot_rot_tehnologiyalari_va_kommunikაციyalarini_rivojlantirish_vazirligiga_topshirildi#

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Развитие системы здравоохранения всегда требовало огромных средств. На самом деле бесплатные медицинские услуги - понятие относительное, потому что правительство оплачивает расходы медучреждения, принадлежащего государству, где гражданин лечится бесплатно. В большинстве стран источники финансирования для покрытия расходов на медицинское обслуживание разные. Один из них - страховая система.

Кроме того, в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» также отмечается, что к концу текущего года будет завершена подготовка к внедрению системы обязательного медицинского страхования, а в 2021-м система апробирована в качестве эксперимента в Сырдарьинской области [3].

Сейчас борьба с пандемией в центре всеобщего внимания. При этом процесс подготовки к введению обязательного медицинского страхования не приостановлен. В частности, велись работы с целью поэтапной реализации поставленных в данном направлении задач Министерством здравоохранения совместно с соответствующими национальными и международными организациями, научными учреждениями, квалифицированными специалистами. В результате разработан проект закона об обязательном медицинском страховании.

По данным Департамента по связям с общественностью министерства, в нашей стране в процессе разработки законодательной базы в этом направлении основательно изучены модели, сформировавшиеся в мире. Внимание было обращено на опыт 14 стран (Азербайджан, Германия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Норвегия, Россия, Сингапур, Турция, Франция, Эстония, Южная Корея, Япония) с учетом наших национальных особенностей. Выбрана бюджетная модель обязательного медицинского страхования, которая в настоящее время оценивается как оптимальная и положительная[1]. Изучены уровни занятости, налоговые ставки, ежемесячные доходы в целях обеспечения защиты прав населения Узбекистана.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в ходе визита в нашу страну в феврале этого года отметил работу по реформированию сферы здравоохранения, в том числе по внедрению системы обязательного медицинского страхования. Он выразил готовность содействовать реализации совместного пилотного проекта по новым моделям оказания медицинских услуг при поддержке экспертов ВОЗ. Эта практика будет применяться поэтапно по всей стране[2].

На встрече не только обсуждено внедрение обязательного медицинского страхования, но и достигнута договоренность по совершенствованию процесса финансирования медицинского сектора, формированию современной системы управления и кластерной модели организации здравоохранения в регионах, оцифровке отрасли, дальнейшему развитию профиля неинфекционных заболеваний, укреплению сотрудничества с Европейским региональным бюро ВОЗ.

Ряд мероприятий, посвященных внедрению новой системы страхования, проведен также в городских и районных медицинских объединениях Сырдарьинской области, которая выбрана в качестве экспериментального объекта до объявления карантинных мероприятий. Подписаны взаимные соглашения с турецкими и немецкими специалистами для запуска проекта.

С точки зрения медицинских работников, система медицинского страхования (ОМС) также не лишена недостатков. Они связаны, в основном, с перечнем оплачиваемых услуг, способами оплаты труда и контролем.

В программу ОМС включаются далеко не все возможные виды медицинской помощи, что задевает профессиональные и экономические интересы врачей. Последние заинтересованы в расширении спектра предоставленных услуг, их специализации и детализации, высоком техническом и технологическом оснащении. В то же время страховщики, ограниченные

имеющимися средствами, стремятся не расширять перечень услуг, предпочитая развитие первичной медицинской помощи как наиболее дешевой. Однако нередко в условиях конкуренции страховщики могут и расширять спектр оплачиваемых услуг с целью привлечения клиентов с последующим возложением финансовой ответственности за увеличение стоимости программы ОМС на плательщиков страховых взносов.

Также врачи заинтересованы в оплате своего труда в расчете на каждую услугу. Однако страховщики далеко не всегда используют этот метод финансирования, предпочитая глобальный бюджет, оплату за пролеченного больного или за прикрепившегося для обслуживания жителя.

Наиболее существенным «недостатком» системы ОМС, с точки зрения медицинских работников, является контроль. Страховщики, оплачивая помощь застрахованным, контролируют представляемые медицинскими учреждениями счета, их достоверность, обоснованность и соответствие фактическим расходам. Также контролируется и целевое использование средств в учреждениях.

Однако наибольшее сопротивление вызывает контроль страховщиков за результатами оказанной медицинской помощи. Представляя интересы застрахованных, конкурируя между собой за клиентов, страховщики проводят плановые проверки качества оказываемой медицинской помощи, а также приглашают экспертов в тех случаях, когда пациент остался неудовлетворен по тем или иным причинам проведенным лечением или, если в результате вмешательства медицинского персонала, его здоровью был нанесен ущерб.

С точки зрения государства, основным недостатком системы ОМС является ее определенная автономность, независимость от органов государственной власти. Государство не имеет возможности для прямого административного управления системой. В ней появляются частные страховщики, частные медицинские учреждения, которые подчиняются действующим законам, но не административным указаниям. Патернализм государства в значительной степени уменьшается.

В системе ОМС также немногим более высокие административные расходы, чем в государственной системе, что вызывает определенную критику со стороны администраторов. Однако разница не столь велика и окупается интересами застрахованных, которые получают реальную защиту своих интересов от корпоративных интересов врачей.

Наибольшее значение, тем не менее, имеют недостатки системы ОМС, с которыми могут столкнуться граждане, пациенты.

Самым первым из них является тот, что в период становления системы обязательного медицинского страхования не все граждане получают равные возможности быть им охваченными. В первую очередь страхуются, как правило, работающие граждане, когда работодатель в соответствии с законодательством обязан уплачивать страховые взносы. Если же взносы не платятся, то на работодателя налагаются значительные штрафы.

Неработающие граждане, в том числе члены семей работников, включаются в схему страхования позднее (это подтверждает и опыт России, где значительная часть неработающего населения до сих пор не застрахована, хотя прошло уже 3 года с начала внедрения обязательного медицинского страхования).

Серьезным недостатком системы ОМС для пациентов, по сравнению с государственной, является четкая регламентация перечня видов оплачиваемой медицинской помощи и порядка ее получения. Если в государственной системе гражданам обещается бесплатно вся возможная медицинская помощь (за небольшим исключением), то в системе ОМС появляются определенные ограничения.

Программа обязательного медицинского страхования гарантирует застрахованным получение бесплатной помощи лишь в тех случаях, в которых она предусмотрена этой программой. Во всех остальных случаях помощь оплачивается либо государством, либо самим пациентом. В результате становится более очевидной существующая и в государственной системе разница в доступности медицинской помощи для бедных и для богатых. Последние имеют большие возможности официально оплатить услуги, не входящие в программу ОМС, путем добровольного медицинского страхования или прямой оплаты в медицинском учреждении. Как правило, это касается сервисных (гостиничных) услуг или высокоспециализированной, эксклюзивной медицинской помощи.

Появление независимых страховых компаний на рынке ОМС также может иметь негативные последствия для застрахованных. Заинтересованные в получении максимального

дохода компании осуществляют отбор страховых рисков, предпочитая страховать молодых, здоровых и богатых. Это в полной мере относится ко всем компаниям, несмотря на некоммерческую, то есть бесприбыльную основу их деятельности, а также несмотря на финансирование их из фондов ОМС (как в России, Голландии, Израиле, Венгрии)[4].

Отрицательный эффект отбора рисков страховщиками проявляется наиболее остро и явно, поскольку он затрагивает интересы конкретных граждан.

Обратной стороной работы страховых компаний может явиться отсутствие конкуренции между ними в силу того, что на территории существует одна и только одна страховая компания, или в силу сговора страховщиков о сохранении status quo в разделе страхового поля. В результате у страховщиков исчезают стимулы к активной работе по защите интересов и прав застрахованных, и их деятельность сводится лишь к пассивной оплате предъявляемых счетов медицинских учреждений.

Отсутствие конкуренции ведет к нерациональному использованию ресурсов, снижению доступности медицинской помощи, ухудшению ее качества и росту доходов страховщиков.

Несмотря на определенную независимость страховщиков от государства, они, тем не менее, подчиняются правилам, которые государство для них устанавливает. Более того, государство может принять решение о вытеснении с рынка ОМС негосударственных страховщиков. В результате застрахованные опять остаются один на один с медицинскими работниками, поскольку государственные страховщики в основном представляют не интересы застрахованных, а интересы государства, и в том числе, врачей.

И наконец, к недостаткам системы ОМС можно отнести и многообразие ее схем. Это дает возможность политикам и организаторам здравоохранения постоянно выдвигать новые предложения по ее развитию. Система ОМС становится предметом политических дебатов, постоянных и резких изменений. В результате ни врачи, ни пациенты не имеют четкого представления о ней, не знают, что им делать, как организовывать медицинскую помощь. Это вновь ведет к снижению доступности помощи для тех, кто в ней нуждается, к нерациональному использованию средств, обогащению некоторых участников системы в ущерб основному числу пациентов.

Как уже отмечалось выше, недостатки системы ОМС различны, с точки зрения различных ее участников. При этом то, что является недостатком для одной стороны, нередко является достоинством для другой.

Например, контроль страховщиков за медицинскими учреждениями является недостатком, с точки зрения врачей, но основным достоинством системы, с точки зрения пациентов. Отбор рисков страховщиками может в определенной степени стимулировать граждан больше заботиться о своем здоровье. И так далее.

Следовательно, решение о том, какие недостатки, в какой период времени и какими методами необходимо минимизировать, должно приниматься с учетом интересов всех участвующих в системе ОМС сторон. Основное внимание при этом следовало бы уделять интересам застрахованных, поскольку вся система ОМС строится с целью их достижения. Если приоритетными являются интересы государства, то система ОМС должна быть заменена на государственную. Если довлеют интересы медицинских работников, то развитие получит, видимо, платная система здравоохранения.

Дополнительная работа по уплате и контролю за уплатой страховых взносов работодателями является в условиях обязательного медицинского страхования неизбежной и исключить ее можно лишь с потерей качества финансирования здравоохранения, о чем свидетельствует опыт России и других стран, исповедующих государственный принцип здравоохранения.

Отсутствие предела финансовой ответственности страховщика и отбор рисков можно смягчить дифференциацией подушевых нормативов их финансирования с учетом не только половозрастной структуры застрахованных, но и предыдущим опытом (объемом) оплаты медицинской помощи, социального положения и места жительства застрахованных и т.п.

Излишний спрос на медицинские услуги может быть урегулирован с помощью введения системы сооплаты пациентом части медицинской помощи. Например, первого или части каждого визита к врачу, первого или части каждого дня пребывания в стационаре, части стоимости процедур, обследований и т.п.

Смещение основных расходов на медицинскую помощь в сторону вторичной и высокоспециализированной может быть предотвращено развитием института врача общей практики, возможно, с элементами фондодержания. Возможна также определенная ценовая политика страховщиков и органов управления здравоохранением, делающая нерентабельным оказание медицинской помощи, которая может быть оказана в первичном звене, на более высоких уровнях ее организации.

Все недостатки системы ОМС, с точки зрения врачей, могут быть преодолены путем увеличения расходов общества на здравоохранение, хотя предложения врачей могут быть бесконечными, а возможности общества ограничены (об этом свидетельствует опыт США). Что касается контроля, то он является основой системы ОМС, главной составной частью защиты интересов застрахованных.

Медленный процесс охвата населения обязательным медицинским страхованием может быть ускорен только последовательной и целенаправленной политикой законодателей и правительства, направленной на то, чтобы заставить всех выполнять принятое законодательство, в том числе органы исполнительной власти на местах. Опыт Восточной Германии показывает, что переход от государственной системы здравоохранения к медицинскому страхованию возможен в течение одного дня (точнее, одной ночи — с 31 декабря 1990 г. на 1 января 1991 г.). Опыт Чехии показывает, что возможна регистрация всех плательщиков страховых взносов страны (более 400 тыс.) в качестве таковых в течение 2 недель.

Точно также четкая и однозначная позиция правительства и парламента позволяет избежать бесконечных дискуссий о том, какая система здравоохранения лучше. Неопределенность и неоднозначность политики ведет к неустойчивости системы здравоохранения и, как следствие, сказывается отрицательно на доступности и качестве медицинской помощи. Об этом свидетельствует опыт Польши, России и ряда других бывших социалистических стран.

Отсутствие конкуренции страховщиков может быть решено только путем создания местными администрациями условий для их возникновения и работы. Важно, чтобы администрация не поддерживала бы какую-либо определенную компанию. Иначе остальные компании по административным причинам будут неконкурентоспособными.

Список литературы

1. J.C. Herbert Emery, "Un-American" or unnecessary? America's rejection of compulsory government health insurance in the Progressive Era, *Explorations in Economic History, Volume 47, Issue 1, 2010, Pages 68-81, ISSN 0014-4983, <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2009.05.003>.*
2. Carine Franc, Aurélie Pierre, *Compulsory private complementary health insurance offered by employers in France: Implications and current debate, Health Policy, Volume 119, Issue 2, 2015, Pages 111-116, ISSN 0168-8510, <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.12.014>.*
3. <https://yuz.uz/ru/news/kakie-problem-reshit-obyazatelnoe-meditsinskoe-straxovanie>
4. <https://www.insur-info.ru/press/96031/>

*Хамдамов Шох-Жахон Рахмат угли
Старший преподаватель кафедры Экономика отраслей
Юлдашев Азиз Акрамович
Факультет: ОКСОП Группы ЭФ-13, 3 курс*

ПУТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРАЦИИ В РАЗВИТИИ ФОНДОВЫХ БИРЖ ТАШКЕНТ

Главными факторами, определяющими развитие фондовых бирж на современном этапе, несомненно, являются снижение стоимости услуг бирж, устранение границ и барьеров, препятствующих конкуренции, реформы управления биржами, новые технологии и механизмы организации торговли.

Снижение издержек участников фондового рынка обуславливается ростом ликвидности рынков, широким распространением телекоммуникационных сетей. Существенным сокращением операционных расходов, снижением расходов, которые несут "удаленные" или "периферийные" участники.

К факторам, которые устраняют барьер, препятствующие развитию конкуренции, безусловно, относятся автоматизация и развитие систем удаленного доступа, либерализация регулирования торговых систем и бирж, построения и использования комплексных сетей для фондовой торговли.

В мире меняется структура финансовых инструментов рынка и роль основных сегментов финансового рынка. В частности, активно растет в абсолютном и относительном выражении сектор корпоративных ценных бумаг. Во-первых, благодаря сокращению государственных заимствований, во-вторых, роста трансграничных операций [1].

Нарастают масштабы глобального технологического перевооружения финансовых рынков на основе Интернет - технологий. Интернет - технологии не только стирают национальные границы между финансовыми рынками. Они способствуют установлению непосредственных связей между инвесторами и эмитентами в независимости от их национальной принадлежности. Их применение стало одним из главных факторов развития финансовых рынков в последние годы XX века [2].

Возросла взаимосвязь между финансовым и реальным секторами экономики. Например, в США 60 % всего объема ежегодных инвестиций в экономику вкладывается в компании, связанные с информационными технологиями. Операции этих компаний по привлечению средств на фондовом рынке активно стимулирует научно-технический прогресс в реальном секторе [3].

Изменилась психология участников рынка.

Все более широкий круг частных лиц видит в операциях на финансовом рынке возможность выгодного и достаточно надежного размещения сбережений. В немалой степени этому способствует отлаженная и четкая система регулирования операций на рынке, обеспечение прав инвесторов [4].

Биржевая индустрия претерпевает серьезные изменения. Это связано с освоением новых рынков, внедрением новых инструментов, консолидацией и укрупнением организаций инфраструктуры, изменением принципов ведения бизнеса

В целом индустрия фондового рынка сейчас переживает драматическую пору перемен, обусловленных отчасти техническими и технологическими предпосылками, вызывающими глубокие изменения законодательного и регулирующего характера. Создание новых технологий ужесточает конкуренцию между инфраструктурными организациями, между региональными центрами, заставляет профессиональных участников рынка интенсивно развивать технологии с целью их удешевления, снижения издержек для клиентов и поиска новых эффективных форм управления.

Основные тенденции развития мировой биржевой индустрии таковы:

Интернационализация деятельности бирж. Технологические возможности, либерализация валютного регулирования, необходимость выдерживать натиск конкурентов заставляют биржи выходить за национальные рамки и предлагать свои услуги на внешнем рынке.

В рамках стратегического альянса Венская фондовая биржа и Немецкая биржа в ноябре 2009г. начали торговлю в единой системе электронных торгов Xetra. Восемь европейских фондовых бирж заявили о том, что они представят к осени общие правила торгов. Соглашение фондовых бирж Лондона, Франкфурта, Парижа, Амстердама, Милана, Мадрида и Цюриха состоялось после того, как Парижская, Амстердамская и Брюссельская биржи договорились о создании общей биржи Euronext, и таких примеров множество.

Универсализация деятельности бирж. Стремясь эффективно конкурировать на рынке финансовых услуг, биржи идут по пути предоставления своим клиентам максимально широкого спектра услуг. Происходит совмещение собственно организации торговли различными финансовыми инструментами с клиринговой деятельностью, предоставлением услуг по депозитарному и расчетному обслуживанию, широко спектра информационных услуг. Таким образом, биржи превращаются в универсальные институты финансового рынка.

Гонконгская фондовая и фьючерсная биржа, а также три клиринговые палаты объединились в одну организацию. Объединение будет называться Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.

Нарастание процесса слияний, коопераций, взаимного доступа, унификации правил торговли, обмена информацией в сфере традиционной биржевой торговли. Причины этих

процессов видятся в резко усилившемся процессе глобализации и консолидации традиционного биржевого бизнеса в условиях возросшей конкуренции со стороны электронных и Интернет-систем.

Лондонская London Financial Futures and Options Exchanges(LIFFE) и Чикагская Chicago Mercantile Exchange (CME) договорились связать свои электронные системы дав возможность трейдерам работать одновременно на двух площадках.

Технологизация деятельности бирж и постепенное стирание граней между традиционными биржами и электронными внебиржевыми торговыми системами. Данная тенденция проявляется в стремлении бирж использовать систему электронной торговли, в отказе от голосовых торгов; по существу биржи превращаются в систему так называемых "торговых точек" (trading points), обслуживающих клиентов с помощью удаленных рабочих терминалов.

С ноября 2009г. большинство торговых сделок на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) официально осуществляются через специальную электронную систему Connect. Во втором квартале 2000г. все финансовые опционные контракты перейдут на электронную систему, а за ними, как ожидается, последуют контракты на потребительские товары.

Коммерциализация деятельности бирж. Коммерциализация означает превращение бирж из организаций, принадлежащих членам биржи - брокерам и банкам и существующих на принципах некоммерческих организаций в обычные акционерные общества (выплачивающие дивиденды), акции которых обращаются на свободном рынке.

Традиционной концепцией является "нейтральная", "некоммерческая" природа биржи, которая не должна в своей деятельности преследовать целью получение прибыли. Фондовая биржа рассматривается как рынок, который создается профессиональными участниками "для себя", то есть для выполнения на нем своих задач по перераспределению финансовых ресурсов.

В этом своем качестве биржа должна обеспечить равенство всех участников на рынке и равный доступ к нему, информационную прозрачность, честность и справедливость ценообразования, отсутствие нечестных торговых практик, мониторинг и регулирование рынка и надзор за участниками с тем, чтобы уменьшить риски рынка и обеспечить его ликвидность.

Соответственно те платежи, которые вносят участники (создатели биржи), должны только покрывать затраты на ее содержание и развитие, при этом издержки, которые несут участники рынка на его поддержание, должны быть минимальными (биржа не должна получать прибыль и распределять ее). Для участников рынка биржа, которую они создали лишь инструментарий, лишь форма, дающая возможность выполнять свои функции по перераспределению денежных ресурсов (при этом форма, которая должна быть нейтральной по отношению ко всем участникам, что исключает владение биржей со стороны только части ее членов).

Именно "некоммерческая" концепция торговых систем, и частности фондовые биржи, была заложена в фундамент узбекского рынка ценных бумаг.

Фондовые биржи Ташкент в своем развитии должны выйти за рамки "некоммерческой" природы:

* во-первых, часть фондовых бирж не соответствуют этой концепции и являются и по своей организационно-правовой форме, и на практике коммерчески ориентированными (по отчету International Federation of Stock Exchanges (FIBV) за 2007 г. примерно 35 % бирж не являются неприбыльными организациями: около 40 % прибыли, получаемой биржами - членами Федерации, распределяются в качестве дивидендов). Так, если в Северной Америке вся прибыль, как правило, реинвестируется в развитие биржи ("некоммерческий" взгляд на природу биржи), то в Южной Америке - выплачивается в форме дивидендов;

во-вторых, диверсифицированной оказалась доходная база фондовых бирж (платежи членов бирж - ежегодные взносы и платежи за совершение сделок - составляли в 2007 г. не более 35 % их доходов). При росте объемов рынков и капиталоемкости бирж, при быстром усложнении технологий и управления и поддержание некоммерческой природы биржи (по сути, сметной, аппаратной) должно привести к резкому росту затрат в этой области, к немобильности бирж, к увеличению рисков рынков.

Корпоративную (по услугам, по сложности, по объемам генерируемых денежных потоков) структуру, ее развитие сложно и затратно финансировать на некоммерческой основе;

* в-третьих, решающим фактором, влияющим на изменение концепции фондовой биржи, является, как уже указывалось, острейшая конкуренция между ними, а также между биржами и организованными внебиржевыми рынками и альтернативными торговыми системами (конкуренция за объем, качество и стоимость услуг). До тех пор пока национальные финансовые рынки оставались относительно закрытыми ситуации, когда финансовые ресурсы, игроки, сделки, финансовые инструменты перемещаются к торговым системам - конкурентам были не столь масштабными.

Список литературы

1. *Биржевая деятельность. Грязновой А.Г. и др. М.: Финансы и статистика, 2006.*
2. *Бизнес на рынке ценных бумаг. Российский вариант. Отв. ред. Коланьков В.В., Коланьков А.В., Грабарник В.Е., Карловский К.Е. М.: Граникор, 2012.*
3. *Бородулин В. Рынки ценных бумаг США. М.: МЦФБ, 1992.*
4. *Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Московский государственный открытый университет, Институт экономики и права, 2014.*

*Ilmiy rahbar: "Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrasida
katta o'qituvchisi R.S.Xoliqova
Pirnapasov Ixlosbek Baxtiyor o'g'li*

IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTROKINI QISQARTIRISH VA REAL SEKTOR KORXONALARINI QO'LLAB-QUVVATLASH ASOSIDA AHOI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH YO'NALISHLARI

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy maqolada davlat va iqtisodiyot o'rtasidagi munosabatlar va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish tizimi, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish shakllari va vositalari, iqtisodiyotning real sektori holatiga ta'sir qiluvchi omillar, davlat tomonidan real sektorlarni qo'llab - quvvatlanishi shuningdek bu orqali aholi turmush darajasini yaxshilashda real sektorning o'rni haqida gap boradi.*

Kalit so'zlar: *davlat, real sektor, bozor iqtisodiyoti, iqtisodiy jarayon, modernizatsiya, ishsizlik, bozor, markaziy bank*

Davlat va iqtisodiyot munosabatlari nafaqat jamiyatning siyosiy va moddiy hayoti sohasi balki boshqa sohalariga katta ta'sir ko'rsatadigan murakkab va ko'p qirrali hodisadir. Mamlakatimiz iqtisodiyotini madernizatsiya qilish, uning samarali tarkibiy tuzulmasiga ega bo'lish va shu orqali barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlariga erishish, vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz turmush darajasini yaxshilash muhim shartlaridan biridir. Davlat milliy iqtisodiyotini tartibga solishda bir nechta usullardan foidalaniladi. Bu usullarni umumlashtirib quidagicha guruhlash mumkin:

- bevosita ta'sir qilish usullari
- bilvosita ta'sir qilish usullari
- tashqi iqtisodiy usullar

Markazdan boshqarish tartibi ustun bo'lgan mamlakatlarda davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashuvida bevosita ta'sir qilish usullari ustun bo'lsa, bozor iqtisodiyoti esa birinchi navbatda iqtisodiy jarayonlarni bilvosita tartibga solish bilan bog'langan. Mamlakatdagi iqtisodiyotni erkinlashtirishdagi bosh vazifa eng avvalo davlatning boshqaruvchilik vazifalarini, funksiyalarini qisqartirish uning korxonalar faoliyatiga, birinchi navbatda hususiy biznes faoliyatiga aralashuvini cheklash hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining 2012-yil 18-iyuldagi "Ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish chora tadbirlari to'g'risida"gi 4455-sonli farmoni orqali mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini yanada kengroq rivojlanishiga turtki bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz 2012-yilning 1-avgustidan boshlab farmonga asosan tadbirkorlik faoliyati uchun shart - sharoitlarni yanada yaxshilashga yo'naltirilgan aniq 22 ta me'yorlar va tadbirlar joriy qilindi.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish deganda jamiyat a'zolarining ehtiyojlarini qondirish darajasini oshirish uchun cheklangan ishlab chiqarish resurslaridan yanada samarali foidalanishni ta'minlovchi, umumiy iqtisodiy muvozanatga erishishga yo'naltirilgan, ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish bo'yicha davlatning faoliyati tushuniladi.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish - qonunchilik, ijro va nazorat xususidagi tadbirlar tizimini ishlab chiqadi va amalga oshiradi.

Iqtisodiyotning davlat tomonidan tartibga solinishining maqsadi – iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy tizimni mustahkamlash va uning o'zgarib turuvchi sharoitiga moslashtirishga qaratiladi.

Davlatning iqtisodiy vazifalari – iqtisodiy tizimni amal qilishiga shart – sharoit yaratish va iqtisodiyotni tartibga solish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan chora – tadbirlardan iboratdir bo'ladi.

Iqtisodiyotning davlat tomonidan tartibga solishining usullari – tartibga solishning ma'muriy va iqtisodiy vositalari birligi.

Bevosita usullar – iqtisodiyotni tartibga solishni taqiqlash, ruxsat berish va majbur qilish xarakteridagi ma'muriy vositalari.

Bilvosita usullar – iqtisodiyotni tartibga solishning iqtisodiy vosita va dastaklari.

Zamonaviy bozor tizimini davlatning aralashuviziz tasavvur etib bulmaydi. Ammo aralashuvning o'z chegarasi bo'lib, uning o'z chegarasidan oshib ketishi bozor jarayonlarining izdan chiqishiga ta'sir etib, ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi. Natijada iqtisodiyotni davlat tasarrufidan chiqarish, xujalik yuritishni tashkil etish va boshqaruv jarayonlarida davlatning me'yorida ortiq ishtirokini qisqartirish masalasi maydonga tushadi. Davlat aralashuvi darajasini tartibga solish uchun muksim cheklovlar mavjud. Masalan, davlat tomonidan bozor mexanizmini izdan chiqaruvchi har qanday hattiharakatlarga yo'l ko'yib bo'lmaydi. Iqtisodiyotga davlatning aralashuvini qisqartirish, eng avvalo, xususiy mulk xuquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini ragbatlantirishga karatilgan institutsional va tarkibiy isloxlarni davom ettirishni takozo etadi. Shunga ko'ra, Xarkatlar strategiyasida xususiy mulk xuquqi va kafolatlarini ishonchli ximoya qilishni ta'minlash, xususiy tadbirkorlik va kichik biznes rivoji yo'lidagi barcha to'siq va cheklovlarni bartaraf etish, to'liq erkinlik berish, «Agar xalk boy bo'lsa, davlat xam boy va kuchli bo'ladi» degan tamoyilni amalga oshirish borasidagi chora – tadbirlarga etibor qaratilgan. Jumladan, 2017 yilning I choragida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xuzuridagi tadbirkorlik sub'ektlari xukuklari va qonuniy manfaatlarini ximoya qilish bo'yicha vakili (biznes ombudsman)ni tashkil etish belgilandi. Ombudsman – qator davlatlarda ijro xokimiyati idoralari va mansabdor shaxslar faoliyatida ma'lum fuqarolar guruhining adolat va manfaatlari ta'minlanishini nazorat qilish vazifasi yuklatilgan mansabdor shaxs.

Mustaqillikni dastlabgi yillaridan boshlab O'zbekiston bir qator xalqaro moliya institutlari bilan ko'p tomonlama iqtisodiy aloqalarini yo'lga qo'yib kelmoqda. Jumladan: Xitoy Davlat Taraqqiyot banki, Koreya Eksport-import banki, Islom Taraqqiyot banki, Osiyo Taraqqiyot banki, Yaponiya Xalqaro hamkorlik banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi, Jahon banki singari xalqaro moliya institutlari bilan ijtimoiy soha, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, energetika, sohalarida hamkorlik aloqalari amalga oshirilmoqda. "O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida amalga oshirilayotgan institutsional o'zgarishlar bilan bevosita bog'liqdir. Moliyaviy resurslarni cheklanganligi sababli ularni safarbar qilish va samarali ishlatishning moslashuvchan mexanizmini davlat investitsion siyosati doirasida hamda alohida olingan korxonalar miqyosida tashkil etilishi, jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv jarayonida respublikamiz iqtisodiyoti uchun muhim masalalardan biri bo'lib hisoblanadi". - deb ta'kidlagan edilar muhtaram Birinchi prezidentimiz Islom Karimov. Mamlakatimiz iqtisodiyotini tarkibiy qayta qurishda, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishda, har bir soha va tarmoqni jadal rivojlantirishda xalqaro moliya institutlaridan jalb qilinayotgan mablag'lar muhim ahamiyatga ega. Real sektor korxonalarini qo'llab-quvvatlashda ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, kooperatsiya aloqalarini kengaytirish, mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yish, mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ichki talabni rag'batlantirish masalalari alohida o'rin tutadi. Shunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtisodiyotning real sektori korxonalarini qo'llab - quvvatlash, ularni barqaror ishlashini ta'minlash va eksport salohiyatini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi (2008-yil 28-noyabr) 4058-sonli Farmonida muhim chora-tadbirlar qatorida mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalarining barcha resurslardan samarali foydalanishi hisobiga mahsulot tannarxini 20 foizdan kam bo'lmagan miqdorda pasaytirish orqali ularning raqobatdoshligini ta'minlash vazifasi ham belgilab berilganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda real sektor tarmoqlari sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish, transport, aloqa va boshqa xizmat ko'rsatish tarmoqlarini xorijiy kredit liniyalari hisobidan, davlatning ichki mablag'lari hisobidan moliyalashtirish orqali ishlab chiqarish sur'atini oshirish va respublikamiz mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish imkoniyati yaratilmoqda.

Mamlakatimiz tomonidan 2022—2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish doirasida respublikadagi kambag'allik darajasini ikki baravar qisqartirish rejalashtirilmoqda.

“Dastur asosida norasmiy ishlayotgan 2,5 million nafar fuqaro bandligi legallashtiriladi, ularda ijtimoiy kafolat va imtiyozlardan to‘liq foydalanish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, ayollar orasidagi ishsizlik darajasini 2 marta kamaytirish, 700 mingdan ziyod ishsiz xotin-qizlarni davlat hisobidan kasb-hunarga o‘qitish ko‘zda tutilyapti. Imkoniyati cheklangan va nogironligi bo‘lgan shaxslarning bandligini 3 baravar oshirish rejalashtirilmoqda. Respublikada kambag‘allikni qisqartirish ishlari 3 ta asosiy yo‘nalishda: sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya tizimlarini mustahkamlash hamda iqtisodiyotning real sektoridagi korxonalarini qo‘llab-quvvatlash orqali amalga oshiriladi”

Mamlakatimiz iqtisodiyotining real sektoriga yo‘naltirilgan investitsiyalar va tijorat banklari kreditlarining hajmi va dinamikasi.

1-jadval.

Moliyalashtirish manbalari	Yillar					2016-yilda 2012-yilga nisbatan o‘zgarishi
	2012	2013	2014	2015	2016	
Investitsiyalar, (mlrd so‘m)	22022	27366	35367	44398	49476	2,2 marta
Shu jumladan: Xorijiy investitsiyalar, (mlrd AQSH dollari)	2,5	3,1	3,1	3,3	3,7	148 %
Tijorat banklarining kreditlari, (trln so‘m)	20426	26530	34809	42685	53400	2,6 marta
Shu jumladan: Uzoq muddatli kreditlar (trln so‘m)	15687	21038	27708	34062	42720	2,7 marta

Jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, 2012-2016 yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotining real sektoriga yo‘naltirilgan investitsiyalar va tijorat banklari kreditlarining o‘shish tendensiyasi kuzatilgan. Shuningdek, investitsiyalar va kreditlarning o‘shish sur‘ati 2016-yilda 2012-yilga nisbatan juda yuqori bo‘lgan. Bu esa, real sektor korxonalarini moliyalashtirishni rivojlantirish nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizda nafaqat davlat sektoriga, balki xususiy sektorga ham xalqaro kapital mablag‘larini jalb qilish uchun O‘zbekiston Respublikasi banklarida bir qancha moliya institutlari bilan tuzilgan shartnomalar asosida xorijiy kredit liniyalari ochilgan. Ular orqali xususiy sektorni moliyalashtirish amalga oshirilmoqda. Quyidagi ma‘lumotlar yirik xalqaro moliya instituti bo‘lgan Osiyo Taraqqiyot banki mablag‘larining O‘zbekiston Respublikasida xususiy va real sektorlar taraqqiyotida muhim investitsion manba bo‘lib xizmat qilayotganidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda bugungi kun amaliyotida xalqaro moliya institutlari turli mamlakatlar iqtisodiyoti real sektorini moliyalashtirish shu jumladan, kreditlash operatsiyalarini amalga oshirib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlik mamlakat uchun nafaqat yirik mablag‘larni iqtisodiyotga jalb etish imkonini beradi, balki jahon moliyaviy munosabatlarida o‘z o‘rni va ovozigacha ega bo‘lish imkoniyatini ham taqdim etadi. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan real sektorni rivojlantirish tijorat banklari tomonidan kreditlar ajratish xalqimiz turmush darajasini yaxshilash va farovonligini ta‘minlashdek ustuvor vazifalarga alohida e‘tibor qaratilyapdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimov.I.A. “Asosiy vazifamiz-taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. ”- Toshkent: “O‘zbekiston” 2010 yil
2. O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A Karimovning 2012-yil 18-iyuldagi “Ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 4455-sonli farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari” asarini o‘rganish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. – T.: “O‘zbekiston”, 2009.
4. www.cb.uz – (O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki veb sayti.)
5. www.adb.org – (Osiyo taraqqiyot banki veb sayti)
6. Lex.uz – (internetdagi O‘zbekiston qonun hujjatlari ma‘lumotlar milliy bazasi)

IMPROVING LIVING STANDARDS BY REDUCING STATE PARTICIPATION IN THE ECONOMY AND SUPPORTING REAL SECTOR ENTERPRISES

***Annotation.** Currently, the creation of an effective competitive environment and the gradual reduction of monopoly on the market of goods and services remain a priority area for solving problems of further development and liberalization of the economy. To this end, measures are being taken to reduce the participation of the state in the country's economy and the transition to market mechanisms is being carried out. In recent years number of decrees of the President of the Republic of Uzbekistan have been adopted aimed at reducing state involvement in the economy, the rejection of excessive price regulation and reducing the influence of the state on the economy.*

***Key words:** natural monopoly, excessive price regulation, Laissez-Faire Economic Theory, capitalism, free-market economy, rational-market theory, index fund, mutual fund, socialism, key performance indicators (KPI), Competition 4.0.*

Laissez-faire economics is a theory that says the government should not intervene in the economy except to protect individuals' inalienable rights. In other words, let the market do its own thing. If left alone, the laws of supply and demand will efficiently direct the production of goods and services. Supply includes natural resources, capital, and labor. Demand includes purchases by consumers, businesses, and the government. In a laissez-faire economy, the only role of the government is to prevent any coercion against individuals. Theft, fraud, and monopolies prevent rational market forces from operating. Laissez-faire policies need three components to work: [capitalism](#), the free market economy, and rational market theory.

Capitalism is an economic system where private entities own the [factors of production](#). In the 1987 movie "Wall Street," Michael Douglas as Gordon Gekko summed up the philosophy of laissez-faire capitalism when he famously said, "Greed, for lack of a better word, is good." Gekko argued that greed is a clean drive that "captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms: greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind." Government intervention had made the United States a "malfunctioning corporation" in the mind of Gordon Gekko, but he felt that greed could still save it if the government allowed it to operate freely. As former U.S. President Ronald Reagan said, "Government is not the solution to our problem. Government is the problem." In laissez-faire, the government allows capitalism to run its own course with as little interference as possible. Capitalism requires a [market economy](#) to set prices and distribute goods and services. Businesses sell their wares at the highest price that consumers will pay. At the same time, shoppers look for the lowest prices for the goods and services they want. Workers bid their services at the highest possible wages that their skills will allow, and employers strive to get the best employees for the least compensation. Like an auction, the free market sets prices for goods and services that reflect their market value. It gives an accurate picture of supply and demand at any given moment. A market economy requires private ownership of goods and services. The owners are free to produce, buy, and sell in a competitive market. The force of competitive pressure keeps prices low. It also ensures that society provides goods and services efficiently. As soon as demand increases for a particular item, prices rise thanks to the [law of demand](#). Competitors see they can enhance their profit by producing it, adding to supply. That lowers prices to a level where only the best competitors remain. The government protects the markets. It makes sure no one is manipulating the markets and that all have equal access to information. Laissez-faire economics assumes that free-market forces alone correctly price every investment. Rational market theory assumes that all investors base their decisions on logic rather than emotion. Consumers research all available information about every stock, bond, or commodity. All buyers and sellers have access to the same knowledge. If someone tried to speculate and drive the price above its value, the smart investors would sell it. Even a well-run mutual fund could not outperform an [index fund](#) if the rational market theory is true. Investors incorporate all knowledge of present and expected future conditions in their trades. The best motive for a company's CEO is to pay with future stock options. In fact, research has found an inverse relationship between a CEO's pay and corporate performance. Rational market theory ignores human reliance on emotion when buying even a single stock. In contrast to this theory, investors

often follow the herd instead of the information. In this case, greed leads them to overlook dangerous warning signs—the [2007 financial crisis](#) was a prime example. Russian-American writer Ayn Rand argued that pure laissez-faire capitalism has never actually existed. She said the government should only intervene to protect individual rights. She agreed with the Founding Fathers that each person has a right to life, liberty, property, and the pursuit of happiness; they do not have an inalienable right to a job, universal health care, or equity in education. Austrian economist Ludwig von Mises argued that laissez-faire economics leads to the most productive outcome. A government could not make the myriad economic decisions required in a complex society. It should not intervene in the economy, except for the military draft. Von Mises also believed that [socialism](#) must fail. The United States has never had a free market, as described by Rand and Mises. As a result, attempts at laissez-faire policies have not worked.

However, the U.S. Constitution has provisions that protect the free market:

- ❖ *Article I, Section 8 protects innovation as a property by establishing a copyright clause*
- ❖ *Article I, Sections 9 and 10 protect free enterprise and freedom of choice*
- ❖ *Both prohibit states from taxing each other's goods and services*
- ❖ *Amendment IV protects private property and protects people from unreasonable searches*
- ❖ *Amendment V protects the ownership of private property*
- ❖ *Amendment XIV prohibits the state from taking away property without due process of law*
- ❖ *Amendments IX and X limit the government's power to interfere with any rights not expressly outlined in the Constitution*

Laws created since the Constitution grant favor to many particular segments and industries. These include [subsidies](#), tax cuts, and government contracts. Laws protecting individual rights have been slow to catch up. Many still contest laws that prohibit [discrimination](#) based on gender or race. In some cases, corporations have more rights than individuals.

In widening our view, and steering the wheel to Uzbekistan, tenacity of execution against government intervention to entrepreneurship is vividly clear in recent years. In the field of entrepreneurial activity, the tax burden has been reduced and 86 separate licensed types of activities and permission procedures have been canceled, including by combining 38 types into 16, reducing the processing time for 25 types and centralizing the issuance of 14 licenses and permits. There has been a consistent development of the business sector; in the last three years alone, the number of operating business entities has increased by 25 percent. The measures taken ensured the development of competition in many markets for food products (soft drinks, juices, bread, bakery products, meat and dairy products, confectionery and others) and certain markets for non-food products (furniture, carpets and rugs, textile products and others) produced by domestic producers. The monopoly of large companies has been eliminated in the market for building materials, cable and wire products, and money transfer services. The exchange mechanism created made it possible to equally provide market participants with highly liquid and monopoly types of raw materials and materials. Currently, 65 percent of the turnover of the Uzbek Republican Commodity and Raw Materials Exchange falls on monopoly products. As a result of the reforms carried out in recent years, the number of monopoly enterprises has more than halved.

At the same time, the following systemic problems remain unresolved, negatively affecting the competitive environment in the country's economy:

- ❖ *excessive state participation in the economy;*
- ❖ *over-regulation of prices;*
- ❖ *ineffective system of benefits and preferences;*
- ❖ *high regulatory burden on business entities and lack of interest of sectoral regulatory bodies in the development of competition;*
- ❖ *abuse of natural monopoly position;*
- ❖ *imperfection of legal mechanisms to combat anti-competitive manifestations.*

1. Excessive Participation of the State in the Economy

Currently, economic entities with the participation of the state dominate the commodity and financial markets, for example, 80 percent of monopoly organizations have a state share or are controlled by economic entities with a state share. In connection with the unsettledness in the legislation of the issue of the ownership of economic entities by the state and the implementation of control by the state, difficulties remain in determining the degree of participation of the state in the economy. Economic

entities with the participation of the state create structures under their control in the form of state unitary enterprises (SUEs) and subsidiaries that negatively affect competition. Currently, the number of such enterprises is more than 4,300, including in the form of joint-stock companies and limited liability companies - more than 1,300, in the form of state unitary enterprises - more than 1,800 and their affiliates - more than 1,100. Underdeveloped market environment and excessive participation of the state in the economy leads to inefficiency in the activities of individual economic entities with the participation of the state, which is compensated by state support in the form of cross subsidies, tax and customs benefits, preferences and concessional loans. There is a high concentration of government participation and powers in financial and capital markets (stock exchanges, central depository, banks), which gives rise to a conflict of interests and hinders the development of market mechanisms. For example, a monopoly of the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan JSC, which belongs to the state, has been established for servicing settlements on transactions with securities on the stock exchange. Overall, 83 percent of the banking sector operates with government participation.

2. Excessive Price Regulation

To date, state regulation of prices (declaring, approving, setting fixed or cap prices (tariffs), a regulating coefficient, setting margins and a marginal level of profitability and other methods of price regulation) is carried out in relation to more than 30 goods and services. At the same time, despite the fact that in the field of natural monopolies tariffs are regulated for 10 types of goods (works, services), in fact, 137 different price levels are applied, set based on the categories of consumers and suppliers, as well as the territorial principle. The cost-based pricing method used by monopoly enterprises and natural monopoly entities consists of a scheme for adding a minimum profit to costs, which leads to an unreasonable increase in costs, does not stimulate a decrease in production costs, and the increase in costs is in turn compensated by direct price increases and tariffs for consumers.

3. Ineffectiveness of the Provision of Benefits and Preferences. The absence of instruments for antimonopoly regulation of the provision of state aid leads to inefficiency of the benefits and preferences provided and has a negative impact on the competitive environment. In recent years, more than 40 thousand business entities, namely 12 percent of the total number of operating business entities, have been provided with tax incentives. This situation creates unequal conditions in the commodity and financial markets.

4. High Regulatory Burden on Business Entities and the Lack of Interest of Sectoral Regulatory Bodies in the Development of Competition in their Industry

The activities of ministries and departments to promote competition in the industries regulated by them remain extremely ineffective. Only 11 out of 38 state bodies operating in the economic sphere are directly entrusted with the functions of developing a competitive environment in their industry. In addition, a full-fledged system for assessing the regulatory impact and impact on the competitive environment of acts of legislation has not been introduced. As a result, a difficult and complex licensing system remains, which provides for the licensing of more than 266 types of activities and more than 137 types of licensing procedures under the current 61 licenses, as well as in more than 6 thousand normative legal acts and 40 thousand documents of technical regulation that directly affect business, artificial barriers limiting the access of business entities to markets remain. Despite the consolidation in the legislation of all the basic guarantees of freedom to carry out entrepreneurial and investment activities, according to the World Bank, in recent years in Uzbekistan, the net inflow of foreign direct investment remains low and amounts to 0.5-1.2 percent in relation to GDP, in the Index of Economic Freedom the country ranks 114th out of 180 countries, the indicator of the Freedom of Investment Indicator is 20 out of 100.

5. Abuse of the Natural Monopoly Position

The presence of markets with a limited competitive environment, primarily the spheres of natural monopolies, affects interconnected markets, in most cases by monopolizing them. Despite the prohibition of the use by natural monopoly entities of their position to restrict competition in the markets for goods (works, services) that are not classified as natural monopolies, established in the legislation on natural monopolies, in practice, markets that have the ability to ensure interconnected competition, for example, in the field of railway transport - when selling railway tickets, repairing freight cars, serving restaurant cars, cleaning wagons and others, are currently monopolized.

6. Imperfection of Legal Mechanisms to Combat Anti-Competitive Manifestations

There are no effective mechanisms to eliminate barriers to entry into markets, as well as to combat the monopoly of large enterprises and cartel agreements, to prevent unfair competition, and the independence of the antimonopoly authority in decision-making is practically limited. The system of preventive and proactive measures to prevent the restriction of competition has not been formed, the mechanism for analysis and effective antimonopoly control over merger and acquisition of large enterprises has not been established, the legal mechanisms for restraining competition in the bidding process remain ineffective, and key performance indicators of the antimonopoly authority have not been developed.

References:

1. *“Liberty and Laissez-Faire, A Primer on Freedom, Government, and Prosperity”* Steven Soderlind.
2. *Michael Douglas as Gordon Gekko- “Wall Street”*(1987)
3. *“The efficient market hypothesis”*, Bachelior, Samuelson, Fama, Ross, Tobin and Shiller. 2013.
4. *Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow Paperback – May 24, 2017.*
5. *Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow Paperback – May 24, 2017*
6. *the U.S. Constitution*
7. *UP-6019-сон 06.07.2020. On additional measures for further development of competitive environment and reduction of state participation the economy*

*Scientific supervisor: R.S.Kholikova,
Senior lecturer of
“Economy of branches” Department, TSUE
Student: Sayfiddinov Shakhobiddin
student of gr. EK-26, faculty “Economy”, TSUE*

WAYS TO INCREASE EFFICIENCY AND PRIOR DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC LIBERALIZATION OF UZBEKISTAN

Abstract: *The article discusses the importance and current state of clusters around the world, studies the literature and vision, the definition of economists in this case. The level of clustering in developed and developing countries is also analyzed. On the example of a cotton-textile cluster, the process of clustering in the Republic of Uzbekistan is analyzed.*

Key words: *cluster, clustering, competitive advantage, cotton-textile cluster, agro-industrial complex.*

The experience of many countries and individual regions shows that one of the most effective forms of economic development is an innovation policy based on clusters.

Among the many scientific approaches and concepts that emerged within the framework of this new approach, the most significant are the works of Michael Porter. His theory of clusters is a generally recognized concept in this field of knowledge, and the cluster model is a tool for increasing the competitiveness of the economy of a region or a country as a whole.

According to Porter, "clusters are geographically concentrated groups of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, firms in relevant industries, as well as organizations related to their activities" [1].

Porter examined the competitive positions of more than 100 industries in different countries, noting that the most competitive industries are concentrated in the same country, as well as in the same region of the country. A “cluster” is formed by a group of geographically localized interconnected companies, suppliers of equipment, components, specialized production services, infrastructure, research centers, universities and other organizations that complement each other in achieving a specific economic effect and enhance the competitive advantages of individual companies and, consequently, the cluster as a whole.

Producers coming from other sectors of the cluster use and implement new strategies and technologies. There is a free exchange of information and rapid dissemination of innovation through all channels. Relations within the cluster are a means of overcoming isolation, inflexibility, inertia between

rivals, which contributes to the further development of integration. It is no coincidence that in many countries the cluster approach has been actively used in the formation and implementation of national economic policies. The cluster approach makes it possible to increase the efficiency of interaction between business, government, trade organizations, research and educational institutions in the innovation process. He can serve as a basis for a constructive dialogue between representatives of the business sector and the state in order to identify problems in the development of science and production, ways to most effectively implement existing investment opportunities and necessary public policy measures [2].

The possibilities of the cluster approach for solving problems aimed at boosting the economy of individual industries and regions are also demonstrated by foreign experience.

Thus, the Finnish and Scandinavian industries are completely clustered. In the United States, more than half of enterprises operate according to this production model: cluster enterprises are located in the same region and make the most of its natural, human and integration potentials. American know-how in the consumer goods sector has led the country in agriculture, packaging, and machinery (supplier industries), along with success in advertising and the financial sector (consumer industries). As a rule, cluster products are oriented towards export or import substitution.

The analysis of world experience shows that industrial clusters are successfully operating in many sectors of the economy, in almost many states. In developed EU countries, the United States they became a natural stage of the evolution of the organization of industrial production, in the developing countries China, Russia, India, Kazakhstan clusters are the main way to achieve a world-class in the formation of various sectors of the economy and access to international markets. According to the European Cluster Observatory¹, as of 2020, in 28 countries in Western and Eastern Europe, there are 2150 clusters in various sectors of the economy, which employs a total of 42 million employees. At the same time, 5.5% of them work in a textile complex, providing 2.1 million people [3].

If you compare, then in the global evolution, this practice is already under perfection, many industries, in particular, textile industry developed foreign countries, operate with clusters. International practice shows that clusters do not always occur on an empty place, but appear and develop naturally in the presence of the necessary conditions, including in the form of industrial relations between the industries.

The textile industry is considered one of the important components that contribute to the growth of republic of uzbekistan GDP (5% of GDP). And the main strategic sector of this cotton industry is one of the fastest growing in the world. Nevertheless, the industry provides enterprises and people with the necessary objects, such as, fiber, seeds and finished goods [10].

The current state of the cotton industry and is directly related to the associated textile industry, the tasks of the effective use of material and labor resources, the expansion of the country's prospective capabilities, strengthening international relations led to the formation of a new method of management.

Nevertheless, the formation of new and development of existing clusters in the agro-industrial complex today is one of the most important factors of development. When creating a favorable strategy for the development of the integration of such a complex, also positively affects related industries of textile and light industry and industry as a whole.

Despite the fact that there is already sufficient practices for the creation of clusters, the formation of integration cluster structures in the Republic of Uzbekistan is under development. Today, for the formation and development of clusters, a number of factors resulting in the feasibility and effectiveness of the formation of these integrated systems are required [9].

Since it is repeatedly alleged, the cotton complex takes a central place in the economy of our country, reforms in this industry over the years of independence have become one of the most important elements of the country's development and a transition to a market economy. Here it is necessary to note the fact that the institutional and legal frameworks serve as the foundation for the development of this industry.

To date, a number of decisions and decrees of establishing and regulating the activities of cotton-textile clusters, decrees of the President of the Republic of Uzbekistan, in particular, PP-3408 dated November 28, 2016 "On measures for the fundamental improvement of the cotton system management system", -5285 dated December 14, 2017 "On measures for the accelerated development of the textile and clothing industry", No. PP-2 "On measures to improve the system of financing the production of cotton raw cotton and costs for its cleaning" dated November 10, 2021, as well as the Rentation of the Cabinet

Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 53 dated January 25, 2018 "On measures to introduce modern forms of the organization of cotton-textile production", No. 253 of March 31, 2018 "On additional measures to organize cotton-textile production and clusters", No. 744 from 19 September 2019 "On additional measures to further develop cotton-textile production" and No. 397 of June 22, 2020 Yes, "On measures to further develop cotton and textile production" and other regulatory acts relating to the organization and development of cotton-textile industries.

In our opinion, the factors affecting the emergence and functioning of clusters in the market, including in the domestic economy, can be considered as the following:

- Geographic location and proximity
- availability of competitive advantages
- A significant number of participants
- The presence of a central leading enterprise in the industry (the core of the cluster in the textile industry is a textile enterprise)
- Lack of various obstacles to the development of market relations between members of this integration
- need for innovation activity

If all these factors converge on one specific territory and there are no barriers to combining organizations, a cluster will be formed. If at least one of these factors is absent, then the desired union can not be formed.

The conducted cluster policy in the cotton-textile industry of our country showed its positive results. As a result of the application of this policy, several indicators of the development of the cotton industry improved in the country. In particular, the average raw cotton yield in 2017-2020. increased from 23.3 centner / ha by 27.99 centner / hectares in the interval of three years (table). Also, at the moment, the share of the internal processing of the cotton fiber is 95%. This suggests that the cotton fiber, which is produced in the Republic of Uzbekistan to undergo phased, deep processing and exports are supplied by finite finished products [9].

Table

Dynamics of the indicators of the cotton-textile industry of Uzbekistan [9]

№	Indicators	Unit.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total clusters in the republic	-	-	15	75	96	122
2	Number of clusters with a full production cycle	-	-	3	25	45	62
3	Yield	c/ha	23,3	25,9	26,87	28,99	33,2
4	Area at the disposal of clusters, ha	ha	-	-	707 140	907783,0	1 mln.
5	The number of clusters in which the drip irrigation system is introduced	-	-	3	26	45	50
6	Cotton Fiber Recycling	%	61%	60%	80%	95%	100%
7	The cost of 1 kg of cotton fiber in the domestic market	doll	0,8	1,2	1,4	1,8	2,4

As shown in the table above, the indicators of the development of cotton-textile clusters have a positive trend. But it should be noted that the cost of 1 kg of cotton fiber in the domestic market is still very low compared to other countries where cotton is grown. For example, in China and India, this figure is 2.3 and 2, respectively.

Researches have shown that the value chains of clusters in Uzbekistan are not fully focused on the final result - the production of high-quality finished textile products. Technologies, raw materials and materials used in each link of the chain do not allow to ensure the high quality of the final finished product that meets the requirements of domestic and international markets. In this regard, in some parts of the chain there are "gaps" due to unprofitability and financial instability of enterprises.

Most developing countries that have chosen a policy of accelerated progress in the textile industry, form preferential prices for their companies. At the same time, in Uzbekistan, when developing balances for the production and use of cotton fiber, the emphasis is not on deep processing, but on its export. This limits access for Uzbek businesses and raises the price of high quality raw materials.

In Uzbekistan, for a number of positions, there are higher production costs of textile products, which reduce its competitiveness in foreign markets. Due to its lower credit rating, Uzbekistan has higher interest rates on foreign loans than other textile-producing countries such as China, India and Pakistan, where the process of obtaining loans is also more accessible. A high level of customs duties on fabrics and accessories not produced in Uzbekistan, i.e. import of modern fabrics at high customs duties, reduces the competitiveness of domestic clothing products [9].

The profitability of enterprises exporting garments and knitwear is very low, in many cases it does not cover the costs. The main reason for this situation is the export of garments and knitwear of mass demand with an average price of 0.51 to 2 US dollars. According to studies, the critical point of profitability for these enterprises to export garments and knitwear to the CIS countries is 15%, and even higher to Europe and the USA. As a result, approximately 15-20% of the textile industry enterprises annually face the problems of economic insolvency and unprofitability, especially in the spinning and weaving industry [4].

From the above analysis of the features of the formation of clusters in the cotton industry in relation to the agro-industrial complex, we can conclude that integration processes are a complex multi-stage production and economic system with a multi-level structure.

Nowadays, innovation and research is a key factor in achieving new goals and creating healthy competition in all areas. In particular, the reform of the agricultural sector based on the effective application of modern methods and technologies yields significant results. The growth of national competitiveness, increasing the efficiency of domestic enterprises in the world and domestic markets is the goal of the economic policy of any country [3].

In this regard, several advantages can be achieved by creating a single cotton-textile cluster that includes the production of raw cotton, primary processing, subsequent processing of the product in factories and the production of high value-added finished textiles.

Geographically, product development productivity is increasing. The cost of transportation is reduced and technological delays are eliminated.

To conclude, in modern conditions, an industrial cluster is seen as a market mechanism for a qualitative change in economic systems, contributing to an integrated form of organization of production, ensuring high rates of economic development, and accelerating innovation in specific conditions, increasing labor productivity, strengthening the country's strategic priorities and maintaining dynamic competition.

References:

1. V.A. Kundius, A.L. Poltarykhin. *Innovative and cluster policy of development of the regional agriculture. Bulletin of the Altai State Agrarian University No. 5 (67), 2010*
2. Porter M.E. *The competitive advantage of nations. New York: FREE Press, 1990. 495st.*
3. Data from the source: <http://www.clusterobservatory.eu/clusters/textileindustry>
4. Electronic magazine "Economic Review" <https://review.uz/post/prblemiy-rosta-dobavlennoy-stoimosti>
5. *Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 744 "On additional measures to further develop cotton-textile production", September 19, 2019*
6. *Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan № 397 "On measures to further develop cotton and textile production" June 22 2020.*
7. *Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 760 "On Amendments to the List of Cotton Factories and Cotton Products located on the territory of cotton and textile industries and clusters issued for the sale of buildings and structures (except for equipment) at an estimated value, subject to investment and payment for 5 years, September 25, 2018.*
8. *Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 733 "On approval of the Regulation on the procedure for organizing the activities of cotton-textile clusters" dated December 4, 2021.*
9. Kholikova R.S. *Organizational and economic mechanisms for the development of a cluster-based cotton-textile production (on the example of cotton-textile clusters of the Republic of Uzbekistan). Dissertation abstract of c.e.s, (Phd) 60 pp.*
10. Kholikova R.S. *Theoretical and Methodological Basis of Organization of Production Based on Cluster Method. Economics and Innovative Technologies: Vol. 2021: No. 5, pp. 1-7. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2021/iss5> (08.00.00; №10)*

“KORPORATIV BOSHQARUV” FAKULTETI

2
SHO‘BA

**TASHQI SAVDO MUNOSABATLARINI
RIVOJLANTIRISH VA BANKLARNING
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI
BILAN INTEGRATSIYASINI
OSHIRISHNING ILMIIY-AMALIIY
ASOSLARI**

ТАШҚИ САВДО МУНОСАБАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон ташқи савдо муносабатларини ривожлантиришда тижорат банкларининг роли таҳлил қилинган ва уларни такомиллаштиришюзасидан амалий таклифлар келтирилган.

Бугунги кунда мамлакатнинг ташқи савдо муносабатларини тижорат банклари фаолиятисиз, уларнинг молиявий кўмагисиз тасаввур этиш қийин. Бунга сабаб тижорат банклари мамлакатда ишлаб чиқарувчи ҳамда хизмат кўрсатувчилар фаолиятини молиялаштирувчи асосий молия кредит институти ҳисобланади. Ривожланаётган мамлакатларнинг иқтисодий ўсишида банк кредитлари асосий ўринни эгаллайди.

Ривожланган мамлакатлар тажрибасини кўрадиган бўлсак, тижорат банклари томонидан берилган кредитлар ҳажми 2020 йилнинг иккинчи чорагида мамлакат ЯИМга нисбатан Австралияда 196фоизни, Буюк Британияда 170фоизни, АҚШда 150фоизни ташкил этади [1]. Тижорат банклари активлари таркибида кредитларнинг улуши эса, 2020 йилда АҚШ тижорат банкларида 56фоизни, Евро ҳудуддаги тижорат банкларида 62фоизни ташкил қилади[2]. Бироқ, сўнгги йилларда кредит ва уларга ҳисобланган фоизларни ўз вақтида қайтариш, шунингдек кредит таъминоти ва кредитлаш амалиёти билан боғлиқ қатор муаммолар мавжуд. Хусусан, Жаҳон банки маълумотларига кўра, “... кредитлар таркибида муаммоли кредитлар улуши 2020 йилда Украинада 54фоиз, Грецияда 45фоиз, Россия Федерациясида 10фоизни ташкил этган”[3]. Халқаро миқёсда фаолият олиб бораётган тижорат банклари турли давлатларда кредитлаш жараёнида юзага келаётган рискларни камайтириш, муаммоли кредитларни олдини олиш ва ўз навбатида кредитнинг даромадлигини ошириш банк бошқарувининг асосий вазифаси ҳисобланади. Бу, ўз навбатида, оптимал кредитлаш амалиётини шакллантириш зарурлигини тақозо этади. Кредит бериш амалиёти банкнинг молиявий барқарорлигига таъсири ва фаолият самарадорлигини ўрганиш орқали кредитлаш амалиётини сифатли бошқаришни такомиллаштириш замонавий банкларнинг рақобатбардошлигини ва хавфсизлигини оширади.

Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек“... республикамиз банк-молия тизимини ислоҳ қилиш ва мустаҳкамлаш бўйича кўрилаётган чора тadbирлар банкларнинг капиталлашув даражасини ошириш, иқтисодиётни кредитлаш кўламини кенгайтириш, кўрсатилаётган банк хизматлари турларини кўпайтириш, шунингдек, мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда банк тизимининг ролини ошириш имконини берди”[4].Албатта таъкидлаш жоизки, мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш мақсадида ички манбалар ҳисобидан реал секторни кредитлашга йўналтирилган маблағлар ҳажми охириги 10 йилларда кредитлар салмоғи 35 мартаба, банк активлари эса 23,6 мартага ошди. Аммо, соҳада бир қанча номувофиқликлар мавжуд. Хусусан, ҳозирги вақтда тижорат банклари томонидан ажратилган кредитларнинг 60фоизига яқини давлат дастурлари асосида берилаётганлиги, имтиёзли кредитларнинг кўплиги, банклар депозит базасининг барқарор эмаслиги, инфляция рискининг юқори эканлиги, ўз навбатида, бу борадаги мавжуд муаммоларнинг ҳал этиш зарурати ва аҳамиятини оширади[5].

1-расм. Жаҳонда тижорат банклари активлари таркибида кредитларнинг улуши[6], фоизда.

Жаҳонда тижорат банклари активлари таркибида кредитлар улушини таҳлил қилганимизда, Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари кўрсаткичлари 2020 йилда, АҚШ тижорат банклари ва Евро ҳудуддаги тижорат банк кўрсаткичларига нисбатан юқори ҳисобланади. Лекин АҚШ тижорат банклари ва Евро ҳудуддаги тижорат банкларида активлар таркибида кредитлардан ташқари қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар салмоғи юқори ҳисобланади. Ўз навбатида, тижорат банкларининг кредитлаш имкониятини янада ошириш улар кредитларининг сифатига боғлиқ. Бу эса, банкларнинг кредитлаш самарадорлигини оширишни тақозо этади. Кредитлар банклар учун асосий даромад манбаси бўлиб, кредитлар бўйича фоиз ставкалари одатда қимматли қоғозларга нисбатан юқори бўлади. Масалан, 2020 йил якунида АҚШ банклари томонидан барча активларнинг 56,1 фоизини кредитлар ташкил этди. Кредитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси 4,5 фоизни ташкил этган бўлса, банклар томонидан сотиб олинган қимматли қоғозлар бўйича ўртача фоиз ставкаси фақат 2,5 фоизни ташкил этди. Шундай қилиб, агар банк кредит портфели ҳажми тезроқ суръатларда ошиши мумкин бўлса, унинг баҳоси ошади[7]. АҚШнинг кичик банклари тижорат, чакана ва бошқа кредит туларини кенгайтириб, молиявий барқарорлик ва зарарни камайтириш имкониятларини, йирик банклари эса риск даражаси юқори тижорат кредитларини беришда ўз устуворлигини кучайтирмоқда[8] (1-расм).

Ўзбекистоннинг ташқи савдо муносабатларини ривожлантирида тижорат банкларининг ролини ошириш бўйича қуйидаги хулосалар шакллантирилди:

1. Ўзбекистон тижорат банклари фаолиятида ҳам молия бозори элементларини ва улушини ошириш муҳим ҳисобланади. Бу эса, Ўзбекистон Марказий банкининг очиқ бозор сиёсатини ҳам ривожлантиришни тақозо этади. Шу боисдан, 2022 йилда Марказий банк томонидан облигациялар эмиссиясини амалга оширилиши тижорат банклари учун айна муддао деб ҳисоблаймиз;

2. Тижорат банклари томонидан ажратилган кредит қўйилмаларида давлат улуши мавжуд банклар салмоғини камайтириш зарур деб ҳисоблаймиз.

Фикримизча юқоридаги таклифларимиз мамлакатнинг ташқи савдо муносабатларини ривожлантирида тижорат банкларининг ролини ошириш учун хизмат қилади деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *BIS Statistics Explore* (<http://stats.bis.org/statx>).
2. www.fred.stlouisfed.org, www.ecb.europa.eu сайти маълумотлари.
3. *World Bank Group (US)* <https://data.worldbank.org/indicator/fb.ast.nper.zs>
4. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3270-сонли Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.09.2017й., 07/17/3270/0004.*
5. <http://cbi.uz//> маълумотлари асосида шакллантирилган.
6. www.cbi.uz, www.fred.stlouisfed.org, www.ecb.europa.eu сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.
7. *Jijun Niu Loan growth and bank valuations The Quarterly Review of Economics and Finance 61 (2020) 185–191* www.elsevier.com/locate/qref.
8. *S. Ben Naceura, Katherin Martonb, Caroline Roulet Basel III and bank-lending: Evidence from the United States and Europe / Journal of Financial Stability 39 (2020) 1–27* www.elsevier.com/locate/jfstabil.

Асқаров А. ТДИУ БД-53-гуруҳи талабаси
Сатторова Н. ТДИУ “Банк иши ва инвестициялар” кафедраси ассистенти.,

ЎЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙўНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси банк тизими фаолиятида рақобат муҳити ва унинг хусусиятлари, банклараро рақобатга таъсир этувчи омилларнинг замонавий ҳолати ўрганилган. Шунингдек банк тизимида рақобатбардошликни таъминлаш йўллари ва уларни такомиллаштириш истиқболлари таклиф қилинган.

Иқтисодийнинг эркинлашуви шароитида тижорат банклари муассасаларининг кенг тармоққа эга бўлаётганлиги, ўз навбатида, мижозларга сифатли банк хизматлари кўрсатиш, уларнинг банк хизматига бўлган эҳтиёжларини тўлиқ қондириш ва тижорат банклари ўртасидаги рақобат муҳитини кучайтиришга имкон бермоқда. Айниқса, кейинги йилларда ўз фаолиятини

бошлаган нобанк ташкилотлари ҳисобланган микрокредит ташкилотлари ва ломбардлар банк хизматлари бозорида тижорат банкларига кучли рақобатни юзага чиқармоқдалар.

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг бориш натижаларига асосан Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев қуйидагиларни алоҳида таъкидлади: “Банклар фаолиятига рақамли технологияларни кенг жорий этиш эътиборимиз марказида бўлади.

2021 йилда “Саноатқурилишбанк”, “Асака банк”, “Ипотека банк”, “Алоқа банк”, “Турон банк” ҳамда “Қишлоқ қурилиш банк”ни хусусийлаштиришга тайёрлаймиз. Камида битта йирик банкдаги давлат улуши стратегик инвесторларга тўлиқ сотилади.

Товар ва молия бозорларида эркин рақобат муҳитини шакллантириш ҳамда тадбиркорларга хомашё сотиб олиш учун тенг имкониятлар яратиш зарур.[1]”

Албатта, иқтисодий жараёнларнинг жадал ривожланиши миллий банк тизимининг узоқ муддатли иқтисодий ўсиш ва рақобатбардошлигини белгиловчи рақобатдош устунликларини таъминлаш вазифасини келтириб чиқаради. Иқтисодиётни молиявий ресурс билан таъминловчи, ишлаб чиқариш жараёнининг воситачиси ҳисобланган барқарор тижорат банклари тизимисиз миллий иқтисодиётнинг юқори самараси ва барқарорлигига эришиш мумкин эмас.

Аmmo шу билан бирга бугунги кунда банк-молия хизматлари, миждозларни жалб қилиш бўйича банклараро рақобат муҳити етарли даражада давр талабларига тўлиқ жавоб бера олмаяпти. Айни пайтда қишлоқ жойларда хизматлар соҳаси ҳали-бери етарлича ривожланмаганини ҳам айтиш жоиз. Иқтисодиётда бошқарув тизими эскиргани, инновацион ғояларни қўллаб-қувватлаш бўйича самарали механизмлар ўз вақтида жорий қилинмагани ҳам жиддий муаммо бўлиб қолмоқда.[2]

Рақобат иқтисодий тараққиётнинг асоси ҳисобланар экан, банклараро рақобат ҳам пировард натижада иқтисодиётга ижобий таъсир кўрсатади. “Рақобат - бозорнинг асосий шarti, айтиш мумкинки унинг қонунидир”.[3] Шундай экан банклараро рақобат ҳам бозор иқтисодиёти шароитида объектив зарурият ҳисобланади.

“Рақобат - бозор иқтисодиёти иштирокчиларининг ўз манфаатлари юзага чиқариш учун бир-бири билан кураши, уларнинг ўзаро беллашувидир”.[4] Иқтисодчи олимларимизнинг юқоридаги таърифидан кўриниб турибдики, рақобат авваламбор ўз манфаатини юзага чиқариш учун курашдир. Банклараро рақобат ҳам ҳар бир банк томонидан ўз манфаатларини юзага чиқариш учун яъни фойда олиш учун курашдан иборатдир. Шундай экан, банклараро рақобат авваламбор миждоз учун курашдан иборат бўлади. Қайси банкнинг миждозлари кўп ва обрўли бўлса ўша банкнинг ўз манфаатларини юзага чиқариш имкониятлари юқоридир.

Банклараро рақобат кураши шароитида рақобатбардошлик муҳим аҳамият касб этади. “Рақобатбардошлик - бу рақобатга чидамли бўлиш, унда ғолиб келиш қобилиятига эга бўлишдир”.[4]

1-расм. Банкларнинг рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар.

Банклараро рақобат курашида банкларнинг рақобатбардошлигига таъсир этувчи омилларни ушбу 1-расмда кўриш мумкин.

Банк бошқаруви ва мутахассислар салоҳияти инсон факторини ташкил этади. Банк

капиталининг етарлилиги ва сифати ҳамда банкнинг ликвидлиги унинг барқарор фаолиятдан далолат беради ва мижозлар ишончига сабаб бўлади. Ресурслар барқарорлиги, активлар сифати ишончли фаолият замиридир. Фойдалилик кўрсаткичлари банк акционерлари кўзлаган асосий мақсад ҳисобланади.

Банк фаолиятида рақобатнинг характери бозор характери билан белгиланади.

Бизга маълумки банк фаолиятидаги ўзгаришлар исталган йўналиш ёки омиларга ўз таъсирини ўтказиши мумкин. Рақобатнинг зарурлиги банк фаолиятининг барча йўналишларида мукамал сиёсатнинг мавжудлигини тақозо этади.

Банкларо рақобат муҳитининг тўлиқ шакллантирилмаганлиги банклар томонидан аҳолига ва корхоналарга кўрсатилаётган хизматларнинг турлари ва сифатини ошириш жараёнига салбий таъсир қилади. Чунки банк тизимида монополь мавқега эга бўлган тижорат банклари мижозларга кўрсатаётган хизматларининг сифатини ошириш ва янги банк хизматлари таклиф этишдан манфаатдор бўлмайдилар.

Рақобат натижасида тижорат банкларининг ривожланган босқичдаги фаолият доирасида универсаллаштириш анъанаси кузатилмоқда. Банк фаолияти самарадорлигини янада ошириш учун иқтисоди ривожланган мамлакатлардаги банк қонунчилиги рақобатни тараққий эттирган ҳолда турли кредит ташкилотлар фаолиятига тенг шароитлар яратмоқда. Юқоридаги анъана асосида банкларнинг мижозлар билан ўзаро алоқалари ўзгартирилмоқда, янги йўналишдаги банк ишини ривожлантириш ташкил қилинмоқда. Бу мижозларга таклиф этилаётган хизматларнинг ўсишида кўринибгина қолмай, балки тармоқ операциялари сифатининг ўзгаришида, ссуда, омонат операциялари бўйича тўлов микдорининг камайишида ва қимматли қоғозлар операциялар ҳажмининг ошишида намоён бўлади.

Ўзбекистон шароитида тижорат банки томонидан мақсадли рақобатдош устунликларга эришишга йўналтирилган тизимли ёндашувнинг асосий элементлари қуйидаги расмда тавсифланган.

2-расм. Тижорат банкининг рақобатбардошлик қобилиятини таҳлил қилиш учун ўзаро боғлиқ кўрсаткичлар тизими [5]

Буларнинг барчаси, пировардида, уларни жорий қилиш билан боғлиқ хатарларни камайтиришга, бизнесни юритиш доирасида ташқи ва ички ўзаро алоқаларни такомиллаштиришга ва шу билан бирга, тижорат банкининг узоқ муддатли рақобатдош устунликларини таъминлашга ёрдам беради.

Рақобат банкларни тезлик билан уларнинг асосий операцияларини тўлдирувчи ноанъанавий молиявий хизматлар турини ривожлантиришга олиб келади.

Бундан ташқари, банклар аввал ҳеч ҳам тадбиқ этилмаган ва ҳозирги кунгача банк фаолиятида умуман тушунча бўлмаган янги йўналишлар -кредитларни суғурталаш, туризм ва кўнгилочар соҳаларида тўлов карточкаларини чиқариш, информацион хизмат кўрсатиш (валюта бозоридаги ҳолат, қимматли қоғозлар эмиссияси ва ҳоказолар билан таъминлаш) билан шуғулланишга интилмоқда. Банкнинг ютуғи, уларнинг кўрсатаётган молиявий хизматларининг қай даражада жамият талабига жавоб бериши, уларнинг нарх муносабатларида қанчалик сифатли ва рақобатбардошлигига боғлиқ.

Шундай қилиб, бозор иқтисодиёти шароитида банкларо рақобат бўлиши муқаррар ва у банк фаолиятининг эркинлашуви, ислохотларнинг чуқурлашуви билан мутаносиб равишда ривожланиб боради. Банкларо рақобат кураши банк хизматлари кўламинининг кенгайиб боришига, хизмат нархларининг оптималлашувига ва банк фаолиятини бошқаришнинг такомиллашувига олиб келадиган муҳим аҳамият касб этади.

Жорий фойда миқдори ва банк фаолиятини ташкил қилинишига боғлиқ омиллар банк хизматлари мажмуини таъминлашнинг молиявий асосларига таъсир этади. Буларга қуйидагиларни киритиш мумкин:[6]

1. Банк раҳбарларининг малакаси. Бу тижорат банкининг молиявий ҳолати ва операциялар фаолиятини муваффақиятли амалга оширилишигагина таъсир кўрсатибгина қолмай, балки умумий муваффақиятга эришишларига боғлиқ бўлган ҳамкасблари бутун жамоаси фаолиятини тўғри ташкил қилиш билимларига таъсир қилади.

2. Кўрсатилаётган банк хизматлари рақобатбардошлиги даражаси фойда олиш жараёнини тезлатиб, янги миқдорларни жалб этади, шунингдек, хизмат кўрсатиш жараёнида олинган фойда улушини ошириш мақсадида маълум бир баҳо сиёсатини ўтказиш имкониятига таъсир кўрсатади.

3. Банк фаолияти ва меҳнатни ташкил қилиш даражаси мавжуд моддий ва меҳнат ресурсларидан рационал фойдаланишга, кейинчалик фойдаланиш нуқтаи назаридан нисбатан самарали бўлган ресурсларни жалб қилишга ёрдам беради.

4. Банк фаолиятини молиявий режалаштиришнинг ҳолати ва самарадорлиги меҳнат жараёнларини жорий бошқарувидаги хатолардан қочишга, молиявий йўқотишлар рискин камайтиришга имкон беради, тўғри стратегияларини ишлаб чиқишга ёрдам беради, иқтисодий барқарорликни, банк фаолиятининг истиқболли ўсиши ва ривожланиши таъминлайди.

Санаб ўтилган омилларни ҳисобга олган ҳолда банк раҳбарлари банк фаолиятини шундай ташкил қилишга ҳаракат қилишадими, бунда олинган натижа хизмат кўрсатиш харажатларини қоплаши ва охириги натижада режалаштирилган фойда ҳажми шаклланиши зарур.

Банклар фақатгина даромад ва харажат орасидаги нисбатни фаолият ривожланишининг асоси сифатида белгиламасдан, балки умумий фаолиятнинг кўрсаткичларини ҳам кўриб чиқишлари лозим.

Маълумки, банк фаолияти самарадорлиги арзон молиявий ресурсларни жалб этиб, актив операцияларнинг тўғри ва даромадли йўналтирилишига асосланади. Банк шундай ташкил этилиши керакки, унга кўра бизнес компонентлар бўйича масъулият бевосита аниқ ходимларга юкланиши зарур. Булардан маълум фаолият тури бўйича зарур маълумотлар орқали стратегик режалаштириш амалга оширилади. Шундан сўнггина, банк фаолиятининг барқарорлигини таъминлаш мумкин. Бунинг учун тижорат банклари олдида кадрларни танлаш, янги инновацияларни жорий этиш каби долзарб муаммоларни ҳал этиш вазифаси мавжуд бўлиб, бу ўз ўрнида банкнинг келажак истиқболини ҳам белгилайди.

Банклар фаолиятини бозор тамойиллари асосида ташкил этиш мақсадида халқаро молия институтлари ва хорижий консалтинг компаниялари билан биргаликда банклар фаолиятига замонавий ахборот технологияларини жорий қилиш, корпоратив бошқарув ва риск-менежмент тизимини такомиллаштириш, уларнинг ташкилий тузилмаси ва бизнес-моделларини оптималлаштириш каби чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон банк тизимини трансформациялаштириш дастурида кўзда тутилган тадбирларни амалга ошириш мамлакат банкларининг халқаро молия бозорига қўшилишига имконият беради. Бундай ўтиш бир томондан тижорат банкларининг муайян стандартларини бажариши орқали таъминланиши зарур бўлса, иккинчи томондан муайян имтиёзлар бериш йўли билан рағбатлантирилиши зарур.

Хулоса қилиб айтганда, банк бизнеси муҳим йўналишларини танлаш мавжуд ва бўлғуси банк маҳсулотлари ва хизматларини, банк рақобат борасида афзалликларга эга бўладиган потенциал бозорлар ва минтақаларни ҳамда филиаллар тармоғи кенгайтирилиши ёки ислох қилиниши ёрдамида бизнесни ривожлантириш асосий йўналишларини белгилайди. Мавжуд имкониятлардан керакли даражада фойдаланиш учун стратегик мақсадларни қандай амалга ошириш кераклигини белгилаш ва банк бошқарувининг барча даражаларида кейинги ҳаракатларни ишлаб чиқиш ва ёндашувлар тизимини шакллантиришга имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш.М.Мирзиёев. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси*. 29.12.2020 йил.

2. Ш.М.Мирзиёев. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси*. 22.12.2017 йил.

3. И.А.Каримов "Ўзбекистон XXI асра интилоқида". Т. "Ўзбекистон", 1999, 34-б.

4. А.Ўлмасов, А.Вахобов "Иқтисодиёт назарияси", Т. "Шарқ", 2006, 223-б.

5. Таджитдинов К.Р. *Тижорат банкининг рақобатдош устунликларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг услубий жиҳатлари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати*. 2020 й.

6. Роуз П.С. *Банковский менеджмент*. М., 1995 г.

Лутфуллаев Жамшид Хамидулло ўгли
ТДИУ талабаси
Умиров Жахонгир
ТДИУ талабаси
Норов Акмал Рузимамамович
ТДИУ “Банк иши” кафедраси доценти., PhD

ТИЖОРАТ БАНКЛАРНИНГ ХАЛҚАРО МОЛИЯ ИНСТИТУТЛАРИ БИЛАН ИНТЕГРАЦИЯСИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларнинг амалий ҳолати таҳлил қилинган ва уларни халқаро молия институтлари билан интеграциясини ошириш юзасидан амалий таклифлар келтирилган.

Ўзбекистон иқтисодиёти ҳам жаҳон иқтисодиётидан ажралиб қолган автономия эмас. Ташқи савдомиз ЯИМга нисбатан жуда катта рақамларни ташкил этади. Шундай экан бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодий инкироздан чиқиши учун ташқи қарз маблағларини жалб қилишга муҳтож, ҳозирда Ўзбекистоннинг ташқи қарзи ЯИМга нисбатан 42 фоизни, давлат қарзи эса 27 фоизни ташкил этади[1]. Умуман, Ўзбекистон ташқи қарзини ЯИМга нисбатан кўра 55 фоизгача жалб этишни мўътадил ёки барқарор деб баҳолашимиз мумкин. Демак, ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг ташқи қарз жалб этиш имконияти бор. Халқаро рейтинг агентлиги кўрсаткичларига кўра 2020 йил апрель ойи ҳолатига Ўзбекистоннинг узок муддатли кредит рейтингини ВВ (барқарор) даражада эканлиги муҳим ҳисобланади. Ушбу ҳолат ҳам Ўзбекистонга кўшимча ташқи маблағларни жалб этишга имконияти мавжудлигини англатади[2]. Шунингдек, олтин-валюта захирамиз импортни камида уч ой давомида қоплашига этишини инobatга олсак, биз ташқи қарзни бемалол жалб этишимиз мумкинлигини таъкидлаш лозим. Ташқи қарзни биринчи навбатда давлат дастурларини ва давлат зиммасидаги ижтимоий вазифаларни молиялаштиришга йўналтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Президент Ш.Мирзиёев қуйидаги фикрларни яъни: “Бюджет маблағларининг мақсадли ва оқилона сарфланиши устидан назоратни янада кучайтириш зарур. Жорий йилда давлат ташқи қарзининг юқори чегарасини белгиладик. Бундан буён халқаро молия ташкилотларидан олинadиган маблағларни қайтариш имконияти ва уларнинг натижадорлигига жиддий эътибор қаратилади”, деб таъкидлангани[3], ташқи қарзни макроиқтисодий кўрсаткичлар ҳолатини инobatга олган ҳолда жалб этиш давлатнинг ҳам алоҳида эътибори эканлигини кўсатиб турибди. Бугунки кунда ташқи қарзни мўътадил даражасини таъминламасак, келажакда иқтисодий барқарорликка салбий таъсир этиши мумкин.

2020 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 602,5 трлн. сўмни ташкил қилди ва 2019 йил билан қиёслаганда 13,8 фоиз ўсишга эришган[5]. ЯИМ киши бошига 17,2 млн. сўмни ташкил қилди. 2014-2020 йилларда, Ўзбекистон Республикасининг ялпи ички маҳсулоти ва тижорат банклари кредитларининг ҳажми ўсиш тенденциясига эга бўлган. Иқтисодиётнинг реал секторига йўналтирилган кредит қўйилмалари ҳажми ўтган йилга нисбатан 2020 йилда 31 фоизга ошиб, 2020 йил ҳолатига 275,3 трлн. сўмга етди, кредитларнинг ЯИМ нисбатан даражаси 46 фоизни ташкил этди. Халқаро тажрибани кузатадиган бўлсак, мамлакат ЯИМга нисбатан Австралияда 190 фоиздан, Нидерландияда 279 фоиздан, Буюк Британияда 170 фоиздан ва АҚШда 150 фоиздан ортик қисмини ташкил этган[6]. Бундан қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин, мамлакатимизда ажратилаётган кредитлар ҳақиқатан кенг қулоч ёйиб, пулга талаб ошмоқда аммо халқаро тажрибалар таҳлиliga кўра бугунги кунда кредит билан таъминланиш даражаси етарли даражада эмаслигидан далolat беради (1-расм).

Бугунги кунда, мамлакатимизда, тижорат банклари миջозларининг асосий қисмини тадбиркорлик субъектлари ташкил қилади. Уларнинг фаолиятини йўлга қўйишда молиявий маблағга эҳтиёж мавжуд, бу эҳтиёжларни қондиришда албатта тижорат банкларнинг кредит маблағлари ҳисобига фаолиятини ривожлантиради. Тадбиркорлик субъектларига ажратилган кредитлар нафақат банкларнинг дорамадлиги балки иқтисодиётнинг ривожланиши, ЯИМ ҳажми ошиши, аҳоли даромадлари кўпайиши ва аҳоли бандлиги даражаси ошишига ижобий таъсир этишини корреляцион-регрессион таҳлил асосида ўрганишга ҳаракат қилинди. Республикада фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларида банд бўлган аҳоли сони ва тадбиркорлик субъектларига ажратилаётган банк кредитларининг ЯИМдаги тадбиркорлик субъектлари улушига ўзаро боғлиқлигининг корреляцион-регрессион таҳлили амалга оширилди. Бунинг учун, давлат статистика қўмитасининг маълумотлари асосида тайёрланган 2007-2020 йиллар маълумотлари базасидан фойдаланилди. Таҳлиллар натижасига кўра, кичик бизнес ва

тадбиркорлик субъектларига тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар нафақат банк дорамадига ижобий таъсир қилади, бу балки мамлакат макроиктисодий барқарорлик, мамлакат ЯИМ ҳажмининг ортиши, аҳоли даромадлари ва батндлиги даражаси ошишига ижобий таъсир этишини корреляцион регрессион таҳлиллар натижасига кўра, фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларида иш билан банд бўлганлар сонининг 1 % пунктга оширилиши ЯИМ даги айнан тадбиркорлик субъектлари салмоғининг 8.056 %га ошишига ижобий таъсир қилиши мумкинлиги аниқланди.

Фикримизча тижорат банкларнинг халқаро молия институтлари билан интеграциясини ошириш юзасидан куйидаги чора-тадбирларнинг бажалишига алоҳида эътибор қаратиш лозим:

Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш борасида илғор хориж тажрибасини ўрганиш ва умумлаштириш натижалари кўрсатдики:

- АҚШ тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётидаги мавжуд бўлган кафолат бериш тажрибаси, уларнинг кредитлаш амалиёти такомиллашганлигидан далолат беради;

- Бангладеш давлати банкларида кредитлаш амалиёти мижозларни бир хил имкониятга эга бўлган гуруҳлар бўйича ажратиб, алоҳида банк хизматларини кўрсатиш ва кредит бериш амалиёти такомиллашган;

- тижорат банкларида исломий банк хизматларини йўлга қўйиш банклардаги ресурс тақчиллигини ва кредит портфели диверсификациясини ошишига сабаб бўлиши мумкин.

Амалиётда мазкур таклифларнинг қўлланилиши тижорат банкларининг кредитлаш амалиётини такомиллаштиришга, унга таъсир этувчи омилларни аниқлашда, кредит рискинни бошқаришда ҳамда банк кредит портфели сифатини оширишга ёрдам беради, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Манба: <http://cbi.uz/oz/>- сайт маълумотлари.
2. Манба: <http://fitchratings.com/fitchratingsuzbekistan/>-сайт маълумотлари.
3. Ш.Мирзиёевнинг «Олий Мажлисга йўллаган мурожаатномаси» 24 январь 2020 йил
4. www.cbi.uz Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.
5. Манба: www.stat.uz. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
6. BIS Statistics Explore (<http://stats.bis.org/statx>)
7. Манба: <http://cbi.uz/oz/>- сайт маълумотлари;

Комилов А. ТДИУ БД-53-гуруҳи талабаси

Тоймухамедов И. ТДИУ “Банк иши ва инвестициялар” кафедраси профессори.,

ЎЗБЕКИСТОНДА ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси банк тизими фаолиятида чакана банк хизматлари ва унинг хусусиятлари, улардан фойдаланишнинг имкониятлари, замонавий ҳолати ўрганилган. Шунингдек банк тизимида чакана банк хизматларининг янги турларини ривожлантиришнинг авфзалликлари ва камчиликлари муҳокама қилинган ҳамда уни такомиллаштириш йўналишлари таклиф қилинган.

Иқтисодиётдаги банк секторини ривожланиши банкка даромад, ҳусусан; аҳоли хизматлардан келадиган даромадларни диверсификациялаш ва аҳоли кўлидаги нақд пулларини йиғиш орқали рискларни диверсификациялашга ҳамда, мижозлар базасини кенгайтиришга олиб бориш натижасида аввало аҳолининг ижтимоий яшаш шароитини яхшилаसा, иккинчидан аҳоли кўлидаги ва туриб қолган нақд пулларни ҳаракатга келтиради ва концентрациялашувига олиб боради. Бу мамлакатимиздаги ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни бартараф этишга олиб боради.

Банкларнинг чакана банк хизматлари иқтисодиётда аввало истеъмол талабини рағбатлантиришда асосий ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида куйидагиларни таъкидлади:

“Афсуски, банк тизими рақамли технологияларни қўллаш, янги банк маҳсулотларини жорий этиш ва дастурий таъминотлар бўйича замон талабларидан 10-15 йил орқада қолмоқда.

2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг кўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади.

Банк тизимида тадбиркорларни кўллаб-қувватлайдиган “лойиҳалар фабрикаси” фаолиятини йўлга қўйишимиз лозим.”[1]

Банклар иқтисодиёт ва жамият учун кредитлаш орқали ўз аҳамиятини ошириб борса, чакана банк хизматлари орқали эса аҳолини ижтимоий ҳимоялаш нуқтаи назаридан яшаш, турмуш тарзининг ҳолатини яхшилашга хизмат қилиб боради. Шунинг учун, банк чакана хизматлари- бу жисмоний шахслар билан банк ўртасидаги шахсий истеъмолчини қондириш мақсадида юзага келадиган қарз муносабатларини ўзида мужассам этган иқтисодий муносабатлар йиғиндисидир.

Кейинги йилларда республика тижорат банклари чакана банк операцияларни ривожлантириш орқали ўз миқозларига тақдим этиладиган хизматлар турларини кўпайтиришга ва ўз фаолиятини диверсификация қилишга ҳаракат қилмоқда. Ушбу мақсадда, жисмоний шахсларга турли хилдаги янги анъанавий ва ноанъанавий чакана банк хизматларини тақлиф этмоқдалар.

1-расм. Хориж банкларининг чакана банк хизмат турлари [2]

Юқоридаги расмдан шуни кўришимиз мумкинки, банкларнинг чакана банк хизматлари хориж банклар тажрибаси фақат уч гуруҳга бўлинади.

Шундай қилиб, банкнинг чакана хизматлари-бу жисмоний шахслар ва нобанк кредит ташкилотлар, банклараро ўзаро тизимни юзага келтируви омили тизим бўлиб, бу билан жисмоний шахсларни пул маблағларини ҳисоб- китоб қилиш шунингдек, қайта тақсимлаш ва шакллантириш бўйича функцияларни бажаришга айтилади.

Банк хизматларни амалга ошириш қийин тизимга эга бўлган жуда мураккаб жараён бўлиб, бу алоҳида олинган чакана банк хизматлари дейилмайди. Бу умумий тушунча сифатида хар иккала томон маълум “банк хизмати” тушунчалар орқали ўз функцияларини бажаради.

Илмий адабиётларда чакана банк хизматлари дейилган умумқабул қилинган тушунча мавжуд эмас.

Бизнинг фикримизча, “чакана банк хизматларини – бу хизмат банк маҳсулотларини стандартлаштирилган ҳолдагига асосланган тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган оилавий истеъмол, шахсий эҳтиёжи учун аҳолига кўрсатиладиган хизмат деб аталади” деган тушунча тўлиқроқ очиб беришга қаратилгандир.

Чакана банк хизматлари ҳозирги вақтда бизнингча тизимга солинган махсус кредит институтларини ўзаро фаолиятини мураккаблиги билан изоҳланиб, бу стандартлаштирилган чакана банк хизматларини ялпи ҳажмда ихтисослашуви билан боғлиқ банк ва нобанк кредит институтларни ихтисослашиши билан изоҳланмоқда.

Республика иқтисодиётининг барқарор ўсиб бориши билан мос равишда мамлакат банк тизими инфратузилмаси ҳам мунтазам ривожланиб бормоқда.

Шу билан бирга, республикамиздаги тижорат банклари билан кенг қамровли ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқаларини мустақамлаш мақсадида мамлакатимизда хорижий йирик банкларнинг 6 та ваколатхонаси фаолият юритмоқда. Ҳисобот йили давомида тижорат банклари филиаллари сони 3 тага камайиб, уларнинг умумий сони 847 тани ташкил этди.

Бу эса ўз навбатида, республикамизда нафақат банк инфратузилмасининг кенгайиб боришига, балки улар ўртасидаги рақобат муҳитининг кучайиши ҳамда банк хизмат турлари сифати ва кўламининг ошишига ҳам хизмат қилмоқда.[3]

Бироқ, банклар ўртасидаги рақобат кураши уларни қўшимча миқозлар жалб этиш ҳамда кўрсатилаётган хизматлар доираси ва сифатини кенгайтириш учун янгича ёндашишга ундамоқда.

Замонавий технологияларни қўллаш орқали тақлиф этилаётган хизмат турлари банк харажатларини камайитириш билан бирга, миқозлар вақтини тежаш имконини ҳам бераётир.

Демак, илмий техник тараққиёт прогресс даражаларини кучайиши кредит муассасалари зиммасига турли каналлар орқали чакана банк хизматлари турларини кенгайтиришга олиб боради.

Бунинг учун банклар томонидан жорий этилган каналлар фақат замонавий инновацион ахборот технологиялар, нано техника ютуқларини кенг жорий этиш муҳим ҳисобланади.

Бунда кредит муассасаларининг доимий чакана банк хизматлар бозорини таҳлил этиб, унинг самарали усулларини танлаб олиш ва ўзлаштириш муҳим ҳисобланади. Бу:

1) Мамлакат банк ва кредит институтларини аҳоли билан чакана банк хизматлари бўйича ўзаро ҳисоб-китобларини тезлашувига олиб борилади.

2) Банк тизимини иқтисодиётдаги ўрни чакана банк хизматлари кенгайтириш янги замонавий ахборот технологияларни кенг жорий этиш орқали амалга ошириш кенгайтириб боради.

3) Банк тизимини халқаро миқёсдаги фаолияти замонавий ахборот технологиялар орқали интеграциялашуви ривожланиб ва кучайиб боради. Банкларнинг активларини диверсификациялаш сифати ортиб боради ва бу уларнинг ликвидлигига ижобий таъсир этади.

4) Банкларнинг инвестицион кредитлари ортади, уларни иқтисодиётдаги ўрни ортиб бориш натижасида аҳоли бандлиги ортиб боради ва ижтимоий муаммолар бартараф этилиши орқали банкларни имкониятларини ошириш, натижада мамлакатдаги иқтисодий ва ижтимоий муаммоларини бартараф этишга олиб боради.

Ҳозирги шароитда молия-банк тизимини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва барқарорлигини ошириш ҳамда банк тизимига аҳоли ва корхоналарнинг ишончини янада мустаҳкамлаш мақсадида ахборот-коммуникация технологияларини кенг қўллаган ҳолда кўрсатилаётган банк хизматларининг тури ва кўламини кенгайтириш бўйича тизимли чоратadbирларни амалга ошириш зарур. Бинобарин, тижорат банклари янги банк маҳсулотлари ва хизматларини ўзларининг иқтисодий ўсишини ва рақобатбардошлигини, барқарорлигини таъминлашда муҳим восита сифатида баҳолайдилар. Чунки банклар бозорда янги маҳсулотларни жорий этиш ва сифатини яхшиламасдан самарали фаолият кўрсата олмайдилар.

Тижорат банклари масофавий банк хизматлари кўрсатиш кўламини янада кенгайтириш мақсадида “Internet banking”, “мобиль-banking”, “смс-banking” каби хизматларни йўлга қўймоқда.

Шунинг билан бирга, чакана банк хизматларини аҳамиятини очиш учун унинг шу ҳудуд мамлакатлари иқтисодиётидаги аҳамиятига асосий эътибор бериш лозим.

Бундан ташқари замонавий шароитда жаҳон банк тизимида рўй бераётган туб ўзгаришлар, МДХ мамлакатлари банк тизимига ҳам тобора кўпроқ таъсир кўрсатаётир. Биринчидан, бу ўзгаришлар тўловларнинг янги интеграция воситаларини юқори суръатлар билан шакллантирадиган банк операцияларини компьютерлаштиришнинг технологик инқилоби билан боғлиқ. Бу жараёнлар талайгина молиявий харажатлар талаб қилади, банк иши қимматлашади, бироқ унинг самарадорлиги ва унинг тезкорлиги ошади, бу эса харажатлар ўсишини коплайди.

Иккинчидан, банк ишида ўсиб бораётган рақобат банкларнинг кўшилиб кетишига олиб келади. Бу эса сармоялар бозорида ва иқтисоднинг инвестициялар соҳасида янги шароитларни вужудга келтиради. Бу ходисага мамлакат банк хизмати бозорида анчагина рақобатбардош ва самарали бўлган чет эл банкларининг пайдо бўлиши ҳам ёрдам беради.

Учинчидан, бу анъанавий банк хизматлари бозорига тобора шахдам одимлар билан кириб келаётган банкдан ташқари тузилмалар билан рақобатнинг кучайиши. Жумладан, аҳолига кредит карточкалари билан хизмат кўрсатиш соҳасида турли ҳилдаги тижорат тузилмалари фаолият кўрсата бошлайдилар.

Тўртинчидан, банк ишларига бу хизматларнинг кўп сонли истеъмолчилари таъсири ортади. Истеъмолчи операцияларининг тезлиги ва сифати, ҳисоб-китобларнинг қулайлиги, мижозларнинг эҳтиёжларига диққат эътибор қаратилишига нисбатан банкларга тобора қаттиқ талаблар қўя бошлайди. Бу икки омилнинг ўзаро уйғунлиги кредитлаш ҳажмларининг ўсиши учун шароит яратади. Бироқ бу бошқарилмаслик ғоясининг кучайиши билан хавф-хатар ва компенсация ўртасидаги мувозанатсизлик ортади. Шунинг учун ҳам банк тизимини ривожлантириш ва бошқаришга нисбатан самарали сиёсат олиб бориш зарур. Шунини таъкидлаш зарурки, ҳозирги кунда банкларнинг чакана банк хизматлари доимий тарзда инсон манфаатларига хизмат қилиши билан ҳарактерланиб, уларни аҳолининг истеъмолига қараб ривожланиб бориши анъанага айланган.

Фақат шундай бўлгандагина банклар ўз фаолияти кўламини аҳоли манфаатлари, инсонларнинг турмуш тарзи, уларнинг келгусидаги ҳаёт тарзини доимий яхшилаш учун хизмат қилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси .Халқ сўзи.* 2020 йил 25 январь.

2. Роуз П.С. *Банковский менеджмент.* М.: Дело-ЛТД. 1995. -323 с.

3. *Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 2020 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот.*

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ЙИРИК КОРХОНАЛАРНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШЎЛЛАРИ

Аннотация: Глобаллашув шароитида йирик корхоналарни экспорт салоҳиятини рағбатлантириш юзасидан амалий тақлифлар келтирилган.

Ривожланган иқтисодиётга эга мамлакатлар тажрибасига кўра, экспортёр корхоналар фаолиятини молиялаштиришнинг асосий йўналиши бу тижорат банклари томонидан кредитлаш ҳисобланади [1]. Жаҳон банки томонидан “45 та давлатнинг 91 та тижорат банкларида олиб борилган тадқиқотлар натижасида, экспортёр тадбиркорлик субъекти – банк учун фойдали мижоз эканлиги маълум бўлди, лекин ривожланаётган мамлакатларда макроиқтисодий беқарорлик ва тадбиркорлик субектларини ривожланган мамлакатларнинг тадбиркорлик субектлари билан таққослаганда асосий муаммолардан бири бўлиб, уларни молиялаштириш кўзга ташланмоқда” [2].

Мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг фаол таркибий субъекти экспортёр тадбиркорлик субектлари ҳисобланади. Уларнинг фаолиятини барқарор ривожланиши банк тизими билан узвий боғлиқ бўлиб, унда тижорат банклари томонидан кўрсатилаётган банк хизматлари, шу жумладан, кредитлаш хизматларини янги сифат кўрсаткичларига олиб чиқишни тақозо этади.

Пандемиянинг мамлакат иқтисодиётига салбий таъсири ва аҳолининг бандлигини таъминловчи асосий йўналишларидан бири бу йирик корхоналарни ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини рағбатлантиришдир. Жаҳондаги тараққий этган мамлакатларда экспортёркорхоналар томонидан кўрсатилаётган хизматлар, мамлакат ялпи ички маҳсулотларидаги улуши 70 ва 75 фоизни ташкил этади. Иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг асосий қисми ҳам шу соҳада банд бўлиб, улар Японияда 70 фоизни, АҚШда 80 фоиздан кўпроқни ташкил қилади. Тадбиркорлик субектлари фаолиятининг 90 фоизгача бўлган қисми тижорат банкларининг кредитлари ҳисобидан молиялаштирилади (1-расм).

1-расм. Ривожланган давлатларда экспортёр корхоналар томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг YIM даги улуши, фоизда

Пандемия натижасида вужудга келадиган глобал инқироз ҳолатларининг Ўзбекистон иқтисодиёти тармоқларига салбий таъсирини – экспортёр корхоналарни ривожлантириш орқали камайтириш билан бир қаторда мамлакат YIM ҳажми ва аҳоли бандлиги даражаси ошишига ижобий таъсир этишини корреляцион-регрессион таҳлиллар асосида ўрганилди. Бунинг учун давлат статистика қўмитасининг охириги 10 йиллик маълумотлари асосида республикада фаолият юритаётган экспортёр корхоналарда банд бўлган аҳоли сони ва тадбиркорлик субектларидаги жисмоний шахсларга ажратилган банк кредитлари маълумотларининг таҳлили амалга оширилди.

Таҳлиллардан қуйидаги хулосаларни келтириб ўтиш мумкин: фаолият юритаётган тадбиркорлик субектларида иш билан банд бўлганлар сонининг 1 фоиз пунктга оширилиши YIM

даги айнан тадбиркорлик субъектлари салмоғининг камида 8 фоизга ошишига олиб келиши мумкинлиги аниқланди.

Хулоса ўрнида экспортёр корхоналарни ривожлантириш бўйича тижорат банклари томонидан қўйидаги чора-тадбирларнинг бажалишига алоҳида эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз:

3. Тижорат банклари кредит амалиётида экспортёр корхоналар фаолиятидаги сунъий кредит боқимандаликни юзага келтириш ҳолатларини бартараф этиш мақсадида уларга “кредит таътили” беришни йўлга қўйиш зарур.

Фикримизча, тижорат банклари томонидан экспортёр корхоналарга ажратиладиган кредитларни асосий қарз ва фоизларини қайтариш муддатларини, коронавирус пандемияси натижасида вужудга келган инкироз ҳолатидан чиқишлари учун, кредитларни қайтариш графигини ишлаб чиқариш давридан келиб чиққан ҳолда белгиланиши, унинг келгусидаги фаолиятининг ривожланишига далда бўлган бўларди.

4. Тижорат банкларининг кредитлаш амалиётида кредитни расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларни асосий қарз суммаси таркибига киритиш лозим.

Фикримизча, экспортёр корхоналарга кредит беришда кредитнинг умумий суммасига қарз олувчининг кредитни расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларини ҳам ҳисобга олган ҳолда ажратилиши йўлга қўйилса мақсадга мувофиқ бўларди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Предпринимательство: Учебник для ВУЗов Под. Ред. В.Я.Гординкея, Г.Б.Поляка, Шванка. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 125 с;*

2. *Иминов О.К. «Бозор иқтисодиёти шароитида кредит тизими ва уни такомиллаштириш масалалари» мавзусидаги иқтисод фанлари доктори илмий даражаси учун диссертация автореферати. Тошкент – 2001. 6-7 б;*

3. *Манба: <https://unews.uz/uz/news>– сайт маълумотларидан фойдаланилди;*

4. *Манба: <https://www.bloomberg.com/europe>– сайт маълумотлари;*

5. *Манба: <http://www.worldbank.org/>– сайт маълумотларидан фойдаланилди;*

6. *Манба: <http://cbi.uz/>– сайт маълумотларидан фойдаланилди;*

7. *Манба: <https://stat.uz/uz/>– сайт маълумотларидан фойдаланилди;*

*Мирзалиева Мафтуна
Студентка факультета
«Цифровая экономика» группы ИХ-25
Базарова Нигора Равшановна
Старший преподаватель
кафедры “Банковское дело и инвестиции” ТГЭУ*

РАЗВИТИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

***Аннотация статьи:** В данной статье рассматривается функционирование банковской системы Узбекистана, а также актуальность задачи дальнейшего повышения качества оказываемых банковских услуг и кардинального улучшения методов работы коммерческих банков. Здесь также проанализировано современное состояние банковской сферы Узбекистана, которое характеризуется развитием межбанковской конкуренции и появлением новых каналов предоставления банковских услуг.*

В современных условиях повышается значение банковской системы Республики Узбекистан, при этом возрастает роль коммерческих банков в процессе решения экономических и социальных задач страны и интеграции банковской системы Узбекистана в мировое банковское сообщество.

Банковская система Республики Узбекистан играет важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста, что не раз отмечал Президент страны Ш.М. Мирзиёев: «В целях подготовки современных кадров Банковско-финансовая академия будет полностью реорганизована совместно с зарубежными специалистами. Для внедрения в государственных банках современной банковской практики и менеджмента, новых банковских услуг начато привлечение на руководящие должности квалифицированных специалистов, ведущих иностранных финансовых институтов. Работа в этом направлении будет продолжена». [1]

В этой связи, принимаемые меры по реформированию и укреплению банковской-финансовой системы республики способствовали повышению уровня капитализации банков, увеличению масштабов кредитования экономики, расширению спектра предоставляемых банковских услуг, а также повышению роли банковской системы в развитии экономики страны.

Вместе с тем продолжают оставаться актуальными задачи дальнейшего повышения качества оказываемых банковских услуг и кардинального улучшения методов работы

коммерческих банков для установления полноценных партнерских отношений с субъектами предпринимательства, укрепления доверия населения и хозяйствующих субъектов к банковской системе как к надежному институциональному партнеру. [2]

Коммерческие банки играют значительную роль в экономике любой страны. И количество банков не всегда означает качество. Систематическое выполнение банком своих функций и создает тот фундамент, на котором достигается стабильность экономики страны в целом.

Система коммерческих банков развивается, стремительно набирая обороты. Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Они находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы производителей, связывая денежным потоком промышленность и торговлю, сельское хозяйство и население. Во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются огромным денежным капиталом, стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от государства и частных лиц.

Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 300 видов разнообразных банковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций позволяет банкам сохранять клиентов и оставаться рентабельными даже при весьма неблагоприятной хозяйственной конъюнктуре.

Кроме того, результаты проведенных Центральным банком Республики Узбекистан стресс-тестирований коммерческих банков на предмет их устойчивости и адаптированности в условиях либерализации внутреннего валютного рынка выявили ряд недостатков, оказывающих негативное влияние на финансовое состояние и валютную позицию банков, последствия которых отрицательно влияют на ликвидность банков.

Сегодня 127 юридических лиц в Узбекистане осуществляют деятельность в качестве небанковских кредитных организаций — микрокредитных организаций и ломбардов. Во многих из них микрозайм можно оформить в режиме онлайн, а платежи в счет погашения займов и кредитов можно осуществлять практически через любое платежное приложение.

Внедрена система удаленной биометрической идентификации пользователей, что позволяет повысить качество и оптимизировать порядок предоставления финансовых услуг населению и бизнесу, обеспечить автоматический сбор достоверной и детализированной информации о физическом лице.

Учитывая достаточно высокий уровень цифровизации финансовых услуг в стране, для обеспечения информационной безопасности и противодействия мошенничеству и киберугрозам, в текущем году при Центральном банке создан центр CERT-CBU.

За последние 16 лет Узбекистан осуществил 35 реформ, направленных на создание благоприятного климата для ведения бизнеса в стране. Более двух третей этих реформ были осуществлены за последние семь лет. Большинство из них были реализованы в сферах регистрации бизнеса (область, где Узбекистан демонстрирует наилучшие результаты, занимая 12-е место в мировом рейтинге), налогообложения, получения кредитов и регистрации собственности.

Современное состояние банковской сферы Узбекистана характеризуется развитием межбанковской конкуренции, появлением новых каналов предоставления банковских услуг, что приводит к изменениям в банковском бизнесе.

Таблица 1
Информация об относительных показателях банковской системы Узбекистана [4]
(млрд. сум)

Наименование показателей	01.02.2021 г.	01.02.2022 г.
Активы	362 309	434 777
Обязательства	303 129	363 919
Соотношение активов к обязательствам, в процентах	120 %	119 %
Кредиты	277 755	357 401
Депозиты	111 035	166 745
Соотношение кредитов к депозитам, в процентах	250 %	214 %

Соотношение активов к обязательствам за 2021 год, по сравнению с 2020 годом имеет не значительные изменения. Показатели же соотношения кредитов к депозитам 2021 году, по сравнению с 2020 годом снизились на 36 процентов.

В целях совершенствования и повышения эффективности деятельности банков Центральный банк отходит от практики микрорегулирования и постепенно переходит на риск-ориентированный надзор.

Для повышения устойчивости банковской системы и улучшения показателей ликвидности внедрены требования к ликвидности, которые предусматривают установление отдельных коэффициентов покрытия ликвидности и нормы чистого стабильного финансирования отдельно по типам валют.

На практике уже реализуются такие механизмы макропруденциального регулирования банковских рисков, как установление повышенных коэффициентов риска по активам, внедрение показателя долговой нагрузки населения, установление максимальной процентной ставки по всем кредитам (микрозаймам), а также ограничение предельной задолженности граждан по кредитам.

Вместе с этим при поддержке Всемирного банка разработаны надзорные индикаторы с целью системной организации мероприятий по предотвращению потенциальных рисков в банковской системе, ежемесячного мониторинга значительных изменений ключевых показателей банков и принятия пруденциальных мер. Эта система постоянно совершенствуется в соответствии с изменениями в банковской системе.

Центральный банк периодически проводит стресс-тестирование по модели top-down с целью оценки чувствительности банковской системы к основным банковским рискам.

За последние 16 лет Узбекистан осуществил 35 реформ, направленных на создание благоприятного климата для ведения бизнеса в стране. Более двух третей этих реформ были осуществлены за последние семь лет. Большинство из них были реализованы в сферах регистрации бизнеса (область, где Узбекистан демонстрирует наилучшие результаты, занимая 12-е место в мировом рейтинге), налогообложения, получения кредитов и регистрации собственности.

В целом, реализованные в 2021 году меры в банковской системе, послужили повышению эффективности денежно-кредитной политики Центрального банка, дальнейшему укреплению финансовой стабильности банковской системы, усилению его роли в развитии предпринимательской деятельности и усилению участия в инвестиционных процессах, а также повлияли на макроэкономическую стабильность страны.

Коммерческие банки играют значительную роль в экономике любой страны. И количество банков не всегда означает качество. Систематическое выполнение банком своих функций и создаёт тот фундамент, на котором достигается стабильность экономики страны в целом.

Система коммерческих банков развивается, стремительно набирая обороты. Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Они находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы производителей, связывая денежным потоком промышленность и торговлю, сельское хозяйство и население. Во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются огромным денежным капиталом, стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от государства и частных лиц.[3]

За последние 18 лет Узбекистан осуществил 35 реформ, направленных на создание благоприятного климата для ведения бизнеса в стране. Более двух третей этих реформ были осуществлены за последние семь лет. Большинство из них были реализованы в сферах регистрации бизнеса (область, где Узбекистан демонстрирует наилучшие результаты, занимая 12-е место в мировом рейтинге), налогообложения, получения кредитов и регистрации собственности.

На современном этапе в проведении денежно-кредитной политики страны основное внимание уделяется созданию необходимых условий для обеспечения стабильности цен посредством минимизации влияния монетарных факторов на уровень инфляции. Денежно-кредитная политика Центрального банка на ближайшее десятилетие должно решить ряд стратегических задач:

- дальнейшее развитие как биржевого, так и внебиржевого валютного рынков, межбанковского кредитного рынка;
- уменьшение доли государственной собственности в активах коммерческих банков;
- предоставление льгот для коммерческих банков, принимающих участие в реализации приоритетных инвестиционных проектов;
- снижение ставки рефинансирования.

При этом стоит напомнить, роль Центрального банка в нынешних условиях развития и стабилизации экономики возрастает день ото дня. Следует и дальше продолжать осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора Республики Узбекистан.

Использованная литература

1. Мирзиёев Ш.М. *Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 27. 01. 2020 г.*

2. *Постановление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от 12.09.2017 № ПП-3270 «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики».*

3. *Ветрова Т. Н. Критерии оценки и направления повышения эффективности банковской деятельности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. <http://www.old.fa.ru/dep/ods/autorefs/>*

4. *Статистический бюллетень Центрального банка Республики Узбекистан за 2021 г.*

БАНКЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ЖАРАЁНИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЛИКВИДЛИЛИГИ МУАММОЛАРИ

Аннотация: Банкнинг ликвидлиги иқтисодиётнинг турли сегментларида бозор муносабатларининг ривожланиш даражаси, Марказий банкнинг фаолиятига боғлиқдир. Тижорат банки ликвидлигини бошқаришида унга таъсир этувчи омилларни доимий кузатув объектига айлантирган ҳолда, уларнинг салбий таъсирини бартараф этиши юзасидан таъсирчан чоралар кўриш мақсадга мувофиқ саналади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонида давлат улушига эга тижорат банкларида трансформация жараёнларини яқунлаб, 2026 йил якунига қадар банк активларида хусусий сектор улуши 60 фоизгача чиқариш лозимлиги яна бир бор таъкидланди [1]. Шу боис, тижорат банкининг ликвидлиги унинг ишончлилиги ва барқарорлигини белгилайдиган банк фаолиятининг асосий сифат кўрсаткичларидан бири сифатида кредит ва банк секторининг иқтисодиётдаги таркибий қисми учун асос бўлиб хизмат қилади.

Шуни таъкидлаш керакки, банкнинг ликвидлиги мураккаб кўрсаткичдир. Бундан ташқари, тижорат банкларининг ликвидлиги молиявий барқарорлик ва ишонччилик каби тушунчалар билан характерланади. Банкнинг ишонччилиги унинг мустаҳкамлиги бўлиб, ушбу банкда хизмат кўрсатилаётган миқдорларнинг ишонч даражасидир. Банкнинг молиявий барқарорлиги одатий ривожланиш лаёқати билан тавсифланади, булар учун бир қатор мезонлар ажратиб кўрсатиш мумкин, жумладан, баланс пассивидаги ўзлик маблағларининг улуши, келгусида банкнинг ўзлик капиталини олинган фойда, миқдорлар базасининг барқарорлиги ва бошқалар [2].

Кўпинча тижорат банклари ликвидлигига таъсир этувчи омиллар икки гуруҳга бўлинади: ташқи ва ички. Ташқи омиллар орқали ташқи муҳит тижорат банкининг фаолияти билан таъсир ўтказади, ички омиллар банк даражасида ишлайди ва банкнинг сиёсати билан боғлиқ, банк сиёсатини ўзгартиради, ликвидликнинг салбий ўзгаришига олиб келадиган омилларнинг таъсирини чеклаш мумкин. Тижорат банкининг ликвидлигига таъсир қилувчи барча омиллар ягона тизим сифатида қаралиши керак. Шуни унутмангки, ташқи омиллар банк томонидан осонлик билан таъсирланмайди, шунинг учун ички омилларга кўпроқ эътибор қаратиш, уларга ликвидлик хавфини камайтириш мақсадида таъсир кўрсатиш керак [3].

Фикримизча, тижорат банклари ликвидлигига таъсир қилувчи омиллар ички ва ташқи омилларга гуруҳланган ҳолда таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

Банк ликвидлиги бўйича рискларнинг ортишига таъсир қилувчи омиллар доимий равишда мониторингни тақозо этади. Айни пайтда, тижорат банки даромадларидан воз кечиш ҳисобига бўлсада, ликвидликни таъминлашга ҳаракат қилади ёки банклар активлар ва пассивларни юқори сифатли ликвидли активлар ва номолиявий депозитлар улушини ошириш, шу билан бирга молиявий ички қарзларни камайтиришга интилади [4].

Шунингдек, тижорат банкининг даромад келтирувчи активлари банк соф фойдасининг асосий манбаи ҳисобланади ва бир пайтнинг ўзида банк ликвидлиги билан тескари муносабатга эга. Уларга бошқа банклардаги маблағлар, давлат қисқа муддатли облигацияларига қўйилмалар, факторинг, кредит қўйилмалари, ссудалар бўйича эҳтимолли йўқотишларга банк захираси ва инвестициялар киради. Шунга қарамай, банк менежерлари юқори даромадни таъминлашга қаратилган стратегияни ишлаб чиқиш билан биргаликда банк ликвидлигини кутилмаганда таъминлаш заруратини ҳам ҳисобга олишлари лозим.

Шундай бўлсада, капитал таркибида кутилиши мумкин бўлган эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар ҳам шакллантириладики, булар ўз навбатида 100 фоиз харажатга олиб борилиши боис, банк даромадлигининг пасайишига сабаб бўлади. Айни пайтда, Банк назорати бўйича Базель кўмитасининг янги талаблари капитал таркибида соф фойдадан шакллантириладиган захираларни оширишни кўзда тутмоқда.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг жами ва устав капитали[5]

Йиллар	Кўрсаткичлар номи	Жами	
		Банклар сони	сумма, млрд. сўм
01.01.2018 йил ҳолатига	Жами капитал	28	20 676
	шундан, устав капитали		16 307
01.01.2019 йил ҳолатига	Жами капитал	29	26 679
	шундан, устав капитали		19 673
01.01.2020 йил ҳолатига	Жами капитал	30	51031
	шундан, устав капитали		41877

2018 йилнинг 1 январь ҳолатига республикада тижорат банкларининг жами капитали 20 676,0 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, 2020 йилнинг шу даврида қарийб 2,4 баробарга кўпайди (1-жадвал).

Фикримизча, банк капитали таркибидаги энг барқарор манба оддий акцияларнинг тўланган қисми, бошқача айтганда устав капитали миқдорининг ошириб борилиши миллий банк тизимига бўлган ишонччи мустаҳкамлашга, ликвидликни оширишга хизмат қилади.

Тижорат банклари ликвидлигига таъсир қилувчи ташқи омиллар ичида мамлакатдаги иқтисодий ва сиёсий вазиятнинг барқарорлиги муҳим ҳисобланади. Шунинг билан биргаликда, тижорат банклари фаолиятида иқтисодий барқарорлик хорижий инвесторларнинг миллий банк тизимига бўлган ишончини мустаҳкамлайди, банкларнинг юқори халқаро рейтинг кўрсаткичларига эришиш учун замин яратади. Хусусан, бошқа хўжалик субъектлари қатори тижорат банклари ҳам иқтисодиётнинг тезкор ўзгариши шароитида шаффофлик ва очиқлик тамойилларига риоя қилишлари муҳим ўрин тутди[6].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тижорат банкларининг ликвидлик даражасига ташқи ва ички омиллар таъсирини қайд этган ҳолда, банк ташқи омилларнинг таъсирини чеклаб қўйиши мумкин эмас, шунинг учун тижорат банкларининг фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлган ички омилларга кўпроқ эътибор қаратиш керак, чунки уларни бошқариш орқали ликвидликка бўлган салбий таъсирини камайтириш мумкин. Акс ҳолда, бу омиллар ликвидлик рискларининг пайдо бўлишига олиб келади, бу молиявий воситаларни тўлов воситаларига тезкор равишда айлантира олишнинг йўқолиши ёки қўшимча мажбуриятларни жалб қилиш билан боғлиқ бўлган рискларни кучайтиришига олиб келади.

Биринчидан, тижорат банкларининг фаолиятида давомида мунтазам равишда ташқи манбаларга эҳтиёж сезиши, унинг қарамлигини оширади ва бу ҳолат, ўз навбатида банк ликвидлигига салбий таъсир кўрсатади. Одатда банклараро кредитлардан бу мақсадда кўп фойдаланилади. Бироқ, банклараро кредитлар ҳажмининг сезиларли даражада ортиши, хусусан, унинг ҳажмида ўсиш тенденциясининг кузатилиши ушбу тижорат банкларида ликвидликни таъминлаш борасида айрим муаммолар мавжудлигини ҳам кўрсатади.

Иккинчидан, тижорат банкларида талаб ва мажбуриятларининг ҳолати, миқдор ва муддат жиҳатидан ўзаро мослиги ҳам ликвидликка сезиларли таъсир кўрсатади. Хусусан, тижорат банклари активлари муддати ва суммаси, унинг пасивлари муддати ва суммасига мос келиши мақсадга мувофиқ саналади. Шу боисдан, банк менежерлари активлар ва пасивлар таркибини доимо таҳлил қилиб боришлари ва тегишли ўзгартириш киритиш бўйича ўз вақтида қарор қабул қилишлари лозим бўлади.

Учинчидан, банкнинг молиявий жиҳатдан барқарор миқдорлари сони, уларнинг фаолиятининг даромадлиги улар томонидан банкка топшириладиган нақд пул маблағлари миқдорининг ўз вақтида амалга оширилиши таъминлайди ва ўз навбатида, банк ликвидлигини таъминлашга хизмат қилади. Бошқача айтганда, барқарор миқдорларга эга бўлган тижорат банкларида нақд пул билан таъминлаш борасида сезиларли муаммолар бўлмайди. Бу эса мазкур банкда ликвидлик муаммоси олдини олиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Тўртинчидан, мамлакатда молия бозорининг ривожланиш даражаси банк ликвидлигига таъсир қилувчи ташқи омиллардан бири ҳисобланади. Чунинчи молия бозорининг тараққий этиши, ундаги маҳсулотлар ва инструментлар турларининг кўпайиши банкларга ликвидликни тартибга солиш ва бошқаришда қулай имкониятлар яратади. Тижорат банклари молия бозоридаги операциялар орқали сўмдаги ва хорижий валютадаги ликвидликни катта молиявий талофатларсиз таъминлашлари мумкин.

Фикримизча, ҳозирги вақтда амалга оширилаётган ислохотлар ва ўзгаришлар мамлакатимиз банкларининг молиявий ҳолатини янада мустаҳкамлаш, ликвидлигини таъминлашга замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60 сонли Фармони.
2. Трошин В. А. Ликвидность коммерческого банка // Молодой ученый. - 2014. - №7.
3. Лаврушин О. И., Банковское дело - М.: Кнорус, 2010
4. Ryan N. Banerjee, Hitoshi Mio, The impact of liquidity regulation on banks // Journal of Financial Intermediation, Volume 35, Part B, July 2018.
5. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва Ўзбекистон Республикаси очиқ маълумотлар портали маълумотлари асосида тузилган (www.cbu.uz va <https://data.gov.uz>).
6. Khoshimov, E. PhD and Makhmudaliyev, F. (2020) "Digital Transformation of Corporate Governance in Uzbekistan: Current State, Challenges and Perspectives," International Finance and Accounting: Vol. 2020 : Iss. 6, Article 30.

Rashitova Sitora Kurvonali qizi
Ilmiy raxbar i.f.n., dots. Azlarova A.A.

BANK NAZORATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Annatsiya. Maqolada tijorat banklari ustidan nazoratni amalga oshirish, bank tizimini nazorat qilishning vosita va usullari, bank tizimini nazorat qilishni takomillashtirish yo‘llari o‘rganilgan. Bank nazorati tizimidagi mavjud muammolar aniqlangan va ularni bartaraf etish yo‘llari yuzasidan taklif va xullosalar shakllantirilgan.

Kirish. Bank tizimini isloh qilish va uni rivojlantirish, tijorat banklarining kapitallashuv darajasi, barqarorligi bank likvidligining xalqaro standartlarga muvofiq bo‘lishi, banklar ustidan nazoratni yaxshi o‘rnatishlik, nazoratning xalqaro standartlarga javob berishligi bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir.

Tijorat banklari faoliyatni tartibga solish va nazorat qilishdan ko‘zlangan bosh maqsad bank faoliyati samaradorligini oshirishdan iboratdir. 2019- yil 11-oktabrda qabul qilingan “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risidagi”[1] qonunning 45- moddasida “Markaziy bank qonun hujjatlariga muvofiq banklar faoliyatini nazorat qilib boradi” deb aniq belgilab quyilgan.

Shu bilan birga bank tizimi ustidan nazoratni amalga oshirish uchun sharoitlar yaratish va ularni rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 12 maydagi PF-5992-sonli “2022-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”[2] gi farmoni ning qabul qilinishi mazkur jarayonga tizimli yondashishi talab etmoqda.

Asosiy qism. Hozirgi sharoitda banklarda nazoratni zamonaviy va samarali usullaridan foydalanish bankning istiqboldagi faoliyatini baholash, bankning mavqeyini oshirish va bank faoliyatining bardavom bo‘lishiga asoslanishi lozim.

Bank faoliyatini barcha mamlakatlarad qat‘iy ravishda tartibga solinadi va nazorat qilinadi. Bank nazoratini amalga oshirishning bir qator sabablari manfaatlar nuqtai nazaridan kelib chiqadi va ular quyidagilardan iborat hisoblandi:

Birinchidan: banklar mamlakat aholisining jamg‘armasini asosiy saqlovchi hisoblanadi. Banklar faoliyatini nazorat qilish mamlakat aholisining moddiy zarar ko‘rishdan saqlash uchun tashkil etiladi.

Ikkinchidan: bank kreditorlari manfaatlarini himoya qilish maqsadida banklar faoliyatini nazorat qilish, tartibga solish amaliyotlari qo‘llaniladi.

Uchinchidan: hukumat o‘z iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish uchun samarali bank nazoratini tashkil qilishga harakat qiladi.

To‘rtinchida: bank aksiyadorlari va omonatchilari manfaatlarini himoya qilish uchun ham bank nazorati tashkil etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 12 maydagi PF-5992-sonli “2022-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”[3] gi farmoniga muvofiq 2020-2025- yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi, O‘zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” hamda strategiyani amalga oshirishning maqsadli ko‘rsatkichlari ishlab chiqilgan.

Mazkur strategiya Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Jahon banki bilan hamkorlikda mamlakat bank tizimining joriy holatini o‘rganish natijalari bo‘yicha asosiy xullosalar va tavsiyalar,

shuningdek xorijiy davlatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasi hamda moliya sohasidagi xalqaro tendensiyalarni inobatga olgan holda ishlab chiqilgan.

Bizga ma'lumki, bank faoliyatini nazorat qilishda asosiy faktor bo'lib kapitalning yetariligi hisoblanadi. Bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun boshlang'ich mablag', mijozlar va kreditorlar ishonchini oshirish hamda bankrotlikdan himoyalash funksiyasini bajarishdan tashqari bank kapitali uning faoliyatini tartibga soluvchi bo'lib hisoblanib, u orqali davlat nazorat tashkilotlari bankni moliyaviy nomutanosibligini va tavakkalchilik darajasini haddan tashqari ko'payib ketishini oldini olish maqsadida iqtisodiy me'yorlarni belgilashda foydalaniladi.

Hozirgi kunda Markaziy bank kredit tashkilotlari, lombardlar va mikro kredit tashkilotlari ustidan nazorat olib boradi va ular faoliyatini tartibga soladi va buni quyidagi chizmada tasvirlaymiz.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining nazorat qilish sferasi.

2020-yilgi Davlat dasturining 91-bandida belgilangan "Bank tizimining uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasini tasdiqladi"[4] ustuvor vazifalari ijrosi doirasida 2020-yil 12-may kuni PF-5992-sonli "2022-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"[5] gi farmon imzolandi. Mazku hujjat bilan 5 yilga mo'ljallangan strategiya va yo'l xaritasi tasdiqlandi.

Hujjat asosida bank sohasidagi islohatlarning asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan. Unda ko'ra: bank nazorati bo'yicha qonunchilik bazasini takomillashtirish- bunda Bazel qo'mitasi standartlari, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari va boshqalarni joriy etish ko'zda tutilgan, banklarni o'zgartirish va xususiylashtirish, kadrlar malakasini oshirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash shular jumlasidandir.

5 yilga mo'ljallangan strategiya quyidagi maqsadlarni ko'zda tutadi:

- Davlat ulushi bo'lgan banklar aktivlari hissasini hozirgi 15 foizdan 2025-yilga kelib 60 foizgacha oshirish;
- 2025-yilga kelib davlat ulushi mavjud kamida uchta bank kapitaliga zarur tajriba, bilim va nufuzga ega kamida uchta strategic xorijiy investorlarni jalb qilish;
- Banklar majburiyatlarining umumiy hajmida xususiy sector oldidagi majburiyatlar hissasini joriy 28 foizdan 2025-yil yakuniga 70 foizgacha oshirish;
- Umumiy kreditlash hajmida nobank kredit tashkilotlari ulushini joriy 0,35 foizdan 2025 yilga kelib 4 foizgacha oshirish rejalashtirilgan.

Tijorat banklari faoliyatini nazorat qilish siyosati qonunlar, hukumat qarorlari, Markaziy bankning yo'riqnomalari asosida amalga oshiriladi. Huquqiy me'yorlar banklar uchun majburiy bo'lgan cheklovlar va faoliyatning qat'iy chegaralarini belgilab beradi. Bu esa, bank sifatsiz boshqarilgan taqdirda jiddiy zarar yuzaga kelishini oldini oladi. Banklar faoliyatini tartibga solishning huquqiy asoslarining mustahkam emasligi banklarning bankrot bo'lishi va umumiy nobarqarorlikni yuzaga kelishini kuchaytiradi. Bank tizimini ishonchli tarzda himoya qilishni ta'minlaydigan huquqiy tartibga solish me'yorlarni yaratish lozim hisoblanadi. Masalan, iqtisodiy normativlar barcha tijorat banklariga nisbatan bir xil tarzda qo'llanilishi lozim. Aks holda, ayrim banklar erkin raqobat muhitidan chetga chiqib qoladi.

Hozirgi kunda xalqaro bank nazorati tizimini quyidagi chizma orqali ifodalaymiz.

2-rasm. Xalqaro bank nazorati tizimi

Xalqaro bank nazorati uch qismga bo‘linib amalga oshiriladi. Ya’ni xalqaro bank nazorat, mintaqaviy bank nazorati va milliy bank nazoratlarga bo‘linadi.

Bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish uning faoliyati samaradorligini oshirishda bank aksiyalari jozibadorligini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aksiyalar jozibadorligi albatta uning uchun to‘lanadigan dividendlar miqdori bilan belgilanadi. Bank faoliyatini tartibga solish va uning faoliyati samaradorligini oshirishning yana bir muhim jihati bank daromadlari va xarajatlarini muvofiqlashtirib borishini ta’minlashdan iboratdir. Bu jarayonda asosiy e’tibor bank daromadlari va xarajatlari tarkibi, dinamikasi, sifati va istiqbollarini to‘g‘ri rejalashtirish va bajarishni ta’minlashdan iboratdir.

Bank nazoratining asosiy maqsadi va vazifalari respublikamizda tijorat banklari faoliyatini nazorat qilish tarkibini yaratadi va u quyidagi 3-rasmda yaqqol ko‘rinadi.

3-rasm. O‘zbekiston Respublikasi bank nazoratining tashkil etilishi

Respublikamizda Markaziy bank tomonidan tijorat banklari faoliyatini nazorat qilishning asosiy maqsadi tijorat banklariga biron bir iqtisodiy chora ko‘rish emas, balki bank faoliyatida mavjud bo‘lgan kamchiliklarni bartaraf etib, bank tizimining barqarorligini oshirish natijasida bank omonatchilari va kreditorlarining manfaatlarini himoya qilishdan iboratdir.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Jahon banki bilan hamkorlikda xalqaro amaliyotdga mos zamonaviy nazorat funksiyalarini takomillashtirish asoslarini yaratish loyihasini amalga oshirmoqda. Mazkur loyiha Jahon bankining litsenziyalash, prudensial nazorat bo‘yicha texnik hamkorlik dasturi doirasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jahon banki ekspertalari guruhi Markaziy bankning hisobotlarini tayyorlashni yaxshilash va SurTech nazorat texnologiyalarini qo‘llashga yo‘naltirilgan hisobot tizimini baholamoqda.

Xulosa va takliflar. Fikrimizcha, bank tizimini nazorat qilish va takomillashtirish uchun quyidagi masalalarga alohida e’tibor qaratish lozim:

1. Har bir tijorat banki o‘zining ichki audit siyosatini mukammal ishlab chiqib va shu siyosat doirasida nazoratni muntazam amalga oshirib borishi:
2. Markaziy bankning nazorat siyosatini xalqaro standartlarga mos bo‘lishi nazorat qilish yuklatilgan xodimlarining malakasini oshirib borishlik:
3. Bank tizimini nazorat qilishda korrupsiyaga yo‘l qo‘ymasdan nazoratni haqqoniy olib borish.

Mazkur masalalar bank tizimini nazorat qilishda amalga oshirilsa bank faoliyatini yaxshilashga, bank faoliyatini bardavom bo‘lishiga va bank tizimi xalqaro standartlarga to‘liq javob bera olishiga imkon yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. 2019- yil 11-oktabrda qabul qilingan “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risidagi” qonun <https://lex.uz>
2. 2020-yil 12 maydagi PF-5992-sonli “2022-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” farmon <https://lex.uz>
3. 2020-yil 12 maydagi PF-5992-sonli “2022-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” farmon <https://lex.uz>
4. 2020-yilgi “Bank tizimining uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasini tasdiqladi” davlat dasturi <https://lex.uz>

РАҚАМЛИ МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР МУОМАЛАСИГА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

Аннотация: Мақолада рақамли активлар муомаласини ривожлантиришида тижорат банкларининг роли таҳлил қилинган ва уларни такомиллаштиришиюзасидан амалий тақлифлар келтирилган.

Инсоният тараққиётининг ҳозирги босқичида виртуал ахборот-коммуникация муҳити ижтимоий воқеликнинг ажралмас қисмига айланди, натижада жамият янги парадигмага дуч келди: ахборотлаштириш (компютерлаштириш) жараёндан рақамлаштириш жараёнига ўтилди. Банк-Молия сектори одатдаги иқтисодий тузилманинг ўзгаришига биринчи бўлиб муносабат билдирди: тўлов соҳасида сифат жиҳатидан янги ҳисоб бирлиги пайдо бўлди, инновацион механизмлар ва тузилмалар яратилинди. Дунёнинг турли мамлакатларидаги олимлар ва иқтисодчилар томонидан ўрганилаётган рақамли активлар, ахборот технологиялари ва молия соҳаси кесишмасида вужудга келган “криптовалюта”, “стейблкоин”, “равамли пуллар”, “рақамли валюта” каби тушунчаларни ўзида мужассамлаштирди.

Ҳуқуқий мақом ва уларнинг муомаласини тартибга солиш учун меъёрий-ҳуқуқий база тўла шаклланмаганига қарамай, янги авлод рақамли молиявий воситалар билан ҳисоб-китоблар бутун дунёда оммалашиб бормоқда. Шу билан бирга, уларнинг айланмаси ҳуқуқий майдон ва расмий ҳисобдан ташқарида ва шунга мос равишда солиқ солинамасдан амалга оширилади, бу биринчи навбатда давлат бюджети ва миллий хавфсизликка салбий таъсир қилади. Тобора кўпроқ мамлакатлар (Германия, Япония, Россия, Англия, Хитой, Жанубий Корея, Камбоджа, Швеция, Багама ороллари, Венесуела, El Salvador, ва бошқалар.), анъанавий технологиялар орқали инновацион ажойиб афзалликларга эга бўлган рақамли активларни қонунийлаштириш ва тўлов тизимлари ичига интеграция қилишга ҳамда уларнинг расмий ҳисобини юритиш учун ҳаракат қилишмоқда. Бироқ, уларнинг табиатини тушунишда ноаниқлик янги ҳодисани илмий ўрганишда, ҳамда уни такомиллаштиришга сезиларли даражада тўсқинлик қилади, шунингдек ягона рақамли активлар базасини ташкил этишга имкон бермайди ва ҳисоб-китоб, пул, бюджет, солиқ, божхона ва валютани тартибга солиш, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам унинг ривожланишига тўсқинлик қилади.

Ҳозирги вақтда рақамли активларнинг моҳиятини криптотизим асосидаги технологияга боғлаб, уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва характерини кўрсатмасдан берилган таърифлар мавжуд. Масалан, Н. И. Романов ва Н. В. Романова рақамли активларни корхона фаолияти ва унинг молиявий натижаларига сезиларли таъсир кўрсатишга жисмонан қодир бўлмаган “активлар” деб тушунадилар. Н. В. Анохина ва А. И. Шмырева, “криптовалюта - бу молия бозорининг янги воситаси ҳисобланади. ... Бундан ташқари, пулнинг асосий назарияси қийматнинг меҳнат назариясига асосланади (товарлар ва хизматларнинг нархи уларга инвестиция қилинган инсон меҳнатининг миқдорига боғлиқ), криптовалюта - блокчейн асосидаги технология компютер кучи ва сақланган энергия комбинациясининг нархини белгилайди”. В. В. Прохоров ва В. И. Пантелеев бу мутлақо янги актив деб ҳисоблашади, “унинг ўзига хос хусусияти шундаки, у рақамли, блокчейн технологиясига асосланган”, “рақамли активлар содда тарзда айтганда, маълум талабларга жавоб берадиган электрон маълумотлар тўпламига бўлган ҳуқуқлар сифатида тушунилади.” В. Е. Пономаренко рақамли актив (криптовалюта) рўйхатдан ўтиш қоидаларига мувофиқ, унинг иштирокчилари томонидан рақамли битимларни тарқатилган реестрини юритиш деб фикр билдиради. А. В. Есипов рақамли активларни (криптовалюта) молиявий восита сифатида “номоддий актив шаклида - майнернинг интеллектуал фаолияти натижаси бўлган махсус дастурий маҳсулот” деб ҳисоблайди, у “криптовалюталарни вексел муомаласини ўрнини босувчи самарали воситасидир” деб таъкидлаган.

Хулоса ўрнида, рақамли активларни тижорат банклари орқали айланиши учун, уларнинг ҳуқуқий-нормотив базаси яратилмасдан ҳисоб-китоб ва тўлов майдонига қўшилиши мумкин эмас, қонун нуқтаи назаридан иқтисодиётдаги янги ҳодисанинг молиявий тарқибини яққол аниқлаш талаб қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. BIS Statistics Explore (<http://stats.bis.org/statx>).
2. www.fred.stlouisfed.org, www.ecb.europa.eu сайти маълумотлари.
3. World Bank Group (US) <https://data.worldbank.org/indicator/fb.ast.nper.zs>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги “Республика банк тизимини янада ривожлантириши ва барқарорлигини ошириши чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3270-сонли Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.09.2017й., 07/17/3270/0004.
5. <http://cbu.uz/> маълумотлари асосида шакллантирилган.

6. www.cbu.uz, www.fred.stlouisfed.org, www.ecb.europa.eu сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

7. *Quarterly Review of Economics and Finance* 61 (2020) 185–191 www.elsevier.com/locate/qref.

8. S. Ben Naceura, Katherin Martonb, Caroline Roulet *Basel III and bank-lending: Evidence from the United States and Europe / Journal of Financial Stability* 39 (2020) 1–27 www.elsevier.com/locate/jfstabil.

Ахмедов Дилшод Комолиддин ўгли
ТДИУ, БД-75 гуруҳ талабаси
Ҳайдаров Урал Ахмадович

ТДИУ, "Банк иши ва инвестициялар" кафедраси доценти

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ИСЛОМ МОЛИЯ ТИЗИМИДАН Фойдаланиш йўллариНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада тижорат банкларида ислом молия инструментларидан фойдаланиш йўллари, шунингдек, унинг афзалликлари таҳлили ва ривожлантириш истиқболларини такомиллаштириш ҳақида сўз боради. Шунингдек мақолада ислом молия инструментларидан фойдаланиш йўллариНИ Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари фаолиятида фойдаланишни ривожлантириш истиқболларидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Иқтисодий замонавий босқичида дунё мамлакатларида жадал ривожланиб бораётган ва жаҳон молиявий маконини ишончли забот этаётган Ислом молия тизимига бўлган қизиқиш тобора ривожланиб бормоқда. Янги исломий банклар, суғурта ташкилотлари, инвестиция жамғармалари ташкил қилиниб, ҳатто ушбу тизим мусулмон бўлмаган мамлакатларда ҳам кенг ривожланаётгани муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлис палаталарига йўллаган Мурожаатномасида "Мамлакатимизда Ислом молиявий хизматларини жорий этиш бўйича ҳуқуқий базани яратиш вақт-соати етиб келди. Бу борада Ислом тараққиёт банки ва бошқа халқаро молия ташкилотлари экспертлари жалб этилади" [1], деб таъкидлаб ўтдилар.

Бизга маълумки, мамлакатимизда Исломий молиялаштириш ишлари 2004 йилда бошланган бўлиб, бу Ўзбекистоннинг Ислом тараққиёт банки (ИТБ) аъзолигига қўшилгани билан боғлиқ. Хусусан, бугунги кунда миллий иқтисодиётимиздаги бизнес субъектларининг 80 фоизи ички манбалар ҳисобидан молиялаштирилади ва уларнинг чорак қисмигина кредит хизматидан фойдаланди. Банк активларининг 85 фоизи эса давлат банкларига тегишли ва уларда тадбиркорлик фаолиятини молиялаштириш учун санокли маҳсулотлар мавжуд. Шу боис, аксарият тадбиркорлар тижорат банкларини молиялаштиришнинг афзал манбаи ҳисобламайди. Бу эса тадбиркорлик субъектларининг молиявий ҳисоботларига етарли даражада эътибор бермаслиги, солиқ идораларига тақдим этадиган расмий ҳисоботларида эса аксарият ҳолатда ҳақиқий молиявий ҳолатни кўрсатмаслигига сабаб бўлмоқда. Тижорат банклари ҳам ўз навбатида бундай ҳисоботларга ишонч билдирмайди ва бу эса, қўплаб тадбиркорларни кредитлаш имкониятининг чекланишига олиб келиши бугунги куннинг долзарб масалалардан ҳисобланади.

Ислом молия ва унинг фаолияти бўйича қўплаб илмий ишлар қилинган, китоблар ёзилган ва таърифлар берилган. Хусусан, сўнгги йилларда ислом молияси назарий ва амалий масалалари хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан ислом иқтисодиёти кенг ўрганилаётган долзарб мавзулардан бири бўлиб келмоқда. Хусусан, рус олими Хасбулатов (2014) Ислом молиясини мамлакат иқтисодиёти ва молия тизимини ривожлантиришнинг ажралмас йўналиши сифатида ўрганган. Журавлев (2017) асосан Ислом банклари фаолиятининг ўзига хослиги ва уларнинг рискларини тадқиқ этган.

Махмуд ва Эль-Халифа Мухаммадларнинг (2010) ислом банклари тарихини ўрганишга бағишланган асарида ислом банкларининг тўлиқ шариатлар меъёрига асосланиши, лекин ислом тамойилларига асосланмаган бизнес муҳитида унинг қўлланилиши мумкинлиги эътироф этилган. Халқаро валюта фондининг собиқ ижрочи директори, ислом молия институтларини ривожлантириш бўйича Халқаро Марказнинг бош директори ҳамда ислом таълим олиш маркази раиси доктор Аббос Мираҳор ва Жаҳон банкининг хазинасининг инвестициялари бўйича директори Замир Иқболнинг (2011) фикрича, ислом тизим кредит беришни фоиз асосида таъқиқловчи тизим сифатида тавсифланади. Яна бошқа гуруҳ тадқиқотчилардан Иқбол Мираҳор ва Мохсин Хан (2005) бундай талқин тугалланмаган ва нотўғри хулосаларга олиб келади деб ҳисоблайди. Уларнинг фикрича, Ислом давлатларида ислом банк тизими фаолиятини тартибга солишнинг асосий элементлари унинг исломий қонунларга бўйсунушидан келиб чиқади. Яъни ислом банки ислом шариатларига асосланган назорат тизимига эга ҳисобланади. Россиялик олимлар Беккин (2008) ва Кочмоаларнинг (2007) тадқиқотларига кўра, ислом молия

институтлари тўлиғича ислом қоидалари жорий этилмаган, масалан, Малайзия ва Туркия мамлакатларида муваффақиятли операцияларни амалга оширмоқда.

Эл-Гамал Махмуд фикрича (2006), ислом банкчилиги асослари кўплаб олимлар томонидан ўрганилмоқда. Уларнинг таъкидлашича, анъанавий ёки ғарб банк операцияларидан ислом банк ишининг асосий фарқли жиҳати ссуда фоизини ундиришни таъқиқлаш ҳисобланади. Бундай назарий асосни яратиш Ислам банкчилигини ўрганиш доирасини бугунги кунда долзарб вазифа ҳисобланган бизнесдаги йирик ва асосий муаммолари ҳал этишга ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади. Лекин Ўзбекистонда Ислам банклари фаолияти меъёрлари ва ҳуқуқлари, шунингдек, уларни тартибга солувчи инструментлари чуқур ўрганилмаган. Ўзбекистонлик иқтисодчи олим ва тадқиқотчилар Х.Хасанов, Ж.Имамназаров, М.Султанов, Н.Аллаберганова ва О.Давлатяровларнинг (2017) илмий ишларида ҳам изланишлар олиб борилган. Шунингдек, Б.Жўраев (2018) томонидан ислом молиясига оид адабиётлар хориж тилдан ўзбек тилига таржима қилинган. Амалга оширилган ушбу илмий ишларда ислом молиясининг назарий асослари ва ислом молия инструментлари орқали молиялаштириш тўлиқ ёритиб берилмаган. Умуман олганда бугунги кунда ислом молияси жаҳон ҳамжамияти учун бирмунча, миллий иқтисодиётимиз учун деярли янги бўлганлиги учун келгусида кўплаб изланишларни талаб этилади.

Бизга маълумки, ислом молияси қарз бериш ё молиялаштириш ишларида айнан шариат тамойиллари ва қоидаларига асосланган жараёнларни қамраб олиши ҳамда ислом молия тамойилларига мос бўлган битимлар тузади. Шу билан, ислом молияси анъанавий молиялаштириш ёки қарз беришдан фарқ қилади. Хусусан, ислом банкчилигида маблағларни жалб қилиш шариат тамойиллари асосида шерикчилик, қарз ёки сақлаб бериш (омонат) шартномалари асосида амалга оширилади. Анъанавий банкчиликда эса, кафолатланган фоиз эвазига маблағлар жалб қилинади.

Ислам банкчилигида жалб қилинган маблағларнинг ишлатилиши ҳам анъанавий банкчиликдан моҳиятан фарқ қилади. Маблағлар ислом молияси тамойилларига биноан, сотиш, ижара/лизингга бериш ёки шерикчилик асосида ёхуд молиялаштириш/инвестиция шартномалари асосида амалга оширилиши мумкин.

Ислам банкчилигида ислом дарчаси хизматлари ва маҳсулотларини анъанавий банк хизматлари ва маҳсулотларига солиштирган ҳолда қуйидаги келтирилган 1-расмда кўришимиз мумкин:

<u>Ислам банки маҳсулотлари</u>	<u>Анъанавий банки маҳсулотлари</u>
Бизнес ва банкчилик	Бизнес ва банкчилик
Молиялаштириш маҳсулотлари	Кредитлар
Муробаха, салам, мушорақа, истисна, ижара, қарз	Айланма маблағлар, асосий воситалар, лизинг, микрокредитлар
Инвестиция хисоблари	Депозитлар
Вадиа, қарз, музораба, вакала	Жорий ҳисобрақамлар, муддатли депозитлар
Бошқа хизматлар	Бошқа хизматлар
Бошқа молиявий хизматлар (шариат тамойиллари асосида ўрнатилган таърифлар)	Бошқа молиявий хизматлар
Чакана банкчилик	Чакана банкчилик
Молиялаштириш маҳсулотлари	Истеъмол кредитлари, автокредит, ипотека кредити, кредит карточкалари, овердрафт, овернайт
Муробаха, салам, мушорақа, истисна, ижара, қарз	Депозитлар
Инвестиция хисоблари	Жорий ҳисобрақамлар, муддатли депозитлар
Вадиа, қарз, музораба, вакала	Бошқа хизматлар
Бошқа хизматлар	Бошқа молиявий хизматлар
Бошқа молиявий хизматлар (шариат тамойиллари асосида ўрнатилган таърифлар)	

1-расм. Ислам банклари ва анъанавий банк хизматларининг фарқли жиҳатлари

Юқоридаги расм маълумотларига кўра ислом банклари томонидан кўзда тутилган молиявий хизматлар ва маҳсулотларни ҳозирда мавжуд анъанавий банк хизматлари ва маҳсулотларига муқобил эканлиги, шу билан бирга анъанавий банкчиликка нисбатан ҳатто

мослашувчан эканлигини кўришимиз мумкин. Масалан, юридик шахсларга мўлжалланган асосий воситаларни молиялаштиришни оладиган бўлсак, ушбу турдаги молиялаштириш ислом банклари орқали бир неча усул билан (шартнома турига боғлиқ), миждознинг молиявий ҳолати, бизнес режаси ва фаолият туридан келиб чиққан ҳолда амалга оширилиши мумкин.

Хулоса ва таклифлар

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, Ислом давлатлари банкларида ўзининг маълум жиҳатлари мавжуд эканлигини кузатишимиз мумкин. Яъни ислом тамойиллари асосида кредит бериш учун тижорат банклари берадиган ресурсни ҳам ислом тамойиллари асосида жалб қилиши лозим бўлади. Хусусан, тижорат банклари фоизга депозит жалб қилиб миждозларга ислом тамойили асосида кредит берса, банк миждозлари ушбу кредитдан фойдаланмаслиги мумкин. Чунки депозит жалб қилиш ислом тамойилига жавоб бермайди. Бу борада мамлакатимизда, энг аввало, ислом молияси бўйича жамиятимизда молиявий саводхонликни ошириш борасида маълум ишларни амалга оширишимиз зарур.

Хусусан, ҳозирги глобаллашув жараёни мамлакатимиз иқтисодиёти учун ҳам ислом банкчилиги ва молияси тамойиллари асосида тадбиқ этиладиган банк-молия хизматларини ва маҳсулотлари тузилмаси яратиш долзарб аҳамият касб этаётганини ҳисобга олган ҳолда, куйидаги таклифлар шакллантирилди:

1. Ислом банкчилигига талаб юқори бўлган жойларда анъанавий банклар учун янги имкониятлар тақдим этди. Бироқ “ислом дарчалари”ни очмоқчи бўлган банклар ўз таркибида ислом фикҳи, ислом молияси ва ҳуқуқи бўйича олимлар/экспертлар, ҳамда банк иши мутахассислари бўлган мустақил шариат кўмитасига эга бўлишлари керак.

2. Ислом молияси инструментларидан фойдаланиш учун амалдаги банк қонунчилиги, солиқ ва фуқаролик кодекслари ҳамда бошқа қонуности ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш ёки алоҳида қонун қабул қилиниши лозим. Шунингдек, бу соҳада кадрларни тайёрлаш ва аҳолининг саводхонлигини ошириш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.* <https://president.uz/uz/lists/view/4057>. 2020 йил 29 декабрь.
2. Журавлев А.Ю. (2017) *Исламский банкинг.* М.: ООО «Садра», С. 4.
3. Mahmoud A. El-Khalifa Mohamed. (2010) *History of Islamic Banks and a contemporary Basic Guide to Islamic Banking and Finance.* Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Muller, 188 p.
4. Iqbal Z., Mirakhor A. (2011) *An introduction to Islamic fi nance: theory and practice.* Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 406 p.
5. Khan Mohsin S., Mirakhor A. *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance.* North Haledon, New Jersey: Islamic Publications Int., 2005. 246 p.

Saidjanov Ilkhombek Nurulloevich
MO-77 Group
World economy and International relations
Gaipov Jasur Bakhrom ugli
PhD student, TSUE

SCIENTIFIC BASIS FOR THE FUNCTIONING OF PAYMENT SYSTEMS IN A DIGITALIZED ECONOMY

Annotation: *This article deals with the key issues that hinder the development of digital payment systems market in the Republic of Uzbekistan in the current economic conditions of information technology implementation and digitalization of the economy in the banking sector. Details of the main payment systems, their development and prevalence in the countries have been identified. The actual directions of development of systems and services of electronic payments with the use of advanced IT-technologies are given.*

Keywords: *payment systems, digital economy, electronic money, cashless payments, bank, plastic cards, bank cards.*

The active development of the digital economy leads to virtualization, an accelerated rhythm of life and a radical transformation of social reality. In the process of becoming a global economy, the

national payment system will have to integrate with the payment systems of other countries, as well as enter global financial markets. To improve the quality of the national payment system, there is an objective need for its effective integration, especially through the use of new information technologies, which are associated with digitalization of payment transactions and financial settlements. In transactions involving goods or services, it is mandatory for the buyer to pay the buyer 'money'. In some situations, the money is in the form of banknotes and coins; in other cases, it is in the form of deposit money. This process is usually referred to as 'payment'. If the payment is successful, there is a repayment between the buyer and the seller. This withdrawal action is called 'settlement'. A payment system is a process that allows payments or transfers to be made between buyers and sellers or directly between banks. As defined by the Bank for International Settlements (BIS), a payment system comprises a set of instruments, banking procedures and, generally, interbank transfer systems that enable the circulation of money [1].

Payment transactions as a universal form in practice refers to private forms of payment relations such as relations between companies, organizations and the state, banks, individuals, as well as relations between individual regions and states.

The concept of "payment system" was introduced by bankers in the 2nd half of the 1990s, replacing the previously used term "non-cash payment system". The emergence and spread of the term "payment system" is associated with the penetration of Western payment systems, especially the Visa and MasterCard card systems and the SWIFT interbank communication system [2].

A number of key concepts for central banks and the practical application of their policy decisions can be seen in the area of payment systems, such as daily bank liquidity, risk management and control of payment systems.

In modernizing economies, the purchase of goods and services, including financial leverage, is being done by paying for them with available financial resources and as deposits in loan accounts. For businesses operating in both the real segment and the financial market, the proper organization of payment transactions has an impact on increasing their level of efficiency and thus on the economy as a whole in the country [3].

The European Central Bank refers to the payment system in terms of basic conditions, highlighting as the basis for a formal agreement, the ECB further details between whom this agreement will be concluded: the agreement must involve more than three parties, this does not include the service infrastructure: settlement banks, counterparty central banks, clearing houses or other indirect necessary participants. The basic requirement is that they must operate within the bounds of universal principles and regulations for remittances [4].

The payment system is part of any nation's monetary system, as evidenced by its interconnectedness and dependence on a variety of economic phenomena. For example, the rate of cash flow is one of the most important indicators, which can be used to determine the current state of affairs in the entire economy and directly influence the rate of inflation. In this regard, it is necessary to consider the impact of inflation processes and the situation with payment systems in the country. According to a number of examinations, the payment system covers more than 90% of the means of payment throughout the economy, including all non-cash settlements and the parts of the cash turnover in which money serves as a means of payment. Accordingly, on the one hand, money circulation directly affects the payment system, and on the other hand, the level of development of the monetary system is taken into account in determining the volume of money. Thus, the indicator of the velocity of money in circulation is in inverse proportion to the amount of money needed for circulation. For example, if the processing period is calculated in weeks, the amount of money required to operate the entire economy increases significantly.

It should be emphasized that payment systems facilitate the circulation of money and support the stability of the economic situation. An efficient payment system increases the resilience of the national financial system, ensures the efficient use of monetary resources and contributes to the liquidity of financial markets. Changes in the payments industry have been particularly rapid, partly because the introduction of competitive products has enabled financial service providers to quickly generate financial returns for a large number of potential consumers. Banks are working closely with other online services and systems to gain more business opportunities. These include, for example, partnerships between financial institutions and retailers, integration of financial services into the range of services provided by mobile operators, collaboration with start-ups (e.g., remote fuel payment at petrol stations), etc.

Based on the above definitions of payment systems, the following elements of this system can generally be distinguished (Figure 1):

Fig.1. Elements of the payment system

The most important necessary factor for the successful development of the digital economy is the improvement of the national payment system, which fully meets the increasing demands of economic agents for fast and reliable money transfers and is one of the important elements of the financial structure of the market. The integrity characteristic of an entity requires that the system in question has a stable and stable structure. Every payment system has a certain ordered structure, which can be represented as the following diagram (Figure 2).

Fig.2. Structure of a typical payment system

Such a structure can only be presented for systems developed with the active support of a bank. In the structure of a payment system, the presence of a credit institution is optional, hence the following scheme is more general (Figure 3).

Fig.3. Payment system structure

The process of interaction between the blocks of the system takes place in the following order:

- (a) Payers and beneficiaries start using the same payment system or compatible payment systems to make payments;
- (b) The network members create accounts in the payment system;
- (c) The payer of the debt shall transfer cash or cash equivalents to his account
- (d) On the basis of an instruction from the payer or another mechanism, which is provided for in the contracts with the users, the system carries out the payment.

A national payment system is one of the main financial subsystems of the state economic system, which provides payment services to economic entities.

However, the NPS is not a nationwide payment system, but integrates all payment components of the financial system of the state, including all government and private payment and settlement systems.

The NPS is used to organise the relationship between the payment monetary and credit flows that constitute payment transactions.

The identification of qualifying characteristics allows the NPS to be considered as a set of institutional and infrastructural elements that together ensure the settlement and regulation of debt obligations between economic agents.

List of sources and literature:

1. <https://www.bis.org>;
2. Anureev S.V. *Payment systems and their development in Russia*. – M.: Finance and Statistics, 2004. p. 16.;
3. Krivoruchko S.V. *National payment system: structure, technology, regulation. International Experience, Russian Practice: Krivoruchko S.V., Lopatin V.A.* – M.: KNORUS: TsIPSiR, 2013. - 456 p.;
4. *Regulation of the European central bank (EU) No 795/2014 of 3 July 2014 on oversight requirements for systemically important payment systems (ECB/2014/28) // Official Journal of the European Union L 217, 23.7.2014.*;

Хасанбоева М.Р. ТДИУ БД-51-гурӯҳи талабаси
Илмий раҳбар: Эльбусинова У.Х.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ КРЕДИТЛАШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси банк тизими фаолиятида жисмоний шахсларни кредитлаш амалиёти ва унинг хусусиятлари, улардан фойдаланишнинг имкониятлари, замонавий ҳолати ўрганилган. Шунингдек банк тизимида жисмоний шахсларни кредитлашнинг янги турларини ривожлантиришнинг авфзалликлари ва камчиликлари муҳокама қилинган ҳамда уни такомиллаштириши йўналишлари таклиф қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 5992 сонли Фармони “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси”да кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмларининг мўътадил ўсишига амал қилиш, мувозанатлашган макроиктисодий сиёсат юритиш, корпоратив бошқарувни такомиллаштириш ва халқаро амалий тажрибага эга бўлган менежерларни жалб қилиш, молиявий таваккалчиликларни баҳолаш учун технологик ечимларни татбиқ этиш орқали банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш [1] асосий йўналиш қилиб белгиланди.

Республикамизнинг бир қатор йирик ва ўрта тижорат банклари кредит қўйилмаларининг умумий ҳажмида муддати ўтган кредитлар салмоғининг ўсиш тенденцияси кузатилмоқда.

Бундан ташқари ҳозирги хусусий бизнес ва тадбиркорлик фаолиятининг жадаллик билан ривожланиши жисмоний шахслар томонидан кредитга бўлган таклифни ошишига сабаб бўлмоқда. Шунинг учун жисмоний шахсларни кредитлаш ва кредитлаш тизимини янада такомиллаштириш зарур.

Кредит товар-пул муносабатлари мавжуд шароитдаги такрор ишлаб чиқариш жараёнининг ажралмас бир қисми бўлиб, товар ишлаб чиқариш кредит муносабатлари вужудга келишининг табиий асоси ҳисобланади. Кредит орқали жамиятимизда қўйидаги ижобий натижаларга эришиш мумкин: биринчидан, фондлар айланиши жараёнида четга чиқиб, бўш қолган маблағларнинг ҳаракатсиз туриб қолишининг олдини олинади. Иккинчидан, такрор ишлаб чиқаришни кенг доирада узлуксиз давом эттиришга имконият яратилади.

Банк амалиётида жисмоний шахсларни кредитлаш жараёни, унинг турлари ва аҳамияти мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш асосида аҳолининг турмуш даражаси ва фаровонлигини ошириш, аҳолининг кундан-кунга ўсиб бораётган истеъмол эҳтиёжини қондириш имкониятидан фойдаланиш масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. Мазкур йўналишда белгиланган вазифаларни ҳал этишда аҳолига истеъмол кредитлари ажратиш муҳим ўрин тутди.

Истеъмол кредити тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни билан тартибга солинади. Истеъмол кредити кўпроқ ижтимоий аҳамиятга эга бўлганлиги учун аҳолининг ўз фаолияти натижасида олган даромадлари, пенсия ва бошқа даромадларга эга бўлган жисмоний шахслар бу кредитдан фойдаланишлари мумкин.

Қарз олувчи олинаётган истеъмол кредити таъминоти сифатида қуйидаги таъминот турларини тақдим этиши мумкин:

- банк ёки суғурта компаниясининг кафолати ва суғурта компаниялари кредитни қайтарилмаслик хатарининг суғурталанганлиги тўғрисидаги суғурта полислари;
- юридик ва жисмоний шахсларнинг кафиллиги;
- мол-мулк гарови (кўчмас ва ҳаракатланувчи мол-мулк);
- молиявий барқарор бўлган юридик шахсларнинг муомалага чиқарилган қимматли қоғозлари гарови.

Мижознинг тўлаган бошланғич бадали гаров сифатида депозитга олинади ва банк ушбу депозитга олинаётган кредитга ўрнатилган фоиз ставкасининг ярми миқдорида фоиз тўловини тўлайди.

Истеъмол кредити бўйича олинган товарнинг сифатига эътирозлар бўлган ҳолда истеъмолчи бу товарни бошқа худди шундай товарга алмаштириб олишга ёки истеъмол кредитини рад этиб товарнинг пулини қайтиб олишга ҳақлидир. Молиявий истеъмол кредити ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, банк ва бошқа кредит ташкилотлари томонидан пул шаклида берилди.

Банкнинг кредит учун фоизи кредит суммасининг 100% дан ҳисобланади. Банк дастлабки бошланғич бадал суммасига йиллик 2 фоиз миқдорида кредит олувчига фоиз тўлайди. Бу сумма кредит олувчининг даромади ҳисобланади.

Тижорат банклари томонидан таълим кредитлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001-йил 26-июндаги 318-сонли қарори билан тасдиқланган “Олий ўқув юртларида тўлов-контракт асосида ўқиш учун таълим кредитлари бериш тўғрисида”ги низомга мувофиқ ажратилади. [2]

Кредит шартнома шартларининг бажарилиши тижорат банки томонидан мониторинг қилиб борилади. Агарда таълим кредити ва у бўйича фоизлар шартномада келишилган муддатларда тўланмаса банк ундирувни таъминотга қўйилган мулкка ёки нарсага қаратади ва кредитни қайтариб олиш чораларини кўради.

Аҳолининг кенг қатлами, шу жумладан, ёш оилалар учун уй-жой қурилишини ва реконструкция қилишни молиялаштириш ва ипотека кредитлари бериш Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”, “Банк ва банклар фаолияти тўғрисида”[3,4], “Ипотека тўғрисида”ги қонунлари, “Уй-жой қурилиши ва уй-жой бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ва “Ёш оилаларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги[5] Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ҳамда банклар фаолиятига оид бошқа мазъерий ҳужжатлар асосида амалга оширилади. Ипотека кредити аҳолига ва ёш оилаларга кредитланаётган кўчмас мулк объектини гаровга олиш орқали уй-жой қуриш, уни реконструкция қилиш ва сотиб олиш учун бериладиган узоқ муддатли кредит, Ипотека кредитлари жисмоний шахсларга уларнинг яшаш (рўйхатдан ўтган) жойидаги банк филиали томонидан шартнома асосида ва қайтаришлик, тўловлилик, таъминланганлик, мақсадли фойдаланиш ва муддатлилик шартларида берилди.

Умуман олганда, ипотека кредити бўйича банк томонидан йилига 12-16 фоиздан 20 фоизгача миқдорда, баъзи миждозлар учун банк кредит қўмитаси қарори асосида Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг амалдаги қайта молиялаш ставкасидан кам бўлмаган миқдорда фоизлар белгиланиши мумкин. Уйни ёки кўп хонадонли уйлардаги хонадонни сотиб олиш учун банк томонидан кредит бериш қарз олувчи номига алоҳида ссуда ҳисоб рақами очиш ҳамда ушбу

ҳисоб рақамдан қарз олувчининг ёзма топшириқномаси асосида турар жой эгаси бўлган жисмоний шахс сотувчининг омонат ҳисоб рақамига пул маблағларини нақд пулсиз шаклда мемориал ордер воситасида ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

Жисмоний шахс ипотека кредитини иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар, пенсиялар, гонорарлар, дивидендлар, фоизлар ва қимматли қоғозлар бўйича олинadиган бошқа даромадлар ҳисобидан нақд пулсиз шаклдаги маблағлар ўтказиш йўли билан, нақд пул топшириш йўли билан, пул маблағларини қарз олувчининг банкдаги омонатлари бўйича ҳисоб рақамларидан ўтказиш йўли билан, пул маблағларини банк пластик карточкаларидан ўтказиш йўли билан, пул маблағларини қарз олувчининг иш берувчиси томонидан моддий ёрдам ва ипотека кредитини тўлаш учун ажратилган бошқа маблағлар ҳисобидан нақд пулсиз шаклда ўтказиш йўли билан ва қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа усулларда қайтариш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 744-моддасига кўра, кредит шартномаси бўйича бир тараф — банк ёки бошқа кредит ташкилоти (кредитор) иккинчи тарафга (қарз олувчига) шартномада назарда тутилган миқдорда ва шартлар асосида пул маблағлари (кредит) бериш, қарз олувчи эса олинган пул суммасини қайтариш ва унинг учун фоизлар тўлаш мажбуриятини олади. Қонун ҳужжатларига мувофиқ кредит ташкилотлари бўлмаган тижорат ташкилотларининг кредитлашни амалга оширишига йўл қўйилган ҳолларда кредит шартномаси тўғрисидаги қоидалар бундай тижорат ташкилотлари амалга оширадиган кредитлаш муносабатларига нисбатан қўлланади.

Кредит шартномаси бу — қарзнинг алоҳида, мустақил кўринишларидан биридир. Кредит шартномасида қарз берувчи сифатида фақат банк ёки Ўзбекистон Республикаси Марказий банки лицензиясига эга бўлган бошқа кредит ташкилоти қатнашиши мумкин. Кредит шартномаси иккала тарафга ҳам мажбурият юклайди. Ҳар бир тараф иккинчи тараф фойдасига мажбурият олади, масалан, кредитор қарздорга пул суммасини беришга мажбур ва келишилган муддат ўтганда, берилган пулни ва устама фоизларни талаб қилиш ҳуқуқига эга, қарз олувчи эса пул берилишини талаб қилишга ҳақли ва уни келишилган муддатда устамаси билан қайтаришга мажбур.

Қарз шартномасидан фарқли равишда, кредит шартномаси билан олинган пуллар ҳар доим ҳақ эвазига тузилиши шарт: қарзга олинган пул маблағларидан фойдаланганлиги учун қарздор маълум сумма асосида ҳисобланган фоизларни тўлашга мажбур.

Мамлакатимизда жисмоний шахсларни кредитлаш амалиётини такомиллаштириш бўйича кўплаб ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, жисмоний шахсларга бериладиган ипотека кредити механизмларни такомиллаштиришга оид рўйхат рақами 5886-бўлган Президент қароридан тижорат банкларидан ҳозирги ҳолат ва муоммолар ҳамда қилиниши керак бўлган вазифалар келтириб ўтилди.

Унга кўра мамлакатимизда арзон уй-жойлар ва кўп квартирали уйлар қуриш кўламини кенгайтириш, соҳага янги архитектура ва техник ечимларни жорий этиш орқали аҳолининг уй-жой маиший турмуш шароитларини яхшилаш бўйича изчил чоралар кўрилмоқда.

Ипотека кредитлари бериш кўламини янада кенгайтириш, хусусий пудрат ташкилотларини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, уй-жой шароитларини яхшилашга муҳтож шахсларни қўллаб-қувватлашнинг янги механизмларини жорий этиш, ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва аҳоли пунктларининг урбанизация жараёнларини фаоллаштириш мақсадида:

Бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй-жой билан таъминлашнинг янги тартиби жорий этиш, унга мувофиқ: Ипотека бозорини узоқ муддатли ресурслар билан таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги пул маблағларини тижорат банкларига 20 йил муддатга бозор шартлари асосида жойлаштириш белгилаб берилди.

Тижорат банклари аҳолига ўз маблағлари ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан ажратилadиган маблағлар ҳисобидан ипотека кредитларини тақдим этади.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг асосий ставкаси пасайтирилган тақдирда, Молия вазирлиги томонидан ажратилган маблағлар ва тижорат банкларининг ипотека кредитлари бўйича фоизлар мутаносиб равишда камаяди, оширилган тақдирда эса ўзгартиришсиз қолади.

2020-йил 1-мартдан бошлаб субсидиялар олиш учун аризалар Ўзбекистон Республикаси Давлат хизматлари марказлари ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали бериладиган бўлди.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Жисмоний шахсларни кредитлаш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган муоммолар ва ечимлар қуйидагиларни ташкил этмоқда:

Жисмоний шахсларга бериладиган ипотека кредитларининг оддий кредитлардан кўра олишда кўпроқ вақт кетиши. Бунга асосий сабаб ҳужжатлаштириш жараёни ва тижорат банклари томонидан олиб бориладиган мониторинг жараёнининг муддатининг кўплиги ҳисобланади.

Жисмоний шахслар учун бериладиган уй-жой реконструкцияси учун бериладиган сумманининг жисмоний шахсларга тўғридан - тўғри берилмаслиги.

Агар жисмоний шахс тижорат банкдан реконструкция учун маблағ олмоқчи бўлса пул маблағи жисмоний шахснинг ҳисоб рақамига емас, хом – ашё ташкилотига ўтказиб берилади. Бунинг яхши томони кредитнинг мақсадли ишлатилишини таминлаш ҳисобланади. Бироқ бу жисмоний шахсга бир нечта ноқулайлилар туғдиради. Жумладан, жисмоний шахсда хом–ашё сотиб олиш учун танлов чекланади, ҳамкор ташкилотларни топиши ёкида ўша ташкилот билан қилинадиган ҳужжатлаштириш жараёни чўзилади ва ҳар бир хом ашёни сотиб олишда пул ўтиш жараёнини ҳужжатлаштириш талаб этилади.

Жисмоний шахсларга бериладиган онлайн кредитларда ҳам бир қанча муоммолар мавжуд. Масалан, пул маблағининг онлайн тарзда ҳар бир жисмоний шахснинг ўзини ойлиги, даромадидан келиб чиққан ҳолда берилиши. Бунда жисмоний шахс ўзи хоҳлаган суммани ола олмаслиги мумкин.

Агар жисмоний шахс тўлов манбаида солиқ чегирмасини қўлламаган бўлса, у ҳолда солиқ чегирмаси жисмоний шахснинг жами йиллик даромади тўғрисидаги декларацияси асосида тақдим этилиши мумкин.

Олий ўқув юртлари ва тижорат банклари томонидан маблағларни қайтариб бериш ушбу маблағлар олинган шахсларнинг ҳисоб варақларига ўтказиб бериш орқали амалга оширилади.

Жисмоний шахсларни кредитлаш амалиётини такомиллаштириш ва ҳужжатлаштиришдаги муоммоларни олдини олиш мақсадида бир нечта имкониятлар яратилди. Хусусан, кредит олаётганда керакли ҳужжатлар рўйхатидан "яшаш жойидан ва оила аъзолари" ҳақидаги маълумотномасини олиб ташланганлигини бунинг яққол мисолидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли Фармон ва Қарорларига асосан стратегик аҳамиятга эга бўлган банкларнинг жисмоний шахсларни кредитлашдаги иштирокини фаоллаштириш мақсадида давлат бюджетидан тижорат банклари устав капиталини ошириш бўйича маблағлар ажратилиши белгилаб берилди.

Мазкур муаммони ечими сифатида банк соҳасида шаклланган назарий манбаларда таъкидланишича, банк кредит портфели иқтисодиёт тармоқларининг кредит ресурсларга бўлган реал эҳтиёжидан келиб чиқиб оқилона диверсификацияланиши лозим.

Жисмоний шахсларга берилган кредитларнинг асосий хусусияти шундан иборатки, бунда бир неча кредиторларнинг мавжудлиги, молиялаштириш учун берилган кредит суммаси ва у билан боғлиқ рискларнинг иштироки кредиторлар (банклар) ўртасида тақсимланишидадир.

Юқоридаги таклифларимиз банк кредит фаолиятига жорий этиш кредитлаш жараёнини, кредитни самарадорлигини яхшилаш борасида ва банкларнинг қиска муддатли кредитлаш амалиётини такомиллаштиришга ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020-2025-йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли фармони.*

2. *Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001-йил 26-июндаги 318-сонли қарори билан тасдиқланган “Олий ўқув юртларида тўлов-контракт асосида ўқиш учун таълим кредитлари бериш тўғрисида”ги низоми.*

3. *Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида”ги қонун. (янги таҳрирда) -Т.: “Ўзбекистон”, 2019.*

4. *Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонун. (янги таҳрирда)-Т.: “Ўзбекистон”, 2019.*

5. *www.lex.uz-Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.*

THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STRATEGY IN IMPROVING INNOVATIVE MANAGEMENT OF COMPANIES

Annotation. *The thesis describes the role and importance of financial strategy in the innovative management of companies, describes the stages of development, as well as the basis for choosing the financial strategy of the enterprise. At the end of the thesis, comments were made on improving the financial strategy chosen by the company.*

Keywords: *management, decisions, strategic plan, investment, financial strategy, accounting and analytical support, financial resources.*

As a result of the ongoing reforms in the economy of the country, the number of competitive enterprises is growing and the GDP is growing steadily. The favorable investment climate and competitive conditions created in our country play an important role in achieving such results. In addition, the stabilization of the financial condition of enterprises from year to year and the increase in investment attractiveness also allows to attract domestic and foreign investment in key sectors of the economy.

Determining the financial condition of enterprises, their efficiency in a competitive economy is very important not only for businesses, but also for creditors and investors, whose performance analysis is a task that reveals the performance of the enterprise to all stakeholders. Financial analysis can not only clarify the financial condition of the enterprise, but also show its various activities and prospects.

As businesses set clear goals, they set strategies to achieve them. However, in practice, the use of a combination of strategic methods and techniques does not automatically guarantee success, as the development and application of a strategy does not yet guarantee the intended effect. [1] The development of an enterprise development strategy begins with the definition of the main directions of its entrepreneurial activity. Based on this, the forms of its implementation are determined and the final selection is made. The strategy is a comprehensive plan in a detailed form, aimed at achieving the goals of any enterprise and achieving its goals.

Among the economic foundations and supports for the development of companies, strategic financial planning has a special theoretical and practical significance. Making a profit in a market economy and increasing their financial resources is the main goal of any enterprise, which requires identifying the needs for financial resources, the sources of their organization, the development of financial strategies to find internal opportunities to increase them. Its production involves several stages.

These include:

- *Long-term capacity assessment and development forecast.*
- *State the purpose of the enterprise and analyze its strengths and weaknesses.*
- *Development of criteria for generalization and optimization of strategic alternatives.*
- *Select the optimal strategy and plan the event.*

The financial strategy is part of the economic strategy and helps to implement the overall strategy of the enterprise. [2] There are two equally important tasks in the financial performance of any company:

- *The issue of attracting resources for economic activities.*
- *The task of allocating the received resources (investment).*

The generalized form of investment and credit strategies forms the financial strategy of the enterprise. The development of enterprises today is directly dependent on properly organized financial activities and credit and investment activities within it.

The restructuring of the enterprise and the formation of a self-governing structure will create an interconnected movement of a large number of legal entities, which in turn will require the development of the principles of financial and investment strategies in enterprise management.

Once the overall financial strategy of the enterprise has been developed, the specialized departments develop investment and credit strategies according to the enterprise strategy as well as the financial market situation. Such views, on the one hand, lead to the direction of the activities of departments towards a single goal. On the other hand, a well-thought-out financial strategy allows the enterprise management to plan the development of other areas of activity. [3]

The financial strategy of the company is aimed at ensuring the financial stability of its activities. Thus, the financial strategy of the enterprise is a combination of financial and strategic aspects of enterprise management, which represents the main direction of long-term financial development. In addition, the development and implementation of the financial strategy of the enterprise will provide them with the opportunity to obtain long-term directions of rational use of financial resources aimed at ensuring a stable level of profitability, growth in demand for products, liquidity and alternative risk.

The choice of enterprise financial strategy should be based on sound accounting and analytical support. The process of accounting and analytical substantiation of the financial strategy selected by the enterprise is carried out based on the results of financial analysis. The methodological basis of the accounting and analytical support of financial analysis in the selection of the financial strategy of the enterprise is the method of complex, systematic and situational strategic analysis with the participation of programming models. Accordingly, strategic analysis plays an important role in the structure of strategic financial management in the enterprise. [4]

The financial planning process analyzes a number of strategic issues, including determining the dynamics of capital efficiency, the need for financial resources, their future status and the impact of various factors.

The chosen financial strategy determines the perfect direction of the enterprise's development and ensures that the level of risk in the relationship between the enterprise and other market intermediaries can be reduced in advance using the established financial situation and the forecast of changes in financial resources.

The study of the process of financial regulation in enterprises allows to further define this activity in terms of the interaction of its individual elements, taking into account the practical tasks and to establish a sequence of decision-making in the development of financial strategy of the enterprise.

It includes:

- ✚ Data collection.
- ✚ Take into account the impact of the system of external constraints and opportunities.
- ✚ Bilateral control of the strategic goals of the enterprise by conducting an internal audit of the enterprise and assessing the impact of the external socio-economic environment on the enterprise.
- ✚ Select and implement a specific strategy in the form of a strategic financial plan.

It should be noted that the financial strategy of the enterprise should not consist of a general set of any decisions encountered in its activities, but a single goal-oriented system of decisions, each of which should consist of components representing different directions of the overall strategy.

Based on the above, it can be noted that the financial decisions of companies can be divided into two groups, namely, investment decisions and financing decisions.

While the first group represents the directions of financial resources needed by the enterprise, the second group shows how the necessary financial resources can be provided through the available sources of financing.

Investment decisions determine what investments are needed to address the challenges the enterprise is planning. These decisions include the financial evaluation of various projects and the selection of the most effective and attractive ones.

Once the entity has identified the appropriate type of investment for the relevant project, it determines the amount of funds required to finance the project. If the use of the proposed types of investment for the enterprise is not appropriate, then there is no need for additional financing for the enterprise, and in this case all the profits can be distributed among the founders.

References

1. Temirov, A.A. *Features of the organization of effective financial management in the activities of enterprises // The role of management and corporate governance in the formation of the digital economy in Uzbekistan. Proceedings of the international scientific-practical conference.* -T.: TDIU, 2020.
2. Zakirova, G.T., Temirov, A.A. *Features of the organization of financial management in the activities of small enterprises. Journal of Innovation in Economics, 2019, №6 (16-22).*
3. Bandurin, A., Gurjiev, V., *Finansovaya strategiya korporatsii.* -M.: Almaz, 2014. -p.89
4. Temirov A. *Dividends and dividend policy. Study guide.* -T.:TDIU, 2020, -163 p.

THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STRATEGY IN IMPROVING INNOVATIVE MANAGEMENT OF COMPANIES

Annotation. *The thesis describes the role and importance of financial strategy in the innovative management of companies, describes the stages of development, as well as the basis for choosing the financial strategy of the enterprise. At the end of the thesis, comments were made on improving the financial strategy chosen by the company.*

Keywords: *management, decisions, strategic plan, investment, financial strategy, accounting and analytical support, financial resources.*

As a result of the ongoing reforms in the economy of the country, the number of competitive enterprises is growing and the GDP is growing steadily. The favorable investment climate and competitive conditions created in our country play an important role in achieving such results. In addition, the stabilization of the financial condition of enterprises from year to year and the increase in investment attractiveness also allows to attract domestic and foreign investment in leading sectors of the economy. Determining the financial condition of enterprises, their efficiency in a competitive economy is very important not only for businesses, but also for creditors and investors, whose performance analysis is a task that reveals the performance of the enterprise to all stakeholders. Financial analysis can not only clarify the financial condition of the enterprise, but also show its various activities and prospects.

As businesses set clear goals, they set strategies to achieve them. However, in practice, the use of a combination of strategic methods and techniques cannot automatically ensure success, as the development and application of a strategy does not yet guarantee the intended effect. The development of an enterprise development strategy begins with the definition of the main directions of its entrepreneurial activity. Based on this, the forms of its implementation are determined and the final selection is made. The strategy is a comprehensive plan in a detailed form, aimed at achieving the goals of any enterprise and achieving its goals. [1] Among the economic foundations and supports for the development of companies, strategic financial planning has a special theoretical and practical significance. Making a profit in a market economy and increasing their financial resources is the main goal of any enterprise, which requires identifying the needs for financial resources, the sources of their organization, the development of financial strategies to find internal opportunities to increase them. Its production involves several stages.

These include:

1. *Long-term capacity assessment and development forecast.*
2. *State the purpose of the enterprise and analyze its strengths and weaknesses.*
3. *Development of criteria for generalization and optimization of strategic alternatives.*
4. *Select the optimal strategy and plan the event.*

The financial strategy is part of the economic strategy and helps to implement the overall strategy of the enterprise. [2] There are two equally important tasks in the financial performance of any company:

1. *The issue of attracting resources for economic activities.*
2. *The task of allocating the received resources (investment).*

The generalized form of investment and credit strategies forms the financial strategy of the enterprise. The development of enterprises today is directly dependent on properly organized financial activities and credit and investment activities within it.

The restructuring of the enterprise and the formation of a self-governing structure will create an interconnected movement of a large number of legal entities, which in turn will require the development of the principles of financial and investment strategies in enterprise management.

Once the overall financial strategy of the enterprise has been developed, the specialized departments develop investment and credit strategies according to the enterprise strategy as well as the financial market situation. Such views, on the one hand, lead to the direction of the activities of departments towards a single goal. On the other hand, a well-thought-out financial strategy allows the enterprise management to plan the development of other areas of activity. [3]

The financial strategy of the company is aimed at ensuring the financial stability of its activities. Thus, the financial strategy of the enterprise is a combination of financial and strategic aspects of enterprise management, which represents the main direction of long-term financial development. In addition, the development and implementation of the financial strategy of the enterprise will provide them with the opportunity to obtain long-term directions of rational use of financial resources aimed at ensuring a stable level of profitability, growth in demand for products, liquidity and alternative risk. The choice of enterprise financial strategy should be based on sound accounting and analytical support. The process of accounting and analytical substantiation of the financial strategy selected by the enterprise is carried out based on the results of financial analysis. The methodological basis of the accounting and analytical support of financial analysis in the selection of the financial strategy of the enterprise is the method of complex, systematic and situational strategic analysis with the participation of programming models. Accordingly, strategic analysis plays an important role in the structure of strategic financial management in the enterprise. [4]

The financial planning process analyzes a number of strategic issues, including determining the dynamics of capital efficiency, the need for financial resources, their future status and the impact of various factors. The chosen financial strategy determines the perfect direction of the enterprise's development and ensures that the level of risk in the relationship between the enterprise and other market intermediaries can be reduced in advance using the established financial situation and the forecast of changes in financial resources. The study of the process of financial regulation in enterprises allows to further define this activity in terms of the interaction of its individual elements, taking into account the practical tasks and to establish a sequence of decision-making in the development of financial strategy of the enterprise. It includes:

1. Data collection.
2. Take into account the impact of the system of external constraints and opportunities.
3. Bilateral control of the strategic goals of the enterprise by conducting an internal audit of the enterprise and assessing the impact of the external socio-economic environment on the enterprise.
4. Select and implement a specific strategy in the form of a strategic financial plan.

It should be noted that the financial strategy of the enterprise should not consist of a general set of any decisions encountered in its activities, but a single goal-oriented system of decisions, each of which should consist of components representing different directions of the overall strategy. Based on the above, it can be noted that the financial decisions of companies can be divided into two groups, namely, investment decisions and financing decisions. While the first group represents the directions of financial resources needed by the enterprise, the second group shows how the necessary financial resources can be provided through the available sources of financing. Investment decisions determine what investments are needed to address the challenges the enterprise is planning. These decisions include the financial evaluation of various projects and the selection of the most effective and attractive ones. Once the entity has identified the appropriate type of investment for the relevant project, it determines the amount of funds required to finance the project. If the use of the proposed types of investment for the enterprise is not appropriate, then there is no need for additional financing for the enterprise, and in this case all the profits can be distributed among the founders.

References

1. Темиров, А.А. Корхоналар фаолиятида самарали молиявий бошқарувни ташиқ этиши хусусиятлари // Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни шакллантиришида менежмент ва корпоратив бошқарувнинг аҳамияти. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. -Т.: ТДИУ, 2020 й., №1 (120-123).

2. Закирова, Г.Т., Темиров, А.А. Кичик корхоналар фаолиятида молиявий менежментни ташиқ қилиши хусусиятлари. Иқтисодиётда инновация журнали, 2019 й., №6 (16-22).

3. Бандурин, А., Гуржиев, В., Нурғалиев, Р. Финансовая стратегия корпорации. -М.: Алмаз, 2014. -с.89

4. Темиров А. Дивидендлар ва дивиденд сиёсати. Ўқув қўлланма. –Т.ТДИУ, 2020 й., -163 б.

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ РОЛИ

Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодиётнинг реал секторини ривожлантиришида инвестицияларнинг роли, назарий ва амалий жиҳатлари тадқиқ қилинган. Муаллиф тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда, Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришидаги родини оширишга қаратилган илмий таклифларни ишлаб чиққан.

Калим сўзлар: реал сектори, инвестиция, тижорат банки, иқтисодиёт, протекционизм, ресурслар, савдо айланмаси, экспорт ҳудудий лойиҳалар.

Кириш

Бугунги кунда Ўзбекистоннинг янги тараққиёти пойдеворига келган бир даврда иқтисодиётнинг барқарор ўсишини янада таъминлаш, реал сектор тармоқларини модернизациялаш ва техник технологик янгилаш, инвестицион муҳитни шакллантириш ва уни жозибдорлигини ошириш, экспорт ҳажмини оширишда ташқи савдо муносабатларини янада ривожлантириш шунингдек хусусий тадбиркорликка кенг имконият яратиш муҳимдир. Бу эса ўз навбатида мамлакатимизга йирик ҳажмда инвестициялар киритишни талаб қилади ҳамда мазкур жараёнда банкларнинг родини янада оширади. Тижорат банклари иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарининг инвестицион харажатларини молиялаштиришнинг муҳим манбаи ҳисобланади. Хусусан, инвестиция фаолиятини тубдан ислоҳ қилиш борасида президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Бизда инвестиция дастурларини шакллантиришда пухта режалаштирилган, узоқ муддатга мўлжалланган ягона концепция йўқ. Ҳар бир давлат ташрифида биз хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича бир неча миллиард АҚШ долларилек келишувларга эришмоқдамиз. Аммо, бу келишувларни амалга ошириш жуда суствалик билан бормоқда. Негаки, бу борада аниқ ишлайдиган тизим мавжуд эмас. Амалдаги инвестиция дастурларида аниқ бир лойиҳага оид маълумотлар йўқ. Улар шу мақсадда иқтисодий наф бермайдиган, истиқболи инвестициялар йўқ, молиялаштириш манбалари аниқ бўлмаган лойиҳаларни ҳам дастурга қўшиб юбориш, лойиҳа нархини асосиз ошириб кўрсатиш, бир сўз билан айтганда, кўзбўямачилик билан шуғулланмоқда” дея таъкидлаб ўтилган. Шунингдек, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёти стратегиясида ҳам хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб этиш стратегиясини ишлаб чиқиб, амалга ошириш, инвестициялар учун вужудга келадиган кескин ракобатга қарши чоралар ва хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг янги самарали механизмлар ҳамда ички инвестиция ресурсларини рағбатлантириш механизмлари бўйича мамлакатда реинвестиция даражасини ошириш чора тадбирлари, шунингдек ҳудудлардаги инвестиция кўрсаткичларидаги диспропорцияларни қисқартириш устувор ривожлантириш механизмларини ишлаб чиқиш каби муҳим мақсад ва аниқ вазифалар белгиланди. Ушбу жараёнда мамлакатимизда олиб борилаётган ҳар қандай инвестицион фаолиятни тубдан қайта кўриб чиқиш, стратегик аҳамиятга молик инвестиция дастурларини ишлаб чиқиш, хорижий инвесторлар учун ишончли ва самарали инвестиция лойиҳаларини тақдим этиш ҳамда банкларнинг ресурс барқарорлигини юқори таъминланиши ташқи савдо муносабатларини кенг ривожланишида муҳим ўринга эга. Сўнгги йилларда мамлакатимиздаги барқарорлик ва қулай инвестиция муҳити натижасида ташқи иқтисодий алоқалар изчил ривожланмоқда.

Таҳлил ва натижалар

Хусусан, 2021 йилда жами 10 миллиард доллардан ортиқ, жумладан, 8 миллиард 100 миллион доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ўзлаштирилган. Бунинг натижасида 318 та йирик ва 15 мингдан зиёд ҳудудий лойиҳалар амалга оширилиб, 273 мингдан ортиқ иш ўрни ташкил этилган. Янги корхоналар жами 1 миллиард доллардан зиёд экспорт ва 530 миллион долларлик импорт ўрнини тўлдириш имкониятига эга. Албатта, коронавирус пандемияси ҳали-ҳамон иқтисодий жараёнларга жиддий таъсир ўтказмоқда. Шунга қарамай, экспортда изчил

ўсишга эришилмоқда. Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси жаҳоннинг 140 дан ортиқ мамлакатлари билан савдо-сотик алоқаларини амалга оширмоқда. Хусусан, 2021 йилда Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 2020 йилга нисбатан 16%га ўсиб, \$42,1 млрдни ташкил этди. Экспорт ҳажми 10%га ошиб, \$16,6 млрдга етган бўлса, импорт 20,4%га ўсиб, \$25,46 млрдни ташкил этди. Саноат товарлари экспорти олтин экспортдан ўзиб кетди. Ўзбекистоннинг асосий ташқи савдо ҳамкорлари орасида Россия (умумий савдо айланмасининг 17,9%), Хитой (17,7%), Қозоғистон (9,3%), Туркия (8,1%) ва Жанубий Корея (4,5%) давлатлари қолмоқда. 2021 йилда Ўзбекистондан экспортнинг асосий қисмини саноат товарлари (умумий экспортнинг 26,1%), олтин (24,7%), хизматлар (15,3%) ва озиқ-овқат товарлари (8,3%) ташкил этди. Ўзбекистоннинг ҳозирги асосий савдо ҳамкорлари — Буюк Британия, Германия, Ўпония, Швейцария, АКШ, Жанубий Корея, Россия, Италия, Нидерландия, Белгия, Туркия, Франция, Хитой ва бошқа давлатлар Ташқарига товар чиқариш таркибида машина ва асбобуқуналар, рангли металллар ва энергия воситалари ўрин олмоқда. Қувонарлиси, Ўзбекистоннинг Ташқи савдода фақат хом ашё воситалари билан қатнашувига барҳам берилмоқса, экспорт таркиби сезиларли кенгаймоқда. Реал сектор корхоналарига тижорат банклар томонидан бевосита инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда таркибий ўзгаришлар белгиланганки, асосан кредит маблағлари ва хорижий инвестицияларни жалб қилиш муҳимдир.

Хулоса ва таклифлар

Демакки, устувор инвестицион лойиҳаларни амалга оширишда манбалар тақчиллиги шароитида тижорат банклари маблағларини йўналтириш ҳамда уларнинг ролини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кунда мамлакатимиздаги ташқи савдо фаолиятини ривожлантиришга таъсир кўрсатаётган бир қатор муаммолар банкларнинг ўз мажбуриятлари доирасидаги молиявий жавобгарлиги рискининг ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Демак, ташқи савдо фаолияти ва инвестицияларни ривожлантириш мақсадида, фикримизча, қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Мамлакатимизда хусусий сектор маҳсулотлари ва хизматларини ички ва ташқи бозорга чиқариш ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш;
2. Соҳага чет эл инвестициялари ҳамда янги технологияларни жалб етиш учун қулай шароитлар яратиш
3. Тадбиркорлик субъектига маҳсулот ва хизматлар экспорт қилишда ташкилий, ҳуқуқий ва молиявий ёрдам кўрсатиш;
4. Дунё бозоридаги талабларни ўрганиш ва ишлаб чиқарилаётган миллий маҳсулотларимиз сифатини ошириш;
5. Ташқи иқтисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солишни мувофиқлаштириш;
6. Мамлакат ички ва ташқи иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилиш, шу жумладан, ташқи иқтисодий мувозанатни таъминлаш, экспорт ва импорт муносабатларда илғор силжишларни рағбатлантириш, хорижий капитал оқимини кучайтириш, ваколатли давлат ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган қонунчилик, ижроия ва назорат қилиш йўналишидаги чора-тадбирлар тизимини кучайтириш;
7. Ташқи иқтисодий фаолиятни оқилона тартибга солиш.

Бу эса ўз навбатида, мамлакатнинг ўзига хос ички ва ташқи шароитларини инобатга олган ҳолда, жаҳон бозорининг салбий ўзгаришларидан ҳимоя қилувчи, унда эгалланган мавқени сақлаб қолиш ва кенгайтиришни таъминловчи мақбул даражадаги протекционизм ва эркин савдо сиёсати қўлланилишини тақозо этади.

Манбалар:

1. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2017 йил 23 декабрь*
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/01/21/trade/>
3. *Ўзбекистон Республикасининг статистик Ахборотномаси.*
4. *Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси.*

MILLIY BANK-MOLIYA TIZIMIGA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI KENG JORIY QILISH YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASINING USTUVOR MAQSADLARIDAN BIRI SIFATIDA

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank-moliya tizimiga zamonaviy moliyaviy texnologiyalarni (“fintech”) joriy qilish orqali 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida raqamlashtirish bo‘yicha qo‘yilgan maqsadni izchil amalga oshirishga oid xalqaro va milliy tajriba atroflicha tahlil qilingan.

2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida iqtisodiy islohotlarning asosiy yo‘nalishi sifatida bank-moliya tizimini raqamlashtirish orqali yangi moliyaviy texnologiyalarni keng joriy qilish vazifa etib belgilangan. Xususan, taraqqiyot strategiyasining 25-maqsadi raqamli iqtisodiyotni asosiy “drayver” sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlarni olib borish bo‘lib, 2026-yilga qadar iqtisodiyotning real sektori hamda bank-moliya sohaslarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 70 foizga yetkazish ko‘rsatib o‘tilgan [1].

O‘tgan davrda mamlakatimizda bank-moliya sohasini raqamlashtirishda salmoqli ishlar amalga oshirilgan bo‘lsada, zamonaviy moliyaviy texnologiyalarni (fintech – “financial technologies”) joriy qilishga bo‘lgan e‘tibor davlat darajasiga ko‘tarilishi bejizga emas. Darhaqiqat, so‘nggi yillarda respublikamizda raqamli banklar, bir nechta elektron to‘lov tizimlari hamda tijorat banklarining mobil ilovalari yaratilib, raqamli bank xizmatlari bozori yaratildi va raqobat muhiti shakllantirildi. Biroq joriy qilingan mazkur moliyaviy texnologiyalar raqamli transformatsiya jarayonining dastlabki bosqichi bo‘lib, uni yanada chuqurlashtirish va xalqaro moliyaviy tizimga to‘liq mosligi va integratsiyasini ta‘minlash zarurati mavjud.

Hozirgi kunda moliyaviy texnologiyalar jahon texnologik bozorining eng jadal rivojlanib borayotgan segmentlaridan biri hisoblanib, 2021-yilda ular orqali ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 9,3 trillion dollarga yetgan va 2020-yilga nisbatan 26,9 foizga o‘sgan [2]. Bunda mobil hamyonlar, raqamli pullar, qog‘ozsiz kreditlash kabi innovatsiyalarning joriy qilinishi hamda xalqaro elektron tijorat platformalari rivoji, shuningdek, ilg‘or texnologiyalar sohasiga investitsiyalar hajmining muntazam ortib borayotgani hamda rivojlangan davlatlarning sohaga bo‘lgan e‘tiborining kuchayayotgani moliyaviy texnologiyalarning rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, hayotimizga tobora chuqurroq kirib borishiga yo‘l ochmoqda. Bundan tashqari, moliyaviy texnologiyalar bank tizimining an‘anaviy qiyofasini butkul o‘zgartirib, mijozlar bilan munosabatlarni tamomila boshqa yo‘singa solish barobarida bank xizmatlarini ko‘rsatish jarayonining barcha bosqichlarida muhim o‘rinni egallamoqda. Ayniqsa, bugungi kunda moliyaviy texnologiyalar bank tizimida ma‘lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va bank xizmatlarini ko‘rsatishning asosiy vositasiga aylanib ulgurdi. Shu bilan birga, ular xalqaro bank tizimida mijozlarning ma‘lumotlarini saqlash va qayta ishlash, ularning maxfiyligi va xavfsizligini ta‘milash, ehtimoliy xavflar va tavakkalchiliklar, moliyaviy firibgarliklar, pul yuvish va boshqa noqonuniy harakatlarni aniqlash imkoniyatini bermiqda.

Bank sohasiga zamonaviy moliyaviy texnologiyalarning kirib kelishi jahon moliya tizimida to‘liq raqamlashgan, butunlay yangicha uslubda ishlaydigan to‘laqonli tijorat banklari – “neobank”larni paydo bo‘lishiga zamin yaratdi. Ta‘bir joiz bo‘lsa, ilk neobankka 2009-yilda Germaniyada asos solingan bo‘lib, o‘tgan 11 yil davomida neobanklar qariyb 319 marta oshdi va ular tomonidan 2021-yilda 47,4 milliard dollarlik bank xizmatlari ko‘rsatildi [3]. Mazkur tendensiya saqlanib qolib, yillik 53,7 foiz sof o‘shishni namoyon qilgan holda 2030-yilga qadar xizmatlar hajmi 2,1 trillion dollarga yetishi kutilmoqda [4].

Respublikamizda zamonaviy moliyaviy texnologiyalaridan foydalanish 2002-yildan boshlangan bo‘lib, ilk qadam plastik to‘lov kartalarini joriy qilishdan boshlandi. 2012-yilda plastik kartalarni boshqarish va chakana to‘lovlarni real vaqt rejimida amalga oshirish imkoni beruvchi mobil ilovalar amaliyotga tatbiq etildi. Bugungi kunga kelib, mamlakatimizda 2 ta (“Anorbank” va “Apelsin bank”) raqamli tijorat banki, 3 ta (“UzCard”, “Humo”, “United Fintech”) to‘lov tizimi, 39 ta to‘lov tashkiloti, 10 ta elektron pullar tizimi faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Shuningdek, 27,1 million dona bank plastik kartalari, 433,4 ming dona to‘lov terminalari, qariyb 13,0 ming dona bankomat va infokiosklardan foydalanilmoqda [5].

1-rasm. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni dinamikasi

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2022.

Ta'kidlash lozimki, joriy etilgan zamonaviy moliyaviy texnologiyalar mijozlar o'rtasida keng ommalashmoqda. Ayniqsa, masofaviy bank xizmatlari, xususan, taqdim etilayotgan informatsion va tranzaksion xizmatlar jismoniy va yuridik shaxslarning moliyaviy faoliyatiga chuqur kirib bormoqda (1-rasm). Jumladan, bank-mijoz, internet-banking, mobil banking va SMS-banking xizmatlari bankka bormasdan turib nafaqat to'lovlarni o'tkazish va to'lov jarayonini nazorat qilish, balki barcha hisobotlarni olish imkoniyatini ham bermoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mamlakatimizni barcha jabhalarda teng va mutanosib rivojini ta'minlaydigan mukammal dastur sifatida, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi bank tizimini jahondagi eng ilg'or usullar, yondashuv va texnologiyalarni joriy qilgan holda ular bilan tengma-teng hamkorlik qilishini ko'zda tutadi. Yuqorida keltirilgan tahlillar va fikrlar respublikamizda zamonaviy moliyaviy texnologiyalar joriy qilinganini, biroq ularni yanada rivojlantirish butun iqtisodiyotimizni modernizatsiya qilish hamda raqobatbardosh bank tizimini shakllantirishdagi ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida" PQ-72-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5801123>.
2. Global FinTech Market Report 2021: Market was Valued at \$7301.78 Billion in 2020 - Forecast to 2026. Research and Markets. 2022. Dublin, Ireland. www.researchandmarkets.com
3. Neobanking Market Size, Share & Trends Analysis Report by Account Type (Business, Savings), by Application (Enterprises, Personal), by Region (Asia Pacific, Europe), and Segment Forecasts, 2022 - 2030. Grand View Research. 2022. San Francisco, the USA. www.grandviewresearch.com
4. Global Neobanking Market (2022 to 2030) - Size, Share & Trends Analysis Report. Research and Markets. 2022. Dublin, Ireland. www.researchandmarkets.com
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy ve-sayti. <https://cbu.uz/oz/payment-systems/>

2022 - 2026-YILLARGA MO'ljallangan Yangi O'zbekistonning TARAQQIYOT STRATEGIYASINI IZCHIL AMALGA OSHIRISHDA XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARI BILAN HAMKORLIKING O'RNI: JAHON BANKI MISOLIDA

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirishda xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlikning o'rni va ahamiyati, hamkorlikning hozirgi holati va istiqbollari yoritib berilgan.

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilgan izchil iqtisodiy islohotlar natijasida milliy iqtisodiyotimizning barcha soha va tarmoqlariga xorijiy investitsiyalar barobarida xalqaro moliya tashkilotlari va chet el tijorat banklarining mablag'lari ham keng jalb qilinmoqda. Xususan, so'nggi yillarda Jahon Banki guruhi, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi xalqaro moliya tashkilotlari hamda Xitoy eksport-import banki, Rossiya Federatsiyasining Tashqi iqtisodiy hamkorlik korporatsiyasi, Koreya eksport-import banki singari nufuzli xorijiy tijorat banklari bilan respublikamizdagi yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda hamkorlik qilib kelinmoqda.

Prezidentimizning 2021-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2022 -2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida"gi PQ-72-sonli qaroriga muvofiq 105 ta yirik loyihaga xalqaro moliya tashkilotlari va chet el tijorat banklarining 13,4 milliard AQSH dollariga teng mablag'larini imtiyozli shartlarda jalb qilinishi belgilangan. Shundan 87 ta loyihaga 17 ta xalqaro moliya tashkilotining 11,2 milliard AQSH dollari miqdorida mablag'lari, qolgan 18 ta loyihaga 8 ta xorijiy tijorat bankining 2,2 milliard AQSH dollari miqdoridagi mablag'lari jalb qilinishi ko'zda tutilgan [1].

1-jadval. Xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalar

Xalqaro tashkilot nomi	Loyihalar soni	Mablag' miqdori, (mln. dollar)
Jahon banki	25	3 590,2
Osiyo taraqqiyot banki	16	1 861,1
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki	9	627,4
Islom taraqqiyot banki	6	317,8
Fransiya taraqqiyot agentligi	3	153,2
Saudiya taraqqiyot jamg'armasi	3	96,6
Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi	3	926,4
Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki	2	550,6

Manba: 2022-2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, milliy iqtisodiyotimiz rivojiga eng ko'p ko'maklashayotgan xalqaro moliya tashkiloti Jahon Banki guruhi bo'lib, uning tarkibidagi tashkilotlar tomonidan 25 ta loyiha uchun qariyb 3,6 milliard AQSH dollari miqdorida mablag' yo'naltirilgan. Kuchli uchlikdan 16 ta loyihaga 1,9 milliard dollar mablag' bilan Osiyo taraqqiyot banki va 9 ta loyihaga 0,6 milliard dollar mablag' bilan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'rin olgan. Shuningdek, Fransiya, Saudiya Arabistoni va Yaponiyaning davlat moliya tashkilotlari mablag'lari ham jalb etilgan [1].

2-jadval. Xorijiy tijorat banklari tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalar

Xalqaro tashkilot nomi	Loyihalar soni	Mablag' miqdori, (mln. dollar)
Xitoy eksport-import banki	6	193,0
Yaponiya xalqaro hamkorlik banki	3	163,0
"VEB.RF" korporatsiyasi (Rossiya Federatsiyasi)	4	920,8
"KfW" banki (Germaniya)	1	59,0
Koreya eksport-import banki	1	40,0
Rossiya eksport-import banki	1	12,3
"UniCredit Bank" (Avstriya)	1	9,4

Manba: 2022-2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Bundan tashqari, xorijiy tijorat banklari tomonidan ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalariga mablag' yo'naltirish yanada kengayib, Xitoy eksport-import banki 6 ta loyihaga 193,0 million AQSH dollari, Rossiya Federatsiyasining "VEB.RF" (yoki "Vneshekonombank")

korporatsiyasi 4 ta loyihaga 920,8 mln AQSH dollari hamda Yaponiya xalqaro hamkorlik bankining 3 ta loyihaga 163,0 million AQSH dollari miqdorida mablag' ajratgan (2-jadval). E'tiborlisi shundaki, xorijiy tijorat banklari mablag'larining jalb etilishi xalqaro hamjamiyatning mamlakatimizdagi siyosiy barqarorlik, iqtisodiy yuksalish va amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlarga nisbatan ishonchi ortib borayotgani ko'rsatadi. Xususan, moliyalashtirish talablari ancha yuqori va loyihaga nisbatan o'ta talabchan bo'lgan Yevropadagi eng nufuzli banklarning mamlakatimizdagi loyihalardagi ishtiroki yuqoridagi fikrimizni yana bir bor isbotlaydi [1].

Ta'kidlash lozimki, mazkur mablag'lar uzoqni ko'zlangan holda iqtisodiyotning tayanch soha va tarmoqlarini rivojlantishiga hamda ijtimoiy sohadagi e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan muammolarni hal qilishga qaratilgan muhim loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilmoqda. Jumladan, energetika sohasidagi 27 ta loyihaga 3,8 milliard dollar, qishloq xo'jaligi sohasidagi 11 ta loyihaga 2,3 milliard dollar, uy-joy va kommunal sohadagi 19 ta loyihaga 1,9 milliard dollar, suv xo'jaligidagi 6 ta loyihaga 1,6 milliard dollar, transport va yo'lsizlik tizimini yaxshilash bo'yicha 8 ta loyihaga 1,3 milliard dollar, sog'liqni saqlash tizimidagi 14 ta loyihaga 1,0 milliard dollardan ortiq mablag' ajratilgan [1].

1-chizma. Xalqaro moliya tashkilotlari va chet el tijorat banklarining mablag'lari hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar

Mamba: 2022-2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, Jahon banki respublikamizdagi iqtisodiy-ijtimoiy islohotlarni moliyaviy va texnik qo'llab-quvvatlashda asosiy xalqaro moliya tashkiloti hisoblanib, jalb qilingan jami xorijiy kreditlar, grantlar va texnik ko'mak mablag'larining salkam 27 foizi uning hissasiga to'g'ri keladi. Bugungi kunda O'zbekiston Jahon bankidan jalb qilingan mablag'lar hajmi bo'yicha Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida Turkiyadan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi. 2016-2022-yillar uchun Jahon banki guruhining jami kredit portfelida 26 ta loyiha bo'lib, ularning umumiy hajmi 4,8 milliard dollarni tashkil etmoqda. Shundan 3,1 milliard dollar Xalqaro taraqqiyot uyushmasiga, qolgan 1,7 milliard dollar Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki hissasiga tog'ri kelmoqda [2].

Jahon banki 2018-yilda mamlakatimiz bilan hamkorlik dasturini butunlay qayta ko'rib chiqib, asosiy e'tiborni 2016-yildan beri izchillik bilan davom etayotgan keng qamrovli islohotlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirdi. Mazkur hamkorlik dasturida 3 ta ustuvor yo'nalishga alohida ahamiyat berish belgilangan bo'lib, ular bozor iqtisodiyotiga barqaror o'tish, davlat sektorini isloh qilish va fuqarolarning faolligini oshirish hamda inson kapitaliga, shu jumladan sog'liqni saqlash va ta'lim sohasini rivojlantirishni ko'zda tutadi. 2020-yilda ushbu hamkorlik dasturiga yangi ustuvor yo'nalish – koronavirus pandemiyasining aholi salomatligi va farovonligiga hamda iqtisodiyotga ko'rsatgan salbiy ta'sirini yumshatishga ko'maklashish qo'shildi.

Hozirda 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqqan holda ushbu davrga mo'ljallangan yangi hamkorlik strategiyasi ishlab chiqilmoqda [3]. Bunda ustuvor yo'nalish sifatida quyidagi jabhalarga alohida e'tibor berilmoqda:

- moslashuvchan va "inklyuziv" xususiy sektorni rivojlantirish;

- davlat sektori faoliyatining samaradorligi va hisobdorligini oshirish;
- aholi va inson kapitaliga ko'proq sarmoya kiritish;
- raqobatbardosh, barqaror va "yashil" iqtisodiy o'sish modeliga o'tish.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, jadal iqtisodiy integratsiya sharoitida tub islohotlarni amalga oshirish orqali uzoq muddatli barqaror iqtisodiy taraqqiyot yo'lini tanlagan hech bir davlat xalqaro hamkorlar ko'magi va bevosita ishtirokisiz oldiga qo'ygan maqsadlariga erisha olmaydi. Ushbu jihatni inobatga olgan holda xalqaro moliya tashkilotlari va xorijiy banklar bilan ko'p qirrali va manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali energetika, qishloq xo'jaligi, kommunal soha, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimidagi ko'p yillardan beri yechimini kutayotgan muammolarni hal qilish, iqtisodiyot tarmoqlari barqarorligini ta'minlash hamda ijtimoiy sohani tubdan yaxshilash, pirovardida esa aholi turmush darajasini yanada yuksaltirish choralari ko'rilmogda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida" PQ-72-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5801123>.
2. Jahon banki guruhining rasmiy veb-sayti. www.worldbank.org
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>

*Jumayeva Go'zal, KB-75 guruh talabasi
Ilmiy rahbar: i.f.n., dots. A.A. Temirov*

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI VA UNI BAHOLASH USULLARI

***Annotasiya:** Ilmiy tezisda talaba tomonidan aksiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruv tizimini baholash usullari yoritilgan, ulardan mamlakatimiz kompaniyalari faoliyatida foydalanish bo'yicha takliflar berilgan.*

Bugungi kunga kelib dunyo miqyosida keng qo'llaniladigan tushunchalardan biri korporativ boshqaruv tushunchasidir. Bunga korporativ boshqaruv organlari tomonidan faoliyati samarali tashkil etilib kelinayotgan yirik aksiyadorlik kompaniyalari, transmilliy korporatsiyalar va hokozolarning milliy vajahon iqtisodiyotidagi o'rni sabab bo'lmoqda. Shundan kelib chiqqan holda dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida, xususan mamlakatimizda ham korporativ boshqaruv tizimini samarali tashkil etish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilib kelinmoqda. Keltirilayotgan jihatlar sabab korporativ boshqaruvning iqtisodiy mohiyati, uning maqsad va vazifalarini to'g'ri anglash maqsadga muvofiq.

Korporativ boshqaruvning iqtisodiy mohiyati uzoq yillardan buyon o'rganib kelinmoqda va bu borada tadqiqotchilarning fikrlari xilma-xilligiga guvoh bo'lish mumkin. O'zaro aloqadorlik nuqtai nazaridan esa korporativ boshqaruv tuzilmasi tashkilotdagi turli xil ishtirokchilar o'rtasidagi huquq va majburiyatlar taqsimotini belgilab beradi. Bunda aksiyadorlar, kengash a'zolari, menejerlar va boshqa hissadorlar o'rtasida qaror qabul qilishdagi jarayonlar va tartiblar belgilab beriladi. Aksiyadorlar nuqtai nazaridan korporativ boshqaruv kengash faoliyati hamda uning aksiyadorlar, menejerlar, tashqi auditorlar va boshqalar bilan aloqadorligini nazarda tutadi. Korporativ boshqaruv kompaniyaning ta'sischi (aksiyadorlar) oldidagi javobgarligi va huquqlarini ifodalovchi jarayon sifatida ifodalanadi [3].

Samarali korporativ boshqaruv - investorlar uchun aksiyalarni sotib olish, uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirish uchun signaldir. Chunki, samarali korporativ boshqaruv inqiroz vaziyatlarni ro'y berish xavfini kamaytiradi yoki hech bo'lmaganda ularning muvaffaqiyatli hal etilish ehtimolini oshiradi, aksiyadorlar va investorlar bilan munosabatlarning ochiqligini ta'minlaydi. Korporativ boshqaruv tizimining samaradorligi o'z navbatida quyidagilarni ta'minlaydi. Xususan:

- kompaniya bozor qiymatini oshiradi;
- moliyaviy bozorlarda raqobatbardoshligini oshiradi;
- kreditlashtirish qiymatini pasaytiradi;
- investorlar uchun yanada jozibador qiladi.

Rivojlangan mamlakatlar amaliyotida aksiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruv tizimini baholash orqali kuzatuv kengashi, ijroiya organi faoliyat samaradorligini baholashga alohida e'tibor qaratiladi. Bu o'z navbatida korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholash turli mezonlar asosida

amalga oshiriladi. Bunda korporativ boshqaruv tizimini baholash Korporativ boshqaruv kodeksi asosida amalga oshiriladi.

Jahon tajribasida aksiyadorlik jamiyatlarning korporativ boshqaruv tizimini baholash bo'yicha reytinglar belgilash metodologiyasini qo'llaniladi. Korporativ boshqaruvning standartlashtirish va baholash uslublarini ishlab chiqishda:

- GAMMA (Standard & Poor's) (AQSh),
- GMI (Governance Metrics International) (AQSh),
- "Euromoney" jurnali (Buyuk Britaniya),
- Rossiya korporativ huquq va boshqaruv instituti (Core rating metodikasi) metodologiyalari alohida o'rin tutadi.

Korporativ boshqaruvni baholashga doir metodologiyalarning aksariyati 1999 yilda qabul qilingan Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tomonidan ishlab chiqilgan korporativ boshqaruv tamoyillariga asoslanadi [1].

Korporativ boshqaruv faoliyatini keltirilgan usullarining qariyb barchasida korporativ boshqaruv tamoyillari asosida aksiyadorlar ta'siri, huquqi, Direktorlar Kengashining strategik jarayonlardagi samaradorligi va mukofotlash tizimi, Moliyaviy shaffoflik va tashqi nazorat, Ijro etuvchi organlarning vakolatlari, Korporativ ahloq kodeksining mavjudligi, Risklarni mavjud emasligi kabi komponentlar belgilangan [4].

Mamlakatimizdagi aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimi O'zbekiston Respublikasi Davlat raqobat qo'mitasi va Korporativ boshqaruv ilmiy-ta'lim markazi tomonidan 2016 yil 25 iyulda tasdiqlangan va 9 ta baholash yo'nalishiga jamlangan yuzta savoldan tarkib topgan savolnoma asosida baholanib kelinmoqda. Bunda baholash yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Korporativ boshqaruv kodeksini joriy etishga tayyorgarlik jarayonini baholash.
2. Kodeks tavsiyalariga amal qilinishini baholash.
3. AJ tashkiliy tuzilmasi muvofiqligini baholash.
4. Tanlov o'tkazilishini baholash.
5. MHXS va XASga muvofiq e'lon qilishga o'tishni baholash.
6. Zamonaviy boshqaruv tizimlari joriy etilishini baholash (ISO, ERP, ITTKI va b.).
7. Axborot siyosatini baholash.
8. Moliyaviy natijalarni baholash.
9. AJ faoliyatining boshqa yo'nalishlarini baholash.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda korporativ boshqaruvni baholash metodologiyasida quyidagi ko'rsatkichlar guruhidan foydalanish muhim hisoblanadi. Bular:

-aksiyadorlar huquqi va ularning ta'siri (aksiyadorlarning huquqlari, aksiyadorlarning huquqlarini buzish ehtimoli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklar, shuningdek, aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha kompaniyaning tashabbusi) tahlil qilinadi;

- boshqaruv organlari faoliyatining samaradorligi va ichki nazorat (Kuzatuv kengashi va ijro etuvchi organlarning tarkibi va faoliyati, kompaniyaning moliya-xo'jalik faoliyati ustidan ichki nazorat tizimining ishlashi, boshqaruv organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik);

- oshkoralik va axborotni oshkor qilish (moliyaviy va nomoliyaviy axborotni oshkor qilish darajasi, axborotni oshkor qilishning umumiy tartibini baholash, barcha aksiyadorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun ma'lumotlarning mavjudligi);

- korporativ etika va barqaror rivojlanish (ijtimoiy mas'uliyat) (korporativ ijtimoiy javobgarlikni tahlil qilish va boshqa manfaatdor tomonlarning manfaatlarini hisobga olish).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tricker B. *Oxford. Corporate governance: Principles, Policies, and Practices. 4th edition. UK, 2019.*
2. Михайлов Д.М. *Корпоративное управление. Учебное пособие. -М.: КНОРУС.2013. 256 с.*
3. Temirov A., Xalikov U., Maxmudov S. *korporativ boshqaruv faoliyati tahli va baholash. Darslik. - T.: innovatsiya rivojlanish nashriet-matbaa uyi, 2021. -184 b.*
4. Турсунов Г. *Важность корпоративного управления АО в современном развитии экономики страны // Бизнес-эксперт, № 3, 2017.*
5. Исаев Д. *Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный аспект. Litres, 2019.*

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI KORPORATIV BOSHQARUVIDA MOLIYAVIY STRATEGIYA VA UNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Annotasiya: Tezisdan muallif tomonidan aksiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvida moliyaviy strategiyaning o‘rni yoritilgan, shuningdek uni rivojlantirish yo‘llari bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi sharoitidagi holatlar va ularning o‘zgaruvchanligi tezligi korxonalar tomonidan bozorda o‘z o‘rnida qolish va rivojlanishining strategik yo‘nalishlarini ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Har tomonlama to‘liq va ishonchli ishlab chiqilgan rivojlanish strategiyasi korxonalariga o‘z rivojlanishining moliyaviy imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash va kelgusidagi yo‘nalishlariga moliyaviy mablag‘larni sarflash uchun imkoniyatlar yaratadi.

Korxonaning muvaffaqiyatli faoliyati nafaqat boshqaruvning joriy ishidagi zamonaviy va to‘g‘ri qarorlar qabul qilishga, balki hozirgi sharoitdagi moliyaviy tizimdagi o‘zgarishlarni hisobga olgan holdagi ishlab chiqiladigan strategiya masalalariga ham bog‘liqdir. Strategiya o‘zida har qanday korxonaning o‘z oldiga qo‘yilgan vazifani amalga oshirish hamda maqsadga erishishni mo‘ljallangan detallashtirilgan shakldagi har tomonlama reja hisoblanadi [1].

Strategiyani ishlab chiqarish bir necha bosqichni o‘z ichiga oladi. Bular qatoriga quyidagilar kiradi:

1. Uzoq muddatli imkoniyatlarni baholash va rivojlanish prognozi.
2. Korxonaning maqsadini bildirish va uning kuchli va kuchsiz tomonlarni tahlil qilish.
3. Strategik alternativlarni umumlashtirish va optimallashtirish mezonlarini ishlab chiqish.
4. Optimal strategiyani tanlash va tadbirni rejalashtirish.

Moliyaviy strategiya iqtisodiy strategiyaning bir qismi bo‘lib, korxonaning umumiy strategiyasini amalga oshirilishiga ko‘maklashadi. Korxonaning moliyaviy strategiyasini ishlab chiqish uning tadbirkorlik faoliyatini asosiy yo‘nalishlarini aniqlashdan boshlanadi. Bundan kelib chiqqan holda uning amalga oshirilish shakllari belgilanadi va yakuniy tanlov bajariladi.

Korxonaning umumiy moliyaviy strategiyasi ishlab chiqilgandan so‘ng, maxsus bo‘limlar korxonaga strategiyasi ko‘ra, shuningdek, moliyaviy bozor holatiga ko‘ra investision va kredit strategiyalarini ishlab chiqadilar. Bunday qarashlar bir tomondan bo‘limlarning faoliyatini yagona maqsad tomon yo‘naltirishga olib keladi. Boshqa tomondan esa, puxta o‘ylangan moliyaviy strategiya korxonaga menejmentiga faoliyatning boshqa yo‘nalishlarini rivojlantirishni rejalashtirish imkonini beradi.

Har qanday korxonaning moliyaviy strategiyasi o‘z faoliyatini moliyaviy barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan. Korxonaga moliyaviy strategiyasi korxonani boshqarishning moliyaviy va strategik jihatlarining birlashuvi bo‘lib, moliyaviy taraqqiyotining uzoq muddatdagi bosh yo‘nalishini ifodalaydi [2].

Bundan tashqari korxonaning moliyaviy strategiyasini ishlab chiqilish va amalga oshirilishi ular faoliyatida barqaror foyda darajasini, mahsulotlarga talab miqdorining o‘shirishini, likvidlilik va muqobil risk darajasining saqlanishini ta‘minlashga qaratilgan moliyaviy resurslardan oqilona foydalanishning uzoq muddatli yo‘nalishlarini olish imkoniyatini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Korxonaga moliyaviy strategiyasini tanlashda moliyaviy tahlilning hisob-analitik ta‘minotining metodologik asosini kompleks, tizimli va holatli strategik tahlilning dasturlashtirish modellari ishtirokidagi usuli tashkil etadi. Shunga ko‘ra, korxonada strategik moliyaviy boshqaruvning tarkibida strategik tahlil muhim o‘rin egallaydi.

Tanlangan moliyaviy strategiya korxonaga taraqqiyotining mukammal yo‘nalishini belgilaydi va tuzilgan moliyaviy holat hamda moliyaviy resurslarning o‘zgarishi tahmini yordamida korxonaga bilan bozorning boshqa vositachilari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarda risk darajasini oldindan kamaytirishni ta‘minlaydi.

Korxonaga moliyaviy strategiyasining tanlanishi mustahkam hisob-analitik ta‘minotga asoslanishi kerak. Korxonaga tomonidan tanlangan moliyaviy strategiyaning hisob-analitik asoslanishi jarayoni moliyaviy tahlil yakunlariga ko‘ra amalga oshiriladi. Korxonalar faoliyatini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadigan moliyaviy strategiyani fikrimizcha, quyidagicha ifodalash mumkin.

1-rasm. Korxonaning moliyaviy strategiyasi

Korxonaning moliyaviy strategiyasini tanlashning hisob-analitik ta'minotini rivojlantirish istiqbollari yuzasidan shuni ta'kidlash mumkin, analitik yondoshuv va tahlil usullari tahlilning ma'lumot bazasi kengayib borishi bilan yanada takomillashadi. Moliyaviy strategiya tanlashga bunday yondoshuv hisob-analitik faoliyatning boshqaruv tabiatini aks ettiradi [4].

Bozor munosabatlari korxonalar faoliyatini samarali moliyaviy boshqarishni amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratadi.

Korxonaning moliyaviy faoliyatida investision qarorlar qabul qilish masalasi hamda turli tadbirlarni moliyalashtirish yuzasidan qarorlar alohida ajratib qaralsada, bularning hammasi birgalikda korxonaning moliyaviy strategiyasining asosini tashkil etadi. Korxonaning boshqaruvining asosiy vazifasi har ikki qarorning korxonaning umumiy holatiga ta'sirini aniqlashdan iborat. Amaliyotda har ikkala qaror o'zaro munosabatini inkor etish yoki hisobga olmaslik noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Korxonaning faoliyatida moliyaviy qarorlarni ikki guruhga, ya'ni investision qarorlar va moliyalashtirish yuzasidan qarorlarga bo'lish mumkin.

Birinchi guruh korxonaga zarur bo'lgan moliyaviy resurslar yo'nalishlarini ifodalasa, ikkinchi guruh mavjud moliyalashtirish manbalari orqali zarur moliyaviy mablag'larni qanday ta'minlash mumkinligini ko'rsatadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, korxonaning moliyaviy strategiyasi korxonaning faoliyatida uchraydigan har qanday qarorlarning umumiy yig'indisidan iborat bo'lmay, balki yagona maqsadga qaratilgan qarorlar tizimi bo'lib, ularning har biri yaxlit strategiyaning turli yo'nalishlarini ifodalovchi tarkibiy qismdan iborat bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tricker B. Oxford. Corporate governance: Principles, Policies, and Practices. 4th edition. UK, 2019.
2. Ashurov Z.A. Korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uni takomillashtirish masalalari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar". № 4, 2017 ü
3. Sherqozieva N. Aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy boshqaruv tizimida dividend siyosatining o'rni. // Xalqaro moliya va hisob. №3. 2019 yil.
4. Temirov A., Xalikov U., Maxmudov S. korporativ boshqaruv faoliyati tahli va baholash. Darslik. - T.: innovatsiya rivojlanish nashriyat-matbaa uyi, 2021. -184 b.
5. Temirov A., Maxmudov S. Korxonalar faoliyatida samarali korporativ boshqaruvni tashkil etish xususiyatlari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, 2020.

UNDERSTANDING G20/ OECD INTERNATIONAL PRINCIPLES

Abstract: Good corporate governance is always underlying theme since corporations are the most common type of business in the world. Many countries have their codes, legislation, principles, recommendations on how to effectively form corporate governance. One of this kind of principles was recommended world widely by G20/ OECD which will be observed and analyzed in this essay. “Best practice “ of corporate governance is concerned and crucial topic for many businessmen, politicians, government and also ordinary people as companies’ activities influence them . Many organizations give their recommendations about “good corporate governance” and clearly define what qualities should have good companies. G20 and OECD is one which give their guideline related to 6 crucial part of governance.

Key words: principles, best practice, good corporate governance, stakeholders, board, management

Organization for Economic Co-operation and Development is an intergovernmental organization to help economic progress and world trade. OECD was founded in 1961 holding as member of 38 countries. This organization helps to its countries to assist their economy, identify problems and generate solutions, identify good governance and make influential and needed policies. Actually OECD was renamed version of OEEC (Organization for European Economic Co-operation) formed in 1948. G20 (Group of Twenty) is also intergovernmental forum consisting of 19 countries and European Union. It was founded in 1999 as a result of global crises and to solve major issues of global economy such as financial stability, climate change mitigation and sustainable development. Principles were first implemented in 1999. In 2004 and 2015 it was updated. Principles give recommendations in order to implement good corporate governance in 6 key areas such as ensuring basis for an effective corporate governance, rights of shareholders, institutional investors, stock markets, and other intermediaries, the role of stakeholders, disclosure and transparency, the responsibilities of the board.

Ensuring the basis for an effective corporate governance framework

The corporate governance framework should promote transparent and fair markets, and the efficient allocation of resources. It should be consistent with the rule of law and support effective supervision and enforcement. It is said that one main purpose of effective corporate governance is making ensure market participants on their contracts. To make this process safe and reliable, there should be implemented effective corporate governance framework. What makes effective framework is legal, regulatory and institutional frameworks. Principle states that legal and regulatory elements of framework should be based on ‘comply or explain’ since what is appropriate for one company might not be appropriate to another. Also, corporate governance framework should be updated and adjusted according to new trends, circumstances of country or the globe.

A. The corporate governance framework should be developed with a view to its impact on overall economic performance, market integrity and the incentives it creates for market participants and the promotion of transparent and well-functioning markets

B. The legal and regulatory requirements that affect corporate governance practices should be consistent with the rule of law, transparent and enforceable.

C. The division of responsibilities among different authorities should be clearly articulated and designed to serve the public interest.

D. Stock market regulation should support effective corporate governance.

E. Supervisory, regulatory and enforcement authorities should have the authority, integrity and resources to fulfill their duties in a professional and objective manner. Moreover, their rulings should be timely, transparent and fully explained.

F. Cross-border co-operation should be enhanced, including through bilateral and multilateral arrangements for exchange of information

The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions

In this part, it is said that CG framework should protect and provide equal treatment and exercise of rights of shareholders, even minority and foreign investors. Shareholder can take part in controlling company by voting and can have access to corporate information. But all shareholders vary in terms of interest so there should be board and executive office. Fundamental issues such as election of board

members, amendments to company's organic documents, approval of extraordinary transaction should be influenced by shareholders. Ex ante right are kind of rights which can give shareholder privilege. Ex post rights are the ones that can make possible to redress once shareholder rights are violated. The Principles support equal treatment for foreign and domestic shareholders. Also, board members and management board should be protected from litigation abuse. Shareholders should be informed about, can approve or reject on, about

- 1) amendments to the statutes, or articles of incorporation or similar governing documents of the company;
- 2) the authorization of additional shares;
- 3) extraordinary transactions, including the transfer of all or substantially all assets, that in effect result in the sale of the company.

Shareholders should participate in GM and should vote, should be informed of rules, voting procedures, sufficient and timely information concerning the date, location and agenda of general meetings, as well as full and timely information regarding the issues to be decided at the meeting. In many countries now can place agenda on GM by just filling several places written. Shareholders should be able to make their thoughts known about nomination, election and remuneration of the board and key executives. Principles suggest disclosing information about candidates and about the directorship. Shareholders should be able to vote by person or absentia and any vote whether it is given in person or absentia should be accepted as equal. Proxy voting should be counted when they have proxy holder's direction. Obstacles while cross border voting should be removed. Shareholders should be informed in time that they can have enough time to make decisions. Shareholders, even institutional shareholders should be allowed to consult with each other about their fundamental rights which is stated in Principles. But this discussion should not go far which might be used to manipulate the market, full control over company or disobeying competition law. Regulators can make guidance's related to this matter in order not to make happen those problems.

If in the company there are shareholder who has massive control over company or hold control without holding enough equity, information about such kind of shareholders should be disclosed. The disclosure of capital structures and control arrangements should be required. Related party transactions should be approved and executed in a manner that ensuring that conflicts of interest are properly managed and protected the interests of the company and its shareholders. Related party transactions may cause conflict of interests that should be solved.

Institutional investors, stock markets, and other intermediaries

The principle suggests that corporate governance framework should motivate branches in the investment chain to be effectively and should make stock markets function in a way that contributes to corporate governance. It is true that investment chain now does not only consists of company and shareholder but several intermediaries (institutional investors, stock markets, proxies, broker, analyst and so on) between company and shareholder. Institutional investors such as mutual funds, pension funds, insurance companies hold their clients or shareholders' assets such as shares, securities and these assets are managed by special asset managers. Institutional investors engage in 2 different ways: with voting rights and without voting rights. In the second approach, there might be some problems since shares are owned by several people and they might not come to conclusion how to vote. That is why Principles recommends for institutional investors to disclose their policies. Principle doesn't call institutional investors to vote directly but it suggests to disclose information about how they use voting rights. Rules should be like that custodians shouldn't vote without presenting beneficiaries instructions. Also, custodians should give enough and relevant information to beneficiary to decide while doing options. Holders of depository receipts should be provided with the same ultimate rights and practical opportunities to participate in corporate governance.

According to principles, it is better for institutional investors with fiduciary capacity to disclose how they manage conflict of material interests that makes them not exercise ownership rights properly on behalf of their clients.

The role of stakeholders in corporate governance

Corporate governance framework should respect rights of stakeholders established by law or mutual contracts and encourage corporations and stakeholders to work cooperatively in creating wealth, jobs and sustainability. The rights of shareholders should be respected. In many countries, rights of shareholders are established by law, if it is not established it will be useful to make additional commitments. If stakeholder rights are stated by law, then stakeholders should be able to find redress when their rights are violated. Legal framework should work effectively and transparent in this matters.

Disclosure and transparency

Principles state that corporate governance framework should make certain that companies should disclose regular and relevant information about all material matters such as financial situation, performance, ownership and governance of the company. Disclosures can be both mandatory and voluntary. Also it required in most countries that they should be on timely basis: quarterly, semiannual, annual. All material developments which occurred between timely reports should be included in every report. Principles suggest that at least all material information should be disclosed to shareholders since they can exercise their ownership rights and it will provide equitable treatment of all shareholders. Material information means that a reasonable investor considers as crucial information in decision making, valuation of equities and seeing overall performance of company. So disclosing should be unreasonable or costly as well as companies should not put their competitiveness in danger by disclosing all information. Companies should disclose only material information. In practice disclosing is useful as it strengthens market integrity and investor confidence. Also, disclosure makes public informed about what is governance, company and how they are doing and overall structure of company

Principles give the list of information that should be included while disclosing and they are:

1. The financial and operating results of company
2. Company objectives and non-financial information
3. Major share ownership, including beneficial owners, and voting rights
4. Remuneration of members of the board and key executives
5. Information about board members, including their qualifications, the selection process, other company directorships and whether they are regarded as independent by the board
6. Related party transactions
7. Foreseeable risk factors
8. Issues regarding employees and other stakeholders
9. Governance structures and policies, including the content of any corporate governance code or policy and the process by which it is implemented

The responsibilities of the board

According to principles, corporate governance framework should ensure three things: Strategic guidance, effective monitoring and accountability to shareholders and company by board. These three are main functions of the board and also there are other responsibilities which directors hold: achieving adequate return for shareholders, preventing conflicts of interest, balancing competing demands, overseeing the risk management system, ensuring that company obey applicable laws, dealing fairly with other stakeholders' interests and acting in their best interests, acting fairly and accountable. This principle asks board to have 2 fiduciary duties: duty of loyalty and duty of care. Duty of care consists of acting on informed basis, fairly and with due diligence and care. Duty of loyalty is the main since it is the cause of many frauds. Duty of loyalty is treating all shareholders equally, monitoring of related party transactions and the establishment of remuneration policy for key executives and board members. The board should treat all shareholders fairly, when decision made by board affects shareholders differently. Principles states that even though if director is appointed by a shareholder, he or she shouldn't act as shareholder's representative. High ethical standards work for long term interests of company and make company trustworthy and credible. There are several functions which board should fulfill:

1. Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, risk management policies and procedures, annual budgets and business plans; setting performance objectives; monitoring implementation and corporate performance; and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestitures.
2. Observing whether governance practices is working effectively and if needed, making changes.
3. Selecting, compensating, monitoring and, when necessary, replacing key executives and overseeing succession planning
4. Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. It is better for companies to set up remuneration policy in order to identify easily all matters that influence remuneration of board and executives.
5. Verifying that board nomination and election process is transparent and formal. There should be nomination committee which makes sure that nomination process is transparent and respected, choose what type of people will be needed for company and choose appropriate candidates and propose them to shareholders,

6. Observing and controlling potential conflicts of interest of management, board members and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions. Board should encourage stakeholders to inform about any unethical action in the company without any fear. Company code of ethics also can help to this process.

7. Verifying integrity of systems: financial reporting, accounting reporting, independent audit, for risk management, for financial and operational control, for compliance with the law and for compliance with relevant standards.

8. Overseeing the process of disclosure and communications

Conclusion

To conclude, Principles give recommendations to company, jurisdictions and regulators for implementing corporate governance framework. Principles cover six crucial parts in the corporate governance. Given principles are clear and real cases, examples are given in detailed form. Accurate and relevant standards in OECD can help to establish good corporate governance framework in one jurisdiction.

References

1. Bob Tricker *Corporate Governance: Principles, Policies, And Practices 3Rd Edition Paperback* – January 1, 2015

2. Bob Tricker *Essentials for Board Directors: An A to Z Guide Paperback* – May 27, 2009

3. Urinov, B. (2015). *КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС ОСНОВА И ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*. “Бизнес - Эксперт” Журнали, 10(94), 50–53.

4. Urinov, B. (2020). *REVIEW OF THE TRENDS OF MANAGEMENT: CORPORATE CULTURE OR ORGANIZATIONAL BEHAVIOR*. *EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies (EBMS)*, 7(2), 40–43. <https://doi.org/10.36713/epra1013>

5. Urinov, B.N. (2020) *"THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND CORPORATE CULTURE"* *Economics and Innovative Technologies: Vol. 2020: No. 2, Article 7*. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2020/iss2/7>

6. Карлибаева Р., Уринов Б., Актомова Н. *Корпоратив бошқарувга кириш*. Ўқув қўлланма–Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 256 б.

7. Ашуров З., Джалилов Ф., Уринов Б. *Замонавий корпоратив бошқарув*. Ўқув қўлланма–Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 192 б.

8. <https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/>

9. <https://www.investopedia.com/terms/a/anti-takeovermeasure.asp>

Berdikulova Gulruh, KB-75 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: i.f.n., dots. A.A. Temirov

KOMPAANIYALAR BOSHQARUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI

Аннотасија: *Tezisdа muallif tomonidan aktsiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv faoliyatini tashkil etishda qo‘llaniladigan moliyaviy mexanizmlar va ularni takomillashtirish yo‘llari to‘g‘risida ma‘lumot berilgan*

Mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining hozirgi bosqichidagi muhim masalalardan biri xo‘jalik yurituvchi sub'ektining moliyaviy resurslari harakatini samarali boshqarish hisoblanadi. Moliyaviy resurslarning shakllanishi va ishlatilishi mexanizmi ularning mohiyatini tushunib olishni, amaliyotda moliyaviy menejment uslublari va ko‘rsatmalaridan, shu jumladan moliyaviy tahlil, tahminlar tuzish va rejalashtirish kabi vositalardan foydalanishni talab etadi.

Bozor iqtisodiyoti taraqqiyotining shiddatliliigi ko‘pchilik korxonalarini to‘lovga layoqatsizlikka va inqirozga yuz tutishga olib keladi. Bu sharoitlarda moliyaviy resurslarning mohiyatini faqatgina pul mablag‘larining tashkil topish manbai sifatida tushunish ularning bozor iqtisodiyoti shakllanishi va tadbirkorlik faoliyatining taraqqiyotidagi roli va ahamiyatini to‘la yoritish olish imkonini bermaydi hamda korxonalar moliyaviy resurslarini oqilona boshqarishning ahamiyatini tushunib etmaslikka olib keladi. Shunday qilib, aktsiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslari mohiyatini o‘rganish va ularning yanada samaraliroq harakatini tashkil etish yo‘llarini qidirib topish xo‘jalik amaliyoti nazariyasi uchun dolzarb ahamiyatga ega.

Korporativ boshqaruv tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining asosiy maqsadi – korporativ boshqaruv organlari tomonidan inklyuziv tarzda korporasiyaning tashkiliy (manfaatlar uyg'unligini ta'minlash, qarorlar samaradorligini oshirish, korporativ madaniyatni oshirish, samarali o'zaro aloqa va hamkorlikka erishish) hamda iqtisodiy (foydani maksimallashtirish, investisiya jozibadorligini oshirish, kompaniya kapitallashuvini o'stirish, raqobatbardoshlikni oshirish) maqsadlariga erishishlarini ta'minlash asosida korporasiya faoliyatini samarali olib borish va doimiy takomillashtirish. Buning asosiy g'oyasi shundaki, korporativ boshqaruvning har bir organi yaxshi korporativ boshqaruv amaliyotiga sodiq bo'lgan holda hamda muayyan iqtisodiy ko'rsatkichlarning ijobiy o'zgarishiga ta'sir etgan holda kompaniyani samarali faoliyatini ta'minlashga o'z hissasini qo'shadi [1].

Boshqariladigan tizimning yetakchi sohasi sifatida xo'jalik mexanizmi hamda uning tarkibiy qismi bo'lgan moliya-kredit mexanizmi o'rganilib kelinmoqda. Yagona boshqaruv ob'ekti sifatida moliya-kredit mexanizmi davlat va korxonalar pul oborotining birligini tan olishga asoslanadi. Boshqariladigan tizim sifatida korporativ boshqaruv soliqlar, baho, mehnatga haq to'lash, investisiya siyosati, foiz stavkalari va boshqalar davlatning tartibga solish tadbirlari orqali turli xil boshqaruv qarorlari ta'siriga beriluvchan bo'ladi.

Moliya-kredit mexanizmining amal qilishi, avvalo, korxonalar faoliyatini boshqarishga, xususan, ishlab chiqarishni rivojlantirish va kengaytirishning qo'shimcha imkoniyatlarini aniqlash hamda ulardan keng foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Moliya-kredit mexanizmi korxonalar rahbarlari va xodimlari xulqiga, moliya-kredit jarayonlarini boshqarish va tegishli qarorlar qabul qilishga ta'sir ko'rsatuvchi qator zvenolar kompleksiga egadir [2].

Korxonalar boshqaruv faoliyatini tashkil etishning moliyaviy mexanizmlari xo'jalik sub'ektlarining pul daromadlarini shakllantirish va taqsimlash bilan bog'liq pul munosabatlarini boshqarish bo'lib, ular yordamida moliya-kredit tizimi oldidagi majburiyatlarini bajarilishi amalga oshiriladi, shuningdek, takror ishlab chiqarish uchun hamda ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag'larni berishga mo'ljallanadi.

Korporativ boshqaruvning moliya-kredit mexanizmlari uch asosiy yo'nalishini ajratib ko'rsatish imkonini berdi. Bular:

1. Oqilona investision qarorlar qabul qilish (investision loyihalarni, investisiyalash yo'nalishlarini baholash va tanlash).
2. Oqilona moliyaviy qarorlar qabul qilish (moliyaviy resurslarni shakllantirish va investisiyalash yo'nalishlari bo'yicha taqsimlash).
3. Samarali moliyaviy nazoratni ta'minlash (moliyaviy resurslarni saqlash va ko'paytirish).

Korporativ boshqaruv faoliyatini moliya-kredit mexanizmi orqali tashkil etish xususiyatlari, avvalo korporativ moliyaning mohiyatini to'la ifodalashi lozim. Fikrimizcha, korxonada korporativ boshqaruv faoliyatini foydani ko'paytirish va korxonalar bozor qiymatining barqaror o'sishini ta'minlash maqsadida moliyaviy munosabatlarni boshqarishning shakllari, usullari va tamoyillari yig'indisi sifatida talqin etilishi mumkin. Bunday talqin etish korxonalar moliyaviy faoliyatini tashkil etishning huquqiy va axborot ta'minotining holatidan kelib chiqadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv takror ishlab chiqarish funksiyasining bajarilishi samaradorligi korxonaning foydaliligi va balans barqarorligi orqali xususiyatlanadi. Bunday talqin etishda korporativ boshqaruv funksiyasining ikki asosiy turi, ya'ni boshqaruv ob'ektlarining hamda boshqaruv sub'ektlarining funksiyalari ajratib ko'rsatilmoqda.

Moliyaviy mablag'lar boshqaruvning barcha bo'g'inlarida, ayniqsa, korxonaning strategik rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, boshqarishning muhim bo'g'inini bo'lgan moliyaviy menejment korxonalar boshqaruvida asosiy o'rinni egallaydi. Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatida ularning moliyaviy boshqaruvini tashkil etishga quyidagi omillar ta'sir etadi:

1. Xo'jalik yuritishning tashkiliy huquqiy shakli.
2. Tarmoqlarning texnik-iqtisodiy xususiyatlari.

Aksiyadorlik jamiyatlaridagi moliyaviy munosabatlar va moliyaviy ishlarni tashkil etish mazmuniga ularning tarmoq faoliyati ham sezilarli darajada ta'sir qiladi. Aksiyadorlik jamiyatlari moliyasini boshqarish moliyaviy mexanizm orqali amalga oshiriladi. Ta'kidlanganidek, moliyaviy mexanizm bu maksimal foyda olish maqsadida korxonaning moliyaviy boshqarish tizimi bo'lib hisoblanadi [3].

Aksiyadorlik jamiyatlari ixtiyoridagi moliyaviy mablag'lar markazlashmagan moliyaviy resurslar bo'lib, ular:

- kapital quyilmalarga;
- aylanma mablag'larning oshishiga;

- fan - texnika yutuklarini joriy qilishni moliyalashtirishga;
- tabiat muhofazasiga;
- ijtimoiy maqsadlarga sarflanishi mumkin .

Korxonada moliyaviy ta'minotning nazorati moliyalashtirishning ichki manbalarini, aksiya va obligatsiyalar sotilishidan tushgan mablag'lar hamda bank kreditlarining, korxonalarining tovar etkazib berishdagi o'zaro qarzlardan tashkil topgan to'lovlarning kechiktirilishi yoki oldindan olinishi shaklidagi tijorat krediti tahlili orqali amalga oshiriladi.

Moliyalashtirishning turli manbalari o'rtasidagi nisbat korxonada moliyaviy holatining o'z-o'zini moliyalashtirish darajasi, likvidlilik va to'lovga layoqatlilik kabi muhim ko'rsatkichlarini belgilaydi. Korxonada foydasining nazorati mahsulot sotish hajmiga, ishlab chiqarish va muomala xarajatlariga, korxonada aktivlariga nisbatan amalga oshiriladi. So'ngra korxonaning o'z-o'zini moliyalashtirish va foydalilik holatiga ko'ra moliyaviy va foydalilik darajasi aniklanadi [4].

Shunday qilib, korporativ boshqaruv faoliyatini moliyaviy mexanizmlar orqali tashkil etilishi korxonada maqsadlari va uni amalga oshirishdagi moliyaviy imkoniyatlar o'rtasidagi ziddiyat hal etiladi. Bu esa bir tomondan, korxonada foydaliligini ta'minlashi, boshqa tomondan esa moliyaviy riskni oldini olishi lozim bo'ladi. Korporativ boshqaruv faoliyatini moliyaviy mexanizmlar orqali tashkil etilish uning boshqaruvi oldiga qo'yilgan maqsadlariga erishish uchun pul resurslarini harakati va uni optimallashtirishga yo'naltirilgan tizim hisoblanadi.

Fikrimizcha, korporativ boshqaruv tizimi o'zini-o'zi rivojlantirishi kerak. Bu esa innovatsiyaga yo'naltirilgan va investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha g'oyalarni topish va qo'llashda moslashuvchan bo'lish sifatini yuzaga keltiradi. Shunday qilib, korxonalarining rivojlanishi amaldagi moliya munosabatlari tizimiga bevosita bog'liq bo'lib, undagi asosiy muammo korxonaning rivojlanishi taraqqiyoti darajasi talablariga mos ravishda korporativ boshqaruv asoslarini to'g'ri tashkil qilish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tricker B. *Oxford. Corporate governance: Principles, Policies, and Practices. 4th edition. UK, 2019.*
2. Ashurov Z.A. *Korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uni takomillashtirish masalalari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar". № 4, 2017.*
3. Temirov A., Xalikov U., Maxmudov S. *korporativ boshqaruv faoliyati tahlili va baholash. Darslik. - T.: innovatsiya rivojlanish nashriyat-matbaa uyi, 2021. -184 b.*
4. Мўминова Э.А. *Корпоратив бошқарув асосидаги корхоналарда модернизациялаш жараёнларини амалга ошириш хусусиятлари // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, 2020.*

Umida Gofurova, student TSUE

Scientific supervisor: Bobur Urinov,

Head of Corporate Governance Department, TSUE

WHAT IS CORPORATE GOVERNANCE AND IMPORTANCE OF CORPORATE GOVERNANCE?

Annotation. *In the given article considered first step to corporate governance, short definition of process in corporate governance. And describes importance of corporate governance.*

Key words. *Corporate governance, governance, rules, stakeholders, board of directors, companies.*

A system of rules, policies, and processes that regulates and governs a firm is known as corporate governance. Corporate governance primarily entails balancing the interests of the company's various stakeholders, including shareholders, senior management, consumers, suppliers, financiers, the government, and society.

Because corporate governance is also the foundation for attaining firm goals, it encompasses nearly every aspect of management, from action plans and internal controls to performance reviews and corporate information sharing.

Governance is the collection of rules, regulations, policies, and resolutions put in place to govern company action. Proxy advisers and shareholders are essential stakeholders who have an indirect impact

on governance, but they are not instances of governance in and of themselves. The board of directors plays an important role in governance, and its decisions can have a significant impact on share valuation.

Corporate governance is crucial to investors because it demonstrates a company's direction and business integrity. Good corporate governance enables businesses to create confidence with their investors and the community. As a result, corporate governance promotes financial viability by providing market players with a long-term investment opportunity.

Communicating a company's corporate governance is a key component of public and investor relations. In Investor Relations, a company describes its corporate governance structure, including its articles of association and governing documents such as the company's management (executive team, board of directors) and committee charters and articles of association, shareholder rules, etc.

Most companies are looking for a high level of corporate governance. Many shareholders are not enough for the company to be profitable. In addition, environmental awareness, ethical behavior and voice corporate governance practices must demonstrate excellent corporate citizenship. The great corporate governance creates transparent rules and controls that allow shareholders, directors, and civil servants horizontal incentives. Corporate Governance and Council The Board is a major direct stakeholder that affects corporate governance. The director shall be elected by the shareholders or the other member of the Council shall appoint a shareholder of the company. The Board of Directors is responsible for making important decisions such as the appointment of company officers, officer remuneration and dividend policies. Board responsibilities often go beyond financial optimization, for example when shareholder decisions require prioritization of certain social or environmental issues [1].

Boards are often made up of internal and independent members. Insiders are the major shareholders, founders and managers. Independent directors are selected based on their experience in managing or leading other large corporations, although they do not have internal connections. Independents are considered useful for governance because they reduce concentration of power and help align shareholder interests with insider interests. The Board of Directors must ensure that the company's corporate governance policies include corporate strategy, risk management, accountability, transparency and ethical business practices.

Why is corporate governance important?

Corporate governance is important because it creates a system of rules and practices that govern how a company operates and how it coordinates the interests of all stakeholders. Good corporate governance leads to ethical business practices that lead to financial feasibility.

At a glance, good corporate governance ensures that the board of directors meets regularly to maintain control of the business, its responsibilities are clearly divided and the risk management system is maintained. The company secretary is responsible for ensuring that board procedures are followed and that all relevant rules and regulations are complied with. You also need to ensure that your organization keeps you informed of all required submissions to your local registrar.

Governance systems often vary from company to company, but corporate governance can include more tasks. Applying good corporate governance allows companies to manage risks and reduce opportunities for corruption. Often, scandals and fraud within a company are more likely to occur when directors and senior management are not required to follow a formal code of governance. The board of directors should meet regularly, maintain control over the business, and supervise the board of directors so it can see how the business is doing. In addition, a good corporate governance regime will clarify the duties of each company officer and encourage them to keep those duties in mind when making decisions [2].

Having an excellent system of corporate governance will also ensure that the company protects its members, officers and management. By ensuring that the company keeps its documents on its books and keeps the records required by law, they are protected. Keeping these records also means that company officers can be held accountable for their actions if necessary. It also means that a shareholder cannot unnecessarily challenge the actions of managers. They can view the company's books, adopted resolutions and board minutes if necessary and rest assured that officials are acting within their authority. Although the idea of restructuring or even selling a business may seem far-fetched, good corporate governance is something that should always be kept in mind. In an attempt to refinance or even sell the business, investors and buyers will be looking for a well-organized business model [5].

Businesses without up-to-date books or records find it difficult to attract the best buyers. In addition, companies are increasingly aware of their public image and the need to act ethically. Good corporate governance, board meetings, and board decision-making can keep these goals in mind. When a company practices good corporate governance with adequate disclosure, the public feels that the company and brand are trustworthy and ultimately helps to enhance the company's reputation. Corporate governance has established itself as an essential tool for the operation and growth of our business and will continue to grow in importance. All companies are encouraged to take steps to improve the quality of their corporate governance system in order to improve their operations.

Reference

1. Cadbury, Adrian (2002) *Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View*, Oxford: Oxford University Press
2. Bob Tricker *Corporate Governance: Principles, Policies, And Practices 3Rd Edition Paperback – January 1, 2015*
3. Bob Tricker *Essentials for Board Directors: An A to Z Guide Paperback – May 27, 2009*
4. Urinov, B. (2016). *Research of motivation problems in personnel management. Journal of Management Value & Ethics (A Quarterly Publication of GMA), Vol. 6 (№3), 41–46 .*
5. Уринов Б. Н. ПРОБЛЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ //Проблемы экономики. – 2014. – №. 5. – С. 21-22.
6. Urinov, B. (2015). *КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС ОСНОВА И ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. “Бизнес - Эксперт” Журнали, 10(94), 50–53.*
7. Urinov, B. (2020). *REVIEW OF THE TRENDS OF MANAGEMENT: CORPORATE CULTURE OR ORGANIZATIONAL BEHAVIOR. EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies (EBMS), 7(2), 40–43. <https://doi.org/10.36713/epra1013>*
8. Urinov, B.N. (2020) *"THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND CORPORATE CULTURE" Economics and Innovative Technologies: Vol. 2020: No. 2, Article 7. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2020/iss2/7>*
9. Карлибаева Р., Уринов Б., Ахтомова Н. *Корпоратив бошқарувга кириш. Ўқув қўлланма–Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 256 б.*
10. Ашуров З., Джалилов Ф., Уринов Б. *Замонавий корпоратив бошқарув. Ўқув қўлланма–Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 192 б.*

Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti talabasi

Ibragimov Xusniddin

Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti O‘qituvchisi

Akramova Nazokat

KOPORATIV BOSHQARUV NAZARIYASI, AMALIYOTI VA TADBIG'I

Annatatsiya. *Korporativ boshqaruv asli nima ekanligi tushuncha va tahlil Korporativ boshqaruv tizimini O‘zbekiston sharoitida yanada rivojlantirish, uni kompaniyalar orasida ommalashtirish, aholining korporativ boshqaruv tushunchasini savodxonligini oshirish, Qonun kodeks normalarda korporativ boshqaruvga tegishli bolgan kategoriyalarni mukamallashtirish, Xorij tajribasini qo‘llash.*

Kirish O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyin tadbirkorlik faoliyatini yuritish va korporatsiyalarni boshqarish usullari o‘zgara boshladi. Korporativ boshqaruv andozalarini joriy etishning iqtisodiy jihatlari, korporatsiyalar boshqaruvining samarali tizimini shakllantirish, boshqaruvning tamoyillari, uni tuzishga ta'sir etuvchi omillar kabi masalalar hozirgi vaqtda dolzarb hisoblanadi.

Bugungi kunda, korporativ boshqaruv- mulkchilikning hissadorlik shaklining zamonaviy ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi. Unda bir necha mulkdorlar manfaatlari birlashadi, yagona maqsad doirasida investorlar kapitallari birlashtiriladi. Mamlakat iqtisodiy-huquqiy tizimida mohiyatiga ko‘ra kichikroq shartliliklar bilan, aynan Aksiyadorlik jamiyatlari jahon xo‘jalik va huquqiy amaliyotida umum qabul qilingan Korporatsiya tushunchasi bilan tenglashtiriladi.

Korporativ boshqaruvda aynan Korporatsiyalar faoliyatini rivojlanish darajasi biznesni iqtisodiy o‘shishini, unumdorligini, shug‘ullanishligini va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi

Korporativ boshqaruvning samarali rivojlanishiga erishish uning asl mohiyatini chuqur anglash va tushunishni. uning ilmiy soha sifatida shakllanishiga imkon bergan ilmiy-nazariy yondashuvlarini tadqiq qilishni taqozo etadi.

Korporativ boshqaruvning kelib chiqishi va rivojlanishi bir nechta bosqichga bo'lish mumkin:

1. XVII asrda Ost-Ind (East India Kompaniya) kompaniyasi 24 a'zodan iborat bo'lgan direktorlar kengashini tashkil qildi. Birinchi marta mulkchilik va boshqaruv vazifalari bo'lib olindi;

2 1776- yili Adam Smit o'zining "Halqlarning boyligining sabablari va tabiatlari haqidagi tadqiqotlari" asarida takidlaydiki: "Tashlab qo'yilgan mulklar boshqaruv uchun muammolarni keltirib chiqaradi", ya'ni boshqaruv va menejerlarni nazorat qilish uchun salbiy mexanizm hisoblanadi;

3. 1844- yilda birinchi marta aksionerlik jamiyatlari haqida qonun qabul qilindi. Qonunchilikka mulkchilikning yangi javobgarligi shaklidagi majburiyatlar joriy etildi.

4. 1931- yilda A. Berli va G. Minzlar "Zamanoviy Korporatsiya va xususiy mulkdon» nomli maqolasini nashrdan chiqardi (AQSH) Unda birinchi marta mulkchilik vazifalarini nazorat vazifalaridan to'la to'kis farqi ajratib berildi;

5. 1933-1934 yillarda AQSHda qimmatbaho qog'ozlar haqida qonun qabul qilindi., 1933-yilda qabul qilingan ushbu qonun fond bozorini tartibga soldi. Ushbu bosqichda "Qimmatbaho qog'ozlar va birjalar to'g'risida"gi (1934 y.) aktga asoslanib axborotlarning ochiq berilishi imkon mavjud bo'ldi va ushbu yili qonunlarni b tartibda nazorat qiladigan, qimmatbaho qog'ozlar bozorini va birjalar faoliyati bo'yicha komissiya tuzildi

6.1968-yilda evropa ittifoqi «Kompaniyalar to'g'risida» qonun qabul qildi;

7. 1990-yillarning boshida tadbirkorlik imperatsiyasi inqirozga uchradi. Buyuk Britaniyada kelishmovchiliklar yuzaga keldi: bir qator kompaniyalar (Polly Peck, BCCI, Maxwell), Aksiyadorlarni aldash bilan shug'ullanganliklari korporativ boshqaruvning amaliyotda investorlarni himoyalashni takomillashtirish kerakligini ko'rsatdi;

8. 1992 -yil. Kedberni qo'mitasi birinchi marta korporativ boshqaruvning moliyaviy jihatlari bo'yicha kodeksni nashr etdi. (Buyuk Britaniya). 1993 yildan boshlab Buyuk Britaniya fond birjasidagi listingga kirgan kompaniyalar kodeks qanday bajarilayotganligi haqida hisobot bera boshladi;

9. 1992-2003 yillarda korporativ boshqaruv bo'yicha qator ma'ruzalar qabul qilindi, shundan asosiyarlari:

1) Angliyada Rutmanning moliyaviy hisobot va ichki nazorat haqidagi ma'ruzasi;

2) Korporatsiyalar ishtirokchilarining har tomonlamna hisobi haqidagi Kinganing ma'ruzasi;

3) Angliyalik Grinberning yuqori mansab shaxslarini rag'batlantirish to'g'risidagi ma'ruzasi;

4) Angliyalik Xempelaning korporativ boshqaruv to'g'risidagi ma'ruzasi; 5) Fransiyalik Venoning korporativ boshqaruvning asosiy tamoyillari haqidagi ma'ruzasi;

6) Niderlandiyalik Pitserning korporativ boshqaruvning umum qabul qilingan andozalariga rioya qilmaslik va javobgarlik haqidagi ma'ruzasi;

7) AQSHda Sarbeyns - Okslining moliyaviy ekspertlarning auditi bo'yicha qo'mita tarkibini aniqlash bo'yicha qonuni;

8)Angliyalik Xigsning ish faoliyatini bajara olmayotgan direktorlar haqidagi ma'ruzasi

Korporativ boshqaruv" atamasining o'zi tarixan 1970- yillarning o'rtalarida AQSHda yuzaga kelgan Keyinchalik, ushbu atama Evropada keng tarqalib, unda korporativ menejment, korporativ huquq va korporativ tuzilmalarni yaratish sohalarida tadqiqotlar o'tkazilishi davom ettirilgan. Tadqiqotlar natijasida shu aniq bo'ldiki, "korporativ boshqaruv" atamasi birinchi marta R.Ills tomonidan "korporativ tizimning strukturasi va faoliyati" mohiyatini ochib berish uchun qo'llanilgan.

Korporativ boshqaruv alohida fan sifatida 1980- yillarda yuzaga kelgan. "Korporativ boshqaruv" nomli birinchi kitob 1984- yilda chop etilgan. 1993- yildan boshlab "Corporate Governance: An International Review" deb nomlangan nazariy jurnal chiqa boshlagan. Unga muvofiq, kompaniyalarni tashkil etish, boshqarish va samarali o'zaro faoliyat yuritish asosida yotgan huquqiy konsepsiyalar va tartibotlarning umumiy nomlanishi "korporativ boshqaruv" nomini olgan.

Korporativ boshqaruv prinsiplari va amaliyoti tushunchalarining mazmun va mohiyati bu prinsip (lotincha so'z bo'lib, principum- asos, negiz, ibtido) degan ma'noni bildirib, korporativ boshqaruvning asosiy qonun-qoidasi, faoliyat uchun asos gilib olinadigan bosh g'oya, bosh qoidalardan iborat bo'ladi. Korporativ boshqaruv izimida ba'zi adabiyotlarda "prinsip" tushunchasi tamoyil tushunchasini bildirib, shu sohada tartib, qoida tusini olgan tadrijiy yo'nalishni belgilab beradigan asosiy qoidalardan iborat deb yuritiladi.

Korporativ Boshqaruvning asosiy tamoyillariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin

Adolatlilik- boshqaruv qoidalari adolatli bolib halol raqobatchilik sharoitida kompaniyaga muvaffaqiyatli harakat qilishga imkoniyat berishi va shu bilan birga barcha qatnashchilarni shu jumladan minoritar aksiyadorlarni huquqini taminlashi lozim

Ravshanlilik- kompaniyaga aloqador barcha muhim axborotlarning, shu jumladan mulkchilik shakli, moliyaviy holati, faoliyat natijalarini o'z vaqtida va aniq oshkora qilinishini kerak.

Hissadorlik-barcha boshqaruv organlarining vazifalari va vakolatlarini aniq ajratib berishni, Ijroiya organining Kuzatuv kengashi va aksiyadorlarga hisob berish majburiyatini yuklaydi.

Javobgarlik aksiyadorlar va boshqa manfaatdor shaxslar oldida ma'muriyatning va kompaniya faoliyatiga bog'liq qarorlarni qabul qiluvchi shaxslarning javobgarligidir.

Korporativ Boshqaruv va Davlat Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning samarali mexanizmlarini joriy qilish va takomillashtirib borish masalalarini ilgari suradi. Qolaversa, jahon hamjamiyati tomonidan iqtisodiy rivojlanishning omili sifatida XIX asrda tadbirkorlik, XX asrda - menejment e tirof etilgan bo'lsa, XXI asrda mamlakat iqtisodiy rivojlanishini aynan korporativ boshqaruv belgilab berishi tan olingan Bugungi kunda mamlakatimizda korporativ boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish va shu asosda xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish masalalari iqtisodiy islohotlarning muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Korporativ tuzilma va davlat o'rtasidagi o'zaro moliyaviy munosabatlar tizimi tarkibiga kompaniyalamning davlat byudjetiga soliqlar va majburiy ajratmalami to'lashi, strategik ahamiyatga ega kompaniyalar faoliyati davlat tomonidan ham moliyalashtirilishi, davlat pul-kredit siyosatining amal qilishi, kompaniyalarning davlat nazorati ostida tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishi, korxonalar biror bir faoliyat turi bilan shug'ullanishi uchun davlatdan litsenziya olishi, kompaniyalarning fond birjalarida faoliyatini yuritishida davlat tomonidan ta'sir choralari ko'rilishi, kompaniyalamning mahsulotlarini davlat tomonidan xarid qilinishi yoki ular faoliyatiga davlat tomonidan ulush sifatida investitsiya kiritilishi, kompaniyalar tomonidan davlatga dividend to'lanishi, kompaniyalar tomonidan davlat qimmatli qog'ozlarining sotib olinishi va qayta sotilishi, noqonuniy faoliyati uchun kompaniyalarga davlat tomonidan jarima-sanksiyalar qo'llanilishi kabi moliyaviy munosabatlarni kiritishimiz mumkin.

Korporativ tuzilmalar va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimini unda davlatning ishtirokiga qarab shartli ravishda ikki guruhga ajratishimiz mumkin. Birinchi guruh. davlat ulushiga ega korporativ tuzilmalar va davlat o'rtasidagi o'z moliyaviy munosabatlar, ikkinchi guruh: davlat ulushiga ega bo'lmagan korporativ tuzilmalar va davlat o'rtasidagi o'zaro moliyaviy munosabatlar.

Xususiy kompaniyalarning boshqarishda Korporativ Boshqaruvning orni

Xususiy korxonaning egasi bir shaxs bulib, u yakka xolda mulkka egalik kiladi, uni tasarruf etadi, daromadni oladi va uzining tadbirkorlik faoliyati natijalari buyicha toliq moddiy masuliyatli xisoblanadi Ular davlatning vakolatli organlari tomonidan royxatga olinadi.

Xususiy korxonona o'z nomidan mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'lishi hamda ularni amalga oshirishi, majburiyatlarni bajarishi, sudda da'vogar va javobgar bolishi mumkin.

Xususiy korxonona o'z majburiyatlari bo'yicha o'ziga qarashli butun mol-mulk bilan javob beradi. Xususiy korxonona mulkdori korxonaning mol-mulki yetarli bo'lmagan taqdirda, xususiy korxonaning majburiyatlari bo'yicha o'ziga qarashli mol-mulk bilan qonun hujjatlariga muvofiq subsidiar javobgar bo'ladi.

Xususiy korxonona to'liq firma nomiga ega bo'lishi lozim, shuningdek qisqartirilgan firma nomiga ega bo'lishga haqli. Xususiy korxonona O'zbekiston Respublikasining hududida va undan tashqarida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda bank hisobvaraqlari ochadi. Xususiy korxonona o'zining to'liq firma nomi davlat tilida ifodalangan va xususiy korxonaning joylashgan yeri ko'rsatilgan muhriga ega bo'lishi kerak. Muhrda ayni paytning o'zida firma nomi boshqa filda ham ko'rsatilishi mumkin. Xususiy korxonona o'zining firma nomi yozilgan shtamplariga va blanklariga, o'z emblemasiga, shuningdek belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan tovar belgisiga hamda ko'zga tashlanib turadigan boshqa identifikatsiya vositalariga ega bo'lishga haqli.

Xususiy korxonona mulkdor tomonidan tuziladi, mulkdor unga tegishli mol-mulk beradi va uning ustavini tasdiqlaydi. Xususiy korxonona, agar uning ustavida boshqacha qoida belgilangan bo'lmasa, nomuayyan muddatga tuziladi.

Xususiy korxonona qonun hujjatlarida belgilangan tartibda boshqa yuridik shaxslarning muassisi bo'lishga yoki ularning ustav fondida o'zgacha tarzda ishtirok etishga, vakolatxonalar ochishga va filiallar tuzishga haqli.

Xususiy korxonaning ta'sis hujjati uning ustavidir. Xususiy korxonaning ustavida korxonaning firma nomi, uning joylashgan yeri va pochta manzili to'g'risidagi ma'lumotlar, asosiy faoliyat turlarining ro'yxati, mulkdorning familiyasi, ismi, otasining ismi va yashash joyi, ustav fondining miqdori o'z

ifodasini topishi lozim, bundan tashqari ustavda qonun hujjatlariga zid kelmay digan boshqa qoidalarni ham belgilash mumkin. Xususiy korxonada davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab yuridik shaxs maqomiga ega bo'ladi. Xususiy korxonani davlat ro'yxatidan o'tkazish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Korporativ boshqaruv yirik biznes yuritish zarurati obyekti sifatida shakllangan Tabiiyki, bundan oldin Korporatsiyalar shakllanishining uzoq muddatli jarayoni ro'y bergan Ma'lum bir bosqichda xalqaro hamjamiyat korporativ strukturalar joylashuvidan qat'iy nazar ularni boshqarish jarayonlarini soddalashtirish va bir xillashtirishga imkon beradigan umumiy me'yorlar va andozalar ishlab chiqishga majbur bo'ldi.

Korporatsiyalar shakllanishi umumjahon tendensiyalarini tahlil qilib, mutaxassislar uchta asosiy bosqichni ajratib ko'rsatadilar. Har bir bosqich jamiyatda o'sha payida shakllangan Korporatsiyalarga xos jihatlarni aks ettiradi,

XX asring boshlarida. sanoat inqilobi davomida paydo bo'lgan Korporatsiyalar ularning egalari mulki sifatida qabul qilingan. Ular kiritilgan mablag'larga mos keluvchi qaytim (samara) ta'minlash maqsadi uchungina xizmat qiladi deb hisoblangan. Korporatsiya mashina sifatida ko'rib chiqilgan, xodimlar va boshqaruvchilar bu mashinaning qismlari hisoblangan. Bu davrda boshqaruvning mexanistik modeli hukmronlik qilgan. Ushbu davrga quyidagi sharoitlar xos bo'lgan Korporatsiya egasi xodimlar ustidan cheksiz hukmronlik qilgan va ularni xohlaganicha xojayinchilik qilgan, xodimlarning malaka darajasi juda past bo'lgan va takomillashuv uchun stimullar bo'lmagan ma'lumot va so'rovlar darajasi past bo'lgan, chunki ishsizlik bilan bog'liq iqtisodiy muhtojliklar tahdidi muntazam bo'lgan.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. 2017-yil 2- sentyabr. PF-5177. 1-bet. 2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakteristik strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947 son Farmoni //Xalq so'zi, 2017- yil 8- fevral.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni Ne233-1 "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida (yangi tahriri)", 1996- yil 26-aprel, Yangi tahriri O'RQ-370 son bilan 2014-yil 06- mayda tasdiqlangan
3. "O'zbekiston respublikasida kripto-birjalar faoliyatini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida"gi O'zR Prezidentining 2018- yil 2- sentyabrdagi PQ-3926 sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018- yil 3- iyuldagi «O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi RF-4947 sonli Farmoni. I/Xalq so'zi, 2017-yil 8-fevral.
6. Zaynutdinov SH.N. Korporativ boshqaruv asoslari. O'quv qo'llanma. -T. O'zbekiston, 2008.- 260 b.
7. Xodiev B.YU., Berkinov B.B. "Korporativ boshqaruv va raqobatni rivojlantirish" O'quv qo'llanma. -T.: 2011 y.
8. Steen Thomsen & Martin Conyon - Korporativ boshqaruv, mexanizmlar va tizimlar. McGraw-Hill Oliy Ta'lim Buyuk Britaniya, 2012-367pp.
9. Bob Triker - Korporativ boshqaruv, tamoyillar, siyosat va amaliyotlar, 3-chi nashr, Oksford onlayn resurslar markazi, 2012-904pp.
10. Bazelskiy komitet po bankovskomu nadzoru. Asosiy tamoyillar samarali bank nazorati. Bazel, 1997. -258 s. 26. Edvin DJ Dolan va dr. Dengi, bankovskie delo i denezno kreditnaya politika.
11. Per s ingliz. - Moskva-Leningrad: 1991. -446 s.
12. Moliyaviy menejment. Muammoi i resheniya Uchebnik. Qizil A.Z. Bobblevoy. M.: YUrayt, 2012- 903-yillar. 28, Saryov V.V., Kantarovich A.A. Elektron tijorat. - SPb; Peter,
13. A.S.Begmatov, M.B.Xamidulin, M.SH.Bo'taboev. Korporativ madaniyat korporativ boshqaruv. - T: «Akademiya» nashriyoti, 2007 y.
14. Kapitonov E. A., Kapitonov A. E. Korporativnaya kultura. -M:OAO
15. Rostizdat, 2001 yil.
16. Kravchenko R.S. Korporativ yuksalish: obespechenie i zamita prava isionerov na informatsiyu - M..Spark, 2002 y.
17. Upravlenie i korporativnay kontrol v aksionemom obijestve. Qizil ostida. E.P.Gubina. - M. Yurist. 1999 yil.

CONCEPT OF STAKEHOLDER THEORY IN CORPORATE GOVERNANCE

Abstract. Like every fields have their problems, Corporate Governance faced some some trouble during its evaluation. However, because of these problems this field have become better year by year. Since the more scientists and participants work on the problems in this field, the more perfect Corporate Governance is exactly. During solving problems like these, in corporate governance some theories were created by some scientists, professors and other people in this field. One of them is StakeholderTheory. In this article I will explain my view about Stakeholder Theory.

Key words: stakeholders, stakeholder theory, CSR, internal and external, managers, employees, benefits.

Concept of Stakeholders

Stakeholders are those who are interested in the business and who may influence or affect the business. The main stakeholders of a typical business are investors, employees, customers, and suppliers. Business stakeholders are “members of a group in which support organizations no longer exist,” as defined when the term was first used in an internal memorandum of understanding with the Stanford Institute in 1963. The theory was then developed and defended by R. by Edward Freeman in the eighties. Since then, it has been widely accepted in business practices in theories of strategic management, corporate governance, business purpose and Corporate Social Responsibility (CSR). Defining corporate responsibility through the classification of stakeholders to consider is a faulty dilemma between the “shareholder model,” the “stakeholder model,” or the faulty measurement of responsibility to stakeholders, shareholders, and other stakeholders. He has been criticized for setting up the law. There are 2 types of stakeholders: external and internal.

Origin of Stakeholder Theory

In modern society, business organizations play an increasingly complex role. Some mega-corporations manage huge resources and have a big impact on a person's daily life. Especially when you get into areas like health education, you can forge deeper relationships - to have a bigger impact on society. However, the essence of our business is to pursue the best interests, which can lead to conflicts between different stakeholders. Therefore, good corporate governance should be used so that companies can continue to operate on a regular basis. Theoretically, corporate governance is a type of system that can directly control the business. The objective of corporate governance is to maximize the interests of former shareholders. Unfortunately, this is one of the main causes of the recent governance crisis. Because of some problems like this, this theory was determined. Stakeholders are any group or individual within an organization that can be instrumental or influenced by the functioning of a business. The goal of stakeholder theory is to find out what is in the best interest, based on different stakeholder groups. Stakeholder theory promotes a practical, effective, efficient and ethical way of managing an organization in a highly complex and confusing environment. This means that stakeholder theory plays an important role in corporate governance and helps companies balance the benefits of different groups. The stakeholder theory has three important characteristics. First, officials are required to recognize and monitor all legitimate stakeholders. The interests of all stakeholders must be taken into account when making decisions and operations. Second, managers need to avoid potential conflicts between different groups and solve problems through open communication and dialogue. Third, administrators must keep companies friendly with other entities, both public and private, to avoid the risks of volatile environments. These principles explain the role of stakeholders in business and how stakeholder theory can be effectively applied. In general, the stakeholder theory, including internal and external stakeholders. Managers, employees and owners are included not only for customers and suppliers, but also for internal stakeholders. Competitors are included in the external stakeholders. Additionally, governments and corporations have legal or regulatory responsibilities. Specifically, these stakeholders have the following theoretical principles:

Benefits of applying stakeholder theory

There are financial benefits to applying stakeholder theory to your organization. Include the following:

- Improve productivity by satisfying employees
- Better loyalty / referrals from satisfied customers

- More investments from satisfied funders
- Acquire better human resources from a positive image of the company

So, yes, literally applying stakeholder theory can help you make profits for your business. However, these are by-products of applying stakeholder theory rather than benefiting from the philosophy itself. To understand the real benefits of stakeholder theory, we need to look at the more ethical / social level. I'm talking about:

- Improving Workforce Mental Health Through Job Satisfaction
- Scientific progress benefits everyone
- Improve the economic and social status of the community
- Contribute to a healthy competitive ecosystem where other businesses can thrive and benefit stakeholders

On a personal (and selfish) level:

1. Opportunity to work with like-minded people who believe in making a difference
2. Joy comes from being part of a positive change in your little corner of the world

“The 21st Century is one of “Managing for Stakeholders.” The task of executives is to create as much value as possible for stakeholders without resorting to tradeoffs. Great companies endure because they manage to get stakeholder interests aligned in the same direction.

Robert Edward Freeman (born December 18, 1951) is an American philosopher, professor of business administration at Virginia Darden University College, best known for his work on stakeholder theory (1984) and business ethics. Born in Columbus, Georgia, Freeman received his BA and PhD in Mathematics and Philosophy from Duke University in 1973. He received his BA in Philosophy from the University of Washington in 1978. He has taught at the University of Minnesota and the Wharton School and is currently Professor of Business Administration at Virginia Darden University College. He is also Academic Director of the Business Ethics Roundtable and Director of the Olson Center for Applied Ethics in Darden. In 1994, Freeman was president of the Business Ethics Association. He is editor-in-chief of the Journal Philosophy of Management and editor of the Ruffin Business Ethics series at Oxford University Press. In 2001, Freeman received the Pioneer Lifetime Achievement Award from the World Resources Institute and the Aspen Institute, and in 2005 the Virginia Board of Higher Education awarded him the Best Teacher Award. His latest book, *Managing for Stakeholders*, was published 2007.

Conclusion

The shareholders of a company are, by definition, stakeholders and the stakeholders can be divided into principal. Stakeholders (formal, formal or contractual relationships as employees and suppliers) and all other secondary relationships Officials. For commercial reasons, it makes no sense to challenge these two theories. Include the group as a stakeholder in addition to the entrepreneur. With the increase of a company that goes beyond the traditional governance functions of a service company, a change in social responsibility more and more towards the company. To justify a company's actions, you need to be able to: There is moral defense and opposition to these actions. It would be unfair to morally compel companies keep in mind that we need to maximize the net well-being of all stakeholders and make all businesses open to the public Companies aim to respond to this ethical approach to stakeholder theory. Because of the growing anxiety This is very important for companies when it comes to environmental issues and sustainable development research. Include other stakeholder groups among the stakeholders. For commercial and ethical reasons for a company to operate with social responsibility, it must be convincing enough.

Reference

1. Cadbury, Adrian (2002) *Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View*, Oxford: Oxford University Press
2. Bob Tricker *Corporate Governance: Principles, Policies, And Practices 3Rd Edition Paperback – January 1, 2015*
3. Bob Tricker *Essentials for Board Directors: An A to Z Guide Paperback – May 27, 2009*
4. Urinov, B. (2016). *Research of motivation problems in personnel management. Journal of Management Value & Ethics (A Quarterly Publication of GMA), Vol. 6 (№3), 41–46 .*
5. Уринов Б. Н. ПРОБЛЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ //Проблемы экономики. – 2014. – №. 5. – С. 21-22.
6. Urinov, B. (2020). *REVIEW OF THE TRENDS OF MANAGEMENT: CORPORATE CULTURE OR ORGANIZATIONAL BEHAVIOR. EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies (EBMS), 7(2), 40–43. <https://doi.org/10.36713/epra1013>*
7. Urinov, B.N. (2020) *"THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND CORPORATE CULTURE" Economics and Innovative Technologies: Vol. 2020: No. 2, Article 7. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2020/iss2/7>*
8. Карлибаева П., Уринов Б., Ахтомова Н. *Корпоратив бошқарувга кириш. Ўқув қўлланма–Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 256 б.*
9. Ашуров З., Джалилов Ф., Уринов Б. *Замонавий корпоратив бошқарув. Ўқув қўлланма–Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 192 б.*

ЎЗБЕКИСТОНДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ АМАЛИЁТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Аннотация: Ўзбекистонда корпоратив бошқарув амалиётининг ривожланиш босқичлари, корпоратив бошқарувнинг замонавий концепциялари ва бугунги кунда корпоратив бошқарувни ривожлантиришидаги муаммолар кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: корпоратив бошқарув, корпорация, германия корпоратив бошқарув модели, кодекс.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг, корпоратив бошқарув тушунчаси кириб кела бошлади ва акциядорлик жамиятларини бошқариш усуллари ҳам тубдан ўзгарди. Ҳозирга келиб, корпоратив бошқарув тизимини самарали ташкил этиш ва уни тузишга таъсир этувчи омилларни бартараф этиш муҳим масалалардан бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4720 фармони қабул қилинди [1]. Бу фармон асосида акциядорлик жамиятларини корпоратив бошқарув тизимига ўтказишдан асосий мақсад акциядорлик жамиятлари бошқаруви самарадорлигини ошириш, ривожланган давлатлар қаторидан жой олиш ва мамлакатимизда бошқарувнинг умумжамоа ишлаш тизимини жорий этиш ҳисобланади.

Корпоратив бошқарув- “...корпорация мулкдорларининг корпорация капиталини шакллантириш, ундан фойда олиш мақсадида янада самарали фойдаланишга ҳамда олинган даромадларни корпоратив муносабатларнинг барча иштирокчилари ўртасида адолатли тақсимлашга қаратилган стратегик муҳим қарорларни белгилаш, таърифлаш ва қабул қилишга доимий ва реал таъсирини таъминлашдаги онгли, бевосита иштирокидир” [2]. Масалан, хориж давлатларидан Германия корпоратив бошқарув тизимининг фарқли хусусияти етакчи тижорат банкларининг корпоратив назорат бозорида кенг иштироки ва корпоратив бошқарувда меҳнат жамоаси иштирокининг қонун даражасида мустаҳкамлаб қўйилганлиги ҳисобланади. Германияда акциядорлик капиталининг катта қисмига банklar эгалик қилади, яна бир ҳолат мавжудки, у бошқарувчилар ва бошқа мутахассисларга юқори малака талабларнинг қўйилишидир.

1-расм. Акциядорлик жамиятларининг намунавий тузилмаси

Ўзбекистоннинг корпоратив бошқарув тизими Германия корпоратив бошқарув тизимига яқинлиги сабабли кадрлар тайёрлашда Германия тажрибаси асосида мутахассислар тайёрлашга катта эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимизда корпоратив бошқарув соҳасини ривожлантириш учун кўпгина меъёрий ҳужжатлар тасдиқланди, масалан, Корпоратив бошқарув кодекси. Корпоратив бошқарув кодекси акциядорлик жамиятларининг ҳаққоний ва очиқ бизнес юритиш тарафдори эканлигидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва халқаро корпоратив бошқарув принциплари асосида ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этилди.

Бунда асосий мақсад сифатида акциядорлик жамиятлари фаолиятини самарали ташкил этиш, ишлаб чиқариш қувватини янгилаш мақсадида акциядорлик жамиятлари ижроия органи, кузатув кенгаши, акциядорлар, меҳнат жамоаси вакиллари ва бошқа манфаатдор томонлар ўртасида манфаатлар уйғунлигига эришишга қаратилади [3].

Кодекс қондаларига риоя қилиш мажбурияти тўғрисидаги қарор акциядорлар умумий йиғилишида оддий кўпчилик овоз билан қабул қилинади. Корпоратив бошқарув кодексидаги маълум талабларга қайтий риоя қилиш тўғрисида хабар белгиланган шакл бўйича мажбурият олувчи шахсларга тақдим этилиши шарт. Бу кодекс яна бир меъёрий ҳужжат Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги қонуни асосида тузилган. Қонуннинг янги таҳрири 2014 йил 6 майда тасдиқланган.

Ушбу қонуннинг мақсади акциядорлик жамиятларининг ташкил этилиши, фаолияти, қайта ташкил этилиши ва тугатилиши, шунингдек, акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат. Бу қонун ва кодекс Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимини жорий этишда амалга оширилаётган ишларнинг самарадорлигини ошириш ва халқаро талабларга жавоб берувчи тизимга эришиш мақсадида амалга ошириладиган ишларнинг таянчи ҳисобланади. Акциядорлик жамиятлари фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш, корпоратив бошқарув тизимини жорий этишда Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президентнинг қарор ва фармонлари ҳамда бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида иш юритилади.

Шу билан бирга, мавжуд меъёрий ҳужжатлар базасини янги замонавий халқаро талаблар ва стандартлар асосида тизимли равишда такомиллаштириб бориш, улардаги турли бўшлиқларни тегишли меъёр ва талаблар билан тўлдириш, янги ҳужжатларни ишлаб чиқиш лозим. Бу йўналишдаги ишларни амалга оширишда акциядорлик жамиятлари, қонун чиқарувчи ва ижро органларининг ўзаро узлуксиз, тизимли ҳамкорлигини ташкил этиш зарур.

1-жадвал

Ўзбекистонда корпоратив бошқарув амалиётининг ривожланиш босқичлари

Оралик даврлар	Белгилари	Моҳияти	Натижалари
1990-1992 йиллар	Мулкчилик муносабатларини и шакллантириш	Мулкий муносабатларнинг ҳуқуқий асослари шакллантирилди	Корпоратив бошқарувнинг институционал асосларини яратиш бўйича илмий изланишлар бошланди
1993-1997 йиллар	Мулкий муносабатларни ислох этиш	Кўп укладли иқтисодиёт юзага келди. Дастлабки акциядорлик жамиятлари пайдо бўлди	Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” ги қонуни қабул қилинди
1998-2002 йиллар	Корпоратив бошқарув муносабатларининг шаклланиши	Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимининг тўлақонли шаклланиши ҳал қилувчи босқичга кирди	Акциядорлик жамиятлари бошқарувида корпоратив бошқарув элементлари жорий этилди. Қимматли қоғозлар бозори шаклланди
2003-2007 йиллар	Корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш	Жамиятда корпоратив бошқарув тўғрисидаги ёндашувлар пайдо бўлди. Мулкдорлар синфининг шаклланиши ҳисобига иқтисодиётда корпоратив тузилмаларнинг аҳамияти ошди	Акциядорлик жамиятлари йириклаштирилди, кузатув кенгаши ваколатлари кенгайтирилди, корпоратив маслаҳатчи, аудитор хизмати институтлари жорий этилди.

2008-2010 йиллар	Халқаро корпоратив бошқарув стандартлари ва тамойилларини жорий этиш	Маҳаллий ва хорижий инвесторлар учун имтиёзлар бериш тизими шакллантирилди	Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози салбий оқибатлари таъсири бартараф этилди. Акциядорлик жамиятларининг инвестицион жозибадорлиги ошди
2011-2014 йиллар	Мулкчилик соҳасида муайян институционал тўсиқларни бартараф этиш, соғлом рақобат муҳитини яратиш	Давлат улуши мавжуд акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув механизмлари такомиллаштирилди	Инвесторлар мулкнинг дахлсизлиги таъминланди, мулкка эгаллик қилиши ҳамда уни тасарруф этиш тизими кучайтирилди. Акциялаштириш жараёни кўлами микдоран ўсди
2015 йилдан кейинги давр	Тармоқ ва соҳа миқёсида корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш мезонларини ишлаб чиқиш	Тармоқ ва соҳа миқёсида корпоратив бошқарув ҳолати ва унинг самарадорлигини ошириш мезонлари ишлаб чиқилади. Корпоратив бошқарувнинг намунавий тузилмалари яратилади. “Корпоратив бошқарув кодекси” жорий этилади	Корпоратив бошқарувнинг хорижий услубиётига асосланган тажрибалари чуқур ўрганилади. Ишлаб чиқариш, ташқи иқтисодий ва инвестиция жараёнларига замонавий халқаро корпоратив менежмент стандартлари татбиқ этилад

Ўзбекистонда корхоналар фаолиятига корпоратив бошқарув тамойилларини жорий этиш билан боғлиқ амалиёт юқорида таъкидлаганимиздек, бозор ислохотларининг амалга оширилиши, корхоналарни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш давридан шакллана бошлади. Бу қисқа даврда давлат мулкчилиги монополиясини қисман тугатиш натижасида хусусий мулкчиликнинг иқтисодий муносабатларнинг белгиловчи миллий тизим пайдо бўлди ҳамда мулкдорлар синфининг шаклланиши учун шарт-шароит яратилди [4].

Натижада акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тамойилларини қўллаш, корпоратив бошқарув механизмларини ривожлантириш ҳамда мулк ҳуқуқини тақсимлаш борасидаги муносабатлар пайдо бўлди. Ўз навбатида, мулкдорлар томонидан инвестиция қилган маблағларнинг самарали ишлатилиши ҳамда улушлари учун мос равишда фойда олиш имкониятлари пайдо бўлди. 1-жадвал маълумотларига кўра, Ўзбекистонда корпоратив бошқарув амалиётининг дастлабки босқичи 1990 йилларга тўғри келди. Бу даврда давлат мулкни хусусийлаштириш билан боғлиқ турли ёндашувлар ўрганилди ва Ўзбекистон шароитига тўғри келадиган хусусийлаштириш йўллари ишлаб чиқилди. Мулк муносабатларнинг ҳуқуқий асослари шакллантирилди. Натижада 1991 йил ноябрь ойида Ўзбекистон Республикаси “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди. Жамиятда мулкчилик муносабатларининг шакллантириш жараёнлари бошланди. Иқтисодиётнинг маълум тармоқларини ривожлантиришга қаратилган, даромад олиш мақсадида турли соҳадаги касб эгаларининг манфаатлари юзага келди. Бу эса Ўзбекистонда илк корпоратив муносабатлар шаклланишига асос бўлди.

Юқорида таъкидланган Ўзбекистондаги корпоратив бошқарув амалиёти билан боғлиқ кузатишлар, изланишлар, таҳлиллар, баён этилган фикрмулоҳазалар ва тадқиқот натижаларига асосланиб, республикада корпоратив бошқарув амалиёти бўйича етарли тажриба тўпланганлигини таъкидлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <http://www.lex.uz/docs/2635197>
2. Хамидулин М.Б. *Финансовые механизмы корпоративного управления. Монография.* – Т.: Молия, 2008. – 204 с
3. <http://www.lex.uz/docs/2382409> ЎПК-370-сон. 06.05.2014 йил.
4. www.iqtisodiyot.uz/sites/default/files/maqolalar/18_N_M_Rasulov.

ISH YURITISHNING BOSHQARUV TIZIMIDAGI ASOSLARI

***Annotatsiya:** Ushbu keltirilgan fikrlar boshqaruv tizimida ish yuritish asoslari, hujjat turlari, davlat boshqaruv tizimidagi barcha tuzilmalar, hozirgi paytda hokimiyatning barcha sohalari organlari oldida turgan muammolar haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** ish yuritish, davlat boshqaruvi, axborot oqimlari, boshqaruv organi, vazirlik, rahbarlik, ijro, axborot hisob-kitob, nazorat*

Ish yuritish – hujjatlashtirishni ta'minlaydigan va rasmiy hujjatlar bilan ishlashni uyushtiradigan faoliyat sohasi.

Hujjatlashtirish – axborotni belgilangan qoidalarga binoan turli vositalarga yozish.

Hujjat – aynan o'xshatish (identifikatsiyalash) imkonini beradigan belgilar (rekvizitlar) bilan moddiy vositaga qayd etilgan axborot.

Hujjat aylanmasi – tashkilotda hujjatlarni tuzish yoki olish paytidan boshlab to ijro etish yoki jo'natishgacha bo'lgan jarayon.

Axborot boshqaruvning asosidir. Davlat boshqaruvi tizimida barcha tuzilmalar va mansabdor shaxslar o'zaro axborot oqimlari bilan bog'lanib, yaxlit kommunikatsiya tarmog'ini hosil qiladi. Bu tarmoqda davlat boshqaruvining har bir organi kommunikatsiya tarmog'ining bir bog'lamidan iborat bo'lib, ko'pgina manbalardan keladigan axborot oqimlari aynan shu bog'lam orqali o'tadi. Mazkur axborot oqimlari o'zining mazmuni, jadalligi, to'g'ri yoki noto'g'riligi, vaqt tartibotiga ko'ra bir-biridan farq qiladi.

Har qanday boshqaruv organi, vazirlik yoki boshqarma yoxud kichik bir idora bo'lmasin, uning faoliyati asosini axborot olish, uni ishlash, tegishli qaror qabul qilish, hamda ijrochilarga yetkazish, shuningdek, ijroni tashkil etish, nazorat qilish va xulosa chiqarish kabilar tashkil etadi. Shunday qilib, moddiy vositada qayd etilgan axborot boshqaruv organlari faoliyatining asosiy o'zagi ayni vaqtda uning asosiy mahsuloti hisoblanadi. Shuningdek, u boshqaruvchi va boshqariluvchi tizimlar o'rtasidagi aloqalarni amalga oshirish usulidir. Boshqaruv va uning barcha bo'g'inlari faoliyatining sifati va samaradorligi axborot oqimlarining tezkorligiga, barqarorligiga va maqbulligiga bog'liqdir. Boshqacha aytganda axborot oqimlari bamosoli qon tomirlari tizimi kabi boshqaruv organizmini oziqlantirib turadi.

Hozirgi paytda hokimiyatning barcha sohalari organlari oldida turgan muammolar murakkablashib va ular orasidagi o'zaro bog'liqlik tobora kuchayib bormoqda. Bu esa barcha pog'onalardagi davlat xizmatining samaradorligini oshirishni ko'ndalang qo'yimoqda. Mazkur vazifaning hal etilishi esa axborot maydonining holatiga, boshqaruvni axborot bilan ta'minlashni tashkil etishga bezosita bog'liqdir. Boshqaruv organlaridagi ish yuritish holati rahbarlik, ijro, axborot hisob-kitob, nazorat kabi ishning eng muhim sohalariga hal qiluvchi darajada ta'sir o'tkazadi.

Boshqaruvda mehnat samaradorligi, tejamkorligi va yuqori darajada tashkil etilishi, boshqaruv xodimlari ishining madaniy saviyasi ko'p jihatdan ish yuritishning tashkil etilishiga bog'liq bo'ladi. So'ngi o'n yillikda ilmiy adabiyotlarda "ish yuritish" atamasining sinonimi sifatida "boshqaruvning hujjatlar bilan ta'minlanishi" atamasining ishlatila boshlanganligi tasodifiy hol emas, bu atama ish yuritishni zamonaviy tashkil etishning axborot-texnologiya xarakterini ifodalaydi. Boshqacha aytganda u hujjatlar bilan ishlashning butun majmuasini – shu jumladan, hujjatlar aylanmasini va hujjatlarni saqlash taxnologiyasini o'z ichiga oladi.

"Ish yuritish" atamasi ilmiy muomalaga va MDH mamlakatlari ma'muriy tashkilotlari amaliyotiga XVIII asrning ikkinchi yarmida kirib keldi. Bu so'zning dastlabki ma'nosi, avvalo, qarorlar qabul qilish yoki "ish boshqarish" bilan bog'liq bo'lgan barcha faoliyatni ifodalab, ushbu o'rinda "ish" deganda hokimiyat va boshqaruvning ma'muriy yoki sud organi hal qiladigan masala nazarda tutilar edi. Sharq mamlakatlaridagi davlat boshqaruvida hujjatning kelib chiqishiga oid ma'lumotlar "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" ilmiy nashriyoti tomonidan 2003 yilda nashr etilgan "Ish yuritish" nomli kitobda bayon etilgan. Zamonaviy ma'nodagi ish yuritish boshqaruvni hujjatlar bilan ta'minlash degan ma'noni bildirib, tashkilot muassasi ma'muriy-boshqaruv faoliyatining mustaqil tarmog'iga aylangan, bu tarmoq ishlarni hujjatlashtirish va rasmiy hujjatlar bilan ishlashni yo'lga qo'yish, boshqaruv apparatining vazifalarini amalga oshirish jarayonida foydalanish uchun turli vositalarda qayd etilgan hujjatli axborot bazasini yaratish degan ma'noni bildiradi.

Hujjatlashtirish - ish yuritishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u boshqaruv faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha axborotni turli vositalarga qayd etish va rasmiylashtirishning tartibli jarayonidan iborat. Vazirlik, boshqarmalarni, hokimiyatning barcha pog'onalari organlarini zamonaviy hujjatlashtirish, axborotni qayd etishning tabiiy, an'anaviy usullarini (qo'lyozma, mashina yozma, shu jumladan, telegramma, telefonogramma, faks, maninogramma, videogramma turlarini) sun'iy usullar (perfokartalar, perfotasmalar, magnit tasmalari, kartalar, diskalar, kristallar hamda hisoblash texnikasi va mikrografiyaning boshqa vositalari) bilan birga ishlatishni taqozo etadi.

Hujjatlashtirish vositalarini tanlash ham axborotni qayd etish usulini belgilaydi. Ular hujjat tuzishda ishlatiladigan oddiy qurollar (qalam, ruchka) mexanik qurollar (elektr-mexanik vositalar ya'ni yozish mashinalari, magnitofonlar, diktofونlar, foto, kino, video texnika vositalari) bo'lishi ham mumkin. Hisoblash texnikasi vositalari ham shunday qurollar vositasiga kiradi. Hujjatlashtirish usullari hujjatlashtirish vositalariga qarab bir-biridan quyidagicha farq qiladi:

- matnlarni hujjatlashtirish;
- kino, foto, video vositalarida hujjatlashtirish;
- elektron hujjatlashtirish.

Hujjatlashtirish natijasida hujjat vujudga keladi, u identifikatsiyalash imkonini beradigan belgilari, rekvizitlari bo'lgan moddiy vositaga yozilgan birlamchi axborotdir. Axborotning boshqa vositalari ya'ni qayta ishlangan ikkilamchi axborotni bayon etuvchi kitob, gazeta, jurnallardan farqli o'laroq, hujjatlarda axborot birinchi marta qayd etiladi. Hujjat so'zi arab tilidan o'zbek tiliga necha asrlar avval kirgan bo'lib, isbot usuli, dalil ma'nolarini bildiradi. Hujjat huquqiy mazmunga ega bo'lib, u boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun asos, qarorlarni ijrosining dalili va isboti bo'lib xizmat qiladi. Hujjat boshqaruv axboroti ma'lumotlarini yig'ish, ularni saqlash, uzatish, shuningdek, arxiv ma'lumotlarini olishda zaruriy vositadir. Shunday qilib, hujjatning ahamiyati va vazifasi keng qirrali bo'lib, undan turli ehtiyojlarni qondirish maqsadida foydalaniladi. Hujjatning vazifalari umumiy va o'ziga xos vazifalarga bo'linadi, u esa quyidagilardan iborat:

* axborot vazifasi – har qanday hujjatni maqsadi – vaqt va zamonda qayd etilgan hujjatni saqlab qolishdan iborat;

* ijtimoiy vazifa – har qanday hujjat biron-bir ijtimoiy ehtiyojning ifodasi bo'ladi

* kommunikativ vazifasi – hujjat hamisha boshqaruvchi va boshqariluvchi tuzilmalar o'rtasidagi, davlat va jamoa tashkilotlari, mansabdor shaxslar o'rtasidagi aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi;

* madaniy vazifa – hujjat madaniy an'analarni mustahkamlash va tarqatish vositasidir.

Boshqaruv faoliyati turli sohalarning o'ziga xos xususiyatlaridan hujjatning bir qancha maxsus vazifalari kelib chiqadi:

- boshqaruv maqsadlarini amalga oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan boshqaruv hujjatlari (reja, hisobot, tashkiliy-farmoyish hujjatlari) boshqaruv vazifasiga ega bo'ladi;

- jamiyatdagi huquqiy me'yorlar va huquqiy munosabatlar qayd etilgan qonun hujjatlari va huquqiy me'yoriy hujjatlar yoki bu vazifalarni vaqtincha bajaradigan hujjatlar (masalan, sudda dalilisbot vazifasini bajaruvchi har qanday hujjat) huquqiy vazifaga ega bo'ladi;

- o'zining asosiy vazifalarini amalga oshirgan va arxivga topshirilgan hujjatlar ilmiy-tarixiy vazifani bajaradi. Hujjatlarning umumiy hajmida bu hujjatlar deyarli 12- 14% ni tashkil etadi.

2. Hujjatlar oqimini tashkil etish. Hujjatlar oqimi deganda (aylanmasi) – bu hujjatlarning olingan yoki tuzilgan paytdan to uning ijrosi oxirgacha yetkazilishi, jo'natish yoki yig'majildga yuborilishi (topshirilishi) gacha bo'lgan jarayonidagi harakat tushuniladi. Tashkilot tizimida mustaqil bo'linma sifatida ish yuritadigan boshqaruvni hujjatlar bilan ta'minlash (BHT) xizmati (devonxona, umumiy bo'lim, kotibiyat), shuningdek, maxsus xodim (referent, kotib) faqat huquqiy jihatdan to'g'ri rasmiylashtirilgan va butunligi aniq (ilovalar bor-yo'qligini tekshirib) hujjatlarni matni – mazmunidagi so'rov tavsiya bo'yicha ish yuritish uchun qabul qiladi. Aks holda olingan hujjatlar qaytarilganligi sababi ko'rsatilgan tegishli ilova xati bilan birga muallifga qaytarib yuboriladi.

Hujjat muallifning manzili, uning jo'natilgan va olingan vaqti faqat xatjild (konvert) bo'yicha aniqlanadigan hollarda xatjild saqlab qo'yiladi. "Shaxsan" yozuvi bo'lgan, shuningdek, jamoat tashkilotlariga kelgan xatlar (hujjatlar) ochib ko'rilmagan holda tegishli joylariga yetkaziladi.

Kelib tushgan hujjatlar taqsimlash maqsadida BHT xizmati xodimi tomonidan ko'rib chiqiladi.

Ular:

- tashkilot rahbari tomonidan ko'rib chiqiladigan hujjatlar;

- tashkilot tarkibiy tizimidagi bo'linmaga yoki bevosita aniq ijrochilarga yuborilgan hujjatlar bo'lishi mumkin.

Tez hal qilinadigan joriy axborotlardan iborat yoki aniq bo'linmaga tegishli hujjatlar rahbariyatga ko'rsatilmay o'z egalari beriladi. Bu tashkilot rahbarini mas'ul ijrochilar hal qilishi mumkin bo'lgan mayda-chuyda masalalar bilan Hujjatlarni ko'rib chiqish va ijro etuvchilarga berish ularning BHT xizmatiga kelib tushgan kunidanoq amalga oshiriladi. Agar hujjat bir necha bo'linmalar yoki mansabdor shaxslar tomonidan bajariladigan bo'lsa, u zarur nusxada ko'paytiriladi. Ijro etilgan hujjatlar yig'majildga javob xatlar nusxalari bilan birga tikib qo'yiladi. Jo'natma hujjatlar bilan ishlash mas'ul ijrochining hujjat matni loyihasini tayyorlashidan boshlanadi, so'ngra hujjat manfaatdor lavozimdagi shaxslar bilan kelishilgan va ularning fikr-mulohazalarini hisobga olingan holda qayta ishlashni maromiga yetkazadi. Hujjatning tugallangan ko'rinishi ko'chirilgandan keyin rahbariyat tomonidan imzolanib, ro'yxatga olinadi va adresatga (oluvchiga) yuboriladi. Yuborilgan hujjatning tasdiqlangan nusxasi yig'majildga tikib qo'yiladi. Jo'natma hujjatlar ro'yhatga olingan kunning o'zidayoq ko'rib chiqilishi, ishlanishi va jo'natilishi shart.

Tashkilotning hujjatlari ham jo'natma hujjatlarni tayyorlash shaklida tuziladi: dastlab hujjat matni loyihasi tayyorlanadi, manfaatdor lavozimdagi shaxsning fikr-mulohazalari bo'yicha qayta ishlanadi va nihoyat hujjatning tugallangan nusxasi ko'chirilib, rahbar tomonidan imzolanadi. Hujjat ro'yhatga

olingandan keyin zarur miqdorda (ijrochilar soniga qarab) ko'paytiriladi. Hujjat nusxalari tasdiqlanadi va tarkibiy bo'linmalarga (mas'ul ijrochilarga) bajarish uchun beriladi. Hujjatning asl nusxasi yig'majildga tikib qo'yiladi. Hujjatlarning tashkilot ichidagi ijrochilariga hujjatlarni olganligi to'g'risida imzo qo'ydirilishi lozim.

3. Hujjatlar ijrosini nazorat qilish. Ro'yhatdan o'tkazilgan barcha hujjatlarning ijro etilishi nazorat qilinadi. Ijroni nazorat qilishga quyidagilar kiradi:

- hujjatni nazorat qilishni yo'lga qo'yish;
- hujjatning ijrochiga o'z vaqtida yetib borishini tekshirish;
- ijroni amalga oshirish jarayonini tekshirish va boshqarib turish;
- hujjatlar ijrosini nazorat qilish natijalarini hisobga olish va umumlashtirish va bu haqda rahbarni xabardor qilish.

Ijro etilish muddatlari hujjat imzolangan (tasdiqlangan) sanadan boshlab taqvim kunlarda, yangi kelgan hujjatlarni kelgan kundan boshlab hisobga olinadi. Hujjatlar ijrosining belgilangan muddatlari davlat hokimiyati va boshqaruv oliy organlari, shuningdek, markaziy va tarmoq boshqaruvining maxsus qarorlari bilan joriy etiladi.

Ijroning yakka tartibdagi muddati korxonada rahbari tomonidan amalga oshiriladi. Ijro muddatini o'zgartirish to'g'risidagi qaror rahbar rezolyusiyasida ko'rsatiladi va u rezolyusiyadan nazorat varaqchasiga o'tkaziladi. Ijroni nazorat qilishni uyushtirishda hujjatlarni ro'yhatga olishda to'plangan ro'yhatga olish varaqchasi nusxalaridan foydalaniladi. Nazorat qilinayotgan hujjatlar varaqchasi (nazorat varaqchasi) hujjatlar ijrosi muddati, ijrochilar, shuningdek, hujjatlar guruhlarini bo'yicha alohida-alohida tartibga solinadi. Nazorat xizmati tomonidan quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

- * nazorat qilinayotgan hujjatlar varaqchalari qutisini tashkil etish;
- * nazorat qilinayotgan hujjat varaqchasi (topshirish) ni ijrochi – bo'linmaga yuborish;
- * tarkibiy bo'linmadagi ijrochining ismi, familiyasi va otasining ismi hamda telefon raqamini aniqlash;

* ijrochi bo'linmaga va natijalari to'g'risida ma'lumot olish;

* nazoratdagi hujjat varaqchasiga ijroning borishi va natijalarini yozib qo'yish;

* ijroning holati va natijalari to'g'risida rahbarlarga muntazam axborot berib turish;

* hujjatlar ijrosining borishi va natijalari to'g'risida kundalik yig'ilishlarda, jamoat tashkiloti majmuasida axborot berib turish;

- * rahbarlar ko'rsatmasiga binoan hujjatlarni nazoratdan chiqarish;
- * ijro etilgan hujjatlar varaqchalari yig'majildini tuzish.

Ijroni amalga oshirishning barcha bosqichlarida oxirgi muddatigacha tekshirish quyidagi tartibda olib boriladi:

- keyingi yillar topshirig'i – kamida yilda bir marta;
- joriy yilning keyingi oylari topshirig'i – har o'n kunda, muddatning tugashiga besh kun qolganda.

Vazifa bajarilgandan keyin natijalar to'g'risida tegishli topshiriqlarga va shaxslarga xabar berilgach yoki ijroning boshqa hujjat bilan tasdiqlanganini ma'lum bo'lgach, xujjat bajarilgan hisoblanadi va nazoratdan olinadi. Ijro natijalari nazorat varaqchasida va ijro etilgan hujjatda belgilab qo'yiladi. Ijrochilarning ish natijalari va nazorat qilinuvchi hujjatlar BHT xizmati tomonidan vaqti-vaqti bilan (masalan, har oyda) umumlashtirish va tahlil qilib borish, hamda ijro intizomini mustahkamlash maqsadida korxonada rahbariga axborot berib turilishi zarur.

4. Tashkilot hujjatlarini tizimlashtirish. Korxonada yig'majildlarni to'g'ri rasmiylashtirish va ularning hisobini olish uchun yig'majildlar tuziladi.

Hujjatlar yig'majildlari ro'yxati – bu saqlash muddatlari ko'rsatilib belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan yig'majildlar ro'yxatidir. Korxonada faoliyatida tarkib topadigan texnik hujjatlar va bosma nashrlardan tashqari kelgan va yuborilgan barcha hujjatlar yig'majildlar nomenklaturasiga kiritiladi. Yig'majildlar nomenklaturasini tuzishda korxonalar boshqaruvni hujjatlar bilan ta'minlash, davlat tizimida, tarmoq arxivlarining asosiy ichki qoidalari, saqlash muddati ko'rsatilgan hujjatlar ro'yxatida qayd etilgan talablarni hisobga olishlari zarur.

Korxonaning yig'majild nomenklaturasi hujjatlar bilan ish olib borishni tashkil etish uchun mas'ul bo'lgan mutaxassis tomonidan ishlab chiqilganidan so'ng, korxonada rahbari tomonidan tasdiqlanib kelgusi taqvim yilning 1 yanvaridan boshlab amalga kiritiladi. Yig'majild nomenklaturasi belgilangan shakl bo'yicha tuzilgan bo'lib, unga quyidagi rekvizitlar kiritiladi: korxonada nomi, hujjat turining nomi, sanasi, indeksi, tuzilgan joyi, tasdiqlangan vaqti, matn sarlavhasi, matn, imzo, kelishilgan (ma'qullangan) vaqt.

Yig'majild nomenklaturasining mazmuniy qismi quyidagi 5 grafali jadvaldan iborat: yig'majild, indekslari, sarlavhalari, miqdori (jildor, qismlar) va ro'yxat bo'yicha maqolalar nomeri, hamda izohlar. Yig'majild jadvalining 1–grafasida ish yuritish indeksi ko'rsatiladi. Unga quyidagilar kiritiladi:

- bo'linma tasnifi (klassifikatsiyasi) bo'yicha korxonaning tarkibiy tizimi indeksi yoki tarkibiy bo'linmasi bo'lmasi faoliyat yo'nalishi indeksi;

- yig'majildning mazkur korxonada ichidagi tartib nomeri yoki faoliyati yo'nalishi nomeri;

2 – grafasida yig'majildning sarlavhalari ma'lum izchillikda joylashadi. Yig'majild sarlavhalari nomenklatura bo'limlari bo'yicha guruhlanadi. Tarkibiy bo'linmalar yoki korxonada faoliyatining

yoʻnalishlari yigʻmajild boʻlimlari nomlari bilan nomlanadi. Yigʻmajild sarlavhalari boʻlimlar va boʻlimchalar ichida undagi hujjatlarning muhimligiga qarab joylashtiriladi. Dastlab tashkiliy – buyruq mazmunidagi hujjatlardan iborat yigʻmajild sarlavhalari, keyin reja va hisobot hujjatlari, soʻngra boshqa saqlash muddatlari kamayib borayotgan sarlavhalar joylashadi. Yigʻmajild sarlavhalarini tuzishda quyidagilar hisobga olinishi zarur:

* mazkur yigʻmajildda guruhlashadigan sarlavhalar hujjat mazmuniga toʻla mos boʻlishi kerak;
* sarlavha qisqa va aniq ifodalanishi lozim;

* “Umumiy yozishma”, “Turli hujjatlar”, “Maʼlumotnoma” kabilarga oʻxshash sarlavhalar ularni tuzish jarayonida yanada aniqlik kiritilishi mumkin. Yigʻmajild sarlavhalari tarkibini quyidagi qismlar tashkil etadi:

- hujjatning turi (yozishma, xat, jurnal va b.) yoki shakli (buyruq, koʻrsatma, bayonnoma, qarorlar va b.); - korxonaning yoki uning tarkibiy boʻlinmasi nomi;

- adresat yoki hujjat yuborgan egasi; yigʻmajilddagi hujjatlarning qisqacha mazmuni;

- yigʻmajilddagi hujjatlar mazmuni bilan bogʻliq, hudud (joy)ning nomi;

- yigʻmajilddagi hujjatlarga dahldor sana (davr);

- yigʻmajilddagi hujjatlarning nusxalari bor-yoʻqligi haqida eslatma. Ochilayotgan yigʻmajildning nomi yoki hujjatlarning turlari sarlavha boshida, “Nusxa” soʻzi esa oxirida koʻrsatiladi. Masalan, “Attestatsiya komissiyasining 1999 yildagi majlislar bayonnomalari”. Yozishmalardan iborat yigʻmajild sarlavhalarida kimlar va qanday “Biznes Bank bilan buxgalteriya hisobi, hisobot va moliyaviy faoliyat masalalari boʻyicha yozishmalar”.

Bir turdagi jismoniy yoki huquqiy shaxslar bilan yozishmalardan iborat yigʻmajildlar sarlavhalarida ularning nomi yozib chiqilmaydi, faqat umumiy nomi koʻrsatiladi: masalan, “Korxonaning pul toʻlash toʻgʻrisidagi talabnomalarini rad etgan yozishmalar”. Reja yoki hisobot hujjatlaridan iborat yigʻmajildlar sarlavhalarida tuzilgan vaqt (oy, chorak, yil), hujjat turi (reja, hisobot) va mualliflar nomi koʻrsatiladi. Masalan, “Kontakt” korxonasining 2010 yil uchun kapital quyilmalar rejasi.

Tashkiliy farmoyish hujjatlaridan iborat yigʻmajildlarda hujjatning turi va mualliflar nomlari koʻrsatiladi. Masalan, “Korxonada direktorining 2010 yilda shaxsiy tarkib boʻyicha chiqargan buyruqlari”. Ish yuritish jarayonlarining ketma-ketligi bilan bogʻliq boʻlmagan bir masala boʻyicha har turdagi hujjatlardan iborat yigʻmajildlar sarlavhalarida yigʻmajild turi sifatida “hujjatlar” atamasi qoʻllaniladi. Sarlavha oxirida qavslar ichida yigʻmajildda guruhlashtirilgan hujjatlarning asosiy turlari koʻrsatiladi. Masalan, mol-mulk va materiallarni qabul qilish, topshirish va hisobdan chiqarish toʻgʻrisidagi (dalolatnomalar, roʻyxatlar, vedomostlar). Bir yil davomida hal qilinmagan masalalarga doir hujjatlar yigʻmajildi kelgusi yil ishlari roʻyhatiga oʻz indeksi bilan kiritiladi. “Jildlar soni” ning 3-grafasi taqvim yili tugagach, toʻldiriladi.

4-grafada saqlash muddati va roʻyxat boʻyicha bandi nomeri (raqami) koʻrsatilib, roʻyxatga yoki namunaviy jild roʻyxatiga ilova yozib qoʻyiladi.

5-“Eslatma” grafasida yigʻmajild koʻrsatilmaganligi (“Yigʻmajild koʻrsatilmagan”), yildan-yilga oʻtkazilgan yigʻmajildlar, yigʻmajildlarning yoʻq qilinganligi, hujjatlar asl nusxalarining saqlash joylari toʻgʻrisida qayd qilinadi. Shu joyning oʻzida hujjatlarning saqlash muddatlari qayd qilingan roʻyxatning nomi koʻrsatiladi.

Yigʻmajildlar roʻyxati tuzilayotgan paytda uning har bir boʻlimida zaxira nomerlar (ochiq joylar) qoldirish kerak, kelajakda ulardan yigʻmajild roʻyxatida koʻzda tutilmagan, lekin korxonada taqvim yil davomida shakllantirilgan yigʻmajild sarlavhalarini kiritishda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan qoʻllanmalar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. Toshkent. Oʻzbekiston. 2008.-40 b.

2. “Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsat berish tartib-taomillari turlari qisqartirilganligi hamda soddalashtirilganligi munosabati bilan Oʻzbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida” Oʻzbekiston Respublikasining 2006 yil 4 apreldagi OʻRQ-28-son Qonuni.

3. “Tadbirkorlik subyektlarini tekshirishlar soni qisqartirilganligi hamda tekshirishlar tizimi takomillashtirilganligi munosabati bilan Oʻzbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida” Oʻzbekiston Respublikasining 2006 yil 23 martdagi OʻRQ-26-son Qonuni.

4. Oʻzbekiston Respublikasining “Xususiy korxonalar toʻgʻrisida” gi Qonuni. 2003 yil 16 sentyabr.

5. Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni. “Taʼlim toʻgʻrisida”. 1997 yil 29 avgust.

6. Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi toʻgʻrisida”. 1997 yil 29 avgust.

KORPORATIV BOSHQARUV NEGIZI ASLIDA NIMA?

Annotatsiya. *Korporativ Boshqaruv Korporatsiyalarning Nazorati Va Yo'nalishiga Ta'sir Qiluvchi Jarayonlar Va Mexanizmlardir. Dunyo bo'yicha Korporativ boshqaruvga doir juda ko'plab tanqidiy va ilmiy maqolalar, ilmiy izlanishlar va bir-biridan farq qiluvchi yondashuvlar mavjud. Lekin shunga qaramasdan Korporativ boshqaruvning negizi uning "Cooperative Culture" ya'ni Korporativ madaniyatga borib taqaladi*

Kalit so'zlar: *Coopreative culture, Kim Kameron, Robert Quinn, Harvard Buisness Review, SHRM(The Society for Human Resource Management), Elliot Jaques, Klan modeli, Adxokratiya modeli, Bozor modeli, Ierarxiya modeli.*

Dunyo bo'yicha Korporativ boshqaruvga doir juda ko'plab tanqidiy va ilmiy maqolalar, ilmiy izlanishlar va bir-biridan farq qiluvchi yondashuvlar mavjud. Lekin shunga qaramasdan Korporativ boshqaruvning negizi uning "Cooperative Culture" ya'ni Korporativ madaniyatga borib taqaladi. Korporativ madaniyatni aks ettiruvchi juda ko'plab uslub va yo'nalish mavjud ammo ular ichida dunyoga eng mashxuri bu Michigan universiteti professor o'qituvchilari Kim Kameron va Robert Quinn tomonidan ishlab chiqilgan. Bular klan, adxokratiya, ierarxiya va bozor madaniyat turlaridir. Va shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi nima uchun Korporativ madaniyat kerak?

[Harvard Business Review](#) ga ko'ra, "Buyuk madaniyat tashkilotning qarashlari, maqsadi va maqsadlariga doimiy muvofiqlikni ta'minlashi kerak". Buni boshlang'ich nuqta sifatida qabul qilib, demak, ish joylari madaniy moslashuvchanlik va doimiy yangilanishgaga muhtoj. Liderlar esa eng kreativ va mahsuldor madaniyatni rag'batlantirishlari kerak. Shuning uchun tashkilot madaniyatining har xil turlarini, ularning kuchli va zaif tomonlarini tushunish juda muhimdir.

Bunga misol qilib: AQSh da [inson resurslarini boshqarish jamiyati SHRMning](#) "The Society for Human Resource Management" 2020 yilgi hisobotiga ko'ra, zaharli ish joylari korxonalariga milliardlab zarar keltiradi. Tadqiqotda qatnashgan xodimlarning deyarli yarmi kompaniya madaniyatiga bog'liq muammo tufayli hozirgi ish beruvchini tark etish haqida o'ylaganliklarini aytishdi. Va deyarli har beshdan biri aynan shu sababdan oxirgi besh yil ichida ishdan ketgan.

Qanchalik mavzuga kirib borar ekanmiz bizda yana qo'shimcha savollar paydo bo'ladi: Korporativ madaniyat aslida qachon paydo bo'ldi?

Kanadalik psixanalist va menejment bo'yicha maslahatchi Elliot Jaques 1951 yilda "*Fabrikaning o'zgaruvchan madaniyati*" kitobida kiritgan korporativ madaniyat turlari kontseptsiyasining asoschisi hisoblanadi. Ammo bu fikr 30 yildan keyin paydo bo'ldi. O'shandan beri, bu turli yo'llar bilan, akademiklar, psixologlar va mualliflar o'zlarining shaxsiy tajribalari va tadqiqotlariga muvofiq o'z toifalarini yaratadilar. Olingan tushunchalar biznes rahbarlariga o'ziga xos madaniyat bilan shug'ullanish, baholash va rivojlantirishning kuchli usullarini taklif qiladi.

Klan madaniyatiga ko'plab kichik bizneslar, star-uplar va oilaviy korxonalarni o'ziga xos belgisidir. Bu kompaniya ichida ishlaydiganlarni tarbiyalaydi va shaxslararo munosabatlar, muloqot va hamkorlikni ta'kidlaydi. Shunday qilib, u bitta katta baxtli oilani yaratishga intiladi. Klan madaniyatning afzal taraflari: ko'proq gorizontal tuzilishga ega bo'lgan an'anaviy tashkiliy ierarxiyalarni almashtirib, klan madaniyati to'siqlarni buzadi va natijada kuchli jamoalar paydo bo'ladi. Mentorlik munosabatlari rivojlanadi, odamlar bilim almashadilar va yetakchilar o'z fikrlari va fikrlari uchun o'z xodimlariga murojaat qilishadi. Bu ham o'zgarishni o'z ichiga oladigan model-yangi boshlovchilarning moslashuvchanligi haqida o'ylaydi.

Klan modeli, Baxt modelidir. O'zini qadrlil, qo'llab -quvvatlanadigan va hurmatga sazovor bo'lgan joydaligini hisqilgan xodimlar ko'proq masofani bosib o'tishadi - bu odamlar uchun va biznes uchun ham yaxshidir.

Klan madaniyatining kamchiliklari- agar kompaniya kattalasha, bu gorizontal tuzilma cheklovlarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki u biznesni oldinga siljitish va aniq yo'nalish berish uchun zarur bo'lgan kuchli, qat'iy rahbariyatga ega emas. Rahbarlarning atrofida o'zi bilgan yaqin do'stlari borligi uchun, jamiyat uchun kerakli qarorlarni qabul qilishda muammolarga duch keladi. Individuallikka e'tibor, shuningdek, qarorlar qabul qilish uchun tez-tez zarur bo'lgan ierarxiyasiz shaxsiyat to'qnashuviga olib kelishi ehtimoldan yiroq emas. Odamlar qayerga mos kelishini unutilib qo'yishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, qoidalarning yo'qligi, kamsitish kabi noo'rin xatti -harakatlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, klan madaniyati guruhning kelishuviga qarshi gapirishdan qo'rqish ehtimoli ham bor. Bunday kompaniyalarga misol qilib Google, Zappos, Tom's of mine larni keltirish mumkin.

Adxokratiya madaniyati- adrenal bilan ishlaydigan va status-kvoni buzish bilan rivojlanayotgan madaniyat. Tavakkalchilikka tayyorligi bilan ta'riflangan Adxokratiya madaniyati yangilik va tashabbusni taqdirlaydi va o'zgarish to'liqlarini ishonch bilan boshqaradi. Shuningdek, u tezda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi va keyingi safar kerakli o'zgarishlarni amalga oshirish uchun xatolardan tezda o'rganadi. Texnik kompaniyalar bunga yaqqol misol bo'la oladi: tadbirkor, dinamik va uzoqni ko'ra oladigan.

Adxokratiya madaniyatining ijobiy taraflari. Ushbu tashkilot madaniyati yuqori marralarni ko'zlaydi va tez-tez foyda marjasi va xodimlar ishtiroki nuqtai nazaridan bu cho'qqilarni zabt etadi. Bu madaniy model ishonch va ijodkorlikni mukofotlaydi va kompaniyadagi mavqei qanday bo'lishidan qat'i nazar, yorqin fikrli odamlar uchun eshik har doim ochiq.

Bu insonning kasbiy o'sishini qo'llab-quvvatlaydigan muhit, bu erda siz bo'ronga olib keladigan narsalarning sifati muhim. Klan madaniyati singari, Adxokratiya ham mukammal moslashuvchanlikni taklif qiladi, lekin kelajakka katta e'tibor bilan qaraydi. Adxokratiya madaniyatlarini "boshqalar qila olmaydigan yoki qilmaydigan nima qila olamiz?" Kabi savollarni berishadi

Adxokratiya madaniyatning salbiy taraflari. Individual yondashuvni hisobga olgan holda, Adxokratiya ish joyidagi raqobatni kuchaytirishi mumkin. Bu juda turtki bo'lishi mumkin, lekin o'z tengdoshlari tomonidan ortda qolishdan qo'rqib, moliyaviy yoki obro'si yo'qolgan xodimlar orasida haddan tashqari stress va tashvishlanish xavfi ham bor. Xuddi shunday, agar biznes tavakkal qilsa va ulushi yuqori bo'lsa, har doim ham bu tavakkalchilik o'zini oqlamasligi ehtimoli bor. Va bu shaxslarga ham, tashkilotga ham zarar etkazishi mumkin. Bularga misol qilib Tesla, DoorDash, FaceBook larni keltirish mumkin.

Bozor madaniyati-tashkiliy madaniyat turlarining eng agressiv turi. Bunday ish joylarida maqsadlar belgilangan muddatlarda va natijalarga erishish zarurligini hisobga olgan holda tashkillangan, bunda xodimlarning ishlashi yaqindan kuzatiladi. Klan va Adxokratiya madaniyatlarini o'zaro moslashtirilgan holda o'z ichiga oladi, lekin bozor madaniyati barqaror bo'lishi kerak, bu esa katta va uzoq yillik kompaniyalar uchun umumiy xususiyat ekanligini anglatadi. Bundan tashqari, u xaridorga va uning raqobatchilarini mag'lub etishga o'rgatib, unga qobiqdan tashqari fikrlashga va ko'rishga imkon yaratadi. Shiori: Nufuz muhimdir, qachonki sen bir qadam oldinda bo'lsang

Bozor madaniyatining ijobiy taraflari. Bozor madaniyatida asosiy e'tibor natija, natija va natijaga qaratilgan. Shu bilan bir o'rinda muvaffaqiyatga e'tibor qaratgan holda – ya'ni o'z nomiga ega rahbarlar odamlarni harakatga undaydi va jamoalar yuqori samaradorlikda tez o'z maqsadlariga erishadilar, kutganlarini ortig'i bilan bajaradilar va foydani ko'paytirishga yordam beradilar.

Bu jamoalarni o'z mijozlari yoki aksiyadorlariga foyda keltirishi uchun katta g'alabaga erishish yo'lida birlashtiradigan korporativ madaniyatdir. Va bu xodimlar uchun ham qulay muhit bo'lishi mumkin. Nafaqat taklif qilinayotgan moddiy rag'batlar tufayli, balki doimiy o'qish va rivojlanishni rag'batlantiradigan ish joyida ishlash hodimlar uchun juda qulaydir.

Bozor madaniyatining salbiy taraflari. Kuchli charchoq. Raqobatbardosh muhitda doimo muvaffaqiyat qozonish xodimlarning salomatligi, farovonligi va hamkorlik qilish qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu mahsuldorlik va ruhiy holatga ta'sir qilishi mumkin, bu esa yuqori samaradorligi pastroq hodimlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunga misollar: Amazon, Apple

Ierarxiya madaniyat. Kreslolar hamma uchun, lekin hamma o'z o'rnida degan shiorni olg'a suradi. Bu yerda korporativ madaniyat yaxshi shakllangan, rahbarlari tepada va diktatorlik, buyruqbozlik zanjiri bilan ulangan. Aslida, bu an'anaviy korporativ tuzilmadir. Asosan boshqaruvi avloddan avlodga o'tib keladi.

Ierarxiya madaniyatning ijobiy taraflari- vazifalar va mas'uliyat ravshanligi bilan bir qatorda samaradorlik, muvofiqlik va tashkilotchilik ham keladi. Adxokratiya madaniyatidan farqli o'laroq, bu model siyosat, rejalashtirish, jarayon va aniqlik bilan bog'liq. Uning maqsadi barqarorlik va barqaror biznes ustuvor bo'lgan bosqichma-bosqich o'zgarish orqali barqaror o'sishdan iboratdir.

Aniq yo'nalishni yoqtiradiganlar uchun bu mukammal ish muhiti hisoblanadi. Tuzilma xavfsizlik tuyg'usini yaratadi va lavozimga ko'tarilishning aniq yo'lini belgilaydi - va u bilan birga keladigan maqom va ta'sir kuchayadi. Bu xodimlarni juda rag'batlantirishi mumkin.

Ierarxiya madaniyatning salbiy taraflari. Barqarorlik tezda qattqlikka aylanishi mumkin. Ierarxiya madaniyati nazorat madaniyati sifatida ham tanilgani ajablanarli emas. Yangi g'oyalar paydo bo'ladigan ijodkorlik uchun joy kam yoki umuman yo'q, va bu innovatsion ruhsiz kompaniyalar sekin moslasha oladilar va raqobatbardosh bo'lish xavfini kamaytiradilar. Hayotiy tajribalar shuni ko'rsatadiki ierarxiyada o'tirgan joyingiz muhimroq ahamiyatni kasb etmaydi.

Bu model ko'pincha kimningdir moslashuvchanlikka bo'lgan ehtiyojini qondira olmaydi - masalan, hodim bola parvarishi yoki qandaydir kasallik bilan o'g'riganda bu jarayon yuzaga chiqadi ya'ni kompaniyaning ehtiyojlari har doim birinchi o'rinda turishi kerak. Ayni paytda, tan olinish lozimki bunday targ'ibot nosog'lom raqobat darajasiga olib kelishi mumkin.

Yoki bundan ham qimmatga tushishi mumkin. Yuqori menejmentning ko'p qatlamlari, shuningdek, korxonaning yuqori xarajatlarini anglatishi mumkin, bu esa byudjetga bosim o'tkazib, tashkilotning qolgan a'zolariga moliyaviy rag'batlarni yanada kamayishiga olib keladi.

Bunga misollar: Harbiy tashkilotlar, Sony

Foydalanilgan adabiyotlar va qo'llanmalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni Ne233-1 "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida (yangi tahriri)", 1996- yil 26-aprel, Yangi tahriri O'RQ-370 son bilan 2014-yil 06- mayda tasdiqlangan

2. "O'zbekiston respublikasida kripto-birjalar faoliyatini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida"gi O'zR Prezidentining 2018- yil 2- sentyabrdagi PQ-3926 sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi RF-4947 sonli Farmoni. Xalq so'zi, 2017- yil 8- fevral.
4. Moliyaviy menejment. Muammoi i resheniya Uchebnik. Qizil A.Z. Bobblevoy. M.: YUrayt, 2012-903-yillar. 28, Saryov V.V., Kantarovich A.A. Elektron tijorat. - SPb; Peter,
5. A.S.Begmatov, M.B.Xamidulin, M.SH.Bo'taboev. Korporativ madaniyat korporativ boshqaruv.- T: «Akademiya» nashriyoti, 2007 y.
6. Kapitonov E. A., Kapitonov A. E. Korporativnaya kultura. -M:OAO
7. <https://www.solutionsiq.com/wp-content/uploads/2016/02/Diagnosing-and-changing-organizational-culture-Based-on-the-competing-values-framework.pdf>
8. <https://www.shrm.org/>

*Abdulazizov Damir Student of MO-55 group
Academic supervisor Akhmadaliev Zarnigor*

ANALYZING OBSTACLES OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Annotation: *As it is observed that the role of FDI in economic progression is seemed as the main driver of economic growth due to creating an investment climate as well as flowing foreign currency, improving human capital, working infrastructure and changing the economic routine into effective state in home countries.*

Introduction: In last decades, the importance of Foreign Direct Investments has increased significantly due to the globalization process and trade facilities. According to UNCTAD [1], the amount of FDI is severe pressure because of COVID-19, however this indicator was included about 1.7 billion US dollars around the world. In this case, developing countries should make opportunities to attract the foreign investors with the decent FDI climate of the country for the purpose of improving trade facilities within countries, prospering economic growth and creating employment condition. Moreover, according to the Global Economy [2] the proportion of FDI from GDP of Uzbekistan consisted only 1,45% in 1995 and minimum amount reached -1,18 %. In addition, FDI amount represented about 3,87 % in 2019 that the maximum percent is considered, as for 2020 this proportion decreased to 2,89%. These indicators mean that the FDI climate and attraction is not good as valuable investment. Furthermore, FDI ought to make flow to a wide range of sectors which can be driver of the Economy in Uzbekistan including construction, textile, agricultural, medical, education, tourism and transport system. In other words, due to creating mentioned sectors inflowing demands the strong and robust liberal system and digitalization banking system or human capital as well as flowing of updated resources and methods of utilizing capitals efficiently.

According to Uzbekistan's official statistics, the total volume of capital investments exceeded \$21.5 billion in 2019. Financing sources included \$4.2 billion FDI and \$5.6 billion as foreign loans. Major industries include mining, oil, and gas extractives, electricity generation, construction, agriculture, textiles, transportation, metallurgy, non-metal/non-mineral production, and chemical production. However, illustrated numbers are hardly said that the flows of FDI is standing in high level which means the stage of FDI climate of Uzbekistan is not mentioned in international indexes. When it comes to investors they have a willing to gain profit and starting profitable commercial activities, before intriguing to Uzbekistan, macroeconomic indicators are confident such as GDP, GDP per capita, Interest rate, Inflation rate and other FDI confidence indicators. Before starting with troublesome, here should be listed a number of benefit sides of FDI to receiver country. It is suddenly come to one question that what are the positive aspects of FDI?

In developing countries, FDI is able to play a vital role because of numerous opportunities in economic growth which leads to sustainable savings, valuable investments and decreasing unemployment rate due to creating more jobs. Moreover, FDI can create also trading among border countries, whereas the effective utilization of natural resources would be increased because of flowing modern methods, management system. Secondly, FDI can lead also making workplaces and this would be beneficial to increasing the human capital, so local firms will start to adopting in productive working process due the faster completion among competitors. The next essential part of FDI attraction includes that technology

is the heart of infrastructure in prospering condition. Furthermore, it should be noted that the competition among business objects is the key factor of productivity and quality of the workplace. FDI is able to discover new approaches into an economy; this raises the demand for labor, which can cause a rise in wages in the economy. It helps in the expansion of the economy required for revenue growth of local governments so that they can raise their citizen directed programs. The demand for a local currency can boost its purchasing power like seen in China, so that wealth of citizen doesn't erode in high frequency, that is a person's labor doesn't go unrewarded as time progress.

However mentioning the positive aspects of FDI, receiver countries have to make an opportunity which can be found a prove from international indexes. So, here is:

- *Kearney FDI confidence index*
- *Foreign Direct Investment (FDI) confidence index*
- *Colace's Country Risk Assessments*
- *Doing Business Index*
- *A Global FDI country Attractiveness Index*
- *FDI confidence Index by country*
- *Global opportunity index*
- *CMS infrastructure index*
- *Venture capital and Private equity country attractiveness index*
- *Global competitiveness index*
- *Business environment risk intelligence (BERI index)*

The FDI confidence index tracks the impact of likely political, economic and regulatory changes on the foreign direct investment intentions and preferences of the leaders of some of the world's leading companies. Unfortunately, Uzbekistan is not listed in this international indexes except Doing business rate, but it is also not standing at sensible stage. Doing Business is one of the most popular ratings of countries characterizing the state of the investment climate. In 2019, Uzbekistan is ranked 76th in the ranking. Uzbekistan rose by 78 positions compared with 2012. Uzbekistan's economic freedom score is 53.3, making its economy the 140th freest in the 2019 Index. The FDI confidence index [3] is calculated as a weighted average of the number of high, medium, and low responses to questions regarding the likelihood of making a direct investment in the market.

Table 1. Key Metrics and Rankings

Measure	Year	Index/rank	Website Address
TI corruption Perceptions Index	2019	153 of 180	http://www.transparency.org/research/cpi/overview
World Bank's Doing Business Report	2020	69 of 190	http://www.doingbusiness.org/en/rankings
Global Innovation Index	2019	N/A	https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
U.S FDI in partner country	2018	\$71 million	http://apps.bea.gov/international/factsheet/
World Bank GNI per capita	2018	\$2,020	http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD

The given table shows also the main international indexes. Overall Uzbekistan is listed in the end of numbers which are very low force to investors as well as Global Innovation Index does not include the country.

Figure 2. FDI proportion from GDP 2005-2019

The line graph illustrates the proportion of FDI from the GDP of Uzbekistan [5] between 2005 and 2019. Overall, it can be seen that the highest trend was occurred in 2019 with about 4% while the downward trend represented in 2006 with 1%. In addition, the FDI proportion had been increased through the given period.

Figure 3 FDI proportion from GDP 2000-2019

The provided table graph gives information about FDI percent from GDP of Kazakhstan. Overall, it is obvious that the amount of FDI has been decreasing between years and the upward trend dominant was in 2012 with about 13% and this indicator is six times higher than Uzbekistan while the downward trend was in 2018 with about 0,05 % and this was a bit lower compared to Uzbekistan.

It is worthy to note that attraction of FDI is the most important in the process of developing and economic growth. However, in our country it is hardly said that the FDI opportunities are enough. For more exemplify, investors could face problems working with banking system especially credits and also currency rates. Second vital aspect maintains the changing laws related to commercial activities and investors which can be confusion and taking more power to realize. Consequently, it should be created only reliable liberal factors and laws and even the government have a strong force to guarantee these laws.

Third necessary issue is that investors initially want to achieve data related to places, economic, banking system especially which banks can be recommended to make a working relation.

Conclusion

As it is mentioned above that FDI flows can be seemed as the key factor of economic growth and making trade facilities among countries and transparency to market economy in developing countries. In addition, creating more jobs for people and flowing of modern technologies can give updated infrastructure of doing business and working places as well as human capital would be increased because of modern management system. For instance, the FDI indicators Uzbekistan compared with Kazakhstan FDI indexes that FDI climate in Uzbekistan is standing at the insensible stage which can be halt to economic prosper. Unfortunately, reliable statistic information and other valuable data related to the activity of investors cannot be found from official national websites. On the one hand, there should be one platform that can be dealt with investors directly and introducing facilities infrastructure of starting business process and others. As a result, investors are not able to find accurate information concerning investing sectors and news or there would be taken more energy. In order to tack this problem, there should be created one platform which includes a wide range of dates regarding FDI climate and statistics, including what kind of opportunities they have?!, which areas are specialized for what sector and etc?! also, which financial institutions can be suggested to work with investors?!

References

1. https://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/Foreign_Direct_Investment/
2. <https://globaledege.msu.edu/globalresources/resourcesbytag/rankings>
3. <https://www.statista.com/statistics/955017>
4. <https://uz.usembassy.gov/2020-investment-climate-statements-uzbekistan/>
5. <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>

*Aliyev Sohob Nematilla o'g'li,
MO-75 guruh 4-kurs talabasi*

Ilmiy rahbar: katta. o'qit. A.N. Xudaybergenova

XALQARO MOLIYA BOZORIDAGI TENDENSIYALAR VA UNING ISTIQBOLIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI BOSHQARISH

Annotatsiya: *Xalqaro moliya bozoridagi tendentsiyalar jahon iqtisodiyotining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shadi va shu bilan birga bugungi kunda sodir bo'layotgan moliyaviy qiyinchiliklar va omillarni samarali yo'l bilan hal etishni ko'zda tutadi.*

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy islohatlarni izchil amalga oshirish, milliy iqtisodiyotni yangi davr darajasiga ko'tarish, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlarini vujudga keltirish va jahon iqtisodiyoti integratsiyasiga jadal kirib borish xalqaro moliya munosabatlarini barqaror rivojlantirishni taqozo etadi.

Jumladan, Xalqaro moliyaviy tizimni rivojlantirish uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil va keyingi yillarda iqtisodiyot sohasida amalga oshirilishi zarur bo'lgan dasturiy va maqsadli vazifalarni ko'rsatib o'tdi:

Shu yildan boshlab inflyatsiyaviy targetlash tizimini joriy qilishga o'tish;

2. Bu borada Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Markaziy bank, Moliya vazirligi iqtisodiy o'sish bilan inflyatsiya o'rtasida muvozanatni ta'minlashi, tashqi xavf-xatarlarni hisobga olishi;

3. Xalqaro tajribani o'rganib, raqobatni olib kirish mumkin bo'lgan monopoliya sohalariga xususiy sektor uchun yo'l ochish va shu orqali raqobat muhitini shakllantirish;

4. 2020-yilda xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish, zaxiralarni qayta hisoblash, korporativ oshkorlikni tatbiq etish kabi bir qancha vazifalar belgilandi.

Xalqaro moliya – xalqaro moliyaviy resurslar majmuini va ularning harakatlanishini ifodalovchi tushuncha bo'lib hisoblanadi. Xalqaro moliya munosabatlari muayyan maqsadlarni amalga oshirish uchun xalqaro darajada shakllantirilgan moliyaviy resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonidagi iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi. Xalqaro moliyaviy bozorlar har doim ham bugungidek integratsiyalashgan emas edi. Bu o'zgarish ortida bir qancha omillar turibdi. Eng muhim sabab - pul va ma'lumotlarni uzatish texnologiyasining ajoyib rivojlanishi, bu juda tez tezlikda va sezilarli darajada arzon

narxlarda amalga oshiriladi. Bu turli markazlarda, xatto milliy chegaralarda ham faoliyatni muvofiqlashtirish imkonini berdi. Yana bir muhim voqea turli sanoat mamlakatlaridagi inflyatsiya darajasining keskin o'sishi bo'ldi, buning natijasida turli moliyaviy aktivlar narxi turli mamlakatlardagi ichki inflyatsiya darajasi va foiz stavkalarining o'zgarishiga javoban keng miqyosda o'zgardi. Bu o'zgarishlar globallashtirish jarayoniga ko'proq hissa qo'shgan boshqa ta'sirlarga olib keldi. Xalqaro moliyaviy uzoq muddatli tendentsiyalarni ham, qisqa muddatli tebranishlarni ham keltirib chiqaradigan to'rtta asosiy omil mavjud. Bu omillar **hukumat, xalqaro operatsiyalar, chayqovchilik va kutish, talab va taklifdir**. Asosan jahonda yuz berayotgan moliyaviy rivojlanish yoki inqirozning darajasini yuqoridagi to'rtta omil belgilab beradi.

Hukumatlar va ularning markaziy banklari tomonidan amalga oshirilayotgan fiskal va pul-kredit siyosati moliya bozoriga katta ta'sir ko'rsatadi. Foiz stavkalarini oshirish va pasaytirish orqali AQSh Federal rezerv tizimi mamlakat ichidagi o'sishni samarali ravishda sekinlashtirishi yoki tezlashtirishga harakat qilishi mumkin.

Xalqaro operatsiyalar mamlakatlar o'rtasidagi mablag'lar oqimi mamlakat iqtisodiyoti va valyutasining mustahkamligiga ta'sir qiladi. Mamlakatni tark etayotgan pul qancha ko'p bo'lsa, mamlakat iqtisodiyoti va valyutasi shunchalik zaif bo'ladi. Asosan eksport qiluvchi davlatlar, xoh jismoniy tovarlar yoki xizmatlar bo'lsin, o'z mamlakatlariga doimiy ravishda pul olib kelishmoqda.

Chayqovchilik va kutish moliya tizimining ajralmas qismidir. Iste'molchilar, investorlar va siyosatchilarning barchasi iqtisodiyotning kelajakda qayerga borishi haqida turlicha qarashlarga ega va bu ularning bugungi harakatiga ta'sir qiladi. Kelajakdagi harakatlarni kutish hozirgi harakatlarga bog'liq bo'lib, hozirgi va kelajakdagi tendentsiyalarni shakllantiradi.

Talab va taklif: mahsulotlar, xizmatlar, valyutalar va boshqa investitsiyalarga bo'lgan talab va taklif narxlarning surilish dinamikasini yaratadi. Narxlar va stavkalar talab yoki taklifning o'zgarishi bilan o'zgaradi. Ushbu asosiy omillarning barchasi bir-biridan keskin farq qilsa-da, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Hukumat vakolatlari chayqovchilikda rol o'ynaydigan xalqaro operatsiyalarga ta'sir qilishi mumkin va talab va taklifning o'zgarishi ushbu boshqa omillarning har birida rol o'ynashi mumkin. 2021-yilda moliya sanoati uzoq muddatli strategiyalarni amalga oshirishga tayyor. Moliyadagi rivojlanayotgan tendentsiyalar va moliyaviy ERP yechimlari tashkilotlarga operatsiyalarni oshirish va rentabellikni saqlab qolish imkoniyatini beradi. Moliyaviy institutlar avtomatlashtirish eshiklarini ochib, texnik sozlamalarini qanday yaxshilash haqida o'ylashmoqda. Xuddi shunday, kompaniyalar operatsiyalarni oshirish uchun raqamli to'lov echimlari va sun'iy intellektga asoslangan qurilmalarni birlashtirmoqda. Xalqaro moliya sektori bugungi doimiy rivojlanayotgan landshaftda son-sanoqsiz o'zgarishlarga guvoh bo'lishda davom etmoqda. Sun'iy intellektga asoslangan qurilmalar qo'lda ishlaydigan jarayonlarni egallab, buxgalterlarga asosiy biznes operatsiyalariga e'tibor qaratish imkonini beradi. Xuddi shunday, blokcheyn texnologiyalari evolyutsiyasi korxonalariga xarajatlarni kamaytirishga va mamlakatlararo savdo orqali ROI ni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, raqamli to'lov yechimlariga o'tish korxonalariga mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasini oshirish imkonini beradi. Ushbu yangi tendentsiyalar tadbirkorlarga daromad va rentabellikni oshirishga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, moliya tizimining vazifasi resurslarni ortiqcha birliklardan taqchil birliklarga samarali o'tkazishdan iborat. Xalqaro moliya sektori bugungi doimiy rivojlanayotgan landshaftda son-sanoqsiz o'zgarishlarga guvoh bo'lishda davom etmoqda. Shuningdek, raqamli to'lov yechimlariga o'tish korxonalariga mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasini oshirish imkonini beradi. Ushbu yangi tendentsiyalar tadbirkorlarga daromad va rentabellikni oshirishga yordam beradi. Barcha nazariyalarni hisobga olgan holda xalqaro moliyaviy tendentsiyalarni yanada rivojlantirish uchun ba'zi takliflarni ishlab chiqdik:

1) Yangi moliyaviy vositalarni ishlab chiqish: Masalan, evro-dollar bozori vositalari, foiz stavkalari almashinuvi, valyuta almashinuvi, fyuchers shartnomalari, forvard shartnomalari, opsiyonlar va boshqalar.

2) Moliyaviy bozorlarni tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlarni liberallashtirish: Garchi turli mamlakatlarda liberallashtirishning ko'лами va yo'nalishi ichki majburlashlar va mahalliy nuqtai nazardan kelib chiqqan holda har xil bo'lgan bo'lsa-da, bu tashqi bozorlarda operatsiyalarni daromadli ishga aylantirish uchun etarlicha muhim bo'ladi.

3) Xorijiy mulkchilikning o'zaro kirib kelishini ko'paytirish: Bu globallashtirish jarayoniga ta'sir etuvchi turli omillarni hal qilishda xalqaro istiqbolni rivojlantirayotgan mamlakatlarga yordam beradi.

4)Sun'iy intellektga asoslangan qurilmalar qo'lda ishlaydigan jarayonlarni egallab, buxgalterlarga asosiy biznes operatsiyalariga e'tibor qaratish imkonini beradi. Xuddi shunday, blokcheyn texnologiyalari evolyutsiyasi korxonalariga xarajatlarni kamaytirishga va mamlakatlararo savdo orqali ROI ni oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.<https://uza.uz/oz/posts/shavkat-mirziyoyev-makroiqtisodiy-barqarorlikni-ta-minlash-v-24-01-2020>
- 2.A 87 Xalqaro moliya munosabatlari: darslik/ J.X.Ataniyazov, E.D.Almardonov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014. – 432 b.
- 3.<https://www.mbaknol.com/international-finance/trends-in-international-trade-and-cross-border-financial-flows/>
- 4.<https://www.federalreserve.gov/releases/z1/> Federal rezerv. "AQShning moliyaviy hisoblari - Z.1". 2022-yil 8-fevralda foydalanilgan.
- 5.<https://www.investopedia.com/terms/s/speculation.asp>
- 6.<https://worldfinancialreview.com/the-financial-services-industry-in-2021-trends-and-insights/>

Corporate governance faculty
Second year student Utbasarov Oybek Ixtiyor o'g'li
Research advisor University lecturer
Saidova Subhinigir Azizovna

**THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STRATEGY IN
IMPROVING INNOVATIVE MANAGEMENT OF COMPANIES**

Annotation. *The thesis describes the role and importance of financial strategy in the innovative management of companies, describes the stages of development, as well as the basis for choosing the financial strategy of the enterprise. At the end of the thesis, comments were made on improving the financial strategy chosen by the company.*

Keywords: *management, decisions, strategic plan, investment, financial strategy, accounting and analytical support, financial resources.*

As a result of the ongoing reforms in the economy of the country, the number of competitive enterprises is growing and the GDP is growing steadily. The favorable investment climate and competitive conditions created in our country play an important role in achieving such results. In addition, the stabilization of the financial condition of enterprises from year to year and the increase in investment attractiveness also allows to attract domestic and foreign investment in key sectors of the economy.

Determining the financial condition of enterprises, their efficiency in a competitive economy is very important not only for businesses, but also for creditors and investors, whose performance analysis is a task that reveals the performance of the enterprise to all stakeholders. Financial analysis can not only clarify the financial condition of the enterprise, but also show its various activities and prospects.

As businesses set clear goals, they set strategies to achieve them. However, in practice, the use of a combination of strategic methods and techniques does not automatically guarantee success, as the development and application of a strategy does not yet guarantee the intended effect. [1] The development of an enterprise development strategy begins with the definition of the main directions of its entrepreneurial activity. Based on this, the forms of its implementation are determined and the final selection is made. The strategy is a comprehensive plan in a detailed form, aimed at achieving the goals of any enterprise and achieving its goals.

Among the economic foundations and supports for the development of companies, strategic financial planning has a special theoretical and practical significance. Making a profit in a market economy and increasing their financial resources is the main goal of any enterprise, which requires identifying the needs for financial resources, the sources of their organization, the development of financial strategies to find internal opportunities to increase them. Its production involves several stages.

These include:

- ✚ Long-term capacity assessment and development forecast.
- ✚ State the purpose of the enterprise and analyze its strengths and weaknesses.
- ✚ Development of criteria for generalization and optimization of strategic alternatives.
- ✚ Select the optimal strategy and plan the event.

The financial strategy is part of the economic strategy and helps to implement the overall strategy of the enterprise. [2] There are two equally important tasks in the financial performance of any company:

- ✚ The issue of attracting resources for economic activities.
- ✚ The task of allocating the received resources (investment).

The generalized form of investment and credit strategies forms the financial strategy of the enterprise. The development of enterprises today is directly dependent on properly organized financial activities and credit and investment activities within it.

The restructuring of the enterprise and the formation of a self-governing structure will create an interconnected movement of a large number of legal entities, which in turn will require the development of the principles of financial and investment strategies in enterprise management.

Once the overall financial strategy of the enterprise has been developed, the specialized departments develop investment and credit strategies according to the enterprise strategy as well as the financial market situation. Such views, on the one hand, lead to the direction of the activities of departments towards a single goal. On the other hand, a well-thought-out financial strategy allows the enterprise management to plan the development of other areas of activity. [3]

The financial strategy of the company is aimed at ensuring the financial stability of its activities. Thus, the financial strategy of the enterprise is a combination of financial and strategic aspects of enterprise management, which represents the main direction of long-term financial development. In addition, the development and implementation of the financial strategy of the enterprise will provide them with the opportunity to obtain long-term directions of rational use of financial resources aimed at ensuring a stable level of profitability, growth in demand for products, liquidity and alternative risk.

The choice of enterprise financial strategy should be based on sound accounting and analytical support. The process of accounting and analytical substantiation of the financial strategy selected by the enterprise is carried out based on the results of financial analysis. The methodological basis of the accounting and analytical support of financial analysis in the selection of the financial strategy of the enterprise is the method of complex, systematic and situational strategic analysis with the participation of programming models. Accordingly, strategic analysis plays an important role in the structure of strategic financial management in the enterprise. [4]

The financial planning process analyzes a number of strategic issues, including determining the dynamics of capital efficiency, the need for financial resources, their future status and the impact of various factors.

The chosen financial strategy determines the perfect direction of the enterprise's development and ensures that the level of risk in the relationship between the enterprise and other market intermediaries can be reduced in advance using the established financial situation and the forecast of changes in financial resources.

The study of the process of financial regulation in enterprises allows to further define this activity in terms of the interaction of its individual elements, taking into account the practical tasks and to establish a sequence of decision-making in the development of financial strategy of the enterprise.

It includes:

- ✚ Data collection.
- ✚ Take into account the impact of the system of external constraints and opportunities.
- ✚ Bilateral control of the strategic goals of the enterprise by conducting an internal audit of the enterprise and assessing the impact of the external socio-economic environment on the enterprise.
- ✚ Select and implement a specific strategy in the form of a strategic financial plan.

It should be noted that the financial strategy of the enterprise should not consist of a general set of any decisions encountered in its activities, but a single goal-oriented system of decisions, each of which should consist of components representing different directions of the overall strategy.

Based on the above, it can be noted that the financial decisions of companies can be divided into two groups, namely, investment decisions and financing decisions.

While the first group represents the directions of financial resources needed by the enterprise, the second group shows how the necessary financial resources can be provided through the available sources of financing.

Investment decisions determine what investments are needed to address the challenges the enterprise is planning. These decisions include the financial evaluation of various projects and the selection of the most effective and attractive ones.

Once the entity has identified the appropriate type of investment for the relevant project, it determines the amount of funds required to finance the project. If the use of the proposed types of investment for the enterprise is not appropriate, then there is no need for additional financing for the enterprise, and in this case all the profits can be distributed among the founders.

References

1. Temirov, A.A. *Features of the organization of effective financial management in the activities of enterprises // The role of management and corporate governance in the formation of the digital economy in Uzbekistan. Proceedings of the international scientific-practical conference. -T.: TDIU, 2020, №1 (120-123).*
2. Zakirova, G.T., Temirov, A.A. *Features of the organization of financial management in the activities of small enterprises. Journal of Innovation in Economics, 2019, №6 (16-22).*
3. Bandurin, A., Gurjiev, V., Nurgaliev, R. *Finansovaya strategiya korporatsii.-M.:Almaz,2014.*
4. Temirov A. *Dividends and dividend policy. Study guide. –T. TDIU, 2020, -163 p.*

Muzaffar Norkhodjaev Lazizovich
Student of MO-55 group
Academic supervisor Akhmadaliev Zarnigor

INTEGRATING ISLAMIC BANKING WINDOWS TO THE CONVENTIONAL BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN

Abstract: *The aim of this paper is to investigate Islamic financial practice and challenges in developing the Islamic financial system in Uzbekistan. Particularly, there are financed investment projects related to the principles of Islamic Law. However, these projects are state investment projects, while not financed private sector's investment projects in Uzbekistan. The examination of the process of Islamic banks' activities in the Uzbekistan financial market reveals two modes of operation: the establishment of Islamic windows by banking institutions from these countries and direct entry of banks from Islamic countries. There are also risks associated with the regulation of Islamic financial products in the context of unequal Sharia law interpretation in Muslim countries due to a lack of qualified specialists in the field of Islamic finance. In this thesis, we have discussed opening Islamic windows in order to learn problems and experiences in Uzbekistan before establishing fully oriented Islamic banks in the world as well as given recommendations for improving the use of Islamic financial services in terms of foreign experiences and the result of the research in Uzbekistan.*

Introduction

Reforming the banking and financial sectors is critical to the country's prosperity and the well-being of its people. Because one of the current concerns is that improvements in this system are vital, first and foremost, to fulfill the demands of households and entrepreneurs for investment.

In this case, it is necessary to diversify the national banking services by using international experience that generates effective revenue in practice. In this regard, expanding the use of Islamic finance can be the solution for increasing the capitalization of commercial banks as well as there is a huge demand for Islamic financial products in Uzbekistan. Moreover, improving the use of the financial services of rapidly growing Islamic financial institutions in the terms of improving the quality of financial services, increasing the capacity of the private sector, improving the living standards of the population, and contributing to the development of the country's economy has been gaining importance in recent years.

At the opening ceremony of the 46th Annual Meeting of the Board of Governors of the Islamic Development Bank (IsDB) took place on September 3-4, 2021, in Tashkent, Sh.M.Mirziyoyev who is the President of the Republic of Uzbekistan said that "The Islamic world has huge investment potential and energy resources. Moreover, he emphasized that proper use of Islamic financial services will promote the expansion of international trade, economic, financial, and investment cooperation with the Member States of Organization of Islamic Cooperation (OIC) member states, and establishing new transport corridors which are connected to our countries will allow achieving high rates of economic development in Uzbekistan [1].

However, only state investment projects have been financed from 2004 to 2021 by the Islamic Development Bank (IsDB) and the Islamic Corporation for the Development (ICD) of the Private Sector and not offered any Islamic financial products for the private sector in Uzbekistan. In this case, there are some issues that such alternative financial products have not been offered for households and entrepreneurs.

The Islamic window is in most cases set up in countries where there is no Islamic financial system or legislation on Islamic finance. Because, the Islamic window offers a limited number of services and products as a product of a traditional bank, based on the existing laws and legal framework of a particular country.

Why should Uzbekistan integrate Islamic banking windows?

Islamic banking services and products are usually completely provided after the relevant laws have been enacted in that country. Therefore, the most common purpose of establishing Islamic windows is to:

- 1) To study the demand for Islamic financial services in the country;

- 2) Offering Islamic financial services on the basis of the existing infrastructure (buildings, staff, etc.) in conventional banks without additional costs;
- 3) To make practical proposals for the development of a law on Islamic finance and banking in the country through the study and in-depth analysis of the activities of established Islamic windows;
- 4) Increasing their participation in the country's economy by increasing the financial literacy of the population and the private sector;
- 5) Development of future development strategies of banks based on the analysis of the results of the Islamic window.

Figure 1- The Share of Entrepreneurs and Individuals Who are Ready for using Islamic

Banking Services If they begin to Work or offer their Services in Uzbekistan [2]

The recent survey conducted in Uzbekistan is about the ratio of using Islamic Banking Services, providing that windows of Islamic Banking are originated by authority.

On this figure, Entrepreneurs and Individuals presented a huge proportion which estimated at 61% and 75% respectively.

Foreign Experience: Case of Kazakhstan

Islamic finance is a rapidly growing component of the financial sector in the world. According to the Global Islamic finance report of 2017, the annual turnover of the Islamic finance market is estimated at 2.293 trillion US dollars, which is 1% of all world assets, and the average growth rate of World Islamic finance is 13,9% between 2009-2017 [3]. The main step towards the introduction of Islamic banking products in the country was the creation a legal framework for the activities of Islamic banks in Kazakhstan. Today, the domestic market of Islamic finance is presented by: 2 Islamic banks, Al Hilal Bank, Zaman Bank and Islamic leasing companies “Ijara” and Al-Saqr Finance, Islamic micro finance company “New Finance”, Islamic insurance company “Takaful” and others [4]. It should be noted that Kazakhstan occupies a leading position in the countries of Central Asia and has a great potential for the development of Islamic finance. It should be mentioned that, Astana international finance center was established on the initiative of the President of the country. One of the major strategic direction of the center is creating favorable conditions for the operation and development of Islamic financial institutions [5].

Table 1 - The number of Islamic banking assets and trend of changes is known as next [6]

2010	6508 mln KZT
2011	11166 mln KZT
2012	12022 mln KZT
2013	17042 mln KZT
2014	14148 mln KZT
2015	26737 mln KZT
2016	21225 mln KZT
2017	38986 mln KZT

As we can see from given above data from the table, Islamic banking assets had an intricate dynamic of change, which started from the rapid increase in 2011, 71,6%, but the next year Islamic banking assets growth rate was just over 8%. In 2014 and 2016 data had a negative trend of about 20%, however in 2015 and 2017 Islamic banking increased by 89%-83,7%, respectively. It should be mentioned, that from 2010 to 2017 (8 years) Islamic banking grew by 6 times (599%) in Kazakhstan. However, the volume of assets of Islamic banks is only 0.2% of all assets of the banking system [6].

Overall, Except for 2014 and 2016, there was incremental growth in the Economy of Kazakhstan in the above-mentioned data.

Advantages of Islamic Banks
Justice and Fairness

The foundation of the Islamic Banking model is based on a profit-sharing principle, whereby the risk is shared by the bank and the customer. This system of financial intermediation contributes to a more equitable distribution of income and wealth.

Ethical and Moral Dimensions

The strong ethical and moral dimensions of doing business and selecting business activities to be financed play an important role in promoting socially desirable investments and better individual or corporate behaviour.

Banking for All

Although based on Shari'a principles, Islamic Banking is not restricted to Muslims only and is available to non-Muslims as well

Discouraging Speculation

Speculative transactions are sources of instability and by nature is misallocation of capital. Islamic Banks are prohibited from carrying out such activities, rather focusing in deployment of capital to the real economy, to promote socio economic justice

Transparency

Islamic Banking is about conducting business in a fair and transparent manner. Guiding you through to ensure a full understanding of risks and costs associated with the products and services is the utmost prerogative.

Islamic Financial Products which can be offered under existing Legislation in Uzbekistan:

Ijarah - *Ijarah* is a concept used in Islamic commerce. *Ijarah* denotes a contract where one party transfers the right to use an item he owns to another party for a specified period in exchange for an agreed consideration. Colloquially, *Ijarah* is often called 'Islamic leasing'.

Takaful (APEX Insurance Company) – *Takaful*, the Islamic alternative to insurance, is based on the concept of social solidarity, cooperation, and mutual indemnification of losses of members. It is a pact among a group of persons who agree to jointly indemnify the loss or damage that may inflict upon any of them, out of the fund they donate collectively.

Istisna – a sale transaction which involves manufacturing, production or construction of an asset with certain specifications for an agreed upon price and method of settlement whether in advance or by installment or deferred in payment to a future date between al-mustasni' (the ultimate buyer) and al-sani' (seller).

Salam – Refers to the purchase of a commodity for deferred delivery in exchange for immediate payment. Thus, in a *Salam* contract, the price is paid in full and in advance while the commodity is deferred to an agreed date in the future. This type of contract might be used where the commodity price is subject to change.

Qard – a loan contract between two parties with the purpose of social virtues despite of fulfilling the short term financial needs of the borrower.

Murabah - The contract refers to a sale and purchase agreement where the cost-plus-profit has been made known to the client and it is agreed by both parties.

Islamic banks entered the financial markets and successfully carved out a niche in the global investment process. Islamic finance is founded on the principles of trust, respect, risk sharing, commitment fulfillment, and profit distribution. This ensures that Islamic banks are interested in the end result of their activities, as opposed to conventional banks, which are only interested in making a profit.

The examination of the process of Islamic banks' activities in the Uzbekistan financial market reveals two modes of operation: the establishment of Islamic windows by banking institutions from these countries and direct entry of banks from Islamic countries. There are also risks associated with the regulation of Islamic financial products in the context of unequal Sharia law interpretation in Muslim countries due to a lack of qualified specialists in the field of Islamic finance.

Based on the findings of the study, it is recommended that the government of Uzbekistan develop a roadmap for the development of the banking industry based on Islamic finance or partnership in order to create alternative financial services that will increase the opportunities for entrepreneurs and individuals. This roadmap aims to improve existing legislation (by adding amendments and additions to banking, taxation, and securities legislation), develop Islamic financial infrastructure, develop international cooperation and the public sector, develop the Islamic financial services market, organize scientific-educational works, and work with investors. At the same time, it is advisable to designate a responsible agency and a deadline for each task.

References

1. <https://www.isdb.org/news/he-shavkat-mirziyoyev-graces-opening-ceremony-of-2021-annual-meetings-of-isdb-group-in-tashkent>
2. Khujamkulov, D. Y., Zayniddinov, R. K. O., Ergashev, D. R., Mamatov, M. A., & Uktamov, K. F. (2021). *Improving the Use of Islamic Banking Services in Financing Investment Projects in Uzbekistan*. *REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS*, 11(2), 2205-2220.
3. *Dubai Islamic Bank. Overview of the global Islamic finance industry. Global Islamic Finance report. Dubai, 2017, pp. 39.*

4. Nurbekov A., *Islamic Finance will increase in Kazakhstan*. [Electronic source]: www.Forbes.kz, February 2018.
5. www.aifc.kz - official website of Astana international financial centre. [Electronic source].
6. www.Nationalbank.kz - official website of Central Bank of the Republic of Kazakhstan. [Electronic source].
7. Islamic financial services board. *Islamic financial services industry stability report*. Kuala Lumpur, pp. 65, May 2017.

*Валиева Вазира Ренатовна, студентка группы МО-89
Научный руководитель Исмоилова Н.*

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ (МВФ)

Аннотация: *Центральный банк Республики Узбекистан – это главный контролирующий и регулирующий орган, который регламентирует деятельность всех участников кредитно-финансовой и банковской систем. Международный Валютный Фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.*

Республика Узбекистан стала членом Международного валютного фонда 21-ого сентября 1992 года. А с 1993 года, в Узбекистан функционирует представительство МВФ, которое оказывает содействие в сотрудничестве и обмену информацией о рынке между Республикой Узбекистан и Международным валютным фондом. После 2016 года квота Узбекистана составляет 551,2 млн. СДР. При этом, доля страны в общем числе квот состоит в размере 0,116 процентов.

Управляющим в МВФ от Узбекистана является заместитель Премьер-министра - министр финансов Республики Узбекистан, заместителем управляющего - Председатель Центрального банка. Офисом по взаимодействию с МВФ определен Центральный банк. Республику Узбекистан регулярно посещают миссии Международного валютного фонда с целью проведения консультаций в соответствии со статьей IV Устава МВФ, а также оказания технической помощи. Деятельность миссий направлена на изучение состояния дел в области экономики, финансового сектора и статистики, а также определение направлений дальнейших экономических реформ. Основные задачи МВФ на территории Узбекистана, это обеспечения стабильности систем обменных курсов и международных расчетов, которая позволяет странам (и гражданам) вести операции друг с другом; разработка стандартов международной финансовой статистики, а также сбор и публикации ее; стабилизация денежных обменных курсов. Сотрудничество Центрального банка с МВФ в течение последних лет осуществляется в рамках технического содействия по улучшению монетарной политики, банковского регулирования и надзора.

Делегация Республики Узбекистан регулярно принимает участие на ежегодных заседаниях Совета управляющих МВФ и Всемирного банка. При финансовой поддержке МВФ проводится обучение персонала государственных экономических ведомств по специальным программам магистратуры и докторантуры в Японии, США и Австрии. Кроме того, краткосрочные тренинги и семинары в сфере макроэкономического политики регулярно проводятся в Объединённом Венском институте (JVI).

Ведутся мероприятия по присоединению Республики Узбекистан к расширенной Общей системе распространения данных МВФ (р-ОСРД), что предусматривает публикацию статистических данных по ключевым экономическим и финансовым показателям, разработанных в соответствии с методологией и стандартами МВФ, на официальных сайтах государственных органов, включая Центральный банк. Для эффективности работы в данном направлении предусматривается привлечение технического содействия МВФ в области методологии составления статистической информации.

Согласно статьи IV Устава МВФ Фонд осуществляет надзор за политикой стран - членов в отношении проводимой им валютной политики (в том числе и макроэкономической политики, так как она определяет курсовую политику). С этой целью, как правило ежегодно, организуются миссии МВФ в страну, для проведения переговоров с государственными органами, по итогам которой вносится отчет в Совет директоров и публикуется пресс-релиз по стране. Последний визит миссия для проведения консультаций по статье IV была в Узбекистане в мае 2015 года.

Экономическая ситуация в настоящий момент, перспективы и риски

Пандемия COVID -19 оказала существенное, но пока кратковременное негативное воздействие на экономику Узбекистана. Несмотря на то, что в первой половине 2020 года пандемия нанесла сильный удар по экономике и стала тяжелым испытанием, спад был смягчен благодаря решительным и своевременным мерам по ограничению ее распространения и оказанию

поддержки. Такие меры включали эффективные действия в области здравоохранения, а также принятие комплекса мер в бюджетной, денежно-кредитной и финансовой сферах, что стало возможным благодаря значительным буферным запасам, накопленным в результате проведения взвешенной макроэкономической политики в предыдущие годы и благодаря существенной международной поддержке. Эти решительные ответные меры экономической политики создали возможность для энергичного восстановления активности во второй половине года; при этом отрасли сельского хозяйства и строительства демонстрировали устойчивость в течение всего года. В результате Узбекистан оказался в числе немногих стран с положительными общими темпами роста за 2020 год на уровне 1,6 процента, что, однако, приблизительно на 4 процентных пункта ниже прогноза, сделанного до пандемии.

Реализованный официальными органами пакет мер поддержки был своевременным и высоко-адресным. В уточненный бюджет на 2020 год были включены масштабные дополнительные расходы на здравоохранение, социальную помощь и инвестиции, а также поддержку предприятий, включая предоставление отсрочек по уплате налогов и финансовую поддержку. Фактическое использование средств оказалось меньшим, чем прогнозировалось, что отчасти отражает более быстрое, чем ожидалось, восстановление активности, а также некоторые задержки в осуществлении инвестиционных расходов, в результате чего общий дефицит бюджета в 2020 году составил около 4½ процентов ВВП, или приблизительно на 2½ процентных пункта меньше, чем предусматривалось в уточненном бюджете. Центральный банк Республики Узбекистан (ЦБУ) снизил основную ставку и предоставил банкам дополнительную ликвидность, тем самым поддержав общий объем ликвидности и кредитования. Банкам было рекомендовано разрешать предприятиям и домашним хозяйствам осуществлять платежи по кредитам с отсрочкой, что значительно облегчило их финансовое бремя. Инфляция продолжала снижаться, хотя повышенные цены на продовольствие удерживали общий уровень инфляции у нижней границы двузначных значений, составив к концу года чуть более 11 процентов.

Динамика роста реального ВВП (годовое процентное изменение) и уровень инфляции, средние потребительские цены (годовые процентное изменение)

На данный момент ведется тесное сотрудничество Республики Узбекистан и Международного финансового фонда.

Литература

1. <https://cbu.uz/ru/about/international-cooperation/74847/>
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_банк_Республики_Узбекистан
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_валютный_фонд
4. <https://www.imf.org/en/Countries/UZB>
5. Официальный сайт Международного валютного фонда
6. <https://www.imf.org/en/Data>
6. <https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/02/17/mcs-021721-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission>

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ БАНКАМИ

Абстракт: В сфере международных отношений и сотрудничества, как и по другим важным направлениям деятельности Центрального банка, поэтапно внедряются новые подходы и изменения. Необходимость этих реформ в деятельности Центрального банка объясняется в данном изложении.

При развитии сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, другими международными финансовыми институтами и зарубежными центральными банками, основное внимание уделяется совершенствованию денежно-кредитной и валютной политики Центрального банка, практике ведения денежно-кредитной и финансовой статистики, банковскому законодательству, совершенствованию системы регулирования и надзора деятельности кредитных организаций, разработке мер по реформированию банковской системы и повышению финансовой доступности и грамотности, повышению знаний и квалификации сотрудников.

В частности, тесное сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком в подготовке новых законопроектов о Центральном банке и банковской деятельности позволило разработать эти законодательные акты на основе передового международного опыта и подходов.

В 2021 году совместная работа с Международным валютным фондом (МВФ) осуществлялась, в основном, по направлениям совершенствования денежно-кредитной политики, в том числе ее инструментов, развития внутреннего денежного и валютного рынков, внедрения современных механизмов регулирования деятельности коммерческих банков.

В частности, в ходе визита миссии МВФ в рамках консультаций по статье IV Устава МВФ в феврале-марте 2019 года были проведены встречи по изучению текущего состояния экономики страны и происходящих в ней изменений, обсуждению реформ, осуществляемых в сфере денежно-кредитной и валютной политики, пруденциального надзора и планируемых на предстоящие период.

В отчете, подготовленном по итогам визита миссии МВФ, была положительно оценена экономическая ситуация в стране, отмечены успешное завершение первого этапа экономических реформ и роль Узбекистана в активизации региональной интеграции.

В результате совместной работы с данной миссией технического содействия в декабре 2019 года на платформе основных статистических данных МВФ в системе «Международная финансовая статистика» открылась страница Республики Узбекистан.

Indicator	Scale	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Central Government									
Operations Statement									
Revenue, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GRR_G01_XDC	Millions	33,265.00	39,037.00	30,932.00	35,690.00	37,601.00	66,872.00	82,920.00
Taxes, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GRT_G01_XDC	Millions	21,158.00	25,167.00	28,006.00	31,950.00	33,019.00	54,933.00	66,662.00
Social Contributions, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GRS_G01_XDC	Millions	7,760.00	9,641.00	-	-	-	-	-
Grants, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GRG_G01_XDC	Millions	36.00	40.00	12.00	12.00	12.00	140.00	19.00
Other Revenue, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GRO_G01_XDC	Millions	4,310.00	4,186.00	2,916.00	3,726.00	4,649.00	11,790.00	16,217.00
Expense, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GE_G01_XDC	Millions	23,225.00	27,960.00	20,326.00	22,991.00	26,636.00	49,136.00	62,646.00
Compensation of Employees, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GEC_E_G01_XDC	Millions	1,740.00	2,164.00	2,450.00	2,760.00	5,560.00	6,430.00	6,554.00
Use of Goods and Services, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GEG_G01_XDC	Millions	2,013.00	2,361.00	2,893.00	3,235.00	4,336.00	5,402.00	7,323.00
Consumption of Fixed Capital, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GEK_G01_XDC	Millions	-	-	-	-	-	-	-
Interest, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GEI_G01_XDC	Millions	33.00	48.00	57.00	57.00	108.00	260.00	1,043.00
Subsidies and Transfers, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GEST_G01_XDC	Millions	3.00	5.00	4.00	29.00	24.00	1,055.00	1,051.00
Grants, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GEG_G01_XDC	Millions	4,536.00	5,328.00	5,946.00	5,801.00	5,217.00	14,889.00	17,092.00
Social Benefits, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GES_G01_XDC	Millions	9,595.00	11,354.00	954.00	1,042.00	1,329.00	1,646.00	2,735.00
Other Expense, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GEO_G01_XDC	Millions	5,305.00	6,710.00	8,020.00	9,162.00	12,053.00	19,436.00	27,050.00
Gross operating balance, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GXCBG_G01_XDC	Millions	10,040.00	11,969.00	10,606.00	13,599.00	9,045.00	17,736.00	20,080.00
Net operating balance, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GXCBN_G01_XDC	Millions	10,940.00	11,959.00	10,606.00	13,599.00	9,045.00	17,736.00	20,080.00
Non-financial Assets, Transactions, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GADANLT_G01_XDC	Millions	3,298.00	3,963.00	4,329.00	4,885.00	5,725.00	9,931.00	15,375.00
Net lending/borrowing, Noncash (Cen. Govt.)	CG01_GXOB_G01_XDC	Millions	6,754.00	7,296.00	6,277.00	8,714.00	3,320.00	7,805.00	4,705.00
Net Acquisition of Financial Assets Other than Cash	CG01_GAFAXF T_G01_XDC	Millions	6,653.00	7,198.00	6,533.00	8,944.00	3,404.00	6,757.00	3,814.00

Статистика государственных финансов Республики Узбекистан, согласно странице, «Международная финансовая статистика» Международного валютного фонда.

Совместно с Объединенным Венским институтом (ОВИ) МВФ и Институтом развития потенциала в Центральном банке впервые в стране был организован учебный курс на тему «Модель макроэкономического программирования», и более 40 сотрудников из различных министерств и ведомств повысили свои знания и квалификацию в области макроэкономического анализа и прогнозирования.

Также в рамках дальнейшего расширения сотрудничества с МВФ с данной организацией были проведены обсуждения и достигнуты предварительные договоренности о назначении постоянного представителя Республики Узбекистан в 2020 году.

Центральный банк Республики Узбекистан ведет активную работу по развитию двустороннего сотрудничества с Центральными (национальными) банками иностранных государств в различных сферах. В частности, в прошлом году совместно с Национальным банком Швейцарии была продолжена работа по повышению потенциала сотрудников Центрального банка в области анализа и прогнозирования инфляции. С этой целью Национальным банком Швейцарии был организован ряд практических учебных курсов для сотрудников Центрального банка по проведению денежно-кредитной и макропруденциальной политики, внешнему сектору и движению капитала в период либерализации экономики. Вместе с тем, Национальный банк Швейцарии также оказал практическую помощь в разработке и совершенствовании моделей прогнозирования.

В качестве вывода можно сказать,

Во-первых, реформирование деятельности Центрального банка и развитие его кадрового потенциала требует активизации работы по тесному сотрудничеству с международными финансовыми институтами и зарубежными центральными банками.

Во-вторых, в условиях, когда банки, финансовые и другие организации республики становятся активными участниками мировых финансовых рынков и глобальных экономических процессов в целом, важное значение имеет информирование международной общественности, в частности, иностранных инвесторов, международных рейтинговых компаний и финансовых организаций о проводимых в стране макроэкономических реформах, в том числе денежно-кредитной политике и банковской системе.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О Центральном Банке Республики Узбекистан», 2019.
2. З.А. Умаров, И.Н. Кузиев, Н.С. Назруллаев. Регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков. 2018.
3. Отчетность Центрального Банка Республики Узбекистан, 2019, 2020.
4. Официальный сайт Международного валютного фонда <https://www.imf.org/en/Data>

Абдурахимова Дилноза Шароф қизи
МО-81 гурухи талабаси
Илмий раҳбар: Дадабаев У.

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАҲОН МОЛИЯВИЙ ХИЗМАТЛАР СОҲАСИГА ИНТЕГРАЦИЯСИ: ТАКОФУЛ КОМПАНИЯЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ, ЮРТИМИЗДА МАЗКУР ХИЗМАТЛАРНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШДАГИ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Г

Аннотация: Ушбу мақолада жаҳон молиявий хизматлар соҳасида исломия молиялаштириши тизими компанияларининг ҳуқуқий асослари ва унинг афзалликлари таҳлили ва долзарб муаммолари ҳақида сўз боради. Мақолада исломия молиялаштириши тизимини Ўзбекистон Республикасида жорий қилиш истиқболлари ҳам таҳлил қилинади.

Маълумки, 2018 йилда исломий банк тизимини жорий этиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси тайёрланган ва кенг жамоатчиликка тақдим этилган эди. Мазкур ҳужжат асосида ислом банк иши ва молияси принциплари асосида татбиқ этилувчи банк-молия хизматлари тузилмаси тасдиқланиши мумкин бўлади. Шунингдек, ислом банк иши ва молияси принципларини ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш бўйича Комиссия тузилиб. Ушбу комиссияга қуйидаги вазифалар юкланди:

Республикада банк иши ва молия бўйича ислом принципларини татбиқ этиш учун тегишли инфратузилмани яратиш, унда фоиз (рибо) кўринишида мукофотлаш, тадбиркор билан даромад ва зарарни лойиҳадаги иштирок улушига пропорционал тарзда тақсимлаш, шунингдек ислом молиялаштирилиши бошқа принциплари назарда тутилади; суғурта фаолиятини (такафул), лизинг

фаолиятини (ижара), қимматли қоғозлар билан операциялар фаоляти ва ислом молияси тамойилларига асосланган бошқа операцияларни амалга ошириш бўйича ислом банк ва молия инфратузилмаси принципларини татбиқ этиш бўйича норматив-ҳуқуқий актларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун киритиш ишларини ташкил этиш;

-тегишли норматив-ҳуқуқий актлар лойиҳасини тезда кўриб чиқиш, мувофиқлаштириш ва тасдиқлашни таъминлаш мақсадида вазирликлар, идоралар, шунингдек бошқа манфаатдор ташкилотлар фаолиятини мувофиқлаштириш;

-ислом банк иши ва молия принциплари асосида банк-молия хизматлардан фойдаланишнинг афзалликлари ва имкониятларини аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида кенг ёритиш бўйича чора-тадбирларни қабул қилиш.

Шунингдек, ҳужжат билан Ислом тараққиёт банки грантини жалб этган ҳолда “Ўзбекистон Республикасида ислом банк иши ва молияси инфратузилмасини татбиқ этиш учун қонунчилик асосларини яратиш” ишчи лойиҳасини амалга ошириш белгиланган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон ҳукуматида Ислом тараққиёт банки билан мувофиқлаштирилган Ишчи лойиҳасини амалга ошириш бўйича йўл харитаси лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳамда тасдиқлаш учун киритиш мақсад қилинган.

2020 йилнинг октябрь ойида Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ислом молиялаштириш тамойиллари асосида қимматли қоғозларни жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори лойиҳаси эълон қилинди.

Қарордан кўзланган мақсад Ўзбекистонда молиялаштиришнинг муқобил шакллари яратиш ҳамда аҳоли ва тадбиркорларнинг ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш, таклиф этилаётган молиявий хизматлар турини кенгайтириш, ислом молиялаштириш тамойиллари асосида ички ва ташқи капитал бозорларидан ресурсларни сафарбар этишдир.

Мазкур қарорда қуйидагилар белгиланиши кўзда тутилган:

-сукук қимматли қоғозлари – ислом молиялаштириш тамойилларига асосан чиқарилган, мол-мулкка эгаллик қилиш ҳуқуқи ва мулк ҳамда мулк ҳуқуқдан фойдаланиш ва (ёки) улардан фойдаланишдан олинадиган даромадлар, ушбу қимматли қоғозлар молиялаштирилиши мақсадида чиқарилган маълум лойиҳалар хизматлари ёки мол-мулкка бўлган бўлинмас ҳуқуқни тасдиқловчи эмиссиявий қимматли қоғозлар;

-сукук ижара қимматли қоғозлари (сукук ал-ижара) – муомала муддати аввалдан белгиланиб, махсус молия компанияси томонидан ислом молиялаштириш тамойилларига асосан чиқарилган қимматли қоғозлар бўлиб, уларнинг эгалари ижара шартномаси (молиявий лизинг) бўйича даромад олиш ҳуқуқига эга бўлишади;

-сукук иштирок этиш қимматли қоғозлари (сукук ал музораба/мушорака) – муомала муддати аввалдан белгиланиб, махсус молия компанияси томонидан ислом молиялаштириш тамойилларига асосан жалб этилган маблағлардан янги инвестициявий лойиҳани ташкил этиш учун фойдаланиш, оддий шерикчилик шартномаси ёхуд акциядорлик жамияти ёки масъулияти чекланган шерикчилик ташкилий-ҳуқуқий шаклидаги юридик шахсни ташкил этган ҳолда мавжуд инвестициявий лойиҳани ривожлантириш ёки тадбиркорлик фаолятини ривожлантириш мақсадида чиқарилган қимматли қоғозлар;

-тўлови узайтирилган қайта сотиб олиш қимматли қоғозлари (сукук ал муробаҳа) – муомала муддати аввалдан белгиланиб махсус молия компанияси томонидан ислом молиялаштириш тамойилларига асосан чиқарилган қимматли қоғозлар бўлиб, бунда оригинаторга тўлови узайтирилган мол-мулк берилади.

Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги билан ҳамкорликда сукук қимматли қоғозларини жорий этиш билан боғлиқ вазифаларни амалга ошириш мақсадида Ислом тараққиёт банки ва бошқа халқаро молия институтлари грантларини жалб этиш чораларини кўрилиши таъкидланган.

2021 йил март ойидан Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ҳам ислом молияси концепциясини ўз ичига олган “Нобанк кредит ташкилотлари тўғрисида”ги қонунни қабул қилишни режалаштирди ва бу борада ҳам талай ишлар амалга оширилмоқда. Бундай таклифни мамлакатимиз президенти Ш.Мирзиёев 29 декабрь куни бўлиб ўтган парламентга мурожаатида айтиб ўтди. Давлат раҳбари Марказий банкка молия бозорида рақобатни кучайтириш, шунингдек, ислом молияси механизмларини жорий этиш мақсадида ҳуқуқий асос яратиш учун 1 февралгача “Нобанк кредит ташкилотлари тўғрисида”ги қонун лойиҳасини кўриб чиқишга топшириқ берган. Ушбу қонунга мувофиқ нобанк ташкилотларга кўпроқ молиявий хизматлар кўрсатиш ҳуқуқи берилади.

Жорий йилнинг 1-4 сентябрь кунлари Тошкентдаги Халқаро конгресс марказида Ислом тараққиёт банки (ИТБ) бошқарувчилар кенгашининг аъзо мамлакатлардан 4100 нафар иштирокчи ҳамда 27 та халқаро ва минтақавий ҳамкор ташкилотлар иштирокида 46-йиллик йиғилиши бўлиб ўтди. Саммитда, ИТБ гуруҳи ва ўнта аъзо мамлакат ўртасида умумий қиймати 1,2 миллиард АҚШ

долларига тенг 30 та молиявий келишув имзоланди. Шундан 330 миллион долларига тенг маблағ Ўзбекистон манфаатларини кўзлаб сарфланиши кўзда тутилади.

Мазкур йиғилишда учта асосий мавзу кўриб чиқилди:

1.COVID-19 дан кейин тикланишни жадаллаштириш;

2.камбағаллик кучайиб кетишига қарши кураш ҳамда барқарорлик ва фаровонликни ошириш;

3.аъзо мамлакатларда “яшил иқтисодий ўсиш”га қўмаклашиш.

Ўзбекистон аҳолисининг қарийб 90 фоизини мусулмонлар ташкил қилишини ҳисобга олинса, мамлакатимизда исломий молия ва банкчиликка бўлган талабнинг қанчалик катта эканлигини англаш мумкин бўлади. Маълумки, исломда судхўрлик, яъни пулни фоизга бериш орқали фойда олиш тақиқланган. Диний эътиқодларга таянган, фоиз, кредит ва шу каби банк хизматларидан фойдаланишни истамаган аҳоли қатлами учун Исломий молиялаштириш тамойилларига асосланган банк хизматлари таклиф этилса, бу Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиши ва ички инвестиция ҳажмининг ортишига катта туртки бўлади. Бу янги тизимнинг жорий қилиниши Ўзбекистонда жамғарма ва фойдаланилмаётган пул маблағларини банк тизимига жалб қилиш, хуфиёна иқтисодиёт салмоғини камайтириш ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга асос бўлиб хизмат қилади.

Шу нуқтаи назардан, ислом молия инструментларидан бири ислом суғуртаси турли шаклларда амалга оширилиши мумкин, жумладан такафул, вақф, ўзаро ёрдам жамғармалари ва ўзаро суғурта кўринишида. Мисол учун, “такафул” арабча сўз бўлиб “ўзаро кафолатлаш” маъносини билдиради ва Ўзбекистон қонунчилигида кўзда тутилган, фуқаро ва ташкилотлар томонидан муайян пул маблағларини бирлаштириш йўли билан, амалга оширилиши мумкин бўлган икки томонлама суғуртага мос келади. Ушбу суғурта тури айрим мамлакатларда вақф кўринишида ҳам қўлланиб келинмоқда. Бундан, молиявий маҳсулот ёки тизимнинг нафақат номига балки унинг шакли ва тамойилларига ҳам эътибор қаратиш муҳимлигини англашимиз мумкин.

Шундай молиявий инструментлардан бири – Такафул тўғри амалга оширилиши учун махсус суғурта жамғармаси тузилади. Жамғарма аъзолари олдиндан эълон қилинган тартиб-қоидага кўра суғурта учун бадалларни эҳсон сифатида жамғармага киритишади, жамғарма эса ўз мулкига айланган ушбу маблағлар ҳисобидан аъзоларининг келишилган зарарларини қоплаб туради. Йил якунида суғуртадан ортган маблағларнинг бир қисми жамият низомидаги тартиб-қоидалар асосида кейинги йиллар захирасига олиб қўйилиши ёки аъзолар ўртасида тақсимланиши, вақф шаклида тузилган жамғарманинг қолдиғидан эса мухтожларга моддий ёрдам ҳам кўрсатилиши мумкин.

1-расм. Такафул ширкатининг ишлаш принципи

Жамғарма бошқаруви одатда тижорат ташкилотига топширилади. Бунда бошқарувчи ташкилот жамғармага эгалик қилмайди, балки жамғарма фаолиятини вакил сифатида бошқаради ва ўзининг хизматлари эвазига жамғармадан ҳақ олиш ҳуқуқига эга бўлади. Бунда, бошқарувчи ташкилот ва жамғарма аъзолари ўртасида манфаатлар қарама-қаршилиги юзага келмайди, чунки

жамғарма ҳисобидан зарарларни тўламасликдан бошқарувчи ташкилот ҳеч қанақасига манфаатдор бўлмайди. Шу ўринда бир нарсани таъкидлаш лозим: жамғарманинг товон тўловидан ортган қисми жамғарма ва унинг аъзолари ихтиёрида қолдирилади, яъни бошқарувчи ташкилот тасарруфига ўтказилмайди.

Баъзида кўрилган зарар тахмин қилинган кўрсаткичлардан юқори бўлиб қолиши ва шу сабабли жамғарилган бадаллар зарарларни қоплашга етмай қолиши мумкин. Шундай пайтларда товон тўлови учун керак бўлган маблағ жамғарманинг бошқарувчи ташкилотидан қарз ёки бошқа ўзаро суғурта жамиятларидан (аввалроқ тузилган келишув асосида) ёрдам сифатида олинади. Олинган қарзлар кейинги йиллардаги суғурта тўловларидан ортган захира ҳисобидан қайтарилди. Агар бошқа жамғармалардан, уларга олдиндан бадал ўтказиб туриш ҳисобида, ёрдам пули олинган бўлса, ушбу ёрдам пули қайтарилмайди.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки, ислом банкчилиги ҳамда ислом молия ташкилотлари фаолиятини Ўзбекистонда жорий қилинишининг асосий мезонларидан бири бу Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, банклар ва банклар фаолияти тўғрисидаги қонунларга, солиқ ва фуқаролик кодексларига ва бошқа қонун ости ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки алоҳида қонун қабул қилишдир. Аммо мазкур соҳада кадрлар етишмаслиги муаммоси ҳамон долзарб масала бўлиб келмоқда, айниқса Шариат кенгашларига муносиб номзодлар жуда камчиликни ташкил этади.

Шунингдек, бу борада аҳолининг шаръий молиявий саводхонлигини ошириш ҳам муҳим саналади, чунки исломий молиялаштириш бўйича етарли билимга эга бўлмаган аҳоли, уни анъанавий молиялаштиришдан фарқини тушуниб етмаслиги ёки нотўғри талқин қилинишига олиб қелиши мумкин. Шу каби муаммоларни ҳал этиш мақсадида Ислом тараққиёт банки томонидан Ўзбекистонда Ислом банки ва молия соҳасининг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлаш учун техник ёрдам гранти ажратиладиган бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. *Ислом суғурта тизими ҳақида.* <https://islommoliyasi.uz/uz/islom-sugurta-tizimi/>
2. *Dilmurod Yusupaliyevich Khujamkulov, Ruhiddin Khusniddin Ogli Zayniddinov,*
3. *Dilmurod Rakhmatullayevich Ergashev, Mamajon Akhmatjonovich Mamatov,*
4. *Khusniddin Fakhriddinovich Uktamov. Improving the Use of Islamic Banking Services in Financing Investment Projects in Uzbekistan. REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS. 2021. <http://www.revistageintec.net/>*
5. *Umidjon Abdusamat Ugli Dadabaev, Abduvali Abdurakhimovich Isadjanov, Zokir Rustamovich Sodikov, Shuhrat Ziyaviddinovich Mukhitdinov, Nilufar Sherkulovna Batirova. "Ways to increase the export potential of agricultural products of Uzbekistan in a pandemic". International Journal of Modern Agriculture ISSN: 2305-7246, <http://www.modern-journals.com/index.php/ijma/article/view/1048/888>*

Эргашова Сабрина Кузимуратовна, студентка группы: МО-89

Научный руководитель Исмоилова Н.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ключевые слова: *инвестиции, инвестиционная активность, США, Китай, инвестиционный потенциал.*

Аннотация: *инвестиции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) — кредит и проценты необходимо возвращать в оговоренные сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.*

Повышение инвестиционной активности в стране является одним из основных факторов экономического роста. Воздействия на инвестиции могут быть как прямые со стороны государства, так и косвенные - посредством увеличения инвестиционной деятельности организаций.

Существует множество механизмов и моделей увеличения потока инвестиций, выбор самой эффективной модели зависит в первую очередь от микро- и макроэкономических факторов. Яркими примерами стран, которые применили успешные модели являются Китай, США, Япония и Корея.

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на США, чья экономическая деятельность является одной из самых стабильных и динамичных на мировой арене. США на протяжении последних лет занимают лидирующую позицию в мире с точки зрения привлекательности для иностранных инвесторов во многом благодаря политике благоприятствования иностранным инвестициям и отсутствию значительных ограничений для входящих ПИИ.

Все множество методов, используемых в США на разных уровнях власти в целях развития инвестиционного потенциала своих регионов, можно условно разделить на три группы:

1) прямые финансовые стимулы:

- предоставление дотаций, грантов, займов и кредитов правительствами штатов;
- финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

2) косвенные финансовые стимулы:

- льготы по налогообложению;
- налоговые изъятия;
- скидки;
- инвестиционные налоговые кредиты и т. д.;

3) нефинансовые стимулы:

- развитие инфраструктуры;
- прозрачная информационная политика и др.

Опыт проведения инвестиционной политики в США характеризуется тем, что государственная поддержка американских экспортеров является преимущественно информационной: создан ряд государственных сайтов, содержащих подробную информацию для руководителей американских компаний о потенциальных возможностях экспорта товара и о зарубежных рынках сбыта. По инициативе правительства разработан специальный интернет-портал (www.export.gov) для размещения данных о заключенных торговых договорах с зарубежными инвесторами и информации о новых возможностях для американского бизнеса.

Заслуживает внимания и опыт Китая, чьи прямые инвестиции по итогам 2020 года эксперты ООН оценили в \$163 млрд. На сегодняшний день экономика Китая считается одной из динамичных и быстрорастущих экономик во всём мире. Инвестиционная политика Китая является неотъемлемым фактором, определяющим высокие темпы экономического роста. Благодаря проведению успешной политики Китай смог привлечь около 25% от общего объёма инвестиций, направляющихся в развитые страны. Именно поэтому рассмотрение опыта КНР может быть полезным при разработке направлений совершенствования моделей в Узбекистане.

В КНР существует разделение иностранных инвестиций на поощряемые, разрешённые, ограниченные и запрещённые. Всячески поощряются иностранные инвестиции в сельское хозяйство, текстильную, нефтехимическую, аэрокосмическую, электронную отрасли промышленности. Всего насчитывается более 260 поощряемых направлений. Запрещены иностранные инвестиции в предприятия, производящие оружие, в разведку, добычу и обогащение радиоактивных и редкоземельных руд, а также в телевидение и издание книг.

Руководящие мнения относительно привлечения иностранных инвестиций в 2013 году (приняты Министерством коммерции КНР 14 марта 2013г). Документом предусмотрены следующие сектора экономики, в которые государство будет поощрять привлечение иностранных инвестиций:

- *современное производство;*
- *высокие технологии;*
- *современный уровень услуг;*
- *энергосбережение;*
- *новые виды энергии;*
- *современное сельское хозяйство.*

В качестве основных мер по повышению инвестиционной привлекательности Китая определены:

- *повышение прозрачности деятельности правительства, борьба с коррупцией;*
- *сокращение экономического вмешательства со стороны государства;*
- *увеличение темпов реализации реформы рынка капитала.*

В настоящее время Китай ставит задачу реформирования инвестиционной сферы и всей финансовой системы с целью расширения возможности накопления капитала для развития реального сектора экономики, а также обеспечения многоканального инвестирования строительства. Актуальным направлением инвестиций остаются крупные и средние государственные предприятия. При этом отмечается, что государство должно владеть контрольным пакетом акций лишь тех предприятий, которые имеют отношение к «командным высотам» народного хозяйства.

Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций World Bank: Foreign Direct Investment 2019.

Рис.1. Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций за 2019 г.

На сегодняшний день Узбекистан является одной из самых привлекательных стран для вложения капитала в Азии. Но к сожалению, в стране существует множество минусов и недочётов, которые затормаживают этот процесс. Именно поэтому в Узбекистане может быть создана методика по повышению инвестиций, сочетающая бы в себе методы стран, успешно ведущих инвестиционную политику. Ведь как показывает опыт, методики развитых стран работают очень эффективно и приносят огромный вклад в ВВП страны и в качество жизни населения.

Источники:

1. Анализ инвестиционной политики Китая - inter-legal.ru/analiz-investitsionnoj-politiki-kitaya
2. Инвестиционная стратегия США - studref.com/392898
3. Отчёт из Конференции ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)
4. Общая информация об инвестициях /<https://ru.wikipedia.org/wiki/Инвестиции>
5. Рейтинг стран мира по уровню инвестиций /<https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index/>

Aliqulov Shohboz Shuhrat o'g'li

EKSPORT MAXSULOTLARI TARKIBIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARNING ULUSHI.

Аннотация: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish yo'nalishlari hamda istiqbollari yoritib berilgan.

Калит so'zlar: Global innovatsion indeks (GII), innovatsion potentsiyal, Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar bo'yicha xarajatlar, Axborot texnologiyalari eksporti.

Global Innovatsiyalar indeksi (GII) eng so'nggi global innovatsiya tendentsiyalarining zarbasini oladi. U har yili butun dunyo bo'ylab iqtisodiyotlarning innovatsion ekotizim samaradorligini baholaydi, shu bilan birga innovatsiyalarning kuchli va zaif tomonlari hamda innovatsion ko'rsatkichlardagi alohida kamchiliklarni ta'kidlaydi.

Innovatsiyalarning imkon qadar to'liq tasvirini olish uchun ko'zda tutilgan Indeks 80 ga yaqin ko'rsatkichlarni, jumladan, har bir iqtisodiyotning siyosiy muhiti, ta'lim, infratuzilma va bilimlarni yaratish bo'yicha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

GII taklif qiladigan turli ko'rsatkichlar bir xil mintaqa yoki daromad guruhi tasnifidagi iqtisodlarga nisbatan samaradorlik va etalon ishlanmalarini kuzatish uchun ishlatilishi mumkin.

2021 yil uchun reyting 20-sentabr kuni “COVID-19 inqirozi sharoitida innovatsiyalarni rivojlantirish” rukni ostida e’lon qilindi. Kompilyatorlar COVID-19 pandemiyasi va u bilan bog’liq inqirozning global innovatsiyalar o’sish sur’atlariga ta’sirini baholadilar. Ayni damda reytingda 132 ta davlat bor.

O‘zbekiston bir yil ichida 7 pog‘ona yuqorilab, 86-o‘rinni egalladi. Avvalgi reyting, jumladan, O‘zbekiston ham 2015-yilda e’lon qilingan edi – o‘shanda mamlakat 122-o‘rinni egallagan edi.

Indeks ikki kichik indeksga bo‘lingan 81 ta ko‘rsatkich bo‘yicha turli iqtisodiy darajalarga ega bo‘lgan mamlakatlarning innovatsion rivojlanishini baholaydi.

Innovatsiyalarni amalga oshirish uchun mavjud resurslar va shart-sharoitlar sub-indeksi – bu institutlarning rivojlanish darajasi, inson kapitali, ilmiy tadqiqotlar, infratuzilma, ichki bozor va biznesning holatini o‘z ichiga oladi. •Innovatsiyalarning amaliy natijalari sub-indeksi – u texnologiya va bilimlar iqtisodiyotining rivojlanishini, shuningdek, ijodiy faoliyat natijalarini o‘z ichiga oladi.

Innovatsiyalar uchun shart-sharoitlar sub indeksida O‘zbekiston 7 pog‘onaga yaxshilandi va 75-o‘ringa chiqdi. Innovatsiyalar natijalari sub-indeks bo‘yicha mamlakat pozitsiyasi 18 pog‘onaga ko‘tarilib, 100-o‘ringa ko‘tarildi.

Xususan, O‘zbekiston quyidagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha kuchli o‘rinni egallaydi:

- fan va texnika yo‘nalishidagi bitiruvchilar soni (7-o‘rin);
- biznes yuritish qulayligi (8-o‘rin);
- mehnat unumdorligi (8-o‘rin);
- yalpi kapital shakllanishi (7-o‘rin);
- ta’limga davlat xarajatlari (28-o‘rin).

Qayd etilishicha, O‘zbekiston inson kapitalini rivojlantirish, infratuzilma darajasi va ichki bozorni rivojlantirish bo‘yicha ular orasida yetakchi o‘rinni egallab, daromadi o‘rta darajada past bo‘lgan mamlakatlar guruhida 10-o‘rinni egalladi.

Reytingda 1-o‘rinni Shveysariya egalladi. Xitoy 12-o‘rinni egalladi. MDH davlatlari orasida Rossiya – 45, Qozog‘iston – 79, Ozarbayjon – 80, Qirg‘iziston – 98, Tojikiston – 103-o‘rinni egalladi. Turkmaniston reytingga kiritilmagan.

Innovatsiyalar vazirligi O‘zbekistonni innovatsion rivojlantirish strategiyasining maqsadlaridan biri mamlakatning 2030-yilga borib Global innovatsiyalar indeksida birinchi 50talikka kirishi ekanligini ma’lum qildi.

Ma’lumot uchun, Global Innovatsiyalar indeksi Kornel universiteti (AQSh), Insead biznes maktabi (Fransiya) va Jahon intellektual mulk tashkilotining qo‘shma tadqiqoti hisoblanadi. Uning maqsadi dunyo mamlakatlaridagi innovatsion rivojlanish darajasini baholashdan iborat.

1-rasm. O‘zbekiston: Innovatsiyalar indeksi (0-100), 2012 – 2021

Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha biz O‘zbekiston bo‘yicha 2012 yildan 2021 yilgacha bo‘lgan ma’lumotlarni taqdim etamiz. O‘zbekiston bo‘yicha o‘sha davrda o‘rtacha ko‘rsatkich 25,13 ball bo‘lgan, 2012 yilda minimal 23,9 ball, 2021 yilda esa maksimal 27,4 ball. . Taqqoslash uchun, 2021-yilda 132 ta davlat bo‘yicha o‘rtacha jahon ko‘rsatkichi 34,30 ballni tashkil etadi.

Manba: https://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/GII_Index/.

Global innovatsiyalar indeksi milliy iqtisodiyotning innovatsion faoliyatga imkon beruvchi elementlarini qamrab oladi: (1) institutlar, (2) inson kapitali va tadqiqotlar, (3) infratuzilma, (4) bozorning murakkabligi va (5) biznesning murakkabligi. Ikkita chiqish ustunlari innovatsiya natijalarining haqiqiy dalillarini qamrab oladi: (6) bilim va texnologiya natijalari va (7) ijodiy natijalar.

Ta'rif: Global Innovatsiyalar indeksi ikkita kichik indeksni o'z ichiga oladi: Innovatsiyalar Kirish Indeksi va Innovatsiyalar Chiqish Indeksi. Birinchi kichik indeks beshta ustunga asoslanadi: institutlar, inson kapitali va tadqiqotlar, infratuzilma, bozorning murakkabligi va biznesning murakkabligi. Ikkinchi kichik indeks ikki ustunga asoslanadi: bilim va texnologiya natijalari va ijodiy natijalar. Har bir ustun kichik ustunlarga bo'linadi va har bir kichik ustun alohida ko'rsatkichlardan iborat. To'liq hisobot, ma'lumotlar va hujjatlar [global innovatsiyalar indeksida mavjud](#).

2-rasm. O'zbekiston: Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar bo'yicha xarajatlar, YaIMga nisbatan foiz, 2000 - 2018 yillar

Ushbu ko'rsatkich bo'yicha biz O'zbekiston bo'yicha 2000 yildan 2018 yilgacha bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etamiz. O'zbekiston bo'yicha o'sha davrdagi o'rtacha ko'rsatkich 0,22 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2018 yilda minimal 0,13 foiz va 2000 yilda maksimal ko'rsatkich 0,36 foizni tashkil etgan. 2018 yildagi oxirgi ko'rsatkich 0,13 foizni tashkil etgan. Taqqoslash uchun, 2018 yilda 71 ta davlat bo'yicha dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 1,16 foizni tashkil etadi.

Manba: https://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/Research_and_development/.

Grafiklardagi ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflangan xarajatlar tadqiqot va ishlanmalarga ham xususiy, ham davlat xarajatlarini o'z ichiga oladi.

Ta'rif: Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga yalpi ichki xarajatlar, YaIMga nisbatan foiz sifatida ifodalangan. Ular to'rtta asosiy sektorda ham kapital, ham joriy xarajatlarni o'z ichiga oladi: Biznes korxonasi, Hukumat, Oliy ta'lim va Xususiy notijorat. R&D asosiy tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar va eksperimental ishlanmalarni qamrab oladi.

3-rasm. O'zbekiston: Axborot texnologiyalari eksporti, umumiy mahsulot eksportining foizi, 2017-2019

Ushbu ko'rsatkich bo'yicha biz O'zbekiston bo'yicha 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etamiz. O'sha davrda O'zbekiston bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 0,11 foizni, 2017 yilda minimal 0,11 foizni, 2019 yilda esa maksimal ko'rsatkich 0,12 foizni tashkil qilgan. 2019 yildagi eng oxirgi ko'rsatkich – 0,12 foiz.

Taqqoslash uchun, 2019-yilda 125 ta davlat bo'yicha dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 4,57 foizni tashkil etadi.

Ta'rif: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tovarlari eksportiga kompyuterlar va periferik uskunalar, aloqa uskunolari, maishiy elektron uskunalar, elektron komponentlar va boshqa axborot va texnologiya tovarlari (turli xil) kiradi.

4-rasm. O'zbekiston: Yuqori texnologiyalar eksporti, 2017-2020

Ushbu ko'rsatkich bo'yicha biz O'zbekiston bo'yicha 2017 yildan 2020 yilgacha bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etamiz. O'sha davrda O'zbekiston bo'yicha o'rtacha qiymat 31,19 million AQSh dollarini, 2018-yilda minimal ko'rsatkich 12,43 million AQSh dollarini, 2020-yilda esa maksimal 50,75 million dollarni tashkil qilgan. Eng so'nggi 2020 yildan boshlab qiymati 50,75 million AQSh dollarini tashkil etadi. Taqqoslash uchun, 2020 yilda dunyoning 91 davlati bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 37037,25 million AQSh dollarini tashkil etadi.

Ta'rif: Yuqori texnologiyali eksport - bu aerokosmik, kompyuterlar, farmatsevtika, ilmiy asboblari va elektr mashinalari kabi yuqori ilmiy-tadqiqot intensivligi bo'lgan mahsulotlar. Ma'lumotlar joriy AQSh dollarida.

5- rasm. O'zbekiston: Yuqori texnologiyalar eksporti, ishlab chiqarilgan eksport foizi, 2017-2020

Bu ko'rsatkich bo'yicha biz O'zbekiston bo'yicha 2017 yildan 2020 yilgacha bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etamiz. O'zbekiston bo'yicha o'sha davrdagi o'rtacha ko'rsatkich 1,09 foizni, 2018 yilda minimal 0,46 foizni, 2017 yilda esa maksimal ko'rsatkich 1,61 foizni tashkil etdi. 2020 yildagi oxirgi ko'rsatkich 1,57 foizni tashkil etdi. . Taqqoslash uchun, 2020 yilda 29 ta davlat bo'yicha dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 12,85 foizni tashkil etadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki yuqoridagi ko'rsatkichlarning barchasida O'zbekistonning innovatsiyon rivojlanish darajasi o'rta darajadan past natijani ko'rsatmoqda. Bu borada mamlakatimizda ko'p yillardan buyon amalga oshirib kelinayotgan chora tadbirlar o'z natijasini bermayabdi deb hisoblayman. Biz ushbu maqoladan kelib chiqib O'zbekiston innovatsiyon rivojlanishda rivojlangan mamlakatlarning eng samara beruvchi biz uchun optimal bo'lgan yo'nalishlarini tanlab olgan holda yo'lga qo'yishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojatnomasi. <http://uza.uz>.
2. Вертакова Ю.В. Симоненко Б.С. Управление инновациями: теория и практика. – М.: Высшее экономическое образование, 2008.
3. Borut Likar, co-editors Peter Fatur, Urshka Mrgole; translation Arslingue K.Jontar, TEFL, TBE. — 1st. ed. — El. knjiga. — Ljubljana INNOVATION management [Elektroniskivir] Korona plus — Institute for Innovation and Technology, 2013.
4. Гончаренко Л.П., Олейников Е.А., Березин В.В. “Инновационный менеджмент” учебное пособие/М.: КНОРУС, 2005, — 544 с.
5. Зинов В.Г. «Менеджмент инноваций: кадровое обеспечение» Уч.— М.: Дело 2005 – 496 с.
6. «Инновационная экономика» А.А. Динкин и другие. – М.: Наука, 2001.
7. Мухамедьяров А.М. “Инновационный менеджмент” уч. пособие-М.: Инфра-М, 2006.-127с.
8. Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой. — М.: ИНФРА-М, 2006, — 238 с.
9. Yo'ldoshev N.Q. va boshqalar. «Innovatsion menejment». Darslik. TDIU. 2011y.

Utbasarov Oybek Ixtiyor o'g'li
Research advisor PhD. dots.,
Ismailov Dilshod Anvarjanovich

FOREIGN TRADE ANALYSIS IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Annotation: The article discusses the parameters of the country's foreign trade, a comparative analysis with neighboring and developed countries, as well as the share of exports and imports in foreign trade in previous years.

Keywords: Foreign trade, consumer market, macroeconomic analysis, import, export, strategic cooperation, GDP, human capital, innovation, logistics, World Trade Organization.

Introduction.

Today, the level of development of each country is assessed by its macroeconomic indicators. The main issue in the economic policy of any country is macroeconomic stability. In recent years, our country has also made significant efforts to conduct in-depth and well-thought-out macroeconomic analysis. Foreign trade is an important component of the macroeconomics, and the efficiency of this sector will have a positive impact on the entire economic sector. Uzbekistan has a large share of natural economic development, in particular, our country is the third largest in Central Asia in terms of land area and the second largest in terms of population. Due to its large population and cheap labor, Uzbekistan is a large consumer market for foreign companies and enterprises. In addition, our country is geographically located in the heart of Central Asia and, of course, has great potential in terms of logistics. However, many foreign companies, their branches and international banks and organizations, and their headquarters in Central Asia are located in Kazakhstan. This is mainly due to the fact that during the years of independence, Kazakhstan's economy grew at the expense of oil (60-72% of GDP) and the negative impact of the economic crisis in Uzbekistan. This trend continues today.

Macroeconomic stability is the result of sound economic policies. Therefore, we can positively assess the current economic and political situation in our country. In particular, economic liberalization in recent years, in particular, the dollar conversion, the introduction of clustering methods in the cotton industry, the Presidential Decree of February 7, 2017 on the “Strategy of Action” is a new stage in economic reform. But it is also known that a number of problems remain unresolved. For example, the large number of state-owned enterprises in the market and their constant subsidies from the state threaten

healthy competition and economic stability, monopolies in some market segments (236 monopolistic enterprises), the state share in the banking sector is about 83% and a number of similar pending issues are post facts slowing economic growth. [1]

During 2017-2019, our economy grew by an average of 5-5.4%. The share of exports in foreign trade also increased significantly. We focus on foreign trade through numbers. The main imports of Uzbekistan in 2017 were transport needs (5.1% of total imports), electronic machinery and equipment, medicines and medical devices, various non-ferrous and precious metals. It is obvious that the monopoly enterprise in the automotive industry accounts for a large share of imports. In 2017, the main import products in the Republic of Kazakhstan are almost the same as in Uzbekistan. According to a study of the correlation between trade barriers and tariffs and economic growth in 150 countries between 1995 and 2015, trade liberalization is accelerating economic growth. It is well known that economic barriers are mainly implemented under the slogan of protecting monopolistic enterprises or local producers. The Ministry of Investment and Foreign Trade announced the results of Uzbekistan's foreign trade activities in 2019. It was noted that at the end of 2019, Uzbekistan's foreign trade turnover amounted to 42.2 billion dollars, which is 8 times more than in the same period last year. More than \$ 3 billion. (Growth rate - 26.2%). [2]

In particular, the volume of exports of domestic goods and services to foreign countries increased by \$ 3.9 billion or 15% compared to 2018 and amounted to \$ 17.9 billion. The main share of exports are products made of precious and rare metals (the share of gold is growing) - \$ 5.1 billion (share in total exports - 28.5%), services - \$ 3.6 billion (19.9%), energy carriers - \$ 2.5 billion (14.1 percent), textiles - \$ 1.6 billion (9.1 percent), food - \$ 1.5 billion (8.5 percent), non-ferrous metals and manufactured products - \$ 951.3 million (5.3%), chemicals and chemical products - \$ 876.9 million (4.9%), ferrous metals and articles thereof - \$ 349.6 million (2%) During 2019, 2,700 new enterprises were involved in export activities, which resulted in more than \$ 1 billion in additional exports. In addition, 206 new types of products were exported to the markets of 42 countries. The country's imports increased by \$ 4.8 billion to \$ 24.3 billion during the reporting period, which is 25% more than in 2018. However, it is also a bad practice to have a direct impact on imports. equal to doing. This is because a deficit does not affect the living standards of members of society, but restrictions on imports directly reduce living standards.

The structure of imports is mainly equipment - \$ 5.6 billion (23.1% of total imports), vehicles and spare parts - \$ 2.6 billion (10.8%), services - 2.4 billion. billion dollars (10%), ferrous metals and their products - \$ 2.2 billion (9.1%), electrical equipment - \$ 1.3 billion (5.5%), food products - 1.2 billion USD (5.2%), energy carriers - \$ 928.1 million (3.8%), pharmaceuticals - \$ 926.8 million (3.8%), wood and wood products - \$ 903.7 million. USD (3.7%), chemical products - \$ 843.5 million (3.5%), plastics and plastic products - \$ 811.7 million (3.3%) and others.

The number of foreign trade partners of Uzbekistan during the reporting period amounted to 178. At the same time, China (\$ 7.6 billion or 18.1 percent), Russia (\$ 6.6 billion or 15.7 percent), Kazakhstan (\$ 3.3 billion or 8 percent), the Republic of Korea (2.7 billion (or \$ 6.5 percent), Turkey (\$ 2.5 billion, or 6 percent), Germany (\$ 980 million, or 2.3 percent), Kyrgyzstan (\$ 829 million, or 2 percent), and Afghanistan (618). million or 1.5 percent) and the United States (596 million dollars or 1.4 percent). In January-December 2019, trade with CIS countries amounted to \$ 12.2 billion, which is 20% more than last year. Russia (54% of total trade with CIS countries), Kazakhstan (27%), Kyrgyzstan (6.7%), Turkmenistan (4.4%) are the main trading partners. Also, foreign trade with neighboring countries. volume increased significantly and amounted to \$ 5.8 billion (an increase of 25% compared to 2018), while exports amounted to about \$ 3.2 billion and imports to \$ 2.6 billion. During this period, a positive balance in foreign trade was maintained. [3]

The main problems in foreign trade are the restrictions on foreign trade and the fact that state-owned enterprises have a large share in the market. For example, today the commodity and financial markets are dominated by state-owned companies (90% of monopolistic enterprises are state-owned). It is noted that state-owned companies form their own subdivisions in the form of state unitary enterprises and subsidiaries, and they number more than 4,000 today. Several important economic reforms are needed to address these challenges.

➤ Membership in the World Trade Organization, our country submitted a document to this organization in 1994, but the goal has not yet been achieved, despite the fact that the neighboring Kyrgyz Republic to join the organization 2 year-8 months was enough.

- Removal of trade barriers (duties, tariffs, subsidies for local businesses).
- Creating a reliable legal framework to attract foreign investment.

It should be noted that among the 20 largest foreign economic partners, there is a positive trade turnover (foreign trade balance) with 5 countries - Kyrgyzstan, Afghanistan, Tajikistan, Iran and France. But given the pandemic this year, foreign trade in January-August 2020 was \$ 24.54 billion, down \$ 3.55 billion from a year earlier.

Conclusion

Our country is rich in natural resources, human and historical capital. Effective use of these capitals will significantly accelerate the development of our economy. As we have seen above, the country's foreign trade has grown in recent years, and the share of exports in foreign trade is growing from year to year. But it is no secret that there are still many problems to be solved. Liberalization of the economy will remove barriers (bureaucracy, tariffs, tariffs), which in turn will stimulate foreign trade and increase exports. Our task is to expand the consumer market of our country, to create healthy competition in it and to limit monopolies. To do this, it is necessary to ensure the rule of law, as well as the correct conduct of economic policy of our country.

References

1. *Presidential Decree of February 7, 2017 on the "Strategy of Action"*.
2. <https://stat.uz/uz/>
3. <https://www.webster.edu/catalog/current/undergraduate-catalog/courses/stat.html>

Utbasarov Oybek Ixtiyor o'g'li
Corporate governance, 2-course
Muhiddinova Gulxayo
TSUE, trainee researcher

OPPORTUNITIES FOR ENTERPRISES TO INCREASE EXPORT POTENTIAL

Annotation. *In this article, the author reveals the need for effective organization of export operations in the activities of companies, provides analytical information on export operations, as well as comments on the development of export operations by enterprises.*

Keywords: *management, exports, foreign economic relations, goods, diversification, investment, resources.*

The changes taking place under the influence of scientific and technological progress in the economies of the countries, the specialization and cooperation of industrial production are strengthening the interaction of national economies. This allows for the intensification of international trade. International trade is growing faster than manufacturing. As a result of the ongoing work on economic and structural changes in the Republic of Uzbekistan, significant progress is being made, which in turn will play an important role in assisting institutional structures in reforming the sphere of foreign economic relations. The issue of international economic relations and their management in enterprises has always been relevant. As the President of our country Sh. Mirziyoyev noted, "The open market forces to improve the quality of products, reduce costs, bring new technologies, accelerate the development of market reforms. Simply put, we need to coordinate with the world production system, the requirements of the world market and the processes of economic integration. Network leaders must work tirelessly to be ready for dialogue and competition." [1]

Diversification of the economy further expands the opportunities for businesses to engage in foreign economic activity, ultimately providing foreign exchange earnings, a stable position in foreign markets, the production of competitive products, works and services. Profound changes in the structure of our economy have become the most important factor in strengthening the export potential of our country, steadily increasing exports and achieving positive changes in its structure.

As a result of Uzbekistan's effective foreign economic policy, foreign economic relations are developing rapidly. It should be noted that the huge attention paid to the implementation of structural changes in the leading sectors of the economy and the diversification of these sectors has had a positive impact on the volume, composition and quality of exports. Export is the sale of goods to foreign buyers, in which the goods produced in these countries are exported. At the same time, the volume of export

earnings depends on the ratio of national and world prices for this commodity, the labor productivity of the countries participating in the international turnover of this commodity. [2]

Export diversification The elimination of a large share of a particular product or service (especially raw materials) in total exports expands the geography of exporting countries, ensures the stability of exports, reduces the vulnerability of the national economy to adverse changes in foreign markets. A significant increase in the share of one or more goods in the structure of exports can put exporters in a difficult position in the event of a decrease in the price of these goods or a decrease in external demand for them. As a result, the decline in exports could lead to a decrease in foreign exchange earnings, a deterioration of the foreign trade balance and a crisis in the financial condition of enterprises. [3] It is also a risk that the total volume of exports will depend on a small number of countries.

Accordingly, the measures taken by the Government of the Republic of Uzbekistan to stimulate exports and expand the production of import-substituting competitive products, as well as maintaining a favorable environment for major exports on the world market ensure the stability of the country's balance of payments, in particular foreign trade. The active development of foreign trade relations in our country, its integration into the world economy, the liberalization of legislation in the field of foreign trade regulation have allowed many business entities engaged in foreign economic activity to participate in international trade operations.

The following table shows the structure of exports of our country.

Table 1.

Structure of exports of the Republic of Uzbekistan, million USA \$

№	Indicators	Years		
		2019	2020	2021
1	Food products	1 436,4	1 336.2	1 371.8
2	Drinks and tobacco	29.8	27.1	36.0
3	Unused raw materials, except fuel	591.2	456.1	513.8
4	Mineral fuels, lubricating oils and similar materials	2 528.9	659.0	889.9
5	Animal and vegetable oils, fats and waxes	12.4	26.8	1.5
6	Chemicals and products	836.5	820.9	1 131.2
7	Industrial goods	2 752.9	2 906.4	4 334.9
8	Machinery and transport equipment	421.8	434.4	693.8
9	Various finished products	435.7	617.3	785.2
10	Other goods	4 978.2	5 813.1	4 304.9
11	Services	3 434.8	2 005.0	2 547.4

As a result of measures taken in the country to facilitate and support export activities, last year the volume of exports amounted to 14 billion 258 million dollars, an increase of 13.6%. In the last two years, the geography of exports has expanded to 50 countries, reaching 140. 120 new types of products have been exported. The share of finished products in exports amounted to 56%, while regional industrial exports increased by almost 1.7 times. [4]

However, despite the work being done, the export potential of our country is still not fully used. In this regard, the issue of diversifying the composition of export-oriented products, increasing the share of non-raw materials in exports to at least 60%. For this purpose, the National Export Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2019-2025 has been developed.

In our opinion, in the development of export operations at the enterprise level, it is necessary to pay attention to the following:

- Determination of access to foreign markets is carried out directly (independently) or through indirect intermediaries;

- Increasing the production of high value-added goods in enterprises and industries using modern energy-saving technologies;

- It is necessary to pay more attention to the improvement of transport and logistics services;

- Expanding the export of services, especially the development of tourism, is of great importance.

At the same time in the management of enterprises accounting for the production of export products (organization of accounting for export products), accounting for exported goods (products),

maintaining trade costs for exports, accounting for sales of exported goods (products) and with foreign buyers we consider it necessary to pay special attention to the accounting work.

References

1. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 25.01.2020 й.*
2. *Гольцберг, М.А. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги: Пер. с англ. / М.: Бинوم, 1998. -480 с.*
3. *Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учебник. – М.: Дело и сервис.,2018, -с.272.*
4. <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>

“MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI” FAKULTETI

3
SHO'BA

**BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA
TASHKIL QILISHDA TARAQQIYOT
STRATEGIYASINING O'RNI**

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МСФО

***Аннотация:** Данная статья посвящается трансформации отчетности из национального стандарта бухгалтерского учета в МСФО. Раскрыты сущность методов трансформации, даны перечень чаще всего встречающихся корректировок и источников информации, используемые при переходе с национального стандарта бухгалтерского учета на МСФО.*

Международные стандарты финансовой отчетности были признаны мировым сообществом неким эталоном формирования и представления финансовой отчетности организаций. Сегодня их использование является элементом престижа крупных корпораций и отдельных государств. В условиях развития экономики, Новый Узбекистан также становится привлекательной, открытой и прозрачной страной для зарубежных компаний и инвесторов, что приводит к интернационализацию системы бухгалтерского учета.

Применение организацией в своей деятельности международных правил составления отчетности способствует не только открытости и большей информативности отчетных данных, но и обеспечивает компании более высокий рейтинг, укрепляет ее конкурентоспособность [2].

Применения международных стандартов финансовой отчетности нашли свое отражение в научных трудах отечественных и зарубежных ученых. По мнению О.Ю. Шульгина, при трансформации финансовой отчетности для представления всей необходимой информации по МСФО разделы учета, не охваченные методом параллельного учета, необходимо будет корректировать с учетом требований МСФО дополнительно [3].

Трансформация отчетности из национального стандарта бухгалтерского учета в МСФО является многоэтапной и трудоемкой процедурой.

Основным положительным моментом составления отчетности по МСФО является возможность привлечения иностранного капитала. Кроме того, финансовая отчетность по МСФО позволяет взаимодействовать с иностранными партнерами; повышает конкурентоспособность хозяйствующего субъекта; достигается понимания экономического смысла отраженных в отчетности процессов, как пользователями, так и ее составителями; формируется необходимая для принятия управленческих решений база. А также дает возможность избежать проблем с недостоверностью, прозрачностью и информативностью отчетности [1].

По нашему мнению, кроме положительных моментов составления отчетности по МСФО, существуют некоторые отрицательные стороны составления отчетности по международным нормам. Это может быть необходимость привлечения дополнительных ресурсов для трансформации отчетности, составленной с учетом национальных требований; сложность на первоначальном этапе оценки эффекта перехода на МСФО; возможное снижение балансовой прибыли в отчетности, преобразованной по международным нормам. Но в любом случае ожидаемый эффект от составления отчетности по МСФО должен превышать расходов на осуществление данной процедуры.

Получить отчетность, соответствующую международным нормам, можно используя один из следующих методов: 1. Метод трансформации путем корректировок; 2. Метод параллельного учета.

В основе первого метода лежит набор специальных процедур, именуемый трансформацией отчетности из НСБУ в МСФО. Трансформация отчетности из национального стандарта бухгалтерского учета в МСФО означает проведение на отчетную дату набора корректировок, который позволяет перевести в формат МСФО отчетность, составленную по национальным нормам и правилам введения бухгалтерского учета. При этом изначально хозяйствующему субъекту необходимо подготовить отчетность по национальным стандартам. Затем с помощью специальных таблиц, сделанных в формате Excel, провести необходимые корректировки. Для этого сначала делается перегруппировка и реклассификация информации из отчетности НСБУ в таблицу входящих остатков.

В методе трансформации путем корректировок заранее разработанного унифицированного набора корректировок для трансформации не существует. Здесь в зависимости от набора конкретных хозяйственных операций и различий в правилах их оценки и учета по НСБУ и МСФО, для каждой отчетности трансформация носит персональный характер.

Необходимость применения при трансформации отчетности корректировок и их классификация, возникает в связи с учетными и отчетными различиями в МСФО и НСБУ. При трансформации отчетности применяются корректировки, оказывающие влияние на финансовый

результат и не влияющие на него. При корректировке, оказывающие влияние на финансовый результат осуществляются корректировки текущего периода и корректировки предыдущего отчетного периода, которые оказали влияние на финансовый результат, перенесенные с обратным знаком в текущий отчетный период.

Каждая проведенная корректировка подлежит аналитическому раскрытию, так как существует необходимость последующего формирования отчетности с примечаниями и при возникновении необходимости использования полученных в результате трансформации данных для последующей консолидации.

Заключительным этапом метода трансформации путем корректировок является формирование рабочего листа с итоговыми корректировками, на основе которых составляется отчетность по МСФО.

Метод параллельного учета существенно отличается от метода трансформации путем корректировок отсутствием зависимости от степени подготовки отчетности по национальным нормам. В данном случае хозяйствующий субъект осуществляет подготовку информации о финансовом положении и финансовых результатах своей деятельности исходя из разных требований - МСФО и НСБУ. И эти процессы ведутся параллельно.

Метод параллельного учета является затратная для хозяйствующего субъекта, так как необходимы значительные издержки на разработку методологии, программное обеспечение и др. Какую бы метод ни выбрала предприятие для формирования отчетности по международным нормам, самое первое применение МСФО потребует особых подходов и сбора дополнительных данных.

По нашему мнению, переход на МСФО требует от хозяйствующего субъекта осуществления специальных подготовительных алгоритмов и действий по отражению информации во вступительном отчете. Они следующие:

- признать все активы и обязательства, признание которых требуется по МСФО;
- не признавать активы и обязательства, если МСФО не разрешает такое признание;
- оценить все признанные активы в соответствии с МСФО.

-использовать выбранную учетную политику и методы оценки для признания всех отчетных статей на дату перехода;

- применять выбранную учетную политику во всех периодах.

Переход с НСБУ на МСФО без дополнительной информации невозможно. Источниками информации являются:

- оборотнo-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета;

-аналитическая информация о движении основных средств и нематериальных активов по группам, расшифровка возникающих при приобретении и реализации основных средств и нематериальных активов обязательств, методов амортизации и др.;

-расшифровка информации о движении инвестиций по видам, возникающих, в связи с этим обязательств и т. д.;

-развернутое сальдо по счетам учета дебиторской задолженности, детализация безнадежных и сомнительных долгов, расшифровка резерва, аналитика по видам дебиторской задолженности и иная требуемая дополнительная информация [4].

Помимо вышеуказанной учетной информации, могут понадобиться графики погашения кредитных обязательств; лизинговые платежные календари и другая информация, способная повлиять на оценку, признание и переклассификацию статей. Тщательно собранные исходные данные позволяют сформировать в последующем достоверную отчетность по МСФО.

Изучение МСФО и сопоставление их с национальными стандартами бухгалтерского учета дает нам возможность составить перечень чаще всего встречающихся корректировок. Это: обесценение активов, к примеру, основных средств; финансовая аренда по МСФО; дисконтирование долгосрочной дебиторской задолженности и выручки; отложенное признание выручки; амортизационные корректировки, начисление амортизации исходя из иных оценок сроков использования и первоначальной стоимости основных средств; реклассификация статей; пересчет финансовых инструментов с учетом справедливой стоимости и иные корректировки.

Виды и объемы применяемых при трансформации отчетности корректировок зависят от масштаба хозяйствующего субъекта и сферы ее деятельности, особенностей отрасли и др.

Однако на сегодняшний день для процедуры трансформации отчетности из национального стандарта бухгалтерского учета в МСФО не посвящен отдельный стандарт, так как в данной ситуации не существует единого алгоритма. Поэтому мы предлагаем разработать «Положение о трансформации отчетности в МСФО», где будут раскрыты алгоритмы трансформации и методы корректировок.

Но, пока не существует ни положение и ни стандарта, в случае необходимости представления отчетности по МСФО, для избежание трансформации можно вести параллельный учет - одновременно по нормам национального стандарта бухгалтерского учета и МСФО.

Использованная литература:

1. *Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS)*
2. Дарякин.А.А. «Международные стандарты финансовой отчетности в деятельности российских коммерческих банков». Автореферат диссертации к.э.н. - 2010 г.
3. Шулыгина О.Ю. Методы подготовки финансовой отчетности в формате МСФО // *Международный бухгалтерский учет*. 2011. №24. – С. 17.
4. Сатывалдыева Д.А. *Бухгалтерский учет*. Учебник. –Т.: ТДИУ. Иқтисодиёт, 2019. -530с.

Фролова Юлия Андреевна
магистр группы МВР-31. ТГЭУ
руководитель Сативалдыева Доно Абдурахмановна

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы учета товарных операций в хозяйствующих субъектах. Активное развитие торговых предприятий невозможно без формирования информационной базы, которая представлена бухгалтерским учетом, основные аспекты которого обозначаются в учетной политике предприятия.

Во многом на успешную работу торговли непосредственное влияние оказывает организация бухгалтерского учета в организациях торговли. Центральным объектом в деятельности торговых предприятий является товар. В связи с этим необходимо особенно тщательно контролировать учет именно товарных операций.

На сегодняшний день торговые операции хозяйствующих субъектов способствуют значительному расширению ассортимента предлагаемой покупателям продукции, а также успешному развитию розничного и оптового товарооборота. Активное развитие торговых предприятий невозможно без формирования информационной базы, которая представлена бухгалтерским учетом, основные аспекты которого обозначаются в учетной политике предприятия. Сюда включаются вопросы, касающиеся используемых методов оценки товаров, способы принятия дохода от продажи товаров и т. д.

Важнейшей особенностью организации учета в торговой организации является то, что сам объект учета представлен ранее приобретенной готовой продукцией, получившей товарную форму. В свою очередь, дальнейшая перепродажа данного товара осуществляется по более высокой цене.

Таким образом, возникает необходимость дополнительного учета возникающей торговой наценки. Многие из авторов, рассматривают данный вопрос в своих работах. В частности, Торопынина А.В., Шамрина И.В., Ломова Е.С., Рябова А.А., Магияева А.А., Руслановна Д.Б., Счастливленко Е.В., Андреев М.С.

В современных условиях развития торговая отрасль является одной из важнейших отраслей хозяйственной деятельности, основным показателем которой выступает розничный и оптовый товарооборот. В следствие с этим возрастает роль бухгалтерского учета, который выступает составной частью информационной системы предприятия торговли, охватывая многие производственные операции.

Правильное ведение бухгалтерского учета на предприятиях торговли полностью зависит от четкого и грамотного руководства и наличия достоверной и детальной информационной базы достаточной для ведения учета. Бухгалтерский учет выступает в роли важнейшего звена, формирующего экономическую политику организации и являющегося основным управленческим механизмом в торговом процессе.

Данный учет способствует совершенствованию оперативного и долгосрочного планирования, а также формированию информационной базы для анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ее финансового результата.

Рассмотрим порядок документооборота на примере входящего документа «Счет о поставщике». При поступлении в бухгалтерию счета от поставщика, необходимо в первую

очередь, проверить поставщика в отношении надежности, т. е. оценить его финансовое положение. Данную процедуру многие торговле предприятия проводят посредством сервиса «Проверка контрагента» в системе 1С. После проверки необходимо осведомить директора о поступлении счета и надежности поставщика. Директор принимает решение о том, оплачивать счет или нет. Далее, если принято положительное решение, то бухгалтер создает в системе 1С на основании полученного счета (с учетом действующих реквизитов) платежное поручение.

Далее платежное поручение из 1С подгружается в систему клиент-Банк в целях непосредственной оплаты. После получения банком платежного поручения на нем появляется электронная печать. Оплаченный счет храниться в бухгалтерии предприятия в реестре счетов, при этом на нем делается пометка даты оплаты.

Таким образом, составление реестра счетов позволяет контролировать не только расход денежных средств организации, но и контролировать поступления оплаченных товаров. Неотъемлемой частью всего учетного обеспечения торговой деятельности является учетный процесс, который представляет собой текущее наблюдение, анализ и своевременная регистрация фактов хозяйственной деятельности [3, с. 154].

Учетное обеспечение товарных операций содержит информацию различных видов учета и внеучетные сведения. Все данные, которые формируются в учетной системе предприятия обусловлены наличием первичных документов, при этом следует отметить, что в рамках управления именно первичный учет выступает основным источником получения данных о деятельности предприятия.

В связи с этим грамотное формирование первичного бухгалтерского учета позволяет бухгалтерии контролировать покупку и продажу товаров и вносить соответствующие корректировки, например, в план покупок и продаж. Именно грамотная организация учетного процесса дает предприятию возможность самостоятельно осуществлять систематизацию информации, используемой в расчете торговой наценки, транспортных расходов и т.д.

Методика бухгалтерского учета реализации товаров имеет свои особенности. Так, поступающие для дальнейшей продажи товары отражаются на синтетическом активном счета 2910 «Товары на складе» по фактической себестоимости [2, с. 188]. Расходы, связанные с доставкой товаров транспортом и персоналом, в обязательном порядке включаются в состав расходов на продажу.

Таким образом, товар будет оприходован по стоимости приобретения. Примером данной операции служит получение предприятием товаров:

- отражена стоимость приобретенных товаров:

Дебет 2910 «Товары на складе»

Кредит 6010 «Счета к оплате поставщикам и подрядчикам».

Данные товары поступили в организацию вместе с товаросопроводительными документами: товарной накладной. В конце месяца данные по поступившим и реализованным товарам составляется мемориальный ордер. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета — это форма учета, при которой используются специальные документы бухгалтерского оформления — мемориальные ордера, в которых содержится указание о записи хозяйственной операции на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

Данные ордера составляются на основании информации, содержащейся в первичных документах кооператива. В них представлены корреспонденции счетов по хозяйственным операциям, что значительно систематизирует и упорядочивает записи в синтетическом учете. Первичные документы, которые является основанием, являются обязательными приложениями к данному документу. Каждый ордер имеет свой постоянный номер, подписывается главным бухгалтером, а также непосредственным исполнителем [4, с. 379]. В регистрационном журнале все мемориальные ордера указываются в хронологическом порядке.

В последующем, зарегистрированные мемориальные ордера используются в бухгалтерском учете для записи хозяйственных операций в Главной книге, на основании которой составляется оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам учета.

Среди положительных моментов данного вида учета можно выделить следующие:

- наличие строгой последовательности в совершении операций;
- широкое использование стандартных форм аналитического учета; — простота и учетная доступность;
- возможность разделения должностных обязанностей между более и менее квалифицированными работниками [5, с. 657].

Среди отрицательных моментов специалисты выделяют:

- значительную трудоемкость учета;
- определенное отставание аналитического учета от синтетического.

Также, можно отметить, то, что аналитические регистры не содержат информации, которая нужна для контроля и анализа составления бухгалтерской отчетности, что приводит к дополнительным выборкам учетных данных, а следовательно, к увеличению временных затрат.

По окончании месяца в учетном регистре по счету 2910 «Товары на складе» подсчитывают итоги, которые сверяют с соответствующими показателями учетных регистров по другим счетам. Бухгалтер, составивший учетный регистр по счету 2910 «Товары на складе», ставит дату и расписывается.

На многих торговых предприятиях расходы на продажу отражаются на транзитном счете 9410 «Расходы по реализации». По дебету счета в течение отчетного месяца накапливаются суммы произведенных организацией расходов, связанных с продажей товаров. Расходы на продажу отражаются на соответствующих статьях в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от срока возникновения и срока оплаты.

По окончании отчетного месяца сумма расходов, отраженная дебетовым оборотом по счету 9410 «Расходы по реализации», полностью списывается на счет 9910 «Конечный финансовый результат».

В определенном порядке списываются расходы на транспортировку купленных товаров:

- 1) расчет суммы расходов на продажу за отчетный период вместе с имеющимся на начальную дату остатком;
- 2) расчет общей величины товарных запасов;
- 3) определение среднего процента, между имеющимися расходами и общей суммы товаров;
- 4) расчет суммы транспортных расходов;
- 5) определяется сумма расходов, относящаяся к реализованным в отчетном периоде товарам [7].

При передаче товаров со склада в магазины оформляется накладная, а в бухгалтерском учете делается запись:

- переданы товары в магазин по оптовым ценам:

Дебет 2920 «Товары в розничной торговле»

Кредит 2910 «Товары на складах»;

- учтена торговая наценка:

Дебет 2920 «Товары в розничной торговле»

Кредит 2980 «Торговая наценка» [2, с. 92].

Затем по итогам месяца торговая организация списывает стоимость реализованных товаров с кредита счета 2920 «Товары в розничной торговле» в дебет счета 9120 «Себестоимость реализованных товаров».

Таким образом, бухгалтерский учет товарных операций играет важнейшую роль в формировании информационной системы торгового предприятия, так как обеспечивает регистрацию и систематизацию данных, используемых в дальнейшем для анализа хозяйственной деятельности предприятий.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», № ПРУ-404 от 13.04.2016г.
2. Сатывалдыева Д.А. Бухгалтерский учет. Учебник. -Т.: ТГЭУ, 2019.-513с.
3. Бабаев Ю.А., Петров А.М., Макарова Л.Г. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник, под ред. Ю.А. Бабаева — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 463 с.
4. Горопынина, А.В. Шамрина, И.В. Особенности учёта товарных операций в торговой организации // Молодой ученый. 2020. №17 (307). С. 378–381.
5. Ломова Е.С. Бухгалтерский учет товарных операций // E-Scio. 2019. №10 (37). С. 657–663.
6. Финансы: Уч.пособие / Под ред. А.М. Ковалевой // М.: Финансы и статистика, 2018. 384.
7. Миланова Т.Г. Учет товарных операций на предприятиях торговли. //Молодой ученый. - 2021. -№3 (345). – С. 304-308.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МЕХНАТ БОЗОРИНИНГ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ЎРНИНИ.

Аҳоли бугунги кунда меҳнат бозорида ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг тенденцияларини аниқлаш, ундаги меҳнат ресурсларига талаб ва таклифнинг ҳудудлар бўйича параметрларини тизимли истиқболлаштириш ва мониторинг қилиш механизмларини янада такомиллаштириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Республика иқтисодиётида бозор муносабатларининг шаклланиши ва ривожланиши бевосита меҳнат бозорининг самарали фаолиятига, унинг таркибий-миқдорий ва сифат кўрсаткичларига таъсир етмоқда. Мамлакатимиз аҳолисининг динамикаси, шунингдек, унинг таркибида меҳнат ресурслари ва иш билан банд бўлганлар сони каби кўрсаткичларнинг сўнгги йиллардаги динамикаси ҳақидаги маълумотлар.

Маълумотларни таҳлил қилиш натижасида шу маълум бўладики, 2021 йилга келиб аҳоли мутлақ миқдорининг ўсиши 1992 йилга нисбатан 55,2%га кўпайгани ҳолда, шу давр мобайнида иқтисодиёт тармоқларида бандлар сони 79,3%га ортган. Мустақил ривожланиш даврида меҳнат ресурслари миқдорининг ўсиши (81,2%) иқтисодиётда бандлик даражасининг ўсишидан юқори бўлди. Юқоридаги жадвал асосида шуни айтиш мумкинки меҳнат ресурслари сони 2021-йил 1992-йилга нисбатан 181,2 яни 81,2%; меҳнат ресурслари жами аҳоли сонига нисбатан 2021-йил 116,8 яни 16,8% ; иқтисодиётда бандлар сони еса 77,3%; иқтисодиётда бандлар сони жами аҳоли сонига нисбатан 2021-йилда 14,3% ошганлигини, фақатгина 2021-йил иқтисодиётда бандлар жами меҳнат ресурслари 1992-йилги сонига нисбатан 0,9% пасайганини кўришимиз мумкин бўлади. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси бўйича 2020 йилда меҳнат ресурслари сони 19142,3 минг кишини ташкил этиб, маълумотларни таҳлил қилиш натижасида шу маълум бўладики, 2016 йилга нисбатан 653,4 минг кишига, ёки 3,5 % га ўсиши кузатилди. Бугунги кунда меҳнат ресурслари таркибида иқтисодий фаол аҳоли сони 14797,9 минг кишини (жами меҳнат ресурсларининг 77,3 %), иқтисодий нофаол аҳоли сони еса 4344,4 минг кишини (22,7 %) ташкил етди. шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, республикада иш билан банд аҳоли сони 22411,34 минг кишини ташкил этиб, 2016 йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 % га ўсди.

Меҳнат ресурслари сонининг ҳудудлар бўйича тақсимланиши
(2021 йил январ-декабр, минг киши)

Яна шуни таъкидлаб ўтиш керакки, меҳнат бозори, бозорнинг бошқа барча тизимлари билан узвий боғланган. Ҳақиқатдан ҳам меҳнат ресурслари талабга эга бўлиши учун у жисмоний, ақлий ва касбий қобилиятларнинг белгиланган мажмуасига эга бўлиши лозим. У ўз истеъмол сифатларини йўқотмаслиги учун ишлаб чиқариш жараёнига бу қобилиятларни татбиқ эта билиши ҳамда қайта ишлаб чиқаришга пойдевор бўлиши лозим. Бундан ташқари, меҳнат ресурслари ва бутун аҳолининг сифат кўрсаткичлари ҳам яхшиланиши рағбатлантириб бориб, келажакда қайта ишлаб чиқаришга асос солиши керак. Бундан келиб чиқадики, меҳнат бозорида рақобат ходимнинг меҳнат қобилиятини такомиллаштирувчи асосий куч сифатида акс этади.

Маълумотларни таҳлил қилиш натижасида шу маълум бўладики, «меҳнатга қобилиятлилар» эгаси доимий қайта ишлаб чиқаришга эҳтиёжларни ҳис қила билиши ҳамда, ҳар доим янги, энг юқори сифат даражасида, шундай иш берувчини излайдики, у бу қобилиятлардан энг фойдали шароитларда фойдалана олсин.

Бундан ташқари, меҳнат ресурсларига талабни шакллантирувчи тизимчада худди шундай ўзгаришлар содир бўлиши, яъни харидорлар-мулкдорлар ўртасида рақобат пайдо бўлиши керак. Фақат шундай шароитларда бир томондан ходимнинг иқтисодий фаоллигига ва бошқа томондан ишлаб чиқариш воситалари эгасининг бозордаги иқтисодий фаоллигига асосланган ижтимоий-иқтисодий ривожланишга умид боғлаш мумкин. Авваламбор, шуни таъкидлаб ўтиш керакки, аҳоли сони, таркиби ва бошқа ўзгариш кўрсаткичлари тенденцияси меҳнат ресурслари, тармоқлар ва ҳудудлар бўйича бандлик статистикаси орқали амалга оширилади. Ушбу жараёнда қишлоқ аҳолисини иш билан бандлигини ифодаловчи статистик кўрсаткичлар тизимини асослашда таъкидлаб ўтиш керакки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг **"Малакаларни баҳолаш тизимини тўдан такомиллаштириш ва меҳнат бозорини малакали кадрлар билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида"** 2020 йил 31 декабрдаги ПҚ-4939-сон қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг **"Меҳнат бозорида талаб юқори бўлган малакали кадрларни касбга тайёрлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"** Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 майдаги 394-сон қарори муҳум рол ўйнайди.

Авваламбор, ишга жойлаштиришга муҳтож меҳнат билан банд бўлмаган аҳоли сонини ҳисоблаб чиқиш ва аҳолининг меҳнат билан бандлигини ўрганиш тартиблари, меҳнат ресурслари баланслари, ишга жойлаштиришга муҳтож меҳнат билан банд бўлмаган аҳоли (ишсизлар) тоифаларини ҳисобга олиш ҳамда меҳнат ресурслари баланси ва унинг кўрсаткичларини ҳисоблаш масалалари асосий манба бўлиб хизмат қилади.

Авваламбор, қишлоқ аҳолисини иш билан бандлигини ифодаловчи статистик кўрсаткичлар тизими сифатида – аҳоли сони, қишлоқ аҳолиси ва унинг таркиби, яна шуни таъкидлаб ўтиш керакки, иш билан банд бўлганлар, иқтисодий фаол аҳоли иқтисодий фаол бўлмаган аҳоли, меҳнат ресурслари, меҳнатга лаёқатли ёшдаги меҳнатга лаёқатли аҳоли, меҳнат ресурслари баланси, меҳнат ресурсларининг прогноз баланси каби кўрсаткичларни таҳлилларини амалга ошириш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 декабрдаги ПҚ-4922-сонли қарори*
2. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 январдаги ПҚ-4575-сон қарори*
3. *Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 августдаги 505-сон қарори*
4. *Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 июлдаги 571-сон қарори*
5. *James McClave, Terry Sincich Statistics. Textbook. USA.ҳисоботуyear.*
6. *Robert Jonsson Exercises in Statistical Inference with detailed solutions 1 st edition 2014 year.*
7. *Juha M. Alho and Bruce D. Spencer Statistical Demography and Forecasting 2005*
8. *Nabiyev X., Ayubjonov A.H., Iqtisodiy statistika. Darslik. – T.: TDIU, 2011. – 324 bet.*
10. *Soatov N.M., X.Nabiev N.M., Statistika. Darslik. – T.: TDIU, 2020. – 548 bet.*
11. *Ўзбекистон Республикасининг статистик ахборотномаси 2019. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. 2019 йил.*

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МЕҲНАТ БОЗОРИДА БАНД АҲОЛИ ТАРКИБИ ВА ДИНАМИКАСИНИ СТАТИСТИК ЎРГАНИШ

Аннотация: Ўзбекистон Республикаси президентининг “2022–2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги фармонида асосан 2022-йил номидан келиб чиққан ҳолда 2022-йилга мўлжалланган “Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқоролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш” дастурининг 29-мақсадида қуйдагилар ҳақида сўз боради:

Калим сўзлар: тараққиёт, стратегия, тадбиркорлик фаолияти, экспорт, импорт, давлат, ишсизлик, бандлик, ялпи ички маҳсулот, аҳолининг турмуш даражаси, муаммолар, иқтисодий муносабатлар.

Бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисини иш билан таъминлаш ва уларни бандлигига кўмаклашиш, ҳар томонлама қулай шарт-шароитлар яратиб бериш нафақат давлатнинг балки ҳар бир раҳбарнинг қолаверса иш берувчи тадбиркор ташкилотларнинг кун тартибидаги энг долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда.

Мамлакатимиз раҳбари томонидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар ва бугунги кун сиёсати ҳам айнан аҳоли фаровонлиги ва турмуш даражаси иш билан бандлиги ва меҳнат муҳофазаси борасида энг муқобил ечимларни ишлаб чиқишни талаб этмоқда. Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ва ҳудудининг салмоқли қисмини ташкил этаётган Тошкент вилоятида ҳам бугунги кунда бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси президентининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Харакатлар стратегияси” доирасида ҳам бир қатор ишлар амалга оширилди. Хусусан Тошкент вилоятига тегишли ҳудудларнинг салоҳияти ва жойлашувидан келиб чиққан ҳолатда зарурий чора-тадбирлар кўрилди ва минглаб фуқороларимизни иш билан бандлиги таъминланди.

Тошкент вилояти Паркент тумани кесимида назар соладиган бўлсак 2021-йилда тадбиркорлик фаолиятини бошлаш ниятида юрган ёшларга йиллик 9 % имтиёзли кредитлар берилди ва ўз фаолиятларини йўлга қўйиб олишлари учун солиқ имтиёзлари жорий қилинди. Қолавеса Паркент туманида туризмга ихтисослашган қишлоқлар барпо этилди ва 750 киши иш билан таъминланди.

Охангарон, Ангрен, Бўстонлик туманларида ҳам кичик эркин иқтисодий зоналар ташкил этилди 2000 киши иш билан таъминланди. Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчилар сонини ортиши натижасида ҳам юзлаб фуқоралар ўз иш жойларига эга бўлишди. Фермер хўжаликлари таркибида соҳаларидан келиб тадбиркорликнинг баливчилик, қуёнчилик, паррандачилик ва чорвачилик соҳаларида иш бошлаганликлари ҳам қатор ёшларни бандлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этди.

Ўзбекистон Республикаси президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги фармонида асосан 2022-йил номидан келиб чиққан ҳолда 2022-йилга мўлжалланган “Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқоролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш” дастурининг 29 - мақсадида қуйдагилар ҳақида сўз боради:

-Тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш ва доимий даромад манбаларини шакллантириш учун шароитлар яратиш, хусусий секторнинг Ялпи ички маҳсулотдаги улушини 80 фоизга ва экспортдаги улушини 60 фоизга етказиш.

-Ҳар йили Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан «Очиқ мулоқоти»ни ўтказиш.

-Ҳудудларда 200 га янги саноат зоналарини ташкил этиш ва бизнес-инкубаторлар тизимини ривожлантириш. Шароити оғир бўлган туманларда тадбиркорликни ривожлантириш учун янада қулай шарт-шароитлар яратиш.

-Илғор хорижий тажриба асосида факторинг амалиётини ривожлантириш.

-2026 йил бориб тадбиркорлик субъектларига солиқ юкласини ялпи ички маҳсулотнинг 27,5 фоизидан 25 фоизи даражасига камайтириш.

-Худудларда тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, ишсизлик ва камбағалликни қисқартириш бўйича мавжуд тузилмалар фаолиятини такомиллаштириш.

-Тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятини бошлаши учун зарур маълумотларни эркин фойдаланишга чиқариш. Курилиш фаолиятида курилиш нуқсонлари ёки муаммоларининг олдини олиш.

-Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартириш ва хусусий секторга кенг йўл очиш. Иқтисодий муносабатларда эркин бозор тамойилларини жорий этишни кенгайтириш ва шу каби қатор вазифалар ҳақида сўз боради.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ишлар ва уларнинг натижаларини таҳлил қилиш мақсадида Тошкент вилояти аҳолиси ва меҳнат ресурслари сони уларни иқтисодий фаол ва иқтисодий нофаол қатламларини ўрганиш мақсадида бир қатор танлама кузатишлар олиб борилди ва уларнинг натижалари асосида амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилиб амалиётга тадбиқ этиш мақсадида Тошкент вилояти статистика бошқармасига топширилди. Ҳозирги кунда бошқарма томонида тавсияларни амалиётга тадбиқ қилиш борасида танланма кузатиш жараёнлари амалга оширилмоқда.

Тошкент вилояти ва унинг таркибига кирувчи қишлоқ жойларида иш билан банд бўлганлар ва уларнинг сонини аниқлаш мақсадида бир қатор статистик тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқот натижаси шуни кўрсатадики Тошкент вилояти ва вилоят таркибига кирувчи худудларнинг иқтисодиёт тармоқларида ва уларнинг бўлимларида иш билан банд бўлганлар сони ва динамика қаторлари бўйича ўзгаришини ўрганиш натижасида қуйдаги маълумотлар олинди. Қуйда Тошкент вилоятида иш билан банд бўлганлар сони ва динамикаси бўйича 2010 ва 2021 йиллардаги маълумотлари келтирилган ва унинг ўсиш ёки камайиш динамикаси йиллар кесимида тузиб чиқилган.

1-жадвал

Тошкент вилоятида иш билан банд бўлган аҳоли сонининг ўзгариш динамикаси (ўртача йиллик сони)

Йиллар	Иш билан банд бўлган аҳоли сони, минг киши	Абсолют қўшимча ўсиш, минг киши		Ўсиш суръати %		Қўшимча ўсиш суръати, %		1% қўшимча ўсиш (камайиш)нинг мутлоқ қиймати, минг киши	
		Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	$\Delta_{i/i-1} : \Delta_{T_{ii}}$	$Y_{i+1}/100$
2010	1155,4	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	1183,4	28,0	28,0	102,4	102,4	2,4	2,4	11,554	11,554
2012	1215,5	60,1	32,1	105,2	102,7	5,2	2,7	11,834	11,834
2013	1244,9	89,5	29,4	107,7	102,4	7,7	2,4	12,515	12,515
2014	1272,4	117	27,5	110,1	102,2	10,1	2,2	12,449	12,449
2015	1281,8	126,4	9,4	110,9	100,7	10,9	0,7	12,724	12,724
2016	1287,6	132,2	5,8	111,4	100,5	11,4	0,5	12,818	12,818
2017	1289,6	134,2	2,0	111,6	100,2	11,6	0,2	12,876	12,876
2018	1227,7	72,3	-61,9	106,3	95,2	6,3	-4,8	12,896	12,896
2019	1232,9	77,5	5,2	106,7	100,4	6,7	0,4	12,277	12,277
2020	1195,6	40,2	-37,3	103,5	97,0	3,5	-3,0	12,329	12,329
2021	1243,8	88,4	48,2	107,6	104,03	7,6	4,03	11,956	11,956

Юқоридаги жадвал маълумотларига асосланиб шуни таъкидлашимиз мумкинки, Тошкент вилоятида йиллар кесимида 2010 ва 2021 йиллар оралиғида Тошкент вилоятида иш билан банд бўлганлар сони тўғрисида абсолют қўшимча ўсиши, ўсиш суръатлари ҳамда қўшимча ўсиш суръатлари таҳлил қилинди. Юқоридаги жадвални таҳлил қилиш давомида қуйдаги формулалардан фойдаланилган:

1. **Мутлоқ қўшимча ўсиш ёки камайиш** - ҳар қайси кейинги давр даражасидан бошланғич ёки ўзидан олдинги давр даражасини айириш йўли билан аниқланади.

$$\Delta_{i/i-1} = Y_i - Y_{i-1} \quad \Delta_{i/i_0} = Y_i - Y_0$$

2. **Ўсиш ёки камайиш коэффициенти ёки суръати (Кў.к.)** – ҳар қайси кейинги давр даражаси бошланғич ёки ўзидан олдинги давр даражасига нисбатан қанча маротаба катта ёки кичик эканлигини, қанча фоизни ташкил этишини кўрсатади.

$$K_{i/i-1} = Y_i / Y_{i-1}, T_{i/i-1} = Y_i \cdot 100 / Y_{i-1}, K_{i/i_0} = Y_i / Y_0, T_{i/i_0} = Y_i \cdot 100 / Y_0 \quad 3.$$

Кўшимча ўсиш (камайиш) суръати (D) ҳам икки усулда аниқланиши мумкин. биринчи усулда хар бир кейинги давр даражасидан бошланғич давр даражаси айрилиб, 100га кўпайтирилади ва башланғич давр даражасига бўлинади.

$$\Delta_{i/i_0} = \frac{\sum (Y_i - Y_0) \cdot 100}{Y_0}$$

Иккинчи усулда хар бир кейинги давр даражаси олдинги давр даражасидан айрилиб, 100 га кўпайтирилади ва ўзидан олдинги йил даражасига бўлинади.

$$\Delta_{T_{i/i_0}} = \frac{\sum (Y_i - Y_{i-1}) \cdot 100}{Y_{i-1}}$$

1% қўшимча ўсиш (камайиш)нинг мутлоқ қиймати – мутлоқ қўшимча ўсиш қиймати занжирсимон қўшимча ўсиш суръатига бўлинади.[3]

$$\Delta_{i/i-1} : \Delta_{T_{i/i-1}}$$

Сифат кўрсаткичларига асосланган динамика қаторларини тахлили шуни кўрсатадики, улар қандай шакл (тўғри ёки тескари кўриниш) да тузулишига қараб, юқорида қайд этилган аналитик кўрсаткичлар, масалан, ўсиш ва қўшимча ўсиш суръатлари турлича мантикий мазмунга ега бўлади. Жадвал маълумотлари асосида шуни таъкидлаш мумкинки ривожланган давлатларда кузатилганидек COVID-19 пандемияси Ўзбекистон Республикаси меҳнат бозорига ҳам ўзининг салбий таъсирларини ўтказган. Мисол учун Тошкент вилоятида ҳам 2019-2020 йилларда меҳнат ресурслари сонига нисбатан бандлик кўрсаткичлари камайганини кўришимиз мумкин.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз мумкинки бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида меҳнат бозори ва аҳоли бандлиги унга таъсир кўрсатувчи турли хил салбий жараёнлар оқибатларидан химоялаш учун қатор давлат дастурлари ишлаб чиқилмоқда ва улар ўз навбатида аҳоли турмуш-тарзида ўз аксини топмоқда. Айнан пандемия давридаги самарали ишлаб чиқилган дастурлар натижасида тошкент вилояти меҳнат ресурслари сонига нисбатан бандлик кўрсаткичлари 2021-йилда сезиларли даражада ошганлигини кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хавсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 2020 йил 15 сентябрдаги ПҚ-4829-сон қарорига 1-илова
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тарақиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сон фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Камбағал ва ишсиз фуқароларни тадбиркорликка жалб қилиш, уларнинг меҳнат фаоллигини ошириш ва касб- ҳунарга ўқитишга қаратилган ҳамда аҳоли бандлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4804-сон қарорига 1-илова
4. Абдурахманов Қ. Меҳнат иқтисодиёти: Назария ва амалиёт / Дарслик. –Т.: FAN, 2019. 314-316 б.
5. Аҳоли бандлигини таъминлаш масаласи муҳокама қилинди. Манба: Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти <http://president.uz>. Мурожаат қилинган сана: 08.05.2020.
6. Барқарор ривожланиш мақсадлари ва барқарор ижтимоий ривожланиш: ўзаро ҳамкорликнинг янги тажрибаси. <https://mehnat.uz/uz/news/barqaror-rivozhlanish-maqsadlari-va-barqaror-izhtimoiy-rivozhlanish-uzaro-hamkorlikning-yangi-tazhribasi>.
7. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси расмий сайти. Stat.uz.
8. Тошкент вилояти статистика бошқармаси расмий сайти. Toshvilstat.uz
9. Д.А. Насимов. Рақамли иқтисодиёт шароитида бандликнинг замонавий шакллари жорий этиш методологик-услубий асосларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси Автореферати, 2020
10. https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_741071/lang--ru/index.htm
11. Ш.Ш.Асамходжаева. Инсон капитали ва унинг ривожланишига пандемиянинг таъсири. “Молия ва банк иши” илмий электрон журнали, №2, май, 2020 йил. 193-198-бетлар.

TAX-FREE INCOME OF THE STATE BUDGET

Annotation. This article describes the share of taxes in the state budget and the reduction of tax-free revenues in the state budget. The author explores the types of tax-free income.

Keywords. Tax-free income, tax revenues, inheritance, gift rights.

Introduction

Budget revenues, their composition and types represent the system of monetary relations that shape the financial resources of the country. These relations include the redistribution and redistribution of gross national product between the defense of state interests, the maintenance of public order, the maintenance of the state apparatus, and other areas. The funds allocated in this way will become state property. All state budget revenues form a system, the main components of which are:

- Tax revenues - budget revenues from regional taxes and levies, local taxes and fines, excises, fines established by federal legislation. Although taxable income has the same economic meaning, that is, it is a mandatory payment made by the state, which constitutes the income of the state budget, it has several characteristics (economic content, object of taxation, tax 'hunters, the formation of revenues of the links of the budget system). In general, tax revenues account for about 93-96 percent of state budget revenues. The remaining interest is tax-free revenues of the state budget. Davlat budjetining soliqsiz daromadlarini income from the sale and privatization of state-owned property, income from foreign economic activity, financial assistance from foreign countries and special purpose funds of the state[1].

Uzbekistan Tax and Non tax Revenues: of GDP, 2016-2022

This table shows the distribution of tax-free revenues to the state budget. According to it, tax-free income is divided into types according to the level of regions, methods of formation, sources of collection, the basis of collection. In accordance with the State Budget Code of the Republic of Uzbekistan, non-tax revenues of the state budget include: income from placement, commissioning and sale of state assets, funds transferred to state property by inheritance, gift, from legal entities and individuals, as well as foreign non-refundable receipts from the state, payments from the budget loans to resident legal entities and loans to foreign countries. Most non-tax revenues do not take the form of treasury (budget) revenues that are collected at a fixed rate. Budget non-tax revenues should not be strictly planned, but in practice they are usually projected at the same level as last year's revenues[2]. Non-tax revenues, like tax revenues, are introduced by the representative bodies of the Republic of Uzbekistan for individuals and legal entities.

Tax-free income can be both mandatory and voluntary. The list of tax-free revenues is the same for all levels of budgets, determined by the budget classification and includes:

1. Income from property or economic activities owned by the state or local government, incl
 - income from the use of state or local government property;
 - dividends on state-owned shares;
 - income from the lease of state or local property, including rent for agricultural and non-agricultural land;

- Revenues from the placement of temporarily vacant budget funds in banks and credit institutions;
 - Revenues from services and government expenditures;
 - payments from state and local organizations;
 - other income from property or economic activities owned by the state or local government. 2. Proceeds from the sale of state or local property, including:
 - Proceeds from the privatization and denationalization of state-owned enterprises and organizations;
 - Proceeds from the sale of apartments;
 - Revenues from the sale of state production and non-production funds, vehicles and other equipment;
 - Proceeds from the sale of ownerless property confiscated and transferred to state and local authorities.
 - 3. Revenues from the sale of state reserves. 4. Income from the sale of land and intangible assets.
 - 5. Systems of capital transfers from non-state sources. 6. Imposition of fines, compensation for damages, including
 - the amount of receipts for the production and sale of products made in violation of standards and specifications;
 - penalties for price violations;
 - Amounts levied on persons guilty of crimes and shortages of property.
 - 7. Income from foreign economic activity, including:
 - interest on government loans;
 - income from the sale of state reserves;
 - the amount of revenues from centralized exports;
 - other income from foreign economic activity;
 - 8. Various other tax-free receipts. Tax-free budget revenues are classified by region (contribution to the budget at a certain level), by the method of mobilization and formation (mandatory or voluntary), and by the specific basis of collection of tax-free revenues (revenues from the sale of state property)[3].
- Taking everything into account, it can be concluded that tax-free revenues make up a small percentage of the state budget and are classified the same for budgets at all levels. As we have seen, tax-free income is introduced for legal entities and individuals in the same way as taxable income

*BRU-51 guruh talabasi Jalilov Jamshidbek Abdumo'min o'g'li
Ilmiy raxbar Rajabov Doniyor Dilshod o'g'li
"Buxgalteriya hisobi" kafedrasida assistenti*

BOSHQARUV HISOBIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI

Biznes jarayonlari - iste'molchi uchun mahsulot yoki xizmatni yaratadigan harakatlar - ularning ishtirokchilaridan avtomatlashtirishni talab qiladi, bu esa qisqa vaqt ichida yaxshi natijalarga erishadi. Va bu allaqachon biznes egasi va uning xodimlari uchun daromadning oshishi va turmush darajasining oshishi.

Biznes-jarayonlarni avtomatlashtirishda korxonalar yoki tashkilotning bo'linmalari va xizmatlari o'rtasida (masalan, marketing, ishlab chiqarish, sotish, xizmat ko'rsatish) yangilari quriladi yoki ilgari yaratilgan aloqa optimallashtiriladi. Ularning orasidagi ma'lumot almashinuvi ancha tezroq, aniqroq va juda muhim, bu menejer yoki egasi tomonidan boshqariladi, shu jumladan masofadan turib.

Shunday qilib, tadbirkorlar o'z bizneslarini boshqarish uchun kuchli va qulay vositani dunyoning istalgan nuqtasidan olishadi.

Buxgalteriya siyosati, jarayonlarni boshqarish va resurslarni boshqarish har doim ham har qanday biznesning gullab-yashnashi uchun juda muhim bo'lgan. Qo'l bilan olib boriladigan biznes tashkilotlarida menejer tez-tez xodimlarning ishini nazorat qilishda va tovar yoki xizmatlarni hisobga olishda muammolarga duch keladi, ayniqsa ikkinchisi masofadan turib joylashgan bo'lsa.

Xodimlar ishida shaffoflikning yo'qligi xatolar foizini oshiradi va xodimlarning ish unumdorligini pasaytiradi.

Ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarni hisobga olish muammosi, mehnat natijalari va har bir xodim, bo'lim yoki ustaxonaning samaradorligi biznesni boshqarishning harakatchanligi, samaradorligi va uzluksizligini pasaytiradi.

Egasi uchun bir vaqtning o'zida bir nechta nuqtada biznesni qo'lida rivojlantirish, operatsion faoliyat va xodimlarni optimallashtirish muammoli.

Bugungi kunda, zamonaviy vositalar yordamida har qanday miqyosda - ob'ektlardan korxonalar va tarmoqlar o'rtasidagi o'zaro aloqalargacha bo'lgan har qanday jarayonni avtomatlashtirish mumkin.

Bu nafaqat biznes jarayonlarini malakali tartibga solish, balki ularni takomillashtirish, shu jumladan ishlab chiqarish yoki korxonaning keyingi rivojlanishini malakali rejalashtirishga imkon beradi.

Biznes jarayonlarini avtomatlashtirish uni amalga oshirish xarajatlarini qoplaydigan va kadrlar faoliyati samaradorligini oshiradigan iqtisodiy samarani beradi:

- Mijoz bilan o'zaro hamkorlik tezligi oshadi, bu esa savdo hajmini va shunga mos ravishda kompaniya foydasini oshiradi.

- Xom ashyo va mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonida kuzatiladi va nazorat qilinadi. Yetkazib berilgan tovar va xizmatlar uchun to'lov oldindan tuzilgan reja asosida amalga oshiriladi.

- Buxgalteriya hisobini osonlashtirish ishlab chiqarish, omborlar, do'konlarning uzilishlarisiz va to'xtash joylarisiz assortimenti va tovar-moddiy boyliklarini soddalashtirilgan tanlanishiga olib keladi.

- Xodimlarning ish vaqtini nazorat qilish yo'qotishlarni kamaytiradi va o'g'irlikning oldini oladi. Xodimlar bilan to'lovlar moslashtirilgan va optimallashtirilgan. Xodimlarning samaradorligi oshkor bo'ldi, bu sizga optimal kadrlarni saqlashga imkon beradi.

- Hozirgi vaqtda ob'ektlar uchun rentabellik va oborotning mavjud ko'rsatkichlari yagona ma'lumotlar bazasida. Ob'ektlar o'rtasida axborot almashinuvi ish oqimining bo'linishi bilan amalga oshiriladi.

- Korxonah rahbari (egasi) barcha tashkilotlar uchun bitta joyda hisobotga ega, tovar aylanmasi va rentabellik statistikasi real vaqt rejimida mavjud.

Biznes jarayonlarini avtomatlashtirish- ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minot usullaridan foydalangan holda kompaniyadagi mavjud ish jarayonlarini tartibga solish va tartibga solishga qaratilgan tadbirlar. Ushbu ta'rif biznes jarayoni atamasining tavsifiga asoslanadi:

"Biznes-jarayon - bu o'z vaqtida buyurtma qilingan, kerakli natijaga erishish uchun mo'ljallangan tadbirlar majmuidir."

Umuman olganda, albatta, biznes-jarayonlarini avtomatlashtirish bu murakkab va mas'uliyatli jarayon bo'lib, unda mijozning ham amalga oshiruvchi kompaniyaning ham eng yaxshi kuchlari jalb qilinishi kerak. Boshqaruv hisobida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish tizimini tanlashda diqqat bilan va ehtiyotkorlik bilan murojaat qilish kerak.

Ammo, kichik va o'rta biznes uchun jarayonlarni avtomatlashtirish standart echimlarga asoslangan bo'lishi kerak va yirik kompaniyalar amalga oshirishdan maksimal foyda olish uchun o'zlariga moslashtirilgan ishlanmalarga ruxsat berishlari mumkin.

*Hamroyeva Sevinch Hamroyevna
Moliyava Buxgalteriya hisobi fakulteti 1-kurs talabasi
Ilmiy rahbar:Abdusalomova Nodira Bahodirovna
Iqtisodiyot Fanlari Doktori ,Professor*

“RAQAMLI IQTISODIYOT”NI O‘ZBEKISTONNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH BOSQICHIDAGI TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI

Anotatsiya Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tarixi, raqamli platformalarning ommalashish sabablari, raqamli iqtisodiyot- bugungi rivojlanayotgan jamiyatlar asosi ekanligi haqida fikrlar yuritilgan. Raqamlashtirish tizimidagi mavjud ayrim muammolar tahlil qilinib, bartaraf etish yuzasidan ayrim takliflar kiritib o'tilgan.

***Kalit so'zlar:** Raqamli iqtisodiyot, raqamli savodxonlik, Raqamli O'zbekiston-2030, kriptovalyuta, elektron tijorat, elektron hukumat, online shopping, Big-data, robototexnika, sun'iy ong, onlayn va innovative platformalar*

Kirish

Hozir biz yashayotgan jamiyatga raqamli iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador texnologiyalar, shu jumladan, elektron tijorat va elektron biznes, sun'iy ong, robototexnika, simsiz aloqa texnologiyalari hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Aynan shu sababdan, davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida, respublikamiz rahbariyati raqamlashtirish jarayonini rivojlanishning dunyo siyosatidagi o'rnini anglagan holda bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi. Davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoevning 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga murojaatnomasida 2030-yilgacha "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini amalga oshirish taklifini taqdim etganligi, 2020-yilga esa "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb e'lon qilinganligida o'z yorqin ifodasini topgan.

Raqamli iqtisodiyot tushunchasi atama sifatida ilk bor 1995-yil Yevropada Don Tapskotning "Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки" (Raqamli iqtisodiyot:

tarmoqli intellekt asrida va'da va xavf-xatar)asari va 1995-yil Nikolas Negroponte (Masachusets, AQSh)ning tadqiqot ishlarida yangicha atama sifatida bayon etilgan.Zamonaviy tilda qisqa qilib raqamli iqtisodiyotga katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi

ishlab chiqarishlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda amalga oshirishga imkon yaratuvchi faoliyat mezonini sifatida e'tibor qaratilmoqda. Dunyoda raqamli iqtisodiyot o'sishining sur'atlari yiliga deyarli 20 foizni tashkil

etmoqda. Taraqqiy etgan davlatlarda raqamli iqtisodiyotning **YAIM**dagi ulushi 7 foizga yetgan.Xususan Amerika Qo'shma Shtatlari dunyo iqtisodiyotining raqamlashtirishi oqibati hisobiga 2025-yilgacha 20trln dollar foyda kutayotganligini hisobga oladigan bo'linsa,raqamlashtirish siyosati zamonaviy rivojlanishning poydevori ekanligiga shubha ham qoldirmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832-sonli qarori qabul qilinishi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim qadam bo'lib, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish bo'yicha quyidagilarni nazarda tutuvchi eng muhim vazifalar belgilab berildi:

- investitsiyaviy va tadbirkorlik faoliyatining turli shakllarini diversifikatsiya
- ❖ kriptο-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni, jumladan mayning, smart-kontrakt, konsalting, emissiya, ayirboshlash, saqlash, taqsimlash, boshqarish, sug'urtalash, kraud-fanding (jamoaviy moliyalashtirish) texnologiyalarini joriy etish;
- blokcheyn texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish sohasida
- ❖ zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yaxshi tushunadigan, amaliy ish ko'nikmalariga ega malakali kadrlarni tayyorlash, shuningdek, yuqori malakali xorijlik mutaxassislarni jalb qilish;

- kriptο-aktivlar bo'yicha faoliyat va "blokcheyn" texnologiyalari sohasida
- ❖ xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda zarur huquqiy bazani yaratish;

- raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun innovatsion g'oyalar,
- ❖ texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish sohasida davlat organlari va tadbirkorlik sub'ektlarining yaqin hamkorligini ta'minlash.

Chunonchi, mamlakatimizda "Elektron hukumat" tizimini joriy etish raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy maqsadi ma'muriy tartib va taomillardan o'tishni soddalashtirish, aholi turmush sifatini oshirish, investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan.

Belgilab olingan asosiy vazifalar ijrosini amalga oshirish, shuningdek, mamlakatimizda raqamli jamiyat rivojlanishi, aholi va tadbirkorlar uchun qulay imkoniyatlar yaratish, byurokratik to'siqlar va korrupsiyaviy omillardan holisamarali va ochiq davlat boshqaruvi tizimini rivojlantirish borasida ko'zlangan maqsadga erishish uchun bugungi kunda iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli yaratishi kutilmoqda.Raqamlashtirishga oid islohotlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilish hisobiga quyidagi samaralar olindi:

- ✓ *Turdosh yo'nalishlarda 3-5 barobarga bosh ish o'rinlari paydo qilindi;*
- ✓ *Atrof muhitga salbiy ta'sir doirasi pasayishiga hissa qoshildi;*
- ✓ *Mehnat unumdorligini, kichik va o'rta biznesning o'sishiga omil yaratilindi;*
- ✓ *Qashshoqlikning, ommaviy xizmat ko'rsatishning narxini qisqarilishi, inklyuzivlik va tibbiy xizmat ko'rsatish sifatining ortilishiga poydevor yaratilindi.*

Endilikda elektron tijorat va elektron biznesda keng miqyosda ishlatiladigan va hozirgi zamonda borgan sari ommabop bo'lib borayotgan virtual valyutalar, **Tranzaksiyalar bloklari zanjiri (Block Chain / Blokcheyn)**, Kriptovalyuta, **Bitkoin** haqida ham raqamli iqtisodiyotning bo'lagi sifatida O'zbekistondagi **Yandeks-dengi**, **Veb-mani (WebMoney)** va **Kivi-hamyonni (Qivi)** kabi dasturlarini misol qilib ommaga foydalanishga topshirilmoqda. Yuqoridagi loyihalar doirasida elektron hukumat konsepsiyasini amalga oshirilayotgani, transport, uy-joy kommunal Xizmatlarini va boshqalarni kompleks tarzida axborotlashtirishga asoslanadigan «*raqamli shahar*» g'oyasini hayotga tadbiiq etish, yangi texnologik avlod tovarlarining bozorda ommaviy ravishda paydo bo'layotganligi (*masalan, robotlar, 3D-printerlar, haydovchisiz avtomobillar ishlab chiqarish va boshqalar*), 3D-printerlarning ishlab chiqarishdava uy xo'jaligida qo'llash ko'lamining ortayotganligi, «*aqlli*» va o'ta ekologik uy-joylar qurish g'oyasini amalga oshirish □ organizmni yoshartirish va davolash bilan bog'liq innovatsion tibbiy dori-darmonlarga talabning o'sishi, turli xildagi muqobil va erkin bandlik

shakllari, jumladan, outsorsing tarqalishi (*buxgalteriya Xizmatlari, dasturlash, tarjima, banking xizmatlari, erkin ijodiy faoliyat va boshqalar aytilgan islohotlarning amaldagi ko'rinishidir.*

O'zbekistonda ham aholini virtual ish bilan ta'minlash istiqbollari katta. Shuning uchun, eng awalo, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jadal rivojlantirish choralari ko'rilmogda. Xalqaro elektr aloqa uyushmasi O'zbekistonni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida jadal rivojlanayotgan mamlakat sifatida e'tirof etganligi, O'zbekiston Xalqaro elektr aloqa uyushmasining reytingida 2017-yilning o'zida jahon mamlakatlari o'rtasida birdaniga 15 pog'onaga ko'tarilganligi, mamlakatda *axborot-kommunikatsiya* texnologiyalarini rivojlantirishda AQSh va Fransiyaning «Alcatel Lucent», Yaponiyaning «NEC Corporation» va «Sumitomo Corporation», Xitoyning «Huawei Technologies» va «ZTE Corporation», Janubiy Koreyaning «KT Corporation», Shvetsiya va Norvegiyaning «Telia Sonera», Finlyandiya va Germaniyaning «Nokia Siemens», Rossiyaning «VimpelKom» kompaniyalari O'zbekiston bilan innovatsion hamkorlik qilayotganligi va 2022-yilga borib optic tolali aloqa tarmog'ini yanada uzaytirilayotganligi, «Elektron hukumat» tizimi rivojlanayotgan davlatlar ro'yxatlarida mamlakatimiz nomi ham joy olayotganligi 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2030-yilgacha «Raqamli O'zbekiston – 2030» dasturini amalga oshirish taklifini ustida ishlayotgan ma'sullar harakatlarining namoyishi hisoblanadi.

Hozirgi kunda iqtisodiyotning raqamlashuvi natijasida ayrim muammolar kelib chiqqanligi ham mavhum emas. Jumladan, BIG DATA (katta ma'lumotlar almashinuvi)-ijtimoiy himoya va xavfsizlik prinsipini buzilishiga, ONLINE SHOPPING esa ayrim biznes faoliyatlarini yakunlanishiga, ish o'rinlari soni qisqarishiga ham sababchi bo'lib qolmoqda.

Raqamli Iqtisodiyotning Ozbekiston tizimidagi ba'zi Raqamlashtirish siyosati ilgari surliishi kerak bo'lgan sohalarga to'laqonli kirib bora olmayotganligiga ham bir necha omillar ta'siri ham mavjud: axborot texnologiyalarning xavfsizlik darajasi yetarli emasligi, internet tezligining pastligi va sifati sust ekanligi, axborot texnologiyalari bilan bog'liq mutaxassislarning yetishmasligi, ko'plab sohalardagi monopoliyaning ildiz otganligi, axborot texnologiyalariga oid qonunchilikning zamon bilan hamnafas emasligi kabi muammolar ham e'tibor qaratilishi lozim jabhalardandir. Pandemiya davrida ham barqaror rivojlanish asosi bo'lgan Raqamli iqtisodiyotni jahon siyosati va iqtisodiyotida tutgan o'rnini anglagan holda quyidagilarni amalga bosqichma -bosqich tadbir etish taklif qilinadi:

- Davlat xizmatlarini ko'rsatish, sog'liqni saqlash, davlat kadastri va bosqa raqamli infratuzilmalar o'rin olmagan sohalarda raqamli texnologiyalar qamrovini yuksaltirish;
- Axborot texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot asosida faoliyatni amalga oshiradigan korxonlar uchun jahon standartlariga to'g'ri keladigan, chuqur malakaviy bilimga ega raqobatbardosh kadrlar yaratish ko'lamin kengaytirish;
- Aholi qatlamlari orasida «raqamli savodxonlik» tushunchasini kengaytirish, aholi orasida ham axborot ongini shakllantirishga oid seminar, trening, muzokaralarni tayyorlash;
- Raqamli iqtisodiyot sohasida huquqiy-me'yoriy bazani shakllantirish, qonunchilik hujjatlarini mustahkamlash va ommaga bayon etish;
- Raqamli faoliyat yuritish uchun internet tarmog'i sust yoki umuman bo'lmagan hududlarni aniqlash va holat yuzasidan tegishli choralar amalga oshirish ;
- xalqaro texnologik kompaniyalar bilan o'zaro hamkorlikdagi loyihalarni amalga oshirish, shu jumladan, innovatsion ishlanmalar bo'yicha zamonaviy ilmiy-ishlab chiqarish laboratoriyalarini tashkil etish.

Yuqoridagi holatlar yuzasidan ko'rilgan amaliy ishlar kelajakda albatta O'zbekiston jahon andozalariga raqobatbarosh faoliyatni sun'iy ong asosida boshqariladigan qurilmalarga tayangan holda amalga oshirishi haqida umid qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <http://xs.uz/uzkr/post/davlatimiz-rahbari-2030-jilgacha-raqamli-ozbekiston2030-dasturini-amalga-oshirishni-taklif-etdi>
2. *THE PERSPECTIVES OF DIGITAL ECONOMY FOR UZBEKISTAN: A NEW STAGE*, Rajapova Madina Faridunovna I PhD student,
3. *Mehnat iqtisodiyoti / nazariya va amaliyot Darslik -2019 yil -Kalandar Abdurahmonov*
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy

КОРХОНАЛАРИДА БОШ БЮДЖЕТНИ ТУЗИШ УСЛУБИЯТИ ВА БЮДЖЕТ БАЖАРИЛИШНИ БАҲОЛАШ ҲАМДА НАЗОРАТ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Халқаро миқёсда бошқарув ҳисобини тарғиб қилиш, методологиясини такомиллаштириш масалалари “Халқаро бухгалтерлар федерацияси (International Federation of Accountants, IFAC) қошидаги Молиявий ва бошқарув ҳисоби кўмитаси, АҚШда Бошқарув ҳисоби институти (Institute of Management Accountants – IMA) ва Буюк Британиянинг Бошқарув бухгалтерлари институти (Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)” томонидан кўриб чиқилади. Кўмита компаниялар учун тавсия этиладиган бошқарув ҳисоби стандартларини ишлаб чиқади. Бошқарув ҳисоби институтининг дунё миқёсида 75000 та аъзоси ва 300 дан ортиқ минтақавий ваколатхоналари мавжуд. CIMA бошқарув ҳисобининг 4 та асосий тамойилини тавсия этади: “алоқа, маълумотлардан фойдаланиш, омиллар таъсирини таҳлил қилиш, ишончли бошқарув”. Ҳозирги вақтда бошқарув ҳисобининг функциялари ва тамойиллари рўйхати сезиларли даражада кенгайиб, бюджетлаштиришни ташкил қилишни услубий жиҳатдан такомиллаштириш муаммоси долзарб бўлиб қолмоқда.

Маҳаллий ва хорижлик муаллифлар томонидан тақдим этилган таърифларнинг таҳлили “бюджет” тушунчаси “режа” тушунчаси билан изоҳланади, деган хулосага келишимизга имкон берди. Бу нуқтаи назар бюджетлаштиришнинг корхона молия-хўжалик фаолиятини режалаштириш натижалари билан яқин алоқаларини белгилайди. Шу муносабат билан бюджетлаштиришни талқин қилишда икки йўналиш ажратиб кўрсатилади.

Биринчиси, бюджетлаштириш, асосан, молиявий режалаштиришга асосланган бўлиб, фақат молиявий ресурслар бюджетлаштириш объекти сифатида қаралади.

Иккинчи йўналишда бюджетлаштиришнинг объекти ва услубий жиҳатлари кенгрок талқин этилади. Бу йўналишга асосан бюджетлаштиришнинг объекти сифатида нафақат молиявий ресурслар, балки корхона молиявий-хўжалик фаолиятининг барча соҳаларини қамраб олади.

В.Б. Ивашкевичнинг фикрича бюджетлаштириш – иқтисодий кўрсаткичларни таҳлил қилишга имкон берадиган бюджетлар ёрдамида маъсулият марказлари томонидан корхона ичидаги режалаштириш, қисқа муддатли режалаштириш ва ташкилот корпоратив бошқарув тизими.

П. Боровковнинг таъкидлашича, “Корхонанинг стратегик мақсадларидан келиб чиққан ҳолда бюджетлар корхона ихтиёридаги молиявий ресурсларни тақсимлаш вазифаларини ҳал қилади. Бюджетларни ишлаб чиқиш корхона фаолиятининг танлаб олинган истиқболларига аниқлик киритади, барча харажатлар ва натижалар пуллик ифодага эга бўлади. Бюджетлаштириш корхонада тўғри ва аниқ мақсад белгилашга, бизнес стратегиясини ишлаб чиқишга ёрдам беради”.

Бизнинг фикримизча, бюджетлаштириш шундай бошқарув технологиясики, у корхона бошқарувини, унинг замонавий талабларга ва унинг даражасининг у томондан қабул қилинадиган бошқарув қарорларига мос келиши билан белгиланади. Бюджетлаштириш солиқлар, иш ҳақи, шартномалар ва ҳоказолар бўйича тўловларнинг тегишли даражада ижро этилиши учун яратилган. Бюджетлаштириш - бошқарув ҳисоби ресурслар билан таъминлаш воситаси, у жавобгарлик марказларининг бюджетларини ишлаб чиқиш, ижро этиш, бошқариш, таҳлил қилиш ва тузатиш босқичларини ўз ичига олади. Ҳозирда бюджетлаштириш сезиларли даражада кенгайган бўлиб, стратегик характерни ўзида мужассамлаштиради.

Илмий тадқиқот натижалари асосида биз таклиф қилган таъриф, мавжуд таърифлардан фарқли ўлароқ, бюджетлаштиришни бошқарув ҳисобини ресурслар билан таъминлашнинг бир қисми сифатида намоён бўлади:

- бунда бошқарув ҳисобини ресурслар билан таъминлаш деганда, бошқарув ҳисоби жараёнлари, воситалари ва усуллари тушунилади. Жараён сифатида корхонанинг стратегик, тактик ва операцион мақсадларини амалга ошириш учун маълумотларни сифат ва миқдор жиҳатдан кузатиш, аниқлаш, қайта ишлаш соҳасидаги услубий жиҳатдан аниқланган ҳаракатлар кетма-кетлигини англатади. Бошқарув ҳисоби воситалари деганда, ҳисобга олиш тартиб-қоидаларини усулбий жиҳатдан амалга ошириш имконини берадиган иқтисодий воситалар тушунилади. Бошқарув ҳисоби усулига, асосан, ахборот тизимида бошқарув ҳисоби объектлари акс эттирилган усулларнинг муайян таркиби киради;

- бюджетлаштиришни бюджетларни режалаштириш нуктаи назаридан жавобгарлик марказлари бюджетини тузиш, ижро этиш, мониторинг, таҳлил қилиш, назорат ва тартибга солиш технологияси деб ҳисоблайди;

- бюджетлаштиришни режали механизм ёрдамида амалга ошириладиган бир қатор босқичларнинг узлуксиз жараёни сифатида белгилайди.

Ушбу таърифга асосланиб, бюджетлаштиришнинг моҳиятини унинг мақсади, вазифалари, функциялари ва тамойиллари орқали аниқлаш керак бўлади. Бунда бюджетлаштиришнинг мақсад ва вазифалари корхонанинг стратегик режалари асосида аниқланади.

Бизнинг фикримизча, бюджетли ёндашувда бошқариш функцияларини қўллаш мақсадга мувофиқдир (1-расм).

1-расм. Бюджетлаштириш функцияларининг таснифланиши

Юқорида келтирилган бюджетлаштириш функциялари ва даврларини тавсифлаймиз:

- *башорат қилиш - корхона стратегиясини ишлаб чиқиш;*
- *режалаштириш-бюджетларни ишлаб чиқариш. Бюджетлаштиришнинг ташкилий қисми режалаштириш ҳисобланади;*
- *ижро этиш - жавобгарлик марказлари орқали бюджетларни ижро этиш, масъулиятлар марказлари фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш ва бошқарув қарорларини қабул қилиш учун молиявий-ҳўжалик фаолиятининг барча ҳақиқатдаги маълумотларини ҳисобга олиш;*
- *назорат - юзага келадиган бюджетли четланишларнинг олдини олиш бўйича ҳаракатларни амалга ошириш учун четланишларнинг юзага келиш сабабларини тизимли равишда кузатиб бориш ва аниқлаш, шунингдек, хатоларни тўғрилаш;*
- *таҳлил - бизнес гоҳнинг баҳоланиши, эришилган молиявий-ҳўжалик фаолият натижаларини таҳлил қилиш;*
- *юзага келган бюджетли четланишларнинг олдини олиш ёки тўғрилаш бўйича бошқарувга таъсир қилиш ҳаракатларини белгилаш мақсадида бюджетли кўрсаткичларни таҳлил қилиш.*

Металлургия саноати корхонасини бошқаришда бюджетли ёндашув даврларнинг бироротаси йўқ бўлса, бошқарув схемаси самарали бўлмайди. Бюджетли бошқариш даврларининг узлуксизлик жараёни ҳар бир бюджетни шакллантириш босқичига алоҳида эътибор беришни талаб этади. Metallургия саноати корхонасида бюджетлаштириш даврларини қуйидаги кўринишда таклиф этамиз (2-расм).

2-расмдан кўриниб турибдики, бюджетлаштириш доимий даврий жараёндир ва унинг ҳар бир босқичи бутун тизимнинг бир қисмидир. Ушбу таклифга мувофиқ бюджетлаштириш даврларининг кетма-кетлиги қуйидаги кўринишда амалга оширилади:

1) стратегик режалаштириш ва бюджетлаштириш ўртасидаги ўзаро алоқани амалга ошириш. Стратегик ва тактик режаларни қўллаб, бюджет ишлаб чиқувчилари корхона олдида турган асосий ва иккиламчи мақсад ва вазифаларни ажратиб оладилар. Бу мақсад ва вазифаларни муддатлар ва устуворликлар бўйича тақсимлаб, бюджет даврига мос келадиганлари танлаб олинади;

2-расм. Металлургия саноати корхонасида бюджетлаштириш даври

2) келгуси фаолиятнинг кутилаётган (мақсад ва вазифаларга мос келадиган) кўрсаткичларни тавсифловчи натижавий кўрсаткичларни амалга ошириш. Келажакда олинishi лозим бўлган натижавий кўрсаткичларнинг аниқ қийматларини белгилаш муҳим омил ҳисобланади. Натижавий кўрсаткичлар ҳўжалик юритувчи субъект фаолиятининг стратегик ва тактик йўналишларига аниқ мос келиши лозим;

3) корхонанинг иқтисодий (ресурсли) салоҳияти ва бизнес ташқи муҳитининг ҳолати тўғрисидаги жорий маълумотларни йиғиш. Бюджетлаштириш учун зарур барча ахборот умумлаштирилади ва бюджет кўрсаткичлари прогноз учун талаб этиладиган кўрсаткичлар кўринишида тасвирланади ва дастлабки иқтисодий таҳлилга берилади;

4) келгуси фаолият кўрсаткичларининг мумкин бўлган ўзгаришлари тўғрисидаги асосий тахминларни тавсифлаш. Ана шу турдаги бюджетлаштириш босқичининг муваффақиятли амалга оширилиши учун маъсул бўлган мутахассислар, жорий маълумотларга асосланиб, бизнес ички ва ташқи шароитлари ўзгаришининг асосий тенденцияларини аниқлаб олиб, шунингдек, экспертларнинг фикридан, уларнинг касбий тажрибалари ва маҳоратидан фойдаланиб, ички таҳлилни ва бизнес ташқи муҳити ўзгаришининг истиқболли таҳлилни амалга оширадilar. Бу босқичда корхонанинг режалаштирилаётган даврдаги фаолияти кўрсаткичларининг сезиларли ўзгаришларига нисбатан асосий тахминлар аниқ шакллантирилган бўлиши лозим;

5) жавобгар ходимлар томонидан корхона бюджети моделининг мақбуллиги экспертизаси амалга оширилади. Бухгалтерия ҳисоби тизимидаги (асосий молиявий кўрсаткичларни ҳисоблаш услубиятини аниқлаштириш), солиққа тортишдаги, сотувларни рағбатлантириш соҳасидаги, корхона сиёсатидаги (тўловларни кечиктириш, чегирмалар), кредит ресурсларини жалб қилишдаги (қарзнинг асосий ва фоизли суммаларини қоплашнинг турли схемалари), қисқа муддатли молиялаштиришнинг самарали воситаси сифатида кредиторлик қарздорлигидан фойдаланиш, шунингдек, фаолият сегментларидаги ҳар қандай ўзгаришлар, шунингдек, ишлаб чиқаришда янги технологияларни жорий қилиш ва бошқа жиҳатлар бюджет моделининг муқаррар тўғриланишини талаб этади;

6) бюджетлаштириш моделини ишлаб чиқиш;

7) барча талаб этиладиган маълумотларни бюджетлаштириш тизимига киритиш;

8) тасдиқланган бюджетни тақдим этиш ва бажариш бўйича бир қатор ташкилий-бошқарув чора-тадбирларни амалга ошириш;

9) бюджетлаштириш жараёнининг назорат-таҳлил босқичи. Бу ҳақиқий натижаларни мониторинг қилиш, четланишларни таҳлил қилиш ва мақсадли кўрсаткичларни тўғрилаш босқичидир.

Юқоридаги таъкидлаб ўтилганлар асосида хулоса қилишимиз мумкин бўлади: биринчидан, фаолиятни бюджетлаштириш бу бир нечта ҳисобот даврида молия-ҳўжалик фаолияти натижаларини таққослаш билан бир қаторда, нарх, маҳсулот ассортиментлари ва бошқа кўрсаткичлар бўйича маълумотларни таққослашни таъминлайдиган, корхонанинг фаолиятидаги камчиликлар, муаммолар ва заиф томонларини аниқлаш имконини берувчи ва натижада бу муаммоларни ҳал қилишда бошқарувчига керакли бошқарув қарорларини қабул қилишга асос бўлувчи сифат жиҳатдан назорат ва режалаштириш жараёни ҳисобланади. Иккинчидан, бюджет кўрсаткичлари ўстидан ички назорат ўрнатиш четланишлар, меъёрий база ва бюджет кўрсаткичлари ўртасидаги ўзгаришлар бўйича ҳисоботни тузишга имкон беради. Саноат корхоналари мунтазам равишда бюджет кўрсаткичларидаги моддий, меҳнат ва молиявий кўрсаткичлар бажарилишини назорат қилишда харажат марказлари ва калькуляция объектларига мувофиқ белгиланган меъёрларга риоя этилишини кузатиб боради. Бундай назорат уларга четланишлар сабабларини аниқлаш ва таҳлил қилиш ҳамда бюджет кўрсаткичларидаги ўзгаришларнинг олдини олиш ва тегишли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун асос бўлади.

Учинчидан, бюджетлаштириш саноат корхонасида бошқарувни ташкил этиш бўйича қарорларнинг шаффофлигини таъминлаш, барча бошқарув функцияларини, хусусан, саноат корхонаси энг яхши натижаларга эришиши учун белгиланган вазифаларнинг ўз вақтида бажарилишига, моддий, меҳнат, молиявий ва инвестиция ресурсларини оптималлаштиришга ёрдам берадиган ички назоратнинг асоси ҳисобланади. Тўртинчидан, ички назорат, қабул қилинган бошқарув қарорларини амалга ошириш учун жавобгарлик марказлари томонидан белгиланган вазифаларнинг тўлиқ бажарилишини баҳолашга ёрдам беради.

*TDIU “Moliya va buxgalteriya hisobi” fakulteti talabasi
Abduqodirova Nigina Alisher qizi
Ilmiy rahbar: Haydarova D.*

AMALIY SHAXSIY MOLIYA VA UNI JAMG‘ARISH YO‘LLARI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada moliya, uning farovon hayot kechirishdagi ahamiyati, pul mablag‘larini boshqarish, moliyaviy jamg‘armani tuzish va uni shakllantirish yo‘llari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Moliya, investitsiya, diversifikatsiya.*

Moliyaviy barqarorlik turmush farovonligiga xizmat qiladi. Post-kommunistik mamlakatlarga qaraganda Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida aholi daromadlari ancha yuqori. Shunday bo‘lsada, ko‘p G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida odamlar moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirishmoqda. Bunga sabab, moliyaviy barqarorsizlikning sababi biz oladigan daromadlarga emas, balki asosan tanlovlarimizga bog‘liqdir.

Agar siz o‘z moliyangizni boshqarmasangiz, moliyangiz sizni boshqaradi. Har bir ishni boshida reja bilan boshlash bu samaradorlik sari qo‘yilgan dastlabki qadamdir. Agar rejamiz bo‘lmasa, biz o‘zimiz istamagan joyda, o‘zimiz istamagan vaziyatga tushib qolishimiz mumkin. Mamlakatlar o‘zlari eng yaxshi bajara oladigan faoliyatlarga ixtisoslashishidan manfaat ko‘rishlarini izohlovchi qiyosiy ustunlik printsiplari siz qo‘lingizdan eng yaxshi keladigan va boshqalar qadrlagan narsalarga ixtisoslashishingizga da‘vat qiladi. Haqiqatdan ham, daromadlar yuqori bo‘lishi uchun, avvalo, inson o‘zi sevgan va tushungan sohasi bilan shug‘ullanishi darkor. Shundagina, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni yengib o‘tish oson bo‘ladi.

“Shaxsiy moliyani shakllantirishni turli usullari mavjud bo‘lib, ular quyidagilardir:

1. *O‘z qiyosiy ustunligingizni aniqlang.*
2. *Unumdorlik va siz ko‘rsatadigan xizmatlar qadrini oshiruvchi ko‘nikmalarni, munosabatlarni va tadbirkorlikni rivojlantiring.*
3. *Mablag‘laringizni oqilona sarflash va muntazam ravishda jamg‘arish uchun byudjetingizni rejalashtiring.*
4. *Hech narsani uning foydali faoliyati muddatidan uzoqroq muddatga moliyalashtirmang.*
5. *Puldan unumliroq foydalanishning ikki yo‘li bor: kredit kartalari bo‘yicha qarzdand saqlaning va ishlatilgan narsalarni xarid qiling.*
6. *Favqulotda vaziyat yoki “qora kun” uchun omonat hisob raqamingizga har oy pul qo‘yishni boshlang.*
7. *Murakkab foiz stavkasi sizning foydangizga ishlashini ta‘minlang.*
8. *Diversifikatsiya qiling – hamma tuxumni bitta savaatga qo‘ymang.*
9. *Indeks pay investitsiya fondlari yoki indekslangan birja investitsiya fondlari ortiqcha risksiz ekspertlardan kattaroq foyda olishga yordam beradi.*
10. *Uzoq muddatli investitsiya uchun aksiyalarga investitsiya qiling, lekin pulga ehtiyoj bo‘lishini sezsangiz, unda obligatsiyalarning yoki naqd pulning ulushini oshiring.*
11. *Uy-joy sotib olish, ta‘lim olish va boshqa investitsiya bo‘yicha qaror qbul qilganda, risk darajasini pasaytirish yo‘llarini qidiring.*
12. *Riskni boshqarish uchun sug‘urtadan foydalaning.” [1]*

Bu yerda keltirilgan maslahatlar oddiy, amaliy va tushunarlidir. Ular sizni moliya ustasiga yoki bir zunda millionerga aylantirmaydi, lekin ular yirik moliyaviy xatolarni oldini olishga ko‘maklashadi. Yuqorida ta‘kidlaganimizdek har bir ishni puxta reja asosida o‘z maqsadimiz sari yo‘naltirsak, tez va oson erishishimiz aniq. Oqilona moliyaviy reja tuzishga o‘zida vaqt yoki tajriba yo‘q deb hisoblagan shaxslar katta moliyaviy muammolarning oldini olish uchun hatto oddiy ko‘rsatmalarni ham tahlil qila olmasliklari mumkin.

Moliyaviy qaror – bu barchamizga ma‘lumki, pul mablag‘lariga doir qaror hisoblanadi. Moliyaviy barqarorlik bu yaxshi turmush darajasini demakdir. Shunday ekan, moliyaviy qarorlarni natijalari turmush darajasini salbiy yoki ijobiy tomonga keskin o‘zgartirib yuborishi mumkin. Moliyaviy qarorlar qabul qilinayotganda muqobil qiymatini hisobga olgan holda muqobil variantni tanlamoq lozim.

Yaxshi hayot faqat yaxshi daromad topishdan iborat emasligini ham unutmasligimiz kerak. Baxtli hayot keltirish uchun muvaffaqiyatli turmush, oila, do‘stlar, qoniqarli ish, diniy e‘tiqod va sevimli

mas'ulot kabi moliyaviy aktivlar bo'lmagan omillar puldan ham muhimroq. Demak, faqat pul va boylikning ortidan uvishdan ma'no yo'q.

Shuningdek, boy bo'lishni istash ham ayb emas, albatta. bu istak, faqat o'z manfaatlarini o'ylagan, o'z turmush darajasida qayg'urgan insonlarga taaluqli emas. Chunki ko'plab insonlar kambag'allarga, nogironlarga, qariyalar uyi va mehribonlik uylariga, diniy muassasalarga, madaniy ishlarga yoki shifoxonalarga xayriya qilish uchun ham boy bo'lishni istashadi. Hayotda maqsadlarimiz qanday qat'iy nazar, agar qarzimiz kamroq boyligimiz ko'proq bo'lsa, ularga erishish osonroq kechadi. Demak, biz barchamiz o'zimiz xoxlasak ham xoxlamasak ham oqilona moliyaviy qarorlar qabul qilishni istarkanmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. "Mantiqiy iqtisodiyot: shaxsiy va milliy farovonlikning dolzarb masalalari". Jeyms D.Guordni, Richar L.Stroup, Duayt R.Li, Tauni H.Ferrarini, Jozef P.Kalhun, Rendall K.Fayler. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
2. Sh.Abdullayev, Pul, kredit va banklar T. "Moliya", 2000 y.
3. Y.Abdullayev, T.Qoraliyev, Pul T. "Mehnat", 1996 y.
4. www.econfun.org
5. www.uz.wikipedia.org
6. www.cfin.ru
7. www.salesmanagement.ru

*Ilmiy rahbar: Onorboev Shuxratjon Mirzaevich,
"Buhgalteriya hisobi" kafedrasi, Katta o'qituvchi.
"Moliya va buhgalteriya hisobi" fakulteti BR-54 guruxi talabasi
Xushvaqto'v G'anisher Alisher o'g'li*

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI MAXSULOTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Annotatsiya: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik soxasi milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismlaridan xisoblanadi. Shu bilan birga ular nafaqat milliy iqtisodiyotda balki, ijtimoiy sohada ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarida mahsulot raqobatbardoshligini oshirishning ayrim muammolari ko'rib chiqilgan va kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarida mahsulot raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, maxsulot raqobatbardoshligi, raqobatbardoshlik omillari, davlatning roli, eksport, import.

Kirish

Maxsulotlar ortiqchaligi sezilayotgan hozirgi sharoitda maxsulot raqobatbardoshligini oshirish kichik biznes korxonalarini barqaror faoliyat yuritishining muxim sharti bo'lib xisoblanadi. Maxsulot raqobatbardoshligi tushunchasi ostida maxsulotni bozor talablariga o'xshash maxsulotga qaraganda ushbu davrda yaxshiroq mos kelishi tushuniladi. Raqobatbardosh maxsulot iste'molchilarni ma'lum talablariga javob berishi va ushbu talablarini yaxshiroq qondira olishi lozim. Maxsulot raqobatbardoshligi tovarni amalda sotib olayotgan iste'molchini o'ziga torta olish qobiliyati bo'lib xisoblanadi. Maxsulot raqobatbardoshligi bilan ishlab chiqaruvchilar, tovarni sotuvchilar shug'ullanishadi.

Bugungi kunda ishlab chiqarish resurslari, kapital va innovatsiyalar, tovar va xizmatlarni keng tarqalishi yuz berayotgan bir sharoitda maxalliy ishlab chiqaruvchilarni ichki va tashqi raqobatchilar bilan raqobatlashishlariga to'g'ri kelmoqda. Endigina rivojlanib oyoqqa turib kelayotgan milliy korxonalarimiz rivojlangan mamlakatlarning korxonalarini bilan teng sharoitlarda raqobatlashish imkoniyatiga ega emaslar. Shu boisdan maxalliy ishlab chiqaruvchilarning bir qismini tashkil etayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini katta korxonalaridan xam ko'ra ko'proq davlat yordamiga extiyoj sezadi.

Mamlakatni iqtisodiy qudrati, axolining ish bilan ta'minlanishi va ijtimoiy masalalar mamlakatni, xududlarni, tarmoqlarni va korxonalarining raqobatbardoshligining asosi bo'lgan maxsulot raqobatchiligiga bevosita bog'liqdir. Maxsulot raqobatbardoshligi omillari ta'sir doirasiga ko'ra korxonalar, tarmoq va mamlakat darajasidagi omillardan tashkil topadi. Mamlakat darajasidagi eng muxim omillardan biri bu davlatning roli bo'lib xisoblanadi.

O'zbekiston mustaqillikning birinchi kunidan boshlab davlat mustaqil iqtisodiyotimizni rivojlantirishga, milliy korxonalar qo'llab quvvatlashga katta e'tibor qaratdi. Ayniqsa keyingi yillarda soxada katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Kichik biznesga sharoit yaratish va ularni qo'llab quvvatlash bo'yicha juda katta ko'lamdagi ishlar amalga oshirildi. Natijada mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini soni ortib ularni moliyaviy xolati yaxshilanib, tovar va xizmatlarni yetkazib berish geografiyasi kengaydi. Hozirgi kunda mamlakatimiz kichik biznes vakillari nafaqat ichki bozorlarga balki tashqi bozorlarda xam faol ishtirok etmoqdalar va ularni soni kundan kunga ortib bormoqda.

Ushbu xolatni Namangan viloyati kichik korxonalarini misolida ko'radigin bo'lsak unda quyidagi jadvalga murojat qilamiz.

1-jadval

Kichik tadbirkorlik subyektlarning iqtisodiy faoliyat turlari kesimida taqsimlanishi

Faoliyat turlari	Jami ro'yxatga olingan	Shu jumladan		Faoliyat ko'rsatmayotganlar ulushi % da
		Faoliyat ko'rsatayotgani	Faoliyat ko'rsatmayotgani	
01.01.2019 yil holatiga				
Jami	16 928	15 949	979	94,2
Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	1 514	1 445	69	95,4
Sanoat	3 959	3 851	108	97,3
Qurilish	1 563	1 432	131	91,6
Savdo	5 261	4 811	450	91,4
01.01.2020 yil holatiga				
Jami	17 944	16 975	969	94,6
Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	1 600	1 533	67	95,8
Sanoat	4 430	4 304	126	97,2
Qurilish	1 645	1 521	124	92,5
Savdo	5 379	4 967	412	92,3
01.01.2021 yil holatiga				
Jami	27 314	26 531	783	97,1
Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	2 575	2 507	68	97,4
Sanoat	6 696	6 525	171	97,4
Qurilish	2 330	2261	69	97,0
Savdo	9 330	9 034	296	96,8

Manba: Namangan viloyat statistika boshqarmasi malumoti

Jadval ma'lumotlaridan shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki 2021 yil 1 yanvar xolatiga 2019 yil 1 yanvar xolatiga nisbatan 10386 ta ko'proq kichik korxonalar ro'yxatga olingan. 2019 yil 1 yanvar xolatiga ushbu 16928 ta korxonadan 15949 tasi yoki 94,2 foizi faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 2021 yil 1 yanvar xolatiga 27314 korxonadan 26531 tasi yoki 97,1 foizi faoliyat ko'rsatgan. Bunday ijobiy o'sish xolatini iqtisodiy faoliyatni barcha tarmoqlarida kuzatishimiz mumkin. Ayniqsa sanoatda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarining sonini ikki barobarga yaqin o'sganligi sanoatni tez sur'atlar bilan rivojlanayotganligidan dalolat bermoqda.

Рисм- 1.

Namangan viloyati iqtisodiyotida 2021 yil yanvar xolatiga faoliyat ko'rsatayotgan kichik korxonalarining faoliyati bo'yicha ulushi, % da. (Fermer va dexqon xo'jaliklaridan tashqari)

2021 yil 1 yanvar holatiga faoliyat ko'rsatayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning eng ko'p ulushi savdoda (34,1 foiz), sanoatda (24,6 foiz), qishloq o'rmon va baliqchilik xo'jaligida (9,4 foiz), qurilishda (8,5 foiz), yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlarda (5,1 foizni) tashkil etdi va shu soxalarni jadal rivojlanayotganligidan dalolat beradi. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 5 471,3 mlrd. so'mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 50,0 foizi)ni tashkil qildi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan shuni xulosa qilib aytish mumkinki viloyatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarining soni ortib, ularni viloyat iqtisodiyotidagi ulushi kundan – kunga oshib bormoqda. Bu o'z navbatida iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha mamlakatimiz Prezidenti va hukumatimiz olib borayotgan iqtisodiy islohotlar va o'zgartirishlar natijasi bo'lgan maxsulot, korxonalar, tarmoq va mamlakat iqtisodiyotini raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasi bo'lib hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki maxsulotni raqobatbardoshligining oshishi nafaqat korxonalar balki tarmoq xamda mamlakatni raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlaydi. Shu munosabat bilan biz yuqoridagilarga asoslanib kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda maxsulot raqobatbardoshligini oshirishda davlat usulidan foydalanish kengaytirish lozim deb hisoblaymiz va quyidagilarni tavsiya etamiz:

- Mamlakat tabiiy boyliklaridan keng foydalanishni yo'lga qo'yish;
- Investitsiyalarga keng yo'l ochish;
- Moliyaviy manbalardan foydalanishni soddalashtirish;
- Mamlakatni rivojlantirish strategiyasi;
- Raqobat muxitini yaxshilash;
- Kadrlar tayyorlash;
- Axborot texnologiyalar va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. *Лифуц, И. М. Л64 Конкурентоспособность товаров и услуг : учеб. пособие / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее. Юрайт-Издат, 2009. - 460с.*

2. *Namangan viloyatining 2018-2020 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati to'g'risida Axborotnoma.*

3. *Muallif ishlanmalari.*

*Илмий раҳбар: Онорбоев Шухратжон Мирзаевич
ТДИУ, Бухгалтерия хисоби кафедраси, Катта ўқитувчи
“Молия ва бухгалтерия хисоби” факультети ВР-54 гуруҳи талабаси
Машиарипов Асадбек Пулат ўғли*

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК КОРХОНАЛАРИДА ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ВА УНДАН КЕЙИН МАХСУЛОТ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.

Аннотация. *Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlik соҳаси мамлакат иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши ва ижтимоий масалаларни ижобий ҳал этишининг муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Пандемия шароитида ундан кейинги даврларда ушбу корхоналар маҳсулот рақобатбардошлиги ошириши долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Ушбу ишда ушбу масалаларнинг бази жиҳатлари кўриб ўтилди.*

Калит сўзлар: *Кичик бизнес, хусусий тadbirkorlik, маҳсулот рақобатбардошлиги, рақобатбардошлик омиллари.*

Одатда маҳсулот рақобатбардошлиги рақобатдош товарга нисбатан таққослаш орқали аниқланади. Бунда биринчи ўринга истемолчиларнинг талаблари қўйилади. Ундан ташқари товарга қўйиладиган умумий талаблар ҳам эътиборга олинади. Буларга турли даражадаги (халқаро ва миллий) меъёрлар, талаблар киради. Ушбу талаблардан агар бирортаси бажарилмаса товар рақобатбардошлигини тўла йўқотади. Маҳсулотларни таққослашнинг бир қатор босқичлари мавжуд. Аввало таққослашга энг лойиқ маҳсулот танланади. Ушбу аниқланган намуналарни таққосладиган жиҳатлари аниқланади. Ундан сўнг таққосланаётган маҳсулотнинг рақобатбардошлиги интеграл кўрсаткичи ҳисобланади. Маҳсулот рақобатбардошлигини интеграл

кўрсаткичини ҳисоблашнинг биринчи босқичида товарни рақобатбардошлигини хусусий кўрсаткичлари рақобатдош маҳсулот кўрсаткичлари билан таққосланади.

$$Q_i = \frac{P_i}{P_{i0}}$$

Q_i - i -та кўрсаткич бўйича рақобатбардошлик кўрсаткичи

P_i – товарни i -та кўрсаткичи миқдори

P_{i0} - рақобатбардош товарни i -та кўрсаткичи миқдори

Интеграл кўрсаткични ҳисоблашнинг иккинчи босқичида рақобатбардошликнинг интеграл кўрсаткичи ҳисобланади.

$$K = \sum_{i=1}^n a_i Q_i,$$

Бу ерда: K - маҳсулот рақобатбардошлигининг интеграл кўрсаткичи.

n - баҳоланадиган кўрсаткичлар миқдори.

a_i - барча i кўрсаткичлар.

Бу ерда K ни миқдори максимал бирга тенг бўлиши мумкин. Бу ҳолатда маҳсулот ва рақобатбардош маҳсулот билан бир хил рақобатбардошлик даражасига эга бўлади. Ушбу миқдор бирдан қанча кам бўлса ўрганилаётган маҳсулот рақобатбардошлиги рақобатбардош маҳсулот рақобатбардошлигига нисбатан шунча кам бўлади. Маҳсулот рақобатбардошлигини тўғри баҳолаш рақобатбардошлик кўрсаткичларини тўғри танланишига ва бошқа омилларга бевосита боғлиқ бўлади. Шунинг учун рақобатбардошлик кўрсаткичларини тўғри танлаш муҳим стратегик аҳамиятга эга. Маҳсулот рақобатбардошлиги маҳсулот яратишнинг барча жараёнларида шаклланади. Маҳсулот яратиш жараёни маркетинг тадқиқотлари, ишлаб чиқариш ҳамда маҳсулотни сотиш ва сотилгандан кейинги хизматлардан ташкил топади. Ушбу жараёнларни барчаси истемолчини истаклари асосида ташкил этилиши талаб этилади. Агар ушбу талаб бажарилмаса маҳсулот рақобатбардош бўлиши мумкин, аммо у сотилмайди. Маҳсулот рақобатбардошлиги доимий бўлмайди. Вақт ўтиши билан рақобатбардошлик пасайиши кузатилади. Бу маҳсулотни ҳаёт даври билан боғлиқ табиий жараёндир. Маҳсулотни ҳаёт даври тугамагунча янги маҳсулотни бозорга киритиш корхона учун харажатларни қўшимча сарф қилишга олиб келади. Одатда фойдани сезиларли ортиши кузатилмайди. Амалдаги маҳсулотни ҳаёт даври якунланишга яқинлашиб, бу ҳолат фойдага таъсир эта бошлагандан сўнг янги маҳсулотни бозорга чиқариш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Наманган вилоятида кичик корхоналар маҳсулотлари рақобатбардошлигини умумий ҳолда баҳолайдиган бўлсак, у ҳолда вилоятда кичик бизнес вакиллари бугунги кун талабларидан келиб чиқиб маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш борасида бир қатор ютуқларга эришган ва бунинг натижасида маҳаллий ва ташқи бозорларда фаолиятларини кенгайтиришга эришганлар.

Жадвал- 1

Наманган вилоятида саноат маҳсулоти ишла чиқариш ҳажмида кичик бизнесни улуши.

	2018 йил	2019 йил	2020 йил
Жами:	6 586,6	8 818,1	11 011,9
Йирик корхоналар	1 835,5	3 815,4	5 425,8
<i>Жамига нисбатан % да.</i>	27,9	43,3	49,3
Кичик бизнес	4 751,1	5 002,7	5 586,1
<i>Жамига нисбатан % да.</i>	72,1	56,7	50,7

Манъба: Наманган вилояти статистика бошқармаси маълумотлари.

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики вилоятда кичик бизнес корхоналарининг маҳсулотлари рақобатбардошлигининг ортиб бориши билан уларни ишлаб чиқариш ҳажмларини ҳам ортиб борган. Жумладан соҳа корхоналари ишлаб чиқариш ҳажми 2018 йилда 751,1 млрд сўмни ташкил этган бўлса, 2020 йилда 5586,1 млрдни ташкил этган. 2020 йилда 2018 йилга нисбатан ўсиш 18,9 фоизни ташкил этган. Кичик бизнес вакиллари вилоят соноат ишлаб чиқариши умумий ҳажмидаги салмоғи 2018 йилда 72,1 фоизни ташкил этган бўлса 2020 йилда

ушбу кўрсаткич 50,7 фоизни ташкил этган. Саноатни тез суръатлар билан ривожланишига қарамасдан вилоятда кичик корхоналар саноат ишлаб чиқаришдаги салмоғи катталигича қолмоқда. Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки вилоятга асосан Хитой, Россия федерацияси, Қирғизистон, Қозоқистон ва бошқа яқин ва узоқ хорижий мамлакатлардан махсулотлар келтирилмоқда. Шунга қарамасдан вилоятдаги кичик корхоналар махсулот ишлаб чиқариш хажмларини кенгайтиришга эришиб вилоят умумий ишлаб чиқаришида салмоқли ўринни эгаллаб келмоқдалар. Бунга асосан янги махсулотларни ўзлаштириш ва истемолчиларни талабларини яхшироқ кондириш орқали эришилган. Шундай бўлса ҳам пандемия билан боғлиқ чекловларни таъсирини хам эътибордан қочирмаслик керак. Ушбу чекловларни тугаши билан бозорларга четдан махсулотларни кириши кенгайиши билан иқтисодий жихатдан камқувват бўлган кичик бизнес вакилларининг бозордаги ахволи оғирлашиши кутилади. Четдан келтирилаётган арзон махсулотлар билан рақобатлашиш улар учун бир қатор қийинчиликларни вужудга келтириши кутилади. Ушбу ҳолатлардан келиб чиқиб кичик корхоналарда махсулот рақобатбардошлигини ошириш бўйича қуйидагиларни тавсия қиламиз:

- Янги махсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
 - Арзон хом ашё манбаларини қидириб топиш ва улардан махсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
 - Рақобатдош махсулотларни кенг ўрганиш;
 - Истемолчилар талабларини чуқур ўрганиш;
 - Маркетинг усуллари билан кенг фойдаланиш;
- Ушбу жараёнда корхоналар фаолиятларини рақобатчилардан кўра бозор имкониятларидан кенг фойдаланишга қаратсалар мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. *Портер М.Э. Конкуренция: Учеб. пособие. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. — стр. 101*
2. *Наманган вилоятининг 2018-2020 йилларда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ҳолати тўғрисида Ахборотнома.*
3. *Муаллиф ишланмалари.*

Студентка гр. БРУ-12 Бабаева Ш.Ш.

Научный руководитель Шодиев Э.Т.

старший преподаватель кафедры “Бухгалтерский учет”

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Президент Республики Узбекистан 24 февраля 2020 года подписал постановление «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» № ПП-4611, открывающее новую страницу в истории перехода на МСФО в Республике Узбекистан.

Принятый документ предусматривает кардинальный пересмотр процесса перехода на МСФО субъектов предпринимательства. В частности:

Определен перечень лиц, которые будут составлять финансовую отчетность на основе МСФО начиная с итогов 2021 года в обязательном порядке. В него вошли акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам. Они должны будут организовать бухгалтерский учет на основе МСФО с 1 января 2021 года. [1]

В мае 2014 года Совет по международным стандартам финансовой отчетности опубликовал МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Он содержит всестороннее руководство по учету выручки и заменит существующие требования, которые в данный момент изложены в нескольких Стандартах и Интерпретациях.

По мнению Т. Беззатеевой: Требования МСФО (IFRS) 15 полностью совпадают с аналогичными требованиями ОПБУ США (однако, в отличие от МСФО, по ОПБУ США применение ранее 2017 года не разрешается) и содержат значительно больше предписывающих и точных требований по сравнению с существующим МСФО. Это означает, что для многих компаний изменятся сроки признания и параметры признаваемой выручки. В некоторых областях изменения будут очень значительными и потребуют тщательного планирования, принимая во внимание их влияние на бизнес. [2]

Первоначальный анализ МСФО (IFRS) 15, проведенный учеными, показывает, что для компаний, которые ведут деятельность в сфере телекоммуникаций, существенную значимость может иметь следующее:

- Должен ли договор быть разделен на два или более компонентов? Или нужно ли будет два или более контракта учитывать как единое обязательство?
- Как должны учитываться операции по договорам, в которых содержится положение о праве на возврат?
- Как надлежит учитывать изменения в договорах?
- Должны ли расходы, связанные с заключением договора, капитализироваться или списываться немедленно?
- Какие корректировки необходимы для учета влияния временной стоимости денег («компонент финансирования»)?

Помимо этого, МСФО (IFRS) 15 требует значительно большего раскрытия информации о признании выручки. Возможно, возникнет необходимость внедрения новых и/или усовершенствованных внутренних процессов для того, чтобы получить нужную информацию.

МСФО (IFRS) 15 применяется для годовых периодов, которые начинаются 1 января 2017 года или позже. Досрочное применение разрешается. Для компаний, которые составляют отчетность в соответствии с МСФО, принятыми на территории Европейского союза, одобрение стандарта ожидается во втором квартале 2015 года.

Вступление МСФО (IFRS) 15 в силу может привести к значительным изменениям в модели признания выручки и прибыли. Тщательного изучения потребует широкий спектр вопросов, включая влияние изменений на:

- соблюдение договорных обязательств перед банками;
- выплату вознаграждений по результатам деятельности (включая выплаты на основе долевого инструмента);
- процессы внутреннего планирования;
- обязательства по налогу на прибыль;
- взаимодействие с инвесторами и участниками рынка, включая соответствие нормативным требованиям (теоретически, вследствие ожидаемых значительных изменений в финансовом положении и показателях результатов деятельности компании).

Также может понадобиться обзор условий действующих договоров (в особенности долгосрочных контрактов, действие которых будет распространяться на периоды финансовой отчетности, затрагиваемые периодом применения МСФО (IFRS) 15) и договоров, которые будут заключены в будущем. В некоторых случаях компании имеют возможность рассмотреть вопрос о целесообразности внесения каких-либо изменений в условия договоров.

Существует вероятность, что в будущем у отделов продаж возникнет необходимость в более тесном взаимодействии с бухгалтерией для того, чтобы заранее осознать влияние условий договоров на соответствующие финансовые отчеты.

Если ранее МСФО практически не содержали руководство по «дроблению» контрактов на компоненты, то теперь в МСФО (IFRS) 15 включено детальное руководство. Вероятно, многим предприятиям, в связи с этим придется пересмотреть свои учетные политики и подходы. Все это может значительно повлиять на методы признания выручки и прибыли, при этом отрасли телекоммуникаций изменения коснутся в особо существенной степени.

Недостатки действующего МСФО привели к тому, что в существенной степени применялись суждения при рассмотрении вопроса о том, как должна быть распределена и признана выручка (например, условия договора, предусматривающего поставку бесплатного мобильного телефона, что, в свою очередь, подразумевало, что его можно использовать при условии ежемесячных платежей в течение минимального установленного договором срока). Некоторые компании относили стоимость мобильного телефона на маркетинговые расходы, тогда как другие вели отложенный учет его стоимости и амортизировали его в течение минимального установленного договором срока. В других случаях компании признавали выручку от продажи мобильного телефона, но в сумме, равной его стоимости.

Применение МСФО (IFRS) 15 приведет к распределению выручки по договору на каждый компонент (или на «обязательство по исполнению условий договора»). Это означает, что в начале действия каждого договора компании примут к учету выручку и прибыль, которая относится к продаже мобильных телефонов. По сравнению с текущей практикой это будет означать признание большего объема выручки и прибыли на начальном этапе действия договора и меньшего объема выручки и прибыли — на следующих этапах.

Как и в других отраслях, на услуги и оборудование в сфере телекоммуникаций может распространяться действие гарантий качества, а именно удовлетворительной работы в течение определенного срока. Ведение учета гарантий зависит от следующего:

- могут ли покупатели приобрести гарантию отдельно; и
- является ли гарантия частью полного комплекта товаров, проданных покупателю, и если да, то выступает ли гарантия лишь заверением соответствия товара спецификации в договоре купли-продажи.

Договорные спецификации зачастую связаны с гарантией того, что проданные товары будут исправно функционировать в течение установленного периода, а в некоторых юрисдикциях могут являться следствием требований законодательства.

Если покупателям предоставляется возможность приобрести гарантию отдельно от телекоммуникационного оборудования, то она отражается в учете отдельно. Если же гарантия является частью поставляемого комплекта, то она выступает завершением соответствия товара договорной спецификации, то она отдельно не учитывается. Наконец, если рамки гарантии шире, то ее следует учитывать отдельно, вне зависимости от того, можно ли выделить гарантию в качестве отдельного компонента операции купли-продажи.

Стандартные телекоммуникационные комплекты могут быть проданы с правом продления на указанный период (например, 12 месяцев) договора по мере его прекращения, со скидкой от стандартной цены. В таких случаях вознаграждение, полученное за первые 12 месяцев, обычно будет распределено между первоначальными 12 месяцами договора и права на его продление, а непосредственно выручка, связанная с правом продления договора, будет отражена как отложенная и признана в будущих периодах.

Исходя из изложенного, мы ожидаем, что практически каждая компания сектора телекоммуникаций должна будет тщательно рассмотреть вопросы о том, как МСФО (IFRS) 15 может изменить модель и сроки признания выручки; также это (потенциально) может повлечь весьма значительные изменения действующих систем и процессов. Это связано, в частности, с очень большим объемом договоров и широким списком возможностей, предоставляемых клиентам.

Продажи в сфере телекоммуникаций зачастую предоставляют покупателю право вернуть покупку продавцу и получить уплаченные за нее деньги обратно или зачет на покупку такого же либо другого товара вместо возвращенного.

В той степени, в которой продавец ожидает, что покупатель воспользуется своим правом на возврат, выручка от реализации соответствующих товаров не признается, даже если товары уже были доставлены покупателю. Вместо этого одновременно признаются обязательство по возврату и актив, представляющий собой право на возврат товара (актива) покупателем (в зависимости от того, будет ли возвращенный от покупателя товар обладать какой-либо стоимостью).

Клиентам зачастую предоставляется возможность вносить изменения в действующие условия договоров — например, увеличивать (или, в некоторых случаях, уменьшать) количество минут разговора, включенных в пакет обслуживания, или же добавлять (удалять) дополнительные услуги.

МСФО (IFRS) 15 предлагает детальное руководство, которое устанавливает, что в зависимости от изменения конкретных условий договора, может возникнуть необходимость в ретроспективном учете (с немедленной корректировкой выручки в сторону повышения или понижения) или же к перспективному учету — в этом случае последствия внесения изменений в договор будут признаны в будущих периодах.

Новые требования могут привести к значительным изменениям в учете: действующие МСФО содержат ограниченное руководство и множество подходов, которые компании применяли в прошлом. Модель признания выручки и прибыли может претерпеть существенные изменения.

Помимо более подробного руководства по признанию выручки, МСФО (IFRS) 15 содержит критерии для определения того, следует ли признавать расходы, связанные с заключением договора, в качестве актива или их необходимо относить на затраты в момент возникновения.

МСФО (IFRS) 15 накладывает ряд ограничений — в частности, он позволяет учитывать только «дополнительные расходы», связанные напрямую с заключением договора. Соответственно, могут быть учтены только те расходы, которые не были бы понесены, если бы контракт не был заключен. Примером может служить комиссионная выплата от продаж, которая подлежит выплате только в том случае, если покупатель товара от своего лица совершил сделку продажи. Напротив, текущие расходы, связанные с ведением бизнеса, не рассматриваются, так как эти затраты были бы понесены в любом случае, независимо от того, был ли подписан конкретный договор. Можно утверждать, что определенные расходы не существовали бы, если бы компания не заключала договоры с покупателями, но МСФО (IFRS) 15 не допускает анализ договоров на портфельной основе. Вместо этого компании следует уделить внимание вопросу о том, являются ли расходы, связанные с каждым отдельным контрактом, дополнительными.

После того, как «дополнительные расходы» были выявлены, они должны быть признаны в качестве актива, при условии, что они будут восстановлены (как правило, путем получения прибыли по конкретному договору). Затем этот актив амортизируется на основе, которая согласуется с передачей товаров или оказанием услуг, которые являются предметом договора. Это может существенно повлиять на некоторые компании, поскольку сейчас такие расходы могут учитываться иным способом. Например, многие компании учитывают только расходы по мере их возникновения, а значит, у таких организаций в связи с применением МСФО (IFRS) 15 возникнет необходимость внедрения систем и процессов, которые позволят выявлять разрешенные затраты, связанные с заключением договора, капитализировать и амортизировать их на протяжении уместного срока.

Договоры, заключаемые в секторе телекоммуникаций, могут содержать условия по срокам поступления денежных средств от клиентов, не совпадающим со сроками признания выручки. Если компонент финансирования значителен, то согласно МСФО (IFRS) 15 потребуется корректировка для отражения влияния скрытого финансирования.

По мнению Т.А.Богдановой проект по разработке МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» был запущен КМСФО в Сентябре 2002 г. во взаимодействии с Советом по стандартам финансового учета США (FASB) как краткосрочный проект, направленный на достижение сопоставимости стандартов МСФО и GAAP USA.

Целью разработки МСФО (IFRS) 8 стало достижение сопоставимости с требованиями стандарта SFAS 131, а также внедрение управленческого подхода, позволяющего пользователям лучше оценить результаты деятельности компании и будущие денежные потоки, отразить риски, которые руководство компании считает наиболее важными, увеличить количество раскрытий сегментной информации в промежуточной отчетности компаний вследствие доступности внутренней управленческой информации. [3]

Значительное изменение существующей практики связано с тем, что поправки по компоненту финансирования надо делать для случаев, когда клиенты перечисляют денежные средства в пользу поставщика как авансом, так и с отсрочкой (т. е. после исполнения обязательств по договору). Результатом платежей с отсрочкой будет финансовый доход и уменьшение выручки (поскольку продавец предоставляет скрытое финансирование своим покупателям), тогда как авансовые платежи приведут к финансовым расходам и к увеличению (отложенной) выручки (так как продавец, по сути, получает заем от покупателя).

Результатом критики стало включение подробных требований по раскрытию информации в МСФО (IFRS) 15. Это означает, что даже если компания придет к выводу, что введение новых стандартов незначительно скажется на признании выручки, могут потребоваться изменения внутренних систем и процессов для сбора требуемой для раскрытия информации.

В дополнение к подробному руководству была уточнена общая цель раскрытия информации. Уточнение сопровождалось прямым указанием на то, что компания не обязана раскрывать несущественную информацию и требования по раскрытию информации не должны восприниматься как список для проверки ее полноты. Причиной служит то, что некоторые требования по раскрытию информации могут быть в высокой степени применимы к определенным компаниям и отраслям и в то же время быть совершенно неуместны для других. Помимо этого, разработчики стандарта побуждают компании внимательно анализировать информацию, включаемую в финансовую отчетность, с тем чтобы цель раскрытия информации была достигнута. Это, в свою очередь, потребует тщательного планирования, которое необходимо осуществить задолго до применения новых требований МСФО.

Список использованной литературы

1. *Постановление Президент Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» №ПП-4611.*

2. *Т. Беззатеева. МСФО (IFRS) 15: Особенности применения в сфере телекоммуникаций. <https://www.klerk.ru/author/4794/>*

3. *Т.А.Богданова. формирование и анализ сегментной отчетности ИТ компаний. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва – 2020*

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ И АУДИТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

***Аннотация.** В статье рассматривается международный опыт контроля и применение международных стандартов аудита в государственном секторе.*

***Ключевые слова:** контроль, аудит, бюджетная организация, государства, бюджетные средства, аудитор, стандарт, финансовая отчетность, бухгалтерский учет.*

Развитие международной интеграции в области финансового контроля и аудита предусматривает в качестве важнейшей его задачи повышение эффективности управления государственными финансовыми ресурсами благодаря предоставлению обществу объективной информации о работе государственных институтов. В современных условиях мировой практикой основными приоритетами аудита в государственном секторе определены оценка правовой обоснованности и правильности использования бюджетных средств и ведения бухгалтерских счетов, оценка эффективности и экономии расходования государственных средств. Все это обуславливает необходимость внедрения стандартов международных учета и отчетности государственного сектора, качество и достоверность информации отражающий учета и отчетности, максимально полный учет финансовых операций, создающих условия для анализа динамики и уровня бюджетной задолженности, налоговых льгот, оценки эффективности оказываемых бюджетных услуг.

Одной из актуальных проблем совершенствования бухгалтерского учёта в Узбекистане является приведение системы бухгалтерского учёта в государственном (бюджетном) секторе в соответствие с требованиями международных стандартов финансовой отчётности.

МСФО важная часть бухгалтерского учёта, применение унифицированных форм, которой помогло бы понять не только работающие в сфере бюджета и бухгалтерского учёта, но и более широкий круг пользователей, включающий налогоплательщиков, представителей законодательной власти, кредиторы, поставщики, представители средств массовой информации и работники.

Составление финансовой отчётности в соответствии с МСФО должно быть направлено не только на предоставление информации пользователям для принятия решений, но и на то чтобы учреждение отчиталось за вверенные ему ресурсы.

Международные стандарты финансовой отчётности государственного сектора не содержит упоминания о бухгалтерских счетах, поскольку ориентированы на результат работы бухгалтерских служб, а не на способы учёта к формированию этих показателей. В связи с этим МСФО используют не корреспонденции счетов, а названия элементов отчётности (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, амортизацию и т.д.)

Главной задачей совершенствования бюджетного процесса является приведение принципов и требований бухгалтерского учёта и отчётности в бюджетной сфере в соответствие с условиями деятельности в рыночной экономике. Основным инструментом при этом должны стать МСФО. Они обеспечивают сопоставимость бухгалтерской информации между учреждениями и являются условием доступности отчётной информации для внешних пользователей.

Переход на МСФО — это достаточно сложный длительный процесс, в ходе которого могут возникнуть проблемы применения, такие, как например недостаток информации, сложность текстов стандартов. Причём сложными для понимания являются как оригинальные тексты стандартов, так и переведённые, ввиду их прямого перевода без разъяснений новых для отечественных специалистов понятий.

Перейти в одночасье на МСФО конечно невозможно. Можно и нужно ли их полное применение или возможно их частичное применение. До сих пор этот вопрос спорный, и так ли необходимо их применение в бюджетной сфере.

Общепризнано, что органы власти являются подотчетными за все контролируемые ими финансовые ресурсы, принятые обязательства и результаты управления этими ресурсами и обязательствами, включая финансовые ресурсы государственных предприятий и внебюджетные

средства бюджетных организаций. Они подотчетны перед налогоплательщиками, кредиторами, законодательными собраниями и другими пользователями финансовой информации. Все это обязывает их включать в состав финансовой отчетности аналитические показатели, характеризующие финансовые показатели в области государственного управления.

Как известно, финансовая отчетность отражает финансовое положение и результаты финансовой деятельности государственных организаций. В частности, годовой отчет бюджетной организации должен давать характеристику выполнения возложенных на нее государственных функций – поставку заказанных государственных услуг, а также результаты ее финансово-хозяйственной деятельности. Информация об эффективности финансовой деятельности призвана показать результаты управления государственными финансами. Большую роль играет оценка достижения целей и задач, которыми руководствуются органы власти при распределении и использовании финансовых ресурсов, в том числе бюджетных средств. Эти показатели формируются и определяются в рамках системы оценки результативности деятельности этих бюджетных организаций. При наличии такой информации качественные и количественные показатели бюджетных услуг могут сопоставляться с динамикой финансирования соответствующих направлений.

Согласно международным нормативно-правовым принципам, достоверность финансовой отчетности государственных организаций должна быть подвержена независимым и авторитетным аудитором, не связанным напрямую или косвенно с органами власти. Основным направлением реализации руководящих принципов бюджетного контроля являются аудиторские стандарты. Современные аудиторские стандарты имеют своей целью обеспечение унификации аудиторских процедур, увеличение доверия к результатам аудита. К тому же стандарты определяют важнейшие методы аудита, способствующие повышению качества аудиторской деятельности.

Особенности аудиторских заданий, в государственном секторе состоят в том, что назначенный аудитор должен учитывать специфику требований соответствующих нормативных актов, инструкций министерств и ведомств, указов и директив, влияющих на деятельность государственного учреждения. При этом аудиторские стандарты должны применяться всеми специалистами, принимающими на себя обязанности по выполнению аудиторских заданий. От профессионального аудитора может потребоваться отчет о надежности и надлежащем характере результатов деятельности субъекта государственного сектора, таких, как уровень производительности труда, качество и объем предлагаемых услуг.

Также от него может потребоваться предоставление следующих выводов:

- *о соблюдении законодательных и других нормативных требований соответствующих органов;*
- *об адекватности систем учета и контроля;*
- *об экономичности, эффективности и действенности программ, проектов и различных мероприятий.*

При выполнении заданий в государственном секторе профессиональный аудитор формирует мнение о финансовом отчете или соблюдении предпосылок в отношении отчетности или напрямую готовит отчет об оценке конкретных операций. От него может потребоваться заключение не только о достоверности финансовой отчетности, но также и о результативных показателях по выполнению той или иной государственной программы.

Основные положения международных аудиторских стандартов в их применении к государственному сектору позволяют сделать вывод о том, что в целом общие требования профессиональных стандартов могут быть вполне применимы к системе государственного аудита. Особенно это касается таких положений, как участие в процессе государственного аудита государственных и частных аудиторов; расширение требований в области объема и круга аудируемой информации, представление и публичность результатов.

Комплексный анализ международных требований в области методологии и стандартов государственного аудита как современной прогрессивной формы государственного финансового контроля позволяет выявить такие приоритеты в области внедрения международных стандартов финансовой отчетности и бухгалтерского учета государственного сектора, как возможности достижения высокого качественного уровня осуществляемого контроля. Национальные аудиторские стандарты не содержат разделов, касающихся государственного сектора, поэтому при

проверке, например, водохозяйственных предприятий исполнительным органам приходится разрабатывать дополнительные методические документы и требования, которые зачастую противоречат положениям принятых стандартов и их международных аналогов. Это обуславливает острую необходимость научно обоснованного и законодательного формирования стандартов контроля государственных средств и собственности и придания им статуса национальных стандартов. В таких стандартах по государственному аудиту необходимо закрепить общие терминологические и методологические подходы, которые должны применяться всеми субъектами отношений в рамках государственного сектора. При этом за основу могут быть приняты соответствующие разделы международных аудиторских стандартов с учетом национальных особенностей и применяемых трактовок.

В этом отношении интересен международный опыт в области так называемого исполнительного контроля. В основном он реализуется через специализированные финансовые исполнительные органы, осуществляющие определенные контрольные полномочия на различных стадиях бюджетного процесса при планировании, исполнении или утверждении отчета об исполнении бюджета. На стадии планирования это – министерство финансов или административно-бюджетные управления, отраслевые министерства и ведомства. Из опыта же развития системы контроля в Швеции видно, что до 2006г. там существовал только ведущий исполнительный контрольный орган – государственная служба по аудиту, то есть контроль сосредотачивался на исполнительном уровне. Система органов государственного финансового контроля в России сложна, многочисленна и не типична для большинства стран. Организация системы исполнительного контроля внутри ведомств США показывает, что в каждом из них существует Главный инспектор, осуществляющий функции главного контролера и представителя государства. Он проводит постоянный мониторинг деятельности ведомства, оценивает принимаемые текущие решения, формирует мнение и визирует годовые отчеты. Так обеспечивается независимый от ведомства государственный контроль и так как он носит текущий характер, то достаточно эффективен. В странах с федеральным устройством система государственного финансового контроля строится аналогично федеральному уровню. Функции последующего контроля часто сочетаются с предварительным контролем в рамках региональных административно-бюджетных управлений или исполнительным контролем в рамках регионального казначейства. Применяются различные схемы взаимодействия национальной счетной палаты и аналогичных региональных органов – от достаточно жесткого руководства до общего методологического сотрудничества. Однако, на местном уровне отсутствуют специальные органы государственного финансового контроля, и к такому контролю привлекаются частные аудиторы. Основной функцией государственного финансового контроля законодательством признаны ревизия счетов; санкционирование выделения средств. Так, в Великобритании признаны: утверждение финансовых отчетов; контроль управления делами; оценка эффективности использования государственных средств. Во Франции национальной счетной палате приданы определенные правоохранные функции и право наложения наказаний, вынесения судебного решения, для этого в коллегии счетной палаты включен генеральный прокурор. В Швеции приоритетны функции содействия в налаживании оптимальной системы управления финансами государственной организации. В Швеции и Великобритании используется совместный аудит с привлечением государственных и частных аудиторов. В зарубежной практике допускаются смешанные формы осуществления государственного контроля.

Во Франции функционируют региональные учреждения контроля, президенты которых являются одновременно членами национальной счетной палаты. Региональные палаты заседают под председательством президента национальной счетной палатой и определяют свои задачи проведения тематических проверок. В Австрии регулирование для отдельных федеральных земель имеет различия. Некоторые контрольные органы интегрированы в региональную систему управления. Другие учреждения организованы как счетные палаты или контрольные комитеты, имеют больше самостоятельности и подчиняются земельному парламенту. Контрольные мероприятия утверждаются вместе со счетной палатой федерации, которая отчитывается перед парламентами федерации и земель.

Основным приоритетом становится переход системы государственного финансового контроля на форму государственного аудита. Этот процесс происходит во всем мире и является

общим направлением развития методологии контрольной деятельности в области государственных финансов.

В настоящее время в Узбекистане в рамках реализации проектов по внедрению цифровой экономики активно внедряется система электронных счетов-фактур. Данное мероприятие является очень важным и одним из основных направлений цифровой экономики. Приобретенный опыт по использованию электронного документооборота с 2018 года в сфере предпринимательства показывает имеющиеся преимущества использования данной системы. Экономия времени, трудовых и материальных ресурсов, связанного с доставкой первичной документации. Существенным плюсом к этому можно назвать и возможность хранения первичной документации в электронном формате в базах данных, что создаёт возможность в любое время найти необходимый первичный документ. Кроме всего этого, на базе системы электронных счетов значительно упрощено формирование соответствующих налоговых отчётов (расчёты по НДС и Налога с оборота). Всеми этими преимуществами могут пользоваться организации, работающие на коммерческой основе.

Для чего нужно внедрение электронных счетов-фактур в бюджетных организациях и организациях, финансируемых из государственного бюджета?

На сегодняшний день в бюджетных организациях разрабатывается и уже достаточно активно применяется система входящих электронных счетов-фактур, которая работает на «приём» товаров, работ и услуг, так как в основном по своей сути бюджетные организации носят характер «конечного потребителя». Можно подумать, что данная функция не имеет актуальности, так как бюджетные организации не создают товаров, работ и услуг для реализации конечному потребителю, соответственно не платят налоги с оборота, прибыли и можно обойтись без функции исходящих электронных счетов-фактур в бюджетном секторе. Но рассмотрим глубже. На сегодняшний день в бюджетном секторе имеется достаточно сфер, оказывающих услуги. Например, платные медицинские услуги, которые могут быть оплачены как со стороны физических лиц, так и со стороны коммерческих юридических лиц, несущих расходы по лечению своих сотрудников, или же осуществляющих плановый медицинский осмотр сотрудников. Необходимо отметить сферу образования, которая оказывает услуги платно-контрактного обучения, которые так же могут оплачиваться как физическими, так и коммерческими юридическими лицами.

Соответственно вопрос функционирования системы исходящих счетов-фактур в бюджетном секторе сегодня достаточно актуален.

Так же значительным пробелом на сегодняшний день в бюджетном секторе при том, что он обеспечен очень качественным программным продуктом по ведению бухгалтерского учёта УзАСБО, является отсутствие электронного обмена счетами-фактурами (накладными-авизо) по приём-передаче товарно-материальных ценностей внутри самого бюджетного сектора, т.е. между бюджетными организациями различных уровней. Данная функция в программном комплексе УзАСБО позволила бы осуществлять контроль за приобретением, перемещением и списанием ТМЦ в бюджетном секторе, и в результате исключить коррупционную составляющую при производстве государственных закупок.

Такое развитие контроля обусловлено активным действием современного механизма финансирования расходов из бюджетов, процессом его унификации и оптимизации. Этому совершенствованию способствуют международные стандарты учета и отчетности, в том числе относящиеся к государственному сектору. Все более приоритетным становится процесс передачи через международные стандарты передового опыта в бюджетных технологиях, позволяющего эффективно осуществлять государственные расходы, иметь более полную информацию о результатах выполнения государственных программ, оценивать достоверность информации, предоставляемой участниками бюджетного процесса.

Список литературы

1. *Бюджетный кодекс (БК) Республики Узбекистан. 26декабря 2013 год №360.*
2. *Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» в новой редакции от 13 апреля 2016 года № 404.*
3. *Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».*

4. Christensen M., Parker L. *Using Ideas to Advance Professions: Public Sector Accrual Accounting. II Financial Accountability and Management. 2010. Vol. 26. №3. P. 246-266.*
5. Львова Д. *Роль бюджетного учета в преобразовании сектора государственного управления: итоги последней реформы.* - М., 2013. -С. 131.
6. Эргашева Ш.Т. *Бухгалтерский учет.* – Т.: Иктисод-Молия. – 2010. – 502 с
7. Ergasheva Shakhlo Turgunovna, Shermatov Behzod Xalimkul o'g'li, Kucharov Abror Sabirjanovich. *The Importance of The Improvement And Convergence of IAS/IFRS to the National Accounting System of Uzbekistan //International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-2S4, July 2019. P. 731.*
8. Эргашева Ш.Т. *Современные информационные технологии в национальных традициях бюджетного учета. современные информационные технологии: проблемы и перспективы развития Екатеринбург, 25 апреля 2017 г.*

*Студентка гр. БПУ-12 Изентаева Г.Б.
Научный руководитель Шодиев Э.Т.
старший преподаватель кафедры
“Бухгалтерский учет”*

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

В мировом масштабе проводится интенсивные работы по повышению инвестиционной привлекательности страны. При этом следует усовершенствовать механизм и системы учет налогов в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета. В целях устранения системных проблем и недостатков в процессе развития налогового учета по международным стандартам финансовой отчетности в условиях структурных изменений в экономике в стране приняты соответствующие Указы и постановление Правительства Республики Узбекистан.

В том числе, определены важные задачи в целях решения некоторых нижеследующих проблем в Постановлении Кабинета министров республики Узбекистан “Об утверждении стратегии совершенствования системы управления государственными финансами республики узбекистан на 2020 — 2024 годы” (23) от 24 августа 2020 г., № 506:

первое, принять меры по повышению качества фискальной отчетности, что очень важно для управления фискальной политикой на макро- и микроуровнях;

второе, гармонизация налоговой и бюджетной отчетности с международными стандартами. Повышение осведомленности правительства о текущей финансовой ситуации и предоставление возможностей для международных сопоставлений;

третье, помочь в формировании соответствующей фискальной политики, которое даст возможность улучшить фискальное прогнозирование и обеспечить долгосрочную стабильность;

четвертое, приведение налоговой и бюджетной отчетности в соответствие с международными стандартами повысит стабильность государственных финансов и прогнозирования доходов, а также обеспечит сопоставимость и адекватность фискальных данных для надежной оценки. (ПКМ РУз, 2020 г., № 506.)

Кроме этого, применение апробированных методов налогового учета в соответствии МСФО является одним из актуальных вопросов.

Проблемы развитие налогового учета по международным стандартам финансовой отчетности в условиях структурных изменений в экономике исследованы в трудах ученых, как А.С.Савельева, Izolda Chiladze и др.

Обычно определение налогооблагаемой прибыли в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета определяется постоянными и временными разницеми, которые возникают между налогооблагаемой и бухгалтерской прибылью.

Многие ученые, в том числе Ш.Т. Эргашева (2021), С.Н.Ташназаров (2019) и Остонокулов А.А. (2016) рекомендовали, чтобы при ведении налогового учета в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета расчеты производились на основе

постоянных и временных разниц между налогооблагаемой и бухгалтерской прибылью при определении базы по налогу на прибыль.

Д. Д. Пашаходжаева (2021) в своем исследовании изучала налоговый учет в соответствии с международными стандартами, по которым она рекомендовала определять налоговую базу и порядок расчета налога на прибыль путем определения убытков прошлых лет, инвестиционных фондов, инвестиционных скидок, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.

А.С.Савельева (2016) в своих исследованиях провела сравнительный анализа отечественные стандарты бухгалтерского учета Российской Федерации в сравнение с МСФО по поводе отражения налога на прибыль в финансовой отчетности. Она также рассмотрела вопросы отражение отложенных налоговых активов и обязательств связанные с приобретением бизнеса.

Проблемы развитие налогового учета по международным стандартам финансовой отчетности в условиях структурных изменений в экономике исследованы в трудах таких зарубежных ученых, как Izolda Chiladze и др.

Izolda Chiladze (2017) в своих исследованиях рассмотрела учет отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в соответствии с международным стандартом бухгалтерского учета 12 - «Подходный налог». Она утверждает, что вопросы учета налогооблагаемой прибыли создает множество проблем для предприятий и инвесторов. Они также не играют аналитической роли в финансовом анализе предприятий.

В процессе исследования использованы научные методы таких как наблюдение, классификация, сопоставления данных и научные разработки ученых посвященных к раскрытию сущности и значение вопросов развитие налогового учета по международным стандартам финансовой отчетности в условиях структурных изменений в экономике.

Согласно последним нововведением связанные с международным стардартом бухгалтерского учета (IAS) 12 «Налог на прибыль» с 7 мая 2021 года Совет по международным стандартам финансовой выпустил «Отсроченный налог на активы и обязательства, возникающие в результате одной операции» - Поправки к МСФО (IAS) 12 (Поправки). Правление внесло поправки в стандарт, чтобы уменьшить разнообразие способов учета отложенного налога на операции и события, такие как аренда и обязательства по выводу из эксплуатации, которые приводят к первоначальному признанию как актива, так и обязательства.

Поправки сужают сферу действия исключения при первоначальном признании в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль», так что оно больше не применяется к операциям, в результате которых возникают равные налогооблагаемые и вычитаемые временные разницы. Поправки также разъясняют, что если платежи по погашению обязательства подлежат вычету для целей налогообложения, это вопрос суждения (с учетом применимого налогового законодательства), относятся ли такие вычеты для целей налогообложения к обязательству, признанному в финансовой отчетности или к соответствующему компоненту актива. Это суждение важно при определении наличия временных разниц при первоначальном признании актива и обязательства.

Компании могут применить поправки до этой даты в соответствии с принципами «досрочного применения».

Авторами разработаны и предложены нижеследующие выводы и научные предложения по результатом исследования вопросов развитие налогового учета по международным стандартам финансовой отчетности в условиях структурных изменений в экономике:

1. В результате нашего исследования мы обнаружили, что учет отложенного налогового обязательства (актива) является ненужной процедурой, потому что: эти показатели не влияют на сумму налога и денежные потоки в государственный бюджет. Потому что налог рассчитывается исходя из налоговой прибыли текущего периода; суммы отложенного налогового обязательства (актива) в балансе являются бесполезными и безжизненными показателями; они не связаны с ликвидностью, финансовой стабильностью, показателями деловой активности и прибыльностью предприятий; искажают показатели активов, пассивов, налоговых расходов и чистой прибыли компании в финансовой отчетности; снижается аналитическая значимость финансовой отчетности; необходимо подготовить специальную отчетность для собственников о реальной чистой прибыли, связанной с дополнительными расходами;

2. По нашему мнению, определение налога на прибыль в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета служит для отражения налоговых обязательств субъектов бухгалтерского учета в отношении изменений в прибыли. Это фактор обеспечения большей прозрачности финансовой информации.

3. В результате выполнения рекомендаций, представленных в этой статье, аналитическая ценность отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса будет увеличена, процедуры учета налога на прибыль будут значительно упрощены, а предприятия будут освобождены от чрезмерных затрат.

Литературы:

1. Ш.Т. Эргашева (2021) *Международные стандарты финансовой отчетности*. Учебник. –Т.: ТГЭУ, 2021 г. - 305 стр.

2. Остонокулов А.А. (2016) *Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари асосида солиққа тортиладиган фойда ҳисобининг ўзига хос хусусиятлари*. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2016 йил.

3. С.Н.Ташиназаров (2019) *Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари*. Дарслик – Т. —Иқтисод-Молия, 2019;

4. Д. Д. Пашаходжаева. (2021) *Совершенствование учета и аудита налога на прибыль*. Автореферата диссертации доктора философии (PhD) по экономическим наукам. 08.00.08 – *Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит*.

5. Савельева А.С. (2016) *Налог на прибыль: сравнение российских стандартов бухгалтерского учета и МСФО*. *Международный научно- исследовательский журнал* - № 7 (49) - Часть 1 – Июль. Екатеринбург.

6. Izolda Chiladze (2017) *International Accounting Standard 12 – “Income Tax” and Aspects for Discussion*. *Applied Finance and Accounting Vol. 4, No. 1, February 2018 ISSN 2374-2410 E-ISSN 2374-2429 Published by Redfame Publishing URL: <http://afa.redfame.com>*.

7. *Постановление Кабинета министров республики Узбекистан “Об утверждении стратегии совершенствования системы управления государственными финансами республики узбекистан на 2020 — 2024 годы” от 24 августа 2020 г., № 506*.

8. <https://www.kreston.com/briefing-important-updates-to-ifrs-in-q2-2021>.

Исраилов Дилмурод Адилжанович магистрант группа MBR-31

Науч. руководитель : проф. Холбеков Р.О.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА – РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы влияния факторов при формировании учетной политики исходя из особенностей каждого государства и хозяйствующего субъекта. Обосновано то что, учетная политика является регулировщиком бухгалтерского учёта каждого отдельно взятого хозяйствующего субъекта. А также редакционные рекомендации правовых основ по формированию учетной политики.

Термин «Учетная политика» вошел в употребление в результате дословного перевода терминологии международных стандартов. Этот термин закреплён и раскрыт в национальном стандарте бухгалтерского учета (НСБУ) Республики Узбекистан №1 «Учетная политика и финансовая отчетность». Согласно этому стандарту бухгалтерского учета, под учетной политикой понимается совокупность способов и порядок принимаемых руководителем хозяйствующего субъекта для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с их принципами. То есть, учетная политика предприятия – это выбор самим предприятием определенных, конкретных методик, формы и техники ведения и организации бухгалтерского учета, исходя из установленных правил и особенностей деятельности предприятия. [5]

К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы их группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, приемы организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки информации и иные соответствующие способы, приемы и методы.

Согласно НСБУ предоставлены возможности и права предприятиям с учетом технологических особенностей разрабатывать и вести свою учетную политику.

Такие возможности и права можно использовать при методе начисления амортизации основных средств, ведении учета и группировке,

оценке материальных ценностей предприятия, в группировке и ведении учета затрат, калькуляции себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг), распределении производственных затрат и других хозяйственных операций, касающихся технологических особенностей этих предприятий.

Согласно требованиям научно-технического прогресса, развития и совершенствования производства в международной практике и информационной интеграции может быть, внесен ряд изменений в некоторые статьи и в содержание ранее принятых нормативных актов. Например, в учетной системе, как в Российской Федерации, так и в Республике Узбекистан изменен метод группировки и учета производственных запасов. В том числе, так называемые МБП, которые учитывались ранее на счете 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» и на счете 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов» - в настоящее время включен в состав счета «Материалы», так называемый «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». Кроме того счет 37 «Выпуск продукции (работ, услуг)» который отсутствует в составе нового плана счетов бухгалтерского учета и др.[6]

Учетная политика хозяйствующего субъекта формируется в каждом государстве на основе действующего законодательства. В Законе Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» в статье 11 «Организация бухгалтерского учета и отчетности» указано «Руководитель субъекта бухгалтерского учета обязан обеспечивать: разработку учетной политики, системы внутреннего учета и отчетности». [1] А согласно законодательству Российской Федерации учетная политика организации формируется главным бухгалтером или иным лицом. [4]

Значимость учетной политики возрастает в условиях рыночных

отношений, так как в этих условиях усложняется объективность ориентации финансовой отчетности. Для достоверности представления финансовой отчетности требуется выбор и применение учетной политики. Учетная политика предназначена для улучшения качества финансовой отчетности.

Выработанная учетная политика обеспечивает предоставление уместной, надежной, сопоставимой и понятной информации в финансовой отчетности за счет:

- *минимальных требований для каждой формы отчетности;*
- *практических требований по таким вопросам как существенность, непрерывность деятельности предприятия и т.д.*

При разработке учетной политики руководство должно оценить способность предприятия продолжать свою деятельность. В процессе формирования этого мнения, если руководство осведомлено о существующих неопределенностях, связанных с событиями и условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности предприятия осуществить свою деятельность в дальнейшем, эти неопределенности должны раскрываться.

Рассматривая возможность применения на предприятии какого-то способа ведения бухгалтерского учета, необходимо определить отвечает ли использование его принципам и требованиям, указанных в НСБУ №1. В учетной политике рассматривается каждый конкретный вопрос, который необходим для правильного понимания отчетности. Учетная политика может иметь важное значение, даже если суммы показаны для текущих и предшествующих периодов, не являются существенными.

К сожалению, мы должны признать тот факт, что несмотря на усилия со стороны правительства существуют некоторые проблемы, связанные со многими аспектами, в частности, с реализацией, на практике, учетной политики. Одного принятия этого документа недостаточно, она должна реализовываться на практике параллельно и стать живым явлением, а не только формальностью. И если смотреть правде в глаза, то почти во всех отечественных предприятиях все еще не применяется данный документ, основательно. В основном его формируют банки, совместные предприятия, компании и аудиторские фирмы. А малого бизнеса не очень достаточно.

Одна из основных причин такого положения в отсутствии на многих малых предприятиях нового, соответствующего современным требованиям подхода к организации учета. В этом деле

должны проявить свою активность руководители управленческих структур, осознав тот факт, что для успешного выполнения своих функций они нуждаются в качественной внутренней информации, так как управление начинается с получения и восприятия информации. А учетная политика является поставщиком документально-обоснованной информации.

К сожалению, наблюдается и такие факты, когда руководители, малый предприятий не уделяя должного внимания, мирятся с фактами многочисленных потерь или убытков, которые непосредственно связаны с несовершенством учета на предприятии. Учетная политика поможет устойчивому экономическому росту предприятий, потому что от выбора учетной политики напрямую зависит финансовый результат – прибыль или убыток, и соответственно величина налогооблагаемой прибыли.

Учетная политика может разрабатываться с помощью специализированной организации. Но, в то же время несмотря на то, что

бухгалтерский учет регламентируется общими нормативными документами, для предприятий, у каждого из них могут быть различные цели и задачи, исходя из разной направленности предприятий. Рекомендации, приемлемые для управления одним предприятием могут быть полезны для него, и вредны или бесполезны для другого. В связи с этим актуально рассмотрение различных подходов к так называемой оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, основу которой должна составлять выбранная предприятием учетная политика.

Когда речь заходит об оптимизации, сразу же встает вопрос о факторах, влияющих на объект оптимизации. Каждое предприятие рассматривает характер своих операций и политику, которую пользователь ожидает увидеть представленными для того или иного типа предприятия. Например, предполагается, что все предприятия частного сектора должны раскрывать учетную политику для налогов на прибыль. В этом случае учетная политика определяется исходя из формы собственности.

Когда предприятие имеет значительную зарубежную деятельность или операции в иностранной валюте, предполагается раскрытие учетной политики в отношении признания положительных и отрицательных курсовых разниц. Как видно, здесь учетную политику определяет степень свободы действий в условиях рыночных отношений. Кроме этого на выбор учетной политике влияют множество других факторов.

Только принятие во внимание всей совокупности влияющих факторов поможет правильно подойти к обоснованию оптимального выбора альтернативных вариантов, способствующих формированию фундаментальной учетной политики. Как видно, что при формировании учетной политики большая ответственность накладывается на руководителя предприятия и это обуславливает необходимость хорошего знания, методологии и организации отечественного учета, финансов и других вопросов.

В настоящее время одна из проблем теории учета затрат - это отсутствие единой терминологии или методического пособия, которые дают конкретное понятие о словах «расходы», «затраты», «себестоимость», «потери», «издержки».

Многие учёные и авторы неоднократно пытались разграничить эти понятия. Например:

Расходы - это все, что тратит предприятие. Та часть расходов, которая имеет отношение к будущим отчетным периодам, капитализируется и показывается в активе баланса.

Затраты - это та часть расходов, которая относится к данному отчетному периоду. Сюда включаются: 1) расходы, которые возникли в данном отчетном периоде и не капитализируются в этом же отчетном периоде; 2) де-капитализируемые активы, т.е. те расходы, которые ранее, в предыдущие отчетные периоды, были капитализированы, а в данном отчетном периоде включаются в затраты.

Себестоимость - это совокупность затрат. Затраты всегда показываются по дебету счетов 90- «Продажи» и 91- «Прочие доходы и расходы».

- это расходы, которые не включаются в себестоимость и отражаются по дебету счета 99- «Прибыли и убытки».

Издержки - это эквивалент термина «затраты», но применяется в сфере обращения, а не сфере производства. В связи с этим в план счетов следует вернуть счет «Издержки обращения» вместо счета 44-«Расходы на продажу». [7]

По нашему мнению, согласно этому пояснению и учитывая учетную политику каждого государства, содержание этих терминов могут измениться или дополняться. Это зависит от цели и направления организации учета затрат. Например, согласно положению «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 552 от 5.08.1992 г. затраты, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующего субъекта называются фактически затраты и группируются в следующем порядке:

- прямые затраты (материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, услуги производственного характера, расходы на оплату труда непосредственных исполнителей, отчисления на социальные нужды и др.) включаются непосредственно в себестоимость определенного вида, выпускаемой по государственному заказу продукции;

- накладные расходы (расходы по обслуживанию основного и вспомогательных производств, административно-управленческие расходы, расходы по содержанию общехозяйственного персонала и др.) включаются в себестоимость пропорционально прямым затратам, количеству продукции и другим показателям, характеризующим продукцию, выполняемому по государственному заказу за счет средств федерального бюджета, и иную продукцию, выпускаемую организацией;

- коммерческие расходы (расходы, связанные с реализацией (сбытом) продукции) включаются в себестоимость пропорционально производственной себестоимости продукции, выпускаемой по государственному заказу за счет средств федерального бюджета, и иной продукции, выпускаемой организацией. Производственная себестоимость включает в себя прямые затраты и накладные расходы.[3]

Финансовый результат определяется как разница между договорной ценой, и фактическими затратами.

А согласно положению «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 54 от 05.02.1999 г. затраты группируются на производственные и непроизводственные затраты.

Производственные затраты - это та часть расходов, которая непосредственно участвует, при производстве продукции. Непроизводственные затраты - это та часть расходов, которая непосредственно участвует при управлении, организации предприятия и реализации продукции. [2]

Производственные затраты - это расходы, которые включаются в себестоимость производимой продукции и отражаются согласно стандарту №21 НСБУ Республики Узбекистан по дебету счета 2010 - «Основное производство» или счета 2310 - «Вспомогательное производство». Списание этих расходов отражается по дебету счета 2810 - «Готовая продукция на складе». Отгруженная покупателям готовая продукция, расчетные документы, за которую предъявлены этим покупателям, списывается в порядке реализации с кредита счета 2810 - «Готовая продукция на складе» в дебет счета 9110-«Себестоимость реализованной готовой продукции».

Финансовый результат определяется, как разница между себестоимостью реализованной готовой продукции и производственными затратами. В конце отчетного периода счет 9110 - «Себестоимость реализованной готовой продукции» закрывается со счетом 9910 - «Конечный финансовый результат».

Непроизводственные потери - это расходы, которые не включаются в себестоимость производимых продукции и отражаются по дебету счетов 9400- «Расходы периода» и счета 9430 - «Прочие операционные расходы». В конце отчетного периода счет 9400 - «Расходы периода» закрывается по дебету со счетом 9910 - «Конечный финансовый результат». [6]

В настоящее время каждое независимое государство, ранее входящее в состав единого союзного пространства, разрабатывает инструкции по методу ведения учета затрат и порядок формирования финансовых результатов самостоятельно. В результате этого в экономической литературе употребляется разная терминология и методологи. Таким образом, методы

классификации и учета затрат, порядок формирования финансовых результатов, различие между терминами «расходы», «затраты», «потери» и «издержки» зависит от учетной политики государства или предприятия.

Принимая во внимание то, что учетная политика – это требование времени и рычаг управления организации бухгалтерский учёта, каждый бухгалтер должен серьезно подойти к этой решению задачи. Современный бухгалтер, учитывая тот факт, что бухгалтерский учет становится составной частью управленческой структуры предприятия, должен почувствовать свою ответственность, потому что повышается его роль и он превращается в одну из ключевых фигур в системе управления. Тем самым это профессия становится в современных условиях одной из престижных и прибыльных профессий. В этих условиях каждый бухгалтер должен изменить отношение к службе, постоянно работать над собой повышая свой уровень квалификации. Только тогда достигнем ожидаемых результатов. Это позволит нам уверенно смотреть в завтрашний день, не останавливаясь на достигнутом продолжать совершенствоваться, что очень необходимо в условиях, когда процесс экономического развития идет быстрыми темпами. И может быть тогда нам удастся не только копировать, но и принимать активное участие в разработке между-народных стандартов бухгалтерского учета.

Список использованных литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» 30.08.1996г. (дополнения 13 .04. 2016 г. № ЗРУ-404).
2. Положение «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» утвержденный Постановлением № 54 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5.02.1999 года.
3. «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли», утвержденному постановлением Правитель-ства Российской Федерации № 552 от 5.08.1992 г.
4. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (В ред. Приказов Минфина РФ от 11.03.2009 № 22 н, от 25.10.2010 №132 н, от 08.11.2010 № 44 н).
5. НСБУ Республики Узбекистан №1 «Учетная политика и финан-совая отчетность». Зарегистрированный МЮ. РУз. от 14.08.1998г. № 474
6. НСБУ Республики Узбекистан №21 «План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению». Зарегистрированный МЮ. РУз. от 23.10.2002 г. №1181.
7. Соколов Я.В. Учет затрат - от теории к практике. //Бухгалтерский учет, 2005, №6.

Eshmamatova Madina
Bachelor student of Tashkent state university of economics
Scientific director: B.Hashimov.

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ACCOUNTING. USE OF AI IN DEVELOPMENT OF ACCOUNTING.

Annotation: Artificial intelligence has a significant impact on the world of accounting and finance. By saving time and money and providing information, AI-enabled accounting and finance systems help finance professionals and their companies stay competitive and attract the best employees and customers.

Key words: Artificial intelligence, robotic Process Automation (RPA), accounting procedure, analytical coefficients.

New technologies are changing the way people work in every industry. It also changes the expectations of customers when working with companies. The same applies to accounting. Artificial intelligence can help accountants be more productive and efficient. Reducing the time to complete tasks by 80-90% will allow accountants to pay more attention to advising their clients. Adding artificial intelligence to accounting operations will also improve quality, as errors will be reduced.

When accounting firms use artificial intelligence in their practice, the firm becomes more attractive as an employer and service provider to customers. As all accounting firms apply artificial

intelligence, they will be able to provide the data made possible by automation, while those who are not committed to this technology will not be able to compete.

Robotic Process Automation (RPA) allows machines to perform repetitive, time-consuming tasks in business processes, such as document analysis and processing. Intelligent automation is a more sophisticated version of RPA. In many cases, intelligent automation can mimic human interaction, such as understanding the intended meaning in communicating with a customer and using historical data to adapt to the activity. There are several applications of RPA and intelligent automation in accounting work.

AI can often provide real-time information about the state of financial matters, as this technology can process documents using natural language processing and computer vision faster than ever, making daily reports possible and inexpensive. This understanding allows companies to take the initiative and adjust the course if the data shows unfavorable trends. Automatic authorization and document processing using artificial automation technology will improve several internal accounting processes, including purchasing, invoicing, purchase orders, expense reports, accounts payable and receivables, and more. In accounting, there are many internal corporate, local, state, and federal rules that must be followed. AI-enabled systems help support audits and ensure compliance by allowing documents to be tracked in accordance with regulations and laws and flag issues. Machine learning algorithms can quickly sift through huge amounts of data to identify potential fraud or suspicious activity issues that might have been missed by humans, and flag them for further review.

The concept of artificial intelligence often suggests a distant future, where all the most important work for doctors, lawyers, and, including, professional accountants, is done by machines. One way or another, all the most important professions in the world will be affected by technological progress, but to what extent, and what exactly artificial intelligence will actually represent – these questions organizations do not have a clear answer.

Accounting, reporting and auditing are the areas of professional activity in which their participants are at least sure that changes are coming. In the UK, for example, the review "Future of Accounting" ("The Future of Accounting") from software manufacturer FreeAgent revealed the absolute confidence of 96% of respondents that by 2022 all or a significant part of their work will be automated.

It is worth noting that automation is only one aspect of the arrival of AI, but even with such an incomplete representation of the consequences, almost all professional accountants are aware that their role is about to change. According to Jonathan Bareham, director of the British audit firm Raedan, AI will be "the next step in the automation and efficiency expansion that cloud software has already provided." According to him, this will increase time savings, reduce errors and increase compliance. "All of this means that we will all have more time to do meaningful work, truly helping customers manage their business – analyzing the data rather than introducing it," he added.

Paul Jenkinson, partner and founder of Whitespace, a cloud technology company, compares the impact of AI to that of the introduction of spreadsheets: in the United States, it reduced the number of reporting-related jobs by 400,000, but at the same time created 600,000 new accounting jobs.

It is not certain that artificial intelligence will create new jobs, but it can be expected that it will significantly simplify the work of audit companies. Here are some examples.

The above-mentioned audit company Raedan uses the online platform Xero, integrated with Receipt Bank, which allows the use of machine learning, and the forecasting tool Fluidly based on artificial intelligence technologies is used by them to estimate cash flows. Expensify is used to analyze and process customer costs.

Darren Glanville, director of Operations at the Valued audit campaign, says that such technology products in their case have not only reduced costs and increased efficiency, but also improved the quality of services. Costs are lower, margins are higher, but what is more important, in his opinion, is the enthusiasm of the staff about this, as a result of which the indicators of attracting and retaining qualified personnel have become higher. This has always been a problem, but with AI, really talented people feel that they can do exactly the work that they enjoy.

AI technologies play an important and increasingly significant role in how we understand and interact with the world around us, but the question relevant to our small (audit) world is what artificial intelligence means to the auditors themselves.

More than 60 years ago, the very first AI projects focused on tasks such as language translation. At the height of the Cold War, the United States founded a project that aimed to provide automated

translation from Russian to English and back, but progress was negligible due to the limitations of the computing power of the time.

The examples that are closer to us are more impressive. For example, in 2011, the IBM Watson supercomputer beat a man in the intellectual TV show for erudites "Jeopardy!" (analogous to "Your Game" – GAAP.RU). And the AlphaGo program developed by Google DeepMind in 2015 won for the first time against a live opponent - a professional player in the Japanese classic game of go. These examples already bring "thinking computers" closer to our reality. Artificial intelligence and its technologies, machine learning, are beginning to play a role on a global scale. However, they have not yet crossed the line where it would be possible to talk about a complete replacement of the human perception of reality.

However, the audit industry has also not escaped transformation by the efforts of AI, which processes huge amounts of information and is able to identify the main trends and anomalies in them. In audit, artificial intelligence uses advanced techniques to analyze data registries, detect significant discrepancies, and identify risks.

How exactly? AI automates many tasks that were previously performed manually (such as data entry), and it is able to analyze 100% of their volume without asking for help from a person whose help in writing tests and basic rules would have been irreplaceable until recently. What distinguishes the "audit of the future" with AI is that artificial intelligence changes the very idea of a reasonable guarantee ("reasonable assurance"), since it is able to understand the entire integrity of the data register and detect anomalies in them, based not on the prescribed rules, but on the risks. We can say that the risk-based approach is ideally implemented.

With a risk-based, well-founded guarantee of quality, suspicious transactions are reported with red flags (as a signal that they require careful consideration), depending on how much they are selected from a whole set of data. In this way, the AI detects unusual payments and other activities that would not previously have hit the radar with traditional testing approaches. People rely on professional judgment and random sampling, and this can be either very time-consuming or fraught with omissions (or be both). Artificial intelligence quickly processes all the information and identifies risks that previously could not be detected.

Artificial intelligence-based systems, among other things, are able to constantly learn and adapt to new information. As more and more data passes through and is processed, the AI analyzes it and finds correlations based on hundreds of different variables. In addition, it significantly reduces the work of both the audit company and its client. Entering accounting data registers for analysis today requires minimal labor, and after that, the analysis starts and almost disappears, the traditional need for auditors to go back and forth, asking their clients clarifying questions. The time available to the auditors can be devoted to a more detailed study of the details, which will allow them to draw a much more detailed financial picture than they previously could even dream of.

Will AI completely replace "live" auditors? Definitely not! - the author of today's publication is confident, because it is impossible to replace the experience and professional judgment of auditors, and it is impossible to understand all the subtleties of the relationship between an audit company and its clients (let alone manage them).

Artificial intelligence-based solutions work side-by-side with humans, automating and repeatedly speeding up large-scale and complex tasks, and they certainly help with decision-making when it comes to identifying significant discrepancies and risks.

These are transformational technologies by nature, so any organization should carefully weigh the pros and cons when developing development strategies for the future. However "to implement or not to implement" is not even a question. AI is already improving the reach and quality of audits around the world, taking them to a whole new level. Therefore, companies need to determine which solutions are more suitable for them - and thus determine their future.

In response to the above question, I would like to draw your attention, dear readers, to the fact that today most of our colleagues practically do not use the knowledge and skills that they have gained in the course of studying the specialty.

You and I have been taught economic theory, financial analysis, firm management theory, marketing, capital markets theory, etc., etc.

We, accountants, are unique specialists who are able to understand and evaluate the processes taking place in the company on the basis of primary observation of them, we are able to comprehensively analyze the financial and production components of the companies' work. Through the balance sheet as a universal financial model of the company, we can evaluate the management of the company's resources in conjunction with the analysis of the structure of their sources of financing. We supply data to all parts of the company's management system, and we alone understand the interdependence of this data, starting from the sources and methods of their formation and interpretation.

So what? To what extent these capabilities are in demand and used in our work. Let's venture to say-not completely!

We live and work in conditions of constant complexity and growth of the scale of the information field in which our enterprises operate. The rapidly growing number of regulatory legal acts, often not coordinated with each other, the constant complication of documenting business transactions, the complication of the market as a result of the so widely discussed globalization.

At the same time, in university classrooms, accounting training still often takes place in the style of "unlearning" the next existing regulatory documents and standards, which becomes absolutely useless as soon as one regulatory document is replaced by another.

The focus on the accounting procedure as the central element of knowledge about it is perhaps the key flaw of accounting education, which persists at the present time.

So, a machine can calculate the current liquidity ratio from the balance sheet data, and to understand what led to it is just the task of a person, a specialist in accounting and finance. It may be that the accounting policy has changed – the method of estimating inventory or the method of allocating conditionally fixed costs. It may be that there are expenses for future periods. Maybe the firm's contractual policy has changed. There may have been a revaluation of the inventory due to its impairment. It may be that current assets have increased due to an increase in long-term liabilities. There can be many reasons. And the "arithmetic" approach to assessing the financial position of a firm based on the values of analytical coefficients calculated on the basis of balance sheet data can be very, very dangerous.

The use of technologies, called AI today, can save the work of an accountant from huge amounts of routine, purely mechanical activities that take up his time from the tasks for which our profession exists – managing the company's information flows, interpreting relevant data, making decisions in the field of forming public information about the state of affairs of the company, information and consulting support for management decisions, etc.

More complex accounting tasks, such as the development of accounting policies, artificial intelligence is not yet able to solve. To do this, you need to teach them to make a professional judgment and have appropriate data sets about the organization and its external environment. The first one has not yet been described by anyone, even at the level of the concept, let alone the technical task. It will not be easy, if at all possible, to reduce all accounting work to sets of classifiable features. The second will require the creation of digital counterparts of all economic entities in the economy. This task will also not be solved in the medium term due to its scale.

Therefore, the development of artificial intelligence will be the driver of turning an accountant from an accounting executive into an architect of accounting systems, a task manager and a teacher of robotic assistants. And of course, in the interpreter of accounting information for the manager. The latter role requires what artificial intelligence does not yet know how to do — emotional intelligence.

References:

1. *Astakhova, I. Artificial intelligence systems Practical course: Textbook / I. Astakhova. - M.: Binom. Laboratory of Knowledge, 2009. - 292 p.*
2. *Bolotova, L. S. Artificial intelligence systems: models and technologies based on knowledge: Textbook / L. S. Bolotova. - M.: Finance and Statistics, 2012. - 664 p.*
3. *Gavrilova, A. N. Systems of artificial intelligence / A. N. Gavrilova, A. A. Popov. - M.: KnoRus, 2011. - 248 p.*
4. *Evmenov, V. P. Intellectual control systems: the superiority of artificial intelligence over natural intelligence? / V. P. Evmenov. - M.: KD Librokom, 2016. - 304 p.*

МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТЛАРИНИНГ ҲИСОБ СИЁСАТИ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг бугунги олиб бораётган ҳисоб сиёсати шунингдек, мамлакатимиз томонидан бухгалтерия ҳисобини ташкил қилиш борасида қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳисоб сиёсатини шакллантириш муаммолари кўриб чиқилган. Жумладан, маъсулияти чекланган жамиятларининг ҳам ўзига хос хусусияти бўлиб, бу уларда ҳисоб сиёсатини шакллантиришида ўз таъсирини ўтказади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60 сонли фармоннинг иловасида келтирилган “Миллий иқтисодиётнинг жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш” йўналишида келтирилган стратегиянинг 21-мақсадида “Иқтисодиёт тармоқларида барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш орқали келгуси беш йилда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни - 1,6 барабар ва 2030 йилга бориб аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 минг АҚШ долларидан ошириш ҳамда “даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар” қаторига кириш учун замин яратиш. Макроиктисодий барқарорликни таъминлаш ва йиллик инфляция даражасини 2023 йилгача босқичма-босқич 5 фоизгача пасайтириш” белгилаб қўйилган. [1]

Макроиктисодий барқарорликнинг таъминлашни кенгайтириш мақсадида ижтимоий ҳимоя қилишни ривожлантириш, меҳнатга ҳақ тўлашни янада ошириш, бевосита самарали бошқарув қарорларини қабул қилишга боғлиқдир. Самарали бошқарув қарорларини қабул қилишда асосий маълумот манба бўлиб, бухгалтерия ҳисоби хизмат қилади. Бухгалтерия ҳисобини тўғри ташкил қилиш ҳам фаннинг назарий-услубий асосларини ўрганиш билан бошланади.

“Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонуннинг 11-моддасида кўрсатиб ўтилганидек, корхона ва ташкилотларда ташкил этилган бухгалтерия ҳисоби хизматининг бир туридир ҳамда уни ташкил этиш хўжалик юритувчи субъект раҳбарига юклатилган. [2]

Бухгалтерия ҳисоби аниқ фан ҳисобланади, чунки у барча хўжалик жараёнлари тўғрисида аниқ маълумот беради ва баҳолайди. Яъни, хўжалик маблағлари, фаолияти ёки капитал ва мажбуриятларнинг ҳаракати бухгалтерия ҳисобининг предмети ҳисобланади. Ҳар бир хўжалик юритувчи субъектнинг ўз иқтисодий манфаатлари ва ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Бухгалтерия ҳисобида амалдаги қонун, қоида, тартиб ва миллий иқтисодий манфаатлар ҳамда хўжалик юритувчи субъектнинг ўзига хос хусусиятларни инобатга олиб бухгалтерия ҳисобини юритишда турли усул ва услубий ёндашувлардан фойдаланиш ҳисоб сиёсатини танлаш имконини беради. Шундай қилиб, кенг маънода ҳисоб сиёсати – бухгалтерия ҳисобининг юритишда муқобил вариантни танлашдир. Ҳисоб сиёсати бухгалтерия ҳисобининг асосий категорияси ҳисобланиб, у бизга бухгалтерия ҳисобининг моҳияти ва у билан боғлиқ бошқа турдош фанлардан унинг фарқни тўғри тушуниш имконини беради.

Ҳисоб сиёсати тўғрисида кўплаб олимлар ўз фикрларини билдирганлар.

Масалан, республикамиз иқтисодчи олимларидан профессор Н. Жўраев-нинг таърифлашича, “Ҳисоб сиёсати хўжалик юритувчи субъектларда бухгалтерия ҳисобини тартибга солувчи қонуний ва меъёрий ҳужжатларда рухсат этилган усуллардан танлаб олинган ва муқобил усуллар кўзда тутилмаган ёки мутлақо мавжуд бўлмаган ҳолларда эса қонунчиликка зид бўлмаган усулларни ишлаб чиқишдир”. [4] Профессор Р.О. Холбековнинг фикрича “Ҳисоб сиёсати – бу бухгалтерия ҳисобини ташкил қилишда умумқабул қилинган меъёрий ҳужжатлар, тамойил ва усулларни хўжалик юритувчи субъект ўзининг хусусиятларига мос ҳолда қўллашнинг ифодаловчи ҳуқуқий кучга эга бўлган ҳужжатлар мажмуасидир”. [5]

Бундай таъриф беришнинг бир неча асос ва сабаблари бўлиб, биринчидан, умум қабул қилинган меъёрий ҳужжатлар масалан, “Маҳсулот (иш, хизмат) ишлаб чиқариш ва уни сотиш

бўйича харажатлар таркиби ва молиявий натижаларнинг шаклланиш тартиби тўғрисида” ги низомда корхоналар ўз хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ушбу низом асосида ўз ишчи низомларини ишлаб чиқадилар ва буни ўз ҳисоб сиёсатларида кўрсатиб ўтадилар, деб таъкидланади. Шунингдек, бухгалтерия ҳисоби миллий стандартининг айримлари ҳам корхона хусусиятига боғлиқ ҳолда қайта ишлаб чиқилиши ва ўз ҳисоб сиёсатида кўрсатилиши айтиб ўтилган.

Иккинчидан, ҳисоб сиёсатида кўрсатиб ўтилган ёки кўрсатиб ўтилади, деган оғзаки гаплар бухгалтерия ҳисобини юритиш учун асос бўлмайди.

Бухгалтерия ҳисобининг усулларида бири бу - ҳужжатлаштиришдир, яъни хўжаликда содир бўлаётган жараёнлар тўғрисида оғзаки гаплар асос бўлмасдан, фақат бухгалтерия ҳужжатлари асосида маълумотлар тан олинади ва хўжалик жараёнлари содир бўлиши биланок улар бухгалтерия ҳисоби ҳужжатларида расмийлаштирилади. Бу эса ҳисоб сиёсати хўжалик юритувчи субъектлар хўжалик фаолиятини юритишни белгиловчи ҳужжат эканлигидан далолат беради.

Учинчидан, ҳисоб сиёсати ҳужжат сифатида ташкилий ва техник жи-ҳатларга эга бўлиб, у хўжалик юритувчи субъект раҳбари ёки масъул ходимлар томонидан тасдиқланади. Хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий - хўжалик фаолияти текширилатган пайтда, у киритилган ўзгаришлар ва қабул қилинган қарорларни тасдиқловчи ҳужжат сифатида текширувчи ташкилотларга тақдим қилинади.

Ҳисоб сиёсатини тўғри ёки нотўғри шакллантириш хўжалик юритувчи

субъектларининг молиявий фаолиятига ижобий ёки салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ҳисоб сиёсатини шакллантириш ва уни очиб бериш муҳим талаблар ва тамойиллар асосида амиалга оширилади. Қўйилган талабларни қанчалик муҳимлиги талаб қилинган маълумотнинг аҳамиятлик даражасига боғлиқдир. Талаб қилинган маълумотнинг мавҳумлиги, ноаниқ ҳисоб-китобларга олиб келди. Ноаниқ ҳисоб-китоблар иқтисодий қарорларни қабул қилишга салбий таъсир кўрсатади.

Масалан, миллий стандартимизнинг 5-сонли “Асосий воситалар” номли стандартида “Асосий воситалар таркибига қуйидаги мезонларга жавоб берадиган моддий активлар киритилади:

а) бир йилдан ортиқ хизмат қилиш муддати;

б) бир бирлик (тўплам) учун қиймати Ўзбекистон Республикаси (харидпайтида)

белгиланган энг кам ойлик иш ҳақи миқдорининг эллик бараваридан ортиқ бўлган буюмлар.

Корхона раҳбари ҳисобот йилида буюмларни асосий воситалар таркибида ҳисобга олиш учун улар қийматининг энг кам чегарасини белгилашга ҳақли” деб кўрсатиб қўйилган. [3]

Бу ерда корхона раҳбари ҳисобот йилида буюмларни асосий воситалар таркибида ҳисобга олиш учун улар қийматининг энг кам чегараси номаълум.

Албатта бу миллий ҳисоб сиёсатида қўйилган умумий талабдир. Лекин, корхона ҳисоб сиёсатида миллий ҳисоб сиёсатида қўйилган умумий талабдан келиб чиқиб, асосий воситалар ҳисобни ташкил қилишда улар қийматининг аниқ энг кам чегараси белгиланиши шарт.

Ёки, 4-сонли бухгалтерия ҳисоби миллий стандартида “Товар-моддий захиралар қолдиқлари ва чиқиб кетаётган (шунингдек ишлаб чиқаришга берилган) товар-моддий захиралар қийматини аниқлаш қуйидаги усуллардан бири орқали амалга оширилади:

а) тегишли бирликнинг идентификацияланган таннархи бўйича;

б) ўртача тортилган қиймат бўйича (AVECO);

в) ТМЗ харид қилинган вақт бўйича дастлабки захиралар таннархи бўйича (ФИФО).

Товар-моддий захираларнинг ҳар бир гуруҳи (тури) бўйича ҳисобот йили мобайнида қийматни аниқлашнинг фақат бир усули қўлланади. Товар-моддий захираларнинг гуруҳи (тури) бўйича қийматни аниқлаш усулларида бирини қўллаш ҳисоб сиёсатини қўллаш кетма-кетлигига йўл қўйишдан келиб чиқиб амалга оширилади.” [3]

Бу ерда ҳам товар-моддий захираларнинг гуруҳи (тури) бўйича қийматни аниқлаш усулларида аниқ бирини танлаб қўллаш ҳисоб сиёсатида кўрсатилиши айтиб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби миллий стандартининг 1-сонли «Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот» стандартида кўрсатиб ўтилганидек, “Ҳисоб сиёсатини шакллантириш чоғида субъект танлаб олган бухгалтерия ҳисобини юритиш усуллари тегишли ташкилий-фармойиш ҳужжати чиқарилган йилдан кейинги йилнинг 1 январидан бошлаб қўл-

ланилади, ҳисобот йили давомида янги ташкил этилган хўжалик юритувчи субъектлар бундан мустаснодир.

Молиявий ҳисобот халқаро стандартларига мувофиқ ҳисоб сиёсати мулк эгаси томонидан шакллантирилади. Россия қонунчилигига асосан бош бух-галтер томонидан шакллантирилади, раҳбар томонидан тасдиқланади. Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонунни 11-мод-дасида бу вазифа хўжалик юритувчи субъектларда раҳбарига юклатилган.[1]

Лекин, хўжалик юритувчи субъектнинг ҳисоб сиёсати шакллантирилаёт-ганда албатта бош бухгалтер ёки бухгалтер қатнашиши шарт.

Хўжалик юритувчи субъектлар ҳисоб сиёсатини шаклланишига таъсир этувчи омиллар:

- талаб (мулк эгаси томонидан қўйиладиган талаблар);
- чеклаш (миллий ҳисоб сиёсати томонидан қўйиладиган чекланишлар);
- касбий маҳорати (бухгалтернинг малакаси). [6]

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига кўра ҳисоб сиёсатига таъриф берилганда ҳам хўжалик юритувчи субъектларнинг манфаатлари ва

ўзига хос хусусиятлари ҳисобга олинган. Корхона ҳисоб сиёсатига таъсир қилувчи асосий омиллардан бири хўжалик юритувчи субъектнинг ишлаб чи-қариш технологиясидир. Шунингдек, корхоналарда ишлаб чиқарилган маҳ-сулот, бажарилган иш ёки кўрсатилган хизматда харажат турларининг улуши ҳар хилдир. Масалан, кўмир саноатида маҳсулот таннархининг 45 фоизга яқини иш ҳақи харажатларига тўғри келади, кимё ва машинасозлик саноатларида маҳсулот таннархининг 60-80 фоизга яқини ярим тайёр маҳсулотлар ва бутловчи буюмлар, енгил саноатда эса, 70-90 фоизини хом ашё ва материаллар ташкил қилади. Донни сақлаш ва қайта ишлаш тармоқда ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархининг 90-95 фоизига яқини хом ашё ва материал харажатларга тўғри келади. Бу эса, тармоқда материал сифимининг жуда юқори эканлигидан далолат беради ва корхона ҳисоб сиёсатида материаллар ҳисоби маълум салмоққа эга эканлигини кўрсатади. Шунингдек, маъсулияти чекланган жамиятларининг ҳам ўзига хос хусусияти бўлиб, албатта бу хусусият уларда ташкил қиланган бухгалтерия ҳисобига ўз таъсирини ўтказади.

Масалан, маъсулияти чекланган жамиятларида молиявий ҳисоботнинг фақат иккита шакли яъни, бухгалтерия баланс (1-шакл) ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот (2-шакл) тузилади ҳолос. Чунки, маъсулияти чекланган жамиятларининг фаолияти молиявий ҳисоботнинг бошқа иккита шаклини яъни, пул маблағлари тўғрисидаги (4-шакл) ва хусусий капитал тўғрисидаги (5-шакл) ҳисоботларининг тузишни тақазо этмайди.

Бизнинг фикримизча мулкчилик шаклидан қатий назар маъсулияти чекланган жамиятларининг ҳисоб сиёсатида ҳам қуйидагилар акс эттирилиши ва раҳбар томонидан тасдиқланиши мақсадга мувофиқдир:

- бухгалтерия ҳисобнинг ишчи счётлар режаси;
- бухгалтерия ҳисоби бирламчи ҳужжатлари ва ҳисоб регистларининг шакллари шунингдек, ички бухгалтерия ҳисоботи учун ҳужжатлар номи;
- корхона активлар ва мажбуриятларини инвентаризациядан ўтказиш тартиби;
- активлар ва мажбуриятлар қийматини баҳолаш усуллари;
- бухгалтерия ҳисоби ҳужжатларини айланиш тартиби ва қоидалари, ҳисоб маълумотларини қайта ишлаш технологияси;
- иқтисодий жараёнлар устидан назорат тартиби;
- бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш учун бошқа зарурий қарорлар.

Профессор Р.О. Холбековнинг фикрича ҳисоб сиёсатини шакллантириш умумийликдан ягоналикка қараб бориш тамойилига таяниши мақсадга мувофиқдир. Бугунги кунгача бу тушунча ҳар хил ёндошувлар мавжуддир. Масалан, италян, француз ва англияамерика мактаби вакиллари «Индукция», яъни танҳоликдан умумийликка, немис мактаби вакиллари «Дедукция», яъни умумийликдан танҳоликка ёки бошқача қилиб айтганда италян, француз ва англия-америка мактаби вакиллари бухгалтерия ҳисоби усулини бухгалтерия ҳисоби счётларидан бошлаб балансгача, немис мактаби вакиллари балансдан бошлаб бухгалтерия ҳисоби счётларигача ташкил қилиш борасидаги фикрларини билдирганлар.

Ҳозирги ва анъанавий тажриба нуқтаи назаридан оладиган бўлсак, республикаимиз иқтисодиётида фаолият юритаётган хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳисоб сиёсати «Дедукция» усулида шакллантирилади. Яъни, энг аввало давлатимизнинг ҳуқуқий-меъёрий

хужжатлари, олиб бораётган ҳисоб сиёсатига асосланган ҳолда хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзига

хос хусусиятларини инобатга олувчи ҳисоб сиёсати шакллантирилади. [5]

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бизнинг фикримизча хўжалик юритувчи субъектлар ҳисоб сиёсатини шаклланишига таъсир этувчи омилларга “хусусият” ва “имконият” тушунчасини ҳам киритиш мақсадга мувофиқдир. Чунки ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ўз ҳисоб сиёсатини шакллантираётганда ўз хос хусусияти ва имкониятларини инобатга олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли фармони, “Халқ сўзи” газетаси 1 февраль 2022 й.*
2. *“Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида. 2016 йил 13 апрель. № ЎРҚ-404.*
3. *Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисоби Миллий стандартлари*
4. *Jo'rayev N. Abduvaxidov F. Sotivoldiyeva D. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. –Т.: 2012, - 480 bet.*
5. *Холбеков Р.О. Формирование учетной политики Республики Узбекистан. Материалы XII Международной научно-практической конференции “Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития”. Россия, г. Екатеринбург, 19 апреля 2021 г.*
6. *Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учёт: Учебник [Электронный ресурс]: учебное электронное издание (учебник) / М.И. Кутер - Электрон. дан. (23 Мб). – 2- изд. стер. - Майкоп: ЭЛИТ, 2015.*

*Мелибоев Хусниддин Исломжон угли
студент 3-курса, группы БР-11*

Научный руководитель Махкамова Саида Гайратовна

МЕТОДЫ УЧЁТА ЗАТРАТ И РАСЧЁТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. *Основной целью статьи является разработка предложений и рекомендаций современной значимости в организации методов учета затрат и определения себестоимости продукции, исходя из специфики производства.*

Ключевые слова. *Себестоимость продукции, калькуляция, плановая себестоимость, поперелый метод, позаказный метод, попроцессный (простой) метод, нормативный метод.*

Себестоимость продукции – важный показатель деятельности предприятия. Выбор метода расчета себестоимости и распределения затрат может оказаться одним из ключевых факторов правильности управленческих решений.

Калькуляция (расчет себестоимости) – это определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий или на отдельные виды производств. Она позволяет определить фактическую или плановую себестоимость объекта или изделия и является основой для их оценки.

Плановая себестоимость – это предполагаемая средняя себестоимость продукции или выполненных работ на плановый период (год, квартал). Составляют её из норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, затрат труда, использования оборудования и нормы расходов по организации обслуживания производства. Эти нормы расходов средние для планируемого периода. Разновидность плановой себестоимости сметная. Она составляется на разовые (индивидуальные) изделия или работы.

Фактическая себестоимость рассчитывается по фактическим данным о затратах на производство.

Порядок формирования себестоимости для целей бухгалтерского учёта определен в Положении «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов», утвержденном Кабинетом Министров Республики Узбекистан от 5 февраля 1999 года №54 в части расходов по обычным видам деятельности и

других нормативных актах. Порядок формирования себестоимости для целей управленческого учёта определяется предприятием самостоятельно по выбранному методу.

Издержки – это суммарные расходы организации, связанные с выполнением тех или иных операций. Они бывают:

явные (расчетные) – выраженные в денежной форме фактические затраты на приобретение ресурсов для производства и продажи продукции, работ, услуг;

вмененные (альтернативные) – упущенная выгода организации, которая могла бы быть получена при выборе альтернативных вариантов осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности.

Затраты – это явные издержки организации.

Расходы – это фактическое уменьшение (использование) ресурсов или увеличение долговых обязательств организации.

Затраты становятся расходами в момент их фактического использования в производстве.

Затраты предприятия классифицируются несколькими способами в зависимости от видов учёта.

В Узбекистане сегодня используется несколько методов учёта затрат и расчёта себестоимости, среди которых самые распространённые:

- попередельный;
- позаказный;
- попроцессный (простой);
- нормативный.

Среди западных можно выделить такие, как:

- стандарт-костинг;
- директ-костинг;
- система Just In Time (точно вовремя);
- ABC-костинг;
- таргет-костинг.

Попередельный метод используется в массовых производствах с последовательной переработкой сырья и материалов (нефтепереработка, металлургия, химическая, текстильная промышленность и др.), которая осуществляется в несколько законченных стадий (фаз, переделов). Применяется в том случае, если после окончания каждой из них получается не продукт, а полуфабрикат. Он может быть использован как в собственном производстве, так и реализован на сторону.

Суть метода заключается в том, что прямые издержки производства формируются (отражаются в учёте) не по видам продукции, а по переделам. Отдельно исчисляется себестоимость продукции каждого передела (даже если речь идет о выпуске нескольких видов). Косвенные расходы распределяются пропорционально установленным базам.

Попередельный метод учёта затрат и расчета себестоимости продукции может быть:

бесполуфабрикатным – при передаче детали между переделами передается только количество, без себестоимости;

полуфабрикатным – себестоимость рассчитывается по каждой стадии производства изделия.

Позаказный метод используется в индивидуальном и мелкосерийном производстве отдельных партий сложных изделий (судостроение, машиностроение) или, когда продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями заказчика. Объектом учёта является отдельный производственный заказ.

Суть этого метода в том, что прямые основные издержки производства учитываются в разрезе калькуляционных статей по производственным заказам. Остальные издержки учитываются по местам возникновения и включаются в себестоимость заказов путем распределения. До выполнения заказа все производственные расходы, которые к нему относятся, считаются незавершенным производством.

По окончании работ определяется индивидуальная себестоимость единицы продукции (заказа).

Попроцессный метод используется в отраслях с ограниченной номенклатурой продукции и там, где незавершенное производство отсутствует или незначительно (в добывающей промышленности, на электростанциях и т.п.).

Прямые и косвенные издержки учитываются по калькуляционным статьям затрат на весь выпуск готовой продукции. Средняя себестоимость единицы продукции определяется делением суммы всех издержек за отчетный период на количество выпущенной в периоде готовой продукции.

К плюсам данной системы относится то, что она требует меньшего числа хозяйственных операций. Однако точность полученной себестоимости отдельного изделия невысока.

Нормативный метод используется в отраслях обрабатывающей промышленности с массовым и серийным производством разнообразной и сложной продукции (машиностроение, металлообработка, швейное, обувное, мебельное производство и другие).

Норма – это минимальные затраты, необходимые для производства продукции заданного качества. Это научно обоснованный показатель, выражающий меру затрат труда, времени, материальных и финансовых ресурсов, необходимых для производства того или иного изделия.

Норматив – норма, характеризующая расчетную потребность в натуральной или стоимостной форме, выраженная в абсолютных или относительных показателях.

Норматив товарных запасов – оптимальный размер товарных запасов, обеспечивающий бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат.

Нормативная калькуляция – величина затрат, которую предприятие израсходует на единицу выпускаемой продукции с учетом норм и нормативов в постатейном разрезе.

Сущность метода заключается в следующем:

Отдельные виды затрат на производство учитывают по текущим нормам, предусмотренным нормативными калькуляциями.

Обособленно ведут оперативный учет отклонений фактических затрат от текущих норм с указанием места возникновения отклонений, причин и виновников их образования; учитывают изменения, вносимые в текущие нормы затрат в результате внедрения организационно-технических мероприятий, и определяют влияние этих изменений на себестоимость продукции.

Отклонения определяются методом документирования или при помощи инвентаризации.

Фактическая себестоимость рассчитывается одним из способов:

если объектом учёта являются отдельные виды продукции, то отклонения от норм и их изменения относят на эти виды продукции прямым путем. Фактическую себестоимость определяют по формуле:

$$\text{ЗАТРАТЫ ФАКТИЧЕСКИЕ} = \text{ЗАТРАТЫ НОРМАТИВНЫЕ} + \\ + \text{ВЕЛИЧИНА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМ} + \text{ВЕЛИЧИНА ИЗМЕНЕНИЙ НОРМ};$$

если объект учёта – группы однородных видов продукции, то фактическая себестоимость каждого вида получается путем распределения отклонений от норм и их изменений пропорционально нормативам затрат на производство каждого вида продукции.

Виды отклонений:

- отклонение затрат основных материалов;
- отклонение прямых трудовых затрат;
- отклонение общепроизводственных расходов.

Метод стандарт-костинг широко применяется в западных странах с развитой рыночной экономикой. В России на его основе был разработан метод нормативного учёта затрат на производство. Используется в отраслях, где цены на ресурсы относительно стабильны, а сами изделия не изменяются в течение длительного времени.

Метод представляет собой систему учёта затрат и калькуляции себестоимости с использованием нормативных затрат. Стандарт – количество необходимых для производства единицы продукции затрат; костинг – их денежное выражение. Система появилась в Америке в начале 30-х годов XX века, когда США переживали экономический кризис.

В основу системы положены следующие принципы:

- предварительное нормирование затрат по их элементам и статьям;
- составление нормативных калькуляций на изделие и его составные части;
- раздельный учёт нормативных затрат и отклонений;
- анализ отклонений;

- уточнение калькуляций при изменении норм.

Нормирование затрат осуществляется предварительно (до начала отчётного периода) по статьям расходов: основные материалы; оплата труда производственных рабочих; общепроизводственные расходы (амортизация оборудования, арендные платежи, зарплата вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы и другие); коммерческие расходы (расходы по реализации продукции).

Нормативные затраты базируются на ожидаемых затратах ресурсов, необходимых для производства продукции. Нормы расхода ресурсов устанавливаются в расчете на 1 изделие. По общепроизводственным расходам, которые состоят из нескольких разнородных статей, нормы разрабатываются на определенный период в денежной оценке и в расчете на запланированный объем производства.

Метод директ-костинг используется на предприятиях, где отсутствует высокий уровень постоянных затрат и результат работы можно легко определить и измерить. Его ключевые понятия:

Маржинальный доход – разница между выручкой и переменными издержками. Включает в себя прибыль от производственной деятельности и постоянные затраты.

Маржинальная калькуляция себестоимости – распределение на объект затрат только переменных прямых затрат.

Фактическое внедрение системы директ-костинга в США относится к 1953 году, когда Национальная ассоциация бухгалтеров-калькуляторов в своем отчёте опубликовала ее описание.

Современная система директ-костинга предлагает 2 варианта учёта:

- простой директ-костинг, при котором в составе себестоимости учитываются только прямые переменные затраты;

- развитой директ-костинг, при котором в себестоимость включаются и прямые переменные, и косвенные переменные общехозяйственные расходы.

Учёт себестоимости ведется в разрезе переменных затрат, постоянные затраты учитываются в целом по предприятию и их относят на уменьшение операционной прибыли.

Изменение величины маржинального дохода характеризует влияние продажных цен и переменных издержек на себестоимость единицы продукции. Величина прибыли зависит от суммы постоянных затрат.

Директ-костинг определяет критический объем производства, при котором за счет выручки будут покрыты все издержки производства без получения прибыли.

Критический объем производства (количество продукции) можно определить по формуле:

$$O = \text{ПоЗ} : (\text{Ц} - \text{ПеЗ}),$$

где: *O* – критический объем выпуска; *ПоЗ* – постоянные затраты в целом по предприятию;

Ц – продажная цена единицы продукции; *ПеЗ* – переменные затраты на единицу продукции.

Система точно вовремя (Just In Time)

В основу системы, появившейся в Японии в середине 1970-х годов, положен принцип:

«Ничего не будет произведено, пока в этом не возникнет необходимость». Снабжение производства осуществляется малыми партиями по необходимости, в результате чего достигается снижение уровня запасов товарно-материальных ценностей.

Использование этой методики позволяет предприятию избавиться от лишних издержек путем сокращения непроизводительных расходов, которые складываются, в частности, из выпуска излишней продукции, простоев оборудования и персонала, содержания излишних складских помещений, потерь, связанных с наличием дефектов изделий.

При этом спрос сопровождает продукцию в течение производства всего объема. Запасы доставляются к моменту их использования в производственном процессе. Часть косвенных затрат переводится в разряд прямых.

Основной упор делается на качество, доступность и общую стоимость продукции, а не на уровень закупочных цен.

ABC-костинг (Activity Based Costing)

Сущность этого метода, называемого по-другому дифференцированным методом учета себестоимости, заключается в учете затрат по работам (функциям). Предприятие рассматривается как набор рабочих операций, в процессе которых необходимо затрачивать ресурсы.

При этом определяется полный перечень и последовательность выполнений функций с одновременным расчетом потребности ресурсов для каждой из них.

Таким образом, существует довольно много методов расчета себестоимости готовой продукции. Руководству предприятия важно четко представлять себе отличия между ними, а также понимать, как именно выбор того или иного метода отразится на финансовом результате

деятельности предприятия и указать метод расчёта себестоимости в учётной политике предприятия.

Библиографический список

1. Положение «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов», утвержденном Кабинетом Министров Республики Узбекистан от 5 февраля 1999г. № 54.

2. Палий В.Ф. Основы калькулирования. - М.: Финансы и статистика, 1987. 136с.

3. Пардаев А.Х. Бошқарув ҳисоби. Ўқув қўлланма. - Т.: «Академия» нашриёти, 2002. 176-б.

4. Холбеков Р.О. Ишлаб чиқариш ҳисобини ташкил қилиш тамойиллари ва услубиёти-Т.: “ФАН”, 2005. 198 б.

5. Холбеков Р.О., Холбекова Ф.Р. Проблемы теории и этапы совершенствования учета затрат //актуальные вопросы совершенствования бухгалтерского учета, статистики и налогообложения организации. – 2017. – с. 433-442.

*А.Мирзаев ТДИУ, суғурта иши йўналиши талабаси
Илмий раҳбар: А.Махкамбоев*

ТДИУ Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н

СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИ ТОМОНИДАН КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАР ҲИСОБИ

Мамлакатимиздаги суғурта фаолияти бўйича олиб борилаётган ислохотлар натижасида бугунги кунда суғурта хизматларининг кенг спектри, жумладан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти, фуқаролар соғлиғи, уларнинг мол-мулки суғуртаси бўйича хизматлар тақдим этувчи суғуртачиларнинг бутун тармоғи фаолият юритмоқда.

Суғурта хизматлари мамлакатимиз молия бозорининг муҳим аҳамият касб этади. Хукуматимиз томонидан олиб борилаётган кенг ислохотлар, иқтисодийнинг босқичма-босқич ривожланишида суғурта хизматини халқаро амалиётга жавоб бериши учун унинг услубий асослари шакллантириш лозим.

Суғурта хизматининг ривожланиши аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш учун қўшимча чора тадбирларни яратилишига қўмаклашади. Суғурта хизматининг икки шакли мавжуд – мажбурий ва ихтиёрий. Қонунда кўрсатилган шахсларга суғурта қилувчилар сифатида бошқа шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкни ёхуд ўзининг бошқа шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлигини ўз ҳисобидан ёхуд манфаатдор шахслар ҳисобидан суғурта қилиш (мажбурий суғурта) мажбурияти қонун билан юкланган ҳолларда суғурта ушбу бобнинг қоидаларига мувофиқ шартномалар тузиш йўли билан амалга оширилади. Мажбурий суғуртада суғурта қилдирувчи суғурталовчи билан суғуртанинг ушбу турини тартибга соладиган қонун ҳужжатларида назарда тутилган шартларда шартнома тузиши шарт. (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 914-моддаси).

Суғурта хизматларини кўрсатишда унинг содиқ миқдорлари учун суғурта ҳодисалари юз бермаган тақдирда ҳам уларни рағбатлантириш учун кейинги шартномани тузишда баъзи имтиёзлар ва чегирмалар бериши мумкин. Бунда суғурталовчи белгиланган суғурта тарифидан пастроқ суғурталанувчига берадиган чегирмаси, суғурталовчининг фойдаси ҳисобидан амалга оширилади деб ҳисоблаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Суғурталовчи томонидан суғурта шартномасини тузишда суғурталанувчига берадиган имтиёз ёки чегирмаси қандай ҳисобга олиниши, белгиланган тариф ставкаси асосида суғурта мукофотининг ҳисобга олинишини таъминлаш лозим. Шунга мос равишда суғурталанувчи томонидан тўланган суғурта мукофоти ҳам амалдаги қонунчиликка мувофиқ амалга оширилиши лозим.

Берилаётган чегирмалар суғурталовчининг даромади ҳисобидан амалга оширилиши мантиққа тўғри келади. Чунки, суғурта ташкилоти чегирма кўринишида берган имтиёз харажатларини ўз зиммасига олади.

Маълумки, суғурта агентлари ва брокерлари суғурта бозорининг воситачилари бўлиб, улардан суғурта агенти ҳам жисмоний ҳам юридик шахс бўлиши мумкин. Суғурта брокери эса фақатгина юридик шахс бўлиши талаб этилади. Агар воситачилар юридик шахс сифатида фаолият юритадиган бўлса, албатта ўз бухгалтерия ҳисобини юритишлари зарур ҳисобланади. Суғурта воситачилари кўп ҳолларда суғурталовчиларнинг бухгалтерларидан суғурта мукофотларини бухгалтерия ҳисобида акс эттириш борасида маслаҳатлашиб борадилар.

Суғурта агенти ўз фаолияти давомида суғурта мукофотларини тўплайди, белгиланган тартибда суғурталовчига ўтказиб беради.

Суғурта муносабатларида юридик ва жисмоний шахслар суғурталанувчилар бўлиб, иштирок этишлари мумкин. Суғурталанувчилар юридик шахс бўлган тақдирда улар суғурта мукофотларини ўз бухгалтерия ҳисобларида акс эттиришлари зарур бўлади. Бундан ташқари суғурталовчининг ўзи ҳам ўз мулки ёки ходимларини бошқа суғурталовчида суғурталаган бўлиши мумкин. Бундай ҳоллар учун “Суғурта бўйича тўловлар” смети мўлжалланган. Суғурта мукофотлари сифатида ҳисобланган суммалар мазкур сўтнинг кредит томонида акс эттирилиб, улар бошқа сўтлар билан корреспонденцияланиши мумкин.

Ўзбекистон миллий суғурта бозорида жаҳон суғурта бозори билан ҳамнафас бўлиб яшаши интеграциялашув ва глобаллашув жараёнларининг фаоллашувига кенг йўл очмоқда. Бундай интеграцион жараёнларнинг ривожланиши суғурталанувчиларга замонавий суғурта хизматларини кўрсатишни тақозо этса, иккинчидан, суғурта ҳисобини трансформациясини вужудга келтиради. Ушбу жараёнларни иқтисодий-сиёсий жиҳатдан ўрганиш ва илмий хулосалар чиқариш бугунги куннинг давр талаби ҳисобланади.

Ўзбекистонда турли хил таваккалчиликлардан суғурталаш, етарли даражада ривожланмаган. Бу эса ўз навбатида суғурта фаолиятини қонун бўйича таъминлашдаги ва унинг ҳисобини юритишда бир қанча муаммоларни юзага чиқармоқда. Бу эса соҳада тажрибанинг етишмаслигига ва халқаро амалиёт кам қўлланилаётганлиги билан боғлиқдир. Ушбу ҳол ўз навбатида инвестиция фаолиятини самарали олиб боришда ўз таъсирини кўрсатади.

Мамлакатимиз суғурта компанияларининг инвестиция фаолиятини янада ривожлантириш, фаолиятни самарали олиб боришдаги мавжуд камчиликлар ҳамда ғов бўлаётган муаммоларни бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш, мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланиш, хорижий давлатлар илғор тажрибаларини фаолиятда қўллаш, жумладан бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари асосида самарадорликни ошириш, кенг имкониятлар яратиш, ички имкониятларни излаб топиш, янги замонавий суғурта турларини яратиш ҳамда юқори савиядаги суғурта хизматларини кўрсатиш орқали суғурталанувчилар ишончига кириш асосий вазифалардан ҳисобланади.

Юқоридаги фикрларни жамлаган ҳолда, уларни чуқур ўрганиб, асослаб амалиётга тадбиқ этиш албатта яқин келажақда ўз натижасини беради.

Мустафаев Сардор Фулом ўғли
ТДИУ магистратура МБР-10 гуруҳ, 2 курс магистранти
Илмий раҳбар “Бухгалтерия ҳисоби” кафедраси доценти Темиров Ф.Т.

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА АКЦИОНЕРЛИК КОМПАНИЯЛАРИДА КОРПОРАТИВ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада акциядорлик компанияларида корпоратив бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг назарий-услубий асослари ёритилган.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг чуқурлашуви мулкчиликнинг турли шаклларида қатъий назар, жамиятнинг ривожланиши, хўжалик алоқаларининг кенгайиши ва ундаги сифат ўзгариш-лар иқтисодий-иқтисодий самарали бошқариш олдига юқори талабларни қўймоқда.

Иқтисодийнинг глобаллашуви шароитида бошқаришнинг табиати моҳиятан ўзгариб, унинг мақсади, функциялари ва ўзига хос талаблари бозор иқтисодиёти қонунлари асосида ривожланиб бормоқда. Мамлакатда иқтисо-диётнинг реал сектори ва тадбиркорлик фаолиятининг барқарор ривож-ланиши учун зарур шарт-шароитларни яратиш, хўжалик юритувчи субъект-ларда бозор иқтисодиёти талабларига жавоб берадиган корпоратив бошқарув тизимини жорий этиш ва тартибга солиш лозим.

Иқтисодий адабиётда корпоратив бошқарув тўғрисида соҳа олимлари, халқаро ташкилотлар ва мутахассислар томонидан билдирилган турли қарашларни таҳлил этган ҳолда ушбу тушунчага қуйидагича мустақил таъриф бердик: **Корпоратив бошқарув**—бу шундай тизимки, у орқали хўжалик юритувчи субъектга раҳбарлик қилиш, ривожланишнинг иқтисодий ва ижтимоий ресурсларини бошқариш, мулкдорлар ҳамда инвесторлар сармояларини бошқаришнинг

самарали ва хавфсиз бўлишини таъминлаш, манфаатдор томонларнинг қизиқишларини аниқлаш, бир-бирига мослаштириш, олинадиган даромадларни уларнинг ҳиссасига монанд тақсимлаш учун мўлжалланган ташкилий, ҳуқуқий ва иқтисодий тадбирлар амалга оширилади.

Ўзбекистонда корпоратив бошқарувнинг ўзига хос тизимини шакллан-тиришни белгилаб берувчи миллий жиҳатлари сифатида Кузатув кенгашига иккита–корпоратив маслаҳатчи (котиб) ва ички аудит хизмати янги элементининг киритилганлиги бўлди.

Мамлакатимизда корпоратив бошқарувнинг шаклланаётган миллий моделига мувофиқ бухгалтерия ҳисобининг аҳамияти, масъулияти, жавобгар-лигига ва унинг маълумотлари аниқлигига нисбатан талаб кескин ортади. Чунки, бухгалтерия ҳисоби ёрдамида хўжалик юритувчи субъектларнинг моддий бойликлари, пул маблағлари ҳаракати, ҳисоб-китоб муомалалари доимо кузатиб борилади ва назорат қилинади. Маҳсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш билан боғлиқ харажатлар аниқланади. Шунингдек, мулкдорлар ва инвесторларни доимо бирдек қизиқтирадиган хўжалик фаолиятининг молиявий натижалари ва корхоналарнинг умумий мулки ҳақидаги маълумотлар ўз аксини топади.

Корпоратив бошқарув шароитида бухгалтерия ҳисобининг мақсади фойдаланувчиларни тўлиқ ва ишончли молиявий ҳамда бухгалтерия ахборотлари билан ўз вақтида таъминлашдан иборат. Бундан ташқари, корхонада бўлаётган янги воқеа-ҳодисаларни ўз вақтида тўғри ҳисобга олиши, таҳлил этиши ва шу асосда барқарор ривожлана олиши учун маълумотлар йиғиши ва қайта ишлашнинг самарали тизимига эга бўлиши керак.

Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ташкил этиш ва уни юритиш ишлари “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ хўжалик юритувчи субъект раҳбари зиммасига юклатилади. [1] Корхона раҳбари бухгалтерия ҳисоби тўғри юритилиши учун барча зарур шароитларни яратиш орқали ички ҳисоб ва ҳисобот тизими ишлаб чиқилишини, хўжалик муомалаларини назорат қилиш жараёнини, бухгалтерия ҳисобининг тўлиқ, аниқ ва ўз вақтида юритилишини, ҳужжатлар сақланишини, ташқи фойдаланувчилар учун молиявий ҳисобот тайёрланишини ва ҳисоб-китоблар ўз вақтида амалга оширилишини таъминлайди. Бухгалтерия ҳисобини юритишнинг ушбу тартиб-қоидалари жаҳон стандартларига мувофиқлаштирилган бўлиб, иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар корхоналарида юритилаётган бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг энг асосий тамойилларини мамлакатимиз корхоналарида жорий этишга қаратилган.

Фикримизча, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ташкил этиш ҳамда уни юритиш амалиётида қатор камчилик ва муаммолар мавжуд эканлиги аниқланди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1181-сон билан рўйхатга олинган 21-сонли БҲМСсига [2] асосан барча хўжалик юритувчи субъектлар 2004 йилнинг 1 январидан бошлаб бухгалтерия ҳисобини янги ҳисобварақлар режаси бўйича юритишлари шартлиги белгиланган бўлсада, айрим вилоятлардаги бир қатор хўжалик юритувчи субъектларида ханузгача ҳисобварақларнинг янги режаси қонун талаблари даражасида жорий этилмаган. Уюшмалар томонидан “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонун ва бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари аксарият қуйи корхоналарга тўлиқ етказиб берилмаганлиги ва улар билан бухгалтер-иқтисодчи ходимларнинг етарли даражада таниш эмасликлари оқибатида ички ҳисоб ва ҳисобот тизими, хўжалик операцияларини назорат қилиш тартиби, ҳисоб-китоб ҳужжатларининг сақланиш тартиби ишлаб чиқилмаган.

Қонунда корхоналарда бошланғич ҳисоб ҳужжатларининг мажбурий реквизитлари тўлиқ бўлиши зарурлиги, бошланғич ҳисоб ҳужжатларини тузган ҳамда имзолаган шахслар уларнинг ўз вақтида тўғри ва аниқ тузилиши учун жавобгар эканликлари, шунингдек, хўжалик операцияси қатнашчилари томонидан тасдиқланмаган тузатишлар киритилишига ҳамда касса- пул ҳужжатларида тузатишлар ва ўчириб ёзишларга йўл қўйилмаслиги кўрсатиб ўтилган. Бироқ, юқорида таъкидланган айрим хўжалик субъектларида бошланғич ҳисоб ҳужжатларининг мажбурий реквизитлари тўлиқ ва талаб даражасида тўлдирилмаётгани, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларида эса, қонун ва бухгалтерия ҳисоби юритишнинг стандартларига зид равишда ўзгартиришлар киритиш ва ушбу ўзгартиришлар белгиланган тартибда имзо билан тасдиқланмаган ҳолатлар учрайди. Касса кирим-чиқим ордерларида ҳужжат рақами, тузиш санаси, мансабдор шахслар имзолари қўйилмаган, шу билан бирга, касса китоби умуман юритилмаган ҳолатларни кузатиш мумкин.

Шундай қилиб, хўжалик юритувчи субъектларда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини юритиш ҳамда уларни расмийлаштириш жараёнидаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш муҳим аҳамият касб этади. Бу эса, ўз навбатида, мавжуд муаммоларни назарий, илмий ва амалий жиҳатдан ҳал қилишни тақозо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида» ги Қонуни. (Янги таҳрирда)–Т.: 2016.*
2. *Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (21-сонли БХМС) “Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби счётлар режаси ва уни қўллаш бўйича Йўриқнома” ЎЗР АВ 12.11.2003 й. 1181-1-сон билан рўйхатга олинган ЎЗР МВ Буйруғи,Т-2004, 116 бет.*

*Мустафаев Сардор Фулом ўғли
ТДИУ магистратура МБР-10 гуруҳ, 2 курс магистранти
Илмий раҳбар “Бухгалтерия ҳисоби” кафедраси доценти Темиров Ф.Т.*

МАМЛАКАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА АКЦИОНЕРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ИЧКИ АУДИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада корпоратив бошқарувнинг ички аудитини ташкил этишининг назарий-услубий асослари кенг ёритилган ҳамда таклиф ва тавсиялар берилган.*

Иқтисодий ҳозирги шароитида барча хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини истиқболли ривожлантириш ва унинг самарадор-лигини янада ошириш, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг давр талабига монанд юритилишини таъминлаш, солиққа тортиш ҳамда уларга бошқа иқтисодий ва ҳуқуқий консалтинг хизматлари кўрсатишда аудиторлик фаолиятининг ўрни беқиёс.

Аудиторлик фаолиятининг амалдаги ҳолатини таҳлил этиш кўрсати-шича, мамлакатимизда фаолият юритаётган вазирликлар, қўмита ва компа-ниялар, хўжалик юритувчи субъектлар раҳбарияти ўзлари бошқараётган корхоналарни аудит текширувидан ўтказиш учун ҳеч қандай тендер танлов-лари ўтказмасдан ёки бундай танловларни номигагина ўтказиб, қатор йиллар мобайнида бир аудиторлик ташкилотини танлаётганлиги ва юзаки аудит ҳулосасини олаётганлиги ҳолларини кўриш мумкин.

Иқтисодийнинг барқарор суръатлар билан ўсиши ва унинг макроиқтисодий мутаносиблигини таъминлашга қаратилган ислохотларни янада чуқурлаштиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш усуллари билан бири хусусий аудиторлар фаолиятдан фойдаланиш ҳисобланади. Маълумки, қонуннинг 3-моддасига асосан аудитор – аудитор малака сертификатига эга бўлган жисмоний шахсдир. Лекин шахс сифатида хусусий аудиторлик фаолияти билан шуғулланишнинг ҳуқуқий томонлари, шу жумладан, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари қонунда ўз аксини топмаган. Бу эса, яқка тартибда аудиторлик фаолияти билан шуғулланишга монелик қилади. Ҳозирги бозор талабларидан келиб чиқиб, хусусий аудитор ўз фаолияти натижасида келиб чиқадиган жавобгарлик масаласини ҳал қилиш бўйича “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги қонунга қўшимча ва ўзгартишлар киритиш орқали ушбу фаолиятни янада такомиллаштириш тавсия этилди. Муаммонинг ижобий ҳал этилиши мамлакатимизда тадбиркорлик фаолияти янада ривожланишида муҳим омил бўлади.

Иқтисодийнинг халқаро бозор муносабатларига интеграциялашуви чет эл инвестицияларини жалб қилиш ва улардан фойдаланишда, халқаро бозорда ва ҳоказоларда муҳим вазибаларни бажарувчи молия-хўжалик назорати тизимининг моҳияти ва мазмунини аниқлашнинг ягона методологик ечимини топишни тақозо этади. Молия-хўжалик назоратининг янги шакли - аудитнинг пайдо бўлиши махсус адабиётларда ва норматив ҳужжатларда даврнинг тарихий ривожланиш имкониятига эга бўлмаган кашфиёти деб тавсифланади.

Бу ерда шуни қайд этиб ўтиш жоизки, Э.М. Аренс, Дж.К.Лоббек аудитнинг моҳияти тўғрисида фикр юритар эканлар, улар "аудитни мураккаб жараён бўлиб, маълум ваколатга, мустақил аудиторлик касб малаксига эга эга бўлган киши томонидан амалга оширилади ва

хўжалик тизимидаги рақамлар ифодасига мос келадиган ахборот йиғади, баҳо беради, мамлакатимиздаги тартиб қоидаларга асосланиб ўз хулосаларини беради"[1]лар деган ғояни илгари сурадилар.

Қайд этиб ўтиш жоизки, ички аудит фақат баланс ва молиявий ҳисоботнинг тўғрилигини тасдиқлаш, шунингдек тадбиркорлик фаолияти субъектлари бўлимларида аудиторлик назарияси хизматларини кўрсатади, бу ички аудитнинг шаклланишига ва молия-хўжалик назорати тизимида унинг мустақил ички назорат тури сифатида ривожланишига монелик қилади. Унинг бошқарувда, маркетингда, банкротликнинг ҳамда бошқа салбий ҳодисаларнинг олдини олишдги потенциал имкониятларидан фойдаланиш имконини бермайди.

Аудит ўзининг келиб чиқиши ва маҳиятига кўра янги йўналиш бўлганлиги сабабли дастлаб унинг назариясини ёритиш мақсадга мувофиқдир.

Я.В.Соколовнинг таъкидлашича молия-хўжалик назорати тизимида аудит кўп асрлик ривожланиш босқичини босиб ўтган [2] ҳамда ушбу муаллиф хўжалик фаолияти устидан назоратнинг ривожланиши Нил, Дажла ва Фурот дарёлари воҳаларида жойлашган давлатларда ҳисобнинг юзага келиши билан боғлиқ. Ёки бу ривожланиш одамлар хўжалик ҳақидаги маълумотларни муайян ташқи моддий жисмларда қайд этиш имкониятига эга бўлган даврдан бошланган деган ғояни илгари сурган.

Я.В. Соколовнинг фикрича, ҳисобни юритиш, унинг устидан назоратни иш ҳужжатларини инвентаризациясини амалга оширишни назарда тутган. Ўз навбатида, инвентаризация ишнинг реал ҳолатини қайд этиш, ҳужжатлар эса уни ёзма асослаш учун хизмат қилган[3].

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, аудитнинг шаклланиши ҳозирги кунда ҳам давом этаётган анча узоқ жараён деб айтиш мумкин. Бинобарин, аудитнинг таърифи ҳам кенгайиб бориши, у текширувнинг турли-туман типлари ва мақсадларини қамраб олиши лозим.

Аудит учун мулкдорлар ёки молиявий ҳисоботдан фойдаланувчилар ўртасида фарқ мавжуд эмас. Яъни ҳукумат ва маҳаллий ҳокимият органлари ҳам банклар ёки ташкилотлар фаолиятини тўғри ва эгри солиқлар ёрдамида бошқарадилар. Бунда улар ҳам молиявий ҳисобот кўрсаткичларининг тўғри-лигига ишонч ҳосил қилишга эҳтиёж сезадилар. Лекин ҳар бир мамлакатда молиявий ва бошқа ахборот аудити маҳаллий норматив ҳужжатлар-алоҳида қонунлар ва низомлар билан тартибга солинади. Бунда ҳар хил талқин ва англашилмовчиликларга йўл қўймаслик учун мазкур норматив ҳужжатлар умум эътироф этилган халқаро қоидаларга асосланиши лозим деб ўйлаймиз.

*Umarova Mukaddas Abbasovna,
Doctor of Economics, Senior Lecturer
of the Department of Statistics,
Odilkhanov Umarkhon
3rd year student of the
Faculty of Finance and Accounting group SD-51*

MEASURES TO REDUCE THE RATE OF INFLATION

Abstract. *This paper examines the dynamics of inflation in Uzbekistan in recent years and proposes specific measures aimed at achieving the inflation rate to a single-digit value.*

Key words: *inflation, monetary policy, tax and price policy, inflation targeting.*

In recent years, positive shifts have been achieved in reducing inflation (in annual terms the inflation rate in 1998-1999 was 26.0%, in 2000 - 28.2%, in 2001 - 26.6% and in 2002 - 21.6%, then in 2019 - 15.2%, in 2020 - 11.1%. In September 2021, the inflation rate was 10.8%. And by the end of 2021 it is expected to be less than 10%). As world practice shows, macroeconomic stabilization and an effective policy of social protection of the population can be carried out only in conditions of a single-digit inflation rate (less than 5-6%).

Currently, in the conditions of Uzbekistan, the main factors in reducing the inflation rate are:

- rejection of inflationary sources when financing the state budget deficit (since 2002, the practice of centralized financing of investment projects with loans from the Central Bank was discontinued, and since 2003, the practice of financing the state budget deficit with loans from the Central Bank);

- *increasing competition in basic and structural sectors of the economy;*
- *further improvement of the taxation mechanism in the direction of reducing cost inflation (improving the methodology of deductions from the taxable base, eliminating double taxation, reducing tax rates, shifting the tax burden from producers to consumers, etc .; ;*
- *creation of conditions for increasing the supply of goods by liberalizing foreign economic activity and stimulating local producers;*
- *since September 2017, the unification of the exchange rate in the domestic foreign exchange market and the stabilization of prices have been ensured;*
- *reducing the material and energy consumption of manufactured products by modernizing production assets and introducing new technologies.*

In order to achieve the inflation rate within the limits of no more than 5%, in our opinion, it is necessary to solve the following priority tasks.

I. Monetary Policy

Measures:

- *development of a set of measures for monetary impact on inflationary processes based on the achievement of specified inflation parameters, inflation targeting;*
- *implementation of the money market development program;*
- *improvement of interest rate policy taking into account the changing conditions of the financial market;*
- *ensuring strict control over the reserve money by setting the forecast values of the lower and upper limits of their change. Since the reserve money, firstly, completely covers cash and. Secondly, this practice of regulating monetary aggregates is widely used in world practice, especially in transition countries;*
- *controlling cash turnover not at the level of oblasts and regions, but at the level of commercial banks through the regulation of their liquidity and correspondent accounts;*
- *improvement of the calculation methodology in terms of linking monetary aggregates with GDP growth. In forecast calculations, the growth of the money supply should correspond to the nominal growth of GDP (the velocity of money circulation remains unchanged, which is practiced in the world financial programming). The Central Bank (CB) must ensure a decrease in the velocity of money circulation, since a decrease in the velocity of circulation of money in macroeconomics is considered a positive phenomenon. But for this, the Central Bank must develop specific mechanisms aimed at reducing the speed of circulation of money.*

II. Fiscal Policy

In recent years, the priorities of tax policy have been to reduce the overall tax burden on the economy, improve the taxation of income of legal entities and individuals, and constantly change the tax burden from producer to consumer (the share of the state budget revenues in GDP has varied in different years: in 1998 was 31.0%, in 2000 - 28.0%, in 2004 - 22.4%, In 2020 - 22, 1%).

State budget expenditures as a percentage of GDP decreased from 33.0% to 23.9% in 1998 and in 2020 respectively, which reflects the implementation of the priority of consistently reducing direct state regulation of the economy. Almost all major items of expenditure were reduced (as a percentage of GDP) in the context of deepening processes of denationalization and liberalization of the economy. The balance of revenues and expenditures of the state budget tended from a deficit of 2.0% of GDP in 1998 to a surplus of 0.1% in 2005, 0.4% in 2006 and a deficit in 2020 at 1.8 % (a deficit rate in 2020 is due to an increase in public health spending in the fight against the COVID-19 pandemic).

The strategic task of reducing the budget deficit can be solved in two ways: by increasing taxes and reducing government spending.

An increase in taxes that form the revenue side of the budget can bring short-term results. In the long run, this policy results in a decline in investment in the private sector and a slowdown in economic growth. High tax rates can cause a narrowing of the tax base. In this regard, it is necessary to improve the tax system towards lowering rates, expanding the tax base and providing tax benefits only to households that are of strategic importance for the republic's economy.

The basic principle of budget cuts is as follows: a gradual reduction in funding for public activities that can be transferred to the market. It is about reducing the volume of budget investments, reducing some types of grants and subsidies, partial privatization of health care, education and others.

The adoption of measures to improve the taxation methodology in accordance with international standards, which gradually minimize double taxation, can contribute to a significant reduction in the inflation rate.

Measures aimed at rationalizing the mechanism of procurement of resources, goods and services by budget recipients at the expense of budget funds in the domestic market play an important role in anti-inflation policy.

An important factor in further reducing inflationary processes will be the improvement of the mechanism for attracting internal and external borrowing, taking into account the optimization of the burden of servicing the state internal and external debt. In this direction, it is advisable to develop measures to improve domestic borrowing based on government bonds. The liberalization of the foreign exchange market and foreign trade, and the related increase in the attractiveness of the investment climate, should expand such a non-inflationary source of financing the budget deficit as income from denationalization and privatization. Measures to institutional strengthening of external and domestic debt management will also help to increase the effectiveness of the anti-inflationary regulation mechanism.

III. Price policy

The most monopolized industries are basic industries in the Republic of Uzbekistan. The development of competition in these industries is hampered due to the high capital intensity of production and high capital investments in solving environmental problems, which objectively determines the preservation of a high level of state regulation of the products of these industries. The purpose of such regulation is to eliminate price imbalances and distortions, to gradually bring the level of domestic and world prices closer together, to create the necessary prerequisites for break-even production in the manufacturing industries and the agricultural sector of the economy, and to stimulate energy conservation.

The main directions for the development of competition in the markets of goods and services are:

- *expanding or increasing the degree of utilization of existing capacities;*
- *creation of new industries in the areas of large and small businesses, as well as private entrepreneurship;*
- *liberalization of the customs regime for importing products into monopolized markets;*
- *providing wide access to raw materials;*
- *attracting foreign investment through the creation of joint ventures on the basis of existing enterprises.*

IV. Expected results

The implementation of the measures will ensure:

- *strengthening the stability of the banking sector of the Republic of Uzbekistan;*
- *qualitative improvement of the mechanism of relations between commercial banks and clients;*
- *further improvement of the taxation mechanism and reduction of inflation on prices from taxes and payments, and at the same time ensuring the flow of the necessary funds to the budget due to the stabilization and growth of production;*
- *wide attraction of investments (including foreign) in the real sector of the economy and small business;*
- *improving production processes, mastering new technologies, expanding the range of products and developing competition among manufacturers;*
- *increasing the effective demand of the population;*
- *keeping inflation rates up to an acceptable level.*

References

1. Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne. *Statistics for Business and Economics*. Copyright © 2013, 2010, 2007, 2003, 1995 by Pearson Education. – 797 p.
2. *Statistics* / James T. McClave, Terry Sincich.—12th ed. 2013. – 814 p.
3. *Statistics for Managers: Using Microsoft Excel, Fifth Edition* by David M. Levine, David F. Stephan, Timothy C. Krehbiel, and Mark L. Berenson. Pearson Education, Inc, 2008.-538 r.
4. *Инфляция: причины возникновения и методы регулирования* В.Андрюанов *Экономика* 2010 С184.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

***Аннотация.** Данная статья посвящена рассмотрению особенностей поддержки сферы туризма со стороны государства как способа реализации интересов граждан и бизнеса, представлена модель государственной поддержки сферы туризма. Ключевыми элементами в модели выступают нормативно-правовое обеспечение, целевые программы, государственно-частное партнерство, особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, информационные технологии с учетом влияния внешних и внутренних факторов.*

***Ключевые слова:** туризм, индустрия гостеприимства, государственная поддержка, целевая программа.*

В Узбекистане реализуются меры по развитию туризма и гостеприимства как одной из стратегических отраслей национальной экономики, способного в перспективе содействовать решению важнейших социально-экономических задач, улучшение имиджа и инвестиционной привлекательности страны, обеспечение диверсификации экономики и ускоренного развития регионов, создание сотен тысяч новых рабочих мест, повышение доходов и качества жизни населения, притока валютной выручки.

Анализ, который был проведен показывает несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей туристскую отрасль, отсутствие правил оказания отдельных видов туристских услуг и широко применяемых в мировой практике визовых режимов, дифференцированных по категории иностранных граждан, срокам и целям их пребывания.

Развитию туризма также препятствуют недостаток средств размещения и объектов инфраструктуры, особенно в туристский сезон, недостаточная оперативность системы перевозок пассажиров различными видами транспортных средств, а также низкая организация информационной поддержки туристов, неэффективность маркетинговых компаний по пропаганде внутреннего туризма, особенностей объектов культурного наследия [1].

Глобальный экономический кризис и пандемия повлияли на развитие индустрии гостеприимства и туризма. На данный момент развитие внутреннего рынка услуг гостеприимства и туризма становится все более актуальной задачей, так как данный вид услуг оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов.

В последнее время в индустрии гостеприимства и туризма происходят существенные изменения. Разнообразие услуг туризма и гостеприимства, развитие индустрии гостеприимства и туризма на новых территориях, усиливающаяся конкуренция вынуждают правительства различных стран пересматривать свое отношение к развитию индустрии гостеприимства и туризма и основательней подходить к разработке стратегий развития данной отрасли.

Индустрию туризма и гостеприимства нужно развивать на управляемой и устойчивой основе. Только так она сможет принести регионам экономические выгоды, не порождая при этом серьезных экономических, экологических и социальных проблем. При разработке стратегии развития индустрии гостеприимства и туризма необходимо учитывать теорию устойчивого развития, которая включает в себя концепцию экологического планирования.

Использование такого стратегического подхода к развитию индустрии гостеприимства и туризма на основе теории устойчивого развития позволяет уменьшить отрицательные последствия между необходимостью удовлетворения постоянно растущего спроса на услуги гостеприимства и туризма и ограниченным количеством природных, трудовых и экономических ресурсов, нерациональное использование которых ведет к ухудшению состояния экологии и окружающей среды в туристических дестинациях [6].

Многие государства уделяют большое внимание формированию стратегий развития регионов, в том числе и стратегиям развития индустрии туризма и гостеприимства.

Для повышения эффективности проводимых реформ в сфере туризма и увеличения въезжающих иностранных граждан в республику путем решения имеющихся проблем туристической инфраструктуры, усиления кадрового потенциала туристской отрасли, повышения

качества предоставляемых услуг и активного продвижения национального туристского продукта на мировых рынках, а также в соответствии с основными направлениями Концепции развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019 — 2025 годах:

В развитии мировой экономики туризм становится одной из ведущих и активно развивающихся отраслей. По данным ЮНВТО туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг (7,5%). По доходности туризм занимает третье место в мире после нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения.

По данным Всемирной туристской организации при ООН можно увидеть, что туристы предпочитают путешествовать в пределах ближайших стран, так 80% туристских прибытий в мире осуществляются в пределах одного региона. Большая часть прибытий (53%) были совершены с целью отдыха, около 15% из них были бизнес поездками, 27% - для иных целей, в том числе в целях визита к родственникам и друзьям, паломничества, для лечения, укрепления здоровья и др.

При организации туристских поездок значение наземных видов транспорта (40%), а также воздушного сообщения (52%) увеличивается с каждым днём и становится неотъемлемым и весомым аспектом развития туризма.

Узбекистан обладает огромным туристско-восстановительным потенциалом, который насчитывает 7,5 тысячи объектов культурного наследия, 210 из них в составе четырех городов-музеев «Исторический центр города Бухары», «Исторический центр города Шахрисабза», «Ичан калъа в городе Хиве» и «Город Самарканд», включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

За 2010 — 2017 годов экспорт туристских услуг вырос в два раза и составил 546,9 млн долларов США в 2017 году, а в 2018 году — 1 041 млн долларов США. Еже годовой темп роста иностранных туристов до 2017 года составлял 8 процентов, в 2018 году — 9 процентов и превысил 2,69 млн человек. По итогам 2018 года Узбекистан посетили около 5,4 млн иностранных туристов. Меры, которые были проведены по поддержке и защите частного сектора способствовали увеличению количества туристских организаций с 399 в 2015 году до 953 по итогам 2018 года, гостиничных хозяйств — с 668 до 905 единиц.

За последнее время в Узбекистане были реализованы крупные инвестиционные проекты по развитию туристской инфраструктуры, в числе которых открытие брендовых гостиниц «Lotte City Hotel Tashkent Palace» и «Hyatt Regency Tashkent» в городе Ташкенте, создание культурно-развлекательных парков в городах Ташкенте, Ургенче, Андижане открытие железнодорожной линии «Ангрен—Пап», электрифицированных железнодорожных линий высокоскоростных поездов до городов Шахрисабза, Карши, Бухары и Хивы [1].

В целях развития сферы туризма и гостеприимства Республики Узбекистан в 2019 — 2025 годах направлены на превращение туризма в стратегическую отрасль национальной экономики, путем диверсификации и улучшения качества туристских услуг, совершенствования туристской инфраструктуры, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций, проведения эффективной рекламно-маркетинговой работы.

Основными этапами развития сферы туризма являются:

в 2019-2020 годах — реформы по созданию прочной законодательной основы развития туризма, модернизация инфраструктуры и продвижение туристского бренда страны;

в 2021 — 2025 годах — увеличение доли индустрии туризма в экономике страны. В этом направлении поставлена цель увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте страны до 5 процентов (по итогам 2017 года — 2,3%), а также привлечения по итогам 2025 года более 9,2 млн туристов, в том числе из дальнего зарубежья — 2,1 млн, путем развития необходимой инфраструктуры и успешного продвижения туристского потенциала республики на мировых рынках;

в долгосрочной перспективе туризм в Узбекистане не ограничится достижениями в национальной экономике и может выйти на региональный и мировой рынки туристских услуг как один из наиболее конкурентоспособных.

Исходя из целевых задач и приоритетов в сфере туризма на краткосрочную перспективу в предстоящие годы предусматривается активная реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туристской деятельности, имплементация международных норм и стандартов, направленных на создание благоприятных условий для развития туристской отрасли, в том числе:

совершенствование принятых мер законодательства, направленное на поддержку туристской деятельности, предусматривающее укрепление законодательной основы, объединение в единый документ нормы по поддержке субъектов предпринимательства в сфере туризма;

осуществление мероприятий на поэтапной основе по дальнейшей либерализации визового режима для граждан экономически стабильных и безопасных государств, обеспечивающих основной поток туристов в нашу республику;

реализация мер по привлечению частного сектора и стимулированию предпринимательской активности, обеспечение необходимых условий для стабильного развития отрасли;

внедрение и широкое использование механизмов государственно-частного партнерства [1].

Реализация вышеперечисленных мер позволит обеспечить гармонизацию отечественной нормативно-правовой базы с международными стандартами и нормами, сформировать благоприятные условия для развития туристской отрасли, обеспечить эффективное использование экономических ресурсов для повышения роли данной отрасли в экономике.

Список использованной литературы

1. Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 05.01.2019 г. N УП-5611)
2. Жуков А.А., Загорин Н.Д. Инновационные аспекты управленческой деятельности на предприятиях сферы туризма: Монография. -СПб., 2006.– 224с.
3. Богалдин - Малых В. "Маркетинг и управление в сфере туризма.
4. «Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура» (1403-1406) Р.Клавихо.
5. Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Менеджмент и организация бизнеса в туризме Узбекистана. - Т: Миллий Энциклопедия, 2005. - 366с.
6. <http://economy-lib.com/formirovanie-strategii-razvitiya-industrii-gostepriimstva-i-turizma#ixzz6c3C5DoN9>

А.Собиржонов ТДИУ,
МБР-10 гурухи магистранти
Илмий рахбар: А.Махкамбоев
ТДИУ Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н

МИЛЛИЙ ҲИСОБ ТИЗИМИДАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШ ЗАРУРИЯТИ

Мамлакатимизда жадал кечаётган ўзгариш ва тақомиллашувлар бошқа соҳалар қаторида бухгалтерия соҳасида ҳам ислохотларнинг янги босқичи бошланганлигидан далолат беради. Айтиш мумкинки, бухгалтерия соҳаси моҳиятан миллий қобикда қолган, бугунги кун талабидан келиб чиқиб, нафақат йирик корпорация ёки концернлар балки бошқа хўжалик субъектлари ҳам ҳисобчиликнинг анъанавий тизимидан босқичма-босқич воз кечиб халқаро стандартлар асосида иш юритишлари лозим.

2020 йил 24 февралда Ўзбекистон Республикаси Президенти “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4611-сон қарорни имзолади. Унга кўра Молия вазирлиги МҲХСни жорий этиш бўйича ваколатли орган этиб белгиланган. Тегишли вазифаларни бажариш учун вазирлик тузилмасида Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини жорий этишни мувофиқлаштириш ва эълон қилинадиган молиявий ҳисобот сифатининг ташқи назорати бўлими ташкил этилиши белгиланган.

Етарли билим ва кўникмаларга эга бўлган кўплаб малакали мутахассислар тайёрлаш заруратини эътиборга олган ҳолда, ҳужжатда миллий кадрларни тайёрлашга нисбатан умуман янги комплекс ёндашув назарда тутилган.

Халқаро бухгалтер сертификатига эга бўлган талабгорлар олий таълим муассасалари магистратурасининг “Бухгалтерия ҳисоби” ва “Аудит” мутахассисликларига кириш имтиҳонларини топширмасдан тўлов-контракт асосида кириш ҳуқуқига эга.

Мазкур тадбирлар нафақат МХХС соҳасида етарли бўлган малакали амалиётчи мутахассисларни ўз вақтида тайёрлаш, балки кадрлар тайёрлашнинг миллий тизимини барпо этишни таъминлаш имконини ҳам бермоқда.

Бугунги кунда компанияларда молиявий ҳисоботларини Молиявий Ҳисоботнинг Халқаро Стандартлари (МХХС) асосида тузишга объектив заруратлар мавжуд. Дунё бозорига чиқиш, халқаро кредит олиш, хорижий инвестицияларни жалб қилиш учун молиявий ҳисоботни МХХСлари бўйича тузиш мақсадга мувофиқдир. Мамлакатимизда МХХСлари асосида молиявий ҳисобот тузаётган компаниялар сони ошиб бормоқда. Чунки, молиявий ҳисоботнинг шаффофлигини оширишга эришиш фақат МХХСларга ўтиш орқали амалга оширилиши мумкин бўлади. Шу боис, халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган ҳужжатлар ҳамда илғор инструментлар ва тажрибалардан фойдаланиш кун тартибидаги долзарб масалалардан ҳисобланади.

Молиявий Ҳисоботнинг Халқаро Стандартлари (МХХС) қўлланилиши мажбурий характердаги ҳужжат эмас, у тавсиянома характерига эга. Унда миллий стандартларидаги каби корхоналар тақдим этиши шарт бўлган молиявий ҳисобот шакллари белгиламайди.

МХХСлари молиявий ҳисоботнинг асосий компонентлари ва уларда акс этириладиган минимал ахборотлар таркибини белгилайди. МХХСларини қўллаш компаниянинг мутлақ ваколатидаги масаладир. МХХСларига ўтиш ёки БХМСлари асосида тузилган МХХСлари асосида молиявий ҳисобот тузиш кўйидаги имкониятларни яратади:

- Корхона фаолияти натижаларининг шаффофлигини оширади;
 - Ахборот фойдаланувчиларда битта компания доирасида молиявий кўрсаткичларни даврлар бўйича ҳамда бир нечта хил компаниялар бўйича эса таллуқли кўрсаткичларни бир-бирига солиштириб таҳлил ўтказиш имконияти туғилади;
 - Кредиторлар, акциядорлар, кредит берувчи ташкилотларда компанияга ишонч ошади ва юқори ишонч билан компания фаолиятига пул қўяди, компаниянинг кредит олиш имконияти кенгайди;
 - Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва хорижий инвесторлар билан ҳамкорлик юксалади;
 - Дунё бозорларига чиқиш, хомашё, валюта, меҳнат биржаларига, халқаро капитал бозорига чиқиш имкониятлари туғилади;
 - Компания менежерларига бошқарув қарорларини қабул қилишлари учун ишончли, объектив, уйғун ҳамда ўз вақтида тизимлашган молиявий ахборотларни олиш имкониятлари юзага келади;
 - Компания фаолиятини бюджетлаштириш, режалаштириш ва стратегик ривожланишини баҳолашда зарур ахборотлар таъмин этилади;
 - Компания бошқариш механизмларини такомиллаштириш, компания рақобатбардошлигини ошириш, маҳсулот сифатини ошириш ва экспорт салоҳиятини юксалтиришга эришилади;
 - Компанияларда коррупция элементлари, суистеъмоллик қилиш, солиқ объектларини яшириш, талон-тарож қилиш, маҳаллийчилик, хўжасизлик, банкротлик ҳолатига олиб келиш ҳолатлари барҳам топади;
 - Меҳнатни рағбатлантириш тизими тубдан яхшиланади, моддий манфаатдорлик ошади.
 - Кучли назорат тизими ўрнатилади. Маънавий муҳит барқарорлашади. Ходимларда ишига, компаниясига ва ватанига содиқлик хислатлари бир-бирига уйғунлашади.
 - Ходимларда ўз устида ишлаш ва малакасини мунтазам ошириш имкониятлари туғилади.
- Профессионалликка қизиқиш ва ҳаракат кучаяди.

Ўзбекистон Республикасидаги фаолият юритаётган акциядорлик жамиятлари, бошқа хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ва БХМСларига мувофиқ молиявий ҳисоботни тузади. Юқоридаги имкониятларга эга бўлиш мақсадида компания молиявий ҳисоботни МХХСлари асосида тузиш ва тақдим қилишни тақозо этади.

Хулоса қилиб айтганда МХХСларига ўтишнинг имкониятлари, шарт-шароитлар ва амалга оширилиши шарт бўлган вазибаларнинг мазмун моҳияти кетма-кетликда ва узвий боғлиқликда, босқичма-босқич амалга ошириш лозим.

Чунки, МХХСлари асосида молиявий ҳисобот тузишга эришиш бир босқичда тўлалигича, хатоларсиз амалга ошириладиган жараён эмас. Компаниялар МХХСлари бўйича ҳисоб юритиш тизимини ўрнатишда трансформация ва параллель ҳисоб юритишнинг афзалликлари ва камчиликларига эътибор беришлари лозим. Ушбу ҳолатлардан келиб чиқиб ҳар бир компания ўз имкониятларини ҳисобга олиб МХХС асосида ҳисоб юритишнинг қайси тизимини танлашини аниқлаб олиши яхши натижаларни беради.

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ҲИСОБИНИ УСЛУБИЙ ЖИХАТДАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Молиявий натижалар ҳисобини ташкил этишга доир Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг 3-сонли миллий стандарти “Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот” “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, меъёрий тартибга солиш тизимининг элементи сифатида ҳисобланиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти қароридан акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига кирувчи юридик шахслар 2021 йил 1 январдан бошлаб МХХС (Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари) асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этиш ва 2021 йил якунларидан бошлаб молиявий ҳисоботни МХХС асосида тайёрлаш билан белгилаб қуйилган.

Шундай экан 2021 йилдан бошлаб йирик солиқ тўловчи корхоналарида Молиявий натижалар ҳисобини ташкил этишда Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МХХС)га асосланган ҳолда ташкил этиш лозим. Қуйидаги Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларидан Молиявий натижалар ҳисобини ташкил этишда фойдаланиш мумкин:

- “Суғурта шартномалари” 4-сонли МХХС
- “Валюта курсларидаги ўзгаришларнинг таъсирлари” 17-сонли БҲХС
- “Резервлар, шартли мажбуриятлар ва шартли активлар” 37-сонли БҲХС
- “Кўчмас мулк қурилиши бўйича келишувлар” 15-МХХС
- “Оралиқ молиявий ҳисобот ва қадрсизланиш” 10- МХХС

МХХС бўйича молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот фойда ва зарар ва бошқа умумлаштирилган даромадлар тўғрисидаги ҳисобот деб номланиб улар 4та туркуми берилди. (1-расим)

1-расим Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот 4та туркуми.

Корхона хўжалик молия фаолиятининг якуний кўрсаткичи сифатида қаралувчи бухгалтерияда ҳисобга олинган фойда (зарар) ёки солиқ тўловига қадар бўлган молиявий натижа, ҳисобот даври бўйича энг охириги натижани ифодалаган ҳолда, солиқ тўловига тортиладиган умумий натижани билдиради. Унинг таркибига барча хўжалик жараёнлардан олинган даромад ва харажатларнинг ҳақиқий натижалар суммаси киритилади.

Юқоридагилардан хулоса қилиб, молиявий натижалар ҳисоби бухгалтерия ҳисобининг объектлари ичида энг кўп мунозарага ва муаммоларга эга бўлган объектдир. Молиявий натижалар ҳисобини илмий жиҳатдан ўрганиш ва уни такомиллаштириш доимо долзарб масалалардандир. Ўрганишлар натижаларига кўра корхонанинг молиявий фаолиятини яхшилаш ва юқори иқтисодий самарадорликка эришиш мақсадида бажарилган иш юзасидан қуйидаги таклифлар тавсия этилади:

- корхонада юқори салмоққа эга бўлган давр харажатларини (маъмурий-бошқарув ходимларининг иш ҳақи ва уларнинг эҳтиёжлари учун транспорт харажатларини, бошқа операция харажатларни) камайтириш орқали корхона фаолиятини янада яхшилаш;

- операция харажатлар таркибидаги жарима ва пеня харажатларини камайтириш учун корхонада жавобгарлик марказларини қайта кўриб чиқиш;

- дебиторлик ва кредиторлик қарзларини қопланишини назоратини такомиллаштириш мақсадида даромадларни тан олишни халқаро стандартларга мувофиқ касса усулини қўллаш;

- хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий натижалари ҳисобини МХХС га яқинлаштириш мақсадида амалиётда МХХС элементларини қўллаш.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки суғурта ташкилотларида молиявий натижалар ҳисобини МХХС бўйича ташкил этиладиган бўлса, молиявий харажатларнинг бир қисми актив сифатида тан олиниб корхонанинг соф фойдаси ортишига ва албатта, корхона активларининг ликвидлиги ошишига хизмат қилади. Соф фойдани ортиши эса инвесторлар, мулк эгалари ва акционерларнинг дивидент кўпроқ олишига хизмат қилади.

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА ЎТКАЗИШ МУАММОЛАРИ

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат Дастурида миллий стандартларнинг халқаро стандартлар билан уйғунлашуви жараёнини жадаллаштириш вазифасининг қўйилганлиги молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига (МХХС) ўтишнинг долзарб масала эканлигидан далолат беради [1].

Сўнгги даврларда замонавий ахборот технологияларини кенг қўламда қўлланилиши муносабати билан компанияларнинг молиявий ҳисоботларини ягона талқин қилишга бўлган талаб сезиларли даражада ошди. Бу эса, ҳисоб стандартларини бир хиллаштириш заруриятини юзага келтирмоқда.

Шунингдек, Молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига ўтиш хорижий инвесторларни мамлакат иқтисодиётига жалб этиш қўламини кенгайтиришга хизмат қилади.

Айни вақтда, республикада МХХСга ўтишда бир қатор муаммоларнинг мавжудлиги кузатилмоқда. Малакали кадрларнинг етишмаслиги, айрим корхоналар раҳбарларининг молиявий ҳисоботларнинг шаффофлигини таъминлашдан манфаатдор эмаслиги, бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари билан молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари ўртасида сезиларли даражадаги фарқларнинг мавжудлиги бу борадаги долзарб муаммолардан саналади.

Корхоналарни молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига ўтказиш масаласи бир қатор хорижлик ва ўзбекистонлик иқтисодчи олимлар томонидан тадқиқ қилинган ва тегишли илмий-амалий хулосалар шакллантирилган.

Ҳозирги даврда кўриниб турибдики, МХХСга ўтиш ривожланаётган мамлакатлар учун мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг долзарб масалаларидан бири бўлиб турибди.

Молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари компанияларнинг молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотларнинг ягона стандартидир. Шунингдек, МХХС шўъба компаниялари мавжуд бўлган компаниялар гуруҳининг ҳисобини тартибга солиш имконини беради.

МХХС бўйича ҳисоботларни тузишга ўтиш жараёни етарли даражада мураккаб ва узоқ давом этадиган жараёндир. Шу сабабли, МХХС бўйича Қўмита «МХХСни биринчи қўлланилиши» (IFRS 1) стандартини ишлаб чиқди ва ушбу стандарт 2004 йил 1 январдан кучга кирди.

МХХС бўйича ҳисоботларни тайёрлаш билан боғлиқ бўлган асосий харажатлар бўлиб, ходимларни ёллаш ва ўқитиш харажатлари, маслаҳат ва аудиторлик хизматлари харажатлари ҳисобланади. Аммо, мазкур стандартлар жорий этилгандан сўнг мазкур харажатлар сезиларли даражада камаяди.

МХХСга ўтиш маълумотларнинг шаффофлигини таъминлаш, кўрсаткичларни ўзаро таққослашни яхшилаш, компания фаолиятини таҳлил қилиш имкониятларини ошириш имконини беради.

Шунингдек, МХХСга ўтиш компанияларнинг халқаро капиталлар бозоридан молиявий маблағлар жалб қилиш имкониятини кенгайтиришга хизмат қилади.

Эътироф этиш жоизки, ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида тайёрлашнинг икки усули мавжуд:

– миллий ҳисоб маълумотларини МХХС талабларига мувофиқ равишда трансформация қилиш;

– бухгалтерия ҳисобини миллий ва халқаро стандартлар асосида параллель олиб бориш.

Бухгалтерия ҳисоби маълумотларини трансформация қилиш – бу ҳисоботларни, ҳисоб маълумотларини қайта гуруҳлаш ва ҳисоботлар моддаларига тузатишлар киритиш йўли билан МХХС талабларига мувофиқ тузишдир.

Таъкидлаш жоизки, трансформация усули кам чиқимли усул ҳисобланади. Чунки, ушбу усулда маълум бир компьютер дастурларини жорий қилиш талаб этилмайди, балки ҳисоботлар тўлиқ электрон жадвалларда тайёрланади. Бунда, трансформациянинг ягона алгоритми мавжуд эмас. Бунинг устига, ушбу усулни тез жорий қилиш мумкин.

Агар корхона учун ҳисоботларни доимий равишда тузиш ва кўрсаткичларни юқори даражада деталлаштириш зарурияти бўлса, у ҳолда, параллель ҳисоб усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Одатда, параллель ҳисоб усулини қўллаш икки хил шаклда амалга оширилади:

– бухгалтерия маълумотларини молиявий ҳисоботларнинг икки тизимида шакллантириш;

– дастурий таъминотни икки турдаги ҳисоботни шакллантирадиган қилиб ўзгартириш керак.

Қуйидаги 1-жадвал маълумотлари орқали АҚШ компаниялари ва Ўзбекистон корхоналари

молиявий ҳисоботларининг асосий элементларини солиштирамиз.

Молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига ўтиш маълумотларнинг шаффофлигини таъминлаш, кўрсаткичларни ўзаро таққослашни яхшилаш, компания фаолиятини таҳлил қилиш имкониятларини ошириш имконини бериш билан бирга, айрим салбий оқибатларга ҳам олиб келиши мумкин. Хусусан: бунда параллель ҳисоб усулини қўллаш билан боғлиқ бўлган бошқарув харажатларини ошиши, бухгалтерия ҳисобини трансформация қилишда хатоликлар ва чалкашликлар юзага келиши мумкин.

1-жадвал

АҚШ компаниялари ва Ўзбекистон корхоналари молиявий ҳисоботларининг асосий элементлари*

Кўрсаткичлар	АҚШ	Ўзбекистон
Активлар	Бухгалтерия балансининг актив қисмига бир ишлаб чиқариш цикли давомида ишлатиладиган ва сотишга мўлжалланган активлар ҳамда корхона фаолиятида узоқ муддат мобайнида фойдаланиладиган активлар киради	Корхона балансининг активига киритиладиган ресурсларнинг маълум мажмуи (улардан иқтисодий манфаат кутиш мумкинлигидан ва уларни аниқ қиймат баҳосига эғалигидан қатъий назар)
Капитал	Компаниянинг ўз капитали активлардан мажбуриятларни айириб ташлагандан сўнг қоладиган сумма ҳисобланади	Мулк эгаларининг улуши ва фойда
Мажбуриятлар	Компаниянинг мажбурияти деганда қарзлар ва товарларни кредитга олиш ва банклардан кредит олиш билан боғлиқ бўлган мажбуриятлар тушунилади	Тартибга солиш иқтисодий манфаатнинг камайишига олиб келадиган қарздорлик
Даромадлар ва харажатлар	Даромад ва харажатларнинг ўзаро нисбати принципи: харажатлар даромадлар олинган вақтда ҳисобланаши керак	Даромад-иқтисодий манфаатнинг кўпайиши ёки харажат – иқтисодий манфаатнинг камайиши

Аммо, МХХСга ўтишнинг ижобий томонлари салбий томонларига нисбатан кўп.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси корхоналарининг МХХСга ўтишининг зарурлигини белгиловчи асосий омиллар бўлиб, қуйидагилар ҳисобланади:

- корхоналар молиявий ҳисоботларининг шаффофлигини таъминлаш;
- уларнинг рақобатбардошлигини ошириш;
- корхоналар томонидан жалб қилинадиган ресурсларнинг қийматини пасайтириш.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, республикада корхоналарининг молиявий барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ муаммолар мавжуд. Ана шундай долзарб муаммолардан бири бўлиб, маҳсулотлар таннархининг юқори эканлиги ҳисобланади. Ўз навбатида, маҳсулотлар таннархининг юқори эканлиги импортнинг қимматлашиб кетганлиги билан изоҳланади. Импортнинг қимматлашиши эса, миллий валютада сўмнинг қадрсизланиш суръатининг юқори эканлиги натижасидир. Валюта сиёсатини либераллаштирилиши муносабати билан 2017 йилнинг 5 сентябрида миллий валюта АҚШ долларига нисбатан қарийб икки баробарга қадрсизланди. Бу эса, импортнинг кескин қимматлашишига олиб келди ва корхоналарнинг молиявий барқарорлигига нисбатан салбий таъсирни юзага келтирди.

Ўз навбатида, маълумотларнинг ишончлилиги ва аниқлиги бевосита молиявий ҳисоботларни МХХСга мувофиқ равишда трансформация қилиш билан шуғулланадиган мутахассисларнинг билими ва кўникмаларига боғлиқ.

Параллель ҳисоб усулини муваффақиятли жорий этиш корхона мутахассислари билан МХХС талабларига мувофиқ равишда ҳисоботларни тайёрлашга ёрдам бериш учун таклиф этилган ташқи мутахассислар ўртасидаги ҳамкорлик даражасига боғлиқ.

Фикримизча, корхоналарнинг МХХС талаблари асосида молиявий ҳисоботларни тузишга ўтишларини таъминлаш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Корхоналар ҳисоботда акс этган ва барча ҳисобот даврларида қўлланиладиган янги ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқишлари ва тасдиқлашлари лозим.

Янги ҳисоб сиёсатини шакллантиришда бухгалтерия ҳисобини юритиш тамойиллари ва усулларини танлашдаги хатоликлар корхоналарга жуда қимматга тушиши мумкин. Бунинг сабаби шундаки, МХХС бўйича шакллантирилган ҳисоб сиёсатига камдан-кам ҳолларда ўзгартиришлар киритиш мумкин.

2. МХХС талаблари бўйича ходимларни тайёрлаш учун хориждан таниқли профессорларни ва амалиётчи мутахассисларни жалб қилиш зарур.

Таниқли профессорлар ва мутахассисларни ўқув курсларига жалб қилиш анча қимматга тушади. Аммо, ушбу тадбир маълум бир давр ўтгандан сўнг катта самара беради. Яъни, МХХСга ўтилгандан сўнг эришиладиган иқтисодий манфаат қиймати мазкур харажатларни молиялаштириш учун сарфланган пул маблағларига нисбатан бир неча марта юқори бўлади.

3. Миллий молиявий ҳисоботларнинг МХХС талаблари бўйича трансформация қилиш услубиётлари ва технологияларининг бир хиллиги ва уйғунлиги қонун ҳужжатларида ўзининг аниқ ифодасини топган бўлиши керак.

Ҳозирги даврда эса, миллий молиявий ҳисоботларнинг МХХС талаблари бўйича трансформация қилиш услубиётлари ва технологияларининг бир хиллиги ва ўзаро уйғунлиги таъминланмаган.

ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРДА МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТГА ҚИЛИНАДИГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Иқтисодийни модернизациялаш шароитида хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарга киритилиётган инвестицияларни самарадорлигини баҳолаш ва бу бўйича бошқарув ходимларини зарур ахборот билан таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Амалиётда инвестиция лойиҳаларининг баҳоланишида дисконтлашга асосланган усуллардан кенг фойдаланиб келинади. Бундай усуллар одатда пул оқимларнинг жорий қийматини аниқлашга асосланган бўлади. Бунда лойиҳани амалга ошириш натижасида олинган соф пул оқимининг дисконтланган қиймати мусбат бўлиши ёки харажатлар оқимининг энг кичик келтирилган қийматга эга бўлиши - бу лойиҳа самарадорлигининг биринчи белгиси бўлиб ҳисобланади. Демак, бир қанча лойиҳалардан қайси бирини молиялаштириш кераклигини дисконт қийматни ҳисоблаш орқали аниқлаб олиш мумкин. Аммо бир лойиҳанинг энг юқори дисконт қийматга эга булиши бу лойиҳа сўзсиз қабул қилиниши керак дегани эмас албатта. Лойиҳаларни танлашда қоплаш муддати, зарарсизлик нуқтаси, лойиҳа рентабеллиги каби бошқа мезонлар ҳам инобатга олинади.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, ҳар бир инвестор учун маълум бир мезон асосий бўлиши мумкин. Масалан, бир инвесторни энг юқори дисконт қийматга эга лойиҳа қизиқтирса, бошқа инвестор учун эса қоплаш муддати аҳамиятли бўлади. Демак, лойиҳаларни танлашда охириги хулоса барибир инвесторнинг субъектив баҳосидан келиб чиқади.

Амалда, бухгалтер томонидан юқорида тилга олинган усулларга асосланиб баҳолаш натижаларини шакллантириши, маълум бир текширилмаган ёки илмий асосланмаган маълумотга таяниб ахборот беришидан устун бўлади. Умуман олганда, инвестиция ёки маълум бир асосий воситани харид қилиш жараёни қуйидаги алгоритм асосида олиб борилса, инвестиция лойиҳаларидан энг самаралисини танлаш имконияти ошади.

Маълум бир замонавий технологияга қилинадиган инвестициялар ичидан энг самаралисини танлаш жараёнини қуйидаги босқичларга ажратиш мумкин.

Биринчи босқич. Капитал қўйилгани амалга оширишдан кўзланган мақсадлар аниқлаб олинади. Бу мақсадлар корхонанинг бошқарув раҳбарлари, таъсисчиларнинг олиб бораётган стратегияси, бизнес-режада белгиланган вазифалардан келиб чиқади. Масалан, корхона бошқаруви ишлаб чиқаришга янги ускуналарни жалб қилганда ўз олдига уларнинг тезроқ қийматини қоплашини кўзласа, белгилаб олиннадиган мақсад - энг қисқа вақт мобайнида қопланадиган лойиҳани танлаш бўлади.

Иккинчи босқич. Истикболли инвестиция лойиҳалари танланади. Яъни корхона инвестиция қилиши мумкин бўлган бир қанча муқобил капитал қўйилма лойиҳалари муҳокама учун танлаб олинади.

Учинчи босқич. Бу бевосита баҳолаш босқичи бўлиб, бунда танлаб олинган инвестиция лойиҳалари таҳлили амалга оширилади. Таҳлил давомида кўрсаткичлар, мезонлар ва бошқа хулоса учун зарур ахборотлар йиғилади. Бу жараён бевосита корхона бухгалтерии ёки масъул шахс томонидан амалга оширилиб, бунда қуйидагиларга эътибор қаратиш зарур бўлади:

- лойиҳаларни баҳолашда барча кўрсаткичларни ҳисоблаш жараёнини аниқ амалга ошириш (математик жиҳатдан тўғри, белгиланган тартибда);
- таҳлил жараёнини белгиланган мақсаддан келиб чиққан ҳолда амалга ошириш.

Масалан, асосий мақсад юқори фойда олиш бўлганда таҳлил жараёнида фойдалилик кўрсаткичларини кенгроқ ва аниқроқ ҳисоблаш зарур бўлади;

- баҳолаш натижаларини солиштириш имкониятини мавжуд бўлиши;

- баҳолаш натижалари ресурслардан фойдаланишнинг энг унумли йўлини аниқлаш имконини бериши;

- баҳолаш жараёнида ўзаро таққослаш мумкин бўлган инвестиция лойиҳаларнинг солиштирилиши;

- баҳолаш натижалари ўз вақтида амалга ошириш ва энг қулай кўринишда етказиб бериш.

Тўртинчи босқич. Муқобил вариантлардан баҳолаш натижаларига таяниб энг мақбулини танлаш. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, охириги қарорни бошқарув органи қабул қилади ва бунда уларнинг қарорлари баҳолаш натижаларига асосланган бўлса ҳам, маълум маънода субъектив фикр қатнашади.

Бешинчи босқич. Танланган инвестиция лойиҳасини бевосита молиялаштириш. Бунда аниқ танлаб олинган инвестиция лойиҳасини молиялаштириш жараёни бошланади. Бунда белгилаб олинган жадваллар, графиклар асосида иш олиб борилади.

Олтинчи босқич. Натижани таҳлил қилиш. Бу босқичда инвестиция лойиҳаси қанчалик амалга ошганлигига баҳо берилади. Яъни таҳлил натижасида аниқланган кўрсаткичлар ҳақиқатдаги билан солиштирилади.

Таклиф ва тавсия ўрнида шуни айтиш керакки, инвестиция лойиҳасига қилинадиган капитал қўйилманинг самарали бўлиши бевосита уни таҳлил қилиш жараёнини пухта ташкиллаштиришга ҳам боғлиқдир. Шундай экан инвестиция қарорларни қабул қилишда бошқарув таҳлилининг ўрни беқиёс. Аммо бу жараённи тўғри ташкиллаштиришнинг аҳамияти унданда юқори. Модернизация амалга оширилаётган ҳолатда эса, бу жараённи илмий асосланган усуллар ва йўллар орқали ташкиллаштириш умуман бухгалтерия ҳисобининг вазифасига айлана

“XALQARO TURIZM” FAKULTETI

**4
SHO‘BA**

**O‘ZBEKISTONDA TURIZM
XIZMATLARINI TARKIBINI
DIVERSIFIKATSIYA QILISH
VA TURIZMNING YANGI
TURLARINI RIVOJLANTIRISH**

2022-2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTON HARAKATLAR STRATEGIYASI

Anotatsiya: Ushbu maqolada inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish; mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish; milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash mavzusida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Taraqqiyot strategiyasi, umumbashariy muammolar, ma'naviy taraqqiyot, pragmatik, taraqqiyot strategiyasi.

Mamlakatimizni 2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilingan. Shuningdek, inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining xisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilgan.

Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rilmoqda.

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilgan.

So'ngi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi.

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilashdir.

Yangi O'zbekistonni rivojlantirishda ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish, milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish, mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq pragmatik va faol tashqi siyosat olib boorish yullari qo'llaniladi.

O'zbekistonni rivojlantirishda 2022-2026- yillarda ijtimoiy himoya sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish; ijtimoiy sug'urta tizimini yaratish, jumladan, ijtimoiy sug'urta jamg'armasini tashkil etish; kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy yordam va xizmatlarni ijtimoiy shartnoma asosida taqdim etish choralari kuriladi.

Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan; 2023 yil 1 yanvardan boshlab pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdori pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining o'n barobaridan o'n ikki barobarigacha oshirilishi, Moliya vazirligi (T. Ishmetov) uch oy muddatda O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi qonuniga quyidagi o'zgartirishlar kiritilishini nazarda tutuvchi qonun loyihasini kirilishini, ayollarga pensiya hisoblashda ularning bolani parvarishlash ta'tilida bo'lish vaqtining hammasini jamlaganda ish stajiga qo'shib hisoblanadigan 3 yillik davrni 6 yilga oshirishni, bolalikdan nogironligi bo'lgan bolalarga 18 yoshgacha qaralgan davrni pensiya tayinlashda ish stajiga qo'shib hisoblashni ta'kidlab o'tgan.

Shu bilan birgalikda Mahallaning "faol" modelini joriy etish, uni aholi muammolarini bevosita hal qilish hamda hududni rivojlantirish uchun zarur resurs va imkoniyatlar bilan ta'minlash maqsadida 2022 yilda:

mahallalarda yangi institut sifatida joriy qilingan tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimi yordamchilari hamda yoshlar yetakchilari faoliyatini samarali yo'lga qo'yilishini, barcha darajadagi rahbarlar mahallaga tushib, o'z yo'nalishi bo'yicha muammolarni o'rganishi va ularga yechim topishi tartibi joriy etilib, mahalladagi ishlarning holati vazirlik, idora va hokimliklar faoliyatini baholashning bosh mezon sifatida belgilanishi, mahalladan turib barcha davlat organlariga murojaat qilish va ularning rahbarlari bilan muloqot qilish tizimi yaratilib, davlat va ijtimoiy xizmatlarni bevosita mahallada ko'rsatish, shu jumladan,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalari bilan samarali aloqalarni yo‘lga qo‘yish orqali mahallalarning xalq oldidagi nufuzi oshirilishi, mahallalarda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining vakolatlari qayta ko‘rib chiqilib, moliyaviy imkoniyatlari kengaytirilishi, mahallalarning “o‘shish nuqtalari” va ularda yashovchi aholining tadbirkorlik faoliyatidagi ixtisoslashuvidan kelib chiqib, ularda istiqomat qilib, faoliyat yurituvchi aholini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimi samaradorligi oshirilishi shu bilan birgalikda mahalla hududida davlat-xususiy sheriklik asosida sport va madaniy inshootlar, ijodiy klublar, bandlikka ko‘maklashish va o‘qitish markazlari, tadbirkorlik ob‘ektlari kabi infratuzilmani yaratish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi, mahallani joylardagi vakillik organlari bilan doimiy aloqalarining huquqiy asoslarini yaratish, shu jumladan, mahalla raisi tomonidan mahalliy Kengash majlisida ko‘rilishi majburiy bo‘lgan masalalarni kiritishning samarali mexanizmlari yo‘lga qo‘yilishidir.

Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi (R.Mamatov) Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi (M.Ubaydullayev) hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda uch oy muddatda keng jamoatchilik, shu jumladan, mahalla tizimida ko‘p yillik ish stajiga ega xodimlarni jalb qilgan holda mahalla faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar dasturi va yangilangan “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi qonun loyihisini ishlab chiqib, Vazirlar Mahkamasiga kiritilishi haqida aloxida toxtalib o‘tilgan.

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak 2022-2026-yilgacha bo‘lgan yangi O‘zbekistonni taraqqiyot strategiyasida erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, inson qadri-qimmatini va uning qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, adolat va qonun ustuvorligi – xalqchil davlat qurish, inson qadr-qimmatini ta‘minlash, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish, ma‘naviy va ma‘rifiy sohalarida islohotlarni amalga oshirish kabi muhim vazifalar belgilangan. Bundan tashqari, global muammolarning milliy va mintaqaviy darajadagi yechimlarini topish, tinchlik va xavfsizlikni ta‘minlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi masalalari ko‘rib chiqildi.

*TDIU “Xalqaro turizm” fakultetuti
TU-93 guruh talabasi
Qanaqova Feruza*

O‘ZBEKISTONDA TARQAQQIYOT STRATEGIYASINING RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI.

O‘tgan qisqa vaqt ichida jonajon vatanimizda keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilib, yurtimiz taraqqiyoti yangi bir davrga qadam qo‘ydi. Amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish va mustahkamlash, mamlakatimizni jahon miqyosida alohida o‘rinlarga ega bo‘lishida "Harakatlar strategiyasining ro‘li juda ahamiyatli bo‘lmoqda. Xususan har bir mamlakat taraqqiyotida alohida o‘rinda turuvchi davlat boshqaruvi, sud-huquq tizimi, iqtisodiy va ijtimoiy hayot, tashqi siyosat kabi muhim sohalar alohida e‘tibor qaratilib, prezident va hukumat qarorlari qabul qilinib kelinmoqda.

Harakatlar strategiyasining 1-ustuvor yo‘nalishi Davlat va jamiyat qurilish tizimini takomillashtirishga bag‘ishlangan bo‘lib, ushbu ustuvor yo‘nalish asosida xalq bilan muloqot qilish, xalq bilan birga ishlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Chunki xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbasi xisoblanib, har qanday islohotlar avvalo, xalq uchun ularning obod va farovon yashashi uchun amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan mamlakatimizning viloyat va tumanlarida hokimiyat, prokuratura, soliq organlariga asoslangan 4 ta sektorlar tashkil etildi. Bundan tashqari xalq qabulxonalari tashkil etilib aholi bilan ishlashga oid chora tadbirlar amalga oshirildi. Ijtimoiy va siyosiy sohalarida xalq va davlat o‘rtasida o‘zaro manfaatli hamkorlik yo‘lga qo‘yildi.

Dunyodagi mashaqqatli kasblardan biri shifokorlik va huquqshunoslikdir. Shifokorning birgina xatosi bir insonning umriga zomin bo‘lsa, huquqshunosning birgina xatosi bir insonning taqdiri, kelajagini barbod qiladi. Shu sababli ham Harakatlar strategiyasining 2-yo‘nalishi huquqni muhofaza qilish va sud-huquq tizimini isloh qilishga qaratilgan. Ushbu ustuvor yo‘nalish asosida mamlakatimizda sud-huquq tizimi va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining faoliyatiga chuqur e‘tibor qaratildi. Xususan Sudyalarning mustaqilligi va daxlsizligi ta‘minlanib, ularning masalalari oshirishga alohida e‘tibor qaratildi. Avvalgi Oliy xo‘jalik sudlari tugatilib, o‘rniga iqtisodiy sudlar tashkil etildi. Shuningdek huquqni muhofaza qilish organlari o‘rtasida korrupsiyaga qarshi kurash asosiy o‘ringa qo‘yildi. Bir qancha xodimlar o‘z lavozimidan ozod etildi. Buning asosiy sababi o‘z lavozimini suiste‘mol qilish, ma‘suliyatsizlik va bilimsizlikdir.

3-ustuvor yo‘nalish iqtisodiy sohani rivojlantirish va liberallashtirishga qaratilgan bo‘lib iqtisodni rivojlantirishga doir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Iqtisodiy farovonlikni barqarorlashtirish, kambag‘allikni qisqartirish, mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha prezidentimizning 2021-yil 3-dekabrda 29 va 31-sonli farmonlari qabul qilindi. “Oila tadbirkorlik” dasturi asosida daromadi kam va qo‘shimcha daromadni ko‘paytirmoqchi bo‘lgan oilalarga qayta moliyalashtirish

stavkasidan ortiq bo'lmagan miqdordagi imtiyozli kreditlar va subsidiyalar ajratilmoqda. Mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida hukumat qarorlari qabul qilindi va hokim yordamchilari takomillashtirish bo'yicha komissiya tuzildi.

Ijtimoiy soha deganda avvalo ko'z oldimga sog'liqni saqlash va ta'lim tizimi kabi davlatning eng muhim sohalarini tushunaman. 4-ustuvor yo'nalish ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilgan. O'zim ham talaba bo'lganligim sababli ko'proq ta'lim tizimida amalga amalga oshirilayotgan islohotlar haqida va xotin qizlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida to'xtalib o'tdim. Eng foydali sarmoya ilm olishga kiritilgan sarmoya bo'lib, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan beri ta'lim tizimiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Talaba yoshlarning o'zga yurtlarda ta'lim olishiga, jahon andozasini o'rganib malaka oshirishiga qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda yurtimizda 10 ga yaqin nufuzli chet el universitetining filiallari ochilgan bo'lsa, o'tgan 5 -6 yillar davomida ularning soni bir necha barobarga oshdi. Bundan tashqari yoshlarga oid davlat siyosatining amalga oshirilishi ham alohida kasb etdi. Mamlakatimiz aholisining 60 foizini aynan yoshlar tashkil etadi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning ham asosiy qismi biz yoshlar uchundir. Avvallari faqat bitta oliygohga o'qishga topshirish imkoniyati mavjud bo'lgan bo'lsa hozirgi kunda ularning soni 4 taga oshdi. Endi faqat 1-avgust kuni emas 1-dan 16-avgustgacha imtihon topshirish mumkin. Bu ham biz yoshlar uchun yaratilgan eng muhim imkoniyatlardan biridir. Ayollarning jamiyatdagi o'rni va ro'li beqiyos ekanligi tan olinib, xotin-qizlarning ta'lim olishiga moddiy va ma'naviy jihatdan ko'maklashildi. Xususan yangi o'quv yilidan boshlab magistraturada ta'lim oluvchi xotin qizlarning to'lov shartnomalari davlat budjeti tomonidan to'lab beriladigan bo'ldi. Kam ta'minlangan oilalar farzandlari va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan farzandlarning ta'lim olishi uchun ham davlatimiz tomonidan qator imkoniyatlar yaratilmoqda.

5-ustuvor yo'nalish xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo'naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnichilik muhitini shakllantirish, mamlakatimiz eksport va import salohiyatini oshirishda ushbu ustuvor yo'nalishning o'rni ahamiyatlidir. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan buyon qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni amalga oshirmoqda. Xususan bir qancha qo'shni mamlakat rahbarlari mamlakatimizga tashrif buyurib amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlar bilan tanishib o'zaro maqsadli va manfaatli shartnomalar tuzishmoqda. Bizning davlatimiz rahbari ham bir qancha mamlakatlarga tashrif buyurib, davlatimiz uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan shartnomalar tuzishmoqda. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning mamlakatimizga tashrif buyurishi va mamlakatimiz rahbari tomonidan taqdirlanishi yurtimizda amalga oshirilayotgan millatlararo totuvlik va samarali tashqi siyosatning isbotidir.

*“Xalqaro turizm” fakultetuti TU-56 guruh talabasi
Abdug'aniyev Umidjon Abdurauf o'g'li*

O‘ZBEKISTONDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Taraqqiyot va yuksak rivojlanishga erishgan davlatlar tajribasiga ko'ra, har bir xalq o'z oldiga ulug' va istiqbol maqsadlarni qo'yishi hamda uni amalga oshirish salohiyatlari bilan jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallaydi. Bugun O'zbekiston ham o'z tarixining shunday mas'uliyatli chorhasida turibdi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Binobarin, Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan Harakatlar strategiyasi istiqbolimiz taqdirini hal etuvchi muhim va yangi davr bosqichini ifodalovchi milliy g'oyaga aylanmoqda. Xo'sh, strategiya nima? U xalqning maqsadlarini qanday ta'minlaydi? Tanlagan maqsadlarning istiqbollari nimalarda namoyon bo'ladi?

Strategiya — bu ta'limotni izlash, ifodalash va rivojlantirish tizimi bo'lib, u izchillik bilan va to'liq amalga oshirilganda uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlaydi. XXI asrga kelib strategiya tushunchasi ancha kengaydi.

Strategiya deb, dunyo miqyosida va davlat ichki hayotidagi iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy hamda boshqa sohalarda vujudga kelgan inqiroziy vaziyatlarni prognozlash va bartaraf etishga qaratilgan boshqaruvni tashkil etish masalalariga doir tushunchalarni qamrab oladi. Shundan kelib chiqib, davlat strategiyasi bir biri bilan o'zaro bog'liq, lekin alohida xususiyat kasb etuvchi ko'plab tushunchalarda ifodalanadi. Strategiyaning mohiyati taktik vazifalarni belgilashdan iborat. Siyosat, strategiya va taktika — strategik rahbarlik va boshqaruv jihatlari bilan bog'liq uchta mustaqil kategoriyadir. Ularning farqi shundan iboratki, strategiya tasdiqlangan va amalga oshirish uchun qabul qilingan bo'lsa, uning joriy qilinishi strategiyalashtirilayotgan obyektning mayog'iga aylanadi. Taktika esa strategik vazifalarni amalga oshirish bo'yicha kundalik, oylik va yillik (joriy) rejalarni va ularning yechimi bo'yicha tadbirlarni taqozo etadi.

Siyosat — bu strategiya va taktikani yagona samarali amal qiluvchi tizimga agregatsiya va integratsiya qilinishidir. Ko‘rib turganimizdek, strategiyaning asl mohiyatida xalqimizning orzu-umidlari yo‘g‘rilgan g‘oyalardan tashkil topgan milliy mafkuraning ifodasi yotadi. Mafkuradan nusxa olib bo‘lmaganidek, davlatning strategik maqsadlarini ham boshqa davlat va xalqlarning tarixiy tajribasidan o‘zlashtirib yoxud nusxa olib bo‘lmaydi. Zero, har bir xalqning o‘ziga xos siyosiy-ijtimoiy, demografik, iqtisodiy, madaniy tarixi, tabiiy resurslari mavjud bo‘ladi. Aynan shu omillar ma‘lum ijtimoiy sharoit va imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Strategiyani amalga oshirish eng mas‘uliyatli jarayon. Agar u real vaziyatni to‘liq qamrab olgan yaxlit va bir butun reja bo‘lsa, uning muvaffaqiyati ta‘minlanadi. Aksincha teskari bo‘lsa, unda turg‘unlik yuzaga keladi. Bunga sabab, noto‘g‘ri tahliliy ma‘lumotlar, xulosalar, kutilmagan sharoitlar, resurslardan oqilona foydalana olmaslikdir. Strategiyani baholash va nazorat qilish strategik rejalashtirishni mantiqiy yakunlovchi omili bo‘lib hisoblanadi. U hodisalarning qayta aloqalanishini ta‘minlash jarayonida strukturaviy bo‘g‘inlardagi bog‘lanish imkoniyatlarini tahlil qiladi, baholaydi, aniqlaydi, xulosalar chiqaradi. Zaruratda strategik rejalarni o‘zgartiradi.

Davlat strategik rejalari aniq va o‘zgarmas tamoyillarga bo‘ysundirilishi muhim. Ular islohotlarning bir maromda, izchil yo‘nalishini ta‘minlashga xizmat qiladi. Jumladan, rahbar o‘z vazifalarini amalga oshirishida turli ilmiy sohalardagi ma‘lumotlar va xulosalar bilan qurollanmog‘i, bundan tashqari, improvizatsiya qilmog‘i, quyilgan vazifalar yechimini topishda individual va kreativ yondashuvlarni tashkil etishi lozim. Mazkur tamoyillar oldin qabul qilingan qarorni o‘zgartirish ehtimoli yoki o‘zgaruvchan vaziyatdan kelib chiqib, qayta ko‘rib chiqish imkoniyatini berishi zarur. Strategik dastur va rejaning uyg‘unligi hamda turli darajadagi qarorlarning mustahkam bog‘liqligi muvaffaqiyatning kafolati. Mazkur birlik davlat organlarning strukturaviy bo‘g‘inlarida strategik harakatlarni birlashtirish, barcha funksional bo‘lim rejalarning kelishuvi bilan ta‘minlanadi.

Ayni paytda strategiyani amalga oshirish imkoniyatlarini tug‘diradi. Strategik boshqaruv jarayonida dastur va rejani amalga oshirish uchun tashkiliy va huquqiy sharoitlar yaratilishi lozim. Mazkur tamoyillar hokimiyat organlari faoliyatidagi ijro intizomining past sur‘atlariga, shaxsiy mas‘uliyatsizligiga barham beradi, kadrlar layoqati darajasini oshirishni talab qiladi, murakkab va chigal ish tartiblarini soddaga hamda tezkor yondashuvlar bilan o‘zgartirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, strategik yo‘nalishlarni belgilashning mavhum va noma‘lum jihatlarni oydinlashtirish orqali tartiblashtirishga erishiladi. Istiqbol maqsadlarni qo‘ygan davlatlarning aksariyati milliy strategik muvaffaqiyatlarni YAIMning o‘shishida, fuqarolarining farovonlik darajasining yuksalishida, deb qaraydi. Yaqin o‘tmishda davlatning birlamchi vazifalari hosildorlikni oshirish, oltin-neftni ko‘paytirish, armiyani mustahkamlash bilan izohlangan. Albatta, ushbu omillarni inkor etmagan holda bugun O‘zbekistonda milliy qadriyatlar bilan qurollangan davlatning strategik maqsadi fuqarolarning g‘oyaviy e‘tiqodi, bilim-salohiyati, jamiyatdagi mukammal qonunlar va barqaror ijtimoiy institutlarning mavjudligini ta‘minlash asnosida amalga oshirish ko‘zda tutilmoqda. Strategik maqsadlarning aynan inson kapitaliga va u orqali adolatli qonunlarning, faol ijtimoiy institutlar harakati tashkil etilishiga qaratilayotganligi bejizga emas. Shuning uchun har qanday islohotlar inson kapitalini rivojlantirish bilan amalda uning tamal toshi mustahkamlanadi.

Mamlakatimiz strategiyasi nafaqat ichki va tashqi siyosatdagi islohotlar sari tashlangan qadamda, balki, eng avvalo, davlatning xalqqa, xalqning davlatga bo‘lgan munosabatini o‘zgarayotganligida namoyon bo‘lmoqda. Yurtimizda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va dinidan qat‘i nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugun hayotdan rozi bo‘lib yashashi davlatning bosh maqsadi sifatida strategik yo‘nalishlar belgilanmoqda. Ular avvalo, rivojlantirilayotgan ijtimoiy sohalarda o‘z ifodasini topmoqda. Yoshlarga munosib ta‘lim berish, zamonaviy kasb-hunarlar bilan qurollantirish, aholining salomatligini ta‘minlash, nogironligi bo‘lgan shaxslar, boquvchisini yo‘qotganlar, yolg‘iz keksalar, umuman, ko‘makka muhtoj qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash davlatimiz rahbarining 2018 yil 28 dekabr kuni Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida o‘z tasdig‘ini topdi. Davlat va jamiyat qurilishi shunday bir murakkab tuzilmaki, uning tarkibidagi bir-biriga bog‘liq bo‘lgan va bir-birini to‘ldiradigan soha va jabhalarni bir vaqtning o‘zida jadal rivojlantirishni talab qiladi. Ularning har biri ikkinchisiga zamin yaratadi. Qaysidir asosiy soha avval rivojlanib, boshqa soha va tarmoqlar uchun lokomotiv vazifasini ham bajaradi. Albatta, bu jarayonda har bir sohaning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olish, obyektiv tahlil qilish, o‘z vaqtida tegishli chora-tadbirlar qabul qilish, ularni rivojlantirishning huquqiy asoslarini yaratish, samarali ishlash mexanizmlarini yangi texnologiyalar asosida tashkil etib berish kabi vazifalarni hal qilishni talab qiladi.

Davlatning harakatlar strategiyasi yetaklovchi lokomotiv kuchi — bu davlat va uning organlari. Islohotlarning garovi va kafolati hokimiyatning samarali faoliyati bilan bog‘liq hodisa. U boshqaruv mahorati bilan uzoqqa mo‘ljallangan maqsadlarni rejalashtiradi, siyosiy va ijtimoiy jarayonlarni idora qiladi, aholini safarbar etadi, mavjud resurslardan oqilona foydalanish va uni odilona taqsimot qilish vazifalarini amalga oshiradi. Shunday ekan, davlat va jamiyat boshqaruvi tizimlarini takomillashtirmasdan turib mamlakat hayotini modernizatsiya qilib bo‘lmaydi. Modernizatsiya o‘z umrini poyoniga yetkazgan boshqaruv usullarini yangi sifat va talablar darajasiga ko‘tarish bilan mamlakatni rivojlantirishga olib keladi. Bu jarayonlar bevosita mahalliy hokimiyatlarning hududlarni rivojlantirishga oid masalalarni hal etishda mustaqil qarorlar qabul qilishning huquqiy asoslarini shakllantirishni taqozo

qiladi. Shu nuqtai-nazardan Prezidentimiz parlamentning muhim qarorlar qabul qilish va qonunlar ijrosini nazorat etish faoliyatini kuchaytirish, ijro hokimiyati tizimini optimallashtirish, ma'muriy islohotlarni davom ettirish va davlat boshqaruvida zamonaviy menejment usullarini keng qo'llash, davlat boshqaruvida samaradorlikni oshirish maqsadida davlat xizmatiga malakali mutaxassislarni jalb etishga qaratilgan yagona kadrlar siyosatini shakllantirish, mahalliy hokimiyat organlarining vakolat va mas'uliyatini qayta ko'rib chiqish, ularning mustaqilligini yanada oshirish vazifalarini belgilaydi.

Boshqaruvida adolatli davlat idora tizimlari shakllanmas ekan, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari — ikkinchi uzviy bog'lanuvchi muhim tamoyil ta'minlanmaydi. Ular sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish orqali amalga oshiriladi. Bunday tizimning samarali faoliyati fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilishning real imkoniyatlarini vujudga keltiradi. Oliy sud — oliy hakam sifatida jamiyatning yaxshi-yomoni, foyda-ziyonini belgilab beruvchi ma'naviy barometrga aylanadiki, bunday ijtimoiy muhitda jinoyat qilishdan ko'ra bunyodkorlik qilish afzal bo'ladi. Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash maqsadida sudyalikka nomzodlarni tanlash va tayinlash tizimini yanada takomillashtirish lozimligiga ahamiyat berishi strategik maqsadlarning izchil amaliyotini joriy etishga qaratilmoqda.

Jamiyatda adolatli boshqaruvning vujudga kelishi, shubhasiz, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlarini takomillashtirish imkoniyatini yaratadi. Ular makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlash, tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, uning raqobatbardoshligini oshirish, ayniqsa, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirishning yangi innovatsion texnologiyalarining tatbiq etilishi imkoniyatlarini yaratadi. Ya'ni rivojlanishning ichki qonuniyatlariga ko'ra, yangi sifat bosqichga ko'tarilishning murakkab, ammo takomillashgan shakllari paydo bo'ladi. Bu, o'z navbatida, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqei yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni amalga oshiradi. Natijada mavjud salohiyatdan samarali foydalanish orqali joylarda mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish o'sish sur'atlari vujudga keladi.

Jamiyatda ijtimoiy ongning o'zgarishi bilan ijtimoiy munosabatlar ham rivojlanib boradi. Jamiyat va uning holati aslida inson ongining in'ikosi. Fuqarolar qanday ezgu amallar ma'rifati bilan qurollangan bo'lsa, ana shu ruhiy qudrat istaklarining hosilasini oladi. Bu jarayon ulkan to'lqin sifatida millatning mushtarak maqsadlarida namoyon bo'ladi. U, o'z navbatida, ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida yangi tarmoqlarning, ishchi o'rinlarning paydo bo'lishiga, aholining real daromadi va shunga muvofiq turmush darajasining o'sib borishiga xizmat qiladi.

*TDIU Magistratura bo'limi 2-kurs talabasi,
Mavlonov G'olibjon Muhammad o'g'li
TDIU Xalqaro turizm fakulteti 4-kurs talabasi.
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli
TDIU Mustaqil izlanuvchi
Vaxabov Asadulla Ubaydullo o'g'li*

“ISO” XALQARO NODAVLAT TASHKILOTIDA “9001” SIFAT MENEJMENTI TIZIMI

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada dunyo miqyosida qabul qilingan sifat menejmenti tizimi va mijozlar talablari hamda ehtiyojlarini tartibga soluvchi talablarni qondirishni va mijozlarning ehtiyojlarini oshirishni nazarda tutadi.*

***Kalit so'zlar:** Menejment, mexanizm, savdo reyestri, sifat menejmenti, standart, xarajatlar, xalqaro savdo.*

Bugungi kunda korxonalar nafaqat mijozlarning talablarini qondirishga, balki undan yuqori bo'lgan sifatli mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilishga intilishadi. Boshqa tomondan, ular raqobatlashishi uchun o'z xarajatlarini kamaytirishlari kerak. Kichik va yirik korxonalarining sifat va iqtisodiy samaradorlikka erishish qobiliyati ularning sifatni yaxshilash bo'yicha kompleks yondashuvni ishlab chiqish qobiliyatiga bog'liq.

ISO 9001 sifat menejmenti tizimi dunyodagi eng mashhur sifat menejmenti tizimi standarti bo'lib, dunyo bo'ylab 180 mamlakatlaridagi milliondan ortiq tashkilotlarni sertifikatlashtirgan. ISO 9001 standarti Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) tomonidan e'lon qilingan 9000 seriyali standartlardan muvofiqlikni baholash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yagona standartdir. ISO 9001 shuningdek, keng tarqalgan ishlatiladigan OHSAS 13485 va ISO 16949 kabi ISO 9100 (tibbiy asboblar), ISO / TS 18001

(avtomobil), AS / EN 14001 (aerokosmik) va boshqaruv tizimlari kabi sanoat uchun standartlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

ISO 9001 Sifat Menejmenti Tizimi - bu dunyo miqyosida qabul qilingan sifat menejmenti tizimi bo'lib, mijozlar talablari, ehtiyojlari va tartibga soluvchi talablarini qondirish orqali mijozlar ehtiyojini oshirishni nazarda tutadi. U sifat menejmenti tizimining holatini ko'p jihatdan tashkilotning tashkiliy tuzilishidan tortib, mijozlarning qoniqish darajasiga, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishdan jarayonlarni samarali boshqarishga, ichki auditdan mahsulot dizayniga, sotib olishdan sotishga qadar. ISO 9001 standarti asosan boshqarish mexanizmidir. Ushbu standartning maqsadi - xatolar va nuqsonlarni kamaytirish, yo'q qilish va oldini olish. Standart mahsulot va xizmatlarning sifati bilan emas, balki boshqaruv tizimining sifatiga bevosita bog'liqdir. Asosiy taxmin shundan iboratki, agar samarali Sifat Menejmenti Tizimi yaratilsa va joriy etilsa, mijozlar ehtiyojlarini qondirish uchun sifatli mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqariladi.

ISO 9001 standarti qiyin emas va umumiy talablarni o'z ichiga oladi. U katta yoki kichik miqyosidan qat'i nazar, har qanday sektorga qo'llanilishi mumkin. To'g'ri tushunilgan va to'g'ri qo'llanilganda kuchli boshqaruv tizimini anglatadi.

ISO 9001 standarti Sifat menejmenti tizimini yaratish uchun uni butunlay tashkilotlarga qoldirdi. Nima qilish kerak, "standart" Sifatni Boshqarish Tizimi yaratish emas, balki standart talablariga javob beradigan Sifatni Boshqarish Tizimi yaratish.

Sifatni boshqarish printsiplari: tashkilotni boshqarish va boshqarish uchun ishlatiladigan murakkab va asosiy qoidalar va e'tiqodlar. Shunday qilib, uzoq muddatli istiqbolda mijozlar va boshqa biznes sheriklarning ehtiyojlari bilan bog'liq ko'rsatkichlarni doimiy ravishda yaxshilashga qaratilgan.

Tashkilot muvaffaqiyatli bo'lishining sharti manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini doimiy ravishda aniqlash va uning faoliyatini yaxshilash orqali mumkin. ISO 9001 standarti, Xalqaro standartlar tashkiloti (ISO) tomonidan o'rnatilgan xalqaro standart, sertifikatlash modeli sifatida ko'plab mamlakatlarda, shu jumladan Evropa Ittifoqida ishlatiladigan Sifat menejmenti standartidir.

Tashkilotlar o'z mijozlariga bog'liq, shuning uchun ular hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarini tushunishlari, talablariga javob berishlari va mijozlar kutganlaridan yuqori darajada ishlashlari kerak. Mijozlar tashkilotning kelgusida daromadlilik uchun asosiy rol o'ynaydi. Mijozlarni saqlab qolish uchun tashkilotlar mijozlarning hozirgi va kelajakdagi istiqbollari tushunishlari kerak.

Etakchilik - bu kompaniyaning maqsadi, menejmenti va ichki muhitining birligi. Rahbarlar xodimlarning kompaniya maqsadlariga erishishda to'liq ishtirok etishlari uchun kompaniyaning ichki muhiti va muhitini yaratishi kerak. Tashkilot rahbariyati tashkilotning funktsiyalari uchun tegishli ekologik sharoitlarni yaratishi, boshqarishi va yaratishi kerak. Tashkilotning etakchisi - bu belgilangan maqsadlarga erishish uchun xodimlarga ta'sir qilish huquqiga ega bo'lgan shaxs. Bu xodimlarni rag'batlantirish va tashkilot maqsadlariga erishishda eng muhim rol o'ynaydi. Maqsad - rahbarning birligi va yo'nalishini aniqlash.

Tashkilotning barcha darajalaridagi barcha odamlar o'zlarining tashkilotlari uchun qadrlidir va ularning to'liq ishtiroki ularning manfaatlariga mos ravishda o'z imkoniyatlarini namoyish etadi. Tashkilotning barcha darajalaridagi odamlar ushbu tashkilotning maqsadlariga erishish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Odamlarni jalb qilish, ularning bilimlari va ko'nikmalaridan foydalangan holda, tashkilot odamlarning maqsadlariga erishishga intiluvchan va intilishlari uchun sharoit yaratadi.

Barcha darajadagi xodimlar tashkilot uchun qadrlidir. Ularning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish uchun ular qatnashishi kutilmoqda. Shu tarzda xodimlar tashkilot uchun samarali bo'lishi mumkin.

Kirish va ularni natijalarga aylantiradigan har qanday faoliyat jarayon deb hisoblanadi. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun tashkilotlar barcha jarayonlarni samarali boshqarishlari kerak. Natijalarga erishish uchun manbalar va faoliyatni to'g'ri boshqarish kerak. Buni ta'minlash biznes-jarayonlarni tayyorlashga bog'liq. Tayyorlangan jarayonlar har doim maqsadlarni belgilash va rejalashtirish, amalga oshirish, boshqarish va o'lchash orqali doimiy takomillashtirish siklidan foydalanib boshqarilishi kerak.

Belgilangan maqsadga erishish uchun o'zaro bog'liq jarayonlar tizimini aniqlash, tushunish va boshqarish tashkilotning samaradorligi va samaradorligiga olib keladi. O'zaro bog'liq jarayonlar tizim ichida ishlov berilishi va aniqlanishi kerak. Shu tarzda jarayonlar osonroq tushuniladi va boshqariladi. Bundan tashqari tashkilotning samaradorligi oshadi va belgilangan maqsadlarga erishishda samaradorlik oshadi.

Aniq va samarali qarorlarni qabul qilish uchun tashkilot faoliyatdan olingan barcha ma'lumotlarni ishlatishi va tahlil qilishi kerak.

Tashkilotlar etkazib beruvchilar va subpudratchilardan mustaqil emaslar. Biroq, ular o'zaro manfaatli munosabatlarda. Shuning uchun ikkala tomon ham bir-birlari uchun ortiqcha qiymat yaratishi kerak.

Sifat tizimlarining eng asosiy xususiyati doimiy takomillashtirish printsiplidir. Tashkilotning ushbu yo'nalishdagi sa'y-harakatlari nafaqat hujjatni olish uchun, balki tashkilotning doimiy maqsadi

bo'lishi kerak. Obodonlashtirish ishlari nafaqat ishlab chiqarilgan tovarlar yoki xizmatlarning xususiyatlari, balki tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va tarqatishda ishlatiladigan barcha jarayonlar uchun ham muhimdir.

ISO 9001 hujjati sizning tashkilotingiz mijozlarning talablarini qondirish va hatto kutganlaridan ham yuqori darajada bo'lish qobiliyatini namoyish etadi. Shuning uchun, ko'plab xaridorlar yomon mahsulot yoki xizmatlarni sotib olish xavfini bartaraf etish uchun etkazib beruvchilardan ISO 9001 sertifikatini qidirmoqdalar. ISO 9001 sertifikatiga ega bo'lish huquqiga ega bo'lgan korxonalar va yo'qotishlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish orqali tashkiliy samaradorlik va mahsulot sifatidagi sezilarli yaxshilanishlarga erishdi.

ISO 9001 sifat menejmenti tizimi standarti quyidagi sarlavhalarni qamrab oladi:

Boshqarish uchun javobgarlik - bu tovarlar yoki xizmatlar ishlab chiqarish jarayonida sifatga ta'sir etuvchi faoliyatni boshqaradigan, amalga oshiradigan va tekshiradigan barcha xodimlarning javobgarligi, vakolati va darajasini aniqlash. Ushbu sarlavha ostida mijozlar diqqatini jalb qilish, boshqaruv majburiyati, rejalashtirish, javobgarlik, vakolat va aloqa, sifat siyosati va menejmentni tahlil qilish pastki sarlavhalar.

Resurslarni boshqarish masalasida, tashkilot resurslar, xodimlar, substruktura talablari va ish muhitini ta'minlash nuqtai nazaridan barcha ehtiyojlarni aniqlashi va ushbu ehtiyojlar uchun tegishli manbalarni taqdim etishi kerak. Shu bilan birga, menejment, shuningdek, bajarilgan ishlarning natijalarini o'lchash va ichki sifat nazoratini o'tkazish uchun o'qitilgan xodimlarga ega bo'lishi kerak.

Bu tovarlar yoki xizmatlarni ishlab chiqarishni rejalashtirish, mijoz bilan bog'liq jarayonlarni aniqlash, loyihalash va ishlab chiqish faoliyati, sotib olish faoliyati va tovarlar yoki xizmatlarni etkazib berishni nazarda tutadi.

Bunga tashkilot faoliyatining har bir bosqichida o'lchanadigan qiymatlarni kuzatish va tahlil qilish va nomuvofiq mahsulotlar yoki xizmatlarni tekshirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va obodonlashtirish ishlarini o'z vaqtida bajarish kiradi. ISO 9001 sifat menejmenti tizimini o'rnatgan tashkilot sifat siyosatini belgilashi, sifat bo'yicha maqsadlarini tushuntirishi va bu borada nima qilishini hujjatlashtirishi kerak. Bularning barchasi tashkilotning sifat siyosatini belgilaydi.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki ISO 9001 sifat menejmenti bozorda yanada barqaror raqobatdosh bo'lishga imkon beradi. Sifatli usul mijozning ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Ishlashning yanada samarali usullari vaqt, pul va mablag'larni tejaydi. Yaxshilangan operatsion ishlash xatolarini kamaytiradi, daromadni oshiradi. Samarali ichki jarayonlar orqali xodimlarni rag'batlantiradi va jalb qiladi. Mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatadigan ko'proq mijozlarni jalb qiladi. Sizning muvofiqingizni isbotlab, biznesning yangi imkoniyatlarini taqdim etadi. Mijozga yo'naltirilgan bo'lish mijozning shikoyatini kamaytiradi va mijozning qoniqishini oshiradi. Mijozlarning taxminlarini birinchi o'ringa qo'yish mahsulotni yanada yaxshi dizaynini ta'minlaydi. Mijozga g'amxo'rlik qilish mijozning sodiqligini oshiradi. Yaxshi dizaynning amalga oshirish tranzaktsiya xarajatlarini kamaytiradi. Sifatga murojaat qilish past sifatli xarajatlarni minimallashtiradi.

Jarayonlarni aniqlash muammolarni tezroq hal qilishga imkon beradi. Tanib olish jarayonlari ma'lumot oqimini tezlashtiradi. Jarayonlarni aniqlash tashkilotni etkazib beruvchilarni tanlash, kuzatib borish va baholashni osonlashtiradi. Jarayonlarning identifikatsiyasi tashkilot ichida vakolat va majburiyatlarining taqsimlanishiga yordam beradi. Qoidalarni o'rnatish samarali boshqaruvga imkon beradi. Standartlarni o'rnatish menejmentga sog'lom qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Xodimlarni ishlarga jalb qilish ishtiyoq va ishtiyoqni oshiradi. Har bir sohada doimiy yaxshilanishni qabul qilish xodimlarning sifatini oshiradi. Bo'limlar orasidagi muammolarga tizimli yondashish samaradorlikni oshiradi. Sertifikatga ega bo'lish tashkilotga yangi bozorlarga chiqish imkoniyatini beradi. Sertifikatga ega bo'lish tashkilotning bozorda raqobatdoshligini oshiradi. Sertifikatga ega bo'lish institutsionalizatsiya sari oldinga siljiydi. Sertifikatga ega bo'lish tashkilotning bozorda obro'sini mustahkamlaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. *O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi - standart.uz*
2. *www.iso.org – Xalqaro standartlashtirish tashkiloti*
3. *www.sertifikasyon.net*
4. *www.turcert.com*

O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI ANIQLASH VA QISQARTIRISH DAVLAT SIYOSATI DARAJASIDA

Annotatsiya: Mazkur maqolada qambag'allik, uning yuzaga kelishi sabablari, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini, jahon va O'zbekiston Respublikasidagi tasnifiy holat, kambag'allik darajasini aniqlashning ijtimoiy – iqtisodiy mohiyati va uni qisqartirish yuzasidan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: qambag'allik, ishsizlik, aholi daromadlari, iste'mol savati, ijtimoiy siyosat, qambag'allik chegarasi, tadbirkorlik, kredit, nafaqalar.

Kirish. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan ayni zamonda, butun dunyoda olimlar, siyosatchilar, davlat arboblari va jamoatchilik vakillari o'rtasida kambag'allikning kelib chiqish sabablari, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini, uni bartaraf etish yo'llari xususida ilmiy munozaralar, turli ko'rinishdagi davra suhbatlari va sababiy bog'liqlikda ilmiy-amaliy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Kambag'allik ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida iqtisodiy rivojlanish jarayonida moddiy va nomoddiy imtiyozlardan foydalanish va daromadlarni taqsimlashdagi tengsizlikning oqibati sifatida izohlanadi. Insoniyat mingyillikka qadam qo'ygan 2000 yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Mingyillik Rivojlanish Maqsadlari deklaratsiyasi qabul qilinganda birinchi maqsad sifatida qashshoqlik va ochlikka barham berish bejizga qo'yilmagan. Mazkur deklaratsiyada keltirilganidek, sayyoramizda 2015 yilga qadar kuniga 1,25 AQSH dollaridan (xarid qobiliyati paritetini hisobga olgan holda) kam daromad oladiganlar va ochlikdan aziyat chekayotgan dunyo aholisi sonini ikki barobargacha pasaytirish barcha mamlakatlar oldida turgan eng muhim vazifalardan etib belgilangan edi. Globallashuv jarayoni tobora chuqurlashib, davlatlar o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarining kengayishi natijasida hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) taraqqiyot dasturlarida belgilangan maqsadlarni hal etish borasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, choratadbirlar samarasi o'laroq, qo'lga kiritilayotgan ijobiy tendentsiyalarga qaramay, qambag'allik muammosi barcha rivojlanayotgan mamlakatlar qatori O'zbekiston Respublikasida ham o'tkir muammolaridan biriga aylangan. Ayniqsa, bugun dunyo bo'ylab tarqalayotgan koronavirus pandemiyasi va global karantin sharoitida kambag'allikning salbiy sotsial effekti yana bir bor namoyon bo'lib bormoqda. Darhaqiqat, muhtaram Prezidentimiz SH.M. Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida respublikamizda kambag'allikni qisqartirishni yechimi kutayotgan dolzarb masalasi sifatida kun tartibiga olib chiqildi. Bu borada, Davlatimiz rahbari shunday o'ziga xos yondashuvni ilgari surdiki, unga ko'ra "Kambag'allikni kamaytirish oylik yoki nafaqa miqdorini ko'paytirish, yoppasiga kredit berish, degani emas. Buning uchun, eng avvalo, aholini kasbga o'qitish, moliyaviy savodxonligini oshirish, odamlarda tadbirkorlik hissini uyg'otish, infratuzilmani yaxshilash, farzandlarini o'qitish, sifatli davolanish, manzilli nafaqa to'lash tizimini joriy qilish kerak" [1]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan Iqtisodiy taraqqiyot va qambag'allikni qisqartirish vazirligining tashkil etilishi esa aynan ushbu vazifalarni ijrosini tizimli ta'minlashda amaliy qadamgina bo'lib qolmasdan, yurtimizda qambag'allikni qisqartirish borasida tarixiy instutsional islohotlar amalga oshirilayotganining yorqin ifodasi hamdir. Albatta, yuqorida qayd etilganidek, global miqyosda dunyo minbarlarining bosh mavzusiga aylanayotgan muammolardan biri bo'lgan kambag'allikni qisqartirishning to'g'ri va eng samarali usuli iqtisodiyotda bandaholi sonini oshirish, ularga munosib va mehnat unumdorligi yuqori bo'lgan to'liq ish bilan band bo'lishlikni ta'minlash, qishloq joylarida tadbirkorlik uchun shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Kambag'allikni yuzaga keltiradigan bosh omil ham ishsizlik darajasining yuqoriligi, ishchi kuchi qatlamining bugungi zamon talabi darajasiga mos emasligi, inson kapitali qiymatining mehnat unumdorligi nuqtai nazaridan orqada qolayotganligida, deb baholash mumkin.

Kambag'allik, uni aniqlash va qisqartirish bilan bog'liq masalalar bir qator mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlar, tadqiqotchi va amaliyotchilar tomonidan tegishli o'rganilgan. Xususan, O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar va tadqiqotchilar qatorida Abdurahmonov Q.X., Xolmo'minov SH.R. Djumanova R.F. Ibragimova N.M. Muxitdinova M.Z. Pardaeva B. Saidov K.S. Xashimov P.Z. va boshqalarning ilmiy izlanishlarida kambag'allikka oid masalalar alohida muammo sifatida chuqur o'rganishga harakat qilingan. Jaxon Banki tadqiqotchilari iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini oshirish iqtisodiy erkinliklarning yo'qligi bilan cheklanganligini aniqladi. Iqtisodiyotni erkinlashtirish kambag'allar mulkiy huquqlarini, ayniqsa yerga bo'lgan xuquqlarini kengaytirishni talab qiladi. Samarasiz muassasalar, korrupsiya, va siyosiy beqarorlik investitsiyalarni susaytirsa, sog'liqni saqlash, ta'lim va infratuzilmani rivojlantirishga grantlar va hukumat yordami esa inson va jismoniy kapitalni oshirish orqali iqtisodiy o'sishga katta yordam beradi [17,23,28]. Oxirgi 10 yillikda esa, xalqaro moliyaviy inqiroz asoratlari daromad tengsizligi va axoli kambag'al qatlamining ortishi asoratlari yaqqol

namoyon bo'lgandan so'ng esa, bu muammo bir qator empirik tadqiqotlar bilan boyitildi. Jumladan, J.Stiglits oxirgi o'n yillikda AQShda kuzatilayotgan yuqori tengsizlik va kambag'al aholi qatlami keskin kupayganini, Buyuk Depressiya davridan Reygan davrigacha xukumatning "adashilgan ustuvorliklar va adolatsiz siyosatlarining yig'ma natijasida, 1 foiz aholi manfaatini ko'zlab iqtisodiyotni tartibga solishni izdan chiqarish, soliq imtiyozlari va soliq ta'tillarini o'rinsiz qo'llash natijasida Amerikaliklar orzusi ertakga aylanganini takidlaydi. Saboq chiqarish uchun esa Skandinaviya davlatlari, Singapur va Yaponiya tajribalarini urganib, iqtisodiyotda to'liq bandlikni ta'minlab, jamiyatda adolat va uyg'unlikni tiklashga bel boylashga chaqiradi. Tahlil va natijalar Kambag'allik yurtimizda ko'p yillar "yopiq mavzu" bo'lib, avvallari bu kategoriyaning o'rniga yumshatish qabilida "kam ta'minlanganlik" tushunchasi bilan almashtirib kelingan edi. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan ochiq demokratik siyosat tufayli mazkur muammoning mavjudligi, uning yechimi bo'yicha chuqur tahlillarni amalga oshirish, uni pasaytirish va kelajakda bartaraf etish haqida yuksak minbarlarda ham ochiq-oydin gapirilmogda. Xususan mamlakatimiz Prezidenti SH.M.Mirziyoevning joriy yilning 24 yanvar kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi. Murojaatnomada ta'kidlaganidek: "Hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda aholining aksariyat qismi yetarli daromad manbaiga ega emasligi sir emas. Har qanday mamlakatda bo'lgani kabi bizda ham kam ta'minlangan aholi qatlamlari mavjud. Turli hisobkitoblarga ko'ra, ular taxminan 12-15 foizni tashkil etadi. Bu o'rinda gap kichkina raqamlar emas, balki aholimizning 4-5 millionlik vakillari haqida bormogda. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti, degani. Yoki bir oilada mashina ham, chorva ham bo'lishi mumkin, lekin bir kishi og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70 foizi uni davolatishga ketadi. Xo'sh bunday oilani o'ziga to'q deyish mumkinmi? Prezident sifatida meni odamlarimizning ovqatlanishi, davolanishi, bolalarini o'qitishi, kiyintirishi kabi hayotiy ehtiyojlari nima bo'layapti, degan savol har kuni qiynaydi.

Kambag'allikni kamaytirish – bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish, insonning ichki kuch-quvvati va salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha kompleks iqtisodiy, ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, demakdir". O'zbekistonda oxirgi 2 yil ichida ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni 1,3 barobarga ko'paydi, nafaqalar miqdori 2 barobarga oshdi. Lekin kam ta'minlangan aholiga ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam pulini to'lash yoki ular miqdorini oshirish orqali ushbu muammo to'liq yechilmaydi. Zero ushbu o'rinda qadimgi Xitoy faylasufi, daosizm asoschisi Lao Szining chuqur hayotiy mulohazalari asosida ta'kidlagan hikmatli so'zidan iqtibos keltiradigan bo'lsak, "Och qolgan insonga baliq bersang, uni bir kunlik qornini to'ydirasan. Agar unga qarmoq berib, baliq ovlashga o'rgatsang, uni bir umr ochlikdan qutqarasan" deydi. Buyuk mutafakkirimiz, she'riyat mulkining sultoni, davlat arbobi A.Navoiy ham bu borada quyidagicha fikr yuritadi: Bir diram olmoq chekibon dast ranj, Yaxshiroq andinki, birov bersa ganj. Shu nuqtai nazardan, Yurtboshimiz tomonidan Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot dasturi va boshqa xalqaro nufuzli tashkilotlar bilan birga kambag'allikni kamaytirish dasturini ishlab chiqish taklifi ilgari surildi. Bunda xalqaro me'yorlar asosida chuqur va har tomonlama kompleks izlanishlar olib borilib "kambag'allik" tushunchasi, uni aniqlash mezonlari va baholash uslublarini qamrab olgan yangi metodologiya yaratish lozimligi ta'kidlab o'tildi.

Kambag'allik ko'rsatkichini aniqlash, uni tahlil qilishdan maqsad davlat va fuqarolik jamiyatining kambag'al insonlar qatoriga tushib qolgan aholi qatlami uchun manzilli dasturlarni ishlab chiqish hamda aholi turmush darajasini oshirishdan iborat. BMT kambag'allik chegarasini asosiy tovar va xizmatlar uchun zarur bo'lgan daromadlar sifatida belgilaydi.

Kambag'allik darajasi nisbiy tushuncha bo'lib, muayyan mamlakatning umumiy farovonlik darajasiga bog'liq. Jahon amaliyotida kambag'allikni hisoblashning uchta, ya'ni mutloq, nisbiy va sub'ektiv kontseptsiyasi keng tarqalgan. Ushbu kontseptsiyalar bir-birini inkor etmagan holda, aksincha biri ikkinchisini to'ldiradi. Kambag'allikni hisoblash ikki bosqichda amalga oshiriladi, birinchisi, kambag'allikni aniqlash bo'lib, bunda ushbu toifaga mansub bo'lganlarni xalqaro va mahalliy shart-sharoitlarni hisobga olib ishlab chiqilgan metodologiyadan foydalanib hisoblanadi. Buning uchun eng asosiy shart sifatida statistik ko'zatlarni to'g'ri amalga oshirish talab etiladi. Ikkinchisi, uning hajmini, ya'ni qiymatini keltirib chiqarish va ularga davlat tomonidan manzilli yordam ko'rsatishdan iborat.

Kambag'allikni hisoblash ikki bosqichda amalga oshiriladi, birinchisi, kambag'allikni aniqlash bo'lib, bunda ushbu toifaga mansub bo'lganlarni xalqaro va mahalliy shart-sharoitlarni hisobga olib ishlab chiqilgan metodologiyadan foydalanib hisoblanadi. Buning uchun eng asosiy shart sifatida statistik ko'zatlarni to'g'ri amalga oshirish talab etiladi. Ikkinchisi, uning hajmini, ya'ni qiymatini keltirib chiqarish va ularga davlat tomonidan manzilli yordam ko'rsatishdan iborat.

Kambag'al hisoblanadigan aholi qatlamlarini ijtimoiy muhofaza qilishda pul va natura ko'rinishidagi nafaqalarning rivojlangan tizimi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mazkur tizim bozor munosabatlari rivojlanayotgan barcha mamlakatlarda mavjud bo'lib, kambag'allikning salbiy oqibatlarini yumshatishda muhim ijtimoiy himoya vazifasini o'taydi. Aholi muayyan kategoriyalarining ijtimoiy

yordam olishga bo'lgan huquqini aniqlash uchun, odatda, kambag'allik darajasini belgilaydigan ko'rsatkichlardan foydalaniladi. BMT tomonidan 2015 yilning 25 sentyabrida barqaror rivojlanishni ta'minlash, kambag'allik muamosini bartaraf etish, insonlarning erkin yashash va tabiat resurslaridan foydalanishda tengsizlikka barham berish, ochlik va boshpanasizlikni oldini olish, atrof-muhitni toza saqlash va kelajak avlodlarga bus-butun holda ne'matlardan bahramand bo'lishlikni ta'minlash maqsadida "Dunyomizni o'zgartirish: 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Kun tartibi" dasturi 193 davlat tomonidan ma'qullanib qabul qilingan edi. Ushbu muhim hujjat barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladigan 17 ta bosh maqsad, 169 ta maqsadli vazifa va 230 ta ko'rsatkichni qamrab olgan bo'lib, kelajakda sayyoramizda istiqomat qilayotgan aholining o'tkir muammolar sirasiga kiradigan qashshoqlik va ochlikka barham berish, to'yib ovqat yemaslikni oldini olish, iqlim o'zgarishlariga dosh berish orqali inklyuziv o'sishni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi muammolarni o'z ichiga qamrab oladi. Barqaror rivojlanish maqsadlarining (BRM) 17 ta yo'nalishi sifatida quyidagilar kiritildi:

- *qashshoqlikning har qanday shakliga barham berish; ochlikka yakun yasash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash;*
- *har qanday yoshda ham sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish;*
- *sifatli ta'lim bilan aholining savodxonligini oshirish; gender tengligini ta'minlash;*
- *tozasuv bilan ta'minlash;*
- *iqtisodiy o'sishga erishish va tuluq, unumdorligi yuqori bo'lgan bandlikni ta'minlash;*
- *umumiy foydalanish uchun arzon energiya resurslarga ega bo'lish;*
- *shaharlar, qishloqlarning ochiqligi, xavfsizligi va ekologik barqarorligini ta'minlash;*
- *sanoatlashtirish, innovatsiya va infratuzilmani rivojlantirish;*
- *tengsizlikni pasaytirish;*
- *iste'mol va ishlab chiqarishga mas'ullikni oshirish;*
- *iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish; okean va dengiz resurslaridan oqilona foydalanish;*
- *ekotizim, bioxilma-xillik va o'rmonlarni asrash; tinchlik hukm suradigan jamiyatni shakllantirish.*

Kambag'allikni pasaytirish va ochlikka qarshi kurashish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va ushbu sohaga investitsiyalarni sarflashni talab etadi. BMT tomonidan e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra dunyo aholisining 85 foizi qishloqlarda istiqomat qiladi. Bu qariyb 3.5 milliard aholi sonini tashkil etadi. Jahonda 800 million aholi ochlikdan aziyat chekmoqda. 2030 yilda dunyo aholisi soni 8,3 milliard kishini tashkil etishi bashorat qilinayotgan bo'lsa, o'z-o'zidan qishloq xo'jaligini rivojlantirishga bo'lgan talabning keskin oshishi resurslar unumdorligi darajasini oshirish bilan bog'liq muammolarning kuchayishi, ayni haqiqat, hisoblanadi.

Kambag'allik millatning sog'ligi, mehnatga layoqati va ilmiy salohiyatiga putur yetkazadi. Shuningdek, uning oqibati natijasida davlat byudjetining pasayishi va siyosiy jarayonlarning keskinlashishiga sabab bo'ladi. Ushbu o'rinda 2019 yilda iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan olimlar ham aynan jahonda kambag'allikni pasaytirish bo'yicha olib borgan tadqiqotlari uchun mukofotlanganligini esga olish zarur bo'ladi.

"Kambag'allik" nisbiy tushuncha hisoblanib, har bir jamiyatdagi turmush darajasining umumiy standartiga bog'liq bo'ladi. Kambag'allik holati resurslarning uzoq muddat davomida yetarli bo'lmasligini avvalgi jamg'armalar bilan ham, qimmat tovarlarni xarid qilishdan vaqtincha tejash hisobiga to'plangan mablag' bilan ham qoplash imkoniyati mavjud emasligini ko'rsatadi. Bolalar qashshoqligi – dunyo bo'yicha eng ko'p tarqalgan va barqaror rivojlanishni ta'minlashga g'ov bo'lib turgan muammolardan biri hisoblanadi. Umumiy olganda barcha davlatlarda kattalarga nisbatan bolalar qashshoqligining ulushi yuqori hisoblanadi.

Ularning hayotiga, turmush kechirish tarziga razm soladigan bo'lsak, o'ta ayanchli ahvolda ekanligiga va bu, o'z navbatida, ularning aqliy va jismoniy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotganligiga guvoh bo'lamiz. Jahon banki va BMTning Taraqqiyot dasturi mutaxassislarining fikricha, O'zbekistonda kambag'allikning kuchli mavsumiy tarkibiy qismi mavjud, bu esa iqtisodiy faoliyatning davriy/taqvimiy xususiyatlarini aks ettiradi. Ish bilan band bo'lganlarning taxminan 27 foizi qishloq xo'jaligida ishlaydi va ishlab chiqarish jadvallari mavsumga o'ta bog'liq bo'lganligi sababli, farovonlik va iste'mol darajasi fasllar orasida farq qiladi.

Hosil yig'im-terimi paytida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaradigan vasotadiganlar uchun ko'proq ishlash imkoniyatlari, ko'proq oziq-ovqat va ko'proq daromad mavjud. Biroq qishloq xo'jaligi faoliyati kam bo'lgan davrlarda, daromad, odatda, kam bo'ladi va oziq-ovqat ko'pincha zaxiralardan olinadi yoki sotib olinadi. Garchi bu nisbat vaqt o'tishi bilan tobora kamayib borgan bo'lsa-da, daromad shkalasi bo'yicha quyi to'rt detsilda bo'lgan uy xo'jaliklari iste'mol xarajatlarining deyarli

uchdan ikki qismi hali-hanuz oziq-ovqat mahsulotlariga to'g'ri keladi, bu esa qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat mahsulotlarining narxi, oziqovqat xavfsizligining mavjud emasligi va qashshoqlik o'rtasidagi muhim bog'liqliklarni namoyon qiladi. Uy xo'jaliklari daromadlarining sezilarli darajada o'zgarib turishi mavsumiy mehnat migratsiyasi bilan ham bog'liq, mavsumiylik esa ichki iqtisodiy faoliyatning ko'plab boshqa sohalarida, masalan, qurilishda ham mavjud. Yalpi ichki mahsulotning o'sishi hisobiga kambag'allikning qisqarish tezligi kam bo'ldi. O'zbekistonning o'sish sur'atining yuqoriligi va YalMning barqarorligi haqidagi ma'lumotlari hisobga olinsa, taqqoslanayotgan mamlakatlarning tajribasi asosida kambag'allik darajasining yanada tez kamayishini kutish mumkin edi. So'nggi bir necha avlodi butunlay qashshoqlikdan chiqib ketgan kishilarning ko'pchiligi ish bilan ta'minlanganlik natijasida daromadning ortishi yuzaga keldi. O'zbekiston bu dinamikaning ajoyib namunasi: 10 yillik davrda mehnat va kichik biznes daromadlarining o'sishi kambag'allikning qisqarishi va umumiy farovonlikka erishishga olib keldi. Bugungi kunda ish haqi va biznesdan keladigan daromad O'zbekistonning unchalik boy bo'lmagan oilalari orasida uy xo'jaliklari daromadlarining asosiy manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, oxirgi o'n yillikda ushbu daromad manbalarining ahamiyati tobora ortib bordi, aksincha, nafaqalarning, ijtimoiy yordam dasturlari va boshqa daromad turlarining roli kamaydi. Biroq O'zbekistonning mehnat bozorida sezilarli zaifliklar mavjud.

Xalkaro valyuta fondi (XVF)ning mamlakatlar bo'yicha so'nggi hisobotida, mehnat zaxirasiga yiliga 500 ming nafar yangi ishchi qo'shilishiga qaramasdan, ish bilan bandlikning qayd etilgan o'sishi ishlab chiqarish va daromadning o'sishidan ortda qolayotganligi ta'kidlanadi. Kambag'al oilalar orasida bandlik imkoniyatlari kamroq; yaxshiroq ta'minlangan kishilar ancha yuqori o'rtacha mehnat daromadlariga egalar. Umumiy rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mehnat qiladigan aholining 38 foizi norasmiy ish bilan band (43% yoshlar). Bu ishchi kuchining katta qismi rasmiy ijtimoiy sug'urta dasturlaridan foydalanmayapti degan ma'noni anglatadi. 1990 yilda Jahon banki ekspertlari kambag'al davlatlarda qo'llanadigan standartlardan foydalanib, dunyodagi kambag'al aholi sonini o'lchashni taklif qilishgan edi. 15 ta davlatdagi kambag'allikning milliy darajasini o'rganib, xarid qobiliyati asosida valyuta kurslarini qo'llagan holda (xarid qobiliyati; butun dunyodagi ana shu narxlar asosida hisoblanadi) qayta hisoblashdi.

Natijada ekspertlar o'rganilayotgan qashshoq mamlakatlarning oltitasida kambag'allik darajasi kuniga bir kishi uchun 1 dollarga yaqin ko'rsatkichni tashkil qildi. Bu ko'rsatkich ilk xalqaro qashshoqlik chegarasi sifatida qabul qilindi. Dunyo mamlakatlaridagi hayot qiymatidagi tafovutlar ortib borgani sababli, Jahon

banki global kambag'allik ko'rsatkichini vaqti-vaqti bilan qayta ko'rib chiqish zaruriyatiga duch keldi. 2005 yilda Jahon banki dunyoning eng qashshoq mamlakatlarida qabul qilingan kambag'allik darajasi asosida ana shu ko'rsatkichni qayta hisobladi. Natijada global qashshoqlik chegarasi 1,25 dollargacha ko'tarildi. 2015 yilda chegara qayta ko'rib chiqildi va 1,9 dollarga yetkazildi. Jahon bankining "Kambag'allik va yalpi farovonlik" to'g'risidagi ma'ruzasi 1990 yildan boshlab har yili e'lon qilinadi. 2018 yil oktyabr oyida chiqarilgan ma'ruzaga ko'ra qashshoqlikning xalqaro chegarasi bir kishi uchun kuniga 1,9 dollar miqdori o'zgaradi. Biroq qashshoqlik bo'yicha yangi ta'rif va o'lchamlar kiritilmoqda, jumladan, ijtimoiy kambag'allik. Bu ko'rsatkich mutlaq va nisbiy kambag'allik kontseptsiyasini birlashtiradi. Bundan tashqari, kambag'allik daromadlar darajasi bo'yicha kommunal xizmatlar (suv, elektr energiyasi), sog'liqni saqlash yoki ta'lim olish imkoniyatini aks ettirmagani uchun ko'p o'lchamli kambag'allik ko'rsatkichi kiritildi. Ana shu tushunchaga mos ravishda global darajadagi kambag'allar ulushi monetar kambag'allik bilan taqqoslaganda taxminan 50 foizga yuqoriroq. Jahon bankida o'rtadan past, o'rta va yuqori– 3,2 dollar, 5,5 dollar va 21,7 dollar daromadlarga ega mamlakatlar uchun kambag'allikning quyi va yuqori darajalari qabul qilingan. Bank mutaxassislari bu ko'rsatkichlar daromad mezonlariga asoslangani va ular ta'lim olish, sog'liqni saqlash xizmatlari va suv hamda elektr energiyasi bilan ta'minlanganlik kabi jihatlarni hisobga olmasligini ta'kidlashadi. O'zbekiston uchun qashshoqlik chizig'i – kuniga 3,2 dollardan kam pulga yashash degani, misol uchun besh kishidan iborat oilaning yalpi daromadi oyiga 480 dollar yoki 4,6 million so'mdan kam bo'lsa, bu oilani kambag'al deb hisoblash mumkin. Ma'lumki, 2018 yildan buyon Jahon banki "Taraqqiyot strategiyasi" markazi bilan hamkorlikda "O'zbekiston fuqarolarini tinglab" nomli loyihani amalga oshirib kelmoqda. Mazkur loyiha doirasida Jahon bankining Qashshoqlik va tenglik bo'yicha global amaliyot markazi eksperti Uilyam Zeytts rahbarligida "Markaziy Osiyoda tumanlar miqyosidagi qashshoqlik darajasi, o'rtacha iste'mol va aholining o'rta sinfi ko'rsatkichlari" bo'yicha hisobot tayyorlandi.

Tahlillar O'zbekistonning ayrim hududlarida daromad notekis taqsimlanganligini anglatmoqda. Kambag'allikning yuqori darajasi Toshkent, Samarqand, Surxondaryo, Andijon viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlarida kuzatilmoqda. O'rta sinf aholining umumiy aholi sonidagi ulushining eng past darajasi ham Samarqand, Surxondaryo, Andijon, Sirdaryo, Toshkent, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi ba'zi tumanlari ulushiga to'g'ri kelmoqda. Xulosa va takliflar Albatta, Prezidentimiz qayd etganidek, kambag'allikni kamaytirish oylik yoki nafaqa

miqdorini ko'paytirish, yoppasiga kredit berish, degani emas. Buning uchun, eng avvalo, aholini kasbga o'qitish, moliyaviy savodxonligini oshirish, odamlarda tadbirkorlik hissini uyg'otish, infratuzilmani yaxshilash, farzandlarini o'qitish, sifatli davolanish, manzilli nafaqa to'lash tizimini joriy qilish kerak.

Shu o'rinda O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish dasturi loyihasiga ayrim fikr, g'oya va takliflarni bayon qilishni ma'qul deb topdik. Xususan, - kambag'allikni qisqartirish, aholining turmush darajasini oshirish va mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim ustuvorligi sifatida ishsizlik darajasini pasaytirishga e'tiborni kuchaytirish lozim. Bunda ishga joylashish imkoniyatini yaratuvchi, tegishli davlat organlari bilan bir qatorda, fuqarolarning mas'uliyatini oshiruvchi, har bir insonning shaxsiy sharoitini hisobga oluvchi, o'ziga mustaqil yordam bera olmaydiganlarni qo'llab-quvvatlovchi faol va ta'sirchan siyosat yuritish, ushbu maqsadlarga jamiyat va xususiy sektor resurslarini jalb etish muhim ahamiyat kasb etadi; - nodavlat-notijorat tashkilotlar bilan hamkorlikda odamlarimizni tadbirkorlikka o'qitishning eng ilg'or dasturlarini ishlab chiqish va kasbga o'qitishda nodavlat tashkilotlarning faolligini kuchaytirish; - fuqarolarning oilaviy byudjeti daromadlarini oshirishning eng samarali shakllaridan biri sifatida kasanachilik mehnatini rivojlantirish kerak. Bunda zamonaviy mashinalar, uskunalar, xomashyo va materiallarni xarid qilish uchun moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini, ularga marketingni amalga oshirish va kasanachilik mahsulotini ishlab chiqarishni tashkil etish maqsadida buyurtmachilarni topishga ko'maklashish, bozorda talab yuqori mahsulotlarni ishlab chiqarishda boshqa tadbirkorlik sub'ektlari bilan kooperatsiyasini kengaytirishga ko'maklashish; - ishga joylashishga muhtoj shaxslarga kasbiy tayyorgarlik, qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimini kengaytirish, bozor ehtiyojlarini hisobga olgan holda, maqbul shart-sharoitlarni yaratishga yo'naltirilgan choralar ko'rish; - aholining real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, buning uchun ijtimoiy mehnat taqsimotini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali jon boshiga to'g'ri keladigan tovar va xizmatlar ishlab chiqarish hajmini, ya'ni mehnat unumdorligini keskin oshirish kambag'allik holatida yoki chegarasida yashayotgan aholi qatlamini kambag'allikdan chiqarish uchun ajratilayotgan imtiyozli kreditlardan va aholi tomorqalaridan maqsadli, samarali foydalanishda mikroklaster tuzilmalarini yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, bugungi kunda Prezidentimiz tashabbusi bilan O'zbekistonda kambag'allikni kamaytirish muammosi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu muammo mamlakatdagi islohotlarning eng og'ir yo'nalishi ekanligini ta'kidlagan holda uni kamaytirish uchun aholining barcha qatlami birlashishi zarur. Xalqimiz farovonligiga erishish, nochor oilalarga doimiy daromad manbai yaratishda faol ishtirok etish bu boradagi islohotlarni jadallashtirishga yordam beradi. Bu mas'uliyatli vazifa eng avvalo olimlar zimmasiga tushishini unutmashlik kerak. Fikrimizcha, mazkur yo'nalishda oliy ta'lim muassasalarida ilmiy izlanishlar olib borishni yo'lga qo'yish vaqti keldi. Bu borada biz jahon tajribasini o'rganishimiz kerak. O'shanda Prezidentimiz ta'kidlagan metodologiyani yaratish va hayotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. "Xalq so'zi" gazetasi, 2020 yil 25 yanvar, № 19 (7521).*
2. *Abdurahmonov Q.X., Xolmo'minov SH.R. "Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi". O'quv qo'llanma -T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2004 y.*
3. *Arxangel'skaya N. Lovushki bednosti.: Ekspert.- № 16.12.02.2010g.- s.2-5.*
4. *Axmadeev L. Bednost': sotsial'niy portret yavleniya.: Ekonomika i upravlenie. - 2010g.- №4.- 78s.*
5. *Burlakova YE.V. Analiz fenomena bednosti i yee sushnost` v sovremennoy Rossii //*
6. *Rabotnik sotsial'noy slujbi. 2000. № 1.*
7. *Vavilina N.D. Bednost` v Rossii kak sotsial'naya problema. Novosibirsk, 2000.*
8. *Djumanova R.F. Aholi turmush darajasi: ko'rsatkichlari va uni oshirish yo'llari.*
9. *Dissertatsiya. Toshkent 2008 yil 103-114-betlar "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar".*
10. *Ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2020 yil 1/2020 (№ 00045)*
11. *<http://iqtisodiyot.tsue.uz> 84*
12. *<https://repost.uz/raboti-net>*
13. *<https://www.worldbank.org>*
14. *<https://www.undp.org>*

TURIZM BOZORIDA XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.

***Annotatsiya.** Xizmat ko'rsatish sohasi keng qamrovliligi bilan iqtisodiyotda, aholi hayotida muhim o'rin tutadi. Xizmatlar sohasi korxonalari faoliyatini balansli rivojlantirish va diversifikatsiyalashni ta'minlash, ular ko'rsatadigan xizmatlarning raqobatbardoshligi va sifatini oshirish maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ushbu tezisda turistik xizmat ko'rsatish bozorida turli xildagi mehnat faoliyatlarining tafovutlari haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** xizmatlar marketingi, turistik firma, xizmat iste'moli.*

Mahsulot kapital va ishchi kuchi bozorlari bilan bir qatorda ular bilan birgalikda harakat qiluvchi keng xizmat ko'rsatish bozori ham mavjuddir. Xizmat ko'rsatish sohasi keng qamrovliligi bilan iqtisodiyotda, aholi hayotida muhim o'rin tutadi. Bu sohada yangi ish o'rinlarini kam xarajat bilan va tez muddatda tashkil etish mumkin. Mamlakatimizga chet el mamlakatlari fuqarolari hisobiga kiruvchi turizm salohiyati oshib bormoqda. Birgina 2016 yilda 2,027 ming kishiga xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, bu raqam 2019 yilga kelib 6,749 ming kishiga ortdi. Shundan, turistik firma va tashkilotlar tomonidan 349 ming kishiga, mehmonxonalar tomonidan 1,094 ming kishiga, sanoat-kurort muassasalari tomonidan 25 ming kishiga, va boshqa dam olish tashkilotlari tomonidan 53 ming kishiga xizmat ko'rsatilgan. Shu bilan birgalikda xizmat ko'rsatuvchi turistik firmalar va tashkilotlarning soni ham yil sayin oshib bormoqda. 2016 yilda 433da turistik firma xizmat ko'rsatgan bo'lsa, ularning soni 2019 yilda 517taga yetgan.

Xizmatlar sohasi korxonalari faoliyatini balansli rivojlantirish va diversifikatsiyalashni ta'minlash, ular ko'rsatadigan xizmatlarning raqobatbardoshligi va sifatini oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining "2016 — 2020-yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risida" gi qarori qabul qilingan bo'lib, unda 2020-yilga borib qishloq joylarda xizmatlarni 1,8 baravarga o'stirish; muhandislik-kommunikatsiya, yo'l-transport infratuzilmasini rivojlantirish, tarmoqlarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish hisobiga xizmatlar sohasini, tarkibiy o'zgartirishlarni jadal rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish; raqobat muhitini shakllantirish, kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishga ko'maklashish; turli innovatsiya xizmatlarini, yangi aloqa vositalarini kengaytirish kabi vazifalar oldinga qo'yilgan.

Afsuski, 2020-yildagi koronavirus pandemiyasi bu sohaga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shu bois, 2020-2021-yillarda tadbirkorlarga 24 ta turdagi soliq imtiyozlari, subsidiya va boshqa preferensiyalar taqdim etish orqali 35 trillion so'mlik ko'mak berildi. 2020-yili tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida xizmat sohasiga 1 trillion so'm imtiyozli kredit resurslari berilgan. Bundan tashqari, tijorat banklari o'z mablag'lari hisobidan qo'shimcha 14 trillion so'm kreditlar ajratgan. Keng imtiyozlar berilgani natijasida servis sohaslarida o'zini o'zi band qilgan 500 ming nafar fuqaro rasmiy ro'yxatdan o'tgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yilning 22-aprel kuni hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi yo'nalishlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha videosektor yig'ilishi o'tkazilib, unda Prezident tadbirkorlarga ko'maklashish, shu bilan birga, yangi loyihalarni shakllantirib borish yuzasidan ko'rsatmalar bergan. Shuningdek, har bir hududning o'ziga xosligidan kelib chiqib, xizmatlarni kengaytirish, yangi xizmat turlarini yo'lga qo'yish, ilg'or tajribalar va namunaviy loyihalarni joriy etish bo'yicha yangi metodologiya yaratish zarurligi ta'kidlangan.

Kotler (2010) [3] ta'rifi ko'ra "Xizmat ko'rsatish – harakatlar, manfaatlar yoki qanoatlantirishlar sifatidagi sotish obyekti" hisoblanadi. Bu ta'rifdan kelib chiqadiki, xizmat ko'rsatish saqlab qo'yila olmaydigan va haridorga moddiy shaklga ega bo'lmagan mavhum narsa taklif qilinadi.

Xizmat ko'rsatish bozorida turli xil xizmatlar muomalada bo'ladi. Shu sababli xizmat ko'rsatish bozori tor yo'nalishdagi tarkibiy bozorlarga bo'linadi. Xizmat ko'rsatishga odatda quyidagilar kiritiladi: transport, aloqa, savdo, moddiy-texnik ta'minot, maishiy-kommunal xizmatlar, bank-moliya, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, jismoniy tarbiya, sport, turizm va boshqalar. Xizmat ko'rsatishda turli xildagi mehnat faoliyatlarining umumiy tomoni – moddiy shaklga ega bo'lmaydigan iste'mol qiymati yaratiladi. Shuning uchun xizmat ko'rsatish bozori boshqa bozorlardan tubdan farq qiladi. Bu farqning ikkita asosiy sababi mavjud:

Birinchi, xizmat uning amalga oshgunicha mavjud bo'lmaydi, ya'ni mahsulot xizmat ko'rsatish jarayonida vujudga keladi. Bu holat ikki turli xizmat ko'rsatuvchini, ikkita raqobatchi firmanni,

ularning xizmatlarini hattoki mahsulotlari bir xil bo'lib ko'ringan holda ham taqqoslash imkoniyatini bermaydi. Xizmat ko'rsatish sifati amalga oshirilgandan so'ng taqqoslash mumkin. Moddiy tovarlarni esa sotib olingunga qadar taqqoslash imkoniyatiga egamiz.

Ikkinchidan, xizmat ko'rsatish sohasi maxsus bilim va malaka talab etadiki, xaridor uni nafaqat baholashi, hattoki tushunishi ham qiyin. Xizmat ko'rsatish jarayonidagi mavhumlik xaridorni noqulay ahvolga tushirib qo'yishi bilan birga ranjitishi, jahlini chiqarishi, ishonchsizlikni vujudga keltirishi mumkin.

Ishlab chiqarish va iste'molning o'zaro aloqalari uzluksizligi, xizmat ko'rsatishning ko'p turlari kim taklif qilishidan qat'iy nazar bir-biridan ajralmas, deb hisoblanadi. Demak, mehmonxonada shaxslarga alohida xizmat ko'rsatishni mehmonxona xizmatchisidan, restoranda xizmat ko'rsatishni ofitsiantdan, chipta sotish bo'yicha xizmat ko'rsatishni kassirdan ajratib bo'lmaydi. Ishlab chiqarish va iste'molning o'zaro bog'liqligi nuqtai nazaridan xizmat va mahsulot o'rtasidagi farqi 1-rasm keltirilgan.

1-rasm. Mahsulot va xizmatda ishlab chiqarishning o'zaro bog'liqligi.

Xizmat iste'moli va ishlab chiqarish jarayoniga xaridorni jalb qilish, sotuvchi nafaqat nima ishlab chiqarish, balki qanday ishlab chiqarish haqida qayg'urishi kerakligini bildiradi. Asosiy ma'noni ikkinchi masala egallaydi. Shuning uchun to'g'ri tanlash va mijozlar bilan shartnoma tuzuvchi shaxslarni o'qitish, xizmat ko'rsatish sifati ta'minlash va xaridorning u yoki bu firmaga nisbatan ishonchini vujudga keltirish uchun zarurdir.

Bundan tashqari xaridor sotuvchining xizmatini o'ziga xos ekspert sifatida, u kimning bilimi va professional mahoratiga suyanayotganligini tez-tez kuzatib boradi. Bu ma'noda doim sotuvchi xizmati uning bir qismi bo'lib qoladi.

Faollik biror bir natija chiqsa, biror bir maqsadga yo'naltirib tashkil etilsa, hamda dominantga nisbatan ierarxiya tashkil etilsa, eng yuqori cho'qqisiga yetadi. Kelajakda sifatni tashkil etish tizimi, kishi psixikasiga jamlab tashkil qiluvchi, tashkillashtirilgan yo'nalishning shu turi, xarakteri yagonaligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. *O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. 2020. O'zbekistonda turizm: 2016-2019 yillar. Toshkent – 2020.*
2. *O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2016-2020-yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risida”gi qarori. Toshkent sh., 2016-yil 26-fevral, 55-son.*
3. *Котлер Ф. Основы маркетинга. Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2010.*
4. *Kun.uz. (2021). Prezident xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha choralarni belgilab berdi. kun.uz/uz/news/2021/04/22*
5. *Ergashxodjaeva Sh.Dj. Marketingni boshqarish. Darslik, T. TDIU, Iqtisodiyot, 2017.*
6. *www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti.*
7. *www.uzbektourizm.uz - O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi rasmiy sayti*

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINI RIVOJLANTIRISHDA "HARAKATLAR STRATEGIYASI" NING ROLI VA AHAMIYATI

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga yo'naltirilgan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, "Elektron hukumat" tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari, hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** Modernizatsiya, suverenitet, Milliy komissiya, Demokratik, "Xabeas korpus".*

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi.

Iqtisodiyotda ma'muriy-buyruqbozlikka asoslangan boshqaruv tizimidan mutlaqo voz kechilib, bozor islohotlari bosqichma-bosqich amalga oshirilgani va pul-kredit siyosati puxta o'ylab olib borilgani makroiqtisodiy barqarorlikni, iqtisodiyotning yuqori sur'atlar bilan o'sishini, inflatsiyani prognoz ko'rsatkichlari darajasida saqlab qolishni ta'minladi hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, fermerlik harakatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar va qulay sharoitlar yaratilishiga xizmat qildi. Ayni vaqtda mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori konyunkturasi keskin o'zgarib, globallashtirish sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda. Aholi va tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o'rganish, amaldagi qonunchilik, huquqni qo'llash amaliyoti va ilg'or xorijiy tajribani tahlil qilish, shuningdek keng jamoatchilik muhokamasi natijasida ishlab chiqilgan hamda quyidagilarni nazarda tutadigan 2017—2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga yo'naltirilgan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, "Elektron hukumat" tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish;

Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga yo'naltirilgan sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, ma'muriy, jinoyat, fuqarolik va xo'jalik qonunchiligini, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samarasini oshirish, sud jarayonida tortishuv tamoyilini to'laqonli joriy etish, yuridik yordam va huquqiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash;

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeyini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish;

Ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoyasi va sog'lig'ini saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish, yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va

ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, ta'lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san'at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish; Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo'naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O'zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnihilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlash chora tadbirlari ko'zda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentini 7-fevral kungi farmoni bilan 2017–2021-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini tasdiqladi. Strategiya loyihasi dolzarb hamda aholi va tadbirkorlarni tashvishga solayotgan masalalarni kompleks o'rganish, qonunchilik, huquqni muhofaza qilish amaliyoti va xorijiy tajribani tahlil qilish yakunlari bo'yicha ishlab chiqilgan. "Harakatlar strategiyasi"da qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga yo'naltirilgan sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, ma'muriy, jinoyat, fuqarolik va xo'jalik qonunchiligini, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samarasini oshirish, sud jarayonida tortishuv tamoyilini to'laqonli joriy etish, yuridik yordam va huquqiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash; iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish; ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoya va sog'lig'ini saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish, yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, ta'lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san'at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish; xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo'naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O'zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnihilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlash haqida so'z boradi.

Farmon bilan 2017–2021-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish bo'yicha Milliy komissiya, shuningdek ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish bo'yicha komissiyalar tashkil etildi. Milliy komissiyaga prezidentning o'zi boshchilik qiladi.

Hujjatda harakatlar strategiyasini o'z vaqtida va samarali amalga oshirish barcha davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari hamda ularning mansabdor shaxslari faoliyatining birlamchi vazifasi va bosh ustuvor yo'nalishi hisoblanishi belgilangan.

Davlat dasturida nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun mas'ul davlat organlari va tashkilotlarga jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish, aholi bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yishning yangi, samarali mexanizm va usullarini joriy etish, mansabdor shaxslarning aholi oldida hisobot berishi tizimini amalda tatbiq etish, shu asosda xalqning davlat hokimiyatiga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratish topshirildi.

Farmonda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqishda byurokratik to'siq va g'ovlar yaratilishiga, aholi bilan muloqot jarayonini kampaniyabozlikka aylanishiga yo'l qo'ymasligi qayd etildi. Bundan tashqari, davlat dasturi doirasida o'tkazilayotgan tadbirlarning ochiqligi, ularda fuqarolar, barcha darajadagi davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nuroniylar, xotin-qizlar, yoshlar, ijodiy va ilmiy muassasalar vakillarining keng ishtirok etishini ta'minlash belgilangan.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki Harakatlar strategiyasining amalga oshirilishi O'zbekiston Respublikasining mamlakatni isloh qilish va modernizatsiyalash, rivojlangan bozor iqtisodiyotiga asoslangan huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish, qonun ustuvorligini, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlat chegaralarining daxlsizligini, jamiyatda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash yo'lidagi shaxdam harakatlariga yangi kuch bag'ishlaydi.

2022-2026-YILLARGA MO‘LJALLANGAN YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI USTUVOR YO‘NALISHLARI

***Anotatsiya:** Mazkur maqolada, inson huquqlarini ta'minlash; davlat organlarining hisobdorligi va ochiqchiligi kuchaytirish; fuqarolik jamiyati institutlarini amaldagi faolliyati yuksaltirish; milliy iqtisodiyotini isloh qilish; soliq va moliya siyosatini liberallashtirish; tadbirkorlikni qo'llab - quvvatlash; biznes-inkubatorlarni ko'paytirish va yuksaltirish; mamlakatimizning xavfsizligi va mudofaasini kuchaytirish; ma'naviy taraqqiyotga yondashish; maktablarda ta'lim sifatini oshirish hamda kambag'allikni qisqartirish yuzasidagi chora-tadbirlari haqida boradi.*

***Kalit so'zlar:** liberallashtirish, pragmatik, mahalla instituti, yashil makon, milliy manfaat, umum-bashariy muammolar.*

Mamlakatimizni 2017 — 2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi. Shuningdek, fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi.

So'nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekiston barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi. Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini kengaytirish va tarmoqlarini kengaytirish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash maqsadida "Harakatlar strategiyasidan Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyili 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yettita ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Mahalla instituti faoliyatining samaradorligini oshirish, uni jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'iniga aylantirish; xalq deputatlari Kengashlarini hududlarda mavjud muammolarni hal qilishdagi asosiy bo'g'inga aylantirish; mamlakatimizdagi islohotlarni izchil davom ettirishda Oliy Majlis palatalari va siyosiy partiyalar rolini yanada oshirish; ta'sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish; Xalq bilan muloqotning mexanizmlarini takomillashtirish borasida so'z boradi bir gap bilan aytganda, inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali Xalqparvar Davlat barpo etishdir.

Ikkinchi ustuvor yo'nalishda mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish haqida boradi. Ushbu ustuvor yo'nalish orqali quyidagi ishlar amalga oshirilishi nazarda tutilgan:

Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish va ularning faoliyatini xalq manfaatlarini, inson qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga yo'naltirish; faol fuqarolik jamiyatini rivojlantirish hamda fuqarolar o'rtasida qonunga hurmat va itoat qilish hissini shakllantirish; advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo'lgan talabini to'liq qondirish orqali qonun ustuvorligini ta'minlash va kuchaytirish nazarda tutilgan.

Shuningdek, Taraqqiyot Strategiyasi uchinchi ustuvor yo'nalishida milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni — 1,6 baravar va 2030-yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda "daromadi o'rta hadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish uchun zamin yaratilishiga; milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlanishi va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirilishiga erishishdir.

To'rtinchi ustuvor yo'nalishda Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish orqali quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishdir: har bir fuqaroga davlat hisobidan aniq kasb-hunarga

o'qish imkoniyatini yaratish; kasbga o'qitish ko'lamini 2 baravar oshirib, jami 1 million nafar ishsiz fuqaroni kasb-hunarlariga o'qitish va bu jarayonda nodavlat ta'lim muassasalarining ishtirokini 30 foizga yetkazish; maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan kamida 80 foizga yetkazish; 2026-yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish; Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida boshlang'ich sinf o'quvchilarini bosqichma-bosqich bepul ovqat bilan ta'minlash; Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish.

Beshinchi ustuvor yo'nalishda, mamlakatimizda ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish ya'ni;

Ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan "Harakatlar strategiyasidan — taraqqiyot strategiyasi sari" g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish; Madaniyat va san'at sohalarini yanada rivojlantirish, madaniyat muassasalari va obyektlarining moddiy-texnika bazasini yaxshilash kabi bir qancha ishlar amalga oshirilishi kutilmoqda.

Oltinchi ustuvor yo'nalishda milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muommolarga yondashish orqali quyidagi bir qancha ishlar amalga oshirish ko'zda tutilgan;

Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, shahar va tumanlarda ekologik ahvolni yaxshilash, "Yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirish; o'rmonlar maydonini kengaytirish; ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishning samarali mexanizmlarini shakllantirish hamda korrupsiyaga moyil soha va tarmoqlarni aniqlash, korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish tizimining samaradorligini oshirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish.

Taraqqiyot Strategiyasining eng oxirgi yettinchi ustuvor yo'nalishi "Mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish" chora-tadbiri haqida so'z boradi. Ushbu ustuvor yo'nalishda bir qancha ishlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Xususan, davlatning mudofaa qobiliyatini yanada mustahkamlash; Qurolli Kuchlarning jangovar shayligini, uning imkoniyatlari va qobiliyatini kuchaytirish; Markaziy Osiyoda xavfsizlik, savdo-iqtisodiy, suv, energetika, transport va madaniy-gumanitar sohalaridagi yaqin hamkorlikni sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqish; an'anaviy hamkorlarimiz bilan munosabatlarni yanada rivojlantirish, tashqi aloqalar geografiyasini kengaytirishga ustuvor ahamiyat qaratib, iqtisodiy diplomatiyani kuchaytirish chora-tadbirlarini o'z ichiga olgan.

Xulosa: Ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasining 7 ta ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. Mazkur kontseptual hujjatda islohotlarning uzviyligi va davomiyligini ta'minlash maqsadida "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" degan tamoyil asosiy g'oya va bosh mezon qilib olindi.

Ma'ruzaning e'tiborli jihatlaridan biri shundaki, Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasida birinchi o'ringa shaxs, inson qadri yuqori o'ringa qo'yilib, "inson – jamiyat – davlat" degan yangi tamoyil asosida davlat va jamiyat boshqaruvini tashkil etadi. Bir so'z bilan aytganda, amaliy natija, inson manfaati, uning qadr-qimmatini bosh maqsadga aylangan.

O'tgan yillar mobaynida ijtimoiy sohada amalga oshirilgan ishlarga nazar soladigan bo'lsak, ijtimoiy himoya va doimiy yordamga muhtoj shaxslar bilan ishlashning "Temir daftar", "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" kabi yangicha ishlash mexanizmi joriy etildi. Ijtimoiy nafaqa bilan ta'minlanadigan aholi soni qariyb 1,5 barobar oshirildi.

Mazkur nutqda muallim va murabbiylar, professor-o'qituvchilarga alohida e'tibor qaratilib, 2025 yilga borib, oliy toifali o'qituvchilarning oylik maoshini ekvivalent hisobida 1 ming dollarga yetkazilishi o'ylaymizki, barchaga birdek ma'qul bo'ldi.

Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasi 2017 yilda 27,7 foizni tashkil qilgan bo'lsa, hozirda 62 foizni tashkil qilmoqda, 2030 yilga borib esa mazkur qo'rsatkichni 80 foizga yetkazish maqsad qilinganligi ushbu sohada ham ulkan marralarni qo'yayotganligimizdan dalolat beradi. Bitiruvchilarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasi 2016 yili 9 foizni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2021 yilga kelib 28 foizni tashkil qilmoqda, bu ko'rsatkichni 50 foizga yetkazish maqsad qilingan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, keng ko'lamli islohotlar jarayoni izchil davom etib, ular sermahsul bo'lishidan butun xalqimiz manfaatdor. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda barcha davlat va jamoat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ham kamarbasta bo'lishi kutilmoqda.

Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini boshlab berishi hamda xalqimizni umumiy maqsadlar yo'lida birlashtirib turadigan yaxlit ma'naviy asos va mezonga aylanishi ko'zda tutilgan.

MARKETING KOMMUNIKATSIYALAR TIZIMIDA REKLAMA

Reklama –marketingning muhim tarkibiy qismi ekanligi haqidagi asosiy ta’kidlar shunga asoslanadiki, marketing sohasi rivojlangan mamlakatlar hozirgi iqtisodiyotining barcha tomonlarini qamrab oladi va bunda marketing faoliyatining har qanday bosqichi ularning reklama faoliyati bilan bevosita yoki bilvosita aloqadordir. Yagona marketing strategiyasi doirasida reklama ishlab chiqarishga faol ta’sir ko’rsatadi, bozorga chiqishda esa talabni hisobga olgan holda tijorat natijalariga erishish olib keladi. Marketing tizimining mantiqiy tarkibiy qismi sifatidagi zamonaviy reklamaning farqlovchi belgisi shunchaki talabni shakllantirish emas, balki iste’molchilarning tanlab olingan segmenti ichida uni boshqarishdir. Bunga shuning uchun ham imkon tug’ildiki, birinchidan, bozor iste’molchilarning didi va talablarini aks ettiruvchi segmentlar yig’indisidir. Firmalar uchun maqsad kuchg’ayratlarini butun bozorga sochmasdan, tanlab olingan segmentga iloji boricha ko’proq kirib borishdan iboratdir. Ikkinchidan, mahsulotni va tegishli uning reklamasini tabaqalashtirish (differensiatsiyalash)ga asos bo’luvchi talab o’zgarishlarini yetarlicha aniq bilish mumkin. Tovarlarini tabaqalashtirish reklama faoliyatini yengillashtiradi va uning samaradorligini oshiradi. Foyda hajmi va reklama uchun zarur bo’lgan mablag’ summasi odatda tabaqalashtirish darajasigabog’liq bo’ladi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning turlari muntazam ravishda murakkablashib bormoqda va tovarlarning iste’mol xususiyatlari emas, balki ularning imij-bilding, ya’ni yetkazib berish va xizmat ko’rsatish qulayligi, kafolat ta’miri shartlari va shu kabi tavsiflari talab omillari sifatida oldinga chiqmoqda. Bugungi kunda xorij bozorlarida tovarlar jozibadorligining muhim unsuri (elementi) ular sotilganidan keyin ko’rsatiladigan xizmatlar darajasi hisoblanadi. Shunday qilib, bir tomondan, reklama mahsulot sotishni rag’batlantirishning narx bilan bog’liq bo’lmagan moslashuvchan vositasiga aylanib bormoqda, boshqa tomondan esa – birlashgan reklama-axborot kommunikatsiyasining yangi turiga aylanmoqda. Muayyan bozor vaziyatidan kelib chiqib belgilanadigan maqsadlarga ko’ra reklama quyidagi vazifalarni samarali hal qilish mumkin: axborot berish (yangi tovar, muayyan voqea, firma va h.k. haqida xabardorlik va bilimlarni shakllantirish); uqtirish (tegishli iste’molchi tomonidan firma qiyofasi va uning tovarlarini asta-sekin, muntazam ravishda ma’qul ko’rishni shakllantirish; xaridorni xarid qilishga ishontirish; sotib olish faktini rag’batlantirish va h.k.); eslatish (xabardorlikni qo’llab-quvvatlash, xaridlar orasida iste’molchilarning xotirasida tovar haqidagi axborotni saqlash; ushbu tovarni qayerdan sotib olish mumkinligini eslatib turish) va boshqa vazifalar.

Ko’p fanlar yutuqlari va usul-vositalarini qo’llamay turib, hozirgi sharoitlarda real tadbirkorlik faoliyatida reklamaning eng yuqori samarasiga erishishning iloji yo’q. Ushbu fanlar qatorida kommunikatsiyalar aloqasi muhim o’rin tutadi. Bu fan (aniqrog’i – hatto fanlarning butun bir majmui) inson aloqalari shakllanishi va faoliyat ko’rsatishining eng umumiy qonuniyatlarini ko’rib chiqadi.

Reklamani o’rganishga nisbatan ilmiy yondashuv uni inson aloqalarining bir shakli sifatida ko’rib chiqishni talab qiladi. O’zaro aloqani shakllantirish, reklama beruvchining auditoriya bilan muloqot kanallarini yo’lga qo’yishga urinishi uning mohiyatini tashkil qiladi. Aks holda (afsuski, bizda bunga misollar ko’p) reklama rasmiy tomondan turli reklama manbalari va ko’plab uni tarqatish kanallari sifatida qabul qilinadi. Bunday yondashuvda reklama tizimsiz va natijada amalda samarasiz bo’lib qoladi.

Reklama kommunikatsiyalarining asosiy vositalari. Garchi marketing kommunikatsiyalarining boshqa vositalari (to’g’ridan-to’g’ri marketing, sotishni rag’batlantirish va b.) uchun shaxslararo aloqadan boshlab kommunikatsiyaning barcha turlari dolzarb bo’lsa-da, aksariyat hollarda reklama ommaviy kommunikatsiyalarga kiradi.

Ijtimoiy kommunikatsiyaning asosiy funksiyalari quyidagilar hisoblanadi:

1. axborot (axborot uzatish);
2. ekspressiv (faqat ma’no axborotini emas, balki baholovchi axborotni ham ifodalash);
3. pragmatik (qabul qiluvchiga ma’lum bir ta’sirni amr etuvchi ko’rsatma berish imkoniyati).

Ko’rib turibmizki, kommunikatsiya sifatida reklama ko’rsatilgan har uchala funksiyalarni bajarishga qodir. Shunday xulosa ham to’g’ri bo’ladi: ijtimoiy kommunikatsiyaning har uchala funksiyasi qabul qiluvchiga reklama ta’siri o’tkazish jarayonida qo’llaniladi.

Marketing kommunikatsiyalari o'z ichiga oladi reklama, aksiyalar, savdo-sotiq, brendlash, tashviqot va onlayn reklama. Jarayon jamoatchilikka brendni bilish yoki tushunish imkoniyatini beradi. O'sib borayotgan texnologiyalar va texnikalar bilan mijozlarning bevosita ishtiroki amalga oshiriladi. Bu ularning g'oyalari va ijodlarini mahsulot ishlab chiqarish va brendni reklama qilishda ishtirok etish orqali amalga oshiriladi. Muvaffaqiyatli brendlash tashkilotning marketing dasturini qadrlaydigan auditoriyani jalb qilishni o'z ichiga oladi.

Reklama marketing kommunikatsiyalarining kichik, ammo muhim qismidir; marketing kommunikatsiyalari aralashmasi maqsadli auditoriyaga aniq va izchil xabar etkazish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan vositalar to'plamidir. U shuningdek, odatda reklama aralashmasi deb ataladi. Crosier (1990) ta'kidlashicha, 4ps kontekstida barcha atamalar bir xil ma'noga ega: mahsulot, narx, joy va reklama. Narx maqsad auditoriyaga xabar yuborishi mumkin. Masalan, 50 dollarlik sumkani 10 dollarlik sumka bilan taqqoslaganda, birinchisi hashamatli yoki uzoq umr ko'riladigan buyum sifatida qaralishi mumkin.

Kommunikatsiya, shu jumladan, reklama ham marketing kompleksining yuqorida qayd qilingan elementlari bilan yaqin aloqada bo'ladi. Pepsi-Cola Company firmasi o'zi va auditoriyasi orasida o'zaro xayrixohlik va ishonch munosabatlarini o'rnatish hamda yoshlar qalbida quvonch va shodlik hissini uyg'otuvchi ramziy qiyofada muhrlanib qolish uchun barcha vositalarni jalb etishga harakat qilmoqda. Kommunikatsiya siyosati maqsadining «reklama piramidasini» zinatoyalaridan yuqorilab borishiga ko'ra evolyustiyasini «Marketing va reklama» nomli ukraincha ilmiy-amaliy jurnal misolida ko'rib chiqamiz. Jurnalni maxsus nashrlar bozoriga kiritishning boshlang'ich bosqichida u haqida iste'molchilarda biror ma'lumotning bo'lmasligi tabiiy. Shuning uchun bu bosqichdagi kommunikatsiyaning asosiy maqsadi nashr mavzulari, uning bosilish davri, tarqatilish hududlari va boshqalar haqida imkon qadar ko'p ma'lumot berishdan iborat bo'ladi. Bu maqsadga erishishning asosiy quroli informativ reklama, jamoatchilik bilan aloqalar, homiylik va boshqalar bo'ladi. Jurnal haqidagi ma'lumotni nufuzli umummilliy OAVda joylashtirish, haqiqiy biznes bilan shug'ullanuvchi kishilar orasida tarqatish samarali usullardan hisoblanadi. Jurnal taqdimotini o'tkazish, ilmiy-amaliy xarakterdagi tadbirlarda (konferensiya, davra suhbatlari, biznes-forumlar va b.) ishtirok etish ham maqsadga muvofiq.

Avvalgi omilning ta'siri bilan reklama vositalari samaradorligining tovarning yashovchanlik davri bosqichiga bog'liqligiga ko'p jihatdan o'xshaydi. Ma'lumki, tovar uning ishlab chiqilishidan boshlab quyiladi bosqichlardan o'tadi: tovarni ishlab chiqish, bozorga olib kirish, o'sish, yetuklik, bozordan chiqish.

Aftidan, tovarni ishlab chiqish va bozorga kiritish bosqichlarida ishlab chiqaruvchi firma kommunikatsiya siyosatining birinchi navbatdagi vazifasi jamoatchilikda tovar haqidagi tushunchani shakllantirishdan iborat bo'ladi. Shu nuqtai nazardan pablik rileyshnz, reklama va sotuvni tashviq qilish usullari yaxshi samara beradi. O'sish bosqichida sotuv tashviqotining roli bir muncha pasayadi. Yetuklik davrida, tovar savdosi eng yuqori cho'qqiga yetgan vaqtda esga soluvchi reklamadan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tanazzul va bozordan chiqish bosqichining boshlanganidan dalolat beruvchi tovar savdosi ko'lamining qisqarishi bilan asosiy e'tibor sotish tashviqoti usullariga qaratiladi. Bu asosan narxlarni chegirishdan iborat bo'ladi.

BMK konsepsiyasini joriy qilish yo'lida turgan qiyinchiliklarga qaramasdan firmalar faoliyati tajribasining ko'rsatishicha mazkur konsepsiya borgan sari kengroq tan olinmoqda. Eng yangi kommunikatsiya texnologiyalari baynalmilal marketing kommunikatsiyasi yondoshuvini qo'llash samaradorligini oshirishga ko'maklashadi. BMK konsepsiyasi muallifi D. Shulst shu munosabat bilan quyidagi fikrni bildirgan: «Texnologiya – bu aynan BMK amalga oshirayotgan narsa bo'lib, texnologiya yangiliklari qancha tez tarqalsa, BMK shunchalik tez rivojlanadi va yetuklik maqomini oladi. Texnologiya BMKni harakatga keltirar va mustahkamlar ekan, ular marketingning shunchaki navbatdagi o'zgaruvchan bir mo'jizasini yoki kommunikatsiya sohasining tez kunda o'z dolzarbligini yo'qotadigan va o'z-o'zidan yopiladigan jo'shqin mavzusini tashkil etib qolmaydi, balki, aksinchadir. BMK – bu barcha marketing kommunikatsiyalarining kelajagidir».

Reklamaning firma marketingi tizimida, xususan marketing kommunikatsiyalari majmuida tutgan o'rni haqida fikr yuritishni yakunlagach, reklama murojaatlarini ishlab chiqish xususiyatlari va kommunikatorning reklama faoliyatini tashkil etish muammolari haqida batafsil to'xtalamiz.

TDIU PhD.Eshmatov Sanjar Azimqulovich

EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH VA QO'LLAB-QUVVATLASH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-oktabrdagi "Eksport faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6091-son Farmoni va 2021-yil 13-iyuldagi "Eksport faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish to'g'risida"gi PQ-5184-son qaroriga asosan eksport bilan bog'liq savdo operatsiyalari va eksportoldi moliyalashtirish kreditlari uchun Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan Eksportni rag'batlantirish agentligi huzuridagi Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga 200 million AQSh dollari ajratilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi "Eksport faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining qabul qilinishi eksportchi korxonalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Mazkur hujjatda eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun bir qator yengillik va imtiyozlar belgilab berilgan.

Qaror eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturida belgilangan vazifalarni o'zida ifoda etgan.

Ushbu qaror eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga nima beradi? Birinchidan, mahalliy eksport qiluvchi tadbirkorlarga 68 turdagi mahsulotlarni eksport qilishda, eksport bo'yicha nafaqat temir yo'lda, balki havo va avto transportida tashish xarajatlarining 50 foizgacha bo'lgan qismi Eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan qoplab beriladi.

Ikkinchidan, eksport qiluvchilar garov sifatida sug'urta xizmatlaridan foydalanganda sug'urta mukofotini qoplashga Eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan kompensatsiya taqdim etiladi.

Uchinchidan, O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasidan eksport operatsiyalari bo'yicha olib o'tilayotgan tovarlarning bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirishda jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan joriy qilingan barcha turdagi majburiy to'lovlar va ijro xujjatlari bo'yicha qarzdorligini tekshirish amaliyoti 2021-yil 1-yanvargacha bekor qilindi.

Ushbu qarorning ijrosi mahalliy tadbirkorlar tomonidan eksport qilinayotgan mahsulotlarning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish orqali an'anaviy bozorlardagi o'rnini mustahkamlash hamda yangi bozorlarga jadal kirib borishiga turtki bo'ladi.

Eksport - tovarlarni chet ellik mijozlarga sotish bo'lib, bunda mazkur mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlar mamlakatdan tashqariga chiqariladi.

Hozirda jadallik bilan rivojlanib borayotgan zamonda davlatlar bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Keling hozirgi maqolamizda O'zbekiston Respublikasida 2020-yildagi eksport hajmi va uning o'sishiga yoki kamayishiga nimalar ta'sir etayotganini ko'rib chiqamiz.

Davlat Statistika qo'mitasi 2020-yilda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi to'g'risidagi ma'lumotlariga ko'ra 2020- yilning yanvar-dekabr oylari yakuni bilan respublikaning tashqi savdo aylanmasi 36 299,3 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2019- yilga nisbatan 5 451,7 mln. AQSh dollariga yoki 13,1% ga kamaydi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki eksport hajmi sezilarli darajada kamaygan. Bunga asosiy sabablardan biri pandimeya sharoiti deb aytishimiz mumkin. Bizning eksport qilish bo'yicha duch keladigan muammoimiz tovar assortimentining kamligi. Ya'ni biz o'zimiz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni eksport qilamiz. Mening nazarimda bizning asosiy muammoimiz shu yerda. Biz asosiy e'tiborimizni chet eldagi yirik davlatlarga qanday mahsulotlar kerak? Bizning mamlakatda bu mahsulotlardan qaysilarini tavsiya eta olamiz? va shunga o'xshash savollarga javob topsakgina eksport hajmiga salmoqli hissa qo'shgan bo'lamiz. Misol tariqasida ko'radigan bo'lsak Hindiston tibbiyot va IT sohasida yetakchi o'rinlarda turadi va shu sohalarning kuchli vakillarini yetishtirib chiqaradi. Bu esa Hindistonning eksport bo'yicha shu sohalarda yetakchilikni qo'lga kiritishiga asosiy sabab hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi bilan Tashqi savdo aylanmasi (TSA) bo'yicha 7ta davlat Xitoy Xalq Respublikasi (17,7%), Rossiya Federatsiyasi (15,5%), Qozog'iston (8,3%), Koreya Respublikasi (5,9%), Turkiya (5,8%), Qirg'iz Respublikasi (2,5%) va Germaniya (2,3%) samarali hissani qayd etgan.

Ko‘rinib turibdiki O‘zbekiston Respublikasi rivojlangan davlatlarga qilinayotgan eksport hajmi umumiy eksport hajmining kam ulushini tashkil etadi. Bunday holatni bartaraf etish uchun biz rivojlangan davlatlarga ma‘lum bir segment bo‘yicha o‘z tovarimizni taklif etishimiz zarur. Buning uchun avvalo shunday sohani topa bilish va shu sohada yetuk kadrlarni yetishtirib chiqarishimiz kerak. Biz chet el tajribasidan foydalangan holatda eksport hajmini o‘stirishimiz mumkin ammo bu yuqori darajadagi natijani bermaydi. Buning o‘rniga biz boj to‘lovlarini kamaytirishimiz, tadbirkorlarga hozirgidanda ko‘proq imkoniyat yaratishimiz, ochiq bozorni tashkil etishimiz shart. Bu holat bizga ma‘lum bir muddat import hajmini sezilarli darajada oshishiga sabab bo‘ladi, lekin hozirgi hotirjam muhitni buzadi. Buning natijasida O‘zbekiston bozori to‘yinadi va ishlab chiqaruvchilar o‘z mahsulotlarini jahon standartlariga mos holatda ishlab chiqarishni kuchaytirishadi va bu eksport hajmini oshishiga sabab bo‘ladi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat bo‘yicha 20 ta yirik hamkor-davlatlar orasidan beshta davlatda faol tashqi savdo balansi kuzatilgan, xususan, Afg‘oniston (772,3 mln. AQSh dollari), Qirg‘iz Respublikasi (610,1 mln. AQSh dollari), Tojikiston (307,2 mln. AQSh dollari), va Eron (33,2 mln. AQSh dollari) shular jumlasidandir.

Joriy yilning yanvar-noyabr oylarida mamlakatning eksportyorlari soni 6 109 tani tashkil etib, ular tomonidan 9 323,3 mln. AQSh dollari (qimmatbaho metallar eksportidan tashqari) qiymatidagi (2019-yilning mos davriga nisbatan 25,7% ga kamaydi) tovar va xizmatlar eksport qilinishi ta‘minlandi.

O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil va 2020-yildagi eksport hajmini taqqoslash grafigi

O‘zbekiston Respublikasi eksporti dekabr oyida 930,4 mln. AQSh dollari qiymatida qayd etilib, o‘tgan yilning shu oyiga nisbatan 673,5 mln. AQSh dollariga kamaydi.

Hududlar kesimida respublika eksporti tarkibida eng yuqori ulushni Toshkent shahri 19,5% ulush bilan 2 954,7 mln. AQSh dollarini tashkil etdi. Respublika eksporti tarkibida eng quyi ulushni Jizzax viloyati 0,8% ulush bilan 124,1 mln. AQSh dollarini tashkil etdi.

Agar tashqi savdo aylanmasi infografikasi ko‘rsatkichlarini oylar bo‘yicha taqqoslasak, 2019 yilda JSTning iyun va iyul oylarida kichik sakrashlar bilan

Respublika tashqi savdo aylanmasi tarkibida Toshkentda muhim ulush qayd etilgan, bu 34,2% yoki 12,42 mlrd dollarni tashkil etadi, bu tarkibda eng kichik ulush 1,2% yoki 421,7 mln dollar darajasida Surxondaryoda qayd etilgan.

2020 yil yanvar-dekabr oylarida eksport qiluvchi sub’ektlarning umumiy soni 6 109 donani tashkil etdi, bu eksport hajmining maxsus eksportni hisobga olmaganda 9,32 milliard dollarga o‘shishini ta‘minladi (pasayish, 2019 yilning shu davriga nisbatan 25,7 foizni tashkil etdi).

Eksport tarkibida 86,8% tovarlar bo‘lib, ular asosan sanoat mahsulotlari (19,2%), oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar (8,8%), kimyoviy moddalar va shu kabi mahsulotlarga (5,4%) to‘g‘ri keladi.

2020 yil dekabrda eksport 930,4 million dollarni tashkil etdi, 2019 yilning shu oyiga nisbatan 673,5 million dollarga kamaydi.

Eksport hajmining dinamikasi shuni ko‘rsatadiki, 2020 yilning III choragida uning hajmi 6,18 milliard dollarni tashkil etgan bo‘lsa, IV chorakda bu ko‘rsatkich 3,53 milliard dollarga kamayib, 2,65 milliard dollarni tashkil etdi. 2020 yil III choragiga nisbatan pasayish 2,3 marta qayd etildi.

So‘nggi yillarda tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishga doimiy e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzurida Eksportni rag‘batlantirish agentligi tashkil etilib, eksport hajmini oshirish uchun eksport qiluvchi korxonalariga moliyaviy ko‘mak berish mexanizmlari yaratildi.

“Eksport faoliyatini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish to‘g‘risida” Prezident qarori qabul qilindi.

Qarorga ko‘ra, eksport bilan bog‘liq savdo va eksportoldi operatsiyalarini moliyalashtirish uchun “Tiklanish va taraqqiyot” jamg‘armasidan “Eksportni qo‘llab-quvvatlash” jamg‘armasiga 100 mln dollar ajratiladi.

Bu mablag‘lar 5 yilga 1 foiz stavkada berilishi nazarda tutilgan.

Shuningdek, “Eksportni qo‘llab-quvvatlash” jamg‘armasi hisobidan ajratiladigan mablag‘lar o‘z vaqtida va to‘liq qaytarilishi lozimligi belgilandi.

2021 yil yakuniga qadar xalqaro moliya institutlari, xorijiy hukumat moliya tashkilotlari, xorijiy banklar va moliya kompaniyalaridan “Eksportni qo‘llab-quvvatlash” jamg‘armasi va mahalliy tijorat banklariga eksportoldi moliyalashtirish uchun 200 mln. dollar miqdoridagi mablag‘lar jalb etiladi.

Faraz qilaylik chet elik iste‘molchilarni 70 ming so‘mlik futbolka talabi yuqori, biz ishlab chiqarayotgan futbolkaning tannarxi 65 ming so‘m. Bizning ichki bozorda ham bu futbolka 70 ming so‘mdan sotsa bo‘ladi faqat kam miqdorda. Tadbirkorlar eksportdan foyda qolmasligini hisob-kitob qilib ham eksport qilishmaydi. Agar import bo‘layotgan yarim tayyor tovar arzon kirib kelsa bu futbolkaning tannarxi 50 ming so‘mga to‘g‘ri keldi deylik. Bu holatda tadbirkor 10 ming dona O‘zbekistonda sotib har biridan 20 mingdan foyda ko‘rgandan 20 ming dona ishlab chiqarib uni eksport qilish natijasida har biridan 15 ming foyda ko‘rishni afzal biladi. Bu esa o‘zimizni bozorni talabini qondiribgina qolmay qo‘shimcha sifatida 10 ming dona ko‘proq ishlab chiqarish va uni eksport qilish va buning natijasida $15000 \cdot 10000 = 150000000$ qo‘shimcha foyda kelishini, 10 ming dona mahsulot ishlab chiqaradigan ishchilarni ish bilan ta‘minlanishiga olib keladi.

Bir so‘z bilan aytganda biz yurtimizda eksport salohiyatini oshirish faqatgina eksportga emas balki ma‘lum bir darajada import salohiyatiga ham bog‘liqdir. Importni rag‘batlantirish sifatida biz boj soliqlarini import bo‘ladigan tovarlar va xom-ashyolar uchun ham kamaytirishimiz zarur. Chunki eksport bo‘layotgan tovarlarning hammasi ham o‘zimiz yetishtirgan maxsulotlardan tayyorlanmaydi, balki ularning ko‘p qismini chetdan kirib kelayotgan yarim tayyor mahsulotlar tashkil qiladi. Tovarlarni arzon kirib kelsa mahsulot tannarxi arzonlashadi bu esa eksport bo‘layotgan tovarni arzonroq ammo ko‘proq miqdorda eksport qilish imkoniyatini yaratadi. Import bo‘layotgan mahsulotlarning ko‘payishi narxni tushishiga olib keladi bu o‘z-o‘zidan inflatsiya darajasining tushishiga olib keladi.

*TDIU Moliya va bugalteriya hisobi fakulteti
Farhodova Munisa Xusniddin qizi.*

O‘ZBEKISTONDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Yangi O‘zbekiston orzusi, bugungi kunlarimizga nisbatan aytganda, hozirga davrning taqozosi, uning asl qiyofasini, harakatlantiruvchi kuchlari va omillarini belgilaydigan g‘oyaviy-ma‘naviy asos, xalqimizga xos yaratuvchanlik shijoati va keng ko‘lamli islohotlarimizning yaqqol ifodasidir.

Xalqimiz va davlatimiz o‘tgan besh yilda katta tajriba orttirdi. Xalqimizning ana shunday ishonchi va orzu-niyatlari, ezgu umidlarini ro‘yobga chiqarish maqsadida:

fuqarolar va millatlar o‘rtasida do‘stlik va hamjihatlik muhitini mustahkamlash;

O‘zbekistonda yashayotgan, millati, tili va dinidan qat‘i nazar, har bir vatandoshimizning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya etish, kafolatli daromad manbai, tibbiy xizmatlar va uy-joy, sifatli ta‘lim bilan ta‘minlash;

mamlakatimizning xalqaro maydondagi obro‘-e‘tibori va nufuzini oshirishga qaratilgan Yangi O‘zbekiston strategiyasini ishlab chiqildi.

Mamlakatimizni 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o‘tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi.

Inson huquqlarini ta‘minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.

2022-2026- yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi. Unga ko'ra 2026-yilgacha ehtiyojmand aholi ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam bilan to'liq qamrab olinadi.

2022-yil 1-apreldan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 1-4-sinf o'quvchilari bepul ovqat ya'ni nonushta yoki tushlik bilan ta'minlanadi.

2023-yil 1-yanvardan pensiyani hisob-kitob qilishda ish haqining maksimal miqdori pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 10 barobaridan 12 barobarigacha oshiriladi.

Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi va uni 2022-yilda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi"ni tasdiqlashni nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni loyihasi tayyorlandi. Loyihada mutlaqo yangi yondashuv qo'llanilib, rejalashtirilgan islohotlar natijadorligini taraqqiyotning maqsadlariga erishganlik darajasi asosida baholash tizimi joriy etilmoqda. Jumladan, Taraqqiyot strategiyasi va uni 2022-yilda amalga oshirish bo'yicha "yil xaritasi" da mamlakatimizni rivojlantirishning 7 ta ustuvor yo'nalishi doirasida qariyb 100 ta maqsadlarga erishish nazarda tutilmoqda.

Taraqqiyot strategiyasi yetti yo'nalishdan iborat.

Birinchi yo'nalish erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etishga qaratilgan. Buning uchun kelgusida davlat funksiyalarining katta qismi markazdan hududlarga o'tkaziladi. Har bir mahallada hokim yordamchisi lavozimi joriy etiladi. Tuman byudjeti qo'shimcha manbalar bilan ta'minlanib, mahallaning alohida jamg'armasi shakllantiriladi. Markaziy idoralar transformatsiya qilinib, ixcham va samarali boshqaruv tizimi yaratiladi, bir xil yo'nalishdagi vazifalarni amalga oshirayotgan idoralar optimallashtiriladi.

Ikkinchi yo'nalish adolat va qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson qadr-qimmatini ta'minlash vazifalarini qamrab olgan. Shu maqsadda sudlov tizimi va advokatura instituti, huquq-tartibot organlari faoliyati takomillashtiriladi. Tadbirkor va mulkdorlar huquqlarining himoyasi kuchaytiriladi. Korrupsiyaga barham berishga davlat va jamiyatning barcha kuch va vositalari safarbar etiladi. Bunda aybdorlarni huquqiy javobgarlikka tortish bilan cheklanib qolmasdan, korrupsiyaning sabablarini oldindan bartaraf etish choralari ko'riladi.

Uchinchi yo'nalish milliy iqtisodiyotni rivojlantirish borasidagi rejalar bayon etildi. 2030-yilga borib, jon boshiga hisoblaganda, aholi daromadlari o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga chiqish maqsad qilingani aytiladi. Bunga, avvalo, xususiy sektorni rag'batlantirish va uning ulushini oshirish hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish hisobidan erishiladi. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlab, inflyatsiya darajasini belgilangan 5 foizgacha pasaytirish choralari ko'riladi.

Aholini uy-joy va toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, zamonaviy yo'l va kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etish, jamoat transporti hamda hududlararo qatnovlarni yaxshilash bo'yicha ham yirik loyihalar amalga oshiriladi.

To'rtinchi yo'nalish, sifatli ta'lim-tarbiya masalasi doimiy e'tibor markazida bo'lishi ta'kidlandi. Shu maqsadda o'qituvchilarning oylik maoshini izchil oshirib borish va 2025 yilga borib, 1 ming dollar miqdoriga yetkazish ko'zda tutilgan. Yangi maktablar qurish, mavjudlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, sohaning barcha bosqichlari o'rtasida uzviylikni ta'minlashga qaratilgan Milliy ta'lim dasturi ishlab chiqiladi.

Aholi salomatligini saqlash uchun barcha sharoit yaratiladi. Kelgusi besh yilda oliy toifali shifokorlar maoshini ham 1 ming dollar ekvivalentiga yetkazish mo'ljallanmoqda. Viloyat, tuman va shaharlarda ixtisoslashgan tibbiy xizmatlar ko'lami kengaytiriladi. Davlat tibbiy sug'urta tizimi ishga tushirilib, mablag' aniq bemorga bog'langan holda ajratiladi. Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish muhim vazifa bo'lib qoladi.

Beshinchi yo'nalish asosan ma'naviy va ma'rifiy sohalar rivojlantiriladi. Shu maqsadda "Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat" konsepsiyasi amalga oshiriladi. Madaniyat va san'atni yuksaltirish, yoshlarni sog'lom e'tiqod ruhida tarbiyalash, millatlararo hamjihatlik va o'zaro hurmatni mustahkamlashga ustuvor ahamiyat qaratiladi.

Oltinchi yo'nalish, global muammolarning milliy va mintaqaviy darajadagi yechimlarini topish, bu boradagi barcha sa'y-harakatlarni uyg'unlashtirish zarurligi ta'kidlandi. Xususan, ekologik tahdidlarning salbiy ta'siri ortib borayotgani qayd etildi. Orolbo'yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi sifatida rivojlantirish, Butunjahon ekologiya xartiyasini ishlab chiqish masalalariga to'xtalib o'tildi.

Yettinchi yo'nalish, mamlakatdagi tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish borasidagi vazifalar o'z ifodasini topgan. Qurolli Kuchlarimizning qudrati yanada oshirilishi, harbiylarning jangovar shayligi, jismoniy va ma'naviy tayyorgarligi kuchaytirilishi aytiladi.

Xalqaro hamkorlikda pragmatik va chuqur o'ylangan tashqi siyosat, iqtisodiy diplomatiya davom ettiriladi. Avvalo, qo'shni mamlakatlar va dunyoning barcha mintaqalaridagi sheriklar bilan o'zaro manfaatli va ko'pqirrali aloqalar kengaytiriladi.

Taraqqiyot strategiyasi loyihasi:

inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;

mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;

milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning o‘shish sur‘atlarini zamon talablari darajasida ta‘minlash; adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;

ma‘naviy taraqqiyotni ta‘minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga olib chiqish;

umumbashariy muommalarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topish;

mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq va pragmatik, faol tashqi siyosat olib borishga qaratilgan 7 ta ustuvor yo‘nalishdagi masalalarni qamrab oladi.

Kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 1,6 barobar oshishi, 2030 yilga borib aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromad esa 4 ming dollarga yetishi kutilmoqda, buning natijasida O‘zbekiston qator "o‘rtacha daromad darajasi yuqori bo‘lgan davlatlar" qatoriga kirishi mumkin.

2023-2025 yillarda o‘rtacha yillik YaIM o‘shish sur‘ati 6,5% ni tashkil etadi va iqtisodiyotni kreditlashning yillik o‘shish sur‘ati 16-18% darajasida rejalashtirilgan.

Makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash sohasida yillik inflyasiya darajasini 2022 yildagi 9 foizdan 2023 yilgacha 5 foizga bosqichma-bosqich pasaytirish, shuningdek, 2023 yildan boshlab yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3 foizdan oshmasligi kerak bo‘lgan davlat byudjeti taqchilligini kamaytirish ko‘zda tutilmoqda. Dasturiy byudjetlashtirish tizimiga o‘tish ham rejalashtirilgan. Fuqarolik byudjeti qabul qilinib, aholi takliflaridan kelib chiqib, har bir tuman byudjetining 5 foizi dolzarb masalalarni hal etishga yo‘naltiriladi. Ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun ajratilgan mablag‘ning 50 foizi jamoatchilik fikridan kelib chiqib taqsimlanadi.

Yillik tashqi qarzlarning miqdori 4,5 milliard dollardan oshmaydi, davlat qarzlari esa yalpi ichki mahsulotning 60 foizidan past bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, Prezidentimizning yangi dasturi, eng avvalo, olib borilgan va rejalashtirilgan islohotlarning izchilligi va ketma-ketligini namoyon etmoqda. Ya‘ni boshlangan islohotlar davom etadi va chuqurlashtiriladi, bu shubhasiz va zarur. Chunki ilgari belgilangan islohot maqsadlariga bir besh yillik prezidentlik muddatida erishish imkonsizdir. Aynan shu yo‘nalishlardagi islohotlarni davom ettirish esa belgilangan maqsadlarga erishishni kafolatlaydi.

*TDIU. PhD. mustaqil izlanuvchi.
Xalikova Malika Mamurdjanovna*

YOG‘ ISHLAB CHIQRARISH KORXONALARIDA MARKETING TADQIQOTLARI O‘TKAZISHNI TAKOMILLASHTIRISH

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yog‘ ishlab chiqarish korxonalarida marketing tadqiqotlarini nazariy-uslubiy asoslari tadqiq etilib, muallif tomonidan bozorning mintaqaviy tahlili, segmentatsiyasiga izoh berilgan. Muallif tomonidan yog‘ ishlab chiqarish korxonalarida marketing tadqiqotlarini shakllantirishning marketing strategiyasini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy taklif va tavsiyalar taqdim etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Yo‘l xaritasi, mintaqaviy tahlili, segmentatsiyasi, yog‘ ishlab chiqarish, marketing,*

Yog‘-moy sanoatida amaldagi ishlab chiqarishlarni texnik va texnologik jihatdan yangilash va yangilarini tashkil etish bo‘yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish yuzasidan “Yo‘l xaritasi” tasdiqlandi.

Prezident qaroriga binoan Vazirlar Mahkamasiga bir oy muddatda yog‘-moy sanoatida amaldagi ishlab chiqarishlarni texnik va texnologik jihatdan yangilash va yangilarini tashkil etish bo‘yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish yuzasidan “Yo‘l xaritasi”ni tasdiqlash vazifasi yuklatildi.

“Yo‘l xaritasi” quyidagi vazifalarni o‘z ichiga oladi:

- amaldagi ishlab chiqarishlarni texnik va texnologik jihatdan yangilash va yangilarini tashkil etish bo‘yicha 150 million \$ miqdoridagi 37 ta investitsiya loyihalarini 2019–2022 yillarda amalga oshirish;

- tayyor o‘simlik yog‘i importini bosqichma-bosqich qisqartirish bilan bir vaqtda mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanishni 90%gacha yetkazish va yuqori qo‘shilgan qiymatli yog‘-moy mahsulotlarini ishlab chiqarish maqsadida yog‘-moy xom ashyolari olib kirish hajmlarini ko‘paytirish;

- 2022 yilga qadar respublikada muqobil moyli o‘simliklar yetishtirish hajmlarini ko‘paytirish hisobiga yog‘-moy xom ashyolari jamg‘arish miqdorini 100 ming tonnagacha yetkazish;

- 2022 yilga qadar o‘simlik yog‘i ishlab chiqarish hajmlarini 400 ming tonnagacha yetkazish;

- loyiha qiymati 100 million \$ bo'lgan istiqbolli investitsiya loyihalarini hamkorlikda amalga oshirish uchun xorijiy investorlarni jalb qilish.

O'simlik moylari palma, kungaboqar, xantal va boshqa ko'plab manbalardan olinadi va asosan pazandalik maqsadlarida ishlatiladi. O'simlik moylari xamirga maydalangan tuzilishni berish, teksturani yaxshilash va pazandachilikda ingredientlarning bir-biriga yopishishini kamaytirish uchun qisqartiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. O'simlik moylari, shuningdek, pishirilgan mahsulotga o'ziga xos lazzat beradigan zaytun va kunjut yog'i kabi lazzat kuchaytiruvchi sifatida ishlatiladi. O'simlik yog'i boshqa ingredientlarning ta'mini olib yuradigan lazzat asosi sifatida ishlaydi. Pazandachilikda o'simlik yog'ining bunday afzalliklari iste'molchilarning o'simlik yog'ini iste'mol qilish istagiga bevosita ta'sir ko'rsatib, global bozor o'sishiga turtki bo'ladi. O'simlik yog'i narxlari o'sish dinamikasi.

Кунгабоқар ёғи

Палма ёғи

Mahsulot turiga ko'ra, jahon o'simlik moyi bozori palma yog'i, soya yog'i, kolza yog'i, kungaboqar yog'i, yerfistiği yog'i, zaytun moyi va boshqalarga bo'lingan. Palma yog'i segmenti bir qator sog'liq uchun foydalari va arzon narxi tufayli prognoz davrida jahon o'simlik moyi bozorida ustunlik qilishi kutilmoqda. Palma yog'ini iste'mol qilish ko'rish qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi, antioksidantlarga boy yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishga yordam beradi va boshqalar qatorida soch o'sishini yaxshilaydi.

Palma yog'i to'yingan yog'larga boy va kaft mevasining mezokarpidan (qizil pulpa) olingan trans yog'lardan xoli. Palma yog'i Afrika, Janubi-Sharqiy Osiyo va Braziliyaning ba'zi tropik mintaqalarida keng tarqalgan pishirish moddasi sifatida keng qo'llaniladi. Biroq, kolza yog'i global o'simlik moyi bozorida eng tez o'sishni ta'minlashi kutilmoqda. Yomon xolesterinni kamaytirishga yordam beradigan, shuningdek, miya rivojlanishi uchun muhim bo'lgan muhim omega-3 va omega-6 mavjudligi sababli, kolza yog'iga butun dunyo bo'ylab sog'liq uchun ongli odamlar orasida talab ortib bormoqda.

Jahon o'simlik moyi bozori qadoqlash turiga ko'ra qutilarga, shishalarga, qoplarga va boshqalarga bo'lingan. Baholash davrida butilkalar segmenti jahon o'simlik moyi bozorida ustunlik qilishi kutilmoqda, chunki butilkalar bir necha o'lchamlarda mavjud, tashish oson, saqlash oson va tejamkor. Torbalar segmenti eng yuqori CAGRni qayd etishi prognoz qilinmoqda, chunki sumkalar saqlash va ishlatish uchun qulaylikni ta'minlaydi va ularni to'ldirish paketlari sifatida ishlatish mumkin.

O'simlik moyining jahon bozori, shuningdek, tarqatish kanali bo'yicha do'konga asoslangan va do'kondan tashqariga bo'lingan. Do'konga asoslangan segment yanada gipermarket va supermarketlarga, maishiy do'konlarga, ixtisoslashtirilgan do'konlarga va boshqalarga ajratilgan. Do'konga asoslangan segment yuqori daromad keltirishi kutilmoqda, gipermarketlar va supermarketlar kichik segmenti kuchli sotuvchi tarmoqlari tufayli eng katta hisoblanadi. Do'kondan tashqari segment elektron tijorat sanoatidagi texnologik yutuqlar va iste'molchilarning onlayn chakana savdoga bo'lgan afzalliklari tufayli baholash davrida yuqori CAGRni ro'yxatdan o'tkazishi kutilmoqda.

Mintaqaviy tahlil:

Jahon o'simlik moyi bozori Shimoliy Amerika, Evropa, Osiyo-Tinch okeani va dunyoning qolgan qismiga bo'lingan.

Osiyo-Tinch okeani mintaqasi ustunlik qilishi va prognoz davrida tez o'sishda davom etishi kutilmoqda. Mintaqadagi qishloq xo'jaligi amaliyotlari va ovqatlanish odatlarini o'zgartirish bilan shug'ullanadigan ko'p qishloq aholisi prognoz davrida mintaqadagi o'simlik moyi bozorini faollashtirishi kutilmoqda.

KEY PLAYERS:	
<ul style="list-style-type: none">• Rapid Urbanization• Culinary Uses of Cooking	<ul style="list-style-type: none">• The Manischewitz Company (US),• Conagra Brands, Inc. (US),• Waitrose & Partners (UK),• The J.M. Smucker Co. (US),• IFFCO (UAE),• Unico (Canada),• Woolworths Group Limited (Australia),• Edible Oils Ltd. (UK),• Marico Limited (India)• Adani Wilmar Limited (India)

Global o'simlik moyi bozorining asosiy ishtirokchilaridan ba'zilari: The Manischewitz Company (AQSh), Conagra Brands, Inc. (AQSh), Waitrose & Partners (Buyuk Britaniya), The JM Smucker Co. (AQSh), IFFCO (BAA), Unico (Kanada), Woolworths Group Limited (Avstraliya), Edible Oils Ltd. (Buyuk Britaniya), Marico Limited (Hindiston) va Adani Wilmar Limited (Hindiston).

O'zbekistonning iste'mol bozorining xususiyatlariga qarab, yog' ishlab chiqarish korxonalarida marketing tatqiqotlari yuqori bo'lmaganligi sababli yangi brendni yaratish va uni bozorda qo'llash katta vaqt va moliyaviy resursni talab qilmasligi, ichki bozorda iste'mol tovarlari assortimenti yangilanib borish dinamikasining tez o'zgaruvchanligi iste'molchilarni u yoki bu mahsulotga moyilligini shakllanishiga yo'l qo'ymayotganligi, iste'molchilar xorijiy brendlarga nisbatan ishonchining pasayib borayotganligi, ichki bozorda hali ishlab chiqaruvchilarning savdo markasiga iste'molchilar tomonidan to'la ravishda ishonch bildirish yo'qligi, bozorda mahalliy ishlab chiqaruvchilar brendni yaratish keng reklama kompaniyasini o'tkazishga ehtiyoj o'sib borayotganligi va iste'molchilarda reklamaga bo'lgan ishonchning yuqoriligi kabi holatlar aniqlandi.

Marketing tatqiqotlari shakllantirish va rivojlantirish printsiplarini tizimlashtirish natijalari bozor uchun tatqiqot printsiplari to'rt pozitsiyasiga qarab (yaratish, pozitsiyalash narxni shakllantirish, rivojlanish va boshqarish) printsiplari bilan bog'liq ekanligini tushunishga asos bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» революции, 2020, изд. «Экономика»;* "Food and Agriculture Organization" халқаро ташиқлотининг расимий статистикаси.
2. Assel G. *Marketing: Printsipy i strategiya: -M.: Infra-M., 1999.*
3. Churchill G.A, Brown T.V. *Basic marketing research, -Thomson, United States, 2010;*
4. Kotler Ph. *Marketing essentials. –Prentice Hall, United States, 2019.*
5. Kotler Ph., Setiawan I., Kartajaya H. *Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. – wiley, 2012.*
6. Malhotra N.K. *Marketing research an appled orientation. – Prentince Hall, US, 2016.*
7. Kennedy Dr No B.S. *Guide to Brand – Building by Direct Response – Entrepreneur, 2014.*
8. Praet V.D. *Unconscious Branding.– Prentince Hall, USA, 2012.*
9. Salenbacher J. *Creative personal branding. –BIS Publishers, 2013,*
10. Traindl A. *Store branding excellence. – ratalil /branding. -2011.*

“ЎЗБЕКИСТОНДА ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКДА АЁЛЛАРНИНГ ЎРНИ”

Аннотация: Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши кенг қўламларда амалга оширилмоқда. Бунда аёлларнинг ҳам меҳнатини ҳисобга олиши зарур. Бугунги кунда аёлларнинг ушбу сектордаги улуши тобора шаклланиб бормоқда.

Аннотация: В Узбекистане в широкомасштаб развивается малый бизнес и частное предпринимательство. В то же время, надо уделить особое внимание на женский труд. На сегодняшний день в этом секторе более увеличивается доля женщин.

Кириш. Бугунги кунда Президентимиз Ш.Мирзиёев раҳбарлигида аёллар учун доимий иш жойларини яратиш ва шу билан бир қаторда, оилавий бизнес, касаначилик, ҳунармандчилик, томорқа хўжалигини кенг ривожлантириш ишлари бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш вазифалари белгиланди ва амалга оширишга киришилди. Ўзбекистонда «Бизнес аёллар» дастури қабул қилинди Тадбиркор аёллар улушини ҳозирги 25 фоиздан 40 фоизга етказиш бўйича 2022-2024 йиллар учун “Бизнес аёллар” дастури қабул қилинади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев 1 март куни бўлиб ўтган йиғилишда маълум қилди. Қайд этилишича, бугунги кунда 400 дан ортиқ нодавлат ноижорат ташкилоти аёлларни касбга ўқитиш, уларни тадбиркорликка жалб қилиш, ижтимоий ёрдам кўрсатиш бўйича яхши тажриба яратган.

Шу боис, қишлоқ жойларида бундай лойиҳаларни амалга ошириш учун нодавлат ташкилотларга 2 миллиард сўмгача грантлар ажратилади. Ўзи ёки қарамоғида ногиронлиги бор яқини бўлган хотин-қизларга ижтимоий хизматлар кўрсатиш, уларни касбга ўқитиш борасида, нодавлат ноижорат ташкилотларига берилаётган грантлар миқдори 5 бараварга оширилиб, 200 миллион сўмгача етказилади (амалда 40 миллион сўм).

"Аёллар бандлигини таъминлаш, уларни тадбиркорликка жалб қилиш учун, кўшимча шарт-шароитлар яратамиз", деди президент. Бунинг учун тадбиркор аёллар улушини ҳозирги 25 фоиздан 40 фоизга етказиш бўйича 2022-2024 йиллар учун “Бизнес аёллар” дастури қабул қилинади. Ушбу дастур ижросига жами 8 триллион сўм маблағ йўналтирилади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, айнан хотин-қизлар тадбиркорлигининг салоҳияти жаҳон ялпи ички маҳсулотини икки баробарга ошириши мумкин. Boston Consulting Group компанияси экспертлари ҳам айнан шундай хулосага келди. Улар ўтказган тадқиқот маълумотларига кўра, агар аёл тадбиркорлар сони эркак бизнесменлар сонига тенг бўлганида, жаҳон иқтисодиёти ҳажми 2,5 триллион доллардан 5 триллион долларга ошган бўларди.

Кейинги йилларда давлатимиз раҳбарияти томонидан аёллар иқтисодий имкониятларини кенгайтириш ва гендер тенглигини таъминлаш учун қонунчилик негизини мустаҳкамлаш, шунингдек, институционал базани шакллантириш борасида муҳим қадамлар қўйилди. Бугунги кунда аёллар юртимизнинг меҳнатга лаёқатли ва иқтисодий жиҳатдан фаол аҳолисининг катта қисмини ташкил этилишини инобатга олиб, Ўзбекистон Ҳукумати хотин-қизлар тадбиркорлигини мамлакатимиз иқтисодий тараққиёти учун энг муҳим ресурслардан бири сифатида кўриб чиқмоқда. Ижтимоий соҳага йўналтирилган бизнес, яъни болалар ва ёшларни ҳар томонлама ривожлантириш ва уларга таълим бериш соҳасидаги лойиҳаларнинг 90 фоизи айнан хотин-қизлар томонидан амалга оширилаётгани муҳим жиҳат ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Бугунги кунга келиб республикамиз ижтимоий-иқтисодий ҳаётида “Тадбиркорлик”. “Тадбиркор”, “Бизнес”, “Бизнесмен” каби терминлар кенг қўлланила бошланди. Уларнинг мазмун ва моҳиятини англаш маълум бир маънода кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳақида гасаввурни шакллантиради. Тадбиркорлик уз ичига ижтимоий муносабатларни қамраб олган ижтимоий-иқтисодий ҳодисадир. Унда ҳуқуқий, руҳий, ташкилий, иқтисодий ва тарихий томонлар мавжуд. Мазмуни ва моҳияти бўйича унумли фаолиятни англатади. Фикримизча, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда аёллар меҳнатининг ролини ошириш ва ундан фойдаланишни илмий тарзда ўрганишга оид муаммолар турли давлатларда турлича ечимга эга бўлган. Масалан, ғарбда таниқли иқтисодчи олимларидан

хисобланган Э.Гидденс, Г.Силласте, Т.Парсоннинг илмий ишларида аёллар меҳнатининг ролини ошириш бўйича илмий назарий ёндашувлар ишлаб чиқилган. Америкалик социолог олимлар Л.Вард В.Томос, А.Канте ва Г.Спенсер кабилар ҳам ўз илмий қарашларида аёллар меҳнатидан самарали фойдаланиш ва бунинг натижасида иқтисодийнинг ривожланишига туртки берувчи ғояларини яратганлар. Россиялик олимлар қаторида аёллар меҳнатидан фойдаланиш масалалари бўйича Э.Н. Фетшов, П.Сорокин, М.Ривкин, Т.Заславская, Т.Безденежник, С.Суханов ва Л.Бабаева кабиларнинг илмий ишларини алоҳида қайд этиш мумкин. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда аёллар меҳнатининг роли ва уни ошириш, шунингдек, аёллар меҳнатидан фойдаланиш масалаларига оид фундаментал-назарий ва амалий муаммолар республикамизнинг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг бир қатор асарларида ўрганилган. Шу кунларда Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг амалий саъй-ҳаракатларида аёллар меҳнатидан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Қолаверса, Р.Убайдуллаева, Д.Рахимова, М.Собинова, С.Қосимова каби олимларнинг илмий мақолалари ва асарларида аёллар меҳнатидан фойдаланишнинг ўзига хос жиҳатлари ёритилган.

Тадқиқот методологияси. Илмий мақолани ёритишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга йўналтирилган Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти асарлари, иқтисодий, ижтимоий, сиёсий соҳалардаги таниқли олимларнинг илмий асарлари, уларнинг мазмун, моҳияти ўрганилиб, мазкур хусусий секторни ривожлантириш ва унда аёллар меҳнатининг аҳамиятини ифодаловчи мавжуд кўрсаткичлар статистик таҳлил қилинди.

Таҳлил ва натижалар. Ҳозирги давр ўзгаришлари ва глобаллашув жараёнларининг кенгайиб боришига кўра, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда аёлларнинг ўрнини белгилаш ва бу борада ҳал этилиши зарур бўлган муаммолар ҳамон ўз ечимини кутмоқда. Маълумки, Ўзбекистонда хотин-қизларнинг мавқеи ва ролини юксалтириш, ҳуқуқ ҳамда манфаатларини таъминлаш, уларнинг ижтимоийсиёсий, иқтисодий фаоллигини ошириш, умуман, ҳаётнинг барча жабҳасини Ўзбекистонда «Бизнес аёллар» дастури қабул қилинди Тадбиркор аёллар улушини ҳозирги 25 фоиздан 40 фоизга етказиш бўйича 2022-2024 йиллар учун «Бизнес аёллар» дастури қабул қилинади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев 1 март куни бўлиб ўтган йиғилишда маълум қилди. Қайд этилишича, бугунги кунда 400 дан ортиқ нодавлат нотижорат ташкилоти аёлларни касбга ўқитиш, уларни тадбиркорликка жалб қилиш, ижтимоий ёрдам кўрсатиш бўйича яхши тажриба яратган.

«Мамлакатимизда аёлларнинг камситилишини бартараф этиш ва уларни мамлакат ижтимоий ва иқтисодий ҳаётида фаол иштирок этишга жалб қилиш учун барча ҳуқуқий асослар ишлаб чиқилган. Аёллар ва эркакларнинг тенглиги, аёлларни камситишга йўл қўймаслик масалалари Конституцияда мустаҳкамлаб қўйилган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 37- моддасига, шунингдек, Меҳнат кодексининг 6-моддасига кўра меҳнатга оид муносабатларда хотин-қизларни камситилиши таъқиқланади.

Ҳозирги кунда жаҳон миқёсидаги аҳолининг иқтисодий фаоллигини гендер ёндашувлари асосида таҳлил этадиган бўлсак, аёлларнинг меҳнатда бандлиги тобора ортаётганлигини алоҳида қайд этиш керак. Айниқса, Ўзбекистон аҳолисининг иқтисодий фаоллигида аёлларнинг салмоғи бошқа давлатларга нисбатан анча юқориқдир.

Аҳолининг иқтисодий фаоллиги ҳақида маълумот (фоизларда)

Худуд миқёси	Аёллар	Эркаклар
1	2	3
Дунё бўйича	53.1	80.3
Ривожланган мамлакатларда	50.4	67.5
Ўтиш давридаги мамлакатларда	51.0	70.5
Ўзбекистонда	68.9	72.7

Манба: Демоскоп weekly. Электронная версия бюллетеня Население и общество. Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. –Москва. №377-378. <http://esa.un.org/unpp>

Ўзбекистонда аёлларнинг иқтисодий фаоллиги кўрсаткичи, ривожланган ёки ўтиш давридаги мамлакатлардаги ҳолатдан юқоридир. Бироқ айнан эркакларнинг иқтисодий фаоллиги кўрсаткичи, дунё бўйича ўртача 80,%ни ташкил этган ҳолда, Ўзбекистонга тегишли худди шундай кўрсаткичдан 7,6 пунктга юқорилиги, келтирилган жадвалдан кўришиб турибди. Бу ҳолат эркакларни меҳнатда банд этилишидаги муаммоларни чуқурроқ ўрганишни тақозо этади. Ўз навбатида, мамлакат ички муҳитида аёлларнинг иқтисодий фаоллик даражаси эркакларникидан паст. Шунга қарамай, аёллар учун таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, санъат, фан каби йўналишлар анъанавий меҳнат соҳаларига айланган. Шундай қилиб, бошқа мамлакатлардагига нисбатан, Ўзбекистонда аёлларнинг иқтисодий фаоллиги юқори даражада эканлигини ҳис этиш мумкин. Жумладан, иқтисодиётда банд бўлган хотин-қизларимизнинг улуши 45 фоизга етгани ҳамда улар орасида аҳоли турмуш фаровонлигини оширишда ибрат кўрсатиб, давлатимизнинг юксак мукофотларига сазовор бўлган аёлларнинг сафи тобора кенгайиб бораётганлигини, минглаб аёлларимиз тадбиркорлик соҳасининг турли йўналишларида ишлаб чиқариш. Бироқ илмий изланишларимиз далолат берадики, тадбиркорлик билан шуғулланган аёллар билан эркаклар ўртасида ўзига хос жиҳатлар юзага келганки, улар фарқланмоқда. Натижада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик секторининг ривожланишида тадбиркор-аёллар билан тадбиркор-эркаклар ўртасидаги бу жиҳатлар фарқли тавсифлар асосида изоҳланмоқда. Тадбиркор эркаклар ва тадбиркор аёллар ўртасидаги фарқ Шундай экан, аёллар жамиятимизнинг ривожланишида салмоқли ўринни эгаллаб келмоқдалар. Аниқроғи, аёллар ўз меҳнати билан бозор субъектлари таркибида иштирок этиб, иқтисодиётнинг турли тармоқларини ривожлантиришга ўз ҳиссаларини кўшиб бормоқдалар. Масалан, "...охирги йилларда аёлларнинг ижро ҳоқимияти органларидаги иштироки 5 баробарга ўсиб, 3,4 фоиздан 16 фоизга чиқди". Аёллар миллий иқтисодиётни модернизация қилиш ва янгилаш борасидаги чора-тадбирларда фаол иштирок этар эканлар, айниқса, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда аёллар меҳнатининг тобора оммалашаётганлиги аниқ ҳақиқатдир. Ҳозирги кунга тегишли статистик маълумотларга кўра, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда 120 мингдан зиёд, фермер хўжаликларида 4550 дан ортик хотин-қизлар ўз бошқарувлари асосидаги

Тадбиркорлик шакллари манба: Ўзбекистон республикаси Тадбиркорлик тўғрисида қонуни 5-моддаси.

хўжаликларини юритмоқдалар. Фикримизча, бугунги кунда миллий иқтисодиётнинг деярли барча тармоқларида аёлларнинг меҳнатда бандлиги мавжуд. Айниқса, қишлоқ хўжалигида банд бўлган аёллар 27,8%ни ташкил этмоқда. Таълим, маданият, санъат, фан ва илмий хизмат кўрсатиш соҳасида ҳам жами аёлларнинг 19,9% меҳнатда банддирлар. Шунингдек, савдо, умумий овқатланиш, тайёрлов ва таъминот тармоқларида – 13,1%, соғлиқни сақлаш, жисмония тарбия ва ижтимоий таъминотда – 12,6%, саноатда – 10,9% аёлларимиз меҳнат қилишмоқда. Таҳлиллардан кўришиб турибдики, юқорида номлари келтирилган тармоқларда аёлларнинг бандлиги

жамланганда 84,3%ни ташкил этган бўлса, иқтисодиётнинг қолган барча тармоқларда аёлларнинг бандлиги 15,7% атрофидадир. Айнан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўшиб ҳисоблайдиган бўлсак, аёлларнинг бандликдаги салоҳияти янада ошади. Айниқса 18–40 ёшгача бўлган аёлларнинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик секторидаги фаоллиги сезиларлидир. Масалан, жами фаолият юритаётган тадбиркорларнинг 40%ни аёллар ташкил этади. Жумладан, қишлоқ жойларида яшайдиган аёллар кўпроқ қишлоқ хўжалиги соҳасида фаолият юритаётган бўлсалар, шаҳар жойларида яшаётган аёлларимиз чеварлик, тикувчилик, қандолатчилик, косметология, таълим бериш (репетиторлик), соғлиқни сақлаш ва маиший хизмат кўрсатишнинг турли соҳаларини кенгроқ қамраб олганлар. Ҳозирги кунда бу каби соҳалар қишлоқ жойларида ҳам маълум даражада ривожланмоқда. Шундай экан, аёлларнинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳамда ҳунармандчилик соҳасидаги интилишлари, миллий анъаналаримизни тиклашга ва урф-одатларимизни кенг тарғиб этилишига катта таъсир кўрсатмоқда. Масалан, бугунги кунда айниқса, миллий каштачиликнинг “ироқи”, “попоп”, “йўрма”, “тўлдирма” турларидаги маҳсулотлари, шунингдек, табиий бўёқларда тўқиладиган “араби”, “ғажари”, “жунхурс” каби гиламлари нафақат юртимизнинг аҳолиси, балки хорижий меҳмонларга ҳам манзур бўлиб келмоқда. Эътироф этиш керакки, бугунги глобаллашув жараёнлари давом этаётган бир даврда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ва ушбу секторда аёллар меҳнатининг ролини ошириш масалалари давлатимиз иқтисодиётининг ҳар томонлама юксалишида алоҳида аҳамият касб этади. Сўнгги йилларда аёллар меҳнатидан фойдаланиш ва бундай меҳнатни самарали амалга татбиқ этиш мақсадида бир қатор меъерий ҳужжатлар қабул қилинди. Аёллар меҳнатини кенгайтириш ва имкониятлар яратиш борасидаги меъерий ҳужжатлар асосида иқтисодиётни бошқаришни янгилаш ташкил этишнинг энг замонавий услуб ва қулайликларига эришилмоқда. Шунга қарамай, Президентимиз Ш.Мирзиёев айтганларидек, аёллар учун доимий иш жойлари яратиш борасидаги муҳим масала тўла-тўқис ҳал этилмапти. Шу нуқтаи назардан аёлларнинг жамиятдаги ўрни, уларни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришдаги ҳиссаси тўғрисида мулоҳазалар бугунги кунда ўзига хос долзарблигича қолмоқда. Хулоса ва таклифлар Дадил айта оламизки, ҳозирга келиб, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда аёллар меҳнатининг ролини ошириш ва уни амалда кенг қўллашнинг ҳуқуқий жиҳатлари бўйича орттирилган ижобий тажриба мавжуд, аммо аёлларнинг меҳнат фаолиятларини янада яхшилаш мақсадида амалга ошириладиган вазифалар кўламини кучайтириш, қолаверса, энг муҳими уни ҳукумат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини кенгайтириш зарур. Бироқ Ўзбекистонда фаолият юритаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналарида мавжуд айрим камчилик ва муаммолар аёллар меҳнатидан фойдаланишдаги жараёнларда тўсиқ бўлаётган асосий сабаблардандир. Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизнинг оқила, ораста, ишбилармон ва тадбиркор аёллари ҳар бир соҳа ривожига муносиб ҳиссаларини қўшиб борсалар, мамлакатимиз иқтисодиёти янада ривожланиб, юқори самараларга эришиб бориши муқаррар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2024 йиллар учун “Бизнес аёллар” дастури // lex.uz*
2. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.04.2019 йил ПФ-5016- сонли «Ўзбекистон Республикаси хусусийлаштирилган корхоналарга қўмаклашиши ва рақобатни ривожлантириши давлат қўмитасини ташкил этиши тўғрисида»ги фармони// lex.uz.*
3. *Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиши бўйича вакили институтини таъсис этиши тўғрисида” ги 05.05.2017 йил ПФ-5037-сонли фармони// lex.uz*
4. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 мартдаги ПҚ2844 сонли «Тадбиркорлик субъектлари ва кенг аҳоли қатламига микрокредитлар ажратилиши тизимини янада соддалаштириши чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарори// lex.uz*
5. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилдаги ПҚ-2746- сонли “Кичик ва хусусий тадбиркорликни микрокредитлаш тизимини янада кенгайтириши ва соддалаштириши чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори// lex.uz*

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ - МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АСОСИ

Бугунги даврда Янги Ўзбекистон “Инсон қадрли устувор бўлган жамият ва халқпарвар давлат” деган муҳим ғоя негизида барпо этилмоқда. Давлатимиз Раҳбари белгилаб берган бу улғувор мақсад асосида халқимиз янгидан-янги ислохотларнинг ҳақиқий муаллифига айланиб бормоқда.

Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”ни тасдиқлашни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси тайёрланди.

Лойиҳада мутлақо янги ёндашув қўлланилиб, режалаштирилган ислохотлар натижадорлигини тараққиётнинг мақсадларига эришганлик даражаси асосида баҳолаш тизими жорий этилмоқда. Жумладан, Тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”да мамлакатимизни ривожлантиришнинг 7 та устувор йўналиши доирасида қарийб 100 та мақсадларга эришиш назарда тутилмоқда. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири раҳбарлигида Тараққиёт стратегиясини амалга ошириш бўйича миллий комиссия таркиби тасдиқланиб, унинг зиммасига Тараққиёт стратегиясидаги тадбирлар сифатли ва ўз вақтида бажарилишини назорат қилиш вазифаси юкланмоқда. Бундан ташқари, ҳудудлар билан ишлашнинг янги тартиби ўрнатилиб, унга кўра ҳар йили барча туман ва шаҳарнинг муаммо ва имкониятларини чуқур ўрганган ҳолда ҳудудлар кесимида тараққиёт дастурлари ишлаб чиқиш, уларнинг ижроси юзасидан ҳокимлар халқ депутатлари Кенгашларига, Бош вазирнинг ўринбосарлари ва идоралар раҳбарлари эса Олий Мажлис палаталарига ҳисобот бериши амалиёти йўлга қўйилади.

2023-2025 йилларда ўртача йиллик ЯИМ ўсиш суръати 6,5% ни ташкил этади ва иқтисодий кредитлашнинг йиллик ўсиш суръати 16-18% даражасида режалаштирилган.

Макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш соҳасида йиллик инфляция даражасини 2022 йилдаги 9 фоиздан 2023 йилгача 5 фоизга босқичма-босқич пасайтириш, шунингдек, 2023 йилдан бошлаб ялпи ички маҳсулотга нисбатан 3 фоиздан ошмаслиги керак бўлган давлат бюджети тақчиллигини камайтириш зарур. Дастурий бюджетлаштириш тизимига ўтиш ҳам режалаштиришимиз керак. Фуқаролик бюджети қабул қилиниб, аҳоли таклифларидан келиб чиқиб, ҳар бир туман бюджетининг 5 фоизи долзарб масалаларни ҳал этишга йўналтириш. Ички йўллارни таъмирлаш учун ажратилган маблағнинг 50 фоизи жамоатчилик фикридан келиб чиқиб тақсимлаш даркор.

Йил оғир келганига қарамай, иқтисодийда ижобий натижаларга эришилди. Хусусан, жорий йилда ялпи ички маҳсулот 7 фоизга, саноат 9,5 фоизга, хизматлар 20 фоизга, қурилиш соҳаси 6 фоизга, қишлоқ хўжалиги 4 фоизга ўсган. Инфляция даражаси 10 фоиздан паст бўлган.

Экспорт ҳажми 16,5 миллиард долларни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан қарийб 1,3 миллиард долларга ошди. Умумий қиймати 12,4 миллиард долларлик 318 та йирик ва 14 мингта худудий лойиҳалар ишга тушди. Ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолининг турмуш шароити яхшиланди. Келгуси йилда ҳам иқтисодийнинг барқарор ўсишини таъминлаш бўйича вазифаларни белгилаб олиш зарур. Хусусан, ялпи ички маҳсулот ва саноатни 7 фоиздан юқори, хизматларни қарийб 30 фоизга ошириш мақсад қилишимиз зарур. Халқимиз дастурхони тўқинлигини таъминлаш мақсадида қиш ойларида асосий турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини бозорларга барқарор етказиб бериш бўйича вазифалар белгилаб олиш мақсад муофиқ.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING 2021 ЙИЛ 9 ОЙИ УЧУН

АСОСИЙ МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Электр энергияси, табиий газ, иссиқлик таъминоти, коммунал, соғлиқни сақлаш ва ёнғин хавфсизлиги тизимларининг барқарор ишлаши муҳимлиги қайд этиб. Малакали тиббий хизмат кўрсатиш, жамоат, ёнғин ва ҳаракат хавфсизлиги фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича ҳам янги ишларни амалга ошириш даркор.

Олиб борилаётган ислохотларда макроиқтисодий барқарорликни таъминлашга катта эътибор қаратилган. Moody's рейтинг агентлиги томонидан берилган баҳо эришилган макроиқтисодий барқарорликдан далолат беради, у 2016 йилдан буён амалга оширилган таркибий ислохотлар натижасида иқтисодийдаги кўплаб камчиликлар бартараф этилганини кўрсатди. Хусусан, нархлар устидан назорат, хориж валютасини харид қилишдаги чекловлар бекор қилинди, қишлоқ хўжалиги ва ер ислохотлари амалга оширилди, эришилган ўзгарувчан курс эса миллий валютанинг фундаментал иқтисодий кўрсаткичларга мувофиқ мослашишига имкон яратади.

Ўзбекистон пандемиянинг энг оғир йилини муваффақиятли енгиб ўтгани макроиқтисодий барқарорликка ёрқин мисол бўла олади. Иқтисодий ўсиш ўтган йили 1,6% ни ташкил этди, жорий йилнинг илк олти ойи давомида эса ЯИМ 6,2 фоизга ортди. Инфляция пасайишда давом этмоқда: нархлар ўтган йилнинг декабрига нисбатан 4,4 фоизга кўтарилган бўлиб, 2020 йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 4,6 фоизни ташкил қилган эди. Шу билан бирга, иқтисодийдаги ялпи талаб аҳоли даромадлари ва инвестициялар ҳажмининг ўсишини қўллаб-қувватлайди, бу эса унинг ташқи таъсирга берилувчанлигини камайтиради.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Президентнинг янги дастури, энг аввало, олиб борилган ва режалаштирилган ислохотларнинг изчиллиги ва кетма-кетлигини намоён этмоқда. Яъни бошланган ислохотлар давом этади ва чуқурлаштирилади, бу шубҳасиз ва зарур. Чунки илгари белгиланган ислохот мақсадларига бир 5 йиллик президентлик муддатида эришиш имконсиздир. Айнан шу йўналишлардаги ислохотларни давом эттириш эса белгиланган мақсадларга эришишни кафолатлайди.

Mardonov Abdurazzoq Bozor o'g'li
Xalqaro turizm fakulteti, talaba
Farhodova Munisa Xusniddin qizi.
Moliya va bugalteriya hisobi fakulteti, talaba

IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT MOLİYASINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakat iqtisodiyotini barqarorligini taminlashda davlat moliyasini ahamiyati shuningdek, davlat moliyasini boshqarishni takomillashtirish, moliyaviy boshqaruvni huquqiy tartibga solish to'g'risida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, davlat moliyasi, moliyaviy barqarorlik, davlat moliyasini boshqarish, moliyaviy boshqaruv, taraqqiyot, makroiqtisodiy barqarorlik.

Kirish. Davlatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng davlatning boshqa sohalari kabi moliya siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri moliya tizimini va uning bo'g'inlarini isloh qilishdan iborat bo'ldi. Ushbu yo'nalishdagi muhim muammolardan biri – bu davlat moliyasini, ya'ni byudjet tizimini takomillashtirishdan iborat edi. Davlat moliyasining davlat byudjeti tizimidagi moliyaviy munosabatlarni samarali tashkil etish pirovardida byudjet ijrosini ijobiy natijaga erishishida muhim omil bo'lib hizmat qiladi. Davlat moliyasining to'g'ri va oqilona tashkil etilishi, nafaqat, mamlakat makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi, balki xo'jalik sub'ektlarining iqtisodiy faoliyatiga har tomonlama ta'sir etish orqali mamlakatning iqtisodiy yuksalishiga olib keladi. Davlat moliyasi mamlakat moliya tizimining asosiy sohasi bo'lishi bilan bir qatorda davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ekologik funksiyalarini amalga oshirishda moliyaviy resurslar bilan ham ta'minlab turadi.

Mavzuni o'rganilganlik darajasi. Davlat moliyasini boshqarish tizimini yangi bosqichga olib chiqish va byudjet intizomini yanada mustahkamlash, soliq-byudjet tizimining shaffofligini oshirish, O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini oshirish, Davlat byudjetini o'rta muddatli davr uchun rejalashtirishning zamonaviy usullarini joriy etish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasining «2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida»gi Qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida» 2019 yil 30 dekabrda PQ-4555-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori imzolandi. Ushbu qarorga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasining «2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida»gi Qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida» 2019 yil 30 dekabrda PQ-4555-son qaroriga muvofiq quyidagilar 2020 — 2024 yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasining asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi belgilangandi.[1]

- makrofiskal prognozlar ishonchligini ta'minlash bo'yicha institutsional salohiyatni va byudjet jarayoni ishtirokchilarining mas'uliyatini oshirish,

-byudjet mablag'larini taqsimlovchilar va mahalliy davlat hokimiyati organlarining byudjet sohasidagi vakolatlarini va hisobdorligini oshirish hamda ularning mas'uliyatini kuchaytirish;

-fiskal tavakkalchiliklarni baholash, moliyaviy aktivlar va majburiyatlar hisobini yuritish hamda ularni samarali boshqarish tizimini joriy etish;

-byudjet hisobi standartlarini unifikatsiya qilish, ichki nazorat va audit tizimini takomillashtirish orqali moliyaviy intizomni mustahkamlash;

-byudjet ma'lumotlarining ochiqqligi, to'liqligi va xalqaro standartlarga mosligini ta'minlash;

-byudjet jarayoni ustidan parlament va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kabilardir.

Davlat moliyasining iqtisodiy mohiyati bu – jami ijtimoiy mahsulotning qiymatini hamda milliy boylikning bir qismini taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonida davlat va davlat korxonalari ixtiyorida markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan moliyaviy resurslarning shakllanishi, shuningdek, kengaytirilgan ishlab chiqarish bilan bir qatorda jamiyatning o'sib borayotgan ijtimoiy-madaniy tadbirlarini moliyalashtirishdagi pul munosabatlari yig'indisidir. Mazkur sohadagi pul munosabatlarining sub'ektlariga davlat, korxonalar, birlashmalar, muassasalar va keng aholi qatlami misol bo'la oladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida analiz va sintez, induksion va verbal sharhlash, statistik jamlash, guruhlash singari usullardan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Turli mamlakatlarda iqtisodiy va moliyaviy munosabatlarning yanada rivojlanishi ulardan siyosiy maqsadlarda foydalanish, soliqlar, boj, kredit kabi vositalar yordamida ichki va tashqi siyosatda muayyan yutuqlarga erishish imkonini yaratdi. Bunday sharoitda davlatning moliyaviy tizimini vujudga keltirish, ularning bir maromda ishlashini ta'minlovchi qoidalarni yaratish, jamiyat moliyaviy faoliyati tamoyillarini ishlab chiqish masalalari dolzarb muammolardan bo'lib qoldi.

Iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida davlat moliya tizimining ahamiyati tobora ortib borishi moliya organlarining faoliyatiga talabni kuchaytirib yubormoqda. Moliya tizimining o'ziga xos tomonlari shundaki, turli xil mulksub'ektlarining xo'jalik yuritishdagi teng huquqli munosabatlarini o'zida ifoda etadi.

1.1-rasm.Moliya haqidagi ba'zi bir xulosalar[2]

Moliya va moliyaviy tizimlar har qanday davlatga mablag'larni soliqlar, boj va boshqa yig'imlar tarzida fuqarolardan yig'ib olish, bir joyga to'plash hamda ulardan ko'zlangan maqsadga muvofiq foydalanish imkonini beradi. Shu yo'l bilan davlat apparatining bir maromda ishlashi, mamlakatning samarali mudofaa qudrati, insonparvarlik sohalarining rivoji, jamiyatning kam ta'minlangan va yordamga muhtoj bo'lgan tabaqalarining ijtimoiy jihatdan himoyalaniishi ta'minlanadi, iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlarini tezroq rivojlantirish choralari ko'riladi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "...barchamiz so'zsiz tushunamiz, iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish eng avvalo iqtisodiy va moliyaviy organlarning faoliyati samaradorligiga bog'liqdir. Ular yaqin va uzoq istiqbolga mo'ljallangan, mamlakatimiz iqtisodiy qudratini mustahkamlashga doir strategik vazifalarni nafaqat ishlab chiqishi, balki amalga oshirishni ta'minlashi zarur. [3]

Aslida «Moliya» arabcha so'z bo'lib, o'zbek tilida «pul mablag'lari» ma'nosini anglatadi. Bu so'z ona tilimizda quyidagi ko'rinishlarda ishlatiladi:

- maqsadli pul fondlarini hosil qilish, jamlash, taqsimlash va ishlatish yuzasidan paydo bo'ladigan iqtisodiy munosabatlar majmui bo'lib, pul mablag'larini shakllantirish, taqsimlash, ularni sarf qilish tizimi (masalan, moliya yili, moliya kapitali, moliya tizimi);

- biror shaxs, oila, jamoa, muassasa, tashkilot yoki davlat tasarrufidagi pul mablag'lari (masalan, korxonalar moliyasi);

- shunday (moliya) ishlar(i) bilan shug'ullanuvchi davlat organi (so'zlashuv tilida). [3]

Moliya davlatning vujudga kelishi va uning resurslarga bo'lgan ehtiyojining rivojlanishi bilan doimiy (uzluksiz) tovar-pul munosabatlari sharoitida paydo bo'ldi. Davlatning mavjudligi yaratilayotgan iqtisodiy (moddiy) ne'matlarni taqsimlash va qayta taqsimlash bo'yicha oliy hokimiyat organi (shaxsi) sifatida davlat va takror ishlab chiqarish munosabatlarining boshqa ishtirokchilari (sub'ektlari) o'rtasida ma'lum bir munosabatlarning o'rnatilishini taqozo etadi. Xususan, ana shu munosabatlar «moliya» tushunchasi orqali ifodalangan.

Natural munosabatlar ustunlik qilgan jamiyatlarda taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonlari natural soliqlar va turli ko'rinishdagi shaxsiy to'lovlar ko'rinishiga ega bo'lgan. Tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi taqsimlash va qayta taqsimlash munosabatlari shakllarining o'zgarishiga

olib keldi — ular ko‘proq ravishda pul xarakteriga ega bo‘ldi. Biroq bu munosabatlarning mazmun-mohiyati prinsipial jihatdan keskin o‘zgaray qolaverdi. Zamonaviy tasavvurdagi «moliya» tushunchasi davlat xazinasining shakllanishi va davlat byudjetining vujudga kelishi bosqichida paydo bo‘ldi. Qayd etish lozimki, moliya va moliyaviy munosabatlarning mohiyati haqidagi tasavvurlar vaqt o‘tishi bilan o‘z ko‘rinishini o‘zgartirib brogan. Pul daromadlari va fondlarining eng asosiy moddiy manbai mamlakatning milliy daromadi (MD) hisoblanadi. Milliy daromadning hajmi umumdavlat ehtiyojlarini qondirish va ijtimoiy ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyatlarini aniqlab beradi. Aynan milliy daromad va uning alohida qismlarining — iste‘mol fondi va jamg‘arish fondining — hajmini hisobga olgan holda iqtisodiyotning rivojlanish nisbatlari va tarkibiy tuzilmasi aniqlanadi. Shuning uchun ham barcha mamlakatlarda milliy daromad statistikasiga katta ahamiyat beriladi. Moliyaning ishtirokisiz milliy daromadni taqsimlab bo‘lmaydi. Moliya milliy daromadni yaratish va undan foydalanishning ajratib bo‘lmaydigan bog‘lovchi bo‘g‘ini hisoblanadi. Moliya ishlab chiqarish, taqsimlash va iste‘molga ta‘sir etuvchi ob‘ektiv xarakterga ega. U ishlab chiqarish munosabatlarining ma‘lum bir sohasini ifoda etib, bazis kategoriyasiga mansubdir.

Zamonaviy iqtisodiyot davlat moliyasisiz faoliyat ko‘rsata olmaydi. Tarixiy taraqqiyotning ma‘lum bir bosqichiga qadar jamiyatning ba‘zi bir ehtiyojlari faqat davlat tomonidan moliyalashtirilishi mumkin. Atom sanoati, kosmik tadqiqotlar, iqtisodiyotning qator yangi ustuvor tarmoqlari, barcha uchun zarur bo‘lgan korxonalar (pochta, telegraf va boshqalar) ana shular jumlasidandir. Moliya alohida olingan mamlakatlarda ishlab chiqarish kuchlari taraqqiyotining darajasini va ularning xo‘jalik hayotidagi makroiqtisodiy jarayonlarga ta‘sir etish imkoniyatlarini ifodalaydi.

Mamlakat iqtisodiyotining ahvoli moliya ahvolini belgilab beradi. Doimiy ravishdagi iqtisodiy o‘shish, yalpi ichki mahsulot (YaIM) va milliy daromad (MD)ning oshib borishi sharoitida moliya o‘z muntazamliligi va barqarorligini namoyon etadi. U ishlab chiqarishning yanada rivojlanishi va mamlakat fuqarolarining turmush darajasi ortib borishini rag‘batlantiradi. Iqtisodiy krizis (tanazzul), ishlab chiqarishning pasayishi, ishsizlikning ortishi sharoitida moliyaviy ahvol keskin yomonlashadi. Bu esa, o‘z navbatida, davlat ichki va tashqi qarzlari hisobidan moliyalashtiriladigan byudjet defitsitining kattaligida, pul emissiyasida, davlat qarzining ortishi va unga xizmat qilish bo‘yicha xarajatlarning ko‘payishida namoyon bo‘ladi. Bularning barchasi inflatsiya kuchayishiga, xo‘jalik aloqalari buzilishiga, o‘zaro to‘lovlarga layoqatsizlikda, pul surrogatlarining paydo bo‘lishiga, barterli bitimlarning ko‘payishiga, soliqlarni undirish borasida qiyinchiliklarning kelib chiqishiga, davlat xarajatlarining o‘z vaqtida moliyalashtirilmasligiga, aholi keng qatlamlari turmush darajasining pasayishiga olib keladi. Shuning uchun ham iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarda ishlab chiqarishdagi real sohalarning holati birinchi darajali ahamiyat kasb etadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Davlat moliyasi davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi asosiy dastaklaridan biri bo‘lib, u tarkibiga davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg‘armalari, davlat kreditini oladi. Bu sohaning nazariy asoslari mamlakat moliya tizimi holatini ko‘rsatib beradi. Bitiruv malakaviy ishining nazariy qismining xulosasi shundan iboratki, davlat moliyasi davlat ixtiyorida pul jamg‘armalarining tashkil etilishi, taqsimlanishi va sarflanishi sohasidagi moliyaviy munosabatlar yig‘indisi bo‘lib, davlat moliyasining mablag‘lari umummilliy manfaatlar yo‘lida sarflanadi, davlatning funksiyalarini bajarishga xizmat qiladi.

Jamiyat o‘z holatini yangilab borgani, insonlar yangilikga intilib borayotgani sari davlat moliyasi ham sayqallanib yangilanib boradi. XIV asrda mavjud moliya tizimi va hozirgi moliya tizim o‘rtasida qanchalik farq bo‘layotgan bo‘lsa, kelgusida tarkib topayotgan moliyaviy tizimda ham davlatning yangi moliyaviy resurslari, ularni boshqarish richagi shakllanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. *O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.* – T.: «O‘zbekiston», 2018.
2. *“Moliya” darslik, A.Vaxobov, T.Malikov 2012 y*
3. *“Moliyaviy Nazorat” Nuritdinov N.Sh. Sharipova M.A. o‘quv qo‘llanma “iqtisod-moliyanashiryoti, 2019 y*
4. *“Moliya: Umumdavlat moliyasi” T. Malikov, darslik, “Iqtisod-moliya” nashriyoti (2020y)*

TARAQQIYOT STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISHDA, INVESTITSION FAOLLIK VA INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada O'zbekistonning rivojlanishida makroiqtisodiy barqarorlik, investitsion faollik va innovatsion rivojlanish istiqbollari mavzusida hamda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining uchinchi yo'nalishi – "Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish"ga muvofiq belgilangan chora-tadbirlarning ijrosi yo'lida amalga oshirilgan keng ko'lamlı islohotlar haqida bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Investitsiya, makroiqtisod, strategiya, islohot, valyuta, instrument, pul-kredit.*

Harakatlar strategiyasi asosida amalga oshirilayotgan har yilgi Davlat dasturlarining tahlili jarayonida to'plangan tajriba hozirgi kunda dolzarb ahamiyat kasb etishi e'tirof etilmoqda. Harakatlar strategiyasi asosida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sarhisobi, istiqboldagi strategik yo'nalishlar bo'yicha bir qancha tadqiqotlar hozirgi kunda olimlar, tadqiqotchilar, yetuk amaliyotchi xodimlar va xalqaro ekspertlar tomonidan ham o'z munosabatlarini bildirishmoqda.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari, jumladan, makroiqtisodiy barqarorlik, investitsion faollik va innovatsion rivojlanish istiqbollari mavzusiga bag'ishlangani bilan ham alohida ahamiyatga molikligini jadal rivojlanayotgan dunyoga, jumladan, O'zbekistonga ham printsiptial jihatdan yangi iqtisodiy siyosat, barcha yo'nalishlarda katta o'zgarishlar uchun yangi imkoniyatlar topishga qaratilgan faol iqtisodiy islohotlar zarur.

Shu ma'noda, Harakatlar strategiyasi mana to'rt yildirki, mamlakatda davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini yuksaltirish, inson huquq va manfaatlarini ta'minlash va himoyalash, eng asosiysi, xalqni rozi qilish va aholining farovon turmushini ta'minlash yo'lida muhim o'rin tutib kelmoqda. Albatta har bir strategik jarayonlar, ustuvor yo'nalishlar olib borilayotgan islohotlarning barchasi faqatgina inson manfaati uchun mo'ljallangan.

Jahon fanining zamonaviy yutuqlari, innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar asosida mamlakatni jadal rivojlantirish, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarning ijrosini izchil ta'minlash maqsadida strategiya bosqichlari ishlab chiqildi.

2019 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi. 2019 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi". 2030-yilgacha innovatsion rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari.

Strategiyani amalga oshirish uchun turli axborot vositalari, ilmiy doiralar vakillari va xorijiy ekspertlarni, shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlari vakillarini jalb etgan holda uchrashuvlar, seminarlar, davra suhbatlari va matbuot anjumanlarini joylarda tashkil etilmoqda. Davlat va jamiyat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo'lida tez va sifatli ilgarilashini ta'minlaydigan zamonaviy innovatsion g'oyalar, topilmalar, izlanishlar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishga tog'ri keldi hamda o'tkazilgan tahlil ishlab chiqarishni modernizatsiya, diversifikatsiya qilish, uning hajmini oshirish hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar turlarini kengaytirish borasidagi ishlar lozim darajada olib borilmayotganini ko'rsatdi. Mamlakatimizda olib borilayotgan har bir islohotning xalq foydasiga, xalqning turmush tarzini yengillatish, ularni himoya qilish, turmush tarziga yengillik kiritish maqsadida kiritilgan texnologik jarayonlar kunda kunga jadallashayotgani hammaga ma'lum. Jahon hamjimaiyati o'rtasida bo'ayotgan islohotlarning ham statistikasi hisobga olinmoqda. Shu qatorda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi, shuningdek, AQSh, Germaniya, Rossiya, Janubiy Koreya, Indoneziya, Malayziya, Chexiya, Polsha, Bolgariya, Yangi Zelandiya va Qozog'iston kabi davlatlarning nufuzli universitetlari rahbarlari, olimlar, mutaxassis va ekspertla O'zbekistonda ro'y berayotgan ustuvor iqtisodiy va siyosiy islohotlarni o'zida mujassamlagan Dastur – Harakatlar strategiyasi doirasida yangi O'zbekistonda o'tgan to'rt yil mobaynida amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilinsa ham, o'zgarishlar jarayonini kuzatish mumkin.

Bundan tashqari boshqa yo'nalishlarning ustuvor harakat tizimi obdon o'rganilmoqda. Qulay investitsion muhitni shakllantirish, yangi bozorlarni o'zlashtirish, eksportni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy integratsiya, infratuzilma va transport koridorlarini kengaytirish yo'nalishlari ham tahlil qilinmoqda. Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash, mehnat migrantlarini har tomonlama muhofaza qilish va munosib ish o'rinlarini yaratishning dolzarb masalalari ga yechim topish ham bundan mustasno.

Harakatlar strategiyasida iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari haqida so'z borar ekan, makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolishi hamda makroiqtisodiy mutanosiblikni saqlash, qabul qilingan o'rta muddatli dasturlar asosida tarkibiy va institutsional o'zgarishlarni chuqurlashtirish hisobiga yalpi ichki mahsulotning yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash haqida fikrlar bildirilgan. Bundan tashqari harajatlarning ijtimoiy yo'naltirilganini saqlab qolgan holda, Davlat byudjetining barcha darajalarida mutanosibligini muvozanatni saqlash, mahalliy byudjetlarning daromad qismini mustahkamlashga yo'naltirilgan byudjetlararo munosabatlarni takomillashtirish bo'yicha ham qator tarmoqlar tizimi ochildi.

O'zbekiston hududida barqaro islohotlar ko'lamini keng aslida. Agar xalq manfaatini o'ylangan holda bir yoqadan bosh chiqarib, davlat dasturlarini rejali va adolatli amalga oshirilsa nur ustiga a'lo nur bo'ladi va natijani amaliyotga ko'rsa bo'ladi.

O'zbekiston hududida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, ishlab chiqarish, transport-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan faol investitsiya siyosatini olib borish bir qancha vaqt talab qiladi lekin sanoatni yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish kuchli islohot ekanligi ko'rinib turibdi. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi, Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti (keyingi o'rinlarda — Institut), Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi, Tarmoq bozorlari va ishlab chiqarishda mehnat unumdorligi markazi, Ma'muriy binolardan foydalanish boshqarmasi xodimlariga vazirlik markaziy apparati xodimlari uchun belgilangan mehnatga haq to'lash, moddiy rag'batlantirish, tibbiy xizmat, transport ta'minoti va ijtimoiy himoya shartlari tatbiq etiladi, shuningdek, ularga ko'p yillik xizmatlari uchun ustama to'lovlari davlat budjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirilish jarayonlari ko'zda tutilgan.

Iqtisodiyot tarmoqlari uchun samarali raqobatbardosh muhitni shakllantirish hamda mahsulot va xizmatlar bozorida monopoliyani bosqichma-bosqich kamaytirish bilan birga prinsipial jihatdan yangi mahsulot va texnologiya turlarini o'zlashtirish, shu asosda ichki va tashqi bozorda milliy tovarlarning raqobatbardoshligini ta'minlash ishlari, ishlab chiqarish mahalliyashtirishni rag'batlantirish siyosatini davom etish hamda, eng avvalo, iste'mol tovarlar va butlovchi buyumlar importining o'rnini bosish, tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini kengaytirish tez sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Usiga ustak, makroiqtisodiy indikatorlarni tahlil qilish va prognozlash orqali mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, bozor islohotlari jarayonlarining tahlili asosida iqtisodiyotni liberallashtirish bo'yicha tizimli monitoring va tahlilini amalga oshirishi bilan birga iqtisodiyotning mavjud salohiyati hamda tashqi iqtisodiy sharoitlarni inobatga olgan holda iqtisodiy rivojlanishning o'rta va uzoq muddatli strategiyasi va makroiqtisodiy ssenariylarini ishlab chiqadi va uning amalga oshirilishini muvofiqlashtiradi hamda mavjud tashqi sharoitlarni, monetar va fiskal siyosatning joriy holatini baholash asosida qisqa, o'rta va uzoq muddatli prognozlarga hamda makroiqtisodiy siyosat yo'nalishlariga tegishli o'zgartirishlar kiritib boradi.

Yuqoridan kelib chiqib, xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, taraqqiyot strategiyasini rivojlantirish uchun olib borilayotgan davlat ustuvor islohotlari shubhasiz istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Mavjud Harakatlar strategiyasida amalga oshirilayotgan loyihalarda iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uni ustuvor mavqegini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, strategiyada belgilangan chora tadbirlar ijrosi bevosita har bir investitsion loyihaning aniq tavsiflariga bog'liq.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Сегментация позволяет осуществлять систематический анализ потребностей и разрабатывать эффективные ассортиментные концепции товаров и услуг, обеспечивающие конкурентные преимущества предприятия на рынке.

Стратегический маркетинг подразумевает методы систематического анализа потребностей и разработки концепций эффективных товаров и услуг, позволяющих обеспечить устойчивое конкурентное преимущество, и включает в себя маркетинговые исследования рынка, сегментирование рынка, дифференциацию спроса и позиционирование товара. Логическим продолжением стратегического маркетинга является комплексное маркетинговое давление, реализация и контроль.

В зависимости от возможностей и угроз, потенциала фирмы, а также состояния конкурентной среды, т.е. на основании проведенного исследования разрабатывается общая стратегия развития фирмы.

Таким образом, подлинная стратегия маркетинга основана на сегментации, дифференциации и позиционировании. Она направлена на поиск конкурентного преимущества фирмы на рынке и разработку такого комплекса маркетинга (marketing-mix), который позволил бы реализовать это конкурентное преимущество.

Сегментация позволяет осуществлять систематический анализ потребностей и разрабатывать эффективные ассортиментные концепции товаров и услуг, обеспечивающие конкурентные преимущества предприятия на рынке. Выделяют макросегментацию, задача которой заключается в идентификации рынка товаров, т.е. определении товарных и территориальных границ; и микросегментацию, цель которой состоит в выявлении внутри каждого сегмента потребителей для более детального анализа разнообразия их потребностей.

Сегментирование рынка производится по определенным признакам. К таким признакам относятся: географический, социально-демографический, психографический, поведенческий.

Выделенные в процессе исследования сегменты требуют дальнейшей оценки их привлекательности. Именно на основе этой оценки организации разрабатывают стратегии маркетинга, направленные на позиционирование товаров, а также на разработку целевой маркетинговой программы, ориентированной на выбранные сегменты. Оценка сегментов производится по определенным критериям, к которым можно отнести: размер сегмента и скорость его изменения, структурная привлекательность сегмента, цели и ресурсы организации, осваивающей сегмент. Причем при выборе целевого рынка и для достижения максимально возможного эффекта необходимо учитывать все эти критерии в комплексе.

Стратегический маркетинг — активный маркетинговый процесс с долгосрочным горизонтом плана, направленный на превышение среднерыночных показателей путём систематического проведения политики создания товаров и услуг, обеспечивающих потребителей товарами более высокой потребительской ценности, чем у конкурентов. Тактический маркетинг - вид маркетинга, в основе которого лежит активный процесс нахождения, сохранения клиентов, продвижения продукции с краткосрочным горизонтом планирования, направленный на уже существующие рынки. Это классический коммерческий процесс получения заданного объема продаж путем использования тактических средств, относящихся к маркетинговому каналу, покупателю, товару, его цене, продвижение товара и доведению его до потребителя.

Стратегия маркетинга - формирование целей, достижение их и решение задач предприятия-производителя по каждому отдельному товару, по каждому отдельному рынку на определенный период. Стратегия формируется в целях осуществления производственно-коммерческой деятельности в полном соответствии с рыночной ситуацией и возможностями предприятия. Стратегия привлекательна для предприятий с ограниченными ресурсами, которые концентрируют

свои усилия там, где они имеют возможность использовать свои преимущества, обеспечивая экономию за счет специализации и прочную рыночную позицию в сегменте за счет высокой степени уникальности и индивидуальности своих товаров и услуг.

Список использованных литератур.

1. Gary Armstrong, Philip Kotler. *Principles of Marketing*. 2016, Paperback: 720 pages, Pearson.
2. Басовский Л.Е. *Маркетинг: Курс лекций*. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 219 с.
3. Котлер Ф. *Основы маркетинга. Учебное пособие*. – М.: Вильямс, 2010. – 656 с.
4. Овчаренко А.Н. *Основы рекламы. Учебник для студентов вузов / А.Н. Овчаренко – М.: Аспект Пресс, 2006. -495 с.*

Магистрант группы ММРТ-31
Рахмонов Жавохир
Магистрант группы ММРТ-31
Ахмадова Озода

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Аннотация. Одним из важных признаков товарных рынков является территориальный охват. Анализ рынков в каждом конкретном исследовании проводится в рамках внутреннего (совокупного) рынка, внешнего (мирового), регионального (определенного территориального подразделения).

Рыночные исследования - информационная основа достижения таких целей, как реализация определенного объема продаж, создание и выведение на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли. Постановка этих целей предполагает, что речь идет о рынке конкретного товара. В данной связи, раскрывая содержание рыночного исследования, в первую очередь необходимо остановиться на изучении товарной структуры рынка.

Под товарным рынком понимается сфера реализации конкретного товара или группы товаров, связанных между собой определенными признаками производственного или потребительского характера. В данном исследовании - рынок текстиля.

Существует множество различных признаков классификации товарных рынков. Использование тех или иных признаков зависит от целей исследования. Отметим лишь наиболее важные, которые имеют первостепенное значение для нужд практического исследования рынка.

Одним из важных признаков товарных рынков является территориальный охват. Анализ рынков в каждом конкретном исследовании проводится в рамках внутреннего (совокупного) рынка, внешнего (мирового), регионального (определенного территориального подразделения). Исследования совокупного внутреннего и внешнего рынков, как правило, носят стратегический характер и проводятся по укрупненным товарным группам. При исследовании регионального товарного рынка наряду с региональными особенностями необходимо учитывать состояние совокупного рынка.

Классификация рынка может проводиться и по способности товаров удовлетворять потребности определенных групп потребителей. Особенностью исследования таких товарных рынков является учет взаимосвязей различных форм и средств удовлетворения определенной потребности.

Рыночные исследования требуются, если производитель товаров хочет сориентироваться относительно рынков, на которых он может реализовать свою продукцию, и фактов, воздействующих на данные рынки. Иными словами, производителей и, прежде всего, маркетинговые службы многих предприятий интересуют рынок сбыта продукции.

Рынок сбыта продукции - это часть рынка, в пределах которой осуществляется сбыт (оптовая реализация и розничная продажа) товаров, производимых данным предприятием, объединением, отраслью. Рынок сбыта формируется и развивается в рамках определенного товарного рынка.

Исследование рынка осуществляется в двух разрезах: оценка тех или иных рыночных параметров для данного момента времени и получение прогнозных значений. В первую очередь

оценивается текущая ситуация на рынке (конъюнктурная ситуация), затем определяется величина емкости рынка, проводится его сегментация и определяются его позиции продукта на отдельных рыночных сегментах.

Рис.-6. Объекты маркетингового исследования.

На рисунке - 6 изображены объекты маркетингового исследования. Сюда входят социально-экономические системы, процессы и механизмы, товары и услуги и индивиды. Социально-экономическим системам входят рынки и организации. Процессы и механизмы состоят из макроуровня и микроуровня. Конъюнктура рынка - это совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность на рынке. Она характеризуется определенным соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен.

Изучение конъюнктуры товарного рынка базируется на анализе показателей, характеризующих производство и поставку товаров этой группы, объем и структуру розничной продажи, товарных запасов на складах предприятия, в оптовой и розничной торговле. Поэтому главная цель информационного обеспечения исследований конъюнктуры рынка - создание системы показателей, позволяющих получить количественную и качественную характеристики основных закономерностей и особенностей развития спроса населения и товарного предложения, выявить факторы формирования рыночной конъюнктуры.

К таким показателям относятся: производство и продажа товаров в ассортименте; обновление товарного ассортимента; обеспеченность материалами, сырьем, производственными мощностями; запасы товаров в ассортименте; за браковка товаров и рекламации (перечень товаров ограниченного и повышенного спроса); изменение доли рынка, занимаемого конкурентами; выполнение заявок на поставку товаров; изменение в спросе потребителей; величина неудовлетворенного спроса в развернутом ассортименте; динамика цен; продажа товаров по сниженным ценам.

Одной из основных задач исследований выбранного рынка является определение его емкости. Данный показатель демонстрирует принципиальную возможность работы на конкретном рынке.

Под емкостью товарного рынка понимается возможный объем реализации товара при данном уровне и соотношении различных цен. Следует различать два уровня емкости рынка: потенциальный и реальный. Действительной емкостью рынка является первый уровень. Потенциальный уровень определяется личными и общественными потребностями и отражает

адекватный им объем реализации товаров. Реально складывающаяся емкость рынка может и не соответствовать его потенциальной емкости.

Емкость рынка рассчитывают обычно как в денежном, так и в натуральном выражениях. Зная емкость рынка и тенденции ее изменения, фирма получает возможность оценить перспективность того или иного рынка для себя. Нет смысла работать на рынке, емкость которого незначительна по сравнению с возможностями предприятия: расходы на внедрение на рынок и работу на нем могут не окупиться.

Углубленное исследование рынка предполагает необходимость его рассмотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товара, что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации.

Сегментация рынка заключается в разделении рынка на четкие группы показателей (рыночные сегменты), которые могут требовать разные продукты и к которым необходимо прилагать разные маркетинговые усилия.

Рыночный сегмент - это группа потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на предлагаемые продукты и на набор маркетинговых стимулов.

Сегментация рынка может производиться с использованием различных критериев. Для сегментации рынка товаров народного потребления основными критериями (признаками) являются:

Географическая сегментация - деление рынка на различные географические единицы: страны, регионы, области, города и т.д.

Демографическая сегментация - деление рынка на группы в зависимости от таких характеристик потребителей как: возраст, пол, семейное положение, размер и жизненный цикл семьи, религия, национальность.

Социально-экономическая сегментация - выделение групп потребителей на основе общности социальной и профессиональной принадлежности, уровня образования и доходов. Все эти переменные рекомендуется рассматривать во взаимосвязи друг с другом или с переменными других критериев, например, демографических.

Психографическая сегментация - деление рынка на различные группы в зависимости от социального класса, жизненного стиля или личностных характеристик потребителей.

Поведенческая сегментация предполагает - выделение групп потребителей в зависимости от таких характеристик, как: уровень знаний, отношения, характер использования продукта или реакции на него.

Критерии, лежащие в основе сегментации рынка, должны удовлетворять следующим требованиям: поддаваться измерению в нормальных условиях исследования рынка; отражать дифференциацию потребителей (покупателей); выявлять различия в структурах рынка; способствовать росту понимания рынка.

После разделения рынка на отдельные сегменты необходимо оценить степень их привлекательности и решить, на сколько сегментов должно ориентироваться предприятие, иначе говоря, выбрать целевые сегменты рынка.

Целевой сегмент рынка - один или несколько сегментов, отобранных для маркетинговой деятельности предприятия.

После определения целевого сегмента рынка предприятие должно изучить свойства и образ продуктов конкурентов и оценить положение своего товара на рынке. Изучив позиции конкурентов, предприятие принимает решение о позиционировании своего товара, т.е. об обеспечении конкурентоспособного положения товара на рынке. Позиционирование товара на избранном рынке - это логическое продолжение нахождения целевых сегментов, поскольку позиция товара на одном сегменте рынка может отличаться от того, как его воспринимают покупатели на другом сегменте.

Список использованных литератур.

1. Gary Armstrong, Philip Kotler. *Principles of Marketing*. 2016, Paperback: 720 pages, Pearson.
2. Басовский Л.Е. *Маркетинг: Курс лекций*. –М.: ИНФРА-М, 2010. – 219 с.
3. Котлер Ф. *Основы маркетинга. Учебное пособие*. – М.: Вильямс, 2010. – 656 с.
4. Овчаренко А.Н. *Основы рекламы. Учебник для студентов вузов / А.Н. Овчаренко – М.: Аспект Пресс, 2006. -495 с.*

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В статье уделяется главная роль НИОКР в восстановлении и обеспечении экономики Республики Узбекистан. Рассмотрены развитие НИОКР в особенных отраслях на научно-исследовательские затраты за последние года. Следует выявить, что препятствует развитию НИОКР и механизмы и стимулирования участие частного сектора в НИОКР. Также обоснована особенные увлечённость в уровнях коммерциализации научных разработок и усиленность интеграции между хозяйствующими объектами как разные виды промышленности наукой и образованием. Задачи: Изучить развитие экономического прогресса в научно-исследовательские затраты Узбекистана на государственном уровне. Добавление инвестиции в экологическом направлении на последующие годы. Обеспечение наиболее эффективного решения этих проблем по применению инновационном-технологий экономики для развития мирохозяйственных связей с другими зарубежными странами.

Ключевые слова: НИОКР, затраты НИОКР, экологические инвестиций, Зелёная экономика.

Введение: Следует заметить, что экономика Средней Азии постепенно восстанавливает свою экономику во всех отраслях и даже в инвестиционной деятельности. Человеческая жизнь без науки и технологии невозможен, особенно в развитии индустрии и экономики каждой страны. В особенности решает экономического экологического социального культурного и технического направления. В связи образованием Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ, которые расшифровывается как НИОКР приобретение новых знаний при применении создание новых цифровых технологий продуктов услуг или систем для использования или продажи. Научно-исследовательские работы могут быть теоретическими или прикладными. Следовательно, проблему развития НИОКР необходимо рассматривать в комплексе давая качественную и количественную оценку её составными элементами как науке, образования и промышленности. Развитие экономики является обеспечением интенсивного экономического роста за счёт инновационных технологий.

Актуальность. Вопросы развития исследований и разработок волнуют многих учёных и государственных служащих. Системообразующие предприятий и частного сектора приобретает роль в НИОКР. В "Мирзиёномика" совместно с цифровой экономикой способна предоставить современную высококачественную информационно-коммуникационную инфраструктуру и мобилизовать возможности новейших информационных технологий на благо государства, бизнеса и потребителей, а также создать ощутимую добавленную стоимость на производимые товары и услуги с помощью цифровых технологий. В результате социально-экономических реформ в Узбекистане достигнут достаточно высокий макроэкономический запас прочности, созданы новые высокотехнологичные производства, произошли кардинальные структурные и качественные изменения в национальном хозяйстве страны.

С ухудшением экологии за последние года нужно обратить большое внимание экологической инвестиции под названием “Зелёная экономика”.

Научная новизна. По данным Госкомстата, в 2020 году соотношение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки составило 0,14% к ВВП. Официальная статистика зафиксировала, что по итогам 2018 года этот показатель составлял 0,12%, 2019 года- 0,11%.

Приводятся также данные о числе организаций, выполнявших научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки **1 января 2021 года в нашей стране, насчитывалось 254 организации, выполнивших научно — исследовательские и опытно — конструкторские разработки. В том числе в государственном секторе — 108, предпринимательском – 79, в системе высшего образования- 65, частном некоммерческом секторе -2.**

Как известно, НИОКР включает в себя три основные группы деятельности: фундаментальные исследования; прикладные исследования; опытно-конструкторские и

технологические разработки. Национальные расходы на НИОКР считаются одним из ключевых показателей научно-технического развития страны.

Редакция сопоставила приведенные данные с показателями других государств. Выяснилось, что самые высокие расходы на науку в 2018 году нес Израиль – 4,95% к ВВП. Далее следует Южная Корея – 4,81% и Япония – 3,26%.

В Соединенных штатах Америки затраты на НИОКР в 2018 году составляли 2,84%, Китае – 2,19%. На постсоветском пространстве данный показатель составлял, в частности, для России 0,99%, Казахстана – 0,12%.

Рис 1. Диаграмма

Исследуя низкие процентные доли затрат НИОКР в нашем государстве чтобы улучшить принятия особы меры как:

- *Внедрить инноваций и освоить новых технологий;*
- *Обменяться новым опытом и практики инвестиций и инноваций в зарубежных странах;*
- *Применять ускоренную амортизацию основных средств, включая не материальные активы в НИОКР;*
- *Уменьшение из налогооблагаемой базы фирм расходов на НИОКР в 2 кратном размере;*
- *Отменить подоходные платежи для персонала и налога на доходы фирм, полученных от использования результатов НИОКР;*
- *Освободить от НДС импортируемое инновационном-технологические оборудование расходные материалы для исследований аналоги, которых не производится на территории Республики Узбекистан.*

Вторая часть моей научной новизны обращены к экологическим инвестиции «Зелёная экономика». После эпидемиологических последствий природа стала играть важную роль во всём мире. По постановлению президента Ш.Мирзиёева был подписан Указ Об Утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «ЗЕЛЕНУЮ» экономику на период 2019 — 2030 годов.

В результате реализации Стратегии к 2030 году ожидается:

- *снижение удельного выброса парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта на 10 % от уровня 2010 года;*
- *двукратное повышение показателя энергоэффективности и снижение углерод емкости валового внутреннего продукта;*
- *дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии с доведением их доли до более 25 % от общего объема генерации электрической энергии;*
- *обеспечение доступа к современному, недорогому и надежному энергоснабжению до 100 % населения и отраслей экономики;*
- *модернизация инфраструктуры промышленных предприятий, обеспечение их устойчивости за счет повышения энергоэффективности не менее чем на 20 % и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов;*

- расширение производства и использования моторного топлива и автотранспортных средств с улучшенными характеристиками энергоэффективности и экологичности, а также развитие электрического транспорта;
- существенное повышение эффективности водопользования во всех секторах экономики, внедрение технологий капельного орошения на площади до 1 млн гектаров и повышение урожайности до 20 — 40 % возделываемых на них культур;
- достижение нейтрального баланса деградации земель;
- повышение до 20 — 25 % средней продуктивности производства основных видов продовольственной сельскохозяйственной продукции.

Рис 2 и 3. Прогноз производства электроэнергии в Узбекистане до 2025 года (млрд. кВт. ч)

Заключение. Подводя итоги, можно сказать для повышения инновации во всех отраслях экономики следует квалифицировать кадровую политику, оборудовать новыми современными и инновационными технологиями во всех хозяйствующих субъектах, отменить или уменьшить налогооблагаемые базы расходов фирм, освободить от НДС импортируемых товаров в Узбекистан и также ускорить амортизацию основных средств. Учитывая политику “Мирзиёномика”, будет представлять основного вектора цифровизации общественно-политической и социально-экономической деятельности правительства Узбекистана на период до 2030 года, которая призвана оживить улучшить и упростить предпринимательскую деятельность социальную сферу и государственное управление путём интеграции ИКТ во все сферы жизнедеятельности государства. Таким образом, постепенно будет улучшаться наша экология влияющий на человечество с указами Президента РУз. Зеленую экономику следует внедрить во всех отраслях экономики такие, как электроэнергетики; теплоэнергетики; в нефтегазовой отрасли; в сфере химической промышленности; в сфере возобновляемых источников энергии; в сфере строительства и эксплуатации зданий; в сфере транспорта; в сфере производства строительных материалов; в сфере лесного хозяйства. В результатах отмечено, что модернизация инфраструктуры промышленных предприятий, обеспечение их устойчивости за счет повышения энергоэффективности не менее чем на 20 % и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов; повышение до 20 — 25 % средней продуктивности производства основных видов продовольственной сельскохозяйственной продукции.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

У Республики Узбекистан есть большой потенциал в текстильной промышленности, который не используется во всей мощи. Использование всех возможностей в данной сфере может превратить Узбекистан в сердце текстильной промышленности, как для стран СНГ, так и для всего мира.

Как известно, на территорию Республики Узбекистан ежегодно ввозится большое количество товаров из Китая и Турции для дальнейшей перепродажи. Из личного опыта по ведению торговли одежды был сделан вывод. Почему наше население предпочитает заказывать одежду извне нашим отечественным вещам? Местные рынки также наполнены импортными товарами.

Одна из проблем в данной сфере это несоответствие вкусу и предпочтению потребителей местного и международного рынков. Согласно экономическим законам, спрос формируется из различных критериев одним из которых является вкусы и предпочтения потребителей. Необходимо использовать мировые тренды и стандарты при производстве тех или иных товаров.

Одежда выпускаемая Узбекистаном в большей части выпускается в однотонном формате, которые пригодны: во-первых, для дальнейшей обработки и перепродажи, во-вторых, для ношения в домашних условиях. К этому относятся однотонные футболки, майки и прочие продукты текстиля. Проблема связана с выкройкой, нанесением и вышиванием принтов в не современном стиле. В то время как качество товара довольно на высоком уровне.

Устранение данной проблемы приведёт к:

- уменьшению импорта текстильных товаров извне, в частности из Китая и Турции;
- ценности местного производства;
- сбыту продукции на различные рынки по более высокой цене;
- увеличению экспорта.

21 век-век информационных технологий. Все больше развивается отрасль маркетплейсов во всем мире. В России-Wildberries; в Китае-Aliexpress; в Турции-Trendyol; в США-Amazon. Узбекистану также пора выходить на мировой рынок с доставкой по всему миру. Для этого необходимо обратить внимание на развитие сферы логистики. Создание масштабного всемирного маркетплейса выведет Узбекистан на новый уровень развития. Это также стимулирует население к производительности.

Узбекистан густонаселенная страна, откуда исходит безработица. Население отдаленных районов и областей в большей части является не образованной из-за не благоприятных условий для развития и реализации. Согласно нашему менталитету, также остается актуальной проблема малого процента образования женской части населения. Ведь существенный вклад в воспитание молодого поколения осуществляется именно ими.

Отсюда вытекает необходимость стимулировать население к развитию производства в домашних условиях. Для развития экономики страны не стоит брать пример от европейских стран, стоит взглянуть на идентичные нам густонаселенные страны и их стратегию развития. К примеру, Китай-страна с наибольшим населением в мире. Земля в Китае оценивается очень дорого, поэтому арендовать помещения для производства не выгодно. Исходя из этого в стране развита система производства в домашних условиях. Каждый район и города заняты различными видами производства.

Если применить большое количество население Узбекистана в нужном направлении мы можем достичь кардинальный успех. Необходимо признать, что в нашей стране в большой части женщинам не предоставляют возможности работать. Для стимулирования занятости нужна оперативная работа со стороны Махалли. Нужно изучить каждую местность, выявить количество безработных, обучить эту часть населения производству (обучающие курсы, тренинги со стороны махалли), создать возможность для работы в домашних условиях. К примеру, один район производит продукт А, второй район продукт Б.

Решение данной проблемы приведет к:

- снижению безработицы;
- увеличению экономически занятого населения;
- уменьшение постоянных издержек на производство (аренда помещения).

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Наше государство не очень большое, да и ресурсами мы не настолько богаты, чтобы торговать ими направо и налево. Следовательно, вывод напрашивается сам по себе - необходимо стимулировать отрасли, которые не требуют большое количество природных ресурсов. Так, к примеру, во всех развитых странах мира валютные поступления от международного туризма больше, чем от реализации определенной категории товаров. По оценке Всемирной туристической организации, 100 туристов, находящихся в городе с развитым туристическим сервисом, расходуют около 200 долларов, то есть пребывание одного туриста в городе приносит доход 2 доллара. Для сравнения, любому даже развитому государству, чтобы получить такой доход, было бы необходимо вывести на мировой рынок около 1 тонны хлопка или 2 тонн пшеницы. Также развитие туризма помогает решить еще одну проблему - проблему безработицы. По статистике, каждые 30 туристов, посещающих страну, способствуют созданию 1 рабочего места в сфере туризма и 2 места в связанных с туризмом отраслях. Также туризм положительно влияет на развитие периферии, т.е. сельской местности. Он дает возможность реализовать продукцию сельского хозяйства, местной промышленности и ремесел.

Индустрия туризма в Узбекистане имеет существенный потенциал развития. Он связан как с наличием большого числа уникальных природных объектов (озер, горных вершин, речных пойменных лесов), так и богатым культурно-историческим наследием. На территории страны находится свыше 7000 памятников архитектуры и искусства разных эпох и цивилизаций, многие из которых внесены в список культурного всемирного наследия ЮНЕСКО. Да, но этот потенциал эффективно не используется, много погрешностей, ошибок, недочетов.

В целом рекомендации исследователей в области туризма сводятся к трем основным тезисам.

Первое: людям, определяющим политику развития туристической отрасли, нужно учитывать, что выгоду приносит не только сам туризм, но и то, что работает на туризм.

Второе: и главное: необходимо детальное планирование, ведь стратегия роста до сих пор не определена.

И третье: нужно уделять как можно больше внимания маркетингу и продвижению направления.

Нужно большое количество вложений для раскрутки этой отрасли в Узбекистане, для того чтобы сделать Бухару, Самарканд рентабельными.

Многие рекламы экскурсионных туров по Узбекистану вызывают небольшое раздражение, так легко они искажают реальность, а туристы приезжают и понимают что это не то, чего они ожидали. Наш главный минус в том, что узбекский турпродукт неправильно продают. Чтобы люди приезжали в нашу страну, они должны заранее понимать, какие есть возможности в Узбекистане, что здесь можно делать. Плюс – они ожидают определенное качество услуг.

Иностранцев туристов в Узбекистане – и реальных, и потенциальных – смущают три вещи: трудностью получения визы, турагентства предоставляют туры только для групп туристов, сервис. Для получения визы туристу необходимо располагать пригласительным письмом или получить через посредство туристического агентства. Кроме того, в визе должны быть указаны города, которые турист собирается посетить. Существенна и проблема транспорта, т. к. он часто идет не по расписанию и обычно переполнен. Большинство магазинов закрыты в вечернее и ночное время. У туристов нередко возникают проблемы с органами милиции.

Но еще одной очень труднопреодолимой проблемой является наличие мощных конкурентов: Китай, только на развитие туристической инфраструктуры в Пекине в ближайшие пять-шесть лет планируется потратить 9,8 млрд. долларов; Индия - в разных штатах страны представлены разные виды туризма, не жалеет министерство Индии и денег на рекламную кампанию - в 2005-2006 годах на эти цели выделяют 48 млн. долларов; страны Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия и Сингапур, превращают ЮВА в единое туристическое направление, то есть создают такие условия, чтобы туристы, посещая одну страну ЮВА, имели возможность посетить и другие страны региона. Но чтобы быть конкурентоспособными страны Центральной Азии также могут двигаться единым фронтом ведь, и сами туристы становятся гораздо более требовательными и разборчивыми.

Они все чаще хотят совместить в одном туре культурную программу, экотуризм, медицинский туризм и "дикий" отдых. Главное – инициировать процесс, подать сигнал инвесторам и правительству, что туризм в Узбекистане имеет огромный потенциал и достоин

серьезного внимания с экономической точки зрения. Конечно, при необходимой финансовой поддержке в самом Узбекистане будут развиты все эти виды туризма, но подумайте, сколько возможностей открывает сотрудничество предположим с Казахстаном в этой отрасли. "Великие памятники истории, культуры и архитектуры Узбекистана и дикий простор Западного Алтая ждут Вас!". Нужно разработать структуру единых стандартов для отелей, сферы питания, экотуризма, создать единые турцентры, предоставлять скидки. Преобразовать наши недостатки в индивидуальность, да у нас неразвита инфраструктура, не тот уровень сервиса, пока не можем достичь более высокого уровня взглянем на это с другой стороны - многие люди любят путешествовать, потому что хотят изведать новых ощущений, так дадим им возможность почувствовать всю экзотику старого города, обустроенного под древность коттеджа в горах со всеми их недостатками.

Анализ деятельности отечественных туристских фирм, гостиниц и ресторанов показывает, что уровень подготовки персонала, качество предоставляемых в них услуг уступает общепринятым на Западе мировым стандартам. Путем открытия рынка услуг для иностранных поставщиков государство не только привлекает передовые технологии, знания, но и содействует росту занятости населения.

Потенциальные возможности Узбекистана для развития индустрии туризма и экотуризма. Наличие большого числа уникальных природных объектов, богатое культурно-историческое наследие и древние традиции узбекской национальной культуры, инфраструктура туризма, развитая сеть современных гостиниц, сферы обслуживания.

Существует мнение, что либерализация доступа на национальный рынок товаров может привести к ущербу для отраслей промышленности со всеми вытекающими отсюда негативным социально – экономическим последствиям. Однако, существует мнение, что либерализация на рынке туризма и сервиса услуг напротив, может привести к укреплению национального сектора услуг, способствуя доступу к дешевым и качественным услугам для национальной индустрии туризма, укрепляя конкурентоспособность.

*ТГЭУ, DSc, и.о. профессор Зияева М.М.
ТГЭУ, отдел Магистратуры, 2- курс,
ММРТ-31 магистр Толибжоновна Н.Т.*

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАНА

Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию собственной туристской индустрии.

Туризм в Узбекистане сегодня — это разнообразные виды турпродукта на самый взыскательный вкус: исторический и культурный туризм, этнический туризм, экологический туризм, оздоровительный туризм и МІСЕ-индустрия (от англ. аббревиатуры МІСЕ — meeting — встречи, incentive — инсентив-туры, conference — конференции, events — корпоративный отдых). Конечно же, туризм в Узбекистане традиционно ассоциируется с городами-объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО – Самаркандом, Бухарой и Хивой. Их история уходит вглубь веков, древние стены крепостных валов помнят фаланги Александра Македонского, орды Чингисхана и боевые порядки воинов Тамерлана. Но не только города-объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО привлекают тысячи и тысячи гостей. Каждый город Узбекистана дает сотни поводов посетить его. Такие города как Ташкент, Коканд, Андижан, Наманган, Шахрисабз — это бесконечная современная восточная сказка.

В туризме результат деятельности сводится к туристическому продукту. По сути, туристический продукт— это любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны. К туристическим услугам относятся гостиничные, транспортные, экскурсионные, переводческие и др. Маркетинг в туризме представляет собой процесс организации деятельности турфирмы по разработке, формированию и продвижению новых видов туристских и экскурсионных услуг с целью получения прибыли на основе повышения качества туристского продукта и учитывая особенности потребностей туристов. «...маркетинг (marketing) можно определить, как процесс, посредством которого организации создают ценность для клиентов и формируют прочные отношения с ними с целью последующего получения ценности. В основе маркетинга лежит идея удовлетворения человеческих нужд. Маркетинг в индустрии туризма предназначен для того, чтобы помочь в оценке услуг турфирмы,

а также совершить клиентам верный выбор. Это демонстрирует то, что концепция маркетинг в туристической индустрии охватывает деятельность турфирмы полностью, а не только сбытовую политику. Маркетинговый подход при развитии туризма уже длительное время с успехом применяется региональными органами власти и представителями туристической индустрии США, Германии, Великобритании и др. [1] Чтобы понять, насколько важна роль маркетинга в сфере туризма, необходимо обратить внимание на следующее: Основной задачей маркетинга является не пассивное следование за спросом, а активное его формирование на основе прогноза его развития. Для этого конечно же надо проводить маркетинговые исследования. Цель маркетингового исследования — создать информационно-аналитическую базу для принятия управленческих решений, что позволяет быть ближе к потребителю, понимать и чувствовать его потребности и настроение. При реализации туристического продукта особенно важно проводить достоверные информационные мероприятия по отношению к клиентам. Применение средств маркетинговых коммуникаций, таких как реклама, PR (public relations), sales promotion (стимулирование сбыта), директ-маркетинг и брендинг может помочь при решении этой задачи.

Таблица- 1.

Целевые показатели реализации концепции развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах [2]

Наименование показателей	2018г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан (тыс. человек)	5346	6 041	7 010	8 410	10010	10 600	11 250	11 810
Экспорт туристических услуг (млн долл. США)	1041	1180	1 360	1 620	1 900	2 000	2 080	2 170
Количество внутренних туристов (тыс. поездок)	15493	16100	17230	18806	20317	21867	23404	25010
Количество гостиниц и аналогичных средств размещения (ед.)	914	1100	1620	2200	2600	2800	2900	3050
Количество номеров в средствах размещения (тыс.)	20,2	24	35	47	55	59	62	64
Количество мест в средствах размещения (тыс.)	41	49	72	95	110	122	124	128
Количество туроператоров (ед.)	983	1100	1190	1250	1320	1390	1420	1450

Основными этапами развития сферы туризма являются:

в 2019-2020 годах - институциональные реформы по созданию прочной законодательной основы развития туризма, модернизация инфраструктуры и продвижение туристского бренда страны;

в 2021-2025 годах - увеличение доли индустрии туризма в экономике страны. В этом направлении поставлена цель увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте страны до 5 процентов (по итогам 2017 года - 2,3%), а также привлечения по итогам 2025 года более 9 млн туристов, в том числе из дальнего зарубежья - 2 млн, путем развития необходимой инфраструктуры и успешного продвижения туристского потенциала республики на мировых рынках;

в долгосрочной перспективе туризм в Узбекистане не ограничится достижениями в национальной экономике и может выйти на региональный и мировой рынки туристских услуг как один из наиболее конкурентоспособных. (таблица 1)

В рамках комплекса реализации маркетинговых мероприятий для турагентств рациональным представляется применение концепции маркетинг-микс. Модель маркетинг — микс (marketing mix model) или также называемый комплекс маркетинга является основным элементом любой бизнес стратегии. Модель проста и универсальна в использовании, и представляет собой некий чек-лист для результативного развития продукта компании на рынке. В системе управления маркетингом в туризме необходимо учитывать кроме материальных аспектов, психологическое и эмоциональное состояние потребителя, а также его индивидуальные особенности. Необходимо провести психографическое и поведенческое сегментирование потребителей. Здесь нужно учесть демографические и социальные факторы, такие как, возраст населения и др., исходя из этого обратить внимание на развитие семейного туризма, на туризм для людей пожилого возраста.

Цели развития сферы туризма Республики Узбекистан в 2019-2025 годах направлены на преобразование туризма в стратегическую отрасль национальной экономики и достижение ее целевых показателей согласно приложению, путем диверсификации и улучшения качества туристских услуг, совершенствования туристской инфраструктуры, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций, проведения эффективной рекламно-маркетинговой работы.

Таким образом, мы видим, что маркетинг в сфере туризма служит основой планирования каждого аспекта ее деятельности. Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Узбекистан обладает огромнейшим потенциалом для развития туризма в будущем;
2. Цель туризма, как и маркетинга, является удовлетворение потребностей туристов путём повышения качества оказываемых услуг, что, в свою очередь, приведет к увеличению потока туристов в стране;
3. Использование средств маркетинговых коммуникаций, проведение маркетинговых исследований в сфере туризма поможет лучше наладить контакты с потребителями, обратить их внимание на предлагаемые услуги. Они дают возможность наиболее точно определить предпочтения потребителя и сформировать его лояльность.

Список использованной литературы

1. Солиева, Г. А. Туризм в Узбекистане и роль маркетинга в его развитии / Г. А. Солиева, Б. Н. Дедажанов, Р. М. Каримжанова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 132-134.
2. <https://nrm.uz/>

*ТГЭУ, DSc, и.о. профессор Зияева М.М.
ТГЭУ, отдел Магистратуры, 2- курс,
ММРТ-31 магистр Толибжоновна Н.Т.*

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Туризм является одним из ведущих и наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Актуальность темы заключается в том, что сегодня туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике и в настоящее время является одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире. Что касается быстрых темпов роста, то это признано экономическим феноменом прошлого столетия и предсказывает ему блестящее будущее в наступающем столетии. Согласно прогнозу Всемирной туристской организации (ВТО), рост туристической индустрии будет необратимым в 21 веке, а к 2020 году число международных туристических визитов составит 1,6 миллиарда единиц.

Туризм по своим основным характеристикам не имеет принципиальных отличий от других видов экономической деятельности, поэтому все основные положения современного маркетинга могут быть в полной мере применены в этой области. В то же время туризм имеет определенные особенности, связанные с характером предоставляемых услуг, рабочей силой, формами продаж и т.д. Из-за этого маркетинг в туризме имеет ряд характерных особенностей, которые отличают его не только от торговли товарами, но и от торговли товарами. также от других форм торговли услугами. Здесь наблюдается торговля как услугами, так и товарами (по мнению экспертов, доля услуг в туризме составляет 75%, товаров - 25%), а также особый характер потребления туристических услуг и товаров в месте производства и в определенной ситуации. Маркетинговый комплекс в туризме имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при ведении бизнеса в этой отрасли.

Важнейшими целями любой компании являются: получение прибыли, обеспечение постоянного роста оборота и улучшение конкурентных позиций на рынке. В маркетинге это означает рост продаж, увеличение доли рынка, повышение лояльности потребителей. Основа правильной маркетинговой политики заложена на самом высоком уровне управления компанией, поскольку каждое конкретное маркетинговое решение должно рассматриваться как деталь стратегических решений компании, направленных на достижение корпоративных целей:

- определение развития основных стратегических направлений управления
- выбор направлений для дальнейшего роста
- формирование конкурентных преимуществ.

Эти и другие маркетинговые решения, принимаемые высшим руководством компании, определяют на последующих этапах разработку конкретных продуктов и рынков, всю систему маркетинговых мероприятий, их стоимость и эффективность. Стратегические маркетинговые решения являются способом достижения маркетинговых целей, которые, в свою очередь, вытекают из корпоративных целей. Маркетинговые решения, принимаемые предприятием на трех уровнях:

- корпоративные;
- функциональная;
- инструментальный.

Корпоративные маркетинговые решения определяют стратегии взаимодействия с рынком и согласования потенциала предприятия с его требованиями. Маркетинговые решения на корпоративном уровне определяют пути более эффективного использования ресурсов предприятия для удовлетворения потребностей рынка. Можно выделить три группы стратегических маркетинговых решений на корпоративном уровне.

Маркетинговые стратегии в туристических агентствах на функциональном уровне: поведение потребителей, сегментация рынка, позиционирование, измерение спроса. Разработка маркетинговой смеси.

Почти каждая компания, работающая на рынке, понимает, что она не может претендовать на полное покрытие. Необходимо выделить такие сегменты рынка, где стремление наиболее полно удовлетворить потенциальных потребителей совпадало бы с возможностями предприятия. Функциональные маркетинговые стратегии служат этим вопросам. Они нацелены на то, чтобы предприятие выбирало целевые рынки и разрабатывало маркетинговый комплекс для них. Реализация этих стратегических решений связана с использованием ряда методов обучения в области:

- сегментация рынка;
- позиционирование;
- разработка маркетинговой смеси;
- развитие партнерских отношений.

Основной работы по сегментации, позиционированию и разработке маркетинговой смеси являются знания о поведении потребителей. Одной из таких моделей, разработанных для потребительского рынка, является модель «стимул - реакция». «Вход» характеризуется влиянием на потребительское поведение внешних факторов:

- внешние факторы культурной, социальной и индивидуальной среды, формирующие общие рамки поведения потребителей;
- внешние стимулы от продукта, реклама, личные контакты, инициирование действий потребителей.

Современная концепция маркетинга в туризме требует учета целостного и комплексного характера туристического бизнеса. Для реализации этой концепции необходимо разработать механизм координации маркетинга различных организаций в сфере туризма.

Необходимы более эффективные исследования на научной основе. Для проведения самого глубокого всестороннего исследования вам необходимо пригласить специалистов или создать собственный отдел маркетинга с квалифицированным персоналом. Малым и средним туроператорам целесообразно объединиться для совместной маркетинговой деятельности и исследования рынка с целью снижения затрат на привлечение специалистов по маркетингу и специализированных маркетинговых компаний.

Специфика маркетинга на туристическом рынке России определяется тем, что преобладающее число российских туроператоров ограничивают свою маркетинговую деятельность рекламными кампаниями в основном в виде печатной рекламы. Разнообразие форм рекламы не требуется.

Маркетинг туризма должен быть адресован не только конечным потребителям - туристам, но и промежуточным органам власти - туристическим агентствам, партнерам, общественным туристическим ассоциациям, государственным органам по регулированию туризма.

Туризм XXI века - это, прежде всего, туризм, ориентированный на клиента как потребителя туристических товаров и услуг. Успешный и прибыльный туристический бизнес будущего - это бизнес, основанный на знании международных правовых норм и правил, управлении туризмом и маркетинге, ситуации на туристическом рынке и всестороннем знании потребностей и потребностей туристов.

*Доцент кафедры Маркетинг
Алимходжаева Н.Э.
Магистр 2-курса группы МЕКР-13
Мавлонов Ф.М.*

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ

***Аннотация.** Маркетинговые исследования на предприятии: конъюнктурный анализ рынка, что состоит в определении масштабов рынка, расчете емкости рынка, динамике изменений рыночных показателей.*

***Ключевые слова.** Маркетинговое исследование, конъюнктура рынка, оптовая торговля, розничная торговля, прогнозирование спроса, масштаб рынка.*

Маркетинговый анализ рынка считается достаточно важным для успешного развития бизнеса. На базе разработанной маркетинговой стратегии строятся функциональные подстратегии - стратегия управления персоналом, производственная и финансовая.

Задачи маркетингового исследования на предприятии:

Конъюнктурный анализ рынка, что состоит в определении масштабов рынка, расчете емкости рынка, динамике изменений рыночных показателей.

1. Изучение и прогнозирование спроса со стороны покупателей, включая оценку эластичности спроса, зависимо от изменения доходов населения и уровня цен.

2. Исследование потребителя для проведения сегментации рынка и позиционирования фирмы, торговой марки, товара.

3. Конкурентный анализ – то есть определение особенностей поведения конкурентов.

4. Определение конкурентоспособности предприятия, его позиции на рынке и как следствие стратегии развития.

Постановка, организация, осуществление и использование результатов подобных исследований зависит от типа бизнеса. Особенности маркетинга в сфере B2B различаются для предприятий оптовой торговли и промышленности. Для компаний, которые занимаются оптовой продажей, главными потребителями выступают розничные продавцы, что способны гибко реагировать на изменение поведения конечного покупателя. Крупные оптовики чаще всего стараются развернуть собственную торговую сеть или создать партнерские отношения с местными и региональными розничными торговцами с передачей им права самим определять ассортиментную, сбытовую и ценовую политику. Поэтому для них прописана логистика поставок больших партий со стабильным ассортиментом.

Для большинства промышленных предприятий главным потребителем считаются дилеры и крупные оптовики, а держать свою дистрибьютерскую сеть сложно с организационной и экономической точки зрения. Основой их сбытовой стратегии выступают реализация крупных партий, регламентированная ценовая политика и стабильность продаж. Большие производители с конечным потребителем собственной продукции фактически не имеют связи.

Маркетинг на промышленных или производственных предприятиях сильно отличается от маркетинга на потребительском рынке (розница и сфера обслуживания). Различие связано со спецификой продукции производственно-технического назначения, которая используется для дальнейшего производства уже готовых продуктов (изделий) для конечного потребителя. Самым эффективным средством считается построение вертикальной интегрированной системы сбыта. Из выше указанных пяти задач маркетинговых исследований для промышленных и оптовых предприятий остаются значимыми только три - конъюнктурный, конкурентный и стратегический анализ рынка. Продажа товаров на оптовых рынках регулируется гражданским законодательством, в основе которого лежит признание равенства участников хозяйственных отношений, неприкосновенности их собственности, свободы выбора партнеров, недопустимости

вмешательства администрации рынка в их коммерческую деятельность.

Участники торгов на рынке:

- собственники товара;
- розничные торговые структуры, выступающие в роли покупателей;
- персонал оптового рынка.

Администрация оптового рынка обеспечивает соблюдение установленного порядка ведения торгов, предоставляет участникам рынка в аренду необходимые площади в торговом зале, на имеющихся складах, за специальную рыночную пошлину, обеспечивает своевременную уборку территории рынка, санитарные условия и технику пожарной безопасности.

За нарушение правил торговли или невыполнение своих обязательств администрация несет полную ответственность, предусмотренную договорными обязательствами перед пользователями её услугами.

В последнее время получают распространение мелкооптовые магазины-склады типа «кэш энд керри» что в переводе означает «плати и увози». Этот тип магазинов ориентирован на обеспечение мелких потребителей: владельцев ларьков, павильонов, торговых лотков и др. Такого типа магазины-склады действуют по принципу самообслуживания. Они отличаются высокой товарооборотностью с минимальными эксплуатационными расходами, так как не имеют традиционных комплектовочных и экспедиционных помещений и дорогостоящего подъёмно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, присущих крупным складам. Сокращается также объем учетно-расчетных операций в связи с отсутствием безналичного отпуска и в кредит. Невысокий уровень расходов позволяет устанавливать более низкие цены. Закупки для магазинов-складов ведутся напрямую с промышленных предприятий.

Важной формой оптовой торговли является биржевая торговля. На бирже товары продаются без осмотра, торговые сделки не заключаются. Товарные биржи осуществляют куплю и продажу не товаров как таковых, а контрактов на их поставку. При этом ведется свободная купля и продажа контрактов. Сделки заключаются только профессиональными посредниками - брокерами. Базисные рыночные цены устанавливаются биржевой котировкой и формируются под влиянием реальных соотношений спроса и предложения. Покупатель дает брокеру поручение на совершение биржевой сделки, в котором определяются конкретный товар, срок его поставки, цена. Современные товарные биржи на российском рынке нельзя отождествлять с современными биржами на Западе.

Черты биржевой торговли:

- регулярность возобновления биржевых торгов, их высокая организованность, подчиненность биржевой торговли установленным правилам, проведение торгов в строго отведенное время и месте.

- для организации биржевой торговли проводится большая предварительная работа по установлению стандартов на товары, их заменяемости, разработке типовых контрактов, котировке цен, рекламно-информационной деятельности и др.

- биржевая торговля осуществляется массовыми однородными товарами, качественно сравнимыми, отдельные партии которых должны быть взаимозаменяемыми. В процессе торговли устанавливаются минимальные партии продаваемых товаров.

Оптовик имеет возможность закупить товары самого широкого ассортимента в больших количествах у разных товаропроизводителей;

- отбор, сортировка и формирование наиболее приемлемых для покупателя партий поставок.

Список использованной литературы

1. Басовский Л.Е. *Маркетинг: Курс лекций*. – М.: ИНФРА-М, 2012.
2. Бронникова Т.С. *Маркетинг: теория, теория, практика: учебное пособие* / Т.С. Бронникова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 208 с.
3. *Benchmarking for Higher Education* / edited by Norman Jackson and Helen Lund, Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Студентка группы ТЛ-31
Мамаразокова Мафтуна

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСОМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА.

Современный рынок гостиничных услуг является динамично развивающейся отраслью, в связи с чем требуется комплексное рассмотрение особенностей гостиничного сервиса и тенденций его развития. На сегодняшний день гостиничная индустрия является сложной сферой

профессиональной деятельности. В своем развитии ей приходится сталкиваться с множеством проблем: несоответствие ожиданий клиента с реальностью предоставления услуг, некачественный сервис, нехватка квалифицированных кадров, несовершенство законодательства в данной сфере и недостаточное количество гостиниц высокого класса. Как показывает история, динамичный рост гостиничной индустрии возможен только при соответствии современным стандартам и реалиям жизни, что помогает гостиничным предприятиям быть конкурентоспособными и в необходимой мере удовлетворить потребности гостей. Основная задача любой гостиницы и отеля – принять гостей так, чтобы они были довольны сервисом и обязательно вернулись в отель в следующий раз. Создание комфорта и ощущения отдыха – основная задача руководства гостиницы.

В сфере гостеприимства наиболее важными оказываются следующие факторы: умение слушать человека, слышать и понимать его потребности и желания, удовлетворять их так, чтобы он почувствовал себя не просто клиентом, а именно гостем, – вот что является основой основ в гостиничном деле.

Индустрия гостиничного бизнеса представляет собой высокий уровень конкуренции, огромное внимание уделяется качественному и эффективному предоставлению услуг, а также разработке новых технологий для их повышения и улучшения.

На сегодняшний день, сервис является особой философией и культурой, когда гость и, особенно, его потребности стоят на первом месте. А как мы знаем, у сервиса имеются отличительные характеристики – нематериальность и неотделимость от создателя услуги. Отсюда следует, что на оказание качественного сервиса, в первую очередь влияет персонал, который общается с клиентом, а также сам процесс этого взаимодействия. Именно от персонала и его действий во многом зависит настроение гостя, его мнение о заведении и, собственно, репутация этого предприятия.

Простыми словами сервис – это решение проблемы клиента до её проявления: необходимо уметь так работать с человеком, чтобы сразу определять его потребности, предвидеть его желания и уже на начальном этапе общения с ним искать пути их осуществления. С достойным предоставлением сервиса человек должен чувствовать себя не клиентом, а гостем: тем, кого ждали, чьи потребности хотели удовлетворить, проблемы решить, и не ради материальной выгоды, а именно потому, что он нуждается в этом. Во-первых, Всестороннее изучение клиента Детальный анализ и применение всевозможных данных о гостях приобретают все большее распространение. Умение работать с Big data (англ. большие данные) сегодня если пока еще не решает все, то позволяет отелям выиграть в конкурентной борьбе с большим отрывом. Необходимо отметить, что именно большие данные стали краеугольным камнем бизнес-стратегии многих гостиниц. Как и откуда клиент узнает о гостинице, сколько времени проводит на сайте, что его интересует на странице социальной сети и что именно побуждает к выбору конкретной гостиницы? Ответы на эти вопросы менеджмента гостиницы может получить из собственной системы бронирования, веб-сайта отеля и из социальных сетей. Более того, некоторые отели идут дальше, внедряя инструменты распознавания гостей уже на входе в гостиницу для дальнейшего формирования таргетированных предложений. Таким образом, общепринятые базовые данные (пол, возраст, страна проживания и семейный статус) являются обязательными для анализа, тенденция говорит о необходимости владения расширенной информацией о госте.

Кроме того, приоритетными становятся данные, полученные о госте во время проживания (продолжительность проживания, готовность доплатить за повышение категории номера во время заезда, полученная прибыль от продажи дополнительных услуг и т. д.). Безусловно, важность получения максимального количества данных о клиенте не вызывает сомнений, но именно от того, как используются эти данные, зависит эффективность управления и получение максимальной прибыли. Не потеряться в огромном объеме информации и эффективно ее применять отельерам помогают современные методы анализа. Одной из самых распространенных является прогностическая аналитика, которая заключается в том, чтобы анализировать данные и на основе полученных результатов, использовать их для прогнозирования поведения клиентов и будущих уровней спроса. Дальнейшее внедрение качественно новой аналитики в операционные, маркетинговые, финансовые процессы будет становиться все более востребованным. Следующим этапом станет возможность принятия управленческих решений максимально быстро, без необходимости создавать и поддерживать аналитические инструменты, интегрируя их в централизованную систему управления отелем. Персонализация клиентского опыта Говоря о клиент ориентированности, еще одной важной тенденцией является персонализация клиентского опыта. То, что сегодня гости отелей заинтересованы в уникальном опыте и новых впечатлениях не меньше, чем в выгодной цене является очевидным. Однако теперь этот опыт должен быть индивидуальным, базирующимся на предпочтениях каждого отдельного гостя. Самые современные технологии позволяют гостинице адаптировать собственные услуги, учитывая индивидуальные пожелания и эмоции клиента, которые он бы хотел получить в результате [5].

Примечательно, что это применимо не только к отдыху, но и к корпоративным путешественникам и деловым группам. Главной задачей подобной персонализации клиентского опыта является создание особой эмоциональной атмосферы от момента бронирования до пост продажного сервиса. Такая уникальность помогает отелю позиционировать свои услуги качественно новом уровне, особенно в самом верхнем ценовом сегменте. Для гостиничного бизнеса подобные уникальные свойства особенно важны, учитывая разнообразие и зачастую схожесть средств размещения в любой ценовой категории. Важным является донести до гостя возможность персонализации, коммуницируя с ним не только через собственный сайт, но и через страницы в социальных сетях, рассылки, и, конечно, контактируя непосредственно в отеле. В настоящий момент выбор гостиницы у клиента гостиничных услуг осуществляется по отзывам потребителей, которые основываются на удовлетворённости оказания услуги. Поэтому основную роль в функционировании гостиничных предприятий играет процесс взаимодействия с потребителями.

В индустрии гостеприимства основой успеха является слаженная и профессиональная работа персонала, которая зависит от правильной кадровой политики и от высокой корпоративной культуры. Именно поэтому ко всем сотрудникам отеля необходимо предъявлять высокие профессиональные требования и повышать как личную культуру каждого работника, так и корпоративную культуру предприятия.

Личная культура персонала предполагает наличие воспитанности (такт, вежливость, терпимость в отношении с гостями), внешний вид сотрудника, соблюдение личной гигиены и др. Корпоративная культура предприятия – это модель поведения внутри организации, сформированная в процессе её функционирования и разделяемая всеми членами коллектива; это система ценностей, норм, правил, установок и принципов, в связи с которой действует персонал. Сегодня очень важно, чтобы сотрудники обладали гибким мышлением, которое необходимо для решения проблем и нахождения различных, порой не совсем стандартных, действий.

Не менее важным аспектом корпоративной культуры является профессиональная этика, которая изучает отношения и трудовых коллективов, и каждого сотрудника в отдельности; особенности профессионального воспитания; взаимоотношения внутри коллектива; нравственные качества личности сотрудника. То есть не только взаимоотношения персонала и клиентов, но и взаимосвязи в самом коллективе, а также умение быть в гармонии с собой отдельно у каждого сотрудника имеют огромную роль в функционировании и полноценном, динамичном развитии организации. Общие принципы профессиональной этики базируются на следующем

- профессиональная солидарность;
- особое понимание долга и чести;
- особая форма ответственности, обусловленная предметом и родом деятельности.

Таким образом, не только отношения персонала с гостем, но и отношения в самом коллективе влияют на сервис. Ведь если на предприятии царит атмосфера понимания, дружелюбия и тактичности, то именно это персонал будет преподносить и гостю, проецировать на него.

Чтобы достичь должного уровня предоставления сервиса, необходимо строго учитывать и соблюдать стандарты, которые направлены на:

быстроту обслуживания – персонал должен всегда быть готов оказать необходимую помощь гостям;

- требования к внешнему виду, соблюдение личной гигиены;
- точность исполнения заказа, гибкость и адаптируемость;
- знание работы, внимание к деталям, терпение, ответственность, инициативность;
- вежливость, дружелюбие, энтузиазм, стремление помочь;
- способность работать в условиях многозадачности и доводить дело до конца.

Гостиничный бизнес напрямую зависит от сезонных факторов и не всегда есть возможность держать постоянный штат из нескольких десятков сотрудников, тем более – на постоянной основе.

В свете сложившейся экономической обстановки, многие компании оказались перед необходимостью выбора: сокращение расходов или уменьшение штата

В данной ситуации эффективным решением является гостиничный аутсорсинг.

Аутсорсинг гостиничных услуг решает массу проблем, связанных с полноценным функционированием гостиницы или отеля. Данный вид услуг подразумевает передачу некоторых функций нашей организации, которая имеет все возможности для осуществления потребностей гостиничного бизнеса в запрашиваемых объемах. Примером может служить предоставление официантов, горничных, поваров, административного персонала, профессиональной уборки и прочих услуг, которые необходимы для поддержания нормального функционирования гостиницы. аутсорсингом гостиничных услуг занимаются те компании, которые могут выполнить свои функции лучше остальных. Именно поэтому с управляющих и администраторов отпадают

следующие функции: длительный, а порой и невозможный поиск сотрудников с должным уровнем профессионализма, проведение обучающих курсов, стажировка персонала.

Поэтому аутсорсинг, прежде всего, дает возможность быстро набрать команду из профессиональных работников, которые станут на самом высоком уровне выполнять свои профессиональные обязанности. В результате повышаются доходы, ведь клиенты, довольные обслуживанием, в большинстве случаев возвращаются именно в эту гостиницу. Аутсорсинг в гостиничной отрасли – одна из самых востребованных услуг. Связана такая ситуация с тем, что гостиницы и отели в последнее время работают в условиях жесткой конкуренции. Поэтому повышение уровня обслуживания имеет ключевое значение в конкурентоспособности. Ведь персонал – это лицо гостиницы, потому очень важно, чтоб он обладал достаточно высоким профессиональным уровнем и умел общаться с посетителями.

Благодаря такой услуге, как аутсорсинг гостиничного бизнеса, все финансовые риски со стороны заказчика сводятся к минимуму. Услугой можно воспользоваться во время сезона, когда катастрофически не хватает своего персонала, но и большее количество людей нет смысла держать в штате. Можно и на постоянную работу. Заказчик сам выбирает, на какое время ему требуется персонал.

Стремительное развитие индустрии, когда каждый отель может воспользоваться тенденциями, умело управляя собственными доходами с помощью внедрения новых технологий или повышая прибыль за счет качественно новой стратегии.

*ТГЭУ, DSc, и.о. профессор Зияева М.М.
ТГЭУ, отдел Магистратуры, 2- курс,
ММРТ-31 магистр Таджиева Н.А.*

МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ.

В соответствии с этим одной из задач маркетинга в фармации является улучшение материального благосостояния отдельных потребителей за счет снижения стоимости фармацевтического продукта. Решение этой задачи напрямую связано с необходимостью сокращения расходов фармацевтической промышленности на маркетинг, в том числе и в результате использования наиболее эффективных технологий и инструментов продвижения, являющегося наряду с продажами основной отраслью фармацевтического маркетинга.

Рынок фармацевтической продукции в Узбекистане является достаточно емким и растущим, о чем свидетельствуют значительные объемы продаж и широкая диверсификация ассортимента лекарственных средств отечественного и зарубежного производства, реализуемых на нем, а также высоко конкурентным, как со стороны предложения, так и со стороны спроса, что обусловлено большим количеством поставщиков лекарств, в том числе иностранных фармацевтических фирм, широкой взаимозаменяемостью препаратов внутри их функционально-специфицированных групп, густотой аптечной сети в рыночном пространстве регионов, а также численностью контингента потребителей медикаментов, составляющих большинство населения страны.

В последнее десятилетие 20-го века в Узбекистане наблюдался непрерывный рост количества фармацевтических учреждений, в основном за счет мелкорозничных аптечных структур. На определенном этапе развития рынка фармацевтики это способствовало удовлетворению потребительского спроса.

В современных условиях маркетинговая деятельность по продвижению ЛС на розничном фармацевтическом рынке осуществляется под влиянием ряда тенденций, среди которых выделяют эмоциональную усталость потребителей от перегруженности информационного пространства рекламными сообщениями; изменение информационных предпочтений потребителей в результате развития интернет-платформ и социальных сетей; рост доходов населения; формирование устойчивых брендовых предпочтений потребителей; наличие большого количества конкурентных товаров со слабо выраженными отличиями и др. Эти и другие тенденции обуславливают снижение эффективности классического продвижения и делают актуальными технологии, позволявшие

учитывать потребительские предпочтения, достигать адресность, высокую скорость и интерактивность во взаимодействии с целевой аудиторией и способствующие рациональному использованию лекарственных ресурсов.

В настоящее время на мировом фармацевтическом рынке превалирует социально-этичный маркетинг [1], концепция которого предполагает выяснение потребностей, нужд и интересов потребителей и их обеспечение наиболее эффективными способами, позволяющими одновременно сохранить и укрепить благополучие потребителя и общества в целом [2]. В соответствии с этим одной из задач маркетинга в фармации является улучшение материального благосостояния отдельных потребителей за счет снижения стоимости фармацевтического продукта. Решение этой задачи напрямую связано с необходимостью сокращения расходов фармацевтической промышленности на маркетинг, в том числе и в результате использования наиболее эффективных технологий и инструментов продвижения, являющегося наряду с продажами основной отраслью фармацевтического маркетинга. Хорошо известно, что фармацевтическая индустрия тратит значительные ресурсы на маркетинг и продвижение, которые относятся к основным факторам успеха деятельности любой фармацевтической компании. Расходы на продвижение в фармацевтической промышленности могут составлять от 20% до 30% торгового оборота, что в 2-3 раза превосходит затраты на исследования и разработки.

Продвижение включает целый ряд методов, средств, инструментов, посредством которых компания представляет свою продукцию потребителю. Классификация маркетинговых технологий продвижения весьма разнообразна. Большинство ученых к основным технологиям продвижения относят классические элементы комплекса продвижения: реклама; связи с общественностью; стимулирование сбыта; прямые продажи. Ряд авторов в качестве основных технологий продвижения рассматривают также прямой маркетинг [3], интернет-маркетинг и мерчандайзинг. В научной литературе выделяют также ряд дополнительных синтетических технологий продвижения, таких как вирусный маркетинг - метод распространения рекламы самими потребителями; партизанский маркетинг - малобюджетные, эффективные и «невидимые» способы продвижения; брендинг – создание долгосрочного покупательского предпочтения к торговой марке; продакт-плейсмент – скрытая реклама; событийный маркетинг – проведение различных промо-акций и др. Рассмотрим более подробно основные маркетинговые технологии продвижения, используемые на розничном фармацевтическом рынке. Реклама, являясь классической технологией продвижения, занимает одно из центральных мест в системе современного фармацевтического маркетинга. Рекламу определяют как неличную, однонаправленную, осуществляемую на платной основе форму передачи информации о фармацевтическом продукте конечному потребителю или его представителю. Прямая потребительская реклама фармацевтических товаров оказывает сильное влияние на принятие потребителями решения о покупке и на вероятность их выбора. В литературе приводятся данные, согласно которым, 11% потребителей ЛП считают, что рекламноинформационные материалы, используемые в аптеке, являются третьим (после рекомендации врача и совета фармацевта) по значимости фактором выбора ОТС-препаратов. По определению наиболее предпочтительных средств продвижения ЛП в аптеке сообщают, что 18% потребителей и 36% сотрудников аптек назвали рекламу. Однако, потребители не всегда положительно относятся к рекламе в аптеке, хотя считают, что такая реклама дает полезную информацию. Реклама в аптеках бывает представлена печатными и видео рекламными материалами, которые могут располагаться как внутри аптеки (внутренняя реклама), так и снаружи (наружная реклама). К внутренней печатной рекламе относятся разнообразные плакаты, постеры, флаеры, брошюры и т.д.

В ходе анализа были выделены основные маркетинговые технологии и инструменты продвижения ЛС, используемые в розничном секторе фармацевтического рынка. Собранная информация была обобщена и систематизирована, в результате чего был составлен перечень основных маркетинговых технологий и инструментов продвижения безрецептурных ЛС, представленный в виде схемы «Основные маркетинговые инструменты и технологии продвижения, используемые в розничном секторе фармацевтического рынка» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные маркетинговые инструменты и технологии продвижения, используемые в розничном секторе фармацевтического рынка

Рекламные листовки являются одним из наиболее часто используемых видов рекламы. Наибольшее доверие у потребителей вызывают рекламные материалы о препаратах, размещенные в поликлинике (46%) или аптеке (31%). Фармацевтические компании рекламируют свою продукцию в основном при помощи распространения рекламных брошюр и проспектов, 18% опрошенных фармацевтов подтверждают, что обычно в аптеках используются глянцевые рекламные постеры. Наружная печатная реклама – это выносные щитовые конструкции, плакаты, вывески на внешней витрине аптеки. Главное в наружной рекламе - визуальная составляющая, а не текст. Наружную рекламу на фармацевтическом рынке Узбекистане использует 81% аптек, при этом наиболее широко используется внешняя витрина (56,8%), в которой размещаются информация о реализуемых товарах. Примером видеорекламы в аптеке могут служить рекламные ролики или другие рекламные сообщения, демонстрируемые в торговом зале аптеки (внутренняя видеореклама) или на наружной витрине аптеки (наружная видеореклама). Очень часто аптечные сети используют внешние видеоэффекты для институциональной рекламы или с целью позиционирования.

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Статья посвящена изучению поведения конечных потребителей лекарственных средств, определению значимости факторов, влияющих на потребительский выбор в аптеке и сравнительному анализу поведения потребителей отдельных групп.

Потребительское поведение на фармацевтическом рынке рассматривается нами как система взаимодействия индивида с окружающей средой по поводу удовлетворения своих потребностей в здоровье, включающая процесс принятия решений о назначении, приобретении и потреблении фармацевтических товаров и услуг [1]. Сегодня потребитель должен стать главным приоритетом и важнейшим звеном в деятельности субъектов рынка фармацевтических товаров на всех уровнях. Только при его непосредственном участии возможно рассматривать качество оказания фармацевтической помощи не только как набор объективных характеристик, но и как совокупность субъективно воспринимаемых оценок. Изучение факторов, формирующих потребительское поведение на рынке лекарств, влияющих на выбор и применение фармацевтических продуктов, лежащих в основе действий человека, обратившегося в аптеку, позволит изучить возможности целенаправленного воздействия на обращение ЛС и поднять качество оказания фармацевтической помощи населению на новый уровень.

Современные тенденции развития аптечной службы в условиях жесткой конкуренции, достаточно высокая сегментация потребителей, изменения мировоззрения населения в отношении своего здоровья способствуют поиску наиболее эффективных форм и методов обслуживания населения. Рост экономического потенциала аптечной организации, повышение ее конкурентоспособности определяется эффективностью управления процессом оказания фармацевтической помощи. Повышение качества фармацевтической помощи предусматривает, прежде всего, выявление и удовлетворение потребительского спроса на фармацевтические товары и услуги.

Изучение поведения потребителей, включая их потребительские предпочтения, спрос на товары и услуги, структуру потребления, способы использования доходов является важнейшим направлением маркетинговых исследований. Фармацевтический рынок значительно отличается от других отраслевых рынков и концепция фармацевтического маркетинга, в т.ч. маркетинговых исследований потребительского поведения, основана, прежде всего, на принципах социальных приоритетов, рациональном использовании лекарственных ресурсов с широким привлечением фармакоэкономических методов и базовой теории фармацевтической географии.

По мере того, как необходимость в ЛС осознается потенциальным потребителем и эволюционирует в спрос, на экономическую и социальную сторону потребительского поведения оказывает влияние три компонента:

-аффективный компонент включает эмоции, чувства, эмоциональные оценки товаров и услуг.

-когнитивный компонент составляют мнения, суждения, сравнения, рациональные оценки товаров и услуг.

-мотивационно-волевой компонент представляет собой желание и стремление купить или использовать товар/услугу [2].

Мотивация при покупке лекарств сильна как никогда, потому что вылечиться, обрести полную дееспособность является главной физиологической потребностью любого человека, нуждающегося в фармацевтической помощи. Аффективный компонент при посещении аптеки отходит на второй план и чаще всего проявляется в форме эмоционального дистанцирования от болезни, внутренней напряженности, вызванной страхом за свое здоровье. «Я-концепция» потребительского поведения в случае с покупкой лекарств применима с точностью до наоборот, так как человек обычно не воспринимает имеющиеся проблемы со здоровьем как часть своего я, не отождествляет свою личность и неудовлетворительное физическое состояние, напротив, в большинстве случаев старается не афишировать имеющиеся «особенности» и вернуться к удовлетворительному самочувствию максимально незаметно для окружающих (люди, страдающие хронической ипохондрией или дефицитом внимания в данном случае могут рассматриваться как редкое исключение, подтверждающее гипотезу). Зато в описанных условиях повышенного внимания к своему здоровью автоматически возрастает осмысленность покупки, обостряется внимательность человека к приобретаемому продукту – так проявляет себя когнитивный компонент.

Источником информации при проведении маркетинговых исследований может быть как внутренняя документация фармацевтической компании (данные из официальной статистики, данные по продажам, договоры, прайс-листы поставщиков), так и полевые данные, собранные в

результате опросов потребителей лекарственных препаратов, фокус-групп, наблюдения за процессом обслуживания в аптеках и др. Возможно проведение маркетинговых исследований не только среди потребителей лекарственных средств, но и среди врачей, назначающих данные лекарства (мотивы выбора лекарственных препаратов, источники информации о терапии/ лекарственных препаратах, посещаемые профессиональные сайты, участие в сообществах, оценка работы медицинского представителя и пр.), а также фармацевтов и руководителей лечебных учреждений. Среди основных направлений маркетинговых исследований потребителей лекарственных препаратов можно выделить следующие:

- определение характеристик спроса на препараты для лечения определенного заболевания;
- выяснение положения марок фармацевтических препаратов;
- изучение конкурентов - производителей лекарственных препаратов;
- анализ эффективности рекламы препарата Заказчика;
- определение портрета потребителя лекарственного препарата;
- выяснение мотивов покупок, системы ценностей, намерений покупателей препаратов;
- оценка качества услуг, отношение к организации обслуживания в аптеках;
- мнение потребителей об эффективности лекарственных препаратов;
- тестирование упаковки лекарственного препарата и другие направления маркетинговых исследований.

Потребители должны стать самым важным звеном и главным приоритетом в деятельности всех субъектов фармацевтического рынка. Непосредственное участие потребителя позволяет рассматривать качество оказания фармацевтической помощи не только как набор объективных характеристик, но и как совокупность воспринимаемых субъективных оценок.

В конечном итоге, посетители аптеки 21 века характеризуется большим вниманием к качеству получаемой фармацевтической помощи, но крайне низким уровнем ответственности за свое здоровье. Существенно расширяющаяся социальная роль конечного потребителя фармацевтических продуктов подразумевает необходимость пристального внимания к нему. Выявленные закономерности демонстрируют, насколько поливариантным может быть поведение населения на рынке лекарственных средств и доказывают, что изучения поведения конечных потребителей в целом недостаточно. Для лучшего понимания ожиданий, потребностей, мотивов посетителей аптек нужно рассматривать более узкие социальные группы, сформированные по тем или иным признакам.

Eshmatov Sanjar Azimqulovich
*Ph.D, Deputy Dean of the Faculty of International Tourism,
Researcher of Tashkent State University of Economics,
Mavlonov G'olibjon Muhammad o'g'li
Student of Master's department of
Tashkent State University of Economics,
Rahmatov Dilshod Shermat o'g'li
Student of Master's department of
Tashkent State University of Economics,
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli
Student of International Tourism faculty of
Tashkent State University of Economics*

FOOD BRAND EVALUATION IN DIGITAL ERA

In the late 80s of the last century, the theory of branding was developed in the doctrine of economics, which proved to be based on the level of consumer recognition of the product or service. In 1981, well-known marketers Jack Traut and El Rice, in "Positioning: The Struggle to Be Famous," sought to shed light on the place of advertising in a market for a product or service. [7] In other words, it has been theoretically confirmed that the process of transforming an accepted perception of a product into a need in the consumer's imagination through advertising. Such views lead to the formation of branding. The fact that a product has a certain place in the minds of consumers, the ability to show different characteristics from competitors, began to bring profit to the manufacturer or intermediary.

According to the research, when developing a management strategy, it is important to take into account the principles, functions and other tools of management, rather than adapting to the existing management apparatus. At this stage, the following tasks are performed:

- Development of rules for creating marketing materials and representation of the process of brand management;

- identification and appointment of responsible employees who develop the brand (brand keepers);
- Development of action plans for brand promotion (integrated marketing communications);
- Development of a plan for the process of brand monitoring and identification and evaluation of its effectiveness.

Step 7. Brand promotion Integrated marketing communications.

This phase will be carried out in accordance with the management strategy adopted in Phase 6, and a plan will be developed to bring it to the attention of consumers. In particular, it is currently based on the concept of marketing relations and serves to pursue the social development policy set for 2019.

This stage seeks to find solutions to the following tasks:

- Media plan, ie a plan for working with the media will be developed;
- Promotional products are developed;
- Placement of advertising products in communication outlets;
- Complex programs of consumer preferences will be developed.

Step 8. Brand monitoring and evaluation of the effectiveness of actions.

At the final stage, the evaluation of the final results, comparison of the obtained results with the previous indicators, determination of the correctness or incorrectness of the implementation of the plan is aimed at solving the following tasks:

- Monitoring of measurable parameters of the brand (indicators identified in Phase 1);
- compare the current and desired state of the brand;
- change strategy or tactics. In an innovative economy, this need is growing.

Before describing the features of brand formation in Uzbekistan, we need to pay attention to the trends in marketing theory in the systems of brand, positioning, advertising, PR (public relations). For example, foreign marketers El Rice, G. Dan, Dj. It should be noted that the views placed on the above-mentioned economic categories in the literature of Yaffe et al. Are outdated in modern business and marketing, especially given the local mentality. [7] They were mainly based on two principles: first, that people were more receptive to simple, straightforward views or appeals than to complex ones. Second, it is natural for a person (consumer) to try to accept new information within the scope of their knowledge. However, we believe that such an approach is not enough to shape an effective strategy and branding.

In practice, unfortunately, we can observe a situation of imitation of a well-known foreign brand. For example, the well-known enterprise "Tokhtaniyaz ota sausages" in its logo uses the trademark of the basketball team "Red Bulls" in the United States, the dairy company "Dobroe derevenskoe utro" imitates Russian brands, and many other examples. [1]

There are also cases when the logo of the same entrepreneurs or enterprises shows foreign brands as their own. For example, although there is no McDonald's in Uzbekistan, there are cases of using its trademark, or the name of a product or enterprise called "Khorezm burger". Of course, this situation limits the ability of Uzbek products and services to enter foreign markets. [2]

With this in mind, branding theory and practice must meet the following requirements when creating a local brand:

1. Based on the requirements of the innovative economy, we must ensure that local products are in line with local customs and traditions to become a brand.
2. Instead of jumping from one category (type) product to another, the focus should be on that product only. Instead, it makes sense to create a new brand.
3. Gaining a reputation in the minds of consumers by offering a new product or service first is preferable to being the first or best in the industry.
4. Brands enter life gradually, its success is measured in decades, fast-entering brands can have a short lifespan.

5. In a certain case, the excess of advertising does not form a brand, but, on the contrary, can harm it. Therefore, in our opinion, it is advisable to develop a PR system and use advertising to recall information about a product or service. [3]

In foreign practice, a lot of attention is paid to the functions of marketing communications. Because it plays a big and important role in making a product or service a brand. For example, marketers Rossiter and Percy in their development identified the following five communication functions [5]:

- formation of the need for a commodity category;
- trademark information or knowledge formation;
- expression of attitude to the trademark;
- sales promotion;
- Shopping assistance. [4]

The sequence of these five tasks is interrelated, and the role of advertising at all stages is unique. In our opinion, the most important thing in the implementation of these tasks is to take into account the Uzbek traditions, customs, history, to be able to express oriental culture. In addition, in the creation of a

local brand, the development of a system of forming relationships and informing about the product or product plays an important role. To do this, follow the rules in the following sequence:

1. Awareness is divided into two types - familiar and reminder. In practice, the consumer can recognize brands five times more than they remember.

2. The average consumer may not be able to remember more than seven brands of a single sales category.

3. Advertising can be quickly forgotten (Figure 3). As mentioned above, an excess of advertising can lead to a decrease in attention to it, or a state of complete ignorance or misunderstanding. A similar situation can be observed in awareness.

4. Awareness can shape the effect of good acquaintance. In particular, as information increases, consumers will begin to pay more attention to meeting their most basic needs. [6]

This study proposed an algorithm to transform a brand into a strong brand, described methods of assessing brand value, developed a strategy to create brand value of local enterprises in the food market and determined its effectiveness. A brand propensity program has been developed in the main areas of increasing consumer propensity for the brand.

The factors that shape brand strength have been systematized and commented on. Interbrand methods of enterprise brand valuation are also used, and it has been interpreted as a method based on estimating the net present value of a brand and more based on valuing the value of global brands.

In all the methods of brand value assessment, the main focus is on the direction of quantitative determination of value. However, when brand value is formed in the minds of consumers, its measurement does not always reflect the real value. Based on this, the main focus in measuring brand value was on the expediency of focusing on determining the level of consumer acceptance of the brand. The main measure of brand value was based on consumer appropriateness, such as brand awareness, accepted quality, and brand propensity.

References:

1. Bekmurodov A.Sh., Mustafakulov Sh.E. *Pandemic and food security: Causes and consequences / "People's speech", April 2020.*
2. *The world food market in the era of the "gene" revolution, 2020, ed. "Economy"; "Food and Agriculture Organization"*
3. Assel G. *Marketing: Principles and strategy: -M.: Infra-M., 1999;*
4. Churchill G.A, Brown T.V. *Basic marketing research, -Thomson, United States, 2010;*
5. Kotler Ph. *Marketing essentials. -Prentice Hall, United States, 2019;*
6. Kotler Ph., Setiawan I., Kartajaya H. *Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. - wiley, 2012.;*
7. Trout Jack, Rice Al. *"Positioning: The Battle for Minds" Peter, 2019.*

*Faculty of International Tourism
Tutor is Madyarova Muhlisa
LG-80 group student
Abdullajonov Javohirmirzo*

LOGISTICS MANAGEMENT

Logistics management is a supply chain management component that is used to meet customer demands through the planning, control and implementation of the effective movement and storage of related information, goods and services from origin to destination. Logistics management helps companies reduce expenses and enhance customer service.

The logistics management process begins with raw material accumulation to the final stage of delivering goods to the destination.

By adhering to customer needs and industry standards, logistics management facilitates process strategy, planning and implementation.

Techopedia Explains Logistics Management

Logistics management involves numerous elements, including:

Selecting appropriate vendors with the ability to provide transportation facilities

Choosing the most effective routes for transportation

Discovering the most competent delivery method

Using software and IT resources to proficiently handle related processes

In logistics management, unwise decisions create multiple issues. For example, deliveries that fail or are delayed lead to buyer dissatisfaction. Damage of goods due to careless transportation is another potential issue. Poor logistics planning gradually increases expenses, and issues may arise from the

implementation of ineffective logistics software. Most of these problems occur due to improper decisions related to outsourcing, such as selecting the wrong vendor or carrying out delivery tasks without sufficient resources.

To resolve these issues, organizations should implement best logistic management practices. Companies should focus on collaboration rather than competition. Good collaboration among transportation providers, buyers and vendors helps reduce expenses. An efficient and safe transportation provider is also vital to business success.

The supply chain consists of several levels designed to produce and distribute goods, from retrieving raw materials to producing finalized products. As supplies move through operations, the need for product supervision and transportation emerges. These phases rely on detailed planning from the logistics management department to keep processes on schedule. Without successful logistics, the workflow can be hindered by delayed shipments, incorrect storage units, and increased product returns. On the other hand, when the material movement is properly mapped throughout the supply chain, businesses can improve their warehouse efficiency. Therefore, companies can benefit from investing their time and effort into ensuring their logistics management can appropriately coordinate all transportation needs.

Logistics management includes multiple processes that ensure seamless movement of goods, freight, parcels, raw materials, finished inventory and packages from its point of origin to end-customers. These processes can be both automated and manual depending on the digital maturity of an enterprise. Modern and efficient logistics management, armed with technologies like Artificial Intelligence, Machine Learning, Predictive Intelligence, the Internet of Things (IoT) among others, empower businesses to discover new revenue streams, boost delivery profitability and generate delightful customer experiences. Logistics management is a core component of Supply Chain Management (SCM).

Supply Chain Management is a series of interconnected activities related to the transformation and transition of raw materials into finished goods until they reach the consumer. Supply chain management takes care of the entire process of buying, supplying, manufacturing, and selling, while logistics bridges the gap between among different segments. Highly Supply Chain Management aims to gain a substantial competitive advantage through efficiency.

Logistics also involves other activities like warehousing, protective packing, order fulfilment, stock control, maintenance of equilibrium between demand and supply, and stock management.

The increasing complexity involved in the movement of goods from the point of origin to the point of consumption has made logistics management critical with regards to keeping up with changing customer needs, growing competition and evolving market dynamics. Logistics is key to utilizing, planning, implementing and controlling the flow and storage of goods and services to meet customer requirements. Efficient logistics management provides clear visibility of transportation activities involved in ensuring smooth supply chain operations. By analyzing the transportation data, companies can implement better route optimization to avoid potential disruptions and also save on operational and fuel costs.

Logistics management helps to identify cost-saving measures and keep expenses lower, thus ensuring better productivity. The last-mile is the most important element in logistics and is the key to achieving customer satisfaction. Efficient logistics management enables the implementation of reliable strategies that help provide services to meet customer demand and boost sales volume.

All in all, logistics management needs to evolve and adapt to the latest technological innovations to meet rising customer expectations, generate profits, and achieve growth. Companies need to implement the best logistics management practices to enhance operational performance by emphasizing process coordination and information sharing.

The logistics management process starts with the accumulation of raw material and goes on to the final stage where goods are delivered to the destination. There are many types of logistics associated with different supply chain processes. The main types of logistics management are as follows:

1. Supply Management

Supply management involves the planning, procuring, and coordination of materials that are needed in a certain location at a specific time to support production. This logistics will also involve coordination for the storage and transportation of the materials. It also means evaluating the level of supply to match demand to make sure that the process has a smooth flow. Supply management needs to be handled on time as delays can lead to a disruption in the entire supply chain.

2. Distribution and Material Handling

This movement generally involves moving stored materials or products for further manufacturing or distribution. This kind of logistics involves a lot of loading, unloading, tracking, and keeping stock of materials. This type of management controls the movement of supplies from a central warehouse to various other locations, involving intense material movement where timely delivery is an important factor.

3. Product Management

Product management in logistics involves planning, management, and control of the different stages of production within a company. It takes care of the coordination required in the manufacturing or assembling process, movement between factories and warehouses, managing of production spaces, and sticking to a strict schedule. Production logistics provides the means to achieve capital efficiency.

4. Customer Service Management

Customer service management refers to practices, strategies, and technologies that companies use to manage and analyze customer interactions and data throughout the customer lifecycle. Good customer service management in logistics depends on excellent communication and timely and damage-free deliveries. This helps to improve business relationships with customers and assists in customer retention.

5. Returns Management

Returns management, often referred to as reverse logistics, is the management of returned items to the company. Returns management involves reclamation of material and supplies from a production or assembly process or the return of damaged, unwanted and unused products from the end customer.

*Abdurashidova Mahfuza Tolibjon qizi
Student of Master's department of
Mirzayeva Marjona Anvar qizi
Student of International Tourism faculty of*

TOURISM DIVERSIFICATION AND ITS IMPLICATIONS FOR SMART SPECIALISATION.

Abstract: *The complex nature of tourism, its strong inter-sectoral relationships and regional dimension challenge innovation. The advent of smart specialization, which focuses on regional diversification across sectors, offers considerable and hitherto largely unrealized potential for developing innovative tourism policies within this new agenda. This paper addresses the understudied concept of tourism diversification and its unrealized relevance to smart specialization, which has emerged as a mainstream logic underpinning EU Cohesion Policy reforms and has diffused into other OECD countries. It provides a theoretical framework for studying product, market, sectoral and regional diversification as well as related variety in tourism. Some policy implications for realizing tourism diversification and for the potential role of tourism in smart specialization strategies in particular are suggested.*

Key words: *tourism diversification, smart specialization, tourism innovation, related variety.*

Tourism policies are recognized for supporting employment and for their quick return for investment, tax coffers, foreign exchange, earnings, diversifying economies at the local, regional and national scales and, more recently, in creating inter-sectoral linkages. Tourism is seen as an alternative to decline in traditional industries such as agriculture in general, particularly in lagging or peripheral regions, where territorial policies promote diversification strategies. This is even more the case where localities depend on tourism for their diversification and revival).

By compensating for the declining contribution of other sectors, tourism sustains gross domestic product in times of economic crisis, particularly given its outstanding resilience compared to other industries and sectors. This is particularly, but not exclusively, germane to rural areas, where the competitive advantages include combinations of natural and cultural values as unique mixtures of attractions, which have the potential to give rural inhabitants a sustainable income. Nevertheless, given that tourism is vulnerable due to its strong dependency on cultural and natural resources, its competitiveness depends on the sustainable use of territorial assets. Furthermore, the differentiation of destinations depends on the integration of cultural and natural resources into the tourism supply as well as on their preservation over time. The success in using tourism for enhancing sustainable development depends on using diversification and specialization policies wisely. Given that tourism markets are highly fragile and risky (they are volatile, full of quality uncertainties of consumers, and ever-changing life styles of consumers), tourism companies are forced to be innovative and to diversify their goods and services. Thus, innovation and diversification in tourism are pivotal for promoting a competitive advantage.

In many advanced economies, tourism is increasingly becoming a knowledge-based activity with a great potential for the development of place- and practice-based innovation strategies, which depend on the human skills and natural and cultural resources available in specific places and regions. Nonetheless, research on tourism innovation policies remains limited and disengaged from the broader literature on innovation systems and policies. Innovation processes are often facilitated by firms and regions to implement innovation policies aiming at diversification including expanding to new markets and or entering new sectors. Therefore, specialization and diversification are relevant to the literature and the study of tourism innovation policies.

Innovation is the process of converting new ideas into marketable outcomes and has a pivotal role in driving economic growth. Tourism innovations can constitute product, process, organizational/managerial and market innovations as well as more tourism-specific distribution innovations and institutional innovations. They often constitute smaller changes or improvements rather than entirely new products and/or new markets. At the destination regional level, new experimental packages of products and services constitute innovation, which is often developed by collaboration between tourism and/or non-tourism actors from the business, public and non-profit sectors.

So far, tourism innovation system policies have emphasized the cluster approach, which refers to the role of the co-located complementary firms in facilitating intra-regional networking, collaboration, and knowledge transfer through pre-existing network membership and alliances' dynamics for the purpose of fostering economic growth and tourism innovation. However, unclear and unsuccessful cluster innovation policies led to a more holistic but place-based approach in modern innovation policies, which is underpinned by regional innovation systems (RISs) logic.

RISs are made up of a subsystem of knowledge generation and diffusion including research and development organizations, educational bodies and technology transfer agencies, and a subsystem of knowledge application and exploitation, which includes the companies and clusters located in the region. The subsystems are linked by intensive knowledge flows, resources and human capital within and between them, which are pivotal and constitute the foundations for systemic innovation. Different aspects of RISs have been emphasized at different time periods and locations over the last three decades and more recently a sectoral based policy approach is emerging in the field of regional innovation.

In tourism, where differentiated innovation policies addressing regional-specific barriers are required, there has been growing attention regarding external support and state intervention for RIS. In addition, in the field of innovation policy, a sectoral-based policy approach, which focuses on the sectoral rather than the spatial context as well as the strengthening of existing linkages between firms, institutions and other actors, includes building inter-sectoral networks, synergies, diversification and emerging knowledge exchanges. The sectoral system approach in tourism places importance on sharing industry-specific experience and relevant knowledge between various sub sectors along the value chain.

More recently, European policies for development and cohesion have been reformed and underpinned by these shifts in modern thinking resulting in the smart specialization agenda. Smart specialization refers to smart or specialized diversification around identified related activities/themes, aiming to identify new opportunities. These activities/themes are often defined as priority areas of regional specialization. They are not only the most dominant and regionally embedded but also likely to stimulate high growth and further relatedness between sectors leading to further diversification. The new agenda is now considered both a necessary and effective means of encouraging policy makers in the European Economic Area and other OECD countries, e.g., Australia, the United States, Korea and Singapore, to reform their regional development approach.

Whereas the smart specialization agenda tends to focus on science and high technology-related industries, it has neglected low-tech industries such as tourism. This is quite surprising given that, in practice, tourism is one of the most common regional innovation priorities within the main category of 'business areas and target markets' for smart specialization and innovation priority areas selected by regional actors across the EU. These business areas and target markets aim to build a regional competitive advantage by addressing EU emerging market potentials, developing and matching research and innovation in knowledge domains to business needs. Therefore, it is surprising that diversification, Related Variety (RV) and smart specialization strategies (S3) in tourism have so far received little attention in the literature. This includes tourism's role as a facilitator and an enabler of regional diversification in other (non-tourism) sectors.

The limited research on tourism diversification remains fragmented with a main focus on the regional scale; Erkus, very little attention to the national scale focusing on success factors of tourism diversification and some scope on the international scale in the context of export diversification. Studies on tourism and smart specialization have only emerged recently in the context of tourism sustainable development and sustainable economic growth and resilience. This paper is original in being the first to provide a comprehensive theoretical framework for the study of tourism diversification including a conceptual framework for studying tourism diversification strategies at the market/product, regional and sectoral levels. It also contributes to the knowledge on the relevance of tourism to the smart specialization process by suggesting a new policy framework for the implementation of the smart specialization agenda in tourism. At the regional level, it explores the specific aspects of tourism in smart specialization strategies and highlights how the particularities of tourism as a multi-sectoral and multi-stakeholder industry are relevant for implementing smart specialization strategies in tourism, but also in other sectors. Finally, it suggests some policy implications for diversification strategies in tourism, which can be utilized in accordance with the smart specialization agenda.

The paper begins by examining tourism diversification versus specialization, which underlies the rationale for S3 in tourism. Second, it suggests that diversification policies should be examined at the product/market, sectoral and regional levels including the role of RV in maintaining linkages between tourism sub-sectors and between tourism and other (non-tourism) sectors. Third, it identifies tourism-related particularities in smart specialization processes including prioritization, monitoring and evaluation and considers some implications for tourism diversification and its role in smart specialization strategies.

The specialization of regional economic activities dates back to Marshall's concept of polarization theory and the new economic geography theory and is based on underlying competitive advantage as a result of inter-firm interactions and institutions and diffusion of technology, transfer of innovation, skills and knowledge (see Gulcan et al., 2009). It is often associated with several theoretical models, such as the industrial districts model, which refers to the existence of different categories of firms, their proximity and the quality of the social milieu including trust, transferable skills, knowledge, in order to achieve external economies of scale and increase competitiveness and productivity [41]. This model, as well as the cluster model and more recently tourism local systems relating to agglomeration economies, is used to define different patterns of specialized destinations. They are characterized by their ability to increase the links of their regional value chain and therefore collaboration and innovation. The industrial district model refers to spatial clusters of single product industries and a homogenous product (specialization), whereas the Porterian cluster model refers to concentrations of different but interrelated industries with a heterogeneous product.

Regional specialization in tourism has shown contrasting impacts on regional economies. On the one hand, it is linked to fast economic growth and higher value added in the region, particularly in coastal or mountainous regions. On the other hand, more recent studies show lower levels of gross value added in tourism and a lack of connection between tourism, education and productivity, as well as a low contribution of knowledge and research to the economy of regions specialising in tourism. Specialization in tourism is common in conditions of economic growth, destinations' confused image and/or lack of resources as existing markets are focused on and gathering intelligence on tourism markets for future diversification. Specializing in one or a few co-located products contributes to the shaping of a coherent destination image, familiarity, identity and expertise. It also reduces barriers and encourages economies of scale and thematic linkages. The lack of product specialization in transition countries, such as Montenegro, is counterproductive for developing a unique drawing power to tourists. In cities, tourism specialization often addresses a lack of resources (attractions, land, labor) and competition with other cities.

Regions specializing in tourism may be characterized by opportunities for regional development based on natural and cultural resources, which might not be sustainably managed. This could result in a vicious circle in which regional amenities attract visitors, which in turn contribute to their damage. Recent studies show that Southern European regions specializing in tourism tend to show high levels of unemployment, slow recovery from financial crisis and low levels of productivity in regions where tourism services are more labor-intensive. This is related to tourism low-value added products and services oriented to mass consumption, reduced socio-economic impacts and excessive use of natural resources. Other negative impacts of tourism regional specialization include economic leakage, increased living costs, crime, asset bubbles, crowding out of local businesses—particularly in small and medium size enterprises (SMEs)—the imitation of luxury, consumption, social polarization, demoralization, cultural alienation, pressure on public services e.g., transport, environmental degradation and a decline of other traditional sectors. Nevertheless, it is quite surprising that the impacts of tourism specialization on socio-cultural sustainability and quality of life in tourism destinations remain understudied. These impacts can be countered by diversification strategies whereby tourism develops linkages with other sectors, which increase its added value but also consider the sustainability of its resources

Conclusions:

Even though tourism is one of the most popular specialization areas and has a pivotal role in the sustainable use of both natural and cultural resources and in enhancing sustainable economic growth, particularly in peripheral and remote regions, its contribution to S3 remains largely ignored. This paper provides an original contribution to the study of tourism diversification and smart specialization. First, it provides a conceptual framework by suggesting that diversification in tourism needs to be understood and its policies have to be addressed at different levels including the market/product, regional and sectoral levels. This is because each level has different emphases on different aspects related to stimulating diversification within tourism and/or to the role of tourism in the diversification of non-tourism sectors, which may emerge within regions and/or outside regions. For example, strategic policies may target tourism as a driver for experimentation processes of potential export products (sectoral level) at the national level whereas regional actors should consider tourism as a platform for diversifying of non-tourism sectors at the regional level. At the regional scale, this paper contributes new knowledge by identifying the particularities of tourism as a multi-sectoral and multi stakeholder industry, which are

relevant for implementing smart specialization strategies in tourism as well as in other sectors. Tourism entrepreneurs are potential facilitators of entrepreneurial discovery processes in S3 given the tendency of new tourism entrepreneurs to come from outside tourism and that of entrepreneurs from within tourism to have rich experience in working with non-tourism actors. This is more germane to those who are boundary spanners rather than life-style tourism entrepreneurs. The original contribution of this paper is also in suggesting some new strategic approaches to the role of tourism in smart specialization strategies. These approaches depend on four identified aspects including the extent of existing *diversity or concentration* of tourism in the region, the *embeddedness* of tourism in regional resources as well as *relatedness* and *connectedness* to other regional sectors. The combination of and relationships between these aspects, as well as the type of selected prioritized areas in the S3, determine which strategic approach should be adopted in the prioritization of the entrepreneurial discovery process.

Destination regions vary between sectoral concentration and diversity. Diversification strategies aim to identify alternative new sectors in response to the decline of others and reduce risk of demand shock. In this paper, they are recommended in conditions of economic growth, confused image and/or lack of resources for gathering knowledge on new markets. They contribute towards creating a destination image, economies of scale, thematic inter-sectoral linkages and reduce barriers to management and cooperation. They can be favored for speeding up economic growth and higher added value, particularly in coastal or mountainous destinations offering natural resources. In practice, specialization versus diversification strategies are often determined by uncoordinated individual market-based decisions rather than by coordinated destination policies and market interventions.

References:

1. Sharpley, R.; Telfer, D.J. *Tourism and Development: Concepts and Issues*; Channel View Publication: Bristol, UK, 2014. [[Google Scholar](#)]
2. European Commission. *A European Strategy for More Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism*; European Union: Brussels, Belgium, 2014. [[Google Scholar](#)]
3. European Commission. Directorate-General for Enterprise and Industry—Guide on EU Funding for the Tourism Sector; European Commission: Brussels, Belgium, 2015. [[Google Scholar](#)]
4. International Labour Organisation (ILO). *Developments and challenges in the hospitality and tourism sector—Issues paper for discussion*. In *Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector*; International Labour Organisation (ILO): Geneva, Switzerland, 2010. [[Google Scholar](#)]
5. United Nations. *The contribution of tourism to trade and development*. In *Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, Switzerland, 3–7 May 2010*. [[Google Scholar](#)]
6. United Nations. *Enhancing Backward Linkages between Tourism and Other Sectors in Lao's People Democratic Republic*; United Nations: Geneva, Switzerland, 2014. [[Google Scholar](#)]

Faculty of International Tourism
Tutor is Madyarova Muhlisa
LG-80 group student
Tojiboyeva Xilola

TOURISM LOGISTICS: RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM

Abstract: *this article describes tourism logistics and ways to manage it. The concept of logistics in tourism is an important and effective activity that directs people's travels in addition to supply chain management. Therefore, knowledge of this concept is important in a market economy.*

Keywords: *tourism industry, logistics, delivery, travel, tour agency, service, tour company, tourist.*

Tourism industry works in cooperation with many different industries with its multi-faceted structure. Touristic products and services resulting from the wishes and needs of tourists vary in every country and region. Meeting these expectations is one of the main objectives of the enterprises working in the tourism industry. It requires the tourism industry to work with the logistics industry because of providing both products and services to tourists. Due to the changing and differentiating tourist needs, tourists are obliged to offer their products and services immediately. Therefore, enterprises in the tourism industry should use the logistic elements very well and respond to expectations.

It is necessary to specify the location of the supply chain within the concept of logistics and explain why the concept of supply chain is used in tourism activities. The supply chain is the process of systematically managing all functions from the start of the purchase to the last consumer. As tourists are seen as the ultimate consumers in the tourism industry, it is important that the supply chain operates

regularly without interruption. Logistics elements are also seen as part of the supply chain. In particular, it is expressed as the transfer of the product or service. By taking full responsibility of the suppliers, it is stated as the transportation of the enterprise to the final consumer with minimum cost.

The concepts of logistics and supply chain are used in the tourism industry. The logistics elements refer to transportation, warehousing and customs operations, while the supply chain elements cover all other aspects of the logistics concept. It is necessary to use the right logistics methods in terms of reducing costs for enterprises and sustainability. In this context, the selection of enterprises that manage logistics and the supply chain within the tourism industry is gaining importance.

The main difference distinguishes the tourism industry from other industries in terms of logistics is that people have the means to travel from one place to another. Logistics activities include the transfer services of people in the field of military and tourism, even though they are seen in the field of product. The functions of the suppliers in tourism continue to start with the location of the customers, continue their holidays and return. Tourism suppliers manage a detailed planning process that carries out procurement, transportation, taxes, insurance, accommodation, catering and all other activities.

Travel agencies and tour operators, which are called as intermediary companies, are responsible for increasing tourism efficiency, increasing tourist demand, and achieving a sustainable tourism potential. In particular, tour operators combine the production of the products needed by tourists, and a large number of different basic and additional tourism services. After this stage, it offers tourist products directly to tourists or hotels. Other enterprises working in the tourism industry and providing services are in cooperation. For this reason, tour operators have a significant impact on the tourism

industry's logistics. It also brings together businesses and tourists within the supply chain structure. Travel agencies and tour operators are important supplier enterprises that provide the cooperation of tourism industry and tourists with planning and management activities related to logistics management.

Rapid spread of the internet and easy access to customers have necessitated changes in logistics and tourism industry as well as in many industries. Logistics systems in classical style have been replaced with systems used over the internet. Businesses using logistics activities and supply chain structure provide easy access to the internet. As a result of these developments, with the development of the internet, many of the activities of travel agencies and tour operators are carried out over the internet. The supplier tourism companies are required to adapt to the e-logistics system, since they are focused on information and product sales. Due to the international nature of many of its activities, travel agencies and tour operators cooperate with similar organizations in other countries. Fast, reliable and systematic operation of e-logistics activities that will meet the needs of tourists will provide significant advantages to tourism enterprises, suppliers and tourists.

Have you ever think about how the logistics affect the tourism sector and vice versa? As we all know since February thanks to this subject, all the sectors and things in this world are related with logistics, in this post I pretend to explain on which way the logistics and the tourism are related.

The logistic activities in the tourism companies contribute to the improvement in the experience and satisfaction of customers, workers, businessmen, suppliers and community, where tourism activity is developed, constituting an effective business management tool, adding value to tourism.

The logistics discipline in tourism aims to support the main activities of the sector. In the case of tourism companies, it is about providing services that complement the main activities such as a hotel, whose essential function is to host tourists; a restaurant, whose basic function is to produce food and serve them; a travel agency, provide tourism packages and excursions to attractive places and transport, among other types of companies. This industry presents the characteristic of being highly sensitive to various variables: it is dependent on the economic, social situation, health crises and natural disasters. Therefore, each activity must be planned in advance, then once it is in development, it is difficult to solve a problem that could be detected in advance.

The relationship between tourism and logistics is basically focused on provisioning, supply and provision activities, activities that are reflected in the transportation of passengers, food, accommodation and material support to tourism programs, being fundamental to consider them when planning and organize a tourist activity or event. The elements of logistics can be organized into a single system adapted to each event, allowing the order and supply of consumers, products and facilities, seeking to act in favor of the environment, communication and its needs. Tourism activity has three well-defined phases: a beginning, a development and an end. Each of these phases has its particularities, where logistics intervenes in each case in particular.

Both logistics and tourism are based on the same premise: the generation of promises materialized in customer satisfaction, where the service must be at the right time, in the right place and in the right quality.

The development of tourism involves understanding and relating both disciplines by the tourist entrepreneur. The deep knowledge of each one of the logistic processes in search of its perfection,

culminates in the organizational strategy and in the consequent competitive advantage. For the organizations which are involved in tourism, efficiency is conditioned, among other determinants, by the coordination and harmonization of all participants' efforts from the specific activities chain: tourism services suppliers, tour-operators, travel agencies and tourists themselves. Among these participants, a special role is assigned to the tour-operators. Going from certain tourism attractions, they take upon themselves the fabrication of those products that are required by tourists, assembling the different basic and supplementary tourism services, that are offered by numerous services suppliers, and further, distributing them to the retailers, or directly to the tourists. The impact of their activity is very strong because through the realized products they incorporate different types of tourist services. Going from these aspects and analyzing in a similar manner the tourism activity as the material goods manufacturing activity from logistical point of view, it can be said that, successful activity can be achieved when those different participants categories act like a system, into a supply chain. On tour-operators' level, the supply chain management incorporates, among the others, planning and management activities concerning purchasing suppliers selection, internal logistics' management, as well as collaboration with all marketing channel partners. Internal logistics involves activities that refers to purchasing, operations' support and some aspects that are similar with physical distribution, the supply chain being structured by cooperation between a various number of participants, from raw materials suppliers (their impact is visible especially in catering, foods or beverage suppliers services), up to end consumers. Otherwise, the role of the last category is more important because they lend the tourism activity specific nature, through there's participation on a successful holiday product.

References

1. Navruz-Zoda B.N., Shomiev G.U. *The different approaches of human capital formation //International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2017. № 5 (11).*
2. Kayumovich K. O. et al. *Directions for improvement digital tourism and tourism info structure in Uzbekistan //Journal of Critical Reviews, 2020. T. 7. № 5. P. 366-369.*
3. Ibragimov N. *Types of competition in destination marketing &6A model of competitiveness, 2015.*
4. Khurramov O. *Osobennosti ispol'zovaniya marketingovykh instrumentov v sotsial'nykh media // Alatoo Academic Studies, 2016. T. 4. № 4. P. 61.*
5. Kayumovich K. O. *Digital marketing strategy and tourism // Proceeding of The ICECRS, 2020.*
6. Tairova M. M. *Optimization of tourism infrastructure in Bukhara // Questions of science and education, 2018. № 15. P. 27.*
7. Navruz-zoda B.N., Khurramov O.K. *The role of information technologies in digital tourism // International scientific review of the problems of economics, finance and management, 2020. P. 22-36.*

*Xolmurotova Diyora Ibragimovna
Student of Master's department of
LG-80 group student
Elmonov Nurzod*

“XYZ” ANALYSIS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

In this era of globalization where companies compete to provide the best quality products to the customers and satisfy all their demands, supply chain management plays a very important role. All the companies are highly dependent on effective supply chain process. Let's take a look at the major advantages of supply chain.

The ABC / XYZ control of inventory is exercised by controlling individual items called stock-keeping units (SKUs).

XYZ-Analysis

The XYZ analysis is a method to classify products according to their variance of demand.

- X – very little variance: X materials are characterized by a constant, non-changing usage over time. The requirements fluctuate only slightly around a constant level so that the future demand can basically be forecast quite well.

- Y – some variance: The usage of Y materials is neither constant nor sporadic. With Y materials, we can often observe trends, for example, that the usage increases or decreases for a while, or that it is characterized by seasonal fluctuations. For these materials, it's harder to obtain an accurate forecast.

- Z – the most variation: Z materials are not used regularly. The usage can strongly fluctuate or occur sporadically. In these cases, we can often observe periods with no consumption at all.

The aim of the XYZ Analysis is

To arrange products according to their consumption (turnover is constant, fluctuating, irregular) to derive an optimal inventory strategy

Procedure for XYZ Analysis:

1. Determine the relevant items
2. Calculate the variation coefficients of each item
3. Sort the items by increasing variation coefficient
4. Graphical representation divided into X, Y and Z ranges

Recommended Action

ABC Articles

A: Program-oriented material requirements planning with recourse to the product structure and production program. If possible, continuous monitoring of stocks.

B: Forecasting methods for requirement assessment and periodic inventory control.

C: No need for systematic stock control and scheduling. The costs would in each case exceed the benefits.

XYZ Articles

X – Regular requirement: use synchronous material provision, i.e the products are only delivered immediately prior to consumption with minimal own stocks. In case the need is too low inventory must increase to avoid higher costs for transport

Y – Fluctuating Requirements: Depending on the specification (seasonal or trend-like) the most appropriate method must be adopted, in doubt supply inventory

Z – Irregular demand: The demand of a period can not be predicted. Therefore, the inventory should only be provided when an order is in place. In this case, it is very relevant to consider the lead times for provisioning and to consider its costs in comparison to safety stock keeping, etc.

XYZ-Analysis

In many enterprises the classification of stocks divided on the basis of ABC analysis, it turns out that the articles are not differentiated enough. It only assesses the products according to their share in the company's sales. However, the inventory management and the turnover rate are also relevant aspects.

Recommendation regarding ABC/XYZ combination:

- AX, BX, CX, AY, BY, CY are suitable for fully automatic computerized processing, whereas AZ, BZ and CZ should be scheduled manually.

- AX, BX, AY, BY and AZ are in general suitable for Just-In-Time (JIT) deliveries.

- AZ and BZ products have a large share in revenue. However, they are difficult to control and they need special attention.

Supply chain management is the management of the flow of goods and services and includes all processes that transform raw materials into final products. It involves the active streamlining of a business's supply-side activities to maximize customer value and gain a competitive advantage in the marketplace. The term supply management refers to the act of identifying, acquiring, and managing resources and suppliers that are essential to the operations of an organization. Also known as procurement, supply management includes the purchase of physical goods, information, services, and any other necessary resources that enable a company to continue operating and growing.

Understanding Supply Management

Most people consider supply chain management as the way corporations buy raw materials and finished goods. But supply management is more than simply buying products and contracting for services. It is a systematic business process that goes further than procurement to include the coordination of pre-production logistics and inventory management, along with budgeting, employees, and other key information to keep the business running smoothly.

The main goals within supply management are cost control, the efficient allocation of resources, risk management, and the effective gathering of information to be used in strategic business decisions.

Oversight and management of suppliers and their contributions to a company's operations, for example, should be of paramount importance. Supply management personnel within a company or institution are generally responsible for the following:

- Identifying, sourcing, negotiating, and procuring a service or good that is essential to a company's ongoing operations according to the wishes of the organization's leaders and supervisors
- Formulating a strategy for developing and maintaining relationships with suppliers—and then executing on it—as well as holding suppliers accountable
- Utilizing technology and procedures that facilitate the procurement process
- Considering the theories of supply and demand and what influence they have on supply management.

*Зуфарова Нозима Гуламиддинова,
декан факультета Международного туризма
Эркаева Бибиробия Камоладдин кизи, Студентка 4 курса,
факультета Международного туризма, группа МР-25*

БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА

***Аннотация:** в статье рассматривается роль брендинга территории в развитии данной сферы. Изучены формирование понятия позиционирования как главный инструмент бренда территории. На основе туристического потенциала страны, сделаны предложения по улучшению маркетинга регионов в туризм для развития этой сферы.*

В условиях постоянного роста конкуренции при равных условиях хозяйствования маркетинг любой территории, а именно такие маркетинговые категории, как бренд и имидж, имеют важное значение при сравнении географических зон, находящихся в практически одинаковых условиях хозяйствования. В связи с этим все больше стран и городов целенаправленно занимаются продвижением своих территорий и формированием собственного бренда, которые обуславливают туристскую привлекательность местности.

В научном понимании брендинг территории есть процесс формирования бренда и управления им; он включает создание бренда, его усиление, продвижение, обновление, возможное репозиционирование, ребрендинг. Достаточно часто брендинг отождествляется с маркетингом территорий, что и с теоретической, и с методологической, и с практической точек зрения представляется не вполне правильным. Ведь осуществлять маркетинговое продвижение территории можно с применением достаточно большого количества технологий и инструментов и без непосредственного использования брендинга. Однако заметим, что сам брендинг предполагает использование практически всех приемов маркетинга территории. То есть маркетинг территории без ее брендинга может быть (что и происходит чаще всего), а брендинг без маркетинга – нет [2].

Маркетинг территории предполагает работу по продвижению как ее имиджа и репутации, так и бренда (при его наличии). Бренд территории рассматривается как совокупность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной территории и сообщества, широко известные, получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной территории. Имидж, репутация и бренд территории находятся в диалектической, сложной и противоречивой взаимосвязи, суть которой весьма условно можно представить следующим образом:

- формирование бренда территории происходит на основе положительного имиджа в сочетании с элементами репутации;
- сложившийся (созданный, сформировавшийся) бренд, в свою очередь, существенно влияет на имидж и репутацию территории, облегчая процесс их формирования и продвижения, делая их достоянием общественности.

Для туристического бренда недостаточно только логотипа. Ему нужен прежде всего сам бренд, его позиционирование и в визуальном плане это должен отражать фирменный стиль. Последний, в свою очередь, состоит не только из логотипа, но и из других элементов, включая сувениры или оформление официальных документов.

Проводимый в последнее время курс на ускоренное развитие туризма в Узбекистане, привлечение инвестиций в отрасль направлен на максимальную реализацию имеющегося немалого потенциала и повышение туристического имиджа страны. Новый импульс строится, прежде всего, на созданном за годы независимости прочном фундаменте в этой сфере. И с каждым годом в туристическом мире растет интерес к Узбекистану как к краю с удивительной историей, яркой архитектурой, неповторимой культурой. И это не случайно. На территории республики расположено свыше семи тысяч памятников различных эпох и цивилизаций, большинство из которых находятся в древних городах страны, как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Шахрисабз. Они внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Богатые флора и фауна, изумительный ландшафт, контраст природных зон, многообразие культурных традиций и национальной кухни, объединенных в одном месте, можно найти лишь в считанных уголках планеты. Особого внимания заслуживают известные всему миру природные заповедники, среди которых Чаткальский государственный биосферный заповедник, занесенный ЮНЕСКО в список крупнейших в мире природоохранных территорий.

Одним из больших шагов в совершенствовании сферы туризма в Узбекистане и определении брендинга территории является принятие № УП-5611 Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» от 5 января 2019 г. Согласно указу, разработана Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019 — 2025 годах, которая направлена на достижение повышения эффективности проводимых реформ по формированию благоприятных экономических условий и предпосылок, разработку приоритетных целей и задач по ускоренному развитию туристской отрасли, повышению ее роли и вклада в экономику, диверсификации и улучшению качества услуг, а также совершенствованию туристской инфраструктуры.

Узбекистан обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, который насчитывает 7,4 тысячи объектов культурного наследия, 209 из них в составе четырех городов-музеев «Ичан калъа в городе Хиве», «Исторический центр города Бухары», «Исторический центр города Шахрисабза» и «Город Самарканд», включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В последние годы были реализованы крупные инвестиционные проекты по развитию туристской инфраструктуры, в числе которых открытие брендовых гостиниц «Hyatt Regency Tashkent», «Lotte City Hotel Tashkent Palace», «Hilton» в городе Ташкенте, создание культурно-развлекательных парков в городах Андижане, Ургенче, Ташкенте, открытие железнодорожной линии «Ангрен — Пап», электрифицированных железнодорожных линий высокоскоростных поездов до городов Бухары, Карши, Шахрисабза и Хивы.

Государственная политика в сфере туризма направлена на преобразование туристской отрасли в перспективе в один из локомотивов ускоренного комплексного развития регионов и их инфраструктуры, решение важнейших социально-экономических задач, увеличение рабочих мест, обеспечение диверсификации и развития регионов, повышение доходов, уровня и качества жизни населения, улучшение имиджа и инвестиционной привлекательности страны.

Важными факторами, повлиявшими на двукратный рост количества прибывающих иностранных туристов в 2018 году, стали упрощение визового режима, правил пребывания в Узбекистане и ведения предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры в сфере туризма и продвижение туристского потенциала, в числе которых:

- дополнительное установление безвизового режима для 9 стран (всего 18), увеличение количества стран, для граждан которых применяется упрощенный режим получения въездных виз, с 12 до 50;

- начало функционирования системы оформления и выдачи электронных въездных виз и введение порядка безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана через пункты пропуска граждан 101 государства, следующих транзитом через территорию Узбекистана;

- упрощение порядка временной регистрации иностранных граждан на территории республики, который полностью переведен в электронный формат через систему «E-MENMON»;

- отмена сертификации для организации гостевых домов.

Основными этапами развития сферы туризма являются:

- в 2019-2020 годах — институциональные реформы по созданию прочной законодательной основы развития туризма, модернизация инфраструктуры и продвижение туристского бренда страны;

- в 2021 — 2025 годах — увеличение доли индустрии туризма в экономике страны. В этом направлении поставлена цель увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте страны до 5 процентов (по итогам 2017 года — 2,3%), а также привлечения по итогам 2025 года более 9 млн туристов, в том числе из дальнего зарубежья — 2 млн, путем развития необходимой инфраструктуры и успешного продвижения туристского потенциала республики на мировых рынках;

- в долгосрочной перспективе туризм в Узбекистане не ограничится достижениями в национальной экономике и может выйти на региональный и мировой рынки туристских услуг как один из наиболее конкурентоспособных. [1]

При реализации вышеупомянутых проектов брендинг вступает в качестве средства демонстрации всего туризма Узбекистана, а это непосредственно затрагивает и позиционирования, так как оно даёт общее представление о туристических продуктах. Позиционирование любой территории основано на ее и уникальности и своеобразии. Туристская территория является привлекательной для туристов только в том случае, если обладает интересными достопримечательностями, богатыми природными ресурсами, уникальными памятниками истории, природы и архитектуры, религиозными объектами, культурными и национальными особенностями населения. Кроме этого, немаловажную роль при создании положительного имиджа региона играют стабильная политическая и социально-экономическая

ситуация, развитость сети железнодорожных и автомобильных дорог, доступность средств связи, высокий уровень развития современной туристской инфраструктуры, отсутствие опасных для жизни природных явлений и соответствие цены уровню предлагаемых туристских услуг. Туристическая привлекательность в силу своей непостоянности может меняться в зависимости от множества факторов, которые могут тем или иным образом отразиться на привлекательности туристической территории. К таким факторам могут относиться: наличие современной материально-технической базы туризма, а именно наличие новейших гостиничных комплексов, специализированных предприятий и учреждений с широким ассортиментом услуг, которые они производят и т.д.

Суммируя всё, что было изложено выше, хотелось бы отметить, что для увеличения туристического потока в нашей стране, необходимо улучшить брендинг территории и провести мероприятия по позиционированию узбекского туризма во всём мире. При этом использовать весь потенциал, в том числе: исторические города, природные зоны, культуру, традиции, внедрение современных технологий в процесс оказания туристической услуги, обеспечение сферы высококвалифицированными кадрами и т.д.

Список использованной литературы:

1. № УП-5611 Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» от 5 января 2019 г.
2. Шалыгина Н.П., Селюков М.В., Курач Е.В. О роли брендинга в формировании туристской привлекательности региона // *Фундаментальные исследования*. – 2013. – № 8-5.
3. Грудистова Е. Г. Цифровой маркетинг в сфере сервиса и туризма как инструмент развития цифровой экономики Братский государственный университет, Россия
4. Национальная база данных законодательства РУз: www.lex.uz
5. Государственный комитет статистики: www.stat.uz
6. www.spot.uz

Эшматов Санжар Азимкулович

*Ph.D, “Халқаро туризм” факультети декани муовини,
ТДИУ тадқиқотчиси*

ГЛОБАЛ РАҚОБАТ ШАРОИТИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ МИЛЛИЙ БРЕНДИНИ БАҲОЛАШ

Рақобат истеъмолчилар ўртасида ҳам юз бериб, товарларни кулай ва арзон баҳоларда сотиб олишга қаратилади, яъни харидор ҳар бир сарфланган пул бирлиги эвазига кўпроқ нафлиликка эга бўлишга ҳаракат қилади, арзон ва сифатли товарни тезроқ сотиб олиш учун курашади. Рақобатда ишлаб чиқарувчилар ўртасида сарфланган харажатларга кўпроқ фонда олиш, шу фойда орқасидан қувиш натижасида товарларни сотиш доиралари, яъни кулай бозорлар, арзон хом ашё, энергия ва арзон ишчи кучи манбалари учун кураш боради. Рақобат асосида ишлаб чиқарувчиларнинг мулк эгаси сифатида алоҳидалашуви ва мустақил бўлиши, манфаатлар тўқнашуви ётади. Чунки ҳар бир мулк эгасининг ўз манфаати бўлиб, улар шу манфаатга эришиш учун интилади. Мулк эгасининг товар и. ч. ва бошқа барча соҳалардаги фаолияти шу манфаатга бўйсундирилган бўлади. Рақобат мавжуд бўлишининг яна бир шarti — бу товарпул муносабатларининг, маълум даражада ривожланган бозор тизимининг бўлишидир. Шу сабабли Рақобатнинг асосий соҳаси бозор ҳисобланади.[4]

Янги технология жорий қилиш, талабга жавобан товар турларини тез ўзлаштириш, малакали ишчи кучига эга бўлиш ва замонавий маркетинг хизматидан фойдаланиш қабилар Рақобат курашидан ғолиб чиқиш шартига айланади. Монополия Р. га зид, чунки у товар ишлаб чиқарувчига танҳо ҳукмронликни таъминлаб, ўзаро беллашув учун шароит қолдирмайди. Рақобат кураш йўлини танлаш жиҳатдан ҳам ҳалол ва фирром Р. га бўлинади. Ҳалол Рақобат бозордаги курашда қабул қилинган, ҳаммага мақбул усуллар б-н олиб борилади, бозор қоидаларига асосланади. Фирром Рақобатда тақиқланган ва қораланган усуллар, яъни қаллоблик, кўзбўямачилик, сўзида турмаслик, алдаш, иқтисодий жосуслик, қўпоровчилик ва ҳатто жисмоний зўравонлик каби жинояткорона усуллар қўлланилади. Бозор иқтисодиёти аслида фақат ҳалол Рақобатни тан олади. Рақобат иқтисодиётни соғломлаштириб туради. Рақобатдан жамият манфаатлари йўлида фойдаланиш ва уни назорат қилишда давлат томонидан қабул қилинадиган монополияга қарши қонунлар муҳим аҳамиятга эга.[6]

Амалда, минг афсус, хорижий таниқли брендга таклид қилиш ҳолатини кузатишимиз мукин. Масалан, бизнинг республикада таниқли бўлган “Тўхтаниёз ота колбасалари» корхонаси ўзининг логотибида АҚШдаги “Red Bulls» баскетбол жамоаси савдо маркасида фойдаланиши,

“Доброе деревенское утро» сут маҳсулотлари компанияси Россия брендларига тақлид қилиши ва бошқа кўплаб мисоллар келтиришимиз мумкин.[1]

Бир хил тадбиркорлар ёки корхоналар логотибида хорижий брендларни ўзиникидек кўрсатиш ҳолатлари ҳам мавжуд. Масалан, Ўзбекистонда “Макдональдс» компанияси мавжуд бўлмасда, унинг савдо белгисидан фойдаланиш ҳолатлари, ёки “Хоразм бургер» деган маҳсулот ёки корхона номланишларини учратиш мумкин. Албатта, бундай ҳолат Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва хизматларни хорижий бозорга чиқиш имкониятини чегаралаб қўяди.[2]

Шуларни инобатга олган ҳолда, брендинг назарияси ва амалиётда маҳаллий брендни яратишда қуйидаги талабларга жавоб бериш керак:

1. Инновацион иқтисодийнинг талабларидан келиб чиққан ҳолда маҳаллий маҳсулотлар бренд бўлиши учун маҳаллий урфу-одат, анъаналарга мос бўлишини таъминлаб беришимиз лозим.

2. Бир категория (тур) маҳсулотдан иккинчисига сакрамасдан, эътиборни фақат шу маҳсулотга қаратилиши лозим. Ундан кўра, янги бренд яратилиши мақсадга мувофиқдир.

3. Истеъмолчилар онгида биринчи бўлиб янги маҳсулот ёки хизмат таклиф этиб обрў қозонилиши, соҳада биринчи ёки энг яхшиси бўлгандан афзалроқдир.

4. Брендлар ҳаётда аста-секин кириб, унинг муваффақияти ўн йиллаб ўлчанади, тез кириб келган брендлар умри қисқа бўлиши мумкин.

5. Маълум ҳолатда рекламани ортиқчалиги брендни шакллантирмаслиги, аксинча, унга зарар ҳам етказиши мумкин. Шу сабабдан, бизнинг фикримизча PR тизимини ривожлантириб, рекламадан маҳсулот ёки хизмат ҳақидаги маълумотни қайта эслаш учун фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.[3]

Хорижий амалиётда маркетинг комуникациялар вазифаларига жуда кўп эътибор қаратиб келинади. Чунки маҳсулот ёки хизматнинг брендга айланиш борасида бу катта ва муҳим ўрин тутаяди. Масалан, маркетинглоглар Росситер ва Перси ўзларининг ишланмаларида қуйидаги бешта комуникациялар вазифаларини ажратишган эди [5]:

- товар категориясига бўлган эҳтиёжни шакллантириш;
- савдо маркаси ҳақидаги маълумот ёки билиш доирасини шакллантириш;
- савдо маркасига бўлган муносабатни ифодалаш;
- сотувни рағбатлантириш;
- харид қилишга қўмаклашиш.[4]

Бу бешта вазифани бажарилиш кетма-кетлиги бир-бирига боғлиқ бўлиб барча босқичда рекламанинг ўрни бекиёсдир. Бизнинг фикримизча, ушбу вазифаларни амалга оширишда энг асосийси ўзбек анъаналари, удумлари, тарихини инобатга олиш, шарқона маданиятни ифода эта олишдан иборат бўлиш керак. Ундан ташқари, маҳаллий брендни яратишда, товар ёки маҳсулотга муносабатларни шакллантириш ва у ҳақидаги маълумотлардан хабардор қилиш тизимини ишлаб чиқилиши муҳим ўрин эгаллайди. Бунинг учун қуйидаги кетма-кетликдаги қоидаларни инобатга олиниши зарур:

1. Хабардор бўлиш икки турга тақсимланади – таниш ва эслатиш. Амалда истеъмолчи савдо маркаларини эслашдан кўра, беш мартаба кўпроқ таниши мумкин.

2. Оддий истеъмолчи битта савдо категориянинг еттидан ортиқ савдо маркасини эслай олмаслиги мумкин.

3. Реклама тез эсан чиқиши мумкин (3-расм). Юқорида айтиб ўтганимиздек, рекламани ортиқчалиги унга бўлган эътиборни пасайишига, ёки умуман ўқимаслик, ёки тушунмаслик ҳолатига олиб келиши мумкин. Хабардор бўлишликда ҳам шундай вазиятни кузатиш мумкин.

4. Хабардорлик яхши танишув самарасини шакллантириши мумкин. Айниқса, ахборот кўпайган сари, истеъмолчилар ўзларининг энг зарурий эҳтиёжларини қондиришга кўпроқ эътибор қарата бошлашади.[6]

Ушбу тадқиқотда товар белгисини кучли брендга айлантириш алгоритми тавсия этилган, брендинг қийматини баҳолаш усуллари тавсифланган, озиқ-овқат маҳсулотлари бозорида маҳаллий корхоналарнинг бренд қийматини яратиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини аниқланган. Брендга истеъмолчиларни мойиллигини оширишнинг асосий йўналишлари бўйича брендга мойиллик дастури ишлаб чиқилди.

Бренд кучини шакллантирувчи омиллар тизимлаштирилди ва уларга шарҳ берилди. Корхонанинг бренд қийматини баҳолашнинг “interbrand” усулларида ҳам фойдаланилади ва у брендинг келтирилган соф қийматини баҳолашга асосланган ва кўпроқ глобал брендлар қийматини баҳолашга асосланган усул сифатида талқил этилди.

Бренд қийматини баҳолашнинг кўриб ўтилган барча усулларида қийматни миқдорий аниқлаш йўналишларига асосий эътибор қаратилади. Бироқ бренд қиймати истеъмолчиларнинг

онгида шаклланишини назарда тутганда уни ўлчови доимо реал қийматни кўрсата олмайди. Шунинг асосланганда бренд қийматини ўлчашда асосий эътибор истеъмолчиларнинг шу брендни қабул қилиш даражасини аниқлашга йўналтириш мақсадга мувофиқлиги асосланди. Бренд қийматининг асосий ўлчови сифатида истеъмолчиларнинг бренддан хабардорлиги, қабул қилинган сифат ва брендинг мойиллиги кабиларни олиш мақсадги мувофиқлиги асосланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бекмуродов А.Ш., Мустафақулов Ш.Э. *Пандемия ва озиқ-овқат хавфсизлиги: Сабаб ва оқибатлар* / "Халқ сўзи", 2020 йил апрель.
2. *Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» революции*, 2020, изд. «Экономика»; "Food and Agriculture Organization" халқаро ташиқлотининг расмий статистикаси.
3. Ассэль Г. *Маркетинг: Принципы и стратегия*: -М.: Инфра-М., 1999;
4. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-r/raqobat-uz;>
5. Kotler Ph. *Marketing essentials*. –Prentice Hall, United States, 2019;
6. Kotler Ph., Setiawan I., Kartajaya H. *Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit*. – wiley, 2012.

Tursunxodjaev Sardor Jamoliddin ugli
Ph.D researcher, Tashkent State University of Economics

SOME ISSUES FOR COMPETITIVE INTELLIGENCE IN MARKETING

Abstract. *The study examined local and foreign literature on the use of competitive intelligence in marketing. The data presented in the literature on the subject were studied both theoretically and practically, and methods such as comparison and generalization were used. Scientific conclusions and recommendations on the use of intelligence in marketing have also been developed.*

Keywords: *competition, competitive intelligence, economic intelligence, business intelligence, economic security, industrial espionage, commercial intelligence.*

In the evolution of modern management, several stages are conditionally distinguished, the basis of which is a certain range of problems. In the 50s, problems of production prevailed, in the 60s - sales problems, in the 70s - market issues arose sharply, in the 80s - the problems of competitive advantages were studied, in the 90s - environmental conditions (increase in the influence of political development, environmental factors, technology, social issues).

In the 1990s, enterprises of individual industries found themselves in a new competitive situation, when the multifaceted interests of competing parties, aggressiveness, and dynamism were determined. Under these conditions, modern management faces new questions that can be met with the help of modern management methods.

The term "competitive intelligence" is borrowed from the foreign analogue of "competitive intelligence". It was put into circulation in 1989 by G. Dresner, now vice president of the Gartner Group. The very definition of "competitive intelligence" (competitive intelligence) is common in the United States, in Western Europe, but the concept of "business intelligence" (business intelligence) is more often used. At the same time, according to A.I. Doronin, "in the Western scientific literature, the terms "business intelligence" and "competitive intelligence" denote one management function - providing the top management of an economic entity with relevant, reliable and complete information focused on making optimal management decisions.

According to the work of M.V. Katyshev "Questions and Answers on Competitive Intelligence", initially there were two separate areas of activity: business intelligence, which studied competitors in relation to the macro environment of the organization, and competitive intelligence, which concentrated on the study of the immediate environment of the organization and competitors. But, based on the interdependence of the components of the external environment, the separation of these concepts has become irrelevant. A.I. Doronin proposes to separate analytical intelligence and information retrieval work, considering the use of secondary sources of operational data as the basis of intelligence.

The introduction of competitive intelligence tools and methods has its own opportunities and a high degree of economic return, provides competitive advantages and avoids many mistakes and threats.

E. L. Yushchuk notes that the use of competitive intelligence should be systematic, since one-time applications ultimately give a minimum of results. Only on a permanent basis, monitoring, analysis and assessment of the situation will allow the company to maximize its competitive advantages [3].

Competitive intelligence, a process that includes planning, collection, analysis, and the dissemination of information, can be a systematic way for SMEs to generate knowledge and contribute to

developing dynamic capabilities [5]. Competitive intelligence follows a process aiming to help organizations collect information from customers, suppliers, competitors, and the business environment to transform them into knowledge for supporting decision-making and enhancing innovation within organizations.

The term "globalization" has been defined in economic theory and practice in recent years, when enterprises are increasingly exposed to the combined effects of factors isolated from each other in the competitive environment, which leads to the formation of multifaceted, dynamic and aggressive competition.

First of all, competition can simultaneously cover several areas, the most important are quality, costs, timing, innovation, creating financial stability, and creating market barriers. Of course, these areas of competition have been the focus of strategic management in the past. In modern conditions of globalization, management cannot concentrate its efforts on any one competitive parameter, they must all be taken into account in a complex.

Second, modern enterprises must necessarily prioritize the multifaceted nature of competition. After all, on the one hand, competition can develop at different levels: in the field of resources, in commodity markets; as part of integrated groups and formations, between different entrepreneurial concepts. But, on the other hand, the multidimensional nature of competition can also be manifested in the fact that an enterprise in different conditions in different markets can react differently. In the case of applying the concept of multi-point competition, an enterprise in various strategic areas may show opposite market behavior (offensive, defensive, etc.).

Third, in the context of globalization, a sign of competition is recognized as a sign of the dynamism of market development. The balance of power of competitors and the positions of competitors can change at a rapidly increasing rate. An example of such a sharp change in the competitive situation is the agreement on cooperation and integration in mid-1997 between firms such as Microsoft and Apple. The dynamics of the market is characterized by the continuous penetration of new and the departure of old competitors from the market, the emergence of new types of services (for example, credit cards), a large number of mergers and acquisitions of enterprises, etc. Predicting situations is becoming more difficult and problematic, forecast periods are getting shorter.

Also, a sign of competition in modern conditions of globalization is the increasing aggressiveness of participants in market competition. The behavior of enterprises is becoming less friendly, sometimes less honest. Direct attacks are carried out to weaken the forces of competitors, sometimes in violation of legal issues. The purpose of such aggression is manifested in the imbalance in the study of the forces of competitors. Most often, an aggressive pricing policy is observed in this direction.

Many economists and politicians are increasingly inclined to believe that globalization should be turned from a spontaneous process into a controlled one. It is worth emphasizing the role of the states themselves in this. There is an opinion that it is especially necessary to restore order in the international financial system, to take control of cash flows.

As you know, demand creates supply, such terms as economic intelligence, commercial intelligence, competitive and business intelligence, industrial espionage, information and analytical work are increasingly appearing in the media. These definitions are not identical, they differ significantly from each other.

Economic intelligence develops simultaneously with military and political intelligence. Since the economy, politics and war (its prevention) are interconnected and interdependent, therefore the term "economic intelligence" includes such collection, processing and use of timely information in which the economy dominates, and the military and political components add it. Economic intelligence is carried out by the state by various methods in its own interests, which is and is justified by the highest economic security and the interests of the state. Methods can be conditionally divided into analytical and operational, the use of which is possible by the state at the expense of taxpayers.

The economic security of any state is significantly interconnected with large national business. Thus, the state also acts in the interests of its own big business.

Industrial Espionage can be carried out by both government and business; again, both in the interests of the state and in the interests of business. A distinctive feature is again the methods used - operational - but they are unethical or illegal. For example, some sources of information that are used in Industrial Espionage are: blackmail, theft, bribery, electronic interception, intrusion and surveillance, infiltration.

Indirect signs, as you know, indicate that preference is given to industrial espionage. In Russia, corruption has already become a threat, and almost all large enterprises have security services. At economic security exhibitions, modern devices are increasingly appearing aimed at preventing peeping, eavesdropping, and penetration. At scientific conferences, seminars and round tables, the problems of protecting information and preventing its leakage are becoming increasingly important. Industrial Espionage was used by many businessmen from different countries. To opt out of Industrial Espionage,

you need to know that there is an alternative. Moreover, the costs of it under certain conditions are many times lower than the costs of Industrial Espionage, and the profit can be up to 300%, while there is no risk of sanctions, scandals and loss of respectability.

Attempts to get away from Industrial Espionage marked the emergence of new terms - competitive and business intelligence, which, in principle, can be synonymous. These terms define ethical (i.e., intelligence is conducted using legal methods) intelligence in the interests of business. Business and competitive intelligence do not use operational methods, as well as sources of information.

Research and analysis of business and competitive intelligence in the West (and, above all, in the USA), where they have been developed to the greatest extent, indicates that competitive intelligence is aimed at studying the microenvironment or the immediate environment of the organization and studying the macroenvironment through the prism of competition, and business competition has put the study of the macroenvironment at the forefront. Initially, the ballo formed two separate areas of activity: competitive intelligence was focused on research on the immediate environment of the competitor and the organization, and business intelligence was based on the study of competitors in relation to the macro environment of the organization. The acquisition of new knowledge about the development of society and the interdependence of the components of the external environment formed an understanding of the need for an integrated approach to assessing the external environment as a whole, which led to the blurring of the boundaries in these two terms.

Borisov N.N. formulates competitive intelligence as a marketing tool for studying the competitive environment, which is a purposeful collection and processing of information about competitors in order to make managerial decisions in further strategy and tactics in doing business [1].

Commercial intelligence is an integral component of corporate culture when doing business in modern conditions, which studies the strategy of competitors and possible risks in a competitive business. However, upon further study of her work, we can conclude that the concepts of commercial intelligence and competitive intelligence are identical [7].

There are two approaches to providing information to decisions. The first approach is that information from various departments and divisions (production, marketing, sales, etc.) for analysis and decision-making comes "upstairs". Weak is the moment when top managers do not have enough time to process and analyze a large amount of information. The second approach is that the processing and analysis is carried out by competitive intelligence units. The advantages of this approach are that competitive intelligence can not only reveal the real alignment of forces and the mechanisms of their interaction in the market, but it is also possible to determine forecasts (in fact, one of the main tasks of competitive intelligence), evaluate scenarios, calculate the possible consequences of various strategic and tactical solutions. Without interfering and not replacing the decision-making process, competitive intelligence greatly facilitates this process and allows you to shift decision-making from top management to lower levels of management.

Competitive intelligence is a marketing tool for studying the competitive environment, which is a targeted collection of information about competitors for making management decisions on further business strategy and tactics.

The concept of competition is a scheme of external factors of influence that carry both prospects and threats to business.

One of the effective means of organizing such monitoring is the so-called competitive intelligence.

In our opinion, the methods of "scanning the external environment" and the methods of competitive intelligence are complementary means of effective strategic planning for the development of companies.

As a rule, the following main tasks of competitive intelligence (competitive intelligence) are distinguished:

- Anticipating and preventing competitors' actions.
- Identification of new or potential competitors.
- Studying the successes and failures of competitors.
- Search and study of firms that the company intends to buy.
- Study of new technologies, products and processes.
- Anticipation of changes and prospects in the market.
- Monitoring changes in political, legislative and regulatory areas that affect business.

The listed tasks are closely intertwined with the tasks that arise in the development of corporate foresights.

Competitive intelligence (CI) is a specialized type of information and analytical activity in which information is collected using legal and ethical methods. In this regard, two main questions arise: where and how to obtain information for analysis and what automated means to use.

Solving the problems of competitive intelligence is impossible without processing a large amount of heterogeneous and diverse information in order to determine the most complete set of possible alternatives for actions and predict the consequences of these actions.

Constant research and analysis of the competitive environment is very necessary for an enterprise in order to respond in a timely manner to changes in the macro environment in order to develop an optimal strategy for the development of the company.

Thus, modern domestic and foreign experience shows that organizations cannot operate effectively in a highly competitive environment without a deep and comprehensive understanding of the market environment. Therefore, intelligence activities should be an integral part of the commercial activities of the organization.

Reference:

1. Bartes F. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [Journal of the University of Agriculture and Silviculturae Mendelianae Brunensis]*. 2013, vol. 61 (2), pp. 283-288.

2. Semerkova L. N., Zaretskiy A. P., Divnenko Z. A., Grosheva E. S., Vishnevskaya G. V. *20th IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM): proceedings. IEEE, 2017, pp. 804-807.*

3. Yushchuk E. L. *Что konkurentnaya razvedka mozhet sdelat' dlya vashey kompanii [What competitive intelligence can do for your company]*.

4. Weiss A. Ask Arthur // *Competitive Intelligence Magazine*. V. 5. № 2. March-April 2002.

5. A.E.G. Garcia. *A inteligência competitiva E O desenvolvimento De capacidades dinâmicas Nas organizações Rev. Ibero-Am. de Estratéq. (RIAE)*, 16 (2017), pp. 69-90, 10.5585/riae.v16i1.2439

6. C.S. Yap, M.Z.A. Rashid. *Competitive intelligence practices and firm performance Libri Int. J. Libr. Inf. Serv.*, 61 (2011), pp. 175-189, 10.1515/libr.2011.015

PhD Эшматов Санжар Азимкулович

*Эркаева Бибиробия Камолатдин кизи, Студентка 4 курса,
факультета Международного туризма, группа МР-25*

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье изучена экономика Узбекистана в 3 этапах развития в период обретения независимости до настоящего времени. Проанализированы главные макроэкономические показатели и сделаны сравнения в разных периодах. На основе полученных анализов даны предложения по развитию инфраструктур регионов для обеспечения макроэкономической стабильности.

С обретением независимости в Узбекистане начались реформы, которые должны были создать основы для функционирования рыночной экономики и продолжают до сегодняшних дней. При изучении экономических реформ в нашей стране, хотела разделить на 3 огромные этапа, в рамках которых были осуществлены, осуществляются и будут осуществляться ряд действий и проектов. Оценить, сравнить результаты этих действий можно на макроэкономических показателях, так как макроэкономические показатели представляют собой объемов производства и потребления, доходов и расходов, эффективности, уровня благосостояния населения, экспорта и импорта, темпов экономического роста и др.

Первый этап - начало экономических реформ 1991-2016 годы. Согласно Узбекской экономической модели, разработанной первым президентом И. Каримовым, должно было поставлен фундамент рыночной экономики. Но в 1996 году экономический курс был сильно изменен в сторону усиления государственного вмешательства в экономику и политики импортозамещения. Государство с целью ускорения индустриального развития перераспределяло огромные потоки материальных, финансовых, валютных и трудовых ресурсов через:

- *прямое распределение ресурсов, административное регулирование товарных цен, процентных ставок и обменного курса;*
- *высокие налоги и государственные расходы;*
- *ограниченный доступ к выгодному для покупателей валюты официальному обменному курсу (отличающегося от рыночного обычно в 2-3 раза);*
- *создание искусственных монополий посредством ограничения доступа на рынки новых игроков и предоставления налоговых, кредитных и прочих льгот отдельным предприятиям или группам предприятий;*
- *прямое («ручное») управление предприятиями;*

- *ограничение импорта тарифными и нетарифными барьерами.*

Из-за проводимой политики были свернуты рыночные реформы, рыночные механизмы частично были заменены на командно-административное регулирование [4].

Второй этап – время новых преобразований 2017-2021 годы, создание условий для нормальной работы эффективных рыночных механизмов. Основой этого периода стала Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах, принятая и разработанная президентом Ш. Мирзиёевым [1]. К пяти приоритетным направлениям относятся:

1. *совершенствование государственного и общественного строительства;*
2. *обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы;*
3. *развитие и либерализацию экономики;*
4. *развитие социальной сферы;*
5. *обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.*

В рамках развития и либерализации экономики были проведены ряд изменений. В том числе: 1. унификация обменных курсов, либерализации валютного рынка, введение конвертации по текущим операциям (лето-осень 2017 г.); 2. устранение ряда административных барьеров на пути трансграничного движения товаров и людей (прежде всего с соседями Узбекистана) и снижение таможенных платежей (2017-18 гг.); 3. реформа банковского сектора и денежного обращения (2017-18 гг.); 4. радикальная налоговая реформа (2019 г.); 5. сокращение ряда административных издержек ведения бизнеса; 6. либерализация внешнеэкономической деятельности; 7. регулирование бизнеса, защита прав собственности, развитие конкуренции; 8. реформы аграрного сектора и системы ирригации. В период больших преобразований ВВП Узбекистана изменялся таким образом (рис. 1) и экономика Узбекистана в 2021 году выросла на 7,4 процента.

Рис. 1. ВВП Узбекистана (\$ млрд) в 1991-2020 годах

В 2021 году промышленное производство в Узбекистане выросло на 9,5 процента, сфера услуг - на 20 процентов, строительный сектор - на 6 процентов, а сельское хозяйство - на 4 процента. Годовая инфляция составила менее 10 процентов. В прошлом году экспорт Узбекистана увеличился на 1,3 млрд долларов по сравнению с 2020 годом - до 16,5 млрд долларов. Прогнозируется, что в 2022 году экономика страны вырастет как минимум на 7 процентов, следует из сообщения.

Третий этап – новый этап, основой которого является Стратегия развития Нового Узбекистана в 2022-2026 годах, которая поставила следующие приоритетные задачи:

1. *Построение государства, заботящегося о достоинстве, обеспечении законных интересов и благополучия каждого своего гражданина, на основе дальнейшего развития свободного гражданского общества;*
2. *Укрепление справедливости и верховенства закона, обеспечение соблюдения чести и достоинства человека;*
3. *Развитие национальной экономики;*
4. *Реализация справедливой социальной политики и развитие человеческого капитала;*
5. *Осуществление реформ в духовно-просветительской сфере;*

6. Выработка на национальном и региональном уровнях решений по глобальным проблемам;

7. Обеспечения мира и безопасности, дальнейшее развитие международного сотрудничества [2].

Все вышеуказанные направления взаимосвязаны между собой и реализация одного создаёт благоприятные условия реализации других поставленных задач. Если останавливаться на третьей задаче, развитии национальной экономики, согласно стратегии планируются осуществить следующие:

- Увеличение объема валового внутреннего продукта на душу населения, мобилизовав для этого имеющиеся в стране ресурсы и возможности;

- Продолжение реформ по дальнейшей поддержке предпринимательства, уменьшению налогового бремени, созданию равных для всех условий ведения бизнеса и необходимой инфраструктуры;

- Сокращение к 2026 году бедности в 2 раза за счёт обеспечения занятости населения, обучения за счет государства молодежи и безработных граждан востребованным профессиям, развития семейного предпринимательства, адресной поддержки социально уязвимых слоев населения;

- Решение жилищного вопроса, создание для населения комфортной жизненной среды;

- Коренное повышение эффективности и диверсификация сельского хозяйства.

Для осуществления поставленных задач, хотелось бы дать следующие предложения:

1. Развитие инфраструктуры каждого региона, пользуясь их экономическим потенциалом, тем самым развитие дохода населения регионов.

2. Развитие туризма в стране. Мы все знаем, что тур потенциал Узбекистана велик. Поэтому создание туристических кластеров может служить также развитию регионов. В частности, на территории Хорезмской области создание туристического кластера, в который могут входить город Хива, пустынные зоны области, секторы общественного питания, озёра и другие. Не только в Хорезмской области, можно также создать кластеры в горных регионах Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.

3. Многие сложности связаны с крайне низким средним уровнем профессионализма, инициативности и экономической грамотности кадров. Поэтому повышение образованности население играет ключевую роль в осуществлении поставленных задач.

В заключении хотелось бы отметить, что Стратегия развития Нового Узбекистана в 2022-2026 годах, позволяющая сформировать принципиально новую социально-экономическую систему, покрывает вопросы всех сфер нашей жизни, и реализация поставленных задач зависит от каждого из нас. Ведь реформу должен начать каждый из себя, если мы изменимся, то можем изменить и улучшить окружающее.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»

2. Брошюра. В виде инфографики, подготовленная на основе выступления вновь избранного президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на совместном заседании палат Олий Мажлиса, посвященной торжественной церемонии вступления в должность. Центр «Стратегия развития»

3. Налоговая реформа проводится в соответствии с Концепцией, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан: <http://uza.uz/ru/documents/o-kontseptsii-sovershenstvovaniya-nalogovoy-politiki-respubl-30-06-2018>

4. Экономические реформы в Узбекистане: достижения, проблемы, перспективы. Article by Юлий Юсунов. August 4, 2020.

5. Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. www.stat.uz

6. Расчеты Всемирного банка, <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/home>

7. <https://podrobno.uz/cat/economic/intuitivnoe-suzhdenie-i-skeptitsizm>

8. <https://fpc.org.uk/>

“RAQAMLI IQTISODIYOT” FAKULTETI

**5
SHO‘BA**

**O‘ZBEKISTONDA
RAQAMLI IQTISODIYOT:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

РЕСПУБЛИКАДА БИЗНЕС ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда бизнес соҳасини ривожлантиришнинг мавжуд кўрсаткичлари статистик таҳлил қилинган ҳамда бизнесни янада ривожлантириш бўйича тавсия ва таклифлар берилган.

Калит сўзлар: бизнес, хусусийлаштириш, мулкчилик шакллари, ягона давлат реестри, аҳоли бандлиги, турмуш фаровонлиги даражаси.

Ўзбекистон Республикасида бизнес соҳасининг ривожига мамлакат ўз суверенитетига эга бўлган ҳамда бозор иқтисодиётига ўтишнинг “Ўзбек модели”ни ишлаб чиққан вақтдан бошлаб алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Бойси ушбу соҳани ривожлантириш орқали янги иш ўринлари яратилади, маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлиги ва рақобатбардошлик ошади, камбағаллик даражаси пасайиши ҳисобига аҳолининг ўртача даромадли қатлами кўпаяди ҳамда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга эришилади.

Бизнес ҳар қандай шароитга тез мослашувчан ва ўзгарувчан тенденцияларга жавоб бера оладиган, инновация ва новацияларни яратилишига ҳамда амалда қўлланилишига олиб келадиган, иқтисодиётда ўз ўрнига эга бўлган соҳа ҳисобланади. Барча ривожланган давлатлар тажрибасидан бизнес соҳасининг нечоғлик муҳим тармоқ эканлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, Америка иқтисодиёти ривожда Вандербилт, Э.Карнеги, Рокфеллер, Ж.П.Морган ва Г.Форд магнатларининг бизнесни нолдан бошлаб, ақл бовар қилмас даражада ривожланиб кетишига эришиш орқали бутун инсоният тарихига фойда келтирганлиги маълум. Бундан келиб чиқиб айта оламизки, маблағ етарли бўлмасда, бизнес режа ва бизнес ғоя орқали молиялаштириш манбаларини топиб, шерикчилик асосида, бошланишида кичик бизнес субъекти бўлиб, кейинчалик йирик бизнесга айланиб, биринчи навбатда ўз оиласига, ватанига, бутун халққа фойдаси тегадиган тадбиркор бўлиши мумкин.

Юртимизда бизнес ривожланишини янги босқичга ўтиш, тадбиркорлик субъектларига янада яхши шарт-шароитлар яратиш мақсадида республикамиз Биринчи Президенти И.А.Каримов томонидан қабул қилинган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожига оид барча қонун ва қонун ости ҳужжатлари, ташаббус ва таклифларининг давом эттириб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев хусусий мулк ва тадбиркорликни янада ривожлантириш ва уларнинг таъсирчан ҳимоясини таъминлашга аҳамият қаратиб, ўз маърузаларида “Ҳар бир хонадоннинг тадбиркорлик борасидаги имкониятини ўрганиш, молиялаштиришни кенгайтириш билан боғлиқ муаммоларини ҳал этиш, тадбиркорларни ишонтириш ва уларга амалий ёрдам бериш керак. Тадбиркорларнинг кўпчилиги ҳақиқий фуқаролик позициясида туриб, етим болалар ва ночор оилаларга, маҳаллалар ва ижтимоий соҳа муассасаларига беғараз ёрдам бермоқда” дея таъкидлаган.[1]

Бизнеснинг жамият ижтимоий тизимида тутган ўрни таҳлил қилинар экан, бу борада олимларнинг ўз қарашлари албатта муҳимдир. Р.Кантильон, М.Вебер, В.Зомбард, Й.Шумпетерларнинг изланишларида тадбиркор “бизнес-лидер”, ишлаб чиқаришнинг ташкилотчиси, деб эътироф этилган. Ж.Сэй томонидан ишлаб чиқилган назарияга асосан, тадбиркорга илк маротаба менежер сифатида қараш шаклланган. Ф.Хайек тадбиркорлар ўртасидаги қаттиқ рақобат курашига алоҳида эътиборни қаратиб, тадбиркорлик фаолиятининг алоҳида ажратиб турувчи белгиси сифатида-даромад олиш мақсадида янги имкониятларни қидиришга интилишни ажратиб кўрсатади. Шунингдек, Р.Финчман ишларида асосий эътибор касбни эгаллаш жараёнида, яъни талабаларни касбга тайёрлаш давомида касбий талаблар, ахлоқий нормалар, қадриятларни англашга қаратилади. Касбий сифатларнинг шаклланиш жараёни талабага касбий ўз-ўзини бошқариш имконини берувчи касбий тараққиётни таъминлайди.

К.Мак-Говен ва Л.Хартлар асосий урғуни ўз таркибига касбий ролларни амалга ошириш ва янги қадриятларни, установа­каларни ва касбий сифатлар таркибини ривожланиши учун талаб этиладиган маҳсус билим ва кўникмаларни ўзлаштиришни қамраб олувчи ижтимоий ўрганиш жараёнига қаратадилар.

Шарқ мамлакатларидан, Ибн Халдун Абдурахмон Абу Зайд, Юсуф Хос Ҳожиб, Амир Темур ва бошқа бир қатор олимларнинг фикр мулоҳазалари ҳам баён этилган.

Шунингдек, ҳозирги ўзбек олимларидан и.ф.д. А.Абдуллаев, и.ф.д. А.Сотволдиев, и.ф.н. И. Ўринбоев, и.ф.н. С. Абдуллаев, и.ф.д. А. Қодиров, и.ф.н. М.Тешабоев, Ҳ.Айбишев, С.Ғуломов, М.Болтабаев, Б.Ғойибназаровлар ўзларининг илмий изланишлари билан тадбиркорликни ривожлантиришга ўз хиссаларини қўшиб келмоқдалар.

Бизнес соҳаси аҳолининг барча қатлами шуғулланиши мумкин бўлган соҳадир, айниқса, у хотин-қизларни ўзларига муносиб меҳнат билан бандлигини таяминлашда ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Аёллар учун доимий иш жойлари яратиш борасида, оилавий бизнес, касаначилик, хунармандчилик, жаҳон стандартларига жавоб бера оладиган миллийлик ҳамда замонавийлик унсурларини ўзида акс эттирган мато ва либосларни яратишни ривожлантириш лозим.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, қўллаб-қувватлаш, имкониятлар бериш борасидаги давлатимизнинг оқилона иқтисодий сиёсати туфайли мамлакатимизда қулай макроиқтисодий муҳит яратилиб келинмоқда. Хусусан, хусусий мулк ва тадбиркорлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш борасидаги қонунчилик мустаҳкамланди, “Онлине” тарзида рўйхатдан ўтиш, ихтиёрий равишда ёпиш ва тугатиш, айрим фаолият турлари бўйича лицензия ва рухсатномаларни олиш жараёнлари соддалаштирилди, давлатнинг бизнес фаолиятига аралашуви чекланди, тадбиркорларни режадан ташқари текшириш ҳолатларига чек қўйилди, тадбиркорлик субъектлари топширадиган ҳисоботларнинг барча шакллари ва муддатлари кескин қисқартирилди, солиқ ставкалари унификация қилинди, талаб юқори бўлган моддий техник ресурслардан кенг фойдаланишга имкон берадиган барқарор бозор механизми шаклланди. Натижада, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари сони кўпаймоқда. Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, 2016 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони фермер ва деҳқон хўжалиқларини ҳисобга олмаганда, 278,5 мингтага етди, шундан фаолият кўрсатаётганлар сони 257,8 мингтани ташкил қилди.[2]

Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш чора-тадбирлари дастури амалга оширилиши доирасида 2016-йил мобайнида қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий база ташкил этиш ҳамда уни такомиллаштириш ишлари давом эттирилди. Хусусан, қурилишнинг барча босқичларида тадбиркорлик фаолияти соҳасида рухсат бериш тартиб-таомиллари доирасида ягона қоида ва талаблар белгиланди, бино ва иншоотлар ташқи кўринишини ўзгартириш, объектларни қайта ихтисослаштириш ва реконструкция қилишга, шунингдек, турар жойларни нотурар жойлар тоифасига ўтказишга рухсат бериш талаблари жорий этилди. Экспорт-импорт операцияларини амалга оширишда тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш кафолатлари ва чоралари кучайтирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016-йил 5-октябрдаги ПФ-4848-сонли «Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони доирасида “Коррупсияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Шунингдек, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантиришга қаратилган “Давлат харидлари тўғрисида”, “Давлат ва хусусий сектор шериклиги тўғрисида”ги қонун лойиҳалари ҳамда 30 дан зиёд қонун ва меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш борасида фаол ишлар олиб борилмоқда.

Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва кичик корхоналар ташкил этиш мақсадида 2016-йил мобайнида кичик бизнес субъектларига 15,9 триллион сўмлик кредитлар ажратилди ва ўсиш ўтган йилга нисбатан 1,3 баробарни ташкил қилди. Жумладан, қиймати 3,3 триллион сўмлик микрокредитлар ажратилди, халқаро молия институтларининг 206,7 миллион доллар миқдоридаги кредит линиялари ўзлаштирилди.

2016-йил мобайнида «Э-ижро» идоралараро электрон ҳамкорлик тизимини фаол жорий этиш асосида тадбиркорлик субъектларига «Ягона дарча» марказлари орқали 100 мингдан зиёд давлат хизматлари кўрсатилди. 127 мингдан зиёд фирма номларига Интернет орқали буюртма берилди.

Қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ҳамда янада рағбатлантириш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар 2016-йил мобайнида қарийб 32 минг янги кичик бизнес субъекти ташкил этиш имконини берди. Натижада, 2016-йил якуни билан ялпи ички маҳсулотда кичик бизнес улуши 56,9 фоиз (ўтган йилда бу кўрсаткич 56,5 фоиз бўлган), саноатда 45 фоиз (40,6 фоиз), инвестицияларда 40,3 фоиз (36,3 фоиз), қурилишда 70,7 фоиз (68,4 фоиз), чакана савдо айланмасида 89,6 фоиз (87,1 фоиз) ва бандликда 78,1 фоиз (77,9 фоиз) ошди.[5]

Ўтган йилда 27,9 мингта янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган бўлса, шундан кичик бизнес субъектлари 26,9 мингтани ташкил этган. Янги ташкил топган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми Тошкент шаҳрида республика бўйича жами корхона ва ташкилотларнинг 25,5 фоизи, Тошкент вилоятида 9,9 фоизи, Фарғона вилоятида 8,4 фоизи ва Самарқанд вилоятида 7,6 фоизига тўғри келади. Иқтисодиёт тармоқлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг 29,3 фоизи савдо ва умумий овқатланиш, 23,7 фоизи саноат ва 10,8 фоизи қурилиш соҳаларига тўғри келади. [3]

Кичик тадбиркорликнинг хусусий секторида иш билан банд бўлганлар сони 9376,4 минг кишини ёки жами соҳада банд бўлганларнинг 92,1 фоизини ташкил қилди.[2]

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг самарадорлигини ошириш бўйича хусусийлаштириш ишлари давом этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш,

монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси маълумотларига кўра, ўтган йил давомида 848 та корхона ва объектлар хусусийлаштирилган эди.

Жумладан, Тошкент вилоятида 128 та, Наманган вилоятида 108 та, Фарғона вилоятида 100 та, Андижон вилоятида 82 та, Қашқадарё вилоятида 54 та, Жиззах вилоятида 53 та ва Сурхондарё вилоятида 52 та объект хусусийлаштирилди.

Хусусийлаштирилган давлат мулки таркибида асосий улуш маҳаллий ҳокимиятларга тўғри келади ва у 478 та объектни ташкил этади.

2015 йилда ЯИМ ва иқтисодиётнинг асосий тармоқларида ҳамда аҳоли бандлиги бўйича давлат ва нодавлат секторларининг нисбати умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида қуйидагича ифодаланади:

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

1-расм. Иқтисодиётнинг асосий тармоқларида давлат ва нодавлат секторларининг нисбати

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш ва рағбатлантириш, уларнинг фаолияти учун қулай муҳит яратиш борасида амалга оширилаётган тадбирлар натижасида ўтган йилда 26,9 мингта янги кичик бизнес субъектларини ташкил этиш имконини берди.

Иқтисодиёт тармоқлари бўйича ишлаб чиқарилган маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) ҳажмида кичик тадбиркорликнинг улуши умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида қуйидагича ифодаланади:

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

2-расм. Иқтисодиёт тармоқларида ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажмида кичик тадбиркорликнинг улуши.

Юқоридаги график маълумотларидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2014-йилда 36314,9 млрд.сўм бўлиб, 98,3 % ни ташкил этган ҳамда ўтган йилда 0,1 % га кўпайган, шунингдек, қурилиш ишлари ҳажми эса ўтган йилда 13944,9 млрд. сўм бўлиб, 69,2 % ни ташкил этган, аммо 2015- йилда у камайиш тенденциясига эга бўлиб, бу кўрсаткич 2 % га пасайган. Бошқа иқтисодиёт тармоқларида эса фақат ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажмида кичик тадбиркорликнинг улушининг ўсиб бораётганлиги тасвирланган.

2015 йил мобайнида давлат активларини сотишдан тушган пул маблағлари 103,2 млрд. сўмни ташкил қилган. Худудлар кесимида давлат активларини сотишдан тушган пул маблағларининг 61,0 фоизи Тошкент шаҳрига, 11,6 фоизи Тошкент, 4,9 фоизи Фарғона, 4,4 фоизи Наманган, 4,0 фоизи Хоразм вилоятлари ва 3,5 фоизи Қорақалпоғистон Республикасига тўғри келади.[3]

ўтган йилда хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича чакана товар айланмаси таркиби қуйидагича ифодаланади [4]:

1-Жадвал

Ўтган йилда хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича чакана товар айланмаси таркиби

Мулкчилик шакллари	Млрд.сўм	2014 йилга нисбатан фоиз ҳисобида	Умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида
1	2	3	4
Жами	71025,6	115,1	100,0
давлат мулки	95,4	0,115	0,1
нодавлат мулки	70930,2	114,9	99,9
шундан:			
фуқароларнинг хусусий мулки	51949,0	84,0	73,1

Жадвал маълумотлари ўтган йилда чакана савдо товар айланмаси 71025,6 млрд. сўмни ёки 2014 йилга нисбатан 115,1 фоизни ташкил қилганини акс эттирган. Бунда давлат мулки 95,4 млрд. сўмни ёки 2014 йилнинг тегишли даврига нисбатан 95,4 фоизни, нодавлат мулки 70930,2 млрд. сўмни ёки 2014 йилнинг тегишли даврига нисбатан 114,9 фоизни ташкил этган.

Йирик корхоналар чакана савдо товар айланмаси 9185,7 млрд. сўмни ташкил қилди ёки 2014 йилга нисбатан 9,0 фоизга ортди. Чакана савдо товар айланмаси таркибида йирик корхоналар улуши 12,9 фоизни ташкил қилди.

Бизнес субъектларининг чакана савдо товар айланмаси 16,0 фоизга кўпайиб, 61839,9 млрд. сўмни, чакана савдо товар айланмаси умумий ҳажмидаги улуши эса 87,1 фоизни ташкил қилди.

Кичик тадбиркорлик субъектлари товар айланмаси умумий ҳажмида уюшмаган савдо товар айланмаси 10843,6 млрд. сўмни ташкил қилди ёки ўтган йилга нисбатан 9,8 фоизга ошди. Жами чакана савдо товар айланмаси ҳажмида ушбу сектор улуши 15,3 фоизни ташкил қилган.

2015 йил мобайнида чакана савдо товар айланмаси таркиби қуйидагича ифодаланади [4]:

2-Жадвал

Ўтган йилда чакана савдо товар айланмаси таркиби

Мулкчилик шакллари	Млрд. сўм	2014 йилга нисбатан фоиз ҳисобида	Умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида
1	2	3	4
Жами	71025,6	115,1	100,0
йирик корхоналар	9185,7	109,0	12,9
кичик тадбиркорлик	61839,9	116,0	87,1
шундан уюшмаган савдо товар айланмаси	10843,6	109,8	15,3

Аҳолига пуллик хизматлар кўрсатишнинг асосий қисми корхона ва ташкилотлар томонидан амалга оширилиб, 15342,7 млрд. сўмни ташкил қилди (умумий ҳажмнинг 56,1 фоизи) ва 7,9 фоизга кўпайди.

Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан аҳолига кўрсатилган пуллик хизматлар ҳажми 14,9 фоизга ўсиб, 12003,5 млрд. сўмни, пуллик хизматлар умумий ҳажмидаги улуши эса 43,9 фоизни ташкил этган.

Аҳоли жон бошига кўрсатилган пуллик хизматлар ҳажми 873,7 минг сўмни ташкил этган бўлиб, ўтган йилга нисбатан 8,9 фоизга ортган.

Аҳолига кўрсатилган умумий пуллик хизматлар ҳажмида нодавлат сектори улуши 86,5 фоизни ташкил этади.

Давлатимизнинг иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш, мамлакатни модернизациялаш, минтақалар ва иқтисодиёт тармоқларини комплекс ривожлантириш, аҳоли даромадлари ва турмуш фаровонлигини ошириш сиёсати амалга оширилаётган бугунги кунда республикамизда кичик бизнесни тизим сифатида шаклланиши ва ривожланиши босқичларини, ундаги мавжуд муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш, республикамиз ва минтақаларда кичик бизнес ривожланишининг устувор йўналишларини моделлаштириш, статистик прогнозлаш усуллари ёрдамида илмий асосланган тавсия ва таклифлар ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистонда бугунги кунда бизнес ва тадбиркорликнинг инновацион тури бўлган ахборот-коммуникациялар бозорини, тадбиркорлик фаолиятини автоматлаштириш, автоматлаштиришнинг шаклланиш ва ривожланиш тенденцияларини моделлаштиришнинг назарий-услубий ва амалий масалалари ишлаб чиқилмоқда.

Кичик корхоналарнинг фаолиятини янада эркинлаштириш, кенгайтириш учун қуйидаги таклифларни билдиришимиз мумкин: жисмоний шахслар мавжуд бизнес ғоя ва бизнес режаларни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватловчи жамғармаларга намоиш этиш орқали, молиялаштириш манбаларига эга бўлиш, бу ўринда бизнес режаларнинг сир сақланиши ва оммага ошқора этмаслик тамойилига асосланиш керак; ишчи-ходимлар учун кизиқиш доирасидаги, қобилияти, истеъдодига мувофиқ иш ўринларига йўналтириш, бу орқали меҳнат унумдорлиги ошишига эришиш мумкин; ташкил этилган имкониятлар ва қулайликларни янги ташкил топган кичик бизнес корхоналари ва тадбиркорларга етказишни оммалаштириш учун жоиз бўлса, ҳар ўнта корхона учун тегишли органлардан биттадан шахс ҳар ойда янги маълумотларни етказиш ва тушунтириш учун корхонага бориши лозим; Миллий банк ҳузуридаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспортини қўллаб-қувватлаш жамғармаси, “Ўзтадбиркорэкспорт” ва “Ўзсаноатэкспорт” акциядорлик жамиятлари каби кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватловчи юридик институтларни кўпайтирилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Мухтасар қилиб айтганда, кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ривожлантириш миллий иқтисодиётнинг барқарор суръатларда ўсишига асос бўлиб, аҳоли бандлигини таъминлаш ва унинг турмуш фаровонлиги даражасини юксалтиришда муҳим соҳа бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. 16.01.2017. 10-б.*

2. *Ўзбекистон Республикасининг статистик ахборотномаси. Тошкент 26.04.2016. 7-б.*

3. *Uzreport.uz. “More than 207 thousand small business entities operate in Uzbekistan”.18.01.2016*

4. *Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Статистик тўплам. Тошкент 04.11.2016. 28-30 бетлар.*

5. *Uzreport.uz. маълумотлари. 15.01.2017.*

QO'SHMA TA'LIM DASTURLARINI MUVOFIQLASHTIRUVCHI BO'LIM

6

SHO'BA

**MAMLAKATDA
INVESTITSIYA MUHITINI
YANADA YAXSHILASH VA
XALQARO INTEGRATSIYA**

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЗБЕКИСТАНА, КАК ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

***Аннотация:** Все большую актуальность приобретает инвестиционное сотрудничество с иностранными партнерами – привлечение иностранных инвестиций (интернационализация капиталовложений) и инвестирование за рубежом создание международных объединений и организаций. С этим тесно связано сотрудничество в валютно-финансово-кредитной сфере, включающее получение и предоставление кредитов, финансирование различных проектов, осуществление платежно-расчетных и страховых операций. Узбекистан стремится к достижению устойчивых международных экономических отношений, к увеличению национального выпуска и дохода на международном уровне, эффективному использованию существующих ресурсов на основе спроса и предложения на рынке, и росту влияния отечественных производителей в международных экономических отношениях.*

В настоящее время в условиях глобализации экономической жизни, характеризующейся растущей экономической взаимозависимостью стран мира, в результате увеличения разнообразия и объема международных сделок с товарами, услугами и капиталом возрастает важность и актуальность внешнеэкономической деятельности.

Внешнеэкономические отношения - это международные экономические, торговые и политические отношения, к которым относятся: обмен товарами, специализация и кооперация производства, научно-техническое сотрудничество, оказание экономической и технической помощи, создание совместных предприятий.

Благодаря внешнеэкономической деятельности осуществляют международное разделение труда. Это позволяет экономить общественный труд в процессе рационального производства и обмену его результатов между государствами.

Международный обмен товарами экономически целесообразен для страны при условии правильного формирования структуры экспорта и импорта. При этом экспорт является первичным, так как страна должна, получив валюту за экспорт товаров, обеспечить возможность импорта товаров.

Внешнеэкономическая деятельность необходима для изменения объема экспорта и импорта; она обеспечивает страны необходимыми ресурсами и изменение экспортных и импортных цен.

Основой внешнеэкономической деятельности является экспорт и импорт разнообразных товаров в материально-вещественной форме, т.е. внешняя торговля. Внешняя торговля включает в себя: товарообменные операции, оказание различных услуг, выполнение тех или иных работ при взаимодействии с иностранными контрагентами и т. д.

Все большую актуальность приобретает инвестиционное сотрудничество с иностранными партнерами – привлечение иностранных инвестиций (интернационализация капиталовложений) и инвестирование за рубежом создание международных объединений и организаций.

С этим тесно связано сотрудничество в валютно-финансово-кредитной сфере, включающее получение и предоставление кредитов, финансирование различных проектов, осуществление платежно-расчетных и страховых операций.

Лизинг приобретает все большее значение. Данный вид внешнеэкономической деятельности включает в себя, с одной стороны, лизинг российскими лизингодателями (лизингодателями) различной машинно-технической продукции, транспортных средств и иных объектов иностранным арендаторам (лизингополучателям), а с другой стороны, лизинг российскими участниками внешнеэкономической деятельности машин, оборудования и иной продукции у иностранных лизингодателей, в том числе на условиях финансового лизинга.

Стратегия развития экономики Узбекистана ставит своей целью создание диверсифицированной и конкурентоспособной экономики, максимальное использование национальных ресурсов с привлечением инновационных технологий и новых методов рыночного

управления. Важную роль в этом процессе играет развитие внешнеэкономической деятельности как конечный результат реализуемой в стране политики, которая непосредственно влияет на уровень жизни населения.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения почти со 170 странами мира (рисунок 1.). Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (17,7 %), Российской Федерацией (17,9 %), Казахстаном (9,3 %), Республикой Корея (4,5 %), Турцией (8,1 %), Кыргызстаном (2,5 %) и Германией (2,3 %)[3].

Рис.1. Наибольший объем внешнеторгового оборота Узбекистана

Главными экспортными статьями за 2021 год стали промышленные товары (26,1% от общего объема экспорта), золото (24,7%), услуги (15,3%) и продовольственные товары (8,3%)[3].

По итогам января-октября 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг \$32,65 млрд., который, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на \$2,55 млрд. (увеличение на 8,5%)[4]

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2021 года увеличился на 16% по сравнению с 2020 годом, составив 42,1 млрд долларов (12,9 млрд)

В структуре внешнеторгового оборота республики значительная доля отмечена в г. Ташкент, что составляет 39,1%, или \$16,43 млрд, а наименьшая доля зафиксирована на уровне 1,1%, или \$443,1 млн., которая отмечена в Сурхандарьинской области.

Со странами СНГ внешнеторговый оборот Республики Узбекистан достиг 15,9 млрд. долл. США. Из них объем экспорта составил 5 407,6 млн. долл. США, а объем импорта – 10 460,2 млн. долл. США.(рисунок 2)[5]

Рис.2. Внешнеторговый оборот РУз в страны СНГ

Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан со странами ЕАЭС составил \$12,77 млрд. Из них объем экспорта составил \$4,09 млрд, а объем импорта – \$8,7 млрд.[4]

Рис.3. Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан со странами ЕАЭС

Объем импорта услуг за январь-декабрь 2021 года составил \$1,73 млрд, или 6,8% от общего его объема и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 42,2%. В составе импорта услуг основную долю занимают поездки (туризм – 51,1%), услуги транспорта (11,6%), прочие деловые услуги (10,5%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (8,0%).

Кроме того, на долю прочих услуг пришлось 18,9% от общего импорта услуг, в том числе высокая доля услуг строительства (7,0%), сборов за использование интеллектуальной собственности (4,6%), услуг технического обслуживания и ремонта (3,4%) и др.[4]

Возросший объем золотовалютных резервов, прямых иностранных инвестиций и иностранных займов в последние годы вкупе с высокими рейтингами международных рейтинговых агентств социально-экономические реформы, проводимые Узбекистаном в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, предполагают, что существенного снижения фундаментальных макроэкономических показателей не будет. В марте 2020 года для сдерживания пандемии, поддержки бизнеса и занятости, повышения социальной защиты населения, создания новых рабочих мест Президент Узбекистана создал Антикризисный фонд в размере 10 трлн сумов (1100 млн. дол.). Дополнительное финансирование в виде кредитов и грантов от МФО, а также аккумулялирование средств в специальных фондах с их дальнейшим направлением на оказание помощи малому и среднему бизнесу и малообеспеченной части населения помогут сгладить негативные последствия пандемии и смягчить ее последствия для национальной экономики.

В целом каждая страна стремится к достижению устойчивых международных экономических отношений, потому что они, во-первых, увеличивают национальный выпуск и доходы на международном уровне, во-вторых, это эффективное использование существующих ресурсов на основе спроса и предложения на рынке, и в-третьих, это рост влияния отечественных производителей в международных экономических отношениях. Развитие международных экономических отношений способствует устойчивому экономическому росту экспорта и импорта во внешней торговле страны и, в конечном счете, развитию нашей республики и благосостоянию народа.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан от 02.07.1992 г. N 621-XII "О членстве Республики Узбекистан в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Международной ассоциации развития, Международной финансовой корпорации, Многостороннем агентстве гарантии инвестиций".

2. Указ Президента Мирзиёева Ш.М. «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».

3. «Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2021 году» Газета.uz [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/21/trade/>

4. «Внешнеторговый оборот Узбекистана» UzDaily.uz от 21.11.2021г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.uzdaily.uz/ru/post/65367>

5. «Торговля Узбекистана со странами СНГ» Журнал «Экономическое обозрение» 27.01.2022 г., [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://review.uz/post/infografika-torgovlya-uzbekistana-so-stranami-sng-v-2021-godu>

6. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 4-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов, -М.: Финансы и статистика, 2017. - С. 543

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ, РЕЗУЛЬТАТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Мировой опыт достаточно убедительно показывает, что привлечение и использование иностранных инвестиций способствует развитию экономики и служит мощным стимулом социально-экономических реформ. Каждое государство должно прилагать усилия для привлечения в первую очередь в сферу материального производства как отечественных, так и иностранных инвесторов. С этой целью разрабатывается и реализуется определенная инвестиционная политика, формируется соответствующий инвестиционный климат. Экономические реформы, последовательно осуществляемые в независимом Узбекистане, предполагают достижение рациональных отраслевых, воспроизводственных и территориальных пропорций, развитие интеграционных процессов, обеспечение экономического роста и др. Решение всей совокупности указанных проблем тесно связано с проведением соответствующей инвестиционной политики, формированием действенной системы регулирования и поддержки инвестиционных процессов.

В условиях глобализации экономики и интернационализации инвестиций еще одним важным принципом инвестиционной политики государства является создание условий для совершенствования корпоративных отношений, приведения уровня корпоративного управления в отечественных компаниях к международным стандартам.

Государственные инвестиции в первую очередь определяются государственной инвестиционной программой, в которой отражается, сколько и каких инвестиций нужно экономике, как для достижения текущих целей, так и в контексте долгосрочного развития.

В 2021 году чистое поступление прямых иностранных инвестиций составило 251,4 млн. долл., сохранившись на уровне соответствующего периода прошлого года. За отчетный период чистые иностранные инвестиции в капитал составили 268,6 млн. долл. Привлечение прямых иностранных инвестиций в страну в некоторой степени было нивелировано репатриацией части инвестиций, осуществлённых в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Финансовая поддержка в виде займов от материнских компаний выросла на 46,8 млн. долл.. Также надо отметить, что по итогам I квартала 2021 года реинвестиции зарубежных инвесторов сократились по сравнению с 2020 годом и составили 65,6 млн. долл. [3]

Рис.1. Структура компонентов прямых инвестиций.

По итогам первого квартала 2021 года общий объем зарубежных активов внешних обязательств страны составил \$64,0 млрд и \$45,5 млрд. соответственно. В связи с этим чистая инвестиционная позиция Республики Узбекистан сократилась на \$1,8 млрд и по состоянию на 1 апреля текущего года составила \$18,5 млрд. Анализ изменений в структуре инвестиционной позиции за рассматриваемый период показал, что неоперационные изменения частично компенсировали отрицательное сальдо финансового счета.

Анализ международной инвестиционной позиции по секторам экономики показал, что по итогам первого квартала 2021 года сектор государственного управления⁴ и другие сектора сохраняют позицию «чистого кредитора»⁵, в то время как банковский сектор является «чистым заемщиком»

Общий объем освоенных инвестиций в 2021 году составил 254 трлн сумов с темпом роста в 109 процентов по отношению к 2020 году, из которых прямые иностранные инвестиции составили 8,6 млрд долларов.[3]

В отчетном периоде в рамках государственной инвестиционной программы реализовано 318 крупных инвестиционных проектов на сумму \$5,9 млрд, а в рамках региональных инвестиционных программ реализовано 15 710 проектов на сумму \$7,4 млрд.

Всего за счет реализации этих проектов создано более 275 тысяч новых рабочих мест.

В 2017 году была принята пятилетняя Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. Это дало возможность для выведения социально-экономического развития страны на качественно новый уровень. Для сравнения в 2017 году общий объем вложенных в основной капитал инвестиций составил 60,7 триллиона сум., в том числе иностранных инвестиций - 16,3 триллиона сум., а в 2021 году освоение инвестиций в основной капитал составило 163,9 триллиона сум., из них иностранные инвестиции составили 68711,2 млрд.сум. На рисунке 2 показана динамика привлечения иностранных инвестиций в основной капитал.

Рис.2 Объем инвестиций в основной капитал за 2017-2021 гг.

Источник: открытые публичные данные

Рост ПИИ более чем в два раза наблюдается в металлургической отрасли (2,4 раза к периоду 2018 года), текстильной отрасли (2,7 раза), производстве продовольственных товаров (3,1 раза) и фармацевтической отрасли (6,3 раза). Необходимо отметить и рост в сфере проектов регионального подчинения — объемы ПИИ в регионы увеличились в четыре раза по сравнению с показателями 2018 года.

В целом Узбекистан обладает преимуществом макроэкономической стабильности, которая в сочетании с текущими реформами открывает возможности в различных секторах экономики, будь то финансовые услуги, строительство или туризм. Инвестиционный потенциал на период следующих десяти лет, по мнению Boston Consulting Group, достигает **\$65 млрд**, из которых на не сырьевые отрасли приходится **до \$20 млрд**.

В заключение хотелось бы отметить, что инвестиционный климат в Узбекистане, безусловно, улучшается. Повышается открытость страны, признаются трудности и проблемы, предпринимаются конкретные шаги по их преодолению. Растет интерес со стороны иностранных инвесторов, в том числе институциональных.

При условии сохранения темпа реформ, в том числе по либерализации финансового рынка, интеграции в мировые рынки капитала и созданию действенной системы защиты прав собственности, Узбекистан в ближайшем будущем может стать весьма привлекательной страной для инвестирования.

Использованная литература:

1 Указ Президента Мирзиёева Ш.М. «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».

2 Указ Президента Республики Узбекистан, от 17.01.2019 г. № УП-5635

3. «Платежный баланс, Международная инвестиционная позиция Республики Узбекистан 2021 год» Официальный сайт Центрального Банка РУз [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbu.uz/upload/medialibrary/9f8/ru_BOP_-IIP_-EXD_1Q2021.pdf

3. Официальный сайт Центрального Банка РУз [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cbu.uz/ru/search/index>

4 *Иностранные прямые и портфельные инвестиции [Электронный ресурс]*
<https://www.spot.uz/ru/2019/10/04/invest/>

5 *Развитие инвестиционной политики в Узбекистане [Электронный ресурс]*
<https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=884247>

Азатов Меирбек Ахмадали огли
Факультет «Прикладные технические квалификации», 2курс направления
«Управление инновационными проектами промышленных предприятий», СУБМИПТК
Научный руководитель: Абдурашидова Марина Сагатовна старший преподаватель
кафедры: «Корпоративная экономика и бизнес аналитика»
Ташкентского государственного экономического университета.

АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН – ГАРАНТ ИНТЕГРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКОНОМИКУ

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы формирования нового инвестиционного климата в Узбекистане. Дается обоснование значительных изменений за последние 3-4 года в стране, которые положительно оцениваются международными экспертами и реально открывают новые возможности для инвесторов.*

Как известно, благоприятный инвестиционный климат является необходимым условием для обеспечения стабильно высокого развития экономики, привлечения инвестиций в регионы и отрасли, активизации предпринимательской деятельности. Он способствует притоку прямых иностранных инвестиций в важные производственные и социальные проекты, расширяет возможности осуществления инноваций, повышает качество социально-экономического развития.

Узбекистан за годы независимости прошел непростой этап реструктуризации всей экономики, сопровождавшийся определенными сложностями в плане выработки подходящей концепции и механизмов ее реализации.

В частности, необходимо признать – долгое время оставались нерешенными отдельные вопросы в сфере ведения бизнеса (например – конвертация валюты, свободная репатриация прибыли, привлечение международных финансовых институтов и др.), а это, в свою очередь, серьезным образом сказывалось на инвестиционной привлекательности страны.

Однако, за последние годы ситуация в этом отношении начала кардинально меняться, и реформы, направленные на улучшение инвестиционной среды, обрели динамичный характер.

В Узбекистане одним из драйверов экономического роста является привлечение иностранного капитала в национальную экономику.

Общий объем освоенных инвестиций в 2021 году составил 254 тлрн. сум. с темпом роста в 109 процентов по отношению к 2020 году, из которых прямые иностранные инвестиции составили 8,6 млрд долларов.

Кроме того, за два года число предприятий с зарубежными инвестициями увеличилось в два раза – более 10 тысяч. Доля инвестиций в ВВП страны составила 38%.

За последние несколько лет Россия вытеснила Китай с позиции основного торгового партнера Узбекистана - двусторонний товарооборот с этими странами составил 7,51 миллиарда долларов против 7,44 миллиарда долларов соответственно. В частности, российский бизнес шагнул вперед в плане поставок товаров в Узбекистан. Если импорт из России составил 5,45 миллиарда долларов, то из Китая - всего 4,92 миллиарда долларов. Однако экспорт из Узбекистана в Китай по-прежнему выше, чем в Россию (2,51 миллиарда долларов против 2,05 миллиарда долларов).

Третье место по объему товарооборота занимает Казахстан с 3,91 миллиарда долларов. Турция (3,38 миллиарда долларов) и Южная Корея (1,89 миллиарда долларов) также остались в топ-5, поменявшись местами.

В первую десятку также вошли Кыргызстан, Туркменистан, Германия, Украина и Афганистан. Как и в прошлом году, только Афганистан и Кыргызстан получили больше узбекских товаров, чем отправили своих собственных.

Достижению положительных результатов способствует проведение структурных реформ, направленных на улучшение условий ведения бизнеса, в том числе:

сокращение сроков, числа документов и затрат, связанных с регистрацией бизнеса (регистрация занимает 30 минут); либерализация валютного рынка, позволившая снять ограничения по репатриации прибыли;

упрощение налогового и таможенного администрирования – внедрение системы риск анализа, сокращение документов и сроков, необходимых для таможенного оформления;

усиление мер по исполнению контрактов (внедрение института медиации), защиты миноритарных акционеров, а также другие.

В 2020 году Узбекистан в рейтинге «DoingBusiness2020» занял 69 место среди 190 стран и вошел в топ 20 стран – реформаторов по показателю создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. Для сравнения отметим, что в 2012 году страна в данном рейтинге занимала лишь 166 место. Также, в течении второй половины 2018 года и в 2019 года Узбекистану удалось получить первые оценки таких агентств как Фитч и Стандарт-энд-Пурс. При этом, на рейтинг Узбекистана положительно повлияли такие факторы, как сильный суверенный баланс, низкий уровень государственной задолженности, а также уменьшение участия государства в экономике страны. Предоставлен безвизовый въезд гражданам 86 стран. Вторая страна по открытости для туристов среди стран СНГ.

Узбекистан также возобновил активные переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Присоединение к ВТО даст возможность для узбекских предпринимателей увеличивать перспективы увеличения научно-технического прогресса в отраслях за счет приобретения и покупки эффективного и надежного импортного оборудования. Кроме того, при вступлении в ВТО отечественные экспортеры получают более легкий доступ к зарубежным рынкам.

Потенциал Узбекистана базируется на прочных макроэкономических фундаментальных показателях – это страна с сильным внутренним рынком, относительно молодой и дешевой рабочей силой, богатыми природными ресурсами, сравнительно диверсифицированной экономикой и быстро развивающейся инфраструктурой.

В целом Узбекистан обладает преимуществом макроэкономической стабильности, которая в сочетании с текущими реформами открывает возможности в различных секторах экономики, будь то финансовые услуги, строительство или туризм.

Активно ведется работа по дальнейшей интеграции в международный фондовый рынок. Так, в феврале 2019 года Узбекистан разместил первые 5-летние и 10-летние еврооблигации на общую сумму в 1 млрд.долл. с переподпиской в четыре раза, в конечном итоге заказы были распределены среди более чем 150 инвесторов из Англии, Европы, Америки и Азии.

Примечательным является и то, что в ноябре 2019 года впервые в истории Узбекистана были выпущены корпоративные евробонды. В частности, АКБ «Уз Промстройбанк» выпустил пятилетние международные облигации стоимостью 300 млн. долл. США на Лондонской фондовой бирже. Объем заказов достиг отметки 1,2 млрд. долл. США с 4-кратным покрытием выпуска.

Успешное размещение облигаций также свидетельствует о положительной оценке международных инвесторов реформ, проводимых в Узбекистане.

Для действенного обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательства в стране созданы соответствующие структуры, в том числе консолидирующие усилия в сфере развития предпринимательства.

Министерство инвестиций и внешней торговли- государственный орган Республики Узбекистан, занимающийся вопросами экспорта, привлечением иностранных инвестиций и другими аспектами экономики и международной торговли Приемные Премьер-министра Республики Узбекистан по рассмотрению обращений предпринимателей – обеспечивают качество и оперативность организации работы с обращениями предпринимателей.

Агентство по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли – участие в реализации государственной инвестиционной политики по привлечению иностранных инвесторов и создание благоприятных условий для работы зарубежных бизнесменов, желающих инвестировать в Узбекистан.

Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства – обеспечивает гарантии защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства – реализует единую государственную политику, направленную на развитие предпринимательства.

Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан – основной задачей Совета иностранных инвесторов является непосредственное участие в создании благоприятного инвестиционного климата и эффективных механизмов стимулирования отечественных и иностранных предпринимателей к инвестированию в приоритетные отрасли экономики, а также регионы страны с целью организации технологичных производств по выпуску конкурентоспособной экспортно-ориентированной продукции.

В свою очередь, Министерством юстиции также проводится последовательная работа в данном направлении.

В частности, по итогам анализа правоприменительной практики разрабатываются соответствующие предложения по устранению системных проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, а также направленные на совершенствование деловой среды в целом.

Например, ожидается внедрение системы оценки уровня развития предпринимательства в регионах республики, позволяющая своевременно выявлять и устранять проблемы, препятствующие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций на местах.

Ведется работа по кардинальному улучшению системы лицензирования и разрешительных процедур (будут внесены предложения по устранению бюрократических барьеров при оформлении лицензий и разрешений, снижению количества лицензий и разрешений, а также сокращению сроков их оформления).

Наряду с достигнутыми результатами присутствуют также направления, требующие внесения соответствующих корректив.

Как известно, в передовых зарубежных странах (США, Англия и др.) основная часть финансирования экономики идет за счет средств акционерного капитала, облигаций и лишь меньшая состоит из формы банковского финансирования.

В Узбекистане активы банковского сектора в 130 раз превышают доли акций, которые находятся в свободном обращении.

В частности, на сегодняшний день объем ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, составляет всего 0,5% от ВВП страны, рыночная капитализация ценных бумаг по итогам 2017 года составляла 5,9% от ВВП.

Это весьма скромные цифры, которые, с другой стороны, показывают огромный потенциал для роста.

Исходя из этого, в целях развития данного направления в начале 2019 года было создано Агентство по развитию рынка капитала.

Не менее важным является курс, взятый на сокращение участия государства в экономике и приватизации государственных активов. В 2020 году будет принята Стратегия управления и приватизации госпредприятий, которая предусматривает критерии сохранения за государством предприятий и их трансформацию в эффективные предприятия, способных конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. К 2023 году в Узбекистане планируют приватизировать не менее 20 крупных государственных компаний. Одним из главных условий привлечения инвестиций является обеспечение гарантий права собственности.

Вместе с тем, встречи, проводимые с предпринимателями и инвесторами, показали о недостаточной осведомленности исполнителей на местах относительно сути и содержания проводимых изменений.

Необходимо отметить, что эффективность реформ определяется не количеством принятых актов законодательства, а полноценным обеспечением их исполнения.

Учитывая это, в начале ноября 2019 года внедрена система правового мониторинга, направленная на обеспечение 100 процентного и единообразного исполнения актов законодательства

Таким образом, за последние годы под руководством Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева осуществляются интенсивные реформы, в том числе направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата.

Список литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». // «Газета.уз» от 7 февраля 2017 г.

2. Инвестиции в Центральную Азию: один регион, множество возможностей. https://www.bcg.com/Images/BCG-Investing-In-Central-Asia-report-ENG_tcm27-212857.pdf

3. Узбекистан: окно возможностей. - <https://www.bcg.com/en-ru/perspectives/221730>

4. Доклад о мировых инвестициях 2017. Инвестиции и цифровая экономика. Основные тенденции и общий обзор. - Женева, ООН, 2017.

5. Экономика Узбекистана. Информационно-аналитический бюллетень, 2020 за 2019 год.

6. Иностранные инвестиции и модернизация национальной экономики. / Под. ред. д.э.н., проф. А.Вахабова. - Т.: «Молия», 2017. -С. 122.

7. Исламов Б., Исламов Д. О формировании нового инвестиционного климата в Узбекистане. Статья в сборнике Республиканской научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы государственного регулирования ВЭД в контексте инновационного развития экономики Узбекистана. - Т.: ТГЭУ, 2019. -С. 325-329.

8. Назаров Ш. Использовать инвестиционный потенциал. // «Экономическое обозрение», 2018 г., №7. -С.31.

9. Федяшева Г. Инвестиционный климат Узбекистана: международные рейтинги, региональный и отраслевой аспект. // БПК, 2018 г., №5. -С. 41-42.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ РОЛИ

Ҳаммамиз биламизки, мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш ҳамда аҳоли турмуш даражасини яхшилаш бу мамлакат ЯИМи ҳамда унинг аҳоли жон бошига нисбатан улишининг ошишини тушунамиз. Шахсий фикрим сифатида бу тушунчага мен кўп ҳам қўшила олмайман. Нимага? Чунки, мамлакатда аҳоли даромадлари тенгсизлиги яъни Ж ини коэффициенти нолга яқин бўлмас экан даромадлар тақсимотида муоммолар кузатилаверади. Мамлакат иқтисодиётини ҳамда аҳоли турмуш тарзини яхшилаш учун аввало, ҳудудларимиз иқтисодиётининг барқарорлигини таъминлашда давлат бюджети ва маҳаллий бюджетларимизнинг ундирилиши ва сарфланиши устидан назоратни йўлга қўйишимиз зарур. Давлат бюджети ва маҳаллий бюджетларни самарали йўлларга сарифлаб ҳудудларимизнинг ривожланишига катта ётибор қаратишимиз керак. Ҳозирги кунда Тошкент шаҳри, Тошкент вилояти, Самарқанд вилояти, Қашқадарё ҳамда Навоий ва Бухоро вилоятларидан бошқа барча ҳудудлар датация остидаги вилоятлардир.

Биз бу вилоятларни датациядан чиқришимиз учун аввало, уларнинг ихтисослашувига ётибор қаратишимиз зарур. Ҳар бир ҳудуднинг маълум бир соҳада нисбий устунлиги мавжуд бўлади ва ўша соҳаларни ривожлантиришга ётибор қаратишимиз зарур. (Яъни канфети йўк боладан канфет сўрамаслигимиз керак.) Бор имкониятдан максимал фойдаланишимиз зарур. Аммо, ҳозирги кунда давлат ва маҳаллий бошқарув органларининг самарали ишлатиламаётганлиги бу борада олдинга юришга ҳалақит қилмоқда. Оддийгина давлат харидларида турли хил манфаатлар тўқнашувини кўрмоқдамиз. Бу борада давлат харидлари ягона портал орқали очиқ ойдин амалга оширилаётгани шаффоф ва ошқора иқтисодиёт сари қўйилган илк қадамлар сифатида кўришимиз мумкин. Албатта буларнинг барчасини рақамли иқтисодиёт инструментларисиз амалга ошириш имкони йўк.

Соҳадаги ишларни янада давом еттириб, давлат ва маҳаллий бюджетларни ундирилиши ва сарфланишини рақамларда кўриб турсак шаффофликни сари яна бир катта қадам болар еди. Келиб тушаётган солиқларнинг барчасини ва чиқиб кетаётган маблағларнинг барчасини ошқоралигини ва жамоат назоратини ташкил етиш лозим. Давлат дастурлари ижросидан тортиб оддий харидларгача халқ кўз ўнгида бўлиши айрим маъсул шахсларнинг жавобгарлик ва маъсулият ҳиссини кучайтиришга олиб келган бўлар еди. Инсон омилини камайтириб рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бу ҳар томонлама тўғри ва зарур қарорлардан биридир.

“Давлат бошқарувини самарали ривожлантириш ва рақамли трансформацияга қўмаклашиш” лойиҳаси доирасида мамлакатимизда салмоқли ишлар амалга оширилди. Буларга инсон ресурсларини бошқариш ва давлат харажатларини рақамли трансформациялашлар кирази.

Бугунги кунда рақамли иқтисодиёт энг кўп ривожланган мамлакатлар бу АҚШ ва Хитой, дунё бўйича блокчейн технологияларга доир патентларнинг 75 фоизи айнан шу давлатларга тўғри келади. Ўз навбатида интернет маҳсулотларининг 50 фоизини шу давлатлар аҳолиси истеъмол қилади.

Блокчейн технологиялари томонларнинг ҳеч қандай воситачисиз битимларни хавфсиз, ишончли амалга оширишга имкон берувчи технологиядир. Уни кўпчилик криптовалюта технологияси сифатида билса-да, аслида блокчейндан рақамли идентификация, эгалик ва мулк хуқуқлар химояси, тўлов тизими сифатида фойдаланиш мумкин. Ethereum каби блокчейн базасида ишлайдиган очиқ манбали платформалар анъанавий хуқуқий жараёнларсиз ҳар қандай активлар бўйича битимлар тузиш, банк хизматларини кўрсатиш имконини беради. Ҳозирда жаҳоннинг турли мамлакатларида молиявий технологиялар, йир ресурсларини бошқариш, транспорт, соғлиқни сақлаш, таълим соҳаларида блокчейн тизимидан фойдаланилади. Блокчейн тизими ҳар қандай соҳанинг шаффофлик даражасини оширади, коррупция ҳолатларининг камайишига хизмат қилади.

Шунингдек 5G алоқа сифати ва маълумотларни узатиш тезлигининг юқорилиги, энергетик самарадорлиги инсон саломатлигига зарарсиз эканлигидан ташқари, бу технология фойдаланувчиларга янгидан янги имкониятларни беради. Масалан, интернет маҳсулотлари, кенг полосали медиасервислардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради, табиий офатлар бўлган жойларда ҳам алоқа ўрнатиш имконини беради.

Рақамли маълумотлар қимматбаҳо иқтисодий ресурс ҳисобланса-да, у рақамли тафаккурга айланганидагина фойда келтиради. Рақамли иқтисодиёт кириб келиши билан рақамли платформалар яратиш ва тез суръатларда ўсиб бораётган рақамли маълумотларни монетизация

килиш муаммолари вужудга келмоқда. Бунда қиймат ярата олиш йўлларини, мазкур жараёнлардаги тўсиқларни бартараф етиш воситаларини аниқлаш муҳимдир. Бу қийматни яратиш ва тарқатиш салоҳиятини, қийматни янгилаш, бошқариш ҳамда қийматни қўлга киритиш шакллари тушуниш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, агар биз рақамли иқтисодиётдан фойдаланиб давлат ва маҳаллий бюджетларимизнинг шаклланиши ва сарфланишида жамоат назоратини йўлга қўёلسак мамлакат иқтисодиётини барқарорлигини тامينлашга янада яқин келган бўлар едик. Чунки бунда коррупсиянинг маълум даражада камайтирган бўлар едик. Рақамли иқтисодиётга ўтиш бизга узок муддатли наф беришига аминмиз.

Бакиров Артём Мейрманкулович
Бакалавриат 1 курса Совместный Белорусско- Узбекский
межотраслевой институт прикладных технических квалификаций
Научный руководитель: Абдурашидова Марина Сагатовна старший преподаватель
кафедры: «Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентского государственного
экономического университета.

КРИПТОВАЛЮТА - НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. За период с 2020 по 2022 год цифровая экономика Узбекистана достигла более высокого уровня, но Узбекистан все также сильно отстает в развитии. с недавнего времени в Узбекистане разрешено продавать и покупать криптовалюту, однако, из-за поставленных условий в законе многие узбекистанцы продолжают использовать биржи, которые не облагаются налогом Узбекистана.

Пандемия 2019 года сильно усилила развитие цифровой экономики. Все больше людей обращаются к цифровым коммуникациям в контексте "работы из дома". С каждым днем мы все больше нуждаемся в цифровом мире для общения, получение информации, доступа и доставки товара и услуг, а также ведения бизнеса.

Главную роль во всем этом играет интернет, а точнее его доступность и качество. Наличие либо отсутствие, которого создает огромную пропасть между богатыми и бедными регионами. Это глобальное несоответствие в доступности Интернета является не только показателем социально-экономических различий между странами – оно является фактором, способствующим этим различиям. Так же не менее важной проблемой является наша личная конфиденциальность и безопасность данных. В последнем отчете о развитии мировой цифровой экономики, ООН что может обеспечить, чтобы цифровая экономика регулировалась таким образом, чтобы все сообщества были более безопасными и процветающими.

За последние три года Узбекистан сделал большой скачок в развитии цифровой экономики. 5 октября 2020 года был подписан Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. Это привело к улучшению цифровой инфраструктуры, повышению доступности качественного интернета, инвестиции в школы с уклоном на IT технологии. Так же привлекаются инвестиции для развития IT сектора страны.

Изменения затронули многие компании и бизнес в лучшую сторону. В основных изменениях можно выделить: цифровая инфраструктура стала двигателем всего; электронная коммерция растет быстрее, чем когда-либо прежде; ускорение преобразований в финансовой индустрии; социальные изменения; технологические прорывы; быстрая урбанизация.

Цифровая экономика влияет на все аспекты нашей жизни. Фактически, если мы рассматриваем цифровую экономику как охватывающую все виды экономической деятельности, которые используют или облегчаются цифровыми данными, то это, по сути, вся экономика. Новые цифровые технологии и Интернет значительно снизили затраты на поиск, ввод, транспортировку и воспроизведение товаров и услуг, открыв огромные возможности для повышения экономической эффективности.

Но мир не стоит на месте, и сейчас наша страна прилагает максимум усилий, чтоб догнать передовые страны в цифровом развитии. В скором времени мы можем столкнуться с теми же проблемами, что и страны-лидеры технологического прогресса. Наиболее актуальной из которых является необходимость защиты интеллектуальной собственности. Это особенно верно, поскольку многие цифровые продукты обладают отличительным свойством низких затрат на воспроизведение и транспортировку. Поэтому, с одной стороны, для одной фирмы целесообразно и эффективно обслуживать большой рынок инновационным продуктом, чтобы инновация стала

более ценной, в то время как, с другой стороны, необходимы надежные права интеллектуальной собственности, особенно патентная защита, для предотвращения подражания и обеспечения желательных стимулов для инноваций.

С 23 ноября 2021 года Узбекистан открыл доступ населению для покупки криптовалюты за национальную валюту, но продать активы можно только за иностранную валюту. На территории Узбекистана существует только одна мало известная криптобиржа UZNEX. Мало известная потому, что у компании плохая узнаваемость, нет никакого маркетинга и пиара. Поэтому многие узбекистанцы используют зарубежные площадки по типу Binance (так как к ним больше доверия и о них все знают).

Поэтому я хочу рассмотреть ситуацию, в которой будет полная легализация криптовалют и чем это выгодно для страны. Допустим если все граждане Узбекистана, которые зарабатывают на сторонних Биржах, будут иметь свои активы на биржах Узбекистана то при выводе средств будет комиссия не на биржи США или Китая, а напрямую в Узбекистан с возможным вводом налога на доход либо же ввести налог в комиссии для упрощения транзакций. Это может обеспечить гражданам гарант на безопасность их активов, а также минимизирует количество теневых активов в стране.

Во время выступления 23 апреля 2020 года Президент РУз Шавкат Мирзиёев отметил: «К сожалению, банковская система Узбекистана отстает на 10-15 лет от современных требований по развитию цифровых технологий, внедрению новых банковских продуктов и программного обеспечения». Что усложняет задачу открытия собственных крипто-бирж на территории страны. Но капитализация крипто-рынка составляет более 3трлн. долл. На территории страны множество людей имеют незаконные счета на зарубежных площадках не только в виде криптовалют, а также и мировых трендов, таких как: NFT, IPO, IDO и др. И все эти люди платят комиссию/налог той стране, где зарегистрирована цифровая биржа.

Сложившаяся ситуация в мире, а именно введение санкций против России привели к блокировке многих счетов россиян на иностранных биржах. Поэтому многие люди хотели бы чтобы в их стране были собственные онлайн биржи, так как законодательство и политика, регулирующие обмен криптовалютой в разных странах, отличаются.

К примеру, если Капитал Банк откроет свою онлайн биржу с налоговым вычетом это будет способствовать развитию экономики, а также со временем люди станут больше понимать, как устроен цифровой рынок инвестиций. Самый явный пример это Тинькофф банк где есть возможность покупки Bitcoin.

Криптовалютные биржи также классифицируются, как:

- Традиционные биржи криптовалюты: покупатели и продавцы в этом случае торгуют криптовалютами на основе преобладающей рыночной стоимости. Здесь роль биржи подобна роли посредника, облегчающего транзакцию.
- Брокеры криптовалюты: как и обмен валюты, брокеры облегчают клиентам покупку и продажу криптовалюты по ценам, определяемым ими, обычно по текущей рыночной стоимости с небольшой надбавкой.
- Платформы прямой торговли: облегчают одноранговую торговлю криптовалютой между покупателями и продавцами без биржи, которая выступает в качестве посредника.

На данном этапе нашей стране подходит развитие традиционных бирж криптовалют.

Рис.1. Динамика суточного оборота криптовалюты в странах СНГ.

На рисунке 1. указаны крипто биржи с их суточным оборотом они наиболее популярны в странах СНГ их месячная посещаемость от 57 тыс. до 370 тыс. пользователей. К примеру, крипто биржа Currency была создана в январе 2019 года в Беларуси и ориентирована преимущественно на пользователей из Восточной Европы. Средний суточный объем торгов небольшой — всего \$3 888 468, а количество уникальных пользователей достигает 269,991 человек за месяц.

Подводя итог можно сказать что многие люди хотят инвестировать и зарабатывать деньги на онлайн биржах, но есть неудобство с иностранными биржами так как существуют несоответствие с законодательством. Поэтому для страны и для граждан выгодно иметь свои онлайн бирж

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 05.10.2020 г. № УП-6079: <https://lex.uz/docs/5031048>

2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в республике Узбекистан», от 03.07.2018 г. № ПП-3832: <https://lex.uz/ru/docs/3806048>

3. Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development: For Whom the Data Flow Remarks by H.E. Mr. Abdulla Shahid, President of the 76th session of the United Nations General Assembly: <https://www.un.org/pga/76/2021/12/14/unctad-digital-economy-report/>

4. Цифровая экономика и анализ цифровизации деятельности банков Узбекистана: https://gubkin.uz/uploads/sveden/Nauka/bobshux_mdis_04_2020.pdf

5. Власти разрешили покупать криптовалюту <https://fergana.media/news/123945/>

6. «Первую в Узбекистане криптобиржу создаст корейская компания»: <https://fergana.media/news/113665/>

7. «Обзор 2020 криптобирж»: <https://vc.ru/crypto/167064-kratkiy-obzor-populyarnyh-kriptobirzh-2020-infografika>

8. «ТОП 41 Лучшая Биржа Криптовалют 2022 [Рейтинг Криптобирж Мира]»,.: <https://otdyhsamostoyatelno.ru/birzha-kriptoalut>

Научный руководитель: ст. преп. Бекбаева Феруза Бахтиеровна
Умаров Нодирбек Эркинович, студент 2-го курса гр. ФФТ-31, ОКСОП, направления «Финансы и финансовые технологии»

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Г

Аннотация: В статье описаны особенности, роль цифровизации и темп её развития в Узбекистане, а также перспективы её дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, Интернет, дистанционное обслуживание, цифровые технологии.

Под цифровой экономикой принято понимать деятельность, связанную с использованием цифровых технологий и интернет-ресурсов. Она является требованием современной эпохи.

Пандемия Коронавируса ускорила процесс развития цифровизации в Узбекистане, что привело к преобразованию не только экономики, но и общества в целом. Люди стали больше доверять процессам, проводимым в онлайн формате, всё больше людей стали переходить на удалённый вид деятельности, повысилось качество и уровень жизни населения.

Внедрение цифровой политики приводит к росту экономики. В настоящее время всё больше компаний нацелены на цифровизацию и автоматизацию бизнес – процессов с помощью внедрения информационных технологий. Благодаря цифровой экономике растёт конкуренция во всех отраслях, она затронет каждый аспект, как торговля, сферы услуг, медицина, образование и так далее.

Важную роль во внедрении цифровизации играет также потребитель, который желает проводить меньше времени в дороге, очередях, предпочитая всему этому проведение онлайн заказов и онлайн операций. По мере ускорения процесса цифровизации, будет расти прибыль, скорость обслуживания, позиции на рынке и так далее. В связи с этим, те компании, которые включают в свою деятельность дистанционное обслуживание клиентов, будут иметь конкурентное преимущество в своей области. Многие специалисты утверждают, что конкурентоспособность компаний будет измеряться уровнем их цифровизации. Осознавая это, компании активно внедряют, разрабатывают и модернизируют систему дистанционного обслуживания своих пользователей.

Узбекистан уделяет особое внимание развитию цифровизации. В стране ведутся широкие проекты по внедрению системы, направленную на расширение доступа и качества оказываемых дистанционных услуг. Несмотря на динамику роста, вместе с тем встречается и ряд трудностей во внедрении цифровизации в жизнь общества, включая деятельность как государственных органов, так и коммерческих предприятий. Внедрение таких услуг требует наличие высококвалифицированных специалистов по разработке и внедрению информационных технологий. Эпоха цифровизации требует, чтобы система образования была готова к подготовке специалистов такого рода, их обеспечение приведёт к автоматизации всё большего количества процессов, что будет способствовать своевременному решению ряда действий и операций. Образование должно адаптироваться к стремительно меняющемуся рынку труда. Но также стоит отметить, что это приведёт к вымиранию некоторых видов профессий и росту безработицы. Следует быть готовым к переподготовке и обучению новых специалистов.

Цифровизация экономики требует крупных инвестиций в развитие образования, также как и в развитие технологий, обеспечения всеобщего доступа к сети Интернет, ведь не все отдалённые точки Узбекистана имеют доступа к сети. Наблюдается значительный разрыв по сравнению со столицей, но внедрение Интернета в отдалённые регионы также продолжает расти. Согласно рейтингу Freedom House, на основе отчета и полученных данных с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года. [1] Узбекистан занимает 57-место по доступу к Интернет. В Республике абоненты связи наблюдают относительно низкий уровень Интернет - соединения, доступ к нему является дорогим по сравнению с доходами населения. Согласно предоставленным данным при средней номинальной заработной плате в 2,2 миллиона сумов (230 долларов), ежемесячная стоимость связи составил 11,44 доллара. Передача одного гигабайта данных стоил примерно 1,34 доллара. Также во время пандемии наблюдались ограничительные меры в доступе к информации, блокировке некоторых новостных сайтов. Абонентов беспокоит скорость передачи, его качество и возможные отключения от сети.

Особое внимание также следует уделить и безопасности. Следует отметить, что доступность к сети не должна идти вразрез с безопасностью, снизив возможность утечки данных, доступа к сомнительным сайтам. Здесь под безопасностью понимается сохранение именно цифровых данных от атак и действий неавторизованных пользователей. Актуальность данной темы обуславливается сложностью и большим потоком информации. Возможен риск, связанный с нарушением прав человека о неприкосновенности.

С учётом этих данных переход на цифровизацию требует выработать ряд мер по предотвращению всевозможных угроз и выработки решений для их устранения. В связи с чем, управление данными становится как никогда важным.

Внедрение цифровизации создаёт ряд международных проблем, которые требуют поэтапного их решения. Необходима система международного управления данными для достижения социально-экономических целей.

Согласно докладу ООН о цифровой экономике за 2021 год, система управления данными затронул ряд приоритетных направлений: [2]

- Формирование единого представления об определениях основных понятий, связанных с данными;
- Установление условий доступа к данным;
- Совершенствование методов оценки стоимости данных и их международных потоков;
- Формирование отношения к данным, как и к глобальному, общественному благу;
- Изучение новых форм управления данными;
- Согласование прав и принципов, связанных с цифровыми технологиями и данными;
- Разработка норм, связанных с данными;
- Расширение международного сотрудничества в вопросах управления платформами, в том числе в отношении политики конкуренции и налогообложения в цифровой экономике.

В настоящее время роль развития цифровой экономики в Узбекистане возрастает и цифровые технологии являются главным ключом к последовательному развитию любого государства, позволяющему сделать качественный рывок во многих аспектах жизни общества. И проводимые сегодня в Узбекистане комплексные цифровые реформы направлены на осуществление главной цели — войти в число ведущих государств с процветающей экономикой и сильным гражданским обществом.[3]

Указом президента от 5 октября 2020 года одобрена Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», которая предусматривает в ближайшие два года реализацию свыше 280 проектов цифровой трансформации регионов и отраслей экономики страны.

Таблица 1.

Целевые показатели Стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030»

Название показателя	Единица измерения	Текущее состояние	Цели по годам		
			2022	2025	2030
Протяжённость сети опτικο-волоконной линии связи по республике	тысячи км	41	70	120	250
Уровень охвата высокоскоростным интернетом регионов республики	проценты	67	74	85	100
Уровень обеспеченности высокоскоростным интернетом объектов социальной сферы	проценты	45	100	100	100
Уровень обеспеченности домохозяйств широкополосным доступом к интернету	проценты	67	74	85	100
Уровень обеспеченности населённых пунктов сетью широкополосной мобильной связи	проценты	7	100	100	100
Показатель эффективности развития электронного правительства в международном рейтинге «Индекса развития электронного правительства»	баллы (между 0–1)	0,66	0,70	0,75	0,86
Доля услуг электронного правительства, предоставляемых через Единый интерактивный портал государственных услуг, по отношению к государственным услугам, предоставляемым центрами государственных услуг	проценты	34	60	70	90
Доля услуг электронного правительства, доступных для получения через мобильные устройства, по сравнению с услугами электронного правительства на Едином интерактивном портале государственных услуг	проценты	5	30	42	60
Доля транзакционных услуг, предоставляемых через Единый интерактивный портал государственных услуг	проценты	25	45	60	75
Доля субъектов крупного бизнеса, внедривших систему управления ресурсами предприятия (ERP)	проценты	20	40	65	100
Количество пользователей услуг онлайн-банкинга (юридические и физические лица)	млн. единиц	10	15	17	20
Количество стартап-проектов, включённых в программы инкубации и акселерации технопарков программных продуктов и информационных технологий	шт.	50	250	700	2 300
Количество квот по приёму в высшие и средние специальные учебные заведения для подготовки кадров в сфере информационных технологий	тысяч	7	12	15	20

На ближайшую перспективу поставлена задача увеличить долю цифровых услуг в ВВП страны в два раза.

В ближайшие два года на развитие цифровой инфраструктуры планируется привлечь около 2,5 млрд долларов. Предусматривается запуск трех крупных новых дата-центров в городах Ташкенте (расширение на 5 Пбайт и доведение до 10 Пбайт), Бухаре и Коканде (в каждом на 50 Пбайт), а также дальнейшее расширение фиксированной сети телекоммуникации и модернизация сети мобильной связи. В результате в каждом населённом пункте для домохозяйств будет обеспечен доступ к интернету, имеющему скоростью не менее 10 Мбит/с.

С учётом опыта борьбы с пандемией в 2021 году было предусмотрено расширение цифровизации в сфере здравоохранения, завершение внедрения в регионах систем электронная поликлиника и телемедицина. Продолжится цифровая трансформация банковской сферы, включая автоматизированные системы управления и финансовых технологий. Для цифровизации сельского хозяйства будет привлечено более 600 млн долларов для внедрения современных агротехнологий и инновационных решений [4].

И в заключении хотелось бы отметить, что для дальнейшего развития процесса цифровизации в Узбекистане следует обратить внимание на следующие необходимые аспекты[5]:

- дальнейшее развитие навыков и умений сотрудников в этой сфере;
- совершенствование механизмов обучения и переподготовки, формирование конкурентной среды в учебных центрах;
- увеличение скорости Интернета, снижение его стоимости и обеспечение информационной безопасности всех предприятий и организаций;
- создание системы электронного учета на всех предприятиях и организациях;
- создание программных платформ для развития приоритетных секторов и отраслей экономики, а также постоянное совершенствование электронной системы государственных услуг.

Список использованной литературы:

1. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/17/freedom-net/>
2. Доклад ООН о цифровой экономике за 2021 год
3. <https://mitc.uz/ru/news/view/3011>
4. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/05/research/>
5. http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/31_Abdullayev_Begalova.pdf

*Научный руководитель: проф. Карлибаева Рая Хожибаевна
Аблакулова Сальмира Абуллазизовна,
студентка 2-го курса гр. ФФТ-31, ОКСОП,
Направления «Финансы и финансовые технологии»*

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению современных методов развития туризма в Узбекистане. Также приводятся примеры туристических услуг зарубежных стран, помимо развлекательного туризма, но и делового туризма на долгосрочный период времени и как развить демографический туризм в Узбекистане, используя историю и архитектуру.

Ключевые слова: туризм, туристические услуги, диверсификация, экотуризм, пандемия, экспорт, импорт, экономика.

За последние десятилетия отрасль экономики в сфере туризма активно развивается. Во многих странах туризм является важнейшим фактором в формировании ВВП, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения. Для многих малых развивающихся стран, туризм является основным источником валютного дохода, который может составлять до 90% от общего объема экспорта. Развитие туризма зависит от демографических, природно-географических, социально-экономических, исторических, религиозных и политико-правовых факторов.

Пандемия Covid-19 нанесла колоссальный ущерб всей мировой экономике, но 70% сокращения глобального ВВП связано именно с потерями в сфере туризма. Ряд стран, чья экономика зависит от ежегодного потока туристов. Одной из таких является Греция, в 2019 году на долю туризма приходилось 20,6% ВВП всего государства. В туристической деятельности различают страны – поставщики туристов и страны, принимающие туристов. Поставщики туристов, в основном это – США, Германия, Англия, Бельгия, Дания. Страны, которые принимают большое количество туристов – Франция, США, Испания, Италия, Венгрия и др. Статистика ВТО

показывает, что за последнее время международные путешествия и прибыль от них выросли во всех регионах мира. Как важная категория экспорта, международный туризм может помочь улучшить платежный баланс платежного баланса стран, компенсируя дефицит торгового баланса или добавляя к существующему профициту от торговли другими товарами и услугами.

- Доходы от международного туризма являются экспортом (кредитная статья в платежном балансе), в то время как расходы на выездной туризм могут помочь улучшить платежный баланс страны.

В то время как расходы на выездной туризм являются импортом.

- Таким образом, международный туризм может генерировать положительное сальдо в торговле туризмом, когда поступления превышают расходы, или дефицит (наоборот) в туристическом балансе стран [1].

Стратегия позволяющая выйти на новый уровень развития туризма с помощью открытия новых видов туристической деятельности. Открыть авиасообщения прямых рейсов с крупными международными рынками происхождения туристов. Повышение туристической активности после установления воздушного сообщения может привлечь дополнительные воздушные сообщения и перевозчиков к месту назначения связи и перевозчиков в пункт назначения, что, в свою очередь, приведет к росту туризма и т.д.

В Узбекистане следует начать развивать экотуризм. Это когда все формы туризма, при которых главной мотивацией туристов является наблюдение и общение с природой, и которые способствуют сохранению окружающей среды и культурного наследия, оказывая на них минимальное развитие[2].

Например, Аральское море было когда-то четвертым по величине озером в мире и пользовалось известностью богатейшими природными запасами, а зона Приаралья считалась процветающей и биологически богатой природной средой. На сегодняшний день, на месте моря образовалась песчано-соляная пустыня площадью 5,5 миллиона га, постепенно захватывающая регион Приаралья. Ежегодно в атмосферу с засыхающего моря поднимается свыше 75 миллионов тонн пыли и ядовитых солей [3]. Гибель Аральского моря остается наиболее острой экологической проблемой всего региона Центрально Азии. Нужно разработать стратегический план для привлечения туристов, а также финансов на территорию Аральского моря и города Муйнак используя экотуризм.

Чтобы привлечь большое количество туристов на долгосрочный период в Узбекистан, следует вести ряд льгот для иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства на строительство туристической инфраструктуры, гостиничных услуг. Привлечь лидирующих зарубежных экспертов гостиничного бизнеса. Для реализации диверсификации туризма мало привлекать только развлекающим туризмом, следует сделать акцент на деловой туризм. Увеличить поток туристов с помощью научных исследований, конференций, спортивных турниров, выставок, паломничества, медицинский туризм, кинотуризм в Узбекистане.

Например, как Ехро Dubai 2020, которое должно было открыться еще в октябре 2020 года, но из-за пандемии перенесли открытие, позиционируется, как крупнейшее мероприятие в арабских странах. Если смотреть с экономической точки зрения, приезд миллионов гостей, которые собираются на выставку, помогает в восстановлении такого важного для эмирата сектора, как туризм, восстановление экономики впоследствии пандемии. Чтобы привлечь туристов, в пустыне на участке площадью свыше четырех квадратных километров, построили более 200 павильонов. Выставочный центр создан с использованием передовых технологий в архитектуре. Интересные культурные события, развлечения, которые сопровождаются тематическими выставками и лекциями. Туризм является ключевым компонентом диверсификации экспорта как для стран с развивающейся, так и для развитых стран, так и для стран с развивающейся и развитой экономикой, обладающий мощным потенциалом для сокращения дефицита торгового баланса и компенсации более слабые доходы от экспорта других товаров и услуг.

Опыт различных стран показывает, что успех развития туризма напрямую зависит от того, как на государственном уровне воспринимается эта сфера, насколько она пользуется государственной поддержкой. Забота о туризме на государственном уровне позволяет значительно увеличить экспорт туристических услуг и обеспечить положительный баланс туризма.

Список использованной литературы:

1. <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422456>
2. М. А. Морозов. Экономика и предпринимательство в социально культурном сервисе и туризме. 2007г.
3. <https://inlnk.ru/zaoZg2>
4. Е. И. Богданов, Е. С. Богомоллов. Экономика отрасли туризма. 2019г.

МАМЛАКАТДА ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЙ ИНТЕГРАЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: *Халқаро иқтисодий интеграциянинг ривожланиши, янги интеграция гуруҳларининг пайдо бўлиши илмий ва технологик тараққиёт шароитида иқтисодий фаолиятнинг байналминаллашуви натижасидир. Бугунги кунда халқаро рақобатнинг кескинлашуви мамлакатларни рақобатбардош устунликларини кенгайтириш учун қўшимча имкониятлар излашга мажбур қилмоқда. Халқаро иқтисодий интеграциянинг ривожлантириши давлатларнинг иқтисодий ўзаро боғлиқлигининг ошишига, тизимли инқирозлар хавфининг ошишига ва шунга мувофиқ инқирозли вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этишининг кўп томонлама механизмларини яратиш зарурлигига олиб келади.*

Калим сўзлар: *иқтисодий интеграция, корхона, иқтисодий алоқа, молия, статистика, joint-stock ownership.*

Интеграция (лот. *integratio* — тиклаш, тўлдириш, *integer* — бутун сўзи-дан) сўзи она тилимизда системанинг айрим қисмлари ва функцияларининг ўзаро боғлиқлик ҳолатини ҳамда шундай ҳолатга олиб боровчи жараёнини фанларнинг яқинлашиши ва ўзаро алоқа жараёни ифодалайдиган тушунча сифатида ишлатилади. Иқтисодий интеграция эса турли корхона ва тармоқларнинг, шунингдек, мамлакатларнинг ишлаб чиқариш соҳасида бир-бирига яқинлашуви, улар ўртасида узвий иқтисодий алоқалар ўрнатилитиши, мамлакатлараро ягона умумий хўжаликнинг шаклланиши жараёнига айтилади[1].

Халқаро меҳнат тақсимооти жаҳон иқтисодий интеграцияси фаолиятини ташкил этиш механизми бўлиб, унда турли мамлакатлардаги корхоналар нафақат ички бозорда, балки халқаро миқёсда сотиладиган маҳсулотларни ишлаб чиқаради. Халқаро меҳнат тақсимооти муайян давлат ҳудудида муайян ресурсларнинг мавжудлиги билан боғлиқ. Масалан, темир рудаси захиралари бўлмаса, мамлакатда металлургияни ривожлантириш мумкин эмас, агар ипак курти боқишнинг имкони бўлмаса, ипак маҳсулотлари ишлабчиқарилмайди. Биламизки, бир давлатга асал, иккинчисига пахта керак. Умуман олганда, бунда товарлар, хизматлар ва молиявий халқаро муносабатлар ўрнатилади, ҳамда халқаро ҳамжамият иштирокчиларига турли афзалликларни, жумладан ишлаб чиқариш учун табиий, саноат ва меҳнат ресурслари мавжуд бўлган товарларни ишлаб чиқаришга эътибор қаратиш қобилятини, уларга бўлган эҳтиёжни нафақат ички, балки ташқи бозорда қоплашга қодир бўлган товар ҳажмини ишлаб чиқаришни, ишлаб чиқариш моддий ва молиявий қийинчиликлар билан боғлиқ бўлган товарларни ишлаб чиқаришдан воз кечиш имкониятини беради. Масалан, "Х" мамлакат, ўзи, автомобиль ишлаб чиқариши мумкин, аммо бу керак эмас, чунки шерик мамлакатдан сотиб олиш ўз ҳудудида ишлаб чиқарилганидан анча арзон тушади. Бунинг натижасида айрим маҳсулотлар эмас, балки деталлар ҳам ихтисослашган корхона ва тармоқларда ишлаб чиқарилади ва корхона ва тармоқлар ўзаро яқин ва мунтазам иқтисодий боғлиқлик юзага келади.

Натижада, корхоналар ўртасида иқтисодий интеграция юз беради ва уларнинг сўнг иқтисодий интеграция тармоқлараро миқёсда юз бериб, йирик ишлаб чиқариш мажмуалари пайдо бўлиб, бу жараёнга турли мамлакатлардаги корхона ва тармоқлар қатнаша боради, бинобарин, мамлакатлараро иқтисодий интеграция юзага келади, бунинг натижасида мамлакатлар иқтисодиётида ихтисослашиш юз беради ва мамлакатлар бир-бирларига маҳсулотлар ва хизматлар етказиб беради.

Собиқ иттифоқ парчаланиши натижасида иқтисодий фаолиятни ташкил этишнинг марказлашган тизими, союз таркибидаги давлатлар ўртасидаги товар ва пул муомаласи тизими бекор бўлиши натижасида Ўзбекистон нафақат собиқ совет республикалари олдида анъанавий истеъмолчилар ва етказиб берувчиларни йўқотди. Саноат корхоналари, завод ва фабрикалар фаолияти издан чиқди ва баъзи жойларда бутунлай тўхтатилди, энергетика инфратузилмаси ва сув хўжалигини бошқариш тизими қулай бошлади, қишлоқ хўжалиги сектори ва умуман мамлакатнинг қишлоқ аҳолиси жуда ёмон азоб чекишди, аҳолининг барча қатламларининг ижтимоий таъминоти кескин камайди. Бу ҳақда мамлакатимизнинг биринчи президенти ўзининг биринчи хитобида 74 йил мобайнида Ўзбекистон тақдири ва таъминоти собиқ Иттифоқ қўлида бўлгани, Собиқ Иттифоқ бу ердан маҳсулот ва хом ашёни олиб кетиб, бизга сув ва ҳаводай зарур

нарсаларни ўз кўрсатмаси билан келтириб бергани, пахта ва бошқа бойликларимиз олиб кетилиши, дон, шакар, ёнилғи ва бошқа халқ истеъмоли моллари, умуман, ҳаётимизга, иқтисодиётимизга ва халқ хўжалигимизга зарур бўлган маҳсулотлар олиб келиниши, биргина мисол кўринишида Собиқ Иттифоқ Канада ва Америкадан ҳар йили 40 - 50 миллион тонна ғалла сотиб олиб, шунинг ҳисобидан Ўзбекистонга ҳам улуш берганлиги, Иттифоқ парчаланиб кетганидан кейин мамлакат йиллик эҳтиёжига етарли 6 миллион тонна ғаллани қаёқдан олиб келишни, қаёқдан валюта топишни ўйлаб роса сарсон – саргардон бўлганлигини очиқ сўзлаб, 1991 йилнинг охири ва 1992 йилнинг бошида кўп нарсаларда узилиш бўлиб, жуда оғир аҳволга тушиб, нақ очарчилик остонасида бўлганлигимиз айна ҳақиқатлигини таъкидлайди.

Мамлакатимиз озодлигини, иқтисодий мустақиллигини йўқотмасдан бу қийин синовларни енгиб ўтди. Бугунги кунда Ўзбекистон ўттиз йиллик мустақил тараққиёт йўлида бошидан кечириши лозим бўлган барча қийинчиликлар, муаммолар ва синовларга қарамай, иқтисодиёт динамикаси ва тузилмасида, ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятини ривожлантиришда, ижтимоий соҳада, аҳоли турмуш даражаси ва сифатида сезиларли ўзгаришларга эришди.

1-жадвал.

Ўзбекистон Республикасида кам таъминланган аҳоли улуши/Уй хўжаликлари танланма қузатувлари маълумотларига асосан, % да/ Жаҳон Банки тавсиясига кўра кам таъминланганлик даражаси кўрсаткичи кунлик 2100 ккал дан келиб чиқиб ҳисобланган/

Йиллар	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Кам таъминланган аҳоли улуши	27,5	26,5	27,2	26,1	25,8	24,9	23,6	21,8	19,5	17,7
Аҳоли умумий даромадлари млрд.сўм	2377,4	3605,6	5196,7	6490,4	7702,3	9728,6	12954,9	16872,7	22894,8	30862,2
млн.АҚШ долл.: Ташқи савдо айланмаси	6 212,1	6 307,3	5 700,4	6 689,2	8 669,0	9 500,1	11 171,4	15 719,6	21 197,3	21 209,6
экспорт	3 264,7	3 170,4	2 988,4	3 725,0	4 853,0	5 408,8	6 389,8	8 991,5	11 493,3	11 771,3
импорт	2 947,4	3 136,9	2 712,0	2 964,2	3 816,0	4 091,3	4 781,6	6 728,1	9 704,0	9 438,3
савдо баланси сальдоси	317,3	33,5	276,4	760,8	1 037,0	1 037,0	1 317,5	1 608,2	1 789,3	2 333,0
Йиллар	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Кам таъминланган аҳоли улуши	16,0	15,0	14,1	13,3	12,8	12,3	11,9	11,4	11,0	11,5
Аҳоли умумий даромадлари млрд.сўм	85933,5	104263,0	126268,0	146392,9	169344,3	197962,4	236893,1	300842,7	365735,6	415085,0
млн.АҚШ долл.: Ташқи савдо айланмаси	26 365,9	26 416,1	28 269,6	27 530,0	24 924,2	24 232,2	26 566,1	33 429,9	41 751,0	36 256,1
экспорт	15 021,3	13 599,6	14 322,7	13 545,7	12 507,6	12 094,6	12 553,7	13 990,7	17 458,7	15 102,3
импорт	11 344,6	12 816,5	13 946,9	13 984,3	12 416,6	12 137,6	14 012,4	19 439,2	24 292,3	21 153,8
савдо баланси сальдоси	3 676,7	783,1	375,8	-438,6	91,0	-43,0	-1 458,7	-5 448,5	-6 833,6	-6 051,5

Мустақиллик йилларида молиялаштириш манбалари ва уларнинг таркибида сифат ўзгаришларини таъминлаш имконини берадиган қулай инвестиция муҳитини яратиш ва фаол инвестиция сиёсатини амалга ошириш мамлакат иқтисодий ривожланишининг энг муҳим омили бўлди. 1990 йилда барча инвестицияларнинг 46,3 фоиздан ортигини давлат бюджети маблағлари ташкил етган бўлса, 2021 йилда ўзлаштирилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 254 триллион сўмни ташкил етиб, 109 фоизга ўсиш суръати 2020 йилга нисбатан, шундан тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 8,6 млрд долларни ташкил этганлиги ҳақида Ўзбекистон Республикаси инвестициялар ва ташқи савдо Вазирлиги матбуот хизмати хабар берди. Ҳисоботда давлат инвестиция дастури доирасида 318 миллиард долларлик 5,9 йирик инвестиция лойиҳаси, ҳудудий инвестиция дастурлари доирасида еса 15 минг 710 миллиард долларлик 7,4 йирик инвестиция лойиҳаси амалга оширилганлиги, ушбу лойиҳаларнинг амалга оширилиши эса жами 275 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратганлигига асослаб берилди[4].

Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2022 йилнинг 1 март ҳолатига республикамизда рўйхатдан ўтган хорижий капитал иштирокидаги корхона ва ташкилотлар сони 13 982 тани ташкил этиб, улардан 13 531 таси фаолият юритмоқда. Фаолият кўрсатаётган хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1 462 тага ошган. Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида фаолият кўрсатаётган корхоналар сони энг юқори бўлган давлатлар: Россия – 2 348 та, Хитой – 1 958 та, Туркия – 1 940 та, Қозоғистон – 1 095 та, Корея – 891 та[5].

Турли мамлакатларда интеграциянинг қатъий (бир томонлама нафли) интеграция, тасодифий интеграция, мослашувчан (икки томонлама нафли) интеграция каби турлари бир хилда тарзда ривожланмайди. Ўзбекистоннинг жаҳон хўжалигига интеграциялашуви кўп даражали тизим сифатида бўлиб, уни глобал, трансконтинентал, минтақалараро, минтақавий ва маҳаллий даражадаги интеграцион алоқаларининг ўзига хос вазифалари мавжуд. Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатини амалга оширишнинг асосий тамойиллари тенг ҳуқуқлилик ва ўзаро манфаатдорлик негизида қурилиб, унинг қоидалари икки томонлама ва кўп томонлама шартнома муносабатларида ўзаро манфаатли алоқалар ўрнатиш, халқаро иқтисодий иттифоқлар доирасидаги ҳамкорликни чуқурлаштиришга асосланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси - QOMUS.INFO И ҳарфи.*, <https://qomus.info/>
2. *Каримов И. А., Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳқид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари*, Т., 1997.
3. *Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари.* – Т.: Ўзбекистон, 2009
4. *Статистический сборник «Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010 гг.) и прогноз на 2011-2015 гг.».*
5. <https://mift.uz/>
6. <https://stat.uz/>

*Машарипова Шахло Адамбаевна,
Phd, и.о. доцент экономических наук,
Каримов Абдурашид Абдухаким угли,*

студент 2-ого курса ОКСОП, направления «Финансы и финансовые технологии»

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается улучшение инвестиционного климата в стране. Также приведены примеры интеграционной структуры и наши шаги в укреплении экономического роста нового Узбекистана.

Ключевые слова: Интеграция, модернизация, политизация, международный кредитный рейтинг, рейтинг кредитного риска.

Как известно, благоприятный инвестиционный климат является необходимым условием для обеспечения стабильно высокого развития экономики, привлечения инвестиций в регионы и отрасли, активизации предпринимательской деятельности. Он способствует притоку прямых иностранных инвестиций в важные производственные и социальные проекты, расширяет возможности осуществления инноваций, повышает качество социально-экономического развития.

Узбекистан за годы независимости прошел непростой этап реструктуризации всей экономики, сопровождавшийся определенными сложностями в плане выработки подходящей концепции и механизмов ее реализации.

В частности, необходимо признать – долгое время оставались нерешенными отдельные вопросы в сфере ведения бизнеса (например – конвертация валюты, свободная репатриация прибыли, привлечение международных финансовых институтов и др.), а это, в свою очередь, серьезным образом сказывалось на инвестиционной привлекательности страны.

Однако, за последние годы ситуация в этом отношении начала кардинально меняться, и реформы, направленные на улучшение инвестиционной среды, обрели динамичный характер.

Уже сейчас, в Узбекистане одним из драйверов экономического роста является привлечение иностранного капитала в национальную экономику.

В первой половине 2019 года объем освоенных иностранных инвестиций вырос в 4,3 раза по сравнению с тем же периодом в 2018 году и составил 5,6 млрд. долл. США.

По итогу 2019 года ожидается освоение прямых иностранных инвестиций на сумму не менее 7 млрд. долл. Для сравнения, данная цифра в 2018 году составила 2,8 млрд. долл. США.

Кроме того, за два года число предприятий с зарубежными инвестициями увеличилось в два раза – более 10 тысяч. Доля инвестиций в ВВП страны впервые для страны составила 38%.

По итогам января-марта 2019 года Узбекистан вел торговые отношения более чем со 150 странами мира. За последний год общий товарооборот увеличился на 37%. Основными торговыми партнерами республики являются такие страны как Китай, Россия, Казахстан, Корея и Турция. [1]

Достижению положительных результатов способствует проведение структурных реформ, направленных на улучшение условий ведения бизнеса, в том числе:

- *сокращение сроков, числа документов и затрат, связанных с регистрацией бизнеса (регистрация занимает 30 минут);*
- *либерализация валютного рынка, позволившая снять ограничения по репатриации прибыли;*
- *упрощение налогового и таможенного администрирования – внедрение системы риск анализа, сокращение документов и сроков, необходимых для таможенного оформления;*
- *усиление мер по исполнению контрактов (внедрение института медиации), защиты миноритарных акционеров, а также другие.*

Определение М. Мура и Х. Шмитца инвестиционного климата как уверенности инвесторов в поддержке со стороны власти согласуется с одним из наиболее авторитетных публикаций в области исследований инвестиционного климата – World Development Report 2015 [4] (A Better Investment Climate for Everyone). В WDR 2015, который посвящен исследованию путей совершенствования инвестиционного климата в развивающихся странах, приводятся результаты опросов предпринимателей, которые назвали политическую неопределенность как самое тяжелое препятствие на пути ведения бизнеса. Однако, на наш взгляд, политическая неопределенность является одним из факторов, который влияет на инвестиционный климат, поэтому было бы неправильно отождествлять инвестиционный климат с этим фактором.

Определение «инвестиционного климата», которое дает Всемирный Банк в

World Development Report 2015, подвергается критике со стороны научного сообщества. Согласно Всемирному Банку, «инвестиционный климат – совокупность индивидуальных для каждой местности факторов, определяющих возможности компаний и формирующих у них стимулы к осуществлению продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест и расширению масштабов своей деятельности».

Другими словами, инвестиционный климат — это все то, от чего зависят инвестиции. Такое определение является тавтологией и не несет научного смысла. На наш взгляд, наиболее точное определение инвестиционного климата дается в публикациях Буркова А.А.: «инвестиционный климат - взаимосвязь управляемых факторов и рисков, присущих национальной экономике» [2]. Преимуществом такого определения, во-первых, является то, что в нем указывается на то, что компоненты инвестиционного климата (факторы и риски) не только взаимосвязаны, но и регулируемы. Взаимодействие регулируемых национальных факторов и рисков может иметь положительный или отрицательный синергетический эффект, влияющий на инвестиционные решения экономических субъектов. Во-вторых, такое определение отражает глобализационную роль инвестиционного климата в мировой экономике. Однако это определение требует некоторого уточнения. Во-первых, на факторы и риски нельзя влиять в краткосрочной перспективе (это процесс, а не единоразовая акция). В-третьих, инвестиционный климат присущ не только национальной экономике, но и региональной экономике.

Изучив определения «инвестиционного климата» зарубежных ученых, а также публикации Всемирного банка [3], мы пришли к следующему уточненному определению: «Инвестиционный климат - это совокупность управляемых в среднесрочной перспективе качественных факторов и рисков, присущих национальной и региональной экономике».

Необходимо различать «факторы» и «условия» инвестиционного климата руководствуясь следующими понятиями. Факторы инвестиционного климата — это ресурсы, обуславливающие интенсивность привлечения инвестиций в экономику страны (региона, отрасли), которые выражаются конкретными обобщёнными показателями.

Условия инвестиционного климата — это определённые события или состояние в экономике страны (регионе, отрасли), влияющие на инвестиционную привлекательность и инвестиционную результативность (активность). Как видно, между условиями и факторами инвестиционного климата различие не так уж и велико. Это различие в ряде случаев может быть определено только путём проведения специальных исследований.

Опираясь на опыт теоретических исследований зарубежных учёных-экономистов, необходимо отметить их различные взгляды на классификацию условий и факторов,

формирующих инвестиционный климат. Вместе с тем, все исследователи отмечают очень важную точку зрения: формирование

инвестиционного климата происходит под влиянием целостной совокупности условий и факторов.

Таким образом, несмотря на достигнутые положительные результаты представляется необходимым продолжение целенаправленной работы по улучшению инвестиционного климата в стране.

В первую очередь, в дальнейшей проработке нуждаются такие вопросы как обеспечение надежной защиты прав и законных интересов предпринимателей, в том числе иностранных инвесторов, дальнейшее усиление защиты частной собственности, стимулирование развития конкуренции на инвестиционном рынке, развитие рынка капитала, совершенствование правоприменительной практики и др.

Решение данных вопросов, несомненно, откроет новые возможности для широкого продвижения инвестиционного потенциала и возможностей республики за рубежом, а также положительно скажется и на позициях Республики Узбекистан, занимаемых в таких международных рейтингах как, Индекс экономической свободы, Индекс верховенства закона, Индекс восприятия коррупции, где наши результаты пока что остаются скромными.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5468 от 29 июня 2018 года «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан». [1]
2. Бурков, А.А. Госрегулирование инвестиций в условиях глобализации [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.01 - Москва, 2012- с. 8.
3. Дубовик Н.А. Международный опыт формирования инвестиционного климата и его значение для России (на примере субъектов ЮФО) [Текст]: дис. ...канд. экон. наук: 08.00.05 - Санкт-Петербург, 2017 - с. 17.
4. Обзор. Доклад о мировом развитии 2015. - Нью-Йорк и Женева: ЮНКТАД, 2015. - с. 19.
5. World Development Report 2015
6. <https://huquqiportal.uz/>
7. <https://mineconomy.uz/>
8. <https://lex.uz/uz/>

Машарипова Шахло Адамбаевна,
Phd, и.о. доцент экономических наук,
Нормуродов Шухрат Акмал угли,
студент 2-го курса гр. ФФТ-31, ОКСОП,
направления «Финансы и финансовые технологии»

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Аннотация: В данной статье приводится роль интеграции в экономическом развитии нового Узбекистана и рассматривается зарубежный опыт исследования инвестиционного климата, методики оценки инвестиционного климата и привлекательности как регионов, так и конкретных отраслей экономики, а также даются рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности и создания благоприятного инвестиционного климата в регионах и отраслях Республики Узбекистан. Также приведены примеры интеграционной структуры и наши шаги в укреплении экономического роста нового Узбекистана.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, модернизация, диверсификация, «свободные экономические зоны», унификация.

Сегодня инвестиции являются не просто актуальным экономическим трендом, а совершенно новой логикой организации бизнес-процессов в любой отрасли. А Республика Узбекистан за последние годы широко развивает свой инвестиционный потенциал, бизнес среду и инвестиционный климат. В Узбекистане создана широкая система правовых гарантий и льгот для иностранных инвесторов, разработана целостная система мер по стимулированию деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Углублению процессов структурных преобразований, модернизации и диверсификации промышленности способствовало осуществление активной инвестиционной политики.

Благоприятный инвестиционный климат является необходимым условием для осуществления стабильно высокого развития экономики, привлечения инвестиций в регионы и отрасли, активизации предпринимательской деятельности. Он способствует инвестициям в важные производственные и социальные проекты, расширяет возможности осуществления инноваций, повышает качество экономического и социального развития.

Главной целью инвестиционной политики является улучшение инвестиционного климата, который способствует росту инвестиций. То есть основным курсом государственной инвестиционной политики является не прямое финансирование инвестиционных проектов из бюджетных средств, а создание таких условий, при которых в инвестиционные проекты средства будут поступать от частных и иностранных инвесторов. Необходимо также создание условий для того, чтобы управленческий состав предприятий и население вкладывали инвестиции в новые проекты.

Достижению этих целей будет способствовать реализация мер по следующим направлениям:

- улучшение налоговой системы, механизмов исчисления амортизации и использования отчислений на амортизацию;
- внедрение специальных социальных режимов налоговой системы;
- защита инвесторов
- повышение уровня доверия к механизмам государственно-частного партнерства;
- предоставление льготных условий по аренде земельной собственности, строений, сооружений, зданий;
- развитие сетей информационных, консультативных, некоммерческих государственных агентств по вопросам инвестиций;
- принятие мер против монополизации;
- разработка инвестиционных проектов с государственным участием (в том числе ГЧП);
- проведение конкурсов инвестиционных проектов.

В Послании Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 г. [1] отмечена особая важность привлечения инвестиций в экономику нашей страны: «Благодаря самоотверженному труду нашего народа мы достигли весомых результатов в 2019 г. – в Год активных инвестиций и социального развития. Значительно возрос приток инвестиций. Объем прямых иностранных инвестиций составил 4,2 млрд долл., что – обратите внимание – на 3,1 млрд долл., или в 3,7 раза, больше по сравнению с 2018 годом. Доля инвестиций в валовом внутреннем продукте достигла 37%». И как следует из данных Центрального банка, чистое поступление прямых иностранных инвестиций 3 в течение I полугодия 2020 года составило 749 млн. долл. Из которых 695 млн пришлось на нефинансовые предприятия, 51 млн — на банки.

Таблица №1

Чистое поступление прямых инвестиции за I полугодие 2019-2020г.[2]

Тип инвестиции	Всего за I полугодие 2019 года	из них		Всего за I полугодие 2020 года	из них	
		нефинансовые предприятия	банки		нефинансовые предприятия	банки
Чистое поступление инвестиций*	1 053,4	1 031,8	21,0	749,9	695,5	51,7
<i>в том числе</i>						
Чистые инвестиции в капитал**	1 121,3	1 108,0	13,0	497,2	457,6	37,3
Реинвестиция доходов**	289,8	281,6	8,0	255,7	241,1	14,4
Чистое привлечение займов от материнских компаний (в том числе начисленные, но не выплаченные проценты)	66,3	66,3	0,0	96,0	96,0	0,0
Чистые поступления предприятиям СРП	-424,0	-424,0	0,0	-99,1	-99,1	0,0

* данные отражают разницу между поступлениями и репатриацией инвестиций и могут отличаться от результатов других опросов, проводимых Госкомстатом для расчёта освоенных инвестиций. Проводимый по методологии платёжного баланса опрос собирает информацию только о чистых изменениях участия нерезидентов в капитале.

** чистое изменение участия нерезидентов в капитале нефинансовых предприятий, а также части доходов, подлежащих выплате нерезидентам, расчитываются на основании опроса, проводимого Госкомстатом.

За последние три года активность районов и городов страны по привлечению прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) значительно выросла. Если в 2017 году из 203 районов и городов привлекали ПИИ всего 83 территориальных подразделения, то по итогам 2019 года привлечение ПИИ было осуществлено в 195 из них. Объем привлечения ПИИ в разрезе районов и городов областей республики разнятся в зависимости от сложившихся условий и предоставляемых возможностей для инвесторов.

Рис 1. Отраслевая структура привлечения ПИИ в регионы страны. [3]

Диаграмма 1. Доли крупных инвесторов

Иностранные инвесторы, а также их инвестиции в республике законодательно защищены и гарантированы государством. Основой регулирования инвестиционной деятельности является созданная в Республике Узбекистан национально-правовая база, куда входят принятые Законы Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях», «Об инвестиционной деятельности», «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», «О свободных экономических зонах», а также ряд нормативно-правовых актов, принимаемых в форме решений Президента Республики Узбекистан и постановлений правительства. На этой основе этими и другими актами установлены правовые гарантии, предоставлены более 380 льгот и преференций, предусмотренных в более 70 нормативно-правовых актах. В частности, более 70 льгот предусмотрены в налоговой, более 50 в таможенной, более 50 в банковской сферах и более 40 льгот и преференций предусмотрены в

сфере иностранных инвестиций. Отличительная особенность проводимой в Узбекистане инвестиционной политики состоит в том, что приоритет отдается инвестиционным проектам, направленным на создание новых высокотехнологических производств, обеспечивающих глубокую переработку местных сырьевых ресурсов.

Обобщенные варианты предлагаемых мер политики:

- Перевести все государственные инвестиционные расходы в состав расходов госбюджета.
- Интеграция планирования бюджета капитальных вложений.
- Усиление роли Министерства финансов в процессе отбора инвестиционных проектов.
- Установление комплексного управления и контроля над инвестиционными проектами на протяжении всего инвестиционного цикла путем унификации функций управления государственными инвестициями и упорядочения процедур и процессов во всех участвующих учреждениях.

- Отмена существующей дифференциации процедур экономического анализа в зависимости от источника финансирования

- Обеспечение полноценной интеграции в систему УГИ и в обычные процедуры подготовки госбюджета проектов ГЧП, концессий и аналогичных инвестиций.

- Обеспечение интеграции процессов и предоставление права вето Главному управлению государственного бюджета Министерства финансов в случае ценовой неприемлемости или слишком высоких фискальных рисков от инвестиционных проектов.

- Разработка методических положений о том, как регулировать децентрализованные инвестиции и инвестиции государственных предприятий.

- Разработка методики анализа и прогнозирования индикаторов инвестиций и структурных преобразований экономики.

- Эффективное применение строгих и объективных критериев отбора и использование процедуры экономической оценки проектов для подготовки многолетнего портфеля готовящихся инвестиционных проектов.

- Внедрить в инвестиционный цикл новую стадию обязательной оценки фактического.

Таким образом, для повышения эффективности регионального управления необходимо проведение всесторонней оценки тех отраслей экономики, которые составляют основу того или иного региона страны. Иными словами, проведение оценки привлекательности только отраслей экономики в отрыве от региональной составляющей на сегодняшний день не является актуальным.

Список использованной литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 г. [1]

2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4937 28.12.2020 «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021-2023 гг.

3. Модернизация инвестиционной политики регионального развития: монография/ И.А. Арташина, Ю.Н. Жулькова. – Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – С. 6

4. Эргашев Р.Х., Хамраева С.Н. Совершенствование механизмы инновационного развития инфраструктуры сельского хозяйства VI Международной научно-практической on-line конференции соискателей высшего образования и молодых ученых «Менеджмент субъектов хозяйствования: проблемы и перспективы развития» 19–21 декабря 2019 г. в г. Житомир, Украина, 355-361 с.

5. Эргашев Р. Х., Равшанов А. Д. Инновационные направления устойчивого развития аграрного сектора Узбекистана. – IV Международной Научно практической конференции "Формирование эффективной модели развития предприятия в условиях рыночной экономики" Житомир, (24-25 ноября 016 года). 325-327 стр.2016.

6. <https://www.lex.uz/>

7. <https://mift.uz/ru>

8. <https://review.uz/> [2],[3]

9. <https://finance.uz/>

*Научный руководитель: PhD. Машиарипова Шахло Адамбаевна
ОКСОП, студент 2-го курса группы ФФТ-31
Рахимова Малика Баходиржонова
ОКСОП, студент-го 2 курса группы ФФТ-31
Булатова Сабина Дониеровна*

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

***Аннотация:** В данной статье раскрывается сущность инвестиционного потенциала. Также рассматривается развитие инвестиционного потенциала.*

***Ключевые слова:** инвестиционный потенциал, прибыль, капитал, инвестиции, еврооблигации, рынок, ценные бумаги, стабильность, реформы, инвестор*

Инвестиционная деятельность является основой активного развития любой экономической системы, гарантирующей высокую конкурентоспособность, как для государства в целом, так и в региональном разрезе.

Под термином «потенциал» понимаются источники, возможности, ресурсы, резервы, которые можно использовать для решения проблемы, для достижения конкретной цели. Таким образом, инвестиционный потенциал относится к возможности инвестирования в товары длительного пользования, включая ценные бумаги, с целью получения прибыли или других экономических эффектов.

По мнению Р.А. Кармова инвестиционный потенциал- это прежде всего, совокупность собственных ресурсов, предназначенных для накопления и позволяющих добиться ожидаемого результата при их использовании. Инвестиционный потенциал характеризует возможность экономического субъекта самостоятельно реализовать некий инвестиционный проект без использования заемного капитала [1]

Как считает Р.Н. Малышев «инвестиционный потенциал должен учитывать основные макроэкономические показатели отрасли- структура инвестиций в основной капитал, индекс физического объема инвестиций в основной капитал, доля в структуре наличия основных фондов на начало периода, коэффициент износа основных фондов, структура прямых иностранных инвестиций, рентабельность активов, концентрации и т.д.» [2]

Инвестиционный потенциал используется для обеспечения активного развития социально-экономической сферы. Благодаря инвестиционному потенциалу возможно создание высококачественных инновационных производственных фондов, выполняющих роль перспективных технологических систем, обеспечивающих сильную социальную отдачу.

Современная практика показывает, что иностранные инвесторы предпочитают вкладывать свободные средства только в регионы с высоким инвестиционным потенциалом. Это связано, в первую очередь, с тем, что вложения в эти регионы менее рискованны и позволяют рассчитывать на достаточно высокую прибыль. Это вполне разумно.

Узбекистан входит в число самых быстрорастущих экономик мира, а также является самым большим рынком в Центральной Азии с населением свыше 34 миллионов человек. Амбициозные и широкомасштабные реформы, проведенные Президентом Узбекистана, сделали страну привлекательной для бизнесменов и путешественников, придав республике исключительно новый имидж надежного делового партнера и ведущего туристического направления.

Преобразования, направленные на создание благоприятных финансовых и инвестиционных возможностей как для иностранных инвесторов, так и для международных финансовых институтов, хорошо оцениваются ведущими аналитическими центрами и мировым сообществом.

В частности, одна из авторитетных в мире публикаций журнала "Экономист признала Узбекистан страной года", где реформы в 2019 году проводятся самыми быстрыми темпами. В свою очередь американский сайт CNN Travel назвал Узбекистан в 2020 году одним из самых привлекательных туристических направлений в мире

Узбекистан занимает 76-е место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business, в том числе 12-е место по показателю «Регистрация предприятий». Улучшения коснулись показателей

легкости открытия предприятия, регистрации собственности, уплаты налогов, защиты миноритариев, получения кредитов и трансграничной торговли.

Вместе с тем, за последние годы Узбекистан получил суверенные кредитные рейтинги авторитетных рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor's на уровне «ВВ-» со стабильным прогнозом, что оценивает степень готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Это также позволило в феврале успешно разместить пяти- и десятилетние еврооблигации на общую сумму \$1 млрд.

В статье Абата Файзуллаева [3] сообщается, что, хотя почти многие страны мира испытали негативные последствия кризиса, вызванного пандемией, Узбекистан вошел в число немногих стран, достигших роста ВВП в 2020 году. Всемирный банк прогнозировал рост ввп Узбекистана на уровне 0,6 процента в 2020 году и прогнозирует рост на 4,3 и 4,5 процента в 2021 и 2022 годах соответственно.

"Сегодня в Узбекистане созданы все условия для успешной инвестиционной деятельности и ведения бизнеса. В республике 149 малых промышленных зон и 21 свободная экономическая зона. В 2020 году в стране реализуется более 195 крупных проектов регионального масштаба и в настоящее время реализуется 1120 инвестиционных проектов. За этот период в рамках инвестиционной программы в основной капитал было освоено 6,4 миллиарда долларов", - говорит А.Файзуллаев.

Следует отметить, что в Узбекистане нет ограничений для иностранных инвесторов. Одним из приоритетов в развитии экономики Узбекистана является допуск иностранных инвесторов к процессу приватизации. В статье он подчеркнул, что Узбекистан выбрал стратегию диверсифицированного развития, согласно которой реформы проводятся во всех сферах. В настоящее время нет области, которая не была бы модернизирована.

По данным ЦБ, чистый приток прямых иностранных инвестиций 3 за первое полугодие 2020 года составил 749 млн долларов, из которых 695 млн поступили от нефинансовых корпораций, 51 млн — от банков.

Чистые вложения в акционерный капитал составили 497 млн, реинвестирование доходов составило 255 млн, из которых 96 млн приходится на займы у материнских компаний.

Привлечение прямых иностранных инвестиций в страну было в некоторой степени компенсировано репатриацией некоторых инвестиций, сделанных в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). На фоне мирового экономического кризиса иностранные чистые вложения в капитал сократились вдвое, при этом объем реинвестирования доходов иностранными инвесторами остался практически на уровне показателя за первое полугодие 2019 года.

В структуре прямых инвестиционных обязательств произошло увеличение (в 1,5 раза) долговых ценных бумаг. Таким образом, во время пандемии коронавируса финансовая поддержка в виде кредитов от материнских компаний составила 96 млн долларов.

Небольшой чистый прирост портфельных инвестиционных обязательств обусловлен, в основном, вливаниями в банковский и нефинансовый секторы экономики, а также корректировкой суммы купонных выплат по еврооблигациям Республики Узбекистан и выпущенным годом ранее банковским еврооблигациям. В результате по итогам первого полугодия 2020 года сальдо портфельных инвестиционных операций сложилось отрицательным и составило 13 млн долларов США.

Ключевые факторы, привлекающие иностранные инвестиции в страну:

- богатые и диверсифицированные природные ресурсы (газ, золото, хлопок, ресурсная база гидроэнергетики);
- социально-политическая, макроэкономическая и финансовая стабильность;
- относительно низкий уровень госдолга и удобные валютные резервы;
- амбициозная государственная инвестиционная программа;
- масштаб потенциала внутреннего рынка с населением 33 млн человек;
- стратегическое географическое положение между Китаем и Европой.

В целом Узбекистан имеет преимущество в макроэкономической стабильности, что в сочетании с продолжающимися реформами создает возможности в различных секторах экономики, будь то финансовые услуги, строительство или туризм. По данным Boston Consulting

Group, в течение следующего десятилетия инвестиционный потенциал достигнет 65 миллиардов долларов, из которых до 20 миллиардов долларов приходится на несырьевые отрасли.

Инвестиционный потенциал традиционных секторов иностранных инвестиций, таких как топливо и энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и текстиль, не полностью реализован.

При текущих низких процентных ставках в странах с развитыми рынками капитала Узбекистан с его быстрорастущим рынком, возможностью получения более высокой доходности выглядит привлекательным для иностранных инвесторов. Существующие риски также несут в себе большие возможности.

Некоторые проблемы и прогресс.

Возвращаясь к мнению экспертов Boston Consulting Group — основными рисками для инвестиционной привлекательности страны они считают:

Зависимость Узбекистана от соседних стран [6]

- Внутренняя нестабильность соседних государств потенциально может стать замедляющим фактором для развития.

- Узбекистан не имеет выхода к морю и окружен странами, которые тоже не имеют выхода к морю, — это требует развития эффективной инфраструктуры и логистической системы.

- Слабая диверсификация портфеля торговых партнеров: крупнейшие из них — Китай, Россия и Казахстан с общей долей в 45% от объемов внешней торговли страны.

- Возможный негативный эффект от замедления экономического роста в Китае или России.

- Сильная зависимость от отношений с соседними странами, через которые пролегают транзитные маршруты в Россию и Китай.

Возможные изменения в миграционных тенденциях

- Резкий рост безработицы и угроза социальной нестабильности в результате возвращения трудовых мигрантов из-за смены миграционной политики в странах их пребывания.

Быстрые изменения в регуляторной сфере

- Риски, связанные с принятием недостаточно проработанных законодательных актов.

Неопределенность и нестабильность цен на электроэнергию и энергоносители

- Риск социальной напряженности из-за повышения цен, особенно среди неблагополучных групп населения с низкими доходами.

- Инфляционные риски либерализации цен на фоне одновременной банковской реформы, которая призвана увеличить денежную базу.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что инвестиционный климат в Узбекистане определенно улучшается. Повышается открытость страны, осознаются трудности и проблемы и принимаются конкретные меры для их преодоления. Растет интерес иностранных инвесторов, в том числе институциональных.

При сохранении темпов реформ, включая либерализацию финансового рынка, интеграцию в глобальные рынки капитала и создание эффективной системы защиты прав собственности, Узбекистан уже в ближайшем будущем может стать очень привлекательной страной для инвестиций.

Список использованной литературы:

1. Кармов Р.А. *Инвестиционный потенциал и социально-экономические условия его реализации в трансформируемой экономике/ Автореферат на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. М- 2007*
2. Малышев Р.Н. *Инвестиционный потенциал государства в экономике современной России*
3. <https://review.uz/post/tsb-obyasnil-pochemu-sokratilsya-pritok-pryamyh-investitsii-v-uzbekistan>
4. <https://invest.gov.uz/ru/investor/uzbekistan-v-mezhdunarodnyh-rejtingah/>
5. *Источник Центральный банк Республики Узбекистан*
6. *Источник <https://www.spot.uz/ru/2019/10/04/invest/>*

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Аннотация. Мақолада мамлакат иқтисодиётининг ўсишида молия бозори салоҳиятидан фойдаланиш йўналишлари тўғрисида фикр юритилган.

Ключевые слова: специализация, комплекс, сложность, регион, производство, инфраструктура.

Социально-экономическое развитие регионов на долгосрочную перспективу теснейшим образом связано с эффективным использованием природно-экономического потенциала регионов, и на этой основе обеспечением гармонизации интересов всех регионов в общенациональном и международном разделении труда.

Структурной основой симбиоза специфических условий и особенностей развития Республики является стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Последняя предстает в трудах Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёев как развернутая научно-практическая конструкция, выражающая стратегическое национально-государственное видение долгосрочных перспектив развития страны в условиях и в ходе ее интеграции в мировое хозяйство, и, исходя из этого, концептуально определяющая целесообразность заимствования зарубежного опыта и его адаптации в экономике страны.

Учитывая, с одной стороны, открытость национальной концепции социально-экономического развития республики к восприятию позитивных аспектов мирохозяйственного прогресса и чрезвычайную неоднородность стран мира - с другой, ссылки на опыт как на обобщенную и собирательную категорию представляются автору неправомерными. Интерес к механизмам развития отдельных стран неодинаков и зависит во многом от достигнутого каждой из них уровня экономического развития, общественного прогресса, роли и места в мировой экономике.

На данный период актуальным и целесообразным представляется рассмотрение результатов рыночных преобразований в странах с переходной экономикой, современное развитие которых в условиях и в процессе интеграции в глобализирующееся мировое хозяйство началось с отказа от плановой организации хозяйственной деятельности. В данном аспекте, опыт стран, начавших реформы раньше и одновременно с Республикой Узбекистан, имеет важное научное и практическое значение для изучения основных проблем и путей перехода к рыночной организации, оценки возможных перспектив трансформации экономики республики, существенно облегчает и повышает результативность формирования направлений экономической политики нашей страны.

Наиболее крупным элементом государственного хозяйства с экономической, технической и социальной точек зрения является производственный потенциал, выступающий в виде предприятий, фирм и т.д. Содержательная сторона деятельности таких организаций крайне многообразна и оказывает существенное влияние на различные стороны жизни общества. Являясь частью этого общества, производственные организации и их члены сами подвержены процессам общественных изменений. Поэтому производственные организации и их влияние на общество можно рассматривать во многих аспектах.

Сама по себе производственная организация как сложная система, выступает в виде:

- приоритетные направления обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы;
- юридически (законодательно) оформленного субъектно-объектного органа;
- хозяйственного объекта;
- социального организма;
- организационной структуры;
- пространственно-технического организма.

Как целостная система, объект и субъект различных взаимоотношений производственная организация выступает в качестве юридического лица, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, осуществляет имущественные права и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.

Как подсистема государственного (или мирового) хозяйства производственная организация может рассматриваться как представитель определенной отрасли хозяйства, типа производства регионального или государственного уровня.

Как система со сложной внутренней структурой производственная организация может выступать в виде организационной, производственной, технической, функциональной и иного вида структур, характеризующих взаимодействие многообразных факторов и элементов организации для достижения ее целей.

Производственные организации выделяются среди других организаций целым рядом особенностей.

Во-первых, являясь генератором общественного богатства, они - основной поставщик материальных благ.

Во-вторых, именно производственные организации решили одну из ключевых задач развития человеческого общества: они осуществляют расширенное воспроизводство, что позволяет не только накапливать материальные, интеллектуальные и духовные ценности (за счет полученной прибыли), но и качественно преобразовывают их т.е. по существу предоставляют саму возможность для развития общества.

В-третьих, предприятия, осуществляя свою хозяйственную деятельность, являются основным «донором» государства, направляя в казну налоговые платежи, которые используют для решения общенациональных и региональных задач.

В-четвертых, выплачивая заработную плату своим работникам, дивиденды акционерам, выступая в качестве продавца и покупателя на рынке предприятий, они формируют покупательную способность.

В-пятых, производственные организации формируют важнейшие рынки - рабочей силы, капиталов и инвестиций, товаров и средств производства.

Результаты системных преобразований по странам в реальном выражении (динамика показателей ВВП и инфляции за годы перехода к рынку) и качественные их аспекты (оценка международными организациями степени продвижения стран по пути рыночных реформ), на наш взгляд, могут служить своеобразным индикатором интереса и полезности их опыта. Наблюдается резкий контраст в результатах рыночных преобразований в каждой из стран. Очевидны не только существенные межрегиональные различия, но и значительные расхождения между отдельными странами, сгруппированными по географическому критерию, отражая преимущественно страновую специфику и локальные черты, несущие отпечаток неповторимого исторического своеобразия, традиций и форм управления, политической структуре. Функционирование экономик каждой из стран, по сути, во многом опровергает взгляды ряда авторов на идентичность переходных экономик и, соответственно, возможность приложения опыта любой из них к условиям другой и получения во многом аналогичных результатов.

В то же время экономики стран в условиях глобализации так или иначе связаны с достижением общих для всех субъектов мировой экономики фундаментальных требований эффективности, и каждая конкретная страна в процессе своего развития спонтанно или целенаправленно находит и использует те или иные наиболее адекватные для своей экономики методы, средства и пути приспособления к ним.

Достижение позитивных результатов крайне затруднительно в отрыве от множества специфических условий конкретной экономики, осуществляющей переход к рынку как глубинного, так и конъюнктурного характера. Национальные особенности страны выражают конкретные и не обязательные для других стран формы приспособления деятельности управленческих и исполнительных структур государства к своеобразию национальных традиций, сложившемуся уровню и образу жизни с целью наилучшего использования сильных и преодоления слабых сторон своего рационального наследия. При этом сразу выявляется, что в ряду специфических страновых факторов наибольшее социально-экономическое значение имеют именно те характеристики, которые в принципе не подлежат копированию с целью их дальнейшей адаптации к экономикам других стран - гражданский и бытовой уклад, религия и обряды, традиции, состояние генофонда. В центре анализа и стратегии формирования и управления эффективной, успешно развивающейся экономикой оказывается, таким образом, не задействование всех аспектов опыта перехода к рынку, а их абсорбирование и качественное совершенствование в соответствии со специфическими чертами страны.

Следовательно, возможности использования опыта рыночной трансформации других стран и методы их переноса и проецирования на реалии экономики республики зависят от характера трактовки самой национальной модели развития и напрямую связаны и обусловлены соотношением в ней характеристик национального и внешнего.

Тем не менее, перспективы и возможности использования определенных аспектов экономической политики зарубежных стран, которые приводят к успеху экономических реформ,

ни в коем случае не могут быть связаны с точным копированием программ их практической реализации или позитивного опыта развития отдельных секторов экономики в силу объективного различия стартовых и специфических страновых условий. К примеру, очевидна привлекательность повышения удельного веса частного сектора в экономике или же обрабатывающих отраслей в экспорте. Однако следует помнить, что на каждом конкретном этапе развития доля каждого из секторов экономики в величине привлекаемых факторов в объеме производимого продукта, дохода и т.д. отражает их развитость и значимость для данной конкретной страны, характеризует присущие странам данной группы сущностные тенденции. Следовательно, они не могут служить доказательством неизбежности сохранения данных пропорций для всех без исключения стран с переходной экономикой, стремящихся к адаптации позитивного опыта данной страны. Обособление в экономической модели развития страны какого-либо сектора должно вестись по его функциональному признаку, ролевому статусу в исходной и формируемой экономиках.

Таким образом, при формировании структуры конкретной экономики следует учитывать, что количественная характеристика не может служить достаточным основанием для ее копирования в данной системе, поскольку эффективность функционирования и развития экономики той или иной страны определяется уникальной, свойственной только ей неповторимой комбинацией различного рода внутрисистемных и внешних условий, факторов и обстоятельств, которые и обуславливают ход в ней всего многообразия социально-экономических процессов по той траектории, по которой они и протекают в каждый конкретный момент времени. Соответственно, формирование структуры экономики должно происходить с учетом специфических особенностей страны-модели и страны - преемницы.

Иными словами, создать новую экономику надо не вопреки, а на основе своеобразия страны, поскольку в противном случае наряду с решением одних проблем, возможно усугубление существующих и появление новых диспропорций. Между тем, переоценка значения национальной специфики для результативности проведения рыночных реформ может быть не менее опасна, чем ее недооценка. Как замечает К. Лингд, "институциональный протекционизм может иметь такой же эффект, как и торговый"[1]. Абсолютизируя традиционные принципы организации хозяйственной деятельности, страна может усилить воздействие факторов, замедляющих проведение институциональных реформ и препятствующих интеграции в мировую экономику.

Обобщение, учет и использование зарубежного опыта в национальной программе реформирования экономики с учетом особенностей стартовых условий связаны с определением общностей и различий республики с группами стран с переходной экономикой, на основе чего можно выявить наиболее адекватные специфическим условиям нашей республики аспекты развития и трансформации последних, целесообразность и реальные возможности их адаптации, внедрения и вживления в социально-экономическую ткань Узбекистана, обеспечения их эффективного функционирования в качестве ее органичных неотъемлемых частей в дальнейшем.

Изучение зарубежного опыта трансформации экономических систем целесообразно с точки зрения определения возможных перспектив развития процессов перехода к рынку в Узбекистане, позитивных и негативных последствий тех или иных преобразований. При рассмотрении возможностей использования зарубежного опыта в процессе перехода к рынку в республике, следует учитывать невозможность и нецелесообразность его непосредственного копирования в виду обусловленности его уникальной комбинации специфических условий, особенностей и факторов, присущих только данной конкретной стране.

В связи с вышесказанным следует помнить, что экономика Узбекистана как объект адаптации опыта также имеет свою неповторимую специфику, оказывающую решающее влияние на результативность внедрения тех или иных элементов развития других стран. Следовательно, возможность и целесообразность использования зарубежного опыта при построении рыночной экономики в Узбекистане должны учитывать общности и различия нашей республики с соответствующими странами. Таким образом, применительно к трансформации экономики Узбекистана отметим, что, аккумулируя чужой опыт, необходимо вобрать в себя его основную черту - плодотворное сочетание современных рыночных принципов функционирования хозяйства с особой организацией общественных связей, порожденных историческими и культурными традициями, этнопсихологической спецификой, присущих стране, взвешенно сочетая их с привнесением нетрадиционных для страновых условий институтов.

Все это, в конечном счете, позволит нашей стране получить высококвалифицированных специалистов в области международной конкурентоспособности, которые смогут смело оперировать в вопросах обеспечения продвижения отечественной продукции на мировой рынок, предварительно доведя ее по всем параметрам (качество, цена) до уровня международных стандартов. Тем самым, будет решена проблема достижения национальной экономикой Узбекистана, ее основными секторами и отраслями, предприятиями и производимой ими

продукции уровня мировой конкурентоспособности, что, в конечном итоге, определит соответствие формирующейся рыночной экономики страны требованиям мировой хозяйственной системе на этапе ее глобализации.

Использованные литературы:

1. Lingle C. *The end of the beging of the "Pacific century"?. "The pacific review". Vol. 9, No. 3, 1996. p. 406.*
2. Тамако Широяма " Азиатская региональная экономика ". 2017. 77-78 б.
3. Роберт Дж. , Стимсон Роджер Сто , Брайан. N , Робертс . " Региональное экономическое развитие: анализ и стратегия планирования ", с. 37-39 б.
4. www.lex.uz - Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
5. www.stat.uz - Официальный сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Салиев Азимжон Санъатович
Студент 3-го курса, ТГЭУ и УрГЭУ
Научный руководитель:
Сагдуллаева Гулнора Ботировна,
ассистент кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика»

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Аннотация: Научная статья посвящается исследованию развития улучшение инвестиционного климата в стране и повышение привлекательности финансовых инструментов. В данной статье рассмотрены вопросы как привлекать иностранных инвестиций и как они влияют на экономику страны.

Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная среда, инвестиционный климат, облигации, акции, финансовые инструменты.

Благоприятный деловой климат имеет важнейшее значение для привлечение прямых инвестиций и развитие малого и среднего предпринимательства. Инвестиционный климат нужен для развития и стабильности экономики. На формирование делового и инвестиционного климата оказывают влияние далеко не только такие факторы, как уровень налоговых ставок или налоговые льготы для бизнеса. К числу других важнейших факторов относятся уровень политической стабильности, верховенство закона, макроэкономические условия, степень доверия к правительству и качество нормативно-правовой среды. В целях создания в стране максимально благоприятного инвестиционного климата для привлечения прямых инвестиций реализованы масштабные меры по либерализации экономики. В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране, стимулирования привлечения прямых инвестиций, укрепления доверия инвесторов к последовательности государственной политики в данном направлении и повышения ответственности государственных структур в работе с инвесторами: снижении минимального размера доли иностранных инвестиций в уставном фонде предприятия с иностранными инвестициями с 30 до 15 процентов; отмене требования по обязательному участию иностранного юридического лица в качестве участника предприятия с иностранными инвестициями; снижении минимального размера уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями с 600 миллионов сумов до 400 миллионов сумов; снижении размера государственной пошлины за государственную регистрацию предприятий с иностранными инвестициями в три раза; определении минимального размера уставного фонда акционерного общества в 400 миллионов сумов.[1]

Министерство инвестиций и внешней торговли государственный орган Республики Узбекистан, занимающийся вопросами экспорта, привлечением иностранных инвестиций и другими аспектами экономики и международной торговли Приемные Премьер-министра Республики Узбекистан по рассмотрению обращений предпринимателей обеспечивают качество и оперативность организации работы с обращениями предпринимателей;

Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства – обеспечивает гарантии защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан – основной задачей Совета иностранных инвесторов является непосредственное участие в создании благоприятного инвестиционного климата и эффективных механизмов стимулирования

отечественных и иностранных предпринимателей к инвестированию в приоритетные отрасли экономики, а также регионы страны с целью организации технологичных производств по выпуску конкурентоспособной экспортно-ориентированной продукции.

Состояние делового и инвестиционного климата в стране является ключевым фактором, определяющим возможности страны привлекать иностранные инвестиции и развивать малое и среднее предпринимательство. Транснациональные компании предпочитают вкладывать средства в страны с устойчивым деловым климатом, где затраты, задержки и риски сведены к минимуму. Формирование позитивного инвестиционного климата является одним из основных принципов проводимой странами стратегии стимулирования экономического роста, что в свою очередь создает возможности для более производительного труда и повышения доходов малоимущих. В частности, по итогам анализа правоприменительной практики разрабатываются соответствующие предложения по устранению системных проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, а также направленные на совершенствование деловой среды в целом.

Как известно, в передовых зарубежных странах(США, Англия и др.) основная часть финансирования экономики идет за счет средств акционерного капитала, облигаций и лишь меньшая состоит из формы банковского финансирования.

В Узбекистане активы банковского сектора в 130 раз превышают доли акций, которые находятся в свободном обращении.

В частности, на сегодняшний день объем ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, составляет всего 0,5% от ВВП страны, рыночная капитализация ценных бумаг по итогам 2017 года составляла 5,9% от ВВП. [2]

Это весьма скромные цифры, которые, с другой стороны, показывают огромный потенциал для роста. Не менее важным является курс, взятый на сокращение участия государства в экономике и приватизации государственных активов. В 2020 году был принят Стратегия управления и приватизации госпредприятий, которая предусматривает критерии сохранения за государством предприятий и их трансформацию в эффективные предприятия, способных конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. К 2023 году в Узбекистане планируют приватизировать не менее 20 крупных государственных компаний.

За последние несколько лет Узбекистан прошел через ускоренную трансформацию экономики и все чаще фигурирует в международном сообществе как один из символов открытости, новаторства и решимости в снятии разного рода барьеров для бизнеса и инвестиций. В целом экономика Узбекистана продемонстрировала относительную устойчивость в 2020 году при росте ВВП на 1,6%. Несмотря на проблемы 2020 года, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) продолжался — около 6,6 млрд долларов США в 2020 году по сравнению с 9,3 млрд долларов США в 2019 году — что, несомненно, является результатом предпандемических реформ. По состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане действовало более 11 780 компаний с участием иностранного капитала, в том числе 1 399 компаний, созданных в 2020 году. В то время как правительство поощряло инвесторов к развитию перерабатывающих и обрабатывающих производств в поддержку своей политики импортозамещения и диверсификации экспорта, увеличение ПИИ в сфере услуг, розничной торговле и банковском секторе. В ноябре Узбекистан успешно разместил на Лондонской фондовой бирже двухтраншевые суверенные международные облигации на сумму 750 млн долларов, номинированные как в долларах США, так и в узбекских сумах.[3]

	Year	Index/ Rankings
TI Corruption Perceptions Index	2020	146 of 180
World Bank's Doing Business Report	2019	69 of 190
Global Innovation Index	2020	93 of 131
U.S. FDI in partner country (\$M USD, historical stock positions)	2019	82 million
World Bank GNI per capita	2019	\$ 1800

Для повышения привлекательности инвестиций проводятся ряд мероприятий. Узбекистан открыл книгу заявок инвесторов на еврооблигации, номинированные в долларах и сумах. Ориентир доходности евробондов в долларах с погашением в октябре 2031 года составляет 4,25-4,375%, евробондов в сумах с погашением в июле 2024 года - около 14,5%. Совокупный объем размещения составит в эквиваленте 870 миллионов долларов. В ноябре 2020 года Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов. Долларовый десятилетний транш республика разместила в объеме 555 миллионов долларов под 3,7% годовых, трехлетний транш в национальной валюте - на 2 триллиона сумов (около 195 миллионов долларов) под 14,5% годовых. Кроме этого, привитизация крупных государственных предприятий и проведение IPO хороший сигнал для

привлечения иностранных инвестиций и инвесторов. Металлургическая компания Узметкомбинат выпускала облигаций на 50 млрд сумов для местного рынка. Кроме этого предприятия планируется проводить IPO в Санкт-Петербургской фондовой бирже. Это дает компании привлекать инвестиции и повышение высокой ликвидности.

В каждой области обязательно должна быть создана, на выбор, в соответствии с принятой стратегией, площадка для инвесторов:

- *промышленная площадка;*
- *промышленный парк;*
- *технологический парк;*
- *бизнес-инкубатор;*
- *центр кластерного развития.*

Площадки должны иметь необходимую транспортную, энергетическую, инженерную и иную необходимую инвесторам инфраструктуру.

Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиционных инструментов важный стимул для развития экономики.

Улучшению инвестиционного климата в стране будет способствовать реализация не на бумаге, а на деле следующих основных для инвесторов инициатив:

- *упрощение процедур ведения бизнеса;*
- *развитие необходимой инвесторам инвестиционной инфраструктуры;*
- *привлечение прямых и портфельных инвестиций в регионах Узбекистана;*
- *тиражирование лучших и наиболее эффективных инвестиционных практик, испытанных в нескольких регионах;*
- *оценка качества работы управленческих команд, работающих в сфере содействия инвестиционной деятельности.*

Основные направления улучшения инвестиционного климата, определяемые международным сообществом оцениваются в рейтинге Doing Business, который включает в себя следующие категории:

- *регистрация предприятий;*
- *получение разрешений на строительство;*
- *использование трудовых ресурсов;*
- *регистрация собственности;*
- *кредитование;*
- *защита инвесторов;*
- *налогообложение;*
- *международная торговля;*
- *обеспечение исполнения контрактов;*
- *разрешение проблем неплатежеспособности;*
- *подключение к электросетям.*

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 01.08.2018 г. № ун-5495 о мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в республике узбекистан
2. Книга практика в области делового климата.
3. 2021 Investment Climate Statements: Uzbekistan <https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/uzbekistan>
4. <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>
5. <http://www.doingbusiness.org/en/rankings>
6. <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator>
7. <https://apps.bea.gov/international/factsheet/>
8. <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD>

МАМЛАКАТИМИЗДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИНИ ТАЪМИНЛАШДА МОЛИЯ БОЗОРИ САЛОҲИЯТИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация. Мақолада мамлакат иқтисодиётининг ўсишида молия бозори салоҳиятидан фойдаланиш йўналишлари тўғрисида фикр юритилган.

Ключевые слова: специализация, комплекс, сложность, регион, производство, инфраструктура.

Жаҳондаги молиявий глобаллашув шароитида муҳтарам Президентимиз томонидан ишлаб чиқилган ривож-ла-нишнинг “Ўзбек модели” асосида амалга оширилаётган прогрессив мак-роиктисодий ва фаол инвестиция сиёсатини амалга ошириш, шунингдек Ўзбекистон молия бозорининг иқтисодиётдаги ролини янада ошириш натижасида, жаҳон иқтисодиётида юз бераётган инқироз ҳолатларига қарамасдан, мамлакатимиз иқтисодиётининг юқори барқарор ўсиш суръатлари ва макроиктисодий мутаносиблик таъминланмоқда.

Афсуски, ҳозирги кунда уларнинг фаолияти бугунги ҳаёт ва иқтисодий ислохотлар талабларидан анча ортда қолмоқда. Шунинг учун биз бугунги йиғилишимизга барча йирик тижорат банклари раҳбарларини ҳам таклиф этганмиз. Уларнинг бош вазифаси – бундан кейин ўз иш услубларини тубдан ўзгартириб, фуқароларимиз ва тадбиркорларнинг ҳақиқий ишончини қозонишга ва уларга ҳақиқий кўмакдош бўлишга эришишдан иборат.

Шу боис давлат банклари олдида куйидаги вазифалар кўйилмоқда. Улар ҳар бир оила билан мулоқот ташкил қилиш орқали фуқароларнинг тадбиркорлик билан шуғулланиши учун қулай имкониятлар яратиши керак.”

Мустақил мамлакатимиз молия бозорида, шу жумладан банк-молия тизимида ўтказилаётган ислохотлар натижасида замонавий жаҳон андозаларига ва талабларига мос келадиган молия-банк тизими ҳамда бозор инфратузилмаси босқичма-босқич шакллантирилмоқда, молия-банк соҳасини янада эркинлаштиришга қаратилган қатор қонунчилик ташаббуслари ва улардан келиб чиқувчи муҳим чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Республикаимизда банк-молия тизими барқарорлигини таъминлашга

катта эътибор берилаётганлиги туфайли мамлакатимизда барпо этилган банк-молия тизимининг барқарор ва ишончли фаолият юритиши, унинг жаҳон молия бозоридаги нуфузи ортиб бориши, шунингдек мамлакатимизни модернизатсия қилиш йўлидаги дадил қадамларимиз дунё жамоатчилиги, шунингдек, қатор нуфузли халқаро молия ташкилотлари томонидан эътироф этилмоқда.

Мазкур қарорда молия-банк тизимини янада ислох қилиш ва барқарорлигини оширишнинг асосий йўналишлари сифатида Базель кўмитаси томонидан белгиланган халқаро стандартлар талабларига мувофиқ, тижорат банкларини янада капитал-лаштириш, ушбу соҳага хусусий капитални жалб этиш, ресурс базасини кўпайтириш, тижорат банкларининг инвеститсиявий фаоллигини кучайтириш, омонатчилар учун қафолатларни ку-чайтириш ва банк тизимига аҳоли ҳамда хорижий инвесторларнинг ишончини янада мустаҳкамлаш, янги жозибали омонатлар ва депозитларни татбиқ этиш, кўрсатилаётган банк хизматларининг тури ва кўламини кенгайтириш йўли билан аҳоли ҳамда хўжалик субъектларининг бўш маблағларини банк айланмасига кенг жалб этиш бўйича тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш, нобанк молия ташкилотлари, лизинг, суғурта ва аудиторлик компанияларининг ролини янада ошириш ҳамда тармоғини ривожлантириш, халқаро нормалар ва стандартларга мувофиқ уларнинг барқарорлиги ва самарадорлигини таъминлаш, улар томонидан кўрсатиладиган хизматлар тури ва кўламини кенгайтириш, молия бозори инфратузилмаси институтларини мустаҳкамлаш, шунингдек, молия-банк фаолиятининг меъёрий-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш, замон талаблари ва халқаро нормалар ҳамда стандартларга мувофиқ ҳолда амалдаги қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги қонун ҳужжатлари ва меъёрий ҳужжатлар қабул қилиш бўйича муҳим вазифалар белгиланди.

Молия бозори ҳамда замонавий молиявий инфратузилманинг ривожланиши инноватсион ривожланиш йўлига ўтишнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади. Фақат шундай шароитдагина инвеститсия фаолиятини фаоллаштириш ва инвеститсия оқимларини ишлаб чиқариш, сўнгра эса юқори технологиялар соҳасига қайта йўналтириш мумкин бўлади. Замонавий молия бозорларининг асосий унсурларини яратмасдан туриб, иқтисодий ўсиш асосий омилларидан бири ҳисобланган тўғридан-тўғри инвеститсияларнинг киришига эришиб бўлмайди.

Маълумки, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози даврида мамлакатимиз молия бозори ўзининг барқарор ва ишончли эканини исботлади. Шу билан бирга, Ўзбекистон молия бозорини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш учун куйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ўйлайман;

- жаҳон амалиёти талабларига мувофиқ Ўзбекистон молия бозори фаолиятини тартибга солиш, назорат қилиш ва барқарор ривожланишини таъминлаш, шунингдек, молиявий хизматлар бозори иштирокчилари ва инвесторларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг қонунчилик асосларини янада такомиллаштириш;

- жаҳон стандартлари талабларига мувофиқ молия бозорини янада эркинлаштириш, унинг барқарорлиги ва капиталлашув даражасини ошириш;

- мамлакатимиз молия бозори рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш ва унинг янги сегментларини шакллантириш;

- молия бозорига хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш, миллий иқтисодиётга хорижий валюта тушумларини кўпайтириш мақсадида мамлакатнинг халқаро молия бозорлари билан интеграциясини таъминловчи самарали воситаларни ривожлантириш;

Мамлакатимизда банк-молия соҳасида модернизация жараёнларини янада жадаллаштириш, мамлакатимиз молия бозорини янада мустаҳкамлаш ва жаҳон талабларига мос келадиган замонавий бозор инфратузилмасини шакллантириш, молия бозорида рақобатни янада кучайтириш, молия-кредит институтлари томонидан кўрсатилаётган хизматларнинг сифатини ошириш ва кўламни янада кенгайтиришга имкон яратади.

Фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати

1. *M.Armstrong, J.Taylor. Regional economics and policy. 3 edition. WilleyBlackwell publisher, 2010- 448 p*
2. *Ведяпина В.Н. Региональная экономика. под ред. - М.: «ИНФРА», 2008. – 510 стр.*
3. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси ривожлантиришнинг 5та устувор йўналишлари тўғрисидаги ХАракатлар стратегияси”, 07.02.2017 й., №ПҚ-4947. / www.lex.uz*
4. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Наманган вилояти сайловчилари вакиллари билан Учқўرғон туманида бўлган 2016 йил 2 ноябрдаги сайловолди учрашувидаги нутқи.*
5. *www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.*
6. *www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси расмий сайти.*

Scientific supervisor: senior lecturer

Erkinov Shakhzod Balhodir o'g'li

Isroilov Izzatbek Dilmurodjon o'g'li

Department of joint international educational program KE-12, 3rd year student

FURTHER IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE IN REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: *Investments, being a necessary condition for the development of the economy, are mainly directed to the implementation of priority projects in the field of material production and social spheres. Attracting foreign investment plays an important role in the implementation of new technologies, increasing the potential of the country's economy, strengthening its competitive level in the world market, and in introducing best management practices.*

Key words: *investment, economy, banks, enterprise, modern world, joint-stock ownership.*

Introduction. Attracted foreign direct capital investments, equipment and technology, as well as other assets make a worthy contribution to the development of the country's economy and contribute to its integration into the world economic system. The enterprises created by deeply processed natural resources with the participation of foreign capital affect not only the economic entity itself, but also the development of other spheres, creating the ground for the growth of the macroeconomic aspect. It is obvious that the market of Uzbekistan, which is quite rich in natural and labor resources, great intellectual potential, dynamically developing economy, is becoming more attractive for foreign investors every year.

Theoretical aspect of research. The banking system pays consistent attention to the issues of further improving the investment environment, increasing the investment attractiveness of Uzbekistan. Currently, 5 banks and a representative office of 6 large banks of the world operate in the republic with the participation of foreign investments. Along with a significant contribution to increasing the assets of

the banking system, achieving a high level of business culture, introducing new technologies and creating the necessary infrastructure, their participation in the financial market also creates conditions for increasing domestic investment. [1]

The Central Bank, which is the main regulator of the banking system, takes effective measures to improve the business environment and increase investment attractiveness, the main criteria of which are ensuring the rule of law, establishing fair competition among credit institutions, reducing administrative restrictions, ensuring the transparency of banking activities. [2]

Methodological aspect of research. This article is of an analytical and research nature. The study is based on an analysis of the main indicators of economic development in the Republic of Uzbekistan. They are collected from various international and national scientific articles, the official website of the President of Uzbekistan, the ministries of foreign affairs, investment and trade of the Republic of Uzbekistan, data from the official sites of national magazines, etc. The economic situation in the Republic of Uzbekistan is analyzed, measures taken by the state to develop the export of oriented products in Uzbekistan. Methods of statistical and economic analysis were used in the work.

Analysis and results of research. As a result, Uzbekistan in the ranking "DoingBusiness 2020" took 69th place among 190 countries and entered the top 20 countries - reformers in terms of creating the most favorable conditions for doing business. For comparison, we note that in 2012 the country in this ranking occupied only 166th place. Also, during the second half of 2018 and the past period of 2019, Uzbekistan managed to obtain the first assessments of such agencies as Fitch and Standard & Pours. At the same time, the rating of Uzbekistan was positively affected by such factors as a strong sovereign balance, a low level of public debt, as well as a decrease in state participation in the country's economy. Visa-free entry is granted to citizens of 86 countries. The second country in terms of openness to tourists among the CIS countries. [8]

Uzbekistan has also resumed active negotiations on accession to the World Trade Organization (WTO). Accession to the WTO will provide an opportunity for Uzbek entrepreneurs to increase the prospects for increasing scientific and technological progress in industries through the purchase and purchase of efficient and reliable imported equipment. In addition, upon accession to the WTO, domestic exporters will have easier access to foreign markets. [3]

Uzbekistan's potential is based on solid macroeconomic fundamentals – it is a country with a strong domestic market, relatively young and cheap labor, rich natural resources, a relatively diversified economy and a rapidly developing infrastructure. [6]

In general, Uzbekistan has the advantage of macroeconomic stability, which, combined with ongoing reforms, opens up opportunities in various sectors of the economy, be it financial services, construction or tourism. [4]

In the first half of the year, of the total volume of disbursed investments in the country, more than \$ 1.5 billion, or 21.3% percent, were foreign investments and loans with an increase of 11%, including \$ 1.2 billion - foreign direct investment. Within the framework of the Investment Program, the implementation of 63 projects with a total cost of \$ 160.9 million was completed. For the development of small business, credit lines of international financial institutions in the amount of \$ 86.4 million have been mastered. With the support of the Financing Fund for the Preparation of Project Documentation for Investment Projects under the Association of Banks of Uzbekistan, 24 projects of small business entities were financed for 16.7 billion sums. [5]

Table1. Net income foreign direct investments comparing with 2019 and 2020 in mil of USD [10]

Type of investments	In 2019		In 2020	
	Not financial enterprises	Banks	Not financial enterprises	Banks
Net investment in equity	2 038,0	39,2	1241,2	76,7
Reinvestment of income	693,5	18,7	504,1	26,6
Net borrowings from parent companies	168,7	0	153,2	0
Net proceeds to PSA enterprises	-641,6	0	-276,1	0

As we can see from table above Uzbekistan gaining a huge weight from foreign investments and even doubling banking sector of investments in 2020, which may be the result of good condition to attract more direct investments

Table 2. International investment position for 2020 in mil. USD [9]

Indicator	01.01.2021	Operation of the balance of payments	Non-operational changes
Net investment position	20 367,1	-4 014,6	4 582,3
Assets	65 917,6	7 038,2	3 995,7
Direct investments	195,6	1,7	-0,6
Portfolio investment	2,4	-0,1	-0,1
Other investments	30 815,6	5 265,2	35,9
which currency and deposits	22 978,8	3 149,4	35,6
Reserve assets	34 904,0	1 771,4	3 960,4
Commitments	45 550,5	11 052,8	-586,6
Direct investments	10 264,3	1 725,7	-1 043,2
Portfolio investment	2 934,1	1 389,4	78,3
Financial derivatives	16,7	-6,4	19,4
Other investments	32 335,4	7 944,1	359,0
which loans and borrowings	29 959,8	7 081,2	545,2

The table above represents international investment position in 2020, which is very good if it is compared to the position of 2019, where assets and net investment position gained from 54 883,8 and 19 799,5 mil USD respectively.

Work on further integration into the international stock market has been intensified. So, in February 2019, Uzbekistan placed the first 5-year and 10-year Eurobonds totaling \$ 1 billion. With a quadrupling of the subscription, the orders were eventually distributed to more than 150 investors from England, Europe, America, and Asia. It is also noteworthy that in November 2019, for the first time in the history of Uzbekistan, corporate Eurobonds were issued.

In particular, JSB "Uzpromstroybank" issued five-year international bonds worth \$ 300 million. USA on the London Stock Exchange. Orders reached \$1.2 billion. USA with 4x release coverage. [7]

Conclusion. Thus, despite the positive results achieved, it seems necessary to continue targeted work to improve the investment climate in the country. First of all, such issues as ensuring reliable protection of the rights and legitimate interests of entrepreneurs, including foreign investors, further strengthening the protection of private property, stimulating the development of competition in the investment market, developing the capital market, improving law enforcement practices, etc. need further elaboration.

References.

1. Calder A. *Corporate Governance: A Practical Guide to the Legal Frameworks and International Codes of Practice*. - London England, Philadelphia: Kogan Page unlimited, 2008. - 6-16 p.
2. Siebens H. *Concepts and Working instruments for corporate governance // Journal of Business Ethics*. - 2002. - No. 1. - p. 109. – doi: 10.1023/A:1016340219437.
3. Claessens S. *Corporate Governance and Development // World Bank Research Observer*. - 2006. - No. 1. - p. 91-122. – doi: 10.1093/wbro/lkj004.
4. La Porta R., Lopez-De-Silanes F. and Shleifer A. *Investor protection and corporate governance // Journal of Financial Economics*. - 2000. - No. 1-2. – p. 3-27. – doi: 10.1016/S0304-405X(00)00065-9.
5. Shleifer A., Vishny R.W. *A Survey of Corporate Governance // Journal of Finance*. - 1997. - No. 2. - p. 737-783.
6. Mukhamadzhonov Sh.S. *Corporate governance and its development in Uzbekistan // Economics of Central Asia*. - 2021. - Volume 5. - No. 2. - P. 207-224. – doi: 10.18334/asia.5.2.112020.
7. *Official page of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan*. URL: <https://cbu.uz/en/>
8. *Official page of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan*. URL: <https://minjust.uz/en/>
9. *Official website of the World Bank*. [Electronic resource]. URL: <https://data.worldbank.org/country/uzbekistan?locale=en>.
10. *Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated October 17, 2016 No. PP-2635*. URL: <https://lex.uz/docs/3099259/>

*Scientific supervisor: senior lecturer
Erkinov Shakhzod Balhodir o'g'li
Madambekov Azizbek Ravshanbek o'g'li
Department of joint international educational program KE-12, 3rd year student*

UZBEKISTAN'S INVESTMENT CLIMATE, INVESTMENTS AND THEIR STRUCTURE

Abstract: *This article is devoted to the study of the role of investments in the country's economy, on the example of the Uzbekistan. The article emphasizes the urgent need for investment processes, the creation of attractive conditions for investors. After all, a necessary condition for the development of the economy is high investment activity. It is achieved through the growth of volumes of realized investment resources. The scientific novelty of the work consists in clarifying the forms and conditions for attracting capital investments, in determining directions for improving the investment climate.*

Key words: *Investments, industry, economy, rating, investment structure, investor, comparator economies.*

Introduction

A favorable investment climate is a necessary condition for ensuring a stable high development of the economy, attracting investment in regions and industries, and enhancing entrepreneurial activity. It contributes to the inflow of foreign direct investment in important industrial and social projects, expands the possibilities for innovation, improves the quality of socio-economic development. During the years of independence, Uzbekistan has gone through a difficult stage of restructuring the entire economy, accompanied by certain difficulties in terms of developing an appropriate concept and mechanisms its implementation.

In particular, it must be admitted that certain issues in the field of doing business remained unresolved for a long time (for example, currency conversion, free repatriation of profits, attraction of international financial institutions, etc.), and this, in turn, seriously affected the investment attractiveness of the country. However, in recent years, the situation in this regard has begun to change dramatically, and reforms aimed at improving the investment environment have become dynamic.

Theoretical aspect of the research

Investments are differentiated on the basis of a variety of characteristics: they distinguish between net, associated with the need to increase fixed capital, and gross, due to the need to compensate for the depreciation of fixed assets. Investments are allocated by application objects. These objects can be: property, financial instruments, intangible values. In terms of the direction of investment, one can single out: replacement, expansion, rationalization, renewal of the composition of funds, etc. In terms of goals and associated risks, there are investments: venture (risk) direct, portfolio and annuity. A form of venture capital is the issuance of new shares produced in new areas of activity associated with high risk. Risk capital includes various forms: loan, equity, entrepreneurial.

Direct investments are investments in the authorized capital of an economic entity with the aim of generating income and obtaining rights to participate in the management of this economic entity. Portfolio investments are a collection of various values brought together that serve to achieve a specific goal by the investor. Annuity is an investment that brings the investor a certain income at regular intervals.

From the point of view of investment subjects, there are private investments made at the expense of own private capital, loans (including bonds), as well as attracted capital; and public investment realized through budget appropriations, long-term loans and other attracted resources. Depending on the attitude to commercial risk, all subjects making any investments can be divided into investors, entrepreneurs, speculators and players. An investor, investing capital, is interested in the maximum minimization of risk, an entrepreneur takes into account the possibility of risk, a speculator is ready to take a certain, pre-calculated risk, a player is ready to take any risk.

Methodological aspect of research

The economic situation in the Republic of Uzbekistan is analyzed, measures taken by the state to develop the export of oriented products in Uzbekistan. Methods of statistical and economic analysis were used in the work. They are collected from various international and national scientific articles, the official website of the President of Uzbekistan, the ministries of foreign affairs, investment and trade of the Republic of Uzbekistan, data from the official sites of national magazines, etc.

Analysis and result of research

In Uzbekistan, one of the drivers of economic growth is the attraction of foreign capital into the national economy. In the first half of 2019, the volume of assimilated foreign investments increased by 4.3 times compared to the same period in 2018 and amounted to USD 5.6 billion. At the end of 2019, foreign direct investment is expected to be at least \$7 billion. For comparison, this figure in 2018 was \$2.8 billion. In addition, in two years the number of enterprises with foreign investment has doubled - more than 10,000. The share of investments in the country's GDP for the first time for the country amounted to 38%.

According to the results of January-March 2019, Uzbekistan conducted trade relations with more than 150 countries of the world. Over the past year, the total trade turnover has increased by 37%. The main trading partners of the republic are such countries as China, Russia, Kazakhstan, Korea and Turkey. Uzbekistan's potential is based on strong macroeconomic fundamentals - it is a country with a strong domestic market, a relatively young and cheap labor force, rich natural resources, a relatively diversified economy and a rapidly developing infrastructure. In general, Uzbekistan has the advantage of macroeconomic stability, which, combined with ongoing reforms, opens up opportunities in various sectors of the economy, be it financial services, construction or tourism.

Figure №1. Protecting Minority Investors in Uzbekistan and comparator economies.

In 2021, the development of investments in fixed assets in Uzbekistan amounted to 244.9 trillion soums (\$22.5 billion). Table of indicators for the development of investments in fixed assets by regions of Uzbekistan in 2021.

Table №1. Investments in fixed assets. growth rate, %

Territories	2019	2020	2021
Republic of Uzbekistan	138,1	95,6	105,2
Republic of Karakalpakstan	100,3	69,9	102,1
Andijan	129,0	110,6	115,3
Bukhara	95,9	104,7	136,4
Jizzakh	194,9	147,4	104,0
Kashkadarya	131,2	76,5	72,7
Navoi	144,3	77,1	93,4
Namangan	131,1	88,0	102,9
Samarkand	134,5	128,8	112,0
Surkhandarya	144,0	77,4	103,2
Syrdarya	186,0	111,2	116,4
Tashkent	158,5	92,2	119,1
Fergana	132,0	113,5	108,2
Khorezm	150,7	92,7	144,2
Tashkent city	145,8	108,6	104,0

Assimilation of investments in fixed assets in Uzbekistan in January-September 2021 amounted to 163.9 trillion soums (\$15.2 billion), Trend reports with reference to the State Statistics Committee of Uzbekistan.

Table №2. The structure of investments in fixed assets by types of fixed assets.¹

Fixed assets	2019	2020
Total	195927,3	210195,1
Residential buildings	20621,9	23200,8
Non-residential buildings	33408,1	38172,7

Other facilities	23148,7	27039,0
Land improvements	127,3	285,9
Machinery and equipment, total	107305,8	110493,8
Transport equipment	16588,2	12415,2
Information, computer and telecommunication (ICT) equipment	3194,8	7347,0
Other machinery and equipment	87522,7	90731,6
Resources of animals bringing products on a regular basis	2418,9	2843,0
Resources of trees, crops and plantings that produce products on a regular basis	372,0	880,7
Costs associated with the transfer of ownership of non-produced assets	198,1	225,0
Computer software and databases	28,7	25,2
Originals of entertainment, literary and artistic works	3,7	1,6
Research and development	5,9	86,5
Exploration and evaluation of mineral reserves	763,7	26,7
Other intellectual property products	330,1	229,0

Over the past 10 years, the volume of investments in fixed assets has increased by 193.7 trillion soums (\$17.9 billion). For comparison: in 2020, this figure was 210.1 trillion soums (19.4 billion dollars), and in 2010 - 16.4 trillion soums (1.5 billion dollars).

The largest investments in fixed assets in January-September 2021 fell on the city of Tashkent - 38.7 trillion soums (3.5 billion dollars). In second place in terms of investment is the Tashkent region - 17.1 trillion soums (1.5 billion dollars), in third place is the Bukhara region with 13.8 trillion soums (1.2 billion dollars).

Conclusion

Modern Uzbekistan is a leading industrial state in the heart of Central Asia, ensuring stability and economic development of the region as a whole.

Among the advantages that the modern economy of Uzbekistan offers for foreign companies are political and macroeconomic stability, favorable natural and climatic conditions, hospitable and hardworking people, and many others.

Of the advantages, the key factors for the success of doing business in Uzbekistan are: a rich resource base, an advantageous geographical location in the center of the largest regional markets, a transport and logistics system integrated into the network of land and air communications of international importance, a diversified industrial base and scientific and intellectual, human resources of the republic.

The historically formed rich scientific culture of Uzbekistan, an extensive network of diversified scientific and applied organizations creates objective prerequisites for the development of progressive innovative mechanisms for the development of the economy. Uzbekistan, where one of the world's leading scientific bases, the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, has been operating since 1943, uniting 18 research institutes, is the "center of innovation" in the region.

The need to increase the production and export potential of Uzbekistan is evidenced by the fact that Uzbekistan is located in the center of 5 largest and most dynamically growing markets in the world - these are the markets of the CIS, East and Southeast Asia, South Asia, incl. Afghanistan, Middle East, Central and Eastern Europe.

Unprecedented conditions for the development of dynamically growing and, in many respects, remaining uncovered markets of Central Asia and the CIS are also due to the possibility of duty-free access by Uzbek producers to the markets of Central Asia with a population of 60 million people and the CIS with a population of 300 million people.

References:

1. La Porta R., Lopez-De-Silanes F. and Shleifer A. *Investor protection and corporate governance // Journal of Financial Economics.* – 2000.
2. China National Institute for SCO International Exchange and Judicial Cooperation. URL: cnisco.shupl.edu.cn/
3. Standard & Poor's (S&P Global Ratings). URL: <https://www.spglobal.com/en/>
4. *Doing Business 2020 – Economy Profile of Uzbekistan* URL: <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/uzbekistan/UZB.pdf>
5. The official web page of the state committee of the Republic of Uzbekistan on statistics. URL: <https://stat.uz/en/>
6. The official web page of the agency for attracting foreign investments under the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan. URL: <http://invest.gov.uz/>
7. The official web page of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan. URL: <https://cbu.uz/en/>

Scientific supervisor: senior lecturer

Erkinov Shakhzod Balhodir o'g'li

Shamsieva Nigora Furkatovna

Department of joint international educational program UMB-31, 2nd year student

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN

Abstract: *The digital economy is rapidly developing and has an impact on all spheres of human activity. Modern technologies stimulate the transformation of business processes and social interactions, give rise to new trends in the educational sphere. As a result, there are many questions of interest for research. One of the most discussed topics is the innovative activity of enterprises and changes in the labor market.*

At a new stage in the development of digital technologies, one of the main challenges is the exponential growth in the quantity, quality and diversity of relationships between organizations, citizens and socio-economic systems, accompanied by a spasmodic dynamic in the volume of data in circulation and leading to more complex and synchronized integration of "everyone with everyone", the implications of which are not yet fully understood. Such transformations will require new skills and competencies from people, a willingness to use new technologies in everyday life.

Key words: *digital economy, cyber security, blockchain, cryptocurrency technology, crowdsourcing, crowdfunding*

Introduction

It is known that there is some relationship between investment in research and development and the competencies that the company has: both factors theoretically affect the financial performance of the company; in addition, relevant human resources are needed to apply the results of research and development. The relationship between the skills and innovative activity of the company has its own characteristics: the vacancies of the company do not always reflect its real needs. It should also be noted that in the articles devoted to the study of demand in the labor market, the innovative activity of the company was not taken into account quantitatively, but was a sign of sampling. Therefore, it is not known how exactly the company's demand in the labor market is related to its innovative activities and which employee competencies are most strongly associated with the firm's R&D costs. The above facts form the need for research and justify its scientific novelty. In accordance with the identified gap in knowledge, the research question and the purpose of the study were formulated.

In modern world is almost impossible to imagine without the digital economy and IT technologies. We can confidently say that this area has been able to take one of the most important roles for modern humanity. Each sphere somehow interacts and is closely connected with the digital economy in every developed and developing country. With the advent of the digital economy, the world today is experiencing truly revolutionary changes associated with new technologies that are transforming industries and production systems, increasing productivity and giving rise to new business models. In this regard, the acceleration of economic development, international competitiveness and the integration of Uzbekistan into the world economy largely depend on the development of the digital economy. The digital economy helps to reduce the cost of providing services, provides access to exports through e-commerce, positively affects the inflow of investments and, in general, economic activity.

Theoretical aspect of research

According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for the widespread introduction of the digital economy and e-government" dated April 28, 2020 PP-4699, by 2023 it is planned to double the share of the digital economy in GDP. The economic development strategy is based on such factors as the development of industry, e-commerce, services and agriculture, the strengthening of entrepreneurship, the provision of financial resources.

The digital economy refers to such a system of economic, social and cultural relations, the basis of which is the widespread use of digital technologies. There are many definitions of the digital economy.

In Uzbekistan, the development of the Digital Economy is one of the priorities of the state economic policy. The proof of this statement is the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev dated July 3, 2018 No. PP-3822 "On measures to develop the digital economy in the Republic of Uzbekistan", which states: "The state is taking large-scale measures to develop the digital sector of the economy, introducing electronic document management systems, developing electronic payments and improving the legal base in the field of e-commerce.

The digital economy, functioning on information technology platforms, is developing at an intensive speed, which necessitates the creation of new models and technologies for such platforms.

Blockchain technologies (distributed data registry technologies), artificial intelligence, the use of the capabilities of supercomputers, as well as activities in crypto-assets are one of the directions for the development of the digital economy in many countries of the world.

In the Republic of Uzbekistan, the national strategy "Digital Uzbekistan" - 2030 has been developed and is being actively implemented, where the task is set: in 2030, the share of the digital economy in the republic's GDP should be 30%.

The program for the development of agriculture until 2030, as well as the digital program "Smart Agriculture", are being intensively developed and implemented. However, the process of formation of the digital economy is not always smooth and lightning fast. To date, the following problems have been identified in the implementation of the national strategy "Digital Uzbekistan" -2030:

- equipping the regions of Uzbekistan with fiber-optic systems is still insufficient;
- the speed and percentage of wireless broadband Internet coverage are low;
- difficult access to the basic network infrastructure in remote areas of the country;
- despite the active training of specialists in the ICT industry, there is a shortage of highly qualified personnel;
- the processes of effective development of the digital economy require constant modernization of technical and
- technology platforms.

To eliminate these problems as soon as possible and achieve the set goals, a national program and a roadmap for the digital economy until 2030 have been developed.

Methodologic aspect of research

This article discusses the views of various scientists and provides a comparative analysis of their views on the development of the digital economy. The resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan regarding the development of the digital economy in Uzbekistan were considered. And also, the essence of the law of the Republic of Uzbekistan "On payments and payment systems" is disclosed, which regulates, among other things, the use of electronic money and payment systems. The analysis also includes cyber security of the Republic of Uzbekistan.

Analysis and result of research

The presence of an electronic banking service (online banking, Internet banking) does not make a bank digital in the current definition of a "digital bank". Online banking is simply a service that operates over an Internet connection for the convenience of users, but a bank remains the same bank - with a head office, branches, bureaucratic procedures and full-time employees. Today, almost all banks have an online banking service, it is convenient and in demand by millions of users around the world and in particular in Uzbekistan. However, the development of banking services did not stop there, and banks have already begun to appear that position themselves as neo-banks, or digital/virtual banks.

It is noteworthy that favorable conditions were laid in Uzbekistan for the opening of digital banks back in 2018, thanks to the Decree of the President of Uzbekistan "On measures to radically improve the activities of the Central Bank". Obviously, the number of digital banks, compared to the "traditional" ones, is currently much smaller. However, it is already possible to evaluate the advantages of digital banks over "traditional" ones and predict a significant increase in their number in the near future.

On a global scale, the two countries are leaders in the geography of the development of the digital economy. These are the US and China. These countries account for 75 percent of all blockchain-related patents, 50 percent of the value of the Internet, and more than 75 percent of the global open cloud computing market. In particular, they control 90 percent of the market capitalization of the 70 largest digital platforms in the world.

In February 2020, the Law of the Republic of Uzbekistan "On Payments and Payment Systems" came into force, which regulates, among other things, the use of electronic money and payment systems. In Uzbekistan, electronic money is the same sums, only their circulation is carried out in an electronic system. They can be used to purchase goods and services from individual entrepreneurs and legal entities - subjects of the system. For them, special electronic wallets are formed, to which electronic currency is accepted for the sold goods or services rendered in order to further transfer the equivalent amount to the bank's settlement accounts.

There are three such systems in Uzbekistan today - they are created by the payment organizations Click, Payme and Oson. The first was Brio Group, which registered the first Oson electronic money system. PJSCB Turkiston became the issuer of the electronic money system. In August 2020, Inspired LLC (E-Card) and Click LLC (Click) registered their electronic money systems. The issuers were JSCB Universal and JSCB Agrobank, respectively. Currently, there are about 500 thousand wallets created in the Click system, more than 140 thousand in Oson, and more than 100 thousand in Payme.

The expansion of electronic appeal causes special attention to cybersecurity issues. According to a survey conducted in 2019 by international antivirus software developer ESET among IT directors of companies in Uzbekistan, it became known that 55% of companies in the country faced internal cyber threats and 72% - external ones. Thus, spam and malicious software have become the most common cyber threats. Also, 18% of respondents reported that their companies suffered from accidental information leaks, and 10% from deliberate ones. Entrepreneurs in Uzbekistan consider financial information to be the most significant: 75% of companies noted that it needs special protection from cyber threats, 48% highlight information about operating activities, 45% - information about partners and customers, 25% - personal data of employees.

It should be noted that in Uzbekistan, predictably, the most advanced technologies of the digital economy and electronic money will continue to appear and find their development. There are practically all conditions for this, both at the legislative and communication levels. Of course, with the chosen vector of development towards digitalization, the main emphasis should be placed on ensuring cybersecurity, creating capacities for data centers to store "big data" (Big Data) and ensure the smooth operation of computer technology, and there is also a lot of work to be done to improve the education of the population. to use the services of IT-technologies.

Conclusion

For entrepreneurs, it is especially important to integrate digital technologies into their business faster in order to dynamically adapt to modern trading realities. Special attention should be paid to the cybersecurity factor accompanying the development of the digital economy and invest in this area in advance, because in the future of the development of the digital economy and the digital banking sector, the issue of protection against cyber threats will become the most relevant.

In the very near future, citizens of the country will be able to fully appreciate all the amenities that they will have thanks to the implemented digital technologies in all areas of public life - from education and medicine to entrepreneurship and trade. But with the advent of a new digital reality in our lives, special attention should be paid to improving the education of the population, especially the elderly and citizens who are not familiar with digital technologies, by holding regular master classes and distributing printed manuals with step-by-step explanations.

One thing can be predicted with certainty - Uzbekistan has every chance to take one of the leading roles in Central Asia in terms of the level of high integration of digital technologies in the social, political and economic spheres, which will undoubtedly increase the investment attractiveness of the country, as well as facilitate and improve everyday and financial the life of the population.

Reference

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to develop the digital economy in the Republic of Uzbekistan" No. PP - 3822 dated July 3, 2018. // National Database of Legislation, 07/04/2018, No. 07/18/3832/1452.

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan - Raqamli iqtisodiyetni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernization of qilish chora-tadbirlari. *YzR Presidential Karori*. 21 November 2019 yil

3. Gulyamov S.S. and others. *Raqamli iqtisodiyotda blockchain technologylari*. T, 2019. 409 pages

4. Zhukovskaya I.E. *Innovative approaches to management processes in the context of the formation of the digital economy* // Bulletin of the Faculty of Management of the St. Petersburg State University of Economics. 2018, Issue No. 4. - P. 21-29.

5. Lapidus L.V. *Digital economy: e-business and e-commerce management*. –M.: INFRA-M, 2019. 378 pages

6. I.A.Khasanshin.and others. *Digital economy*. Moscow. 2019 year. 288 pages

7. Ergashev R.Kh., Khamraeva S.N., Fayziyeva Sh.Sh. *Innovative development of agricultural infrastructure: problems and ways to achieve it* // *The phenomenon of the market economy: from its origins to the present day. Partnership under conditions of risk and uncertainty*. - 2020. - S. 310-319. <https://elibrary.ru/item.asp?id=42671986>

8. Official website of the Ministry of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan. URL: <https://www.mitc.uz/uz>

9. Edward Romanov "Digital Economy". *Journal "Economic Review" №4 (256) 2021*

Scientific supervisor: senior lecturer

Erkinov Shakhzod Balhodir o'g'li

Tukhtabaev Sanjar Alisher o'g'li

Department of joint international educational program KE-12, 3rd year student

THE IMPACT OF THE INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE DEVELOPMENT OF THE CENTRAL ASIAN REGION AND THE CIS

Annotation. *With the coming to power of the president of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev, there was a sharp intensification of foreign policy. At the highest level, it is stated that Central Asia is the main priority of the country's foreign policy. Within the framework of the Strategy for Uzbekistan's actions for 2017-2021, Tashkent will contribute to the creation of a belt of good neighborliness and mutually beneficial cooperation in the region of Central Asia. At the same time, within the framework of this policy, there are geopolitical aspects related to the issues of ensuring regional security, as well as economic ones. An active foreign policy is part of a nationwide policy to implement the model of export-oriented development, to support national exporters and expand their sales markets.*

Kew words: *Uzbekistan, regional integration, CIS, EurAsEC/EEC, CSTO, GUUAM.*

Introduction

Activities of Uzbekistan in the development of economic integration. In today's world, no state can successfully develop without integration into the world economy. Today, there is a direct proportional relationship between the degree of integration into the world economy and the level of development of the domestic economy. The development of the domestic economy today directly depends on the degree of integration of the country into the world economy. The stability and diversification of foreign economic relations has a significant impact on the dynamics and sustainability of the development of the national economy, the formation of its structure, and the efficiency of its functioning.

Theoretical aspect of research

Economic integration has been a priority of Uzbekistan's foreign policy since the very first day of gaining sovereignty. Uzbekistan is an obvious economic leader and in terms of economic development can only compete with Kazakhstan. The integration of Uzbekistan into the world economy is closely connected with the deepening of economic reforms and structural transformations in the country's economy. The development of the country's foreign economic activity has become an important element of structural adjustment and technological modernization of the national economy and its competitiveness. [1]

Thus, the new government of the country proclaimed a radical change of course with the priority of openness of information and adherence to international standards. A partial removal of barriers to business, a rejection of a tough investment policy and credit barriers are expected. Despite the fact that in his strategy for the development of the country, Sh. Mirziyoyev emphasizes the principle of continuity of the policy of the first president of Uzbekistan, Islam Karimov, he also points out the importance of reforms related to the "changing conjuncture of the world economy in the context of globalization". [2]

The priorities of the republic's participation in the EAEU in the status of an observer were specified in the speech of the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at a meeting of the Supreme Eurasian Economic Council on May 21. It was then that more than a dozen documents were considered and adopted, defining the foundations of a new roadmap for the development of the Union for the period up to 2025. [3]

Designated as the most important such of them as building up trade relations, including by removing barriers and rapprochement of non-tariff regulatory measures, deepening industrial cooperation of leading enterprises and regions, promotion of projects in the sectors of the real sector of the economy, ensuring food security with the involvement of the Eurasian Development Bank; solution of topical issues in the transport and transit sector and the expansion of mutual preferences in order to increase the volume of cargo transportation. [4]

Methodological aspects of research.

The study is based on an analysis of the main indicators of economic development in the Republic of Uzbekistan. They are collected from various international and national scientific articles, the official website of the ministries of foreign affairs, investment, and trade of the Republic of Uzbekistan. The economic situation in the Republic of Uzbekistan is analyzed, measures taken by the state to develop the export of oriented products in Uzbekistan. Methods of statistical and economic analysis were used in the work.

Analysis and result of research

According to the data, Uzbekistan and Kazakhstan are the two largest economies in the region and their cooperation will positively affect the development of the entire region. In many sectors of the economy, these two countries complement each other well and almost do not compete with each other. In recent years, the development of economic cooperation between Uzbekistan and Kazakhstan has acquired accelerated dynamics. There is an active implementation of the untapped potential of cooperation in the field of foreign trade, mutual investment and expansion of cooperation ties.

Figure №1. Trade between Uzbekistan and Kazakhstan [6]

The mutual trade turnover between Uzbekistan and Kazakhstan is characterized by stable growth. There is a stable growth - according to the results of 10 months of 2021, the indicators of foreign trade between Uzbekistan and Kazakhstan increased significantly:

- trade turnover by 36.5% to 3.2 billion dollars,
- export by 30.5% up to 950 million dollars,
- imports by 39.3% to 2.2 billion dollars.

Uzbekistan is interested in the benefits of economic integration and involvement in mutually beneficial economic processes of all countries in the region. As part of the Action Strategy of Uzbekistan

for 2017-2021. Tashkent expressed its readiness to contribute to the creation of a belt of good neighborliness and mutually beneficial cooperation in the Central Asian region. [5] At the same time, within the framework of this policy, there are both geopolitical aspects related to the issues of ensuring regional security, and economic ones. Export orientation, support for national exporters and expansion of their sales markets are included in the state policy for the implementation of the country's development strategy, and it is these aspects that remain the main trends in foreign policy.

Figure №2. Export of goods of the Republic of Uzbekistan 2017-2021, in billions [6]

Exports structure from Uzbekistan in 2021 represented by the following main commodity groups:

- 47% (5.95 billion US \$): 71 - Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metals and articles thereof; bijouterie; coins
- 9.04% (1.2 billion US \$): 52 - Cotton
- 5.91% (785 million US \$): 27 - Mineral fuels, oil and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes
- 5.5% (730 million US \$): 74 - Copper and articles thereof
- 4.35% (578 million US \$): 08 - Edible fruits and nuts; peel of citrus fruits or melons
- 4.1% (544 million US \$): 99 - Commodities not specified by type
- 3.45% (459 million US \$): 61 - Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted
- 3.01% (400 million US \$): 07 - Vegetables and some edible roots and tubers
- 2.44% (324 million US \$): 39 - Plastics and articles thereof
- 1.65% (219 million USD): 11 - Products of the flour and cereals industry; malt; starches; inulin; wheat gluten

It is noteworthy that in the period under review, Turkey (\$ 528.2 million) surpassed the Russian Federation (\$ 494.8 million) and took second place among Uzbekistan's export partners. Together with China, Kazakhstan, Afghanistan, Kyrgyzstan and Tajikistan, these countries occupy 73.4% of the total export volume.

Figure №3. Comparison of export indicators of Uzbekistan with main partners for 2020-2021, in USD million [7]

It is noteworthy that in the period under review, Turkey (\$ 528.2 million) surpassed the Russian Federation (\$ 494.8 million) and took second place among Uzbekistan's export partners. Together with China, Kazakhstan, Afghanistan, Kyrgyzstan and Tajikistan, these countries occupy 73.4% of the total export volume.

In January-April 2021, exports of goods and services (excluding gold exports) in the amount of \$ 3.4 billion were carried out, which is \$ 715.7 million more compared to the same period last year. Thus, we can observe an increase of 26.7%.

Due to an increase in exports of products of the garment and knitwear industry (+217 million dollars), copper and copper products (+122 million dollars), cars (+59 million dollars), flour (+ 29 million dollars), household appliances (+ \$ 22 million), etc., in the period from January to April of this year,

additional exports in the amount of \$ 660 million were provided. Since the bulk of gas was redirected to the domestic market, the volume of natural gas exports decreased by \$82 million.

Due to the strengthening or re-introduction of restrictive measures in foreign countries against the background of a worsening epidemiological situation in the world associated with the spread of coronavirus, there is a decrease in exports in the field of aviation and tourism services (-3 million dollars and 122 million dollars, respectively).

Uzbekistan, despite its membership in the SCO, is the only one of all the participating countries that openly opposed this economically expedient initiative. Uzbekistan joined the CIS free trade zone at the very beginning of the integration path and is still satisfied with the benefits provided by the CIS. In the foreseeable future, the leadership of Uzbekistan is focused on cooperation with the EAEU countries, but not on membership in the organization.

Thus, one gets the impression that political principles now prevail over questions of economic expediency in matters of participation in the EAEU. was the only participating country to openly oppose this economically viable initiative. Uzbekistan joined the CIS free trade zone at the very beginning of the integration path and is still satisfied with the benefits provided by the CIS. In the foreseeable future, the leadership of Uzbekistan is focused on cooperation with the EAEU countries, but not on membership in the organization. [7]

Figure №4. Comparison of the growth rate (in %) of export indicators in 2020-2021 of Uzbekistan, with the main foreign partners [7]

In January-April of this year, exports of goods and services (excluding gold exports) in the amount of \$ 3.4 billion were carried out, which is \$ 715.7 million more compared to the same period last year. Thus, we can observe an increase of 26.7%.

Uzbekistan, despite its membership in the SCO, is the only one of all the participating countries that openly opposed this economically expedient initiative. Uzbekistan joined the CIS free trade zone at the very beginning of the integration path and is still satisfied with the benefits provided by the CIS. In the foreseeable future, the leadership of Uzbekistan is focused on cooperation with the EAEU countries, but not on membership in the organization.

Thus, one gets the impression that political principles now prevail over questions of economic expediency in matters of participation in the EAEU. was the only participating country to openly oppose this economically viable initiative. Uzbekistan joined the CIS free trade zone at the very beginning of the integration path and is still satisfied with the benefits provided by the CIS. In the foreseeable future, the leadership of Uzbekistan is focused on cooperation with the EAEU countries, but not on membership in the organization. [7]

Thus, one gets the impression that political principles now prevail over questions of economic expediency in matters of participation in the EAEU. was the only participating country to openly oppose this economically viable initiative. Uzbekistan joined the CIS free trade zone at the very beginning of the integration path and is still satisfied with the benefits provided by the CIS. In the foreseeable future, the leadership of Uzbekistan is focused on cooperation with the EAEU countries, but not on membership in the organization. Thus, one gets the impression that political principles now prevail over questions of economic expediency in matters of participation in the EAEU.

The leadership of Uzbekistan is aimed at cooperation with the countries of the EAEU, but not at membership in the organization. Thus, one gets the impression that political principles now prevail over questions of economic expediency in matters of participation in the EAEU. the leadership of Uzbekistan is aimed at cooperation with the countries of the EAEU, but not at membership in the organization. Thus, one gets the impression that political principles now prevail over questions of economic expediency in matters of participation in the EAEU.

Conclusion

The balance of economic forces and opportunities in relations not only with the leading countries of the West, but also within the CIS, is clearly not in favor of each individual country of the Commonwealth, because the Eurasian Economic Union arose in the political space of the CIS. It seems that here any policy of "self-reliance" can lead to serious losses in economic efficiency, and, consequently, in ensuring economic security, which invariably lies in the center of attention of many states of the world.

The negative impact of protectionism on the world economy has long forced states to take collective measures against "economic", "customs" and other similar wars and for this purpose create appropriate international organizations such as the WTO, OECD, CIS, EAEU, ASEAN, and so on. Such approaches are of particular relevance in the year when many Commonwealth states, including the Republic of Uzbekistan, celebrate an important milestone in the history of their national sovereignty - the 30th anniversary of independence.

References

1. Avazkhodzhaeva DM Razvitie agrar-nogo sektora ehkonomiki Uzbekistana // *Molodoj uchenyj*. 2017. No. 17. S. 321-323.
2. Bazyleva SP, Chernenko EF Sotrud-nichestvo Uzbekistana i Rossii kak stabi-liziruyushchij faktor na evrazijskom pros-transtve // *Vestnik RUDN. Seriya: Mezhdunarodnye otnosheniya*. 2016; 16(3). S. 505-520.
3. Bogaturov AD, Dundich AS, Central'naya Aziya: "otlozhennyj nejtralitet" i mezhdunarodnye otnosheniya v 2000-h gg. *Ocherki tekushchej politiki*. Vypusk 4. M.: NOFMO, 2010. S. 10.
4. Kazansev A.A., Gusev L.YU. Reformy vo vneshnej politike Uzbekistana: osnovnye dostizheniya i scenarii razvitiya // *Vestnik RUDN. Seriya: Mezhdunarodnye otnosheniya*. 2018; 18(2). S. 292-303.
5. Kurylev KP *Specifika integracionnyh processov v SNG*. // *Ezhegodnik. SNG: problemy, poisk, resheniya*. M.: Izd-vo RUDN, 2010. S. 22-32.
6. Official web page State Customs Committee of Uzbekistan. <https://www.customs.uz/ru/lists/view/118>
7. Official web page of Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan. URL: <https://mift.uz/ru/news/geografija-eksporta-rasshirjaetsja-uzbekistan-nachal-eksport-produktsii-esche-v-4-strany>

Normurodov Shuxrat Akmal ugli,
student of JIEP,
Scientific supervisor:
Xolikova Sabokhat Abdugarim qizi

DIGITAL ECONOMY: MODERN CHALLENGES AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

Annotation: This article is devoted to the key trends in the development of digitalization. The article reveals the principle of digital transformation of the economy and industry, with a focus on the elements of digitalization of individual business processes.

Key words: Digitalization, automation, business processes, pandemic, digital revolution, digital factories.

Today, the digital economy is not just a relevant economic trend, but a completely new logic of organizing business processes in any industry. The task of digitalization as a structural process of transformation of the economy is to complete the rethinking of the business model of the production and organization of the enterprise / company. Many mistakenly believe that the introduction of digital technologies is the digital transformation of the business, but this is just a business transformation tool. Digitalization is extremely popular phenomenon in Uzbekistan, the tasks for the transformation of various sectors of the economy are included in the list of "Action Strategies for Five Priority Directions of the Development of the Republic of Uzbekistan", in accordance with the decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 07.02.2017 "Strategy of actions in five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017 -2021 "[1] and in the decision of the President of RUz dated 28.04.2020 No. PP-4699" On measures on the widespread introduction of a digital economy and e-government "[2].

Principle of digital transformation

Despite the relevance and popularity of digitalization, the main mistake in the transformation of the enterprise / company is the substitution of the concepts of "digitalization" and "modernization of equipment / re-equipment of the industrial facility".

The key goal of such a transformation is to create a high quality, efficient digital asset, where costs and costs are minimized and the model of business processes is maximized. The modernization of equipment, for example, the introduction of the latest generation of 3D-design systems (CAD - computer-aided design), is not digitalized, and represents only part of the enterprise transformation algorithm.

Fig 1. Principles of digital transformation [3]

The digitalization of any enterprise is to be a deep analysis of business processes, production chains, logistics and surrounding factors to determine the strategy and roadmap of activities for digital transformation. The modern "digital revolution" or the "fourth industrial revolution" of the economy is similar to similar transformations of industrial production in the past. Accordingly, the approach to the competent modernization of any enterprise or technological chain of any large company is implemented within the following steps:

- Evaluation of the digital maturity of the company / conducting a survey of digital architecture;
- formation of a list of measures to optimize the company's digital architecture;
- automation and digitalization of business processes;
- Analysis and optimization of the existing model of business processes.

Digital operation of operating activities

The implementation of the task of digitalizing industrial processes is based on a specific algorithm of actions. The first stage is a comprehensive audit of the current organization of business processes and industrial production. At this stage, the digital maturity of the enterprise is carried out, including the assessment of the matrices and the design schemes of business processes, including the depth of such models. The second stage is to ensure the full automation of the entire production chain (if it was not done before). The key result of the second stage is automation and combining all production elements into a single system, including the trace of processes. After automation with the implementation of event and tracing logs, a comprehensive verification of the current model of business processes is carried out for reliability. In this case, it is important to estimate how much the current matrix of business processes corresponds to the actual flow of production processes.

Digitalization of operating activities is to create "digital factories" or intellectual production. The advantage of "digital factories" is to ensure the adoption of accurate solutions in real time with the possibility of cross-functional interaction at all stages of production, while maintaining the quality and reliability of products.

To create a "digital factory" or "digital environment" of any production, it is necessary to carry out a number of phased interrelated events:

- Digitization of major business processes;
- automation;
- implementing systems for analyzing large data.

Among the main technological directions of digitalization of operating activities in the first place, digitization of basic business processes is still worth the creation of a single digital information space, which is, combining design processes, preparation of production, procurement of mats and equipment and after-sales service on a single digital platform.

Another important area is predictive analytics and simulators that allow you to foresee possible situations in advance. The predictive analytics involves the analysis of large amounts of information on the production process at industrial facilities in order to identify hidden patterns.

Thus, the creation of a "digital factory" is based on the introduction of the following elements into the production:

- digitalization of business processes;
- modularity;
- single digital space;
- Automation;
- Standardization;
- analysis of large data;
- introducing industrial simulators.

An integrated approach to industrial production allows you to systematize and simplify the business processes of the enterprise, to implement a transparent control and monitoring system, which

allows you to adjust existing algorithms and production plans in real time, which ultimately allows you to create a qualitative "digital asset".

Digital economy in a pandemic

In the context of embedded quarantine measures in most countries of the world, the suspension of the work of a large number of enterprises, the ban on the physical contact of employees at facilities the significance of the digital economy increases. With a high level of digitalization of production, processes pass automatically with remote control of the dispatch center. Companies that have already conducted digital transformation suffered the smallest financial and technological losses, as they were able to ensure the continuity of production, despite the requirements for self-insulation for employees.

The global pandemic acted as a challenge for business and industry, completely changing the "Rules of the game". Most enterprises and companies have realized the importance of automation and digitalization of production and business processes, the introduction of a risk-oriented approach in enterprises, as well as predictive analytics and flexible business strategy.

References:

1. Journal «Automationmag» <https://www.automationmag.com/features/the-father-of-invention-dick-morley-looks-back-on-the-40th-anniversary-of-the-plc.html>
2. Decree of the President of RUZ dated 07.02.2017 "Strategy of actions in five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021". [1]
3. Resolution of the President of RUZ dated 28.04.2020 No. PP-4699 "On measures for the widespread introduction of a digital economy and e-government". [2]
4. PwC, Worldwide research of the Digital IQ. <https://www.pwc.ru/ru/riskassurance/assets/diq-RUS.pdf>
5. [http://mineconomy.uz/%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20\(1\).pdf](http://mineconomy.uz/%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20(1).pdf)
6. <https://lex.uz/docs/5031048>
7. <http://www.interfinance.uz/>

Эрмаматов Мухаммадбобир Ботирович

студент: КЭ-12 группы

ОКСОП ТГЭУ и УрГЭУ

научный руководитель: Юсунов Шерзод Абдусаламович

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Аннотация: данная статья раскрывает понятие инвестиционного климата, необходимость её улучшения в целях привлечения инвестиций, состояние инвестиционного климата в Узбекистане, существующие проблемы, решения и перспективные планы.

Не секрет, что роль инвестиционного климата в экономике государства испытывает очень серьезные изменения за последние несколько лет. Положительный и привлекательный инвестиционный климат очень важен для социально-экономического развития страны. Понятие инвестиционный климат очень многогранное, включающее в себя огромное количество объективных и субъективных показателей. Улучшение инвестиционного климата состоит в создании таких условий для бизнеса, при которых он будет функционировать максимально комфортно.

Цели предпринимателей можно рассматривать как стабильный элемент хозяйственной системы, изменять которую следует путем модификации переменного элемента — структуры выплат в различных видах деятельности. Законы и правовые процедуры в экономике являются основными детерминантами, обеспечивающими соблюдение правил в заданной институциональной системе. Феномен предпринимательства неразрывно связан с получением экономической ренты. Несмотря на то что понятие экономической ренты широко используется экономистами на протяжении многих лет, до сих научное сообщество не достигло консенсуса в отношении его смысла. [1]

Несмотря на большое количество исследований, всё ещё существует потребность в утверждении на законодательном уровне единой прозрачной методики оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата региона, размещения информации для потенциальных инвесторов в наглядной форме в сети интернет и формирования инвестиционной карты регионов. На роль единой рекомендуемой методики может претендовать методика «Эксперт РА», однако необходима её доработка в целях повышения прозрачности расчётов и наглядности результатов оценки. Доработанная методика должна иметь ясную и логичную теоретическую базу, в частности, относительно различия понятий «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат» и других принципиально важных вопросов. При совершенствовании методики можно использовать результаты лучших научных работ в области инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата региона. [2]

Как известно, благоприятный инвестиционный климат является необходимым условием для обеспечения стабильно высокого развития экономики, привлечения инвестиций в регионы и отрасли, активизации предпринимательской деятельности. Он способствует притоку прямых иностранных инвестиций в важные производственные и социальные проекты, расширяет возможности осуществления инноваций, повышает качество социально-экономического развития.

Узбекистан за годы независимости прошел непростой этап реструктуризации всей экономики, сопровождавшийся определенными сложностями в плане выработки подходящей концепции и механизмов ее реализации.

В частности, необходимо признать – долгое время оставались нерешенными отдельные вопросы в сфере ведения бизнеса (например – конвертация валюты, свободная репатриация прибыли, привлечение международных финансовых институтов и др.), а это, в свою очередь, серьезным образом сказывалось на инвестиционной привлекательности страны.

Однако, за последние годы ситуация в этом отношении начала кардинально меняться, и реформы, направленные на улучшение инвестиционной среды, обрели динамичный характер.

Уже сейчас, в Узбекистане одним из драйверов экономического роста является привлечение иностранного капитала в национальную экономику. [3]

В Узбекистане в 2021 году было освоено 8,6 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Общий объем освоенных инвестиций в 2021 году составил 254 трлн. сумов с темпом роста в 109 процентов по отношению к 2020 году, из которых прямые иностранные инвестиции составили 8,6 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ РУз.

В отчетном периоде в рамках государственной инвестиционной программы было реализовано 318 крупных инвестиционных проектов на сумму 5,9 млрд. долларов, а в рамках региональных инвестиционных программ – 15 710 проектов на сумму 7,4 млрд. долларов.

Всего, за счет реализации данных проектов, было создано более 275 тысяч новых рабочих мест. Рассмотрены результаты проведенной работы по «оздоровлению» простаивающих и не загруженных в полной мере производственных мощностей. [4]

Достижению положительных результатов способствует проведение структурных реформ, направленных на улучшение условий ведения бизнеса, в том числе:

- сокращение сроков, числа документов и затрат, связанных с регистрацией бизнеса (регистрация занимает 30 минут); либерализация валютного рынка, позволившая снять ограничения по репатриации прибыли;

- постепенное упрощение и послабление налогового и таможенного администрирования – внедрение системы риск анализа, сокращение документов и сроков, необходимых для таможенного оформления;

- усиление мер по исполнению контрактов (внедрение института медиации), защиты миноритарных акционеров, а также другие.

Узбекистан, также возобновил активные переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Присоединение к ВТО даст возможность для узбекских предпринимателей увеличивать перспективы увеличения научно-технического прогресса в отраслях за счет приобретения и покупки эффективного и надежного импортного оборудования. Кроме того, при вступлении в ВТО отечественные экспортеры получают более легкий доступ к зарубежным рынкам.

Потенциал Узбекистана базируется на прочных макроэкономических фундаментальных показателях – это страна с сильным внутренним рынком, относительно молодой и дешевой рабочей силой, богатыми природными ресурсами, сравнительно диверсифицированной экономикой и быстро развивающейся инфраструктурой. Обладает преимуществом макроэкономической стабильности, которая в сочетании с текущими реформами открывает возможности в различных секторах экономики, будь то финансовые услуги, строительство или туризм.

Активизирована работа по дальнейшей интеграции в международный фондовый рынок. Так, в феврале 2019 года Узбекистан разместил первые 5-летние и 10-летние еврооблигации на общую сумму в 1 млрд. долл. США с переподпиской в четыре раза, в конечном итоге заказы были распределены среди более чем 150 инвесторов из Англии, Европы, Америки и Азии.

Примечательным является и то, что в ноябре 2019 года впервые в истории Узбекистана были выпущены корпоративные евробонды. В частности, АКБ «Узпромстройбанк» выпустил пятилетние международные облигации стоимостью 300 млн. долл. США на Лондонской фондовой бирже. Объем заказов достиг отметки 1,2 млрд. долл. США с 4-кратным покрытием выпуска.

Успешное размещение облигаций также свидетельствует о положительной оценке международных инвесторов реформ, проводимых в Узбекистане. [1]

Созданный при Президенте Республики Узбекистан Совет иностранных инвесторов ставит перед собой задачи непосредственного участия в создании благоприятного инвестиционного климата и эффективных механизмов

стимулирования отечественных и иностранных предпринимателей к инвестированию в приоритетные отрасли экономики, а также регионы страны с целью организации технологичных производств по выпуску конкурентоспособной экспортно-ориентированной продукции.

В свою очередь, Министерством юстиции также проводится последовательная работа в данном направлении.

Ведется работа по кардинальному улучшению системы лицензирования и разрешительных процедур (будут внесены предложения по устранению бюрократических барьеров при оформлении лицензий и разрешений, снижению количества лицензий и разрешений, а также сокращению сроков их оформления).

Вызовы на пути эффективного привлечения инвестиций, их решения и выводы.

Наряду с достигнутыми результатами присутствуют также направления, требующие внесения соответствующих корректив.

Как известно, в передовых зарубежных странах (США, Англия и др.) основная часть финансирования экономики идет за счет средств акционерного капитала, облигаций и лишь меньшая состоит из формы банковского финансирования.

В Узбекистане активы банковского сектора в 130 раз превышают доли акций, которые находятся в свободном обращении. [1]

В 2021 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана в текущих ценах составил 734,6 трлн. сумов, следует из данных Госкомстата РУз. Это весьма скромные цифры, которые, с другой стороны, показывают огромный потенциал для роста. ВВП на душу населения составил 21,04 млн

сумов (\$1983). Данный показатель вырос на 5,3% после небольшого снижения в 2020 году.

Всемирный банк подтверждает экономический рост Узбекистана, но даёт более скромную оценку — 6,2%. По прогнозу аналитиков организации, в этом году экономика вырастет на 5,6% — это лучший показатель среди стран Центральной Азии и Европы. [5]

За последние годы под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева осуществляются интенсивные реформы, в том числе, направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата.

Вместе с тем, встречи, проводимые с предпринимателями и инвесторами, показали о недостаточной осведомленности исполнителей на местах относительно сути и содержания проводимых реформ.

Необходимо отметить, что эффективность реформ определяется не количеством принятых актов законодательства, а полноценным обеспечением их исполнения.

Исходя из этого, в начале ноября 2019 года внедрена система правового мониторинга, направленная на обеспечение 100 процентного и единообразного исполнения актов законодательства. [1]

Таким образом, несмотря на достигнутые положительные результаты, представляется необходимым продолжение целенаправленной работы по улучшению инвестиционного климата в стране. В первую очередь, в дальнейшей проработке нуждаются такие вопросы, как обеспечение надежной защиты прав и законных интересов предпринимателей, в том числе иностранных инвесторов, дальнейшее усиление защиты частной собственности, стимулирование развития конкуренции на инвестиционном рынке, развитие рынка капитала, совершенствование правоприменительной практики и др.

Решение данных вопросов, несомненно, откроет новые возможности для широкого продвижения инвестиционного потенциала и возможностей республики за рубежом, а также положительно скажется и на позициях Республики Узбекистан, занимаемых в таких международных рейтингах как, Индекс экономической свободы, Индекс верховенства закона, Индекс восприятия коррупции, где наши результаты пока что остаются скромными.

Список использованной литературы

1. *Инвестиционный климат : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. К. Зайцев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 123 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). ISBN 978-5-534-05056-1*

2. *Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: монография. М.: Финансовый университет, 2013. 116 с. ISBN 978-5-7942-1035-4*

3. <https://avesta.tj/2019/12/14/investitsionnyj-klimat-v-uzbekistane-tekushhee-sostoyanie-vyzovy-i-resheniya/>

4. <https://kun.uz/ru/news/2022/01/07/v-uzbekistane-v-2021-godu-bylo-osvoyeno-86-mlrd-dollarov-pryamyx-inostrannyx-investitsiy>

5. <https://www.spot.uz/ru/2022/01/27/gdp-2021>

MAGISTRATURA BO'LIMI

7
SHO'BA

**HUDUDLARNI MUTONOSIB
RIVOJLANTIRISH VA ILMIY
TADQIQOT FAOLIYATINING
O'ZARO UYG'UNLIGI**

IQTISODIY O'SISH VA EKONOMETRIK MODELLAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKLAR

Annotatsiya: Iqtisodiy o'sish eng asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biridir. Shu jumladan, iqtisodiy o'sish, uning tarkibiy qismlari, unga ta'sir etuvchi omillar va ularning ekonometrik modellar asosida tahlilini olib borish hozirgi globallashib borayotgan iqtisodiyotdagi xatoliklarni bartaraf etishning asosiy va eng samarali yo'li hisoblanadi.

Bugungi kunda iqtisodiy o'sishga erishish har bir davlat oldida turgan asosiy vazifa hisoblanadi. Chunki, iqtisodiy o'sish aholi turmush darajasi va davlat rivojini ta'minlab beradigan omildir. Shu jumladan, iqtisodiy o'sish jamiyatning qanchalik iqtisodiy rivojiga hissa qo'shishini aniqlash hozirda ekonometrik modellar asosida olib boriladi. Chunki, ekonometrik modellar iqtisodiy o'sishning har bir qismidagi komponentlar iqtisodiy o'sishga qanchalik bog'liqligi aynan ekonometrik tahlillar yordamida aniqlanadi.

Avvambor iqtisodiy o'sish tushunchasiga diqqat qaratsak. Iqtisodiy o'sish atamasi mamlakatning real rivojlanishini ta'minlaydigan jarayon sifatida tavsiflanadi. Milliy va aholi jon boshiga daromad uzoq vaqt davomida ortadi. Iqtisodiy o'sishning bu ta'rifi iqtisodiyning quyidagi xususiyatlaridan iborat o'sishdir [1]:

✓ **Iqtisodiy o'sish milliy daromadning o'sish jarayonini va aholi jon boshiga daromad o'sishini nazarda tutadi.** Aholi jon boshiga daromadning o'sishi eng yaxshi ko'rsatkichdir, chunki u turmush darajasini yaxshilashni aks ettiruvchi ommaviy standartlardir.

✓ **Iqtisodiy o'sish real Milliy daromadning o'sishi bilan o'lchanadi va nafaqat pul daromadining yoki nominal milliy daromadning o'sishi bilan emas.** Boshqa so'z bilan aytganda, o'sish mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish nuqtai nazaridan bo'lishi kerak, xizmatlar va mavjud tovarlarning bozor narxlarining shunchaki oshishi hisobiga emas.

✓ **Haqiqiy daromadning o'sishi uzoq vaqt davomida bo'lishi kerak:** real daromadning o'sishi milliy daromad va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad uzoq vaqt davomida saqlanib qolishi kerak. Daromadning qisqa muddatli mavsumiy yoki vaqtinchalik o'sishini iqtisodiy o'sish bilan adashtirmaslik kerak.

✓ **Daromadning o'sishi ishlab chiqarish quvvatining oshishiga asoslanishi kerak:** Daromadning o'sishi modernizatsiya kabi iqtisodiyotning ishlab chiqarish quvvatini barqaror oshirish yoki ishlab chiqarishda yangi texnologiyadan foydalanish, infratuzilmani mustahkamlash kabilar, ya'ni transport tarmog'i, yaxshilangan elektr energiyasi ishlab chiqarish va boshqalar yordamida barqaror bo'lishi mumkin.

Iqtisodiy rivojlanish jamiyatning moddiy boyliklarining barqaror yaxshilanishi sifatida belgilanadi. Iqtisodiy rivojlanish iqtisodiy o'sishga qaraganda kengroq tushunchadir. Milliy daromadning o'sishidan tashqari, u ijtimoiy, moddiy taraqqiyotga hissa qo'shadigan madaniy, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi.

2-jadval

Iqtisodiy o'sish va Iqtisodiy rivojlanishning taqqoslama jadvali [2].

	IQTISODIY O'SISH	IQTISODIY RIVOJLANISH
Ma'nosi	Iqtisodiy o'sish mamlakatdagi real ishlab chiqarish va xizmatlar soni oshishini nazarda.	Iqtisodiy rivojlanish daromadlar, jamg'armalar va bilan birga investitsiyalar, ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi progressiv o'zgarishlar mamlakat tuzilishini (institutsonal va texnologik o'zgarishlar) nazarda tutadi
Omillar	O'sish yalpi ichki mahsulot qismlaridan biridagi asta sekin o'sishga bog'liqdir: iste'mol, hukumat xarajatlari, investitsiya va sof export	Rivojlanish inson kapitali o'sishiga, tengsizlik ko'rsatkichlarining pasayishiga va aholi hayotini yaxshilashga qaratilgan strukturaviy o'zgarishlarga bog'liqdir.
O'lchovlari	Iqtisodiy o'sish miqdoriy omillar, masalan haqiqiy yalpi ichki mahsulotning o'sishi yoki kishi boshiga to'g'ri keladigan daromadning daromadning oshishi bilan o'lchanadi.	Iqtisodiy rivojlanishni baholashda HDI (Inson Rivojlanish Indeksi), gender-moslik indeksi, Inson kambag'allik indeksi (HPI), go'daklarning o'limi, savodxonlik darajasi kabi sifat ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.
Ta'sir	Iqtisodiy o'sish iqtisodiyotga miqdoriy o'sish olib keladi.	Iqtisodiy rivojlanish iqtisodiyotning ham sifatijihatdan ham miqdoriy jihatidan o'zgarishiga olib keladi.
Aloqadorlik	Iqtisodiy o'sish milliy va kishi boshiga to'g'ri keladigan daromad o'sishini aks ettiradi.	Iqtisodiy rivojlanish esa mamlakatdagi hayot sifatining o'sishini aks ettiradi.

Endi ushbu tushunchalar ekonometrik modellar bilan qanchalik aloqadorligini ko'rib chiqamiz. Iqtisodiy o'sishni tahlil qilishda bir qancha modellar yaratilgan. Ulardan eng mashhurlari Keynshilik va Neoklassik modellardir.

Keynschilarga ko‘ra, ya’ni E. Domer va R. Xarrod modellariga asosan, iqtisodiy o‘shishning asosiy omili sifatida investitsiyalar qaraldi. Unda quyidagi bog‘liqlik o‘rinlidir: $\Delta Y_s = \Delta K \alpha$. Yoki bu tenglikni $\Delta Y_s = I \alpha$ deb ham yozish mumkin. Chunki, o‘shish investitsiyalar evaziga amalga oshirilyapti. Bunda, α – kapital quyilmalarning chegaraviy unumdorligi [3]. Neoklassik maktab vakillari o‘shishni asosan, yalpi talab va yalpi taklif o‘rtasidagi tenglik orqali asoslashadi.

Endi qisqacha statistika va mamlakatimizda iqtisodiy o‘shishga qaratilgan ishlarga diqqat qaratsak. Hozirgi paytda mamlakatimizda iqtisodiyotimizni rivojlantirishga qaratilgan qator strategiyalar ishlab chiqilmoqda. Masalan, katta iqtisodiy o‘shishga sabab bo‘lgan 2017 yil 2-fevralda qabul qilingan PF-4749 sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi” [4] to‘g‘risidagi prezident qarori natijasida o‘tgan yillarda samarali iqtisodiy o‘shishga erishildi. Shu jumladan, mamlakatimizda Yalpi ichki mahsulotlar hajmi mos ravishda 2017-2021 yillar oralig‘ida quyidagi ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasining 2017-2021 yillardagi YaIM hajmi [5].

Yillar	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil
YaIM hajmi(mlrd.so‘m)	317 476.4	424 728.7	529 391.4	602 193.0	734 587.7
O‘shish surati,% da	104.4	105.4	105.7	101.9	107.4

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rsak bo‘ladiki, 2020 yilgi pandemiya davridan boshqa yillarda ijobiy iqtisodiy o‘shishga erishga erishgan. Shu o‘rinda aytish joizki, iqtisodiy o‘shish har doim iqtisodiy rivojlanishga sabab bo‘luvchi omildir. Iqtisodiy o‘shish asosan miqdoriy o‘shishni anglatadi, ammo iqtisodiy rivojlanish sifat ko‘rsatkichining o‘shishini nazarda tutadi. Bunga qo‘shimcha ravishda, 28.01.2022 yilda prezidentimiz tomonidan 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi qarori qabul qilindi. Unda keyingi 4 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy o‘shish rejalari ham o‘rin olgandir. Shu sababli, bu amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasini doimiy ravishda tahlil qilib borish zarur hisoblanadi. Ekonometrik tahlillar iqtisodiyotda bir nechta sabablar tufayli muhim hisoblanadi. Ya’ni, u ma’lumotlarni aniq qarorlar va xulosalar qilish uchun modellarga aylantirib beradi. Bunga qo‘shimcha ravishda hozirgi globallashayotgan davrda mamlakatimizning iqtisodiy o‘shishiga qaysi soha ijobiy va qaysi soha salbiy ta’sir ko‘rsatayotganini aniqlash muhim vazifa hisoblanadi. Tahlildan so‘ng iqtisodiy o‘shishni qanchalik farovonlikka hissassi va u orqali kelajakdagi ma’lumotlarni prognozlash ham aynan ekonometrik modellar asosida aniq va oson hisob kitoblarni qilishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Steven N. Durlauf “Growth Econometrics” 2005 yil 516-bet.
2. Jeffry M. Wooldridge “Econometrics” 2012 yil 227-bet.
3. Z.A. Djumayev “Makroiqtisodiyot” 167,172 –betlar.
4. www.lex.uz
5. www.stat.uz

*Абдуллаева Зиёда Мирботир қизи
Магистратура бўлими 2 курс МРБ 10 гуруҳи
Илмий раҳбар PhD С.Б.Фойипназаров*

**МЕҲНАТ БОЗОРИДА РЕКРУТМЕНТ ХИЗМАТЛАРИНИНГ
ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ**

Аннотация: Бугунги кунда ташиқлотлар учун бўи иш ўринлари тўғрисидаги маълумотларни шунчаки эълонлар тахтасига жойлаштириб, бу орқали малакали ва рақобатбардош номзодлар келишини қутиб туришининг ўзи етарли бўлмай қолди. Ҳозирги рақобатли меҳнат бозори шароитида энг яхши номзодларни жалб этиши ва танлашининг турли восита ва манбалари мавжуд. Шунини инобатга олган ҳолда сўнги йилларда мамлакатимизда кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимида амалга оширилаётган ислохотларда, бошқарувда жаҳон стандартларига жавоб берадиган, замонавий кадрларни танлаш, тайёрлаш, меритократия тамойилларини (ижтимоий келиб чиқиши ва молиявий аҳволидан қатъий назар энг муносиб, юқори интеллектуал салоҳиятли шахсларни ишга қабул қилиш, тайинлаш ҳамда хизмат погоналари бўйича қўтариши) қўллашга катта эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистоннинг ҳозирги инновацион ривожланиш тенденциялари шароитида меҳнат бозорини ҳам ислох қилиш, илғор мамлакатлар тажрибаларини чуқур ўрганиш ва уларни миллий меҳнат бозоримиз хусусиятларидан келиб чиқиб, амалиётга татбиқ этиш долзарб вазифалардан биридир. Уни амалга ошириш учун аҳолини иш билан таъминлаш, бандликнинг янги ва эгилувчан шакллари ривожлантириш, аҳоли бандлигига кўмаклашувчи нодавлат ташиқлотлар, жумладан, рекрутинг фаолиятини қўллаб-қувватлаш, энг аввало, мукаммал ҳуқуқий пойдеворини яратиш лозим.

Зеро, мамалакатда шу кунга қадар меҳнат ресурсларини иш билан банд қилишга (ишга жойлаштиришга) маълум ҳақ эвазига кўмаклашиб келаётган тузилмалар мавжуд бўлса-да, улар фаолиятининг ҳуқуқий асосини белгилаб берувчи алоҳида қонун йўқ эди. Мутахассислар фикрига кўра, рекрутинг агентлиги ўз зиммасига, Фуқаролик кодексининг 703-моддаси талабларига биноан, ашёвий шаклда бўлмаган хизматни бажариш (муайян ҳаракатларни қилиш ёки муайян фаолиятни амалга ошириш), буюртмачи – иш берувчи ёки иш қидираётган шахс эса бу хизмат учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олиши мумкин. Қолаверса, бултур қабул қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларга мувофиқ, “Хусусий бандлик агентликлари”ги қонун ишлаб чиқилиб, юртимиздаги нодавлат ташкилотларга фуқароларни республикамиз ҳудудида ишга жойлаштириш соҳасида пулли, хорижга ишга жойлаштириш фаолияти амалга ошириладиган ҳолларда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан бериладиган лицензия асосида хизматлар кўрсатиш ҳуқуқини бериш назарда тутилди.

Ривожланган мамлакатларда кенг фойдаланилаётган аҳоли бандлигига кўмаклашувчи нодавлат хизматларни, жумладан, мамлакатда рекрутинг фаолиятини оммалаштириш, бизнингча, меҳнат бозорида ижобий тенденция яратишга хизмат қилади. Интернет маълумотларига қараганда, ҳозир бу шаҳарда фаолият турларида рекрутинг хизматлари кўрсатилган Uzjobs.com, Superjob, Business status personal agency, Aurora human resources LLC, Global work resources LLC, HRC Personnel agency, Person hunters ТМ каби ўндан ортиқ корхона ишлаб турибди.

Ҳозирги кунда хусусий ташкилотлар томонидан фуқароларни Ўзбекистон Республикасида ва чет элларда ишга жойлаштириш бўйича амалга ошираётган фаолияти қонунчилик билан тартибга солинган. Хорижда хусусий бандлик (рекрутинг) агентликлари мустақил субъект сифатида корхоналар (иш берувчи)га ва иш қидираётганларга хизмат кўрсатади. Рекрутинг компаниялари ҳар йили жаҳон миқёсида 8-10 миллион кишини иш билан таъминлашга ҳисса қўшади.

Адабиётда кадрлар агентликлари асосан қуйидаги хизматлар учун тўлов турлари бўйича таснифланади:

- бандлик агентликлари (шу жумладан ўқув марказлари) - хизматлар ташаббускори бўлган шахс томонидан тўланади;
- кадрларни танлаш бўйича агентликлар (ёллаш) - хизматлар кадрлар буюртмачиси бўлган иш берувчи компания томонидан тўлайди;
- кадрларни танлаш ва иш билан таъминлаш агентликлари (аралаш турдаги).

Ушбу 3 турдаги агентликларнинг барчаси меъёрий ҳужжатларда хусусий иш билан таъминлаш агентликлари деб номланади.

Ишга қабул қилиш агентликларининг мақсади мижозларнинг талаб қилинадиган малакали кадрларга бўлган қизиқишини қондиришдир.

Ишга қабул қилиш агентликлари вазифаларини шартли равишда икки гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳ мижозларга хос вазифалар:

Иш берувчининг талабларига мувофиқ ходимларни излаш ва танлаш. Бу ерда мижоз компаниясининг номзодга бўлган талабларини тўлиқ ва тўғри аниқлаш жуда муҳимдир.

Танловнинг ишончлилиги. Бу ишга қабул қилиш агентлиги зиммасидаги масъулият ва кафолатлар. Тақдим етилган номзод зарур даражадаги вазифаларни аниқ ҳал эта олиши учун агентлик жавобгардир. Лавозимнинг оғирлигига қараб кафолатлар 3 ойдан 6 ойгача давом этади.

Шартномада қатъий белгиланган муддат ичида танлов. Шартнома шартларига риоя қилиш муваффақиятли ва узоқ муддатли ҳамкорликнинг калитидир. Шартлар фақат мижоз томонидан белгиланиши мумкин эмас, чунки улар тўғридан-тўғри буюртманинг мураккаблигига боғлиқ. Шунинг учун, шартларни муҳокама қилишда мижознинг эҳтиёжларини ва меҳнат бозори ва агентликнинг ўзи томонидан тақдим етилган имкониятларни аниқ ўлчаш керак.

Иккинчи гуруҳнинг вазифалари ишга қабул қилиш агентлигининг ўзи билан боғлиқ:

Агентликнинг рентабеллигини таъминлаш. Рекрутинг компаниялари бу соф тижорат ташкилотлари бўлиб, уларнинг якуний мақсади фойда олишдир, бу эса бизнесни янада ривожлантиришга сармоя киритишга имкон беради. Даромадли агентлик номзоднинг ойлик иш ҳақининг 1,4 бараваридан бошланади.

Республикада инновацион иктисодиётнинг ривожланиб бориши меҳнат бозорининг ташкилий тузилмалари сифатида давлат иш билан бандлик хизмати органлари билан бирга турли ихтисослашган ва универсал тижорат иш билан бандлик органлари: меҳнат биржалари, ўқув марказлари, рекрут агентликлари меҳнат бозорида аҳамиятли ўринга эга бўлмоқда. Нодавлат иш билан бандлик хизмати меҳнат воситачилиги билан шуғулланишда давлат иш билан бандлик хизмати сингари ўз фаолиятида бир қанча йўналишларга эга бўлиб, улар меҳнат воситачилигининг кўринишлари, меҳнат бозорида функцияларнинг тақсимланиши, ходимларни танлаш мезонлари, ихтисосла-шиш даражаси ва босқичлари, фаолият доираси ҳамда малака ва тармоқ хусусиятларига кўра таснифланди.

Меҳнат бозорида фаолият юритувчи нодавлат иш билан бандлик хизмати органлари конкрет тармоқлардаги корхоналар учун ходимларни танлашда ихтисослашиши ёки барча касбий-

малака белгилари бўйича хизматлар кўрсатиши мумкин. Шунингдек, маълум бир тармоққа тегишли иш жойларида фуқароларни ишга жойлаштириш бўйича ҳам хизматлар кўрсатиши мумкин. Шундай экан, ишга жойлаштириш бўйича агентликлар универсал ва ихтисослашган агентликларга таснифланади.

Меҳнат бозорида рекрутинг агентликларининг персонални танлаш бўйича хизматларини пирамида модели бўйича тавсифлаш мумкин (1-расм).[1]

1-расм. Меҳнат бозорида рекрутинг хизматларининг шаклланиш модели[2]

Пирамиданинг асосида – қуйи даражадаги бўш иш ўринларини тўлдириш бўйича хизматлар (ишга жойлаштириш бўйича агентлик, персонал лизинги), ўртача даражада – ўрта бўғинга мутахассисларни танлаш, юқори даражада – юқори бошқарув лавозимларига ва энг юқори бошқарув бўғинига раҳбарларни танлашдан иборат.

АҚШда рекрутинг хизматлари бозорининг қуйи ва ўртача даражаларида ишловчи агентликлар энг яхши даромадга эга бўлади. Масалан, Express Personnel Services таркибида 60 % буюртмалар қуйи даражадаги бўш иш ўринларини тўлдириш бўйича, 30%и ўрта даражадаги, 10 %и юқори бошқарув лавозимларига ва энг юқори бошқарув бўғинига раҳбарларни танлаш бўйича буюртмаларни ташкил этади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасида инновацион иқтисодий ривожлантириш борасида амалга ошириладиган ислохотлар аҳолининг бандлик даражасини ошириш ва рақобатбардош мутахассис-кадрлар билан ишлашнинг самарали механизмларини жорий қилишни талаб этаётганини кўрямиз. Шу маънода, мамлакат меҳнат бозорига хусусий бандликка кўмаклашиш агентликларининг расман кириб келиши муҳим қадам ҳисобланади. Меҳнат бозори инфратузилмасининг таркибига рекрутинг фаолияти ҳам киришини инobatга олиб, унинг ривожлантирилишининг ижтимоий-иқтисодий аҳамиятини етарлича тушуниб олдик. Бунинг натижасида эса у келтирадиган иқтисодий ва ижтимоий самарани аниқлаштириш талаб этилишини ҳам кўрдик. Ҳар бир янгилик амалиётга татбиқ этилишидан маълум мақсад кўзланади. Макродаражада бу масалага қарасак, Ўзбекистон меҳнат бозорида нодавлат иш билан бандликка кўмаклашиш хизмати таркибига кирувчи, мустақил фаолият кўрсатувчи рекрутинг агентликлари фаолиятини янада такомиллаштириш ҳам ижтимоий, ҳам иқтисодий самарага олиб келиши мумкинлигини прогноз қилиб айтишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Арабов Нурали Уралович. Ўзбекистон республикасида меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш. Автореферат. 2018 й. Ziyonet.uz
2. А.А.Абдусайидов. Хусусий иш билан бандлик хизмати ривожланишининг ҳудудий хусусиятлари. *Иқтисод ва молия / Экономика и финансы* 2019, 10(130).
3. A. E. Barber, *Recruiting Employees* (Thousand Oaks, CA: Sage, 1998)
4. C. K. Stevens, "Antecedents of Interview Interactions, Interviewers' Ratings, and Applicants' Reactions" *Personnel Psychology* 51 (1998), pp. 55–85; A. E. Barber, J. R. Hollenbeck, S. L. Tower, and J. M. Phillips, "The Effects of Interview Focus on Recruitment Effectiveness: A Field Experiment," *Journal of Applied Psychology* 79 *Personnel Psychology* 58 (2005), pp. 673–702.
5. "Solving the Riddle of Recruiting and Retention," *HR Focus* (April 2008), p. 1.
6. Богданов Е.Н, Зазигин В.Г. *Психологические основы «Паблик рилейнз»*. 2-е изд. / - СПб, 2004, 44-45 стр.
7. L. Adler "Answers from Lou Adler" *Workforce Management*, online at www.workforce.com accessed June 2, 2009.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНГА МОСЛАШТИРИЛГАН ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИДА РЕКРУТМЕНТНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Жадал ривожланаётган даврда яшар эканмиз, мамлакатимиздаги компаниялар ривожланаётгани ва рақобатбардошлиги кундан кунга ошаётганини кўришимиз мумкин. Бунинг асосий сабабларидан бири, дунёнинг янги тенденцияларидан бирига айланиб улгурган – Инсон ресурсларини бошқариш соҳаси юртимизга кириб келгани ва компанияларда чуқур ўрин эгаллашга улгургани сабаб бўлган деб айтишимиз мумкин.

Инсон ресурсларини бошқариш соҳасининг ривожланиши эса, биринчи навбатда рекрутмент деб аталувчи иш билан бандлик соҳасидаги янги фаолиятни чуқур ўрганиш ва уни самарали амалга оширишни тақозо этади. Рекрутинг фаолиятининг ривожланиши инсон ресурсларини ишга жалб қилишнинг барча аспектиларини ўзгартирган турли технологиялар билан боғлиқ бўлиб, улар номзодларни қидириш ҳамда улар орасидан мос келувчи номзодни аниқлаш жараёнларини тўла қамраб олади. Янги технологиялар рекрутмент соҳасидаги барча иштирокчилар: иш қидирувчилар, иш берувчилар ва воситачилик хизматини кўрсатувчиларга таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, бир вақтнинг ўзида рекрутинг хизмати инновацион бизнес сифатида намоён бўлиб, иш берувчиларга компаниянинг ходимлар таркибини шакллантириш жараёнига янги назар билан қарашларига имкон берди.

Маълум йилда ташкилот учун маълум бир иш тоифасига неча нафар янги ишчиларни ёллаши кераклигини прогноз қилиш анча мушкул масала ҳисобланади. Аънанавий рекрутментнинг роли ташкилотда янги кадрларга эҳтиёж юзага келганда, улар учун мақбул бўлган потенциал янги кадрлар таклифини шакллантиришдан иборатдир. Инсон ресурсларини бошқариш тизимида рекрутмент эса бу – потенциал номзодларни аниқлаш ва уларни компанияга жалб этиш мақсади билан ташкилот томонидан олиб бориладиган ҳар қандай узлуксиз фаолият ёки амалиётдан иборат бўлади.[1] Шундай қилиб, ИРБ тизимида рекрутинг янги ишчиларни режалаштириш ва уларни танлаш жараёни ўртасида тўсиқни юзага келтиради. Рекрутинг (малакали номзодларни бўш иш ўрнига ариза топширишини рағбатлантириш) ва танлаш (қайси номзодлар мавжуд бўш иш ўрнига энг мос келишини аниқлаш) жараёнининг мақсадлари бир-биридан шунчалик фарқ қиладики, улар алоҳида-алоҳида амалга оширилганда кўпроқ самарали бўлади.[2] Компанияларнинг стратегияларидаги фарқлар туфайли, улар рекрутингга турли даражадаги аҳмиятлиликни юзага келтиради. Умуман олганда, мутахассислар барча компаниялар рекрутингнинг учта жиҳати бўйича қарор қабул қилиши керак деб ҳисоблайдилар: корхонанинг кадрлар сиёсати, рекрутинг манбалари, рекрутерларнинг хусусиятлари ҳамда хулқ-атворлари.

Рекрутментнинг бу уч жиҳати пировард натижада ташкилот кимни ишга ёллаши мумкинлигига турлича таъсир кўрсатади. Ташкилотнинг кадрлар борасида олиб борадиган сиёсати бўш иш ўринларининг хусусиятлари (билим, малака, ақлий ва жисмоний қобилият талаблари ҳамда меҳнат шароитлари)га таъсир этади. Рекрутмент манбалари эса ташкилот эришиши мумкин бўлган номзодларнинг хусусиятлари (малака даражаси, ақлий ва жисмоний қобилияти, тажрибаси ва мулоқот кўникмалари)га таъсир кўрсатади. Рекрутернинг хулқ-атвори эса номзодлар ва бўш иш ўринларининг хусусиятларига таъсир этади. Натижада, номзоднинг таклиф этилаётган ишни қабул қилиш бўйича қарори ва ташкилотнинг бўш иш ўрнини таклиф этиши бўйича қарори номзод ҳамда бўш иш ўрнининг хусусиятлари бир-бирига мос келишига боғлиқ бўлади. Тадқиқотлар натижасида олинган маълумотларга кўра, ривожланган мамлакатларда ташкилотнинг кўламига боғлиқ ҳолда, инсон ресурсларини бошқариш бўлимлари ҳар йили фаолиятларининг 50-70 фоиз вақтини янги ходимларни жалб этишга ажратишлари маълум бўлган.[3] Бундай ташкилотларда рекрутмент жараёнлари узлуксиз амалга ошириладиган фаолият сифатида қаралади.

Рекрутинг харакатларига таъсир этувчи омиллар. Гарчи бир қатор ташкилотлар баъзи вақтларда рекрутмент фаолиятини амалга оширса-да, айримлари бошқаларга қараганда рекрутментга кўпроқ мурожаат қилишга тўғри келади. Шубҳасиз, бунда ташкилот кўлами энг асосий омил бўлиб хизмат қилади. Яъни, ходимлари сони минг ёки ундан кўпроқ бўлган ташкилотлар доимий равишда рекрутмент фаолиятини амалга оширишга мажбур бўлади. Масалан, фастфуд овқатланиш тармоқлари, хизмат кўрсатувчи компаниялар ёки кам иш хақи тўловчи фирмалар шулар жумласидандир.

1-расм. Рекрутментнинг учта асосий жиҳати

Ташкилотнинг самрали рекрутмент фаолияти унинг учун керакли сондаги малакали номзодларни бўш иш ўринларига жалб қилиши мумкин, лекин баъзида айрим амалий вазиятларни ҳам инкор этиб бўлмайди. Масалан, ташкилотга жалб этилган кўплаб номзодлар орасида ташкилот эҳтиёжини қондирадиган муносиб номзодлар бўлмаслиги ёки юқори малакага эга бўлганлари ҳам ташкилотда ишлашни хоҳламаслиги мумкин. Инсон ресурсларини бошқариш тизимида рекрутинг фаолиятидаги шунга ўхшаш вазиятлар ташкилотнинг эҳтиёжига мос келувчи номзодларни жалб этиш ва танлаш имкониятларини чеклаб қўйиши мумкин. Биз қуйида ташкилот учун муносиб номзодларни жалб қилишда тўсиқ бўлиши мумкин бўлган айрим омилларни келтириб ўтамиз.

Ташкилот имижини. Биз юқорида айрим малакали номзодлар маълум бир ташкилотда ишлаш имкониятидан фойдаланишдан манфаатдор бўлмаслигини таъкидлаб ўтдик. Бундай вазиятларда рекрутмент учун ташкилот имижини энг асосий тўсиқ бўлиши мумкин.

Ташкилот имижини тузилмаси устида олиб борилган тадқиқотлар, унга бўлган ишонч даражасига таъсир кўрсатадиган тасаввурларни умумлашган тузилмавий моделларни ишлаб чиқишга сабаб бўлди. Е.Н. Богданов ва В.Г. Зазигинлар жуда кенг тарқалган умумлашган тузилмавий моделлардан иккитасини келтириб ўтадилар. Улар ташкилотнинг асосий ўзига хосликлари ҳақида таркибий қисмлар бўйича махсус ташкил қилинган ва бир тизимга солинган маълумотларни ўзида акс эттиради.

Биринчи модел етита таркибий қисмдан иборат бўлиб, қуйидаги маълумотларни ўз ичига олади:

- ташқи хусусиятлар (ташкилот номи, услуги, эмблемаси, рамзи, жойлашган ўрни ва ҳ.к.);
- молиявий фаровонлик;
- раҳбар ва унинг жамоаси шахсияти (имижини);
- ходимлар имижини;
- фаолият сифати, маҳсулот ёки хизматлар қиёфаси;
- идора биносининг дизайнини;
- ташкилот ва ходимларнинг иш юзасидан алоқалари.

Иккинчи модел эса ўн та таркибий қисмдан иборат бўлиб, қуйидаги маълумотларни ўз ичига олади:

- ташқи хусусият;
- ташкилот тарихи ва анъаналари;
- молиявий ҳолати;
- маҳсулот қиёфаси, фаолият сифати;
- раҳбар ва унинг жамоаси имижини;
- ходимлар имижини, корпоратив маданияти;
- иш юзасидан алоқалар, ташкилотни бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари;
- маҳсулот ёки хизматлар баҳоси (ўсиб бориш суръати бўйича қиёсий маълумотлар);
- паблисити (publicity), реклама;
- идора биноси, маҳсулотларнинг дизайнини[4].

Меҳнат бозорининг иш излаётган қисми ёки олий таълим муассасаларни битирувчилари ташкилотнинг имижини белгилувчи омилларга катта эътибор қаратишади. АКШнинг Иллинойс штатидаги McDonald's ресторанининг бош менежери Рич Флоурч (Rich Floersch) ҳозирги шиддатли рақобат шароитида муносиб кадрни жалб этиш учун товар брендининг ўзи етарли эмас

деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, мувафакқиятга эришишда нафақат товар бренди балки компаниянинг ишга ёллаш бўйича ҳам ўз брендига эга бўлиши лозимлигини таъкидлайди.

Иш ўрнининг жозибдорлиги. Агар тўлдирилиши керак бўлган иш ўринлари жозибасиз ва мазмунсиз ҳамда ундаги меҳнат шароитлари ноқулай бўлса, кўп сонли ва малакали номзодларни жалб қилиш жуда қийин бўлади. Масалан, ҳозирги кунда кўплаб иш берувчиларни қўл меҳнатига асосланган бўш иш ўринлари учун номзодларни қидириш ва жалб қилишда қийинчиликларга дуч келаётганликларини кузатиш мумкин. Қонунчилик талаблари. Ташкилотнинг инсон ресурсларини бошқариш тизмидаги рекрутинг жараёнининг самрадорлигига қонунчилик талаблари таъсирини инобатга олмаслик мумкин эмас. Ҳукумат томонидан белгиланган ҳуқуқий асосларда ишга ёллаш жараёнида номзодларнинг ҳар қандай диний, ирқий ва жинсий тафовутларига устуворлик бериш тақиқлаб қўйилган. Бу эса айрим соҳалардаги ташкилот ёки компаниялар учун муносиб кадрларни ёллашда қонун талабларини чеклаб ўтишга мажбур қилади. Масалан, ҳаво йўллари компаниялари стюардессалик ловозимига ёш, чиройли ва жозибали аёлларни ёллашни афзал кўради. Бу эса, гендер тенгсизлик ва камситилиш муаммосини келтириб чиқаради. Қонунга кўра бундай ҳаракатлар тақиқланади.

Рекрутинг харажатлари. Айрим ташкилотлар рекрутинг хизматларидан фойдаланиш ёки рекрутмент фаолиятини мукаммал амалга ошириш учун етарли маблағга эга бўлмайди. Шунинг учун, баъзи вазиятларда бўш иш ўринларига номзодларни жалб этиш ва уларни саралаш ҳамда танлаш жараёнларининг барча процедураларини амалга оширишга хайрихоҳ бўлмасдан, шунчаки анъанавий ишга ёллаш ёндошувидан фойдаланишади. Бу эса ташкилотга муносиб номзодни ёллашга тўсқинлик қилади.

Хулоса ўрнида, ҳар йили дунёда юзлаб ўзгаришлар, иқтисодий ғояларнинг ўзгариши ва рақамли иқтисодиёт талаблари ўзгариб туришини инобатга олишимиз, янги технологиялар пайдо бўлиши билан меҳнат бозорига тегишли бўлган барча тизим ва бўлимларга жорий этишимиз кераклигини таъкидлаб ўтмоқчиман. Янги Ўзбекистон янада гуллаб-яшнаши, ривожланиши учун Инсон ресурслари соҳасини чуқур ўрганишимиз ва келажак авлодни бу соҳага янада кўпроқ жалб қилишимиз зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *E. Barber, Recruiting Employees (Thousand Oaks, CA: Sage, 1998)*
2. *C. K. Stevens, "Antecedents of Interview Interactions, Inter-viewers' Ratings, and Applicants' Reactions" Personnel Psychology 51 (1998), pp. 55–85; A. E. Barber, J. R. Hollenbeck, S. L. Tower, and J. M. Phillips, "The Effects of Interview Focus on Recruitment Effectiveness: A Field Experiment," Journal of Applied Psychology 79 Personnel Psychology 58 (2005), pp. 673–702.*
3. *"Solving the Riddle of Recruiting and Retention," HR Focus (April 2008), p. 1.*
4. *Богданов Е.Н, Зазигин В.Г. Психологические основы «Паблик рилейнз». 2-е изд. / - СПб, 2004, 44-45 сmp.*
5. *L. Adler "Answers from Lou Adler" Workforce Management,online at www.workforce.com accessed June 2, 2009.*

*"Statistika" kafedrasida dotsenti Umarova M.A
2-kurs magistrant Bektoshov Q.G'.*

MAMLAKATNI IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA INFLYATSIYA SURATINI KAMAYTRISH YO'LLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatni iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda inflyatsiya suratini kamaytrish yo'llari yoritilgan. Shu bilan birga, inflyatsion targetlash rejimini joriy etish O'zbekiston Respublikasi inflyatsiya darajasini kamaytrish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatni iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda inflyatsiya suratini kamaytrish bo'yicha xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Inflyatsiya darajasini yanada pasaytirish borasidagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi aholi turmush darajasini yaxshilash va barqaror iqtisodiy o'sish uchun sharoitlar yaratishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar samaradorligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Xalqaro tajriba bozor iqtisodiyoti sharoitida pul-kredit siyosatini yuritishning samarali usullaridan biri inflyatsion targetlash rejimi ekanligini ko'rsatmoqda, bunda pul-kredit bozorida markaziy bankning faol ishtiroki, shuningdek, iqtisodiy rivojlanishning muntazam tahlili va davlat siyosati rejalarining keng yoritib borilishi inflyatsiyaning miqdoriy maqsadlariga erishishni ta'minlaydi.

Shu bilan birga, inflyatsion targetlash rejimini joriy etish O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Vazirlar Mahkamasining quyidagi yo'nalishlarga qaratilgan muvofiqlashtirilgan tayyorgarlik ishlarini talab etadi[1]:

- inflyatsiyaning nomonetar omillari rolini bosqichma-bosqich pasaytirish, shu jumladan, tariflarni tartibga solishni isloh qilish, iqtisodiyotning real sektorida tarkibiy iqtisodiy islohotlar samaradorligini ta'minlash va ichki bozorni iste'mol tovarlari bilan to'ldirish;
- Markaziy bankning makroiqtisodiy tahlil va kommunikatsiya siyosati sifatini oshirish;

➤ regulyatorning kredit bozoriga samarali ta'sir etishini ta'minlab beruvchi, pul bozorini tartibga solishning yangi instrumentlarini joriy etish.

Ma'lumki, inflyatsiya darajasi (narxlarning oshishi) mamlakatning bevosita makroiqtisodiy rivojlanishi, aholi daromadlari va turmush farovonligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi ko'rsatkich hisoblanadi.

Biz xalqimizning turmush farovonligini yuksaltirish, ularning yaxshi yashashlari uchun sharoit yaratish yo'lidani borayotgan ekanmiz, eng avvalo, ichki bozordagi narxlarning barqarorligini ta'minlashga erishishimiz zarur.

Mazkur masalaning dolzarbligi Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuniga bag'ishlangan yig'ilishdagi ma'ruzasida ham yaqqol o'z aksini topdi. Ushbu ma'ruzada inflyatsiya darajasini jilovlash maqsadida aynan nimalarga alohida e'tibor qaratish lozimligini aniq ko'rsatib berildi. Jumladan, imtiyozli kreditlar ajratish tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish asosiy vazifalardan biri etib belgilandi. Haqiqatdan ham, iqtisodiyotda narxlarning o'sishiga ta'sir qiluvchi eng asosiy omillardan biri, bu - muomaladagi ortiqcha pul massasi ekanligi iqtisodiyot nazariyasidan hammamizga ma'lum. Imtiyozli kreditlar - bu davlat byudjeti yoki Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari hisobidan bozor stavkasidan ancha past bo'lgan stavkada taqdim etiladigan kreditlar hisoblanadi. Mazkur kreditlar oxir-oqibat qo'shimcha pul massasi sifatida chiqarilib, iqtisodiyotda qo'shimcha talabni vujudga keltiradi hamda agar ulardan samarali foydalanish ustidan qat'iy nazorat o'rnatilmasa, iqtisodiyotda narxlarning oshishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shu sababdan ham ma'ruzada imtiyozli kreditlarni ajratish bo'yicha aniq mezon o'rnatildi, ularni ajratish hisobiga Davlat byudjeti va Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi xarajatlari 2019 yilda oshmasligi lozim. Mazkur holat muomaladagi pul massasi oshishining oldini oladi va narxlar barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi[2].

Ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlashning yana muhim yo'nalishlaridan biri, bu - ichki bozorda raqobat muhitini yanada rivojlantirish, iste'mol tovarlarini ishlab chiqaruvchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning xomashyo resurslaridan hech qanday cheklovlarsiz foydalanishlari uchun qulay sharoit yaratish hisoblanadi[3].

Birinchidan, iqtisodiyot tarmoqlarini yetarli miqdordagi tabiiy gaz va elektr energiya bilan ta'minlash. Bu maqsadga erishish uchun, avvalo, iqtisodiyot strategik tarmoqlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash talab etiladi. Moliyaviy sog'lomlashtirish esa bevosita mazkur korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan tovar va xizmatlarga narx shakllanishi mexanizmini qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq. Uzoq yillar davomida samarasiz narx shakllanish tizimining qo'llanilishi iqtisodiyot bazaviy tarmoqlarining zarar bilan ishlashiga, bu esa o'z navbatida, boshqa sohalarni yetarli miqdordagi elektr energiya va tabiiy gaz bilan ta'minlash hamda ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanish imkoniyatini cheklab qo'ygan edi. O'tgan ikki yil davomida mazkur tarmoqlarni moliyaviy sog'lomlashtirish, narx shakllanishining zamonaviy usullarini qo'llash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Ikkinchidan, xomashyo resurslarini bozor mexanizmlari asosida realizatsiya qilish tizimini joriy qilish. Haqiqatdan ham, xomashyo resurslaridan foydalanish uchun barcha tadbirkorlik sub'yektlariga teng sharoitlarning yaratilmaganligi mazkur sohada raqobat muhitining rivojlanishiga katta to'siq bo'lib, korrupsion elementlarning rivojlanishi uchun sharoit yaratardi. O'tgan yildan boshlab barcha resurslarning bozor mexanizmlari asosida faqat birja savdolari orqali realizatsiya qilish mexanizmining joriy qilinishi natijasida barcha uchun teng sharoitlar yaratilishi bilan birgalikda korxonalarining moliyaviy holati yaxshilanishiga erishildi.

Uchinchidan, ichki bozorni iste'mol tovarlari bilan to'yintirish maqsadida mazkur tovarlar bo'yicha egiluvchan bojxona tariflarini joriy qilish.

Bugungi kunda har qanday darajadagi inflyatsiya salbiy jihatga ega degan fikr ommada mavjud bo'lib, aslini olganda inflyatsiyaning har qanday darajasi ham iqtisodiyot uchun zararli emas. Iqtisodiy o'sish uchun kam foizli barqaror inflyatsiya bu tabiiy jarayon.

Past darajadagi inflyatsiya iqtisodiyotda qo'shimcha talab yaratishi orqali iqtisodiy o'sishga turtki beradi. Inflyatsiyaning umuman yo'q bo'lishi esa iqtisodiyotning o'sish sur'atini pasaytirib yuborishi mumkin. Shiddatli inflyatsiya kelgusida yuqori inflyatsiyaga olib kelib, iqtisodiyotni izdan chiqarishi mumkin. Shu nuqtai nazardan past darajadagi barqaror inflyatsiya ijobiy hisoblanadi[4].

1-jadval

Mamlakat ichidagi tovar va xizmatlar bahosining o'sib borishiga ko'ra inflyatsiya turli darajalarda bo'ladi:

Sudraluvchi (mo'tadil) inflyatsiya	Shiddatli (galloping) inflyatsiya	Giperinflyatsiya
Uzoq vaqt davomida barqaror va past darajada bo'lgan inflyatsiya (zamonaviy iqtisodiyot uchun yiliga 1-4% normal hisoblanadi)	Inflyatsiyani yillik darajasi 10% dan oshib, har oyda o'sib boradi	Mamlakatda o'rtacha narx-navoning haddan tashqari oshgandagi holati bo'lib, oyiga 50%, yiliga esa 50 baravardan ham ko'proq oshishi mumkin

Mazkur yoʻnalishda bojxona toʻlov stavkalari qayta koʻrib chiqilib, 2019-yildan boshlab 3,5 mingga yaqin tovarlar boʻyicha boj miqdori va 800 ga yaqin tovarlar boʻyicha aksiz soligʻi stavkalari kamaytirilishi belgilab qoʻyildi.

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki quyidagilarni joriy etish orqali pul-kredit siyosati instrumentlari, mexanizmlari va jarayonlarini inflatsion targetlash rejimi standartlariga muvofiqlashtirish choralarini koʻrsin[5]:

➤ 2020-yilning 1-yanvariga qadar pul bozori foiz stavkalariga taʼsir koʻrsatuvchi bozor instrumentlari, shu jumladan Markaziy bank obligatsiyalari, overnayt depozitlar, doimiy tUSDagi depozit auksionlari, davlat qimmatli qogʻozlari va xorijiy valyuta garovi ostida kredit auksionlari va overnayt kreditlari;

➤ 2020-yil davomida foiz va valyuta xatarlarini boshqarishda hosilaviy instrumentlar (svop, opsiya va fyucherslar) va tijorat banklarining valyuta kursi shakllanishidagi rolining bosqichma-bosqich oshirib borilishi;

➤ bir oy muddatda Markaziy bankning banklararo pul bozoriga muntazam intervensiyasi orqali moslashuvchan foiz siyosatini amalga oshirishda asosiy foiz stavkasining foiz koridori mexanizmi;

➤ 2020-yilning 1-apreliga qadar xalqaro moliya institutlarining texnik koʻmagi hamda ilgʻor xalqaro tajriba asosida ekonometrik modellashtirish instrumentlarini rivojlantirishni nazarda tutuvchi makroiqtisodiy tahlil va prognozlash tizimi;

➤ ikki oy muddatda Markaziy bank tomonidan iqtisodiyotdagi joriy holat, inflatsion jarayonlarning asosiy omillari va pul-kredit siyosati choralarining oʻz vaqtida yoritilishini koʻzda tutuvchi kommunikatsion siyosatning zamonaviy tamoyillari;

➤ inflatsiya va inflatsion kutilmalar omillarini doimiy oʻrganib borish, xalqaro moliya institutlari va boshqa davlatlar markaziy banklari texnik koʻmagini jalb etish orqali ilgʻor xorijiy tajribani oʻrganish.

2-jadval

Inflyatsiyani kelib chiqishiga koʻra ikki toifaga ajratish mumkin:

Talab inflyatsiyasi	Taklif inflyatsiyasi
Inflyatsiyaning bu turi talabning keskin oshishi natijasida iqtisodiyotda pul taklifining oshishiga yoki xaridorlar tomonidan inflyatsion kutilmalarni shakllanishiga olib keladi. Sodaroq qilib aytganda, ishlab chiqarish sohasi aholining talabini toʻla qondira olmaydi, taklifga nisbatan talab oshib ketadi. Natijada tovar va xizmatlar narxlari oʻsadi.	Inflyatsiyaning bu turi ishlab chiqarish xarajatlarining keskin oshishi natijasida sodir boʻladi. Yaʼni, har xil jarayonlar va tarkibiy oʻzgarishlar (solliqlar oʻzgarishi, energiya resurslari narxlari oshishi, davlat tomonidan tartibga solinadigan narxlar oshirilishi va boshqalar) tufayli mehnat unumdorligining pasayishi natijasida mahsulot ishlab chiqarishga ketgan xarajatlar oshadi. Natijada ishlab chiqariladigan tovar va xizmatlarning narxlari oshadi.

Inflyatsion targetlash rejimini amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, quyidagi shartlar bajarilishi zarur[6]:

- inflyatsiyaning doimiy targetini belgilash va uni keng jamoatchilikka yetkazish (inflyatsiya, uning omillari hamda koʻzlangan inflyatsion target haqida aholini muntazam ravishda xabardor qilish)

- inflyatsion jarayonlarni boshqarish va pul bozorida foiz stavkalarini tartibga solish maqsadida pul-kredit siyosati boʻyicha instrumentlardan (REPO va valyutaviy svop auksionlari, depozit auksionlari, hamda Markaziy bank obligatsiyalarini joylashtirish boʻyicha auksionlar) keng miqyosda foydalanish;

- pul-kredit siyosati sohasida obyektiv qarorlar (xoʻjalik yurituvchi subyektlar holatini tahlil qilish: uy xoʻjaliklari sohasi, tadbirkorlik sohasi, davlat boshqaruvi sohasi va tashqi dunyo) qabul qilish uchun batafsil makroiqtisodiy tahlil qilish hamda ichki va tashqi bozorlarda mavjud boʻlgan ochiq maʼlumotlarni hisobga olgan holda prognozlash;

- pul-kredit siyosati maqsadlari (narxlar barqarorligi, kreditlarning ommabopligi, past darajadagi inflyatsiya, aholining milliy valyutaga boʻlgan ishonchini oshirish va hokazo)ni keng jamoatchilikka yetkazish uchun kommunikatsiyaviy siyosatni takomillashtirish, makroiqtisodiy holatni prognoz qilish imkoniyatini taʼminlash hamda bozor ishtirokchilari ishonchini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. *Inflatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich oʻtish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish toʻgʻrisida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 18.11.2019 yildagi PF-5877-son. <https://lex.uz/docs/-4600824>*

2. <https://mineconomy.uz/uz/node/2408>

3. <https://mineconomy.uz/uz/node/2408>

4. *2017-2021-yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi. Lex.uz*

5. *Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki maʼlumotlari.*

6. *Oʻzbekiston Respublikasi Davlat statistika maʼlumotlari.*

HUDUDLARNI IJTIMOYIY INFRATUZILMASINI MUTANOSIBLIKDA BOSHQARISH.

Annotatsiya. Ushbu maqolamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, real sektor tarmoqlarining ishlab chiqarish salohiyatini oshirish asosida hududlarni barqaror rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashning dolzarb masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Makroiqtisodiy barqarorlik, real sektor, aholi farovonligi, ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat, mutanosib rivojlantirish.

O'zbekiston Milliy iqtisodiyot taraqqiy topishi va mamlakat aholisi farovonligini ta'minlashning eng birlamchi omili mamlakat hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati va undan samarali foydalanish bilan bevosita bog'liqdir. Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda aholi turmush farovonligini oshirish, davlatimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini yanada mustahkamlash, O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, real sektor tarmoqlarining ishlab chiqarish salohiyatini oshirish asosida hududlarni barqaror rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Zero, hududlarda barqaror rivojlanish ko'rsatkichlariga erishmasdan turib, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini ta'minlash haqida fikr bildirishning o'zi mantiqiy nuqtai nazardan samarasiz bo'lib hisoblanadi.

Mamlakatimizda hududlarni kompleks iqtisodiy rivojlantirish orqali aholi bandligi va daromadligini ta'minlash hamda turmush farovonligini oshirish masalasiga strategik yo'nalish sifatida e'tibor qaratilib, so'nggi yillarda izchil islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Jumladan, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida keng jamoatchilik muhokamalari asosida qabul qilingan 2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi.

Bu borada, respublikamiz hududlarini barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularning kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini, tabiiy xom-ashyo resurslaridan foydalanish samaradorligini, iqtisodiy va investitsiyaviy salohiyatini, shuningdek, hududlarning boshqa qiyosiy ustunliklarini baholashning yagona tizimini joriy etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 1-mayda PQ-4702-son "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida"gi qarori [1]ga muvofiq statistik ko'rsatkichlar va so'rovnomalar natijalari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini reyting baholash tizimi joriy etildi. Bu esa, o'z navbatida respublika hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini tahlil qilish borasidagi muammolarning amaliy yechimi bo'lib xizmat qilmoqda.

Ishchi kuchidan samarali foydalanish natijasida barqaror iqtisodiy o'sish davomiyligini va sifatini oshirish uchun quyidagilarni chora-tadbirlarni taklif etamiz:

- aholi real daromadlarini oshirish orqali ularning, to'lovga layoqatlilik darajasini o'stirish va shu bilan mehnat unumdorligini oshirishga erishish;
- hududlarning geografik joylashuvidan kelib chiqqan holda ish o'rinlarini tashkil qilish orqali bo'sh turgan ishchi kuchini mehnatga jalb etish;
- ish jarayoniga innovatsion yondashib jamoa mehnat faoliyatiga yangiliklarni joriy etuvchi ishchi xodimlarni ichki rag'batlantirish tizimini shakllantirish;
- jahon tajribasiga binoan korxonalar daromadi oshib borishi bilan xodimlarga to'lanadigan ish haqi miqdorini oshirib borish tizimini hayotga tatbiq etish orqali xodimlarni ish jarayoniga mas'uliyatini oshirish;
- kasaba uyushmalari faoliyatini jahon andozalariga mos tarzda tashkil etish va ularning xodimlar huquqlarini himoyalash va rag'batlantirish tizimining samaradorligini oshirish.

2019-yilda hududlar bo'yicha asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar

	YaIM, mlrd.so'm	Sanoat mahsuloti, mlrd.so'm	Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, mlrd.so'm
O'zbekiston Respublikasi	511838,1	322535,8	224265,9
Qoraqalpog'iston Respublikasi	18735,7	12736,1	8769,3
Viloyatlar:			
Andijon	32897,2	33122,3	24314,9
Buxoro	26695	14798,2	19436,2
Jizzax	15211,9	4586,1	14105,9
Qashqadaryo	36470,1	20360,1	20415,1
Navoiy	36685,2	44438,1	9934,2
Namangan	23239	8818,1	16832,2
Samarqand	37593,9	15783,6	29294,7
Surxondaryo	22349,3	4231,3	18152
Sirdaryo	10477,7	7293	7984,8
Toshkent	50117,8	53484,8	21632,7
Farg'ona	32943,3	18661,2	18946,3
Xorazm	19136,5	8538,6	14447,6
Toshkent sh.	74527,6	52747,5	

	Hudud, ming km ²	Doimiy aholi soni ming kishi	Aholining zichligi,	Iqtisodiyotda bandlarning o'rtacha yillik soni, ming kishi
O'zbekiston Respublikasi	448,97	33905,2	75,5	13541,1
Qoraqalpog'iston Respublikasi	166,59	1898,3	11,4	711,3
Viloyatlar:				
Andijon	4,3	3127,7	727,4	1284,5
Buxoro	40,22	1923,9	47,8	797,1
Jizzax	21,21	1382,1	65,2	536,2
Qashqadaryo	28,57	3280,4	114,8	1220
Navoiy	111,09	997,1	9	412,7
Namangan	7,44	2810,8	377,8	1104,6
Samarqand	16,77	3877,4	231,2	1455,8
Surxondaryo	20,1	2629,1	130,8	1024,2
Sirdaryo	4,28	846,3	197,7	350,1
Toshkent	15,25	2941,9	192,9	1232,9
Farg'ona	6,76	3752	555	1492,6
Xorazm	6,05	1866,5	308,5	736,5
Toshkent sh.	0,34	2571,7	7699,6	1182,6

Xorijiy mamlakatlardagi innovatsion tendensiyalarning ta'siridagi demografik jarayonlar yetakchi mutaxassislar tomonidan hozirgi davrda insoniyatning eng muhim va dolzarb omillar sifatida tan olinmoqda. O'zbekistonda ham keyingi yillari bu masalalar, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aholi miqdorining o'zgarish dinamikasi, barcha hududlarda mutanosib joylashuvi, tarkibiy tuzilishi ko'pincha davlatimizning iqtisodiy rivojlanishning strategik omillari va uning kelajak uchun ijtimoiy-iqtisodiy parametrlarini shakllantirishiga ta'sir etuvchi asosiy omil hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, O'zbekistonning demografik jarayonlari hozirgi xalqaro demografik nizomlarga muvofiq sog'lom tarzda rivojlanib bormoqda.

Eng katta hudud: 1-o'rinda Qoraqalpog'iston Respublikasi, 2-o'rinda Navoiy, 3-o'rinda Buxoro viloyati. Doimiy aholi soni ko'pligi bo'yicha 1-Samarqand, 2-Farg'ona, 3-Qashqadaryo turadi. Aholining zichligi bo'yicha eng zich aholi 1-Toshkent shahri, 2-Andijon, 3-Farg'ona. Iqtisodiyotda bandlarning

o'rtacha yillik soni bo'yicha eng ko'pi: 1-o'rinda Farg'ona, 2-o'rinda Samarqand, 3-o'rinda Andijon turadi.

Eng kichik hudud: 1-o'rinda Toshkent shahri, 2-o'rinda Sirdaryo, 3-o'rinda Andijon. Eng kam doimiy aholisiga ega ma'muriy birliklar: 1-o'rinda Sirdaryo, 2-o'rinda Navoiy, 3-o'rinda Jizzax viloyati. Eng past aholi zichligiga ega hududlar: 1-o'rinda Navoiy, 2-o'rinda Qoraqalpog'iston Respublikasi, 3-o'rinda Buxoro. Eng kam iqtisodiyotda bandlarning o'rtacha soni bo'yicha hududlar: 1-o'rinda Sirdaryo, 2-o'rinda Navoiy, 3-o'rinda Jizzax.

Eng ko'p YaIM ishlab chiqarish bo'yicha 1-o'rinda Toshkent shahri, 2-o'rinda Toshkent viloyati, 3-o'rinda Samarqand turar ekan. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish bo'yicha 1-o'rinda Toshkent viloyati, 2-o'rinda Toshkent shahri, 3-o'rinda Navoiy turadi. Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi bo'yicha 1-o'rinda Samarqand, 2-o'rinda Andijon, 3-o'rinda Toshkent viloyati turar ekan. Eng kam YaIM bo'yicha 1-o'rinda Sirdaryo, 2-o'rinda Jizzax, 3-o'rinda Qoraqalpog'iston Respublikasi turadi. Eng kam sanoat mahsuloti bo'yicha 1-o'rinda Surxondaryo, 2-o'rinda Jizzax, 3-o'rinda Sirdaryo turadi. Eng kam qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi bo'yicha 1-o'rinda Toshkent shahri, 2-o'rinda Sirdaryo, 3-o'rinda Qoraqalpog'iston Respublikasi turadi.

Xulosa.

Maqolada yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, quyidagi takliflarni beramiz:

-aholining ish bilan bandligi tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish hamda ishsiz temir daftarga kirgan ayollar va yoshlarni mahallabay tizimi orqali mehnat bozorida raqobatbardosh kasb-hunarga o'rgatish;

-ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash, ayniqsa, tarkibiy o'zgartirish va diversifikatsiyalashga e'tiborni kuchaytirish. Bu yangi ish o'rinlari yaratish bilan bir qatorda ichki va tashqi iste'molga mo'ljallangan yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni va xizmatlar ko'rsatishni ham ko'zda tutadi;

-tuman va shahar aholi bandlikka ko'maklashish markazlari faoliyatini takomillashtirish. Bunda, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish vazifalaridan kelib chiqqan holda aholini ish bilan ta'minlash uchun ajratilayotgan moliyaviy mablag'larni oqilona taqsimlash chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022-yildagi PF-60-son. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida.*

2. *Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tayyorlangan.*

3. *O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi. O'zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi. Toshkent-2020.*

4. *I.A. Dubrovin, A.S. Kamenskiy "Экономика труда". Учебник. Москва, 2012 г. Стр. 24-232.*

5. www.lex.uz

6. www.stat.uz

7. *E-mail: gks@stat.uz*

ТДИУ 2-курс магистранти

Ю.Худойбердиев

Илмий рахбар: О.Комолов

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ҒАЗНАЧИЛИГИНИНГ МОЛИЯВИЙ МЕНЕЖМЕНТ СИФАТИДИГИ РОЛИ ВА АҲАМИЯТИ

Дунёда пандемия шароитида Ўзбекистонда ҳаракатлар стратегияси жадаллашаётган бир вақтда давлат бюджетининг аҳамияти беқиёсдир. Бюджет маблағларини жамлаш, сақлаш ва самарали сарфлаш механизмларидан бири ғазначилик тизимидир. Ғазначилик тизими бюджет даромадлари ва ҳаражатларини тўғри режалаштириш, молиявий назорат асосида ижро қилиш имконини беради ҳамда бюджет маблағларини ишлатилишида самарадорлик ва манзилликни таъминлайди.

Ғазначилик-давлатнинг молиявий ресурсларини бошқаришнинг янги усули, маҳаллий бюджетнинг барча даромадларини жамлаш ва тақсимлашдаги янги таъминловчи амалда қўллашдир. Қолаверса, бу бюджетнинг ҳар бир сўмини оқилона ишлатишни таъминловчи механизмдир. Маҳаллий бошқарув органларининг маҳаллий бюджет маблағларидан оқилона фойдаланиш, бюджет интизомига риоя қилиш, дастлабки ва жорий назоратга урғу бериш, бюджет муассасаларининг дебиторлик ва кредиторлик қарздорлигига йўл қўймаслик – бу ғазначилик тизимининг самараси ҳисобланади.

Глобаллаштириш жараёнлари ва иқтисодийни либеллаштирилиши молиявий соҳада тегишли ислохатлар ўтказишни талаб қилади. Чунки, давлат ҳаражатларини қисқартириш мамлакат иқтисодийтини ривожланиши учун кўшимча имкониятлар беради. Жаҳон ҳамжамиятига дадил кириб бораётган Ўзбекистон ҳам давлат бюджетини ғазна ижроси асосида амалга ошириш мақсадида 2006 йил 1 январдан амалга киритилган “Давлат бюджетининг ғазна ижроси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилди ва унинг киритилиши ўтиш даври иқтисодийтида тарихий аҳамият касб этиб, унинг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлди.

Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А. Каримов, - “Давлат бюджетини бажаришга қаратилган ғазначилик хизмати институтини ривожлантириш ва мустақамлаш бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини анча оширади. Бу борада Молия вазирлиги ҳузурида янги ташкил этилган Ғазначилик тузилмасининг моддий-техник базасини барча поғоналарда мустақамлаш, уни малакали кадрлар билан таъминлаш, халқ таълими ва соғлиқни сақлаш соҳасида бюджет ташкилотларини молиялаш механизмини янада такомиллаштириш бўйича кенг кўламли ишларни амалга ошириш лозим”[1] деб таъкидладилар.

Мамлакатимизда Давлат бюджети ғазна ижросини амалиётга тадбиқ этиш бўйича ҳуқуқий, ташкилий, шунингдек, амалий жиҳатдан ижобий натижаларга эришилди.

Ғазначилик тизимининг амалда бўлган тизим олдидаги яна бир устун томонларидан бири бу вақт менежменти нуқтаи-назаридан, инсоннинг энг қимматли “ресурс”ларидан бири бўлмиш вақтнинг тежалишидир, яъни бунда товар етказиб берувчи ва бюджет ташкилоти ўртасидаги ҳисоб-китоблар олдинги муддатга нисбатан 2-3 баробар қисқарган. Келажакда эса барча операциялар автоматлаштирилган тарзда ҳеч қандай тўсиқларсиз амалга оширилиши маблағларнинг шартли айланиш тезлигининг кескин ошишини таъминлайди.

Ғазначилик тизимида амалдаги кўп вақт ва меҳнатни талаб қилувчи солиқ тўловчиларнинг маблағларини республика ва маҳаллий бюджетлар ҳисобрақамларига келиб тушиши олдиан кўплаб кўплаб транзитҳисобрақамларидан ўтиб келишини талаб қилувчи жараён ўрнига тўғридан-тўғри бюджетнинг барча даромадлари марказий банкдаги ягона ҳисобрақамига келиб тушишини таъминловчи тизим шаклланмоқда.

Давлат бюджетидан асосан асосий аҳамиятга эга бўлган ҳаражатлар: халқ таълими, ижтимоий таъминот, маданият, соғлиқни сақлаш ва бошқа ҳаражатлар амалга оширилади. Амалдаги тизимда қайси бюджетга қарашлигидан қатъий назар ҳар бир бюджет ташкилотларига банкларда алоҳида ҳисобрақамлар очилган. Бу йиғилган маблағларни кўплаб бюджет ташкилотлари учун очилган ҳисобрақамларда қолиб кетишига олиб келади. Бунинг натижасида маҳаллий бюджетларда маблағ етишмовчилиги юзага келиб, юқори турувчи бюджетдан бюджет ссудасини олишга тўғри келар эди. Ушбу бюджет ссудаларини олиш тартиби жуда кўп вақтни талаб этарди. Энг асосийси бунинг натижасида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган биринчи даражали ҳаражатларни, иш ҳақи, нафақалар, пенсиялар, стипендиялар, моддий ёрдамларни молиялаштиришни ўз вақтида амалга оширишни маълум муддатларга кечикишига олиб келар эди. Давлат бюджети ижросини амалга оширишни ғазначилик тизими ушбу камчиликларни бартараф этиш имкониятига эғалиги билан муҳим аҳамият касб этади.

Молия вазирлиги ғазначилиги молиявий назоратни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича Ғазначилик бошқармаларида вилоят ҳудудий ғазна ҳисобварағидан бюджетдан маблағ олувчиларнинг тўловларини махсулот етказиб берувчиларнинг ҳисобрақамларига тўғридан-тўғри электрон шаклда амалга оширилишини таъминловчи “Банк-ғазначилик” дастури тўлиқ жорий этилган.

Давлат бюджети ижросини таъминлашда афзалликлар билан бир қатор мавжуд муаммолар ҳам мавжудки, бу асосан бюджет ташкилотлари билан таъминотчилар ўртасидаги муносабатларнинг ҳуқуқий асосларидаги номувофиқликлар ҳисобланади. Ғазначилик органлари томонидан белгилаб берилган ўртача нархлар миқдори ҳам бозор нархларига мос келмаслиги, кўпгина пудратчи ташкилотларни сифатсиз товарлар етказиб беришига сабаб бўлмоқда, деб ўйлаймиз.

Давлат бюджетининг даромадлари бўйича ижросини амалга ошириш тўлалигича ғазна тизимида ўтказилиши амалга оширилиши керак, бунинг учун Солиқ қўмитаси ҳузуридаги олий ўқув юртида махсус мутахассислар ёки солиқ инспекторларини қайта тайёрлаш лозим ҳисобланади.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ғазначилик тизимида қилинаётган ҳаражатларнинг энг юқори даражадаги “тиниқлиги” га эришилади. Шунинг учун Ўзбекистон ғазначилик тизимини ривожланган давлатларда амалдаги ғазначилик тизимини солиштириш ва ўрганиш имкониятини амалга ошириш ва керак бўлса, мутахассисларни малакасини ошириш учун ривожланган мамлакатларга жўнатиш лозим ҳисобланади.

RAQAMLI IQTISODIYOT: YO‘NALISHLARI, AFZALLIKLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO‘LGAN MUAMMOLAR TAHLILI

Annotatsiya: Bugungi kunning ilm-fan yutuqlaridan keng va samarali foydalanish, ishlab chiqarishda eng ilg‘or va so‘nggi avlod texnologiyalarini joriy etish, milliy iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarini raqamli iqtisodiyotga bosqichma bosqich o‘tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan mavzuga doir bo‘lgan boshqa tadqiqot ishlari, ilmiy maqolalar, mahalliy va xorijiy olimlarning qarashlari hamda mavzuga oid me‘yoriy hujjatlarni o‘rgangan holda adabiyotlar sharhi tayyorlandi. Bundan tashqari mamlakatlarning ushbu mavzu doirasidagi tajribalari o‘rganildi hamda raqamli iqtisodiyotning afzallik hamda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan risklar tahlil etigan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, Industry 4.0, raqamli texnologiyalar, big data, blockchain, yangi iqtisodiyot.

XXI asrda eng keng tarqalgan iqtisodiy atamalardan biri bu raqamli iqtisodiyot tushunchasidir. "Digital Economy" atamasi Yaponiya yapon professori va tadqiqotchi iqtisodchi tomonidan Yaponiyada 1990-yillardagi resesyon o‘rtasida birinchi marta qayd etilgan. G'arbda uning ta'rifi Don Tapskottning 1995-yilgi "Raqamli Iqtisodiyot" ("Raqamli Iqtisodiyot": "Tarmoqli razvedka" asrida va'da va xavf-xatar) kitobiga kiritildi.

Raqamli iqtisodiyot – zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini iqtisodiyotning barcah tarmoqlariga chuqur integratsiyalash jarayoni hisoblanadi. "Raqamli iqtisodiyot" tushunchasi ilk iste'molga kiritilgan davrda uni "internet iqtisodiyoti", "web iqtisodiyot" hamda "yangi iqtisodiyot" nomi bilan sinonim tarzda qo‘llangan. Lekin ma'lum vaqt o‘tgach ko‘plab mashxur iqtisodchilar va ekspertlar raqamli iqtisodiyot yuqorida keltirilgan tushunchalardan farq qilishini va "Raqamli iqtisodiyot" ancha keng ma'noda foydalanishini ma'lum qildi. Bugungi kunda esa bu tushuncha o‘z masshtabini tobora kengaytirib bormoqda.

Raqamli iqtisodiyot uchinchi sanoat inqilobi va to‘rtinchi sanoat inqilobi o‘rtasidagi o‘tish ko‘prigi sifatida qarash lozim ya'ni bunda sanoat qaytadan quriladi va funksiyaviyligi soddalashtirilib unda inson omilini tobora kamaytirgan holda avtomatlashgan jarayonga o‘tiladi. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan bir qator mamlakatlari iqtisodiyotida keng qo‘llanilib kelmoqda jumladan, Germaniya iqtisodiyotida. Germaniya hukumati 2011-yil Gannover shahrida xalqaro sanoat forumida ilk bor "Industry 4.0" atamasini muommalaga kiritdi hamda kelgusida iste'molga kiritiladigan bir qancha texnologiyalar namoyishini jahonga ma'lum qildi.

Raqamli iqtisodiyot – bu jamiyat ne'matlarini ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarida elektron hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalarini keng joriy etishni ko‘zda tutadigan insonning xo‘jalik faoliyatini tadqiq etuvchi fandır. Raqamli iqtisodiyot atamasi ikki xil turli tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne'matlarining ustuvor o‘rni bilan tavsiflanadi. Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu o‘ziga hos nazariya bo‘lib, uning o‘rganish ob'ekti bo‘lib, axborotlashgan jamiyat hisoblanadi.

Hozirgi kunda xizmat ko‘rsatish biznesida barqarorlikka erishish ilgarigidan ko‘ra misli ko‘rilmagan darajada juda qiyin bo‘lib ketgan. Mustahkam raqobatli ustunlikka erishish, eng yuqori cho‘qqiga chiqash hamda bu maqomni saqlab qolish oson ish emas. Xususan, amerika statistika ma'lumotlariga ko‘ra, 2000 yil Fortune 500 dan o‘rin olgan kompaniyalarning 52%dan ko‘prog‘i hozirgi kunga kelib mavjud emas. Yana bir muhim ko‘rsatkich: Standard & Poor's 500ga kiradigan kompaniyalarning o‘rtacha umr uzunligi 1960-yilda 60 yilni tashkil qilgan bo‘lsa, 2020-yilga kelib 12 yilga qisqargan. Yetakchilik muddatining bunday besh karra qisqarishining sababi – butun biznesning, jumladan, servis biznesining raqamli asoslarga o‘tishi sanalib, biz ozirgi kunda bu hodisaning guvohi va qatnashchisi bo‘lib turibmiz. «Raqamli inqilob» (Digital Disruption) – fenomeni tahlilchilar orasida ham, kompaniyalar direktorlar kengashilarida ham dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi [1].

Servis biznesi qaysi bir ma'noda «default» maqomidagi raqamli biznesga aylanmoqda. Bir tomondan, hech bir kompaniya ham foto biznesda bir paytlar plenkadani «raqam»ga sakrab o‘tish vaqtini sezib-sezmay o‘tkazib yuborgan Kodak qismatini takrorlashni istamaydi. Boshqa tomondan, Amazon, Uber, Airbnb va boshqalar raqamli inqilobdan qanday qilib foydalanish hamda biznes yuritishning tamomila yangicha sxemalari o‘ylab topish va amalga oshirish mumkinligini ko‘rsatadilar. Internet dastlab onlayn-vitrina kabi, keyinroq esa onlayn-magazin rovida oflayn-biznesga qo‘shimcha sifatida ko‘rib chiqilgan vaqtlar o‘tib ketdi. Hayot sahnasiga yangi avlodlar – internet tarmog‘ida «yashaydigan» yoshlar kiyib kelishi biznesni onlayn («raqamli») bo‘lishga olib keldi. Insoniyat global o‘zgarishlar davriga qadam qo‘ydi. Yaqin vaqtlarda inson hayot faoliyatining asosiy sohalarini – iqtisodiyot va boshqaruv, fan va havfsizlik bo‘lgan bo‘lsa, endi yangicha shakl va mazmunga ega bo‘la boshladi. Insoniyat o‘zgacha bo‘lib qoldi, bu esa ijtimoiy munosabatlarning o‘zgarishiga olib kelayapti. Raqamli texnologiyalarning hayotimizga kirib borishni davom ettirishi – kelajak dunyosiga xos bo‘lgan xususiyatlardan biridir. Bu mikroelektronika, axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar

sohalaridagi taraqqiyot bilan izohlanadi. Shunday qilib, raqamlashtirish – ob’ektiv, muqarrar jarayon bo’lib, uni to’xtatishning iloji yo’qdir.

Aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi uchta asosiy segmentda ko’rib chiqiladi:

- real tovarlar va xizmatlar ta’minotchilari va xaridorlari sektori;
- dasturiy ta’minot va texnologiyalar ishlab chiquvchilar sektori;

• qonunchilik bazasi, kadrlar tayyorlash tizimi, barcha turdagi ma’lumotlar uzatish va saqlash kanallari ko’rinishidagi infratuzilma.

Raqamli iqtisodiyot tayanadigan asosiy texnologiyalardan yana biri bu – buyumlar internetidir. Ya’ni, ko’plab maishiy uskunalalar elektr tarmog’iga ulanganligi odatiy, lekin bular ikkinchi darajali hisoblanadi. Moddiy dunyoning tobora ko’plab ob’ektlari internetga ulanmoqda, bu esa xabarot to’plash va hatto bu ob’ektlarni masofadan turib boshqarishni ham ta’minlamoqda.

1-jadval

Raqamli iqtisodiyot yo’nalishlari[1]

Yo’nalishlar
Big data
sun’iy intellekt
blokcheyn
kvant texnologiyalari
ishlab chiqarish texnologiyalari
sanoat interneti
robototexnika
virtual reallik
simsiz aloqa

Raqamli inqilob qaysidir tarmoqlar va mamlakatlarga ilgariroq va kuchliroq, boshqalarga esa kechroq va kamroq kirib keladi. Servis xizmatlari, media va ko’ngilocharliklar birinchi bo’lib, ulardan keyin esa telekommunikatsiya kompaniyalari va banklar raqamlashtirishga muhtalo bo’ladi. Lekin tahlilchilarning umumiy fikrlari va kompaniyalar menejerlari orasida o’tkazilgan so’rov natijalariga asosan, raqamlashtirish u yoki bu darajada hammamizga ham daxl qiladi. Bugungi kunda bizhar bir mohiyatni u yoki bu olamga mansub sanagan holda identifikatsiya qilishimiz mumkin, lekin ma’lum vaqt o’tgandan so’ng, ko’pchilik ob’ektlar uchun bunday taqsimlashni amalga oshira olmaymiz. Bunday misollar bugunning o’zidayoq mavjud: IP-kamera yoki tarmoqqa ulangan boshqa har qanday uzatgich – u qaysi olamning bir qismi hisoblanadi? Shubhasizki, ular ikkala olam hodisalirining mohiyati sanaladi. Mobil telefon bugungi kunda ko’plab ma’lumotlarni: telefon raqamlarini, tug’ilgan kun haqidagi ma’lumotlarni, fotosuratlarini, parollarni va boshqa ma’lumotlarni saqlaydi. Biz hatto telefon bilan jismonan bog’lanmagan bo’lsakda, funksional jihatdan o’zimizni u bilan bir butun deb his qilamiz. Real va virtual dunyolarning birlashib ketish jarayoni boshlan va uni to’xtatishning imkoni yo’q deb aytish uchun alohida bir jasurlik shart emas.

Raqamli iqtisodiyotning iqtisodiyotga ta’siri:

- Raqamli iqtisodiyot sharoitida mahsulotlarni izlash xarajatlari keskin kamayadi (chunki istalgan ma’lumotni online qabul qilishdan osonroq);
- Raqamli iqtisodiyotdagi tovarlarning bir iste’molchi tomonidan iste’mol qilinishi boshqa mahsulotlarga bo’lgan talab va ularning sifatini pasaytirmaydi;
- Raqamli iqtisodiyotda mahsulotlarni tashish va ular to’g’risidagi ma’lumotlarni tarqatish xarajatlari nolga teng;
- Raqamli texnologiyalar yordamida iste’molchining xarakterini osonlik bilan o’rganish mumkin. Bu esa o’z o’rnida 1 ga 1 bozorlarni yaratadi.
- Raqamli texnologiyalar mahsulot brendi va imidjini yaratishni ham osonlashtiradi.

Ko’plab mamlakatlarda ishlab chiqarish resurlarini boshqarish texnologiyalarini rivojlantirish, jumladan, ulardan virtual foydalanish manfaatlarida, raqamli iqtisodiyot infratuzilmalarini yaratish va o’zgartirish davlat daturlariga binoan bajariladi (2-jadval).

2-jadval

Raqamli iqtisodiyot infratuzilmalarini yaratish va o’zgartirishga oid davlat dasturlari ro’yxati [2]

No	Davlatlar	Davlat dasturlar nomi
1	Germaniya	Industrie4.0
2	AQSh	Advanced Manufacturing Technology
3	Buyuk Britaniya	Innovate UK
4	Avstraliya	National Digital Economy
5	Xitoy	Ilg’or texnologiyalar joriy qilish, sifat va innovatsiyalarga qaratiladigan ishlab chiqarishni rivojlantirish strategik konsepsiyasi
6	Rosiya	IoT
7	O’zbekiston	Raqamli iqtisod-2030

Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlar ochib beradi. «Raqamli texnologiyalar» tomon burilish ro'y berishiga butunjahon internet tarmog'i va sifatli aloqaning rivojlanishi sababchi bo'ldi.

Yangi risklar va muammolar raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va keng joriy qilish bilan bog'liqdir, ularning orasida esa quyidagilar asosiy bo'lib hisoblanadi:

- mamlakatning «raqamli suvereniteti»ga tahdid;
- davlatning raqamli iqtisodiyotning transchegaraviy rolini qayta ko'rib chiqish;
- xususiy hayotga daxl qilinishi/fuqarolarni potensial kuzatish imkoniyati;
- ma'lumotlar havfsizlik darajasining pasayishi;
- past va o'rta malakali ish o'rinlari sonining kamayishi;
- biznes-modellar va o'zaro aloqa sxemalari murakkablik darajasining ortishi;
- iqtisodiyotning barcha sohalarida raqobatning keskin kuchayishi;
- ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar xulq-avtor modellaridagi o'zgarishlar;
- ma'muriy va soliq kodekslarini qayta ko'rib chiqish zarurati.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bugungi kuni qo'limizdagi uyali aloqa vositasiz, uyimizdagi kompyutersiz, har kuni kirib do'stlar bilan muloqat qiladigan ijtimoiy tarmoqlarimizsiz tasavvur qilish qiyin. Raqamli texnologiyalarni tez sur'atlar bilan insoniyat hayotiga kirib kelishining asosiy sabablari bo'lib u texnologiyalarning qulayligi, tezkorligi, ortiqcha vaqt va mablag'ning talab qilinmasligidadir. Hozirgi vaqtda butun dunyoda mamlakatlar rivojlanishining asosiy sabablaridan biri mamlakat iqtisodiyotining ko'plab sohalarida raqamli texnologiyaridan foydalanishdir.

Rivojlangan mamlakatlarni YaIM yaratishda raqamli texnologiyalarni o'rni salmoqli hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar shu qadar taraqqiy etdiki bugungi kunda inson intellektidan ham kuchliroq jihatlarni ko'rsatmoqda. Biz nimani xohlashimizni, qiladigan ishlarimizni eng optimal variantlarini bizdanda ko'ra tezroq va aniqroq hisoblamoqda.

Bugungi kunga kelib raqamli iqtisodga o'tish yurtimizni oldida turgan asosiy vazifalardan biri bo'lib turibdi. Raqamli iqtisodga o'tish bizga eng avvalo shaffoflikni ta'minlab beradi. Iqtisodiyot tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash ish va xizmatlarni ishonchligini oshiradi hamda uni sifat jihatidan yaxshilaydi. Marketing nuqtai nazaridan qaraganda kimga qancha va qanday ishlab chiqarish kerakligini oldindan aytib beroladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. S.S. Gulyamov, R.H. Ayupov, O.M. Abdullaev, G.R. Baltabaeva. *Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar*. T.: TMI, "Iqtisod-Moliya" nashriyoti, 2019, 404 bet
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2013-yil 27-iyundagi PQ-1989-son Qarori.
3. O'zR Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 03.07.2018 dagi PQ-3832 03.07.2018 qarorlari.
4. O'zR Prezidentining "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 19-fevraldagi PF-5349 sonli farmoni.
5. Ayupov. R. H. *Raqamli valyutalar va ularning rivojlanish istiqbollari. O'quv metodik qo'llanma*. T.: "Iqtisod-Moliya" nashriyoti", 2018, - 100 bet.
6. Melanie Swan. *Blockchain: Blueprint for a New Economy, Kindle Edition, 2015, - 152 pages*
7. <http://www.gov.uz>
8. <http://www.data.gov.uz>
9. <http://www.lex.uz>
10. <http://uz.infocom.uz>

"Магистратура" бўлими
"Иқтисодий назария" таълим йўналиши магистранти
Ҳафизова Камола

ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ТАБИИЙ, МОДДИЙ ВА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Ушбу тезисда бугунги кунда давлатда иқтисодий ўсиш самарадорлигини таъминлашда табиий, моддий ва молиявий ресурслардан унумли фойдаланиш масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Иқтисодий ўсиш, иқтисодий кўрсаткич, табиий, моддий ва молиявий ресурс, ишчи кучи малакаси, меҳнат унумдорлиги, интенсив кўрсаткич, инвестиция.

Бугунги кунда хўжалик субъектлари молиявий барқарорлигини таъминлашнинг асосий омилларидан бири – бу уларнинг мавжуд ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳамда уларнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари ўртасида мутаносибликка эришишдан иборатдир. Бизнинг

фикримизча, “Молиявий ҳолат” дейилганда, хўжалик юритувчи субъектнинг ўз фаолиятини молиялаштириш имкониятлари тушунилади.

У хўжалик субъектлари нормал фаолияти учун зарур бўлган молиявий ресурслар билан таъминланганлиги, уларнинг мақсадли жойлаштирилганлиги ва самарали фойдаланилганлиги, бошқа юридик ва жисмоний шахслар билан молиявий ҳамкорлиги, тўловга қодирлиги ва молиявий барқарорлиги билан тавсифланади.

Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, минтақавий ва глобал даражада гидрологик балансни сақлаш, сув ресурсларини асраш ва тежаш, сувдан фойдаланиш ҳажмини камайтиришни таъминловчи деҳқончилик тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги инфратузилмасини модернизация қилиш, сувни тежайдиган замонавий технологияларни жорий этиш – булар ҳаётнинг ўзи олдимизга қўяётган ғоят муҳим масалалар бўлиб, биздан алоҳида эътибор ва ўзаро манфаатли муҳокамани талаб этади.

Иқтисодиётда корхоналарнинг инвестиция фаолиятини тезлаштириш, ишлаб чиқаришни модернизация ва диверсификация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш дастурларини амалга ошириш, пировардида иқтисодий ўсишга эришишда хорижий инвестицияларнинг ўрни катта ҳисобланади. Бунда ўзида илғор фан-техника ютуқларини мужассамлаштирган технологияларни татбиқ этиш, янги иш ўринларини яратиш, юқори қўшилган қийматга эга бўлган товар ва хизматларни ишлаб чиқариш, шу асосда мамлакат иқтисодиётининг барқарор ва бир маромда ривожланишини таъминлаш имконияти яратилади.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган инвестиция сиёсатининг ўзига хос хусусияти аввало импорт ўрнини босадиган товар ва хизматларни ишлаб чиқариш, маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш, энергия тежамкор ва юқори технологияларга асосланган янги ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишга йўналтирилган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга устувор аҳамият берилаётганида намён бўлмоқда.

Бу борада Президентимиз Шавкат Мирзиёев «..Иқтисодиётда бошқарув тизими эскиргани, инновацион ғояларни қўллаб-қувватлаш бўйича самарали механизмлар ўз вақтида жорий қилинмагани ҳам жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Шунингдек, технологик қолоқлик, ресурс ва энергияни тежайдиган технологиялар, муқобил энергия манбаларини татбиқ этишнинг суствлиги ҳам иқтисодий тараққиёт йўлида тўсиқ бўлмоқда»[1]деб алоҳида таъкидлаб ўтганлар.

Иқтисодиёт бўйича 1995-йил Нобел мукофоти лауреанти Роберт Лукас: "Иқтисодий ўсиш тўғрисида ўйлашни бошлаганингиз заҳоти, бошқа нарсалар тўғрисида ўйлаш мушкул бўлади"- деб таъкидлаган эди.[2]

“Ҳозирги глобаллашув ва иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мамлакатимизни барқарор ривожлантириш, иқтисодий ўсиш жараёнларини жадаллаштириш ҳамда уни янги сифат босқичига кўтариш стратегиясини белгилашда иқтисодий ривожланиш тенденцияларини, ундаги ютуқ ҳамда камчиликларни таҳлил қилиш, аниқлаш ва баҳолаш муҳим аҳамиятга эга”.[3]

Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ахборот хизматининг хабар беришича республикада иқтисодий ўсишнинг 2021-йилда тармоқлар бўйича улушини 1-rasmda ko'rish mumkin.[4]

1-расм. Иқтисодий ўсишнинг 2021-йилда тармоқлар бўйича улуши.

Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг "Минтақавий иқтисодиёт истиқболлари" ҳисоботида келтирилишича, 2022-йилда Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиши 6% га ўсиши прогноз қилинмоқда.[5]

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистонда иқтисодий ўсиш барқарор даражаси давомийлигини таъминлаш ва сифатини ошириш учун омилларни миқдорий эмас, балки уларнинг самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини қўллаш зарур. Бунда мамлакатдаги меҳнат ва капитал миқдори ўзгаришсиз бўлсада, омиллар самарадорлигининг ортиши ҳисобига иқтисодий ўсиш сифатини оширишга эришилади. Бунинг учун иқтисодиётда ҳар иккала омил сифатини, яъни, меҳнат салмоғи ва унумдорлиги, капитал қайтими ва капитал сиғимини ижобийлаштириш талаб этилади. Уларни ошириш ишчи кучи малакаси, унинг капитал билан таъминланганлик даражаси ва техника тараққиётига бевосита боғлиқ. Капитал қайтими ва сиғимини ҳамда меҳнат унумдорлиги ва салмоғининг ижобий даражасини ривожлантиришнинг амалий тадбирлари қуйидагилар:

– ишчи кучини иқтисодий-ижтимоий манфаатдорлигини рағбатлантириш асосида уларнинг ўз устида ишлашини ривожлантириш;

– ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳамда бошқаришда ва тегишли мутахассисликдаги кадрларни тайёрлашда таълим тизимида хорижий тажрибалардан кенг фойдаланиш;

– киритилган инвестиция ресурсларини самарали бошқариш тизимини шакллантириш учун бизнес режалар ишончилиги ва сифатига қўйилган талабларни такомиллаштириш, уларни ўрганувчи консалтинг фирмалар фаолиятини ривожлантириш;

– давлат бюджетидан илмий-техника ишланмаларига маблағлар ажратишни кенгайтириш;

– илмий-техника тараққиётини ривожлантириш учун ўзак тармоқлар интеграциясини такомиллаштириш натижасида илмталаб тармоқларда техника-технологиялар ва инновациялар ишлаб чиқилишини ҳамда ривожлантирилишини такомиллаштириш;

– иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини рағбатлантириш, илмий ишланма ва тадқиқотлар ролини ўстириш ҳамда уларни иқтисодиётни диверсификация қилишга кенг жорий этиш;

– истиқболли фундаментал фан йўналишида ресурсларни жамлаш, ушбу соҳада яқка ижодиёт учун шароитлар яратиш билан бирга, қатор йирик лойиҳаларни амалга ошириш;

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатда иқтисодий ўсиш сифатини ошириш учун биринчи навбатда, мавжуд ижтимоий, экологик ва иқтисодий муҳитни янада барқарорлаштириш лозим. Бунда иқтисодиётни эркинлаштириш, модернизация қилиш, хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга қаратилган меъёрий базани такомиллаштириш, улар учун хизмат килувчи институционал тизимни мустаҳкамлаш лозим. Ушбу жараён ўз навбатида, иқтисодиётга жалб этилаётган ташқи ва ички инвестициялар ҳажмининг ўсиши ҳамда аҳоли томонидан молия институтларига қўйилаётган маблағлар ортишига олиб келади. Оқибатда иқтисодиётда мавжуд асосий ва инсон капитали ҳажмининг ўсиши, унинг жисмоний ва маънавий эскирганларини замонавийлари билан алмаштириш асосида сифатнинг ортишига эришилади. Бу, мамлакатда иш билан бандлик даражаси, аҳоли даромадлари ва малака кўникмаларининг ўсиши асосида иқтисодиётга жалб этилаётган миллий ҳамда хорижий инвестициялар оқими ортишига асос бўлади. Истиқболда иқтисодий ўсиш самарадорлиги интенсив кўрсаткичлар асосида барқарор ўсиш сифатининг ортишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича "Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"*. - Т.: 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сонли Фармони
2. *Жеймс Д. Гуортни, Ричарт Л. Строуп, Дуайт Р. Ли, ва Рендалл К.Файлер. "Мантиқий иқтисодиёт": Шахсий ва миллий фаровонликнинг долзарб масалалари" 2021-й*
3. *Л.А Бакиева ва Г.Х Назарова "Макроиқтисодиёт". Амалий услубий қўлланма Т:-2015*
4. *Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ахборот хизмати маълумотлари 2022-й*
5. *Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг "Минтақавий иқтисодиёт истиқболлари" ҳисоботи 2021-й*
6. *Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. 2021-й*
7. <http://goodgoods.ru/shop/book>
8. <http://www.edu-all.ru/>
9. <http://www.acmy.org/>

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KAPITAL BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING 5 YILLIK STRATEGIYASI

Tayanch iboralar: Strategiya, IPO/SPO, qimmatli qog‘ozlar bozori, Free float, rezidentlari va norezidentlari

Hozirgi kunda dunyo jadallik bilan rivojlanib bormoqda bu esa har birimizga aniq va ravshan. Bu esa o‘z navbatida bizning mamlakatga ham o‘z tasirini ko‘rsatmay qo‘ymaydi. Shularni inobatga olgan holda shuni aytib o‘tishim mumkinki, Moliya Vazirligi “Kapital bozorini rivojlantirish” departamenti YETTB va OTB bilan birgalikda 2020-2025 yillarga mo‘ljallangan kapital bozorini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqdi.

Strategiyani amalga oshirish orqali quyidagi natijalar kutilmoqda:

- Barcha bozor ishtirokchilari uchun aniq qoidalar va investor huquqlarini himoya qilish;
- Erkin muomaladagi qimmatli qog‘ozlar ulushini (Free float) yalpi ichki mahsulotning 10 foiziga (6 milliard dollar) etkazish;
- «Frontier markets» xalqaro indekslariga qo‘shilish;
- Kapital bozori orqali kirib keladigan xorijiy investitsiyalarhajmining sezilarli darajada oshishi;
- Iqtisodiyotning bank sektoriga bog‘liqligi va bank tizimida davlatning ishtirokining kamayishi;
- Aholi farovonligining o‘shishi – 2,5 million mahalliy investorlar jalb qilinishi;
- Norasmiy sektorda aylanayotgan qo‘shimcha mablag‘larni iqtisodiyotga jalb qilish;
- O‘zbekiston iqtisodiyoti o‘shish sur‘atining yanada jadallashishi (prognozga nisbatan 2% yuqori o‘shish).

Kapital bozorini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilandi[1]:

- kapital bozorining raqobatbardoshligini oshirish va uning kapitallashuvini 2023-yil yakuniga qadar 45 trln so‘mga yetkazish, bank tomonidan kreditlashga muqobil bo‘lgan samarali moliyalashtirish mexanizmini yaratish;
- xalqaro moliya bozorlari bilan faol integratsiyalashuv, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish va xorijda muvaffaqiyatli sinovdan o‘tgan ilg‘or yondashuvlarni qo‘llash orqali barcha toifadagi investorlar uchun kapital bozorining qulayligini oshirish;
- kapital bozorining uyg‘un faoliyati va uning barcha segmentlari rivojlanishini ta‘minlash orqali 2023-yil yakuniga qadar respublika va hududiy investitsiya dasturlari doirasida loyihalarning qimmatli qog‘ozlar chiqarish orqali moliyalashtirilgan qismini 5 foizga yetkazish;
- sohaga ilg‘or xalqaro amaliyotni joriy qilish, ortiqcha to‘siqlar va cheklovlarni bartaraf etish orqali fond bozorida rivojlanish maqsadlariga yo‘naltirilgan investitsiyalarni faol moliyalashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish;
- xalqaro mezonlar va tajribalarni joriy qilgan holda, kapital bozorini tartibga solishning yaxlitligini va tizimli tavakkalchiliklarning oldini olishni ta‘minlovchi qonunchilik bazasini yaratish;
- kapital bozorini zamonaviy talablarga javob beradigan kadrlar bilan ta‘minlash tizimini rivojlantirish, istiqbolli, shu jumladan xorijiy mutaxassislarni jalb qilish uchun jozibador shart-sharoitlarni yaratish;
- kapital bozori uchun soha mutaxassislarini tayyorlash va qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirishni tizimli yo‘lga qo‘yish;
- minoritar investorlar, kapital bozorining boshqa ishtirokchilari hamda aholi keng qatlamlarining bilimlari, ko‘nikmalari va moliyaviy savodxonligini oshirishni qo‘llab-quvvatlash dasturlari doirasida 2023-yil yakuniga qadar 40 ming nafar aholini qamrab olish.

2021 yil 1 yanvar holatiga jami 599 ta aktsiyadorlik jamiyatlarining nominal qiymat bo‘yicha umumiy miqdori 149,5 trln so‘mga teng aktsiyalari chiqarilgan. Ushbu aktsiyadorlik jamiyatlaridan 254 tasida 127,6 trln so‘mlik davlat ulushi mavjud. Bugungi kunda investorlar huquqlarini himoya qilish maqsadida aktsiyadorlik jamiyatlariga nisbatan bajarilishi majburiy bo‘lgan ko‘rsatmalar, sudlarga da‘vo arizalari hamda vakolatli davlat organlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli ta‘sir choralari ko‘rilmog‘da. Shu bilan birga, joriy yil boshida

mahalliy va tashqi bozorlarda katta tajribaga ega investitsiya vositachilari va qimmatli qog'ozlar bozori mutaxassisleri tomonidan Investitsiya institutlari milliy assotsiatsiyasi (IIMA) qayta tashkil etilgan. Bundan asosiy maqsad, kelajakda o'z a'zolarining manfaatlarini ifoda etuvchi kapital bozori professional ishtirokchilarining o'zini o'zi boshqaruvchi nodavlat birlashmasini tashkil etish sanaladi.

Bundan tashqari, O'zbekiston rezidentlari va norezidentlari tomonidan barcha turdagi qimmatli qog'ozlar, jumladan, xorijiy emitentlar aksiyalarini sotib olishdagi to'siqlarni bartaraf etish maqsadida ushbu xizmatning investitsiya vositachilari tomonidan ko'rsatilishini nazarda tutuvchi tartib ishlab chiqilmoqda. Kapital bozori faoliyatini rivojlantirishda xorijiy anderrayterlar ishtiroki va ularning mahalliy bozordagi raqobat muhitiga ijobiy ta'sirini kengaytirish bo'yicha ham tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ta'kidlanganidek, xorijiy bank-anderrayterlar emitentlarga xalqaro obligatsiyalarni muvaffaqiyatli chiqarilishiga yordam berishi bilan birga, ularni salohiyatli xalqaro investorlarga tanitadi va tijorat aloqalarini o'rnatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'z navbatida kelajakda ichki kapital bozorida xorijiy investorlar uchun mahalliy obligatsiyalarni sotib olish imkoniyati yaratilganda ularni ichki bozorga keng jalb qilinishiga zamin yaratadi. Natijada ichki kapital bozorida ko'shimcha moliyaviy resurslar paydo bo'ladi, mahalliy obligatsiyalarga bo'lgan talab oshadi va raqobat muhiti shakllanadi. Mahalliy bank va korxonalarining jahon moliya bozorlariga mustaqil chiqishi ham e'tiborga molik jihatlardandir. Bu moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga muvofiq bo'lishi, shaffoflik va hisobdorlikning oshishi, xalqaro investorlar bilan ishlash tajribasining ortishi, ularning davlat kafolatisiz o'z xatarlarini ilg'or xalqaro amaliyot asosida boshqarishini taqozo etadi hamda tashqi moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiya qilishga asos bo'ladi. Qolaversa, suveren xalqaro obligatsiyalarining ilk bor milliy valyutada muvaffaqiyatli joylashtirilishi so'mning xalqaro moliya bozorlarida o'z qiymatiga ega bo'lishiga, norezidentlarning milliy kapital bozorimiz to'g'risida kengroq ma'lumotga ega bo'lishiga hamda davlat qimmatli qog'ozlarini norezidentlar o'rtasida joylashtirish uchun "benchmark" yaratilishiga zamin yaratmoqda.

**2021 — 2023-yillarda kapital bozorini rivojlantirish dasturini
amalga oshirish natijasida erishiladigan maqsadli ko'rsatkichlar[2]:**

T/r	Ko'rsatkichlar nomi	O'lchov birligi	2020- yil	2021- yil	2022- yil	2023- yil
1.	Erkin muomaladagi qimmatli qog'ozlarga asoslangan bozor kapitallashuvi	trln so'm	1,9	4,9	14,5	45
2.	Erkin muomaladagi qimmatli qog'ozlarning umumiy qiymati	Foizda <i>(YIMga nisbatan)</i>	0,3	0,7	1,9	5
3.	Korporativ obligatsiyalarning umumiy qiymati	trln so'm	0,16	0,75	1,88	3,94
		Foizda <i>(YIMga nisbatan)</i>	0,03	0,1	0,3	0,5
4.	"Moliya va investitsiya savodxonligi" dasturi asosida qamrab olinadigan aholi va tadbirkorlik subyektlari soni	nafar	–	5 000	20 000	40 000
5.	Investitsiya hisob raqamlari soni	yil davomida faol bo'lgan depo hisobvaraqlar	4 000	6 000	10 000	20 000
6.	Hududiy investitsiya dasturlari doirasidagi loyihalarning qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali moliyalashtirilgan qismi	foizda <i>(hududiy investitsiya dasturi qiymatiga nisbatan)</i>	–	1	3	5

Shuningdek, kapital bozori ishtirokchilari va ularning huquq va majburiyatlarini hozirgi zamon talablaridan kelib chiqqan holda qayta ko'rib chiqish, mahalliy kapital bozori va davlat obligatsiyalarining likvidli ikkilamchi bozorini rivojlantirishning qonuniy asoslarini takomillashtirish hamda davlat qimmatli qog'ozlari bozorini rivojlantirish sohasida amalga oshirilgan ishlar haqida batafsil ma'lumot berildi.

Ta'kidlab o'tilganidek, Moliya Vazirligi tomonidan o'tgan ikki yil davomida davlat qimmatli qog'ozlar (DQQ) bozorini rivojlantirish bo'yicha bir qator amaliy choralar ko'rilgan. Natijada joylashtirilgan DQQlar xajmining qariyb 10 barobar oshishiga erishilgan. Shu bilan birga, mamlakatimiz tarixida ilk bor suveren xalqaro obligatsiyalar xalqaro moliya bozorlarida milliy valyutada joylashtirilgan. emissiya jarayonida buyurtmalar kitobining sum transh uchun emissiya hajmiga nisbatan 2,5 barobar (ya'ni 5 trln. so'm) ko'proq talab bilan yopilishi xalqaro investorlar tomonidan milliy valyutada xalqaro

obligatsiyalarga bo'lgan qiziqish va milliy valyuta barqarorligiga ishonch ortib borayotganini ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, Moliya vazirligi tomonidan DQQ bozori qatnashchilarining asosiy qarzi va foiz to'lovlari o'rnatilgan tartibda o'z vaqtida to'lanmoqda. Jumladan, 2019 — 2020 yillarda DQQ bo'yicha 3217,1 mlrd. so'mga teng asosiy qarz so'ndirilgan va 547,1 mlrd. so'mlik foiz to'lovlari o'z vaqtida kechiktirilmasdan to'lab berilgan. Shuningdek, 2021 yilda Davlat byudjeti taqchilligini qoplash maqsadida 5,0 trln. so'm miqdoridagi DQQ chiqarilishi ko'zda tutilgan.

Ayni paytda Osiyo taraqqiyot banki ko'magi bilan Kapital bozorini rivojlantirishning 2021 — 2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasining dastlabki loyihasi ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu loyihani vazirlik va idoralar xulosalari, takliflari asosida ichki kapital bozorini rivojlantirishni nazarda tutgan holda takomillashtirish choralari ko'rilmoqda. O'zbekiston moliya bozorini isloh qilish, jamoatchilik xabardorligini oshirish hamda manfaatdor tomonlar va ekspertlarning mamlakat moliya bozorini rivojlantirish yo'llari to'g'risidagi fikrlarini tinglab, kapital bozorini rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar va tavsiyalar ishlab chiqish bo'lgan konferentsiyada “Taraqqiyot strategiyasi” markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakov o'z fikr-mulohazalarini bildirdi:

Kapital bozorida moliyaviy aktivlar ishlab chiqarishning moddiy boyliklarga aylantirilishi, o'z navbatida, savdo va sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga olib keladi va bu bilan iqtisodiy o'sish rag'batlantiriladi. Zero, kapital bozori rivojlanmagan mamlakatdagi aholi jamg'arma mablag'larini nisbatan yaroqsiz va samarasiz kanallarga, faqatgina ko'zga ko'ringan iste'mol mahsulotlariga va boshqalarga sarflaydi, yoki umuman sarflamaydi, natijada bu iqtisodiy o'sishga katta to'siq bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi kapital bozorini rivojlantirishning 2021-2025-yillarga mo'ljallangan strategiya loyihasida ko'rsatilganidek, milliy IPO/SPO fond bozorining shakllantirilishi mamlakatda xususiylashtirishni va moliya bozorini rivojlantirishning samarali vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Jumladan, xususiylashtirish shaffof va ochiq tarzda amalga oshirilishiga, barcha zaruriy ma'lumotlarning oshkora bo'lishiga va shu orqali mahalliy hamda xorijiy investorlarning qiziqishari ortishiga xizmat qiladi. Oxirgi 4-yilda respublikada Harakatlar strategiyasi va uning doirasida qabul qilingan Davlat dasturlarida faol investitsiyalarni jalb qilish, xususan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmini oshirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan shulardan kelib chiqib, mazkur sohani rivojlantirish — mamlakat iqtisodiyoti o'sishini ta'minlashda muhim rol o'ynashini inobatga olgan holda, ishlab chiqilgan strategiya loyihasini tezkorlik bilan hayotga tadbiiq etish va shu orqali mamlakatimiz moliya bozorini yanada rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Deyarli barcha rivojlangan va muvaffaqiyatli rivojlanayotgan mamlakatlarda moliya bozorlarining yaxlit va mustaqil regulyatorlari mavjud. Shuning uchun moliya sektorini rivojlantirish va nazorat qilish siyosatida konsolidatsiyaning yo'qligi bugungi kunda milliy bozorni shakllantirishga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, konferentsiyada davlat kompaniyalarini xususiylashtirishda aholiga eng foydali bo'lgan mexanizmlarni qo'llash va bozorga eng jozibali hamda barqaror kompaniyalarni taklif qilish bo'yicha tavsiyalar berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 13.04.2021 yildagi PF-6207-son.*
2. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PF-6207-son 2-ilova.*
3. <https://lex.uz/docs/-5371091>
4. *“Taraqqiyot strategiyasi” markazi axborot xizmati 31 mart 2021 y.*
5. *O'rmonov N.T., Ismoilov A.R. Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot. O'quv qo'llanma. – T. Iqtisod-moliya, 2019 yil*
6. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PF-6207-son Farmoni*
7. *Карлибаева Р., Уринов Б., Ахтомова Н. Корпоратив бошқарувга кириш. Ўқув қўлланма—Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 256 б.*
8. *Ашуров З., Джалилов Ф., Уринов Б. Замонавий корпоратив бошқарув. Ўқув қўлланма—Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 192 б.*

INFLUENCE OF GLOBAL CRISIS ON FINANCIAL SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES UNDER CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIA

Abstract: : *This article outlines some aspects of the impact of the global crisis on the financial security of industrial enterprises in the context of the coronavirus pandemic. In particular, the theoretical aspects of managing the financial security of enterprises are discussed. The author outlines the relationship between ensuring sustainable growth and managing the financial security of the enterprise. identified some factors affecting the financial security of enterprises.*

Keywords: *financial security management, sustainable growth, industrial enterprises, competitiveness, economic security.*

Introduction

The rapid geographical expansion of the coronavirus Covid-19 and the high contamination rates – nearly 100,000 infections in approximately 80 countries by March 4 – have spread fear around the planet and disrupted global economic activity.

Investors have naturally been concerned and stock markets around the world suffered trillions of US dollars of losses in a single week (ending February 28) in what was the markets' worst week since the financial crisis of 2008.

On March 2, mainly due to declarations of stimulus measures by central banks, some markets rebounded and erased part of the previous week's losses. However, the following day, they were hit by new losses, which indicates a clear instability. Even though the novel coronavirus outbreak started in December 2019, financial markets did not react immediately as there was little information on how long it might last, whether China would be able to quickly contain it and prevent it from spreading to other countries, and the risks that such a spread would entail for the global economy.

With Covid-19's expansion around the world, it was only a matter of time before the stock markets reacted to the new danger. The crash finally occurred in the week ending February 28, when leading stock markets around the world faced their worst week since the 2008 financial crisis.[15]

The term "crisis" derives from the Greek "krisis", meaning decision or judgment. From this, we also get terms such as critic (someone who judges) and critical condition (a medical state that could go either way). A crisis can conclude well or badly, but the point is that its outcome is fundamentally uncertain. To experience a crisis is to inhabit a world that is temporarily up for grabs.

The shock to the global economy from Covid-19 has been faster and more severe than the 2008 global financial crisis and even the Great Depression. In those two previous episodes, stock markets collapsed by 50% or more, credit markets froze up, massive bankruptcies followed, unemployment rates soared above 10% and GDP contracted at an annualised rate of 10% or more. But all of this took around three years to play out. In the current crisis, similarly dire macroeconomic and financial outcomes have materialised in three weeks. [14]

According to famous economist's idea, not even during the Great Depression and the second world war did the bulk of economic activity literally shut down, as it has in China, the US and Europe today. The best-case scenario would be a downturn that is more severe than the financial crisis (in terms of reduced cumulative global output) but shorter-lived, allowing for a return to positive growth by the fourth quarter of this year. In that case, markets would start to recover when the light at the end of the tunnel appears. Last two months were published several articles dedicated to theme influence of Covid-19 to financial situation of different countries, as well as USA, China, Europe and Russia.

In published paper by Tobias Adrian named after "Monetary and Financial Stability During the Coronavirus Outbreak" was discussed issues of targeted economic policies and fiscal measures, the right monetary and financial stability in the global economy [16].

Famous consulting company McKinsey gave its forecast report about influence of Covid-19 to financial situation in the global economy [17].

In March`31, 2020 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health declared result of predicting the Coronavirus Peak in the USA[18]. According to World statistics, Covid-19 spread up very fast, so its stopped main part of logistics and production enterprises over the world. (table-1)

Table-1. Cases of the disease in the World (top 20 in February`28, 2022) [19]

#	Country, Other	Total Cases	New Cases	Total Deaths	New Deaths	Total Recovered	New Recovered	Active Cases	Serious, Critical	Tot Cases/ 1M pop	Deaths/ 1M pop	Total Tests	Tests/ 1M pop	Population
	World	435,986,925	+194,874	5,968,030	+248	366,511,134	+343,009	63,507,761	75,607	55,933	765.6			
1	USA	80,567,757		973,119		53,192,990		26,401,648	8,279	241,065	2,912	947,752,321	2,835,754	334,215,330
2	India	42,924,130		513,843		42,307,686		102,601	8,944	30,606	366	767,481,346	547,240	1,402,457,970
3	Brazil	28,768,104		649,195		26,183,623		1,935,286	8,318	133,768	3,019	63,776,166	296,550	215,060,231
4	France	22,689,332		138,135		20,666,237		1,884,960	2,484	346,335	2,109	246,629,975	3,764,619	65,512,597
5	UK	18,804,765		161,224		17,153,253		1,490,288	289	274,617	2,354	480,341,745	7,014,719	68,476,267
6	Russia	16,291,116		350,927		13,458,910		2,481,279	2,300	111,554	2,403	273,400,000	1,872,115	146,038,047
7	Germany	14,728,752		123,328		11,010,700	+168,400	3,594,724	2,494	174,869	1,464	104,701,826	1,243,085	84,227,395
8	Turkey	14,025,181		94,232		13,289,352		641,597	1,128	163,386	1,098	143,400,825	1,670,542	85,840,907
9	Italy	12,764,558		154,560		11,487,720		1,122,278	733	211,633	2,563	187,137,866	3,102,693	60,314,654
10	Spain	10,977,524		99,410		9,181,728		1,696,386	1,053	234,639	2,125	471,036,328	10,068,158	46,784,756
11	Argentina	8,897,178		126,120		8,670,946		100,112	1,156	193,914	2,749	34,235,204	746,155	45,882,140
12	Iran	7,040,467		136,631		6,634,126		269,710	4,049	82,084	1,593	46,780,865	545,410	85,771,863
13	Netherlands	6,332,772		21,548		4,284,146		2,027,078	174	368,235	1,253	21,107,399	1,227,343	17,197,630
14	Colombia	6,062,701		138,693		5,888,474		35,534	342	117,085	2,678	33,165,748	640,508	51,780,399
15	Poland	5,660,493		111,316		5,039,109		510,068	872	149,836	2,947	33,587,230	889,069	37,777,994
16	Indonesia	5,539,394		148,073		4,817,423		573,898	2,911	19,904	532	84,371,793	303,158	278,310,087
17	Mexico	5,506,105	+3,519	318,086	+72	4,773,131	+8,480	414,888	4,798	41,975	2,425	15,084,437	114,995	131,174,496
18	Japan	4,885,353		23,270		4,114,425		747,658	1,482	38,823	185	38,717,172	307,681	125,835,531
19	Ukraine	4,809,624		105,505		4,058,020		646,099	177	111,080	2,437	19,521,252	450,849	43,298,824
20	South Africa	3,673,257		99,229		3,541,730		32,298	546	60,669	1,639	23,071,788	381,062	60,546,030
21	Philippines	3,661,049		56,401		3,551,687		52,961	298	32,690	504	28,128,384	251,159	111,994,381
22	Israel	3,618,445		10,126		3,530,985		77,334	646	387,995	1,086	41,373,364	4,436,346	9,326,000
23	Czechia	3,574,328		38,592		3,435,396		100,340	221	332,747	3,593	52,579,250	4,894,796	10,741,868
24	Belgium	3,544,034		30,121		2,977,603	+68,285	536,310	269	303,607	2,580	31,623,639	2,709,101	11,673,112

According to World statistics, Covid-19 spread up very fast, so its stopped main part of logistics and production enterprises over the world. (table-1)

The action of these factors negatively affects the economic activity of enterprises, which may ultimately lead to the loss of financial security by the enterprise. The successful functioning and economic development of enterprises largely depends on improving their activities in the field of ensuring economic security.

An important aspect for effective management is the understanding of the economic security of the enterprise as a complex complex phenomenon. Therefore, the problem of searching for and introducing into practice new forms and methods of management, developing a strategy for economic security of enterprises would prepare and implement appropriate action programs to neutralize external and eliminate internal, constantly emerging threats and develop a strategy to ensure the financial security of the enterprise.

Literature review

The concept of "security" is the basis of the concept of "economic security", which we will investigate further, taking into account the economic circumstances that were prevailing at the time of writing of the cited scientific papers, as well as the status of economic subjectivity.

The concept of security in various sources has a number of interpretations. In the Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language by V. I. Dahl, security is defined as "absence of danger, safety, reliability" [1]. In the dictionary of S. I. Ozhegov, security is interpreted as "a condition in which there is no danger, there is protection against danger" [2].

"The financial security of the enterprise is a key element of the economic security system. In the general composition of the elements of economic security, the financial component acts as the basic value of the level and structure of the financial potential of the enterprise in ensuring the goals of its economic development"[3]

In the economic literature, the financial security of the enterprise has not been given sufficient attention; this can be partially explained by the fact that many issues of financial security are reflected in the development of the financial policy of the enterprise and financial management of the enterprise, it is necessary to develop a holistic and integrated approach to solving this problem. The concept of "financial security of the enterprise" has the right to independent existence and research as a separate economic category, as well as the concept of "financial management" in relation to management in general.

Financial security is a universal category that reflects the security of subjects of socio-economic relations at all levels. The effectiveness of business entities is mainly determined by the state of their finances, which leads to the need to consider the problems of ensuring the financial security of enterprises.

In the course of the study, to establish the most optimal definition of the concept of "financial security", the scientific opinions of famous scientists are comparable. Issues related to the concept of "financial security of the state's economy" over the past decade have been the subject of research by all kinds of scientists. All studies are aimed at theoretical and practical substantiation of the need

protection of the financial interests of the state, development of theoretical and methodological foundations for ensuring its security, to build a conceptual apparatus-tools.

Financial security is such a state of the enterprise, which:

- allows you to ensure financial equilibrium, stability, solvency and liquidity of the enterprise in the long term;
- satisfies the needs of the enterprise in financial resources for sustainable expanded reproduction of the enterprise;
- provides sufficient financial independence of the enterprise;
- able to withstand existing and emerging dangers and threats seeking to cause financial damage to the enterprise or to change the undesirable structure of capital, or to forcibly liquidate the enterprise;
- provides sufficient flexibility in making financial decisions;
- ensures the protection of the financial interests of the owners of the enterprise.

The emphasis on the efficient use of resources in order to ensure financial security is made by the Russian scientist Glukhov V.V. [4], which considers financial security:

- as a set of works to ensure the highest level of solvency of the enterprise and the liquidity of its working capital;
- as the state of the efficient use of enterprise resources, which are manifested in terms of profitability and profitability, as well as the management of fixed and current assets;
- as a process of preventing losses from negative internal and external influences on the economic security of an enterprise.

One of the most important factors in ensuring the financial component of the economic security of the enterprise, consider Burkhanov A., Tursunov B., is the control of its economic activity from the position of increasing effective production [5].

Main part

In the period of the global crisis, in which some enterprises are today, there is a certain danger, both for the socio-economic stability of the regions and for the potential of each enterprise.

Consequently, enterprises are faced with the task of internal self-assessment and forecasting of their condition from the point of view of ensuring the economic security of production from threats that adversely affect the potential of the enterprise, building a system of indicators of the state of security and

its monitoring, substantiating and establishing their threshold values, and taking measures to counter threats.

Ensuring sustainable enterprise growth is impossible without the development and implementation of an independent enterprise strategy, which in the modern economy is determined by the presence of an effective system of its financial security. The effectiveness of business entities in a market economy is largely determined by the state of its finances, which leads to the need to consider the problems of ensuring the financial security of an enterprise.

The current stage of socio-economic development of the country dictates the need to search for new ways and tools to ensure high-quality high level of economic security, which may be the prevention of threats to economic security of enterprises [6].

Ensuring the economic security of enterprises should be considered as a process of forecasting and preventing damage from negative impacts on their economic security in various aspects of financial and economic activity.

Today, there are two main problems that impede the process of organizing activities to prevent threats to economic security:

- imperfection of models for assessing potential threats to the economic security of the enterprise;
- poorly developed issue of preventive measures to protect the enterprise.

In modern conditions, the process of successful functioning and economic development of Russian enterprises largely depends on forecasting potential threats to their economic security. All threats need to be controlled and eliminated by the enterprise, as they are capable of causing losses and provoking new threats.

However, domestic organizations invest only in the implementation of measures to eliminate the threat, and do not initially act to prevent it.

For the high-quality organization of activities to prevent threats to economic security, the enterprise needs:

- high-quality forecasting of threats;
- development of preventive measures to protect the enterprise.

In organizing activities to prevent threats to economic security, the main task is to predict and assess possible threats to the enterprise.

Each owner seeks to ensure the financial stability of his business entity, thereby ensuring its financial security, since financial security is closely linked with financial stability.

The key factors in the relationship of financial stability and security of the organization are:

- financial flexibility - this is the ability of an organization to change the volume and structure of financing, as well as the direction of investment of financial resources, in accordance with the changed external and internal circumstances;

- the financial stability of the organization is determined by the constancy of the optimal or close to them values of indicators;

- the financial balance of the organization characterizes the balance of its development, which is achieved by the optimal combination of profitability and risk.

Without financial security, an enterprise cannot function effectively.

An economic entity can achieve the highest level of financial security only by predicting possible financial threats in advance and building protection against them using preventive measures.

To eliminate the negative influence of destabilizing factors and minimize the risk of financial threats, methods of forecasting and providing based on the results of the forecast of protection are used through preventive measures to ensure financial security.

Forecasting is a mechanism for the early analysis of possible financial problems for the organization in the future.

The purpose of forecasting is a comprehensive assessment of the effects of internal and external destabilizing factors on the financial condition and financial resources of the enterprise. Through forecasting, a number of tasks are solved:

- linking the need for investment with the availability of financial resources;
- coordination of various goals;
- assessment of scenarios of financial development of the enterprise;
- prevention of negative consequences of the implementation of selected development areas;

- early formation of an anti-crisis action plan in the event of possible negative events;
- more efficient allocation of resources and increased control.

Forecasting allows the company to identify threats that will have to face in the future, and to organize preventive measures to ensure its financial security.

Thus, by diagnosing possible threats and preventing them with the help of preventive measures to ensure financial security, the enterprise can become effective.

In addition, since ensuring the financial security of the enterprise is an important factor in its stable functioning, we will consider the main tasks of financial security at the enterprise:

- ensure sustainable development of the enterprise;
- ensure the sustainability of cash payments and basic financial and economic parameters;
- neutralize the negative impact of financial and banking crises and the deliberate actions of competitors, shadow structures on the development of the enterprise;
- prevent agent conflicts between shareholders, managers and creditors over the distribution, use and control of the cash flows of the enterprise;
- it is most optimal for an enterprise to attract and use various sources of financing;
- to prevent crimes and administrative offenses in financial relations. These tasks should be solved by the shareholders and managers of the enterprise in order to ensure the safe and efficient functioning of not only the elements of the financial system of the enterprise, but also all the interconnected elements of enterprise management.

Fig. 1 Tasks to ensure the financial security of the enterprise

That is why financial security is an important component of the economic security of the enterprise, the provision of which should be given special attention at the enterprise. For this, it is necessary to solve the following problems (Fig. 1.)

The essence of the financial security of the enterprise, in our opinion, lies in the ability of the enterprise to independently develop and implement a financial strategy, in accordance with the objectives of the corporate strategy, in an uncertain and competitive environment. That is, financial security is characterized by the state of the enterprise, which provides:

- 1) financial equilibrium, stability, solvency and liquidity of the enterprise in the long term;
- 2) the needs of the enterprise in financial resources for sustainable expanded reproduction of the enterprise;
- 3) sufficient financial independence of the enterprise;
- 4) sufficient flexibility in making financial decisions;
- 5) the protection of the financial interests of the owners of the enterprise.

That is why financial security is an important component of the economic security of the enterprise, the provision of which should be given special attention at the enterprise.

The financial security strategic plan includes the following steps:

- development of the goal and strategic goals of maintaining the confidentiality, integrity and suitability of economic information for the implementation of effective crisis management of enterprises;
- analysis of the external and internal environment, adjustment, if necessary, strategic goals of information support of crisis management of enterprises;

- development of strategic directions to support financial security in the system of crisis management of enterprises;
- analysis of the implementation of the strategic plan and adjustment of strategic directions to support financial security in the enterprise crisis management system.

So, among the functional components of economic security, the financial component occupies a special place, because under market economic conditions, finances are the “engine” of any economic system and provide for the achievement of the most efficient use of corporate ones.

The management system must take into account alternative ways to ensure the safety of the enterprise, and the choice of a specific project must comply with the financial strategy and specific financial policy of the enterprise.

The formation of a financial security system at an enterprise should provide for the interconnection of clearly defined goals and objectives of each management level, while choosing the optimal ways to implement decisions. Horizontal and vertical levels of management should pursue the same goal as the overall management system.

In our opinion, the financial security management system of an enterprise should be a set of interconnected balanced decisions both in the field of ensuring the protection of the financial interests of a business entity, and in managing its financial activities.

From an economic point of view, the reliability of the enterprise reflects its sustainability, that is, such a financial and economic condition in which economic activity ensures under normal conditions the fulfillment of all its obligations to employees, other organizations, the state due to sufficient income and matching income and expenses.

The manifestation of threats to the security of the enterprise economy will be reflected in its financial condition, which is characterized by the actually achieved values of a set of indicators of industrial, economic and financial activities.

Diagnostics of these indicators, comparing their actual level with the corresponding limit values, minimally acceptable from the point of view of safety of further activities, will allow us to distinguish and localize “obvious” and symptomatic signs of an approaching crisis in a timely manner.

Conclusions

Summarizing the above, we can say that assessing the level of financial security of an enterprise should:

- take into account the strategic goals and objectives of the enterprise;
- consist of an assessment of the functional components of the financial security of the enterprise, which may have different priorities, depending on the type of activity of the business entity;
- take into account the level of security of the enterprise potential;
- bear in mind the use of all types of resources and capabilities that guarantee the most efficient (economically safe) use of them;
- include a probabilistic assessment of economic damage.

We can draw the following conclusion: since the enterprise in the course of its activities interacts with various entities that can provide significant opportunities and create serious threats, it is necessary to take into account not only their own, but also the diverse interests of partners and competitors. Ensuring financial security should be based not from the standpoint of a separate process, but in the system of interconnections of all processes that occur both within the enterprise and outside its boundaries in interaction with the external environment. Important conditions and elements in ensuring the normal functioning of the enterprise is the assessment and management of economic risks and adaptation to changes in market conditions.

Thus, there is a whole range of financial factors that influence the development management of industrial enterprises from the point of view of stable and stable functioning in difficult economic conditions, which is a particularly urgent research task at present.

References:

1. Dahl V.I. *Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language: in 4 volumes / V.I. Dahl. -2nd ed., Rev. and significantly multiplied by the manuscript of the author. - SPb. : Edition of the bookstore-typographer O. M. Wolf, 1880. - T. 1. - 723 p. <http://www.slovardalja.net>.*

2. Ozhegov, S. I. *Explanatory dictionary of the Russian language* / S. I. Ozhegov, N. Yu. Shvedova. -IJ: <http://www.downloadbest.ru/allnews/book/104-tolkovyj-slovar-ozhegova-i-shvedovoj>.
3. Blank, I. A. *Management of financial security of the enterprise* / I. A. Blank. -M. : 8stepShock, 2013. - 776 p.
4. Glukhov V.V., Bakhramov Yu.M. *Financial management*. - St. Petersburg: Special Literature, 2005.
5. Burkhanov A. Tursunov B.O. (2018) *Features of investment in mutual fund: in case of Russia*. *Voice of research*. Vol.7 issue 4, 59-66 pp.
6. Van Horne J. *Fundamentals of financial management: TRANS. from English* / Ed. I.I. Eliseeva. - M.: Finance and Statistics, 2006.
7. Zabaykin Yu.V., Chulkova L.V. *Minimizing the period of production as a factor in increasing the turnover of working capital // Textile industry*. 2006. No. 1-2. p. 58-59.
8. Ivanov N.I., Kokorev A.S. *Property management of an industrial enterprise*. - Moscow, 2017. - 158 p.
9. Igoshina Yu.A., Cheremukhin A.D. *About the Concept of managerial accounting and the stages of its formulation at agricultural organizations // Vestnik NGII*. 2015. No. 1 (44). pp. 18-25.
10. Malova T.A. *The development of the capitalization process in the context of the problem of economic security // Risk Management*. 2007. No. 4. P. 17-22.
11. Sokolova E.S., Chernysheva E.N. *Organizational aspects of improving the quality of financial information // Economic Sciences*. 2009. No. 61. p. 386-389.
12. Tayurskaya O.V. *Total debt management as a factor of financial stability of the organization // Bulletin of Irkutsk State Technical University*. 2011. No. 4 (51). p. 187-193.13. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/24/coronavirus-crisis-change-world-financial-global-capitalism>.
14. <https://www.theguardian.com/business/2020/mar/25/coronavirus-pandemic-has-delivered-the-fastest-deepest-economic-shock-in-history>.
15. <https://theconversation.com/the-impact-of-coronavirus-on-the-financial-markets-133183>
16. <https://blogs.imf.org/2020/03/11/monetary-and-financial-stability-during-the-coronavirus-outbreak>
17. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis>
18. <https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/dangerous-curve-predicting-the-coronavirus-peak.html>
19. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:2019%E2%80%932020_coronavirus_pandemic_data

Турсунов Бобир Ортикмирзаевич
Ph.D, ТДИУ, Иқтисодий хавфсизлик кафедраси мудири

ДАВЛАТНИНГ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИГА ТУРЛИ ЁНДАШУВЛАР

Молиявий хавфсизликни асосан учта даражада кўриш мумкин, ва умумий ҳолда молиявий хавфсизлик бу молиявий тизимга таҳдид солувчи ташқи ва ички омилларнинг салбий таъсири остида молиявий тизимнинг молиявий манфаатларининг хавфсизлигини, барқарорлигини ва барқарорлигини сақлаш қобилиятидир, ҳамда давлат молия тизимининг миллий иқтисодиётнинг самарали ишлашини ва доимий иқтисодий ўсишни таъминлаш қобилиятини сақлаб қолишдир. [1]

Давлатнинг молиявий таъминланиш даражасини белгиловчи бир неча омиллар мавжуд бўлиб, уларни 4 та гуруҳга ажратиш мумкин:

1) халқаро молия институтлари, иқтисодий гуруҳлар, алоҳида мамлакатлар ҳукуматлари томонидан бериладиган ташқи молиявий ёрдамдан молиявий мустақиллик даражаси, миллий иқтисодиётга киритилган хорижий инвестициялар ҳажми;

2) давлат томонидан олиб борилаётган ички ва ташқи молиявий-кредит сиёсатининг моҳияти;

3) мамлакатда ижобий сиёсий иқлимнинг мавжудлиги;

4) молия сектори фаолиятини қонунчилик ва меъёрий ҳужжатлар билан таъминлаш даражаси.

Давлатнинг молиявий хавфсизлигини икки жиҳатдан кўриб чиқиш мумкин: ташқи (мамлакат молиявий суверенитетига, миллий молия тизимининг халқаро даражадаги молия-

кредит ташкилотлари ва трансмиллий капитал таъсиридан мустақиллиги даражасига таъсир қилади); ички (молиявий хавфсизлик ҳуқуқий, ташкилий ва институционал асосларнинг мукамаллиги, сиёсий барқарорлик, бозор хатарлари даражаси, яширин иқтисодиёт кўлами ва давлатдаги коррупция даражаси билан белгиланади).

Молиявий хавфсизлик ниҳоятда мураккаб кўп босқичли тизим бўлиб, ўзининг тузилиши ва ривожланиш мантиғига кўра фарқ қиладиган бир қатор қуйи тизимлар томонидан шаклланади. Давлатнинг молиявий хавфсизлиги қуйидагиларни ўз ичига олади: бюджет, солиқ, қарз хавфсизлиги, банк тизимининг молиявий хавфсизлиги, валюта, пул, инвестиция хавфсизлиги, суғурта ва фонд бозорининг молиявий хавфсизликларидир. [1]

Бюджет хавфсизлиги давлатнинг тўлов қобилияти таъминладиган, давлат ва маҳаллий бюджетларнинг даромадлари ва харажатлари балансига еришиладиган, бюджет маблағларини тақсимлашнинг оқилона ва сифати ошадиган ҳолатни назарда тутати. Давлат бюджет хавфсизлиги даражаси қуйидаги кўрсаткичлар билан белгиланади: бюджет ҳажми; бюджет орқали тақсимладиган ЯИМ ҳажми; бюджет камомадининг мавжудлиги, унинг ҳажми ва молиялаштириш манбалари, бюджетни молиялаштириш кўлами, бюджет интизоми даражаси, ғазначилик бюджетининг бажарилиш сифати.

1-жадвал

Давлатнинг молиявий хавфсизлигига турли ёндашувлар

№	Ёндашув турлари	Ёндашувлар мазмуни
1	Ресурсли-функционал ёндашув	Молиявий муносабатларининг барча даражаларида молиявий манфаатларни ҳимоя қилиш; Уй хўжаликлари, корхоналар, ташкилотлар, вилоятлар ва давлат секторлари томонидан тегишли мажбуриятларни амалга ошириш учун маблағ билан таъминланганлиги
2	Статик ёндашув	Ички ва ташқи молиявий таҳдидларга бардош бера оладиган, миллий иқтисодиётни ўсишини барқарор таъминлайдиган молиявий, пул-кредит, валюта, бюджет, солиқ, божхона ва фонд бозори тизимларини шакллантириш
3	Ҳуқуқий-меъерий регламентлаш	Қонуний ҳужжатлар билан тасдиқланмаган соҳаларга пул оқимларини кириб келишини олдини олишга имкон берувчи ва молиявий ресурслардан мақсадсиз фойдаланишни максимал даражада муҳофаза қилишда молиявий тизимнинг фаолиятини амалга оширишга хизмат қилувчи шарт-шароитлар яратиш

Давлатнинг солиқ хавфсизлиги давлатга барча талабларга жавоб берадиган солиқ тушумларининг мақбул ҳажмини таъминлаш мақсадида давлатнинг фискал манфаатларини солиқ тўловчилар манфаатлари билан бирлаштирган ҳолда давлат томонидан олиб борилаётган солиқ сиёсатининг самарадорлигидадир. Иқтисодий доктринани ва молиявий етарлилигини. Шунингдек, давлатнинг солиқ хавфсизлиги солиққа тортиш даражасини оптималлаштиришни назарда тутати: кўп сонли, асоссиз солиқ имтиёзларини қайта кўриб чиқиш, солиқ базасини солиқ соясини тартибга солиш, соянинг яширин иқтисодиёти ўсиши сабабли пасайишига йўл қўймаслик қонуний бизнес ва оммавий солиқ тўлашдан бўйин товлаш.

Давлатнинг қарз хавфсизлиги – хизмат кўрсатиш харажатларини мажбурий ҳисобга олиш ва қарзлардан самарали фойдаланишни баҳолаш билан давлатнинг ички ва ташқи қарзларининг маълум бир даражаси билан тавсифланади. Ижтимоий-иқтисодий эҳтиёжларни қондиришга ҳисса қўшадиган ички ва ташқи қарзларнинг оптимал нисбати мамлакат молия тизимининг ички ва ташқи таҳдидларга нисбатан барқарорлигини таъминлайди.

Қарз хавфсизлиги давлатнинг мустақиллиги ва суверенитетини сақлашга ёрдам беради, шу билан бирга асосий қарз ва фоизларни тўлаш учун тўловларни амалга оширади ва мамлакатнинг тўлов қобилияти ва кредит рейтингининг тегишли даражасини сақлаб қолади. [1]

Банк тизимининг молиявий хавфсизлиги икки жиҳатдан: унинг фаолияти умуман давлат ва унинг алоҳида миждозлари ва контрагентлари учун молиявий оқибатлари нуқтаи назаридан; мамлакатнинг бутун банк тизимининг, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг ва банк муассасаларининг молиявий ҳолатига салоҳияти ва реал таҳдидларни олдини олиш нуқтаи назаридан кўриб чиқилади. Умуман олганда, банк тизимининг молиявий хавфсизлиги банкнинг ресурс салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигининг максимал даражасига еришиш, банк

муассасаларининг ўз фаолиятини амалга ошириши учун қулай шарт-шароитлар яратиш, ички ва ташқи таҳдидлар пайдо бўлишининг олдини олиш, шароитларни яратишдан иборат. Банк тизимининг барқарор ва самарали ишлаши.[2]

Давлатнинг валюта хавфсизлиги давлатнинг валюта маблағлари билан таъминланиш даражаси ва миллий валютанинг валюта курсининг шаклланиш ҳолати билан тавсифланади. Давлатнинг валюта хавфсизлиги тўлов балансининг ижобий томони, халқаро мажбуриятларни бажариш қобилияти, зарур миқдордаги валюта захираларининг мавжудлиги, халқаро валюта бозорларидаги шоклардан ҳимоя қилувчи миллий валютанинг барқарорлиги, ички экспортни ривожлантириш ва мамлакатга хорижий инвестициялар кириб келиши учун мақбул шароитларни яратиш.

Пул хавфсизлиги иқтисодий ўсишни ва аҳолининг реал даромадларининг ўсишини таъминлайдиган пул тизимининг барқарор ҳолатини, пул бирлигини, кредит ресурсларининг мавжудлигини ва инфляция даражасини назарда тутати. Шу билан бирга, пул массаси ҳажми у хизмат қилаётган иқтисодий оборотни тўлиқ қоплаши керак ва кредит фоизлари миқдори пулга бўлган талабни қондириш учун мақбул бўлиши керак.

Инвестиция хавфсизлиги – инвестицияларнинг юқори даражаси билан тавсифланади, бунда инвестиция қилинган маблағлардан самарали фойдаланиш ва қайтарилишини баҳолашда капитал қўйилмалар ҳажми ва таркибидаги иқтисодиётнинг ҳозирги эҳтиёжларини мақбул даражада қондириш мумкин бўлади. Инвестицияларни хавфсизлигини таъминлашга мамлакатдаги хорижий инвестициялар ва бошқа мамлакатларга ички инвестицияларнинг самарали нисбати ўрнатилиши, миллий тўлов балансининг ижобий ҳолатини таъминлаш ёрдам беради.

Қимматли қоғозлар бозорининг хавфсизлиги – бу сотиладиган қимматли қоғозларнинг тузилиши ва ликвидлилик даражасини ҳисобга олган ҳолда унинг капиталлашувининг мақбул ҳажмининг мавжудлиги. Қимматли қоғозлар бозорининг молиявий хавфсизлиги эмитентлар, эгалар, харидорлар, савдо ташкилотчилари, воситачилар (брокерлар), маслаҳатчилар, рўйхатга олувчилар, депозитарийлар ва фонд бозорининг бошқа иштирокчиларининг барқарор молиявий ҳолати билан тавсифланади.

Умуман олганда, фонд бозорининг хавфсизлиги унинг иккита асосий таркибий қисмининг молиявий барқарорлик даражасини баҳолашдан иборат:

- давлат қимматли қоғозлар бозори, корпоратив қимматли қоғозлар бозори;
- давлат қимматли қоғозлар бозорининг сегментлари (акциялар, облигациялар, векселлар, ҳазина мажбуриятлари бозори), жамғарма сертификатлари, биржа ва биржадан ташқари бозорлар).

Суғурта бозорининг ва хусусан суғурта қилдирувчининг *суғурта бозорининг молиявий хавфсизлиги* суғурта компаниялари томонидан ишлаб чиқариладиган молиявий ресурсларнинг шундай ҳажмига эришишидан иборат бўлиб, улар ўз миқдорларининг зарарлари натижасида зарарларини қоплашлари мумкин. Суғурта ҳодисаси, шунингдек бутун суғурта секторининг самарали ишлашини таъминлаш. Суғурта бозорининг объектив ва субъектив, шунингдек ички ва ташқи омилларга боғлиқ бўлган молиявий хавфсизлиги биринчи навбатда унинг ривожланиш ҳолати билан белгиланади. Суғурта бозори ва хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий фаолияти ва самарадорлиги ҳам таъсир кўрсатмоқда.

Молиявий хавфсизлик концепциясининг кенг томонини, унинг таркибидаги муносабатларнинг мураккаблигини, уни ташкил этувчи элементларнинг ўзаро боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда, молиявий таъминот таркибига қуйидаги таркибий элементларни киритиш зарур: инсоннинг молиявий хавфсизлиги / индивидуал фуқаро ва уй хўжалиги; корхонанинг молиявий хавфсизлиги; вилоятнинг молиявий хавфсизлиги.[1]

Шахснинг молиявий хавфсизлиги – бу унинг ҳаётининг манфаатларини ҳуқуқий ва иқтисодий ҳимоя қилишни таъминлайдиган, унинг конституциявий ҳуқуқлари қўллаб-қувватланадиган ҳам ички ҳам ички таъсирдан қатъи назар, инсон ҳаётининг муносиб даражаси таъминланадиган фуқаро ҳаётининг ҳолати деб тушунилади. Ташқи таҳдидлар. Бу ҳолатда давлатнинг асосий вазифаси меҳнатга лаёқатли фуқаролар ва нафақахўрларга моддий таъминланган муносиб турмуш тарзини олиб боришга имкон берадиган белгиланган ижтимоий стандартлар ва кафолатларни таъминлашдан иборат. Истеъмолчилар ҳуқуқларининг бузилиши, пенсия ва иш ҳақининг пастлиги, ишсизликнинг юқори даражаси, жамғармаларнинг қадрсизланиши, аҳолининг реал даромадларининг пасайиши ва қашшоқлашиш, даромадларнинг дифференциацияси ва жамият мулк табақаланишининг кучайиши нафақат фуқароларнинг молиявий хавфсизлигига, балки

аҳолининг умуман бутун давлат миқёсида ўз таъсирини кўрсатади. Фуқароларнинг молиявий хавфсизлиги асосан иқтисодиётнинг умумий ҳолати ва давлатда олиб бориладиган ваколатли молиявий сиёсат билан белгиланади.

Корхонанинг молиявий хавфсизлиги корхонанинг тижорат сирлари, интеллектуал мулк ва маълумотларнинг хавфсизлиги билан тавсифланади; корхонани ташқи муҳитнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилиш, яъни турли хил ташқи ташқи таҳдидларга қарши 398ат цикл уларга тезда жавоб бериш қобилияти. Ресурс-функционал ёндашув нуқтаи назаридан корхонанинг молиявий хавфсизлиги бу таҳдидларни минималлаштириш ва корхонанинг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун корпоратив ресурслардан самарали фойдаланишидир. Корхонанинг молиявий хавфсизлиги даражасига бир қатор омиллар таъсир қилади: капиталдан фойдаланиш самарадорлиги, молиявий менежмент ва корхоналарни бошқариш сифати, технологик жиҳозлар ва ахборот базасини ўз вақтида янгилаб туриш, шунингдек юқори сифатли баҳолаш ва иқтисодий хатарларни самарали бошқариш, бозор шароитидаги ўзгаришларга мослашиш қобилияти.

Умуман давлатнинг молиявий хавфсизлигини таъминлашда уни ташкил этувчи вилоятларнинг молиявий ҳолати муҳим рол ўйнайди. Шу сабабли, мамлакат вилоятларининг молиявий хавфсизлигини таъминлаш давлатнинг барқарор ривожланишининг ажралмас элементларидан биридир. Вилоятнинг молиявий хавфсизлиги вилоятнинг молиявий мустақиллиги (автономияси) билан боғлиқ. Вилоятнинг мустақиллиги вилоятнинг рақобатбардош устунликларидан тўлиқ фойдаланиш, вилоят иқтисодиёти барқарорлигини сақлаб қолиш, вилоят ресурслари устидан самарали назоратни ташкил этиш имкониятида намоён бўлади. Вилоятнинг иқтисодий тизимининг барча элементлари ишончли бўлиши, мулкнинг барча шакллари ҳимоя қилиши, самарали тадбиркорлик фаолияти учун кафолатлар яратиши ва беқарорлаштирувчи омиллар таъсирини чеклаши керак.

Шунингдек, вилоятнинг молиявий хавфсизлиги минтақавий иқтисодий манфаатларини мустақил равишда амалга ошириш ва ҳимоя қилиш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, самарали инвестиция ва инновацион сиёсатни амалга ошириш ва вилоятнинг интеллектуал ва меҳнат салоҳиятини ривожлантириш имкониятларини назарда тутати.

Молиявий хавфсизлик концепциясини ўрганиш, шунингдек, халқаро молиявий хавфсизлик каби элементни кўриб чиқишни талаб қилади.

Халқаро молиявий хавфсизлик ҳар бир давлатга, жаҳон ҳамжамиятининг аъзоси сифатида, ўзининг ижтимоий, иқтисодий ва стратегиясини мустақил равишда шакллантириш ва амалга ошириш имкониятини берадиган шартномаларнинг биргаликда яшашининг институционал тузилмалари ва халқаро шарт-шароитлари билан тавсифланади. Ташқи босим ва ҳар қандай аралашувисиз молиявий ривожланиш, шунингдек бошқа давлатлар билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни амалга ошириш. Ушбу муаммоларни тенглаштиришда капитал, товарлар ва хизматларнинг еркин ҳаракати, куч босимини йўқ қилиш, кам ривожланган давлатлар билан муносабатларда тенглик ва турли мамлакатларнинг иқтисодий манфаатларини қондириш тўғрисидаги шериклик шартномалари муҳим рол ўйнайди.

Шундай қилиб, халқаро молиявий хавфсизликнинг асосини давлатларнинг миллий ва халқаро (глобал) иқтисодий муаммоларни ҳал қилишдаги ўзаро манфаатли ҳамкорлиги, уларнинг мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши стратегиясини эркин танлашини амалга ошириш ва халқаро меҳнат тақсимотида иштирок этиш ташкил этади.

Бугунги кунда халқаро иқтисодий хавфсизликнинг асосий масаласи давлатларнинг ўзларининг миллий, шунингдек, бутун инсониятнинг глобал муаммоларини ҳал қилишда ўзаро манфаатли ҳамкорлиги учун шарт-шароитларни шакллантиришидир.[3]

Давлатнинг молиявий хавфсизлиги – бу молиявий соҳада давлат манфаатларини ҳимоя қилишдан иборат бўлган мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса. Молиявий хавфсизлик бюджет, солиқ ва пул тизимларининг шундай ҳолатини назарда тутати, бу эса ҳукуматни самарали шакллантириш имкониятини, ҳаддан ташқари амортизация ва мамлакат молиявий ресурсларини кўпайтиришдан тежашни ҳамда мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш учун улардан оқилона фойдаланишни кафолатлайди. Айнан молиявий хавфсизлик иқтисодиётнинг реал сектори ривожланиш даражаси ва хавфсизлик элементлари ва турларининг ҳолатини белгилайди.

Давлатнинг молиявий хавфсизлиги давлатнинг молиявий манфаатларини ҳимоя қилиш даражасини, молиявий, пул, бюджет, солиқ, валюта, банк, инвестиция, божхона тарифлари, ҳисоб-китоб ва фонд каби муҳим тизимларнинг ҳолатини белгилайди. Молиявий хавфсизлик мувозанат, ички ва ташқи салбий таъсирлардан ҳимоя қилиш, давлатнинг ўз эҳтиёжларини қондириш учун

зарур бўлган молиявий ресурсларни самарали шакллантириш ва улардан оқилона фойдаланиш қобилияти, мажбуриятларни бажариш ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлаш билан белгиланади.

1-расм. Молиявий тизимнинг барқарорлигига таъсир этувчи омиллар

Манба: Муаллиф ишланмаси

Давлатнинг молиявий хавфсизлигини икки жиҳатдан кўриб чиқиш мумкин: ички ва ташқи. Ташқи режа молиявий мустақиллик ва молиявий суверенитет билан белгиланади. Шунингдек, халқаро молия институтлари, иқтисодий гуруҳлар, айрим мамлакатлар ҳукуматларининг ташқи молиявий ёрдами ҳажми, миллий иқтисодиётга чет ел инвестициялари миқдори ҳам муҳимдир. Давлат молия тизимининг барқарорлиги турли омиллар даражаси билан белгиланади (1-расм).[3]

Юқоридаги омиллардан ташқари, мамлакатнинг молиявий хавфсизлиги даражаси молиявий ҳолати ва капитал бозорининг ривожланиш даражаси билан амалда фаолият юритаётган хўжалик юритувчи субъектларнинг кўп сонли акцияларининг айланишига хизмат қилади. Ички бозорнинг очиклик даражаси; молиявий воситаларнинг самарадорлиги; аҳолининг қимматли қоғозлар билан операцияларда иштирок этиши; молия бозорини ривожлантириш учун фойдаланиладиган интеллектуал ресурсларни сафарбар қилиш ҳам маълум таъсир кўрсатиши мумкин.[3]

Шуни таъкидлаш керакки, умуман олганда мамлакат молиявий хавфсизлигини таъминлашда бюджет, солиқ ва пул-кредит сиёсатининг самарадорлиги муҳим аҳамият касб этади, бу ерда молиявий омилларнинг ҳар бир соҳасидаги давлатнинг иштирок этиш даражаси асосий омил ҳисобланади. Кредит тизимлари. Давлат ва муниципал молия давлат томонидан тўғридан-тўғри назорат ва таъсир объекти сифатида қаралиши мумкин. Шунингдек, давлат молия бозори ва халқаро молия соҳасида иқтисодиётнинг реал сектори иқтисодий тизимларининг барқарор молиявий ҳолати учун шароит яратишга мажбурдир. Шундай қилиб, давлатнинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш салоҳиятини ошириш учун мамлакат молия-кредит тизимида вужудга келадиган барча қарама-қаршиликлар ва салбий ҳодисаларни кўриб чиқиш, уларнинг ҳар бир соҳада намоён бўлиш хусусиятларини аниқлаш зарур. Молиявий муносабатлар. Молия-кредит тизимининг ҳар бир соҳаси учун давлатнинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш шартлари ҳар хил ва давлатнинг бошқарувни амалга ошириш қобилияти умуман чекланган, чунки ҳар бирининг бошқарувида фақат маълум функциялар иштирок этиши мумкин. Мамлакатнинг молия-кредит тизимлари соҳалари. Молиявий хавфсизликнинг самарали тизимини шакллантириш ҳодисалари, ҳодисалари ва муайян ҳаракатларини аниқлаштириш ва тизимлаштиришни ўз ичига олади, уларнинг пайдо бўлиши ёки амалга оширилиши молиявий хавфсизликнинг у ёки бу субъектига таҳдид солиши мумкин. Давлатнинг молиявий хавфсизлигига қуйидаги асосий таҳдидлар хавф солиши мумкин: [4]

- солиқ тизимининг самарасизлиги, оммавий солиқ тўлашдан бўйин товлашлар;
- бюджет сиёсатининг мукамал эмаслиги ва бюджет маблағларидан мақсадсиз фойдаланиш;
- миллий валюта курсининг ўзгариши ва нархларни кескин ошиши;
- инвестицион муҳит;

- банки tizimi kapitallashuvini yuqori emasligi, uzoq muddatli kreditlarning cheklanganligi;
- «yashirin iqtisodiy»ni yuqori, uning kriminallashuvi, valuta resurslarini noqonuniy horijga chiqib ketishi;
- eng kўp daromadli aholi qatlami bilan eng kam daromadli qatlamning yuqtasidagi tavofutning kattaligi hamda aholini ijtimoiy ximoyasining etarli emasligi.

Адабиетлар:

1. Логвинова В. С., Корнилова Е. В. Финансовая безопасность государства как составляющая экономической системы. <http://www.rusnauka.com>

2. Фёдорова А. Ю., Дорожкина Н. И. Проблемы функционирования кредитно-банковской системы // Российская экономика: взгляд в будущее: мат-лы Ме-ждунар. науч-практ. конф. Тамбов, 2016. С. 437-443.

3. Фёдорова А. Финансовая безопасность и факторы, влияющие на нее. Социально-экономические явления и процессы. Т. 11, № 8, 2016, стр.86-93.

4. Финансовая безопасность государства в системе экономической безопасности URL: <http://xppx.org/-/business-machine/2192-finansovaya-bezopasnost-gosudarstva-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti>.

TDIU 2-bosqich MEKR-10 guruhi magistranti
Xidirov Shoxrux Bobur o'g'li

I **ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDAGI O'RNI**

Annotatsiya: Ushbu maqola, organik qishloq xo'jalik mahsulotlarining hayotdagi zaruriyati, aholining ushbu tovarlarga bo'lgan ehtiyoji va inson salomatligiga foydali jihatlari, bu turdagi tovarlarning ishlab chiqarishdagi o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: organik, qishloq, xo'jalik, mahsulot, oziq-ovqat, agrosanoat, resurslar, madaniy, biologik va mexanik, toksik va kimyoviy moddalar, FiBL, tadqiqotlar, meva va sabzavotlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.

Bugungi kunda aholini oziq-ovqat bilan uzluksiz ta'minlash hayotimizning zarur bir qismi hisoblanadi. Bu vazifani bajarishda agrosanoat majmuasining asosiy sohasi bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining roli beqiyosdir. Organik qishloq xo'jaligi mahsuloti - oziq-ovqat yoki boshqa qishloq xo'jaligi mahsuloti, tasdiqlangan usullar bilan ishlab chiqarilganligini ko'rsatadigan yorliqli atama hisoblanadi. Ushbu usullar resurslarni aylanishiga yordam beradigan, ekologik muvozanatni ta'minlaydigan va biologik xilma-xillikni saqlaydigan madaniy, biologik va mexanik amaliyotlarni birlashtiradi.

Ushbu turdagi oziq-ovqat toksik va kimyoviy moddalar bo'lmagan joylarda ishlab chiqarilganligi sababli, u birgina sog'lom ovqatlanishiga hissa qo'shibgina qolmay, balki uning iste'molchilari sog'lig'ini ham himoya qila oladi. Oziq-ovqat va atrof-muhitni toksik va sog'liq uchun zararli pestitsidlarga tobora ko'proq ta'sir qiladigan an'anaviy dehqonchilik usullari tufayli organik oziq-ovqat rivojlanmoqda. Ba'zi pestitsidlarga surunkali ta'sir ko'rsatadigan bemorlar asab tizimiga, buyraklarga, jigar va miyaga zarar yetkazishi mumkin, lekin organik ovqatlar pestitsidlardan xoli bo'lganligi sababli ular insonlar salomatligi uchun yuqori afzalliklarga egadir.

Organik qishloq xo'jaligi tadqiqotlari instituti (FiBL) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoning 103 ta mamlakatida organik qishloq xo'jaligi to'g'risida qonun qabul qilingan bo'lib, 6 ta mamlakatda qonun ishlab chiqilmoqda[1].

Respublikamiz qishloq xo'jaligi tarixida ushbu amaliyot o'z o'rniga va uslubiga ega. Ya'ni asrlar davomida shakllangan an'anaviy sabzavotchilik va bog'dorchilik madaniyati mahalliy o'g'itlardan foydalanishni ko'zda tutadigan biologik dehqonchilik tamoyillariga asoslangan. Bu genlarni modifikatsiya qilish texnologiyalarini qo'llamasdan, ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan, o'ziga xos ta'm va iste'mol xususiyatlariga ega organik (ekologik toza) meva va sabzavotlarni yetishtirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 -yil 18 -maydagi "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi" PF-5995-son Farmoni qabul qilingan, unda O'zbekiston Respublikasida organik qishloq xo'jaligi va organik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish konsepsiyasi bo'yicha yo'l xaritasi tuzib olingan va bundan tashqari boshqa ustuvor

masalalar ham keltirib o‘tilgan. Shu bilan birga, Konsepsiya quyidagi asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

Organik qishloq xo‘jaligi tadqiqotlari instituti (FiBL) va Organik qishloq xo‘jaligi harakati bo‘yicha Xalqaro Federatsiyasi (IFOAM)ning Jahon organik qishloq xo‘jaligi statistikasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2019-yilda O‘zbekiston Respublikasi meva yetishtirish bo‘yicha qulay sharoitga ega bo‘lgan dunyodagi 10 ta davlat qatoriga kiritilgan va respublikamiz organik meva ishlab chiqarish uchun qulay yer maydonlariga ega ekanligi qayd etilgan.

Hozirgi vaqtda respublikamizda organik qishloq xo‘jaligini rivojlantirish uchun quyidagi qulay sharoitlar mavjud:

Bu yo‘nalish doirasida, sohaning eng rivojlangan davlatlar tajribasini o‘rganish, suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, o‘rmon xo‘jaligi va qishloq xo‘jaligidagi yerlar maydonidan yildan-yilga organik mahsulotlar yetishtirish maydonini uzluksiz oshirib borish, ishchi kuchi sarfi va energiya tejovchi innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etishimiz zarur. Bu keng ko‘lamli ishlar zamirida, eksport salohiyatini oshirishga, turizm sohasida va ichki bozorda organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlari talabini qondirishga erishiladi.

O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasida oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta‘minlash va iste‘mol ratsionini yaxshilash, sifat nazorati infratuzilmasini rivojlantirish, eksportni rag‘batlantirish, maqsadli xalqaro

bozorlarda raqobatbardosh, yuqori qo‘shilgan qiymatli qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarishni nazarda tutuvchi qulay agrobiznes muhitini va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tarmog‘ini modernizatsiyalash, diversifikatsiya qilish va barqaror o‘shirishni nazarda tutuvchi sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish kabilar Strategiyaning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilab berilgan[2].

Xulosa qilib aytganda, respublikamizda meva-sabzavot mahsulotlarining eksport hajmi oshib borishini, jahon bozorida mahsulotlarga qo‘yilgan sifat va xavfsizlik talablarining tobora kuchayib borishi, respublikamizda yetishtirilayotgan mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi o‘z o‘rnini mustahkamlab borish uchun organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishga bosqichma-bosqich o‘tish hozirgi davrning eng dolzarb talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-maydagi PF-5995-son farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 18- maydagi “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi” PF-5995-son Farmoni
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni
5. www.agro.uz - O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi rasmiy sayti
6. ziyonet.uz
7. www.organic-world.net; www.organic-europe.net;
8. www.organicdatanetwork.net;
9. www.ifoam-eu.org;
10. www.ifoam.bio;
11. www.fibl.org.

*Нарзуллаев Жаҳонгир Фанишиерович
Магистратура МЭКП-11
Неъматов Шохрухбек Маъмуржон ўгли
Магистратура МЭКП-11*

АХОЛИГА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАР СОХАСИДА ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА РАҚОБАТ МУҲИТИНИ ЯРАТИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий эҳтиёжини янада ошириши мақсадида рақобат муҳитини янада ривожлантириши ҳамда монополистик ҳолатларни камайтириши ҳақидаги ҳолатлар ўрганиб чиқилган. Тадқиқот жараёнида аниқланган муаммоларни бартараф этиши юзасидан илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Рақобат, эркин рақобат, монополистик рақобат, олигополия, товар рақобатбардошлиги, корхона (фирма) рақобатбардошлиги, тармоқ рақобатбардошлиги, миллий иқтисодий рақобатбардошлиги.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Шавкат Мирзиёевнинг 2017-йил 22-декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси таъкидлаганларидек: “Ўзбекистон илм-фан, интеллектуал салоҳият соҳасида, замонавий кадрлар, юксак технологиялар борасида дунё миқёсида рақобатбардош бўлиши шарт”[1]. Бозор механизмнинг муҳим ва ажралмас жиҳатларидан бири ҳам рақобат ҳисобланади. У бозор иқтисодий эҳтиёжини ҳаракатга келтирадиган куч. Шундай экан, ҳар бир мамлакат иқтисодий эҳтиёжининг қай даражада ривожланиши шу давлатдаги рақобат муҳитининг амалдаги ҳолатига боғлиқ бўлади. Бинобарин эркинбозор иқтисодий эҳтиёжининг негизини ташкил этувчи муносабатлардан бири – бурақобат дейиш мумкин. Зеро, рақобатни ривожлантирмай ва уни ҳимоялаш механизмини яратмай туриб, иқтисодий эркинлаштириш ёки иқтисодий самарадорликка эришишни тасаввур қилиш қийин.

Рақобат – бу юқори натижа ва мавқега эга бўлиш учун бозор иштирокчилари ўртасидаги иқтисодий курашдир. Рақобатнинг тўртта асосий шаклини ажратиш мумкин (1-расм).

1-расм. Рақобат шакллари [2]

Эркин рақобат – бу бир турдаги маҳсулот ишлаб чиқарувчи тармоқда жуда кўп сонли корхоналар мавжудлиги шароитидаги рақобатдир.

Монополистик рақобат – бу бир вақтнинг ўзида ҳам рақобат, ҳам монополия хусусиятларига эга бўлган рақобатдир.

Соф монополия – бу тармоқда ягона ишлаб чиқарувчи мавжуд бўлиб у яқка ҳукмронлик мавқеига эга бўлган бозор ҳолатидир.

Олигополия – тармоқда қадар кўп бўлмаган корхоналарнинг мавжуд бўлиши ва ҳукмронлик қилиши шароитидаги рақобат.

Рақобатнинг нарх воситасидаги ва нархсиз рақобат усуллари фарқланади.

Нарх воситасида рақобатлашув – бу муайян маҳсулотлар нарҳини ишлаб чиқарувчиларнинг шу турдаги маҳсулотлари нарҳига нисбатан пасайтиришга асосланган рақобат усули.

Нархсиз рақобат – рақобат курашининг асосий омили бўлиб товарнинг сифати, сервис хизмат кўрсатиши, ишлаб чиқарувчи фирманинг обрў эътибори ҳисобланувчи кураш усули.

Рақобатлашувнинг ноиктисодий усулларида фойдаланиш инсофсиз рақобат деб юритилади. Уларга жисмоний куч ишлатиш, мажбурлаш, рақиблиларнинг обрўсига путур етказиш, иқтисодий ресурслар манбаларидан маҳрум этиш, етакчи мутахассисларни оғдириб олиш, нарҳни кескин пасайтириш қабилар қиради.

Бозор иқтисодиётида бошқа рақобатчилардан ўзиб кетиш ёки устун келиш қобилияти, яъни рақобатдошлик муҳим ҳисобланади. Рақобатдошлик турли даражаларда номоён бўлиши мумкин (2-расм).

2-расм. Рақобатдошлик даражаси [2]

Рақобатдошликнинг ҳар қандай даражаси учун хусусиятли бўлган асосий омиллар мавжуд (3-расм).

3-расм. Рақобатдошликнинг хусусиятли бўлган асосий омиллари [2]

Рақобатнинг тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда роли беқиёсдир. Шу боис давлатимиз томонидан монополистик фаолиятни чеклаш ва рақобатни ҳуқуқий тартибга солиш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Рақобат муҳитини яратишга қаратилган комплекс тадбирларни амалга оширмасдан туриб, халқимизнинг маҳсулот (иш, хизмат) лардан сифатли ҳамда қафолатли фойдаланиши, маҳсулотларнинг муқобиллиги ва истеъмолчилар манфаатларини тўлиқ қондирилишини тасаввур этиб бўлмайди.

“Рақобат – бу бозор иқтисодиёти иштирокчиларининг ўз манфаатларини юзага чиқариш учун бир-бири билан кураши, уларнинг ўзаро беллашуви”. [3] Одамларнинг бири-бири билан кураши эмас, балки манфаатлар тўқнашган жойда вужудга келган курашиши рақобат дейилади.

Бозор муносабатларининг асоси бўлган рақобатни ривожлантиришда монополияга қарши қонун ҳужжатлари катта рол ўйнайди. Шу боис мамлакатимизда монополиядан чиқариш ва соғлом рақобат муҳитини шакллантириш учун бир неча қонунлар қабул қилинди. Жумладан, 1992-йил Ўзбекистонда «Монопол фаолиятни чеклаш тўғрисида»ги қонун кучга киритилди ҳамда унинг

асосида рақобатчиликни ривожлантиришга қаратилган бир туркум меъерий ҳужжатлар ишлаб чиқилди. Мазкур қонунга кўра, бозорда атайлаб тақчиллик ҳосил қилиш, нархларни монополлаштириш, рақобатчиларнинг бозорга кириб боршига тўсқинлик қилиш, рақобатнинг ғирром усуллари қўллаш ман этилади. Қонунни бузувчилар рақибига етказган зарарни қоплашлари, жарима тўлашлари, ғирромлик билан олган фойдадан маҳрум этилишлари шарт.

Мамлакатимизда эркин рақобатни мустақамлаш ва монополия ҳукмронлигини чеклашга қаратилган ҳуқуқий меъёрлар Ўзбекистон Республикасида 1996-йил 27-декабрда «Товар бозорларида монополистик фаолиятни чеклаш ва рақобат тўғрисида»ги қабул қилинган қонунда ҳам ўз аксини топган. Ушбу қонун монополистик фаолиятни чеклаш ва ғирром рақобатни амалга оширишни чеклаш ва огоҳлантиришни нафақат ташкилий, балки ҳуқуқий асосларини белгилаб беради, шунингдек, товар бозорининг самарали фаолиятини ва қулай шароитлар яратилишини таъминлайди. Қонунда асосан икки мақсад кўзланган:

Биринчиси – монопол ҳокимиятга эга бўлган корхоналар томонидан бозордаги яқка ҳокимлик мавқеини суистеъмол қилмаслик ва уни олдини олишни, олдингисидан тубдан фарқ қилувчи янги қонунни ишлаб чиқиш;

Иккинчиси – бу ҳар бир соҳада монополиядан чиқариш ва соғлом рақобат муҳитини яратишдир.

Субъектнинг ўз устун мавқеини суистеъмол қилиши кенг тарқалган монополистик фаолият турларидан биридир. Устун мавқе «Товар бозорлари монополистик фаолиятни чеклаш ва рақобат тўғрисида»ги қонуннинг 3-моддасида берилган. Унга кўра «Устун мавқе – ўрнини босувчи бўлмаган товар бозорига ёки бир-бирининг ўрнини босадиган товарлар бозорига хўжалик юритувчи субъектнинг ўзига рақобатни чеклашга ҳал қилувчи таъсирни таъсирни кўрсатиш, бошқа хўжалик юритувчи субъектларнинг бозорга кириш эркинлигини қийинлаштириш ёки уларнинг иқтисодий фаолият эркинлигини бошқача тарзда чеклаш имкониятини берадиган ҳукмрон мавқедир. Бозордаги улуши 65% ёки ундан ортиқ фоизни ташкил этадиган хўжалик юритувчи субъектнинг мавқеи устун мавқе деб эътироф этилади» [4].

Рақобат ва монополияни тартибга солувчи ағти монополия қонунлари қаторига Президент фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси монополияга қарши органлар буйруқ ва инструкциялари ҳам муҳим рол ўйнайди.

Монополияга қарши фаол чораларни амалга ошириш учун молия вазирлиги тизимида монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш бош бошқармаси тузилди. Бошқармага рўйхатга киритилган монополия мавқеидаги корхоналар маҳсулоти бўйича нархларни ва рентабилликни тартибга солиб туриш ҳуқуқи берилди.

Ўзбекистон Республикасининг «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» (1996-йил, апрел) қонуни асосида ғирром рақобатга, шу жумладан Республика бозорларига белгиланган талабларга жавоб бермайдиган товарларни чиқаришга йўл қўймайдиган механизмни яратишга алоҳида эътибор берилди.

“Табиий монополияларни давлат йўли билан тартибга солиш улар маҳсулот (хизмат) ларига нархлар ва тарифлар даражасини, шунингдек таклиф этиладиган товарлар ва хизматлар турига доир асосий кўрсаткичларни белгилашни ўз ичига олади” [5].

Рақобатчилик муҳитини шакллантириш мақсадида ва давлатга қарашли бўлмаган секторни қўллаб-қувватлаш учун тадбиркорликни ривожлантириш фонди, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантиришга кўмаклашиш фонди ташкил этилди.

“Рақобатчилик муҳитини шакллантиришга кўплаб халқаро ташкилотлар ҳам фаол қатнашмоқда. Жумладан ЮНИДО ёрдамида бир нечта бизнес инкубаторлар ташкил этилди. Европа жамияти Комиссияси Амалий алоқалар марказини, Германия техникавий кўмаклашув жамияти кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш марказини ташкил этди” [5].

Шундай қилиб, республикада рақобатчилик муҳитини вужудга келтириш амалга ошириладиган барча ишлар бозор иқтисодиётини таркиб топтиришга хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. *Ўзбекистон Республикаси Президентини Шавкат Мирзиёевнинг Шавкат Мирзиёевнинг 2017-йил 22-декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси*, <https://president.uz/oz/lists/view/1371>

2. Ш.Ш.Шодмонов, Р.Ҳ.Алимов, Т.Т.Жўраев. *Иқтисодиёт назарияси: Дарслик.* – Т.: “Молия наشريёти” наشريёти, 2002 – 416 б. <http://arm.sies.uz/wp-content/uploads/2020/11/28-Iqtisodiyot-nazariyasi-2002-oqiv-qollanma-SH.-Shdmonov-R.-Alimov-%D0%A2.-Joraev.pdf>

3. *Ходжаев Р.С., Эгамбердиев А., Аюнов Р.Ҳ., Шаюсупова Ф. Қ., Зайнутдинов Ш. Н., Кичик Кичик бизнесни бошқариш.* //Дарслик. – Т.:ТДИУ, 2009 – 335 б. <https://uz.denometr.com/docs/235/index-8339-1.html?page=25>

4. *Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 27 декабрда қабул қилинган «Товар бозорларида монополистик фаолиятни чеклаш ва рақобат тўғрисида»ги 355 – I-сонли Қонуни.* <https://lex.uz/docs/55563>

5. *Рахимова Б.А., «Иқтисодиёт назарияси» фанидан маърузалар матнлари* – Т.: Тошкент Давлат Авиация институти 2013 б.

HUDUDLARNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Mintaqaviy rivojlanishning asosiy subyekti aholi hisoblanadi. Uning soni, tarkibi, hudud bo'yicha taqsimlanishi va boshqa sifat va miqdor ko'rsatkichlari mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi holatining ko'rsatkichlari hisoblanadi. O'z navbatida, viloyatning mehnatga layoqatli aholisining bandligi tarkibi va xususiyati ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasining shakllanishi va rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Keyingi quyi tizim tabiiy resurs (hududiy). Bu hudud taraqqiyotining moddiy va moddiy asosidir. Ushbu quyi tizim mintaqaviy iqtisodiyotga o'z ta'sirini ko'rsatadi:

1) mintaqaviy iqtisodiyotning tarmoq tuzilmasini shakllantirish davrida asosiy, birlamchi sanoat tarmoqlarini, ya'ni qazib oluvchi sanoatni, qishloq va o'rmon xo'jaligini joylashtirish va rivojlantirish. Tabiiy resurslarning hududiy taqsimlanishining tabiati, foydali qazilmalar konlarini tsiklik qayta ishlash ko'p jihatdan mintaqadagi hayot ritmini va ishlab chiqarishni hududiy tashkil etish va aholini ko'chirish xarakterini belgilaydi;

2) ishlab chiqarish tarmoqlari orqali - bilvosita ta'sir. Bu turdagi ishlab chiqarish tarmoqlari va tabiiy xom ashyo manbalari o'rtasidagi aloqalarning "qat'iylik" darajasi qazib olish sanoatiga qaraganda ancha past bo'lganligi sababli ancha murakkab;

3) resurslarni qazib oluvchi korxonalar va tarmoqlar faoliyatining tabiati va samaradorligi orqali - tabiiy resurslarning eng kuchli ta'siri;

Viloyat iqtisodiyotining asosini, aslida, moddiy ishlab chiqarish tarmoqlari ifodalovchi ishlab chiqarish quyi tizimi tashkil qiladi.[1]

Ishlab chiqarish quyi tizimining o'zagini hududning iqtisodiy tuzilishini, ichki va tashqi aloqalarini, boshqa mintaqalar tizimidagi o'rnini belgilovchi ixtisoslashuv tarmoqlari tashkil etadi. Bundan tashqari, ixtisoslashgan tarmoqlar bilan bir qatorda viloyat va uning aholisining ichki ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan korxonalar guruhi ham shakllantirilmoqda. Shuni esda tutish kerakki, sanoat tarmoqlari va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar rivojlanish darajasidagi chuqur nomutanosiblik progressiv bozor tuzilmalarining shakllanishiga jiddiy tormoz bo'lib, korxonalar bankrot bo'lishiga olib keladi.[2]

O'z navbatida, ijtimoiy va ma'naviy quyi tizimlar eng muhim iqtisodiy va ijtimoiy funktsiyani - aholining kengaytirilgan takror ishlab chiqarishini bajaradi. Xususan, ijtimoiy quyi tizimning vazifalari:

- aholi uchun normal yashash sharoitlarini ta'minlash;
- yosh avlodni tarbiyalash va tarbiyalash;
- aholi salomatligini muhofaza qilish va oldini olish;
- aholini ijtimoiy himoya qilish.[4]

Ijtimoiy sohani rivojlantirish katta moddiy va moliyaviy resurslarni talab qiladi, ularning manbai moddiy ishlab chiqarish tarmoqlari bo'lib, shuning uchun ijtimoiy sohani kompleks rivojlantirishning eng muhim sharti ishlab chiqarish korxonalarining yuqori unumdorligi hisoblanadi. quyi tizim.

Ma'naviy soha institutlari ijtimoiy quyi tizim tarmoqlari bilan birgalikda shaxsning dunyoqarashini shakllantiradi, axloqiy-mafkuraviy munosabatlarini belgilaydi, madaniyat, fan va oliy ta'lim rivojini ta'minlaydi. Ma'naviy soha - bu juda ko'p pul talab qiladigan inson faoliyatining o'ziga xos sohasi. Biroq, bu xarajatlarning maqsadga muvofiqligi shubhasizdir, chunki u iqtisodiy va ijtimoiy samara beradi.[5]

Mintaqaviy rivojlanishning maqsadli ko'rsatkichlari hayot darajasi va sifati, atrof-muhit holati parametrlari hisoblanadi. Ushbu maqsadlarga erishish va muammolarni hal qilish vositasi mintaqaviy iqtisodiyotning imkoniyatlariga asoslangan mintaqaviy siyosatdir, shuning uchun mintaqaning eng muhim tarkibiy qismi boshqaruv bo'limi hisoblanadi.[6]

Yuqoridagi tahlildan ko'rinib turibdiki, mintaqaviy iqtisodiy tizimlar iqtisodiy, ijtimoiy, oziq-ovqat, ekologik va boshqalar kabi turli tarkibiy qismlarning kombinatsiyasi bilan tavsiflanadi, ularga ko'plab murakkab elementlar va juda ko'p miqdordagi turli bog'lanishlar qo'shiladi.[7]

I.Ya.Bogdanovning fikricha, "mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi" tushunchasi iqtisodiy xavfsizlik kategoriyasini umumiy talqin qilishda alohida holat bo'lib, u ko'p darajada davlat hokimiyati mexanizmlarining qarshilik ko'rsatish qobiliyatini baholash bilan bog'liq. mintaqaviy darajada milliy manfaatlariga tahdidlar [3]. Bunda, bizningcha, mintaqaviy xavfsizligiga iqtisodiy xavfsizlikning ajralmas qismi sifatida qaraladi, lekin har bir hududning rivojlanish xususiyatlariga e'tibor berilmaydi.[8]

Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini V.K.Senchagov "iqtisodiyotning hozirgi holati, barqarorligi, barqarorligi va rivojlanishining borishini tavsiflovchi shart-sharoitlar va omillar majmui" sifatida ko'rib chiqdi [1]. Bu ta'rifda muallif "shartlar" va "omillar"ga e'tibor qaratgan, biroq mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash mexanizmi mavjud emas.

Ammo O.P.Kovalevning ta'kidlashicha, "mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi - bu butun mintaqa iqtisodiyotiga, uning aholisi va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning iqtisodiy ahvoriga tahdidlarning paydo bo'lishi va amalga oshirilishining oldini oluvchi chora-tadbirlar majmuidir". [9]. Ushbu ta'rif mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash omillari va shartlarini tavsiflamaydi.

Shunday qilib, mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini mintaqadagi takror ishlab chiqarish jarayonining borishini belgilaydigan ichki va tashqi tahdidlardan mintaqaviy iqtisodiy manfaatlarni himoya qilishni ta'minlaydigan mintaqa rivojlanishining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy parametrlarini tavsiflash orqali ko'rib chiqish kerak.

Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligining taklif etilayotgan ta'rifi iqtisodiy xavfsizlik tizimining umumiy modelini mintaqaga tatbiq etish va mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga tizim sifatida yondashish imkonini beradi.

Iqtisodiy xavfsizlik muammosini keyingi o'rganish uni ta'minlash tizimini ko'rib chiqishni talab qiladi. "Iqtisodiy xavfsizlik tizimi" va "Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash tizimi" tushunchalarini ajratish zarur. Birinchi tizimning elementlari boshqaruvning turli darajalari: davlat, mintaq va korxonalar, ikkinchisi - iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash jarayonining tarkibiy qismlari.

Zamonaviy iqtisodiy lug'atga ko'ra, ta'minlash "... bu iqtisodiy jarayonlarning normal borishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, rejalar, dasturlar, loyihalarni amalga oshirish, barqaror ishlashni ta'minlash uchun chora-tadbirlar va vositalar majmuidir. xo'jalik yurituvchi sub'ekt, nosozliklar, qonunlar, qoidalar va shartnomalar buzilishining oldini olish uchun" [10].

Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash tizimining maqsadi - uning iqtisodiyoti farovonligiga erishish, shu jumladan aholi ehtiyojlarini samarali qondirish, uning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, mintaqaning barqaror rivojlanish qobiliyatidir.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar hal etiladi:

- hudud aholisining talab va manfaatlarini aniqlash;
- hozirgi sharoitda va kelajakda hududning nobarqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va monitoring qilish;
- o'z daromad manbalarini faollashtirish;
- iqtisodiyotni, bir tomondan, muayyan davr uchun eng daromadli va istiqbolli tarmoqlarni, ikkinchi tomondan, hududiy mehnat taqsimotining umumiy tizimida uzoq muddatli iqtisodiy afzalliklarga ega bo'lgan tarmoqlarni ustuvor rivojlantirgan holda qayta qurish;
- alohida hududlarni mahalliy lashtirish va depressiv holatni bartaraf etish;
- bozor talablariga yo'naltirilgan va kon'yunktiv o'zgarishlarga moslashuvchan hududiy-ishlab chiqarish komplekslarini shakllantirish;
- mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi ko'rsatkichlarini doimiy monitoring qilish.

Adabiyotlar:

1. *Iqtisodiy xavfsizlik. Ishlab chiqarish - moliya - banklar.* / Ed. VC. Senchagova - M., 1998 yil.
2. *Bogdanov I. Ya. Rossiyaning iqtisodiy xavfsizligi.* - M., 2001 yil.
3. *Dulshchikov Yu. C. Mintaqaviy siyosat.* - M.: Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Moskva yuridik instituti, 1998. - 268 p.
4. *Zagashvili V. S. Iqtisodiy xavfsizlik.* - M., 2004 yil.
5. *Arhipov A. I. Iqtisodiy xavfsizlik: baholash, muammolar, ta'minlash yo'llari.* // *Iqtisodiyot savollari*, 1994, № 12, bet. 36-44.
6. *Kovalev O. P. Mintaqaviy xavfsizlikning asosiy yo'nalishlari // Rossiyaning milliy xavfsizligi va geopolitikasi.* 2004 yil, № 9-10. 53-54-betlar.
7. *Rossiya mintaqalarining ilmiy-texnik xavfsizligi: uslubiy yondashuvlar va diagnostika natijalari / Ed. A. I. Tatarkina, A. A. Kuklin - Yekaterinburg, 2000 yil.*
8. *Iqtisodiy xavfsizlik asoslari (davlat, mintaq, korxonalar, shaxs): O'quv va amaliy qo'llanma / Ed. E. A. Oleinikova - M., 1997 yil.*
9. *Proxozheva. A., Karmanova I. A. Rossiya hududlari: ijtimoiy rivojlanish va xavfsizlik.* - M., 2004y.
10. *Raizberg B. A. Zamonaviy iqtisodiy lug'at / B. A. Raizberg, L. Sh. Lozovskiy, E. B. Starodubtseva, - M.: INFRA, 2006. - 494 b.*

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Аннотация: транспортный маркетинг, спрос на услуги автомобильного транспорта, изучение спроса на транспортные услуги, разработка маркетинговой стратегии на грузовых автотранспортных предприятиях

Сфера услуг переживает в настоящее время пору серьёзных перемен, когда на смену традиционным методам ведения бизнеса приходят новые. Внедрение в процессы обслуживания всё более и более совершенных технологий и тщательно разработанных систем сервиса, отвечающих взыскательным запросам потребителей, служит компаниям пропуском на новые отраслевые и региональные рынки услуг. Новые резервы роста для индустрии сервиса открываются и на традиционных рынках товаров [1].

Именно реализация этих новых возможностей является катализатором деловой активности сервисных компаний и источником обострения между ними конкурентной борьбы, особенно драматичной на рынках «зрелых» продуктов, таких как финансово-банковские услуги, туризм, страхование, авиаперевозки и др.

Изменяется и сам характер конкуренции. На сегодняшних, подвергающихся быстрым изменениям рынках услуг сервисные компании лидеры всё реже предлагают покупателям продукты, мало отличающиеся друг от друга по своему качеству. При этом всё выше ценятся способности маркетологов идентифицировать содержание и ценность сервисных продуктов, определить их отличительные характеристики и выработать такую систему их предоставления и потребления, которая позволяла бы получать устойчивые в долгосрочном плане конкурентные преимущества.

Маркетинговое управление сервисными продуктами включает в себя целый комплекс специальных и весьма отличных от промышленной сферы методов и приёмов повышения конкурентоспособности. Особое значение имеют маркетинговые технологии управления спросом, базирующиеся на определении цены, места и времени предоставления сервисного продукта, коммуникационных усилий, а также на сегментации целевых клиентов и упорядочении обслуживания посредством системы предварительных заказов и резервирования.

Все указанные составляющие имеют важное значение для достижения конкурентных преимуществ, но их реализация возможна лишь при адекватном восприятии сервисных продуктов целевыми потребителями согласно имеющимся ожиданиям. В идеале эти ожидания должны предвосхищаться и вызывать потребительское удовлетворение.

Маркетинг на автомобильном транспорте предусматривает комплексную систему организации производства и реализации услуг на уровне АТП, ориентированную на более полное удовлетворение спроса конкретных потребителей и получение на этой основе прибыли. Значительное место в вышеуказанной системе принадлежит изучению спроса на услуги и созданию (формированию) спроса, поскольку от качества этой работы в конечном итоге зависят эффективность и стабильность функционирования АТП.

Маркетинг в сфере услуг транспорта направлен на оказание помощи клиентам оценить услуги транспортной фирмы и сделать правильный выбор. Но в связи с тем, что клиенту предлагается нечто, не имеющее материальной формы, процесс продажи осложняется. Поэтому знание маркетинга услуг помогает фирмам понять, что необходимо продавать, как получить прибыль, каким образом ее часть вновь направить на совершенствование производства и качества обслуживания [2].

Под понятием спрос на грузоперевозки понимается как количественно определенные потребности в перевозках и дополнительных транспортных услугах в зависимости от цены услуг, или объем потребности комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания в ограниченном транспортном пространстве региона [4].

Спрос на услуги автомобильного транспорта во многом зависит от развития в регионе других видов транспорта, степени их интеграции в единую систему, уровня тарифов по видам транспорта, ассортимента и качества услуг. С развитием рыночной экономики и ее инфраструктуры, как правило, возрастает значение автотранспорта, что характерно для всех стран. Автомобильный транспорт начинает играть все большую роль в системе товародвижения в регионе, чему способствуют увеличение спроса на перевозки грузов мелкими отправлениями (партиями), развитие автоматизированной обработки грузов, контейнеризации и пакетизации, а также информатики в области управления перевозками.

Изучение спроса на транспортные услуги свидетельствует, что одним из главных требований клиентов к работе транспорта является своевременность отправки и доставки грузов. Это связано со стремлением большинства грузовладельцев к сокращению запасов как в сфере производства, так и в сфере обращения, поскольку их затраты на содержание запасов составляют по ряду отраслей 20% и более от стоимости выпускаемой продукции.

Количественная оценка спроса на любой вид транспортных услуг рассчитывается после определения границ транспортного рынка, на котором осуществляется или планируется осуществление предпринимательской деятельности. Границы транспортного рынка могут быть установлены по определенным признакам - географическим, производственным, социальным и др.

Поскольку спрос на транспортные услуги тесно связан с объемом реализации продукции на внутренних товарных рынках и объемом внешней для регионов торговли, поставщиками которых являются клиенты предприятия (грузоотправители и грузополучатели), для получения его оценок необходимо выявлять особенности и диагностировать текущее состояние этих товарных рынков, выявлять тенденции развития производства соответствующих товаров и потребности в них, оценивать необходимость их перемещений и другие факторы.

Выполнение транспортных услуг при высоком их качестве (своевременно и без потерь) служит залогом нового спроса на них. Кроме того, формирование спроса на транспортные услуги предусматривает проведение мероприятий по привлечению клиентуры: изучение рынка транспортных услуг, целенаправленная реклама, предоставление дополнительных услуг (например, экспедирование груза), тарифная политика, сочетание транспортных услуг с различными формами торгового и юридического обслуживания, создание мест промежуточного хранения грузов, применение автоматизированной системы обработки заказов клиентов и др.

Субъекты малого предпринимательства, функционирующие на рынке транспортных услуг, должны использовать сравнительно дешевые способы поиска и сбора информации (например, простое наведение справок по телефону, просмотр статистических отчетов, специальной литературы, включая справочную, и т.д.). Можно использовать встречи и беседы с клиентами, включая в них заранее подготовленные ключевые вопросы, презентации, совмещение с рекламой.

Информацию о состоянии рынка нужно постоянно накапливать и систематизировать. В этой работе должны принимать участие все сотрудники малого АТП. Особая роль отводится тем сотрудникам, которые находятся вне предприятия и которые по долгу службы обязаны контролировать работу подвижного состава на линии, погрузочно-разгрузочные операции. Такие работники могут собрать очень интересную информацию о клиентах. Каждое письмо при деловой переписке, выходящее из предприятия, должно содержать информацию рекламного характера. Хороший эффект дает реклама на автостоянках и других местах скопления автомашин.

Размер экономической эффективности применения различных средств рекламы зависит от степени их психологического воздействия на человека. Степень психологического воздействия рекламы на потребителей определяется путем проведения наблюдений, экспериментов, опросов. В сфере автотранспортной деятельности наибольшие возможности имеет опросный метод, с помощью которого можно выбрать наиболее эффективное средство рекламы. Опрос можно проводить как в устной, так и письменной форме. При устном опросе клиентов спрашивают, откуда (или каким образом) они узнали об услугах, предлагаемых фирмой. При анкетном методе им предлагают заполнить опросный лист, изложив в нем задачи опроса, с тем чтобы клиент знал цель опроса и постарался поточнее ответить на вопросы.

Другой важной количественной оценкой транспортных услуг является предложение, оно устанавливает связь между ценой услуги и ее количеством, которое транспортные предприятия хотят и могут продать, и выражено в количественных оценках объемов предлагаемых рынку услуг.

Для выполнения маркетинговых мероприятий на крупных и средних АТП в настоящее время создаются специальные службы (отделы, группы). На малых предприятиях такой возможности нет, поэтому здесь маркетинговую работу выполняет один штатный маркетолог. В большинстве случаев маркетинговые мероприятия на небольших транспортных фирмах выполняют все служащие фирмы. Подобный способ организации маркетинговой работы требует четкого разделения маркетинговых функций между отдельными исполнителями.

Содержание маркетинговой деятельности в значительной степени зависит от отличительных характеристик транспортной продукции. Например, свои отличительные особенности имеет маркетинг грузовых перевозок и маркетинг пассажирских перевозок, а также на внутреннем и внешнем транспортных рынках [3].

Координацию всей работы по маркетингу осуществляет коммерческий директор, а при отсутствии этой должности - руководитель предприятия, который обязан владеть маркетинговыми способами воздействия на рынок с целью его освоения и обеспечения успеха в конкурентной борьбе с фирмами-перевозчиками.

Ограниченные финансовые возможности затрудняют малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям проведение крупных рекламных кампаний, ценовой политики, направленной на применение льготных тарифов, других дорогостоящих маркетинговых мероприятий. Много проблем возникает со сбором информации, необходимой для характеристики рынка транспортных услуг и принятия оптимальных решений. Речь идет об информации о внешней среде рынка (конкурентах, клиентах, целях, государственной политике и др.).

В процессе проведения разведки рынка руководитель малой транспортной или индивидуальной фирмы обязан накапливать информацию о каждом клиенте. Большое внимание

уделяется также сбору информации о конкурентах, выполняющих аналогичные перевозки, которая включает характеристику производственных возможностей (состав автопарка и его техническое состояние, наличие ремонтной базы и т.д.), уровень издержек по статьям, размер прибыли, характеристику клиентуры и др.

Маркетинговая стратегия на грузовых автотранспортных предприятиях разрабатывается на основе результатов изучения потребностей клиентов (грузоотправителей и грузополучателей) и методов работы транспортных и экспедиторских предприятий-конкурентов.

Анализ транспортных потребностей и возможностей необходим для выявления новых клиентов, прогнозирования спроса на перевозки и услуги, более глубокого проникновения на транспортный рынок, изучения поведения конкурентов - других перевозчиков. В результате анализа может возникнуть необходимость в разработке и осуществлении новых видов перевозок и услуг, приобретении новых транспортных средств, погрузочно-разгрузочных механизмов и т.п.

Выбор наиболее эффективных видов перевозок и услуг осуществляется путем сегментирования рынка, т.е. разделения всей обслуживаемой клиентуры на группы в зависимости от видов осуществляемых для них перевозок и услуг, их платежеспособности, требований к качеству перевозок и обслуживания. В результате сегментации определяются приоритетные клиенты и разрабатываются мероприятия по их обслуживанию.

Разработка рациональных технологий и систем грузодвижения предусматривает, во-первых, определение приоритетных и прогрессивных технологий доставки грузов и оказываемых услуг; во-вторых, определение оптимальных для клиента и предпринимателя-перевозчика затрат и тарифов на перевозки; в-третьих, разработку методов развития рациональных технологий и систем и охват ими других клиентов путем рекламы своей деятельности и т.д.

На автомобильном транспорте услуги разных перевозчиков мало различаются, поэтому клиенты очень чувствительны к разнице в уровне применяемых тарифов. В этих условиях наиболее эффективной в деятельности перевозчика должна быть стратегия низких издержек.

Литература:

1. Воронкова О.В. Саталькина Н.И. *Маркетинг услуг: учебное пособие* /О.В.Воронкова, Н.И.Саталькина.-Тамбов:Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - 92 с.
2. Поликарпова Я.Н. *Основы маркетинга на транспорте. Часть 2. Маркетинг транспортных процессов. Учебное пособие.*-М.:Мир науки, 2016. - 102 с.
3. Шевченко М.В. *Транспортный маркетинг: учеб. пособие* / М.В.Шевченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. -84 с.
4. Шкурин М.И. *Маркетинг на транспорте. Уч. пособие.* – Гомель: БелГУТ, 2003. – 223 с.

*Umarova Go'zal Gayratovna
"Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrası PhD., dotsent
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li,
"Iqtisodiyot" yo'nalishi 2-kurs magistranti*

TIJORAT BANKLARI AMALIYOTIDA VUJUDGA KELADIGAN KREDIT RISKLAR VA ULARNING SHAKLLARI

Annotatsiya: Mazkur tezisda kredit riski tushunchasi, uning kelib chiqish turlari va ularning xususiyatlari, kredit riskini boshqarishning nazariy asoslari yoritilgan. Tezis so'nggida banklarda kredit riskini boshqarishni takomillashtirish borasida muallif xulosalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: risk, kredit riski, diversifikatsiya, Bazel qo'mitasi, garov.

Kirish

Tijorat banklari faoliyatida maksimal daromadga erishishni aniq maqsad qilib bajarilayotgan riskli operatsiyalar natijasida albatta daromadga erishilishiga olib keladi va bu bank boshqaruvining qabul qiladigan qarorlariga ayniqsa bog'liqdir. Tijorat banklarining riskli operatsiyalari bir tomondan iqtisodiyotning barcha sektorlarida bank-moliya xizmatlarini ko'rsatadi, jamiyatning iqtisodiy talablarini qondirib, butun jamiyat kapitalini oshishiga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, mablag'larini samarali ob'ektlariga joylashtirilishi banklarning iqtisodiy sub'ekt sifatidagi daromadini oshiradi.

Shu bilan birga ayni paytda, respublikamiz moliya-bank tizimi barqarorligini ta'minlash, bank aktivlari sifatini oshirish, bank faoliyatidagi risklarni boshqarishni takomillashtirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek risklarni baholash tizimini takomillashtirish, xususan, bank risklarini boshqarishni chuqur omilli tahlil qilish mexanizmini joriy etish, zahiralarni shakllantirish, kredit portfelini diversifikatsiyalash, muammoli kreditlarning yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan choralarni ko'rish, kutilayotgan yo'qotishlar modellari asosida ehtimoliy yo'qotishlarga zahiralarni shakllantirish, kapital etarililigiga talablarni takomillashtirish bo'yicha Bazel qo'mitasi

talablarini bank nazorati tizimiga joriy etish, tijorat banklari korporativ boshqaruv tuzulmasiga majburiy tarzda bevosita bank kengashiga bo'ysinuvchi risklarni nazorat qiluvchi qo'mitasini kiritish ham ko'zda tutilgan[1].

Asosiy qism

Aniq va sifatli ma'lumotlarga asoslangan holda muammo va kamchiliklarni tadqiq va tahlil qilish, ular asosida tegishli xulosa va takliflarni berish orqali muammolarni yechimini topish yoki bartaraf etish yo'llarini aniqlash muhim hisoblanadi. Respublikamiz bank tizimida ham mustaqillik davrida erishilgan yutuqlar bilan birga ba'zi muammolar ham saqlanib qolmoqdaki, bular asosan bankning riskli faoliyati, xususan, yuqori daromad keltiruvchi va yuqori darajada riskka beriluvchan aktivlarining sifatini doimiy tahlil qilib borish, ushbu aktivlar bo'yicha yo'qotilishlar oldini olish orqali aksiyadorlar va mijozlar manfaatlarini himoya qilish tijorat banklari uchun dolzarb masalalardan hisoblanadi

Risk tushunchasi ham, uning amalda bo'lishi ham yangi emas. Uning safdoshi qat'iyatsizlik, voqea yuz berishi yoki yuz bermasligini yuz foiz aniqlik bilan oldindan ayta bilish imkoniyati yo'qligidir. Ayni vaqtda osonroq yo'l bilan borish imkoniyatiga ham egamiz. Shunday yo'lni tanlash uchun har bir tavakkal ishning xajmi va qudratini, xilini aniq bilishimiz zarurdir.

Banklarning aktivlarni joylashtirishi, shu jumladan, kreditlar berish bilan bog'liq faoliyati eng yuqori daromad keltiruvchi faoliyat bo'lishi bilan birga, eng yuqori tavakkalchilikka asoslangan faoliyat hamdir. Bozor institutlari endi shakllanib ulgurgan, davlat yakkaxokimligidan qutulib, ko'p ukkladli iqtisodiyotni yangidan shakllantirish sharoitida qarz oluvchilar to'g'risida ob'ektiv ma'lumotlarning yo'qligi banklarning kredit faoliyatidagi tavakkalchilik darajasini keskin oshiradi.

Banklarda kredit tavakkalchiligini kamaytirish eng avvalo, qarz oluvchining moliyaviy holati va istiqboldagi faoliyati tahlilining sifatiga bog'liq albatta.

Banklar turli xil yuridik va jismoniy shaxslarga o'z va qarz mablag'lari hisobidan kredit beradi. Bank resurslari mijozlarning hisob-kitob, joriy, muddatli va boshqa schyotlari, banklararo kredit, qarz qimmatli qog'ozlarini chiqarish hisobidan shakllanadi.

Kredit risklarini boshqarish bank tizimida muhim hisoblanadi. Kreditlarni samarali boshqarishning asosiy elementlari-yaxshi rivojlangan kredit siyosati va tartibi, portfelni yaxshi boshqarish, kreditlarni samarali nazorat qilish hisoblanadi.

Kredit riski – qarz oluvchi tomonidan asosiy qarz summasining va kredit bo'yicha foizlarning to'lanmasligi, shuningdek foiz stavkalari riskidir. Kredit riskidan qochish uchun qarz oluvchilarni puxta sinchiklab tanlash, kredit berish shartlarini tahlil qilish, qarz oluvchining moliyaviy holati va kreditni qaytarish qobiliyati doimo nazorat ostida bo'lishi lozim. Bu shartlarning bajarilishi muhim bank operatsiyasini amalga oshirish–kredit berishi kafolatlanadi[2].

Kredit riski yoki qarzning qaytarmaslik xavfi kreditorning kredit kelishuviga asosan kreditni o'z vatida qaytarilishiga va kredit shartlarini bajara olishiga ishonchsizligidan kelib chiqadi. Kredit riski bank faoliyatida uchraydigan risklarning eng yirigidir.

Bu holat quyidagilar ta'sirida vujudga kelishi mumkin:

a) tadbirkorlikda, iqtisodiy yoki siyosiy muhitda kutilmagan o'zgarishlar yuz berishi natijasida qarzdorning pul tushumini kerakli darajada ta'minlay olmasligi;

b) kreditga quyilgan garovning kelajakdagi qiymati va sifatiga bo'lgan ishonchsizlik (narx o'zgarishi, qo'yilgan mulkning xaridorligi)

s) qarz oluvchining tadbirkorlik dunyosida obro'siz bo'lib qolishi.

Yuqorida qayd etilgan holatlar banklarning risklarni boshqarish va ularni rejalashtirish uchun doimiy ishlar olib borishiga majbur etadi.

Kredit risklari tarkibiga quyidagi risklarni kiritish mumkin[3]:

1. Kreditni o'z vaqtida qaytarmaslik bilan bog'liq risk. Bu risk qarz oluvchining kredit shartnomasining shartlarini bajarmasligi: kreditni va uning foizini qaytarmaslik bilan bog'liq.

2. Likvidlik riski (to'lovlarning muddatida o'tkazmaslik), bu risk kreditni va foizlarni muddatida qaytara olmaslik natijasida bank likvid mablag'larining kamayishiga olib kelishi bilan bog'liq.

3. Kreditni ta'minlash bilan bog'liq risk, bu riskni alohida ko'rib bo'lmaydi, balki bu kreditni qaytarmaslik bilan bog'liq bo'lgan risk bilan birgalikda o'rganiladi. Bu risk turi kredit uchun qo'yilgan garovni sotishdan tushgan mablag' ajratilgan kreditni qoplash uchun yetarli emasligi bilan bog'liqdir, natijada bank o'z talabini to'la qondira olmaydi.

4. Qarz oluvchining ishbilarmonligi bilan bog'liq risklar. Bu risk korxonaning ish faoliyati bilan bog'liq bo'lib (sotib olish, ishlab chiqarish va sotish), ammo boshqa risklardan farqli o'laroq bu riskka korxonaharbariga bog'liq bo'lmagan faktorlar ta'sir ko'rsatadi, masalan tarmoqning rivojlanishi va kon'yukturasi. Bu riskning xajmini investitsion dastur va ishlab chiqaradigan mahsulot turi va sifati

belgilaydi.

5. Kapitalning tarkibiy qismi bilan bog'liq risklar. Bu risklar passivlarning tarkibiy qismi va ishbilarmonlik riski bilan bog'liq.

Bank kredit riskining darajasi quyidagi faktorlarga bog'liq:

■ bank kredit faoliyatining ma'lum bir sohada markazlashuvi darajasi;
■ o'ziga xos ma'lum qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan mijozlarga kredit va boshqa bank xizmatlarining qancha to'g'ri kelishi;

■ kam o'rganilgan, yangi, noan'anaviy sohalarda bank faoliyatining markazlashuvi;
■ kredit berish, qimmatli qog'ozlar portfelini shakllantirish bo'yicha bank siyosatiga xususiy va jiddiy o'zgarishlar kiritish;

■ yangi va yaqinda jalb qilingan mijozlarning foizi;
■ qisqa vaqt ichida amaliyotga juda ko'p xizmatlarning kirgizilishi (u vaqtda bankda salbiy talablar ko'payishi mumkin);

■ bozorda sotilishi qiyin bo'lgan qimmatliklarni yoki qiymati tez tushadigan narsalarni garov sifatida qabul qilib olish va boshqalar.

Kredit risklarini baholashning besh asosiy o'lchovi mavjud:

a) Reputatsiya. Mazkur jaraen shaxsiy muomala, ham shaxsiy, ham ish bo'yicha tajribasidan iborat bo'lishi kerak. (kreditor, mahsulot yetishtirib beruvchilar va mijozlarni tekshirish)

b) Imkoniyatlar. Qarz oluvchining o'zining barcha operatsiyalari bo'yicha (o'zining butun faoliyati davomida qarz oluvchining olgan pullari) yoki aniq loyiha bo'yicha mablag' olish qobiliyati va pul vositalarini boshqarish qobiliyati (bu avvalgi loyihalardan ma'lum bo'lishi kerak).

v) Kapital. Qarz oluvchining kapital bazasi va kredit so'ralgan loyiha uchun o'zining mablag'larini sarflashga doir qat'iyiligi. Qarz oluvchi loyiha xavfi mas'uliyatini kredit beruvchi bank bilan birga o'z zimmasiga olishi, o'zining xissadorlik kapitalining qabul qilinishi mumkin bo'lgan qismini taqdim etib, o'ziga tegishli bo'lgan majburiyatlarni o'z zimmasiga olishi kerak.

g) Shart-sharoitlar. Maxalliy, xududiy va umummilliy iqtisodning joriy axvoli va tavsifi, shuningdek qarz oluvchvi xo'jaligining sohalari.

d) Garov. Kreditni garov yoki kafillik shaklida ishonchli ta'minlash boshqa tomondan kuchsizliklarni yo'qa chiqarib qo'yadi. Yaxshi bir qoida bor: faqat garov va kafillik asosida xech vaqt kredit bermang.

Quyidagi faktorlarni inobatga olish zarur[4]:

Garov sifati - asbob uskuna eskirib qolganmi yoki buzilganmi, xaridorligi, bozorda sotilishi mumkinligi, garov sifatida inflyatsiyadan himoya qilinganmi?

■ Majburiyatlar bajarilmaganda garov yangillik bilan qonuniy tarzda undirilishi mumkinmi?

■ Garovning bozor narxi va kredit miqdorining o'zaro mumkin bo'lgan nisbati va uning tez-tez qayta ko'rib chiqilishi lozimligi?

Kredit risklarining darajasiga baho berishning muhim usullaridan biri reyting tizimidir. Banklar o'z kreditlarini tekshirishda va aktivlar monitoringida uni keng qo'llaydilar. Bu sistemadan foydalanish xavf tug'ilishi paytida kreditdan olinadigan daromadni aniqlashga yordam beradi.

Banklar odatda kredit sifati bo'yicha o'zlarining xususiy reyting sistemalarini ishlab chiqadilar, ayrimlari oddiy sxemalardan foydalanadilar, boshqalari murakkab va bo'linib ketgan, hamma narsani o'z ichiga oladigan sxemalarni ishga soladi.

Shunday bo'lsa ham maqsad doim bir bo'lishi kerak: kredit berishda ham, uning bahosini belgilashda ham bankning kredit bo'limi uchun qaror qabul qilish jarayonini yengillashtirish. Odatda bu narsa risk toifalarini raqamlar yoki xarflar bilan atash, ularni klassifikatsiya qilish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Reyting doim qator faktorlarga asoslanishi va xamma vaqt quyidagilarni o'z ichiga olishini qayd qilish muhimdir[5]:

- kredit maqsadi;
- kredit miqdori va yo'qotishlar extimolining umumiy miqdori;
- qarz oluvchi ishlaydigan soha;
- qarz oluvchining moliyaviy ahvoli va avval olgan kreditlari.

Xulosa

Bank riskini optimal darajadagi kattaligiga erishish katta miqdordagi daromadni topishga olib keladi. Riskni yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan darajasining oshishi bankning bankrotlik holatiga olib kelishi mumkin.

Risk va daromadlilik xarakteristikasini aks ettiruvchi portfelli yondashuv formulalari keltirildi.

Бунда тижорат банкларининг мoliyaviy risklarni baholashda qo‘llaniladigan bir qator formulalar keltirib o‘tilgan. “Portfel nazariyasi” ga muvofiq:

- Riskdan qochish (Risk Aversion) konsepsiyasida aksiyador va investorlar imkoniyat paydo bo‘lishi bilan oq, doimo riskdan qochishga intilishadi.

- koordinata tizimida joylashgan samaradorlik darajasining “mustaqil egri chiziqlari” (Indifference Curves) konsepsiyada aks ettiriladi.

- kapitalni taqsimlash” (Kapital Rationing) konsepsiyasi investisiyalarni sun‘iy ravishda cheklash (shu jumladan, davlat tomonidan ham) mavjud bo‘lgan shart-sharoitlarda ishlatilishi mumkin.

Tijorat banklari kredit portfelining sifatini belgilovchi mezonlarni keltirib o‘tdik. Tijorat banki aktivlar portfelining sifatini «o‘ta kuchli»dan «qoniqarsiz»gacha baxolash va kredit portfelining sifatiga I-V bo‘lgan reyting ballini berish mumkin. Bank kredit portfeli «4,1» va undan yuqori ballga baxolansa, bankda kredit bo‘yicha riskni yuzaga kelish muammosi borligini ko‘rsatadi. Bu esa vaqtda chora ko‘rilmasa, risk darajasining oshib ketishi bank uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligi to‘grisida xulosa qilishiga asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Чепель С.В. Системный анализ и моделирование перспектив устойчивого развития национальной экономики Узбекистана: /Монография/ - Ташкент: IFMR, 2014. Стр.10.

2. Nafasov D.B. Bank risklarini boshqarish metodologiyasini takomillashtirish. “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2017 yil

3. <https://hozir.org/moliyaviy-risklar-nazariyasi.html?page=11>

4. <https://fayllar.org/bank-risklari.html?page=12>

5. М. В. Романовский, Н. Г. Иванова. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / ред.. . 5-е изд. перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа <http://www.biblioonline.ru>

Мадаминаова Наргиза Ибадуллаевна
МКФ-10 гуруҳи 2-босқич магистранти

ДАВЛАТ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЛЮТА БИРЖАСИДА ЖОЙЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда Давлат қимматли қоғозларининг таснифи, уларни чиқариш, жойлаштириш ва муомалада бўлишини такомиллаштириш масаласи кўриб чиқилиб, таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Давлат қимматли қоғозлари, Марказий банк облигациялари, газначилик вексели, бюджет маблағлари, облигация, валюта биржаси.

Ҳозирги кунда Республикамизда қимматли капитал бозори фаолиятини замон талаби даражасида ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бунда ушбу соҳанинг ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш, шунингдек, Ўзбекистонда давлат қимматли қоғозларини чиқариш жойлаштириш ва муомалада бўлиши жараёнини янада такомиллаштириш муҳим аҳамиятга касб этади.

Аҳолида қимматли қоғозларга булган ишончни ошириш, улардан унумли инвестиция мақсадида фойдаланиш ва даромадларини фойдали сармоя йўли билан қупайтириш асосини ўргатиш ҳозирги замон талаби бўлиб бормоқда. Бундан ташқари, иқтисодиётда давлат иштирокини янада қисқартириш, фонд бозорини ривожлантириш ва соғлом рақобат муҳитини яратиш фаол инвестиция сиёсатини олиб бориш, жамият ва давлат фаолиятининг барча соҳаларини жадал ва барқарор ривожлантириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Давлат қимматли қоғозлари ўзларининг функционал, ташкилий-ҳуқуқий тузилишига эга бўлган бозор иқтисодиётининг талаблари асосида ривожланаётган ҳар қандай давлатнинг молиявий тизимининг ажралмас бўлаги ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасида бу тузилма 1990 йиллар бошида давлатнинг барча иқтисодий тизимини чуқур ислоҳ қилиниш жараёнида шакллана бошлади. Давлат қимматли қоғозлари ва ушбу бозорининг ишлаш механизмлари доимий равишда тўхтовсиз ривожланаётган тизим бўлиб, уни ўрганиш ва такомиллаштириш молия бозори тузилмаларида ишловчи тадқиқотчилар ва амалиётчилар томонидан амалга оширилмоқда. Давлат қимматли қоғозларини муомалага чиқариш бюджет дефицитини қоплашнинг иқтисодий жиҳатдан энг самарали усулларида бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги қонунда шундай таъриф берилган: давлат қимматли қоғозлари — Ўзбекистон Республикасининг газна мажбуриятлари ва Ўзбекистон

Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ваколат берган орган томонидан чиқарилган облигациялар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг облигациялари.

Давлат қимматли қоғозлари муддатига кўра уч турга булинади:

- қисқа муддатли (1 йилгача);
- ўрта муддатли (1 йилдан 5 йилгача);
- узоқ муддатли (5 йилдан 30 йилгача).

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 декабрдаги 1016-сонли "Ўзбекистон Республикасининг Давлат Ҳазначилик мажбуриятлари ва облигацияларини муомалага чиқаришни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан, Ўзбекистон Республикасининг давлат ғазначилик мажбуриятлари ва облигацияларини (давлат қимматли қоғозлари) муомалага чиқариш тартиб қоидалари белгилаб қўйилган. Ушбу қарор ижросини самарали таъминлаш юзасидан, 2018 йилнинг 26-28 декабр кунлари Марказий банк томонидан Молия вазирлиги билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси валюта биржасида сўндириш даври олти ой, бир йил ва уч йилгача бўлган муддатда 1 млн.сўм номинал қийматга эга бўлган, умумий ҳажми 592,1 млрд.сўмлик 600 минг донда давлат қимматли қоғозларини жойлаштириш бўйича аукцион савдолари ўтказилган.

Ўзбекистон Республикасининг давлат қимматли қоғозларига қуйидагилар қиради:

-Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан ҳужжатсиз шаклда муомалага чиқарилган ва тижорат банклари, шунингдек бошқа юридик шахслар- Ўзбекистон Республикаси резидентлари ўртасида жойлаштириладиган купонли ва дисконтли ғазначилик мажбуриятлари ва облигациялари;

-ҳужжатсиз шаклда чиқарилган ва тижорат банклари ўртасида жойлаштириладиган Ўзбекистон Республикаси Марказий банки облигациялари.

Давлат қимматли қоғозларини жойлаштириш оддий аукцион шаклида ўтказилади.

Давлат қимматли қоғозларини муомаласи аукцион савдоларида узлуксиз икки томонлама аукцион услубида амалга оширилади.

Давлат қимматли қоғозлари савдоларини ташкил этиш ва ўтказиш "Ўзбекистон Республикаси валюта биржасида давлат қимматли қоғозлари билан савдо ўтказиш қоидалари" ва "Ўзбекистон Республикаси валюта биржасида Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг облигациялари билан савдолар ўтказиш қоидалари" билан тартибга солинади.

Давлат қимматли қоғозларини муомаласи бўйича барча операциялар Марказий банк ва Ўзбекистон Республикаси валюта биржаси билан тузилган битимлар асосида операцияларни ўтказишга ваколатли дилерлар орқали амалга оширилади.

Сўнги давр натижаларига кўра 2022 йилнинг 2-16 февраль кунлари Марказий банк томонидан Ўзбекистон Республика валюта биржасида 1 млн.сўм номинал қийматга эга, умумий ҳажми 3.502 трлн.сўмлик 3 601 800 донда давлат қимматли қоғозларини жойлаштириш бўйича аукцион савдолари ўтказилди. (1-жадвал)

1-жадвал.

**2022 йилнинг 2-16 февраль кунлари Ўзбекистон Республикаси Марказий банки облигацияларининг бирламчи жойлаштириш натижалари (млрд.сўм) ҳақида
МАЪЛУМОТ**

Аукцион ўтказилиши санаси	Муомила даври (кунлар)	Эълон қилинган эмиссия ҳажми	Тақдим этилган буюртмалар ҳажми	Қондирилган буюртмалар ҳажми	Ўртача тортилган даромадлилик даражаси %	ин%	акс.%
16.02.2022	45	600	296.70	296.70	13.94	3.86	3.94
14.02.2022	90	600	583.94	580.03	13.96	3.88	3.97
11.02.2022	60	500	488.81	488.81	13.92	3.81	4.00
09.02.2022	75	600	697.32	583.52	13.75	3.45	3.92
07.02.2022	90	500	499.94	483.38	13.94	3.88	3.97
04.02.2022	60	600	586.67	586.67	13.82	3.68	4.00
02.02.2022	90	500	494.09	483.35	13.97	3.97	3.97

Манба: муаллиф томонидан Марказий банкнинг аукцион натижалар асосида ишлаб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорининг (2018 йил 14 декабр №1016) 2-бандининг бешинчи хатбошида, давлат қимматли қоғозлари тижорат банклари ва юридик шахслар – Ўзбекистон Республикаси резидентлари ўртасида жойлаштирилиши кўрсатиб ўтилган. Бироқ, ушбу қарорга мувофиқ, давлат қимматли қоғозларлар фақатгина тижорат банклари ва юридик шахслар ўртасида жойлаштирилиши билан чегараланиб қолмоқда.

Олиб борилган тадқиқот ва ўрганишлар натижаларидан хулоса қилган ҳолда ушбу илмий мақоланинг якунида бир нечта таклиф ва тавсиялар бериб ўтсам:

1. Давлат қимматли қоғозлари бозорида қимматли қоғозлар ва облигацияларнинг узоқ муддатли турларини муомалага чиқариш керак. Узоқ муддатли активлар 10 йил ва ундан кўпроқ

муддатга муомалага чиқарилиши натижасида янги узоқ муддатли инвестицион маблағларни жалб қила олиш имконияти вужудга келади.

2. Давлат қимматли қоғозлари бозорига маблағларни жалб қилиш мақсадида гуруҳий инвесторлар ва жисмоний шахсларга мўлжалланган янги молиявий активларни жорий қилиш лозим. Жаҳон амалиётидан керагича фойдаланиш ва муҳим инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш учун яратилган активларни эмиссия қилиш керак.

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат қимматли қоғозларни фақатгина тижорат банклари ва юридик шахслар эмас, балки жисмоний шахслар ҳам сотиб олиш имкони яратиб берилса, аҳолини бўш турган пул маблағларини Республикаимизнинг ижтимоий иқтисодий ривожланиш жараёнида бир қанча соҳаларини такомиллаштириш ишлари учун йўналтириш имкон вужудга келади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки берган маълумотга асосан, 2021 йилда инфляция даражаси 11,1 фоизни ташкил этган бўлиб, 2022 йил эса 9-10 фоиз кўрсаткич кўтилаётганини инобатга олсак, мазкур Давлат қимматли қоғозларининг йиллик 12,9-14 фоиздаги ставкаси юридик шахслар ва балки жисмоний шахслар учун ҳам қониқарли ва жозибали бўлмайди. Шу жойда, аҳолига тижорат банкларимиз томонида 22-23 фоизларда таклиф қилинаётган кредитларни ҳисобга олинса мақсадга мувофиқ бўларди.

*и.ф.д, Якубов Искандар Одилович
Назарова Умида Бахтияровна
ТДИУ, магистр 2-курс*

ТОШКЕНТ ШАҲРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ.

***Аннотация:** Ушбу тезисда Тошкент шаҳрига жалб қилинган хорижий инвестициялардан фойдаланиш, уларни тармоқларга йўналтириш, шаҳарнинг ялпи ҳудудий маҳсулоти, мазкур ҳудудни янада ривожлантириш борасида маълумотлар берилган.*

Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини ривожланаётган давлатларнинг иқтисодий жиҳатдан юқори ривожланиш даражасига етказиб олишни мақсад қилган мамлакатимизнинг инвестицион жозибаторлигини ошириш, инвестиция маблағларининг ички капитал ресурслар ҳамда хорижий инвестиция ва кредитлар асосида кўпайишига эришиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада президентимиз Ш.М.Мирзиёев “Инвестицияларнинг ўсиш суръатлари 10 йилда ялпи ички маҳсулотнинг камида 25 фоизини ташкил этиши учун зарур шароит яратамиз”[1] деб, таъкидладилар. Шулардан келиб чиқиб, ҳудудлар иқтисодиётига инвестицияларни жалб қилиш ҳудудий инвестиция сиёсатининг бош мақсади бўлиб ҳисобланмоқда.

Ҳар бир минтақа ўзининг табиий-иқлим шароитига, меҳнат ресурсларига, молиявий ва бошқа ресурсларига, шунингдек, маҳаллий бошқарув органлари томонидан хорижий инвесторлар учун яратилган шарт-шароитларига эга ва улар бир-биридан кескин фарқ қилади. Шунинг учун, минтақалар орасидаги фарқларни баҳолаш ва уларни солиштириш бўйича ҳудудларнинг инвестицион салоҳиятидан, имкониятларидан, самарадорлик кўрсаткичларидан фойдаланилади.

2021-йил январь-декабрь ойларида жами 104,5 трлн. сўм асосий капиталга хорижий инвестиция ва кредитлар ўзлаштирилди. Унинг таркибида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 28,9 %ни ёки 30,2 трлн. сўмни ташкил этди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси кафолати остидаги хорижий кредитлар 17,3 трлн. сўм ёки 16,6%ни ҳамда кафолатланмаган бошқа хорижий инвестиция ва кредитлар 57,0 трлн. сўм ёки 54,5% даражасида қайд этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида шундай дегандилар: “Ҳудудларни ривожлантиришга оид масалаларни ҳал этишда аксарият ҳокимларда масъулиятни ўз зиммасига олиб, мустақил қарор қабул қилиш ва ташаббускорлик этишмаяпти. Малумки, 2019-йилда Тошкент шаҳрида эксперимент тариқасида давлат бошқарувининг янги тартиби жорий этилиб, шаҳар ҳокими ва туман ҳокимларига молия, иқтисодиёт, инвестиция, қурилиш, уй-жой ва коммунал хизмат соҳалари раҳбарларини тайинлаш ваколати берилди”[2]. Инвестицияга алоҳида урғу берганликлари ҳам, инвестициянинг иқтисодий аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради. Тошкент шаҳрида хорижий инвесторлар учун кенг имкониятлар яратилган. Шу имкониятлардан фойдаланиб, жалб қилинган хорижий инвестицияларни тўғри йўналтириш лозим.

Ҳудудларда инвестиция муҳитини яхшилашда асосий қадам хусусий ва тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича шарт-шароитлар яратишга қаратилган саъй-ҳаракатлар орқали тўлиқ ва самарали асос шакллантириш лозим. Тошкент шаҳри туманларида

инвестиция муҳитини ҳар томонлама баҳолаш, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимига тўсқинлик қилувчи муаммоларни аниқлаш муҳим вазифа ҳисобланади.

2019-2021-йилларда Тошкент шаҳрида Ялпи ҳудудий маҳсулотни (ЯҲМ) яратишда ҳудудлар ва тармоқларнинг улуши, табиийки, турлича бўлган. Саноат, қурилиш, хизмат кўрсатиш соҳалари ривожланган ҳамда юқори технологияларга ихтисослашган корхоналари кўп бўлган ҳудудларнинг ЯҲМдаги улуши ҳам юқори бўлади (1-жадвал). Ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий салоҳияти юқорилиги сабаб, ҳар йили ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми бўйича ҳам Тошкент шаҳри юқори бўлган.

1-жадвал.

Тошкент шаҳрининг 2019-2021-йилларда ЯҲМ ҳажми ва ўсиш суръатлари.

	2019-йил		2020-йил		2021-йил	
		ўсиш суръати, %да	млрд. сўм	ўсиш суръати, %да	млрд. сўм	ўсиш суръати, %да
ЯҲМ	86 126,2	108,4	97 108,0	102,4	121 829,5	114,1
Саноат	27 074,3	105,5	30 015,1	100,2	38 013,5	113,9
Қурилиш	6 972,0	135,5	8 144,9	106,6	11 040,3	117,7
Хизматлар	42 621,3	106,4	49 030,2	102,8	61 158,2	113,6
Маҳсулотларга соф солиқлар	9 458,6	108,8	9 917,8	104,0	11 617,5	114,3

1-жадвалдан кўриниб турибдики, 2021 –йилда Тошкент шаҳри ЯҲМда энг юқори улушга эга тармоқ сифатида хизматлар соҳасини (50,2%) айтамыз. Энг кам кўрсаткич, қурилиш соҳасига (9,1%) тўғри келмоқда. Тошкент шаҳрида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарилмайди, шунинг учун ҳам бошқа вилоятларга қараганда жон бошига тўғри келадиган ЯҲМ, жон бошига тўғри келадиган ўртача даромад ҳамда асосий капиталга йўналтирилган инвестицияларнинг ҳажми ҳам юқори бўлади.

Рақамли иқтисодиёт ривожланаётган даврда хорижий инвесторлар учун қулай имкониятлар яратилмоқда. Тошкент шаҳар туманларида инвестиция марказлари ташкил этилди, инвестиция паспортлари йўлга қўйилди, инвестиция форуми ўтказилмоқда. Чет эл инвестицияларини илмий тадқиқот, тажриба-конструкторлик ишларига жалб қилиш, уларни қўллаб қувватлаш, хориждан янги техникалар учун литцензиялар сотиб олиш, катта лабораторияларни сақлаб туришга қуввати етадиган йирик корпорациялар тузиш орқали илмий техник имкониятлар оширилади. Хорижий инвестицияларни ўзаро манфаатдорлик асосида устувор соҳаларга жалб қилиш лозим.

Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий, ресурс, экологик ва бошқа салоҳиятлари катта бўлиб, уларни тўлиқ очиб берилиши инвестицион жозибадорликни оширишга бевосита ижобий таъсир кўрсатади. Бунинг учун мамлакат ҳудудларининг инвестиция кўрсаткичларига эътибор қаратиш лозим бўлади. Ҳудудни ривожлантиришга унинг муҳим тармоқларига хорижий ва ички инвестицияларни жалб қилиш орқали, уларни тўғри йўналтириш орқали, инвестицион фаолликни ўзгариши орқали эришилади. (2-жадвал)

2-жадвал

2017-2021-йилларда Тошкент шаҳрида инвестицион фаолликнинг ўзгариши.

Кўрсаткичлар	2017-йил	2018-йил	2019-йил	2020-йил	2021-йил	2021-йилда 2017-йилга нисбатан (+;-)
Асосий капиталга киритилган инвестициялар. жами, млрд. сўм	13 573,7	21 861,5	41 497,9	44 778,8	57 611,3	44 037,6
Ўсиш кўрсаткичлари, %	101,3	114,7	142,5	96,5	104,0	2,7
Хорижий инвестициялар ва кредитлар. млрд. сўм. Шу жумладан:	2 456, 8	3 753,3	17995,7	14 093,0	22 835,6	20 378,8
Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, млрд. сўм	1 986,4	2 311,1	6 731,4	4 988,6	5 294,8	3 308, 4

2-жадвалдан кўриниб турибдики, асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 2017-йилда 13 573,7 млрд. сўм бўлиб, ўсиш 101,3% ни, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 1986,4 млрд. сўмни ташкил этган. 2021-йилда бу кўрсаткичлар мутаносиб равишда 57 611,3 млрд. сўмни, хорижий инвестициялар ва кредитлар 22 835,6 млрд. сўмни, шу жумладан, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 5 294,8 млрд. сўмга тенг бўлган. демак, таҳлилдан кўриниб турибдики, инвестициялар бўйича меъёрий-ҳуқуқий базанинг шакллантирилганлиги хорижий инвестициялар миқдорининг таҳлил даврида ошишига сабаб бўлган.

Иқтисодиётда инвестицион самарадорликни шакллантириш макроиқтисодий жиҳатдан мураккаб жараён бўлиб, уни бошқаришда ташкилий-иқтисодий механизмлар алоҳида ўрин эгаллайди. Мазкур механизм инвесторларни жалб қилиш ва мақсадли инвестиция дастурларини амалга оширишнинг устуворлигини таъминлашга хизмат қилади.

Тошкент шаҳрида коммунал хизматлар сифатини ошириш, муҳандислик-коммуникация тармоқларини янгилаш ишлари такомиллашмоқда. Масалан, Юнусобод туманидаги кўп қаватли уйларни бошқариш профессионал бошқарув компанияларига ўтказилди. Туманларда замонавий уйлар, меҳмонхоналар, таълим ва тиббиёт муассасалари ҳамда бошқа иншоотлар барпо этиш, иссиқлик таъминоти тизимини, оқава сув тизимини ривожлантириш, коммунал хизматлар бошқарув марказини ташкил этиш лойиҳалари, туризм лойиҳалари амалга оширилди. Сергели туманида Европа стандартлари бўйича замонавий индустриал технопаркни ишга туширилмоқда. Бунинг инвесторлар учун қулайлиги шундаки, барча бино-иншоотлар тўлиқ тайёр ҳолда топширилиб, зарур инфратузилма билан таъминланади. Яшнобод туманида 2020-йилда “Технопарк” МЧЖ ва “электрон газ ҳисоблагичлар ишлаб чиқариш” корхонаси, 2021-йилда “Премиум Узбекистан” МЧЖ спирт маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва “ИСКО” МЧЖ қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқариш инвестицион лойиҳалари амалга оширилди.

1-расм: 2021 йилда Тошкент шаҳрининг туманлари кесимида асосий капиталга киритилган хорижий инвестициялар (жамига нисбатан %да).

1-расмдан кўриниб турибдики, энг кўп хорижий инвестиция Юнусобод - 3028,7 млрд. сўм (25,5%), Шайхонтоҳур - 1871,8 млрд. сўм (15,7) ва Олмазор - 1826,6 млрд. сўм (15,4%) туманларига киритилган. Бу туманларга ўзлаштирилган хорижий инвестициялар доирасида турар жойлар, хизмат кўрсатиш ва саноат соҳаларида бир қанча лойиҳалар амалга оширилиб, янги иш ўринлари яратилди.

Тошкент шаҳри инвестицион муҳитининг жозибадорлиги шаҳар иқтисодиётига хорижий инвестициялар жалб қилинишида муҳим аҳамият касб этади. Бу эса, республика иқтисодиёти учун ҳам, инвестиция захираларининг хорижий манбаларига мурожаат этишни, ҳозирги иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида даврнинг ҳам стратегик, ҳам жорий масалаларини ҳал қилиш заруратига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади.

Хорижий инвестициялардан самарали фойдаланиш ҳамда унинг самарадорлигини оширишда юзага келувчи ноаниқлик ва таваккалчилик даражаларини аниқлаб бориш, пишиқ-пухта инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш, таҳлил қилиш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш худуд иқтисодиётини ривожлантиради, аҳоли турмуш даражаси яхшиланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ш.М.Мирзиёев Янги Ўзбекистон стратегияси.- Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий- омлабоп қўлланма. [Матн]. – Т.: “Маънавият”, 2019.
3. И.О.Якубов. Минтақавий иқтисодиёт. Дарслик, Т.: 2021.
4. Мустафакулов Ш.И. Инвестицион муҳит жозибадорлиги. Илмий амалий қўлланма. – Т.: 2017
5. М.С.Қосимов. Инвестиция лойиҳалар таҳлили. Дарслик, Т.: 2021.
6. <http://www.stat.uz/> Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси веб-сайти.
7. <http://www.toshstat.uz/> Тошкент шаҳар статистика бошқармаси веб-сайти.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЛОГИСТИК МАРКАЗЛАРДА ЭКСПОРТ ВА ИМПОРТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ТАРТИБГА СОЛИШДА БОЖХОНА ОРГАНЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Жаҳон тажрибасидан маълумки, ташқи савдони иқтисодий ва маъмурий тартибга солишда давлат томонидан турли хил иқтисодий ва маъмурий чоралар белгиланиши мумкин. Иқтисодий чоралар сифатида маълум товарларга белгиланадиган божлар миқдорини орттириш ёки камайтириш, маъмурий чора сифатида эса, алоҳида товарлар учун квоталар, лицензиялар, белгилаш сингари чоралар кўрилиши мумкин. Бундай усулдан фойдаланилганда давлат томонидан маълум турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун алоҳида маблағлар ажратиш ва имтиёзлар бериш экспортбоб маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарни маълум муддатга солиқлардан озод қилиш, кредитлар бериш, экспорт қилинадиган маҳсулотни божлардан озод қилиш сингари чора-тадбирлар кўлланилиши мумкин.

Глобализация жараёнининг кучайиб бориши шароитида, мамлакатнинг халқаро майдонда ўз ўрнини эгаллаши биринчи навбатда халқаро иқтисодий муносабатлардаги иштирокига боғлиқ. Мустақилликнинг илк йилларидан мамлакатимизда иқтисодиёт соҳасини, хусусан ташқи иқтисодий фаолият соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг божхона ҳудудига ёки божхона ҳудудидан ишлаб чиқариш, олиб чиқиш ёки олиб кириш пайтида бевосита ёки билвосита субсидиялардан фойдаланилган товарлар олиб кирилса, ёки олиб чиқилса, унинг оқибатида Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига моддий зиён етказиш хавфи бўлса, бундай ҳолларда компенсация божлари жорий этилади.

Ўзбекистонда божхона тарифи назарияси халқаро талаблар даражасида мунтазам такомиллаштириб борилаётганлиги ва давлатнинг бош ислохотчи сифатида бошқарувни амалга ошираётганлиги миллий иқтисодиётимизни ривожланишида ўзининг самарали натижаларини бермоқда. Халқаро иқтисодий муносабатларда товарларга бож белгилашда товарларнинг божхона қийматларини аниқлаш муҳим амалий аҳамиятга эгадир. Божхона қиймати Ўзбекистон Республикасининг «Бож тарифи тўғрисида»ги қонунига мувофиқ белгиланган ва божхона тўловларини ҳисоблаб чиқариш учун фойдаланиладиган товар қийматидир.

Божхона қиймати божхона расмийлаштируви вақтида декларант томонидан божхона органларига тақдим этилади. Товарнинг божхона қийматини аниқлаш декларант томонидан амалга оширилади. Божхона органи ходими эса товарнинг божхона қиймати устидан назоратини амалга оширади. Ўзбекистон Республикаси «Бож тарифи тўғрисида»ги қонунига биноан мамлакатимизнинг бошқа давлатлар билан савдо иқтисодий муносабатларини амалга оширишда тариф преференциялари, яъни, имтиёз берилиши кўзда тутилган. Тариф преференцияси деганда Ўзбекистон Республикасининг божхона сиёсатини амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган товар учун бож тўлашга нисбатан ўзаро ёки бир томонлама имтиёз берилиши тушунилади. Бож тарифи билан преференциялар қуйидаги кўринишда берилиши мумкин: Бож тўлашдан мажбурий озод қилиш. Истисно ҳолларда бождан озод қилиш. Йлгари тўланган божни қайтариш. Бож ставкаларини пасайтириш. Преференцияли олиб кириш ва олиб чиқишга нисбатан тариф квоталарини белгилаш.

Мамлакат ташқи иқтисодий фаолиятининг (ТИФ) энг муҳим бўлимларидан бири ташқи савдодир. Ҳар қандай давлатнинг Ташқи савдо фаолиятининг (ТСФ) ривожланиш даражаси аynи давлатнинг иқтисодий салоҳияти ҳақида фикр юритиш имконини беради. XX асрнинг охирига келиб дунё миқёсида ишлаб чиқаришнинг ривожланишига нисбатан жаҳон савдосининг ўсиши тезлашганлиги яққол кўзга ташланади. ТСФ ривожланиши динамикасини таҳлил қилишда меркантилистлар назарияси муҳим аҳамиятга эгадир. Бу назарияга кўра давлат ташқи бозорда имкони борича товарларни кўпроқ сотиши ва камроқ сотиб олиши, бойлик сифатида олтинни жамғариши лозим. Меркантилистлар назариясини капитализмгача бўлган протекционизм таълимоти деб қараши мумкин. Протекционизм таълимоти миллий иқтисодиётни чет эл рақобатидан давлат ҳимоясини таъминлашни талаб этади. Эркин савдо тарафдорлари эса экспорт ва импорт таркибини давлат эмас, балки бозор шакллантириши лозим деб ҳисоблайдилар.

Ташқи савдонинг ривожланиши мамлакатда маълум соҳаларга ихтисослашувини чуқурлаштириб, ўзида мавжуд омиллар самарадорлигини ошириши ва оқибатда товарлар ишлаб чиқариш ҳажминини ошириш имкониятини яратади.

Импортни тартибга солишда эса четдан келтириладиган замонавий технологиялар ва мамлакат стратегиясида муҳим аҳамиятга эга бўлган хом ашё маҳсулотларини импорт божларидан озод қилиш, улар учун чет давлатларда берилган сертификатларни тан олиш сингари усуллардан фойдаланиш мумкин. Ўзбекистонда ташқи савдони иқтисодий ва маъмурий тартибга солиш

механизмини ишлаб чиқишда давлатни бош ислохотчи сифатидаги бажарган вазифалари мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан амалга оширилган тадбирлар ўзининг самарали натижаларини берганлиги оқибатида бозорлар зарур товарлар билан таъминланди.

Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг инвестиция дастурига мувофиқ олиб келинаётган технологик асбоб ускуналар, медицина анжомлари ва дори-дармонларга шунингдек бюджет ҳисобига олиб келинаётган товарлар, қишлоқ хўжалик техникаси қўшилган қиймат солиғи тўлашга имтиёзлар берилган.

2017-2019 йиллар давомида Божхона ҳудудидан ташқарида қайта ишлаш божхона режимини 115 та (2019 йилда 73 та) корхоналар ўз фаолиятларида қўллашган. Қайта ишлаш учун олиб чиқилган товарларнинг умумий божхона қиймати 458,7 млн. АҚШ долларини (2019 йилда 185,8 млн. АҚШ доллари) ташкил қилган. Божхона ҳудудидан ташқарида қайта ишлаш божхона режимини қўллашда асосий ҳамкор давлатлар сифатида Россия, Сингапур, АҚШ, Швейцария, Украина, Италия ва Канада иштирок этишди (1-жадвал).

1-жадвал

**Божхона ҳудудидан ташқарида қайта ишлаш божхона режимини қўллашда
Ўзбекистон корхоналари асосий ҳамкорлик қилувчи
ҳамкор давлатлар (2017-2019 йилларда)**

Давлатлар	Қиймати, млн. АҚШ доллари	Улуши, %
РОССИЯ	83,1	29,0%
СИНГАПУР	62,8	21,9%
АҚШ	44,9	15,6%
ШВЕЙЦАРИЯ	38,9	13,6%
УКРАИНА	15,4	5,4%
ИТАЛИЯ	12,8	4,4%
КАНАДА	10,9	3,8%

Юқоридаги жадвалда номи қайд этилган мамлакатлар иқтисодий жиҳатдан ривожланган мамлакатлар бўлиб, божхона ҳудудидан ташқарида қайта ишлаш божхона режими асосан шундай мамлакатлар билан ҳамкорлик қилишни тақозо этиши тўғрисида хулоса қилишимиз мумкин.

Ташқи савдо муносабатлари ривожланиш динамикасини ўрганиб бориш билан бирга божхона идоралари ҳузурида мониторинг марказларини тузиш ва улар ёрдамида кундалик ахборотларни олиб бориш орқали мамлакат ички бозори билан четга экспорт қилинаётган ва четдан келтириляётган товарлар ҳақида ҳамда уларга белгиланадиган чора-тадбирлар ҳақида ҳукуматга ўз вақтида тегишли таклифлар киритиб боришни янада такомиллаштириш зарур.

Ташқи савдони тартибга солишда бошқа бўғинлар қатори божхона тўловлари ўзига хос индикатор вазифасини ўташи даркор. Чунки, мамлакатдан экспорт-импорт қилинаётган барча товарлар ҳақидаги батафсил маълумот фақат БЮД маълумотлари асосидагина тўғри ҳисобга олиб борилиши мумкин.

Мамлакатимизда ишлаб чиқариляётган маҳсулотларни жаҳон бозорига олиб чиқиш учун ҳар томонлама имконият яратиш, ташқи савдони ривожланишига кенгроқ шароит яратиш ҳамда четдан келтириляётган товарлар учун давлат томонидан белгиланган бож тўловларини ўз вақтида ундириш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг асосий омилларидан биридир.

Бир қатор тез ривожланган давлатлар тажрибасидан маълумки давлатнинг иқтисодий жараёнларни тартибга солувчи роли мамлакат иқтисодиётида муҳим аҳамиятга эгадир. Бундай ҳолатни Хитой, Жанубий Корея сингари давлатлар тараққиётида яққол кузатиш мумкин.

Бозорларда сифатсиз товарларнинг сотилишига чек қўйиш, четдан олиб келинган товарларни асоссиз равишда кўп қўллардан ўтишига барҳам бериш истеъмолчилар манфаатларини ҳимоя қилишнинг асосий усуллари эканлиги кўплаб давлатлар тажрибасидан маълум. Четдан товар олиб келишни тартибга солиш ва аҳоли манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида, тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, маълумотлар базасини яратиш, бозорларда иқтисодий жиҳатдан хавfli гуруҳга кирадиган, яъни ноқонуний йўллар билан республикамиз ҳудудига кириб келган товарларни ажратиш олишга имкон туғдириб ҳамда юқори даражада фойда олиниб сотиляётган товарларни аниқлаш ҳамда зарур топилса улар учун божхона тўловларини кўтариш ва бюджетга қўшимча тушумлар тушуриш имкониятини беради.

TOVAR VA PUL BOZORLARINING O'ZARO BIRGALIKDAGI MUVOZANATI MODELINING MILLIY IQTISODIYOTNI TAHLIL QILISHDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada tovar va pul bozorlarining o'zaro birgalikdagi muvozanat modelining paydo bo'lishi, o'ziga xos jihatlari, afzalliklari va kamchiliklari tadqiq etilgan.

Tayanch iboralar: IS-LM modeli, pul bozori, yalpi talab, ishsizlik, likvidlilikni afzal ko'rish, foiz stavkasi, yalpi daromad.

Mamalakat iqtisodiyotida kuzatilayotgan jarayonlarni tahlil qilish borasida bir nechta maktablar, qarashlar, modellar shakllangan. Ayniqsa, 1929-1933-yillarida yuzaga kelgan inqiroz – “Buyuk depressiya” iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish orqali oldindan baholash va ta'sir ko'rsatish muhim ekanligini ko'rsatib berdi. Makroiqtisodiyot iqtisodiyotning bir qismi sifatida umumiy o'zgaruvchilarni tahlil qilganligi va murakkab iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda qo'llaniladigan iqtisodiy siyosatni belgilashda asosiy omil bo'lganligi sababli unda modellardan foydalanish dolzarblik kasb etadi.

Shunday modellardan biri tovar va pul bozorida o'zaro birgalikdagi muvozanatni ta'minlash shartlari va makroiqtisodiy siyosat tadbirlarining ushbu bozorlarga ta'sirini bir butunlikda tahlil qiluvchi IS – LM modeli hisoblanadi.

An'anaviy makroiqtisodiyot nazariyasi va siyosat amaliyotining asosini IS-LM modeliga asoslangan yalpi talab-yalpi taklif (AD-AS) paradigmasi sifatida ifodalash mumkin. Masalan, Dornbush va Fisher IS-LM modelini “zamonaviy makroiqtisodiyotning yadrosi” deb atashadi [1]. Patinkin buni Keynsning “markaziy xabari” deb hisoblaydi [2]. Solou buni iqtisodchilarning “o'rgatilgan sezgi”si deb ataydi [3]. Shuning uchun IS-LM modeli bir vaqtlar makroiqtisodiyotning hukmron mavqeyini egallagan va iqtisodchilar uchun makroiqtisodiy siyosatni muhokama qilish uchun umumiy qolip bo'lgan.

IS-LM modelining paydo bo'lishi Jon Meynard Keynsning 1936-yilda chop etilgan “Bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi” asariga borib taqaladi. Ushbu asar yuqorida keltirilgan “Buyuk depressiya”dan so'ng, ishsizlik eng yuqori darajaga yetgan, og'ir iqtisodiy tizimni tuzatish uchun hech qanday chora yo'qdek ko'ringan katta tartibsizlik davrida yozilgan. Iqtisodiyotda kuzatilgan chalkashlik iqtisodchilarni “ayamadi”, ular o'zlarining tajribalari va g'ayrioddiy instinktlari o'rtasida bo'linib ketishdi. Iqtisodiy nazariyaga ko'ra, ishsizlik real ish haqining haddan tashqari yuqoriligi tufayli yuzaga kelgan bo'lishi kerak, shuning uchun uni kamaytirish chorasi bo'lishi lozim. Shunga qaramay, iqtisodchilarning instinktlari ularga bu noto'g'ri ekanligini va chora davlat tomonidan talabni faollashtirishda ekanligini aytdi. Keynsning kitobi iqtisodchilarning his-tuyg'ulari uchun nazariy asos yaratish orqali ushbu qarama-qarshilikni hal qilishga qaratilgan edi. Taklif etilgan yo'l faqat qisman muvozanat tahlili bilan bog'liq bo'lgan Marshall nazariyasini umumlashtirish natijasida olingan bo'lib, bozorlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bilan aloqador muammolarni hal qilish imkoniyatni beradi. Keynsning tahmini shundaki, ishsizlik yalpi talabning yetishmasligi bilan bog'liq bo'lib, uning sababi pul bozori yoki moliyaga bog'liq.

Keynsning kitobi kaleydoskopik xarakterga ega bo'lib, shu vaqtga qadar ma'lum bo'lgan bir nechta fikrlarni aralastirib yubordi. Asarning asosiy mazmuni uch yosh iqtisodchi - Jeyms Mid (1907-1995), Roy Xarrod (1900-1978) va Jon Hiks (1904-1989)lar 1936-yil sentyabrda Oksfordda Ekonometrik jamiyatning Yevropa yig'ilishida Keyns kitobiga o'z talqinlarini taqdim etganida oydinlashdi. Uchta maqoladan Hiks (1937)ning nashri mashhur bo'ldi. Unda IS-LM modeli deya e'tirof etilgan birinchi versiya mavjud edi. Hiks Keynsning chalkash mulohazalarini iqtisodchilar tushunadigan oddiy va sodda tenglamalar tizimiga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Hiksning maqolasida ikkita alohida bozor natijalarini bitta oddiy ikki o'lchovli diagrammada ko'rsatishga imkon beruvchi mohir chizma mavjud edi. Aslida, u umumiy nazariyaning markaziy xabarini qamrab olish qobiliyati Keyns ishining bir nechta tarjimonlari tomonidan shubha ostiga olinganiga qaramay, yangi paydo bo'lgan makroiqtisodiyot fanining tashkiliy nazariy uskunasi aylandi. Hiksning asl diagrammasi 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Hiks diagrammasi [4]

Ushbu diagramma ma'lum bir bozorda talab va taklifning mos kelishining Marshallning "qaychi" tasviriga o'xshaydi, ammo uning mazmuni butunlay boshqacha. Birinchidan, u yagona bozorga taalluqli emas. Ikkinchidan, u ko'rsatadigan ikkita funktsiya talab va taklif emas. Buning o'rniga u vertikal o'qda foiz stavkasini, gorizontall o'qda esa umumiy nominal daromadni o'rnatadi. Pastga qiyshaygan IS egri chizig'i daromad va foiz stavkasi (i) kombinatsiyasi bo'lib, ular uchun investitsiyalar (foiz stavkalari funktsiyasi) va jamg'arma (daromad funktsiyasi) tengdir. Investitsiyalar foiz stavkasiga teskari o'zgaradi, jamg'arma esa daromad bilan ortadi, deb taxmin qilinadi. Yuqori daromad yuqori jamg'armani anglatadi. Natijada, investitsiyalar teng jamg'armaga erishish uchun foiz stavkasi past bo'lishi kerak. Bu daromad va foiz stavkasi o'rtasidagi teskari bog'liqlikni tushuntiradi.

Yuqoriga qiyshaygan LL egri chizig'i pulga bo'lgan talab va taklifni teng ushlab turadigan daromad hamda foiz stavkasi kombinatsiyasini ifodalaydi. Pul bozorida ma'lum pul taklifi pulga bo'lgan talabga duch keladi, bu daromad va foiz stavkasi funktsiyasidir. Daromad oshgani sayin, pulga bo'lgan talab ortadi. Pulga bo'lgan talabning yana bir komponenti likvidlikni afzal ko'rishdir. Pulni ushlab turish obligatsiyalar bo'yicha yuqoridagi foizlarning imkoniyat xarajatlarini o'z ichiga oladi. Demak, foiz stavkasi qanchalik yuqori bo'lsa, pulga bo'lgan talabning ikkinchi komponenti shunchalik past bo'ladi. Pul taklifini o'zgarimas deya tutadigan bo'lsak, daromadning o'sishi pulga bo'lgan yuqori tranzaksiya talabini o'z ichiga oladi. Pulga bo'lgan jami talab va taklif mos kelishi uchun jami talabning likvidlik afzal ko'rish qismi kamayishi kerak. Bu yuqori foiz stavkasini talab qiladi, ya'ni LL egri chizig'i yuqoriga qiya yo'nalgan bo'ladi.

Hiks Keyns va klassik iqtisodchilar o'rtasidagi asosiy farqni LL egri chizig'ida aniqladi. Hiksning fikricha, LL egri chizig'i IS va LL egri chiziqlari kesishgan gorizontall kesimni ko'rsatsa, Keyns tizimi "klassik dunyodan butunlay uzilib qoladi" [4]. Likvidlik tuzog'i deb atalgan bu vaziyatda pul-kredit ekspansiyasi fiskal siyosatdan farqli o'laroq bandlikni oshirishga qodir emas.

Hiksning modeli hozirgi ko'rinishdagi IS-LM modeliga aylanmasligi kerak edi. Franko Modigliani (1918-2003) Hiks modelidan IS-LM formulasiga o'tish bo'yicha hisob-kitoblarni ishlab chiqqan olim hisoblanadi. Bu harakatdagi yana bir nufuzli iqtisodchi Alvin Xansen (1887-1975) dir. Likvidlikni afzal ko'rish rolini rad etar ekan, Modigliani quyidagicha fikrni ilgari suradi: Keynscha natija quyidagi ikki omil birgalikda mavjud bo'lganda albatta yuzaga keladi: ishchi kuchi taklifi egri chizig'ining ma'lum bir shakli (mehnat taklifiga ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy elementlarni qamrab olishi kerak) va pul bozorida qandaydir tartibsizlik, asosan, pulning yetarli emasligi. Ushbu yondashuv bo'yicha, klassik va Keynscha submodellar Hiksning asl maqolasidagi fikrlarga qaraganda keskinroq qarama-qarshi bo'lib qoladi [6]. Klassik modelda endi o'z ichiga moslashuvchan ish haqi va umumiy bozor tozalashini, Keynscha model esa qat'iy kamayuvchi ish haqi va (ehtimol) majburiy ishsizlik olar edi. Modigliani fikriga ko'ra, Keyns modeli investitsiyalar yetishmasligi bilan emas, balki pul miqdori va ish haqi o'rtasidagi noto'g'ri moslashuv bilan xarakterlanadi, bunda ish haqi pul miqdoriga nisbatan juda yuqori. Bunday vaziyatdan chiqishning to'g'ri yo'li - pul massasini ko'paytirishdir.

Ikkinchi jahon urushi (1939-1945) tugaganidan keyin taxminan yigirma besh yil davomida IS-LM modeli makroiqtisodiyotda hukmronlik qildi. Daraja bo'yicha standart darsliklar o'zlarining asosi sifatida IS-LM modelini qabul qildilar. U bir necha yo'llar bilan boyitildi, xususan, ochiq iqtisodiyotni

inobatga olish, Fillips egri chizig'ini integratsiyalash va mikroiqtisodiyotdan iste'mol funksiyasi, portfel qarorlari hamda investitsiyalarni rejalashtirish shular jumlasidandir. IS-LM modelining muvaffaqiyatini uning ekonometrik modellashtirishga moslashishi bilan ham izohlash mumkin.

Model nazariy jihatdan dominant mavqega ega bo'lganligi sababli o'zining amaliy siyosat masalalariga oid Keynes nazariyasi xususiyatini yo'qotdi, ya'ni Keynscha nazariyasini yoqlamaydiganlar shunchaki uning faqat klassik varianti to'g'ri ekanligini aytishlari mumkin edi, uning Keynscha varianti qat'iy ish haqi stavkasini atayin tushirganligi sababli noto'g'ri degan fikrga kelishlari mumkin. Shunday qilib, ushbu modelning o'ziga xos jihati shundaki, Keynes nazariyasini yoqlovchilar ham, unga qarshi chiquvchilar ham o'z fikrlarini isbotlashda ushbu modeldan foydalanishlari mumkin.

IS-LM modeli muvaffaqiyatining bir qancha sabablari bor. Birinchidan, u Keynes nazariyasini o'ziga xos qilib qo'ydi. Ikkinchidan, u bozorlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning soddalashtirilgan hisobini taqdim etib, daromad, foiz stavkasi, jamg'arma, investitsiyalar, pulga bo'lgan talab va taklif kabi fundamental makroiqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish imkonini berdi. Uchinchidan, model qiziqarli qiyosiy statik mashqlarni taklif qiladi. Masalan, investitsiyaga moyillikning ortishi IS egri chizig'ini o'ngga, pul taklifining ortishi esa LM egri chizig'ini o'ngga siljitadi. To'rtinchidan, nihoyat, u tanqidlarga chidamliligini isbotladi.

1970-yillarda IS-LM modelining hukmronligi Robert E. Lukas va Tomas Sargent kabi yangi klassik iqtisodchilar boshchiligidagi Keynes nazariyasiga qarshi kengroq hujumning bir qismi sifatida qattiq shubha ostiga olindi. Modelning yo'q bo'lib ketishi xavfi ishsizlikni o'rganishga qaratilgan Keynes makroiqtisodiyotining qulashi va uning o'rnini ishsizlik muammosi juda kichik o'rin egallagan, dinamik stoxastik Valras makroiqtisodiyoti egallashi bilan birga kechdi.

IS-LM modelining shu paytgacha e'tibordan chetda qolgan modelning noto'g'ri mikro asoslari, uning iqtisodiy kutilmalarni hisobga olmasligi, uzoq muddatli tahlil bilan aloqasi yo'qligi va muqobil iqtisodiy siyosatlarni tanlash uchun makroekonometrik modellarni yo'naltirishga qodir emasligi kabi kamchiliklari endi to'liq oshkor bo'ldi.

Shunga qaramasdan, IS-LM modeli bugunga qadar foydalanilib kelinmoqda. Model makroiqtisodchilarning magistratura malakasini oshirish yoki ilg'or makroiqtisodiy tadqiqotlar uchun markaziy o'rinni egallamasada, u bakalavriat darsliklarining asosiy tayanchi hamda bo'lib qolmoqda va makroiqtisodiy nazariyaning oldingi qatorlaridan uzoqda amaliy makroiqtisodiyot sohalarida keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, ko'pgina davlat va tijoriy makroekonometrik modellarining kontseptual yadrosi aynan IS-LM modeli hisoblanadi.

Umuman olganda, XX asrda makroiqtisodiyotning rivojlanishini IS-LM modelining paydo bo'lgan, pasaygan va qayta tiklangan jarayoni sifatida ko'rish mumkin. Bu davrda iqtisodiy fikrlash tarixida Keynes inqilobi, ratsional kutish inqilobi va mashhur dinamik umumiy muvozanat modeli kabi ko'plab muhim voqealar sodir bo'ldi. Olimlar iqtisodiy siyosatni tahlil qilish va iqtisodiy xatti-harakatlarni bashorat qilish uchun IS va LM egri chiziqlarining oddiy harakatidan foydalanishga yuqori baho berishadi, garchi bunday usul ko'plab olimlar tomonidan jiddiy tanqid qilingan bo'lsa-da, xususan, Lukas tanqidi bu tanqidlarni eng yuqori cho'qqigacha olib boradi [7]. 1970-yillarning oxiri va 1980-yillarning boshlarida IS-LM modeliga ratsional kutish va dinamika kiritildi. Bu introspeksiya ostidagi modifikatsiyaning birinchi bosqichini ifodalaydi. 1990-yillarning oxirida dinamik umumiy muvozanat yondashuvi yordamida neoklassik sintez IS-LM modelini optimal shaklda jonlantirdi. Bu modifikatsiyaning ikkinchi bosqichi edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. *Dornbusch, R. and Fischer, S. Macroeconomics. 3rd Edition. – New York: McGraw-Hill. – 1984 p.100*
2. *Young, W. and Zilberfarb, B.Z. IS-LM and Modern Macroeconomics. – London: Kluwer Academic Publishers. – 2000 p.1-2*
3. *Solow, R. Mr. Hicks and the Classics // Oxford Economic Papers. – 1984. – No 36. – p.14*
4. *J. R. Hicks. Mr. Keynes and the "Classics"; A Suggested Interpretation // Econometrica. – Apr., 1937 – Vol. 5, No. 2 – p.153-154*
5. *De Vroey, Michel. IS-LM "à la Hicks" versus IS-LM "à la Modigliani // History of Political Economy. – 2000. – No32. – p. 293–316*
6. *Lucas, R.E. Econometric Policy Evaluation: A Critique // Studies in Business-Cycle Theory. – Cambridge: MIT Press. – 1976. – p.104-130*

MILLIY IQTISODIYOT VA SANOATNI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOIY INFRATUZILMANING ROLI.

Annotatsiya. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Shu bilan birga ular nafaqat milliy iqtisodiyotda, balki ijtimoiy sohada ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoatni ulushini oshirish muammolari ko'rib chiqilgan va ijtimoiy infratuzilmani milliy iqtisodiyotga va sanoat ishlab chiqarishni rivojlantirishga doir taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Tayanch iboralar: Milliy iqtisodiyot, ijtimoiy infratuzilma, yalpi ichki mahsulot, blokcheyn.

Bugungi kunda ishlab chiqarish resurslari, kapital va innovatsiyalar, tovar va xizmatlarni keng tarqalishi yuz berayotgan bir sharoitda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni ichki va tashqi raqobatchilar bilan raqobatlashishlariga to'g'ri kelmoqda. Biz mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni chet el korxonalarining O'zbekistondagi filiallari bilan yoki O'zbekistonda qurilgan chet el kapitali asosidagi korxonalar bilan bo'ladigan raqobatda himoya qilishimiz kerak. Masalan, tenderda hozirgi kunda mahalliy ishlab chiqaruvchi tomonidan 15% gacha kam mablag' taklif qilsa ham bizning mahalliy ishlab chiqaruvchi xorijlik tadbirkordan ustun keladi. Endigina rivojlanib oyoqqa turib kelayotgan milliy korxonalarimiz rivojlangan mamlakatlarning korxonalari bilan teng sharoitlarda raqobatlashish imkoniyatiga ega emaslar. Shu boisdan mahalliy ishlab chiqaruvchilarning bir qismini tashkil etayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari katta korxonalardan ham ko'ra ko'proq davlat yordamiga ehtiyoj sezadi.

O'zbekiston mustaqillikning birinchi kunidan boshlab davlat mustaqil iqtisodiyotimizni rivojlantirishga, milliy korxonalar qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratdi. Ayniqsa keying yillarda sohada katta o'zgarishlar amalga oshirilmogda. Kichik biznesga sharoit yaratish va ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda katta ko'lamdagi ishlar amalga oshirildi. Natijada mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonolari soni ortib ularni moliyaviy holati yaxshilanib, tovar va xizmatlarni yetkazib berish geografiyasi kengaydi. Hozirgi kunda mamlakatimiz kichik biznes vakillari nafaqat ichki bozorlarga balki tashqi bozorlarda ham faol ishtirok etmoqdalar va ularni soni kundan kunga ortib bormogda.

Turli mamlakatlarda xaridorlarning xatti-harakatlarining o'ziga xos xususiyatlari ham mavjud. Bu shaxsiy kompyuterlarning ommalashgani darajasiga, tarmoqning tarqalishi va ishonchligiga, aloqa liniyalarining rivojlanish darajasiga, iste'molchilar xulq-atvorining milliy xususiyatlariga va boshqa ko'plab omillarga bog'liq.

Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini yanada rivojlantirish, barcha tarmoqlarda ilmiy-texnikaviy va intellektual salohiyat natijalaridan samarali foydalanish orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun mamlakatimizda, turli sohalar qatori, qishloq xo'jaligini ham tubdan modernizatsiya qilishga, mavjud tabiiy resurslardan unumli va oqilona foydalanishga e'tibor qaratilmogda.

Blokcheyn ma'lumotlarni taqsimlangan holda saqlash texnologiyasidir. Bugungi kunda blokcheyn texnologiyasidan iqtisodiyotning turli sohalarida qo'llanilishi shaffoflik va yuqori samaradorlik asosi hisoblanadi.

Jamiyat va iqtisodiyotning turli jabhalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish keng ommalashayotgan bugungi kunda blokcheyn texnologiyasi ham sohalar rivojida katta ahamiyat kasb etmogda.

1-rasm. Namangan viloyati iqtisodiyotida 2021-yil yanvar holatiga faoliyat ko'rsatayotgan kichik korxonalarining faoliyati bo'yicha ulushi, %da.

Yaqin besh yillikdagi rejalar ham ulkan, kutilayotgan natijalar esa yanada salmoqli. Ya'ni iqtisodiyotda yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash uchun kelgusi besh yilda 120 milliard dollar, jumladan, 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilinadi. Yangi O'zbekiston strategiyasiga ko'ra, 2026-

yilgacha xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha alohida strategiya qabul qilinadi. Sanoat mahsulotlari hajmi 1,4 barobar, mehnat unumdorligini esa kamida 2 marta oshirish ko'zlangan. Kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1,6 barobar oshirish, 2030-yilga borib esa aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming dollarga yetkazish mo'ljallanmoqda.

1-jadval

O'zbekiston YaIMda tovarlar va xizmatlar ulushi

Ko'rsatkichlar	Yalpi ichki mahsulot	Shu jumladan			
		Ishlab chiqarilgan tovarlar qiymati	Ko'rsatilgan xizmatlar qiymati	Sof soliqlar	
2017	mlrd. so'm	302536,8	165782,9	101961,9	34792
	%	100	54,8	33,7	11,5
2018	mlrd. so'm	406648,5	231565,7	129507	45575,8
	%	100	56,9	31,8	11,2
2019	mlrd. so'm	510117,2	297005,5	167849	45262,7
	%	100	58,2	32,9	8,9
2020	mlrd. so'm	580203,2	341467,5	194363,5	44372,2
	%	100	58,9	33,5	7,6

Yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishning tarmoq tarkibida ham sezilarli o'zgarishlar yuz berdi.

Respublika yalpi ichki mahsulotining ishlab chiqarish tarkibi bo'yicha sanoat mahsulotining nisbatan tezroq o'sishi natijada uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2017-yildagi 22,2 foizni, qurilish esa 5,7 foizni tashkil qilgan edi, 2020-yilda esa sanoat YaIM tarkibida o'z o'rnini 28,5 foizgacha yetkazdi, qurilish esa 7 foizni tashkil etdi. Shu davr ichida qishloq xo'jaligi mahsulotlari salmog'ining 34 foizdan 28,2 foizga qadar pasayishi esa mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti tarkibining takomillashib, unda sanoat, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarining ulushi yildan-yilga oshib borayotganligini anglatadi.

Xulosa

Yuqoridagi ma'lumotlardan shuni xulosa qilib aytish mumkinki, viloyatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarining soni ortib, ularni viloyat iqtisodiyotidagi ulushi kundan-kunga oshib bormoqda. Bu o'z navbatida iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha mamlakatimiz Prezidenti va hukumatimiz olib borayotgan iqtisodiy islohotlar va o'zgartirishlar natijasi bo'lgan mahsulot, korxonalar, tarmoq va mamlakat iqtisodiyotini raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasi bo'lib hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, mahsulotni raqobatbardoshligining oshishi nafaqat korxonaning balki tarmoq hamda mamlakatni raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlaydi. Shu munosabat bilan biz yuqoridagilarga asoslanib kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda mahsulot raqobatbardoshligini oshirishda davlat usulidan foydalanish kengaytirish lozim deb hisoblaymiz va quyidagilarni tavsiya etamiz:

- mamlakat tabiiy boyliklaridan keng foydalanishni yo'lga qo'yish;
- investitsiyalarga keng yo'l ochish;
- moliyaviy manbalardan foydalanishni soddalashtirish;
- mamlakatni rivojlantirish strategiyasi;
- raqobat muhitini yaxshilash;
- kadrlar tayyorlash;
- axborot texnologiyalar va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Лифуц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учеб. Пособие / 2-е изд., перераб. И доп. –М.: Высшее. Юрайт-Издат, 2009. -460с.
2. Namangan viloyatining 2018-2020-yillarda ijtimoiy –iqtisodiy rivojlanish holati to'g'risida Axborotnoma.
3. Muallif ishlanmalari.

Abdushukurova Muyassar Abdulla qizi
Student of Master's department of
Tashkent State University of Economics

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING IN GASTRONOMIC TOURISM

Abstract: This article gives information about increasing the effectiveness of advertising in gastronomic tourism. This study focuses on the evaluation of the tourist destination advertising effectiveness and how tourism advertising helps the visitor to get familiar with the place even before visiting it personally.

Keywords: *gastronomic or food tourism, food festivals, rural or urban tourism, advertisement and effectiveness of advertising.*

Annotatsiya: *Ushbu maqola gastronomik turizmدا reklama samaradorligini oshirish haqida ma'lumot beradi. Ushbu tadqiqot sayyohlik maskanini reklama qilish samaradorligini baholashga va sayyohlik reklamasi turistga u yerga shaxsan tashrif buyurishdan oldin u bilan tanishishga qanday yordam berishiga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *gastronomik yoki oziq-ovqat turizmi, oziq-ovqat festivallari, qishloq yoki shahar turizmi, reklama va uning turizmدا samaradorligi.*

Аннотация: *В данной статье дана информация о повышении эффективности рекламы в гастрономическом туризме. Это исследование посвящено оценке эффективности рекламы туристической дестинации и тому, как туристическая реклама помогает посетителю познакомиться с местом еще до его личного посещения.*

Ключевые слова: *гастрономический туризм, кулинарный фестивали, сельский или городской туризм, реклама и эффективность рекламы.*

Advertising is one of the most important factors that help the tourism industry to generate tourists from both the local and international marketplace. The tourism sector is responsible for promoting the natural resources, culture, heritage that help every visitor in experiencing the destination. Tourism advertising helps the visitor to get familiar with the place even before visiting it personally. We live in a media-driven world. Every organization today uses media to promote their business. For customers, in this case, tourists, go to places and plan their vacations that are more talked about. Just a general example of the importance advertising has in marketing.

Undoubtedly, advertising is important for any business. Similarly, in the travel business, it plays a key role to entice the customer (tourist). Technically, tourism is not a product. It is intangible so unlike products; industries cannot sell it to their customers. So, the industries sell the destination on the basis of the customer's imagination skills. An improper advertisement can lead to a loss in the tourist business. Effective advertising does not guarantee success but will surely increase the chances for it.

There are three major roles that advertising plays in the tourism industry:

- To inform tourists to visit a destination and everything tourists need to know about the place;
- Persuade tourists to visit a destination;
- To remind tourists about a destination and where to do all the bookings from.

The global travel market is expanding and so is the advertising market. Advertising campaigns are predominant in western countries to promote travel destinations abroad. Many advertisers only intend to increase their revenue by promoting their services, be it flight bookings or hotel reservations. Whereas there are a few advertisers who feel the need to connect to their target audience which, according to me, is important.

Over the past decade, tourists have transitioned to seeking cultural experiences, where individuals immerse themselves in the cuisine and lifestyle of a culture. According to the World Food Travel Association (WFTA), 80% of travelers research food and drink options while traveling to a new destination. Moreover, the organization states that 53% of these travelers consider themselves "culinary travelers." The compound annual growth rate for food tourism is expected to increase by 9% between the years 2019-2023 according to a recent report by Technavio, a market research company in the United Kingdom. The widespread popularity of food television programs and related social media have impacted local industries, and have become a catalyst for the increase in food tourism. Consequently, the demand for professionals with experience in hospitality is on the rise. This increasing demand comes from various sources, including companies in the food and beverage industry as well as local and national governments that are looking to promote food tourism.

Food tourism is a broad area and while there is no universally accepted definition, it is often described as travel to specific locations – with varying degrees of motivation – to sample cuisine unique to that area in order to gain a real sense of place. Although, for a small number of tourists food is the primary motivator of the visit – normally referred to as culinary or gastro tourism, all visitors sample food during their stay and as such the quality of food-related experience is of paramount importance. Food tourism is to visit destinations that the primary purpose of traveling to those places is the interest in experiencing the food of the country, region which may include eating, drinking, learning about the processes of food production, buying drinks or food and attending cookery training courses. Findings indicate that the three main factors which positively and meaningfully influencing the food tourism branding are advertisement, distinctive culinary style and food quality and variety.

This study focuses on the evaluation of the tourist destination advertising effectiveness. The Destination Advertising Response (DAR) Model was used to analyze data on the effectiveness of destination promotional campaigns on visitor expenditure, in six trip facets: destination, accommodations, attractions, restaurants, events, and shopping. Independent sample tests were conducted to identify any differences in total destination spending among the groups of those visitors influenced for each trip facet. A multiple regression analysis was performed to discriminate the performance of the travel facets expenditures in the estimation of total expenditures. Significant results indicate that the ‘Destination’, ‘Accommodations’ and ‘Restaurants’ facets directly influence the total expenditures. Self-planners had the highest variance, explaining in total visitor expenditure compared to the regression analysis results of the other two groups (i.e., travel agencies and online travel agencies). The study also explores how destinations can improve their competitiveness on tourist advertising by using technologies.

It’s no secret that excellent food can rival landmarks, museums, climate, and nightlife as a draw for tourists. In recent years, culinary tourism, also known as gastronomy tourism and food tourism, has gained popularity with increasing speed: cuisine often takes center stage as the primary, and even sole reason many travelers select their destination. Few things are more basic or universal than food yet simultaneously capture the unique character of a place.

As culinary tourism has gained more visibility in recent years, so has sustainable tourism. Defined as travel that avoids “the depletion of resources – whether environmental, economic, or cultural,” sustainable tourism is a response to over tourism – when the number of visitors a destination receives exceeds its resources. There are many ways travelers can contribute to sustainable tourism. One way is to consciously choose destinations that are not overcrowded, or whose resources are at risk of being depleted. More and more, travelers are looking beyond conventional tourist attractions and supporting sustainability by visiting lesser-known but equally enriching locations.

How food tourism can attract travelers and contribute to sustainability simultaneously

The concurrent rise of both food tourism and sustainable tourism presents an interesting opportunity for marketers, particularly those representing places that are not conventional tourist destinations. By leveraging the growing appeal of food tourism to draw in more visitors, travel marketers can increase bookings while contributing to a more balanced distribution of visitors.

“A commonly held theory in many research fields is that F&G [food and gastronomy] can contribute to the economic, social and environmental sustainability of places while potentially representing elements that increase those places’ attractiveness and competitiveness”.

Discover More Texas

The Texas Tourism office worked with us on Discover More Texas, a campaign designed to encourage U.S. travelers to uncover and experience the unexpected side of Texas – including its cuisine. Discover More Texas engaged users through rich content and exclusive video clips revealed along a 4-week digital journey through four distinct travel themes: family fun, food, outdoors, and city experiences.

By leveraging Twitter’s ‘Instant Unlock Card’ format, users could tweet the campaign hashtag, Discover More Texas, to reveal exclusive video clips of unexpected Texas experiences and unveil the diversity of the region. New content, including imagery, mini-articles showcasing the unexpected sides of Texas, and activity recommendations, were revealed as the users engaged more. The Food experience featured imagery and mini-articles featuring recommendations for a variety of themes. To empower potential visitors book a trip to Texas, the microsite also featured links to travel deals and packages on Expedia. In total, the campaign drew in 2.3 million impressions and over 40,000 tweet engagements.

Puglia Travel Flavors

Rome, Milan, and Venice are the most-visited cities in Italy. Puglia wanted to increase bookings by highlighting the region’s natural beauty, stunning architecture, and wholesome, natural cuisine. The Puglia Region Tourism Portal opted to collaborate with Media Solutions on the Puglia Travel Flavors campaign.

The campaign also supported sustainable tourism by encouraging travelers to look beyond the more conventional Italian tourist destinations and explore the region of Puglia through cuisine.

Food was centerstage for this campaign: The campaign focused on Puglia’s simple, local, and delicious dining options. The microsite provided users with:

- A “pairing menu” of dishes from different Puglia locations
- A short video of the preparation of each dish and the regional location in which it is served
- An Antipasti, Primo, and Dolce menu, which once completed, generated a custom itinerary based on each dish’s region

- Additional pathways to explore further – from an “Experience More,” page to Expedia.com booking pages, and the Puglia Region Tourism Portal’s Instagram page.

The result? A campaign that inspired users to explore beyond the beaten path and experience a Puglia travel journey finely-tuned to their tastes. As we write this, the campaign is still running and has experienced strong engagement

There are a number of other issues increasing the effectiveness of advertising in gastronomic tourism on social networks. These issues are detailed in the tables.

Table №7

Food tourism as special interest tourism

Gourmet tourism	High interest	Travelling to a destination with the primary motive being to visit a specific restaurant, market or winery. All tourist activities are food related.
Gastronomic tourism	Moderate interest	Visiting a local market, food festival, restaurant or winery once you have arrived at a destination as part of a wider range of lifestyle activities.
Culinary tourism	Low interest	Visiting a local market, food festival, restaurant or winery because it is something different.
Rural/Urban tourism	Low interest or no interest	Visiting a familiar restaurant while you are travelling because you have to eat.

The promotion of local food should also take into account the interests of tourists and their attitude to food. This is a difficult issue, of course, but there is a solution. For example, if you are inviting a tourist to travel somewhere, you are offering a tour organized according to his profession, age, wishes and desires. Tourist nutrition will be similar to this process. Among the tourists will be gourmets, chefs and those who want to taste the local cuisine of a particular country. Therefore, the level of interest of tourists should also be taken into account when advertising or offering tours. We have reflected this level in this table.

References:

1. <https://travel.earth/why-tourism-advertising-important>
2. <https://www.ucf.edu/online/hospitality/news/food-tourism>
3. https://www.researchgate.net/publication/332782992_Evaluating_the_effectiveness_of_tourist_advertising
4. <https://advertising.expedia.com/blog/travel-trends/food-tourism-as-sustainable-tourism-3-advertising-success-stories>

*Prof. Mahmudov Nosir Mahmudovich
second course MME-10 group master student
Kaxorova Anora Nusratovna*

THE THEORY, OBJECTIVE AND FUNCTION OF THE MONETARY POLICY

Abstract: *This article comprises a study of monetary policy in Uzbekistan and analyzes the potential channels of monetary policy transmission mechanism as a vehicle to evaluate the efficiency of monetary policy. The research is rather compelling of the accomplishment of monetary policy in Uzbekistan, especially in rates of exchange, reserve prerequisites, interest rate, inflation targeting. The goal of this article to observe whether the monetary instruments impact on the economy of Uzbekistan. We have investigated the importance and role of the monetary policy in Uzbekistan.*

Key words: *Monetary policy, economic growth, exchange rate, inflation, mechanism.*

Introduction

Monetary policy is one of the important directions of the states economic regulation policy. Its target is the demand for money and supply of money. That’s why, monetary policy plays a crucial role in preventing the pace of inflation in the state, meeting the demand for money in the economy, increasing capability of the population and businesses for credit system, ensuring the stability of national exchange rates. Strategic and tactical goals, use of instruments and analyzed indicators are the chief issues of monetary policy. The focus of anylizes based on analyzing and generalizing the best international practices as the US Federal Reserve, the EMB and the central bank of Japan possess considerable experience in the development monetary policy. This also can anyleze the state of monetary policy controlled by the Central Bank of the Republic of Uzbekistan. Monetary policy course is aimed at equipping under graduate students with theoretical knowledge, practical skills on methodological issues

and characteristics of monetary policy. No. PF-4947 of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 In the "Strategy of actions for the development of the Republic of Uzbekistan" to ensure monetary policy with the use of additional market instruments in advanced economic practice, to raise technological processes in the regulation of currency to a new level and to ensure financial stability, further strengthening of macroeconomics and high economic growth has been identified as one of the necessary conditions for maintaining the speed.

The Law on the Central Bank of the Republic of Uzbekistan also claims that the strategic goal of the Central Bank's monetary policy is providing the stability of the national currency. However, the decree of the President of the Republic of Uzbekistan No PF-5296 of January 9, 2018 "On measures to radically improve the activities of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan" sets the following as strategic goals of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan:

- ensuring price stability;
- ensuring the stability and development of the banking system;
- ensuring the stability and development of the payment system

Literature Review

Monetary policy shares the general goals of macroeconomic stabilization policy: High employment, price stability, exchange rate stability and a high rate of economic growth[1].

Having taken up monetary theory, we can now discuss monetary policy. With a small loss in accuracy we identify monetary policy Central Bank policy, brushing aside the fact that the Treasury also has some very limited monetary policy powers. High employment is an obvious goal. Regardless of whether one focuses on the loss of output or on the human misery involved, practically everyone prefers high employment to large-scale unemployment.

The textbook "Organization of the Central Bank", co-authored by V. Rudko-Silivanov, N. Kuchina, M. Jevlakova, recognizes the existence of the following strategic goals of monetary policy:

- ensuring price stability;
- achieving full employment;
- Ensuring the growth of real production;
- ensuring the balance of payments³⁵.

Here the main strategic goal of monetary policy is the national currency without acknowledging its sustainability, its strategic goal is to ensure the growth of real output and the balance of payments.

According to S. Moiseev, monetary policy has the following four strategic goals:

- price stability;
- stability of the national currency;
- ensuring financial stability in the country;
- Balanced economic growth

One of the main conditions for choosing the tactical goals of monetary policy is the presence and level of the state budget deficit. If the state budget deficit is higher than 3% of GDP, it will lead to an increase in interest rates. As a result, prices will rise. This, in turn, reduces the level of investment and, consequently, slows down the growth of real output. In such circumstances, maintaining a stable level of money supply growth over long periods of time will allow the difference between the growth rate of money supply and the natural growth rate of real output to remain as prices continue to rise. will be. In this context, the Central Bank will have to use the stable growth rate of prices as an indicator to eliminate the role of the state budget deficit as a factor in strengthening inflation.

Typically, the best way to deal with the effects of a growing budget deficit is to curb the growth rate of money supply. This tactical goal is to increase the velocity of money associated with the budget deficit. As a result, the negative impact of the state budget deficit on the growth of nominal national income will be eliminated. However, the real volume of production and the price level do not change in the short term.

A new stage of the economic transformation, targeted at the economic liberalization and acceleration of market mechanisms, has prioritized the improvement of the banking system and monetary policy in moderate form. The most crucial decisions in this regulation were applicable grades towards liberalizing the domestic form exchange market by means of the national exchange rate on the market mechanisms. Likewise the utilization of new approach in the exchange rate will let the Central Bank facilitate monetary policy while centralizing on stable price in the domestic market. Meanwhile accomplishing modifications successfully to liberalize the foreign exchange market is owing to effective measures for the development of the monetary policy, intensify campaigns of commercial banks. Reaching and maintaining a low and stable inflation rate and achieving a long-term growth trend is considered to be a chief objective of monetary policy. Achieving sustained growth rates can create employment and develop high quality of life. Monetary polices can target the management of inflation levels, unemployment rates, maintenance currency exchange rates.

After studying and summarizing the views of a well-known economist on the types of monetary policy, we came to the conclusion that there are two main types of monetary policy:

1. Restrictive monetary policy.
2. Expansionary monetary policy.

Analysis and results

The classic instruments of monetary policy are handling discount and rediscount rate, open market operations, variations allowance reserves, credit limits, bank refinancing rate. If there is growing money supply, the Central Bank would purchase bonds from money markets, escalating the banking reserves. Banks should take into account, in these situations, they have considerable reserves and try to raise increase lending. Supervision of money supply could be gained by alerting compulsory bank reserve degree. The basic function of monetary policy is refinancing credits from the central bank. When countries do not require provisioning by commercial banks to the bank account issue, this mechanism plays an integral part.

Figura[1]

Dynamics of short-term monetary operations in Central bank:

Source: Central Bank.

- Repo auction
- Cvp
- Cvp auction
- Deposit auction
- Repo
- Deposit

With the beginning of the decline in interest rates in the money market in May, the limits on the balance of bonds of the Central Bank will reach 5 trillion. 7.5 trillion soums soums and the volume of two-week deposit auctions amounted to 100 bln. 200 billion soums soums. In June, in response to the continued growth of total liquidity and the continuing dynamics of declining interest rates in the market, the balance limit of the Central Bank's bonds reached 10 trillion. soums and the volume of two-week deposit auctions amounted to 500 bln. Soums

Figura[2]

Volume of operations in the interbank money market (billion soums) and interest rates.

Source :Central Bank

- Volume of interbank money market operations (billion soums)
- Average weighted interest rate on deposits (right scale)

The banking system saw an increase in the liquidity surplus and a significant easing of conditions in the interbank money market.

Conclusion: The setting of monetary policy should be independent from government aimed at low inflation. Common monetary policies at the regional level can act as a precursor for the development of a currency and single Central Bank or monetary authority. Prime tool that governments can use to impact on the economy is considered as the monetary policy.

References

1. Thomas Mayer, James S. Duessenbery, Robert Z. Aliber(2003) "Money, Banking and the Economy.pp. 487.
2. Baltagi, B. H. (2001) "Econometric Analysis of Panel Data", Second ed, New York: John Wiley & Sons, pp 4-9.
3. Bernanke, B.S., Mishkin, F.S. (1997) "Inflation Targeting: a New Framework for Monetary Policy?", *Journal of Economic Perspectives*, Volume 11, pp. 97-116.
4. Masanao, Itoh., Ryoji, Koike., Masato Shizume. (2015) "Bank of Japan's Monetary Policy in the 1980s: A View Perceived from Archived and Other Materials", *Monetary and Economic studies*, November 2015, pp. 97-101.
5. Mathai, K. (2012) "Monetary Policy: Stabilizing Prices and Output", *Finance & Development*, pp. 12-13.
6. Mishkin, F. (2002) *The role of output stabilization in the conduct of monetary policy*. Working Paper No. 9291.NBER pp. 2-8.
7. Nishino., Kousuke., Hiroki, Y., Jun, K., Takashi, N. (2016) "Developments in Inflation Expectations over the three years since the introduction of Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE)", *Bank of Japan Review*, 2016-E-13, pp. 2-4.
8. Norkobilov, S., Ravshanov, X., Koraliyev, T. (2003) "Monetary Policy" *Toshkent*, p. 2.
9. Nguyen, V., Boateng, A. (2013) "The impact of excess reserves beyond precautionary levels on Bank Lending Channels in China", *Japan International Finance Markets Institute, Money*, 26, pp. 358-377.
10. Patchai, I., Mija, S. (2015) "Monetary policy-instrument for macroeconomic stabilization", *Procedia Economics and Finance*, Volume 20, pp. 485-493.
11. Romer, D. (2000) "Keynesian Macroeconomic without the LM Curve", *Journal of Economic Perspectives*, 14(2), pp. 149-194.
12. Ryan, J. (2016) "Empirical study of monetary policy", *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, 43 (2016) pp. 158-176.
13. John J. Klein "Money and the Economy" (2006) pp. 351.
14. Starr, M. (2005) "Does money matter in the CIS? Effects of monetary policy on output and prices", *Journal of Comparative Economics*, 33: pp. 441

TDIU 2-bosqich magistrantlari
Olimova Diyora Kamol qizi
Tolipova Malika Salohidinovna

KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARISH VA REJALASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Annotatsiya: Quyidagi maqolada strategik boshqarish tushunchasi, mazmuni va iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning samarali amalga oshirilishi uchun boshqarishning ahamiyati tushuntiriladi. Korxonalar va tashkilotlardagi samarali strategik boshqarish usullari, korxonalar strategik boshqarish va rejalashtirish samaradorligini oshirish yo‘llari tadqiq qilinadi.

Kalit so‘zlar: bozor iqtisodiyoti, rejalashtirish, korxonalar, strategik boshqaruv, operativ boshqaruv, marketing, menejment.

Bozor munosabatlarining shakllanishi natijasida korxonalar strategik boshqarishda yangi talablar paydo bo‘lmoqda. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning samarali amalga oshirilishi uchun boshqarishning, ayniqsa strategik boshqaruvning turli sohalarida ijobiy o‘zgarishlar bo‘lishi muhim vazifalardan biri sanaladi. O‘zbekiston iqtisodiyotining zamonaviy o‘tish bosqichi tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi va turli xil mulkchilik shakllariga o‘tish bilan tavsiflanadi. Bu o‘z navbatida samarali boshqarishning zarurligini taqozo etadi. Samarali boshqarish o‘z navbatida ishlab chiqariladigan mahsulot raqobatbardoshligini va buning natijasida iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Korxonalar muhitida tashkilotni maqsad sari yo‘naltirish, menejerlarning strategik rejalarini va vazifalarini amalga oshirish, tanlangan strategiyani hayotga tadbqiq etish kabi faoliyatlarni bajarishga

to'g'ri keladi. Strategik boshqaruv - bu korxonada mavqeni mustahkamlashga, mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga va muayyan natijalarga erishishga qaratilgan boshqaruv rejasidir. Korxonalarda boshqarish tizimini barpo qilish ishlab chiqarishni tashkil qilish va uning turiga to'la mos keluvchi boshqaruv yaratishdan va bozor iqtisodiyoti sharoitida boshqaruvning har bir bo'g'inining ishlab chiqarish texnika, xo'jalik ijtimoiy va moliyaviy faoliyatini boshqarish bo'yicha hamma funktsiyalarning bajarilishi zaruratidan kelib chiqadi. Bu muammolarning yechimi boshqaruvni isloh qilish boshqaruv funksiyalarini samarali taqsimlash boshqaruv maqsadini aniq belgilash bo'yicha bir qator tadbirlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

Strategiya korxonaning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun rahbariyat foydalanadigan tadbir-choralar majmuasidan iborat. Rahbariyat foydalanishga qaror qilgan strategiya mavjud biznes yo'nalishlaridan biri va biznesni yuritishni muayyan usuli tanlanganligini ko'rsatadi. Korxonada moliyaviy va strategik maqsadlarni alohida belgilashi lozim. Moliyaviy maqsadlarning mavjud emasligi, moliyaviy resurslarni yuqori tavakkalchilik bilan sarflanishiga sabab bo'ladi. Natijada korxonaning o'sishi va raqobatbardoshligi pasayadi.

Korxonada strategik maqsadlari shunchalik muhimki, ular korxonada raqobat mavqeni mustahkamlaydi va biznesning rivojlanish yo'nalishini ko'rsatadi. Strategiya - bu faoliyat turlarining ma'lum dastasini nazarda tutuvchi noyob va qulay mavqeni yaratishdir. Strategik mavqeni egallashning mazmuni raqobatchilardan ustun bo'lgan faoliyat turlari dastasini yaratishdan iborat. Strategiyani yaratish asosiy boshqaruv muammosini ko'taradi ya'ni, korxonaning hozirgi va kelajak imkoniyatlarini hisobga olib, kerakli natijalarga qanday erishish mumkinligini ko'rsatadi. «Strategik boshqaruv» termini yuqori darajadagi boshqaruvni ishlab chiqarish darajasidagi joriy boshqaruvdan farqini aks ettirish uchun 60-70 yillarda muomalaga kiritilgan. Operativ boshqaruvdan strategik boshqaruvga o'tishning mohiyatini aks ettiruvchi asosiy g'oya sifatida yuqori rahbariyat diqqat markazini atrof muhitdagi o'zgarishlarga muvofiq tarzda va o'z vaqtida ta'sir ko'rsatish uchun tashqi muhitga o'tkazish zaruriyati sifatidagi g'oya bo'ldi. Strategik boshqaruv nazariyasining nufuzli ishlab chiqaruvchilari tomonidan taklif etilgan bir qancha ta'riflarni ko'rib chiqaylik. Shendel va Xatten uni «tashkilotni uning atrofidagi muhit bilan aloqani aniqlash va o'rnatish jarayoni» sifatida tushunganlar. Ushbu jarayon tanlangan maqsadlarni amalga oshirish va resurslarni taqsimlash vositasida atrof muhit bilan kungildagiday o'zaro munosabatlar xolatiga erishish xarakterlaridan iborat. Demak, strategik boshqaruvni tashkilotning asosi sifatida inson potentsialiga suyanuvchi, ishlab chiqarish faoliyatini iste'molchilar talablariga yo'naltiruvchi, tashkilotda egiluvchan boshqaruv va o'z vaqtida o'zgarishlarni amalga oshiruvchi boshqaruv sifatida aniqlash mumkin. Strategik boshqaruv murakkablashib borayotgan raqobat kurashida muvaffaqiyatga erishishning eng muhim omili bo'lishiga qaramay tashkilot harakatlarida strategiyaning yo'qligini kuzatish mumkin. Strategik boshqaruvning yo'qligi quyidagi ikki shaklda namoyon bo'ldi.

Birinchidan, tashkilotlar o'z faoliyatini atrof muhit umuman o'zgarmaydi yoki unda katta o'zgarishlar bo'lmaydi degan taxmindan kelib chiqqan xolda rejalashtiradilar. Nostrategik boshqaruvda ham hozirda, ham kelajakda aniq harakatlar rejasini tuziladi. Nimaki va qachon qilishni o'z ichiga olgan uzoq muddatli rejalarni tuzish va dastlabki davrda kelgusi yillar uchun yechim izlash, «ko'p uzoq yillarga» sotib olish bularning barchasi nostrategik boshqaruvning belgilaridir. Uzoq muddatli istiqbolni qurish-boshqaruvning juda muhim tarkibiy kismidir.

Strategik boshqaruv xolatida tashkilot atrof muhit va tashkilot hayotining sharoitlari o'zgarishidan kelib chiqqan holda kelajakda ko'zda tutish maqsadlarga erishish uchun har bir hozirgi lahzada u aynan hozirgi paytda nima strategik boshqaruvda kelajakdan turib hozirgi paytga nazar tashlanadi.

Tashkilotga ma'lum kelajakni ta'minlovchi hozirgi davrdagi tashkilot harakatlari aniqlanadi va amalga oshiriladi. Bunda strategik boshqaruv uchun shu narsa ham xarakterliki, nafaqat kelajakda korxonaning ko'zda tutilgan xolati qayd qilinadi, balki shu ham strategik boshqaruvning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi, ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish imkoniyatini beruvchi atrofda o'zgarishlarga aks ta'sir ko'rsatish qobiliyati ishlab chiqiladi.

Ikkinchidan, nostrategik boshqaruvda xarakter dasturini ishlab chiqish tashkilotning ichki imkoniyatlari va resurslari tahlilidan boshlanadi. Bunday yondashuvda tashkilot faqat qanday miqdorda mahsulot ishlab chiqarish va bunda qancha harakat qilishnigina aniqlashi mumkin. Ishlab chiqarish hajmi va xarajatlar miqdori firma tomonidan yaratilgan javob bera olmaydi, qanday miqdorda va narxda mahsulot sotib olinishini bozor aniqlaydi.

Strategik boshqaruv - bu ko'proq biznes va menejmentning ma'lum falsafasi yoki mafkurasidir. Har bir menejer tomonidan u ma'lum ma'noda o'z gacha tushuniladi va amalga oshiriladi. Albatta, muammolarni tahlil qilish va strategiyani tanlash, shuningdek strategik rejalashtirishni amalga oshirish va strategiyaning amaliy realizatsiyasining bir qator tavsiyalari, qoidalari va mantiqiy chizmalari mavjud.

Lekin umuman olganda, strategik boshqaruv-bu strategik maqsadlarga tashkilotni yetkazishda yuqori raxbariyat intuitsiyasi va san'atining simbiozi, xizmatchilarning yuqori malakasi va ijodi va nihoyat, barcha xodimlarning tashkilot vazifalarini amalga oshirishga, maqsadlariga erishishning eng yaxshi yo'llarini izlashga aktiv kirishishidir.

Strategiya umumiy tarzda firmaning mavqeini mustahkamlash, iste'molchilarning talablarini qondirish va qo'yilgan maqsadlarga erishishga qaratilgan boshqarish rejasi sanaladi. Aniq strategiyani tanlash rivojlanishning mumkin bo'lgan turli yo'llari va usullari ichidan eng maqbulini tanlab olish demakdir. Korxonani boshqarish rejasi o'z ichiga quyidagi asosiy funktsiya va bo'linmalarni oladi: ta'minot, ishlab chiqarish, moliya, marketing, xodimlar, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar. Strategiya tanlash bu biznes yechimlari va raqobatga bardoshlilik harakatlarini yagona tizimga bo'lishni anglatadi.

Strategiyani ishlab chiqish menejerlarning asosiy funksiyalaridan biridir. Ba'zi menejerlar kuchli strategiya ishlab chiqadilar, biroq uni hayotga tadbiq eta olmaydilar. Boshqa menejerlar o'rtacha strategiya ishlab chiqadilar va uni mohirona amalga oshiradilar ham. Strategiya qanchalik yaxshi o'ylangan va mohirona amalga oshirilgan bo'lsa, korxonaning mavqei shunchalik kuchayadi. Boshqarish yaxshi tashkil etilgan korxonalar ham kutilmagan noxush vaziyatlarga duch keladi. Pirovard natijada yaxshi strategiya bozorda kuchli mavqeni egallash, kutilmagan holatlar, kuchli raqobat va ichki muammolarga qaramay, muvaffaqiyatli ishlashga zamin yaratadi.

Strategik menejment kompaniyaning uzoq muddatli maqsadlar va faoliyatiga taalluqli. Aytish mumkinki, strategiyani (harakatlar tarzini) va uning aniq vositalarini ifodalash boshqaruv negizini tashkil qiladi va kompaniyada menejmentni yaxshi yo'lga qo'yilganligini ko'rsatuvchi eng to'g'ri belgi bo'lib xizmat qiladi.

Strategik boshqarish tizimi bir qarashda murakkab jarayon bo'lib, u korxonaga va tashkilot rahbaridan, menejerlardan kuchli mahorat hamda ehtiyotkorlikni talab qiladi. Rahbarlar korxonaga va tashkilotning kelajagini ko'ra olishi va unga mos strategiyani ishlab chiqishlari lozim bo'ladi. Bu juda murakkab va mas'uliyatli tizim hisoblanadi. Bunda ularga yuqori pog'ona menejerlari, ya'ni top menejerlarning yordamki kerak bo'ladi. Top menejerlar kuchli analitik hamda rejalashtiruvchi mutaxassislar hisoblanadi.

Strategik rejalashtirish - bu boshqaruv jarayoni bo'lib, kompaniyani rivojlantirish maqsadlari va ularga erishish yo'llarini ishlab chiqishga qaratilgan. Strategik rejalashtirish korxonaga menejment uchun asosni yaratadi, butun kompaniyani birlashtiradi hamda uning barcha darajalarini qamrab oladi. Strategik rejalashtirish faqat rahbariyatning vazifasi emas, unga kompaniyaning barcha darajalaridagi xodimlar jalb etilishi kerak. Strategik rejalashtirishning asosiy tushunchalari kompaniya missiyasi (kompaniya vazifasining ta'rifi), qadriyatlar, asosiy kompetensiyalari (kompaniya nimani yaxshiroq uddalaydi), kelajak tasavvuri (kompaniyaning bir-ikki yil uchun kelajakdagi obrazi), strategik muammolar (maqsadlarga erishishga to'sqinlik qiladigan tizimli muammolar), strategik muammolarni yengishga qaratilgan maqsadlar vazifalar va ularga erishish yo'llarini o'z ichiga oladi.

Menejment sohasi mutaxassislarining ta'kidlashicha, butun rejalashtirish va boshqaruv tizimi xodimlarning ish sifati va samaradorligini oshirishdan manfaatdorligiga yo'naltirilishi lozim bo'lib, bu firma rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi. Biroq bu xuddi boshqa muvaffaqitlar kabi o'zidan-o'zi kelmaydi. Buning uchun resurslar asoslaridan tashqari mohir tashkilotchilik, ilmiy asoslangan rejalashtirish va boshqaruvni talab qilinadi. Ayniqsa kishilarning ishlab chiqarish mehnatidan moddiy manfaatdorligi muhim ahamiyat kasb etib, bugungi kunda buni mehnat hayotining sifati deb nomlanadi. Strategiya kelajak uchun umumiy g'oyani shakllantirishga imkon berdi. Rejalashtirish jarayonining o'zi va bevosita strategik reja esa korxonaga aniqlik, individuallik hadya etib, bu unga ma'lum turdagi xodimlarni jalb qilish va boshqa turdagi xodimlarni jalb qilmaslikka imkon beradi. Bu reja korxonaga uchun istiqbollarni ochib berib, yangi xodimlarni jalb qiladi, mahsulot ishlab chiqarishdan tashqari uni sotishga ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *March 2019 Brazilian Business Review 16(2):118-135, DOI: 10.15728/bbr.2019.16.2.2, Authors: Luis Felipe Maldaner*
2. *Manufacturing Strategies adopted By Companies For business performance, Laaria Mingaine, https://www.academia.edu/9618723/Manufacturing_Strategies_adopted_By_Companies_For_business_performance*
3. *Manufacturing Strategy, Capabilities and Performance, Mattias Hallgren, Division of Production Economics, Department of Management and Engineering, Linköping 2007*

THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF THE LOCAL BUDGET AND THE SYSTEMS OF ITS REVENUES AND EXPENDITURES

***Anotatsiya.** Mazkur maqolada mahalliy byudjetning daromadlari va xarajatlari qismini o'z ichiga oluvchi tarmoqlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek mahalliy byudjetning iqtisodiyotda tutgan o'rni hamda mahalliy hokimiyat organlarining iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishga ta'siri ko'rib chiqilib, ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

The budget system is formed on the basis of a whole set of specific features of a particular country, including socio-economic, legal and other features. The budget system is a set of budgets and recipients of budget funds at different levels, a set of interactions between them in the budget process, as well as between budgets and budget recipients, representing the principles of organization and composition of budgets. In most cases the budget system is understood as a set of existing budgets in the country.

Budget structure (structure) - a set of relations associated with the organization of the state budget (taking into account the composition and structure of its internal divisions, functional limitations, interdependence, interdependence and effectiveness, as well as legal aspects). The budget structure of each country is determined by its national, state or administrative-territorial structure.

Local budgets - the budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets, the budget of the city of Tashkent, as well as sub-budgets (city, district) included in these budgets. The composition of their revenues and expenditures, the budget process, and budget law are determined by law. Local budgets are an important component of the state budget of the Republic of Uzbekistan and are a source of funding for the activities of local governments. as well as the local budget as a basic financial plan fully covers all areas and directions of socio-economic development of the region. In addition to the above, local budgets play an important role in the implementation of national economic and social functions, primarily in the allocation of public funds and the development of social infrastructure. The distribution and dissemination of GDP created in the country is carried out mainly through the budget system. At the same time, the main expenditures related to public education, health, social security, housing and communal services will be covered by local budgets.

The implementation of social protection policy by the state requires a large amount of material and financial resources, and these important tasks are assigned to local authorities. Funding for social protection measures is also provided mainly from local budgets. The basis for the distribution of public funds between the budget units is the independence of regional budgets, their financial support by the state, the formation of their revenues from regional sources. Based on these principles, the revenues of local budgets are formed from their own revenues and revenues from managed sources.

Revenue system of local budgets

Revenues of the budget of the Republic of Karakalpakstan, local budgets of regions and the city of Tashkent are formed from several sources. These sources of revenue from local budgets are conditional.

It can be divided into 2 groups:

- I. Own revenues of local budget
- II. Regulatory (balancing) revenues of local budgets

Own revenues of local budgets

Own revenues of local budgets their revenues are defined by law as sources of income that are fully attached to local budgets. At present, local budgets' own revenues include:

1. Local taxes and other mandatory payments. Local taxes and levies were introduced in order to create a source of socio-economic development of the region, the efficient use of natural and other material resources, to create conditions for the functioning of local authorities. Local taxes and other mandatory payments include:

- ✓ tax on landscaping and development of social infrastructure;
- ✓ tax on the use of gasoline, diesel fuel and gas in vehicles;
- ✓ property tax of legal entities and individuals;
- ✓ land tax of legal entities and individuals, single land tax;
- ✓ the right to retail certain types of goods;
- ✓ the fee for the provision of certain types of services includes local taxes and other mandatory payments.

2. Revenues from markets. Revenues (one-time fee payments) from various markets (farmers' markets, commodity markets, livestock markets, etc.) located in the relevant administrative territory (province, district, city) are also included in the revenues of local budgets.

3. Non-refundable receipts from legal entities and individuals, as well as from foreign countries. Such income usually includes income provided in the form of gifts, as well as in the form of non-discriminatory sponsorship.

4. Other income. Revenues from the sale of property transferred to other revenues, revenues from the placement, commissioning and sale of state assets in accordance with the established norms, state duties, levies, compensation and fines transferred to the budget of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city budgets in accordance with the law sanctions, proceeds from the sale of ownerless property, property transferred to the state under the right of inheritance, treasury to be transferred to the state revenue under the law, and other income in accordance with the legislation.

Regulatory (balancing) revenues of local budgets

In the budget practice of Uzbekistan, the revenues of local budgets (local taxes and levies) may not be enough to cover the expenses to be made from the budget of the region (region, district, city). In order to ensure that there are no interruptions in the financing of these expenditures, additional regulatory revenues will be provided to local budgets to supplement revenues. (The mechanism for regulating local budget revenues will be discussed in more detail in the next paragraph of the manual).

Regulatory (balancing) revenues of local budgets include:

1. National taxes in accordance with established norms (amounts). That is, the level of socio-economic development of the region (region, district, city), the amount of planned expenditures from the local budget, as well as a certain amount of the local budget, depending on the amount of own revenues (normative) is left to local budgets. Today, national taxes such as corporate income tax, single tax payment, personal income tax, fixed tax on certain types of business activities, value added tax, excise tax and subsoil use tax are levied on local budgets).

2. Inter-budget transfers. Subventions, transferred revenues and subsidies allocated from the republican budget of the Republic of Uzbekistan are the next regulatory revenues of the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets and the city budget of Tashkent.

Expenditure system of local budgets

As noted above, local budgets fully cover all areas and directions of socio-economic development of the region, as well as an important source of funding for the implementation of various economic and social tasks. According to the current legislation, the expenses financed from the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets of the regions and the city budget of the Tashkent city can be grouped as follows: [4]

1) Social sphere and social support expenditures

Expenditures on social sphere and social support of the population financed from the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets of the regions and the city budget of the city of Tashkent are large, and in turn they are carried out in the following directions:

✓ Costs of general secondary education, secondary special, vocational education, out-of-school education, professional development and retraining of teachers, maintenance of other ancillary and methodological educational institutions;

✓ Expenditures on maintenance of orphanages, state children's camps, ancillary services and targeted activities in the education system, the legislation provides for funding from the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets and the city budget of Tashkent;

✓ Branch of the Republican Center for Emergency Care, multidisciplinary and specialized medical centers, specialized hospitals and dispensaries, maternity and obstetric complexes, centers for medical diagnosis and state sanitary-epidemiological control, institutions of blood transfusion and forensic science, Institute of Health and Medical Statistics maintenance of the branch, other treatment-and-prophylactic institutions and ancillary organizations under the territorial health authorities, as well as payment for services provided by the legislation financed from the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets and the city budget of Tashkent;

✓ The cost of implementing public health measures in accordance with the adopted state programs;

✓ The cost of maintaining cultural, physical culture and sports institutions under the territorial bodies of culture and sports, as well as the implementation of targeted measures for the development of culture and sports;

✓ Expenses for the maintenance of archives under the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city khokimiyats; Expenditures on maintenance of boarding

houses, boarding houses and sanatoriums for the elderly and disabled, rehabilitation centers for the disabled, other institutions under the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city khokimiyats, as well as expenditures on targeted social protection measures;

✓ Costs of reimbursement of losses of urban passenger transport carriers related to the transportation of passengers and luggage at limited rates, as well as the provision of preferential transportation services to certain categories of citizens.

2) Economic expenditures

Economic expenditures to be financed from the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets of the regions and the city budget of the city of Tashkent are as follows:

✓ Maintenance of territorial control bodies in the field of agriculture, including payment for the services of institutions for combating animal diseases, as well as land reclamation;

✓ Carrying out repair work on housing and communal services;

✓ Maintenance of some technical sections of waterways; improvement of settlements;

✓ Repair of streets of cities, other settlements and inter-farm rural highways, and also expenses of separate organizations;

✓ Maintenance costs of forestry provided by the legislation.

3) Expenditures for financing centralized investments ordered by the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, khokimiyats of regions and the city of Tashkent.

4) Maintenance costs of local public authorities and administration.

These costs include the maintenance the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city authorities, their departments and divisions.

5) Expenses for formation of reserve funds of the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets of regions and the city budget of the city of Tashkent. Reserve funds of the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets and the city budget of the city of Tashkent are established during the financial year to ensure timely and uninterrupted financing of additional, unforeseen expenses in economic, socio-cultural and other spheres. Reserve funds of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets of the regions and the city budget of the city of Tashkent, the republican budget of the Republic of Uzbekistan, the republican budget of the Republic of Karakalpakstan,

6) Costs of compensation for damage caused to legal entities and individuals in connection with the seizure of land for state or public needs. Such costs include compensation for damage caused by the need to acquire land plots of legal entities and individuals in the area for the improvement of a particular area or, if necessary, the construction of industrial enterprises.

7) Expenses of the organizations and actions financed at the expense of means of the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets of areas and the city budget of the city of Tashkent. This cost group includes the cost of elections to the regional, district and city councils of people's deputies, the cost of financing the activities of political parties in accordance with the charter, the cost of holding national holidays such as "Independence day" and "Navruz".

8) Transfers to lower budgets. From the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, regional budgets of regions and the city budget of the city of Tashkent to the budgets of districts and cities can be allocated budget loans, subsidies, subventions and transferred revenues.

According to the current budget legislation of the Republic of Uzbekistan, the following expenditures will be made from the budgets of districts and cities:

1) Expenditures on social sphere and social support of the population. This cost category includes the following areas:

✓ Expenditures on activities in the education system provided by the legislation for the maintenance of departments of methodological support and organization of public educational institutions of districts (cities), as well as preschool, general secondary education, extracurricular educational institutions under their jurisdiction;

✓ costs of maintenance of treatment-and-prophylactic institutions at the disposal of district (city) medical associations and district, city institutions of state sanitary-epidemiological control;

✓ the cost of implementing public health measures in accordance with the adopted state programs;

✓ Expenditures on maintenance of cultural, physical culture and sports institutions under the departments of culture and sports of districts (cities), as well as targeted activities for the development of culture and sports;

✓ social benefits and financial assistance to low-income families by citizens' self-government bodies and financial assistance to families affected by natural disasters, social assistance at home, social assistance to persons of retirement age who served in the aftermath of the Chernobyl disaster and support costs.

2) Economic costs. The cost of the economy from the budgets of districts and cities includes the cost of maintaining veterinary laboratories and animal disease control stations, the cost of repairing the streets of cities and other settlements, as well as inter-farm rural roads, the cost of repairs of housing and communal services, and the population. the cost of landscaping the points.

3) Expenses for maintenance of district and city authorities and their departments.

4) Expenditures on maintenance of citizens' self-government bodies.

5) Other expenses, example given the expenses of certain organizations and activities, which are provided by the legislation from the budgets of districts and cities.

To summarize, it should be noted that today in our country, as in a number of areas, the budget is free and a number of measures are being taken to further improve its transparency. A clear example of this is the creation of the site "Openbudget.uz" in our country and the budget parameters provided to it today. This shows that budget policy is entering a new era and needs to be developed.

After reviewing today's article, I would like to make the following suggestions.

✓ It is necessary to create a section on the Internet portal "Openbudget.uz" which will show where and how much the local budget revenues go to the account;

✓ Development of a system of spending local budget expenditures on the Internet portal "Openbudget.uz" by studying the views of the population and in areas of priority importance for a particular region;

✓ It is necessary to establish a system of regular communication of the concept of the local budget to the population, because the majority of the population does not have enough information.

We all know that today, as a consistent continuation of the action strategy 2017-2021, the "Development strategy of the new Uzbekistan for 2022-2026" also pays great attention to the budget system.

As a researcher I want to say that budget transparency, budgetary system is being the modern form on its field. Furthermore, inhabitants of Uzbekistan are also getting more knowledge about budgetary system, for my prospective it is very good result for the country. In some years, budgetary system of Uzbekistan will be one of the best system in central Asia on its fields.

References:

1. *Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures to organize the work to identify reserves to expand the revenue base of local budgets" No. 445 of 29.06.2017*

2. *Information of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan.*

3. *"Financial budget" textbook. Tashkent Financial Institute. Toshkent - 2020.*

4. *Methodical manual "Medium-term budget". On the example of the budget of Namangan region. Tashkent – 2017*

5. *"Development strategy of the new Uzbekistan for 2022-2026" Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, PF-60 dated 28.01.2022*

5. *Websites*

Stat.uz (<https://stat.uz/uz/>)

Openbudget.uz (<https://www.openbudget.uz/>)

Center for "Development Strategy"

IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI

Annotatsiya: Hozirgi kunda mamlakatimizda bir qator ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. To'g'ri belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat mamlakatda jadal iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Iqtisodiy o'sishga erishilganda mamlakatda aholi turmush tarzi yaxshilanadi. Maqolada yurtimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy o'sish, YaIM, ijtimoiy-iqtisodiy siyosat, bank tizimi, ijtimoiy islohotlar, soliq tizimi.

Kirish.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi turmush tarzini yaxshilash, farovonlikka erishish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun har bir soha va tarmoqlar uchun qabul qilingan qarorlar, farmonlar, qonunlar va ularning ijrosi muhim ahamiyatga ega.

Bu islohotlardan ko'zlangan pirovard maqsad bitta – xalqimizni hayotdan rozi qilish, boy qilish. Bunga odamlarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlikka o'rgatish, kichik biznes va tadbirkorlik sohasini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali erishish mumkin. Zotan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi". [1]

Tadqiqot metodologiyasi.

Tanlangan metodologiya umumiy tadqiqot strategiyasi, kompleks tahlil usullari, ma'lumotlarni qayta ishlash va umumlashtirish, statistik tahlil usullaridan foydalanishning kombinatsiyasidir. Ular birgalikda ishda belgilangan maqsad va vazifalarga erishish uchun muammoning keng qamrovli ilmiy tadqiqotini o'tkazishga qaratilgan.

Tadqiqot natijalari.

Iqtisodiy o'sish deganda bevosita yalpi ichki mahsulot (YaIM) va uning aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi qiymatining ortishi tushuniladi.[2]

Agar YaIM hajmining o'zgarish sur'ati aholi sonining o'zgarish sur'atidan yuqori bo'lsa, aholining turmush farovonligi ortadi. Agar ushbu ko'rsatkichlar bir xil bo'lsa, aholining turmush darajasi o'zgarmaydi. YaIM hajmining o'zgarish sur'ati aholi sonining o'zgarish sur'atidan ortda qolsa, aholi turmush darajasining pasayishi kuzatiladi.

Iqtisodiy o'sishga ekstensiv va intensiv omillar ta'sir qiladi.

Ekstensiv omil - ishlab chiqarishning amaldagi shakli saqlab qolinganda holda iqtisodiy o'sishga erishish omili. Misol uchun sanoatda yangi quvvatlarni jalb qilish yoki ishga tushirish, dehqonchilikda yer maydonini kengaytirish ekstensiv iqtisodiy o'sish omillari bo'lishi mumkin.

Intensiv omil - mavjud ishlab chiqarish shaklini samarali tarzda o'zgartirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish omili. Bunda iqtisodiy o'sishga ishlab chiqarish jarayoniga yangi texnologiyalarni jalb qilish, innovatsion metodlardan foydalanish, xodimlar malakasini oshirish orqali erishiladi.[3]

Iqtisodiy o'sishning ikkala omilidan ham hozirda alohida-alohida foydalanish holatlari deyarli kuzatilmaydi. Ekstensiv va intensiv omillardan birgalikda foydalangan holda kutilgan iqtisodiy o'sishga erishish imkoniyati ortadi.

1-jadval.

	1995	2018	Growth		1995	2018	Growth
China	610	9771	16,0	Moldova	477	3227	6,8
Azerbaijan	397	4721	11,9	Mongolia	632	4122	6,5
Vietnam	277	2567	9,3	India	374	2010	5,4
Armenia	456	4212	9,2	Belarus	1371	6290	4,6
Lithuania	2169	19153	8,8	Russia	2666	11289	4,2
Georgia	578	4717	8,2	Tajikistan	214	827	3,9
Latvia	2322	17861	7,7	Kyrgyzstan	364	1281	3,5
Kazakhstan	1288	9813	7,6	Ukraine	936	3095	3,3
Estonia	3131	23266	7,4	Uzbekistan	586	1532	2,6

Aholi jon boshiga YaIM, AQSh dollarida, nominal o'sish.[4]

Yuqoridagi jadvalda bir nechta davlatlarning 1995-2018-yillar davomida nominal o'sish ko'rsatkichi aks ettirilgan. O'zbekiston rivojlanayotgan mamlakat sifatida 1995-2018-yillarda 2,6 foiz nominal o'sish ko'rsatkichiga erishgan.

1995-yilda Xitoy va O'zbekistonning YaIM hajmi deyarli bir xil bo'lgan bo'lsa ham 2018-yilga kelib O'zbekistonning nominal iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi Xitoynikidan deyarli 6 barobar kam. Bu O'zbekiston iqtisodiy o'sishga juda sekinlik bilan erishilayotganligini anglatadi. Shuningdek, O'zbekistonning nominal iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi O'zbekiston bilan ayni bir yilda mustaqillikka erishgan qo'shni davlatlar Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonnikidan ham kam.

O'sish ko'rsatkichini yanada oshirishda mamlakatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarining o'rni muhim. Xususan, bank tizimi iqtisodiyotning tomirlari hisoblanib, o'tgan 31 yil davomida bank tizimini isloh qilish va tartibga solish uchun bir nechta huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, 2019-yil 11-noyabrda O'RQ-582-sonli Markaziy bank to'g'risidagi qonunning yangi tahriri qabul qilindi.

Ilgari Markaziy bankning bosh maqsadi milliy valyutaning barqarorligini ta'minlash bo'lgan bo'lsa, yangi tahrirga asosan Markaziy bank faoliyatining asosiy maqsadlari narxlarning, bank tizimining, to'lov tizimlari ishlashining barqarorligini ta'minlashdan iborat etib belgilandi.[5] Ya'ni mamlakatda narxlarning barqarorligi ta'minlanishi aholi turmush darajasiga ta'sir etib, iqtisodiy o'sishga erishishni ta'minlaydi.

Shuningdek, yuqori foiz stavkalari iste'mol narxlariga ta'sir qilishi va inflyatsiyani yuzaga keltirishini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida" farmoniga asosan 2020-yildan inflyatsion targetlash rejimiga o'tdi.

Inflyatsion targetlash deganda – oldindan belgilanadigan inflyatsiya darajasi (target)ni keng jamoatchilikka e'lon qilish, hamda ushbu ko'rsatkichga erishish va uni saqlab qolish jarayoni tushuniladi.[6]

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tilayotgan bo'lib, 2023-yilda 5 foiz darajadagi inflyatsion maqsad (target)ga erishish rejalashtirilgan.

Mamlakat byudjetining asosiy shakllantirish manbai bo'lgan soliq tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, byudjet daromadlari ortadi hamda yanada ko'proq islohotlarni amalga oshirish imkoni bo'ladi. Shu sababdan, soliq to'lovchilarga adolatli soliq solish tizimini yaratish maqsadida 2019-yil 30-dekabrda O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksining yangi tahriri qabul qilindi. Bunda bir nechta soliq turlari umumlashtirildi, ba'zilari olib tashlandi, ba'zilarini hisoblashni soddalashtirish maqsadida yagona stavka joriy etildi.

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining yagona stavka 12% etib belgilanishi, yillik aylanmasi 1 mlrd so'mdan oshgan yuridik shaxslarni to'g'ridan-to'g'ri umumbelgilangan soliq to'lovchilar toifasiga o'tishi va boshqa o'zgarishlar yashirin iqtisodiyot faoliyatining ma'lum darajada kamayishiga olib keldi va bu YaIM ko'rsatkichiga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Shu jumladan, ijtimoiy sohani isloh etish maqsadida ham qator ishlar amalga oshirilmoqda. Aholini uy-joyga muhtoj qatlamini uy bilan ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6186-sonli "Bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni va Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 23-avgustdagi 537-sonli qarori qabul qilindi. Bunda uy-joyga muhtoj bo'lgan aholiga yangi qurilgan uylarni ipoteka kreditlari asosida olish uchun kerak bo'lgan boshlang'ich badalning 32 million so'mi davlat tomonidan subsidiya sifatida ajratiladi hamda dastlabki 5 yil davomida kredit foizining 10 foizdan oshgan qismi to'lab beriladi.[7]

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytganda, hozirda mamlakatimizda iqtisodiy o'sishning yuqori ko'rsatkichlariga erishish maqsadida bir qator ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda va bu harakatlar tufayli yaxshi natijalarga erishish ko'zda tutilgan.

1. Soliq tizimida bir qancha yutuqlar bo'lgani kabi, bir qator kamchiliklar ham bor, ya'ni hozirgi kunda qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) to'lovchilari uchun QQS to'lashda bo'shliq nisbati koeffitsienti joriy etilgan bo'lib, bu tufayli tadbirkorlar toifalarga ajralib qolmoqda va QQS to'lovchisi bo'lmaslik maqsadida daromadlarini yashirish holatlari ham yuzaga kelmoqda. QQS tadbirkorni boshqaruvchi richag vazifasini o'tamasligi kerak. Yashirin iqtisodiyotning mavjudligi, YaIM hajmining kamayishiga va aholi jon boshiga daromadlarning qisqarishiga olib keladi.

2. Shuningdek, mamlakatimizda bir nechta eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar bo'lib, ular eksport qilingan tovar va xizmatlardan QQS to'lashdan ozod etilgan. Eksport qiluvchi

korxonalar uchun xarid qilingan tovar va xizmatlar uchun to'lagan QQS summasi uni to'lashda hisobga olinmaydi, aksincha ortiqcha to'lov sifatida qaytarib beriladi. Lekin hozirgi kunda eksportyor korxonalar tezlashtirilgan tartibda ya'ni 7 kunda QQS ni qaytarib olish huquqiga ega bo'lsalar ham, QQS ni qaytarish oylar mobaynida cho'zilmogda. Bu esa eksportyor korxonalarining materil va xomashyolar uchun mablag'lari yetmay qolishi holatlari, natijada esa ishlab chiqarish hajmi kamayishiga yoki ishlab chiqarishda uzilishlar bo'lishiga olib kelmoqda. Bilamizki, xorijiy valyutaning milliy valyutaga nisbatan kursini belgilash koridorida tashqi savdo balansi omili ham bor. Milliy valyutamizning qadrsizlanishi, inflyatsiyani yuzaga keltiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Yuqori inflyatsiya darajasi esa, mamlakatda iqtisodiy o'sish kuzatilmayotganligini anglatadi.

3. Aholini uy-joyga muhtoj qatlamini uy bilan ta'minlash maqsadida qabul qilingan farmon va qarorlar natijasida bir qancha oilalar uy-joyli bo'ldi. Lekin bu ko'rsatkich uy-joyga muhtoj aholining 1/10 qismini ham tashkil etmaydi. Sababi, subsidiya asosida faqat yangi qurilgan ya'ni birlamchi bozordan uy-joy xarid qilish mumkin. Yangi uylarni qurayotgan tashkilotlarning ko'pi xususiy korxonalar bo'lib, ular subsidiya asosida uylarni sotishni xohlashmaydi. Shu sababli, subsidiya asosida ikkilamchi bozordan ham uy-joy xarid qilish, yangi qurilgan uylarni subsidiya asosida sotgan tadbirkorlarga soliq imtiyozlari berilishi tartibi yo'lga qo'yilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *uza.uz*
2. *"O'zbekiston ovozi" ijtimoiy-siyosiy gazetasi, iqtisodchi Akram Mo'minov*
3. *investopedia.com*
4. *<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>*
5. *2019-yil 11-noyabr O'RQ-582-sonli Markaziy bank to'g'risidagi qonun*
6. *finlit.uz*
7. *Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 23-avgustdagi 537-sonli qarori*

Yangiyeva N.S.

Magistratura bo'limi, 2-bosqich, MSS-10 guruhi talabasi.

JISMONIY SHAXSLARNING KO'CHMAS MULKINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya: *Ko'chmas mulk ob'ektlariga xos bo'lgan xususiyat ularni budjet daromadlarining eng barqaror va oson boshqariladigan manbai sifatida ajratish imkonini berdi. Ko'chmas mulk nafaqat hayotni ta'minlashning zaruriy elementi, balki uning yuqori ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini belgilovchi iqtisodiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatidir.*

O'zbekistonda ko'chmas mulkning kadastr qiymatiga asoslangan mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha mahalliy soliq yig'ishning yagona tartibiga bosqichma -bosqich o'tish munosabati bilan ko'chmas mulkka soliq solish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Ko'chmas mulk obyektlarini bozor bahosiga yaqin bo'lgan kadastr qiymati asosida mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash tizimini joriy etish ikki bosqichda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan:

Birinchi bosqich (2021–2023 yillar) — ko'chmas mulk bo'lgan turar-joy fondi ob'ekti (kvartira, yakka tartibdagi uy-joylar, dala-hovli), shuningdek, ushbu ob'ektlar egallagan yer uchastkalari;

Ikkinchi bosqich (2022–2024 yillar) — yashash uchun mo'ljallanmagan alohida ko'chmas mulk obyektlari, shuningdek ushbu obyektlar egallagan yer uchastkalari. 2021–2022 yillarda bozor qiymatiga asoslanib, kapital qurilishga mo'ljallangan obyektlar va yer uchastkalaridan foydalanishga bog'liq holda ko'chmas mulk obyektlarini kadastr qiymatini aniqlash bo'yicha sinov tartibida respublika hududlarida «tajriba-sinov» asosida o'tkaziladi.

Jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i O'zbekiston Respublikasining 1993 yil 28 dekabrda qabul qilingan “ Jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i to'g'risida” gi qonuniga asosan 1994 yil 1 yanvardan joriy etildi. Jismoniy shaxslar uchun mulk solig'ining bazasi 2018 yilga qadar mulkning inventarizatsiya qiymati hisoblanar edi. Mulkning inventarizatsiya qiymatini aniqlashda eskirgan normativ baholash tizimidan foydalanilishi natijasida ko'chmas mulklarning haqiqiy bozor bahosidan ancha katta og'ishlarga va soliq bazasining sun'iy ravishda kichik bo'lishiga yo'l qo'yib kelindi. Jismoniy shaxslardan olinadigan mol- mulk solig'i 2018 yildan boshlab ko'chmas mulkning kadastr qiymatidan kelib chiqqan holda hisoblanadigan bo'ldi. Mol-mulkning inventarizatsiya qiymatidan kadastr qiymatiga o'tish munosabati bilan baholovchi organlar tomonidan baholanmagan mol-mulklarning shartli qiymati 10 barobarga oshirildi.

Mamlakatimizda Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi tomonidan 2022 yil 1 yanvarga qadar ko‘chmas mulk ob‘ektlarning kadastr qiymatini ularning bozor bahosiga asoslangan holda aniqlash, har bir egalik qiluvchiga tegishli bo‘lgan ko‘chmas mulk ob‘ektlari to‘g‘risida to‘liq va ishonchli ma‘lumotlar bazasini yaratish uchun axborot tizimini takomillashtirish, ko‘chmas mulk ob‘ektlarini ularning bozor bahosidan kelib chiqqan holda sifatli baholashdan o‘tkazish metodikasini ishlab chiqish belgilandi. Shuni ham ta’kidlashimiz kerakki, yer uchastkalarini kadastr baholash natijalari toifalari mamlakatimizdagi barcha foydalanuvchilar va yer egalarning manfaatlariga tegishli ekanligini unutmasligimiz lozim.

Amaldagi qonunchilikka ko‘ra mol-mulk solig‘ining bazasi korxonalar uchun ko‘chmas mulkning yillik o‘rtacha qoldiq qiymati, jismoniy shaxslar uchun esa ko‘chmas mulkning kadastr qiymatidan iborat. Fikrimizcha, ko‘chmas mulkni soliqqa tortish mexanizmining asosi yuridik va jismoniy shaxslar uchun bir xil bo‘lishi lozim. Mulkn soliqqa tortish tizimini maksimal darajada unifikatsiyalash uchun amaldagi yuridik shaxslar uchun alohida, jismoniy shaxslar uchun alohida o‘rnatilgan tartib qoidalardan voz kechish zarur. Chunki aynan shunday mexanizm mulk solig‘i yukini kamaytirish maqsadida tadbirkorlik sub‘ektlari tomonidan har xil bahonalar o‘ylab topilishiga sabab bo‘lmoqda. Demak yuridik shaxslar uchun ham mol-mulk solig‘i bazasi sifatida ko‘chmas mulkning kadastr qiymati o‘rnatilishi lozim. Bunda kirim qilingan asosiy vosita (ko‘chmas mulk) buxgalteriya qiymatining amortizatsiya ajratmalari orqali xarajatlarga olib borilishi faqat foyda solig‘ini hisoblab chiqish maqsadlarida amalga oshirilishi ko‘zda tutiladi.

Mulk solig‘i bazasini isloh qilish bilan bog‘liq yana bir masala bu ko‘chmas mulk ob‘ektlari kadastr qiymatini ularning real bozor qiymati bilan muvofiqlashtirishdir. Soliqning ko‘chmas mulk bozor qiymatiga nisbatan hisoblanishi mazkur soliqtan ko‘zlangan asl maqsadlarga (fiskal, iqtisodiy, ijtimoiy) to‘laqonli erishish imkoniyatini yuzaga keltiradi.

Mulk solig‘i mexanizmini takomillashtirishdagi yana bir muhim element soliq stavkasidir. Ko‘chmas mulk solig‘i bazasining yuridik va jismoniy shaxslar uchun unifikatsiyalanishi o‘z-o‘zidan soliq stavkalarini ham bir xilda qo‘llashni, soliq bazasining bozor qiymati asosida belgilanishi esa stavkalarni qayta ko‘rib chiqishni talab etadi. Xorijiy tajribada soliqqa tortishdagi ijtimoiy adolat ta‘minlanishi uchun ko‘chmas mulk solig‘i stavkalarini belgilashda mulkning bozor (kadastr) qiymati oshib borishiga qarab progressiv mexanizm asosida belgilash prinsipiga amal qilinadi. Bundan tashqari, aksariyat mamlakatlarda ko‘chmas mulkni soliqqa tortishda “nol” foiz qo‘llaniladi.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda ko‘chmas mulk soliqlari ko‘chmas mulk ob‘ektlarining baholangan qiymatining ma‘lum foizini tashkil etadi. Shu bilan birga mamlakatlar o‘rtasida soliq solinadigan bazaning hajmini aniqlashga yondashuvlar farq qilishi mumkin. Soliqni hisoblash odatda quyidagi qiymatlardan biriga asoslanadi:

- soliqqa tortiladigan ko‘chmas mulkning sotish qiymati;
- ijaraga berilishi mumkin bo‘lgan daromad miqdori sifatida hisoblangan qiymati.
- soliq solinadigan ko‘chmas mulk maydoni.
- soliq solinadigan ob‘ektlarning tarkibi va ularning foydalanish maqsadlariga qarab har xil stavkalar qo‘llaniladi.

2018 yilda boshlangan soliq siyosatida imtiyozlarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish bo‘yicha ta‘sirchan tizimning mavjud emasligi sababli sog‘lom raqobatni ta‘minlashga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi, xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarni soliq va bojxona, shu jumladan individual xususiyatga ega bo‘lgan imtiyozlar hisobiga qo‘llab quvvatlash amaliyotining keng tarqalganligini hisobga olgan holda, 2018 yil 1 noyabrga qadar muddatda samarasiz soliq va bojxona imtiyozlari hamda preferensiyalarini bekor qilish, O‘zbekiston Respublikasining soliq va bojxona kodekslariga muvofiq doimiy amal qiluvchi soliq hamda bojxona imtiyozlarini taqdim etish tartibini joriy qilish amalga oshirildi. O‘zbekiston Respublikasida ko‘chmas mulkka soliq solishni rivojlantirish yo‘nalishi bo‘yicha olib borilayotgan siyosat mavjud soliqlarning moliyaviy ahamiyatini oshirishga qaratilgan. Shu bilan birga, ko‘chmas mulk ob‘ektlariga soliq solinadigan bazani aniqlashda yagona yondashuvga o‘tish orqali ko‘chmas mulkka soliq solish tizimini takomillashtirish amalga oshirilmoqda.

Amalga oshirilayotgan islohotlarning yana bir yo‘nalishi asosiy vositalarning faol qismiga soliq yukini kamaytirishdir. Biroq, shuni unutmaslik kerakki, soliq to‘lovchilar doirasini yoki soliq solinadigan ob‘ektlar doirasini kengaytirish yoki soliq ma‘muriyatining zaxiralari hisobiga soliqlarning pasayishini oldini olish bilan, ko‘char mulkka soliq yukini kamaytirishni ta‘minlash mumkin. Shuni ta‘kidlash kerakki, 2010-2020 yillar davomida yuridik shaxslarning mol – mulkiga solinadigan soliqning budjetga tushadigan umumiy miqdoriga nisbatan qarzi o‘rtacha 3% ni tashkil etdi. Shu bilan birga, yuridik

shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqning budjetga tushmaydigan katta qismi ular uchun belgilangan imtiyozlarga to'g'ri keladi.

So'nggi ikki yil davomida koronavirus pandemiyasi davrida aholini, ayniqsa, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmatlar sohasidagi tadbirkorlik sub'ektlarini qo'shimcha ravishda qo'llab – quvvatlash, ularning daromadlarini ta'minlash, sanitariya- epidemiologik vaziyat yaxshilanishiga qarab ushbu sub'ektlarni jadal qayta tiklash, shuningdek, ish o'rinlarini saqlab qolish maqsadida yangi imtiyozning joriy qilinishi hisobiga soliq imtiyozlari miqdori sezilarli darajada oshdi. Birgina O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 20 iyuldagi PF -6029-sonli farmoniga asosan 2020 yil 31 dekabrga qadar mol –mulk solig'i va yer solig'ini to'lashdan ozod qilish bo'yicha berilgan imtiyozlar miqdori qariyb 500 mlrd. so'mni tashkil etgan. 2016 – 2020 yillarda mol-mulk va yer solig'i bo'yicha berilgan imtiyozlarda yuridik shaxslarga berilgan imtiyozlar ulushi jismoniy shaxslarga berilgan imtiyozlarga nisbatan 2 barobar ko'pligi bilan farqlanadi.

Jismoniy shaxslarning mol –mulk solig'i bo'yicha soliq bazasini tahlil qilish natijasida soliq imtiyozlarini berishning amaldagi tartibidan foydalanish O'zbekiston Respublikasida soliq solinadigan qiymatning kadastr qiymatidan sezilarli darajada chetga chiqishiga olib keldi. O'zbekiston Respublikasida soliq bazasining notekis pasayishi soliq yukining taqsimlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek mahalliy budjetlarning o'zlarining soliq tushumlarining o'sishiga to'sqinlik qiladi. Shu munosabat bilan jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar berish yondashuvini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

*Mamajonova Enaxon Mirfoziljonovna
MMRT-10 guruhi 2-kurs magistranti*

MARKETING KORXONANING TIJORAT FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ASOSIY OMIL SIFATIDA

***Annotatsiya.** Maqolada "Marketing", atamasining turli ta'riflari ko'rib chiqildi va iqtisodiy adabiyotlardagi ikkita asosiy ta'rifga alohida e'tibor qaratildi. Maqolada korxonada marketingning funksiyalari, ob'ektlari va sub'ektlari ko'rib chiqildi, bundan tashqari bozor kontsepsiyasining asosiy tamoyillari va qoidalarga tavsif berildi. Iqtisodiy samaradorlikni hisoblashning ko'rsatkichlari va usullari ko'rib chiqildi. Korxonada marketing va korxonada tijorat faoliyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi.*

***Kalit so'zlar:** marketing, iqtisodiy samaradorlik, tijorat faoliyati, bozor tahlili, bozor kontsepsiyasi.*

Marketing atamasi iste'molga XIX asrning 60-yillarida Makkovern tomonidan kiritilgan. Marketing nazariy konsepsiya va tijorat faoliyatining o'ziga xos hodisasi tarzida XX asr boshlarida AQShda ilk bor qo'llanildi. Bu davr ishlab chiqarish inqirozi bilan tavsiflanib, iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq muammolari bilan bog'liq edi.

Ushbu davrda marketingning tijoratdagi asosiy maqsadi korxonada tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ishlab chiqara oladigan mahsulotni sotib olishga qodir xaridorni topishdan iborat bo'lgan.

Marketing nazariyasiga ko'ra, korxonalar o'z faoliyatining asosiy tamoyili sifatida korxonada tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish emas, balki iste'molchilar talabiga mos keladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Hozirgi kunda "Marketing" bu nafaqat falsafa, fikrlash tarzi va iqtisodiy tafakkur yo'nalishi, balki ayrim korxonalar, kompaniyalar, tarmoq va butun iqtisodiyot kesimida amaliyot faoliyati hamdir. AQSH va boshqa xorijiy davlatlarning iqtisodiy adabiyotlarida marketingga turli ta'riflar mavjud. Shular ichida eng keng tarqalgan marketing ta'rifi Amerika marketing assotsiatsiyasi tomonidan berilgan bo'lib, uning mazmuni quyidagichadir, ya'ni marketing – narx shakllantirish, g'oyalarni siljitish va amalga oshirish, tovar va xizmatlarni ayirboshlash orqali sotish natijasida alohida shaxslar va tashkilotlar talabini qondirishga yo'naltirilgan jarayon.

Amerikalik iqtisodchi va marketolog F.Kotler o'zining "Marketing asoslari." kitobida quyidagi ta'rifni beradi: "Marketing – ayirboshlash orqali iste'molchilarning talab va ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan inson faoliyatidir".

Xorijiy mamlakatlarning iqtisodiy adabiyotlarida "marketing" tushunchasi yangilik emas. Ammo shunga qaramay, ushbu kontsepsiyaning aniq ta'rifi yo'q. Biroq, iqtisodiy madaniyatda bu atama ikkita asosiy tushuncha sifatida talqin qilinadi.

Birinchidan, bu mahsulot ishlab chiqarilishining boshidan yakuniy natijaga (iste'molchi foydalanish) qadar ishlab chiqish va rag'batlantirishga qaratilgan faoliyatdir.

Ikkinchidan, "marketing" tushunchasini talab qilinadigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishga qaratilgan kompaniyani tashkil etish va boshqarishning murakkab tartibi sifatida ko'rish mumkin.

Ushbu kontseptsiya bilan marketingni kompaniyaning bozorni o'rganish, rejalashtirish, narxlash, reklama, tovar yoki xizmatlarni ishlab chiqarish va sotish va boshqalarni o'z ichiga olgan bir qator funksiyalari sifatida belgilash mumkin.

Marketing ko'p funktsiyali tizim sifatida, u mahsulot yoki xizmatning o'z g'oyasi va kontseptsiyasini ishlab chiqishdan boshlanadi.

Marketing munosabatlarining sub'ektiga tashkilotchilar / ishlab chiqaruvchilarning o'zlari, vositachilar va tashkilot (korxonalar) iste'molchilari kiradi. Eng faol pozitsiyani ishlab chiqaruvchilarning o'zlari va, albatta, vositachilar egallaydi.

Marketing munosabatlari ob'ektiga bevosita foydalaniladigan barcha moddiy komponentlar (xizmatlar, mahsulotlar va tovarlar) kiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bozor kontseptsiyasining asosiy tamoyillari va qoidalarini umumlashtirishimiz mumkin:

— korxonasi siyosati, shu jumladan korxonasi faoliyatini boshidan oxirigacha rejalashtirish, hatto uning moliyaviy faoliyat ham iste'molchiga yo'naltirilgan bo'lishi lozim;

— har qanday tashkilotning maqsadi foyda olishdir va shunga bo'is korxonada sotish hajmi ko'p bo'lishi lozim;

— korxonasi uzoq muddatli prespektivada bozorning ma'lum ulushini qamrab olishni ko'zlashi lozim;

— bozor bilan samarali aloqani ta'minlash, mahsulotni samarali targ'ib qilish maqsadida barcha mavjud reklama vositalaridan foydalanish va reklamani faol shakllantirish.

Marketologlarning asosiy maqsadi tovar va xizmatlarga bo'lgan xarajatlarni minimallashtirish asnosida, ularning sotish hajmini maksimal oshirishdan iborat bo'lib, bu jarayon o'z ichiga albatta tovar va xizmatlarni rivojlantirishning keyingi istiqbollarini o'z ichiga olgan bo'lishi kerak.

Faqat bu holatda tijorat faoliyatining maqsadi foydani maksimal darajada oshirish va xarajatlarni kamaytirishdir.

Yuqoridagilarni inobatga olib shuni aytishimiz mumkinki, marketing korxonaning tijorat faoliyati samaradorligini oshirish usullarining ajralmas qismlaridan biridir.

Samaradorlik - olingan samaraning (natijaning) unga erishish uchun zarur bo'lgan xarajatlarga (moddiy, mehnat, moliyaviy, axborot, intellektual) nisbatini aks ettiruvchi nisbiy ko'rsatkichdir.

Samaradorlik juda murakkab iqtisodiy kategoriya bo'lib, boshqaruvning turli darajalarini (masalan, hukumat, sanoat yoki korxonasi kesimida) qamrab oladi. Uning qiymatiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Xususan, korxonaning tijorat faoliyati samaradorligi, resurslardan foydalanish samaradorligi, ishlab chiqarish samaradorligi va ushbu jarayonlarni tahlil qilish uchun ko'rsatkichlar tizimi zarur bo'ladi.

Marketingning maqsadi minimal xarajat orqali sotish hajmini ko'paytirish bo'lganligi sababli, ushbu jarayonga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan samaradorlik ko'rsatkichlarini ko'rib chiqish lozim. (1-jadval).

Korxonaning samaradorlik ko'rsatkichlari.

1-jadval

Ko'rsatkichlar	Hisoblash usuli	Ma'nosi
Savdo rentabelligi	$R \text{ prod.} = P (\text{sof daromad}) / V (\text{daromad}) (1)$ Bu yerda P - ma'lum bir davrda sotishdan olingan foyda V - kompaniyaning xuddi shu davrdagi mahsulotni sotishdan tushgan daromadi	Savdo rentabelligi sof foydaning umumiy daromadga nisbati sifatida hisoblanadi.
Xarajatlar rentabelligi	$R = P / D_h \times 100\% (2);$ Bu yerda P - davr uchun sotishdan olingan foyda; PS - davr uchun umumiy xarajatlar	Korxonaning bir so'm qiymatidan sotishdan qancha foyda olishini tavsiflaydi.
Aktivlar rentabelligi	$R_{\text{aktiv}} = (\text{sof foyda} / \text{o'rtacha yillik aktivlar}) \times 100\% (3)$	Jozibadorlik manbasidan qat'i nazar, aktiv qiymati birligidan qancha foyda birligi olinganligini tavsiflaydi.

Korxonasi faoliyati samaradorligini oshirishning eng muhim uslublaridan biri bu korxonada bozorni to'liq tahlil qilish uchun tizimli marketingni tashkil etishdir. Bu esa o'z navbatida mahsulotni narxi, unga bo'ladigan talab hajmini, modeli va uning istiqbolini prognoz qilish imkoniyatini yaratadi. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda marketing xizmatlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan mahsus korxonalar mavjud.

Marketing korxonasi samaradorligiga uning korxonasi foydasini shakllantirishdagi aktiv ro'li orqali ta'sir qiladi.

Marketing boshqaruv tizimining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- birinchidan, u korxonasi bilan o'zaro bog'liq bo'lgan bozorga kirish, o'rganish, tahlil qilish va kuzatib borish bilan shug'ullanadi;
- ikkinchidan, kompaniyaning bozordagi faoliyati taktikasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish.

Har qanday korxonasi muvaffaqiyatining kaliti iste'molchilarning ehtiyojlariga qiziqish va ularni qondirishdir. Korxonasi faoliyati samaradorligini oshirish uchun iste'molchilarning talab va ehtiyojlarini aniqlovchi so'rovlarni va tadqiqotlarni olib borish.

Bundan tashqari bozor va raqobatchilarni tahlil qilish, monopoliyani o'rganish maqsadida marketingda ishlab chiqarish bozorining strukturasi o'rganish ham muhim ro'l o'ynaydi.

Raqobatchilarni tahlil qilishda raqobatchi bozorda qaysi bo'shliqlarni nazorat qilishini, uni ishlab chiqarishni rivojlantirishni va tovarlarning sifatini, shuningdek, barcha reklama komponentlarini va texnik imkoniyatini aniqlash kerak Professional tarzda olib borilgan tadqiqotlar davomida mutaxassislar raqobatbardosh korxonalarining ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlashlari, ularning kuchli va zaif tomonlarini o'rganishlari mumkin, bu esa keyinchalik korxonasi foydasining o'sishi va uning rivojlanishida muhim ro'l o'ynaydigan qarorlar qabul qilishida muhim ro'l o'ynaydi.

O'tkazilgan tadqiqotlar misollaridan foydalanib, biz shuni ta'kidlashimiz mumkinki, korxonalar faqatgina tovarlar (xizmatlar) tsikli bir-biriga to'g'ri kelganda yaxshi foyda va maksimal samaradorlikka ega bo'ladi.

Kompaniyalarga nisbatan marketingning asosiy vazifasi iste'molchilar orasida talabga ega bo'lishi mumkin bo'lmagan foydasiz sohalarda pulni tejash imkoniyatidir. Bundan kelib chiqadiki, bir vaqtlar marketing xizmatlariga sarflagan korxonasi kelajakda sarflangan pulni albatta tejaydi va hatto qoplaydi. Bundan tashqari, marketing xizmati tashkilotning moliyaviy bozorda va iste'molchilar (mos ravishda raqobatchilar) ko'z o'ngida reytingini oshiradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki marketingning korxonasi faoliyatidagi o'rni beqiyosdir. Marketing korxonani istiqbolsiz bozorlarga kirishini va iste'molchilar talabini qondira olmaydigan va bozorda o'z o'rnini topa olmaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarishini oldini olishi orqali, korxonaning foydasiz harajatlarni oldini oladi. Bu esa o'z navbatida korxonasi uchun yuqorida keltirilgan salbiy jarayonlardan yuzaga keladigan harajatlardan ko'ra, kelajakda qoplash imkoniyatini beruvchi marketing xizmatlaridan foydalanish ham afzal ham foydalidir. Bundan tashqari marketing xizmati korxonani moliya bozorida va iste'molchilar nazarida jozibadorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. *O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent 2003-y. 479 bet*
2. *Amerika marketing assotsiatsiyasi. Rasmiy sayti. - [Elektron resurs]. <https://www.ama.org>*
3. *Mamanazarov A., Mamanazarov M. Marketing terminlari izohli lug'ati T.: Sharq, 2012.*
4. *Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: учеб. пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с*
5. *Qosimova M.S., Yusupov M. A., Ergashxo'jayeva Sh. Z. Marketing: Darslik. 2010.*
6. *Маркетинг: учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов*

Matyakubov X.B.

«Davlat moliyasi va xalqaro moliya»

Magistratura mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

O'ZBEKISTONDA FOND BOZORINI RIVOJLANTIRISH MASALASI

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy ma'ruza tezisida O'zbekistonda fond bozorini rivojlantirish va bugungi bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan davrda uning ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Shu bilan bir qatorda, fond birjasi hamda uning rivojida tijorat banklarini tutgan o'rni to'g'risida ham mulohazalar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'z va birikmalar: *fond bozori, fond birjasi, tijorat banklari, bozor iqtisodiyoti.*

Bugun jadal rivojlanish asrida har qaysiki davlatning iqtisodiy hayotida ko'zga tashlanadigan jihati, ma'lum tarmoqlarida pul yetishmovchiligi bilan bir qatorda, yana ayrim tarmoqlarida ko'pgina miqdordagi pullar bo'sh yotishidir. Ayni shu o'rinda bir tarmoqdagi mavjud mablag'ni o'z o'rnida ma'lum muddat davomida ortiqcha bo'lishi yoxud yetishmovchiligi navbatma-navbat o'rin almashishini hisobga olib aytadigan bo'lsak, mablag'i yetarli darajada bo'lgan va mana shu mablag'ga ehtiyoji bo'lgan tarmoqlarni iqtisodiy maydonda bir-biriga duch keltiruvchi soha bu — moliya bozori, ya'niki, fond birjasidir. Bugungi kunda jahonning zamonaviy ustunlikka ega Qator mamlakatlari bozor iqtisodiyotidada

fond birjalarining faoliyatini ko'rishimiz mumkin. Shu jumladan, fond birjalari bozor iqtisodiyotining muhim instituti sifatida qaraladi hamda o'ziga tegishli bo'lgan moliya institutlarining faoliyatini milliy iqtisodiyotidan kelib chiqqan holda ahamiyati muhim sanaladigan qator vazifalarni ham o'z zimmasiga oladi. Shu o'rinda fond bozorini jismoniy yoki bo'lmasa, qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish imkonini yaratuvchi mexanizmlarning jamlanmasi deya aytishimiz mumkin. Qimmatli qog'ozlarning savdosi uchun ayni mo'ljallangan uyushgan bozor ham, shu qimmatli qog'ozlarni sotuvga chiqaradigan sotuvchisi va uni xarid qiluvchi xaridorlarni bir-biri bilan uchrashtiruvchi joy ham — fond birjasiidir.

Biz iqtisodiyotning jahon tajribasiga yuzlanib aytishimiz mumkinki, iqtisodiy sohaning turfa tarmoqlari uchun zaruriy investetsiyalarni jalb etishning muhim manbai sifatida qimmatli qog'ozlar bozorining ahamiyati yuqori. Hamda bank krediti orqali moliyalashtirishning muqobil varianti hamdir. Aynan shu jihatdan ham qanday davlat bo'lishidan qat'iy nazar, iqtisodiy tizimining holati fond bozorida ko'rsatadigan faolligi orqali namoyon bo'ladi. Mazkur bozorda yuridik yoki jismoniy jismoniy shaxslar qo'llaridagi mablag'ini kelajakda foyda olish maqsadida aksiya hamda boshqa qimmatli qog'ozlarga yo'naltiradi. Qimmatli qog'ozlar ortidan foyda olish dividend yoki foiz ko'rinishida yoxud ularni ikkilamchi ravishda yuqoriroq bahoga sotish evaziga amalga oshiriladi. Moliyaviy fond birjalarining o'z faoliyatining mavjudligi bir necha subyektlarga borib taqaladi, ya'ni moliyaviy fond birjalari ayni shu subyektlarning ishtiroki bilangina faoliyatini amalga oshira oladi. Ular: emitentlar, investorlar va professional a'zolaridir. Uchala subyektgga quyidagi ko'rinishda ta'rif berishimiz joiz bo'ladi:

* **Emitentlar.** *Fond bozorida ishtirok etadigan ushbu subyekt yuridik shaxs, davlat organi yoki mahalliy hokimiyat organi ham bo'lishi mumkindir;*

* **Investorlar.** *Fond bozorida qatnashadigan bu subyekt turi jismoniy va yuridik shaxslar — kompaniya va korxonlar, davlat idoralari o'z tarkibiga oladi. Bu qayt etilgan shaxslar kelajakda o'z kapitalarini foyda olish yo'lida sarflashlari, aniqroq aytadigan bo'lsak, foyda ko'rishni maqsad qilib, qimmatli qog'ozlar xaridiga jalb qilishlari mumkin;*

* **Professional a'zolar.** *Uchinchi subyekt sifatida fond bozorida ishtirok etadigan shaxslar deya olamiz ularni. Broker-u treyderlar, dillerlar professional a'zolar deyish ham to'g'ri bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, ular tomonlardan birining vakili hamda vositachilardir. Muvaffaqiyatli bitimning ma'lum foizlarini bu guruh vakillari qo'lga kiritadi. Ayni shu sababdan ham kelajagi porloq savdo shartnomalarini bajarishda o'z ishtiroklarini ta'minlash ularning manfaatlariga munosib xizmat qiladi.*

Bilamizki, bugungi kunda jamiyatimizda iqtisodiyot sohasi tobora ilg'orlab bormoqda. Shu sabab ham davr iqtisodiyotining rivojlanish darajasiga nazar tashlab, davlatimizning iqtisodiy «ahvoliga» nisbatan bemalol fikr bildirishimiz mumkin bo'ladi. Sababi moliya bozoriga ta'sir ko'rsatgan holda jamiyatning iqtisodiy jihatdan faoliyatini boshqarish imkoni tug'iladi. Ana shuning uchun ham iqtisodiyotimizdagi muhim vazifalardan biri bu —fond bozorini rivojlantirish bo'lib turibdi. Shuning barobarida, mamlakatimizning fond bozorini hozirgidanda yuksaltirish va barqarorlashtirishda tijorat banklariga murojaat qilib va ularning investetsiyalaridan unumli foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ham xulosa ham taklif sifatida aytish mumkinki, respublika tijorat banklarining qimmatli qog'ozlarini xalqaro fond birjalariga chiqarish, ularning sotuvda bo'lishini ta'minlash mexanizmini joriy etish davlatimiz uchun fond bozorida faqat oldinlashga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev. «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi farmoni 07.02.2017 PF-494

2. X.Sh.Tillayev. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investetsiyalar faoliyatini takomillashtirish.2018.www.wc.tseu.uz.

Odilov S.O, Qayumov Sh.N
Magistratura bo'limi MIIT-10 guruh talabasi

BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY MEDIA-MARKETINGDAN SAMARALI FOYDALANISH

Annotasiya. *Maqolada Biznesni rivojlantirishda Social Media Marketingdan foydalanish samarali usul ekanligi va uni yanada kengroq qo'llash lozimligi yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, telegram facebook, Social Media Marketing.*

Kirish

Har qanday biznes uchun veb-sayt yaratish va uni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Veb-saytga ega bo'lish bilan bir qatorda, ijtimoiy tarmoqlar orqali Internet tarmog'ini kengaytirish kerak.

Instagram, Facebook va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun zarurdir. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda faol akkauntlari bo'lmagan kompaniyalar ko'plab marketing imkoniyatlarini qo'ldan boy berishadi.

Ijtimoiy media -marketing - bu har qanday hajmdagi korxonalar uchun istiqbolli va mijozlarga erishishning kuchli usuli. Sizing mijozlaringiz allaqachon brendlar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot qilmoqdalar va agar siz o'z auditoriyangiz bilan Facebook, Twitter, Instagram va Telegram kabi ijtimoiy platformalar orqali to'g'ridan-to'g'ri gaplashmasangiz, siz yutqazasiz! Ijtimoiy tarmoqlarda ajoyib marketing sizning biznesingizga ajoyib muvaffaqiyat keltirishi mumkin, brendning sodiq himoyachilarini yaratadi va hatto yetakchi va sotuvchilarni boshqaradi.

Metodologiya

Bu sohada ilmiy bilishning dialektik, tahlil, mantiqiylik, tarixiylik va boshqa usullar va metodlardan foydalandik.

Adabiyotlar sharhi

Ijtimoiy media marketing kampaniyalari bir vaqtning o'zida keng auditoriyani jalb qilishning afzalliklariga ega. Misol uchun, kompaniya joriy va bo'lajak mijozlarga, xodimlarga, bloggerlarga, ommaviy axborot vositalariga, keng jamoatchilikka va boshqa manfaatdor tomonlarga, masalan, uchinchi tomon sharhlovchilari yoki savdo guruhlariga murojaat qilishi mumkin[1].

Barcha ijtimoiy media kanallarida 3,6 milliarddan ortiq foydalanuvchi mavjud. Bitta post ulushi brend ta'sirini eksponent ravishda oshirishi mumkin[2].

Bugungi iste'molchilar tashkilot yoki mahsulot haqida ko'proq bilmog'chi bo'lganlarida ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib chiqishga shoshilishadi, chunki u erda ular bu biznes haqida gapirayotganlarni topadilar. Agar sizda ijtimoiy tarmoq bo'lmasa-chi? Siz taassurot qoldirish uchun ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy berasiz[3].

Adabiyotlarni ko'rib chiqish jarayonida keltirilgan fikrlari juda to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qilindi. Biznesni rivojlantirish, ko'proq mijozlarni jalb qilish va boshqa ko'plab imkoniyatlarni ijtimoiy media marketingi taqdim etishini ko'rishimiz mumkin. Mijozlarni qiziqtirish va ularga foydali ma'lumotlarni taqdim qilishda, reklama qilishning juda samarali vosita bo'lib hisoblanadi.

Asosiy qism

Social Media Marketing (SMM) - Ijtimoiy media marketing bu marketingning bir shaklidir. Ya'ni bu o'z brendingizni tanitish, kompaniya mahsulotlari va xizmatlarini sotish uchun ijtimoiy media va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni anglatadi. Ijtimoiy media marketingi kompaniyalarga mavjud mijozlar bilan muloqot qilish va yangi mijozlarga erishish yo'lini taqdim etadi, shu bilan birga ularga o'zlarining xohlagan madaniyati, maqsadi yoki xizmatlarini yoritish imkonini beradi. Ijtimoiy media marketingi sotuvchilarga o'z sa'y-harakatlari muvaffaqiyatini kuzatish imkonini beradigan maqsadli ma'lumotlarni tahlil qilish vositalariga ega.

Ijtimoiy media marketingi (SMM) qanday ishlaydi?

Ijtimoiy media bizning jamiyat sifatida ishlash uslubimizni, jumladan, bir-birimiz bilan bog'lanish uslubimizni o'zgartirdi. Facebook, Twitter va Instagram kabi platformalar paydo bo'lishi bilan korxonalar ham e'tiborga olishdi. Ular ijtimoiy media marketingi orqali o'z manfaatlarini ko'tarish uchun ushbu saytlardan foydalana boshladilar. Buning sababi, bu saytlar iste'molchilarning xatti-harakatlarini o'zgartirishga qodir. Ijtimoiy media veb-saytlari sotuvchilarga kontentni targ'ib qilish va odamlarni u bilan shug'ullanish uchun keng ko'lamli taktika va strategiyalarni qo'llash imkonini beradi. Ko'pgina ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarga batafsil geografik, demografik va shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etish imkonini beradi, bu esa sotuvchilarga o'z xabarlarini foydalanuvchilar bilan rezonanslashadigan narsalarga moslashtirish imkonini beradi.

Biznesda SMMdan foydalanish uchun e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar:

- **Ijtimoiy media tarkibini rejalashtirish** - Ijtimoiy media marketing rejasini tuzish juda muhim. Maqsadli auditoriyangizni qiziqtiradigan kontent g'oyalari yordam berish uchun kalit so'zlar va raqobatbardosh tadqiqotlarni ko'rib chiqish. Sizing tarmog'ingizdagi boshqa korxonalar ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etish uchun nima qilmoqda?

- **Ajoyib ijtimoiy kontent** - Internet-marketingning boshqa sohalariga mos keladigan bo'lsak, kontent ijtimoiy media-marketing haqida gap ketganda ustunlik qiladi. Muntazam ravishda xabar yuborishingizga ishonch hosil qiling va sizning ideal mijozlaringiz foydali va qiziqarli topadigan haqiqatan ham qimmatli ma'lumotlarni taqdim eting. Ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'radigan kontentga ijtimoiy tarmoqlardagi rasmlar, videolar, infografika, ko'rsatmalar va boshqalar kiradi.

- **Doimiy brend tasviri** - marketing uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish sizning biznesingizga turli xil ijtimoiy media platformalarida brend obrazini loyihalashtirish imkonini beradi. Har

bir platformaning o'ziga xos muhiti va ovozi bo'lsada, sizning biznesingizning asosiy identifikatori, u do'stona, qiziqarli yoki ishonchli bo'lsin, izchil bo'lishi kerak.

- **Kontentni targ'ib qilish uchun** ijtimoiy media - bu sizning eng yaxshi saytingiz va blogingiz mazmunini o'quvchilar bilan bo'lish uchun ajoyib kanal. Ijtimoiy tarmoqlarda sodiq obunachilarni yaratganingizdan so'ng, siz o'zingizning barcha yangi tarkibingizni joylashtirasiz va o'quvchilaringiz darhol yangi narsalarni topishiga ishonch hosil qilasiz. Bundan tashqari, ajoyib blog mazmuni sizga ko'proq izdoshlar to'plashga yordam beradi. Bu kontent marketingi va ijtimoiy media marketingi bir - biriga foyda keltirishi ajablanarli .

- **Tanlangan havolalar bilan bo'lishish** - Ijtimoiy tarmoqlarni marketing uchun ishlatish - izdoshlar, muxlislar va fidoyilarga ega bo'lish uchun o'ziga xos, o'ziga xos kontentdan foydalanishning ajoyib usuli, bu shuningdek tashqi maqolalarga havola qilish imkoniyatidir. Agar boshqa manbalar sizning maqsadli auditoriyangizga yoqadi deb o'ylaydigan ajoyib va qimmatli ma'lumotlarni taqdim etsa, ularga havola qilishdan uyalming. Kuratorlik va tashqi manbalarga havola qilish ishonch va ishonchni yaxshilaydi va siz buning evaziga ba'zi havolalarni olishingiz mumkin .

- **Raqobatchilarni kuzatib borish** - Raqobatchilarni kuzatib borish har doim muhim - ular kalit so'zlarni tadqiq qilish va boshqa ijtimoiy media marketing tushunchalari uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Agar sizning raqobatchilaringiz xuddi shu narsani qilishni o'ylab, ular uchun ishlaydigan ijtimoiy media marketing kanalidan yoki texnikasidan foydalanayotgan bo'lsa, lekin buni yaxshiroq qiling!

- **Analitik yordamida muvaffaqiyatni o'lchash** -Siz ma'lumotlarni kuzatmasdan turib ijtimoiy-media marketing strategiyalaringizning muvaffaqiyatini aniqlay olmaysiz . Google Analytics ijtimoiy media-marketingning eng zo'r vositasi sifatida ishlatilishi mumkin, bu sizning eng zafarli ijtimoiy media marketing texnikangizni o'lchashga, shuningdek qaysi strategiyalardan voz kechish yaxshiroq ekanligini aniqlashga yordam beradi. Ijtimoiy media marketing kampaniyalaringizga kuzatuv teglarini qo'shing, shunda ularni to'g'ri kuzatib borishingiz mumkin. Va har bir ijtimoiy platformadagi tahlillardan foydalangan holda, sizning qaysi ijtimoiy kontentingiz tomoshabinlar bilan yaxshiroq ishlashini aniqroq bilib olasiz.

- **Ijtimoiy media inqirozlarini boshqarish** - har doim ham ijtimoiy tarmoqlarda brendlar uchun hamma narsa bir xil emas. Sizning xodimlaringiz snafu bilan qanday ishlashni bilishlari uchun o'yin kitobini qo'yish yaxshiroqdir. Bizning tekshiring ijtimoiy media inqiroz boshqarish uchun qo'llanmasini ular qanday yomon, ijtimoiy media ofatlar misollar, shuningdek, maslahatlar ko'rish uchun kerak ishlov berilgan.

Xulosa

Ijtimoiy media marketingida qo'llaniladigan asosiy strategiya shaxsiy foydalanuvchilar o'z oilalari, do'stlari va hamkasblari bilan baham ko'radigan xabarlar va kontentni ishlab chiqishdir. Ushbu strategiya og'zaki so'zga tayanadi va bir qator afzalliklarni beradi. Birinchidan, u ijtimoiy media menejeri boshqa yo'l bilan kira olmagan bo'lishi mumkin bo'lgan tarmoqlar va foydalanuvchilarga xabarning kirishini oshiradi. Ikkinchidan, umumiy kontent qabul qiluvchi biladigan va ishonadigan kishi tomonidan yuborilganda yashirin tasdiqqa ega.

Ijtimoiy media strategiyasi yopishqoq tarkibni yaratishni o'z ichiga oladi. Bu shuni anglatadiki, u foydalanuvchining e'tiborini tortadi va ular mahsulot sotib olish yoki o'z tarmog'ida boshqalar bilan tarkibni almashish kabi istalgan harakatni amalga oshirish imkoniyatini oshiradi.

Marketologlar foydalanuvchilar orasida tez tarqaladigan virusli kontent yaratadilar. Ijtimoiy media marketingi, shuningdek, mijozlarni mahsulot sharhlari yoki sharhlar kabi o'z tarkiblarini yaratish va baham ko'rishga undashi kerak. Bu marketing sohasida daromadli media deb ataladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vekshinskiy, A.A. *Internet-marketing zamonaviy marketing kontseptsiyasining yangi yo'nalishi sifatida* // Xizmat ko'rsatishning texnik va texnologik muammolari. 2019. № 2, bet. 102-108.
2. <https://www.investopedia.com/terms/s/social-media-marketing-smm.asp>
3. <https://whatis.techtarget.com/definition/social-media-marketing-SMM>
4. <https://www.digitalmarketing.org/blog/what-is-social-media-marketing>
5. Pobejimova, M.P. *Internet-marketing vositalari va tendentsiyalari* / M.P. Pobejimova // *Fandagi innovatsiyalar*. 2019 yil. 48-son, 2-bet. 37-40.
6. Melikulov Axmadjon Mengnimurodovich. *SMM (Social media marketing) haqida* 2022-yil.
7. Yulduz Asqar Qizi Hakimboyeva. *Zamonaviy media makonda internet va unda axborot almashinuvining o'ziga xosligi*. 2021-yil.

O‘ZBEKISTONDA DIVIDEND SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya: *Maqolada tijorat banklari dividend siyosatining rolini oshirishdaxorijiy va mahalliy adabiyotlar o‘rganilib, muntazam dividend siyosatining afzallik jihatlari tadqiq qilingan. Ayniqsa, tadqiqotchilarning ilmiy fikrlarini o‘rganish natijasida tijorat banklarining dividend siyosatida uchraydigan bir qancha kamchilikva muammolar aniqlandi. Shuningdek, tijorat banklari fond bozorining faol ishtirokchisi sifatida tadqiq qilinib, ularning dividend to‘lovlari yuzasidan moliyaviy ma‘lumotlari o‘rganildi. Amalga oshirilgan tadqiqot asosida xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.*

Kalit so‘zlar: *tijorat banki, aksiya, dividend, dividend siyosati, kapital, investor.*

Iqtisodiyotning lokomotivi hisoblangan bank sektorini rivojlantirishda tijorat banklari tomonidan o‘z faoliyatlarini yanada taraqqiy etishlarini ta‘minlash va faoliyat ko‘lamini kengaytirishlari uchun doimiy ravishda resurslarga ehtiyojsezadilar. Sog‘lom raqobat sharoitida esa har qanday resurslarni tekinga jalb qilish vaundan evazsiz foydalanish imkoniyatlari cheklangan.

Bu holat esa, o‘z navbatida banklarda dividend siyosatiga alohida ahamiyat berishlozimligini ko‘rsatmoqda. Ma‘lumki, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta‘minlash uchun ustav kapitalini doimiy ravishda oshirib borishlari talab etiladi. Ustav kapitalini oshirib borish uchun bankning aksiyalarini qimmatli qog‘ozlar bozorida joylashtirish va buning uchun birinchi navbatda, aksiyalarga chet el va mahalliy investorlarni qiziqtirish zarur. Har bir aksiya uchun to‘lanadigan dividend miqdori aynan investorlarni qiziqtiradigan muhim masalalardan biri hisoblanadi. CHunki aksiyalarning xaridorgirligi banklar tomonidan yuritilayotgan oqilonadividend siyosati orqali belgilanadi. Afsuski, ushbu masala banklarimizning asosiy kun tartibidagi masalasi emas.

Shuning uchun O‘zbekiston bank tizimini rivojlantirish maqsadida ilg‘or tajriba asosida aksiyadorlik tijorat banklaridagi dividend siyosati rolini oshirish dolzarb va amaliy ahamiyatdagi masala bo‘lib, shu nuqtai nazardan dividend siyosatiga jiddiy e‘tibor qaratish talab etiladi.

O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini 2020-2025 yillar davomida isloh qilish strategiyasiga asosan xalqaro moliya institutlari ko‘magida «Ipoteka-bank» ATIB, «O‘zsanoatqurilishbank» ATB, «Asaka» ATB, AT «Aloqabank», «Qishloq qurilish bank» ATB va «Turonbank» ATBdagi davlat ulushlarini bosqichma-bosqich xususiylashtirish, bunda birinchi bosqichda ularni institutsional o‘zgartirishni (faoliyatini transformatsiya qilish), ikkinchi bosqichda esa davlat aksiyalari paketini sotish mo‘ljallanayotgan [1] davrda belgilangan topshiriqning bajarilishi tijorat banklarining dividend siyosati bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatib turibdi. Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan yuqoridagi masalalarni amalga oshirish yuzasidan kerakli ishlar olib borilmoqda.

Qayd etilgan jihatlardan kelib chiqib, quyida banklar tomonidan olib borilayotgan dividend siyosatining rolini va ayrim xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida fond bozorida eng faol ishtirokchi sifatida tijorat banklarini ko‘rish mumkin. Tijorat banklari qimmatli qog‘ozlar bozorida ham emitent sifatida, ham investor va vositachi sifatida ishtirok etadi. SHuning uchun, tijorat banklari qimmatli qog‘ozlar emitenti sifatida investorlarni daromad olishlarini ta‘minlashlari kerak.

Tijorat banklari emitent sifatida aksiyadorlarga doimiy dividendlar to‘lanishi orqali qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish imkoniyatini qo‘lga kiritadi va bu orqali banklarning kapitallashuvini ortishiga sabab bo‘ladi. SHuning uchun ham tijorat banklari dividend siyosatiga alohida e‘tibor berishlari zarur.

Dividend siyosati banklarning strategik maqsadlariga erishish uchun qudratli vositalardan biridir. Binobarin, banklarning daromadi etarli bo‘lganda ham, dividend to‘lovlari banklarning investitsion jozibadorligini, kapitalizatsiya darajasini, uning aksiyalari likvidliligini oshirishda va natijada banklar moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, tijorat banklarining samarali dividend siyosati quyidagi afzalliklarni beradi.

Milliy fond bozorining asosiy ishtirokchisi bo‘lgan tijorat banklari dividend siyosatida bir qator quyidagi kamchiliklar va muammolar mavjud:

- tijorat banklarining asosiy aksiyadorlari davlatning yirik korxonalari ulushidan iboratligi va natijada zamonaviy biznes jarayonlarda faol ishtirok etmasligi;
- potensial investorlarni qoniqtiradigan va bank kapitalini oshirish uchun xizmat qiladigan oqilona dividend siyosatini olib borish uchun investorlarga shart- sharoit yaratish zarurati;
- tijorat banklarida qimmatli kog‘ozlar bo‘yicha daromadlik va likvidlilikni ta‘minlashda oqilona dividend siyosatini tashkil etadigan malakali kadrlar etishmasligi;
- tijorat banklaridagi korporativ boshqaruvning shaffofligi va korporativ boshqaruv tamoyillari

talablari mos emasligi;

- tijorat banklaridagi dividend to'lovlarining pastligi yoki umuman dividend to'lanmasligi, natijada aksiyalarga qiziqishning mavjud emasligi;

- tijorat banklari tomonidan aksiyadorlar yig'ilishini 1 yilda bir martanomigagina o'tkazishlari va dividend to'lovlari haqidagi mu'lumotlarning ba'zi banklar internet sahifasidan yoki boshqa manbalardan ochiq va to'liq holatda topishniimkoni yo'qligi.

Bank sektorini rivojlantirishda dividend siyosatining rolini oshirish maqsadida olib borilgan o'rganishlarimiz asosida quyidagi xulosa va amaliy takliflar shakllantirildi:

Birinchidan, bugungi kunda tijorat banklarining aksiyalari va ulardan kutiladigan daromadlar to'g'risidagi tushunchalarni oddiy ommaga oddiy va sodda uslubda to'g'ridan-to'g'ri tushuntira oladigan malakali mutaxassislar bilan ta'minlash, buning uchun yuqori tajribaga ega mutaxassislarni jalb qilish lozim.

Ikkinchidan, tijorat banklarining doimiy ravishda dividendlar to'lashlari qo'shimcha aksiyalar chiqarish yo'li bilan kapital jalb qilish orqali moliya bozoridagi mavqeini yaxshilashi va muntazam dividend to'lovlari orqali investorlarni qiziqtirishlari, IPO uchun investitsion jozibadorlikni yuzaga keltirishda asosiy rolni o'tab berish, boshqa banklar tomonidan birlashtirishlar va qo'shib olishlarda himoya vositasi kabi afzalliklarni beradi.

Uchinchidan, bank tizimi oldida turgan muhim masalalardan biri bo'lgan davlat ulushi mavjud tijorat banklarini xususiyashtirish va transformatsiyajarayonlarini samarali tashkil etish hamda o'z ulushini chet el investorlariga sotish uchun dividend to'lovlarining doimiyliigi va yilik inflyasiya darajasidan past bo'lmasligini ta'minlash bank aksiyalarini reklama qilib beradi.

To'rtinchidan, tijorat banklari tomonidan doimiy dividendlar to'lab boriladiganbo'lsa, aksiyalarni xalqaro miqyosda joylashtirish jarayonlari tezlashishi mumkin.

Beshinchidan, tijorat banklarining doimiy dividend to'lay olish qobiliyati uninghisobot yilida qancha sof foyda olgani va moliyaviy barqarorligi bilan baholanishi, dividend siyosatining asosiy ahamiyati esa aksiyadorlar sonini ko'paytirishdan iborat bo'lishi, pirovard natijada bank kapitali samarali boshqarilishiga erishiladi.

Oltinchidan, tijorat banklarining investitsion jozibadorligini ta'minlashning muhim jixatlaridan bo'lgan axborotlarning shaffofligi masalasini hal etish uchun barcha tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari asosida tahlilni amalga oshiradigan alohida maxsus reyting agentligini tashkil etish va ushbu agentlikka moliyaviy hisobotlar tahlili asosida moliyaviy barqarorlik, rentabellik, aksiya daromadliligi, aksiya riski va bir qancha muhim ko'rsatkichlarni e'lon qilib borish vazifasini yuklash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Ettinchidan, xalqaro tajribada banklar ustav kapitalida davlat ulushining mavjudligi dividend to'lovlarining juda past miqdorda bo'lganligini inobatga olib, xususiyashtirish va transformatsiya jarayonlarini samarali olib borish maqsadidavlat ulushi mavjud tijorat banklari dividend siyosatini jiddiy ko'rib chiqish va albatta dividend to'lovlarini oshirish, natijada xorijiy investorlarni bank aksiyalariga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin.

Adabiyotlar

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020 – 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni. 2020 yil 12 fevral.*

2. *Elmirzaev S.E. Dividend siyosati tashkiliy xususiyatlari va takomillashtirish masalalari. // Xalqaro moliya va hisob. №2. 2016 yil.*

3. *SHerqo 'zieva N. Aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy boshqaruv tizimida dividend siyosatining o'rni. // Xalqaro moliya va hisob. №3. 2019 yil.*

4. *K.Michael Casey, Ross N. Dickens. The effects of tax and regulatory changes on commercial bank dividend policy. // The Quarterly Review of Economics and Finance. Volume 40, Issue 2, Summer 2000, Pages 279-293.*

5. *L.Lepetit, C.Meslier, F.Strobel, L.Wardhana. Bank dividends, agency costs and shareholder and creditor rights. // International Review of Financial Analysis. Volume 56, March 2018, Pages 93-111. Enrico Onali, Ramilya Galiakhmetova, Philip Molyneux Giuseppe Torluccio. CEO power, government monitoring, and bank dividends. // Journal of Financial Intermediation. Volume 27, July 2016, Pages 89-117*

6. *Kunarov R.R. va Bo'riev J.P. Tijorat banklari dividend siyosati xususiyatlari. //Xalqaro moliya va hisob. №4. 2020 yil.*

7. <https://www.ipotekabank.uz/uzb/investors/dividends/>

8. <https://sqb.uz/uz/for-investors/shares-and-dividends-uz/>

TIJORAT BANKLARI ISHTIROKIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI RESURSLARI HISOBIDAN LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNING STATISTIK TAHLILI

Annotatsiya: maqolada O'zbekiston banklarining xalqaro moliyaviy institutlari bilan o'zaro xamkorligini statistik o'rganish masalalarini yoritishga qararilgan. Banklar faoliyatini ifodalovchi statistik ko'rsatkichlar yordamida bank soxasida yuzaga keladigan rivojlanish tendensiyalari, qonuniyatlari statistica baxolangan.

Kalit so'zlar: xalqaro moliya institutlar, iqtisodiy o'sish sur'atlari, iqtisodiy samaradorlik, valyutaning konvertirlangani, qisqa muddatli kredit, devalvatsiya, siyosiy barqarorlik.

Bugungi sharoitda mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash bank tizimining investitsiyaviy jarayonda faol ishtirok etish, avvalambor iqtisodiyotning real sektorini kreditlashga bog'liqdir. Bu ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash, yangi texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etish, buning asosida iqtisodiyotning tez sur'atlarda rivojlanishini ta'minlash dasturlarini amlaga oshirish uchun ichki va xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish va ulardan samarali foydalanish yo'li bilan investitsiyaviy faoliyatini jadallashtirishni nazarda tutadi. Mazkur jarayonlarda xorijiy investitsiyalar, xalqaro moliya institutlari va bank tuzilmalari tomonidan ko'rsatiladigan aniq yordami va ko'magi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda respublika tijorat banklarining xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni rivojlantirish ishbilarmonlik aloqalarni mustahkalashi quyidagi ustuvor yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda: korrespondentlik munosabatlari, banklararo operatsiyalar va savdo operatsiyalarini qisqa muddatli moliyalashtirish sohaslarida. Xususan, ayni paytda O'zbekiston tijorat banklari JP Morqan Chase (AQSh), Korea EximBank (Koreya Respublikasi), UBS AG (Shveytsarmya), Commerzbank AG (Germaniya), SMBC (Yaponiya), RZB (Avstriya), Citi Bank (AQSh), VTB (Rossiya) va boshqa shunga o'xshash etakchi banklarning savdoni moliyalashtirish sohasidagi eksport-import operatsiyalari bo'yicha kredit liniyalaridan foydalanib kelinmoqda.

Keyingi yillarda Xalqaro moliya institutlari kredit liniyalari mablag'larini o'zlashtirish doirasida tijorat banklari faoliyatida investitsiyaviy loyihalar bilan ishlashning "loyihaviy moliyalashtirish" degan nom olgan tubdan yangi shakli tobora keng ommalashmoqda. Binobarin, kreditlash turli tarmoqlar bo'yicha amalga oshirilmoqda, qarz mablag'lari esa ham milliy valyutada, ham EAVda taqdim etiladi. Bunda:

- import asbob-uskunalarini va texnologiyalari xaridlarini moliyalashtirish;
- ishlab chiqarishni kengaytirish (asosan engil va oziq-ovqat sanoati sohasida);
- qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash va ularga birlamchi ishlov berish;
- asosiy vositalarni, shu jumladan, mashina va asbob-uskunalar, mehnat qurollari, xom ashyo, yarim tayyor mahsulotlar, furniturani xarid qilish, hunarmadchilikni rivojlantirish, kasanachilikni tashkil etish, turizm va xizmat ko'rsatish, ayniqsa, qishloq joylarda ularni rivojlantirish loyihalari amalga oshiriladi.

2016-yil yakuni bo'yicha O'zbekiston bank tizimining kapital etariligi darajasi 23,6 foizni tashkil etadi, bu esa Xalqaro bank nazorati bo'yicha Bazal qo'mitasining talablaridan 3 marta ko'pdir. Bank tizimining joriy likvidligi so'ngi yillarda 64,5 foizdan yuqori darajada saqlanib, belgilangan xalqaro standartlardan 2 martaga ortiqdir. Bugungi kelib faoliyat ko'rsatib kelayotgan 26 tijorat bankiga "Fitch Ratings", "Standard & Poor's", "Moody's" singari etakchi xalkaro reyting agentliklari tomonidan "barqaror" prognozi bilan ijobiy reting belgilangan. Butun dunyoda mazkur ko'rsatkichlardan bank sektori holatining bahosini aniq ravshan ko'rsatadigan dastak sifatida foydalaniladi.

Shuningdek, so'nggi yillarda bank tizimini erkinlashtirish, isloh qilish va uning tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi rolini kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan yuqori baholanib kelinmoqda.

Xususan, mazkur xalqaro tashkilotlar tomonidan 2018-yilning oktyabr oyida e'lon qilingan "Biznesni yuritish - 2019" mamlakatlarning yangi reytingida O'zbekiston qulay ishbilarmonlik muhiti ko'rsatkichlari bo'yicha jahonning 189 ta davlati orasida 54 pog'ona ko'tarilib, 87-o'rinni egalladi.

"Kreditlar olish indeksi" bo'yicha O'zbekiston bank tizimi ko'rsatkichlari oldingi yilga nisbatan bir yo'la 63 pog'onaga yoki 105-o'rindan 42-o'ringa ko'tarildi.

Respublika bank tizimida kreditlash mexanizmini takomillashtirish va soddalashtirish borasida samarali tadbirlarning izchil va uzluksiz ravishda amalga oshirilishi natijasida ushbu ko'rsatkich bo'yicha mamlakatimiz reytingi so'nggi 3 yil ichida 112 pog'onaga ko'tarildi.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganlaridek, "Jahon banking ma'ruzasida O'zbekiston keyingi yillarda tadbirkorlik faoliyati uchun ishbilarmonlik muhitini yaxshilash sohasida eng yaxshi natijalarga erishgan dunyodagi o'nta davlat qatoridan joy olgani qayd etilgan."

Shuni qayd etish kerakki, amaldagi normativ-xuquqiy baza bank xizmati tizimini yanada takomillashtirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida respublikamizda qabul qilinayotgan yangi qonun hujjatlari ham Xalqaro moliya institutlari hamda xorijiy davlatlar hukumatlari vakillarining e'tirofiga sazovar bo'lib kelmoqda.

Bank investitsiyaviy faoliyatining asosiy yo'nalishlarini ko'rib chiqib shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan tijorat banklarining xorijiy investitsiyalar va kredit liniyalarini jalb qilish sohasida Xalqaro moliya institutlari bilan xamkorligini yanada kengaytirish dolzarb masalaligicha qolmoqda.

Shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda shularga asosan shakllangan mahalliy korxonalarimiz, kichik bines va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari, fermerlikni o'zaro kafolatli tarzda kreditlash mehanizmi to'raligicha o'zini oqlamoqda va bu mehanizm milliy iqtisodiyotimizning raqobatbardoshligini va aholining farovonligini oshirishga beminnat xizmat qilib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankida ham xalqaro kreditlar bilan operatsiyalar amalga oshiriladi.

TIF Milliy bankida kichik biznesni rivojlantirish uchun taqdim etilgan xorijiy kredit yo'nalishlarining asosiy mezonlari. Umumiy talabalar:

Qarz oluvchi - xususiy kichik korxonalar (yoki nazorat ishtiroki xususiy shu'bagaga tegishli bo'lgan aralash sarmoyali korxonalar) yoxud davlat tomonidan nazorat qilinadigan, lekin xususiy mulkchilik shakliga va xususiy nazoratga o'tishning bank uchun maqbul bo'lgan aniq rejasini amalga oshirayotgan davlat korxonasi bo'lishi kerak.

Kreditning eng katta summasi - kontrakt qiymatining 85%dan oshmasligi kerak

Qarz oluvchining o'z mablag'lari (o'z saromyasi) - loyiha dastlabki qiymatining kamida 25%. Qarz oluvchi ta'minot sifatida loyihani amalga oshirishda zarur bo'ladigan binolar, inshootlar, mashina va usunalarni, shuningdek ishlab chiqarish boshlanishidan oldingi davrda moliyaviy xarajatlarni qoplash hamda aylanma sarmoyani shakllantirish uchun kerakli boshqa vositalar ko'rinishidagi o'z sarmoyasini taqdim etishi mumkin.

Garov ta'minoti - Kredit summasining 120%. Xukumat, birinchi darajali anklar, uchinchi shaxslarning kafolati, sug'urta vasiqalari, asosiy vositalar - binolar, inshootlar (baholangan qiymatining 70%gacha), uskunalar (baholangan qiymatining 60%gacha)

O'zmilliybank boshqaruvi uchun vositachilik haqi - kredit summasidan 0,15% to'lov kunidagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning kursi bo'yicha

To'lovlar davriyligi - Har 6 oyda

Xitoy Davlat taraqqiyot banking kredit yo'nalishi qo'shimcha talablar:

Kreditlardan maqsadli foydalanish - Xitoydan tovar va xizmatlarni sotib olish (Xitoyda ishlab chiqarilgan tovarlar ulushi kamida 50%);

Xorijiy bankning kredit boshqaruvi uchun vositachilik haqi - qarz kelishuviga asosan;

Koreya Eksimbankining kredit yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha talablar:

Kreditlardan maqsadli foydalanish - Koreyadan tovar va xizmatlar sotib olish;

Xorijiy bankning kredit boshqaruvi uchun vositachilik haqi - har bir ma'qullangan, individual uzoq muddatli kredit uchun 0,20% yillik (bir martalik)

Xorijiy bankning majburiyat uchun vositachilik haqi - kredit summasining foydalanilmagan va bekor qilinmagan qismiga 0,5% yillik.

"Asaka" bank hozirgi kunda sanoat sohasida amalga oshirilayotgan bir qator sarmoya loyihalari quyidagi xalqaro kredit yo'nalishlari bo'yicha moliyalashtirilgan:

-Xalqaro Moliya Korporatsiyasi - XMK;

-Osiyo Rivojlanish Banki - ORB;

-Islom Rivojlanish Banki - IRB;

-"Commerzbank AG" (Germaniya);

-"Landens Bank Berlin AG"ning 2 kredit yo'nalishi (Germaniya);

-"Dresdner Bank" (Germaniya);

-"Hipovereys bank" (Germaniya);

- “Banco Santander Setral Hispano”ning 2 kredit yo‘nalishi (Ispaniya);
- “Societe Generale” (Ispaniya vakolatxonasi);
- “Instituto de Kredito Oficial” (Ispaniya);
- “Rayfayzen bank” (Chexiya);
- Milliy eksport kredit agentliklari bilan hamkorlik.

Tadqiqotlarimiz ko‘rsatadiki, “O‘zsanoatqurilishbank” quyidagi kredit liniyalari orqali kreditlar ajratadi:

D.A. Raxmonov, L.B. Olimov
Magistratura bo‘limi “Bojxona ishi” yo‘nalishi
2-bosqich talabalari, TDIU

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINI BOJXONA SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIGI VA UNI RIVOJLANTIRISH

***Annotatsiya.** Maqolada bojxona sohasining xalqaro hamkorligi va uni rivojlantirishda olib borilayotgan keng ko‘lamli ishlar amaliy hamda nazariy misollar orqali yoritib berilgan. O‘zbekiston Respublikasi bojxona sohasidagi xalqaro hamkorlik huquqiy bazasini tahlil qilish, milliy qonunchilikni o‘rganib chiqish va uni tashkil etish asoslarini yoritish mazkur maqolaning maqsadi etib belgilangan. Bojxona sohasining xalqaro hamkorligi o‘laroq fiskal siyosatni tartibga solishda, tashqi siyosatni qulay sharoitlarda rivojlantirishda, chet el tajribalarini qo‘llashda, xalqaro munosabatlarni yo‘lga qo‘yishda ilmiy-amaliy asoslarda chet el tadqiqotchilari, olimlarining adabiyotlari va maqolalaridan tahlil qilinib, ularning fikr – mulohazalari, chuqur qarashlari inobatga olingan va samarali foydalanish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Bojxona ishi, xalqaro savdo, tashqi iqtisodiy faoliyat, tashqi siyosat, export, import, investitsiya, xalqaro shartnoma, xalqaro konvensiya, bojxona deklaratsiyasi, jahon bojxona tashkiloti, Kioto konvensiyasi, bojxona kodeksi.*

Kirish. Bugungi kunda bojxona sohasidagi xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga deyarli barcha davlatlarda jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Mazkur soha esa yangilanayotgan O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatning eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biri sanaladi. O‘zbekiston barcha xorijiy hamkorlar bilan o‘zaro foydali munosabatlarni rivojlantirishdan manfaatdor bo‘lib, asosiy tashqi siyosiy harakatlarini 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan eng muhim sohalarga qaratgan. Mazkur hujjat mamlakatning tashqi siyosat sohasida quyidagi eng muhim ustuvor yo‘nalishlarini shakllantiradi:

- davlat mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, mamlakatning xalqaro munosabatlarning to‘laqonli subyekti sifatida o‘rni va rolini yana-da mustahkamlash, rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirish, O‘zbekiston atrofida xavfsizlik, barqarorlik va do‘stona qo‘shnichilik munosabatlar mintaqasini yaratish;

- O‘zbekiston Respublikasining xalqaro nufuzini mustahkamlash, dunyo hamjamiyatiga mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar to‘g‘risida obyektiv axborotni yetkazish;

- O‘zbekiston tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatining me‘yoriy-huquqiy bazasini, shuningdek xalqaro hamkorlikning shartnoma-huquqiy asoslarini takomillashtirish;

- O‘zbekiston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalarini tartibga solish [5].

Umuman, O‘zbekistonning tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalishlari barqaror, adolatli va demokratik davlat qurishga, mamlakatning tashqi oshkoraligini ilgari surishga hamda regional va ko‘p tomonlama o‘zaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan.

Mamlakat hozirgi tashqi iqtisodiy faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari kelgusiga qo‘yilgan xalqaro hamkorlik xaritasi negizidagi vazifalar doirasida bo‘lib, xalqaro maydonda aloqalarni kengaytirishga yangi yondashuvlarni ishlab chiqish bo‘yicha amaliy qadamlarda o‘z aksini topmoqda. Shu munosabat bilan Turkiya, Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Germaniya, Fransiya, Afg‘oniston, Qozog‘iston, Turkmaniston, Pokiston, Rossiya kabi dunyo mamlakatlari bilan ko‘p qirrali hamkorlikni yana-da rivojlantirishga doir bir qator tegishli dasturiy hujjatlar ishlab chiqilgan va qabul qilingan, “yo‘l xaritalari” tasdiqlangan [7].

Oliy va yuqori darajalardagi tashriflar davomida mamlakatning milliy manfaatlariga javob beradigan hamda yaqin va uzoq xorijiy davlatlar bilan aloqalarni kengaytirishga qaratilgan faol, ochiq,

pragmatik va chuqur o'ylangan tashqi siyosiy yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda va buni MDH davlatlari o'laroq ko'rib chiqamiz [4].

Adabiyotlar sharhi. Bizga ma'lumki, xalqaro maydondagi hamkorlik ilg'or dunyo tajribasini o'rganish, xorijiy mamlakatlar bilan aloqalarni yo'lga qo'yish orqali O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha vazifalarni hal qilishga yordam berishi kerak, bu mamlakatda maksimal qulay amaliy va investitsion muhitni shakllantirishga o'z hissasini qo'shadi. Bu borada Respublikada tashqi siyosiy strategiyasi xorijiy mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni, ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqarishga jalb etish, mahalliy eksport geografiasini kengaytirish sohasida yangi qirralarni ochdi.

Hammaga ayonki, bojxona xizmati va uning xalqaro hamkorligisiz xalqaro savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish mumkin emas taqdim etiladi. Uning strategik yo'nalishi esa tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, ichki bozor va davlat manfaatlarini himoya qilish, tashqi savdo uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdan iborat [5].

Tezlashtirilgan rivojlanishning yangi bosqichi kelishi bilan, Prezident Sh.Mirziyoyev boshchiligida O'zbekistonning tashqi siyosati sezilarli o'zgarishlarni boshidan kechirdi. Demokratiyani amalga oshirishdagi muhim voqea O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2017 4947-son "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" O'zbekiston jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan farmoni bilan tasdiqlanishidan iborat edi. 2020 yilda mamlakatimiz raislik qilgan MDH ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirish va O'zbekistonning o'z faoliyati davomida davlatlararo muloqotini qo'llab-quvvatlashda tarixiy ahamiyatga ega. O'zbekistonda yangi "Taraqqiyot konsepsiyasi"ni qabul qilish, va "MDHni 2030 yilgacha iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi"ni jadallashtirish ilgari surilgan taklifi bunga dalildir [7].

Xalqaro bojxona hamkorligida ifodalangan ittifoqchilar hududida savdo-iqtisodiy integratsiyaning ustuvor yo'nalishlari MDHga a'zo davlatlardagi ijobiy o'zgarishlar dinamikasiga ta'sir ko'rsatishning muhim vositalaridan biri bo'lib ko'rinadi. O'zbekiston Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda respublika va MDH davlatlari o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 14,6 milliard dollarni tashkil etgan. 2018 yilga nisbatan 20 foizga o'sgan. Asosiy savdo hamkorlari Rossiya (MDH davlatlari bilan umumiy savdo hajmining 46 foizi), Qozog'iston (23%), Qirg'iziston (6%), Turkmaniston (4%)[8]. 2019-yilda O'zbekistondan, shu jumladan MDH davlatlariga eksport qilinadigan asosiy xom ashyo va mahsulotlar oltin va qimmatbaho metallar (umumiy eksportning 28,5 foizi), xizmatlar (19,9%), energiya resurslari (14,1%), to'qimachilik mahsulotlari (9,1%), oziq-ovqat mahsulotlari (8,5%), qora va rangli metallar (9,3%). (1-diagramma)

Diagramma 1.

O'zbekistonga import qilingan tovarlar mashina va uskunalari (38,4%), xizmatlar (10%), qora metallar (9,1%), kimyo va plastmassa (6,8%), oziq-ovqat mahsulotlari (5,2%), energiya mahsulotlari (3,8%) edi (2-diagramma).

2019-YILDA O‘ZBEKISTONGA IMPORT QILINGAN TOVARLAR HAJMI

Diagramma 2

MDH davlatlari bojxona organlarining hamkorligi rivojlantirishni quyidagi asosiy sohalarda nazarda tutadi:

- MDHga a’zo davlatlarning bojxona qonunchiligini Jahon bojxona tashkiloti talablari asosida bosqichma-bosqich yaqinlashtirish;
- MDHga a’zo davlatlarning bojxona qonunchiligini, kuchga kirgan va amalda bo’lgan yoki kirishga tayyorlanayotgan yangi bojxona kodekslarini, xalqaro shartnomalar, shu jumladan Kioto konventsiyasi tajribasi va tamoyillari asosida qoidalarni global uyg’unlashtirish;
- MDHning bojxona sohasidagi xalqaro huquqiy bazasini inventarizatsiya qilish;
- tovarlarning tranzitidagi to’siqlarni bartaraf etish, tovarlarni dastlabki deklaratsiyalash va va transport vositalarining zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishga ko’maklashish [3]

Ushbu muhim kelishuvlarga MDH ning 70-yig’ilishida erishildi. 2019-yil 21-noyabr kuni O‘zbekiston Respublikasida bo‘lib o‘tkan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama xalqaro anjumanda Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston, Qirg‘iziston, Qozog‘iston va O‘zbekiston Bojxona xizmati boshliqlari, bojxona ishini rivojlantirishning dolzarb masalalari ko‘rib chiqishdi va umid qilamizki kelgusida bu kelishuvlar xalqaro bojxona hamkorligi rivojlanishida o‘z samarasini beradi[9].

Adabiyotlar

1. “O‘zbekiston Respublikasining bojxona kodeksini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘RQ-400-son/ Toshkent sh., 2016-yil 20-yanvar.
2. “Xalqaro shartnomaga qo‘shilish to‘g‘risida”gi 2020-yil 24-apreldagi PQ4694-son qaror.
3. Стратегия экономического развития Содружества Независимости на период до 2020 года (подписана главами правительства стр СНГ 14.11.2008 в г. Кишиневе) [Электронный ресурс]. URL-адрес: <https://e-cis.info/cooperation/2882/84863/>;
4. Qaxxorov A. “Xalqaro bojxona tashkilotlari va xalqaro konvensiyalar” fanidan ma’ruzalar matni. Toshkent, 2015. 1-57 b.
5. P.X.Мадалиева, Н. А. Абдусамедов, Б. М. Мардонов “Международное таможенное сотрудничество Узбекистана в рамках интеграционных процессов содружества независимых государств”. *Вестник Российской таможенной академии* • № 2 • 2020 стр.128
6. Xalq so‘zi gazetasi Yangilanayotgan O‘zbekiston tashkiloti siyosatining eng muhim ustuvor yo‘nalishlari 09 Avgust 2020 yil soni Alisher Qodirov, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bo‘lim rahbari.

Internet saytlari

7. <https://customs.uz/uz/news/view/7012>
8. <https://review.uz/ru/news/economy/>
9. <http://www.customs.uz/ru/news/ko‘rish/2915>

E-COMMERCE IN DEVELOPING COUNTRIES AND UZBEKISTAN, HOW TO DEVELOP ELECTRONIC MARKETS DURING THE INTRODUCTION OF MODERN SYSTEMS

Abstract: *In this modern world that we are living in, the rapid proliferation of the Internet gave rise to the concept and practice of electronic commerce (e-commerce, from here onwards), which has become a common phenomenon in the world today. Internet-based economic structures and information groups are the new business reality, as organisations and individuals revel in the ease of purchasing commodities and services from foreign shores. Most developing countries, however, are far from experiencing this reality due to many factors which act as obstacles for e-commerce to flourish and Uzbekistan as well.*

Key Words: *E-Commerce, developing countries, impact, barriers, e-commerce in Uzbekistan*

Introduction

The definition of e-commerce is the electronic process by which individuals or organisations make a transaction, such as buy, sell, transfer, or exchange products, services and/or information (Turban, McLean and Weatherbe 2004). In a nutshell, e-commerce effectively erases the necessity of huge investments or outlays on physical infrastructure to develop a global presence, which has led to a revolution in the way business is conducted around the world. For developing countries in particular, it has the potential to present solutions to many prevalent problems such as provision of remote healthcare and education. However, these countries are unable to reap these benefits, as there is a vast difference between the adoption rates, implementation and use of e-commerce in developed and developing nations, with the latter lagging behind to a significant extent. This essay aims to understand the various reasons for this, as well as the potential impact of e-commerce technologies for developing countries. It begins by introducing the rampant disparities between both sets of countries in its adoption, before progressing to a discussion on the various barriers these countries face, which hinder the growth of ecommerce. It also sheds some light on research on the critical success factors for e-commerce, at least a multiple of which are noticeably missing in these countries. It ends with a few measures taken to boost e-commerce in these countries and the thought that a strategic focus is necessary if developing countries want economic growth, via e-commerce.

High growth, still a rocky road – The case of developing countries

Developing countries represent a market with immense potential for e-commerce. Academic research usually mentions ecommerce as a sound strategy and an ideal opportunity for these countries to cash in on new economic avenues. to the UNDP (2005), developing countries should embrace e-commerce wholeheartedly as it will enhance their economic and social development, lead to gains in commercial productivity, lower the operating costs of businesses, and enhance the level of domestic integration with international markets.

These countries have generally exhibited low rates of basic Internet usage, but the growth rate has been high. UNCTAD (2005) reported that between the years 2000 and 2005, these countries experienced a spike on Internet user population to around 400 million, which equated to a growth rate of 300%, and an increase in their international proportion of all Web users from 25% to 40% and now 2022 these numbers are huge – there are 7.7 billion people in the world, with 3.5 billion of us online. This means social media platforms are used by one-in-three people in the world, and more than two-thirds of all internet users. Social media has changed the world. Internet bandwidth displays a similar trend as the increase in bandwidth in these countries was twice as that of developed countries. While these statistics can be extrapolated to a corresponding increase in e-commerce adoption in developing countries, there are many local realities which act as obstacles for these countries in their quest for economic prosperity via e-commerce.

Success Stories – Still a long way to go

This is not to say that e-commerce is not thriving in these countries. Hussain (2013) quoted the example of China, where online trade skyrocketed by 120% in the previous ten years. This is hardly surprising as research on e-commerce in developing countries pins the country as most likely to emerge as the world leader in the global e-commerce market, with its third largest Internet user population in the world. Its business leaders are generally cognizant of the benefits of ecommerce in terms of enhancing

Chinese presence in the international business arena, strengthening business processes and channels, and forming better customer relationships. These factors notwithstanding, the country is still struggling with realising the full potential of e-commerce due to state restrictions, payment systems, and inadequate telecommunication facilities (Stylianou, Robbins and Jackson 2003).

Latin America, of which Brazil comprises 59%, also exhibited monumental growth in e-commerce, as revenues increased from 1.6 billion USD to 43 billion USD in the last ten years (Hussain 2013). Another developing country which is displaying rapid progress in e-commerce is India. While the sector may still be in its infancy stage, research showed that it grew from 3.8 billion USD in 2009 to 12.6 billion USD in 2013, which equated to a CAGR of approximately 35%. The lion's share of this market, roughly 70%, is held by online travel, but e-retail is the fastest-growing segment (PWC 2014). In 2015 Brazil also came to Uzbekistan and bought the online platform Torg.uz. Then torg.uz is changed in to the OLX. Now OLX one of the biggest e-commerce platform in the Uzbekistan.

Uzbekistan— Logistics hindering growth and developing of e-commerce

Expanding on the example of Uzbekistan, for this country, logistical problems act as one of the barriers to growth of e-commerce. All logistical models conceived in the country consider the larger metropolitan cities and Tier-1 cities as their target, where the customer usually belongs to either the upper affluent or middle class, and has easy access to the Internet. Also, delivery costs are high for e-retailers, as the majority of goods being ordered online are transported by air. This also causes shortage of cargo space on airlines in times of high demand, such as summer times, airline system is also so costly. But while Uzbekistan can boast the number of mobile users in the world, e-retail sales are less than 0.5 % of the country's entire retail sales. The e-commerce industry is in the early stages of development in Uzbekistan. As of April 2021, the number of internet users is estimated at **22.6 million** – 19.4 million mobile internet users and 3.2 million fixed broadband internet users - in a country with 34 million people. When this figure is compared with 6% in the US and 5% in China, it does appear as if the country's e-commerce sector needs to firm up its delivery network (Digital in Uzbekistan 2021). The throughput of international data transmission channels is 1200.0 Gbit/s. The country has been investing in its telecommunications infrastructure but ranks only 118th out of 138 countries in mobile internet, with 18.39 Mbps download and 9.47 Mbps upload speed. It ranks 90th out of 174 countries in fixed broadband internet with 44.36 Mbps download and 44.51 Mbps upload speed. To facilitate e-commerce development, the government charges only a 2% tax on online revenue, compared to a 4% rate for traditional businesses. Uzbekistan's laws permit online sales of drugs and medical devices and permits electronic checks and invoices as legal confirmation of payment for goods and services. The Central Bank of Uzbekistan signed a 2019 memorandum of understanding with Visa to develop infrastructure for digital payments, and many banks offer payment software and services to e-commerce websites to facilitate processing of online payments. To increase the number of IT professionals, Tashkent University of Information Technologies opened an e-commerce department in 2018. In 2020 and 2021 the government took several important steps to boost e-commerce growth:

- Adoption of the Digital Uzbekistan-2030 Strategy in October 2020: The government plans to increase the length of the fiber-optic communication network built throughout the country from the current 41,000 kilometers (25,476 miles) to 250,000 kilometers (155,343 miles) by 2030; grow the high-speed internet coverage level from the current 67% to 100% by 2030; expand broadband mobile network coverage from the current 78% to 100% by 2022; and increase the annual quotas for admission to higher and secondary special education institutions in the field of information technology from the current 7,000 to 20,000 by 2030. Uzbekistan has announced it plans to invest \$2.5 billion into the development of the digital infrastructure in 2021-2022.

- Launch of the National Online Trading Platform <https://unisavdo.uz/> by Ozbekiston Pochtasi (the state postal service company) in March 2021: Entrepreneurs will be able to put their products up for auction through the system; Ozbekiston Pochtasi will deliver purchased goods to buyer's address and, thus, assume responsibility as a guarantor between seller and buyer; the state company plans to increase the number of logistics centers from 4 in 2021 to 30 in 2025 and increase the number of items posted on the Platform from 10,000 in 2021 to 1,500,000 in 2025; the number of local and international online stores for cooperation should rise from 10 in 2021 to 125 in 2025.

- The Uzbekistan Export Promotion Agency established cooperation with Chinese e-commerce firm Alibaba in October 2020, creating a "Made in Uzbekistan" section on the Alibaba.com platform, where products of selected domestic companies will be exhibited; the government plans to provide financial support for the registration of more than 300 local companies on the Alibaba.com platform.

The outlook however, is not completely bleak, as e-retailers are looking to counter the various problems associated with contrived addresses, cash-on-delivery, and returned merchandise by investing the requisite amount of capital and establishing their own logistics business. Flip Kart and Amazon India have already undertaken various initiatives in this regard. However, setting up a captive logistics infrastructure is not without its own perils – these companies are finding their delivery costs to be 10 to 20% higher than those of the logistics experts. Higher delivery costs may lead to elimination of the benefit of free delivery by e-retailers, who are already trying to attain success in a complex business model which offers thin profit margins (PWC 2014).

Barriers to growth of e-commerce in developing countries

Regardless, there are many obstacles in developing countries which seriously hinder the growth of their e-commerce industry. E-commerce has the potential to provide many opportunities in a manner unprecedented by other technological advancements, with its positive impact on trade, investment, business transactions, and market penetration (Wresch and Fraser 2011). But the conclusion reached by many researchers who have tried to search for the realisation of these benefits

in developing countries has been, by and large, disappointing. According to Molla and Heeks (2007, 105), “the majority of businesses do not appear to have obtained E-commerce benefits in terms of expanding their access to markets, improving their reach or linkages to customers or suppliers, or in relation to cost savings or other efficiency gains”.

The obstacles may vary between countries and regions but the commonly reported barriers that these countries face include a severe dearth of managerial skills requisite to formulate and implement an e-commerce strategy for business. Internet connectivity with regard to the cost, quality, and speed of the service provided is another stumbling block while lack of effective branding and trust issues is another important barrier to e-commerce growth. The latter has succeeded in pricking the e-commerce bubble in these countries as buyers feel more secure conducting transactions from renowned companies and brands (usually belonging to developed countries) rather than from unknown companies online (Travica et al. 2007). Lack of robust logistical networks is a barrier already discussed with reference to the Uzbekistan e-commerce market, and this factor is a common barrier for e-commerce in developing countries. Another common obstacle these countries face is the absence of a sound legal and regulatory environment for e-commerce, which acts as a deterrent for both buyers and sellers to conduct business over the Internet (UNCTAD 2004).

Pre-conditions for success of e-commerce initiatives

A very relevant aspect for the purpose of this discussion is that of the conditions necessary which favour the growth of e-commerce in a country. Travica et al. (2007) and Sridhar and Sridhar (2006) conducted research and found a few common critical success factors for e-commerce. These authors stated that for e-commerce initiatives to succeed, the first and foremost condition must be customer readiness, or propensity for e-commerce. Travica et al. (2007) refer to this as the “cultural layer”, and explains it to be the readiness that shoppers may or may not display towards adopting e-commerce, which in turn stems from their historical association, or lack of, with it. He contrasts the US and Latin America, where the former has always been comfortable with catalogue-based shopping, and the latter regards shopping as a social act necessitating interaction. Trust, as discussed earlier, is an important aspect of this layer: even in the US where Amazon and eBay earned more than 4 billion USD and 15.7 billion USD respectively in just the first quarter of 2008, and customers are traditionally attuned to the practice of online shopping, there are persistent issues regarding trust (Elbeltagi 2007; Feigenbaum, Parkes and Pennock 2009). Developing countries, owing to the newness of e-commerce as a concept, then, find propensity for e-commerce to be significantly lacking, leading to low adoption rates.

Other preconditions include technical and managerial expertise, and legislation. Travica et al. (2007) reported that while technical expertise may be on the rise, there is a dearth of managers willing to champion e-commerce objects. The regulatory improvement is gradually becoming more conducive to e-commerce efforts, as noted by Kariyawasam (2008) when he appraised the efforts of Asian countries such as Sri Lanka, which was on the verge of passing an electronic signature law, to provide better legal support. E-payment and banking systems, and software services must exist in a country which hopes to attain economic progress via e-commerce. This is another frontier which can be regarded a work in progress, with banks in developing countries equipping themselves with systems for electronic payments and local software support. Telecommunications infrastructure remains a major condition missing in developing countries as even with increased rates of Internet access, these countries still report a very low ratio of user accounts per 100 people. Logistical networks, including both delivery services and traffic infrastructure, are both essential preconditions for growth of e-commerce, and areas where developing

countries are struggling (Wresch and Fraser 2011). Delivery services are not dependable, and this combined with outdated technology (compared to the US) and strict customs laws render international shippers reluctant to do business with these countries, whereas their revenues in European countries are increasing by billions every year (Cooke 2007). Traffic infrastructure problems include custom delays, exorbitant custom duties, lengthy delays in shipping to customers, and sudden increases in shipping costs of inputs and finished products. These problems are rampant in developed countries, and to a much greater extent in developing and under developing countries as the latter often find themselves unable to make the required national expenditures in the aforementioned areas.

Recommended measures to boost growth of e-commerce in developing and under developing countries

The term ‘digital divide’ is often used in reference to the “disparities between groups and societies in the adoption and diffusion of electronic information and communications technologies (ICTs) and E-business practice” (Genus and Noor 2005, 82). With reference to the adoption and growth of e-commerce, the gap between developed and developing countries is gradually narrowing down.

However, one of the major critical success factors of e-commerce is training and education. Developing countries face the digital divide primarily because they lack the requisite intellectual human capital. Mass illiteracy and little to no command over the English language render e-commerce an exercise in futility. Hence, the most important measure which needs to be taken is to engage in capacity building in e-commerce skills. Training and education can be imparted via various means using the internet itself, such as distance learning and specialised links with universities. Uzbekistan has effectively used the Open University concept to reduce illiteracy and cash in on the opportunities provided by e-commerce (2017 ministry of education).

The government has a very strong role to play state policy, specifically legislation, significantly affects adoption and growth of e-commerce. One of the most important measures that can be taken and that will counter multiple barriers to e-commerce growth is the development of a supportive regulatory and legal environment. E-commerce strategies will be successfully owned only when consumers and businesses trust the concept and its premise, and are sure of its security and reliability (Zaied 2008). For them to feel confident, a solid regulatory umbrella must include enabling laws pertaining to e-business, regulations on consumer protection, e-transactions, and cybercrime as well as carefully laid out processes for redress in the event of abuse. UNCTAD (2015) statistics reveal that under developing countries are slow to adopt these laws; particularly those in Uzbekistan have not adopted these laws or produced draft legislation. These laws are vital for doing business online as the Internet by its very nature exposes customers to possible instances of deception and fraud.

Financial systems in under developing countries need to be restructured to enable online payment mechanisms and credit facilities. Developing countries are generally lagging behind in this regard, other than those with governments that are aggressively supporting e-commerce and reaping the benefits of doing that, such as Korea. In fact, regulatory support has a stronger impact on e-commerce in developing countries relative to developed countries (Zhu et al. 2004). Inadequate infrastructure acts as a major obstacle for e-commerce in developing countries, and the government should invest in legal, financial, logistical, and telecommunication infrastructure which is the backbone of any e-commerce initiative. It is vital that regional integration communities and developed countries partner with developing countries to facilitate in building long-term capacities for e-commerce, and ensure that a compatible infrastructure is developed to enable e-commerce across national boundaries.

Conclusion

The argument most commonly stated against free trade and liberal markets is that these worsen the gap between developed and under developing nations. The recent rise of the Internet economy has added further fuel to this critique, as the digital divide has revealed sharp disparities between the countries which are equipped with information, and those which are not. Given the immense potential that e-commerce has to act as a powerful tool in reducing the gap and give developing countries the chance to achieve economic equality, it is necessary that these countries develop dedicated national strategies and policies for e-commerce development, customised to their resources and situation. This, if followed by investments in telecommunications infrastructure, an enabling legal and regulatory climate, sound institutional reforms and training and education of human resources, will ensure that developing countries become strong contenders in the global e-commerce sector and also under developed countries have to lean on that structures which are developed countries used on for being strong part of the e-commerce.

O'ZBEKISTON YENGIL SANOAT BOZORI UCHUN MARKETING STRATEGIYALARIDAN OQILONA FOYDALANISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolaning asosiy maqsadi O'zbekiston yengil sanoat bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning asosiy yo'llarini aks ettirish va mamlakat yengil sanoat bozorining bugungi holatini tahlil etilgan ma'lumotlar asosida keng yoritib berishdir. Ayni paytda maqoladagi izlanishlar O'zbekiston yengil sanoat bozoridagi mahsulotlarning yetishtirilishidan tortib xaridorlarga yetib borgunga qadar bo'lgan jarayonlarni bosqichli ravishda tahlil qiladi. Shu bilan bir qatorda mamlakatda qabul qilinayotgan yangi qonunlarning sohaga ta'sirini ham baholab berish uchun foydali hisoblanadi.

Kalit so'zlar: *yengil sanoat bozori, marketing strategiyalari va mahsulot.*

Bugungi globallashtirilgan iqtisodiy jarayonlar olamida O'zbek tekstil sanoati ham jadal ravishda rivojlanib bormoqda. Bunga biror bir e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Keltirib o'tilayotgan statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, deyarli har oy mamlakatning qaysidir hududida yangi korxonalar sanoat korxonalarini ochib kelinmoqda. Bularning katta qismi esa tekstil sanoati ulushiga to'g'ri keladi. Bu esa yuqorida keltirilayotgan firmlarning ayni tasdiqi ekanligidan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda mamlakat prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ham sohani rivojlantirish maqsadida bir qancha farmon va qarorlar imzolab, ular ijrosi yuzasidan shaxsan nazoratni o'z qo'lga olganligi esa soha istiqbolli ekanligidan darak beradi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.09.2019 yildagi PQ-4453-sonli "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" shular jumlasidandir.

Ayni shu davrda ushbu yengil sanoat bozori uchun eng muhim bo'lib turgan masala bu tekstil mahsulotlari marketingini oqilona amalga oshirish hisoblanadi. Mahsulot marketingi shunchalik muhim hamda yuqori darajali jarayon ekan, demakki ushbu jarayonni amalga oshirish strategiyalari ham yuqori sahnaga chiqib qoladi. Endilikda, marketing strategiyalari raqamlashib borayotgan dunyo iqtisodiyotining ajralmas bir bo'lak bo'libgina qolmasdan uning eng samarali sohasiga ham aylanib ulgurdi. Samarali marketing ko'rib chiqilgan, yaxshi ma'lumotga ega marketing strategiyasidan boshlanadi. Yaxshi marketing strategiyasi sizning biznesingiz uchun aniq, real va o'lchanadigan marketing maqsadlarini belgilashga yordam beradi.

Marketing strategiyasi - bo'lajak iste'molchilarga erishish va ularni o'z mahsuloti yoki xizmatlarining mijozlariga aylantirish uchun biznesning umumiy o'yin rejasini anglatadi. Marketing strategiyasi kompaniyaning qiymat taklifini, asosiy brend xabarlarini, maqsadli mijozlar demografiyasi haqidagi ma'lumotlarni va boshqa yuqori darajadagi elementlarni o'z ichiga oladi. Dunyo marketologlari nazarida esa marketing strategiyasi qisqa qilib aytganda tashkilotning marketing maqsadlariga erishish uchun maxsus ishlab chiqilgan kompleks reja demakdir.

Tahlillar va asosiy ko'rsatkichlar.

Bugungi kun statistik ma'lumotlarini tahlil qilish har qanday soha rivojida eng muhim jarayon hisoblanadi. Shunday ekan, O'zbekiston yengil sanoat sohasi rivojiga baho berish uchun berish bir nechta tahliliy usullardan foydalangan holda tanlangan ma'lumotlarni qayta ishlab aniq bir xulosa va takliflar berish jarayoniga yetib kelamiz. Quyida ushbu maqolani yoritish uchun foydalanilayotgan tahliliy usullarni sanab o'tamiz: *tezkor, istiqbolli hamda taqqoslama tahlili.*

Tezkor tahlillar joriy tahlillardan farqli o'laroq asosan boshlang'ich ma'lumotlarni o'z ichiga olgan holda amalga oshiriluvchi tahlildir.

Istiqbolli tahlillar kelgusida ko'zda tutilgan faoliyatni baholash va rejalashtirish uchun amalga oshiriladigan tahlil hisoblanadi.

Taqqoslama tahlillar bu iqtisodiy jarayonlarda keng ravishda foydalaniladigan tahlil bo'lib, bir nechta o'xshash holat va ma'lumotlar bir biriga solishtirma usulda tahlil qiladi.

O'zbekiston yengil sanoatida bir qancha asosiy ko'rsatkichlar mavjud, shular qatorida quyidagilarni alohida ta'kidlab o'tishimiz joiz bo'ladi:

- ❖ Yengil sanoatning mamlakat sanoat sohasidagi ulushi;
- ❖ Sohadagi ish o'rinlarining oshishi;

- ❖ Soha daromadlari;
- ❖ Tarkibiy o'zgarishlar;
- ❖ Soha korxonalarining byudjetga to'lovlarining o'sishi;
- ❖ Sohadagi klaster korxonalari soni.

Ayni shu ko'rsatkichlar asosida mamlakat yengil sanoatiga tahliliy baho berish mumkin.

1 – rasm, O'zbekiston tekstil sanoati asosiy ko'rsatkichlari.

Manba: Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi.

2 – rasm, O'zbekiston to'qimachilik sanoatidagi ko'rsatkichlar.

Tekstil sanoatida marketing strategiyalaridan foydalanish.

To'qimachilik sanoati kompaniyasining marketing rejasi bu marketing maqsadlari va vazifalari va ularga erishish uchun muddatli harakatlar bilan aniqlanadigan bozorning o'ziga xos strategiyasini belgilaydi. To'qimachilik sanoati to'qimachilik va boshqa matolarni loyihalash va ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Tarqatish kanallariga ishlab chiqaruvchilar, import qiluvchilar va chakana sotuvchilar kiradi. Tarqatish kanallarining keng doirasi, shuningdek, mahsulot va xizmatlar segmentlarining xilma-xilligi natijasida har bir marketing rejasi turlicha bo'ladi va shunga asoslanib har bir kompaniyaning maqsad va vazifalariga moslashtiriladi. Quyida dunyo yengil sanoatida keng ravishda foydalanilib kelayotgan va mamlakatimizda marketing rivoji uchun foydali zamonaviy marketing strategiyalari qayd etiladi.

1 – jadval. Zamonaviy marketing strategiyalari.

Marketing Strategiyasi	Mazmuni	Foydalanish yo'llari
<i>Ijtimoiy tarmoq va virusli marketing</i>	<i>Ijtimoiy media marketingi foydalanuvchilarga qimmatli deb topadigan va o'z ijtimoiy tarmoqlari bo'ylab baham ko'rishni xohlaydigan kontent bilan ta'minlashga qaratilgan, natijada ko'rish va trafikni oshiradi. Kontent, video va tasvirlarning ijtimoiy media ulushlari ham qidiruv tizimini optimallashtirish sa'y-harakatlariga ta'sir qiladi.</i>	<i>Facebook, Twitter, YouTube, Instagram va Google kabi qidiruv tizimlari</i>
<i>Matbuotda Pulli reklama</i>	<i>Pullik media - bu kompaniyalar pullik reklama orqali veb-saytlar trafiginini oshirish uchun foydalanadigan vositadir. Eng mashhur usullardan biri bu bosish uchun to'lov (PPC) havolalari. Aslida, kompaniya o'z mahsuloti yoki xizmatiga tegishli kalit so'zlar qidirilganda qidiruv tizimi natijalarida reklama sifatida ko'rinadigan havolani sotib oladi yoki "homiylilik qiladi" (bu jarayon odatda qidiruv tizimi marketingi yoki SEM deb nomlanadi).</i>	<i>Facebook, Twitter, YouTube hamda Google reklamalari</i>
<i>Internet Marketing</i>	<i>Internet-marketing yoki onlayn marketing, e-tijorat savdosini reklama qilish va oshirish uchun veb va elektron pochta birlashtiradi. Ijtimoiy media platformalari, shuningdek, brend mavjudligidan foydalanish va mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish uchun kiritilishi mumkin.</i>	<i>Barcha turdagi internet manbalari.</i>
<i>Email marketing</i>	<i>Elektron pochta marketingi etakchilarni tarbiyalash va aylantirishning juda samarali usulidir. Biroq, sizning xabaringiz spam-filtrlarga tushib qoladimi, bu tasodifiy o'yin emas. Buning o'rniga, elektron pochta marketingi - bu sotib olish qarorlariga ta'sir qilish maqsadida aniq istiqbollar va mijozlarga qaratilgan avtomatlashtirilgan jarayon.</i>	<i>Elektron pochta: Gmail, Mail.ru, Yahoo.com, shu kabilar.</i>
<i>To'g'ridan-to'g'ri sotish</i>	<i>To'g'ridan-to'g'ri sotish ism taklif qilgan narsani amalga oshiradi - mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga sotish va sotish. Ushbu modelda savdo agentlari mahsulotlarni chakana savdo joylaridan uzoqda, odatda, bir kishining uyida namoyish qilish va sotish orqali shaxslar bilan yuzma-yuz munosabatlar o'rnatadilar.</i>	<i>Amway, Avon, Herbalife va Mary Kay.</i>
<i>Xarid nuqtasi marketingi (POP)</i>	<i>Sotib olish nuqtasi marketingi (yoki POP marketingi) maxsus auditoriyaga sotadi - bu xaridorlar allaqachon do'konda va sotib olishga tayyor. Mahsulot displeylari, paketdagi kuponlar, mahsulotning afzalliklari haqida gapiradigan suhbatdoshlar va boshqa e'tiborni tortadigan "qizg'inchilar" ko'pincha javonda sotib olish qarorlarini chalg'itib, shunchaki yaxshi va juda ko'zga ko'ringan taklifni qabul qilib yuborishadi.</i>	<i>KitKat, Nesquick kabi mahsulotlarni sotishda xarid nuqtasidagi flyer va broshuralar.</i>
<i>Topilgan Media yoki PR</i>	<i>Topilgan OAV (yoki "erkin ommaviy axborot vositalari") - bu pullik reklamadan tashqari sa'y-harakatlar orqali yaratilgan reklama. Bu turli shakllarda bo'lishi mumkin - ijtimoiy media guvohnomasi, og'zaki so'z, televideniye yoki radio haqida eslatma, gazeta maqolasi yoki tahririyati - lekin bir narsa doimiy: ishlab topgan ommaviy axborot vositalari so'ralmagan va faqat organik tarzda olinishi mumkin.</i>	<i>Turli xil media muhokamalar asosida, jumladan ijtimoiy tarmoqlardagi mashxur trendlar.</i>
<i>Og'zaki marketing</i>	<i>Brend hikoyalari iste'molchilarni hissiy darajada jalb qilish uchun tanish aloqa formatidan foydalanadi. Faqat faktlar va raqamlarni so'zlab berish o'rniga, hikoya qilish sizning kompaniyangiz kimligi, nima bilan shug'ullanayotganingiz, muammolarni qanday hal qilishingiz, nimani qadrlayotganingiz haqida umumiy fikrlarni insonlar ongida hosil qilish jarayonidir.</i>	<i>Mahsulot haqidagi fikr va qarshlar og'zaki ravishda ko'chib yurishi.</i>

Xulosa.

Yuqorida keltirib o'tilgan tahlil va strategiyalardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda yengil sanoat, xususan, to'qimachilik va tekstil sohalarini rivojlantirishni jadallashtirishda to'g'ri marketing strategiyalarni tanlab olish va joriy qilish sohada samaradorlikni oshirishga bevosita xizmat qiladi. Shu maqsadda yengil sanotni bosqichma-bosqich raqamli iqtisodiyot tarmog'iga aylantirish, yengil sanoat sohasidagi korxonalar va kompaniyalar raqobatbardoshligini ta'minlash, tovar-maxsulot sotuvi usullari va bozorni o'rganish hamda tahlil qilish, maxsulotning iste'molchiga yetib borishi uchun qulay shart-sharoit yaratish va h.k. larni taklif qilamiz. Shu jumladan, O'zbekiston yengil sanoat rivoji uchun zamonaviy xalqaro marketing strategiyalaridan (Internet va email marketing) muvofiq foydalanish va amaliyotga tatbiq qilish, kiritilayotgan o'zgarishlarni bosqichma-bosqich joriy qilish, erishilayotgan yutuqlar sarhisobini tahlil qilish va kelgusi harakatlarni reja asosida to'g'ri tashkillashtirish kabi masalalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa o'rnida aytish joizki, iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligiga asoslangan mamlakatimizda yengil sanoatning rolini oshirish,

jumladan, tekstil va to'qimachilik maxsulotlari ishlab chiqarilishini ko'paytirish va shu orqali yengil sanoat bozori marketingini oqilona usullarda jadal sur'atda rivojlantirish o'z o'rnida O'zbekistonning iqtisodiy potensialini yanada yuksaltirgan holda, iqtisodiyotda bir qancha ijobiy islotlar bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.09.2019 yildagi PQ-4453-sonli "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor maxsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" prezident qarori.*
2. *Ergashxodjaeva SH.Dj. Strategik marketing. - T.: IQTISODIYOT, 2019. - 232 bet)*
3. *F.Kotler; G.Armstrong. Marketing "Asoslari" 14 edition. 2018.*
4. *George J. Avlonitis "Marketing strategies and tactics in a period of recession" 2016.*
5. *Shoalimov A.X. Tojiboyeva Sh.A. "Iqtisodiy tahlil nazariyasi" Darslik. -T.: TDIU, 2010.*

*Jalilov Jamshid G'anijonovich
Marketing kafedrasi, PhD, Katta o'qituvchi
Sirojiddinov Shaxriddin Nurmamat o'g'li
Magistratura bo'limi MMRT – 10 2-kurs talabasi*

DUNYO BOZORIDA BRAND NOMLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada jahon bozoridagi eng yirik kompaniyalar nomlari, ularning jahonda qanday o'rin egallayotganining reytinglari haqida fikr yuritiladi va ularning iste'molchilarning jalb etish xususiyati hamda marketing sohasidagi yutuqlari ko'zda tutilgan holda O'zbekiston va dunyo bozoridagi ahamiyati haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Brend, brend reytingi va iste'molchi e'tibori.*

Bugungi kun iqtisodiyot olami ko'plab o'zgarishlar va globallashuv maydoniga aylanib ulgurdi. Ushbu maydonning ajralmas qismi sifatida rivojlanib kelayotgan marketing jarayonlari ham butun jahon biznesi uchun yuqori ahamiyat kasb etib kelmoqda. Ayni shu jarayonlarning tarkibiy qismi o'laroq, har bir ishlab chiqarilayotgan yangi turdagi mahsulotlar uchun alohida o'ziga jalb qilish xususiyatiga ega bo'lgan nom tanlanishi juda katta ahamiyatga ega va mahsulotlar ana shu nomlar orqali iste'molchilarga yetib borib, ularda sodiqlik hissini uyg'otib, uni "brend" darajasiga ko'taradi. Demakki, mahsulot nomi brend darajasiga ko'tarilib uning yangi statusini belgilab berar ekan, unda mahsulot uchun nom tanlash ham muhim bir jarayonligi yaqqol ko'zga tashlanib ulgurdi. Global iqtisodiyotda yuqori mashxurlik darajasiga ega bo'lgan mahsulotlar uchun nom tanlash dastavval bir muncha oddiy va oson jarayon bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda bu jarayon anchayin murakkablashgan bosqichga yetgan desak mubolag'a bo'lmasa kerak.

Brend - bu bir ishlab chiqaruvchining tovarini yoki xizmatini boshqa ishlab chiqaruvchilardan farq qiladigan ism, atama, dizayn, belgi yoki boshqa xususiyatlarini bildiradi. Brendlar biznesda, marketingda va reklama sohasida tan olinish uchun ishlatiladi va eng muhimi, markaning mijozlari, uning egalari va aksiyadorlari manfaati, aniqlangan obyekt uchun tovar sarmoyasi sifatida qiymat yaratish va saqlash uchun ishlatiladi. Brend nomlari ba'zan umumiy yoki do'kon brendlaridan ajralib turishi kerak. Brend nomlari bilan ishlash esa o'z navbatida brending deyiladi va brending bu marketing kommunikatsiyalari tizimining firma stili va uning elementlarini ishlab chiqish, firmani raqobatchilardan ajratib turuvchi o'ziga xos imijini yaratish sohasi.

Mahsulot ishlab chiqarish sohasida birinchi navbatda kompaniyalar nomlari va ularning iste'molchilarga ta'sir qilish psixologiyasiga qarab mahsulotlarga nom qo'yish asosiy omil hisoblanadi. Misol uchun, O'zbekistondagi ba'zi kompaniya va firma nomlari iste'molchilarga ta'sir qilish doirasi bir muncha sust. Negaki, mahsulot nomi bir muncha chet el brend nomlari xususiyatlaridan foydalanib qo'yilgan nomlardir. Shuning uchun ham O'zbekiston milliy brendlar reytingida 100 ta davlat ichida 70-o'rinda turibdi. Brand Financening oxirgi tadqiqotlariga ko'ra, dunyoning eng qimmat milliy brendlari AQSh, Xitoy va Germaniya bo'lib qolmoqda. Milliy brendlarning baholanishi bo'yicha 2018-yilgi statistik ma'lumotlarga qaraganda AQSh 7.2 foizga o'sib, 27.751 trln dollarga baholangan, Xitoy brendlari 40,5 foizga yuqorilab, 19,486 trln dollargacha yetgan. Germaniya brendi esa 5.7 foizga arzonlashib, 4.855 trln dollarni tashkil qilgan. Shu qatorda O'zbekiston 70-o'rinda bo'lib, MDH davrlari ichida 4-o'rinni egallagan. Bu oldingi yillarga nisbatan 2 pog'ona yuqori ko'rsatgich. Brendning baholanishida davlatning yalpi ichki mahsuloti, investitsiyaviy va turistik jozibadorligi, siyosati va savdo qoidalari, ijtimoiy jihatlari va boshqa mezonlar hisobga olingan.

Qo‘chimcha qilib shuni aytish joizki, bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatning nomi ham brend hisoblanadi. Masalan, Shvetsariya haqida o‘ylaganizda birinchi navbatda banklar, soatlar va Alp tog‘lari ko‘z oldizga keladi, Yaponiya esa “Kunchiqar mamlakat” yoki bo‘lmasa elektronikaning yuksak na‘munalari, samuraylar ko‘z oldizda namoyon bo‘ladi. Dunyo bozorida mamlakatning nomi ham imij hisoblanadi. Mamlakat nomi brendi bo‘yicha Brand Financening reytingida dastlabki o‘rinlarni Singapur, Shvetsariya, BAA, Gonkong, Niderlandiyalar (AAA) egallab turibdi. O‘zbekiston esa bunda 18 pog‘ona yuqorilab 49-o‘rinda (AA-) Italiya, Polsha, Quvayt davlatlari bilan bir qatordan joy olgan.

Kantar BrandZning 2021-yilgi dunyodagi eng qimmat brendlari bo‘yicha olib borgan statistik ma‘lumotlariga ko‘ra Amazon va Apple yetakchilik qilmoqda.

1-jadval. Dunyo bo‘yicha brendlarning reytingi ko‘rsatkichlari.

Reyting 2021	Brend	Brend qiymati (\$Mil) 2021	O‘shish % 2020
1	Amazon	683,852	64%
2	Apple	611,997	74%
3	Google	457,998	42%
4	Microsoft	410,271	26%
5	Tencent	240,931	60%
6	Facebook	226,744	54%
7	Alibaba	196,912	29%
8	Visa	191,285	2%
9	Mc Donald’s	154,921	20%
10	MasterCard	112,876	4%

2020/21-yil brend o‘shishi bo‘yicha rekord yil bo‘ldi. Ko‘pchilik qiyin yilni boshidan kechirganiga qaramay, Brand Finance tadqiqotchilari kuchli brendlari aktsiyadorlarning yuqori daromadini, barqarorligini va tezroq tiklanishini yana bir bor isbotladi. Global elektron tijorat 2020 yilda sotuvlar hajmining 12 foizidan 15 foizigacha o‘shishi bilan, bu savdo zanjiridan to FedEx va UPS kabi kuryerlargacha bo‘lgan brendlari uchun ijobiy yil bo‘ldi. Biroq, ko‘pchilik pandemiyaning boshida qiyinchiliklarni bashorat qilgan sohalarda o‘shishni ham ko‘rdik. Masalan, kiyim -kechak brendlari reytingda ommaviy axborot vositalari va ko‘ngilochar brendlardan ham ko‘proq o‘sdi va hashamatli brendlari, butun dunyo bo‘ylab sayohatlarning kamayishiga qaramay, o‘z kuchlarini qayta yo‘naltirishdi va natijada o‘shishni ko‘rishdi.

Hozirgi bozor iqtisodiyotida brend nomlari ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Negaki, iste‘molchilarni birinchi navbatda mahsulotning ichki xususiyatlari emas balki uning nomi va qanday talaffus qilinishi e‘tiborni tortadi. Misol uchun, Mc Donald’s korporatsiyasining asoschisi Ray Kroc aka-uka McDonaldlardan kompaniyani torib olayotganida shunday degan edi, - “Kompaniyani sizlardan men tortib olayotganim yo‘q, sizlar o‘zlaringiz menga topshirdilaringiz. Faqat birgina meni oshxonangizga kiritdingizmi? Yo‘q, mendan oldin ham bir necha tanishlaringni va o‘rtoqlaringiz kiritgansizlar, ular ham sizlardan o‘rganib burger tayyorlashni boshlashdi, lekin ish jarayonini yurita olmadilar. Menga oshxonangizni yoki bo‘lmasa burgerlaringizni umuman qizig‘i yo‘q, menga birgina “McDonald’s” degan so‘zning o‘ziyoq menda ishtiyok va qattiyat uyg‘otdi.” Bundan ko‘rinib turibdiki, bu nom hozirgi kunda dunyo brendlari ichida kuchli 10 talikda turibdi. Shunday ekan mahsulot nomlari va talaffuzi juda katta ahamiyat kasb etadi. Brend nomlari iste‘molchilarga birgina so‘z bilan kirib borsa, ularda mahsulotga bo‘lgan qiziqish yanada ortadi. Chunki boshida aytishga qiynalmagan iste‘molchi sotib olishga ham hech qachon qiynalmaydi. Yana bunday misollar juda ko‘p: Nike, Adidas, Reebok, Tesla, Iphone va kh.

Bizning mamlakatimizda esa bunday nomlarni topish juda mushkul. Negaki mahsulot nomlari va kompaniyalar nomlari bir necha so‘zdan iborat bo‘lib, hattoki kompaniya asoschisi nomi bilan atalib qo‘yiladi, bu esa iste‘molchilar qalbiga bu nomlar orqali kirib borish muncha qiyin sanaladi. Misol uchun, To‘xtaniyoz ota kolbasalari, Ro‘zmetov, Asil; kiyim tikish fabrikalari nomlarida albatta “tekstil” degan so‘z bor (Mega Soft Textile, Bagira Textile). Bunday narsalar hech qachon iste‘molchilarni e‘tiborini tortmaydi. Kompaniya nomi brendning ya‘ni mahsulotning rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Axir jarangdor nom raqobatchilar olomoni orasida ajralib turishga yordam beradi. Ijodkorlar “naming” – savdo markasi uchun betakror nom o‘ylab topish jarayonida anchadan beri bosh qotirib ulkan natijalarga erishmoqdalar. Shunday ekan o‘zgarishlar vaqti kelgani aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brand Finance Global500 report 2019.
2. Ergashxo‘jayeva Sh., Qosimova M. “Marketing asoslari” O‘quv qo‘llanma 2019-yil, 288-bet.
3. P.Kotler., G.Armstrong “Principles of Marketing” 11th edition. 2016.
4. The Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2021 ranking reports.

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING MUOMMOLAR YECHIMLAR VA ISTIQBOLLARI

Annotatsiya: Ushbu tezisdan hozirgi vaqatda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning o'rni va ahamiyati to'g'risida so'z boradi. Undan tashqari raqamli iqtisodiyotning iqtisodiyotdagi o'rni ham yoritiladi.

Mavzuni boshlamasdan avval davlatimiz rahbarinig ushbu so'zlarini eslab o'tmasak bo'lmaz, Albatta raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va resurslarni talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak qachon kirishamiz. Ertaga juda kech bo'ladi. Shu bois raqamli iqtisodiyotga faol o'tish kelgusi besh yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi. Haqiqatdan ham bu so'zlarda jon bor. So'nggi yillarda iqtisodiyotni rivojlantirishda ilg'or texnologiyalar va innovatsiyalarning ahamiyati oshib bormoqda. Eng yangi texnologiyalar ishlab chiqarish va biznes jarayonlarining samaradorligini oshirishi mumkin. Shuni inobatga olib O'zbekistonda Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining maqsadlariga muvofiq quyidagilar qabul qilindi:

O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018-yil 3-iyuldagi PQ-3832-son Farmoni.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018-yil 21-noyabrdagi PQ - 4022-son Qarori.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.03.03-yildagi PQ-3832-son «O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan blokcheyn texnologiyalarin ishlab chiqish va ulardan foydalanishda malakali kadrlar tayyorlash va bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2018 yil 28 dekabrdagi 2019 yil uchun eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga muroja'atnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodning rivojlanishi bo'yicha quyidagilarni aytib o'tdi.

“Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan “Raqamli iqtisodiyot milliy kontseptsitasini ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda “Raqamli O'zbekiston-2030” dasturini hayotga tadbiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar o'tkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda. Shuning uchun Hukumatga ikki oy muddatda raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish topshiriladi. Bu borada axborot xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur.

Avvalo shuni aytish kerakki, raqamli iqtisodiyot o'zaro bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining zanjiridan iborat bo'lib, uning ajralmas elementi zanjirlararo (insonlararo, mashinalararo, bulutlar orqali, data markazlararo) raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan ma'lumot almashinishdir. Raqamli iqtisodiyotda raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohalaridagi ishlab chiqarishning asosiy elementi hisoblanadi va bunday iqtisodiyot tizimiga bosqichma-bosqich o'tish mamlakatimizning global miqyosdagi raqobatbardoshligini oshirib, fuqarolarning hayot sifatini yanada oshiradi, yangi ish joylarini yaratadi, jadal iqtisodiy o'sishga imkon yaratadi va milliy mustaqillikni ham ta'minlab beradi. Ushbu raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturi quyidagi maqsadlarini amalga oshirish uchun xizmat qilishi kerak.

O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotning ekotizimini yaratish;

Mamlakat raqamli iqtisodiyot tizimining institutlari va infratuzilmasini yaratish;

Respublikaning barcha tarmoqlarini qamrab oluvchi informatsion jamiyat tashkil qilish uchun kerakli bo'lgan barcha chora-tadbirlarni amalga oshirish;

Global miqyosda va global bozorlarga respublikamizning raqobatbardoshligini oshirish.

Endi global information tizimda mavjud bo'lgan ochiq ma'lumotlar va adabiyotlardan foydalangan xolda bir qancha rivojlangan mamlakatlar misolida raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini shakllantirishning asosiy ko'rsatgichlari va uning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz

Raqamli elektron biznes sohasidagi kompaniyalarning kapitalizatsiyasi foydalanuvchilar soniga va ular sonining ko'payishiga bog'liq bo'lib qoladi. Bu esa kompaniyalarga sotuvdan katta miqdordagi daromad olinishiga sabab bo'ladi. Masalan, YouTube bir kunda 100 million so'rov oladi, Facebookda esa 2 milliarddan ko'p ishtirokchilar mavjud. Huddi shu juda katta foydalanuvchilar guruhini qamrab olish nafaqat kapitalizatsiyani ko'paytiradi, balki reklamada ham katta miqdordagi mablag' ishlab olishga sabab

bo‘ladi. Masalan, 2015 yilda Facebook reklamaning o‘zidan 26,9 milliard dollardan ortiq mablag ishlab oldi. 2016 yil natijalari bo‘yicha Facebookning yillik daromadi 27,6 milliard dollarni tashkil qilib, sof foyda 10,2 milliard dollarni tashkil etgan. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot – yangi iqtisodiy muhit bo‘lib, u biznes uchun yangi va juda kata imkoniyatlar yaratib beradi.

Taklif va hulosalar

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish O‘zbekiston Respublikasi uchun ham uning dunyo miqyosidagi raqobatbardoshligini belgilab beradigan strategik ahamiyatga molik masalalardan biri hisoblanadi. Bu esa davlatimizga raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini uchun shart-sharoitlar yaratish, uni eng kerakli sohalarga yo‘naltirish va bu jarayonni imkoniyat darajasida rag‘batlantirish zarurligi demakdir. Milliy iqtisodiyotimizning yana bir muhim ajralib turadigan jihati shundaki, YIM asosiy qismi davlat korporatsiyalari (yoki davlat ishtiroki ulushi katta bo‘lgan kompaniyalar) tomonidan yaratiladi. Bunday sharoitlarda profilli vazirliklar yoki davlat korporatsiyalari rahbarligi ostida industrial raqamli platformalar yaratish eng oqilona qadam bo‘lib hisoblanadi. Bunday platformalar raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishi va unga mos keluvchi texnologiyalarning keng tarqalishi uchun zarur infratuzilma bazisini yaratadi. Fikrimizcha, raqamli iqtisodiyot platformalari tuzishda asosiy e‘tiborni quyidagi yo‘nalishlarga qaratish zarur: telekommunikatsiyalar, energetika, transport, sog‘likni saqlash, soliq va soliqqa tortish, dori-darmonlarlogistikasi, ma‘lumotlarni qayta ishlash, turizm, tashqi iqtisodiy faoliyat, ko‘chmasmulk savdosi va ishlab chiqarish. Aynan shu sohalarning rivojlanishi kerakli infratuzilma va mos texnologik bazis yaratishga imkon beradi. So‘ngra ularni iqtisodiyotning boshqa sohalarga ko‘chirgan holda O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni maksimal darajada tez shakllantirish mumkin bo‘ladi. Bunday yondashuv bugungi kunda respublikamiz uchun eng maqsadga muvofiq bo‘lib ko‘rinadi, lekin u ham kamchiliklardan xoli emas, albatta. Ammo mos keluvchi strategiya tanlashda unga asoslanishi lozim bo‘lgan raqamli iqtisodiyot konsepsiyasini shakllantirish uchun taxmin qilingan yo‘l risklarini ham, raqamli iqtisodiyot risklarini ham hisobga olish lozim. Rivojlangan mamlakatlar raqamli iqtisodiyotining ko‘plab dasturlari (AQSH, Avstriya, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Koreyava boshqalar) asosiy e‘tiborni “raqamli tibbiyot” va “aqli shahar” ijtimoiy yo‘nalishlariga qaratgan. Bunday loyihalarni rivojlantirish yo‘nalishi jiddiy iqtisodiy samaraga ega emas, ammo bu tanlov bir qator dalillar vositasida bir qadar asoslanishi mumkin.

Raqamli iqtisodning yana boshqa bir xizmatlari, shu jumladan, big data, sun‘iy intellect, mashina vositasida ta‘lim berish, kraudsorsing, kraudfunding, blokcheyn va bulutli texnologiyalar ham kelajak iqtisodiyotida va korporativ boshqaruvda halqiluvchi ahamiyat kasb etishini hayotning rivojlanish tendentsiyalari yaqqol ko‘rsatib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Muroja‘atnomasi.
2. Постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и внедрению цифровой экономики в Республике Узбекистан от 31 августа 2018 года.
3. Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod Molia” nashriyoti, 2019. 396 bet.
4. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Ракамли валюталар бозори: инновациялар варивожланиши истикболлари. –Т: “Фан ва технология” nashriyoti, 2018, 172бет.
5. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. –М.: ИНФРА-М, 2017. -281 с.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/-> Vikipediadagi sahifa

Аббосов Нодирхон Фурқат ўғли,
МКБ-10 гуруҳ магистри,
Илмий раҳбар: и.ф.н., доц.А.А.Темиров

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Тезисда муаллиф томонидан тижорат банклари барқарорлиги ва муваффақиятли фаолият юритилишида корпоратив бошқарувнинг ўрни ва роли тўғрисида фикр юритилган, шунингдек, корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида республикада фаолият юритаётган тижорат банкларининг роли тобора ортиб бормоқда. Чунки хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳеч бири банк хизматини четлаб ўтиб фаолият юрита олмайди, ўзаро ҳисоб-китобларини банк

ёрдамсиз ўтказа олмайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек “Банк ва молия тизимида ислохотларни жадал давом эттириш, соҳага замонавий бозор механизмларини кенг жорий этиш зарур. Бугунги кунда банк тизимидаги энг асосий муаммо – улар капиталининг асосий қисми, яъни, 83 фоизи давлатга тегишли эканидир. Бу, ўз навбатида, банк секторида соғлом рақобатга тўсиқ бўлиб, хизмат кўрсатиш сифатига салбий таъсир қилмоқда.” [1].

Тижорат банклари барқарорлиги ва муваффақиятли фаолият юритиши корпоратив бошқарувини қандай ташкил этилганлигига боғлиқ. Корпоратив бошқарув деганда банк стратегик мақсадларини аниқлаш ва уларга эришиш устидан назорат қилиш учун зарур ташкилий тузилмани, шунингдек, бошқарувга оид қарорлар қабул қилиш имконини таъминловчи, банк бошқарув органлари ва бошқа манфаатдор томонлар ўртасидаги муносабатлар мажмуи, шу жумладан, бошқарув органларининг ваколатларини ва жавобгарлигини тақсимлаш ҳамда бошқарувга оид қарорлар қабул қилиш имконини яратиш тушунилади [2]. Тижорат корхоналарида банк кенгаши аъзолари ва раҳбарларига банкни бошқариш бўйича эркин ҳаракат қилиш имкони берилган.

Маълумки, тижорат банклари, асосан, жалб қилинган маблағлар асосида операцияларни амалга оширадilar. Айниқса, банклар ўз фаолиятини сақлаш учун акциядорлик капиталидан фойдаланишига қарамасдан, банк фаолияти омонатчилар маблағларининг йўқолишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли ҳам банкларда корпоратив бошқарувни самарали ташкил этиш муҳим масала ҳисобланади.

Бошқа акциядорлик жамиятлари каби акциядорлик тижорат банклари бошқарувининг юқори органи бўлиб акциядорлар умумий йиғилиши ҳисобланади. Миноритар акциядорлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида Республикамиз банкларда миноритар акциядорлар кўмитаси ташкил этилган, шунингдек Банк Кенгаши таркибига банкнинг миноритар акциядорлари манфаатларини ифодалайдиган аъзолари ҳам киритилади.

Тижорат банкларида Банк Кенгашининг раислигига, агар банк уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, кўпчилик овоз билан кенгаш аъзоларининг бири сайланади. Кенгаш раиси унинг фаолиятини бошқариш ва самарадорлигини таъминлашга жавобгар, шунингдек, кенгаш аъзолари ўртасида ишончли муносабатларни шакллантиришга хизмат қилади. Кенгаш йиғилишларида раис тўлиқ ва кенг қамровли маълумотларни таҳлил қилган ҳолда мустақил фикр алмашинувлари, танқидий қарашлар ва ижодий ёндашувлар асосида қарорлар қабул қилинишини таъминлаш лозим. Агар банк акцияларининг 50 фоиздан ортиғи давлатга тегишли бўлса, Банк Кенгаши раиси Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг тақдимномасига кўра Вазирлар Маҳкамаси қарори билан тасдиқланади. Банк Кенгаши раисининг ўринбосари банк Кенгаши раиси томонидан банк Кенгаши аъзоларидан тайинланади [6].

Банкнинг касбга оид этикаси кодекси унинг банк корпоратив бошқаруви даражасига ижобий таъсир кўрсатишини таъминлаш мақсадида барча ходимларга етказилиши ва унга банк ташкилий тузилмасининг барча ташкилий даражаларида, жумладан банк Кенгаши ва Бошқарувида риоя этилиши зарур. Банкнинг стратегик мақсадларига эришишининг муҳим омили бўлиб, корпоратив бошқарувнинг куйидаги жиҳатларини аниқлаб берадиган касбга оид этикаси стандартларини ўрнатишга йўналтирилган банк Кенгаши ва Бошқаруви фаолияти ҳисобланади:

-банк ташкилий тузилмаларининг барча даражаларида ички назоратнинг самарали тизимини таъминлаш, шу жумладан, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича;

-соғлом ва хавфсиз банк амалиётини ўтказиш;

-манфаатлар тўқнашувини бартараф этиш ҳамда манфаатлар тўқнашуви юзага келиши мумкин бўлган ҳолатлар ва фаолият соҳаларини аниқлаш;

-банк ходимлари ва мансабдор шахсларини кредитлашда банк хавфсизлиги ва ишончилиги талабларига риоя этиш ва бошқалар.

Тижорат банкларида манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш бўйича қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминловчи ҳамда банк инсайдерлари ва аффилиланган шахслари билан операцияларни тартибга солувчи механизмлар ишлаб чиқилган. Кадрлар сиёсати борасида корпоратив бошқарув ходимларни (жумладан банк раҳбариятини) ишга қабул қилиш ва ишдан бўшатиш, ходимларни ўқитиш, кадрлар жойини ўзгартириш ва мансабда ўсиш, банк ходими томонидан ўз мажбуриятларининг лозим даражада бажарилмаслиги, банкнинг касбга оид этикаси

кодексининг бузилиши учун чоралар кўриш масалаларига тааллуқли ички ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларга риоя этилишини кўзда тутлади.

Тижорат банклари фаолиятини бошқаришдаги ошкоралик акциядорлар, омонатчилар ва банкнинг бошқа кредиторлари учун бошқарув органлари фаолияти мониторингини амалга ошириш, самарали корпоратив бошқарувни амалга ошириш борасида банк обрўсини ушлаб туриш имконини беради, шунингдек банк Кенгаши ва Бошқаруви ишининг самарасини баҳолаш учун зарур ахборотни етказиб беради.

Тижорат банкининг жорий фаолиятини унинг раҳбарияти-банк бошқаруви амалга оширади. Бошқарув раисининг мажбуриятларига банк Кенгаши ва акциядорлар Умумий йиғилиши қарорларини бажариш киради. Бошқарув раиси лавозимга банк Кенгаши қарори билан тайинланади, кейинчалик акциядорлар Умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади. Банк бошқаруви томонидан банкнинг кунлик назорати амалга оширилиши лозим. Банк Бошқаруви зиммасига банк фаолиятини бошқариш учун алоҳида сиёсат турларини, жумладан, банк кредит сиёсати, банк ликвидлигини бошқариш сиёсати, инвестиция сиёсати ва эмиссия сиёсатини ишлаб чиқиш масъулияти юкланган [3].

Банклар ошкор этилаётган ахборот аниқ ва равшан бўлиши, ундан акциядорлар, омонатчилар, бошқа манфаатдор тарафлар ва бозор иштирокчилари осон фойдалана олиши учун тушунарли шаклда тақдим этилиши лозим.

Ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг 32 та банкдан 13 та тижорат банкининг устав капитали таркибида давлат акция пакетлари мавжуд. Давлат улуши мавжуд банкларида бозор ислохотларини амалга ошириш, жумладан, корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш масалалари кўриб чиқилмоқда. Бунинг асосий сабаблари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

-мазкур банкларда бозор иқтисодиёти тенденцияларга мослашувчанлик ва ўзгаришларни қабул салоҳияти мавжуд эмаслиги;

-уларнинг инвестицияларни жалб этиши қобилияти пасайиб кетишига сабаб бўлган солиқ ва божхона имтиёзларига ортиқча боғланиб қолганлиги;

-индивидуал характерга эга эканлиги;

-стратегик режалар тизими, таҳлилнинг йўқлиги;

-таваккал йўл билан бошқариш.

ислохотлар ўтказиш заруратини келтириб чиқарди.

Давлат улуши мавжуд банкларида ислохотларни ўтказишда қуйидагилар эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз:

-ушбу банкларни бошқариш учун бозор механизмларини ишлаб чиқиш;

-улардаги замонавий корпоратив бошқарув усулларини жорий этиш;

-уларнинг устав капиталидаги давлат улушини аста-секин қисқартириш;

-қисқартирилган улушни халқаро ташкилотлар ва бошқа миллий ва хорижий компанияларга бериш орқали хусусийлаштиришни таъминлаш ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.* <https://uznet.press>

2. *Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисидаги Низом.* 30.06.2000. № 3254.

3. *Анализ банковского сектора: Что ждет банки Узбекистана?* www.Experian. 09.04.2018.

4. *Банковские операции: учебное пособие / кол. авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2012. - 384 с.*

5. *Михайлов Д.М. Корпоративное управление. Учебное пособие. -М.: КНОРУС.2013. 256 с.*

6. *Темиров А.А. Пути совершенствования корпоративного управления в коммерческих банках Республики Узбекистан // Управление государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики : материалы Пятой международной научно-практической конференции (16–17 октября 2020 г.) – Ростов н/Д, 2020. – 404 с.*

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: Тезисда муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида корпоратив бошқарув бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот берилган, шунингдек корпоратив бошқарувни такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида корпоратив бошқарув юзасидан амалга оширилган тадқиқотлар тижорат банкларининг корпоратив бошқарув фаолиятида банк стратегик мақсадларини аниқлаш ва уларга эришиш устидан назорат қилиш учун зарур ташкилий тузилмани, шунингдек бошқарувга оид қарорлар қабул қилиш имконини таъминловчи, банк бошқарув органлари ва бошқа манфаатдор томонлар ўртасидаги муносабатлар мажмуи, шу жумладан бошқарув органларининг ваколатларини ва жавобгарлигини тақсимлаш ҳамда бошқарувга оид қарорлар қабул қилиш имконини яратиш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, тижорат банкларида корпоратив бошқарув деганда банк стратегик мақсадларини аниқлаш ва уларга эришиш устидан назорат қилиш учун зарур ташкилий тузилмани, шунингдек бошқарувга оид қарорлар қабул қилиш имконини таъминловчи, банк бошқарув органлари ва бошқа манфаатдор томонлар ўртасидаги муносабатлар мажмуи, шу жумладан бошқарув органларининг ваколатларини ва жавобгарлигини тақсимлаш ҳамда бошқарувга оид қарорлар қабул қилиш имконини яратиш тушунилади [1].

Банк тизимидаги корпоратив бошқарувнинг ўзига хосликлари бу бошқарув мулкдорлар, менеджерлар ва кредит ташкилотлари ходимлари, шунингдек кредиторлар ўртасидаги муносабатлардан иборат эканлиги билан белгиланади. Бу ўзаро муносабатлар қонунчилик билан белгиланади, шу боисдан у ёки бу мамлакатдаги корпоратив бошқарувнинг хусусиятлари аввало ташкилотлар фаолиятининг ҳуқуқий асосига боғлиқдир. Турли мамлакатларда у ўзига хос турлича белгиларга, фарқларга ҳам эга бўлиши мумкин, аммо бундай асоснинг ягона тамойиллари ҳам мавжуд, бу акционерлик жамиятлари тўғрисидаги қонунчиликдир.

Ўзбекистонда ҳам илғор хориж тажрибасини чуқур ўрганиш, уни молия-банк секторига ҳам жорий этишга бўлган эътибор кейинги йилларда мутлақо ўзгарди. Буни корпоратив бошқарув соҳасида сўнгги йилларда қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар асосида киритилган асосий ўзгаришлар тасдиқлаб турибди. Шулар асосида сўнгги пайтларда республикамиз иқтисодиёти ва молия-банк соҳасида давлат иштирокини янада қисқартириш, фонд бозорини ривожлантириш ва соғлом рақобат муҳитини яратиш, шу орқали фаол инвестиция сиёсатини олиб боришни рағбатлантириш муҳим вазифага айланди [2].

Тижорат банкларида самарали корпоратив бошқарувнинг асоси бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

-банкнинг ички ҳужжатларида белгиланадиган ваколат ва вазифаларнинг аниқ тарзда тақсимланиши;

-етарли даражадаги ҳисобдорлик;

-ўзаро назорат қилиш ҳамда банк учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган қарорлар қабул қилинишининг олдини олишни таъминловчи, банк бошқаруви органлари ёки таркибий тузилмалар ўртасидаги ваколатларнинг тақсимланиши;

- ўзининг ваколатлари ва вазифаларини яхши билувчи, функционал вазифаларини бажаришда юқори даражадаги ишбилармонлик ва одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этувчи, банк кузатув кенгашининг ва ижроия органининг юқори малакали аъзолари мавжудлиги.

Банк корпоратив бошқарувининг жаҳон тажрибасида тўпланган умумий жиҳатлари банк назорати бўйича Базел қўмитасининг 1999 йил сентябр ойида қабул қилинган «Кредит ташкилотларида корпоратив бошқарувни такомиллаштириш» тавсияларида ўз ифодасини топди. Жумладан, тавсияларда таъкидланишича, банк назорати Базел қўмитаси томонидан мунтазам ўтказилаётган банк назоратини такомиллаштириш бўйича тадбирлар доирасида қўмига аъзо

мамлакатларда ва бошқа мамлакатларда тўпланган коллектив назорат тажрибасини умумлаштириш юзасидан анча ишлар бажарилди. Бу ҳужжат умуман олганда қўмита томонидан банкларда корпоратив бошқарувнинг муҳимлигини тасдиқлаш мақсадида чоп этилган [4].

Халқаро молия тузилмалари томонидан аниқланган муҳим муаммо - бу банк томонидан тижорат банкларига хос бўлмаган вазифаларни 85 бажараётганлигидир. Айнан мазкур масала мамлакатимиз банк тизимида ҳам мавжуд бўлиб, унинг олдини олиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Халқаро банк амалиётида корпоратив бошқарув тажрибаларини қайта тизимлаш орқали мамлакатимиз тижорат банкларида қуйидаги асосий ҳолатларга эътибор қаратиш лозим:

- миноритар акциядорлар ҳуқуқларини кенгайтириш орқали уларнинг банк бошқарувидаги иштирокини фаоллаштириш мақсадга мувофиқ;

- тижорат банклари фаолияти тўғрисидаги ахборотни таниёрлаш ва етказиш тартибини янада аниқроқ белгилаб қуйиш мақсадга мувофиқ, жумладан молия ва операция фаолиятига оид ахборотни тақдим этишнинг тасдиқланган шакллари инвестор, мижозлар ва бошқа манфаатдор шахсларга етказилишини таъминлаш лозим;

- Кузатув кенгаши томонидан акциядорларнинг ишончли вакили сифатидаги ўз вазифаларини самарасини ошириш, уларнинг банк фаолияти билан боғлиқ қарорларни қабул қилишдаги иштирокини янада кучайтириш лозим;

- Кузатув кенгаши аъзоларига мустақил фаолият юритиш учун тегишли имкониятларни бериш мақсадга мувофиқ;

- корпоратив бошқарув давр талабига мос равишда муттасил такомиллашиб бориши зарур.

Шундагина, рақобатчилардан устунликка эришиши мумкин;

- тижорат банкларини капиталлаштириш даражасини ошириш ҳамда инвестицион жараёнлардаги иштирокини жадаллаштириш мақсадида тижорат банклари кенгашлари томонидан мазкур йуналишларни амалиётга татбиқ этиш бўйича тезкор чора-тадбирлар кўриш, бу масалага тижорат банклари кенгашининг алоҳида эътибор қаратишлари ва келгусида банкмолия тизимини ривожлантириш борасида улар зиммасига юклатилган вазифаларни тўлиқ бажариши лозим;

- банк назорати бўйича Базел «Капиталнинг халқаро конвергенцияси» келишувига асосан ишлаб чиқилган, банкларда корпоратив бошқарувни такомиллаштириш бўйича тавсияларини инобатга олган ҳолда, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритишдан иборат.

Бу банклар томонидан маълумотларни ёритиш, банк рискларини баҳолаш ҳамда банк капитали етарлилигини аниқлашда уларни ҳисобга олиш бўйича илғор тажрибаларни Республикамизда кенг қўллаш имконини беради. Фикримизча, юқорида келтирилган таклифларнинг амалиётга жорий этилиши Ўзбекистон тижорат банкларида корпоратив маданиятнинг юксалишига имкон яратиб беради ва бу ўз навбатида Ўзбекистоннинг реал ишлаб чиқариш секторида акциялаштириш жараёнининг чуқурлашувига ўз таъсирини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисидаги Низом. 30.06.2000. № 3254.*
2. *Банковские операции: учебное пособие / кол. авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2012. - 384 с.*
3. *Михайлов Д.М. Корпоративное управление. Учебное пособие. -М.: КНОРУС.2013. 256 с.*
4. *Темиров А.А. Пути совершенствования корпоративного управления в коммерческих банках Республики Узбекистан // Управление государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики : материалы Пятой международной научно-практической конференции (16–17 октября 2020 г.) – Ростов н/Д, 2020. – 404 с.*
5. *Юлдашва Г. Тижорат банкларида корпоратив бошқарувни ривожлантириш истиқболлари // Молия ва банк иши электрон илмий журнали. № 4, 2020.*

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Тезисда муаллиф томонидан акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни такомиллаштириш бўйича маълумотлар ёритилган, шунингдек уни Ўзбекистон Республикаси компанияларида такомиллаштириш бўйича таклифлар берилган

Бугунги кунда акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни ривожлантиришни тизимли йўлга қўйиш, уларда корпоратив бошқарув даражасини рейтинг асосида мунтазам баҳолаш ва мониторинг қилиб бориш бўйича изчил ишлар олиб борилмоқда. Корпоратив бошқарув мезонларини инновацион ғоялар билан уйғунликда кенг тараққий топтириш бўйича изланишлар давом эттирилмоқда. Булар уларни бошқариш тизимига замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг фаол жорий этилиши, корпорацияларни бошқаришда манфаатдор томонлар ролининг ортиши, директорлар кенгашининг мувозанатлашган таркиби ва манфаатлар қарама-қаршилиги муаммосини ҳал этишдаги ролини ортишида намоён бўляпти.

Бунинг натижасида эса рақобатнинг кучайиши кузатилмоқда, натижада корхоналар раҳбарияти доимий равишда рақобат шароитларига мос келадиган янги тармоқларни, корхоналарни бошқариш воситалари ва рақобатбардошликни ошириш йўллари қидирмоқдалар. Бундай воситалар орасида корпоратив бошқарув алоҳида аҳамиятга эга.

Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизими фаолият шаффофлигини оширишга, акциядорлар ва инвесторлар билан ишончли ва самарали муносабатларни яратиш ва сақлашга қаратилган. Ахборотни ошкор қилишнинг юқори даражадаги шаффофлиги ва тўлиқлигини таъминлаш жамият учун энг муҳим устувор йўналишлардан биридир [1].

Кўп ҳолларда акциядорларни назорат қилиш турли хил мотивлар ва устуворликларга эга, бошқарув билан муносабатларни ўз услубида ўрнатади, баъзи ҳолларда бошқарувда фаол иштирок этади, бошқаларда - фақат асосий қарорлар устидан назоратни кузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши орқали амалга оширади. Корпоратив бошқарув тамойиллари ва усуллари жорий этишнинг аҳамияти ҳақида гапирганда, қуйидаги ижобий натижаларни келтириш мумкин:

- акциядорлик жамиятлари жозибадорлигини ва акциядорларнинг қизиқишини ошириш;
- акциялар қийматининг ошиши ва жалб қилинган капитал нархининг пасайиши;
- акцияларнинг номинал қиймати бирлигига жалб қилинган капитал ҳажмининг ўсиши; дивидендлардан тежаш имконияти (акциядорлар бозор қийматининг ўсиши ҳисобига фойда кўришади);

- акциядорлик жамиятлари ва унинг акциядорларининг фойдали ва барқарор ривожланиши манфаатлари учун оператив самарадорлик ва капиталдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;
- компания ва мамлакат обрўсини ошириш.

Барча корпоратив бошқарув тизимлари тўрта асосий тамойил атрофида курилади: ҳалоллик, ҳисобдорлик, жавобгарлик, ошкоралик. Акциядорлик жамиятлари корпоратив бошқарув тузилмасига қуйидагилар киради:

- акциядорларнинг умумий йиғилиши;
- кузатув кенгаши;
- ижро этувчи орган.

Корпоратив бошқарувни ҳар хил табиатдаги бир-бирига боғланган механизмларнинг мураккаб мажмуаси сифатида қараш мумкин: ташкилий-ҳуқуқий, иқтисодий, мотивацион, ижтимоий-психологик, уларнинг ҳар бири ўзига хос жамият фаолиятига таъсир шакллари ҳисобланади. Корпоратив бошқарув доирасида инвесторлар менежерлар фаолияти устидан қандай қилиб назорат олиш амалга ошириши, шунингдек менежерлар корхона фаолияти натижалари учун инвесторлар олдида қандай жавобгар бўлишлари аниқланади.

Тегишли корпоратив бошқарув тизими инвесторларга менежмент ўз сармояларини молия-хўжалик фаолияти учун оқилона фойдаланаётганига ва шу билан инвесторнинг капиталдаги улуши қийматини ошираётганига ишонч ҳосил қилишга имкон беради [2].

Корпоратив бошқарув тизимининг самарали курилиши корпоратив муносабатлар иштирокчилари ўртасидаги низоларни минималлаштириш ва уларнинг манфаатларини қондириш даражасини максимал даражага кўтариш ва индивидуал корпоратив мақсадларга эришиш шароитида корпорация ривожланишининг барқарорлигини таъминлаши мумкин [3].

Корпоратив бошқарувни ривожлантириш ҳар бир компаниянинг стратегик мақсадидир. Ушбу мақсадга эришиш компанияга нафақат ўз имиджини яхшилашга ва манфаатдор

томонларнинг тахминларини ва тартибга солиш талабларини қондиришга, балки ўз жараёнларида иқтисодий самарадорликни оширишга ва компаниянинг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиши мумкин.

Юқорида келтирилгандардан хулоса қилиб шуни айтиш керакки, мамлакатимиз акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни янада ривожлантиришнинг айрим йўналишларини ишлаб чиқишга имкон берди:

-акциядорлик жамиятлари фаолиятида давлат идоралари, акциядорлар ва менежмент ўртасидаги вазифалар ва ваколатларни аниқ чегаралаш;

-халқаро тажрибани чуқур ўрганиш асосида корпоратив бошқарувнинг замонавий усуллари амалга ошириш;

-акциядорлик жамиятларига хорижий инвестицияларни жалб қилиш, акциядорлик жамиятларининг очиқлиги ва ошкоралигини ошириш, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларининг халқаро стандартларини жорий этиш учун қулай шароитлар яратиш;

-акциядорлик жамиятлари фаолиятини стратегик бошқариш ва назорат қилишда акциядорларнинг, шу жумладан миноритар акциядорларнинг ролини ошириш;

-қимматли қоғозлар бозорини, айниқса иккиламчи бозорни янада ривожлантириш, унинг ахборот-техник базасини мустаҳкамлаш.

Юқорида келтирилган таклифларни амалга ошириш натижасида акциядорлик жамиятлари ўзларининг устав фондларига чет эл капиталини кенг жалб қилишлари мумкин, натижада корпоратив бошқарувнинг замонавий усуллари фаол жорий этиш, акциядорлар учун қулай шароитлар яратиш корхонани стратегик бошқариш ролини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.Турсунов Г. Важность корпоративного управления АО в современном развитии экономики страны // Бизнес-эксперт, № 3, 2017.

2. Исаев Д. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный аспект. Litres, 2019.

3. Basyuk A.S., Prokhorova V.V., Kolomyts O.N., Shutilov F.V., Anisimov A.Y. Administration management in the innovation cluster // International Review of Management and Marketing. 2016. Vol. 6. № 6. P. 180-184.

4. Ашуров З.А. Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимини замонавий халқаро стандартлар асосида инновацион ривожлантириш истиқболлари // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 4-5, август-октябрь, 2018 йил.

5. Суюнов Д.Х., Хошимов Э.А. Корпоратив бошқарув моделлари: концептуал жиҳатлар, замонавий тенденциялар ва конвергенция имкониятлари // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, 2017.

*Абдураззоков Суннатбек Алишер ўғли
МКБ-10 гуруҳ магистранти
Илмий раҳбар: и.ф.н, доц. Темиров А.А.*

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ

***Аннотация:** Тезисда муаллиф томонидан корпоратив бошқарувга оид фикрлар, унинг замонавий механизмлари ҳақида фикр билдирилган, шунингдек Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган*

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида корпоратив бошқарувга оид ислохотлар давом этмоқда. Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган жадал ислохотлар негизида иқтисодиётнинг барча тармоқларини модернизациялаш, техниктехнологик янгилаш ва рақобатчиликка асосланган бизнес муҳитини яратиш, шу жумладан давлат тассарруфидан чиқарилган ва хусусийлаштирилган корхоналар негизида ташкил этилаётган хўжалик субъектлари, шунингдек, давлат улушига эга бўлган акциядорлик жамиятлари фаолиятини бошқариш самарадорлигини янада оширишнинг аҳамияти ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларни янада чуқурлаштириш борасида нафақат иқтисодиётнинг таянч тармоқларини, балки, энг аввало, ҳудудларни комплекс ривожлантириш ва мамлакатимиз барча фуқароларининг ҳаётий манфаатларини таъминлашга ва уларнинг даромадларини кўпайтиришга доир истиқболдаги муҳим вазифалар туриши керак” [1].

Мамлакатимизда охириги йилларда амалга оширилган ҳуқуқий, тартибга солувчи ва институционал тадбирлар натижасида корпоратив бошқарувнинг ўзига хос тизими ҳам микродаражада, яъни корпоратив муносабатларнинг ички иштирокчиларини ўз ичига олган

акциядорлик жамиятлари миқёсида, ҳам макродаражада, яъни корпоратив муносабатларнинг ташқи иштирокчиларини ўз ичига олган мамлакат миқёсида шаклланди.

Шу билан бирга, миллий корпоратив бошқарув тизимини шаклланиши ва ривожланишининг муайян ижобий жараёнларига қарамасдан, корпоратив бошқарув соҳасида айрим муаммолар ва ҳал этилмаган масалалар тўпланиб қолмоқдаки, уларни ҳал этмасдан туриб, корпоратив бошқарув тизимини кейинги даврда ривожлантириш, қолаверса, хорижий инвестицияларни жалб қилиш, мамлакат рақобатбардошлигига эришиш жараёни қийинлашиши мумкин [2].

Шунинг учун акциядорлик жамиятлари фаолиятида корпоратив бошқарув самарадорлигини янада ошириш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сонли “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармонида корпоратив бошқарув тизимини янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари белгиланди:

-халқаро тажрибани чуқур таҳлил қилиш ва шу асосда замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш, ишлаб чиқариш, инвестиция, моддий-техник, молиявий ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;

-чет эл капитали иштирокида акциядорлик жамиятларини ташкил этиш, акциядорлик жамиятларига хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш учун қулай шароитлар яратиш;

-эски бўлинмалар ва лавозимларни тугатиш, замонавий халқаро стандартлар ва бозор иқтисодиёти талабларига мос янги бўлинма ва лавозимларни жорий этишни инobatга олган ҳолда, акциядорлик жамиятларини бошқариш тузилмасини тубдан қайта ташкил этиш;

-акциядорлик жамиятларини стратегик бошқариш, бошқарув ходимларининг самарали фаолиятини назорат қилишни таъминлашда акциядорлар, жумладан, миноритар акциядорлар ролини ошириш;

-етакчи хорижий таълим муассасалари билан ҳамкорлик асосида бошқарув ходимларини тайёрлаш ва уларнинг касб даражасини ошириш, шунингдек, акциядорлик жамиятларида раҳбарлик лавозимларига чет эллик юқори малакали менежерларни жалб қилиш.

Белгиланган вазифалар ва тадбирларни бажариш юзасидан корхоналарга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини тубдан ошириш, бўлажак инвесторлар учун уларнинг очиклиги ва жозибадорлигини таъминлаш, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш, корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорлар ролини кучайтириш учун қулай шароитлар яратиш мақсадида корпоратив бошқарувнинг ташкилий иқтисодий механизмининг такомиллаштиришнинг аҳамияти ва зарурлиги ортиб бормоқда [5].

Бозор иқтисодиёти шароитида корпоратив бошқарув механизмлари мулкчилик ҳуқуқини рўёбга чиқариш ва корпоратив назоратнинг муайян тузилмаларини шакллантиришни таъминлашга йўналтирилган. Корпоратив бошқарув механизмлари корхона раҳбарияти устидан унинг мулкдорлари томонидан назорат қилиш усуллари сингари ҳамда етакчи менежерларнинг ўз-ўзини ҳимоялаш ва акс таъсир қилиш усуллари сингари ишлайди [3].

Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини ошириш бўйича қуйидагиларни амалга оширишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

1. Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашдан ташқари кузатув кенгаши фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва улар асосида умумий кенгаш фаолияти, унинг қўмиталари ва ҳар бир аъзоси фаолиятини баҳолаш амалиётини жорий этиш талабларини Корпоратив бошқарув кодекси билан мустаҳкамлаб қўйиш.

2. Кузатув кенгаш аъзоларига тўланадиган мукофотлар ҳажмини кенгаш фаолиятини баҳолаш натижаларига боғлаш ва ҳар бир аъзони кенгашнинг умумий фаолияти самарадорлигига қўшган ҳиссасига қараб рағбатлантириш сиёсатини қўллаш.

3. Кузатув кенгаши таркибидаги мустақил аъзоларнинг нафақат минимал миқдорини таъминлаш, балки уларнинг улуши ортишини рағбатлантириш чораларини кўриш.

4. Кузатув кенгашининг мустақил аъзосини ким кўрсатиши масаласига аниқлик киритиш, уларнинг маълумотлар базасини шакллантириш, малакасини ошириш тизимини шакллантириш.

5. Ижроия органи фаолияти самарадорлигини баҳолашда танлаб олинadиган самарадорликнинг энг муҳим кўрсаткичларининг (KPIs) мувозанатлашган ҳолда бўлишини таъминлаш ва уларнинг умумий йиғма (интеграл) кўрсаткични шаклланишидаги салмоғини белгилаш жараёнларини тартибга солиш зарур.

Юқорида берилган таклиф ва тавсияларни амалда қўллаш Ўзбекистон корпоратив бошқарув тизимининг ҳуқуқий, тартибга солувчи ва институционал асосларини такомиллаштиришга хизмат қилади, бу эса акциядорлик жамиятларининг фаолияти самарадорлиги ва шаффофлигини оширади, акциядорлар ва бошқа манфаатдор томонларнинг корпоратив бошқарувдаги ролини кучайтиради, ва пировардида, мамлакатнинг барқарор иқтисодий ўсишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сонли “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиши чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz).
3. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикасининг Президенти лавозимига киришиши тантанали маросимга бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи // Халқ сўзи, 2016 йил 15 декабрь.
4. Ашуров З.А. Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимини замонавий халқаро стандартлар асосида инновацион ривожлантириши истиқболлари // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 4-5, август-октябрь, 2018 йил.
5. Мўминова Э.А. Корпоратив бошқарув асосидаги корхоналарда модернизациялаш жараёнларини амалга ошириши хусусиятлари // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, 2020.
6. // Собиров А.О. Корпоратив бошқарувнинг энг муҳим замонавий стандартлари: умумий тавсифи Корпоратив ва лойиҳа бошқаруви: жорий ҳолат, муаммолар ва замонавий механизмлари. Халқаро илмий-амалий онлайн конференция материаллари – Тошкент: Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби, 2021.– 452 б.

*Akbarova Barno Shuxratovna
TDIU, Statistika kafedrasi dotseti v.v.b, PhD
G‘anieva Zulfuzar, MST-10 guruh magistranti .*

XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH ORQALI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLARNI TAHLILI

Bugungi kunda kichik biznes subyektlari uchun O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksida doimiy tusdagi, Hukumatning alohida qarorlari bilan ham doimiy hamda muayyan muddatga belgilangan imtiyozlari joriy qilingan. Ushbu imtiyozlardan xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar qonun hujjatlariga muvofiq mahalliy korxonalar kabi foydalanishi huquqiga egadirlar.

Iqtisodiyotga chet el investorlarini jalb qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirilishi borasida Prezidentimizning alohida Farmon va qarorlari bilan ham qator imtiyozlari berilgan.

Jumladan, Prezidentimizning 2005 yil 11 apreldagi «To‘g‘ridan-to‘g‘ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag‘batlantirish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» PF-3594-sonli Farmoni qabul qilingan.

Mazkur Farmon bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etadigan iqtisodiyot tarmoqlari korxonalari investitsiyalar hajmidan kelib chiqib, foyda solig‘i, mulk solig‘i, obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig‘i, mikrofirma va kichik korxonalar uchun belgilangan yagona soliq to‘lovi, shuningdek Respublika yo‘l jamg‘armasiga majburiy ajratmalar to‘lashdan ozod qilish ko‘rinishida soliq imtiyozlari berilgan.

Soliq siyosatining vazifasi – bir tomondan, byudjet daromadining barqaror safarbarligini ta‘minlashdan, ikkinchi tomondan – korxonalarni respublika uchun zarur bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni ko‘paytirishga rag‘batlantirishdan iborat. Respublika mintaqalariga xorijiy sarmoyalar va zamonaviy texnologiyalar jalb etishni rag‘batlantirishini kuchaytirish, xorijiy investorlar hamda xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar uchun kafolatlar va imtiyozlar tizimini yanada mustahkamlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 apreldagi “To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag‘batlantirishga oid qo‘shimcha chora - tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-4434-sonli Farmoni qabul qilindi.

Investitsiyalar – bu davlat, yuridik va jismoniy shaxslarning daromad olish va boshqa ijobiy samaradorlikka erishish maqsadida mamlakat ichkarisi va tashqarisida yangi korxonalar tashkil etish, faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarni kengaytirish, qayta ta‘mirlash va texnik jihatdan qayta qurollantirish, ko‘chmas mulk, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar hamda aktivlarni sotib olishga yo‘naltirilayotgan moliyaviy mablag‘lari, mulkiy va intellektual boyliklardir. Investorlar - xususiy va qarzga olingan mulkiy va intellektual qiymatlarni sarflash haqida qaror qabul qiluvchi investitsiya faoliyati subyektlaridir. Investorlar ob‘ektlar va investitsiya natijalariga egalik qilish, foydalanish va tasarruf qilish huquqiga ega. Investorlar kreditorlar va xaridorlar rolini bajarishlari, shuningdek,

investitsiya faoliyatining boshqa ishtirokchilari funktsiyalarini bajarishlari mumkin. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarishni moliyalashtirishning asosiy manbasi bo'lish bilan birga, yangi texnologiyalar, texnika va menejerlik nou-xaular orqali inson kapitalini rivojlantirishning ham maqbul usuli hisoblanadi. Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda esa korxonalaridagi kapital, texnologiya, zamonaviy boshqaruv, texnika va malakali mehnat resurslari etarli emas va bu mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etishning zarur ekanligini ko'rsatadi».

2020 yilning yanvar-iyun oylarida investitsion faollikni pasaygani kuzatilib, asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmini o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 87,2 %ni tashkil etdi.

2020 yilning yanvar-iyun oylarida 84,8 trln. so'm asosiy kapitalga o'zlashtirilib, ularning 65,1 %i yoki 55,1 trln so'mi jalb etilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan bo'lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o'z mablag'lari hisobidan 34,9 % yoki 29,7 trln. so'm moliyalashtirildi. yanvar investitsiyalar o'zlashtirilib, ularning jami investitsiyalar hajmida, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushi, o'tgan yilning mos davridagi ulushiga nisbatan 8,1 % punktga kamayib, 23,2 % ni yoki 19641,5 mlrd. so'mni tashkil etdi.

Mos ravishda, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 65165,2 mlrd. so'm yoki jami investitsiyalarning 76,8 % investitsiyalari o'zlashtirilib, o'tgan yilning mos davridagi ko'rsatkichga nisbatan 8,1 % punktga ko'paydi.

To'g'ridan - to'g'ri xorijiy investitsiyalar mamlakat iqtisodiyoti uchun nafaqat jahon kapital bozoriga chiqish, balki undagi tovarlar va xizmatlar savdosida qatnashish imkoniyatini ham kengaytiradi. "To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalardan foyda va uning o'zi uch guruh omillarga bog'liq, ya'ni xalqaro ishlab chiqarishga kirishayotgan firmaning mulkka egalik qilishdan yuzaga keladigan qiyosiy afzalliklari transmilliy korporatsiyaning qaysi hududda ishlab chiqarishni tashkil etishini belgilovchi hududiy joylashuv omillari, transmilliy korporatsiyalarning boshqa firmalarga litsenziya sotish yoki ular bilan franchayzing shartnomasini tuzishdan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni kiritishni ma'qul ko'rishlarini asoslovchi internatsionalizatsiyalashuv omillari OLI modelida mazkur uchta guruh afzalliklaridan to'liq foydalanish imkoniyati xalqaro kapital harakati shakllaridan faqat to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar usulida mavjudligini asoslab berildi".

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, investitsiya jarayonida ishtirokchi tomonlarni o'zaro bir-biri to'g'risidagi to'liq va ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlash kerak. O'zbekistonda xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kichik biznes korxonalar uchun avtomatlashtirilgan axborot tizimi va dasturiy ta'minotni takomillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

*Акбарова Барно Шухратовна
ТДИУ, Статистика кафедраси доцент в.в.б. PhD,
Набихўжаева Махфуза Улугбек қизи,
ТДИУ, МСТ-10 гуруҳ магистранти*

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мамлакатимиз иқтисодиётини қўллаб-қувватлаш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник янгилаш ва диверсификация қилиш, инновацион технологияларни кенг жорий этишда раҳбарлар бизнес қарорларини қабул қилишда бухгалтерия ҳисобининг роли каттадир. Бизнес ва тадбиркорнинг ишлаб чиқариш ва тижорат фаолиятини бошқаришда бухгалтерия ҳисобини ўрганиш жараёни ушбу заруратни туғдирди

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликдаги бошқарув қарорларининг натижаларини баҳолаш ва уларнинг бажарилишининг масъуллиги фақатгина ички ҳисобот маълумотларига асосан амалга оширилади. Бизнес ва тадбиркорнинг истикболини режалаштириш ва белгилашда бухгалтерия ҳисобининг ўзига хос усуллар ёрдамида аналитик ҳисоб-китобларга асосланади. Шунингдек, бухгалтерия ҳисобининг ўзига хос хусусиятлари ва услубига, ишлаб чиқаришни юритиш тамойилларига эга бўлиб, у бухгалтерия ҳисобининг мустақил бўғини сифатида фаолият юритиши муҳим аҳамият касб этади.

Биринчи Президентимиз раҳнамолигида мамлакатимизда аҳоли бандлиги ва даромадларининг барқарор манбаи бўлган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Ҳозирги кунда иқтисодиётнинг муҳим бўғини бўлган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ҳар томонлама қўллаб-қувватланиб, соҳа ривожини учун катта имтиёз ва имкониятлар яратиб берилмоқда.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик давлат ва

жамиятимиз ривожда алоҳида ўрин эгалламоқда. Бугунги кунда биз бу соҳани ривожлантирмай туриб иқтисодиётимизнинг келажагини таъминлай олмаймиз. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси ички бозоримизни рақобатдош ва сифатли маҳсулотлар билан тўлдиришда, аҳолини иш билан таъминлаш ва шу аснода уларнинг асосий даромад манбаи, фаровонлигининг ошиб боришига эришишда энг асосий омиллардан бири ҳисобланади ҳамда жамиятимизнинг ижтимоий-сиёсий таянчи ва пойдевори бўлган мулкдорлар синфи, яъни ўрта синфнинг шаклланиши ва мустақамланишини таъминлайди. Шунингдек, бу соҳа ҳозирда жамиятимиздаги ижтимоий ва сиёсий барқарорликнинг кафолати ва таянчига, юртимизни тараққиёт йўлидан фаол ҳаракатлантирадиган кучга айланиб бормоқда.

Маълумки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг самарадорлиги кўп жиҳатдан унинг бошқарув тизими мукамаллиги ҳамда унда ҳисоб ишларини тўғри ташкил қилишга узвий боғлиқдир. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини самарали бошқаришда кўйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- ишлаб чиқаришнинг бизнес-режасини тузиш ва уни ҳисобга олишда ўлчовнинг бир хил режа-ҳисоб бирлигидан фойдаланиш;

- кичик бизнес ва тадбиркорлик бўлимларининг фаолиятини баҳолаш;

- иқтисодий ахборотларнинг тўлиқлиги ва мукамаллиги;

- кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини ёритишда даврийлик;

- сарфланган харажатлар устидан бюджет (смета) ва меъёрий назоратни ўрнатиш;

- сегмент ҳисоботини тайёрлаш ва тақдим қилиш

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг маркетинг фаолиятини тўғри йўлга қўйиш;

- ахборотлар тўплаш ва таҳлил қилиш тизимини яратиш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш йўллари ишлаб чиқиш;

- уларда бошқарув қарорларининг бажарилишини назорат қилиш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида ҳисоб ишларини тўғри йўлга қўйиш;

- хомашё ва материаллардан оқилона ва самарали фойдаланиш;

- ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархини тўғри ҳисоблаш ва уни камайтириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида бухгалтерия ҳисобини автоматлаштириш ва ҳ.к.

Алоҳида қайд этиш керакки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари бошқарув жараёнига таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар қорхонанинг ишлаб чиқариш, тижорат молиявий ва бошқа фаолияти натижаларига жиддий таъсир кўрсатиш сабабли бошқарув қарорларини қабул қилишда ҳар бир омилни ҳисобга олиш зарур. Кичик бизнесни бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари уни бажараётган функцияларига иқтисодиётдаги ўрнига у фаолият юритаётган бизнес муҳитига ва ниҳоят давлат томонидан унга нисбатан олиб борилаётган сиёсатга боғлиқ. Булар кичик бизнесни бошқаришга хос омилларни келтириб чиқаради. Жумладан, “Кичик бизнес субъектлари томонидан статистик ва солиқ ҳисоботларини тақдим этиш механизмлари сезиларли даражада соддалаштирилди. Бугунги кунда тадбиркорлик субъектларининг 98 фоизи солиқ ва статистика ҳисоботлари топширишни, божхона декларацияларини расмийлаштиришни эски усулдаги қоғоз тўлдириш йўли билан эмас, балки бевосита - электрон шаклда амалга оширмоқда.

Энг аввало қайд этиш мумкинки, мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари янада қўллаб-қувватлаш мақсадида уларда бухгалтерия ҳисобини соддалаштириш ҳамда ҳисоб-китоб ишларини энгиллаштириш мақсадга мувофиқдир. Бу борада мамлакатимиз бухгалтерия ҳисоби тизимида ислохотлар олиб борилмоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботлари электрон шаклда ҳамда уларда бухгалтерия ҳисобининг марказлашган тизимини ташкил қилиш борасида муҳим ишлар олиб борилмоқда.

Жумладан, “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик билан шуғулланувчи субъектлар учун марказлаштирилган бухгалтерия ҳисоби хизматини ташкил қилишдан мақсад уларнинг молиявий-хўжалик фаолиятини самарали бошқариш ва истикболларини белгилашда асосий манба ҳисобланган бухгалтерия ҳисоби тизимини яхшилаш, ҳисобини юритиш ва ҳисоботларни тузишда бухгалтер мутахассислиги бўлган шахслардан фойдаланиш билан уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, бурч ва жавобгарлигини ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар асосида белгилаш орқали ҳисоб сиёсатини тўғри шакллантиришга ёрдам беришдир”.

Юқорида қайд этилган тадбирларни амалга ошириш республикада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмининг янада такомиллаштириш имконини беради. Кичик тадбиркорликни ривожлантириш ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизми тизимини такомиллаштириш ҳамда уларда бухгалтерия ҳисоби ишларни ҳорижий илғор тажрибани ўрганган ҳолда республиканинг ўзига хос миллий хусусиятлари ҳисобга олиб ёндашиш мақсадга мувофиқдир. Жаҳон мамлакатларининг кичик

бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш тажрибаларини ўрганиш ва умумлаштириш асосида миллий иқтисодиётда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш механизмини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Бу борада мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш ҳамда уларда ҳисоб ишларини осонлаштириш мақсадида 20-сонли "Кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан соддалаштирилган тартибда ҳисоб юритиш ва ҳисоботлар тузиш тўғрисида" ги бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартини келтириш ўзи кифоя қилади.

Мазкур БҲМС га мувофиқ, "Кичик тадбиркорлик субъектлари учун ҳисоб юритиш ва ҳисоботларни тузиш тартибини белгилаш мазкур андозанинг мақсади ҳисобланади.

Алоҳида операциялар ва ҳодисаларни муфассал акс эттириш, ўлчаш ва очиб бериш мақсадида мазкур андоза бошқа БҲМАлар билан биргаликда қўлланилади".

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида бухгалтерия ҳисобини юритиш ҳамда бухгалтерия ҳисоби регистрларини қуйидаги талабларга риоя қилган ҳолда ўз ишлари моҳиятига муस्ताқил равишда мослаштириб олиш мумкин:

- ягона услубият асоси (иккиёқлама ёзув тамойили)
- таҳлилий ва жамлама ҳисоб маълумотларининг ўзаро боғлиқлиги;
- барча хўжалик операцияларининг регистрларда яппи акс эттирилиши;
- ҳисобга олишнинг бошланғич ҳужжатлари асосида ҳисобга олиш; хўжалик фаолиятини

бошқариш ва назорат қилиш учун, шунингдек, молиявий ҳисоботларни тузиш учун зарур кўрсаткичлар бўйича бошланғич ҳужжатлар маълумотларини тўплаш ва тизимлаштириш.

Умумий ҳулоса сифатида айтиш мумкинки, бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ролини ошириш ҳамда уларда бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш мақсадида олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар уларнинг фойдалигини эркинлаштиришга қаратилмоқда. Бунинг натижасида ушбу тармоқ кун сайин мамлакат иқтисодиёти ривожига солмоқли ўринларни эгаллаб келмоқда.

*Магистратура бўлими, МСТ-10 магистри
Амиров Саидсадриддинхон Ахрор ўғли*

МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШНИНГ ИЖТИМОЙ - ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ

***Аннотация.** Мақолада Ўзбекистон Республикасида меҳнат ресурслари миграциясини статистик ўрганиш масалалари кўриб чиқилган. Статистик усуллар ёрдамида меҳнат ресурслари миграциясини ифодаловчи статистик кўрсаткичлар, уларнинг ўзгаришига таъсир этувчи ижтимоий-иқтисодий омиллар статистик баҳоланган.*

***Калит сўзлар:** Меҳнат миграцияси, меҳнат ресурслари, миграция турлари, халқаро миграция, мажбурий кўчувчи, эмиграция, ички миграция, вақтинчалик миграция, ташқи миграция, кўчиб келганлар сони, кўчиб кетганлар сони.*

Иқтисодиёт фанлари жумладан статистика фани олдида бозор механизмнинг ажралмас қисми сифатида меҳнат ресурсларини ўрганиш заруратини кўндаланг қилиб қўйди. Мавжуд иш ўринлари билан меҳнатга лаёқатли аҳолининг уларга бўлган эҳтиёжлари ўртасидаги мувозанатни таъминлашда унинг ролини аниқлашни тақозо этади. Кўп мулкчилик шакллари ривожланиб бораётган шароитларда инсоннинг меҳнат қилиш ҳуқуқини йўлга солиб турувчи бозорга хос бўлган ва бозорга хос бўлмаган омиллар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик масалаларини, меҳнат салоҳиятини ижтимоий фойдали фаолиятнинг турли соҳа ва турлари ўртасида оқилона тақсимлаш ва қайта тақсимлашга эришиш усулларини ишлаб чиқишни талаб қилади.

Моддий неъматлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш икки зарур таркибий қисмдан иборат бўлиб, улар бир томондан, моддий ресурслар (хомашё, асбоб-ускуналар ва ҳоказолар) ва иккинчи томондан, меҳнат ресурслари, яъни касб малакалари ва билимларига эга бўлган ходимлардан иборат бўлади. Бошқачароқ қилиб айтганда, мамлакат аҳолисининг бир қисми бўлган меҳнат ресурслари моддий ресурслар билан бир қаторда иқтисодий ривожланиш омили сифатида ҳам намоён бўлади. Бироқ бу омиллар ўз хусусиятларига кўра бир-бирларидан муҳим белгилари билан фарқланади.

Меҳнат ресурслари – булар кишилар, улар фақат моддий неъматлар яратиб қолмай, шу билан бирга уларни истеъмол ҳам қиладилар. Кишилар моддий ва маънавий эҳтиёжлари жиҳатидан бир хил бўлаолмайди. Бунга уларнинг жинси, ёши, соғлиги, оилавий аҳволи, маълумот даражаси ва бошқа ижтимоий, руҳий-физиологик сифатлари сабаб бўлади, шунинг учун бир киши иккинчисига ўхшамайди.

Бозор муносабатлари фақат иқтисодиёт ва унинг иштирокчиси бўлган инсонга таъсир этиш билан бир қаторда, кўп жиҳатдан назарий тушунчаларга ҳам мазмунан таъсир қилмоқда. Масалан, «меҳнат ресурслари», «ишчи кучи» каби иқтисодий тушунча ва категорияларнинг ҳам ижтимоий-иқтисодий маъноси бирмунча ўзгариб бормоқда. Бу тушунчалар фақат илмий адабиётларда эмас, балки кундалик амалиётимизда ҳам кенг фойдаланилмоқда. Уларга бериладиган турли талқинлар кўп ҳолларда илмий-амалий фаолиятнинг характериға таъсир этмай қолмайди.

Ривожланган мамлакатлардаги каби Ўзбекистон Республикасида ҳам мустақиллик йиллари Халқаро Меҳнат Ташкилоти тавсия этган аҳолини таснифлаш тизимига ўтилди, унга кўра аҳолини тизимли тақсимлашда мамлакат меҳнат ресурслари иқтисодий фаол ва иқтисодий нофаол қисмларга ажратиладиган бўлди.

Моддий неъматлар руҳий физиологик ва ақлий сифатлари билан ишлаб чиқариш ёки хизматлар кўрсатишга қодир бўлган меҳнатга лаёқатли аҳолини меҳнат ресурслари деб аталади.

Меҳнат ресурслари таркибига фақат иқтисодий фаол аҳолигина эмас, шу билан бирга ҳозирги пайтда ишламаётган ва иш қидирмаётган меҳнатга қобилиятли шахслар, шу жумладан ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда таълим олаётганлар аҳоли ҳам киритилади. Меҳнат ресурслари иқтисодиётда меҳнат билан банд бўлган, банд бўлмаса ҳам меҳнат қилишлари мумкин бўлган кишиларни қамраб олади. Бошқача айтганда, меҳнат ресурслари меҳнат қилиш имкониятига эга ҳақиқий ва потенциал ходимлардир.

Меҳнат ресурслари шаклланишини ўрганишда уларни ёш гуруҳлари бўйича кўриб чиқишимиз ҳам мақсадга мувофиқдир. Кишиларни гуруҳларга ажратишда уларнинг ёши чегараларини аниқлаш асосий муаммо ҳисобланади. Бу масалани ҳал этишда ҳуқуқий асосланган ва амалда мавжудларини ажратиш муҳим роль ўйнайди. Бунда инсон организмнинг нафақат биологик хусусиятлари, балки мамлакатдаги ижтимоий ва иқтисодий шароитлар, аҳолининг турмуш даражаси, умумий, ўрта махсус ва олий таълим тизимининг ҳолати, ўртача умр давомийлиги ва бошқалар ҳам ҳисобга олинади. Шуларга асосланган ҳолда ижтимоий-иқтисодий нуқтаи назардан аҳолини ёшига кўра 6 гуруҳга бўлиш мумкин:

1. Болалар (0-15 ёш) - мамлакат жами аҳолисининг энг катта қисмини ташкил этиб, уларнинг аксарияти меҳнат жараёнида иштирок этмайди. Аммо ушбу гуруҳ салмоғи меҳнат салоҳиятининг келгуси ва истиқбол кўрсаткичларини белгилаб беради. Чунки бу қатламнинг юқори чегарасидаги ўсмирлар тез орада меҳнат ресурслари сафига қўшилади.

2. Ўсмир ёшлар (16-24 ёш) - мазкур гуруҳнинг катта қисми иқтисодий нофаол аҳоли таркибига кириб, улар мактаб, академик лицей, коллеж ва олий ўқув юртларида таълим олаётган ёшлар, туғруқ таътилидаги аёллар ҳисобланади. Шунингдек, улар таркибида иқтисодиётнинг қатор соҳа ва тармоқларида банд бўлганлари ҳам мавжуд бўлиб, меҳнат фаолияти аксарият ҳолларда бошланғич кўринишга эга бўлади.

3. Ўрта ёшлилар (25-30 ёш) - улар ўзи жисмоний ҳолати ва имкониятлари жиҳатдан юқори кўрсаткичга эга бўлиб, меҳнатга лаёқатли жами аҳолининг асосий қисмини қамраб олади. Бу гуруҳ вакиллари аниқ ҳаёт йўлларини танлаб олган, ўз оиласига эга бўлган ва жамиятда маълум ютуққа эришган ҳисобланади. Лекин уларнинг барчаси ҳам иқтисодиётда банд бўлмайди, чунки бу таркибда ёш болали оналар ва аёллар ҳам кўпчиликини ташкил этади.

4. 31-59 ёшдаги аҳоли – ушбу гуруҳдаги аҳоли юқсак меҳнат салоҳиятига эга бўлиб, ҳаётий ва иш тажрибасининг юқори кўрсаткичига эришади. Шу вақтгача олган амалий кўникма ва малакаларини ишлаб чиқариш жараёнларига сафарбар этадилар ҳамда меҳнат жамоасида алоҳида ўрин эгаллайдилар. Бу тоифа инсонлар ёшларга ўрناк ва маслакдош бўлади. Ушбу ёш чегарасидаги кишиларнинг иқтисодий фаоллик даражаси бошқаларга нисбатан юқори ҳисобланади. Шунингдек, мазкур қатламнинг юқори қисмида пенсия ёшига етган аёллар ҳамда меҳнат фаолиятини яқунлаш тараддудида бўлган эркаклар ҳам мавжуд.

5. 60 дан 70 ёшгача бўлганлар – бу қатлам вакиллари пенсия ёшига етган аҳоли ҳисобланиб, уларнинг аксарияти пенсияда бўлади. Лекин, уларнинг орасида ўз иш фаолиятларини давом эттираётганлари ҳам бўлиб (айниқса, эркаклар), улар ҳам бутунлай нафақага чиқиш ва меҳнат фаолиятини яқунлаш арафасида бўладилар.

6. Кексалар (70 ва ундан катта ёш) – уларнинг деярли ҳаммаси меҳнат фаолиятидан четлашган бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг меҳнат қонунчилигига кўра, аҳоли меҳнат лаёқати бўйича уч гуруҳга ажратилади. Жумладан:

- меҳнатга қобилиятли ёшгача (0-15 ёш);
- меҳнатга қобилиятли ёшдаги (16-54 ёшли аёллар, 16-59 ёшли эркаклар);
- меҳнатга қобилиятли ёшдан катталар (55 ёш ва ундан катта аёллар, 60 ёш ва ундан катта эркаклар).

Ресурсларнинг аксарият қисмини меҳнатга лаёқатли ёшдаги меҳнатга қобилиятли аҳоли ташкил этади. Шунинг учун ҳам меҳнат ресурсларининг динамикасиға хос хусусиятлар кўпроқ даражада шу ёшдаги аҳоли билан боғлиқдир. Хизмат қилишга лаёқатли ёшдан катта кишилар,

ишловчи пенсионерлар ва меҳнатга лаёқатли ёшдан кичик кишилар, ишловчи ўсмирлар ресурслар салмоғида у даражада сезиларли роль ўйнамайди. Иқтисодиётда ҳамиша пенсия ёшдаги кишилар меҳнатидан фойдаланиш «нуқта»лари бўлади. Улар орасида юқори ақлий малака ишлатишни талаб қиладиган фаолият турлари ҳам бўлиб, инсондан юқори тайёргарлик ва муайян амалий тажрибани талаб қилади.

Шундай қилиб, биз меҳнат ресурслари бутун аҳолига тааллуқли жараёнлар билан бевосита боғлиқлигини эътироф этган ҳолда, шу динамиканинг маълум даражада нисбий «мустақиллиги»га эътибор қаратамиз. У мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши билан боғлиқ демографик асосни яхшироқ тушунишга ёрдам беради. Меҳнат ресурслари сони (динамикаси)нинг ўзгариши билан бутун аҳолининг ўзгариши ўртасида боғлиқлик бор. Бирок, у биринчи қарашда унчалик кўзга ташланмайди. Меҳнат ресурсларининг миқдори ҳамиша бутун аҳоли сони каби ўзгаравермайди. Бу фарқланиш турли йўналишларда бўлиши ҳам мумкин.

Фикримизни батафсилроқ асослаш мақсадида, дастлаб «ресурс» сўзи билан фойдаланиш мумкин бўлган турли воситалар, захиралар, имкониятлар, манбалар белгиланишини эслайлик. Шундай экан, бир корхона иккинчи корхонанинг на сотишни, на беришни ҳаёлига келтирмаган мулки бўлган баъзи материалларини ўз моддий ресурси деб ҳисоблаш мумкин эмас. Бошқа кишилар ихтиёрида бўлган ва бизга тегишли бўлмаган, бунинг устига бизга қарзга беришга ҳам мўлжалланмаган пулларни ўз молиявий ресурсларимиз дейиш мумкин бўлмаганидек яшаш учун ошқора маблағларга эга бўлган, ишламаётган ва қонунга қўра ишлашга мажбур этиб бўлмайдиган шахсларни ҳам меҳнат ресурслари қаторига киритиш мумкин эмас. Демак, фойдаланиш мумкин бўлмаган нарсларни ресурс деб атаб бўлмайди.

Аммо, иқтисодиётда ишлаб чиқаришнинг ривожланиш манбаи сифатида бошқа ресурслар билан бир қаторда инсон ресурслари ёки бугунги кунда меҳнат статистикасида қўлланиладиган меҳнат ресурслари тушунчасидан кенг фойдаланамиз. Иқтисодиётда бу атамалардан ташқари «иш кучи» тушунчаси ҳам мавжуд бўлиб, бу атамадан эркин фойдаланилганда бир қатор илмий мунозаралар юзага келади.

Айтиб ўтишимиз керак, бундай мунозаралар феномеи анчадан бери мавжуд. Маълумки, турли илмий мактаблар вакиллари кўпчилик ҳолларда турли нарса ва тушунчаларни бир хил атама билан атайдилар ва аксинча, айни бир нарса ва ҳодисаларни турлича атайдилар.

Иқтисодиёт назарияси бўйича илмий мактаб соҳиби П.Самуэльсон буни «сўзлар диктатураси» деб атаб, ижтимоий-иқтисодий фанларда жуда хавфли оқибатларга олиб келишини огоҳлантирганди.

Юқорида қайд этилган минтақа меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишнинг таркибий қисмларини чуқур тадқиқ этиш унинг шаклланиш жараёнини батафсил ифодалайди ҳамда бу соҳада ечилиши лозим бўлган асосий муаммоларни аниқланишига имкон беради: ишчи кучига талабнинг камайиши ва унинг таклифини ўсиши; сахар меҳнат бозорида ишчи кучига талаб ва таклифнинг оқилона мувозанатини ўрнатиш; меҳнатга одилона баҳони ўрнатиш; иш билан банд бўлмаган меҳнатга лаёқатли сахар аҳолисининг рақобатбардошлилигини ва малакасини ошириш, кўнимсизликни камайтириш ва уни ижтимоий ҳимояланганлигини таъминлаш. Бу муоммоларни сахар тармоқларини ҳозирги замон талабига мос равишда ривожлантириш, ўқув муассасаларини ва бандлик хизматлари фаолиятини яхшилаш ва сахар меҳнат бозорида ижтимоий иқтисодий муносабатларни самарали тартибга солиш йўли билан мувоффақиятли ҳал этиш мумкин.

*Арипова Шахина Шухратовна
ТДИУ, Магистратура 2-курс*

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВОСИТАЛАРИ ДИСТРИБЬЮЦИЯСИНИ БАШОРАТЛАШ ВА УНИНГ СТРАТЕГИЯСИ

Буюртмалар портфелини шакиллантириш меркетинг тадқиқотлари ўтказишни талаб қилади. Саноат таварлари бозорини ўрганиш бир неча йўналишларда амалга оширилади. Аммо, маҳсулотлар сотилиши билан боғлиқ бўлган ахборотларни тадқиқотнинг қуйидаги беш йўналиши орқали олиш мумкин:

1. *Бозор ҳажмини аниқлаш.*
2. *Сотиш натижалари таҳлили.*
3. *Сотишни башиорат қилиш.*
4. *Истеъмолчиларнинг хулқ-атвори таҳлили.*
5. *Рақобатчилар фаолиятининг таҳлили.*

Бозор ҳажмини аниқлаш. Бозор ҳажмини аниқлаш компаниянинг бозорда қандай улушга эга эканлигини белгилайди. Бундан ташқари сотиш дастурини режалаштириш, бозор ҳудудларини белгилаш, улгиржи савдогарларнинг фаолиятини ва янги товарларини баҳолаш ҳамда самарали

рекламани ташкил қилиш имконини беради. Бозор юқори суръатларда ривожланишига қарамай, бозор ҳажмини аниқ билмаслик, кам фойда олишга олиб келади.

Вертикал бозорга эга бўлган товар ишлаб чиқарувчилар учун бозор ҳажмини белгилаш мураккаб жараён ҳисобланмайди, чунки бунда саноатнинг фақатгина бир тармоғи ҳақида ахборот йиғиш йетарли бўлади. Лекин шунини эътиборга олиш керакки, агар техника ва технологиялар ўзгармас бўлса, улар ишлаб чиқараётган товарлар ёки ишлаб чиқариш воситаларидан саноатнинг бошқа бир тармоғда фойдаланилиши мумкин.

Горизонтал бозорга бўлган товар ишлаб чиқарувчидан бозорнинг барча тармоқлари бўйича ахборотга эга бўлиш талаб этилади. Агар йетказиб берувчи (таъминотчи) йетарли ахборотга эга бўлса, маҳсулот реализация билан боғлиқ фаолият тасарруфидаги тармоқлар бўйича нотўғри йўналтириши ва бунда юқори имкониятли тармоқларни эътибордан четда қолдириши мумкин.

Турли бозорлар ҳақида ахборот йиғишдан ташқари товардан фойдаланишнинг усуллари ва шакиллари тўғрисидаги маълумотларга ҳам эга бўлиш лозим.

Бозорнинг худудий таҳлили. Юқорида бир-бирига турдош товарлар гуруҳи бозорлар ҳақида фикр юритилади. Бозорнинг алоҳида худудларини аниқлаш ҳам муҳимдир. Чунки бозор худудлари ҳақидаги ахборот орқали товарлар реализацияси режалаштирилади ва назорат қилинади. Бунда барча худудларда товарга бир хал нарх ўрнатиш мақсадга мувофиқ ва бу воситачи дастребьюторлар вазифасини самарасини таъминлайди. Лекин, айрим ҳолларда экспорт қилувчи фирма турли мамлакатлар учун дефференциал нархлар белгилайди. Ушбу ҳолда нархлар йетказиб бериш ва суғурта харажатларини қоплаши ёки қопламаслиги мумкин. У ёки бу нархлардан фойдаланиш йетказиб берувчи ва воситачи ўртасидаги келишувга боғлиқ. Ишлаб чиқарувчи учун воситачининг шартнома шартларини қандай бажараётганларини назорат қилиш муҳимдир. Зеро, дастребьюторни танлаш мураккаб ташкилий-ҳуқуқий жараёндир.

Бозор худудини белгилашда тармоқ доирасидаги умумий ишлаб чиқариш ва сотиш ҳақидаги маълумотлардан фойдаланилмайди. Бунда бозорлар кичик географик худудларга бўлинган ҳолда, худудий сотиш режаси ишлаб чиқарилади ёки тармоқнинг бергисига кўра, бозор бир нечта сегментларга ажратилади.

Янги саноат товарлари бозорлари ҳажмини аниқлаш. Маълумки янги саноат таварларини бир ёки кам миқдордаги ишлаб чиқарувчилар таклиф қилади. Тармоқ бозорлари ва таварларидан фойдаланиш шакллари аввалдан маълум бўлади. Лекин, ушбу товарлар бозорларнинг тузилиши маълум миқдордаги сотиш ҳажмига эришилгандан кейин аниқроқ маълум бўлади. Бу эса, саноат товарларининг мураккаб эксплуатация характерида эга бўлганлиги билан асосланади.

Янги товарларнинг сотиш дастурини самарали режалаштиришни ташкил этишда бозорнинг потенциал сиғимини эътиборга олиш лозим. Бозорнинг потенциал сиғимини маълум вақт оралиғидаги ва тармоқ доирасидаги харид қилиш мумкин бўлган товарларнинг умумий ҳажми. Бозор потенциал сиғимини баҳолашда бозор тармоқ, яқиний фойдаланиш ва географик уринларига кўра худудларга ажратилади. Потенциал бозор сиғими концепцияси бозорда мавжуд бўлган товарларга ҳам тегишли, чунки компаниянинг маркетинг тадқиқоти бўлими ҳали эгалланмаган бозорларни мунтазам тадқиқ қилиши лозим.

Бозор ҳақидаги маълумотларнинг расмий давлат манбалари. Бозор ҳақида маълумот олишнинг асосий манбаларидан бири давлат ташкилотларидир. Давлат ташкилотлари мунтазам равишда узининг нашрлари орқали ижтимоий иқтисодий жараёнларни тўлиқ ёки қисман ёритиб беради.

Сотиш натижаларини таҳлил қилиш - сотиш соҳасидаги мавжуд ва эришилган имконият ҳамда камчиликларни юзага чиқаради. Фойда даражасига таъсир этувчи маркетинг омили сотиш ҳажмидир. Бошқа омилларга эса ялпи даромад ва маркетинг харажатлари киради. Сотилгани таҳлил қилиш корхонанинг мавжуд ва эришилган фойда меъёрини баҳолайди ҳамда келгуси режаларни ишлаб чиқиш имконини беради.

Сотишни таҳлил қилишдаги ўлчов бирликдари. Саноат таварлариисотувини таҳлил қилиш давомида уларнинг қиймат кўрсаткичи ёки физик катталиклари билан фойдаланиш мумкин. Кўп ҳолларда сотишни таҳлил қилиш қиймат ифодасида баҳоланади. Физик катталиклар кичик вақт оралиғида нархлар ўзгаришини тўлароқ ифода қилади. Масалан, пахта матосининг нархи пахта толасининг нархи билан узвий боғлиқ ҳамда қиймат ифодасидаги сотув ҳажмини нарх индекслари билан фойдаланмаган ҳолда, таҳлил қилиш вақт оралиғида сотув кўрсаткичларини таққослашни қийинлаштиради.

Маълум бир товарнинг сотув даражаси сотишни характерловчи асосий ўлчов ҳисобланади. Одотий ҳисоб-фактура товарлар бирлиги, тури, нархини йетказиб бериш шартларини кўрсатувчи бир нечта позицияларни ўз ичига олади. Алоҳида товарларнинг сотилиши ҳақидаги тўлиқ маълумотлар ишлаб чиқишни режалаштириш жараёнида бутунлай бошқа мақсадларда қўл келади.

Сотишни башорат қилиш жараёни 2 асосий босқичдан иборат:

1. Маълум товарнинг маълум худудий ва тармоқ бозоридаги кутилаётган сотиш ҳажмини баҳолаш.

2. Башорат қилинаётган вақт оралиғида бозорга янги товарлар билан киришнинг маркетинг дастурини ишлаб чиқиш.

Сотишни башоратлаш бозор ҳажми ва унинг тенденциялари ҳақидаги билимга асосланади. Башоратлашнинг 2 асосий ёндашуви бор:

- Берилган вақт оралиғидаги фаолиятни баҳолаш;
- Ҳар бир тармоқ бозорларида сотиш кўрсаткичларини баҳолаш орқали башоратлаш.

Баҳолашни чуқурроқ амалга ошириш мумкин, бунда, ҳар бир бозорда ҳар бир мижозга сотиш даражаси аниқланади.

Башоратлашнинг бошқа усуллари умумий фаолиятнинг барча кўрсаткичларини назарда тутати, яъни ЯММ саноат ишлаб чиқариш даражаси, қурилиш даражаси, даромадлар даражаси ва бошқалар. Бунда қуйидаги саволларга жавоб топиш муҳим:

1. Функционал фаолиятни қайси турлари товарни харид қилишда муҳимроқ?
2. Харидорларнинг харид жараёнидаги роли қандай?
3. Харидорлар харидга қандай усулда ёндашилади?
4. Харид рағбатларининг қайсилари муҳимроқ?
5. Харидорлар билан савдо қилишнинг қайси усуллари самаралироқ:
 - Агар коммивояжерлар орқали бўлса, улар қандай малакага эга бўлиши лозим?
 - Агар реклама оралиғи бўлса, рекламанинг қандай воситаларидан фойдаланиш лозим?
6. Харид рағбатларини реклама воситаларида қандай тасвирлаш мумкин?
7. Юклаш муддатлари қандай бўлиши лозим?
8. Сервис хизмати кўрсатишда қандай талабалар қўйилиши керак?
 - Сотиш жараёнида?
 - Сотидан кейин?
9. Кредитлаш ва чегирмалар нималарни ўзида ифодалайди?
10. Тасодифий харидлар қандай аҳамиятга эга?

Ҳатто ўрганилган бозорларда ҳам харидорларнинг ҳулқатворини ўрганиш лозимдир, чунки у ўзгарувчан характерга эга бўлади.

Истеъмолчилар хулқ-атвори таҳлили. Дистрибьютерлар хизмати мақсадли бозони танласа ҳам, унинг тавсифларини назорат қила омайди. Фирмалар истеъмолчининг ёши, даромади, oilавий аҳволи, касби, ирқи, маълумоти, яшаш тарзи ва жойи, халлас, у ёки бу товарни сотиб олишга сезиларли таъсир ўтказувчи барча омилларга фақат муносабат билдиради буларни назрат қила олмайди.

Дистрибьютор истеъмолчининг хатти-ҳаракатига нималар таъсир қилишини тадқиқ этиш ва англаб олиши керак.

Истеъмолчилар турли жамиятлар ва ташкилотларга бирлашадилар. Улар фаолиятининг нохуш оқибатларига дуч келиб қолмаслик учун дистрибьютор истеъмолчилар билан доимо мулоқотда бўлиши, муаммоларни олдиндан кўра билишни, шикоятларга эътибор бериши, ўз фирмасининг талаб даражасида фаолият кўрсатишига эришиш зарур.

Рақобатчилар фаолияти таҳлили. Дистрибьютор фирмаларининг рақиблари кўпинча уларнинг маркетинг стратегияси ва мақсадли бозорга кириб боришига ўз таъсирларини ўтказадилар. Ўз-ўзидан равшанки, фирма тўқнашадиган маълум тизимларни аниқлаб, таҳлил қилиб чиқиш керак бўлади. Фирма сотиш каналларидаги мавжуд ўзаро муносабатларни ўрганиш керак. Шунингдек, ўз рақибларини иложи борича кенгроқ аниқлаб олиш керак бўлади.

Рақобатнинг бир неча жиҳатлари бор. Яхши ривожланган бозорда асосий рақобат усули баҳо бўйича рақобат қилишдир. Рақобатнинг иккинчи томони сифат бўйича рақобат ҳисобланади.

Баъзан маҳсулотнинг баҳоси унинг сифатини тўла-тўқис акс эттиради. Баҳонинг паст бўлиши харидорларнинг эътирозига олиб келади, чунки улар баҳога саблбий муносабатда бўладилар деб ҳисобланади.

Маҳсулотнинг ички, мўлжалланган сифати билан тахминдаги сифати ўртасидаги фарқни ажрата билиш жуда муҳим: маҳсулотнинг маркаси ва яратилган образи сифат бўйича рақобатнинг усуллардан бири бўлса, шу билан бирга унинг ўрови ва мазмуни эса, сифатини ажратиб берадиган воситадир.

Рақобатнинг учунчи жиҳати сервисдир. Сервис охириги истеъмолчига мўлжалланган бўлади. Шунингдек, маҳсулотни реализация қилувчиларга ёки бозорда сотувчиларга ҳам мўлжалланган бўлади. Маҳсулотни реализация қилиш, ўтказиш учун уни йетказиб бериш тезлиги, захираларнинг даражаси, уни ўтказиш, сотишга тегишли ахборот, кредит бериш ва баҳосини пасайтириш сингари элементлар ҳисобга олинади.

Юқоридаги барча вазифалар рақобатчиларни ҳар томонлама ўрганишни тақозо этади.

Профессионал уюшмалар ахборотлар манбаи сифатида сотиш, ишлаб чиқариш ва бошқа йўналишлар бўйича статистик ҳисоботларни юритади.

Кохонанинг ички ахборот тизимини. Маълум корхонанинг маркетинг ёки сотиш бўлими рақобатчилар, мавжуд ва потенциал харидорлар ҳақида доимий ахборотга эга бўладики, ушбу маълумотлар коммивояжерларнинг ҳисобларида акс этади.

Буюртмалар портфели дистрибьютернинг муҳим техникавий-иқтисодий кўрсаткичларини шакиллантириш орқали бир йил муддатга ишлаб чиқилади. Оператив режалар кварталлар, ойлар ва декадалар бўйича ишлаб чиқилади. Буюртмалар портфели доимий истеъмолчиларнинг буюртмалари асосида ишлаб чиқилади. Айнан шу харидорлар гуруҳи дистрибьюторнинг мақсадли бозор сегментини ташкил этади. Буюртмалар портфели мувофиқ омилларни ишлаб чиқиш, товар-айланма ва муомала харажатларини қисқартириш, транспорт харажатларини минималлаштириш имконини беради. Шундай қилиб, техникавий-иқтисодий режалаштириш тизимида буюртмалар портфелини ишлаб чиқиш улгуржи савдо менежментининг асосий вазифасидир. Услубий нуктаи назардан эса, буюртмалар портфелини ишлаб чиқиш жараёни бизнес режасини асосий параметрларини ҳисобга олиш ва таҳлил қилиш, молиявий ҳолатини баҳолашни ифодалайди.

Ишлаб чиқариш воситалари дистрибьюциясини узоқ муддатли башоратлаш ва режалаштириш.

Товарларни дистрибьютор каналлари орқали тақсимлаш бизнес режанинг асосий параметрлари сифатида тўловнинг қобилиятини чуқур таҳлил қилиш талаб этади.

Ишлаб чиқариш воситаларига бўлган талаб, тайёр маҳсулотларга бўлган талаб билан белгиланади. Таъмирлаш ва техник хизмат учун ишлатиладиган талаб одатда, барча саноат товарлари ассортиментининг сотилиши билан аниқланади. Махсус жиҳозлар бирлигига бўлган талаб ўзаро башоратлаш ва ундан келадиган фойда орқали ифодланади. Одатда, бундай башоратлар 3-10 йилликни, айрим ҳолларда эса 20-40 йилликни ўз ичига олади. Оралқ товар ишлаб чиқарувчилар истеъмолчиларни танлашда эҳтиёт бўлишлари лозим, чунки оралқ маҳсулот истеъмолчилари бутунлай бошқа якуний маҳсулот ишлаб чиқарадилар.

Истеъмолчиларнинг бирор товарни танлашига қуйидаги омиллар таъсир этади:

1. *Товар сифати.* Саноат товарлари харидорлари улардан фойдаланиш мақсадига кўра товар сифатини баҳолайди. Сифатнинг барқарорлиги харидорларга моддий ишлаб чиқариш захираларини қисқариш имконини беради.

2. *Нарх.* Товар нархи харидининг мотиви сифатида истеъмол товарларига ўхшайди, чунки сикат ва техник хизмат кўрсатиш истеъмолчи учун муҳимроқ ва ишлаб чиқариш воситалари кўп марталиқ харид характерида эга эмас. Ишлаб чиқариш воситалари прејскурант нархларда бўлмайди ва турли материаллар узеллар қийматида нисбатан беогиланади, ҳамда бу ишлаб чиқариш воситаси таннархини белгилайди.

3. *Техник хизмат кўрсатиши.* Сервис хизмати хариддан кейинги жараёни бўлиб, сотувни рағбатлантириш вазифасини бажаради. Ишлаб чиқариш воситалари мураккаб эксплуатация ва функционал характерга эга бўлганлиги учун техник хизмат кўрсатиш муҳим омил ҳисобланади.

Иқтисодий самарадорликни таҳлил қилиш усули ишлаб чиқариш воситаларининг якуний товар таннархига таъсирини баҳолаш учун ишлатилади. Малакали саноат товарлари ишлаб чиқарувчи бу усул орқали ўзининг товарини рақобатчи товарлар билан таққослайди ва олинган натижалардан товарни модификация қилишда фойдаланилади.

Дистрибьюторлик фаолиятини стратегик режалаштириш. Дистрибьюторлик фаолиятида стратегик режалаштиришнинг асосини сотиш соҳасидаги маркетинг тадқиқотлариташкил этади.

Доимий тенденциялар таҳлили. Вақт оралғига кўра сотиш натижаларини гуруҳлаш орқали таҳлилчи-мутахассис тенденцияларини ўзгариши ёки сотишнинг мавсумий ўзгаришларини юзага чиқариш мумкин. Доимий тенденцияларни таҳлил қилиш эришилган натижаларни баҳолаш ва стретегик режаларни ишлаб чиқиш нуктаи назаридан аҳамиятга эга.

Бозор улуши таҳлили. фирма ва унинг товарларининг бозорлардаги позициясини аниқлаш ҳамда ўзгаришлар тенденциясини аниқлаш бозор тадқиқотларининг асосий йўналиши ҳисобланади. Бу эса, корхонанинг сотиш ҳажми натижаларини сотишнинг баҳолаш кўрсаткичларини тармоқ доирасида таққослаш орқали амалга оширилади. Бу каби тадқиқот усуллари кўпроқ самара беради, сотиш соҳасидаги корхонанинг кучли ва кучсиз томонларини юзага чиқаради.

Дистрибьюторлик фаолиятини стратегик режалаштириш жараёнида рақобатчиларни ўрганиш лозим. Янги товарларнинг яратилишига сабаб бўлувчи илмий тадқиқот ва конструкторлик фаолиятининг ривожланиши рақобат муҳитиниянда мураккаблаштирди. Техника ва технология тараққиёти қутилмаган жойдан рақобатнинг янги шакиллари пайдо бўлишига олиб келмоқда. Турган гапки, энг катта рақобатчи турдош товарларни ишлаб чиқарувчилар ҳисобланади. Лекин ўринбосар товар ишлаб чиқарувчилар ҳам асосий рақобатчи сифатида иштирок этади.

Рақобатчилар фаолиятини ўрганишнинг яна бир зарурати бозор тадқиқотларининг кучайиши билан белгиланди. Рақобатчилар томонидан тадқиқот фаолиятдан самарали фойдаланиш сотиш операцияларини мохирона амалга оширишга олиб келади.

Рақобатчиларни ўрганиш жараёнида тадқиқот бўлими комивояжерларнинг ҳисобларидан фойдаланиш мумкин. Бу каби маълумотлар махсус нашрларда ҳам чоп этилади. Маълумот йиғишда мижозлар ва улгуржи савдогарлар телефон ва почта ақеталарини жўнатишлари мумкин.

Рақобатчилар ҳақида тўлиқ маълумот сотиш бўйича менежер учун муҳимроқ. Рақобатчиларнинг комивояжерлари ва сотиш агентлари орқали уларнинг бозор худуди ва бозорнинг эгаллаганлик даражалари ҳақида ахборот олиш мумкин.

Рақобатчилар ҳақидаги ахборотдан сотиш башоратлаш жараёнида ҳам фойдаланиш мумкин, чунки рақобатнинг таҳсири башоратлаш жараёнини мураккаблаштиради. Компания нафақат рақобатнинг характери ва масштаби, балки рақобатчиларнинг келажак стратегик режаларини ҳам ўрганишлари лозим.

*Mansur Sultanov, PhD,
Head of Academic Affairs and Registrar
Numanova.M.L,
TSUE, master, g. MRE-10-2*

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE BALANCED DEVELOPMENT OF REGIONS.

One of the important conditions for the development of information and communication technologies is the creation of conditions for the development of software products and the provision of digital services, their implementation in the domestic and foreign markets, and the stimulation of innovative developments.

An important condition for the development of information and communication technologies is the creation of favorable conditions for the provision of software products and digital services, their introduction to the domestic and foreign markets, and the promotion of innovative developments. IT parks serve this purpose — they help industry companies launch promising projects, integrate their activities with science and education, enter the software product market, and turn ideas into real opportunities.

IT parks serve this purpose, they help companies in the industry launch promising projects, integrate their activities with science and education, enter the software market, and turn ideas into real opportunities.

Today, 4,000 specialists work in 392 organizations that are residents of the Park of Software and Information Technologies.

Of these, 14 companies were created with the participation of foreign capital, 54 were newly opened. For them, the IT park has the necessary infrastructure, including modern laboratories, a coworking center, and office space. Technopark provides financial, marketing, legal and other consulting services to residents. Monetary benefits are provided to residents who are exempt from all taxes and mandatory contributions to state trust funds, as well as from lump-sum social payments until January 1, 2028. Such privileges and conveniences pay off. Since the beginning of the year, residents of the IT Park have created more than 560 new jobs.

The volume of software products and services amounted to 321 billion soums, and the volume of exports amounted to 5.1 million US dollars. In order to increase the number of residents of the IT-Park in Tashkent and create appropriate conditions on a total area of 408 thousand square meters. A concept was developed for the construction of IT park infrastructure facilities on an area of 1500 sq.m. Joint decisions were signed with local authorities on the creation of regional branches of the IT park, network schedules for the implementation of tasks for each project were approved. Contracts were concluded with the general designer and general contractor for the development of design estimates, as well as with selected investors for the construction of new infrastructure facilities on the territory of the IT park.

In particular, a land plot was allocated for the construction of a 16-storey building worth 70 billion soums to create a Tashkent branch of the IT park on the territory of the school named after Muhammad al-Khwarizmi, specializing in ICT. The buildings of the regional branches of the IT park were put into operation in Andijan (technopark "Digital City"), Fergana (Margilan branch of the IT park), Syrdarya (Gulistan branch of the IT park). There are 10 residents in the Andijan branch, 7 residents in the Margilan branch. The construction of branches of the IT park in Namangan, Nukus, Samarkand, Urgench and Jizzakh is also underway.

**Number of small industrial zones, special economic zones,
technology parks and clusters by region. (In January-June 2021)**

	Total	Special economic zones	small industrial zones	Technology parks	Cluster
The Republic of Uzbekistan	556	20	98	11	427
Republic of Karakalpakstan	60	1	11	-	48
Provinces:					
Andijan	19	1	2	-	16
Bukhara	59	2	3	1	53
Jizzah	50	2	1	-	47
Kashkadarya	39	-	9	-	30
Navai	48	1	1	2	44
Namangan	32	2	9	-	21
Samarkand	43	1	1	-	41
Surkhandarya	58	2	18	-	38
Syrdarya	34	2	7	-	25
Tashkent	42	4	17	-	21
Fergana	22	1	10	-	11
Khorezm	40	1	1	7	31
Tashkent city	10	-	8	1	1

Today, IT parks are implementing a number of projects to increase the knowledge of young people about digital opportunities, train, support and encourage young programmers. The UN Office in Uzbekistan and IT Park jointly hosted the COVID-19 Challenge 2020 youth competition to find innovative ideas to fight the coronavirus pandemic and mitigate its consequences.

In addition, for the first time, the mGovAward competition for the development of the best mobile applications is held among students of the specialties "health", "education", "transport", "entrepreneurship" and "tourism". The competition will be funded by foreign partners in the amount of \$100,000 and three eligible teams will be invited to use the funds. There is also a \$140,000 project to develop women's entrepreneurship. It is also worth mentioning the Million Programmers project, a free online platform, the main executor of which is IT-Park. Its uniqueness lies in the fact that everyone can learn the basics of programming in the Uzbek language for free.

Today, the platform has over 60,000 users across the country. More than five thousand users have already become graduates of the project. To date, 7,200 students have been trained at 32 IT centers across the country. More than 80 jobs have been created in these IT centers and 116 online video lessons have been conducted. By 2021, IT centers will be opened in every regional center of the country, where they will teach the most important sciences of the digital world. Meanwhile, a national mobile robotics team is currently being formed in the IT park.

Drawing №1. In January-June 2021, the volume of industrial production for SEZs, SMEs, Technoparks and Clusters. billion in soums.

The main goal of this work is to organize the effective use of computer technology and the Internet among the population and youth in the third direction of the five important initiatives put forward by the President.

References.

1. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 2 мартдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида “ги ПФ-5953-сонли Фармони.*
2. *Вахтина.Н., Долгова.О. Технопарки как форма поддержки малого предпринимательства.*
3. *Салимов Б.Т “Кичик Саноат зоналарини ташкил барпо эти шва ривожлантиришнинг ташиқий иқтисодий асосларинин такомиллаштириши “.-Т.:Иқтисодиёт 2020.*
4. *<http://www.lex.uz/>Ўзбекистон Республикаси қонунчилигининг миллий маълумотлар базаси.*
5. *<http://www.stat.uz/> Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси веб-сайти.*

*Жиянкулов Суннат ТДИУ магистри
Нурумбаев Ўктам ТДИУ магистри*

МИЛЛИЙ БОЖ – ТАРИФ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА УНДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ

Ўзбекистон Республикаси суверен давлат сифатида қарор топган пайдан бошлаб мустақил ички ва ташқи сиёсат олиб бормоқда ва халқаро даражада тенг ҳуқуқли субъект сифатида иш кўрмоқда. Минтақавий ва жаҳон даражасида қарорларни ишлаб чиқишда унинг нуқтаи-назари тобора кўпроқ ҳисобга олинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июндаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириши тўғрисида”ги Фармони мамлакатимизнинг божхона тизимида босқичма-босқич ва изчиллик билан олиб борилаётган ислоҳотларнинг мантиқий давоми сифатида қабул қилинган, божхона фаолиятини комплекс тарзда, янгича мазмун ва шаклда ташкил этишга ҳамда тадбиркорлик субъектларига қулай шарт-шароитлар яратишга хизмат қиладиган муҳим тарихий ҳужжат бўлди. Ушбу Фармон Бутунжаҳон савдо ташкилоти, Бутунжаҳон божхона ташкилоти ва божхона ишига оид бошқа халқаро ташкилотларнинг стандартлари ва тавсиялари асосида божхона маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва божхона тартиб таомилларини содалаштириш мақсадида, миллий қонунчиликка имплементация қилиш борасида амалга оширилаётган ишларнинг бевосита натижасидир.

Божхона хизмати фаолиятига доир ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларни такомиллаштириш, тадбиркорларга қулайликлар яратиш ва божхона расмийлаштируви тартиб-тамоийларини жаҳон андозаларига мослаштириш мақсадида, божхона органларида тизимли ислоҳотлар олиб борилмоқда. Жумладан, Президентимизнинг «Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони (12.04.2018 йилдаги ПФ-5414-сон) қабул қилинди. Мазкур Фармон том маънода божхона тизимида тарихий аҳамиятга эга бўлди, деб ҳисобласак бўлади. Сабаби, божхона иши тарихида биринчи марта, 26 январь - Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати ходимларининг касб байрами куни деб, эътироф этилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси божхона органларини ислоҳ қилишнинг муҳим устувор йўналишлари ва дастурлари белгилаб олинди.

Ҳозирги кунда ҳаётнинг ҳар бир жабҳасида замонавий ахборот-коммуникация технологияларига бўлган эҳтиёж ва қизиқиш ортиб бормоқда ҳамда кенг қўлланилмоқда. ХХІ аср ахборот технологияларининг жадал ривожланиши билан ажралиб туради. Ахборот технологияларининг такомиллаштирилиши ҳаётнинг барча жабҳаларида ўзгаришларга олиб келади. Дунёда жиноят ишлари юритувини жадаллаштириш, тергов ҳаракатлари ўтказишнинг тезкорлигини таъминлаш, жиноят ишини оқилона муддатларда кўриб чиқиш механизмини жорий этиш тенденцияси кучайиб бормоқда. Жиноят иши юритуви тартибининг таҳлили мазкур соҳани жадаллаштириш, шу жумладан, юқори технологияларни кенг жорий этиш, содалаштирилган тизим ва механизмларни кенгроқ қўллашни талаб этади.

Бож - Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан товарлар олиб ўтилаётганда божхона органлари томонидан ундириладиган тўловдир.

Ўзбекистон Республикасида импорт божи, экспорт божи, мавсумий ва алоҳида (махсус, антидемпинг, компенсация) бож қўлланилади. Алоҳида божларнинг қўлланилиш тартиби қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

Товарлар ва транспорт воситаларини божхона чегараси орқали олиб ўтишда ва Божхона кодексига назарда тутилган бошқа ҳолларда қуйидаги божхона тўловлари тўланади:

Бож, қўшилган қиймат солиғи, акциз солиғи;

божхона ҳудудида қайта ишлаш режимидан ва божхона ҳудудидан ташқарида қайта ишлаш режимидан фойдаланиш билан боғлиқ рухсатномаларни берганлик учун йиғимлар;

божхона расмийлаштируви бўйича мутахассиснинг малака аттестатини берганлик, бундай аттестатни қайта расмийлаштирганлик ва унинг амал қилиш муддатини узайтирганлик учун йиғимлар;

божхона расмийлаштируви учун божхона йиғими;

товарларни сақлаганлик учун божхона йиғими;

товарларни божхона кузатувига олганлик учун божхона йиғими;

дастлабки қарорни қабул қилганлик учун ҳақ;

қонун ҳужжатларида бошқа божхона тўловлари ҳам белгиланиши мумкин.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда Бутунжаҳон божхона ташкилоти томонидан Уйғунлашган Тизимда киритилган импорт божхона божлари тарифи амалда қўлланилмоқда. Ҳукумат томонидан божхона божларининг 3 тури қўлланилмоқда: 1) адвалор, товарларнинг божхона қийматига фоизларда ҳисобланади; 2) махсус, киритилаётган товарларнинг сонига нисбатан ҳисобланади; 3) умумлашган, юқорида келтирилган иккала турни ҳам ўз ичига олади.

Бизнинг фикримизча, мамлакат миллий – бож тариф тизимини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари бўлиб:

Товарлар олиб кириш ва олиб чиқишни тезкор тартибга солиш учун қўлланиладиган мавсумий божларни янада ривожлантириш ва улар устидан назоратни кучайтириш;

Ўзбекистон Республикасининг ишлаб чиқарувчилари ўртасида нормал рақобат ўрнатилишини таъминлаш ва ички бозорни ҳимоя қилиш мақсадида демпингга қарши божларнинг қўлланилишини қатъий назорат қилиш;

Савдо-иқтисодий алоқаларда энг кўп қулайлик бериш тартиби назарда тутилмаган мамлакатларда ишлаб чиқарилган ёки қайси мамлакатда ишлаб чиқарилганлиги аниқланмаган товарлар учун ундириладиган импорт божининг ставкаларини икки баравар оширишни таъминлаш;

Божхона тўловларини тўлашни кечиктириш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш божхона декларацияси қабул қилинган кундан бошлаб икки ойдан ошмаслигини назарда тутиш билан биргаликда, кечиктириш ва бўлиб-бўлиб тўлаш имконияти берилган тақдирда қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда фоизлар ундирилишини қатъий назорат қилиш.

Божхона тизимини модернизациялашда ахборот технологияларнинг ўрни биринчи навбатда XX асрнинг охириги ўн йилликларида инсоният жамияти ривожланишининг асосий тенденцияси – глобаллашуви билан боғлиқ десак муболаға бўлмайди. Мамлакатлар, иқтисодий тизимлар ва кишилар ўртасида ўзаро алоқаларнинг ривожланиши кенг тарқала бошлади. Янги глобал воситалар – глобал ахборот тармоқлари (Интернет, уяли алоқа ва кўчма сунъий йўлдош алоқа тизимлари), транспорт воситаларининг янги турлари фаолият кўрсата бошлади. Савдо, хизмат кўрсатиш ва интеллектуал мулк масалалари бўйича янгича халқаро қоида ва келишувлар ишлаб чиқилди.

Иқтисодиёт глобаллашувининг энг муҳим хусусияти бу – мамлакатлар ва қитъалар иқтисодий фаровонлиги табақалашувининг кучайишидир.

Шундай қилиб, глобаллашув ижобий хислатлар билан бир пайтда айрим камчиликларга ҳам эга. Улардан энг аҳамиятлилари қуйидагилар: молиянинг қўнимсизлиги ва шу билан боғлиқ ҳолда иқтисодий беқарорлик; аҳоли бандлиги ва даромадлари мунтазам эмаслиги; соғлиқ ва шахсий хавфсизликка таҳдид; сиёсий ва ижтимоий беқарорлик.

Глобаллашувга хизмат қилувчи ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиши, шунингдек, салбий жиҳатларга ҳам эга. Масалан, кучсиз инфратузилмага эга (телефон линиялари ва Интернет тармоғидан фойдаланувчилар сони кам бўлган) мамлакатлар ўз иқтисодиётини ривожлантириш учун компьютерлаштириш ва ахборотлаштиришнинг барча ютуқларидан фойдалана олмайди ҳамда иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичлар бўйича ортда қолаверади.

Божхона тизимини модернизациялашда ахборот технологияларнинг ўрни биринчи навбатда XX асрнинг охириги ўн йилликларида инсоният жамияти ривожланишининг асосий тенденцияси – глобаллашуви билан боғлиқ десак муболаға бўлмайди. Мамлакатлар, иқтисодий тизимлар ва кишилар ўртасида ўзаро алоқаларнинг ривожланиши кенг тарқала бошлади. Янги глобал воситалар – глобал ахборот тармоқлари (Интернет, уяли алоқа ва кўчма сунъий йўлдош алоқа тизимлари), транспорт воситаларининг янги турлари фаолият кўрсата бошлади. Савдо, хизмат кўрсатиш ва интеллектуал мулк масалалари бўйича янгича халқаро қоида ва келишувлар ишлаб чиқилди.

Иқтисодиёт глобаллашувининг энг муҳим хусусияти бу – мамлакатлар ва қитъалар иқтисодий фаровонлиги табақалашувининг кучайишидир.

Шундай қилиб, глобаллашув ижобий хислатлар билан бир пайтда айрим камчиликларга ҳам эга. Улардан энг аҳамиятлилари қуйидагилар: молиянинг кўнимселиги ва шу билан боғлиқ ҳолда иқтисодий беқарорлик; аҳоли бандлиги ва даромадлари мунтазам эмаслиги; соғлиқ ва шахсий хавфсизликка таҳдид; сиёсий ва ижтимоий беқарорлик.

Глобаллашувга хизмат қилувчи ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиши, шунингдек, салбий жиҳатларга ҳам эга. Масалан, кучсиз инфратузилмага эга (телефон линиялари ва Интернет тармоғидан фойдаланувчилар сони кам бўлган) мамлакатлар ўз иқтисодиётини ривожлантириш учун компьютерлаштириш ва ахборотлаштиришнинг барча ютуқларидан фойдалана олмайди ҳамда иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичлар бўйича ортда қолаверади.

Қулматова Гулираъно Хақимовна
МКФ-10 гуруҳи 2-босқич магистранти.

ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖИДА ИНВЕСТИЦИЯ ВА ИНВЕСТИЦИОН ФОНДЛАРНИНГ МУҲИМ ОМИЛЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақола мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси шу ердаги инвестицион муҳитга ва кредитлаш механизмига чамбарчас боғлиқлигини кўрсатиб беради. Маълумки, жаҳон амалиётида бир муайян ҳудудга маблағ киритишдан аввал илгор усуллар ёрдамида ўша ҳудуднинг инвестицион муҳити ва жозибдорлиги баҳоланади. Ўзбекистон иқтисодиётини ривожланишида мазкур усуллардан самарали фойдаланиш таклифлари берилган.

Калим сўзлар: инвестиция, инвестицион кредит, экспорт, актив, асосий воситалар, диверсификация, модернизация, девальвация, инвестиция портфели, кредит, кредит портфели, хорижий сармоя, фоиз ставкаси.

Жаҳон мамлакатларининг глобаллашуви жараёнида Ўзбекистонда иқтисодиётни ислоҳ этиш ва модернизация қилиш йўлидаги изчил ҳаракатларни кучайтириш, уларни янги, янада юқори босқичга кўтаришустувор вазифа қилиб белгиланган. Бу вазифаларнинг ижросини сўзсиз таъминлаш пировардида ватанимиз тараққиётини янада юксалтириш ва халқимиз фаровонлигини оширишга қаратилган бўлиб, бунда ҳал қилувчи омил сифатида экспорт салоҳиятини мустақамлашда банкларнинг инвестицион кредитлари муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ҳар бир давлатнинг иқтисодий ўсиши банк тизимидаги молиявий барқарорликни узвий боғлиқ экани ривожланган давлатлар тажрибасидан яхши маълум. Чунки, иқтисодиёт тармоқларини таркибий қайта қуриш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, янги корхоналар барпо этиш, кичик бизнес субъектларини ривожлантириш ва хорижий инвестицияларни жалб қилишда банклар муҳим ўрин тутаяди.

Республикамиз тижорат банклари 2021 йилдаги инвестицион кредитларнинг салмоғи умумий берилган кредитларнинг 12% ини ташкил қилмоқда. Худди шу кўрсаткичлар АҚШда 32,5%, Германияда 41,5% ва Хитойда 15,3%ни ташкил қилади. Ушбу кўрсаткичлардан кўриниб турибдики Республикамызда инвестицион кредитлар салмоғини камида икки уч баробарга кўтариш зарур. Замоनावий иқтисодий муносабатларга жаҳон бозорида рақобат тобора кучайиб бораётган бугунги кунда иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини тубдан ошириш, экспортга маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашни кучайтириш, кичик бизнесга хусусий тадбиркорликнинг ташқи бозордаги амалий иштирокини таъминлаш, уларга қулай шароит яратиш муҳим аҳамиятга эга.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларини белгилашда янги бир босқични бошлаб берди. Мазкур Фармондан кўзланган асосий мақсад, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигини янада юксалтириш, давлат ва жамият ҳар жиҳатдан ривожланишини таъминлаш учун шарт-шароит яратишдир. Хусусан, яқин беш йилга мўлжалланган мазкур тарихий аҳамиятга эга ҳужжатнинг учинчи йўналишида хусусий мулкнинг ҳуқуқ ва қафолатларини ишончли ҳимоялашни таъминлаш, барча турдаги тўсиқ ҳамда чекловларни бартараф этиш, ишбилармонлик ва инвестицион муҳитни янада ривожлантиришга тўлиқ эркинлик бериш масаласига алоҳида аҳамият қаратилган. Бу билан инвестиция ва банк инвестицион кредитлари фаолиятини тартибга солишнинг замоनावий принцип ҳамда механизмларини жорий этиш, етакчи ишлаб чиқариш тармоқларини модернизация ва фаол диверсификация қилиш, молия-банк соҳасини ислоҳ этишга эришилиши, шубҳасиз.

Бугун кўпгина ривожланган мамлакатларда инвестиция муҳитини ўрганувчи, унинг мафтункорлигини баҳоловчи, аниқ хулоса ва маълумотларни инвесторлар учун тақдим этувчи махсус фирмалар, ташкилотлар мавжуд. Масалан Швейцария, Германия каби мамлакатларнинг нуфузли ахборот хизматлари давлатнинг иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳолатини баҳолаш учун ҳар бири «0» дан «12» баллгача бўлган (0 – қониқарли ва 12 – ўта қулай) шкала бўйича баҳоланадиган 15 та муҳим кўрсаткични ҳисобга олган «BERI» (business environment risk index) кўрсаткичидан фойдаланади. Қуйидаги 1- расмда «BERI» индекси инвестиция қарорларини қабул қилиш бўйича аҳамиятидан келиб чиққан ҳолда акс эттирилган.

Манба: Вахабов А.В., Ҳажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқувқўлланма. –Т: “Молия”, 155-156-б.

«BERI» индексига кирган кўрсаткичлар орасида сиёсий барқарорлик (12 балл) муҳим аҳамиятга эга. Умуман олганда, «BERI» хизмати бу борада катта обрў қозонган ташкилотдир. Мазкур ташкилот капитал импорт қилувчимамлакатлардаги инвестицион муҳитни таҳлил қилиб, инвестицияларнинг рисклилик даражасини аниқлаб беради. «BERI» хизмати матбуот орқали турлича индекслар билан инвесторлар хорижий мамлакатларга инвестиция қўйишнинг хавф-хатарлилик, риск даражасини аниқлаб беради. Ҳозир бундай турдаги хизматларни кўрсатувчи ташкилотлар 55 дан ортиқ капитал импорт қилувчи мамлакатлардаги инвестиция муҳитини баҳоламоқда. Бунда мамлакат инвестицион муҳитини баҳолашдаги баллар қанчалик юқори бўлса, у шунчаликбарқарор мамлакат ҳисобланади.

Шу ўринда инвестицион муҳитни баҳолаш бўйича Жаҳон банки ёндашувига назар ташласак. Жаҳон банкининг чоп этилган «Ҳамма учун инвестицион муҳитни қандай шакллантириш мумкин?» мавзuida (жаҳониктисодиётининг ривожланиши тўғрисида)ги йиллик ҳисоботида «ҳукумат ва тегишли ташкилотлар тадбиркорликни ҳамда муваффақиятли фаолият кўрсатувчи бозорни ривожлантириш мақсадида уларни қўллаб-қувватлайди», дейилган. Ушбу маърузада инвестицион муҳит фирмаларга ишлаб чиқариш учун инвестиция киритиш, иш ўринларини ташкил этиш ва фаолиятини кенгайтиришда имкониятлар ҳамда рағбат омилларини яратиб бериши таъкидланган.

Жаҳон банки ёндашувига кўра, мамлакат инвестицион муҳитига таъсир қилувчи омиллар қуйидагилардан иборат:

- иқтисодий сиёсат ва ҳуқуқий – меъёрий амалиётнинг ноаниқлиги;
- коррупция даражаси;
- суд тизимининг сифати;
- жиноятчилик даражаси;
- «солиқ юки» ва солиққа тортишни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиштизими;
- молия ресурсларини олиш имконияти ва молиялаштириш қиймати;
- электр билан таъминланганлик даражаси ва сифати;
- ишчилар малака даражаси ҳамда меҳнат қонунчилигининг сифати.

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, 2012-2021 йилларда ICOR коэффиценти 3,1-3,7 оралиқда ўзгариб турган. 2021 йилда Ўзбекистонга киритилган ҳар 3,3 бирлик инвестиция кўшимча 1 бирлик ЯИМ ўсишини таъминлаган. Бундай ҳолат инвестициялар яратувчанлиги сифатида эътироф этиладиган ICOR коэффицентининг мамлакатимиздаги даражаси белгиланган параметрлар доирасида эканини кўрсатади. Бинобарин, халқаро амалиётда, хусусан, Жаҳон банки маълумотларига кўра, ушбу кўрсаткич тараққий этган мамлакатларда 2,4-3,5 коэффицент оралиғида ижобий ҳолат сифатида баҳоланади.

1-жадвал					
2012-2021 йилларда ЯИМ ўсишига инвестициялар қўшган улуш ва ЯИМ ўсишининг капиталга боғлиқлиги					
Йиллар	ЯИМ, млрд.АҚШ долларларида (ЯИМ.и)	Асосий капиталга киритилган инвестициялар млрд.АҚШ долларларида	ЯИМнинг ўтган йилга нисбатан реал ўсиш суръатлари, фоз хисобида (ЯИМ)	Инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши, фоз хисобида (Ии-1)	ICOR (Ии-1: ЯИМи)
2012	17,0	4,7	9,5	27,6	-
2013	22,3	6,5	9,0	29,1	3,1
2014	28,1	8,2	8,1	29,2	3,2
2015	32,1	9,7	8,5	30,2	3,7
2016	38,1	10,8	8,3	28,3	3,3
2017	45,9	11,7	8,2	25,5	3,1
2018	49,6	13,0	8,0	26,2	3,2
2019	53,3	14,6	8,1	27,4	3,4
2020	62,6	15,8	8,0	25,2	3,1
2021	72,1	17,2	8,2	26,3	3,3

Манба: муаллиф ҳисоб китоби.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, 2012-2021 йилларда ЯИМ ҳам, асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳам ўсиш суръатига эга бўлган. Бундай ижобий ҳолат мамлакатимизда қулай инвестиция муҳити ҳамда амалдаги ҳуқуқий ҳужжатларда хорижий инвесторлар учун кўплаб имтиёз ва рағбат омиллари яратилганлигини кўрсатади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.09.2017 йилдаги № ПФ-5177 сонли фармони ҳамда “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори ва «Тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш борасида қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-3594- сонли, ПФ-4434-сонли Фармонига ўзгартириш киритиш тўғрисида»ги ПФ- 4515-сонли ва «Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилишини рағбатлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-4434-сонли ва Харакатлар стратегиясига мувофиқ ҳамда валюта соҳасини тартибга солишнинг бозор механизмларини жорий қилиш, республика экспорт салоҳиятини оширишни рағбатлантириш, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ташқи ва ички бозордаги рақобатдошлигини ошириш, мамлакатимизда инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш мақсадида Валюта бозорини янада либераллаштириш соҳасида давлат иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди:

➤ юридик ва жисмоний шахсларнинг чет эл валютасини эркин сотиб олиш ва сотиш ҳамда ўз маблағларини ўзининг хоҳишига кўра эркин тасарруф этиш ҳуқуқларини рўёбга чиқариш тўлиқ таъминланди, миллий валютанинг чет эл валютасига нисбатан курсини белгилашда фақатгина бозор механизмларини қўллаш, валюта ресурсларидан фойдаланишда бозор инструментларининг ролини ошириш, валюта бозорида барча хўжалик юритувчи субъектлар учун тенг рақобат шароитларини яратиш, валюта сиёсатининг ноанъанавий тармоқларда экспортни ривожлантиришда, минтақавий ва халқаро иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашда рағбатлантирувчи ролини ошириш, сифатли иш ўринлари ва юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни бевосита рағбатлантириш учун иқтисодийнинг барча секторларига тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, билим ва технологиялар жалб этишга хизмат қиладиган ишбилармонлик ва инвестиция муҳитини яхшилаш, миллий валютанинг

барқарорлигини таъминлашга қаратилган қатъий монетар сиёсатни амалга ошириш, бу борада монетар инструментлардан фаол ва мослаштирилган ҳолда фойдаланиш, давлат қимматли қоғозлари бозорини ривожлантириш, шунингдек, очиқ бозорда операциялар ҳамда давлат қимматли қоғозларини банклар ликвидлигига гаровга бериш бўйича операцияларни амалга оширишни амалиётга жорий қилиш; мулкчилик шаклидан қатъий назар, барча экспортчи корхоналарнинг чет эл валютасидаги тушумини мажбурийсотиш бўйича талаб бекор қилинди.

➤ банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш, халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда, банк таваккалчилигини баҳолашни такомиллаштириш, тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилишнинг замонавий тамойиллари ҳамда механизмларини жорий этиш мақсадида белгиландики, мазкур бандга мувофиқ, тижорат банклари томонидан валюта маблағларини сотишдан олинган даромад (фойда) солиққа тортиш базасига киритилмаслиги ва уларнинг акциядорлари улушини оширишда фойдаланилади.

2-жадвал										
Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилинган хорижий инвестиция ва кредитлар ҳамда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми, уларнинг жами инвестициялардаги салмоғи										
Кўрсаткичлар	2012 й	2013 й.	2014 й	2015 й	2016 й	2017 й.	2018 й	2019 й.	2020 й	2021 й.
Жами инвестициялар, млрд.АҚШ доллари ҳисобида	4,7	6,5	8,2	9,7	10,8	11,7	13,0	14,6	15,8	17,2
Хорижий инвестиция ва кредитлар, млрд.АҚШ доллари ҳисобида	1,2	1,7	2,9	2,8	2,5	2,6	3,0	3,1	3,3	3,4
Тўғридан – тўғри хорижий инвестициялар, млрд.АҚШ доллари ҳисобида	1,0	1,4	2,5	2,4	2,0	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5
Жами инвестицияларда хорижий инвестицияларнинг улуши (% да)	24,47	26,15	35,37	28,87	23,43	21,97	23,08	21,23	20,89	22,35
Жами инвестицияларда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг улуши (% да)	20,43	21,08	30,37	25,05	18,43	17,35	16,62	15,75	15,19	14,88
Жами хорижий инвестициялар таркибида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг улуши (% да)	83,48	80,59	85,86	86,79	78,66	78,99	72,00	74,19	72,73	73,54

Манба: Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги маълумотлари асосида тайёрланган (www.mineconomy.uz)

➤ тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни жалб этувчи иқтисодиёт тармоқларида маҳсулот ишлаб чиқаришга ихтисослашган корхоналар юридик шахсларнинг фойдасидан олинган солиқ, мулк солиғи, ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва ободонлаштириш солиғи, микрофирма ва кичик корхоналар учун белгиланган ягона солиқ тўлашдан, шунингдек, Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар тўлашдан озод қилинган. Бунга тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестициялар ҳажми куйидагича бўлганда мазкур солиқ имтиёзлари белгиланган: 300 минг АҚШ долларидадан 3 миллион АҚШ долларигача – 3 йил муддатга; 3 миллиондан ортиқ АҚШ долларидадан 10 миллион АҚШ долларигача – 5 йил муддатга; 10 миллион АҚШ долларидадан ортиқ бўлганда – 7 йил муддатга. Ушбу солиқ имтиёзлари куйидаги шартлар асосида қўлланилиши белгилаб берилган: мазкур корхоналарни Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятини истисно қилган ҳолда республиканинг барча шаҳарлари ва қишлоқ аҳоли пунктларида жойлаштириш; хорижий инвесторлар томонидан тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни Ўзбекистон Республикасининг кафолати берилмаган ҳолда амалга ошириш; корхонанинг устав капиталида хорижий иштирокчиларнинг улуши камида 33 фоизни ташкил этиши лозим; хорижий инвестицияларни эркин алмаштириладиган валюта ёки янги замонавий технологик ускуна тарзида кўйиш; мазкур имтиёзларни қўллаш муддати давомида имтиёزلардан олинган даромаднинг камида 50 фоизини корхона янада ривожлантириш мақсадида қайта инвестициялашга йўналтириш;

Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари асосида тузилган (www.cbu.uz)

➤ хорижий инвестициялар иштирокида янги ташкил этилаётган корхоналар давлат рўйхатидан ўтган вақтдан бошлаб икки йил мобайнида шахсий ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун мол-мулк олиб киришда импорт божхона тўловларини тўлашдан озод қилинган.

Маълумки, ЯИМ ўсишини таъминлашда ички инвестициялар улуши каттасалмоққа эга. Бунда тижорат банкларининг инвестицион кредитлари ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Ушбу кредитлар устувор равишда иқтисодиётнинг саноат тармоқларини модернизация қилиш, замонавий инфратузилмани шакллантириш ва ривожлантириш, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан юксалтириш ҳамда янги иш ўринлари ташкил этишга қаратилган дастурлардоирасидаги инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришга йўналтирилмоқда. Хусусан, корхоналарни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш мақсадларига тижорат банклари томонидан жами 12,04 трлн. сўм инвестицион кредитлар берилди. Бу кўрсаткич 2008 йилга нисбатан миллийвалютаамизда ҳисобланганда 8 маротаба ортган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштиришда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур:

1. Ўзбекистон ҳудудларининг ўзига хос хусусиятлари иноватга олган ҳолда эркин ва махсус индустриал иқтисодий зоналар ташкил этишни фаоллаштириш зарур;

2. Ташқи инвесторлар учун солиқ ва божхона тизимини такомиллаштириш, солиқларнинг рағбатлантирувчи ролини кучайтириш керак;

3. Хорижий инвестиция улуши мавжуд корхоналарни барпо этиш ва уларни рўйхатдан ўтказиш жараёнини соддалаштириш ҳамда хорижий сармояли корхоналарни республика ҳудудларига мутаносиб жойлаштириш лозим;

4. Хорижий сармоядорларни қизиқтирувчи соҳа, тармоқ, объектларни аниқлаш ва улар тўғрисидаги маълумотларнинг шаффофлигини таъминлаш керак. Хусусан, Ўзбекистоннинг инвестицион салоҳиятини акс эттирувчи кўرғазмали воситалар (инглиз тилида), тақдимотлар тайёрлаш зарур. Бунда маҳаллий ҳокимликларнинг хорижий инвесторларни ҳудуд тўғрисида тўлиқ инвестицион муҳитга оид маълумотлар билан таъминлашда фаоллигини ошириш – хорижий инвесторларни тўлақонли равишда ахборот (инвестиция лойиҳалари ва бизнес таклифлар базаси, ҳудудий матбуот нашрлари, хом ашё ва меҳнат салоҳияти тўғрисида маълумотлар) билан таъминлаш, инвестиция фаолиятига оид конференциялар, семинар ҳамда тақдимот (республика ҳудуди ва хорижий мамлакатларда)лар ўтказиш зарур;

5. Миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг ҳудудий дастурлари самарасини ошириш, уни доимий мониторинг қилиш, инвестицион жозибадорликни оширишга қаратилган «Ҳудудларда иқтисодий ривожлантириш» концепциясини ишлаб чиқиш керак;

6. Мамлакатимиз ҳудудларига хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш учун ишлаб чиқариш (электр-энергия таъминоти, транспорт ва алоқа, йўл қурилиши, моддий-техник таъминот, газ, тоза сув таъминоти ва бошқалар), бозор (товар бозори, молия бозори ва меҳнат бозори), ижтимоий инфратузилма (маориф, соғлиқни сақлаш, санъат, маданият иншоотлари, спорт

иншоотлари, ижтимоий таъминот, маиший хизмат, уй-жой қурилиши ва бошқалар)ларни янада ривожлантириш ҳамда ҳудудларнинг ривожланиш хусусиятидан келиб чиқиб, истиқболли инвестиция лойиҳалари танловларини эълон қилиш асосида салоҳиятли инвесторларни жалб этиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 6 майдаги ПҚ-2344–сонли “Тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини янада ошириш ва уларнинг ресурс базасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами – Тошкент, 2015.18-сон (674).
2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий сайти: www.cbu.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги маълумотлари www.tinacosonotuz
4. Жаҳон банкининг чоп этилган «Хамма учун инвестицион муҳитни қандай шакллантириши мумкин?» мавзuida (жаҳон иқтисодиётинингривожланиши тўғрисида)ги йиллик ҳисоботи.
5. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. –Т: “Молия”
6. Commercial Banking: The management of Risk, James W. Kolari, Benton E.Gup. 2005 y

*Karimov Shamsiddin Akram o'g'li
Magistratura 2-bosqich talabasi
Ilmiy raxbar: dots. Umarxodjayeva M.G.*

RAQOBATNI SHAKLLANTIRISHDA MONOPOLIYAGA QARSHI QONUNCHILIKNI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya: Raqobat bu iqtisodiy kategoriya sifatida bozor iqtisodiyotining va umuman tovar xo'jaligining eng muhim belgisi, uni rivojlantirish vositasi, bozor mexanizmining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti o'zining yetuklik darajasi va rivojlanish xususiyatlaridan qat'iy nazar raqobatning mavjud bo'lishini taqozo etadi. Shu bilan birga, raqobat muhitini shakllantirishda bir qancha muammolar mavjud bo'lib ulardan asosiysi monopoliyaga qarshi qonunchilikni mustahkamlashdir.

Kalit so'zlar: Raqobat, insofsiz raqobat, monopoliya, monopoliyaga qarshi kurashish, ustun mavqe, raqobatga qarshi bitim va kelishib olishlar, Bozor konsentratsiyasi.

“Raqobat” so’zi arab tilidan kelib chiqqan bo’lib, uning lug’aviy ma’nosi “nazorat”, “kuzatish” ma’nolarni anglatadi. O’zbek tilining izohli lug’atida mazkur so’zga iqtisodiy ma’noda mustaqil tovar ishlab chiqaruvchi(koronalar)lar o’rtasida tovarlarni qulay sharoitda ishlab chiqarish va yaxshi foyda keltiradigan narxda sotish, umuman o’z mavqeini mustahkamlash uchun kurash deb ta’rif berilgan.

“Raqobat” atamasi rus tilida “конкуренция”, ingliz tilida “competition”, nemis tilida “wettbewerb” shaklida uchraydi. Bu atamalarning barchasi lotin tilidan kelib chiqqan “concurrentia” – to’qnashuv so’zidan kelib chiqqan. Umumiy ma’noda raqobat muayyan bir muhitda shaxslar, guruhlar, tashkilotlarning nisbatan yaxshiroq natijalarga erishish uchun o’zaro musobaqalashuvini anglatadi.

Raqobat narxlarning pasayishini ta’minlaydi, iste’molchilar uchun tanlov doirasini kengaytiradi, shuningdek, samaralilik va yangilikka intiluvchanlikni rag’batlantiradi.

Raqobatning mavjud bo’lmasligi raqobatga zid xatti-harakatlarning sodir etilishi nafaqat mamlakat iqtisodiyotiga zarar yetkazadi, balki iste’molchilar huquqlarining ham poymol bo’lishiga olib keladi.

Raqobat tushunchasining aksi sifatida “monopoliya” tushunchasini kuzatishimiz mumkin. Mazkur termin yunon tilidan olingan bo’lib, mono- “tanho”, poleo- “sotaman” degan ma’nolarni anglatadi. Monopolistik faoliyat esa xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning, davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining raqobat faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlariga hilof bo’lgan, raqobatga yo’l qo’ymaslikka, raqobatni cheklash yoki bartaraf etishga qaratilgan harakatlari yoki harakatsizligidir.

Bozor iqtisodiyoti shakllanishi va taraqqiyotini rivojlangan mamlakatlar tajribasisiz tasavvur etib bo’lmaydi. Rivojlangan mamlakatlar bozor tajribasini o’rganish jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv hamda jahon standartlarini o’zlashtirish imkoniyatlaridan foydalanish uchun yo’l ochadi. Rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirish, halqaro iqtisodiy munosabatlarda ishtirok etish, ilg’or tajribalar xususiyatlarini chuqur o’rganish orqali amalga oshirish mumkin. Chunki bozor iqtisodiga o’tish jarayonining faqat mamlakatning o’z yo’li bilan chegaralanish doimo muvaffaqiyatli yakunlanmaydi. Jarayonni tez rejalashtirish rivojlangan mamlakatlar tajribasini o’rganish, ularni o’zlashtirish va tadbiq qilishni talab etadi. Bu bozor iqtisodiga o’tish muammolarini tez xal qilish, ortiqcha urinishlarni oldini olish, sinovdan o’tgan usul va yo’llarni qo’llash imkonini beradi.

Oxirgi o'n yilliklar butun dunyo miqyosida raqobat to'g'risidagi qonunlarni (ular trestlarga qarshi yoki monopoliyaga qarshi qonunlar deb ham ataladi) yanada rivojlantirish va amaliyotga kiritish davri bo'ldi. Sobiq sotsialistik lagerni parchalanib ketishi oqibatida Sharqiy yevropa va Markaziy Osiyoning ko'pchilik mamlakatlari raqobat siyosatining negizi hisoblangan bozor iqtisodiyoti tamoyillarini joriy qila boshlagan bir vaqtda, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar ham bir joyda to'xtab qolmay, amaliyotda foydalanilayotgan monopoliyaga qarshi qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib bordilar. Hozirgi kunda dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida monopoliyaga qarshi qonunchilik mavjuddir.

Turli davlatlarning tarixiy, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy jihatlarni bir-biriga o'xshamasligi, raqobat siyosati va huquqqa nisbatan turlicha yondashishni keltirib chiqardi.

Yaponiyaning monopoliyaga qarshi qonuni ustun mavqeyi taqiqlash, savdo-sotiqni va insofsiz savdo usullarini cheklash, iqtisodiy hokimiyatning haddan ziyod bir joyda to'planishining oldini olishga qaratilgan qoidalarni o'zida mustahkamlagan. U ishlab chiqarish, sotish, narxlar, texnologiyalar va boshqalarni noto'g'ri cheklashni bartaraf qilish, shuningdek tadbirkorlik sub'ektlarining noqonuniy manfaatlarda qo'shilib ketishi, birlashishiga yo'l qo'ymaslikka xizmat qiladi.

Germaniyaning "Raqobatni cheklashga qarshi" Qonunida kichik va o'rta biznes sub'ektlarini himoya qilish, monopoliyaga qarshi choralar belgilash, raqobatni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq maxsus normalar belgilangan. Ular sog'lom raqobatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Buyuk Britaniyada raqobatni himoyalashdan ko'zlangan asosiy maqsad mahsulotlar, ishlar va xizmatlar sifatini yaxshilash hamda iste'molchilar uchun tanlash imkoniyatini ko'paytirish, innovatsiyalar va investitsiyalashni joriy etish uchun rag'batlantirishni ta'minlash, Buyuk Britaniya xalqaro kompaniyalari obro'sini yuksaltirishga qaratilgandir.

Rossiya Federatsiyasida sub'ektlarning bozordagi ustunligidan g'araz niyatlarda foydalanishi dominant xo'jalik sub'ekti yoki bir necha xo'jalik sub'ektlarining tovar bozorida o'rnini bosuvchilar yo'qligi tufayli bozorga va unda faoliyat olib borayotgan sub'ektlarga o'zining ta'sirini o'tkazish imkonini beruvchi holatdir.

Ushbu qonunlarning barchasi quyidagi asosiy harakatlar yoki faoliyatlar natijasida zarar yetishi mumkin bo'lgan sog'lom raqobatni himoya qilishga mo'ljallangan:

1-rasm. Raqobatga zarar yetkazuvchi omillar

Shunday qilib, mamlakatlar o'rtasida raqobat to'g'risidagi qonunchiliklarni o'zaro o'xshashligi tugaydi. O'zbekiston raqobatni shakllantirish hamda iqtisodiy barqarorlikka erishishining muhim shartlaridan biri – iqtisodiyotda mavjud bo'lgan monopol tarmoqlarning faoliyati bilan jamiyat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish hamda ularning mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish hajmining o'sishini doimiy ravishda ta'minlashdan iborat. Shuning uchun ham iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida monopol tarmoqlar faoliyatini tartibga solish, uning funksional va institutsional jihatlarni o'rganish masalasi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020 – 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni. 12.02.2020.

2. Elmirzaev S.E. Dividend siyosati tashkiliy xususiyatlari va takomillashtirish masalalari. // Xalqaro moliya va hisob. №2. 2016 yil.

3. Sherqo'zieva N. Aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy boshqaruv tizimida dividend siyosatining o'rni. // Xalqaro moliya va hisob. №3. 2019 yil.

4. K.Michael Casey, Ross N. Dickens. The effects of tax and regulatory changes on commercial bank dividend policy. // The Quarterly Review of Economics and Finance. Volume 40, Issue 2, Summer 2000.

5. L.Lepetit, C.Meslier, F.Strobel, L.Wardhana. Bank dividends, agency costs and shareholder and creditor rights. // International Review of Financial Analysis. Volume 56, March 2018, Pages 93-111.

6. Enrico Onali, Ramilya Galiakhmetova, Philip Molyneux Giuseppe Torluccio. CEO power, government monitoring, and bank dividends. // Journal of Financial Intermediation. July 2016,

7. Kunarov R.R. va Bo'riev J.P. Tijorat banklari dividend siyosati xususiyatlari. //Xalqaro moliya va hisob. №4. 2020 yil.

КОРХОНА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. Мақолада корхона рақобатбардошлиги ва унинг моҳияти, унга таъсир этувчи омиллар, рақобат муҳити тасири ва корхонанинг жойлашиши омиллари модели берилган.

Корхона рақобатбардошлигини ўрганиш билан шуғулланувчи ҳар бир тадқиқотчининг асосий вазифаси рақобатбардошлик мезонларини, шунингдек, омил ва манбаларини аниқлашдан иборат. Бироқ ушбу аниқлаштиришда жуда катта чигалликлар, тушунча ва атамаларнинг ноаниқлиги яққол кўзга ташланади. Масалан, иқтисодий адабиётларда корхона рақобатбардошлигига берилган қуйидаги тавсифларини учратиш мумкин:

- корхонанинг рақобатбардош маҳсулот чиқаришга қодирлиги, шунингдек, корхонанинг рақобатга бардошлилиги ва унинг ўзгарувчан рақобат шароитларига мослашиш имконияти[1];

- корхонанинг киритилган капиталга қисқа муддатли даврда белгиланган фойдалилик меъёридан паст бўлмаган фойда келтиришга қодирлиги[2];

- корхонанинг ишлаб чиқариш, кадрлар ва молия салоҳиятидан самарали фойдаланишда талаб юқори бўлган маҳсулот ишлаб чиқаришга қодирлиги[3];

- корхонанинг реал ва салоҳиятли қобилияти, шунингдек, бунинг учун унда мавжуд бўлган нарх ва нархдан ташқари тавсифномалар бўйича истеъмолчилар учун рақобатчиларнинг товарларидан кўра жалб этувчанроқ бўлган товарларни лойиҳалаш, тайёрлаш ва сотиш имкониятлари [4];

- бозор муносабатлари субъектининг бозорда мавжуд бўлган рақобат қилувчи бозор муносабатлари субъектлари билан тенгма-тенг қатнашиш хусусияти[5];

Юқорида айтиб ўтилган ноаниқлик, бизнингча, шу билан асосланадики, корхона рақобатбардошлиги ва унинг моҳияти объектив ва ифодалаб берилмайдиган иқтисодий тоифалар қаторига киради. Бошқача қилиб айтганда, рақобатбардошлик ўта субъектив тушунча бўлиб, шу ҳолича мавжуд бўлмайди. Демак, умумқабул қилинган таъриф йўқлигидан унинг мазмуни ва моҳияти у ёки бу субъектнинг тасаввурларидан келиб чиқиб, турлича талқин қилиниши мумкин. Мос равишда, рақобат ҳолатини кўриб чиқишда қайд этилган иқтисодчиларнинг нуқтаи назарларидаги тафовутлар корхона рақобатбардошлиги тушунчасини таърифлашда ҳам ўз аксини топади.

Тақдим этилган таърифларнинг моҳиятига келадиган бўлсак, бу ерда қайд этиш жоизки, уларнинг ҳар бирида рақобатбардошликнинг у ёки бу жиҳати алоҳида эътибор қаратилади, лекин хўжалик юритувчи субъектнинг рақобатбардошлиги ҳақида тўлақонли тасаввур берилмайди.

Корхона рақобатбардошлиги тушунчасини ифодалашда биз рақобат ҳодисасининг мазмуни ва моҳиятидан келиб чиқишимиз лозим. Шунингдек, корхона рақобатбардошлиги рақобат ҳодисаси асослаб берадиган мақсадларга эришишга қараб таърифланиши лозим эканлиги яққол кўзга ташланиб турибди. Бошқача қилиб айтганда, корхона ўз фаолиятини рақобат нуқтаи назаридан қанчалик муваффақиятли амалга оширадиган бўлса, шунчалик рақобатбардош бўлади ва аксинча. Бизнинг фикримизча, рақобат хўжалик юритувчи субъектларнинг фойда олиш учун кураши ҳисобланади.

Корхонанинг иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги даражаси ишлаб чиқариш кучлари ривожланишининг эришилган ижтимоий ишлаб чиқариш даражаси ва табиийки, ишлаб чиқариш ва бошқа муносабатларга нисбатан, рақобатчиларнинг ресурслардан фойдаланиш самарадорлигига нисбатан аниқланади. Бизнинг фикримизча бозор иқтисодиёти шароитларида корхона рақобатбардошлиги хўжалик юритувчи субъект фаолиятининг умумлаштирувчи тавсифномаси бўлиб, рақобатчилар томонидан иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигига нисбатан хўжалик юритувчи субъектнинг иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги даражасини акс эттиради. Рақобат муҳити омиллари таъсирининг моҳияти ва характери бешта рақобат кучи модели кўринишида ифодаланиши мумкин (1-расм).

Иқтисодий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, корхона рақобатбардошлиги иқтисодий тоифа сифатида иқтисодчиларнинг асарларида етарли даражада ишлаб чиқилмаган.

Айтиб ўтилган омиллар блоки таъсирининг натижаси унинг юзага келган рақобат балансига мослик даражаси корхона рақобатбардошлиги билан бевосита алоқада бўлган корхонани мос келувчи стратегик жойлаштириш ҳисобланади.

Бошқа томондан, рақобат муҳити омилларидан ташқари корхона рақобатбардошлиги даражаси кўп жиҳатдан унинг жойлашиши омилларига ҳам боғлиқ .

1.-расм. Корхона рақобатли устунликлари детерминантлари

Корхона жойлашган жойдаги мавжуд шароитлар корxonанинг қандай яратилиши, ташкил этилиши ва бошқарилишига сезиларли таъсир кўрсатади, шунингдек, маҳаллий рақобат характерини белгилаб беради. Алоҳида корхона рақобатбардошлиги шу жой учун энг афзал саналган ташкилот моделлари ва бошқарув амалиёти ҳамда ушбу корхона учун рақобатли устунликлар манбаларини бирлаштириш натижасида вужудга келади.

Корхона, ташкилот ва алоҳида шахслар ўз мақсадларига эришиш борасида бир-бирдан кучли фаркланади. Рақобатли устунликларга эришиш учун, шунингдек, меҳнат ва касбий кўникмаларни оширишга бўлган шахсий мотивация ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Таъкидлаш жоизки, кўриб чиқилган рақобатбардошлик таркибий қисмларининг ҳар бири бошқа таркибий қисмлар билан узвий боғлиқ бўлиб, уларнинг барчаси биргаликда корxonанинг рақобатбардошлигига таъсир кўрсатиш бўйича алоҳида таркибий қисмлар йиғиндисидан кўра мураккаброқ динамик тизимни ташкил этади. Исталган таркибий қисмларнинг кучсиз позицияси корхона рақобатбардошлигини чегаралаб туради ва аксинча, таркибий қисмларнинг биронтасидаги устунлик қолган таркибий қисмнинг ижобий динамикасини кучайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Адаева Т. Ю. *Организационные факторы и резервы повышения конкурентоспособности предприятия.* Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета, 1999. – 27 с.
2. Забелин П. В. *Основы стратегического управления.* М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. –195 с.
3. Ершова И. В. *Конкурентные стратегии технологически ориентированных предприятий.* Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ-УПИ, 1999. – 151 с.
4. Пичурин И. И. *Общая теория маркетинга: в 3-х ч.* – Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ-УПИ, 1997. Ч. 2 – 200 с.
5. Портер М. *Конкуренция.* М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495 с.

ҚЎШМА КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАРКЕТИНГ ТИЗИМИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация. Қўшма корхона - бу шундай шакллардан бирики, корхона халқаро ҳамкорлик қатнашчилари бошқа шаклдаги корхоналар орқали бир хил шароитда амалга оширолмаган иқтисодий манфаатларини ҳал қилиш имконини беради.

Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий алоқаларни ривожлантиришнинг энг муҳим ва самарали йўллари билан бири – хорижий давлатлар билан қўшма корхоналарни ташкил этиш ва ривожлантириш ҳисобланади. Ишлаб чиқаришни инновациялаш ва модернизациялаш - дунё ишлаб чиқариш жараёнини маълум даражада бирлашишга эришишни кўзда тутиб, бу биргаликда ишлаб чиқариш фаолияти ҳисобланади. Давлатлар хўжалик субъектлари билан биргаликдаги маркетинг фаолиятининг инновациялаш шакллари билан биридир. Ишлаб чиқаришда ҳамкорлик қилишнинг бошқа, маълум бўлган яхши шакллари илгаридан мавжуд бўлган. Жумладан: кооперация, технологияларни алмашиш ва бошқалар.

Шу билан бирга қўшма корхоналарни пайдо бўлиши ва улар сонининг ошиши, халқаро ишлаб чиқариш алоқаларини умумдунё микёсида ривожланиш жараёнининг янги бир замонавий шакли сифатида характерлаш мумкин. Ўзбекистоннинг иқтисодий муносабатларда қатнашишида максимал самарага эришиш вазифаси, ҳозирги шароитда бу муносабатларни амалга ошириш кўп ёқлама эканлигини кўрсатади.

Дунё хўжалигида бир вақтнинг ўзида ишлаб чиқаришнинг ҳам миллий, ҳам интернационал кўринишдаги турлари мавжуддир. Улар амалиётда хўжалик юритишни фақатгина турли хил шаклдаги муносабатлар орқали амалга оширишлари мумкин. Уларнинг ҳеч қайсиси яққаликда энг яхши натижаларга эришишга даъвогар бўла олмайди.

Муносабат шаклларининг кенгайиши натижасида ҳам вақтинчалик, ҳам узоқ муддатга мўлжалланган ишлаб чиқаришни интернационаллаштириш вужудга келади. МДХ давлатларининг тажрибалари шуни кўрсатадики, чет эл фирмалари билан қўшма корхоналар ташкил қилиш миллий иқтисодиётнинг ташқи савдосини ривожлантиришга олиб келади.

Қўшма корхона - бу шундай шакллардан бирики, корхона халқаро ҳамкорлик қатнашчилари бошқа шаклдаги корхоналар орқали бир хил шароитда амалга оширолмаган иқтисодий манфаатларини ҳал қилиш имконини беради. Қўшма корхоналар ҳозирги шароитда, иқтисодий муносабатлар муҳитида ҳамкорликнинг энг ривожланган шакли сифатида намоён бўлмоқда.

Халқаро қўшма корхоналар деганда шуни таъкидлаш лозимки, бунда икки ёки ундан ортиқ давлатларнинг, икки ёки ундан ортиқ мулкдорлар ўз капиталларини, тажрибаларини, билимларини бирлаштирадilar ва кўрилган зарар, фойдаларни бир меъёрида тақсимлаб, биргаликда корхонани бошқарадилар. Халқро ишлаб чиқариш жараёни қатнашчилари манфаатлари умумийдир. Шу билан бирга мулкдорлик муносабати бу ерда миллий - давлат чегарасида ривожланади.

Қўшма корхоналар ўтиш даврида дунё хўжалиги ривожланишининг замонавий узига хос хусусияти бўлиб ҳисобланади. Халқаро иқтисодий муносабатларнинг ҳамма босқичларида хўжалик юритиш алоқаларига ҳам макроиқтисодий, ҳам микроиқтисодий томондан жалб қилиниши фақат босқичма-босқич амалга оширилиши мумкин. Жаҳон иқтисодиётини янада эркинроқ бўлган, халқаро ресурслар, технологиялар, фондлар харакатига йуналтирилган шароитда «очик» иқтисодиётга лойик булишлари ишлаб чиқаришни трансмиллийлаштиради. Капитал олиб кирадиган чет эллик қатнашчи учун қўшма корхонани пайдо булиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бозорга кириб бориш, арзон бўлган материал ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш мумкинлиги, капитални четга олиб чиқиш мумкинлиги ҳисобланади. Қўшма корхонага чет эл капитали техника ва технология қурилишида киритилиши мумкин.

Бизга маълумки, капитални қабул қиладиган томон учун бу ички бозорни тўлдириш, ишлаб чиқаришни бошқариш бўйича замонавий тажрибага эга бўлиш, экспортга мўлжалланган ва импорт ўрнини босадиган товарларни ишлаб чиқариш ва миллий иқтисодиётга хорижлик шерик ишлаб чиқаришининг техник – иқтисодий параметрларини ихтисослаштириш имконини беради. Халқаро қатнашчиларнинг иқтисодий манфаатлари бир мунча қийинроқ, капитал қабул қиладиган давлат манфаати - бу иқтисодиётда илғор тармоқларни ривожлантиришдир. Қўшма корхона ўзининг

манфаатини ташкил этилаётган корхонанинг фойдалилигида кўради. Макроиктисодий даражада кўшма корхоналар - жамиятнинг алоҳида истеъмол маҳсулотларига бўлган талабини қондириш мақсадида, ишлаб чиқариш ва сармоялаш жараёнининг бир қисми сифатида намоён бўлади.

Ишлаб чиқаришни оптималлаштириш ва сармоялаш мумкинлигини кенгайтириш фақатгина кўшма тадбиркорлик орқали амалга оширилиши мумкин. Шунинг учун ҳам давлат кўшма корхоналар ташкил қилишни ва чет эл капитални кириб келишини тартибга солиб туради. Микродаражада бозорга ўтиш шароитида фойда олиш мумкинлиги, корхонани ишлаб чиқариш - рентабеллигини оширишга ва ҳаражатларни камайтиришга ундайди. Бундан ташқари ишлаб чиқариш жараёнида ишлаб чиқишни илғор даражасига чиқиш учун чет эл сармоясини жалб қилишга ҳаракат қилади ва шу орқали ишлаб чиқаришни ривожлантириш таваккали чет эллик шерик билан баҳам кўрилади. Кўшма корхоналарнинг маъқул томонларидан бири шундаки - у орқали ташқи бозорга чиқиш мумкин ва ўз тажрибасини тўғридан тўғри беришга қизиққан чет эллик шерикнинг бошқариш бўйича илғор тажрибасини қўллаш мумкин бўлади. Кўшма корхона ташкил этишнинг иқтисодий манфаатларини таҳлил қилган ҳолда, шу нарсани айтиш мумкинки, кўшма корхоналар умумжаҳон хўжалиги ривожланишига катта ҳисса қўшади.

Маркетинг тизими - бу қўйилган мақсадларга эришиш ва мақсадли бозор талабини қондириш учун маркетинг қисмларининг аниқ бирикувидир. Таркиб узида туртга асосий қисм - маҳсулот ёки хизмат, таксимот (сотиш, утказиш, нархларни) бирлаштиради.

Товар ва хизматларни олганда бозорга нима тавсия этилиши сифат даражаси, сотиш ҳажми, компаниянинг инновацион даражаси, улчовнинг ҳолати, алоҳида шартлар тадқиқотларнинг ҳажми ва муддатлари мавжуд маҳсулотни сотишни тухтатиш пайтини аниқлаб олиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Беляев В.И. *Маркетинг: основы теории и практики: учебник.* – М.: КНОРУС, 2010. – 680 с.
- 2.Soliyev A., *Vuzrukhonov S. Marketing. Bozorshunoslik. Darslik.* –Т.: Iqtisod-Moliya, 2010. -424b.
- 3.Qosimova M.S., Yusupov M.A., Ergashxodjaeva Sh.J. *Marketing. Darslik.* Т.: TDIU, 2010.-263 b.
- 4.Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. *Маркетинг: Учебник.* – СПб.: Питер, 2008. – С.13.
- 5.Jalolov J.J., Fattaxov A.A. *Biznes marketingi. Darslik.* –Т.: Iqtisod-Moliya, 2007, -320b.

Якубов Искандар Одилович
ТДИУ доценти,
Соатов Аббос Бахромович
ТДИУ магистранти

ХУДУД РИВОЖЛАНИШИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда инвестиция фаолиятини амалга оширишнинг ҳудудий хусусиятлари чуқур таҳлил этилган. Ҳудудларда амалга ошириладиган инвестиция фаолиятини самарали олиб боришда инвестиция фаолиятининг муҳим жиҳатларига эътибор қаратиш лозимлиги, инвестицияларни жалб этиш механизмларини шакллантириш ва уларни тадрижий тарзда такомиллаштириб бориш, маҳаллий инвестициявий фаолликни оширишда инвестиция фондларини ташкил этиш ва уларни доимий ривожлантириб бориш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: инвестиция фаолияти, инвестиция фонди, маҳаллий ва хорижий инвестиция, эркин иқтисодий зоналар, инвестициявий фаоллик, қимматли қозғошлар.

Мамлакатимизда юз бераётган муҳим таркибий ўзгаришлар натижасида нафақат инвестицияларнинг ички манбаларига бўлган, балки бошқа манбаларга бўлган эҳтиёжнинг ошишига олиб келмоқда. Шу боисдан, хорижий инвестицияларни юқори ҳажмда жалб этиш билан бирга, маҳаллий инвестициялаш имкониятларини оширишга имкон берувчи инвестиция фондларини ташкил этиш ва уларни ривожлантириш муҳим бўлиб қолмоқда. Умуман олганда, республикамиз ҳудудларининг табиий ресурсларга бойлиги инвестиция муҳитини янада жозибадор қилишга имкон беради. Мавжуд вазиятни тўғри баҳолаган ҳолда инвестицияларни жалб этишни ва уни минтақлар иқтисодиёти ривожланишига кўмаклашиш зарурати туғилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг инвестиция муҳитини ривожлантириш борасида тегишли ҳуқуқий асослар яратилган бўлиб, кафолат ва имтиёзларни ўзида акс эттирувчи бир қанча меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. Уларда хусусий мулкнинг давлат томонидан ҳимояланиши ва рақобат

муҳитига шароит ҳамда зарур инвестициявий инфратузилманинг яратилишини назарда тутувчи нормалар белгилаб қўйилган.

Шунингдек, мамлакатимизда ҳукм сураётган сиёсий барқарорлик ҳамда бой табиий минерал ресурсларнинг мавжудлиги инвестиция муҳитини ривожлантириш учун имкониятлар эшигини кенг очади. Бироқ замон билан ҳамнафас равишда тараққий этиш учун буларнинг ўзи кифоя қилмайди. Чунки шиддат билан ривожланаётган дунё ҳамжамияти рейтингларида муносиб ўринларни эгаллаш учун янги замонавий ғояларни ўйлаб топиш зарурати юзага келмоқда. Хориж инвестицияларини кенг миқёсда жалб қилиш — иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мамлакатнинг экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш, юқори технологик рақобатдош тармоқларни яратиш, илғор хориж технологиялари, ноу-хау ва бошқарув тажрибаларини татбиқ этиш имконини беради.

Мамлакатимиз ижтимоий ва иқтисодий ривожланишида ҳудудлар ўртасидаги ўзаро иқтисодий фарқланишлар ва номувофиқларни камайтиришда ўзига хос ўринга эга. Бу эса ўз ўрнида, ушбу имкониятлардан оқилона фойдаланиш ҳудудларда мавжуд барча ресурслардан фойдаланишни самарали амалга ошириш ҳамда минтақавий иқтисодиётнинг таркибий жиҳатдан такомиллаштиришга замин яратади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Иқтисодий интеграциялашув шароитида инвестиция фаолиятини молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш, инвестиция фондларининг қимматли қоғозлар бозорини ривожлантиришдаги ўрнини кучайтириш, инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш, минтақаларнинг ҳудудий салоҳияти, тадбиркорлик фаолиятига инвестиция жалб қилишнинг минтақавий хусусиятлари бўйича бир қанча илмий изланишлар олиб борилган.

Профессор Н.Ғ. Каримов томонидан мамлакат ичкараси ва ташқарисида янги корхона яратиш ва ҳудудларда мавжуд корхоналарни замонавийлаштириш, энг янги техника ва технологияларни ўзлаштириш, ишлаб чиқариш даражасини ошириш бўйича изланишлар олиб борилган[1]. И.ф.д. Ш.И. Мустафакуловнинг ишларида минтақалардаги табиий ресурслар захираси, инвесторлар учун яратилган имтиёзлар, инфратузилма ҳолати, ҳудудларнинг инвестицион рейтинги хорижий инвестициялар оқими ҳамда ички инвестицияларнинг фаоллашувига таъсир кўрсатиши, бунда асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар ҳажми инвестицион салоҳият ва иқтисодий салоҳият кўламининг юзага келишини таъминланиши юзасидан тақлиф ва тавсиялар келтирилган[2].

Шунингдек, Ш.И. Мустафакулов томонидан инвестиция фаолиятини ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва ҳудудларда мазкур фаолиятни ривожлантириш бўйича инвестициялар жалб қилиш самарадорлигини оширишга қаратилган илмий тақлифлар ишлаб чиқилган. Тадқиқотчи Д.С. Алматова томонидан минтақаларда тадбиркорлик субъектларининг инвестицион-инновацион фаолиятини ривожлантириш билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал этиш йўллари асослаб бериш ва уларни самарали ривожлантириш масалалари тадқиқ этилган[3].

Миллий иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ўзбекистонда инвестиция фаолиятини амалга оширишнинг ҳудудий хусусиятлари, инвестиция фондларини ривожлантириш ва бу борада илғор хориж тажрибаларидан ижодий фойдаланиш имкониятлари масалалари алоҳида, мустақил илмий тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган.

Ушбу илмий муаммони иқтисодий адабиётларда етарли даражада ўрганилмаганлиги ва илмий-амалий аҳамиятга эга эканлиги мазкур мақоланинг мавзусининг танланишига асос бўлди.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмини статистик гуруҳлаш, таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, тизимли ёндашув, таққослаш, қиёсий таҳлил, инвестиция фондлари маблағлари ҳисобидан лойиҳаларни молиялаштириш учун SWOT-таҳлил усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар Республикаимиз инвестиция сиёсатида мамлакатимиз ҳудудларининг мутаносиб ривожланишини ва ҳудудий жиҳатдан ижтимоий-иқтисодий барқарор ривожланишига эришиш алоҳида ўрин тутаяди. Сўнгги йилларда ҳудудларнинг инвестицияларни жалб қилишда ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқишда ортда бораётган вилоятларда ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Бу эса ўз навбатида экспорт-импорт операциялари ҳажмларида катта фарқланишни юзага келтирмоқда. Жалб қилинган инвестициялар ҳажмида Тошкент шаҳри, Тошкент вилояти, Бухоро ва Самарқанд вилоятлари етакчи ўринни эгаллаб келмоқда (1-жадвал).

(1-жадвал).

Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар, млрд. сўм

Худуд, вилоят номи	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ўзбекистон Республикаси	51232,0	72155,2	124231,3	195927,3	210195,1	244962,6
Қорақалпоғистон Республикаси	3778,3	2822,0	6757,8	8750,6	7089,8	7879,1
Андижон	2188,5	2986,0	4711,9	7452,1	9622,6	12143,7
Бухоро	5922,9	11613,4	9610,9	10366,6	12183,9	18995,6
Жиззах	1449,7	1788,2	3606,3	7900,9	12545,4	13224,4
Қашқадарё	7304,4	11175,3	16518,5	24462,5	20557,6	16225,1
Навоий	2963,2	3977,9	10579,5	17646,3	15688,4	16309,1
Наманган	2824,5	3586,7	8158,1	12084,9	12007,2	13302,4
Самарқанд	3623,5	4384,2	7061,4	10266,7	14656,4	17722,8
Сурхондарё	2142,4	3551,0	7240,6	11835,1	10068,2	11326,5
Сирдарё	1322,9	1628,0	2699,3	5869,1	7191,9	8708,0
Тошкент	4238,7	5938,4	11226,9	20353,9	21148,6	27822,4
Фарғона	2643,6	2954,5	5539,1	8685,4	11040,0	12920,6
Хоразм	1560,5	2175,9	3013,8	5032,0	5391,8	8580,3
Тошкент шаҳар	9268,9	13573,7	26435,7	42458,1	50371,3	57611,3

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Ушбу ҳудудлар жалб қилинган инвестициялар, шу жумладан хорижий инвестициялар ҳисобига бир қатор тармоқларини модернизация қилди ҳамда замонавий технологиялар киритди ва оқибатда мамлакат экспортида юқори улушга эга бўлди. Шундай қилиб, мустақиллик йилларида миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш натижасида мамлакатда ишлаб чиқариш кўламини ошириш имконияти яратилди.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган инвестиция фаолияти ўзига хос бўлган тенденция билан шаклланмоқда. Хусусан, инвестицияларнинг ривожланиш суръатлари ҳудудлар бўйича таҳлил қилинганда баъзи ҳудудларда нобарқарор ҳолатларни кузатамиз (2-жадвал). Масалан, Фарғона вилояти бўйича 2020 йилда 2019 йилга нисбатан асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг ўсиш суръати 127,1 фоизни ташкил этган бўлса, 2021 йилда 2020 йилга нисбатан бу кўрсаткич 117,0 фоизгача пасайган. Аммо, 2021 йилда 2020 йилга нисбатан, Тошкент, Сурхондарё, Навоий, Наманган, Бухоро, вилоятлари бўйича ўсиш суръатлари жадаллашган. Энг юқори ўсиш Хоразм вилояти (159,1%) Бухоро вилояти (155,9%) Қорақалпоғистон Республикаси (111,1%) да кузатилган. 2020 йилга нисбатан пасайиш Самарқанд вилояти (112,5%) ва Жиззах вилояти (105,4%) Андижон вилояти (126,2%) Тошкент шаҳри (114,4%) Қашқадарё вилояти (78,4%) да кузатилган.

(2-жадвал)

Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйича асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг ўсиш суръатлари, ўтган йилга нисбатан фоиз ҳисобида

Худуд, вилоят номи	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ўзбекистон Республикаси	114,3	140,8	172,2	157,7	107,3	116,5
Қорақалпоғистон Республикаси	62,7	74,7	239,5	129,5	81,0	111,1
Андижон	111,9	136,4	157,8	158,2	129,1	126,2
Бухоро	145,3	196,1	82,8	107,9	117,5	155,9
Жиззах	111,1	123,3	201,7	219,1	158,8	105,4
Қашқадарё	123,9	153,0	147,8	148,1	84,0	78,9
Навоий	163,8	134,2	266,0	166,8	88,9	104,0
Наманган	126,8	127,0	227,5	148,1	99,4	110,8
Самарқанд	111,9	121,0	161,1	145,4	142,8	120,9
Сурхондарё	116,2	165,7	203,9	163,5	85,1	112,5
Сирдарё	122,1	123,1	165,8	217,4	122,5	121,1
Тошкент	95,7	140,1	189,1	181,3	103,9	131,6
Фарғона	104,0	111,8	187,5	156,8	127,1	117,0
Хоразм	101,9	139,4	138,5	167,0	107,2	159,1
Тошкент шаҳар	135,2	146,4	194,8	160,6	118,6	114,4

Манба: 1-жадвал маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Инвестиция фаолиятини янада такомиллаштириш хорижий ёки маҳаллий инвестицияларни ҳудудларга жалб этишда кенг чора-тадбирларни амалга оширишни англатади. Бошқача айтганда, инвестиция фаолиятини шакллантиришда инвестиция ва пай фондларидан самарали фойдаланишни ифода этади.

Фикримизча, инвестиция фондларини минтақалар миқёсида ҳам кенг ривожлантириш ва уларни вилоятлар хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириб бориш айти зарур масаладир.

Қайд этиш лозимки, ҳудудий инвестиция фондларини ташкил этишда маҳаллий ҳокимият органлари ва ҳудудий молия институтларининг ҳамкорлиги айти муҳим мезон бўлиб қолмоқда. Шу боисдан, минтақавий иқтисодиётнинг инвестиция дастурларини шакллантиришда инвестициялаш ҳамкорлигини кўзда тутувчи лойиҳаларнинг ҳажмини ошириш лозим. Инвестиция фондларини ташкил этган ҳолда бу каби лойиҳаларни молиялаштириш эса айти кўп томонлама манфаатдорлик нуқтаи назаридан ўз натижасини беради. 1-расмда акс этирилган механизмда давлат маблағларидан инвестиция фондлари ташкил этиш кўрсатилган.

1-расм. Ҳудудий инвестиция фондларини ташкил этиш механизми

Бу борада, давлат ва ҳудудий компаниялар молиявий ҳамкорлиги асосий субъектлар сифатида қаралган. Шу боисдан, ҳудудий инвестиция фондларини шакллантиришда инвестиция фондларига ҳудудий компанияларни жалб этишда танлов мезонларига эътиборни қаратиш муҳимдир.

Мамлакатимиз ҳудудларида эркин иқтисодий зоналарнинг ташкил этилиши билан ҳудудларда инвестиция фондларини шакллантиришнинг муҳим босқичи юзага келмоқда. Улар учун яратилган бир қатор имкониятлар эса шулар жумласидандир (4-жадвал).

2008-2009 йилларда “Навоий” эркин индустриал-иқтисодий зонаси

(“Навоий” ЭИИЗ) Навоий шаҳрининг модернизация қилинган ҳалқаро аэропорти қошида ташкил қилинди. Ушбу ЭИИЗнинг ташкил этилиши республикаимизда инқирозга қарши чораларидан бири сифатида баҳолашимиз мумкин.

Ўзбекистондаги эркин иқтисодий зоналарда амал қиладиган имтиёзлар

Имтиёзлар	“Навоий” эркин индустриал-иқтисодий зонаси	“Ангрен” махсус индустриал зонаси, “Жиззах” махсус индустриал зонаси
Солиқ ва мажбурий тўлов имтиёзлари	Зонада рўйхатдан ўтган хўжалик юритувчи субъектлар ер солиғи, мулк солиғи, даромад солиғи, ободончилик ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи, ягона солиқ тўлови, Республика йўл жамғармаси ва Бюджетдан ташқари умумтаълим мактаблари, касб-хунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий тўловлардан озод этилади	Зона қатнашчилари фойда, мол-мулк, ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи, кичик корхоналар учун ягона солиқ тўлови ва Республика йўл жамғармасига ажратмалар тўлаш-дан озод этилади
Инвестиция миқдориغا қараб имтиёзларнинг амал қилиш муддати	3 млн. евродан 10 млн. еврогача – 7 йил; 10 млн. евродан 30 млн. еврогача – 10 йил, кейинги 5 йил давомида фойда солиғи ва ягона солиқ тўлови ҳажми амалдаги ставкадан 50 фоиз миқдорида белгиланади; 30 млн. евродан ортиқ бўлганда – 15 йил, кейинги 10 йил давомида фойда солиғи ва ягона солиқ тўлови амалдаги ставкадан 50 фоиз миқдорида белгиланади	– 300 мингдан 3 млн. АҚШ долларигача – 3 йил; – 3 миллиондан 10 млн. АҚШ долларигача – 5 йил; – 10 млн. АҚШ долларидан ортиқ бўлганда – 7 йил
Божхона имтиёзлари	Зонада фаолият кўрсатадиган бутун муддатга экспортга йўналтирилган маҳ-сулот ишлаб чиқариш мақсадида олиб келинаётган асбоб-ускуналар, хом ашё, материаллар ва бутловчи қисмлар божхона тўловларидан (божхона расмийлаштируви учун йиғимлардан ташқари) озод қилинади	Зона ҳудудига Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқла-надиган рўйхатлар бўйича олиб кириладиган ускуналар, бутловчи буюмлар ва материаллар бож тўловлари (божхона йиғимларидан ташқари) тўлашдан озод қилинади

Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримовнинг 2008 йил 2 декабрдаги “Навоий вилоятида эркин индустриал-иқтисодий зона ташкил қилиш тўғрисида”ги ПФ-4059-сонли Фармони асосида ушбу ислохотлар амалга оширилмоқда^[4]. Бу эса, кейинги 30 йил давомида фаолият олиб боровчи (муддатни узайтириш имконияти билан) ЭИИЗнинг ривожланишига замин ҳозирлади. Бундан кўзланган мақсад, халқаро инвесторларнинг сармояларини жалб қилиш ва келажақда жаҳон бозорида ўз мавқеига эга бўладиган ва рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш билан белгиланди.

Ҳудудий инвестиция фондларини ташкил этишда давлат ва хусусий сектор маблағларининг интеграцияси билан бирга аҳоли пул маблағларини жалб этиш орқали соҳани ривожлантириш зарурдир. Бу борада, бир неча оқичларни эътиборга олиб фаолиятни амалга ошириш лозим (2-расм).

2-расм. Инвестицияларни жалб қилиш модели

Худуднинг молиявий инфратузилмаси институционал нуктаи назардан минтақанинг молия институтлари сифатида инвестициявий фаолликни оширувчи марказий бўғин ҳисобланади. Шу боисдан, институционал ўзгаришларни амалга оширишда унинг ҳуқуқий асосларини ҳам параллел такомиллаштириб бориш зарур. Бу эса ўз ичига давлат, банк ва нобанк молия институтларининг фаолиятини қамраб олади. Ушбу омиллар иқтисодийнинг ривожланишида муҳимлиги билан алоҳида ажралиб туради. Аммо, амалий ва молиявий фаолликни ривожлантириш эса молия институтларининг сонини кўпайтириш ва улар томонидан кўрсатиладиган хизматлар сифатини оширишни тақозо этади. Бу бир томондан инвестициявий жозибадорликни мустаҳкамласа, иккинчи томондан молия институтлари шаклланишига янгича ёндашувни талаб этади.

Шу билан бирга, аҳолининг молиявий аҳволи молиявий ресурсларни инвестиция фондларининг маблағи сифатида шаклланиши учун муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиб қолади. Бу жараёнда молия институтларининг фаолияти муҳимдир.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, инвестиция фондларини шакллантиришда унга таъсир этувчи омилларни ҳисобга олиш зарур. Бу борада эса, инвестиция фондларининг шаклланишида ҳар томонлама омилларни ўзида қамраб олган таҳлилни амалга ошириш муҳимдир. Биз ушбу фаолиятни SWOT таҳлили орқали янада аниқроқ кўришимиз мумкин.

(5-жадвал)

Инвестиция фондлари маблағлари ҳисобидан лойиҳаларни молиялаштиришнинг SWOT-таҳлили

Кучли томонлари (Strongness)	Кучсиз томонлари (Weakness)
<ul style="list-style-type: none"> – маблағларнинг қайтмаслиги; – барча лойиҳаларни бир пайтда молиялаштириш имконияти; – давлат ва компаниялар ўртасида хавф-хатарнинг тақсимланиши; – давлат ва компаниялар ўртасида фойданинг адолатли тақсимланиши; – хусусий секторда аҳоли ва давлат маблағларининг жамланиши ва манфаатларнинг бирлашиши; – ҳудудий лойиҳаларни мустақил молиялаштириш имкониятини вужудга келиши; – хусусий секторнинг йириклашувига замин яратилиши 	<ul style="list-style-type: none"> – ҳудудий жамғарма фондларни шакллантиришда ҳуқуқий меъёрий асосларнинг йўқлиги; – ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига боғлиқ тарзда давлат маблағлари ажратмалари табақалашган ҳолда йўналтирилишни белгиловчи мезоннинг мавжуд эмаслиги; – маълум бир лойиҳага давлат ва хусусий сектор маблағлари йўналтириш нисбатининг ҳуқуқий асослари мавжуд эмаслиги; – танловга берилган лойиҳаларни танлаш муддатларининг белгиланмаганлиги; – лойиҳаларни баҳолашда субъектив кўрсаткичларнинг инобатга олинishi; – давлат маблағларини инвестиция фондларига йўналтиришда ортқча ҳужжатларни талаб этиш ҳолатлари; – давлат томонидан қўллаб-қувватлаш муддатларининг қисқалиги; – инвесторларда фондинг имкониятлари тўғрисидаги ахборотнинг камлиги
Имкониятлари (Opportunity)	Таъсирлар (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> – давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги доирасида лойиҳаларни молиялаштириш воситаларини юзага келиши; – давлат маблағларини индексация қилиш имконияти тугилиши; – ҳудудий инвестиция фондларини шакллантиришга замин яратилиши 	<ul style="list-style-type: none"> – олинган молиявий мажбуриятларни бажарилмаслигига таъсирлар; – ўз вақтида молиялаштирилмаслигига таъсирлар; – белгиланган меъёрлар асосида лойиҳаларни танлаб олишга бўлган таъсирлар

Бу эса ўз навбатида, инвестиция фондларининг ташкил этилиши назарда тутувчи фаолиятни ривожлантиришни билдиради. Худудларда молия институтлари ривожланган ҳолати ва натижада инвестиция фондлари шаклланишига замин яратилади. Биз инвестиция фондлари ривожланган ҳудуд моделини 3-расмда янада аниқроқ кўраемиз.

3-расм. Инвестиция-инфраструктуралар ривожланган ҳудуд модели

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтганда, ҳудудларда амалга ошириладиган инвестиция фаолиятини самарали олиб боришда инвестиция фаолиятининг муҳим жиҳатларига эътибор қаратиш лозим. Жумладан, инвестицияларни жалб этиш

механизмларини шакллантириш ва уларни тадрижий тарзда такомиллаштириб

бориш, маҳаллий инвестициявий фаолликни оширишда инвестиция фондларини ташкил этиш ва уларни доимий ривожлантириб бориш муҳим, деб ҳисоблаймиз.

Олиб борилган тадқиқотлар асосида инвестиция фондларини ташкил этишда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим, деб ўйлаймиз:

- ҳудудий жамғарма фондларни шакллантиришда ҳуқуқий меъёрий асосларини яратиш;
- ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига боғлиқ тарзда давлат маблағлари ажратмалари табақалашган ҳолда йўналтирилишни белгиловчи мезонларни ишлаб чиқиш жорий этиш;
- маълум бир лойиҳага давлат ва хусусий сектор маблағлари йўналтириш нисбатининг ҳуқуқий асосларини амалиётга жорий қилиш;
- танловга берилган лойиҳаларни танлаш муддатларини белгилаш;
- давлат маблағларини инвестиция фондларига йўналтиришда талаб этилувчи аниқ ҳужжатлар рўйхатини шакллантириш;
- давлат томонидан қўллаб-қувватлаш муддатларининг қисқалиги;
- инвесторларда фонднинг имкониятлари тўғрисидаги ахборот шаффофлигини ошириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Каримов Н.Ф. Иқтисодий интеграциялашув шароитида инвестиция фаолиятини молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш масалалари: монография. – Т.: 2007 й., —Fan va texnologiya, 240 б.
2. Мустафақулов Ш.И. “Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибдорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги докторлик диссертация иши автореферати. Тошкент. 2017 й.
3. Алматова Д.С. Тадбиркорлик фаолиятига инвестиция жалб қилишнинг минтақавий хусусиятлари. Монография. –Т.: «Ношир», 2013. 194 б
4. Қимматли қозғалар бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 27 сентябрь, ПҚ475-сон Қарори.
5. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилишини рағбатлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 апрел, ПФ-4434-сон Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги маълумотлари асосида тайёрланган: www.minesonotuz
7. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси веб сайти: <https://stat.uz>.

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА АКЦИОНЕРЛИК КОМПАНИЯЛАРИДА КОРПОРАТИВ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада акциядорлик компанияларида корпоратив бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг назарий-услубий асослари ёритилган.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг чуқурлашуви мулкчиликнинг турли шаклларида қатъий назар, жамиятнинг ривожланиши, хўжалик алоқаларининг кенгайиши ва ундаги сифат ўзгариш-лар иқтисодий самарали бошқариш олдига юқори талабларни қўймоқда.

Иқтисодийнинг глобаллашуви шароитида бошқаришнинг табиати моҳиятан ўзгариб, унинг мақсади, функциялари ва ўзига хос талаблари бозор иқтисодиёти қонунлари асосида ривожланиб бормоқда. Мамлакатда иқтисо-дийнинг реал сектори ва тадбиркорлик фаолиятининг барқарор ривож-ланиши учун зарур шарт-шароитларни яратиш, хўжалик юритувчи субъект-ларда бозор иқтисодиёти талабларига жавоб берадиган корпоратив бошқарув тизимини жорий этиш ва тартибга солиш лозим.

Иқтисодий адабиётда корпоратив бошқарув тўғрисида соҳа олимлари, халқаро ташкилотлар ва мутахассислар томонидан билдирилган турли қарашларни таҳлил этган ҳолда ушбу тушунчага қуйидагича мустақил таъриф бердик: **Корпоратив бошқарув**—бу шундай тизимки, у орқали хўжалик юритувчи субъектга раҳбарлик қилиш, ривожланишнинг иқтисодий ва ижтимоий ресурсларини бошқариш, мулкдорлар ҳамда инвесторлар сармояларини бошқаришнинг самарали ва хавфсиз бўлишини таъминлаш, манфаатдор томонларнинг қизиқишларини аниқлаш, бир-бирига мослаштириш, олинган даромадларни уларнинг ҳиссасига монанд тақсимлаш учун мўлжалланган ташкилий, ҳуқуқий ва иқтисодий тадбирлар амалга оширилади.

Ўзбекистонда корпоратив бошқарувнинг ўзига хос тизимини шакллантиришни белгилаб берувчи миллий жиҳатлари сифатида Кузатув кенгашига иккита—корпоратив маслаҳатчи (котиб) ва ички аудит хизмати янги элементининг киритилганлиги бўлди.

Мамлакатимизда корпоратив бошқарувнинг шаклланаётган миллий моделига мувофиқ бухгалтерия ҳисобининг аҳамияти, масъулияти, жавобгар-лигига ва унинг маълумотлари аниқлигига нисбатан талаб кескин ортади. Чунки, бухгалтерия ҳисоби ёрдамида хўжалик юритувчи субъектларнинг моддий бойликлари, пул маблағлари ҳаракати, ҳисоб-китоб муомалалари доимо кузатиб борилади ва назорат қилинади. Маҳсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш билан боғлиқ харажатлар аниқланади. Шунингдек, мулкдорлар ва инвесторларни доимо бирдек қизиқтирадиган хўжалик фаолиятининг молиявий натижалари ва корхоналарнинг умумий мулки ҳақидаги маълумотлар ўз аксини топади.

Корпоратив бошқарув шароитида бухгалтерия ҳисобининг мақсади фойдаланувчиларни тўлиқ ва ишончли молиявий ҳамда бухгалтерия ахборотлари билан ўз вақтида таъминлашдан иборат. Бундан ташқари, корхонада бўлаётган янги воқеа-ҳодисаларни ўз вақтида тўғри ҳисобга олиши, таҳлил этиши ва шу асосда барқарор ривожлана олиши учун маълумотлар йиғиши ва қайта ишлашнинг самарали тизимига эга бўлиши керак.

Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ташкил этиш ва уни юритиш ишлари “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ хўжалик юритувчи субъект раҳбари зиммасига юклатилади. [1] Корхона раҳбари бухгалтерия ҳисоби тўғри юритилиши учун барча зарур шароитларни яратиш орқали ички ҳисоб ва ҳисобот тизими ишлаб чиқилишини, хўжалик муомалаларини назорат қилиш жараёнини, бухгалтерия ҳисобининг тўлиқ, аниқ ва ўз вақтида юритилишини, ҳужжатлар сақланишини, ташқи фойдаланувчилар учун молиявий ҳисобот тайёрланишини ва ҳисоб-китоблар ўз вақтида амалга оширилишини таъминлайди. Бухгалтерия ҳисобини юритишнинг ушбу тартиб-қоидалари жаҳон стандартларига мувофиқлаштирилган бўлиб, иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар корхоналарида юритилаётган бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг энг асосий тамойилларини мамлакатимиз корхоналарида жорий этишга қаратилган.

Фикримизча, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ташкил этиш ҳамда уни юритиш амалиётида қатор камчилик ва муаммолар мавжуд эканлиги аниқланди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1181-сон билан рўйхатга олинган 21-сонли БҲМСсига [2] асосан барча хўжалик юритувчи субъектлар 2004 йилнинг 1 январидан бошлаб бухгалтерия ҳисобини янги ҳисобварақлар режаси бўйича

юритишлари шартлиги белгиланган бўлсада, айрим вилоятлардаги бир қатор хўжалик юритувчи субъектларида ханузгача ҳисобварақларнинг янги режаси қонун талаблари даражасида жорий этилмаган. Уюшмалар томонидан “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонун ва бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари аксарият қуйи корхоналарга тўлиқ етказиб берилмаганлиги ва улар билан бухгалтер-иқтисодчи ходимларнинг етарли даражада таниш эмасликлари оқибатида ички ҳисоб ва ҳисобот тизими, хўжалик операцияларини назорат қилиш тартиби, ҳисоб-китоб ҳужжатларининг сақланиш тартиби ишлаб чиқилмаган.

Қонунда корхоналарда бошланғич ҳисоб ҳужжатларининг мажбурий реквизитлари тўлиқ бўлиши зарурлиги, бошланғич ҳисоб ҳужжатларини тузган ҳамда имзолаган шахслар уларнинг ўз вақтида тўғри ва аниқ тузилиши учун жавобгар эканликлари, шунингдек, хўжалик операцияси қатнашчилари томонидан тасдиқланмаган тузатишлар киритилишига ҳамда касса- пул ҳужжатларида тузатишлар ва ўчириб ёзишларга йўл қўйилмаслиги кўрсатиб ўтилган. Бироқ, юқорида таъкидланган айрим хўжалик субъектларида бошланғич ҳисоб ҳужжатларининг мажбурий реквизитлари тўлиқ ва талаб даражасида тўлдирилмаётгани, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларида эса, қонун ва бухгалтерия ҳисоби юритишнинг стандартларига зид равишда ўзгартиришлар киритиш ва ушбу ўзгартиришлар белгиланган тартибда имзо билан тасдиқланмаган ҳолатлар учрайди. Касса кирим-чиқим ордерларида ҳужжат рақами, тузиш санаси, мансабдор шахслар имзолари қўйилмаган, шу билан бирга, касса китоби умуман юритилмаган ҳолатларни кузатиш мумкин.

Шундай қилиб, хўжалик юритувчи субъектларда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини юритиш ҳамда уларни расмийлаштириш жараёнидаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш муҳим аҳамият касб этади. Бу эса, ўз навбатида, мавжуд муаммоларни назарий, илмий ва амалий жиҳатдан ҳал қилишни тақозо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни. (Янги таҳрирда)*–Т.: 2016.

2. *Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (21-сонли БХМС) “Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби счётлар режаси ва уни қўллаш бўйича Йўриқнома” ЎЗР АВ 12.11.2003 й. 1181-1-сон билан рўйхатга олинган ЎЗР МВ Буйруғи, Т-2004, 116 бет.*

*Мустафаев Сардор Ғулом ўғли
МБР-10 гуруҳ, 2 курс магистранти*

МАМЛАКАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА АКЦИОНЕРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ИЧКИ АУДИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада корпоратив бошқарувнинг ички аудитини ташкил этишнинг назарий-услубий асослари кенг ёритилган ҳамда таклиф ва тавсиялар берилган.

Иқтисодиётимизнинг ҳозирги шароитида барча хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини истиқболли ривожлантириш ва унинг самарадор-лигини янада ошириш, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг давр талабига монанд юритилишини таъминлаш, солиққа тортиш ҳамда уларга бошқа иқтисодий ва ҳуқуқий консалтинг хизматлари кўрсатишда аудиторлик фаолиятининг ўрни беқиёс.

Аудиторлик фаолиятининг амалдаги ҳолатини таҳлил этиш кўрсати-шича, мамлакатимизда фаолият юритаётган вазирликлар, қўмита ва компа-ниялар, хўжалик юритувчи субъектлар раҳбарияти ўзлари бошқараётган корхоналарни аудит текширувидан ўтказиш учун ҳеч қандай тендер танлов-лари ўтказмасдан ёки бундай танловларни номигагина ўтказиб, қатор йиллар мобайнида бир аудиторлик ташкилотини танлаётганлиги ва юзаки аудит хулосасини олаётганлиги ҳолларини кўриш мумкин.

Иқтисодиётнинг барқарор суръатлар билан ўсиши ва унинг макроиқтисодий мутаносиблигини таъминлашга қаратилган ислохотларни янада чуқурлаштиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш усулларида бири хусусий аудиторлар фаолиятдан фойдаланиш ҳисобланади. Маълумки, қонуннинг 3-моддасига асосан аудитор – аудитор малака сертификатига эга бўлган жисмоний шахсдир. Лекин шахс сифатида хусусий

аудиторлик фаолияти билан шуғулланишнинг ҳуқуқий томонлари, шу жумладан, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари қонунда ўз аксини топмаган. Бу эса, яқка тартибда аудиторлик фаолияти билан шуғулланишга монелик қилади. Ҳозирги бозор талабларидан келиб чиқиб, хусусий аудитор ўз фаолияти натижасида келиб чиқадиган жавобгарлик масаласини ҳал қилиш бўйича “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги қонунга қўшимча ва ўзгартишлар киритиш орқали ушбу фаолиятни янада такомиллаштириш тавсия этилди. Муаммонинг ижобий ҳал этилиши мамлакатимизда тадбиркорлик фаолияти янада ривожланишида муҳим омил бўлади.

Иқтисодийнинг халқаро бозор муносабатларига интеграциялашуви чет эл инвестицияларини жалб қилиш ва улардан фойдаланишда, халқаро бозорда ва ҳоказоларда муҳим вазибаларни бажарувчи молия-хўжалик назорати тизимининг моҳияти ва мазмунини аниқлашнинг ягона методологик ечимини топишни тақозо этади. Молия-хўжалик назоратининг янги шакли - аудитнинг пайдо бўлиши махсус адабиётларда ва норматив ҳужжатларда даврнинг тарихий ривожланиш имкониятига эга бўлмаган кашфиёти деб тавсифланади.

Бу ерда шуни қайд этиб ўтиш жоизки, Э.М. Аренс, Дж.К.Лоббек аудитнинг моҳияти тўғрисида фикр юритар эканлар, улар "аудитни мураккаб жараён бўлиб, маълум ваколатга, мустақил аудиторлик касб малакесига эга эга бўлган киши томонидан амалга оширилади ва хўжалик тизимидаги рақамлар ифодасига мос келадиган ахборот йиғади, баҳо беради, мамлакатимиздаги тартиб қоидаларга асосланиб ўз хулосаларини беради"[1]лар деган ғояни илгари сурадилар.

Қайд этиб ўтиш жоизки, ички аудит фақат баланс ва молиявий ҳисоботнинг тўғрилигини тасдиқлаш, шунингдек тадбиркорлик фаолияти субъектлари бўлимларида аудиторлик назарияси хизматларини кўрсатади, бу ички аудитнинг шаклланишига ва молия-хўжалик назорати тизимида унинг мустақил ички назорат тури сифатида ривожланишига монелик қилади. Унинг бошқарувда, маркетингда, банкротликнинг ҳамда бошқа салбий ҳодисаларнинг олдини олишдаги потенциал имкониятларидан фойдаланиш имконини бермайди.

Аудит ўзининг келиб чиқиши ва маҳиятига кўра янги йўналиш бўлганлиги сабабли дастлаб унинг назариясини ёритиш мақсадга мувофиқдир.

Я.В.Соколовнинг таъкидлашича молия-хўжалик назорати тизимида аудит кўп асрлик ривожланиш босқичини босиб ўтган [2] ҳамда ушбу муаллиф хўжалик фаолияти устидан назоратнинг ривожланиши Нил, Дажла ва Фурут дарёлари воҳаларида жойлашган давлатларда ҳисобнинг юзага келиши билан боғлиқ. Ёки бу ривожланиш одамлар хўжалик ҳақидаги маълумотларни муайян ташқи моддий жисмларда қайд этиш имкониятига эга бўлган даврдан бошланган деган ғояни илгари сурган.

Я.В. Соколовнинг фикрича, ҳисобни юритиш, унинг устидан назоратни иш ҳужжатларини инвентаризациясини амалга оширишни назарда тутган. Ўз навбатида, инвентаризация ишнинг реал ҳолатини қайд этиш, ҳужжатлар эса уни ёзма асослаш учун хизмат қилган[3].

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, аудитнинг шаклланиши ҳозирги кунда ҳам давом этаётган анча узоқ жараён деб айтиш мумкин. Бинобарин, аудитнинг таърифи ҳам кенгайиб бориши, у текширувнинг турли-туман типлари ва мақсадларини қамраб олиши лозим.

Аудит учун мулкдорлар ёки молиявий ҳисоботдан фойдаланувчилар ўртасида фарқ мавжуд эмас. Яъни ҳукумат ва маҳаллий ҳокимият органлари ҳам банклар ёки ташкилотлар фаолиятини тўғри ва эгри солиқлар ёрдамида бошқарадилар. Бунда улар ҳам молиявий ҳисобот кўрсаткичларининг тўғри-лигига ишонч ҳосил қилишга эҳтиёж сезадилар. Лекин ҳар бир мамлакатда молиявий ва бошқа ахборот аудити маҳаллий норматив ҳужжатлар-алоҳида қонунлар ва низомлар билан тартибга солинади. Бунда ҳар хил талқин ва англашилмовчиликларга йўл қўймаслик учун мазкур норматив ҳужжатлар умум эътироф этилган халқаро қоидаларга асосланиши лозим деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шиленко С.И. и др. Основы аудита: учебник. – М.: КНОРУС, 2016. – 152 с.
2. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет, аудит и судебная бухгалтерия // Аудиторские ведомости. 2019. №4. С. 12.
3. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет, аудит и судебная бухгалтерия // Аудиторские ведомости. 2019. №4. С. 15.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАНА

Туризм в Узбекистане сегодня — это разнообразные виды турпродукта на самый взыскательный вкус: исторический и культурный туризм, этнический туризм, экологический туризм, оздоровительный туризм и МІСЕ-индустрия (от англ. аббревиатуры МІСЕ — meeting — встречи, incentive — инсентив-туры, conference — конференции, events — корпоративный отдых). Конечно же, туризм в Узбекистане традиционно ассоциируется с городами-объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО –Самаркандом, Бухарой и Хивой. Их история уходит вглубь веков, древние стены крепостных валов помнят фаланги Александра Македонского, орды Чингисхана и боевые порядки воинов Тамерлана. Но не только города-объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО привлекают тысячи и тысячи гостей. Каждый город Узбекистана дает сотни поводов посетить его. Такие города как Ташкент, Коканд, Андижан, Наманган, Шахрисабз — это бесконечная современная восточная сказка.

В туризме результат деятельности сводится к туристическому продукту. По сути, туристический продукт— это любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны. К туристическим услугам относятся гостиничные, транспортные, экскурсионные, переводческие и др. Маркетинг в туризме представляет собой процесс организации деятельности турфирмы по разработке, формированию и продвижению новых видов туристских и экскурсионных услуг с целью получения прибыли на основе повышения качества туристского продукта и учитывая особенности потребностей туристов. «...маркетинг (marketing) можно определить, как процесс, посредством которого организации создают ценность для клиентов и формируют прочные отношения с ними с целью последующего получения ценности. В основе маркетинга лежит идея удовлетворения человеческих нужд. Маркетинг в индустрии туризма предназначен для того, чтобы помочь в оценке услуг турфирмы, а также совершить клиентам верный выбор. Это демонстрирует то, что концепция маркетинг в туристической индустрии охватывает деятельность турфирмы полностью, а не только сбытовую политику. Маркетинговый подход при развитии туризма уже длительное время с успехом применяется региональными органами власти и представителями туристической индустрии США, Германии, Великобритании и др. Чтобы понять, насколько важна роль маркетинга в сфере туризма, необходимо обратить внимание на следующее: Основной задачей маркетинга является не пассивное следование за спросом, а активное его формирование на основе прогноза его развития. Для этого конечно же надо проводить маркетинговые исследования. Цель маркетингового исследования — создать информационно-аналитическую базу для принятия управленческих решений, что позволяет быть ближе к потребителю, понимать и чувствовать его потребности и настроение. При реализации туристического продукта особенно важно проводить достоверные информационные мероприятия по отношению к клиентам. Применение средств маркетинговых коммуникаций, таких как реклама, PR (public relations-), sales promotion (стимулирование сбыта), директ-маркетинг и брендинг может помочь при решении этой задачи.

Таблица- 1.

Целевые показатели реализации концепции развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах

№	Наименование показателей	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
1.	Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан (тыс. человек)	5346	6041	7010	8410	10010	10600	11250	11810
2.	Экспорт туристских услуг (млн долл. США)	1041	1180	1360	1620	1900	2000	2080	2170
3.	Количество внутренних туристов (тыс. поездок)	15493	16100	17230	18806	20317	21867	23404	25010
4.	Количество гостиниц и аналогичных средств размещения (ед.)	914	1100	1620	2200	2600	2800	2900	3050
5.	Количество номеров в средствах размещения (тыс.)	20,2	24	35	47	55	59	62	64
6.	Количество мест в средствах размещения (тыс.)	41	49	72	95	110	122	124	128
7.	Количество туроператоров (ед.)	983	1100	1190	1250	1320	1390	1420	1450

Основными этапами развития сферы туризма являются:

в 2019-2020 годах - институциональные реформы по созданию прочной законодательной основы развития туризма, модернизация инфраструктуры и продвижение туристского бренда страны;

в 2021-2025 годах - увеличение доли индустрии туризма в экономике страны. В этом направлении поставлена цель увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте страны до 5 процентов (по итогам 2017 года - 2,3%), а также привлечения по итогам 2025 года более 9 млн туристов, в том числе из дальнего зарубежья - 2 млн, путем развития необходимой инфраструктуры и успешного продвижения туристского потенциала республики на мировых рынках;

в долгосрочной перспективе туризм в Узбекистане не ограничится достижениями в национальной экономике и может выйти на региональный и мировой рынки туристских услуг как один из наиболее конкурентоспособных. (таблица 1)

В рамках комплекса реализации маркетинговых мероприятий для турагентств рациональным представляется применение концепции маркетинг-микс. Модель маркетинг — микс (marketing mix model) или также называемый комплекс маркетинга является основным элементом любой бизнес стратегии. Модель проста и универсальна в использовании, и представляет собой некий чек-лист для результативного развития продукта компании на рынке. В системе управления маркетингом в туризме необходимо учитывать кроме материальных аспектов, психологическое и эмоциональное состояние потребителя, а также его индивидуальные особенности. Необходимо провести психографическое и поведенческое сегментирование потребителей. Здесь нужно учесть демографические и социальные факторы, такие как, возраст населения и др., исходя из этого обратить внимание на развитие семейного туризма, на туризм для людей пожилого возраста.

Цели развития сферы туризма Республики Узбекистан в 2019-2025 годах направлены на преобразование туризма в стратегическую отрасль национальной экономики и достижение ее целевых показателей согласно приложению, путем диверсификации и улучшения качества туристских услуг, совершенствования туристской инфраструктуры, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций, проведения эффективной рекламно-маркетинговой работы.

Таким образом, мы видим, что маркетинг в сфере туризма служит основой планирования каждого аспекта ее деятельности. Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Узбекистан обладает огромнейшим потенциалом для развития туризма в будущем;
2. Цель туризма, как и маркетинга, является удовлетворение потребностей туристов путём повышения качества оказываемых услуг, что, в свою очередь, приведет к увеличению потока туристов в стране;
3. Использование средств маркетинговых коммуникаций, проведение маркетинговых исследований в сфере туризма поможет лучше наладить контакты с потребителями, обратить их внимание на предлагаемые услуги. Они дают возможность наиболее точно определить предпочтения потребителя и сформировать его лояльность.

*Олимжонов Р.А., МКБ-10 гуруҳ магистранти
Илмий раҳбар: и.ф.н., доц. Б.Уринов*

МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРНИНГ КОРХОНА ФАОЛИЯТИДАГИ АҲАМИЯТИ

***Аннотация:** Тезисда муаллиф томонидан корхоналар фаолиятида молиявий ресурсларнинг ўрни, уларни шакллантирилиши ва ишлатилиши билан боғлиқ муносабатлар тўғрисида фикр билдирилган*

Бозор муносабатларини ривожлантириш мақсадида корхоналар ўз фаолиятида молиявий ресурслар ва уларни бошқаришга доимий эътибор бериб келмоқда. Чунки молиявий ресурслар улар фаолиятида иқтисодий ўсишни, ишлаб чиқаришнинг ривожланишини таъминловчи муҳим омил ҳисобланади. Корхоналарнинг молиявий ресурслар ва уларни бошқариш масаласи доимо долзарб бўлиб келган.

Молиявий ресурслар корхона ихтиёридаги пул маблағлари бўлиб, унинг самарали фаолият кўрсатиши, молиявий мажбуриятларни бажариши ҳамда ишчи-хизматчиларни рағбатлантириши учун мўлжалланган. Молиявий ресурслар ўз ва жалб қилинган пул маблағларидан ташкил топади.

Молиявий маблағлар тақсимот воситаси сифатида истеъмол соҳасида ҳам муомалада бўлади [1]. Айни шу жараёнда илгари яратилган – унинг моддий, натурал-товар шаклидан узил-кесил фойдаланилади. Бунда молиявий маблағлар, энг аввало, жамият истеъмол қилаётган маҳсулотнинг ҳажми ва таркибига таъсир кўрсатади; улар ёрдамида ижтимоий маҳсулот қиймати жамғариш фонди ва миллий даромадга тақсимланади, миллий даромаддан фойдаланишнинг якуний нисбатлари шакллантирилади, истеъмол фонди ва жамғариш фонди юзага келтирилади, уларнинг таркиби белгиланади.

Лекин молиявий маблағларнинг истеъмол соҳасига таъсири айни истеъмол фондининг миқдор жиҳатдан параметрлари ва айрим таркибий қисмлари билан чекланмайди. Молиявий маблағлардан, шунингдек моддий, меҳнат ва пул-сармояларни сарфлашда тежамкорлик режимига риоя қилишини назорат этиш воситаси сифатида фойдаланилади, ноишлаб чиқариш соҳаси ходимларининг энг яхши меҳнат натижаларини рағбатлантиришда ҳам фойдаланилади [2].

Молиявий ресурсларнинг манбаларини қуйидагича изоҳлаш мумкин:

1. Миллий даромад. Миллий даромаднинг соф даромад қисми молиявий ресурсларнинг асосий манбаи ҳисобланади.

2. Ташқи иқтисодий алоқалардан тушумлар.

3. Миллий бойликнинг бир қисми – бюджет маблағларининг йилдан-йилга ўтувчи қолдиқлари, суғурта ташкилотларининг резерв фондлари, мамлакат олтин захираларининг бир қисмини сотишдан тушган тушум, ортиқча мулкларни сотишдан тушум ва бошқалар.

4. Қарзга олинган ва жалб қилинган маблағлар:

- банк кредитлари;

- кредиторлик қарзлари;

- акция ва облигациялар чиқаришдан тушум.

Молиявий ресурсларнинг ўсишига бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Молиявий ресурсларнинг ўсиши мамлакат миллий даромадининг ҳажми ва унинг ўсишига боғлиқ экан, миллий даромаднинг ўсишига таъсир этувчи барча омиллар молиявий ресурсларнинг ҳам ўсишига таъсир кўрсатади. Шунингдек, молиявий ресурсларнинг ҳар бир элементлари ошишига таъсир қилувчи омиллар мамлакат молиявий ресурсларининг абсолют ва нисбий миқдорларда ўсишига таъсир кўрсатади [3].

Хўжалик субъектлари ихтиёридаги молиявий ресурслар марказлашмаган молиявий ресурслар бўлиб, улар капитал қуйилмаларга; айланма маблағларнинг ошишига; фан-техника ютуқларини жорий қилишни молиялаштиришга; табиат муҳофазасига; ижтимоий мақсадларга сарфланиши мумкин. Макродаражадаги ижтимоий ишлаб чиқариш эҳтиёжлари марказлашган молиявий ресурслар орқали қондирилиб, уларга бюджет ва бюджетдан ташқари фондларнинг маблағлари киради. Такрор ишлаб чиқариш харажатларини таъминлаш 3 шаклда амалга оширилади:

1. Ўз-ўзини молиялаштириш. Бунда корхоналар ўз харажатларини ўз молиявий ресурслари эвазига қоплайди. Уларнинг етишмаслиги шароитида улар харажатларни камайтириш ёки четдан жалб қилишга (молиявий бозордан) ҳаракат қилади.

2. Кредитлаш. Бунда субъект харажатлари муддатлилиқ, тўловчанлик ва қайтарилиш асосида олинган банк кредитлари эвазига қопланади.

3. Давлатдан молиялаштириш. Бунда барча харажатлар бюджет ва бюджетдан ташқари фонд эвазига қопланади.

Амалда юқоридаги учала усулдан бараварига бир вақтнинг ўзида фойдаланиш мумкин.

Узлуксиз молиялаштиришни таъминлашда молиявий резервлар катта аҳамиятга эга. Резервларнинг аҳамияти бозор иқтисодиёти шароитида янада ошади. Резервлар – турли кўзда тутилмаган ва фавқулодда ҳолатдан келиб чиқадиган ва ҳар қандай танглиқдан чиқарадиган эҳтиёт қисм – кафолатдир. Резервлар моддий ва молиявий резервларга бўлинади.

Молиявий резервлар – давлат ва хўжалик субъектлари пул ресурсларининг бир қисми бўлиб, ўз эгасининг айланма маблағлари оборотида вақтинча қатнашмайди, лекин ўз эгасининг хўжалик оборотига қайтиш имкониятига эга ва шунинг учун умумий пул оборотида сақланиб туради. Молиявий резерв фондлари шаклланиш усулларига кўра:

-бюджет йўли билан;

-тармоқ ичида норматив ажратма асосида;

-корхона ичида ўз ўрнини суғурталаш асосида;

-махсус суғурта ташкилотлари орқали суғурталаш йўли билан тузилади.

Корхоналар молиявий ресурсларни шакллантириш ўз маблағлари ва унга тенглаштирилган маблағлар, молиявий бозордаги ресурсларни йиғиш ва қайта тақсимлашдан тушадиган пул маблағлари ҳисобига амалга оширилади. Ҳаракатда бўлган корхонанинг молиявий ресурсларининг асосий манбаи сифатида сотилган маҳсулот (кўрсатилган хизмат)дан тушган тушум ва уни тақсимлаш жараёнида унинг турли қисмлари пул даромадлари ва жамғармалари шаклини олади [4].

Корхонанинг молиявий ресурсларини баҳолаш ва бошқаришни аниқ белгилаш, илмий асосланган ривожлантириш қарорларини қабул қилиш, мазкур фаолиятни оқилона тартибга солиш асосида ички ва ташқи молиявий манбаларни барча шарт-шароитларни ҳисобга олган ҳолда шакллантириш корхоналар келажагини белгилайди. Инвестициялар учун эса зарур молиявий ресурсларни топиш иқтисодий ўсиш шартига айланган. Бу эса биринчи навбатда истемол ва жамғарма нисбатига боғлиқ.

Корхоналарнинг ривожлантирилиши учун туб силжишлар, ишлаб чиқариш эҳтиёжларига йўналтириладиган капитал ҳажмларининг кескин ортиши ҳамда улардан олинadиган самарадорлигининг ўсиши зарурдир. Буларнинг барчаси бугунги кун воқеликларини ҳисобга оладиган ҳамда назарий пойдеворга таянган молиявий ресурсларнинг жалб қилиш сиёсатига янгича ёндошувларни ишлаб чиқишни тақозо этади. Корхонанинг молиявий ресурсларини баҳолаш ва бошқаришнинг ҳажмини кенгайтириш учун уларни аниқлаш амалиётини атрофлича тадқиқ этиш заруратини юзага чиқаради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Tricker B. *Oxford. Corporate governance: Principles, Policies, and Practices. 4th edition. UK, 2019.*

2. Ashurov Z.A. *Korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uni takomillashtirish masalalari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar". № 4, 2017 ў*

3. Temirov A., Xalikov U., Maxmudov S. *Korporativ boshqaruv faoliyati tahli va baholash. Darslik. - T.: innovatsiya rivojlanish nashriet-matbaa uyi, 2021. -184 b.*

4. Мўминова Э.А. *Корпоратив бошқарув асосидаги корхоналарда модернизациялаш жараёнларини амалга ошириш хусусиятлари // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, 2020.*

Шамсиева Юлдузхон Файзиддиновна

Информационные технологии и системы в экономике МИИТ-31

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты существующих преимуществ и недостатков в сфере электронной коммерции в условиях пост-пандемии и цифровизации экономики, основные направления последующего развития предпринимательства и дальнейшего изменения под их влиянием администрирования.

Ключевые слова: электронная коммерция, цифровые технологии, торговля, цифровая экосистема.

В декабре 2019 года произошел первый случай заражения человека вирусом COVID-2019, который стал отсчетной точкой начала пандемии. Распространение вируса в мире бросило вызов системам здравоохранения и нарушило социальную и экономическую жизнь. Это вызвало один из самых тяжелых кризисов в новейшей истории мира, страны которого только что оправались от международного финансового кризиса 2008-2009 годов. Социальное дистанцирование и меры сдерживания сильно нарушили модели потребления и деловые операции людей.

Пандемия COVID-19 ускорила существующие тенденции внедрения электронной коммерции, увеличив ее проникновение во всем мире. По мере того как правительства и частные организации принимали меры по смягчению последствий распространения вируса, в том числе вводили карантин и ограничения на передвижение, а потребители практиковали социальное дистанцирование для предотвращения заражения, значительная часть внутренней и международной торговли товарами и услугами была перенаправлена с помощью цифровых средств.

Хотя прогрессивный рост электронной коммерции можно было наблюдать задолго до Covid-19, именно быстро распространяющийся вирус радикально изменил поведение потребителей и заставил компании ускорить цифровую трансформацию.

Применение социального дистанцирования, карантина и других мер в ответ на пандемию COVID-19 привело к тому, что потребители стали чаще совершать онлайн-покупки, использовать социальные сети, интернет-телефонию и телеконференции, а также стриминг видео и фильмов. Это привело к резкому росту продаж потребителям (B2C) и увеличению объема электронной коммерции между предприятиями (B2B).

Глобальный характер пандемии и ее влияние на мировую торговлю (включая прирост доли электронной торговли) может способствовать укреплению международного сотрудничества и дальнейшей разработке единых регламентов покупок и поставок через Интернет. Реалии текущего кризиса показали, что электронная коммерция может быть эффективным инструментом и в дальнейшем, для потребителей, а также может стать экономическим двигателем как внутреннего роста экономики, так и всего международного товарооборота.

Основными преимуществами электронной коммерции оказались:

- отсутствие региональной привязки;
- доступность для покупателей в режиме 24/7;
- снижение расходов на содержание;
- имиджевая составляющая;
- удобный мониторинг работы;
- снижение рисков и удобство оплаты;
- удобство продаж нематериальных активов.

Увеличение доли электронной торговли показало необходимость дальнейшего совершенствования как ее нормативного, так и технического обеспечения. Техническими проблемами столкнувшимися на пути развития данной отрасли можно назвать следующие:

- интернет и мобильные услуги передачи данных стали переживать период повышенного спроса, что повлекло за собой необходимость их срочной технической адаптации;

- зависимость от аппаратного и программного обеспечения. Речь даже не об электричестве — это сам собой разумеющийся факт. Но что будет, если интернет-магазин долго открывается или вообще оказывается недоступным? Правильно — не будет никаких продаж и их осязаемое падение, если сайт долго не работал. Не забываем про угрозы хакерских атак и серьезную нагрузку на сервер в период акций и в «Черную пятницу»;

- проблемы с доставкой. Затянувшаяся или вообще несостоявшаяся доставка товаров — самая насущная проблема субъектов электронной торговли. Если мы говорим о физическом магазине, там покупатель (за редким исключением) сразу же получает товар или услугу на руки;

- невозможность потрогать / протестировать товар до покупки. Некоторые интернет-магазины решили этот вопрос напрямую, реализовав на сайтах виртуальные примерочные и технологии дополненной реальности (AR), когда товар можно рассмотреть с любых ракурсов. Кто-то просто обещает возврат товара в течение какого-то срока, если он не подошел. Однако часто так и пишут «Не подлежит возврату», и это делает покупку товаром чем-то сродни лотерее.

Нормативные и правовые существующие проблемы в Узбекистане в сфере электронной коммерции были перечислены Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан. Это:

- отсутствие действенного механизма учета и мониторинга сделок, а также лиц, совершающих их в цифровом пространстве;

- несовершенство инструментов по идентификации участников электронной коммерции;

- незащищенность прав потребителей, приобретающих товары (услуги), посредством электронной коммерции;

- развитие неформального сектора электронной коммерции и как следствие сокрытие налоговой базы.

В целях устранения вышеперечисленных проблем, непосредственному изучению проблем и предложений предпринимателей и определению основных направлений последующего развития предпринимательства, а также поддержки деятельности платформ в сфере электронной коммерции и внедрения системы расчетов по аккредитивам было принято Постановление Президента Республики Узбекистан, от 17 ноября 2021 года "О совершенствовании администрирования электронной коммерции и создании благоприятных условий для ее дальнейшего развития".

Задача по поддержке деятельности платформ в сфере электронной коммерции и внедрения системы расчетов по аккредитивам была поставлена главой государства в рамках открытого диалога с предпринимателями, проведенного 20 августа 2021 года.

В соответствии с документом, с 1 июля 2022 года запускается комплекс информационных систем электронной коммерции "Открытая цифровая экосистема". Также организуется Центр цифровой трансформации при Министерстве инвестиций и внешней торговли.

Основными задачами Центра цифровой трансформации были поставлены следующие:

- создать для платформ е-коммерции равный доступ к своей клиентской базе и оказывать им услуги, независимо от формы собственности, ведомственной и отраслевой принадлежности, территориального расположения;

- проводить расчеты и платежи с одного личного расчетного счета;

- обеспечить гарантированное исполнение договорных обязательств сторон (по принципу аккредитива) в связи с выполнением функций системы "эскроу".

Так же был отмечен новый порядок в системе э-коммерции, согласно которому:

- размещение информации о реализации товаров и услуг (в том числе о цене) на платформах электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, является обязательным;

- сроком до 1 января 2024 года для операторов платформ электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, ставка налога на прибыль снижается на 50%;

- к налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами или услугами, применяются сниженные налоговые ставки по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от их включения или не включения в Национальный реестр участников электронной коммерции;

- кроме того, Центру цифровой трансформации в срок до 1 июля 2022 года поручено обеспечить взаимную интеграцию электронных баз данных, позволяющую в режиме реального времени передавать сведения в налоговые органы через Цифровую экосистему.

В ходе выполнения проекта ожидается результат в виде появления современной и продвинутой системы учета и мониторинга операций, совершаемых в электронной коммерции, цифровизации налогового администрирования, а также обеспечения повышенной собираемости налогов на 196 млрд. сумов.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2021 года № ПП-14 "О совершенствовании администрирования электронной коммерции и создании благоприятных условий для ее дальнейшего развития".

2. Основы цифровой экономики: учебник практикум для вузов / М.Н. Конягина (и др.); ответственный редактор М.Н. Конягина. - Москва: Юрайт, 2020.

3. Электронная коммерция: Уч.пособие / Е.В. Сибирская, О.А. Старцева.-М.: Форум, 2008.

4. E-Commerce Activated: The Ultimate Playbook To Building A Successful E-Commerce Business / Damien Coughlan, Kevin Harrington. - New York: Dc Global Marketing LLC, 2021.

5. <https://mitc.uz/ru/news/2951>

6. <https://lex.uz/ru/docs/5732741>

7. <https://uz.sputniknews.ru/20211119/>

Сайфуллоев Махмуджон Файбулло ўгли
ММРТ – 10 гуруҳ магистранти

КОРХОНАЛАР РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Аннотация. Ушбу тезисда корхоналарнинг рақобатбардошлигини ошириш учун маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш ва корхонанинг миссиясидан келиб чиққан ҳолда маркетинг стратегияларини режалаштириши белгилаб берилган. Шунингдек, корхоналарда маркетинг стратегиясининг режалаштириши бўйича аниқ мақсад ва вазифалар белгилаб берилган.

Ҳар бир корхона рақобатда қутилмаган тадбирларни амалга ошириш натижасида бизнес соҳасида янги ривожланиш йўллари орта бормоқда. Истеъмолчилар ва маҳсулот етказиб берувчилар орасидаги муносабатларни бозор тамойиллари орасида тартибга солишнинг бугунги босқичида товар ишлаб чиқарувчиларнинг ишлаб чиқариш, сотиш стратегиясини такомиллаштириш, шунингдек маркетинг стратегиясини режалаштириш жараёнини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Шу муносабат билан, корхона иктисодиётда самарали ҳаракат қилиш учун ўзи маркетинг стратегиясини танлаб олиши лозим. Бунда корхонанинг имкониятлари бозор талабига мувофиқлаштирилиб, маркетинг стратегияси асосида бозорни тадқиқ қилиш ва истиқболини белгилаш, товар ва истеъмолчиларни ҳамда рақобатчиларни ўрганиш асосида ишлаб чиқилади.

Бозор талабини яхши билиш корхонага ишлаб чиқаришни харидор талабига мос равишда амалга ошириш имконини берувчи маркетинг стратегиясини ишлаб чиқишга шароит яратади. Айниқса, бу муҳим масала ишлаб чиқариш ва савдо корхоналари фаолиятида муҳим аҳамият касб этади.

Ишлаб-чиқариш корхонаси ўзларини режаларини асослаш учун товарлар ва хизматлар маркетинги билан боғлиқ бўлган тизимли йиғин, маълумотларни таҳлил қилиш ва ифода этишлари керак. Бундай корхоналарнинг бозордаги ҳолатини ўрганиш (уларнинг улуши, сотиш ҳажмини ва ҳ.к.ни) маркетинг фаолиятини режалаштиришда муҳим давр бўлиб ҳисобланади. Шулар асосида ишлаб-чиқариш корхоналарини келажакда бозордаги ўрнини башоратлаш имконини беради.[1]

Маркетинг ёки тадбиркорлик фаолияти аниқ натижага эришиш мақсадида амалга оширилади. Маркетингни асосий мақсадлари савдо ишлаб чиқариш корхонасининг асосий мақсадлари билан ўзаро алоқадордир. Корхонанинг асосий мақсадларига қуйидагилар киради:

- бозорни эгаллаш;
- рентабеллик;
- молиявий барқарорлик;
- ишлаб чиқаришни ижтимоий омилларини таъминлаш;
- бозордаги позицияни мустаҳкамлашдир. (1- жадвал)

1- жадвал

Корхонанинг асосий мақсади[2]

№	Мақсадлар	Кўрсаткичлар
1.	Бозорни эгаллаш	Бозор улуши, товар айланма, янги бозорни қамраб олиш
2.	Рентабеллик	Фойда, айланмага нисбатан рентбеллик, умумий капитални рентабеллиги
3.	Молиявий барқарорлик	Кредитга лаёқатлиги, ликвидлиги, капитални тузилиши, ўз-ўзини молиялаштириш даражаси.
4.	Ижтимоий мақсадлар	Иш билан қониқиш, даромад даражаси ва ижтимоий ҳимоя, шахсий ривожланиш
5.	Бозордаги позицияни мустаҳкамлаш	Мустақиллиги, имидж, сиёсий шароитга муносабати, жамиятни тан олиши.

Ишлаб чиқариш корхоналари ва чакана савдода ҳам бир қанча янги масалаларни ечиш керак бўлади. Корхоналарда мақсадли бозорни танлаш, товарлар ассортименти ва хизматлар комплекси, нарх сиёсати, корхоналарни рағбатлантириш ва уларни жойлаштириш ҳақидаги қарорларни қабул қилиш зарур бўлади. Бундай ҳолларда хўжалик ва ижтимоий соҳалар фаолиятини ривожлантириш ўз-ўзини молиялаштириш асосида амалга оширилади ва стратегик таҳлилга аҳамият берилади.

Стратегик таҳлил ўз моҳияти жиҳатидан амалга оширилиши режалаштирилган ва амалдаги жорий стратегияни қайта баҳолашга, солиштиришга асосланади. Стратегик таҳлилнинг зарурати шундан иборатки, амалга ошириладиган ва келажак учун режалаштирилган вазифалар бевосита фирма фаолиятига боғлиқ бўлмаган ҳолатларни, ўзгаришлар ва фавқулодда шароитларни ҳисобга олмасдан, унинг изчиллигини ва самарадорлигини таъминлаб бўлмайди.[3]

Биринчидан, корхона “яхлит тизим” сифатида қаралиши, рақобатчилар, сафдошлар, таъминотчилар, харидорлар, бозорлар ҳолати ва рақобатдаги мавқеига боғлиқлиги ҳозирги шароитда янада ортиқ ва кенг ташқи кўламда стратегик таҳлилни тақозо этди.

Белгиланган стратегияга ўзгаришлар киритишни, яъни даврий ва муттасил стратегик таҳлилни талаб этади.

Иккинчидан, корхонанинг ички ўзгаришларини самарали ташкил этиш, илмий янгиланиш сари интилишнинг кучайиши – ҳар бир босиб ўтиладиган босқичдан сўнг яна стратегик мавқеини қайта баҳолашни.

Учинчидан, корхонанинг тадбиркорлик объекти сифатида фаолият юритиш, иқтисодий кўрсаткичлар самарадорлигини доимий назорат этиб бориш зарурати, жорий режа таҳлилинини, қолаверса жорий стратегияни миқдорий баҳолашни талаб этади. Демак, стратегик таҳлил-ташқи муҳит ва рақобатчилик мавқеи, имкониятлар ва чекланишлар, натижалар ва ҳолатлар кўламида қаралишини талаб этади.

Стратегик режалаштиришнинг ҳар бир босқичини ҳамда стратегик тавсияларни ишлаб чиқиш учун зарур бўлган маълумотлар корхонанинг стратегиясини ишлаб чиқишда муҳим ҳисобланади.

Стратегик миссиянинг баёнида энг асосий ҳужжат ҳақида муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳужжатда фирма ўз фаолият соҳасини, ўз асосий бозорини, ўзининг иқтисодий ва ноиқтисодий кўрсаткичларга нисбатан тамойилларини белгилайди ва ўзининг қадриятлар тизимини эълон

килади. Бу ҳужжат фирма фаолиятининг ҳам ички, ҳам ташқи томонлари учун тенг даражада муҳимдир.

2 – жадвал

Корхонанинг стратегик миссиясини ишлаб чиқишда ҳисобга олинган омиллар^[4]

Мижозлар	Корхонанинг миждлари кимлар?
Товарлар/хизматлар	Қандай товарлар таклиф қилинмоқда?
Жойлашиш	Фирма рақобатли курашни қаерда олиб бормоқда?
Технология	Фирманинг асосий технологияси қандай?
Яшаш учун кураш муаммолари	Фирма қандай иқтисодий мақсадни кўзламоқда?
Фалсафа	Қандай асосий ғоялар, қадриятлар ва устувор мақсадлар бор?
Ўзи ҳақидаги тасаввур	Қандай фарқ қилувчи сифатлар, рақобатли устунликлар бор?
Керакли имиж	Фирма қандай имижга эришишга интиломоқда ва у жамият олдида ўз зиммасига қандай масъулиятни оломоқда?
Ижтимоий масъулият	Фирманинг ўз ходимларига нисбатан позицияси қандай?

Раҳбарият томонидан белгилаб берилган кенг кўламли мақсадларга қўшимча равишда фирманинг истак-хоҳишларини, яъни унинг асосий бозордаги умумий сиёсатини ва у ерда эгалламоқчи бўлган мавқеини аниқлаб олиш ҳам фойдалидир. Табиийки, бу мақсадлар мавжудлиги воситаларга яраша бўлиши ва бундан келиб чиқадиган позицияларга мос келиши лозим.

Стратегик мақсадларни ифодалашда асосий стратегияларни (харажатларни тежаш ҳисобига устунликка эришиш, дифференциация ёки концентрация) ҳамда рақобатли устунликнинг танланган вариантини ҳам эътиборга олиш лозим.

Корхона ўз мақсадларини бизнес соҳасида белгилаган ўрнига қараб аниқлайди. Корхонанинг тегишли бизнес соҳасидаги мужассамлашган ўрни-миссия деб аталади ва ўз навбатида мақсадларни ишлаб чиқишга ва стратегияни шаклланишига асос бўлади. Бунда истиқболдаги ўзгаришлар ва уни корхона учун кўнглили жиҳатлари назарда тутилади.

Стратегияни танлаш босқичида асосий эътибор, қуйилган мақсадлар сари самарали йўналишларни аниқлаш ҳисобланади. Стратегияни танлашда муқобил стратегияларга қиёсий баҳо бериш, жорий ва келгуси рақобатчилик мавқеаларини аниқлаш лозим булади.

Рақобатчиликдаги мавқеини дастлаб баҳолаш, рақобат интенсивлиги ва кўламига қараб стратегик мавқеини англаш зарур бўлади.

Рақобатчилар таҳлили қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади:[5]

1. Бозорнинг тузилиши ва тавсифини (характеристикаси) аниқлаш.
2. Таянч рақобатчиларни характеристикасини тасвирлаш ва аниқлаш.
3. Таянч рақобатчиларни баҳолаш.
4. Рақобатчилар ҳаракатини олдиндан кўра билиши.
5. Потенциал рақобатчиларни аниқлаш.

Стратегик мавқеини корхона умумлашган тарзда мавжуд ишлаб чиқариш қувватлари, бозорлар ва маҳсулотлар бўйича табақалаштириш керак. Чунки амалга ошириладиган тактика ва тадбирлар ҳам бевосита танланган бозорга ва рақобатчига нисбатан амалга оширилади. Бу хусусда И.Ансофф фирманинг рақобатдошлик стратегиясини табақалаштириш вазифаси билан боғлайди. Рақобатчилик стратегиясини маҳсулот бўйича ва бозор бўйича табақалаштиришда у бевосита харидорларга ва рақобатчиларга қаратилган бўлишини таъкидлайди.

Бевосита стратегияни амалга ошириш босқичида ҳал этиладиган муҳим вазифалар ресурслар бюджетлари тури бўйича, буюртмалар портфеллари бўйича, тегишли қабул қилинган дастурлар бўйича, фаолият соҳалари бўйича тартибга солинган, тақсимланган бўлиши керак.

Хулоса қилиб айтганда, корхоналар рақобатбардошлигини оширишда маркетинг стратегиясини қўллаш ва ишлаб чиқишда қуйидагиларга эътибор бериш керак:

- Корхонанинг мақсадини аниқ билиш зарур;
- Стратегиянинг муқобил вариантини таклиф қилиш керак;
- Рақобатчиларни ўрганиб бориш керак;
- Корхона бюджетини ишлаб чиқиш керак бўлади.

Стратегияни амалга оширишда қўлланиладиган дастакларни қуйидаги тизимда ифодалаш мумкин: ташкилий концепция, тактика, сиёсат, тадбирлар, қоидалар ва ҳуқуқий асослар.

Ташкилий концепция, фирма миқёсида белгиланадиган қоидалар ҳисобланади. Белгиланаётган тадбирлар ва аниқ қоидалар корхона фаолият юритаётган тармоқ ва тегишли мамлакатдаги қонунчилик асосларига таянади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Наумов, В. Н. *Стратегический маркетинг : учебник / В.Н. Наумов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 356 с.*
2. Ergashxodjaeva SH.Dj. *Strategik marketing. Darslik. - T.: «Sano-standart», 2019. - 232 bet.*
3. *Стратегический маркетинг : учебник и практикум для вузов / Н. А. Папкус [и др.]. — М : Издательство Юрайт, 2020. — 225 с.*
4. Ergashxodjaeva Sh.J. *Strategik marketing. Darslik. -T.: Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. — 240 b.*
5. Кревенс Дэвид. *Стратегический маркетинг. Учебное пособие. -М.: изд. дом. «Вильямс», 2009. — 742 с.*

Сайфуллоев Махмуджон Файбулло ўгли
Магистратура бўлими
ММРТ – 10 гуруҳ магистранти

КОРХОНАДА МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ ХИЗМАТЛАРИ ТУРЛАРИ ВА УЛАРДАН Фойдаланишнинг УСЛУБИЙ ЖИХАТЛАРИ

Аннотация. Ушбу тезисда замонавий ахборот технологияларини корхоналар фаолиятига тадбиқ этиши ва корхонада маркетинг фаолиятини такомиллаштиришида Интернет хизматлари турларидан кенг фойдаланиши, шунингдек, Интернет орқали товарлар ва хизматларни сотиши, харид қилиши ва силжитиши ҳақида ёритиб ўтилган.

Ҳозирги пайтда ахборот оқимлари уларнинг мазмуни, таркиби, ҳажми улардан фойдаланиш шакллари интенсив равишда ўзгариб бормоқда. Бу эса ахборот бозорининг асосий субъектлари, секторлари, ахборот манбалари ва уларни тарқатиш технологиялари атрофлича ўрганиб чиқилишини тақозо этади. Интернетга хос бўлган глобаллик, интерактивлик, аниқ вақтда иш юритиш ва фойдаланувчилар индивидуаллигини инобатга олиб, унинг қатта имкониятга эга эканлинига амин бўламиз. Буларнинг барчаси маркетинглар томонидан фаол ишлатилмоқда ва Интернетдан фойдаланиш имкониятлари кенгайиб бормоқда. (1-расм)[1]

1 – расм. Корхоналарнинг Интернетдан фойдаланиш имкониятлари

Маркетингнинг глобал тармоқда функционал хусусиятларни тавсифлашдан олдин, маркетингнинг виртуал муҳитдаги умумназарий тушунчаларга тўхталиб ўтсак. Онлайн маркетинг соҳасида дастлабки мутахасислар томонидан “4р”дан воз кечиш шиори илгари сурилган. Бундай тадқиқотлар остида маркетинг назарияси ва амалиётини янги шароитларга мослаштиришга қаратилган. Масалан, Роулей ишларида виртуал муҳитда маркетинг комплексининг 5 та элементини: силжитиш (promotion); алоқа “бирга-бир” (one-to-one contact); тугатиш (closing); келишув (transaction); бажариш (fulfillment)-келтирган[2].

Юқорида кўрсатилган элементлар маркетингнинг тармоғидаги моҳиятини очиб беради, лекин шунга қарамасдан маркетингнинг классик фалсафасини ҳар қандай соҳада қўллаш мумкин. Шу тариқа маркетингнинг Интернетдаги сирларига жавобни классик назария нуқтаи назаридан излаш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Маркетингнинг Интернетдаги функционал моҳиятини билиш учун куйдагиларни аниқлаш керак (2-расм) [3]:

2 – расм. Маркетингнинг Интернетдаги функционал моҳияти

Аниқлаб олинган фуқционал моҳияти орқали, стратегик онлайн маркетингининг, ҳамда унинг виртуал муҳитдаги маркетинг комплексининг ўзига хос хусусиятини билиб оламиз.

Ҳозирги кунга келиб, тармоқ ёки виртуал ташкилотлар фаолият юрита бошлади, яъни бундай ташкилотлар иштирокчилари, ресурслари ва бўлинмалари орасидаги чегаралар интенсив ахборот алмашинуви орқали йўқотилган. Бундай ташкилотлар пайдо бўлишига асосий сабаб, техника ва телекоммуникациянинг жадал суръатлар билан ривожланиши ва бунинг натижасида ягона меҳнат жараёни иштирокчилари бир жойда бўлиш заруриятидан озод бўладилар. Бу эса ўз навбатида корхонанинг пировард натижасини, яъни товар ва хизматларини ўзгартиради. Индустрини ривожланган мамлакатлар миллий маҳсулот таркибида номоддий, виртуал маҳсулот ва хизматларнинг ўрни кенгайиб бормоқда. Компьютер технологиялар ривожини корхонада маркетинг фаолиятини характерини тубдан ўзгартирди.

Корхоналарда маркетинг фаолиятини самарадорлигини ошириш мақсадида ишлаб чиқарувчилар Интернет хизматлари имкониятларини тадқиқ этишни ўз олдларига мақсад қилиб қўйдилар. Дарҳақиқат, бир қатор воситалар Интернет-маркетингни амалий қўлланишга мос келади. Масалан, электрон почта ва бошқа интерактив алоқа воситалари, ахборот қидируви ва кидирувнинг дастурий таъминоти, корхона веб-сайтини ишлаб чиқиш ва бошқалар.

Бугунги кунда Интернет хизматлари асосий турларининг замонавийлиги ва самаралигини нафақат ҳар бир жисмоний шахс, балки корхоналар, ташкилотлар ва бошқа барча муассасалар фаолиятида асосий восита эканлиги барчамизга маълум. Интернет хизматлари турлари куйидагиларни қамраб олади:[4]

➤ Интернет тарихидаги энг муҳим ҳодисалардан бири, гиперматнли технологияга асосланган «жаҳон ўргимчак тўри» — *World Wide Web (WWW)* муҳитини яратиш ҳисобланади ва Интернет ресурсларини ташкил этиш ва ундан фойдаланишни таъминлаб беради;

➤ *Веб сайт* – бирор бир соҳага, фаолиятга, воқеа ва ҳодисага бағишланган маълумотларни ўзида жамлаган Интернет саҳифалар мажмуи;

➤ *Интернет провайдер* – Интернет тармоғи хизматларидан фойдаланишни таъминлаб берувчи юридик шахс;

- *Электрон почта* – Интернет тармоғи орқали тезкор маълумотлар ва хабарлар алмашиш тизими;
- *Интернет манзил (URL)* – Интернет тармоғида жойлаштирилга ахборот ресурсларининг мурожаат манзиллари;
- *Proxu* – локал тармоққа уланган компьютерларни битта алоқа канали орқали Интернет хизматидан фойдаланишни ташкил этиш хизмати;
- *Веб сервер* – веб саҳифаларни жойлаштириш, бошқариш ва улардан фойдаланишни ташкил этиш ҳамда фойдаланувчилар сўровларига ишлов бериш хизмати. Шунингдек, Веб браузерлар ва веб саҳифаларнинг турлари:

Веб браузерлар – бу Интернет ресурслари ва маълумотларидан фойдаланишни таъминловчи дастурлар бўлиб, уларнинг қуйидаги турлари мавжуд: Internet Explorer, Firefox Mozilla, Netscape Navigator, Opera, Google Chrome, Safari ва бошқалар.

- *Веб саҳифалар* - асосан ўзида маълумотларни жамловчи контейнер ҳисобланиб, уларнинг икки тури мавжуд: Статик – ўзгармас веб саҳифалар ва Динамик – мурожатга нисбатан шакллантирилидаган веб – саҳифалардир.

Маркетингда Интернет воситалари қўлланишининг асосий йўналишлари қуйдагилар бўлиши мумкин (1-жадвал) [4].

1 – жадвал

Корхоналарнинг маркетинг фаолиятида Интернет хизматларидан фойдаланиш

Маркетинг соҳаларида Интернет хизматларининг қўлланилиши	Интернет муҳити	Маркетинг чора-тадбирларини амалга ошириш усуллари	Интернет хизматлар
Бозорни ўрганиш - Истеъмолчилар (потенциал ва мавжуд), агентлар ва дистрибьюторлар	WWW, ахборот кидируви ва унинг дастурий таъминоти– Netscape, Microsoft, Gopher, Archie, WAIS ва бошқ.	Иккиламчи ахборот кидируви: а) WWW кидирув тизимлари орқали калит сўзлар бўйича; б) Халқаро каталогларга мурожат қилиш	- Давлат ташкилотлар сайтларидаги маълумотлар(статистика); - OAB Wed-саҳифалари; - Тижорат Wed-саҳифалари
Интернетда харид	WWW, ахборот кидируви ва унинг дастурий таъминоти– Netscape, Microsoft, Gopher, Archie, WAIS	- Интернет-магазинлар; - Аукцион савдолар; - Интернет-супермаркетлар; - Виртуал кўргазмалар E-mail-маркетинг	- Интернет орқали молиявий хизматлар кўрсатиш; - Интернет-банкларнинг ривожланиши; Электрон тижоратга йўналтирган жамиятни яратиш.
Интернет орқали сотиш	WWW-сайт	- Business-to-business (B2B) – саноат товарлари ёки бизнес-хизматларнинг корхоналар орасидаги савдоси; Business-to-consumer (B2C) – истеъмол товарлар билан савдо қилиш	- Интернет орқали молиявий хизматлар кўрсатиш; - Интернет-банкларнинг ривожланиши, брокерлик сервислари ва тўлов тизимлари;

Маркетингда интернет воситалари қўлланишининг асосий йўналишлари қуйдагилар бўлиши мумкин [5]:

1. *Товар ва хизматларни ишлаб чиқариш.* Олдиндан айтиб қўйиш керак, Интернет виртуал жамоани яратди. Бир корхонада ишлаётган ходимлар ернинг бошқа бурчагида истикомат қилиб, умумий ишлаб чиқариш жараёни билан боғланган бўлишлари мумкин. Малакали ва нисбатан арзон ишчи кучига эга Осиё, марказий ва Ғарбий Европа ривожланган мамлакатлар ишбилармонларига интеллектуал меҳнат ходимларини ёллаш таклифи билан чиқмоқда ва бундай виртуал корхоналар кўпайиб бормоқда. Интернетнинг аниқ соҳаларда имкониятлари турлича. Маълумки, тармоқда OAB-газета, журнал, ТВ, радио ишлаб чиқишда ишлатилиши кенг қўлланилади. Интернет турфирмалар фаолиятига сезиларли янгиликлар киритади. Бу фақатгина авия чипталарни сотиб олиш, брон қилиш, меҳмонхонада рўйхатидан ўтиш, балки Интернет орқали виза расмийлаштириш мумкин.

2. *Алоқани сақлаб туриш.* Маркетинг муносабатларининг замонавий шароитларда ривожланиши, ишлаб чиқаришнинг таъминоти ва маркетинг фаолиятини яхши олиб бориш учун харидорлар (ҳақиқатда ва мақсадли), етказиб берувчилар, агентлар ва дистрибьютерлар билан самарали алоқа жуда муҳимдир. Интернет тармоғида шериклар билан алоқани яхшилаш ёки ўрнатиш учун турли хил воситалардан фойдаланиш мумкин. Масалан, электрон почта(e-mail),

электрон эълонлар тахтаси, электрон шаклдаги почта реестрлари, овозли алоқа, видео конференцияларни ўтказиш, кўп фойдаланучили диалог, Интернетда суҳбат ретрансляцияси ва бошқалар. Иш алоқаларини сақлаб туриш учун Интернетнинг куйдаги хизматларидан фойдаланиш мумкин.

- *жўнатмалар рўйхати.* Бундай фаолиятни асосан соҳада шуғулланувчи мутахасислар олиб боришади. Жўнатмалар очиқ ва ёпиқ, пуллик ва текин бўлиши мумкин;
- *мулоҳаза варақалари.* Улар асосан ахборот алмашинуви ва маълум бир мавзу муаммоларининг муҳокамасида ишлатилади. Фойдали ахборотга эга бўлган маркетинглар корхонани силжитиш имкониятига эга бўлишади;
- *оммавий ахборот воситалари материаллари хизмати.* Мижозга кидирув натижасидаги маълумотларни унинг электрон манзилига юборишади;
- *сервернинг янгиликлар жўнатмаси;*
- *эълонлар тахтасида реклама хизматлари, бепул газета эълонлари тамойили асосида ишлайди;*
- *гуруҳ ва жамоат келишувларини ташкил этиш бўйича хизматлар.* Бундай хизматлар хорижда кенг тарқалган бўлиб, конфедерация, гуруҳ келишувлари, савдо ассоциациялари ва сервис гуруҳлар шаклида тузилади.

3. *Бозорни ўрганиш.* Маълумки, бозор бўйича илмий-тадқиқот ҳисоботларнинг харида қимматга тушади. Харажатларни камайтириш баъзи пайтларда текин ҳолда шу ахборотларни “сайтлардан”дан олиш мумкин. Интернетни бозор ҳақидаги ахборотларни тўплашда, корхона халқаро ва ички бозорда фаолиятларини мувофиқлаштириш учун ишлатиш муҳим усуллардан бири. Юқоридаги 1-жадвалда кўрсатилган дастурий таъминотлар орқали Интернетда ахборот кидирувини амалга ошириш мумкин. Виртуал муҳитда мавжуд маркетинг ахборот кўлами кенг бўлиб, у ўзининг ичига интерактив газета ва журналларни, давлат ва тармоқларнинг кенгайтирилган рўйхати, бозор ҳақидаги илмий-тадқиқот ҳисоботлари, етказиб берувчилар рўйхати, агентлар, дистрибьютерлар ва кўпгина мамлакатларнинг ҳукумат алоқаларни олади. Ахборот кидирувининг оддий усуллардан бири бу калит сўзлар орқали кидирув тизимлари бири ишлатишдир. Масалан, хориж кидирув тизими: Yahoo, Exite, AltaVista, Google, Yandex, Rambler; миллий кидирув тизимлари: info.uz, gov.uz, arbuz.uz, ser.uz, info.com ва бошқалар. Иккиламчи ахборотни онлайн тизимида йиғиш, авваламбор қулайлик ва тезкорликни келтириб чиқаради.

4. *Интернет орқали харид қилиш ва сотиш.* Интернетни сотиш воситаси нуқтаи назаридан қараш орқали куйидаги синфлашни келтириш мумкин:

- *Business-to-business (B2B)* - корхоналар орасидаги саноат ёки бизнес хизматларнинг ўзаро савдоси.
- *Business-to-consumer (B2C)* - пировард истеъмолчига истеъмол товарларининг чакана савдоси.

Интернетда чакана савдонинг турли хил кўринишлари Интернет-дўкон ва Интернет-аукционни келтириш мумкин. Интернет-дўкон ўзининг тавсифномасига кўра чакана савдо шаклига яқин бўлиб, лекин шу ўринда қатор параметрларга кўра фарқ қилади. Биринчидан, ахборот ҳажмининг катталиги. Иккинчидан, уйдан чиқмасдан буюртмани расмийлаштириш ва тўловини амалга ошириш мумкин. Интернет-тижоратнинг яна бир қизиқарли ва келажаги бор шакллардан бири бу Интернет-аукциондир. Онлайн аукционларнинг ўзига хос хусусиятлардан бири уларнинг автоматлаштирилганлигидадир. Барча савдо жараёнлари компьютер ўзи бажариши мумкин. Ҳозирги пайтга келиб, бошқа лойиҳалар амалага ошиб келмоқда. Масалан, Интернет-супермаркетлари ишлаб чиқилмоқда. Бундай лойиҳанинг мақсади тижорат сайтларни силжитишдан иборат. Бундай йўналиш келажаги виртуал кўргазма-савдоларни ўтказиш имконини беради.

5. *Тармоқда товар рекламаси.* Интернет реклама берувчи мақсадли аудиторияга таъсир этишнинг воситаларини таклиф этади. Улар орасига умумахборот ва маъноси бўйича яқин бўлган сайтларда рекламани жойлаштириш, баннер тармоғи, e-mail-маркетинг, кидирув тизимлари ва каталоглар орқали силжитиш, йўлланмалар билан алмашинув, рейтинглар, шерикчилик ва хомийлик дастурлари ва бошқаларни киритиш мумкин. Сайтни танлаётган пайтда реклама берувчилар куйидагиларни маслаҳат беришади [6].

- *ресурс машҳурлиги, аудиторияси кўлами, мазмуни ва сайт-рақобатчиларнинг мавжудлиги;*
- *реклама турлари, матн ҳажми;*
- *жойлашиш ўрни;*
- *баҳоси;*
- *тезкор алмашинув имконияти;*
- *тақдим этиладиган статистика.*

6. *Сервис ва сотувдан кейинги хизмат.* Интернетни маркетинг фаолиятида ишлатилишининг бу йўналиш мижозларни e-mail орқали маслаҳат бериш ва веб-сайтда янгиликлар ҳақида аборо́т бериб туриш, махсулотдан самаралироқ фойдаланиш, модернизация ва бошқаларни ўз ичига олади. Доимий мижозларнига янги махсулотлар тўғрисида ва шу соҳа янгиликлари ҳақида маълумот етказиб туриш муҳим аҳамият касб этади.

Шундай қилиб, кўриб чиқилган Интренет хизматларнинг асосий йўналишлари шу ҳақда далолат бериштики, корхона маркетинг тизимининг ахборот технологияларда бўладиган ўзгаришларни инобат олишлари керак. Умуман айтганда, Интернет корхоналар маркетинг фаолиятининг барча соҳаларига таълуқли бўлиб, унинг ўрни эса ошиб бормоқда. Бундай фойдаланишнинг асосини маркетингнинг анъанавий воситалари хизмат қилиб, уларнинг самарадорлиги ошади ва Интернет янги имкониятлар кўшади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. *Abduxalilova L.T. Internet - marketing. Darslik. – T.: TDIU, Iqtisodiyot- 2021. -298 b.*
2. *А.П. Панкрухин. Особенности маркетинговой деятельности в виртуальной среде. //www.marketer.ru*
3. *Акулич, М.В. Интернет-маркетинг: Учебник для бакалавров / М.В. Акулич. - М.: Дашков и К, 2016. - 352 с.*
4. *“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2016 йил www.iqtisodiyot.uz*
5. *Хамидов В.С. Методы и модели веб ориентированных адаптивных обучающих систем/LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.2015г. 228 стр.*
6. *Бушуева Л.И. Роль Интернет-услуг в практической маркетинговой деятельности// Маркетинг в России и за рубежом. – 2013. - № 4 с. 69.*

*Ахмедов Нозимжон Насимжон угли
ТГЭУ, магистрант гр. MRB-10.*

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Современная компания нуждается в квалифицированных кадрах. Но, чем выше квалификация сотрудника, тем внимательнее он выбирает компанию, в которой будет работать. В современных организациях вопрос о необходимости привлечения лучших специалистов и удержания уже работающих ценных кадров также перешел в практическую плоскость. Постоянное изменение внешней среды, появление новых технологий, организационных нововведений требует от управленца использовать инновационный подход к управлению человеческими ресурсами. Растущая с каждым годом конкуренция и борьба за клиента заставляет работодателей уделять все больше времени на работу с персоналом: повышать квалификацию сотрудников, уровень их лояльности к компании, искать новые подходы для привлечения новых специалистов, связанные с активным использованием мероприятий, таких как ярмарки вакансий, презентации компаний, семинары. Такая деятельность выгодна для организации и с финансовой точки зрения, и в плане улучшения имиджа как работодателя. Компании, ориентированные на долгосрочные стратегии и налаживание связей с потенциальными сотрудниками, формируют на рынке конкурентоспособный имидж организации. Общеизвестно, что кадры организации - это главный источник прибыли и главный конкурентный ресурс. Внутренний имидж компании зависит напрямую от восприятия и отношения к ней ее сотрудников, составляющих внутреннюю среду компании. Работники, принадлежащие к «поколению Y» стремятся к самовыражению, самоидентификации и являются самым зависимым поколением от имиджа и бренда, в выборе рабочего места это не становится исключением.

Впервые понятие «бренд работодателя» было предложено С.Берроу и Т.Амблер в 1996 году и определено авторами как совокупность функциональных, психологических и экономических преимуществ, предоставляемых работодателем и отождествляемых с ним. Зарубежные исследователи определяют бренд работодателя как:

- совокупность основных преимуществ для сотрудников, которые они идентифицируют с организацией как работодателем: экономических, функциональных, психологических;
- целевую долгосрочную стратегию управления осведомленностью и вовлеченностью сотрудников, потенциальных сотрудников и заинтересованных сторон в отношении конкретной организации;

Категориальный анализ позволил выявить общий компонент бренда работодателя - определенный набор преимуществ, которыми обладает конкретный работодатель, позволяющих

ему привлечь и удержать высококвалифицированных работников. В настоящее время культивирование бренда работодателя организации стало способом привлечь и сохранить самых желанных сотрудников - тех, кто будет в состоянии гарантировать конкурентоспособность организации.

К.Бэксаус и С.Тикоо предполагают, что формирование бренда работодателя представляет собой трехступенчатый процесс:

- создание бренда работодателя, представляющего конкретное Ценностное предложение работодателя;
- внешний маркетинг бренда работодателя: компания направляет сообщение на рынок труда для соискателей, кадровых агентств и других целевых групп;
- внутренний маркетинг - его цель заключается в развитии человеческих ресурсов, которые будут придерживаться ценностей и преследовать цели, поставленные организацией.

Выделяют следующие шаги в процессе создания бренда работодателя:

- охарактеризовать сложившийся бренд работодателя: как компания воспринимается сотрудниками, кандидатами на работу и другими заинтересованными сторонами;
- охарактеризовать видение бренда работодателя: как компания хотела бы быть воспринятой сотрудниками, кандидатами на работу и другими заинтересованными сторонами;
- определить разрыв между фактическим и желаемым брендом работодателя;
- разработать план устранения разрыва между текущей реализацией бренда и видением бренда;
- предпринимать действия, направленные на устранение разрыва между фактическим и желаемым брендом работодателя;
- контролировать результаты предпринятых действий;
- при необходимости изменить план устранения разрыва.

В процессе создания бренда работодателя значительную роль играет отдел управления персоналом. Разработанные и реализуемые стратегии развития персонала организации являются базовыми для формирования положительного бренда работодателя. Правильно разработанные и внедренные им программы бренда работодателя приносят преимущества в управлении человеческими ресурсами. Так внешние преимущества положительно сформированного бренда работодателя представляют: максимальное соответствие кандидатов на вакансию, упрощенный и ускоренный доступ к соискателям, что влечет за собой сокращение затрат на рекрутинг персонала; привлечение и удержание талантливых сотрудников. Внутренние преимущества: более высокий уровень лояльности и вовлеченности сотрудников, повышение показателя удержания талантливых работников, хорошие отношения с настоящими и бывшими сотрудниками, повышение уровня доверия в компании. Внешние и внутренние преимущества положительно сформированного бренда позволяют говорить об окупаемости инвестиционных затрат.

Инвестиции вкладываются не только в развитие персонала, но и в его высвобождение. Одним из самых затратных, но эффективных, с точки зрения приверженности бренду, является процедура высвобождения персонала (аутплейсмент), включающая в себя ряд мероприятий, направленных на помощь сотрудникам в адаптации на рынке труда, в выборе нового рабочего места, в консультировании по вопросам поиска работы, а также профессиональных компетенций работника. Отказ от процедуры высвобождения повышает риск распространения отрицательной информации об организации. Кроме этого, увольнение категории сотрудников, занимающих значительные должности, без предварительной беседы нередко может привести к раскрытию конфиденциальной информации конкурентам.

В современных условиях имидж является неотъемлемой частью всего, с чем взаимодействуют люди: рынок, образование, работа, медицина и т.д. С помощью имиджа формируется доверие потенциальных потребителей, то есть сотрудников, клиентов и инвесторов. Положительный имидж компании благотворно влияет на положение компании на рынке, отношение сотрудников и потенциальных кандидатов. Возможность привлекать на вакантные места как опытных специалистов, так и перспективных выпускников высших учебных заведений, а также способствовать более быстрой адаптации новых работников и грамотному высвобождению увольняющихся.

Таким образом, целью формирования или оптимизации бренда работодателя является снижение затрат на привлечение и удержание персонала, повышение вовлеченности и лояльности уже работающих в компании, повышение интереса аудитории со стороны внешнего рынка. Сильный бренд работодателя характеризуется системой мотивации, отличающейся прозрачностью для сотрудников, программой профессионального развития, опциональным социальным пакетом, эффективной адаптационной программой, сильной корпоративной культурой, поддерживаемой большинством сотрудников. Узнаваемость бренда привлекает новых сотрудников, первое знакомство с компанией формирует впечатление и желание стать частью компании.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Туризм является одним из ведущих и наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Актуальность темы заключается в том, что сегодня туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике и в настоящее время является одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире. Что касается быстрых темпов роста, то это признано экономическим феноменом прошлого столетия и предсказывает ему блестящее будущее в наступающем столетии. Согласно прогнозу Всемирной туристской организации (ВТО), рост туристической индустрии будет необратимым в 21 веке, а к 2020 году число международных туристических визитов составит 1,6 миллиарда единиц.

Туризм по своим основным характеристикам не имеет принципиальных отличий от других видов экономической деятельности, поэтому все основные положения современного маркетинга могут быть в полной мере применены в этой области. В то же время туризм имеет определенные особенности, связанные с характером предоставляемых услуг, рабочей силой, формами продаж и т.д. Из-за этого маркетинг в туризме имеет ряд характерных особенностей, которые отличают его не только от торговли товарами, но и от торговли товарами. также от других форм торговли услугами. Здесь наблюдается торговля как услугами, так и товарами (по мнению экспертов, доля услуг в туризме составляет 75%, товаров - 25%), а также особый характер потребления туристических услуг и товаров в месте производства и в определенной ситуации. Маркетинговый комплекс в туризме имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при ведении бизнеса в этой отрасли.

Важнейшими целями любой компании являются: получение прибыли, обеспечение постоянного роста оборота и улучшение конкурентных позиций на рынке. В маркетинге это означает рост продаж, увеличение доли рынка, повышение лояльности потребителей. Основа правильной маркетинговой политики заложена на самом высоком уровне управления компанией, поскольку каждое конкретное маркетинговое решение должно рассматриваться как деталь стратегических решений компании, направленных на достижение корпоративных целей:

- определение развития основных стратегических направлений управления
- выбор направлений для дальнейшего роста
- формирование конкурентных преимуществ.

Эти и другие маркетинговые решения, принимаемые высшим руководством компании, определяют на последующих этапах разработку конкретных продуктов и рынков, всю систему маркетинговых мероприятий, их стоимость и эффективность. Стратегические маркетинговые решения являются способом достижения маркетинговых целей, которые, в свою очередь, вытекают из корпоративных целей. Маркетинговые решения, принимаемые предприятием на трех уровнях:

- корпоративные;
- функциональная;
- инструментальный.

Корпоративные маркетинговые решения определяют стратегии взаимодействия с рынком и согласования потенциала предприятия с его требованиями. Маркетинговые решения на корпоративном уровне определяют пути более эффективного использования ресурсов предприятия для удовлетворения потребностей рынка. Можно выделить три группы стратегических маркетинговых решений на корпоративном уровне.

Маркетинговые стратегии в туристических агентствах на функциональном уровне: поведение потребителей, сегментация рынка, позиционирование, измерение спроса. Разработка маркетинговой смеси.

Почти каждая компания, работающая на рынке, понимает, что она не может претендовать на полное покрытие. Необходимо выделить такие сегменты рынка, где стремление наиболее полно удовлетворить потенциальных потребителей совпадало бы с возможностями предприятия. Функциональные маркетинговые стратегии служат этим вопросам. Они нацелены на то, чтобы предприятие выбирало целевые рынки и разрабатывало маркетинговый комплекс для них. Реализация этих стратегических решений связана с использованием ряда методов обучения в области:

- сегментация рынка;
- позиционирование;
- разработка маркетинговой смеси;
- развитие партнерских отношений.

Основой работы по сегментации, позиционированию и разработке маркетинговой смеси являются знания о поведении потребителей. Одной из таких моделей, разработанных для потребительского рынка, является модель «стимул - реакция». «Вход» характеризуется влиянием на потребительское поведение внешних факторов:

- внешние факторы культурной, социальной и индивидуальной среды, формирующие общие рамки поведения потребителей;
- внешние стимулы от продукта, реклама, личные контакты, инициирование действий потребителей.

Современная концепция маркетинга в туризме требует учета целостного и комплексного характера туристического бизнеса. Для реализации этой концепции необходимо разработать механизм координации маркетинга различных организаций в сфере туризма.

Необходимы более эффективные исследования на научной основе. Для проведения самого глубокого всестороннего исследования вам необходимо пригласить специалистов или создать собственный отдел маркетинга с квалифицированным персоналом. Малым и средним туроператорам целесообразно объединиться для совместной маркетинговой деятельности и исследования рынка с целью снижения затрат на привлечение специалистов по маркетингу и специализированных маркетинговых компаний.

Специфика маркетинга на туристическом рынке России определяется тем, что преобладающее число российских туроператоров ограничивают свою маркетинговую деятельность рекламными кампаниями в основном в виде печатной рекламы. Разнообразие форм рекламы не требуется.

Маркетинг туризма должен быть адресован не только конечным потребителям - туристам, но и промежуточным органам власти - туристическим агентствам, партнерам, общественным туристическим ассоциациям, государственным органам по регулированию туризма.

Туризм XXI века - это, прежде всего, туризм, ориентированный на клиента как потребителя туристических товаров и услуг. Успешный и прибыльный туристический бизнес будущего - это бизнес, основанный на знании международных правовых норм и правил, управлении туризмом и маркетинге, ситуации на туристическом рынке и всестороннем знании потребностей и потребностей туристов.

*ММКБ-01 1-курс талабаси
Тожиёв Билол Абдиросулович
Илмий раҳбар: Б.Н.Уринов
Корпоратив бошқарув кафедраси мудири*

РАҚОБАТБАРДОШ ИҚТИСОДИЁТНИ ЯРАТИШДА ДАВЛАТНИНГ РОЛИ

***Аннотация:** Мақолада рақобатбардош иқтисодиётни яратишда давлатнинг роли, йўналишлари, бош мақсади баён этилган. Жумладан, давлат рақобат сиёсатининг вазифа ва мақсади, таркибий қисмлари, Шунингдек, мамлакатимизнинг инвестиция сиёсатини асосий вазифалари ёритиб берилган.*

***Калит сўзлар:**Рақобат, рақобатбардошлик, рақобат сиёсати, рақобат муҳити, инвестиция сиёсати, давлат рақобат сиёсати*

Бозорнинг барча иштирокчилари манфаатлари мувозанатини таъминлаш давлатнинг тартибга солиш сиёсатининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу эса ўз вахтида бозор муносабатлари эҳтиёжларнинг максимал даражада қондирилишига, ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишига, нархларни самарали талабга мувофиқ белгилашга, корхоналарнинг рақобатбардошлигини сақлашга олиб келади. Шу нуқтаи назардан, рақобат сиёсати тармоқ бозор тузилмалари ва фирманинг иқтисодиётдаги хатти-ҳаракатларини давлат томонидан тартибга солишнинг муҳим йўналишига айланмоғи лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сонли “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонида белгиланган устувор йўналишлардан бирида келтириб ўтилган “Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартириш ва хусусий секторга кенг йўл очиш, Иқтисодий муносабатларда эркин бозор тамойилларини жорий этишни кенгайтириш” масалалари давлат рақобат сиёсатининг сифати ва аҳамиятини белгилаб бермоқда.

Давлат рақобат сиёсати бозорларда рақобатнинг ривожланишига кўмаклашиш, рақобат муҳитини ва рақобат механизмларини яратиш ва ривожлантиришни рағбатлантириш ҳамда тенг рақобат шароитларини таъминлаш мақсадида амалга оширилиши керак.

Жумладан, давлат рақобат сиёсатининг вазифалари сифатида қуйидагиларни келтиришимиз мумкин:

- барча шаклларда иқтисодий самарадорликка эришиш;
- халқ фаровонлигини ошириш;
- ифодаланган иқтисодий ривожланиш, шу жумладан: барқарор иқтисодий ўсиш;
- ташқи ва ички бозорларда рақобатбардошликни ошириш;
- мамлакат имиджи ва инвестицион жозибадорлигини ошириш.

Рақобат сиёсатининг муҳим мақсадларидан бири иқтисодий ривожланиш ҳақида гапирганда, унинг сифати каби муҳим хусусиятни унутмаслик керак. Иқтисодий ривожланиш сифатини ошириш рақобат сиёсатининг асосий мақсади ҳисобланади. Ушбу мақсадни амалга оширишга иқтисодий ривожланишни бошқариш орқали эришиш мумкин.

Давлат рақобат сиёсати чора-тадбирларини қуйидагича таснифлаш мумкин: рағбатлантириш чоралари (рақобат муҳитини яратиш ва ривожлантириш чоралари), чеклов чоралари ва рақобатни ҳимоя қилиш чоралари.

Рақобатни яратиш ва ривожлантиришни рағбатлантирувчи чора-тадбирлар қаторига солиқ ва бошқа имтиёзлар, кредитлар ва имтиёзли кредитлаш шартларини тақдим этиш, маъмурий тўсиқларни бартараф этиш каби бошқа қатор тадбирлар киради. Рақобатни ривожлантиришга кўшимча бўлиши керак бўлган чеклов чоралари, хусусан, монополияга қарши органнинг иқтисодий концентрацияни назорат қилиш мақсадида амалга оширадиган ҳаракатлари киради. Рақобатни ҳимоя қилиш чораларига эса рақобат тўғрисидаги қонун нормаларига зид бўлган ҳаракатларнинг олдини олишдан иборат бўлиб, улар ушбу қонунбузарликлар учун жавобгарликни назарда тутаяди. Демак давлат ўз рақобат фаолиятида ҳам рақобатбардош муносабатларни ривожлантиришдан, ҳам жамият ва давлат учун зарур бўлган йўналишларда рақобатни тартибга солишдан иборат бўлиши керак. Табиийки, ҳукуматнинг рақобат муносабатларига аралашшига чекланган чекловлар бўлиши лозим.

Рақобат сиёсатини олиб бориш доирасида хўжалик юритувчи субъектларнинг рақобатлашиш ҳуқуқлари чекланмаслиги, фақат бундай чеклашлар қонун асосида жамоат ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиш учун киритилган ҳолатлар бундан мустаснодир.

Самарали рақобат сиёсатини алоҳида таркибий қисмларсиз - саноат, сармоявий, инновацион, молиявий, нарх сиёсатисиз, рақобат муҳитининг ҳолатига ва рақобатбардош устунликларни яратишга таъсир қиладиган қисмсиз тасаввур этиб бўлмайди. Давлатнинг рақобат сиёсати иккита асосий йўналишни ўз ичига олади. Биринчиси, маҳсулот бозорларидаги рақобатнинг фаол ривожланиши, рақобатни барча бозор муаммолари учун даволовчи восита сифатида кўриб чиқиш мумкин эмаслигини, бунга эришиш учун идеал сифатида қаралишини унутмаслик керак. Рақобат ижтимоий фаровонликка эришиш, барқарор иқтисодий ўсиш, бизнеснинг рақобатбардошлигини, мамлакат имиджи ва инвестицион жозибадорликни ошириш воситаси сифатида қаралади. Ушбу кадрият эндиликда рақобат сиёсатининг асосий мақсадларига айланиши лозим. Рақобат сиёсатининг иккинчи йўналиши - рақобатбардош муносабатларни ҳимоя қилиш механизмларини янада такомиллаштириш: рақобат тўғрисидаги қонунни такомиллаштириш, рақобат соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун санкцияларни такомиллаштириш, зарар қўрган субъектларни ҳимоя қилиш механизмларини яратишни қамраб олиши керак.

Рақобатни ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсатининг ҳозирги босқичининг ўзига хос хусусияти - бу иқтисодиётнинг муҳим тармоқларида рақобатбардош ҳуқуқий ва институтсионал муҳитни шакллантиришга олиб келиши керак бўлган тизимли макроиқтисодий характердаги чора-тадбирларга эътибор қаратиш билан ҳимоя функциясидан ташқарига чиқиш зарурдир. Бунда:

- Рақобатни самарали ҳимоя қилиш ва ривожлантириш учун қулай институционал ва ташкилий муҳитни яратиш;
- Бозорларнинг ривожланиши ва эркин ишлаши учун маъмурий тўсиқларни камайтириш;
- Истеъмолчиларнинг табиий монополиялар субъектларининг хизматларига беғараз киришини таъминлаш, тарифларни белгилашнинг самарали механизмларини шакллантириш;
- Давлат ва шаҳар буюртмаларини жойлаштиришда ва давлат мулкани ким ошди савдосида сотишда самарали рақобат учун шароит яратиш.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатда рақобат шароитларини тенглаштириш, монополияга қарши фаол давлат сиёсати кичик бизнесни ривожлантириш учун қулай муҳитни таъминлашнинг асосий омилдир. Кичик бизнес нафақат иқтисодий ўсишни таъминлаш ва ижтимоий тарангликни камайтириш, балки иқтисодий ўсишнинг барқарорлиги ва инновацион хусусиятини таъминлашнинг энг муҳим омил бўлиб, мамлакат иқтисодий тизимида алоҳида ўрин тутаяди. Кичик бизнеснинг ривожланиши иқтисодиётнинг мослашувчанлиги ва мослашувчанлигини оширади, оммавий ўрта синфни шакллантириш учун асос яратаяди.

Суд тизими, шунингдек, хусусий мулк ҳуқуқларининг самарали ҳимоясини таъминлаш ва иктисодий ва маъмурий низоларни ҳал қилишда ёрдам бериш учун зарур бўлган сезиларли даражада такомиллаштиришга муҳтож. Табиий монополия субъектлари маҳсулоти ва хизматлари учун тарифларни тегишли давлат томонидан тартибга солиш талаб этилади.

Рақобатбардош иктисодиётнинг белгиси - бу хўжалик юритувчи субъектлар ихтиёрида тақдим этиладиган ва уларга иктисодий қарорлар қабул қилиш учун зарур бўлган - бозор, рақобатчилар, нархлар тўғрисида маълумотларнинг тўлиқлиги ҳисобланади. Шунинг учун давлат рақобат сиёсатининг муҳим таркибий қисми тегишли ахборот тизимларини яратиш (яратишда ёрдам бериш) билан белгиланади. Ва ниҳоят, коррупцияни ва протекционизмни бозор конъюнктурасини сезиларли даражада бузадиган омиллар сифатида бартараф этиш учун ҳукуматнинг доимий ҳаракатига эҳтиёж бор.

Инвестиция сиёсати соҳасидаги асосий вазифа иктисодиётга инвестиция капиталининг фаол кириб келиши учун энг қулай шароитларни яратишдир. Ушбу йўналишда:

- қонун ҳужжатларида белгиланган доирада инвесторларнинг иктисодий фаолиятига давлат аралашувини минималлаштириш;
- инвесторлар учун иктисодий шароитларнинг барқарорлигини таъминлаб, уларнинг иктисодий фаолияти ҳимояланган ва башорат қилинадиган ҳуқуқий режимни амалга ошириш;
- амалга оширилаётган инвестиция сиёсатининг шаффофлиги, барча инвесторлар учун инвестиция фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган маълумотларнинг очиқлиги ва очиқлиги;
- давлат ва маҳаллий органлар, инвестиция жараёнининг бошқа иштирокчилари томонидан ўзаро жавобгарлик ва мажбуриятларнинг сўзсиз бажарилиши.

Рақобатбардошлик даражасини оширишнинг асосий механизми барқарорликка йўналтирилган ислохотнинг йўналишларини стратегик жиҳатдан тўғри белгилаш орқали рақобат устунлиги ва ресурслардан самарали фойдаланишга имкон берадиган ва дунёдаги кучли глобал муҳитга муносиб бўлиш учун зарур бўлган мамлакатнинг рақобатбардошлиги даражасига эришадиган давлатнинг рақобат стратегияси ва рақобат сиёсати сифатида янги босқичга кўтарилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сонли “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони.*
2. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги ПФ-6207-сон Фармони*
3. *Ўзбекистон Республикасининг “Рақобат тўғрисида” Қонуни, 06.01.2012 йилдаги ЎРҚ-319-сон.*
4. *Карлибаева Р., Уринов Б., Акромова Н. Корпоратив бошқарувга кириш. Ўқув қўлланма—Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 256 б.*
5. *Ашуров З., Джалилов Ф., Уринов Б. Замонавий корпоратив бошқарув. Ўқув қўлланма—Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 192 б.*
6. *<https://lex.uz/docs/-5371091>*

“Статистика” мутахассислиги 2-курс магистранти
Илёсова Дилбар Исмоил қизи

АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИНИ ИФОДАЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР ТАРКИБИ

Аҳоли турмуш даражаси миқдорий ва сифат томонидан характерланиб, миқдорий кўрсаткичлар орасида аҳоли даромадлари муҳим аҳамият касб этади.

Бозор шароитида асосий иш жойидан бериладиган иш ҳақи аҳолининг аксарият қисми учун етакчи даромад манбаи ҳисобланади. Акс ҳолда у функционал ролини бажара олмайди. Ривожланган мамлакатларда иш ҳақи ходимлар жами даромадининг 60-80 фоизини ташкил этади, яъни уларнинг меъёрий ҳаёт фаолиятини таъминлаш пойдевори бўлиб хизмат қилади.

Даромад тушунчаси иш ҳақи тушунчасидан кенгроқ тушунчадир. Асосан даромад учта, яъни номинал даромад, ихтиёрида бўлган даромад, реал даромадларга бўлиб ўрганилади.

Номинал даромад – бу маълум вақт оралиғида маълум шахс томонидан олинган пулнинг умумий миқдоридир. Номинал даромад тизими ўз ичида қуйидагиларни олади (1-расм):

1-расм. Номинал даромаднинг таркиби

Чизмада кўрсатилиб ўтилганидек, омилли даромадга шахснинг иқтисодий фаоллиги натижасида келиб тушган даромадлар киритилган.

Номинал даромаддан фарқли равишда ихтиёрида бўлган даромад таркибига фақатгина товар ва хизматлар шахсий истеъмоли, шунингдек, жамғарма учун фойдаланиш мумкин бўлган даромад қисмигина киритилади. Ихтиёрида бўлган даромадни бошқача қилиб “соф” даромад деса ҳам бўлади. Ихтиёрида бўлган даромад номинал даромаднинг солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қолган қисмидир.

Ихтиёрида бўлган даромад = Номинал даромад – Солиқ ва бошқа тўловлар

Учинчи кўрсаткич реал даромаддир. Реал даромад – нарх даражаси ўзгаришини ҳисобга олиб, аҳолининг ихтиёрида бўлган даромадга сотиб олиш мумкин бўлган товарлар ва хизматлар миқдорини, аҳолининг ихтиёрида бўлган даромаднинг харид қувватини билдиради

Жадвал №1

Аҳоли умумий даромадларининг таркиби (фоизда)

	2017	2018	2019	2020
Умумий даромадлар жами	100,0	100,0	100,0	100,0
Шу жумладан:				
Бирламчи даромадлар	80,6	77,5	76,2	75,7
Ишлаб чиқаришдан олинган даромад	77,4	74,6	73,5	73,6
Меҳнат фаолиятдан олинган даромад	69,2	66,7	66,1	66,2
Ёлланма ишчиларнинг даромади	25,8	24,8	27,2	27,5
Мустақил равишда банд бўлишдан олинган даромад	43,5	41,9	39,0	38,7
Шахсий истемол учун ўзида ишлаб чиқарилган хизматлардан олинган даромад	8,2	7,9	7,4	7,4
Мол-мулкдан олинган даромад	3,1	2,9	2,7	2,1
Трансфертлардан даромад	19,4	22,5	23,8	24,3
Умумий даромадлар таркибидан, кичик тадбирорликдан олинган даромадлар	65,7	64,2	61,8	59,9

Ушбу жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики Ўзбекистон аҳолисининг умумий даромадларининг таркиби 2017 йилда бирламчи даромадлари 80,6 фоизни ташкил қилган бўлса, 2020 йилда бу кўрсаткич пасайиб 75,7 фоизни ташкил этган. Шунингдек, ишлаб чиқаришдан олинган даромад 2017 йилда 77,4 фоиздан 2020 йилда 73,6 фоизга пасайган. Қолган кўрсаткичлар ҳам камайиш тенденциясига эга.

Маълумки, аҳоли даромадлари муҳим иқтисодий кўрсаткичлардан биридир. Чунки, аҳолининг турмуш тарзини уларнинг олаётган даромадлари кўрсатади. Айнан даромад бизнинг маънавий ва моддий эҳтиёжларимизни қондирилиши даражасини аниқлаб беради.

Шундай қилиб аҳоли даромадларини тўртта синфга бўлиб ўрганишимиз мумкин:

- ижтимоий бандликдан олинган даромад. Уни меҳнат фаолияти юритаётган ташкилот ёки корхонадан олаётган иш ҳақи ташкил қилади.

- ўз-ўзини банд қилишдан олинган даромад. Ушбу даромад турига яқка тартибдаги тадбиркорларнинг, фермерларнинг, эркин касбдаги шахсларнинг даромадларини киритиш мумкин.

- хусусий мулкидан олинадиган даромад. Бунга рента, соф фоиз, дивидендларни киритишимиз мумкин.

- трансферт даромадлари. Бунга ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қисмига давлат томонидан ажратиладиган нафақалар, пенсиялар, стипендиялар ва шу каби тўловлар киради.

Таҳлиллар кўрсатишича, ўтиш иқтисодиёти шароитидаги мамлакатларнинг аксариятида минимал иш ҳақи миқдори тирикчилик минимуми қийматидан келиб чиқмайди ва ҳисоб-китобларда қўлланиладиган бирлик вазифасини ўтайди. Мавжуд қонунчиликка мувофиқ, ундан оз иш ҳақи берилиши тақиқланади, лекин амалиётда ҳеч бир хусусий корхонада белгиланган минимал даражада иш ҳақи тўланмайди, энг кам иш ҳақи амалда бундан анча юқори.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Soatov N.M., Ayubjonov A., *Statistika nazariyasi. Darslik.* – T.: Iqtisodiyot, 2019y.
2. Abdurahmonov A. *Aholi statistikasi. O‘quv qo‘llanma Darslik.* – T.: Iqtisodiyot, 2020y.
3. *Общая теория статистики. Учебник. Под ред. Ефимовой М.Р.* – М.: ИНФРА-М, 2017. – 625с.
4. Soatov N.M., Nabiyev X., Ayubjonov A., *Statistika. Darslik.* – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 543 b.
5. Ayubjonov A.H. *Statistika nazariyasi, O‘quv qo‘llanma – T.: Iqtisodiyot, 2021 y.*
6. Abdurahmonov A. *Mehnat iqtisodiyoti (nazariya va amaliyoti) Darslik.* – T.: Mehanat, 2018. – 610 b.
7. Umarova M.A. *Statistik tahlil O‘quv qo‘llanma – T.: Iqtisodiyot, 2021 y.*
8. Abdurahmonov Q., Tohirova X.T. *Aholini ijtimoiy muhofaza qilish O‘quv qo‘llanma – T.: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi adabiyoti jamg‘armasi nashryoti TDIU, 2017. – 159 b.*
9. – www.stat.uz.

*Магистратура бўлими “Солиқлар ва солиққа тортиш” йўналиши.
Исмоилов Муслимжон Қамбарали ўзли МСС-10 гуруҳ*

ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ ТУТГАН ЎРНИ.

Мамлакатимиз тараққиётини янги юксак босқичга кўтариш, бунинг учун янги ислохотларни амалга ошириш ҳаётий зарурат. Бу жараёнда иқтисодиётнинг муҳим бўғини солиқ тизими барчага тенг ва эркин рақобат шароитини яратишда кўмакчи бўлиши керак. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан 2018-йилда янги солиқ концепсиясини қабул қилиниши шу мақсадларга эришишнинг стратегиясини белгилаб берди.

Солиқ тизимида янги ислохотларни бошлаб берган мазкур концепсиядан олдинги ҳолатга назар ташласак, 97 % солиқ тўловчилар соддалаштирилган режимда фаолият юритиб, мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотига уларнинг улуши қарийб 60% га етиб, бюджет тушумларини 9.2% ни ташкил этган. Умумбелгиланган солиқ тўловчилар зиммасига тушган асосий солиқ юки 3% га тенг бўлган.

Сўнги йилларгача пенсия, мактаб таълими ва йўл жамғармаларига солиқ тўлаш, суғурта бадали, мол-мулк, ҚҚС ставкаларининг юқорилиги тадбиркорлик субъектлари зиммасидаги катта юк эди. Шунинг учун солиқдан қочиш, ишчиларнинг сонини яшириш, иш ҳақи фондини камайтириб кўрсатиш, мол-мулк қийматини қисқартириш ҳолатлари кузатилган.

Ҳозирги даврда тадбиркорларга бошқача муносабатда бўлинмоқда. Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан адолатли узоққа мўлжалланган тизимни яратишга қаратилган ислохотларнинг амалга оширилиши натижасида бутунлай янги солиқ маъмурчилиги юзага келди. Биринчи навбатда, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30 декабрдаги “**Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида**”ги ЎРҚ-595-сонли Қонуни асосида солиқлар тури 16 тадан 9 тага, назорат шакллари 13 тадан 2 тагача қисқартирилди.

Шунингдек давлатимиз раҳбари 2021-йил 20-августда тадбиркорлар ва ишбилармонлар билан учрашиб улар томонидан келиб тушган таклифларни ўрганиб тегишли мутасаддиларга топшириқлар берди. Бу мулоқот давомида қуйидаги фикрлар таъкидлаб ўтилди:

- Молк-мулк, даромад солиғи ва ижтимоий солиқлар ставкалари **2 баробар** камайтирилгани;

- **транспорт** соҳасида солиқ юки – **3 баробар**, **озиқ-овқат саноатида** – **2 баробар**, **тўқимачилик ва электротехника саноатида** эса **15-20 фоизга** камайтгани;

Айниқса пандемия даврида харажатларимиз кескин ошганига қарамасдан, қўшилган қиймат солиғи **20 фоиздан 15 фоизга** туширилди, кўпроқ зарар кўрган тармоқларга ижтимоий солиқ **12 фоиздан 1 фоизга** пасайтирилиб, мол-мулк ва ер солиқлари тўловларидан буткул воз кечилди. Бу тадбиркорларга **2 триллион сўм** маблағни бизнес фаолиятига сарфлаш имконини берди.

Барча соҳада рақамлаштириш жадал суръатда амалга оширилмоқда. Шу қатори солиқ тизимида ҳам Маълумотларни қайта ишлаш марказини босқичма-босқич модернизация қилиш, ўз навбатида, солиқ тўловчиларга рўйхатдан ўтиш, солиқ режимини танлаш, бюджет билан муносабатларини онлайн кузатиш, ҳисоботларни шакллантириш ва топшириш, шахсий кабинети орқали дунёнинг исталган бурчагидан солиқ мажбуриятларини электрон тарзда бажариш имкониятини берди.

Умумий ҳисобда солиқ органларининг электрон давлат хизматлари портали-**my.soliq.uz** да 50 га яқин шу каби масофавий хизматлар йўлга қўйилган. Солиқ тизимида бу хизматлардан бугунги кунда кенг қўлланиляпти. Шу билан бирга, янги воситалар-электрон ҳисобварақ-фактура, электрон шартнома, онлайн назорат касса техникалари, рақамли маркировка, маҳсулотларнинг ягона электрон миллий каталоги жорий этилди.

Жорий этилаётган рақамлаштириш жараёнида, жумладан, Президентимизнинг 2019-йил 6-сентябрдаги “Савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги ҳисоб-китоблар тизимида замонавий ахборот технологияларини жорий қилиш ҳамда ушбу соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида мувофиқ, 2019-йил 1-январдан бошлаб тадбиркорлик субъектлари босқичма-босқич онлайн ва виртуал кассалардан фойдаланишга ўтказилмоқда. Бугунги кунга келиб 149.3 мингта хўжалик юритувчи субъект 182.8 мингдан ортиқ онлайн ва виртуал кассалар билан таъминланди.

Мазкур қурилмаларни сотиб олишда тадбиркорлик субъектлар харажатларини камайтириш мақсадида биринчи босқичда ҳисобланган ва тўланиши лозим бўлган фойда ёки ягона солиқ тўлови ёхуд белгиланган солиқ суммасини онлайн НКМни ўрнатиш учун тегишли харажатлар суммасига камайтириш тарзидаги имтиёз тақдим этилди. Бунинг натижасида тадбиркорлик субъектлари 22.7 миллиард сўм миқдоридаги бюджетга тўланиши керак бўлган солиқлар ҳисобидан харажатларини қоплади.

2021-йил 20-августдаги Президентимизни тадбиркорлар ва ишбилармонлар билан учрашувида 15 мингдан ортиқ мурожаатлар келиб тушган ва бу мурожаатлар ўрганилиши натижасида муҳим вазифалар белгилаб олинди. Бу вазифаларни амалга ошириш учун “Йўл харитаси” тасдиқланди.

Йўл харитаси куйидаги 8 йўналишдан иборат қилиб белгиланди:

- тадбиркорларга кредитлар ажратиш ва молиявий қўллаб-қувватлаш;
- солиқ тизимини такомиллаштириш, бизнесга солиқ юкини камайтириш;
- ер ажратиш механизмларини такомиллаштириш, ундан ликвидли актив ва гаров объекти сифатида фойдаланиш имкониятини яратиш;
- ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга туртки берадиган лойиҳалар учун муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини яратиш;
- экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлаш, кичик бизнесни экспорт фаолитига кенг жалб қилиш;
- транспорт-логистика соҳасини ривожлантириш, юкларни боғхона орқали ўтказишни соддалаштириш ва рақамлаштириш, транспорт харажатларини қисман қоплаш тизимини йўлга қўйиш, юк вагонлари хизматида бозор тамойилларини жорий этиш;
- тадбиркорлик фаолиятига аралашувларни қисқартириш, соҳадаги тартиб-таомиллари соддалаштириш, хусусий мулк дахлсизлиги борасидаги сиёсатни қатъий давом эттириш.

Ушбу мулоқотдан сўнг давлатимиз раҳбари томонидан қўрилган масалаларни ҳал қилиш мақсадида бир нечта қарор ва фармонлар қабул қилинди.

Биринчидан 2021-йил 24-августда “Қўшилган қиймат солиғи маъмуриятчилигини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-5231-сонли қарори чиқди. Бу қарорга асосан 2021 йил 1 октябрдан бошлаб экспорт қилинадиган товарлар учун ишлатилган, ҳақиқатда олинган товарлар (хизматлар) бўйича тўланиши лозим бўлган (тўланган) қўшилган қиймат солиғи суммасини солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикасидаги банк ҳисобварағига чет эл валютаси тушуми келиб тушишидан қатъи назар ҳисобга олиш тартиби ўрнатилиши белгиланди. Шунингдек 2022 йил 1 январдан бошлаб:

қўшилган қиймат солиғининг салбий суммасини қоплаш (қайтариш) учун солиқ органларига ариза билан алоҳида мурожаат қилиш ҳақидаги мажбурий талаб бекор қилинди;

солиқ тўловчига тегишли солиқ даври учун солиқ ҳисоботини топширишда, солиқ органларини хабардор этган ҳолда қўшилган қиймат солиғи салбий суммасини қоплаш (қайтариш) талабини билдириш ҳуқуқи берилди.

Иккинчидан 2021-йил 25-августда “Умумий овқатланиш ва туризм соҳаларини қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-5232-сонли қарори чиқди. Бу қарорга асосан 2021 йил 1 сентябрдан бошлаб:

- 2021 йил 31 декабрга қадар умумий овқатланиш корхоналари юридик шахслардан олинадиган ер солиғи ва юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни тўлашдан озод қилинди;

- 2023 йил 1 сентябрга қадар туристик (меҳмонхона) йиғимини ҳисоблаш ва тўлаш тўхтатилди.

Учинчидан 2021-йил 31-августда “Қурилиш материаллари саноатини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-5239-сонли қарори чиқди. Бу қарорга асосан:

- 2021 йил 1 октябрдан бошлаб цемент (қлинкер) ишлаб чиқарувчилар учун фойда солиғининг ставкасини 20 фоиздан 15 фоизгача пасайтирилди;

- 2022 йил 1 январдан бошлаб цемент ишлаб чиқаришга мўлжалланган 1 тонна оҳақтош учун ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ ставкасини икки баравар камайтирган ҳолда 22 500 сўм миқдорда белгиланди.

2022-йил 27-январ куни Давлат солиқ қўмитасида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги мутахассислари, Давлат солиқ қўмитаси Жамоатчилик кенгаши аъзолари, солиқ маслаҳатчилари, бухгалтерлар ва аудиторлар иштирокида учрашув ташкил этилди. Бу тадбир давомида солиқ тўловчиларга автоматлаштирилган тизимлар ва хизматлардан фойдаланиш тартибига киритилган ўзгартиришлар ҳақида маълумот берилди. Шунингдек, “Е-aktiv” автоматлаштирилган ахборот тизимидан фойдаланиш ихтиёрий бўлиши айtilди. 2022-йил 1-апрелдан “Е-aktiv” дастурида фақат 4 тоифадаги товарлар – семент, шиша, ёғоч ва пахта бўйича оператсиялар акс эттирилади. Бошқа маҳсулот гуруҳларини ҳисобга олиш босқичма-босқич амалга оширилади – ҳар чоракда бир нечта маҳсулотлар бўйича. “Е-aktiv” тизими “товарсиз” оператсияларнинг олдини олишга хизмат қилиши ҳам таъкидланди.

“Е-aktiv” ААТдан фойдаланмаганлик ҳамда товарга (хизмат) мос келмайдиган маҳсулот ва хизмат индентификация кодлари (МХИК)ни нотўғри кўрсатганлик учун жавобгарлик чораларини қўлламаслик 2022-йил 1-сентябрга қадар узайтирилди.

Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) тўловчиларига тааллуқли хавфларни таҳлил қилишнинг автоматлаштирилган тизимига алоҳида эътибор қаратилди. Мазкур тизим 2021-йилнинг сентябр ойида тест режимида жорий қилинган. Автоматлаштирилган тизим ёрдамида солиқ тўловчилар Вазирлар Маҳкамасининг 595-сон қарори кучга киргунга қадар 3 ой давомида 18 та мезон бўйича хавф омилларини бартараф этишлари мумкин эди.

2023-йил 1-январга қадар солиқ хавфи даражаларининг қуйидаги мезонларини қўллаш тўхтатилди:

Солиқ хавфининг юқори даражаси бўйича учта мезон:

– раҳбар шахсининг ёки молиявий бошқарув вазифаларини амалга ошираётган шахснинг ЯММТ да тасдиқланмаганлиги;

– ўз кўчмас мулки, ижарага олинган ёки текин фойдаланилаётган кўчмас мулки йўқлиги;

– солиқ тўловчининг манзили номинал жойлашган жой манзили билан тўғри келиши (18 квадрат метрдан кам);

Солиқ хавфининг ўрта даражаси бўйича иккита мезон:

– охириги ўн икки ой ичида солиқ ҳисоботларини ўз вақтида тақдим этмаслик ҳолатлари мавжудлиги;

– ёлланма ишчилари йўқлиги ёки 4 нафардан камлиги.

Солиқ хавфи мезонларининг юқорида келтирилган 3 та юқори даражаси аниқланганда, ҚҚС гувоҳномасининг амал қилиш муддати тўхтатилмайди. Шунингдек, қайд этилган солиқ хавфининг 2 та ўрта даражаси ҳам солиқ назорати ўтказиш учун асос бўлмайди.

Ҳулоса ўрнида шуни кўришимиз мумкинки мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ўзгаришлар барча соҳани қамраб олиб, буларнинг барчаси давлат органлари томонидан “Солиқчи-Кўмакчи” тамойили асосида олиб борилаётганлигига мисол бўлади.

*Кенжаева Умрия Фахритдиновна,
ТДИУ, МКБ-10 гуруҳ магистри,
Илмий раҳбар: PhD. доц. Б.Н.Уринов*

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Аннотация: Тезисда акциядорлик жамиятларини ривожланишида корпоратив бошқарувнинг роли, рақамли иқтисодиёт шароитида корпоратив бошқарувнинг ривожланиши, Ўзбекистонда корпоратив бошқарув амалиётининг ривожланиши тўғрисида фикр юритилган, шунингдек, корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиши бўйича таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: Корпоратив бошқарув, рақамли иқтисодиёт, акциядорлик жамияти, рақамли иқтисодиётнинг ўрни, акциядорлар.

Ҳозирда корпоратив бошқарув тизимини самарали ташкил этиш ва уни тузишга таъсир этувчи омилларни бартараф этиш муҳим масалалардан бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349 сонли “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди[1]. Мазкур Фармонга биноан давлат бошқаруви ва иқтисодиётнинг реал секторида инновацияларни жорий қилишга кўмаклашиш, рақамли иқтисодиёт ўсишини рағбатлантириш, шу жумладан ишлаб чиқаришда комплекс автоматлаштирилган бошқарув тизимларини жорий этиш, электрон тижоратнинг ривожланиши учун қулай шарт-шароитларни яратиш масаласи қўйилган.

Рақамли иқтисодиётни янада ривожлантириш ва корпоратив бошқарув бўйича миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, фонд бозорларининг ривожини рағбатлантириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш лозимлиги қайд этилди ва шу йўналишда қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт шароитида корпоратив бошқарув соҳасини ривожлантириш учун кўпгина меъёрий ҳужжатлар тасдиқланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022–2026-йилларда Янги Ўзбекистонни ривожлантиришнинг етти та устувор йўналиши бўйича Тараққиёт стратегияси тўғрисида” 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли Фармони фармони қабул қилинди[1]. Бу фармон асосида акциядорлик жамиятлари самарадорлигини тубдан ошириш, акциядорлик жамиятлари фаолиятини энг муҳим самарадорлик кўрсаткичлари (KPI) асосида баҳолаш тизими бўйича «Миллий рейтинг» тизимини жорий этиш, корпоратив бошқарувни ривожлантириш ва баҳолаш билан боғлиқ жараёнларни рақамлаштириш ва «Рақамли давлат хизмати» лойиҳасини амалга ошириш вазифалари мақсад қилиб қўйилди. Корхоналарга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш, бўлажак инвесторлар учун уларнинг очиклиги ва жозибадорлигини таъминлаш, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш, корхоналарни замонавий бошқаришда рақамли иқтисодиётнинг ролини кучайтириш учун қулай шароитлар яратиш мақсадида корпоратив бошқарувнинг такомиллаштиришнинг аҳамияти ва зарурлиги ортиб бормоқда.

Ҳозирги кунда рақамли иқтисодиёт бўйича ягона таъриф мавжуд эмас. Рақамли иқтисодиёт – рақамли технологияларни ва у билан боғлиқ маҳсулот ва хизматларни яратиш, тарқатиш ва улардан фойдаланиш фаолияти ҳисобланади. Рақамли технологиялар – маълумотларни электрон шаклда йиғиш, сақлаш, қайта ишлаш, қидириш, узатиш ва тақдим этиш технологияларидир[3]. Яъни янги технологиялар ва платформаларни яратиш ва уларни ҳаётга жорий этиш орқали иқтисодиётни янгича тизимга кўчиришдир.

Рақамли иқтисод - хўжалик юритишнинг янги замонавий шакли бўлиб, унда ишлаб чиқариш ва бошқаришнинг асосий фактори сифатида рақамли кўринишдаги катта маълумотлар мажмуи ва уларни қайта ишлаш жараёни хизмат қилади[4].

Рақамли секторга қуйидагиларни киритиш мумкин: давлат бошқаруви, молия, ахборот ва консалтинг хизматлари кўрсатиш, чакана ва улгуржи савдо, шунингдек, турли коммунал ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш. Ва таъкидлаш жоизки, компанияларда бошқарувнинг барча иштирокчилари, директорлар кенгашлари билан муносабатларда замонавий инновацияларни тезлик билан амалга ошириш учун корпоратив бошқарувда янги рақамли технологияларни қўллаш зарур. Шу муносабат билан компанияларда корпоратив бошқарувни рақамлаштиришнинг муҳим аҳамият касб этади.

Ҳукуматнинг рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўлини танлаганлиги ахборот технологиялари соҳасида ва умуман, электрон ҳужжатлар айланмаси соҳасида янги йўналишлар очиб беради. “Рақамли технологиялар” томон бурилишга бутун жаҳон интернет тармоғи ва сифатли алоқанинг ривожланиши сабабчи бўлди.

Компаниянинг рақамлаштиришда кузатув кенгашининг роли муҳим ҳисобланади. Бунинг учун директорлар кенгашига рақамли бизнесда тажрибаси бўлган, кейинги йиллар ичида компания ривожланишига қандай технология таъсир қилишини тушунадиган “рақамли директорлар”ни жалб қилиш керак. Директорлар кенгаши ишини ташкиллаштиришда ҳам рақамли технологияларнинг роли ортиб бормоқда. Сўнгги йилларда кўплаб компанияларда кузатув кенгаши йиғилишлари электрон тизимга ўтказилляпти.

Бу эса қатор имкониятларнинг мавжудлигига олиб келади, жумладан: Кузатув кенгашиаъзолар иштирокини ортиши, кун тартибидаги масалалар аниқ ва қисқа белгиланиши, тезроқ ва қулайроқ муҳокамаларнинг олиб борилиши, ижроия органи билан самарали ва сифатлироқ мулоқот қилиш имкониятидир.

Шу билан бирга, кузатув кенгаши аъзоларига мажлисларнинг кун тартиби тўғрисида ахборот берилади, овозга қўйилган масалалар, шунингдек, йиғилиш ўтказиладиган сана бўйича материаллар қабул қилинади. Тизимда юзма-юз ва сиртдан овоз беришни ўтказиш ва алоҳида фикрни шакллантириш мумкин. Қарор қабул қилиш билан боғлиқ ҳужжатларни қабул қилиш ва қайта ишлаш жараёнларини тезлаштириш имконини беради.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ташкил этиш хорижий тажрибаларни қўллаш талаб қилмоқда. Бунда сайлов жараёнини рақамлаштириш бўйича хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда, янги технологиялар ва усуллардан фойдаланиш аҳамиятлидир.

Электрон овоз бериш миноритар ва хорижий акциядорлар, Кузатув Кенгаши аъзолари учрашувлар, йиғилишларда рўйхатдан ўтиш ва веб-сайтида электрон сайлов шаклини тўлдириб овоз бериш имконини берадиган қулай, универсал овоз бериш воситаси саналади. Бу тизимда йиғилиш кун тартиби ва материаллари билан танишиш, йиғилишни веб-томоша қилиш, ягона интерфейс ёрдамида эмитент билан онлайн мулоқот қилиш имконини яратади. Унинг афзалликлари қуйидагилар:

- йиғилиш ўтказиладиган жойдан узоклиги, масофанинг аҳамияти йўқолади;
- интернет орқали уланиш имконияти;
- оддий почта ўртача 10-20 кун ичида етказилади. Электро бюллетен бир зумда;
- овоз бериш ҳужжат мазмунидаги ўзгаришлардан ҳимояланиш ва имзони сохталаштиришни таъминловчи ёпиқ алоқа каналлари орқали амалга оширилади;
- Электрон овоз бериш акциядорларнинг ахборот олиш ҳуқуқини янада ҳимоя қилишни таъминлайди ва қимматли қоғозлар бозорида ваколатли органлар томонидан назорат жараёнини оптималлаштиради[3].

Электрон овоз бериш тизими компания ва акциядорнинг ўзаро алоқасининг трансформациясини оширади. Компания қарор қабул қилишда акциядорлар билан алоқа ўрнатиш, кўплаб манфаатдор томонлардан таклифлар тўплаш учун коммуникация технологиялари имкониятларидан фойдаланади.

Акциядорлар компаниянинг молиявий ва иқтисодий фаолияти ҳақида маълумотни олиш имкониятига эга бўладилар, бу эса уларга ахборот олиш ҳуқуқини оширади, натижада буларнинг барчаси инвесторларнинг инвестиция миқдорини оширишга туртки бўлади.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда фонд бозорини ривожлантириш, акцияларни бозор нархини ошириш ва иккиламчи қимматли қоғозларнинг биржа савдоларида сотилишини ривожлантириш ва давлат улушини камайтириш корпоратив бошқарув тизимида мавжуд камчиликларни ижобий ҳал этишга қаратилади. Истикболда мамлакатимизда ушбу соҳада корпоратив бошқарувни ривожлантиришга асос бўлади. Ишлаб чиқариш, инвестиция жараёнлар ва ташқи иқтисодий фаолиятга замонавий корпоратив менежмент мезонлари татбиқ этилади.

Юқорида келтирилган таклифларнинг амалиётга жорий этилиши, акциядорлик жамиятларида рақамли иқтисодиёт шароитида корпоратив бошқарувнинг янада такомиллаштиришга имкон яратиш беради ва бу секторда етарлича жозибадорликнинг ошишига ўз таъсирини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” - <https://lex.uz/docs/3564970>*

2. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” - <https://lex.uz/docs/5841063>*

3. *З.А. Ашуров, Ф.А. Жалилов, Б.Н. Уринов Замонавий корпоратив бошқарув (хорижий тажриба). – Т.: Иқтисодиёт, 2021. –195 с*

4. *С.С. Гулямов, Р.Ҳ. Аюпов. Рақамли иқтисодиёт ва электрон тијорат асослари. – Т.: “Иқтисод-Молия”, 2020, 510 бет. Ўқув қўлланма*

5. *Urinov, V. (2015). Корпоративный кодекс основа и гарантия эффективности корпоративной деятельности. “Бизнес - Эксперт” Журнали, 10(94), 50–53.*

6. *Толаметова З.А. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида рақамли тадбиркорликни ривожлантиришнинг йўналишлари. “Иқтисод ва молия 2020, 3(135)” Журнали, 165–174.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Целью исследования является разработка теоретико-методологических положений, а также практических рекомендаций по управлению инновационным развитием промышленного предприятия вертикально интегрированной структуры, которое рассматривается как один из механизмов повышения его конкурентоспособности. В статье проанализированы технологии инновационного развития экономических систем, рассмотрены современные тенденции и выявлены проблемы управления их инновационным развитием, исследованы технологии управления параметрами жизненного цикла продукции на промышленных предприятиях и формах. критерии эффективности управления инновационным развитием. Результатом исследования является разработка структурно-параметрической модели управления инновационным предприятием и создание механизма повышения эффективности его деятельности.

В условиях вертикальной интеграции промышленно-производственных систем увеличивается не только возможность приобретения готовых инноваций за счет роста финансовой мощи компании, но и разработка инновации собственными силами за счет использования целый диапазон факторов. В качестве ключевого фактора развития инновационной деятельности промышленных предприятий следует рассматривать возможность перераспределения операционных ресурсов между хозяйствующими субъектами в интересах сбалансированного развития их инновационной и инвестиционной деятельности.

В подсистеме инновационного развития на основе разработанной инновационной стратегии предприятия реализованы процессы, связанные с определением конкретных целей управления инновационным развитием, разработкой планов и программ развития инновационного развития и определением управления. технологии инновационного развития. Инновационные изменения (продуктовые, сырьевые, технологические, организационные и рыночные) в результате реализации инновационных процессов подлежат контролю. Анализ и оценка эффективности инновационного развития компании связаны с корректировкой как непосредственной стратегии инновационной деятельности, так и общей стратегии развития компании.

Комплексное изучение систематизированных технологий инновационного развития экономических систем позволило проанализировать современные тенденции управления инновационным развитием экономических систем. Обобщение результатов известных исследований показало, что основными направлениями управления инновационным развитием экономических систем являются следующие. Во-первых, наблюдается тенденция усложнения схем управления инновационным развитием экономических систем, обусловленная ускорением научно-технического прогресса, с одной стороны, и возрастающим насыщением рынка, с другой.

Рисунок 1 Схема инновационного развития экономической системы как объекта управления на микроэкономическом уровне.

В результате значительно увеличилась доля инновационной продукции на фоне продукции традиционной экономической системы. Эти обстоятельства связаны с повышением требований к качеству управления инновационным развитием экономических систем.

Обобщение результатов известных исследований показало, что основными направлениями управления инновационным развитием экономических систем являются следующие. Во-первых, наблюдается тенденция усложнения схем управления инновационным развитием экономических систем, обусловленная ускорением научно-технического прогресса, с одной стороны, и возрастающим насыщением рынка, с другой. В результате значительно увеличилась доля инновационной продукции на фоне продукции традиционной экономической системы. Эти обстоятельства связаны с повышением требований к качеству управления инновационным развитием экономических систем.

Это основная тенденция управления инновационным развитием экономических систем, из которой вытекают все остальные тенденции. Во-вторых, наблюдается тенденция перераспределения усилий в управлении инновационным развитием экономических систем, обусловленная возрастающей ролью и значением человеческого капитала как фундаментальной основы формирующейся экономики знаний. Эти обстоятельства предъявляют повышенные требования к компетентности менеджеров системы управления инновационным развитием экономических систем.

В-третьих, поскольку на результативность производственно-коммерческой деятельности любой экономической системы в сфере инноваций существенное влияние оказывает управление процессом функционирования и организационной структурой, в рамках которого осуществляются инновационные процессы, в условиях растущего рынка. неопределенность, гибкость в использовании ресурсов и соответствие требованиям рынка имеет принципиальное значение.

Заключение

При построении и использовании системы управления инновационным развитием промышленного предприятия целесообразно на основе данных мониторинга проводить аудит инновационных проектов, устанавливать весовые коэффициенты для оценки эффективности инновационной деятельности отдельных предприятий и рассматривать в качестве приоритетного критерия эффективность инновационной деятельности.

Литература

1. *Инновационно-инвестиционный менеджмент в АПК / Под ред. В.М. Румянцева - М. : Издательство МСХА, 1999.*
2. *Астапов К. Инновации промышленных предприятий и экономический рост// «Экономист», №6, 2002.*
3. *Астахов А.С. А.Грюблер. Технология и глобальные изменения// «Экономика и математические методы», №1, 2001.*

*Рахимова Зухра - магистрант 2-курса,
ТГЭУ, Узбекистан, Ташкент*

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ВИДОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: *В данном тезисе автор рассматривает новые виды туризма и их влияние на уровень развития туристического сектора в Республике Узбекистан, а также дает рекомендации внедрения части этих услуг в государственный сектор экономики.*

Ключевые слова: *туризм, турист, диверсификация услуг, кинотуризм, МICE-туризм, паломнический туризм, развлекательная поездка, тимбилдинг, деловой туризм.*

В начале 2016-х гг. в Узбекистане был запущен процесс кардинального реформирования туристической отрасли. Преобразования в сфере туризма названы одним из стратегических направлений развития национальной экономики, которое способно обеспечить ускоренное развитие регионов.

Анализ показал положительную динамику роста основных индикаторов туризма. Так, в 2016-2019 годах произошло значительное увеличение количества иностранных туристов, посетивших Узбекистан. Для сравнения, если в 2016 году страну посетило 2 миллиона иностранных туристов, в 2019 году их количество увеличилось в 3,3 раза и достигло 6,7 миллиона.[1]

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, прямой и косвенный вклад туризма и путешествий в мировой ВВП в 2019 году составил 8,9 триллиона долларов (10,9% мирового ВВП). Соответственно, каждый 10-й человек в мире работал в сфере туризма. [2]

Следует отметить, что из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса и последствий возникшего глобального кризиса, туристическая отрасль понесла серьезные убытки. В частности, в 2020 году количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, снизилось более чем в 4,5 раза, до 1,5 миллиона, а объем туристических услуг упал до 261 миллиона долларов. В частности, общий объем туристических услуг, предоставленных в 2019 году, в отправной точке пандемии, превысил 1,5 миллиарда долларов, а экспорт достиг 1,3 миллиарда, что составляет 38,2% от общего экспорта услуг. [3]

МІСЕ-туризм

По данным ЮНВТО, во время деловых поездок люди тратят в три-четыре раза больше, чем в ходе развлекательных туристических поездок. Кроме того, если развлекательный туризм носит сезонный характер, то деловой туризм может приносить доход в течение всего года.

В последние годы в Узбекистане приняты практические меры по диверсификации структуры туристических услуг и развитию новых видов туризма. В частности, большое внимание уделяется увеличению потока туристов через МІСЕ-туризм, то есть организации различных турниров, встреч, конференций и выставок в Узбекистане.

Справочно: МІСЕ-туризм — это сфера делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. МІСЕ — это деловые встречи, тимбилдинг, конференции, корпоративный отдых и так далее.

Правительство также утвердило План мероприятий по развитию МІСЕ-туризма в Узбекистане. В результате принятых мер по развитию новых видов туризма, в последние годы было проведено несколько мероприятий, среди них традиционный спортивный турнир «Игра героев» в Хорезме, фестиваль «Искусство Бахчичилик» в Сурхандарье, и авторалли «Муйнак-2019» в Каракалпакистане.

Кинотуризм

Кинотуризм – еще один из важнейших инструментов формирования имиджа страны, который играет роль пассивной рекламы, предоставляющей информацию о регионе среди потенциальных туристов.

Например, через год после показа фильма «Храброе сердце» количество посетителей шотландского памятника Уоллесу, где снимался фильм, увеличилось на 300%. После показа еще одного аналогичного фильма, гостиничные номера, где снимался фильм, были бронированы в течение следующих 3 лет. [4]

Для развития кинотуризма в Узбекистане также был принят ряд мер. В частности, приняты Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» и Постановление Кабинета Министров «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан». Согласно вышеуказанным НПА, предусматривалось разработать положение о порядке возмещения части затрат («rebate») зарубежных кинокомпаний при создании аудиовизуальной продукции на территории Республики Узбекистан. Результаты не заставили себя ждать. На сегодняшний день зарубежные кинокомпании выпустили такую аудиовизуальную продукцию, как фильмы «Базилик», «Худа Хафиз» и «Аль Сафар». [5]

В прошлом году зарубежные кинокомпании осуществили в Узбекистане съемки 6 художественных фильмов стоимостью 1,6 миллиона долларов.

Зиерат туризм (Паломнический туризм)

Согласно отчету Global Muslim Tourism Index, опубликованному в 2019 году, количество мусульман, совершивших паломничество в 2018 году, составило 140 миллионов. К 2026 году это число ожидается достигнет 230 миллионов. [6]

За прошедший период Узбекистан много сделал для развития паломнического туризма и увеличения его доли в экспорте туристических услуг. Например, в целях создания особого удобства для посещающих Узбекистан в целях паломнического туризма, к отелям введены новые требования, разработана и размещена в мобильном приложении карта мечетей страны. В Бухаре прошел первый Форум Зиерат туризма, в котором приняли участие 120 зарубежных гостей из 34 стран.

Медицинский туризм

Согласно результатам исследования профессора Техасского университета Хамида Белади, увеличение доходов от медицинского туризма на 1% увеличивает годовой темп роста реального ВВП на 0,0019%. Многие другие исследователи, такие как Klijs, на примерах Малайзии и Наранонга в Таиланде, также подтвердили прямое положительное влияние медицинского туризма на экономику принимающей страны. [7]

В Узбекистане также проводятся мероприятия по развитию медицинского туризма и привлечению большего количества туристов в медицинские организации. В частности, проводятся конференции, обучающие семинары в сотрудничестве с крупнейшими государственными и частными медицинскими учреждениями страны. Особенно важную роль в оказании медицинских услуг иностранным гражданам играют частные медицинские клиники.

Данные показывают, что, в 2019 году количество иностранных граждан, посещающих Узбекистан с медицинскими целями, превысило 50 тысяч. На самом деле, это число может быть в разы больше, поскольку определение количества туристов, посещающих частные медицинские клиники, по-прежнему остается сложной задачей.

Однако в отрасли существует множество проблем, которые необходимо решить. Высокие транспортные расходы по сравнению с соседними странами, отсутствие диверсификации авиамаршрутов, а также низкое качество дорог, санитарная и информационная инфраструктура, острая нехватка гидов и экскурсоводов являются одними из факторов, снижающих туристическую привлекательность Узбекистана.

В заключение следует отметить, о необходимости трансформации турбизнеса Узбекистана своих бизнес-моделей с помощью инноваций и цифровизации. Необходимо развивать такие сегменты рынка, как агро и этно туризм, потенциал которых в настоящее время только начинает раскрываться.

Список использованной литературы:

1. "Развитие туризма в Узбекистане: обзор туротрасли за 2016-2020 гг."
2. Х. Мажидов. / Журнал "Экономическое обозрение"
3. www.wttc.org
4. Центра экономических исследований и реформ. 2021.09.01
5. «Реализуя туристический потенциал» С. Камалова Журнал "Экономическое обозрение" №10 (238) 2019
6. www.crescentrating.com
7. "Research associates excess body weight with COVID-19 mortality" by Hamid Beladi / University of Texas / October 2, 2021

*Жўраев Ўразали Кучкарович,
ТДИУ, 2-босқич МКБ-10*

Илмий раҳбар: и.ф.н., доц. Умарходжаева М.Г.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА СТРАТЕГИК БОШҚАРУВНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация: Мақолада стратегия тушунчаси, стратегик бошқарув жараёни ва унинг таркибий қисми ҳамда унга таъсир этувчи омиллар кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: стратегия, стратегик режалаштириш, стратегик ташиқлаштириш, стратегик назорат ва тартибга солиш, SMART.

Жаҳонда кечаётган беқарор бозор иқтисодиёти шароитида миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, турли мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклларида асосланган корхона ва бирлашмаларни стратегик бошқариш масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. Стратегик қарорлар корхона ва компаниянинг кўп йиллик ривожланишига жуда муҳим таъсир кўрсатса, стратегик хатолар эса тузатиб бўлмайдиган оқибатларга олиб келиши мумкин. Аниқ стратегия ва унинг истиқболига қатъий ишонган инсонлар, узокни кўра олиш қобилиятига эга бўлмаган кишиларга нисбатан ҳаётнинг турли бурилишларини кутилмаган ҳодисаларига тайёрроқ бўлади ва уларни яхшироқ енгиб ўта олади, деган эди Уинстон Черчилл. Тўрт йил олдин давлатимиз, жамиятимиз ривожига кескин бурилиш ясаган тараққиёт таълимоти — Ҳаракатлар стратегияси қабул қилинди.

Стратегия — бу таълимотни излаш, ифодалаш ва ривожлантириш тизими бўлиб, у изчиллик билан ва тўлиқ амалга оширилганда узок муддатли муваффақиятни таъминлайди.

«Янги Ўзбекистон орзуси, бугунги кунларимизга нисбатан айтганда, ҳозирга даврнинг тақозоси, унинг асл қиёфасини, ҳаракатлантирувчи кучлари ва омилларини белгилайдиган ғоявий-маънавий асос, халқимизга хос яратувчанлик шижоати ва кенг кўламли ислохотларимизнинг яққол ифодасидир»

Бугунги ўзгаришлар даврида ҳар қандай бошқарувчи шахс учун, ўзи бошқараётган компаниянинг тақдири у ёки бу даражада ўзига боғлиқ, тўғри ташқи омиллар ҳам ўз таъсирини кўрсатади, лекин аниқ мақсад ва белгиланган вазифалар ва кутилаётган натижаларни олдиндан

кўра билиш лозим. Назарий адабиётлар таҳлили шуни курсатдики, стратегик бошқарув жараёни ва уни ни шартли равишда уч турга ажратиш мумкин: стратегик режалаштириш, стратегик ташкиллаштириш, стратегик назорат ва тартибга солиш бошқарувидир. Бу турларнинг ҳар бирида нисбатан алоҳида-алоҳида масалалар ҳал қилинади.

Стратегик режалаштириш - бу рақобатбардошлик афзалликларини молиялаштириш ва ривожлантириш, унга эришиш ва сақлаб қолишга олиб келувчи ички ва ташқи омиларни тадбиқ қилиш, корхона стратегик ҳолатини таҳлили жараёнидир. Стратегиянинг нафақат корпорация рақобатбардошлиги жиҳатларини ривожлантиришга йўналган бўлиши, балки уни капитализациясига ҳам йўналиши лозимлигини кўпгина стратегик бошқарув муаммолари билан шуғулланувчи профессионал муаллифлар ҳам таъкидлашади. Шу жумладан Фред Р. Дэвид шундай деб ёзади: “Танланаётган стратегия қулай ташқи муҳитдаги афзалликларни ола билиши ва ташқи хатарлардан ишончли ҳимоя қилиши, корхонанинг кучли тарафларини самарали равишда капитализациялаши ва унинг ёрдамида заиф жиҳатларни бартараф эта олиши керак. Аммо, тегишли таҳлил ўтказишда фойдаланиш мумкин бўлган аналитик қурол, ҳали ҳамон жиддий ривожланишга муҳтож”.

Стратегик ташкиллаштириш- корпорацияни танлаган стратегиясини нисбатан тўлиқ ва самарали бажарилишини таъминлашни ташкил этишга мослашув жараёнидир. Аслида бу мослашишлар қабул қилинган стратегиядан келиб чиқадиган корхонанинг мақсад ва вазифалари тизимини ишлаб чиқиш, унинг ўзгариши ва ресурсларини ўрнини босишдан иборат. Стратегик ташкиллаштириш кўпинча бутун стратегик бошқарув жараёнининг энг қийин бўғини ҳисобланади, чунки бу ҳар бир кишидан ўзига талабчанликни тақозо қилади. Буни самарали амалга ошириш менежердан ишчиларни тўғри рағбатлантиришни талаб қилади, бу эса санъат ҳисобланади.

Стратегик назорат ва тартибга солиш - корпорация эришган ҳолатининг таҳлили ва баҳолаш жараёни бўлиб, пировардида стратегик мақсадларга тўлиқроқ эришишни ташкил этишдан иборат.

Бизни ўраб турган муҳит жуда кўп элементларнинг ўзаро муносабатидан юзага келадиган турли воқеа ҳодисалардан иборат мураккаб тизимдан иборат. Бирон бир воқеага муносабат билдиришда, ҳеч қачон ишонч билан мақсад сари эришилган барча ютуқларни бу воқеа йўққа чиқара олмайди деб айтиб бўлмайди. Аммо воқеа-ҳодисаларга муносабат билдирмай туриб, ўз мақсадимизга эришишга умид қилмаса ҳам бўлади. Шунинг учун ижобий ютуққа эришиш имкониятини ошириш учун воқеаларга ва у билан алоқа тизимига актив таъсир этиш, бир сўз билан, бошқарув зарурдир.

Ташкилотнинг ўз атрофидаги муносабат характериға кўра бошқарувнинг уч модели (ёки тури) кўрсатилади: маъмурий (административ), ситуацион ва стратегик. Агар бу бошқарув турларининг мазмунини изоҳласак, у ҳолда административ ва директив, ситуацион ва реактив, стратегик ва проактив бошқарувлар орасига тенглик ишорасини қўйиш лозим бўлади.

Аслида маъмурий бошқарувнинг административ модел фалсафаси каби қарор қабул қилувчи ва ижро этувчи органлар мавжудлигини тақозо қилади. Жавобгарлик эса қарор қабул қилувчи орган зиммасига тушади. Ижро органлари эса маълум кўрсатмалар олмагунча ҳеч қандай ҳаракатни амалга оширмайди. Шунинг учун, корхонанинг ижро органи ва уни ўраб турган олам билан ўртасида административ тизим тўсиғи мавжуд.

Воқеа-ҳодисалар ўзгаришига муносабат билдириш ситуацион бошқарув фалсафаси каби, тижорат-ишлаб чиқаришнинг самарали фаолияти траекториясини башорат қилувчи ташкилотнинг норматив фаолиятини талаб қилади.

Стратегик бошқарувнинг асосий мазмуни, ташқи муҳит ўзгаришларига ташкилий кетма-кетлик асосида корхонани мослашуви фикри, ҳар қандай бошқарув масалаларини ҳал қилиш ва тўлиқ бошқарув тизимини ташкил этишдан иборат. Лекин, ташқи муҳит ўзгаришларига мослашиш ва шу билан бирга қўйилган мақсадларга эришиш тезлигини сақлаб қолиш учун, ташкилот ўз стратегиясига эга бўлиши лозим. Стратегияга ягона таъриф бериш жуда мушкул, чунки стратегия шу қадар кўп қирралики, унга салгина бошқа нуктадан қаралса ҳам унинг мазмуни бутунлай ўзгариб кетади.

Маълумки, стратегия қадимий сўз бўлиб, юнонча “strategia” сўзидан олинган ва саркардалик илми ёки санъати маъносини ифодалайди. Қадимги Юнонистонда ҳарбий саркардаларга катта аҳамият берилган. Тарих гувоҳлик беришича, нисбатан қобилятли ва омадли саркардалар армиясининг тўғри сафланишига ва шунингдек қачон жангга кириш керак ҳақидаги қарорларни қабул қилишлари, қачон ҳалқ, сиёсатчилар, дипломатлар билан музоқарага киришишга катта аҳамият беришган.

Ҳозирда стратегия тушунчасининг замонавий таърифи қадимий маъносига яқин келсада, алоҳида жиҳатлари таҳлил қилинганда улар орасида тафовут фарқланади. Масалан, Квинт фикрига кўра стратегия қуйидагича бўлиши лозим:

- Ишнинг пировард натижасига эришиш учун аниқ мақсадларни ифода этиш;
- Ташаббусни қўллаб қувватлаш;
- Керакли вақтда ва керакли жойда асосий кучни йўналтира олиш;
- Минимал ресурслар сарфлаб максимал натижага эришишни таъминлаш;
- Йўналган бошқармани ифодалаш;
- Тўғри фаолият жадвалини тахлил қилиш;
- Кафолатланган ресурслар билан таъминлаш.

Умумий қилиб айтадиган бўлсак, корхонанинг стратегияси – истеъмолчиларнинг талаблари ва эҳтиёжларини қондиришга ва корхонадаги мақсадларга етишишга қаратилган рақобат усуллари ҳамда бизнесни ташкил этиш комбинациясидир.

Минцберг стратегия тушунчасини 5 та “П” деб аталмиш комбинацияси орқали изоҳлайди:

- стратегия- режа фаолияти;
- стратегия – тўсиқ, яъни ўз рақобатчиларини чалғитишга йўналтирилган фаолият.
- стратегия- фаолият кетма-кетлиги, яъни режа амалга ошмаслиги мумкин, лекин фаолият кетма-кетлиги ҳар қандай ҳолда ҳам таъминланиши лозим.
- стратегия- атроф муҳитдаги ҳолат, яъни атроф билан алоқа.
- Стратегия- истиқбол, яъни интилиш лозим бўлган ҳолатни кўра олиш.
- стратегия тушунчаси маълум сабабларга кўра стратегик бошқарув назариясида марказий ҳисобланади, лекин шу билан бирга ягона ҳам эмас.

Ҳозирги замон шароитида у қатор тушунчаларни ифодалайдики, уларни четлаб ўтиш мумкин эмас. Бу тушунчалардан асосийлари қуйидагилар: стратег; миссия; салоҳият; атроф-муҳит; рақобат афзалликлари; мақсад мослашуви; мақсадлардир. Тушунчаларни моҳиятини ёритмоқчи бўлсак, стратегик қарор қабул қилувчи шахслар бутун корхонани барбод қилиш ёки омадга эришишни таъминловчилардир. Стратеглар турли бошқарув лавозимларини эгаллаши мумкин: ижрочи директор, президент, бош директор, бошқарув раиси, канцлер, декан ёки оддий тадбиркор. Бошқа барча инсонлар сингари, стратеглар ўз иштиёқлари, устунликлар тизими, этик меъёрлари, даромадлиги, шунингдек бошқарув услуги жихатларига кўра фарқланади.

Миссия бу замонавий стратегик бошқарув назариясининг асосий тушунчаларидан бири. Миссияга турли муаллифлар турлича таъриф беришади. Баъзилар ташкилот миссиясини гипер мақсад ёки “мақсаднинг шундай шаклики, маълум бизнесни бошқа унга ўхшаш корхоналардан фарқини осонгина кўрсатади. Бошқаларнинг фикрига кўра корхона миссияси унинг барча ишлаб чиқариш тизими тамойиллари таърифига кўра аниқланади.

Бизнинг фикримизча, ташкилот миссияси аналитик тахлил қилинаётганда, уни бизнеснинг қайси сахнасида ўйнаётган ролига кўра қабул қилинади.

Ташкилот салоҳияти ресурслар ва уларни тўлдирувчи воситалар билан ўз алоқалари, ўрни ва бутун ташкилий тизимдан иборат. Компания салоҳиятини ўз-ўзидан компаниянинг рақобатли устунликлари шакллантиради ва айнан шунинг учун компания доимий ривожланишда бўлади.

Компания салоҳияти компаниянинг стратегик ресурси бўлиб, унинг ноқулай макромуҳитда турғунликни таъминлайди, ташқи омиллар салбий таъсирини нейтраллигини таъминлайди.

Компаниянинг мақсад мослашуви компаниянинг ўз миссиясига эришиш учун амалга ошувчи узоқ муддатли натижа ҳисобланади. Бу мослашувлар ташкилот истиқболи учун муҳим, чунки бу мослашувлар унинг ривожланиш йўналиши мўлжали, ютуқларни баҳолашга асос, синергетик самара асоси, компания ишчиларини рағбатлантиришнинг илк нуктаси ҳисобланади.

Мақсадлар бу компаниянинг яқин даврларда эришмоқчи бўлган ютуқлари натижаларидан иборат. Мақсадлар ташкилот олдига, унинг ташкилий тузилмаларига, шунингдек аниқ ижрочилар олдига қўйилиши мумкин. Мақсадлар мақсад мослашувидан фарқли равишда ўзининг аниқлиги, ўлчамлилиги, эришувчанлиги, миссия билан мослиги, шунингдек унга эришиш учун вақтинча чегарадан иборат. Мақсадларнинг бу фарқли жихати SMART- характеристикаси ҳисобланади. SMART- қуйидаги сўзларни бош харфларидан иборат:

1. Specific- шу қадар аниқ ва равшан бўлиши лозимки, уларни нотўғри ёки турлича тушунишга ўрин қолмаслиги лозим.
2. Measurable- Барча нарсаларнинг миқдорини изхор эта олиши, хатто биринчи навбатда мақсадга эришилганда, натижа қандай бўлишини назарда тутиб, субъектив қўтиш.
3. Achievable- ҳам раҳбар, ҳам унга тобе кишилар мақсадга эришиш мумкинлигига ишончларининг мавжудлиги.
4. Related- стратегия, ташкилотнинг хўжалик мақсадлари ижрочилар манфаати ўзаро алоқаси.
5. Time-bound- эришиш муддатлари бўйича вақт шкаласида аниқланади.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, замонавий бизнеснинг мураккаб шароитида ўз бошқаруви остида бўлган компания тақдири у ёки бу даражада унга боғлиқ бўлган ҳар қандай

бошқарувчи учун фаолиятлар йўналишини аниқламасдан фаолият кўрсатиш мумкин эмас. Қолаверса, мазкур бизнес уч фазадан иборат: стратегик режалаштириш, стратегик ташкиллаштириш, стратегик назорат ва тартибга солиш каби стратегик бошқарув жараёнини амалга оширмасдан туриб ўз фаолиятида муваффақиятга эришиши жуда қийиндир.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ш.М.Мирзиёев. *Ҳаракатлар стратегияси — Ўзбекистон миллий тараққиётининг янги босқичи. Халқ сўзи. 29 январь 2019 йил.* <https://xs.uz/uzkr/post/harakatlar-strategiyasi>.
2. Президент Шавкат Мирзиёевнинг «Янги Ўзбекистон Стратегияси» номли китоби чоп этилди. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/09/09/book/>
3. Томпсон мл., Артур, А, Стрикленд Ш, А., Дж. *Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12 издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002, 32 б.*
4. Фатхутдинов Р. А. *Стратегический менеджмент: Учебник. - 6-изд., испр. И доп. М.: дело, 2004, с. 7*
5. Томпсон мл., Артур, А, Стрикленд Ш, А., Дж *Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12 издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002, с. 32*

Султонов М.Қ, PhD,
Фазлиддинова З.А.,
ТДИУ, магистр

НАМАНГАН ВИЛОЯТИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ГАТ ТЕХНОЛОГИЯСИ ЁРДАМИДА ТАҲЛИЛИ

Аннотация: Ушбу мақолада Наманган вилояти ҳудудининг ижтимоий ва иқтисодий ҳолати, юзага келган муаммолари ўрганилиб, ривожланиш кўрсаткичлари географик ахборот технологиялари ёрдамида таҳлил қилиниб, ўрганилган муаммолар юзасидан хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ГАТ технологияси, диверсификация, ижтимоий иқтисодий кўрсаткичлар, иқтисодий ўсиш, ўсиш суръати, стратегик режалаштириш.

Кириш

Мамлакатимизда мустақиллик йилларидаги самарали минтақавий сиёсат натижасида минтақалар иқтисодиётида чуқур таркибий ўзгаришлар амалга оширилди ҳамда ҳудудларни комплекс ривожлантириш дастурлари қабул қилинди ва бу дастурлани амалга оширилмоқда.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Ҳаётнинг ўзи ва ўтган йиллар тажрибаси ҳудудларни ҳар томонлама ривожлантиришни таъминлаш ва инфратузилма фаолиятини тубдан ўзгартиришдаги жиддий камчиликларни бартараф етишни талаб қилади. [1]

Давлат ва жамият тараққиётини тезлаштириш, аҳоли учун қулай яшаш шароитларини яратиш, жойлардаги реал вазиятни ҳар томонлама ва чуқур ўрганиш, замон талабига мос ҳолда янги технологиялардан фойдаланиш турмуш тарзини яхшилашга олиб келади. Республикамиз ҳудудларини ижтимоий иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларини доимий равишда таҳлил қилиб бориш, иқтисодиётда вужудга келадиган номутаносибликларни ўз вақтида бартараф қилиш ва мавжуд муаммоларни самарали ечиш йўлларини излашнинг зарурлиги ҳамда жаҳон иқтисодиётининг ҳозирги нобарқарорлик ривожланиши шароитида, яъни кўплаб иқтисодиётга салбий таъсир кўрсатувчи омиллар ҳисобга олиниб, шу мавзунинг мамлакатдаги илмий изланувчиларнинг тадқиқот объекти сифатида етарли даражада ўрганилмаганлиги, ГАТ технологияларини иқтисодиётда қўллаш кенг кўламда ривожланмаганлиги танланган тадқиқот ишининг долзарблигини белгилаб беради.

Бугунги кунда ижтимоий ҳаётнинг жадаллашуви натижасида фан ва амалий ҳаётда ишончли ва тўлиқ маълумотларга еҳтиёж туғилмоқда. Бу каби муаммоларда картографик, статистис маълумотларни оператив таъминлаш вазифаси қўйилмоқда. Ҳозирда ГАТ технологияларидан фойдаланиш ва маълумотлар баъзасини яратиш барча соҳаларда, шунингдек иқтисодий ҳаётда ҳам зарур бўлган маълумотларни тўлиқ автоматлаштириш ҳал қилувчи аҳамиятга ега бўлмоқда. Илм-фан ва амалиётни ҳозирги ёки келажакдаги ижтимоий-иқтисодий вазиятни тизимли таҳлил ва синтез қилиш натижаларини акс эттирувчи сцисттик маълумотлар, картографик материаллар, шу жумладан, прогноз ва тавсиявий картографик ҳужжатлар билан тезкор равишда таъминлаш янада мураккаб вазифа ҳисобланади. Айниқса иқтисодий маълумотларни анализ, синтез қилишда қулай, тезкор ва мураккаблашган технология зарурдир. Бу каби муаммолардани ечишда албатта замонавий технологиядан фойдаланиш анча қулайдир.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review).

Худудларни ижтимоий- иқтисодий ривожлантириш кўрсаткичларини назарий ва амалий жиҳатлари хорижий иқтисодчи олимлар Г.Брундтланд, И.Валерстайн, В.Ойкен, А.Ганберг, Ж.Валтер, У.Изард, М.Портер, П.Кругман, С.Розенфелд, россиялик олимлар Г.Азойев, В.Гончарев, И.Семенова, А.Юданов ва бошқалар илмий ишларида тадқиқ қилинган. Ушбу йўналишдаги бошқа назарий муаммолар мамлакатимиз олимлари С.Ғуломов, О.Абдуллаев, Т.Аҳмедов, А.Ваҳобов, Б.Рўзметов ва бошқаларнинг илмий ишларида таҳлил етилган. “Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда аниқ стратегиясини ишлаб чиқиш жуда муҳимдир” [2], бу стратегик режалар кўплаб текширув ва тақдиқотлар олиб боориш орқали амалга оширилади. Худудларни ривожланишини ўрганишда иқтисодиёт соҳаси билан шу қаторда география соҳаси ҳам узвий боғлиқдир. Худудларни ривожланиш кўрсаткичларини таҳлил қилишда ГАТ технологияларини ривожлантириш бўйича Т.Х. Болтайев, О.С.Авезбаев, С. Авезбайев, М.Зеилер, А.М.Берлянт, М.Н.ДеМерс, И.К. Лурье, В.П.Раклов, Е.И. Сафаровларнинг илмий изланишлар олиб боришган. География фанлари номзоди, доцент А.А.Ибраимова худудни ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларини таҳлил қилиш ГАТ технологиялари орқали амалга ошириш таҳлилнинг самарали ва аниқ бўлишида ёрдам бериши ҳақида илмий изланишларида таъкидлаб ўтган.[3] Бироқ, худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш кўрсаткичларини географик ахборот тизимлари ёрдамида таҳлил қилиш бўйича махсус тадқиқотлар мавжуд емас. Шулардан келиб чиқиб мавзунинг долзарблиги билиб олишимиз мумкин.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Ўзбекистон худудларини ривожланиш кўрсаткичларини таҳлил қилишда худудларни барча ривожлантирувчи соҳалари, шу билан бир қаторда енг паст кўрсаткичли соҳаларини ҳам ўрганиб, минтақанинг стратегик режаларини тузиш лозимдир. Наманган вилояти Фарғона водийсининг асосий вилоятларидан бири бўлиб, иқтисодиётнинг асосий тармоқлари шу худудда жойлашган. Худудни асосий тармоқларидан саноат, қишлоқ хўжалигини кўрсаткичларини келтириш мумкин.

Дастлабки маълумотларга кўра, 2019 йил январь-март ойларида Наманган вилояти бўйича ялпи худудий маҳсулот (кейинги ўринларда ЯҲМ) ҳажми жорий нархларда 3368,4 млрд. сўмни ташкил этди ва 2018 йилнинг тегишли даврига нисбатан 4,3 % га ўсди. 2019 йил январь-март ойларида аҳоли жон бошига ЯҲМ 1221,3 минг сўмни ташкил этди ва бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 2,3 % га ошди. Ўзбекистон Республикаси бўйича ЯИМ ни шакллантиришда Наманган вилоятининг қўшган ҳиссаси 3,7 % ни ташкил этди.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси ва Наманган вилоятининг 2020 йил бўйича асосий иқтисодий кўрсаткичлари (млрд. сўмда) [4]

**Наманган вилоятининг асосий иқтисодий кўрсаткичлар
(2019-2020-2021 йиллар январь-июнь) [5]**

	2019 йил млрд. сўм	2020 йил млрд. сўм	2021 йил млрд. сўм
Ялпи ҳудудий маҳсулот	9 322,0	10 833,8	14 158,2
Саноат маҳсулоти	3 711,9	4 715,3	6 291,6
Истеъмол товарлари	2 469,9	2 590,5	3 445,4
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	5 672,1	6 815,9	8 127,9
Асосий капиталга киритилган инвестициялар	5 646,4	5 041,8	5 366,9
Қурилиш ишлари	1 314,7	1 901,5	2 391,3
Юк айланмаси (млн. тн-км)	244,5	238,6	245,1
Йўловчи айланмаси (млн. йўловчи-км)	4 379,6	3 943,9	4 183,1
Чакана товар айланмаси	4 700,8	5 577,2	6 261,7
Хизматлар, (жами)	3 338,9	3 904,9	5 109,3
Ташқи савдо айланмаси (млн. АҚШ долл)	498,0	406,9	510,4
Экспорт	188,7	188,3	220,9
Импорт	309,3	218,7	289,5
Сальдо (+;-)	-120,6	-30,0	-68,5

Ўзбекистон Республикаси бўйича ЯИМни шакллантиришда Наманган вилоятининг қўшган ҳиссаси 3,9 % ни ташкил етди. Наманган вилоятининг ялпи ҳудудий маҳсулотнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича республикада туган ўрни солиштирилганда, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжаликлари ҳамда қурилиш соҳаларини улуши юқори еканлигини кузатиш мумкин. Дастлабки маълумотларга кўра, 2021 йил январь-март ойларида Наманган вилояти бўйича ялпи ҳудудий маҳсулот (кейинги ўринларда ЯҲМ) ҳажми жорий нархларда 5 072,3 млрд. сўмни ташкил етди ва 2020 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 102,3 % ни ташкил етди. 2021 йил январь-март ойларида аҳоли жон бошига ЯҲМ 1765,4 минг сўмни ташкил етган бўлиб, бу кўрсаткич 2020 йилнинг мос даврига нисбатан 0,3 % га ошди.

Дастлабки маълумотларга кўра, 2019 йил январь-март ойларида Наманган вилояти бўйича ялпи ҳудудий маҳсулот (кейинги ўринларда ЯҲМ) ҳажми жорий нархларда 3368,4 млрд. сўмни ташкил этди ва 2018 йилнинг тегишли даврига нисбатан 4,3 % га ўсди. 2019 йил январь-март ойларида аҳоли жон бошига ЯҲМ 1221,3 минг сўмни ташкил этди ва бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 2,3 % га ошди. Ўзбекистон Республикаси бўйича ЯИМ ни шакллантиришда Наманган вилоятининг қўшган ҳиссаси 3,7 % ни ташкил етди.

2-расм. Наманган вилоятининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми (шаҳар ва туманлар кесимида тақсимланиши, 2019 й) [6]

2019 йилнинг январь-март ойларида ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) умумий ҳажми 1286,6 млрд.сўмни ёки 2018 йилнинг шу даврига нисбатан 102,1 фоизни,шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва бу соҳаларда кўрсатилган хизматлар ҳажми 990,7 млрд.сўмни (102,0 фоиз), ўрмончилик хўжаликларида 292,9 млрд.сўмни (102,2 фоиз), балиқчилик хўжаликларида 2,9 млрд.сўмни (100,8 фоиз) ташкил қилди. 2020 йил январь-март ойларида ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) умумий ҳажми 1 595 млрд. сўмни ёки 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 103,9 %ни, шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва бу соҳаларда кўрсатилган хизматлар ҳажми 1 290 млрд. сўмни (104,4 %), ўрмончилик хўжаликларида 301,0 млрд. сўмни (102,3 %), балиқчилик хўжаликларида 4,0 млрд. сўмни (109,8 %) ташкил қилди. Дастлабки маълумотларга кўра, 2021 йилнинг январь-март ойларида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми 1 920,2 млрд. сўмни ёки 2020 йилнинг мос даврига нисбатан 103,9 % ни, шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматлар – 1 597,3 млрд. сўмни (104,6 %), ўрмон хўжалиги – 318,6 млрд. сўмни (101,3 %), балиқчилик хўжалиги – 4,3 млрд. сўмни (107, %) ташкил қилди. Республика қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги таркибида Наманган вилоятининг улуши 6,4 % ни ташкил етди. 2021 йилнинг январь-март ойларида ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 1 590,5 млрд. сўмни ёки 2020 йилнинг мос даврига нисбатан 104,5 % ни, шу жумладан, деҳқончилик маҳсулотлари 100,1 млн. сўмни (104,3 %), чорвачилик маҳсулотлари 1 490,4 млрд. сўмни (104,6 %) ташкил қилди.

3-расм. Наманган вилоятининг қишлоқ хўжалиги харитаси. [7]

3-расмда Наманган вилоятининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш бўйича статистик таҳлил асосида ГИС технологияси ArcGis дастури ёрдамида харита яратилган. Қишлоқ хўжалигининг 3 йиллик кўрсаткичларининг ўртача миқдори олиниб туманлар бўйича ҳисоблаб чиқилган. Бундан билишимиз мумкунки, Чуст, Янгиқўрғон туманлари ва Наманган шаҳри юқори, Поп, Уйчи, Тўрақўрғон, Учқўрғон туманлари ўрта, Мингбулоқ ва Косонсой туманлари паст ривожланиш кўрсаткичига эга. Фермер, деҳқон, қишлоқ хўжалик тоифаларини ҳудудлар кесимида тақсимланишини диаграммалар орқали таҳлил қилишимиз мумкин. ГИС технологияларидан фойдаланиш таҳлил қилишни ва бу орқали керакли натижаларни олишга ёрдам беради.

4- расм. Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат ишлаб чиқариш таркиби (жами саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмига нисбат %) [8]

Дастлабки маълумотлар бўйича 2020 йил январь-март ойларида вилоят корхоналари томонидан 2 250,2 млрд. сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган бўлиб, 2019 йилнинг мос даврига нисбатан саноат ишлаб чиқариш индекси 119,9 % ни ташкил этди. Жами саноат ишлаб чиқариш ҳажми ўсишининг асосий омили бўлиб, тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлашнинг – 64,8 % ни (жами саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг 0,2 %и), ишлаб чиқарадиган (қайта ишлаш) саноатида ишлаб чиқариш индекси 115,0 % га (жами саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг 87,0 %и), электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялашнинг 2,5 мартага (жами саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг 12,1 %и) ва сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни утилизация қилишнинг – 93,3 % га (жами саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг 0,7 %и) ўсиши ҳисобланади. Дастлабки маълумотлар бўйича 2021 йил январь-март ойларида вилоят корхоналари томонидан 2 826,6 млрд. сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган бўлиб, 2019 йилнинг мос даврига нисбатан саноат ишлаб чиқаришнинг физик ҳажм индекси* 115,8 % ни ташкил этди. Жами саноат ишлаб чиқариш физик ҳажми ўсишининг асосий омили бўлиб, ишлаб чиқарадиган (қайта ишлаш) саноатининг - 7,1 % га (жами саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг 83,7 % и), ҳамда электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялашнинг – 2,6 мартага (жами саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг 15,2 % и) ўсиши кузатилди. Шунингдек, сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни утилизация қилиш саноатининг – 25,6 % га (жами саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг 0,9 % и), тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш саноатининг – 58,7 % га (жами саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг 0,2 % и) пасайиши кузатилди.

Туман (шаҳар)ларнинг саноат салоҳиятини ошириш бўйича амалга ошириб келинаётган изчил чоралар натижасида Чуст тумани (2019 йилнинг январь-декабрь ойларига нисбатан 119,6 % га), Янгиқўрғон тумани (116,8 % га), Учқўрғон тумани (116,6 % га) ҳамда Норин тумани (112,9 % га) сезиларли даражада ишлаб чиқариш ҳажми индексининг ўсиши таъминланди.

Статистик маълумотлар таҳлилидан Наманган вилоятининг ривожланган туманлари Тўрақўрғон, Чуст ва Косонсой туманларидир. Паст кўрсаткичга эга туманларни риволантириш чора тадбирларини амалга ошириш зарурдир. Шунингдек, статистик таҳлиллар билан бир қаторда худудни имкониятларни ўрганиш ва бошқа кўплаб таҳлилларни амалга ошириш лозим.

Хулоса ва таклифлар. Худудларни ривожлантиришда бўйича қуйидаги таклиф ва тавсияларни келтириш мумкин:

- худудларни ривожлантириш мукамал стратегик режаларни ишлаб чиқиш ва уни амалга татбиқ этилишини шафоқлигини таъминлаш;
- таҳлил ва прогнозлаштиришда замонавий услубиятлар ва технологияларни қўллаш;
- мамлакатдаги мавжуд илмий ва инновацион салоҳиятлардан унумли фойдаланиш;
- ГАТ технологияларини республика бўйича ривожлантиришда хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш;

- худудий ривожланишни идора қилишда геоахборот тизимларини кучли қуролга айлантириш;
- республика бўйича рақамли иқтисодий ривожлантириш лозимдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ш.М.Мирзиёев *Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак.* // *Халқ сўзи.* 16.01.2017-й.
2. С.А.Абдуллаев, Б.Д.Хажийев, Қ.Қ.Мамбетжанов. *Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияси.* Дарслик./– Т.: «Баркамол файз медиа», 2018. – 424 бет.
3. А.А.Ибраимова. *Социал иқтисодий картография.* Дарслик./-Тошкент: Тафаккур томчилари, 2020-306 б.
4. <https://namstat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/9388-2021#yanvar-mart>
5. <https://namstat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/9388-2021#yanvar-mart>
6. <https://namstat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/9388-2021#yanvar-mart>
7. Муаллиф томонидан яратилган
8. <https://www.namstat.uz/uz/?preview>

Магистратура бўлими, МСТ-10 магистри
Фатхуллаев Дилмурод Баходир ўғли

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎШМА КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ВА ИҚТИСОДИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда фаолият юритувчи қўшма корхоналар фаолияти статистик тадқиқ қилинган. Қўшма корхоналар фаолияти тўғрисидаги маълумотлар асосида статистик усуллар ёрдамида статистик баҳолаш амалга оширилган. Таклиф ва мулохазалар баён қилинган.

Калит сўзлар: Қўшма корхоналар, статистик усуллар, статистик тадқиқ, модернизациялаш, автоматлаштириш, меҳнат тақсимоли, ресурсларни тежаш, устав фонди, устав капитали, акциядорлик жамиятлари.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, қулай инвестиция иқлимини шакллантирмасдан ва хорижий сармояларни миллий иқтисодийга жалб этмасдан туриб, бозор иқтисодиётига ўтаётган мамлакатлар жаҳон иқтисодий ҳамжамиятига муваффақиятли интеграциялаша олмайди.

Ўзбекистон раҳбариятининг мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш, қимматли қоғозлар бозорини шакллантириш, кичик бизнесни ривожлантириш сари тутган изчил йўли бевосита ва портфел инвестицияларни мамлакат иқтисодиётига жалб этиш жараёнини фаоллаштириш учун реал шарт-шароит яратмоқда.

Хорижий сармояларни жалб этишда республикамиз қуйидаги тамойилларга асосланмоқда:
биринчидан: ташқи иқтисодий фаолиятни янада эркинлаштириш соҳасида аниқ мақсадни кўзлаб сиёсат юритиш;

иккинчидан: республика иқтисодиётига бевосита капитал маблағни кенг жалб этишни таъминлайдиган ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва бошқа шарт-шароитларни тобора такомиллаштириш;

учинчидан: республикага жаҳон талаб даражасидаги технологияни етказиб бераётган, иқтисодийнинг замонавий таркибини вужудга келтиришга кўмаклашаётган хорижий сармоядорларга нисбатан эшикларни очиб қўйиш сиёсатини изчиллик билан ўтказиш;

тўртинчидан: маблағларни республика мустақиллигини таъминлайдиган ва рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган энг муҳим устувор йўналишларда жамлаш.

Янги муассасаларни барпо этиш борасида хорижий сармояларни жалб этиш учун зарур бўлган ташкилот ва муассасалар тузиш бўйича бир қанча тадбирлар амалга оширилди. Таваккалчилик ишлари йўлида сиёсий ва тижорат хатарлари келтирадиган зарарни қоплайдиган “Ўзбекинвест”, Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки ва Америка “АЖГ инк” молия гуруҳи томонидан Лондонда туриб ишлайдиган ва таваккалчиликда асосий шароит туфайли кўриладиган зарар қопланишини кафолатлайдиган ҳамда, Тошкентда туриб ишлайдиган ва тижорат таваккалчилигини кафолатлайдиган қўшма суғурта компаниялари ташкил қилинди. Европа тикланиш ва тараққиёт банки билан биргаликда республикада лойиҳалар тайёрловчи гуруҳ ишлай бошлади.

Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида БМТ (ЮНИДО) билан биргаликдаги техникавий ёрдам лойиҳаси доирасидаги инвестицияларга кўмаклашиш хизмати ташкил этилди. Бу муассаса

хорижий сармоядорларга инвестиция таклифлари тайёрлашда ёрдам беради.

Давлат мулк қўмитаси хузурида Кўчмас мулк ва хорижий инвестициялар агентлиги ташкил этилди, у хусусийлаштириш жараёнига хорижий сармоядорларни жалб этишга қўмаклашмоғи лозим.

Халқаро молия корпорацияси ва Британия “РБС банки” билан биргаликда қўшма банк тузилди. Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки, халқаро молия корпорацияси, Европа тикланиш ва тараққиёт банки ва Мейбанк (Малайзия) билан биргаликда қўшма лизинг компанияси барпо этилди.

Республикада хорижий инвестицияларни жалб этиш учун имкониятларни кенг тизими вужудга келтирилган. Хорижий инвестициялар учун имтиёзли солиқ жорий этилган “Иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш, хусусий мулк манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонга биноан, халқ истеъмол моллари ишлаб чиқаришга ихтисослашган қўшма корхоналарни рўйхатга олинган пайтдан бошлаб, беш йил муддатга хорижий валютадаги тушумдан солиқ тўлашдан ва Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкига валютани мажбурий сотишдан озод қилиш кўзда тутилган. Инвестиция иқлимни яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикасида “Инвесторлар фаолияти кафолати ва чет эл инвестицияси тўғрисида”ги қонун қабул қилиниб, унда чет эл инвестицияларига мамлакат ичидаги фаолиятдан олган фойдасини бирон-бир божхона тўловларисиз, тўлиқ чегарадан олиб ўтиш 10 йилгача муддатда амал қилиниши белгилаб қуйилган.

Хорижий сармоядорларга нисбатан инвестициялар амалга оширилган пайтда амалда бўлган қонун нормалари 10 йил мобайнида қўлланиши кўзда тутилган қонун ҳужжатлари ўзгартирилмаслигига ишончли кафолатлар мавжуд.

Юқоридагилардан шундай хулоса чиқариш мумкинки, вужудга келтирилган ҳуқуқий меъёрлар хорижий ҳамкорларнинг кенг инвестиция фаолияти учун қулай шароитларни яратиб, уларнинг ҳуқуқларини ва сарфлаган инвестиция маблағларини ҳимоя қилади.

Маълумки, хорижий инвестицияларни жалб этишнинг асосий шароитларидан бири очик иқтисодиёт асосларини барпо этиш ҳисобланади. Халқаро мезонлар нуқтаи назаридан қараганда, Ўзбекистон миллий иқтисодиётини “очик иқтисодиёт” деб ҳисоблаш мумкин, яъни бу ерда тўртта белги яхлит тизимни ташкил этмоқда:

– жаҳон хўжалиги билан ўзаро алоқанинг асосий воситалари – товарлар ва хизматлар билан халқаро қўламда савдо қилиш, сармоялар ва молия ресурсларининг халқаро ҳаракати, миллий валюталарни халқаро айрибошлашнинг мукамал ва мувозанатли амал қилиши;

– иқтисодий ўсишнинг ташқи манбалари миллий тараққиётнинг таркибий қисмига айланиши;

– миллий иқтисодий манфаатларини ташқи омилларининг салбий таъсиридан дастлабки икки белгининг чекланишини истисно этадиган ҳамда пайдо булаётган муаммоларни ҳал этиш тамойили сифатида муросани тақозо этадиган шаклларда ҳимоя қилиш;

– суверен иқтисодий ҳуқуқларнинг бир қисмини халқаро ташкилотларга топшириш.

Батамом очик иқтисодиётга эришиш учун яна бир қатор ишларни амалга ошириш керак бўлади. Бунда жаҳон бозорларида рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни кенгайтириш ҳамда экспортни ошириш жуда муҳим аҳамиятга эга.

Маҳаллий маҳсулотларни экспорт қилиш имкониятини берадиган даражада рақобатбардош қилиб тайёрлашга хорижлик инвесторлар билан қўшма қилиш натижасида эришилмоқда. Шу сабабли, Ўзбекистон қонун ҳужжатлари билан ҳамкор мамлакатлар қонун ҳужжатларининг бир-бирига мувофиқлиги борасида айрим, муаммолар вужудга келмоқда.

Бундай шароитда жаҳон ҳамжамияти кўпдан бери миллий тадбиркорлик тартибларининг хорижлик иштирокчиларга дахлдор бўлиши қонидасини асосий тамойил деб ҳисоблайди. 1998 йил 20 майдаги “Чет эл инвестициялари тўғрисида” ги Қонуннинг деярли барча асосий қондалари бу талабларга тўла-тўқис мос келади. Бундан ташқари, юқорида санаб ўтилган кўп сонли имтиёзлар Ўзбекистон ҳудудида хорижий инвестициялар иштирокида ташкил этилган корхоналар учун жуда катта қулайликлар тугдиради.

Ушбу имтиёзларнинг кўпчилиги республика иқтисодиётида молиявий ресурсларини жалб этиш билан боғлиқ объектив муаммолар мавжудлигидан дарак беради. Барча имтиёзлар энг аввало, хорижий бизнес вакилларининг Ўзбекистон иқтисодиётидан манфаатдорлигини оширишга қаратилган. Хорижий инвесторларга бундай муносабат ишлаб чиқаришда халқаро стандартларга эришиш усулларидан ва хорижий инвестицияларни жалб этиш учун рақобат курашининг шаклларида бирдир.

Мавжуд имтиёзлар тизими объектив зарур ижтимоий сиёсат хусусиятлари юзага келтирган миллий тадбиркорлик режими билан бозорнинг хорижий иштирокчилари учун қондалар белгилашнинг халқаро тартиби ўртасидаги зиддиятни ҳал қилади.

Бундай режим хорижий инвестицияларни жалб этиш жараёнини марказ ихтиёридан

чиқаришни тақозо этади. Аслини олганда, бу ўринда муайян макроиқтисодий шарт-шароитлар мавжуд бўлиб, улар микроиқтисодий субъектлар ҳаракатининг сабабларини белгилаб беради.

Умуман олганда, Ўзбекистонда инвестиция фаолиятини янада кучайтириш учун жиддий шарт-шароитлар яратилган. Бундан ташқари, миллий иқтисодиётни ривожлантиришнинг ҳозирги босқичида хорижий инвестициялар миллий иқтисодиётни жаҳон хўжалигига қўшилишнинг энг самарали шаклига айланади.

Жалб этилган хорижий инвестицияларни кўпайтиришга бундан буён ҳам, ёрдам бериш мумкин бўлган омиллардан бири давлат мулки бўлган, моддий активлар халқаро инвестиция лойиҳаларида қатнашиш учун қоида асосларини яратишдан иборат. Бу активлар шунчаки, хусусийлаштирилибгина қолмасдан, тегишли танлов асосида, у ёки бу инвестиция дастурига моддий улуш сифатида киритилиши мумкин.

Мана шу маънода, Ўзбекистонда тобора кенг амалга оширилаётган тадбирларни давлат корхоналари акциялари пакетини тадбир асосида сотиш билан моддий активларнинг бир қисmini кўшишни ўзаро боғлаб олиб бориш мумкин бўлар эди.

*Nomozov Qurbonali Fayzulla o'g'li
Umarova Moxichexra Xayotjon qizi*

“Iqtisodiy xavfsizlik” yo‘nalishi 2-kurs MIH-10 guruh magistrantlari

TIJORAT BANKLARI ORQALI JINOIY YO‘L BILAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH YO‘LLARI

Annotatsiya: *ushbu ilmiy tezisda jinoiy yo‘l orqali olingan daromadlarni legallashtirishning turli usul va uslublari tadqiq etilib, muallifning jinoiy yo‘l bilan olingan daromadlarni legallashtirishning turli sxemalari ishlab chiqilgan.*

Tayanch so‘zlar: *legallashtirish, jinoiy sxemalar, pul mablag‘larini yuvish, moliyaviy operatsiyalar, integratsiya, taqsimlash, bo‘linish.*

Bugungi kunda jahon amaliyotida moliyaviy texnologiyalar takomillashib borsada, lekin banklarda ularning moliyaviy xavfsizlik darajasini ta‘minlash ham yanada murakkablashib bormoqda. Jinoiy yo‘l orqali olingan daromadlarni legallashtirish usul va uslublari doimo takomillashib bormoqda, ularni huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlanishi tobora murakkablashib bormoqda. Oddiy sxemalar o‘rniga yanada murakkabroq ko‘p pog‘onali sxemalar kelib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoiy moliya oqimlarini aniqlash juda mushkul.

Pul mablag‘larini yuvish bo‘yicha jinoiy sxemalar tashkil etiladigan eng keng tarqalgan modellardan biri uch fazali model bo‘lib, u 1-rasmda keltirilgan. Modelga ko‘ra jinoiy daromadlarni legallashtirish quyidagi uchta fazalardan tarkib topgan: taqsimlash (placement), bo‘linish (layering) va integratsiya (integration). Sxemaga qarab mazkur bosqichlar kombinatsiyalanishi, bir-birini ustiga qo‘yilishi, dispersiyalanishi mumkin.

Taqsimlash (placement) – *bank muassasalari yoki fond bozori dastaklarida naqd pullarni uchinchi shaxs hisob raqamiga jismoniy o‘tkazishni o‘zida namoyon etadi. Mazkur faza pul mablag‘larning naqd shaklining naqdsiz shakli (naqdsizlanishi)ga harakatlanishi bilan tasniflanadi. Naqd pullarning kelib tushadigan hisob raqam egalari ko‘pincha talabalar, ijtimoiy himoyalangan fuqaro toifalari hamda muayyan turar joyga ega bo‘lmagan shaxslar hisoblanadi.*

Bo‘linish (layering) – *noqonuniy yo‘l bilan olingan daromadlarning kelib chiqish manbalarini yashirish maqsadida bir qator chalkash moliyaviy tranzaksiyalarni olib borish orqali ushbu daromadlarni ularning manbalaridan ajratishni o‘zida namoyon etadi. Mazkur bosqichda huquqbuzarlar tomonidan ko‘pincha bank to‘lov hujjatlari va boshqa qimmatli qog‘ozlar xarid qilinadi. Agar huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan mazkur operatsiyalar aniqlanmagan bo‘lsa, unda jinoyatchilarning keyingi bosqichdagi qidiruvi o‘ta murakkab bo‘ladi.*

Integratsiya (integration) – *legallashtirishning yakuniy bosqichi bo‘lib, u noinsof shaxslar o‘z xo‘jalik faoliyatida foydalanishni rejalashtirgan jinoiy yo‘l orqali olingan sarmoyalarga qonuniy maqomni berishga qaratilgan.*

1-rasm. Pul mablagʻlarini yuvish boʻyicha uch fazali model[1]

Mazkur bosqichda pul mablagʻlari, odatda, yuqori rentabelli tadbirkorlik faoliyati sohasiga qoʻyiladi. Shunday qilib, pul mablagʻlarini yuvish uchinchidan keyin, jinoiy yoʻl orqali olingan pul mablagʻlari goʻyo kelib chiqishi qonuniy boʻlgan iqtisodiyotga qayta yuboriladi. Barcha legallashtirish bosqichlarining yakuniga koʻra jinoiy sxemalar elementlari va iteratsiyalarni aniqlash faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlarida mavjud boʻlgan jinoiy doirasida norasmiy habar beruvchilar tarmogʻi yordamida amalga oshirish mumkin.

Biz quyida tijorat banklari orqali jinoiy yoʻl bilan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim sxemalarni ishlab chiqdik.

Jismoniy shaxs hisob raqamlari yordamida jinoiy yoʻl orqali olingan daromadlarni legallashtirish (2-rasmga muvofiq).

Mamlakat banklaridan birida jismoniy shaxslar koʻplab hisob raqamlar ochib, ularga xorijiy banklar orqali qator uchinchidan xorijiy valyutada pul mablagʻlari qoʻyilgan. Soʻng pul mablagʻlari yirik miqdorda yechiladi yoki turli davlatlarga jismoniy yoki yuridik shaxs-norezidentlar hisob raqamlariga oʻtkaziladi. Koʻpincha pul mablagʻlari Yevropa davlatlaridan biriga bitta kontragentga oʻtkaziladi.

Jinoiy yoʻl orqali olingan daromadlarni legallashtirishdan dalolat beradigan belgilar:

- xorijdan oʻtkazilgan yirik miqdordagi mablagʻlarni jismoniy shaxsnorezidentlar hisob raqamiga oʻtkazish;
- jismoniy shaxslarning hisob raqamlaridan xorijda oʻtkazmalar uchun tranzit hisob raqamlari sifatida foydalanish;
- turli jismoniy shaxslar tomonidan xorijiy bankda bitta jismoniy shaxs hisob raqamiga oʻtkazmalarni amalga oshirish;
- jismoniy shaxs hisob raqamlaridan yirik miqdordagi xorijiy valyutani yechish.

2-rasm. Jismoniy shaxs hisob raqamlari yordamida jinoiy yoʻl orqali olingan daromadlarni legallashtirish.

Jinoiy yo‘l orqali olingan daromadlarni legallashtirishning keng tarqalgan usullardan biri kredit sxemasi orqali legallashtirishdir.

Kredit sxemalari yordamida jinoiy yo‘l orqali olingan daromadlarni legallashtirish 3-rasmda keltirilgan.

Jinoyatchilar “A” kompaniyani ruyxatdan o‘tkazadi va banklarning biridan o‘z mol-mulkini, masalan, jinoiy yo‘l orqali olingan ko‘chmas mulkni garov ta‘minoti ostiga qo‘ygan holda ushbu biznesni rivojlantirish uchun kredit oladi. Shundan so‘ng mazkur shaxslar berilgan kredit mablag‘larini qandaydir offshor bankidagi o‘z hisob raqami (yoki soxta xizmatlarni to‘lash sifatida bir kunlik firmalar hisob raqamlari)ga o‘tkazadi hamda o‘zining “A” kompaniyasini bankrot deb e‘lon qilib, uni tugatadi. O‘z navbatida, qarzdorning majburiyatlarini to‘lash hisobiga ushbu kompaniyaning ko‘chmas mulki mazkur soxta kompaniyaga kredit bergan bankka o‘tadi. Natijada jinoiy yo‘l orqali olingan daromad rasmiy kreditga almashinadi, ya‘ni rasmiy kelib chiqish manbasiga ega bo‘lgandek go‘yo. Bu esa noinsof shaxslarga keyinchalik ushbu mablag‘larni o‘z maqsadlarida erkin foydalanishga imkon beradi.

Keltirilgan jarayonlarning mohiyatini tushunishga asoslangan jinoiy sxemalarning tahlili kredit tashkilotlarning har bir ushbu sxemalarni amalga oshirishda muhim amaliy rolini belgilab beradi. Ko‘rib chiqilayotgan jarayonning ajralmas sub‘ekti sifatida namoyon bo‘lgan bankka asoslangan umumtarkibiy bazis va jinoiy-qidiruv aloqalarni tuzish borasidagi o‘xshash mantig‘i ham jinoiy yo‘l orqali olingan daromadlarni legallashtirish (yuvish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tizimini, ham Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadlarida kredit tashkilotlarini alohida nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirish usullarini ishlab chiqishga imkon beradi.

3-rasm. Kredit sxemalari yordamida jinoiy yo‘l orqali olingan daromadlarni legallashtirish.

Shu bilan birga ushbu usullarni ishlab chiqish jarayonida shuni e‘tiborga olish kerakki, jinoiy sxemalar ham tobora murakkablashib bormoqda. Qonunga zid faoliyat bilan shug‘ullanuvchi sub‘ekt inson bo‘lganligini hisobga olib, birinchi navbatda, jinoyatchilarning faoliyatini belgilab beruvchi motiv va omillarning iqtisodiy mohiyatini tadqiq etish asosida chora tadbirlar ko‘rish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бекряшев А. Теневая экономика и экономическая преступность / А.К.Бекряшев, И.П.Белозеров, Н.С.Бекряшева. – Режим доступа: <http://newasp.omskreg.ru/bekryash/>.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida” gi qonuni. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 15 yanvardagi O‘RQ-516-sonli qonuni tahririda — qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 16.01.2019 y., 03/19/516/2484-son.
3. Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalari. “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami”, 2017 yil 29 may, 21-son, 401-modda.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Современный этап развития высшего образования и изменения образовательной парадигмы во многом предопределены множеством факторов, наиболее важными из которых являются: процессы глобализации и интеграции в международное образовательное пространство; развитие информационного общества и экономики, основанной на знаниях.

Ключевые слова: высшее образование, глобализация, интеграция, экономика, предпринимательство, оригинальность, конкурентоспособность, нематериальный актив.

Введение: В нынешнюю эпоху не природные ресурсы или природные богатства отличают богатое общество от отсталого, а накопление и развитие ресурса знаний. Образование никогда не было такой важной составляющей, как сегодня. Однако люди выбирают преимуществам которые получают от предлагаемых им образовательных услуг. Таким образом, для эффективного удовлетворения этих потребностей и желаний важно, чтобы маркетинговая ориентация применялась к концептуализации, разработке и предоставлению образовательных услуг.

Образовательные учреждения, прежде всего, должны быть конкурентоспособными. Часто это ключевой компонент успеха. Клиент просто появляется в зоне обслуживания, которую, как ожидается, «обслуживают». Действующая система доставки удовлетворит, не удовлетворит или порадует клиента. И всегда важно помнить, что клиента нельзя полностью отделить от услуги. "поставщики услуг" означают обучающее, прямо или косвенно связанное с услугами, предоставляемыми учащимся. Удовлетворенность и удержание учащихся зависит исключительно от того, каким образом учителя могут предоставить им свои лучшие услуги. Учителя не рассматриваются как «гуру», скорее они известны как поставщики услуг.

Анализ и результаты

Сектор образования переживает массовый бум благодаря многочисленным возможностям, созданным Интернетом и современными технологиями в целом. Согласно исследованию Orbis, к 2022 году мировой рынок электронного обучения превысит 275 миллиардов долларов[1], в основном за счет роста числа пользователей Интернета и растущего доступа к широкополосному Интернету и мобильным телефонам с доступом в мировую паутину.

Целью образовательного маркетинга является реализация различных маркетинговых стратегий на продвижения ценного учебного контента. И зачастую это единственный способ донести до учащихся новый учебный контент и завоевать популярность. Лидеры образовательной отрасли используют образовательный маркетинг, чтобы выжить в жесткой конкуренции в этой области. Весь мировой рынок образования в 2019 году измерялся суммой \$6,5 трлн. Мы видим, что прогноз, нижеприведенный в разыскании Edmarket. Digital-2017, оправдался. На цифровизированную элемент рынка теперь приходится до 4% от его общего объёма. [2].

Традиционные образовательные учреждения, а также частные разработчики выпустили более 500 000 образовательных приложений, многие из которых доступны в App Store и Google Play. Помимо образовательных приложений, рынок электронного обучения также насыщен онлайн-курсами, видео, электронными книгами и веб-сайтами, из-за чего новым игрокам очень сложно быть замеченными.[3]

Мировой рынок образования к 2030 г достигнет 10 трлн\$. [4]. Ориентация на мировые стандарты образования, повышение качества, актуальности и практической применимости образовательных продуктов и услуг становятся обязательной частью конкурентоспособности вузов. Обучение, учебные программы и стандарты обновляются в соответствии с современными передовыми технологиями, а также требованиями рынка труда до уровня компетентности будущих специалистов. Все это помогает внедрять больше маркетинговых инструментов в работу университетов.

В Республике Узбекистан проводятся огромные работы по развитию высшего образования, так в указе Президента Республики Узбекистан, от 08. 2019 г. № УП-584728 «Об утверждении

концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» руководитель нашей государства Ш. Мирзиёев установил одной из важных значений о включение не менее 10 высших образовательных учреждений республики в первые 1000 позиций списка высших образовательных учреждений в ранге интернационально общепризнанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education или Academic Ranking of World Universities), в том числе государственного университета Узбекистана и Самаркандского национального университета — в первые 500 позиций данного перечня. [5] В Республике Узбекистан ведется огромные реформы в сфере обучения, которая с свою очередь даёт толчок для развития онлайн-образования. Как видно из графика (см. рис.1.) мировой рынок онлайн-образования имеет тенденцию увеличения.

Рис. 1. Объём мирового рынка онлайн-образования [6]

Если университет фокусирует свою маркетинговую деятельность на потребностях практического применения полученных знаний, особенно важно разработать требования к качеству образовательных услуг и технологий для поддержания системы менеджмента качества. Качество образования - необходимое условие конкурентоспособности университета в условиях международной интеграции и высокой внутренней конкуренции. Это в первую очередь зависит от качества человеческих ресурсов, поэтому одним из основных направлений развития высшего образования должно стать развитие педагогического потенциала.

В связи с этим неопределимую роль во внутреннем маркетинге взаимоотношений играет разработка стратегии развития потенциала преподавателей вузов. В каждом вузе должна быть действующая программа обучения и поддержки персонала, которая, в свою очередь, является частью стратегического маркетингового плана развития учебного заведения.(см. рис. 2.)

Рис. 2. Принципы разработки маркетинговой стратегии [7]

В настоящее время построение эффективной системы достойного заработка для сотрудников вузов является задачей социально-экономического характера. От того, насколько хорошо построена эта система, зависит репутация и положение сотрудников университета на рынке образования.[8]

Маркетологи должны сосредоточиться на разработке высококачественных маркетинговых стратегий, соответствующих этой новой среде. В этом исследовании исследуются атрибуты маркетинга в социальных сетях высших учебных заведений Новой Зеландии. Было выявлено очень мало участия в использовании социальных сетей в качестве каналов коммуникации для

маркетинга. Рекомендуется ряд стратегий, чтобы привести маркетинг в соответствие со спросом и наилучшим образом использовать эту эффективную среду, а именно социальные сети. Результаты этого исследования имеют практическое значение для организаций, работающих в этой отрасли; где они могут использовать полученные данные для разработки эффективных маркетинговых стратегий, ориентированных на клиента [9].

Интернет внес революционные изменения в бизнес-ландшафт, создав целый ряд тактик цифрового маркетинга. Но с этими новыми тактическими вариантами менеджерам по маркетингу необходимо расставить приоритеты в том, чего они хотят достичь, и определить, в какую тактику цифрового маркетинга следует инвестировать [10].

Выводы и предложения

Проведенный анализ по действующим открытым данным свидетельствует о том, что в данном современном рынке сферы образования значительную роль в популяризации и продвижения ВУЗов играет маркетинговая стратегия ориентированная на PR компании в социальных сетях.

В частности во-первых в целях укрепления позиций на рынке образования созданы официальные веб-сайты, телеграм каналы, странички в фейсбуке и инстаграмме университетов;

во-вторых, почти у каждого университета открыты совместные образовательные программы для получения двойных дипломов и увелечения контингента своих студентов;

в третьих, на 2022 год В Республике Узбекистан 35 государственным высшим образовательным учреждениям предоставлен финансовая самостоятельность, которая даёт большие возможности для маркетинга в частности.

Проведенное исследование показывает недостаточную адаптация маркетинговой стратегии, сравнивая текущий изменения на рынке образовательных услуг.

Исходя из вышеуказанного, по моему мнению, одной из эффективных мер по решению адаптации маркетинговой стратегии является реформирование PR кампании, в частности увлечение бренда образовательного учреждения в сети интернет. Для популяризации определенного университета использование разных маркетинговых кампаний должно исходить из принципов узнаваемости. Поэтому, на мой взгляд, малозатратной мерой по укреплению, популяризации среди абитуриентов и студентов является реформирования маркетинговой стратегии с помощью увелечение контент-маркетинга, социального медиа маркетинга, рекламной рассылки, реферального маркетинга. Исходя из 4P нужно преобразовать маркетинговый план на краткосрочный план.

На мой взгляд, в целях укрепления на национальном рынке услуг, целесообразной мерой является в полном пересмотре брэнда. В результате создания нового брэнда и пересмотре текущей маркетинговой стратегии, будет увеличен рейтинг образовательного учреждения и поступление международных студентов.

Из этого следует, приведенное выше рекомендации по реорганизации маркетинговой стратегии, относящийся в современное сферу образования, обеспечит выигрышные позиции среди своих конкурентов.

Список использованной литературы

1. <https://www.websiterating.com/ru/research/online-learning-statistics/>
2. Электронная газета «Коммерсант» <https://www.kommersant.ru/doc/4509648>
3. *Best Education Marketing Strategies In 2021 (2022)* <https://comboapp.com/higher-education-marketing-agency/education-marketing-strategies>
4. https://innoagency.ru/files/Issledovanie_rynka_rossiyskogo_online_obrazovania_2020.pdf
5. Указ Президента Рес.Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-584728 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»
6. https://ntinews.ru/in_progress/likbez/edunet-znaniya-v-kazhdyu-mozg.html
7. Котляревская учебное пособие «Стратегический маркетинг» Екатеринбург 2019 г.
8. Lidia Białoń “Creating marketing strategies for higher education institutions” *MINIB*, 2015, Vol. 18, Issue 4, p. 129–146
9. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813038275> 637 – 646
10. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681320301567> 285-293

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ: НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Цифровой маркетинг превратился в важный инструмент для конкуренции на рынке. Поскольку все непреднамеренно погружаются в цифровую эпоху, ее использование является наиболее эффективным инструментом для охвата потенциальных потребителей.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, конкуренция, рынок, инструмент, цифровая эпоха, потребитель

Прежде чем использовать цифровой маркетинг в корпоративной структуре, необходимо понять, какое влияние цифровые платформы оказывают на процесс покупки клиентов. Он предполагает не только изучение цепочки потребления, но и изменяющейся среды, в которой распределяются потребители.

Способ получения информации является ключевым фактором, когда речь идет об анализе элементов, влияющих на потребительское потребление. Более того, некоторые исследования показали, что одним из инструментов, который в основном используется для получения представления о восприятии, поведении и рисках потребителей, является исследование рынка.

Цифровой маркетинг имеет четыре основных аспекта, присущих бизнес-платформе: веб-маркетинг и мобильный маркетинг, поисковая оптимизация (SEO), социальные сети и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) (рис-1).

Веб-маркетинг

Мобильный
маркетинг

Поисковая
оптимизация
(SEO)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

РИС-1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА[1]

ВЕБ/МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Это относится к мобильной платформе, которая позволяет предприятиям продавать. Этот инструмент представляет собой новую форму медиа, которая помогает предприятиям разрабатывать узконаправленные кампании. В международном образовании некоторые компании внедрили этот инструмент с целью охвата широкой аудитории. Компании BYOD (Bring Your Own Device) — это учреждения, которые поощряют людей использовать свои устройства для прохождения оценок или получения доступа к корпоративным ресурсам.

Напротив, Шонола (2016) разделяет позицию относительно использования этих устройств в международной образовательной индустрии. Поскольку сфера бизнеса — это рынок обучения,

интеллектуальные устройства способны вдохновлять на новые подходы к обучению. Тот же автор подчеркивает важность использования этого инструмента для компаний, занимающихся международным образованием, как наиболее эффективного средства коммуникации со своими целями. Кроме того, поскольку это также инструмент обучения, чем больше они используют портальные устройства, тем больше у компаний возможностей обеспечить, чтобы студенты могли посещать их образовательные платформы.

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

SEO нацелен на изображения, локальный, видео и академический поиск. Когда дело доходит до оптимизации, SEO включает в себя редактирование контента, а также HTML-коды для повышения релевантности веб-страницы определенным ключевым словам и соответствующей индексации.

Большинство потребителей используют в качестве поисковой системы Google. Есть две основные причины, по которым они используют Google. Во-первых, это одна из самых популярных и удобных поисковых систем, видимость которой увеличивает шансы на повышение прибыльности организации. Вторая причина заключается в том, что многие поисковые системы используют шаблоны поиска от Google, поэтому, если компания оптимизирует свою веб-страницу в Google, она также оптимизируется для других поисковых систем. [2]

Самая популярная академическая поисковая система — Google Scholar. С помощью этого инструмента поиск журналов и статей больше не доставляет неудобств студентам. Этот инструмент помогает людям находить статьи из разных источников и даже книги для чтения, покупки или цитирования.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Социальная сеть — самый популярный инструмент онлайн-коммуникации. Это позволяет людям создавать сеть для взаимодействия с другими людьми. Этот вид виртуального общения удобен как для малобюджетных, так и для высокобюджетных предприятий. Благодаря низким затратам предприятия могут продвигать, информировать и поддерживать связь со своими клиентами.

Поскольку молодые люди являются потребителями образования, для международного образования крайне важно использовать социальные сети, чтобы привлекать их и поддерживать с ними связь. Дагган и Бреннер (2012) утверждают, что 83% людей в возрасте от 18 до 29 лет являются пользователями социальных сетей и главными распространителями информации.[3]

Кроме того, вовлеченность студентов увеличивается благодаря социальным сетям. По данным Ivala & Gachago (2012), учащиеся за пределами классной комнаты разрабатывают новые способы обучения, поскольку устройства превратились в инструменты обучения, облегчающие повседневную академическую деятельность.

Хотя некоторые авторы поддерживают использование социальных сетей миллениалами, особенно студентами, другие опасаются их использования с молодежью. DeBell & Chapman (2006) выразили обеспокоенность по поводу использования социальных сетей молодежью.

Они упомянули, что миллениалы являются основными пользователями Интернета и социальных сетей. Согласно их исследованию, время, которое тратит студент колледжа в среднем, составляет восемь часов в день. Соответственно, Kuh (2001) соглашается с тем, что студенты колледжей обеспокоены дисбалансом между использованием Интернета и их социальной и профессиональной жизнью.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ

Когда дело доходит до эффективных методов международного образования, цель состоит в том, чтобы создать лояльность студентов и, следовательно, в первую очередь создать сеть клиентов. Следовательно, использование платформ, ориентированных на отношения, таких как CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), потенциально может повысить лояльность потребителей.[4]

CRM может принести пользу компании благодаря синергетической интеграции, а также стратегическому планированию. Он обеспечивает техническую связь между бизнесом и потребителем, чтобы они могли отслеживать функции друг друга. CRM основаны на трех

ключевых элементах фирмы: удержание клиентов, рост числа потребителей и привлечение клиентов.

Все эти элементы работают вместе, чтобы создать положительный результат, влияющий на отношения между потребителями и бизнесом.

CRM для международных учебных заведений

Руководители отдела образования предприняли инициативы по созданию новой концепции взаимоотношений с клиентами. Чтобы добиться лучших результатов, они уже приняли стратегию CRM для повышения производительности и улучшения отношений с потенциальными клиентами. Тем не менее, они высказали свое мнение по поводу этого термина.

Эта тема возникла, поскольку они рассматривают студента как «клиента», поэтому они стремятся разработать систему управления взаимоотношениями со студентами (SRM). Отношения со студентами помогают лучше понять студентов, собирая их знания на этапах их взаимодействия, таких как регистрация, подача заявки, зачисление, оплата и зачисление.[5]

Более того, SRM все еще находится в разработке. Он адресован образовательной среде, где процессы и стратегии соответствуют потребностям учащихся и академическим целям. Академические круги все еще работают над внедрением этого термина в отрасль и признанием его важности во всем мире.[6]

Вывод

Ключевой целью данной исследовательской работы является внедрение и влияние цифрового маркетинга на международное образование. Делая вывод о том, что инновации улучшают международную систему образования и, как следствие, улучшают взаимодействие со студентами во всем мире.

Рекомендации

- Компания должна адаптировать дизайн своих веб-сайтов к различным целевым странам. Согласно Kannan (2017), на поведение потребителей влияют их традиции и ценности. Потребитель воспринимает и адаптируется к своей культуре, в которой это напрямую влияет на его лояльность к бренду.
- Компания должна взаимодействовать с контекстуальными элементами, такими как география и местоположение, с помощью цифровых технологий. Им необходимо внедрить в свою CRM различные регионы, в которых они работают, чтобы создать более простую платформу для взаимодействия покупателя с клиентом.
- Повысьте удовлетворенность клиентов, расширив образовательные соглашения с университетами по всему миру, чтобы консультанты могли разнообразить портфолио учебных заведений и расширить предлагаемые варианты.

Список используемой литературы

1. Бойд, Д.М., и Эллисон, Н.Б. (2008). Сайты социальных сетей: определение, история и исследования. *Журнал компьютерных коммуникаций*, 13 (1), 210-230.
2. Брито, К. (2011). Маркетинг взаимоотношений – старое вино в новой бутылке? *Инновационный маркетинг*, 7 (1), 66-77.
3. Броснан, Ф. (2012). Бизнес-аналитика: что и где работает в цифровом маркетинге B2B. *Журнал практики прямого, данных и цифрового маркетинга*, 14 (2), 154–159.
4. Брюн, А.Д. (2008). Многоступенчатая модель влияния молвы через вирусный маркетинг. *Международный журнал исследований в области маркетинга*, 25 (3), 151–163.
5. Кастроново, К., и Хуанг, Л. (2012). Социальные медиа в альтернативной модели маркетинговых коммуникаций. *Журнал развития маркетинга и конкурентоспособности*, 6 (1), 117-131.
6. Кристакис, Д.А., и Морено, М.М. (2011). Проблемное использование Интернета студентами колледжей США: экспериментальное исследование. *ВМС Medicine*, 9 (1), 77-82.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты развития банковского сектора в условиях цифровизации экономики, тренды развития цифровых технологий банка, изменения под их влиянием бизнес-процессов, банковских продуктов и услуг, моделей обслуживания и развития собственной экосистемы.

Ключевые слова: банковский сектор, цифровые технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, блокчейн.

Развитие информационных технологий оказывает большое влияние на экономику, поведение людей и общество в целом. Именно мировой банковский сектор за несколько лет претерпел существенные изменения, в большинстве своем за счет цифровизации как среды, так и бизнеса. Разнообразие доступных технологий позволяет людям переходить на новые способы взаимодействия друг с другом и с бизнесом. Клиенты используют все больше каналов получения банковских услуг, пользуясь новыми платформами для взаимодействия с банками. Параллельно происходит адаптация технологий к изменениям в поведении людей, в результате чего появляются все более эффективные и низкочатратные решения для развития бизнеса. В результате цифровизации банковских процессов расширяется клиентский опыт. Термин «цифровизация» означает преобразование информации в цифровую форму. Однако в бизнес-контексте под цифровизацией обычно понимается два типа изменения операционных моделей. Первый — это перенос коммуникаций в цифровые каналы, и второй — автоматизация рутинных операций. Эти изменения тесно связаны между собой. Использование цифровых технологий и анализа больших массивов данных позволяет создавать принципиально новые банковские продукты. «Цифровые» и технологические компании выходят на рынок финансовых услуг, а крупные традиционные банки создают экосистемы, ориентируясь на наиболее прибыльные составляющие внутри банковской цепочки создания стоимости и за ее пределами.

Банковский сектор — типичный пример потребительского архетипа. Спрос на инновации здесь в основном диктуется потребителями. Их основные требования — сокращение времени на совершение банковских операций, возможность их осуществления в режиме 24x7, более удобное использование банковских продуктов и услуг, возможность получать другие услуги наряду с банковскими с помощью единого интерфейса. Эти потребности и являются драйвером инноваций в отрасли.

Темпы появления новых идей, технологий и бизнес-моделей очень высоки, так что ключевыми факторами конкурентоспособности и поддержания лояльности клиентов оказываются скорость вывода продуктов на рынок и их качество. Для успешного развития и внедрения инноваций банкам следует определить долгосрочную стратегию целенаправленной работы в этой области с четкими целями по трем типам инноваций. Эффективная работа с процессными инновациями невозможна без плана по цифровизации внутренних процессов. Для обеспечения необходимой скорости вывода новых продуктов на рынок, ключевого фактора продуктовых инноваций, требуется создавать партнерства и обеспечить наличие нужных компетенций как в области технологий, так и в сфере работы с персоналом. При работе с инновациями в построении бизнес-модели важно сосредоточиться на увеличении небанковских источников дохода, развивая собственные экосистемы и партнерства.

Банковский сектор — это локомотив внедрения цифровых и технологических решений и поставщик кадров в другие отрасли. Ведущие банки, которые осуществляют цифровую трансформацию, будут способны расширить линейку предоставляемых продуктов и услуг в рамках собственной созданной экосистемы. Средние и малые банки станут сегментированными игроками вне экосистем ведущих банков. Небанковские игроки (телекоммуникационные и ИТ-компании) будут предоставлять все больше финансовых услуг и станут полноценными конкурентами традиционных банков. Клиенты, в свою очередь, смогут получать в своем банке дополнительные услуги, связанные с телекоммуникациями, розничной торговлей, образованием, здравоохранением. Предложения будут персонализированными, а скорость банковских операций значительно вырастет.

Большая часть клиентов банка являются технологически продвинутыми пользователями. В течение последних лет выросло новое поколение клиентов, которые без особых усилий пользуются преимуществами цифровизации.

Сами банки тоже заинтересованы в трансформации, цифровизации своих услуг и довольно далеко продвинулись в этой области. Внедрение новых ориентированных стратегий в крупных банках, приход иностранных банков на рынок Узбекистана изменили ход игры на рынке в сторону цифровизации. Хотя еще многое надо будет сделать.

Количество местных разработчиков в сфере финансовых технологий пока остается на недостаточном уровне. Банки стали привлекать к проектам не только местных вендоров, но и опытных иностранных разработчиков, консультантов. Раньше такая тенденция наблюдалась только в частных банках. Появился первый цифровой банк в Узбекистане. Финансовые учреждения стремятся соответствовать требованиям рынка и конкуренции. В этой области еще много задач, над которыми надо работать. И банки постоянно находятся в поиске новых решений.

Конечно, сегодня мы можем наблюдать радикальные изменения в обществе, правительстве, экономике, бизнесе, торговле и банковском деле из-за значительных изменений в информационной системе.

После подписания Указа Президента «О мерах по кардинальному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан» для банковской системе поставлены задачи по организации «цифровых» банков и банковских подразделений, специализирующиеся на розничном банковском обслуживании и обслуживании клиентов с использованием инновационных банковских технологий для ещё большего улучшения качества обслуживания.

Исходя из этого, в 2020 году были зарегистрированы Anorbank и TBC Bank как цифровые банки в Узбекистане.

Действительно, концепция «цифрового банкинга» быстро развивалась в европейских странах в течение 2015–2020 годов. Цифровые банки широко используют современные цифровые инновации, чтобы предоставлять своим клиентам более удобные и полезные услуги.

Сегодня Anorbank и TBC Bank – оба цифровых банка, также предлагают своим клиентам полный набор цифровых услуг через мобильные приложения или персональные компьютеры. Это означает, что клиент цифрового банка может пользоваться банковскими услугами 24/7. Другими словами, в системе цифрового банка клиенту предоставляется мобильное приложение, а на основе мобильного приложения - высокая гибкость банковских операций с высокотехнологичной ИТ-инфраструктурой.

Конечно, возникает вопрос, в чем разница между сегодняшними коммерческими банками и недавно созданными цифровыми банками?

Для цифровых банков свойственно:

- не расширять сеть отделений банка;
- 100% система онлайн-коммуникации между банком и клиентом;
- качественное и удобное мобильное приложение;
- наиболее выгодные условия по депозитам и кредитам, отвечающие требованиям рынка (т.е. основанные на покупательском спросе);
- наличие быстрых, качественных, удобных и круглосуточных центров реагирования.

Это означает, что цифровая трансформация финансовых услуг поможет расширить экономические возможности клиентов, создав при этом широкий спектр возможностей для клиентов банка, что является важным шагом к увеличению финансовой активности. Другими словами, одна из перспектив цифровых банков - снижение стоимости услуг на 40-60% за счет цифровизации этих финансовых секторов. Посещение банка сэкономит время и деньги клиентов на бумажной волоките.

Словом, трансформация коммерческих банков и переход к системе цифрового банкинга - это ответ на развитие и активное распространение новых информационных технологий по всему миру, причем цифровые технологии не только улучшают качество продуктов и услуг, но и сокращают ненужные затраты. Другими словами, развитие цифровых финансовых услуг - важный аспект развития банковской и финансовой системы страны.

В нашей стране уже получили распространение современные удобные мобильные и онлайн-приложения с широкими функциональными возможностями.

Драйвером продуктовых инноваций в банковской отрасли являются такие технологические и цифровые тренды, как анализ больших массивов данных, углубленная аналитика, искусственный интеллект, а также блокчейн, позволяющий совершать операции без участия

посредников и бэк-офиса. Именно на основе сквозных технологий создаются принципиально новые, в том числе банковские продукты, обладающие коммерческим потенциалом, сервисы, возможности и услуги, требовавшие ранее личного присутствия физических и юридических лиц в банке, а теперь перешедшие в онлайн-среду, кастомизированные предложения, скидки, инвестиционные услуги и чат-боты для помощи клиентам в подборе продуктов. Основной мотивацией для выпуска продуктовых инноваций в банках является привлечение новых клиентов и удержание старых с помощью полного удовлетворения их потребностей. На открытие счета в банке и выпуск карты теперь требуется не больше недели, в некоторых банках — один день. Межбанковские переводы совершаются за считанные минуты. Такое ускорение процессов облегчило переход клиента из одного банка в другой, что сделало повышение лояльности клиентов одной из главных задач для банков.

Поэтому для привлечения и удержания клиентов банки выпускают принципиально новые цифровые продукты. Например, у Anorbank банка есть следующие продукты:

- ANORBANK в вашем кармане — мобильное приложение со всеми услугами банка

Самый простой способ управлять деньгами прямо из своего смартфона.

В любой точке мира. В любое время.

- TRIA - платёжная карта 3 в 1

Закажите карту онлайн и вам откроются новые возможности (Кэшбэк от 2% и более в партнёрской сети, Начисление до 10% годовых, Овердрафт до 5 миллионов сум);

- Карта 2 в 1 "MASTERCARD - HUMO".

Абсолютно новый вид карты в Узбекистане (Открываете одну карту вместо двух, Автоматическая конвертация, Оплата покупок в интернете):

- Карта рассрочки ANOR.

Для выпуска продуктовых инноваций необходимо постоянно генерировать новые идеи. Непрерывное отслеживание трендов и определение потребностей клиентов являются решающими факторами для выработки актуальных идей, обладающих коммерческим потенциалом. Кроме этого для развития продуктовых инноваций очень важна скорость запуска новых продуктов на рынок: чем быстрее банк выводит новые инновационные продукты на рынок, тем больше конкурентных преимуществ он приобретает.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г. за № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» Народное слово, 2020 г., 6 октября.

2. Постановление Президента Рес. Узбекистан от 3 июля 2018 г. за № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» // Народное слово, 2018 г., 4 июля.

3. Жуковская И.Е. Основные направления совершенствования методологии применения передовых информационно-коммуникационных технологий в статистической деятельности Республики Узбекистан в условиях формирования цифровой экономики. Статистика и Экономика. 2020;17(5):68-80. <https://doi.org/10.21686/2500-3925-2020-5-68-80>.

4. Хашиходжаев Ш.И. Влияние цифровой трансформации на экономические процессы в Республике Узбекистан. Сборник статей по итогам XIV международной научно-практической конференции «Современный менеджмент: проблемы и перспективы». – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019 – 801 с.

5. Абдрахманова Г. И., Вишневский К. О., Гохберг Л. М. и др. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: доклад к XX Апрель. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. 82 с.

6. Андреева М. ВТБ24 переходит на искусственный интеллект / ComNews, 2017. URL: <https://www.comnews.ru/content/106565/2017-04-04/vtb24-perehodit-na-iskusstvennyy-intellekt>.

7. <https://anorbank.uz/>

8. <https://smebanking.news/ru/41155>

9. https://cbu.uz/ru/press_center/news/436812

10. <https://uz.sputniknews.ru/20210601>

11. <https://plusworld.ru/journal/2021/plus-5-2021>

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА МАҲСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариши статистик ўрганилган. Муаллиф статистик усуллардан фойдаланиб қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқариши динамикасида ва структурасида бўладиган ўзгаришларни статистик баҳолаб таклиф ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: Қишлоқ хўжалиги, статистик кўрсаткичлар, сотилган маҳсулот хизмати, соф даромад, қишлоқ хўжалиги корхонаси, дехқон хўжалиги, меҳнат унумдорлиги, табиий яйловлар, пичанзорлар.

Қишлоқ хўжалиги ўзига хос хусусиятлари билан бошқа соҳалардан фарқланади.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг асосий воситаси ер ҳисобланади. Ернинг хусусиятлари қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг концентрацияси ва ихтисослашувида ўзига хос формаларни келтириб чиқаради. Тупроқ унумдорлигини ошириш учун ўсимликчиликда илмий системаларни ишлатишга имкон беради. Ернинг иштирокисиз қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариб бўлмайди.

Қишлоқ хўжалигида ер ресурслари қуйидаги тоифаларга ажратилади:

1. Ўсимликчиликнинг барча турларида фойдаланиладиган ерлар.
2. Табиий яйловлар ва пичанзорлар.
3. Қишлоқ хўжалигида кам фойдаланиладиган ва фойдаланилмайдиган ерлар.

Жаҳон қишлоқ хўжалигига 2020 йилда яроқли ерлар майдони 4 миллиард 480 млн.га га тенг. Шундан 1 миллиард 457 миллион га ер экинзор, кўп йиллик дарахтзор ва буталардан, 3 миллиард 5 миллион га пичанзор ва яйловлардан ташкил топган. Ер шарининг 30 % дан ортиқроқ қисми ёки 4,0 млрд. га майдон ўрмонлар билан қопланган. Қишлоқ хўжалигига яроқсиз ерлар эса 4,4 млрд. га дан иборат. Қишлоқ хўжалиги ерларининг каттагина қисми ҳар йили шаҳарлар майдонини кенгайтириш, саноат қурилиши, транспорт йўлларини қуриш ва бошқа мақсадлар учун қишлоқ хўжалигидан чиқиб қолмоқда.

Саноат тармоқлари деярли табиий шароитга мослашмаган ҳолатда иссиқ, совуқ иқлим шароитларида жойлаштирилади.

Қишлоқ хўжалиги, биринчи навбатда ўсимликчилик тармоқлари табиий шароитга мослашган ҳолатда жойлаштирилади. Шу билан бирга, чорвачилик тармоқлари ҳам маҳаллий табиий шароитларга мослаштирилади. Қишлоқ хўжалигида ўсимликчилик ва чорвачилик тармоқлари маълум бир экологик шароитда ривожланади, ҳолос.

Табиий шароит деганда муайян ҳудуднинг ер усти тузилиши, яъни рельефи, иқлими, ички сувлари, тупроқ, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси тушунилади. Табиий ресурсларга ер ости бойликлари, иқлим, ички сувлар, тупроқ ва ўсимликлар киритилади. Жойнинг рельефи қишлоқ хўжалигида маълум бир тармоқларни ривожлантиришга қулайлик яратади. Экинларни суғоришда, техникадан фойдаланишда текис ерлар жуда қулай ҳисобланади. Нисбатан ер ости сувлари чуқур жойлашган ерларда боғдорчилик, узумчилик яхши ривожланади. Бу ерда доимий эсувчи маҳаллий шамоллар хилма-хил касалликларнинг кўпайишига йўл бермайди.

Иқлим деганда мана шу жой учун хос бўлган об-ҳавонинг муайян даврлар мобайнида доимий такрорланиб туришига айтилади. Қишлоқ хўжалиги нуқтаи-назаридан иқлимнинг энг асосий элементлари ҳисобланган ҳаво ҳарорати, ёгин-сочин миқдори ва шамоллар энг муҳим аҳамият касб этади. Ҳаво ҳарорати ҳафталик, ойлик ва йиллик гуруҳлардан ташкил топган.

Қишлоқ хўжалигида мутлақ совуқ ва иссиқ ҳарорат, баҳор ойларида тушадиган энг охириги совуқ, куз фаслида тушадиган энг биринчи совуқ ҳам катта ўрин тутгани учун албатта ҳисобга олинади. Қишлоқ хўжалигида маданий экинларнинг вегетация давридаги фойдали ҳароратлар йиғиндиси катта аҳамиятга эга. Маданий экинлар экилишидан бошлаб то ривожланиши тўхтаган кунгача олинган ҳарорат миқдори ҳар бир экиннинг ривожланиш даврини кўрсатади ва у маданий экинларнинг вегетация даври деб юритилади.

Маданий экинларнинг вегетация даври қисқа ёки узоқ давом этиши мумкин. Одатда тропик минтақалардан келиб чиққан маданий ўсимликларнинг вегетация даври узоқ, мўътадил минтақа ўсимликларининг вегетацияси эса қисқароқ давом этади. Иқлим ҳар бир жойнинг ўзига хос

хусусияти билан характерланади. Текислик, тоғ ва тоғ олди, водий иқлими бир-бирдан кескин фарқланади.

Қишлоқ хўжалигида ёғин-сочин миқдори ва унинг фасллар бўйича тақсимланиши ҳам муҳим ўрин тутаяди. Айниқса куз, қиш ва баҳор ойларида ёғадиган ёмғир, қорларнинг оз-кўплиги экинларнинг экилиши ва ривожланишига катта таъсир кўрсатади.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш воситалари сифатида тирик организмлардан - ўсимлик ва ҳайвонлардан кенг фойдаланилади. Шу сабабли ҳам қишлоқ хўжалиги тараққиётида иқтисодий ва биологик қонунлар бир-бирига қўшилиб кетади.

Саноатда маҳсулот ишлаб чиқариш циклининг фазалари 4 та (ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол)ни ташкил қилса, қишлоқ хўжалигида эса бу жараён бошқачароқ:

- қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш;
- маҳсулот тайёрлаш;
- сақлаш;
- қайта ишлаш;
- сотиш;
- фойдаланиш.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш ресурслари ишлаб чиқарувчилар томонидан тайёрланиши ва унга ҳақиқий ишонч ҳосил бўлиши керак. Масалан, уруғ танлаш, уларни қайси жойларга ва қай муддатларда экиш мумкинлигини олдиндан билиш, унинг нави ва ҳосилдорлик имкониятини аниқлаш каби масалалар билан боғлиқ.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни амалга ошириш фақат меҳнат малакасигагина боғлиқ бўлмайди. У деҳқондан ишлаб чиқариш жараёнида юз бераётган ва юз бериши мумкин бўлган ўзгаришларни сеза оладиган ва ўз вақтида амалга ошира оладиган бўлишни талаб этади.

Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ресурслар ичида меҳнат буюмлари (уруғлик, дориворлар ва бошқалар) маълум муддатда фойдаланилиши шарт. Агарда шу муддатда фойдаланилмаса, келаси сафар улардан фойдаланиш учун тавсия этилмайди.

Қишлоқ хўжалигида ҳамма ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳам товар маҳсулоти бўлавермайди. Унда ишлаб чиқарилган кўпчилик маҳсулотлар (сабзавот, поллиз, боғдорчилик, узум, гўшт, сут, тухум ва ҳоказо) бир қисми ҳали йиғиб-териб олинмасдан туриб, қисман кишилар томонидан истеъмол қилинади.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш вақти билан иш даври орасида узилиш мавжуд. Бу узилиш билан йил мобайнида бир меъёردа маҳсулот ишлаб чиқариш, ишни давом эттириш мумкин эмас.

Қишлоқ хўжалигидаги яна бир ўзига хос хусусият маҳсулот ишлаб чиқариш вақтининг узунлигидир. Кўпчилик маҳсулотлар етиштириш учун бир йил ва ундан ортиқ вақт талаб қилинади

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тез бузилиш хусусиятига эга (ачиш, бузилиш, нобуд бўлиш). Бунинг оқибатида ҳар йили жуда катта миқдорда маҳсулотлар нобуд бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, қишлоқ хўжалиги бошқа соҳалардан ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. У ишлаб чиқариш ва маҳсулотни сотиш жараёнида анча мураккаб вазифаларни ҳал қилишни талаб қилади.

Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi
TDIU masters MIIT-02 group

WAYS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTERPRISE FUNCTIONAL OPERATIONS

Annotation. This article explores the benefits of digital transformation in the process of working with gifted students at Tashkent State University of Economics.

Keywords: digital transformation, gifted students, functional operations

Introduction. The basis of the digitization process in the modern world is the transmission of data over the Internet and the global network through various gadgets. The most superior and obvious advantage of information management technologies is that they do not remain just theory. It is being implemented in almost all directions and areas. The Ministry of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan approved the President's "Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021", March 2, 2020 Extensive work is being carried out in the decree "On the state program for the year of development."

The President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev said, **“If we do not move to a digital economy, we will be left behind. We need to develop a national concept of digital economy, which envisages the modernization of all sectors of the economy on the basis of digital technologies”**. On this basis, more than 67% of the population of Uzbekistan (22.5 million users) have access to the World Wide Web. studies have been conducted. At the same time, the number of third and fourth generation mobile users exceeded 16 million subscribers. In particular, this year it is planned to establish at least 800,000 Internet ports for broadband and 12,000 kilometers of fiber-optic communication lines. About 340,000 subscribers have received telecommunications equipment to expand broadband networks on the Internet. Telecommunication devices distributed across regions were installed and installed by specialists. Today, 281,000 port devices are installed.

The results from successful transformations show that these organizations deploy more technologies than others do (Exhibit 1).

We know that we are on the path of innovative development aimed at radically renewing all spheres of life of the state and society. In today's fast-paced world, a state based on new ideas, new ideas and innovations is achieving its goals.

Digital transformation requires an altogether new institutional logic and effective response at a requisite organizational level. Digital transformation leaders, in turn, are focused on changing business processes and adapting organizational structure. A characteristic feature of successful enterprises is an orientation towards the identification and restructuring of inefficient processes. In addition, the efforts of leading companies are focused on a specific task: improving the efficiency of production operations and enterprises and creating added value for customers through competitive advantages.

About 80% of successful projects are related to timely investments in the continuous improvements. Leaders create a team within the organization that is busy constantly improving key indicators and making decisions on the relevance of introducing new tools.

The level of understanding of the enterprise’s business model, its main competitive advantages and potential to reduce costs and increase market share are the basis for the implementation of digital transformation.

Exhibit 1

Organizations with successful transformations deploy more technologies than others do.

Digital technologies, tools, and methods currently used by organizations, % of respondents¹

¹ Respondents who answered “other” or “don’t know” are not shown.

² Respondents who say their organizations’ transformations were very or completely successful at both improving performance and equipping the organizations to sustain improvements over time, n = 263.

³ n = 1,258.

Figure 1. Transformation of a high-tech enterprise as a part of the development of digital technology

Innovation means the future. If we start building our great future today, we must start with innovative ideas, innovative approaches.

In this regard, the study and analysis of the concept of creating a software system based on digital technologies in developed countries in the implementation of digital technologies in the process of working with gifted students, the development of strategies for the development of digital technologies based on national concepts, multi-sectoral indicators is to develop the Digital Gifted Students concept for decision-making and implementation, university rankings, and convenience.

The main customers of the Digital Gifted Students software and mobile application development project will be university faculty and students and their parents. I think this project is beneficial for the university as well as for the university staff and students.

*Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi
TDIU MIIT-01 magistranti*

DIGITIZATION OF MANAGEMENT PROCESS USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Abstract. *This article discusses the introduction of a single interactive portal that simplifies the management system of organizations, enterprises and institutions using modern information and communication technologies.*

Key words: *Information Communication, Digital Technology, digitization*

Introduction. At present, the role of digital technologies in the modern economy has become clear and obvious. It would not be an exaggeration to say that it is being used in all organizations, enterprises and institutions, in the management system of all spheres of social production. Information management is one of the most superior and obvious advantages of technology only when it is not left out as a theory. It is being introduced into practice in almost all directions and spheres. At the same time, many problems remain in the implementation of Information and Communication Technology in most enterprises of our country. Therefore, the program on the implementation of the strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan in the year of active investment and Social Development also attaches great importance to this.

President Of The Republic Of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev

"We're going to be left behind if we don't move into the digital economy. We need to develop a national consensus on the digital economy, which implies the renewal of all sectors of the economy on the basis of digital technologies. On this basis, it is necessary to implement the program" Digital Uzbekistan – 2030 "in life" [1], his words indicate the full and consistent introduction of modern information and communication technologies in all spheres and directions of our society. It is against this background that a number of works are being carried out on the introduction of modern technology in our country. The decision of the Cabinet of ministers adopted the concept of "Wise City", according to which the main directions for the introduction of a number of projects such as "smart education", "smart transport", "smart power" were defined.[2] This shows that the broad implementation of modern information and communication technologies in our society, as well as the opportunity to introduce digital technologies into all spheres through its practical application, is being seen as an urgent problem at the present time. As an obvious example, the head of our state Shavkat Mirziyoyev stressed the need to carry out a number of works on the issues of the introduction of digital technologies in the agricultural sector as well. It set out a number of tasks on the formation of land accounting and state cadastres, the introduction of digital technologies into the industry.[3]

The wide application of computer technology in education in the last decade has attracted interest in pedagogical science. Russian and foreign scientists have made great contributions in solving the problem of computer technology in teaching. Including G.R. Gromov, V.I. Gritsenko, V.F. Sholokhovich, O. I. Agapova, O.A. Krivashev, S. Papert, G. Kleyman, B. Sendov, B. Hunter and others. They carried out a lot of work on informatization in the educational process. At present, great importance is attached to digital technology, and all spheres are digitized with slow priming. A number of researches, ideas and suggestions on digitization of education are being carried out. Including Леонов, С. А. (2018). Интеграция здравоохранения, образования и информационно-коммуникационных технологий в рамках цифровизации отечественной медицины. *Актуальные проблемы экономики и управления*, (3), 35-39.[4] The article is aimed at digitizing the medical sector using modern information and communication technologies. Сафуанов, Р. М., Лехмус, М. Ю., & Колганов, Е. А. (2019). Цифровизация системы образования. *Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: экономика*, (2 (28)). [5] Котенёва, Д. С., Бут, Е. А., & Гурова, Е. А. (2020). Цифровые технологии в

системе образования. *Молодежный научный форум*, 78.[6] those who have made a number of ideas and proposals on the digitization of the education system. At present, it is not an exaggeration to say a lot of scientific research researchers, professors. The above-mentioned scientists have carried out great work on the digitization of the educational sphere. I can say a lot of our brogan professors doing research in the same field and in the same direction. The main thing is when we get the necessary information, knowledge from them and create the necessary skills, from the necessary level of education to the digitization paint. We are moving forward with the idea of digitizing the management system while working with digital technologies as hold and their successor, which studied the research studies of the above scientists.

Material and methods. Currently digitization is one of the urgent tasks. This is reflected in all spheres, and not in the sphere of Education. Our goal is also to introduce digital technology into practice using modern information and communication technologies to exactly such areas, directions, centers and to contribute to society.

Information and Communication Technology (ICT) itself is a set of production processes and software and technical tools in accordance with the objectives of collecting, processing, storing, distributing, displaying and using data in the interests of the users, whatever the bottom line. As for the automation of management work, we mean the use of mathematical methods, automatic devices and computational techniques in solving the issues of managing the activities of enterprises, departments, territorial associations, urban farms, networks and organizations. The possibility of automation of Information Processes is the main scientific and technical basis for the creation of a system of automation of Management Affairs. We can completely change the technology of Information Processes in the management of developed technical tools. In other words, the enterprise should ensure the quickness and reliability of the information that reflects the situation in the activities of the institutions and organizations, make the recording of information simple, search and group the necessary messages, increase their speed, perfect information storage, reduce the labor of a person in the preparation of reports, increase the quality of communication and information flow between economic, complex analysis is an expression from the solution of the issues of performance, forecasting, optimization, planning and organization. The main purpose of restoring such systems is to develop a single interactive system capable of creating convenience for the Centers and employees of the institutions and organizations of the enterprise, automation of Information Processes.

On the basis of automation of information processes, it is possible to use the methods of solving the issues of planning, design and management. The difference between the automation of management work from traditional control systems based on the manual or mechanical execution of Information Processes is that the main way of organizing the creation and use of this system will be expressed in the form of special rules. The process of some stages of management does not reduce the effort that goes into preparing the information regarding the solution of the issue. In this case, a violation of the parallelism in the input and output of information, samples, as well as in the preparation of the application apparatus creates difficulties in the use of technical means of processing programs and information. It is difficult it will lead to delays in solving the issue of forecasting the future for a long period of time on the basis of operational and actual data, in carrying out the planned tasks quickly, in providing the information used in the management. To this end, in the educational system, every department, organization and institution within the framework of its own direction, if the programming system is destroyed, we can achieve high results as mentioned above, and also increase and increase in education and management system.

Results and discussions. Digitization of the management process is also effective in this respect, in which the issues of Accountancy and management are solved within a single framework, and in the second, the way of Information movement, that is, from the primary information to the management information, which is put into a single system, is completely covered. There will be a single mathematical model of the digitization system of the management process, that is, a set of interrelated mathematical models of different levels. On the basis of this set of models, the system automatically puts the issue of optimization (optimization) and planning and is solved. The productivity of this system is achieved by the automatic execution of all actions evazi. Automation of managerial work is a type of organizational economic system of management. Automation of management work is a complex system, which in its structure embodies the fundamental systems. This system is part of a system that is separated based on certain criteria and meets the specific objective and issues of management. Within the same issues, it can be viewed as a separate system.

The volume of communication and information services provided by macroeconomic indicators of the digital economy is growing.

**Volume of communication and information services
(at current prices, billion. sum)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	5181,5	6306,8	8196,7	10332,6	10891,7	13852,3
including:						
publishing services	261,6	382,6	468,6	584,1	617,8	741,3
television and programs services for the production of film and Video Films, services for recording and publishing of musical works	33,6	39,0	46,9	74,9	123,2	89,5
services for creation of broadcasting and programs	83,4	183,5	257,3	377,5	439,3	650,9
telecommunications services	4595,4	5421,5	6946,8	8389,1	8624,0	10233,7
computer programming, consulting services and other auxiliary services	142,5	187,7	325,5	666,1	698,2	1428,2
services in the field of information	65,0	92,5	151,6	240,9	389,2	708,7

According to statistics, the volume of Information Services totaled 5181.5 billion soums in 2015, this figure reached an increase of 13852.3 billion soums by 2020. Even in the intermediate period, the growth trend can be seen. In 2016, this figure amounted to 6306.8 billion soums, and in 2017 it grew to 8196.7 billion soums. Only in 2018, the figure rose sharply to a level of 10332.6 billion soums.

During the period of analysis, the volume of communication and Information Services, indicated by macroeconomic indicators, recorded high growth rates.

It is clear that the software system and the demand for it is increasing because now every organization has a convenient knowledge of the use of ready-made software systems in the institution and at the same time it leads to the innovative development of employees, young personnel and students to work deeper on themselves, avoiding eskilik sarxit. Currently, the world is working on a digitized education system. The results of statistical analysis can be seen as a vivid example of this.

Conclusion. In conclusion, it can be noted that if we digitize all spheres and centers using modern information communication technologies into the management system of institutions and organizations of the enterprise, labor productivity and efficiency will increase and opportunities will increase in the process of the activities of these above institutions.

“The future of the country's economy without a digital economy is great, ” says the president of our country, Shavkat Mirziyoyev.

Due to the fact that the digital economy covers the whole world, any state project on informatization and digitization should be studied both on the basis of a single coding system, and on the basis of identifying information related to economics and management.

The most important aspect in the development of the digital economy and at the same time the most difficult stage – it is necessary to simplify the business environment and maximally reduce the cost of communication of people and business with the state. If the current issues are resolved in a step-by-step, systematic and based on world experience, Uzbekistan will also be one of the developed countries with a perfectly developed digital economy.

The implementation of the above proposals into practice, in our opinion, will allow the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan to increase Management in the educational system.

References

1. Decree of the president of the Republic of Uzbekistan “on approval of the strategy” digital Uzbekistan-2030” and measures for its effective implementation " October 5, 2020, PP-6079
2. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 18.01.2019 48-th resolution
3. Shavkat Mirziyoyev, New strategy of Uzbekistan. T.2021 year
4. Леонов, С. А. (2018). Интеграция здравоохранения, образования и информационно-коммуникационных технологий в рамках цифровизации отечественной медицины. Актуальные проблемы экономики и управления, (3), 35-39.
5. Сафуанов, Р. М., Лехмус, М. Ю., & Колганов, Е. А. (2019). Цифровизация системы образования. Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: экономика, (2 (28)).
6. Котенёва, Д. С., Бут, Е. А., & Гурова, Е. А. (2020). Цифровые технологии в системе образования. Молодежный научный форум, 78.

7. Леонов С. А. Обеспечение качества деятельности образовательного учреждения / С. А. Леонов // *Дизайн. Материалы. Технология*. 2014.

8. Леонов С. А. Оптимизация качества деятельности образовательного учреждения / С. А. Леонов. // *Дополнительное профессиональное образование в обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона. Сборник статей I международной научно-практической конференции Там-бов: Изд-во Першина Р. В., 2014.*

9. Леонов С. А. Экономическая модель менеджмента качества в образовательном учреждении / Ю. А. Антохина, С. А. Леонов. // *Национальные концепции качества: обеспечение устойчивого развития экономики; под. ред. Горбашко Е. А. Сборник материалы пятой международной научно-практической конференции СПб.: Изд-во Культ-информ-пресс, 2014.*

10. Леонов С. А. Модели формирования качества деятельности образовательного учреждения / С. А. Леонов. // *IV международный научно-практический форум эффективные системы менеджмента – стратегии успеха; г. Казань 20–22 ноября 2014 г. Сборник научных статей по итогам международного форума Казань: Изд-во, 2014.*

*I.f.n, Ismailov Akmal Maxsudovich, TDIU dotsenti,
Azimov Aslidin Ibragim o'g'li
TDIU, MEKP-11 guruh 2-bosqich magistranti*

YURTIMIZDA TADBIRKORLIK: KECHA VA BUGUN

Annotatsiya. *Mazkur maqolada tadbirkorlik va tadbirkorlik subyektlariga qaratilgan izchil islohotlar, mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va tadbirkorlikning kechagi holati va buguni tahlil qilingan.*

“Tadbirkorlik” tushunchasi hozirgi nafaqat iqtisodiy rivojlangan davlatlarning, balki bozor iqtisodiyotiga endi kirib kelayotgan rivojlanayotgan mamlakatlari iqtisodiy hayotining ajralmas qismi bo'lib qolgan. Erkin tadbirkorlik negiziga qurilgan iqtisodiyotga ega davlatlar bugungi kunning turli favqulodda o'zgarib borayotgan muhitiga moslashib, bardosh berib, turli iqtisodiy va moliyaviy inqirozlardan o'tib, o'z ishlab chiqarishini, milliy iqtisodiyotini saqlab kelmoqda. Tadbirkorlik muhiti yaratilmagan davlatlar esa boshqa buyuk davlatlarga moliyaviy qaram bo'lib qolmoqda.

“Tadbirkorlik” bozor iqtisodiyotiga xos iqtisodiy faoliyatdir. U muayyan ijtimoiy-iqtisodiy natijaga erishish maqsadida tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va ayirboshlashni tashkil etish bo'yicha mulkdorlarning yoki ular vakillarining ongli va maqsadli iqtisodiy faoliyatidir.

“Tadbirkorlik” tushunchasi tadbirkorning ensiklopedik lug'atida quyidagicha ta'riflanadi:

Tadbirkorlik – (ingl. enterprise) shaxsiy daromad, foyda olishga qaratilgan fuqarolarning mustaqil faoliyati. Bu faoliyat o'z nomidan, o'z mulkiy mas'uliyati va yuridik shaxsning yuridik mas'uliyati evaziga amalga oshiriladi. Tadbirkor (frn. entrepreneur) qonun tomonidan taqiqlanmagan barcha xo'jalik faoliyati, shu jumladan, vositachilik, sotish, sotib olish, maslahat berish, qimmatbaho qog'ozlar bilan ish olib borish bilan shug'ullanishi mumkin.

Tadbirkorlik ilmiy manbalarda, eng avvalo, g'arbda rivojlangan va ilmiy asoslangan, deb ta'kidlansa-da, bu faoliyat, sharq xalqlarining iqtisodiy qadriyatlarini sifatida undan h'am ancha avvalroq qadrlangan. Aytaylik, tovar-pul munosabatlari dastlab sharqda rivojlanib, asta-sekin g'arbgacha ko'chgan. Biz o'rganayotgan va tadqiq qilinayotgan mavzu nuqtai nazaridan yondashilgan holda o'rganishimiz ham shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi 3000 yillik “Avesto”da ham nafaqat tadbirkorlik bilan shug'ullanish, balki ko'zlagan maqsadga faoliyatning samarasi bilan erishish mumkinligi qayta-qayta ta'kidlangan. Bunda “yerdan foydalanish, bug'doy ekish va natijasining samarasiga yetish uchun yerni bir emas, yuz marta haydash zarurligi” uqtiriladi.

Milliy tadbirkorliligimizning qator xususiyatlari buyuk olim Farobiyning “Fozil kishilar shahri” asarida ham o'z ifodasini topgan. Bu asarda u kishilarni asosan mulkdor, ya'ni tadbirkor bo'lishga va uning natijasida inson qashshoq holda yashamasligini uqtirib, ishlab chiqarish ehtiyojiga ham, shaxsiy iste'moliga ham xarajat qilishda tartib va me'yorga amal qilishga chaqiradi. Farobiy mulkni befoyda jamg'arishdan farqli ravishda mulk egasi bo'lish yomon odat emasligini, chunki mulk halollik bilan to'planadigan bo'lsa, qashshoqlikda yashashga qaraganda badavlatlik afzal ekanligini tushuntiradi. U “Kimda-kim o'z ixtiyorida bo'lgan mulkni foyda chiqarish uchun muomalaga qo'shmay, o'zi uchun jamg'arsa, juda katta zarar keltiradi, deb ta'kidlaydi. Tadbirkorlikning nazariy asoslarini sharq mentaliteti xususiyatlaridan o'rganishda “Temur tuzuklari” alohida ahamiyat kasb etadi. Amir Temurning barcha olamshumul g'alabalariga sabab ham tadbirkorlik bilan ish yuritishi, tadbirkorlikni o'z tafakkuri va

harakati shiori qilib olganligidadir. Amir Temur o‘z davrida tadbirkorlikning nafaqat xususiyatlarini, balki amal qilish asoslarini ham ko‘ra bilgan va ularni:

- ma‘lum bir sabablarga ko‘ra sarmoyasidan ajrab qolgan tadbirkorlarga davlat xazinasidan yordam berish zarur, bu bilan ular avvalgi salohiyatlarini tiklab oladilar;

tadbirkorlik va hunarmandchilik bilan shug‘ullanayotgan aql-idrokli kishilarga nisbatan g‘amxo‘r bo‘lish, ularning xizmatini qadrlash va shu orqali ularni yaratuvchanlik va savobli ishlarga rag‘batlantirish;

- poklik, iymon-e‘tiqodlilik, adolatlilik kabi qoidalarga bo‘ysungan holda daromadlarni adolatli taqsimlash;

- tadbirkorlik faoliyati bilan mashg‘ul bo‘lgan kishilarga yetarli sarmoya berishda, deb bilgan.

Tadbirkorlikni ta‘riflashda otashin vatanparvar, ma‘rifatchi Abdulla Avloniy shunday fikrlagan: ”Inson hatti-harakatlarining qaysi biri foydali, qaysi biri zararli ekanligi o‘ziga ravshan bo‘lmaguncha kuzatadi va foydaliligini tanlab olib, o‘zlashtiradi, zararliligini rad etib, ulardan o‘zini olib qochadi”. Bu g‘oya bugungi

kunda iqtisodiy tanlov qoidasiga aynan tadbirkorlik bilan amal qilishga, resurslar cheklangan sharoitda ularni nimani ishlab chiqarish iqtisodiy jihatdan ma‘qul bo‘lsa, shunga sarflash yo‘li bilan faoliyatni tanlab olishga ma‘lum bir tamal toshidir.

Yurtimizda Prezidentimiz tomonidan e‘lon qilingan 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining 3-ustuvor yo‘nalishi-“Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish” bandida belgilab qo‘yilgan edi:

“Aholi bandligi real daromadlarini izchil oshirish-mehnatga layoqatli aholining mehnat va tadbirkorlik faolligini to‘liq amalga oshirish uchun sharoitlar yaratish, ishchi kuchi sifatini yuksaltirish, ishga joylashtirishgamuhoj shaxslarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini kengaytirish.

Yurtimizda olib borilayotgan qator islohotlar tadbirkorlikni kengaytirish va zamonaviy tizimlarni yurtimizga olib kirish, monopoliyaga qarshi olib borilayotgan chora-tadbirlar ham bizni “tadbirkorlik” va “tadbirkorlik madaniyati” va ularni yanada rivojlantirish sohasini kengroq va batafsilroq o‘rganishga chorladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyoning barcha sohalarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi ortib bormoqda. Bunga esa yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka yaratib berilayotgan islohotlar sabab bo‘lmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Quyidagi jadvallarda ham O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining ulushi ayrim sohalarda yildan-yilga o‘sib borayotganini ko‘rishimiz mumkin:(1-jadvalga qarang.) So‘nggi 5 yillikdagi tahlil shuni ko‘rsatadiki, YAIMning 50%dan ko‘p ulushi aynan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hissasiga to‘g‘ri keladi. Qurilish sohasida aholining 70%dan ortig‘i band. Pandemiya paytida ham Respublika iqtisodiyotining ayrim sohalarini nisbatan faoliyati to‘xtatilgan bo‘lsada, qurilish ishlari faoliyati davom ettirildi. Bu esa aholi daromadlariga katta yordam berdi. Mahsulotlarning ishlab chiqarish va bozorga yetkazib berishda eksport-import tizimida pandemiya davrini hisobga olmaganda tadbirkorlarimizning mehnatini alohida e‘tiborga olish o‘rinli. 2018-2019-yillarda mahsulotlarni chet elga eksportida 27% tadbirkorlik zimmasiga to‘g‘ri kelmoqda. Mahsulotlar importida yildan yilga o‘sish kuzatilmoqda- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 2019-yilda hattoki 61.6%ni tashkil etdi.

1-jadval

**Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi
(umumiy hajmga nisbatan % da)**

Yil	YaIM	Sanoat	Qurilish	Bandlik	Eksport	Import
2016	66,8**	45.3	66.9	78.2	26.0	46.8
2017	65,3**	41.2	64.8	78.0	22.0	53.6
2018	62,4**	37.4	73.2	76.3	27.2	56.2
2019	56,0**	25.8	75.8	76.2	27.0	61.6
2020	55.7	27.9	72.5	74.5	20.5	51.7

Jahon davlatlari 2008-yilda AQShda boshlangan Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozini boshidan o‘tkazdi. Hali beri bu inqiroz talafotlari bartaraf etilmasidan, 2019-yilda boshlangan koronavirus ortidan boshlangan butunjahon pandemiya sharoitida manaman degan rivojlangan davlatlar ham iqtisodiyoti

boshi berk ko'chaga kirib qoldiva yangi iqtisodiy choralar ko'rishni taqozo etdi. Dunyo iqtisodiyoti butunlay o'zgarib ketdi. Bu iqtisodiy inqirozlar ortidan dunyoda ayrim tadbirkorlik sohalari bankrotlik e'lon qilgan bo'lsa, ayrim biznes yo'nalishlari rivojlandi. Tadbirkorlikda "online business"ga o'tish yanada tezlashdi.

Yurtimizda Prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi

Yildan-yilga tadbirkorlik sohalari ham, subyektlari ham faollashib bormoqda. Turli tarmoqdagi mustaqil tadbirkorlik subyektlari sonining ortib borishi ham iqtisodiyot tarmoqlarida nufuzi ortib, o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. (2-jadvalga qarang). Sanoatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari 2016-2020-yillarda mahsulot ishlab chiqarish ulushi sezilarli darajada o'zgan.

2-jadval.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi

Sohalar	2016	2017	2018	2019	2020
Sanoat (mlrd.so'm)	50654.5	61367.8	87962.0	83344.2	103020.8
Qurilish (mlrd.so'm)	19671.0	22469.4	37451.7	53960.9	63866.6
Bandlik (ming kishi)	10397.5	10541.5	10128.8	10318.9	9865.7
Savdo (mlrd.so'm)	78935.6	92973.0	114896.4	138920.7	164106.1
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (mlrd.so'm)	118011.4	152010.5	191759.2	219466.9	253238.2

2016-yilda 19671 mlrd so'm mahsulot ishlab chiqargan bo'lsa, 2020-yilda 63866,6 mlrd so'm 3 barobardan ko'p natijaga erishgan. Savdo, xizmat ko'rsatish, qishloq, o'rmon, baliq xo'jaliklarida ham o'sish kuzatilgan va ishlab chiqarish rivojlanib bormoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, yurtimiz keng imkoniyatlarga va salohiyatga ega, bu esa iqtisodiyotimizni qudratini yanada yuksaltirishga sharoit yaratib beradi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda aholining keng qatlamini tadbirkorlikka jalb qilish va ularning daromad manbalarini kengaytirishga qaratilgan "Har bir oila — tadbirkor", "Yoshlar kelajagimiz" va boshqa ijtimoiy dasturlar doirasida jami 13 trln so'mdan ziyod imtiyozli kreditlar ajratilib, 600 mingdan ziyod oilalarni qamrab olishga erishildi.

Prezident Shavlat Mirziyoyev "Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorga ko'ra:

1. 2021-yil 1-maydan boshlab tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha choralari joriy etiladi: Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan:

- Markaziy bank asosiy stavkasining 1,75 baravaridan oshmagan miqdordagi foiz stavkasi bilan kichik tadbirkorlik sub'ektlariga milliy valyutada beriladigan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarini qoplash uchun kompensatsiya, uning belgilangan miqdorlarini saqlab qolgan holda, taqdim etiladi;

- "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimida ro'yxatga olingan fuqarolarga tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish uchun kredit miqdorining 75 foizigacha, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravaridan ortiq bo'lmagan tijorat banklari kreditlari bo'yicha kafillik beriladi;

- tadbirkorlik sub'ektlariga bank kreditlari bo'yicha kompensatsiya va kafilliklar kredit shartnomalari sonidan qat'i nazar beriladi. Bunda, kompensatsiyalar taqdim etilayotgan kreditlarning umumiy summasi 10 mlrd so'mdan, kafilliklarning umumiy summasi esa 8 mlrd so'mdan, biroq umumiy kredit summasining 50 foizidan oshmasligi lozim;

Eksportni rag'batlantirish agentligi eksport qiluvchilar tomonidan tovarlar ular bo'yicha to'lovlarni kechiktirib to'lash sharti bilan eksport qilinganda, ularning aylanma mablag'larini to'ldirish uchun revolver kreditlarni moliyalashtirishga tijorat banklariga moliyaviy resurslar taqdim etadi.

Bunda, ushbu resurslar hisobidan kreditlar to'lovlar kechiktirilgan muddatga va eksport qilinayotgan mahsulotlar qiymati miqdorida, biroq 3 million AQSH dollari ekvivalentidan ko'p bo'lmagan miqdorda, yillik 4 foizli stavka (shundan, 2 foizi bank marjasi) bilan ajratiladi.

2. Yakka tartibdagi tadbirkorlar Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasining kafillik va kompensatsiyalaridan foydalanish huquqiga egaligi ma'lumot uchun qabul qilinadi.

3. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida ajratilayotgan kreditlarning 70 foizi kichik biznes loyihalariga, 30 foizi ustuvor ravishda o'zini o'zi band qilishga yo'naltiriladi.

Bunda, ajratiladigan mablag'larning kamida 15 foizi joylarda, ayniqsa, shaharlarda xizmat ko'rsatish sohasida kichik loyihalarni moliyalashtirishga qaratiladi.

2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da ham tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiydaromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiyl sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80%ga va eksportdagi ulushini 60%ga yetkazish hamda quyidagi dasturlar maqsad qilib qo'yildi:

- Hududlarda 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznes-inkubatorlar tizimini shakllantirish; sharoiti og'ir tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish;

- 2026-yilga borib, tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5%dan 25% darajasiga kamaytirish;

- Hududlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha, mavjud tuzilmalar faoliyatini takomillashtirish;

- Tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatini boshlashi uchun zarur ma'lumotlarni erkin foydalanishga chiqarish.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, tadbirkorlik va tadbirkorlik subyektlariga yaratib berilayotgan islohotlar, xususiyl mulkning shakllanishida, mamlakat iqtisodiyotining asosiy qismi bo'lib takomillashtirish davlat siyosatining asosiy ustuvor dasturi bo'lib bormoqda. Tadbirkorlikka yaratib berilayotgan imkoniyatlar yurtimizda tadbirkorlarning sonini ortishiga, yoshlarning tadbirkorlik bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqishini yanada o'sishiga hamda aholi bandligini ta'minlashdagi muammolarni yechimini osonlashtirib borishiga sharoit yaratmoqda.

*Ахмедов Нозимжон Насимжон угли
ТГЭУ, магистрант гр. MRB-10.*

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ HR-БРЕНДИНГА

В современных условиях изменения экономических и социальных условий определили центральное значение знаний и навыков - человеческих ресурсов - в достижении экономического успеха как для отдельных личностей, так и для стран и народов. Среди различных ресурсов социокультурного развития приоритет отдается человеческим ресурсам, потенциалам, капиталам, целям и задачам их эффективной реализации в активной творчески-созидательной деятельности. Как утверждает профессор О. Я. Гелих, «менеджмент XXI века, столкнувшись с трудностями инновационной эпохи, проблемами глобализма и новых измерений самого человека, также заговорил вдруг удивительно философическим языком в терминах «синергетический менеджмент», «менеджмент качества», «менеджмент развития», «менеджмент человеческих ресурсов», «менеджмент человеческого потенциала». Все другие виды управления осуществляются опосредованно - через кадровый менеджмент, и именно он составляет основу, смысл и главный вектор современной управленческой политики.

Следует отметить, что человеческие ресурсы (Human Resources (HR)) - это персонал организации, характеризующийся достигнутыми уровнями компетенции, желаниями, мотивациями, устремлениями. Наряду с традиционными признаками, которые присущи элементам определяемой совокупности - кадрам, персоналу, рабочей силе, трудовым ресурсам, термин «человеческие ресурсы» включает такие признаки, как способность к творчеству и потенциальные возможности всестороннего развития работников, общая культура и нравственная надежность, определенный эффект кооперации и самоорганизации, совершенствование трудовых взаимоотношений, мотивация, предприимчивость. Если содержание терминов «кадры», «персонал», «рабочая сила», «трудовые ресурсы» отражает функциональный, технократический подход к работнику и соответствует концепции «экономического человека», то термин «HR» является выражением личностного подхода и соответствует концепции «человека социального». По смыслу понятие HR тесно связано и соотносится с такими понятиями, как «кадровый потенциал», «трудовой потенциал», «трудовые ресурсы», «интеллектуальный капитал» и превосходит по объему каждое из них, взятое в отдельности. Управление развитием человеческих ресурсов - одна из важнейших функций управления в социотехнических и социальных системах любого масштаба.

HR -брендинг - это работа с репутацией своей компании как работодателя. Его суть заключается в том, что сами сотрудники становятся наиболее эффективным способом донесения до конечных потребителей ценностей бренда. Таким образом, люди, занимающиеся рекрутментом и управлением персоналом, становятся архитекторами бренда.

Проблемная область HR - брендинга находится на пересечении маркетинга как позиционирования и рекрутмента, т. е. HR -брендинг представляет собой маркетинг на рынке труда. Ситуация выбора специалистом будущего места работы сходна с выбором покупателем из нескольких товаров с идентичными свойствами и качеством. Известно, что именно здесь начинает работать бренд, т. е. субъективная оценка, на уровне симпатий и предпочтений каждого.

Существуют следующие определения HR -бренда:

- это образ компании как хорошего места работы в глазах всех заинтересованных лиц;
- набор экономических, профессиональных и психологических выгод, которые получает работник, присоединяясь к организации;
- способ, которым бизнес строит свою идентичность, начиная с базовых основ и ценностей, и то, каким образом он доносит ее до всех заинтересованных лиц.

Не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее время для успешного развития современной организации основу ее стратегического управления должны составлять персонал-ориентированные технологии и эффективный брендинг. Через бренд потребитель контактирует с организацией, и его выбор зависит от ценностного наполнения бренда. Однако жизнеспособный бренд невозможно создать без людей, разделяющих его ценности, без их организации в единую команду на основе этих ценностей. Данное утверждение является краеугольным камнем внутреннего брендинга организации и ее внутреннего HR - брендинга. Бренд как «ядро» стратегии управления персоналом включает в себя корпоративную культуру, бренд работодателя, инновационный потенциал бренда, товар. Необходимым условием эффективного управления ими является интеграция персонал-ориентированных технологий и инструментов бренд-менеджмента.

Принято выделять два вида HR - брендинга - внешний и внутренний. К целям внешнего HR - брендинга можно отнести:

- привлечение талантливых и квалифицированных специалистов;
- формирование образа организации как эффективного работодателя на рынке труда и престижного места трудоустройства;
- улучшение корпоративного имиджа и деловой репутации организации;
- увеличение прибыльности бизнеса.

Внутренний HR - брендинг направлен на повышение лояльности сотрудников, удовлетворенности работой, гордости за компанию, в которой они работают. Цели реализации программ внутреннего HR - брендинга следующие:

- снижение затрат на адаптацию и обучение персонала;
- сокращение стоимости и сроков подбора персонала;
- обеспечение долгосрочной лояльности сотрудников, уменьшение текучести кадров.

Большинство программ внутреннего HR - брендинга направлено на удержание талантливых специалистов и топ-менеджмента. Ведь именно их лояльность - основа стабильного развития и укрепления бизнеса компании. Во многих организациях топ-менеджменту предоставляются служебные автомобили, опционы или доля в компании, однако не менее важны и нематериальные составляющие: признание авторитета, атмосфера на менеджмент-митингах, возможность реализовывать свои идеи.

В заключение необходимо отметить, что развитие человеческих ресурсов повышает привлекательность организации для потенциальных работников и других заинтересованных сторон, улучшая её корпоративный имидж. Развитие кадрового потенциала влияет на динамику внутриорганизационного спроса и предложения рабочей силы. Дефицит кадров определенной квалификации на внешнем рынке труда влияет на использование внутреннего рынка рабочей силы путем развития работников.

Таким образом, формирование эффективной политики HR - брендинга организации, по нашему мнению, направлено прежде всего на создание положительного образа организации как «желаемого» работодателя на рынке труда и престижного места трудоустройства, а также на улучшение корпоративного имиджа и деловой репутации организации.

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA RAQOBAT MUHITI VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O'ZARO ALOQASI

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Yangi O'zbekiston sharoitida raqobat muhiti va investitsiya jozibadorligining o'zaro aloqasi bayon etilgan. Shuningdek iqtisodiyotda raqobat muhiti va investitsiya jozibadorligining o'zaro aloqasini mustahkamlanishidagi to'sqinliklar va ularga barham berish yo'llari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tovar va moliya bozori, raqobat muhiti, investitsiya jozibadorligi, monopoliya, xususiy mulk.

Tovar va moliya bozorlarida monopoliyani bosqichma-bosqich kamaytirish orqali samarali raqobat muhiti yaratish maqsadida mamlakatimizda iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish, narxni ortiqcha tartibga solishdan voz kechish va davlatning iqtisodiyotga ta'sirini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, oldimizda davlat ishtirokidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar monopoliyasining iqtisodiyot raqobatbardoshligiga salbiy ta'sirini yanada kamaytirish, imtiyoz va preferensiyalar berish tizimi samaradorligini oshirish, shuningdek tadbirkorlik subyektlariga nisbatan tartibga solish yukini pasaytirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan vazifalar turibdi.

Ya'ni, qonun hujjatlarida tadbirkorlik va investitsiya faoliyatini amalga oshirish erkinligining barcha asosiy kafolatlari mustahkamlangan bo'lsa-da, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra oxirgi yillarda O'zbekistonda to'g'ridan to'g'ri investitsiyalarning sof oqimi ko'rsatkichi pastligicha qolib YIMga nisbatan 0,5 — 1,2 foizni tashkil etmoqda, Iqtisodiy erkinlik indeksida mamlakatimiz 180 ta davlat orasida 114-o'rinni egallamoqda, Investitsiya faoliyatini erkinlik indikatori bo'yicha ko'rsatkich 100 dan 20 ga teng bo'lmoqda.

Hozirgi kunda iqtisodiyotda raqobat muhiti va investitsiya jozibadorligining o'zaro aloqasini mustahkamlanishida quyidagilar to'sqinlik qilmoqda:

- Davlatning iqtisodiyotdagi haddan ziyod yuqori ishtiroki
- Narxlarning haddan ortiq tartibga solinishi
- Imtiyoz va preferensiyalar taqdim etishning samarasizligi
- Biznes subyektlariga tartibga solish yukining yuqoriligi va tarmoqni tartibga soluvchi organlarning o'z sohasida raqobatni rivojlantirishga manfaatdor emasligi
- Tabiiy monopoliya holatini suiiste'mol qilish
- Raqobatga qarshi harakatlarga qarshi kurashishning huquqiy mexanizmlari takomillashmaganligi

Hozirgi kunda tovar va moliya bozorlarida davlat ishtirokidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar ustun mavqega ega. Buni quyidagi misol orqali ko'rishimiz mumkin, monopol tashkilotlarning 80 foizi davlat ulushiga ega yoki davlat ulushiga ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan nazorat qilinadi.

Yana shuni ta'kidlash kerakki hozirda davlat tomonidan narxlarni tartibga solish 30 dan ortiq tovar va xizmatlarga nisbatan amalga oshirilmoqda.

Davlat ko'magini ko'rsatishning monopoliyaga qarshi tartibga solish vositalari mavjud emasligi berilayotgan imtiyoz va preferensiyalarning samarasizligiga olib kelmoqda va raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

So'nggi yillarda 40 mingdan ziyod xo'jalik yurituvchi subyektlarga, ya'ni faoliyat yuritayotgan subyektlar umumiy sonining 12 foiziga soliq imtiyozlari berilgan. Bunday vaziyat tovar va moliya bozorlarida teng bo'lmagan sharoitlarni vujudga keltiradi.

Vazirlik va idoralarning o'zlari nazorat qiluvchi tarmoqlarda ham hattoki raqobatni rivojlantirish bo'yicha faoliyati sustligicha qolmoqda.

Tabiiy monopoliyalar to'g'risidagi qonun hujjatlari, tabiiy monopoliya subyektlariga tabiiy monopoliya sohasiga kiritilmagan tovarlar bozorlaridagi raqobatni cheklash uchun o'z mavqeyidan foydalanishni man etilganligiga qaramasdan, bugungi kunda bir qator o'zaro bog'liq raqobat ta'minlash imkoniyati mavjud bo'lgan bozorlar, misol uchun, temir yo'llari transporti sohasida — temir yo'llari chiptalarini sotish, yuk vagonlarini ta'mirlash, vagon-restoranlar xizmatlari, vagonlarni tozalash va boshqa bozorlar amalda monopollashtirilgan.

Raqobatni cheklashga yo'l qo'ymaslik bo'yicha preventiv va oldini oluvchi choralar tizimi shakllanmagan, yirik korxonalarini qo'shib yuborish va qo'shib olish bo'yicha bitimlar ustidan tahlil

o'tkazish va samarali monopoliyaga qarshi nazoratni amalga oshirish mexanizmi o'rnatilmagan, savdolar jarayonida raqobatni cheklashni oldini olishning huquqiy mexanizmlari samarasizligicha qolmoqda, monopoliyaga qarshi organ faoliyati samaradorligining eng muhim ko'rsatkichlari ishlab chiqilmagan.

Yuqoridagi to'sqinliklarni bartaraf qilish uchun iqtisodiyotni transformatsiya qilish talab etiladi.

Shu asosida transformatsiya qilinadigan yirik davlat korxonalarini va xo'jalik birlashmalari ro'yxati ham shakllantirildi.

Ya'ni, mamlakatimizda qulay investitsiyaviy muhitni yaratish, xususiy mulk egalari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, davlat ulushi saqlanib qolayotgan ayrim tarmoqlar va yirik korxonalarda bozor mexanizmlariga o'tishning kechikayotganligi yangi turdagi raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish, mehnat unumdorligini oshirish, xususiy kapitalni faol jalb qilgan holda yangi ish o'rinlari yaratish talab etiladi.

Hulosa o'rinda shuni ta'kidlash joizki, mamlakatimizda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralari ko'rish ishlari nazarda tutilgan.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun albatta:

- Investitsiyalardan samarali foydalanish hamda eksport hajmlarini oshirish bo'yicha, "pastdan-yuqoriga" tamoyili asosida, yangi tizimni yo'lga qo'yish.

- 2026-yilgacha Xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish strategiyasini amalga oshirish

- Davlat-xususiy sheriklik asosida energetika, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, ekologiya, kommunal xizmatlar, suv xo'jaligi va boshqa sohalarga 14 milliard AQSh dollarga teng investitsiya jalb etish.

- Respublika hududlari va xorijiy mamlakatlar biznes vakillari o'rtasida tashqi iqtisodiy aloqalarni o'rnatish, jumladan Sirdaryo viloyatining Xitoy Xalq Respublikasi, Surxondaryo viloyatining Rossiya Federatsiyasi hamda Jizzax viloyatining Hindiston biznes doiralari bilan investitsiya va tashqi savdo aloqalarini rivojlantirish

- Surxondaryo viloyatida "Investorlarga ko'mak markazi", Navoiy viloyatida Navoiy kon-metallurgiya kombinati tomonidan "Biznesga ko'maklashish markazi" va Toshkent shahrida "Ilg'or loyihalar va injiniring markazi" va har bir tumanda "Innovatsiya va texnologiya markazlari" tashkil qilib, tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatish ka'bi ishlarni amalga oshirish zarurligi ilgari surildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida.* PF-6019-(06.07.2020);

2. *Davlat ishtirokidagi korxonalarini isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida.* PF-6096-(27.10.2020);

3. *"2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida.* PF-60-(28.01.2022)

4. *O'zbekiston respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida.* PF-5495-(01.08.2018)

5. *Старик Д.Э. Расчёты эффективности инвестиционных проектов. Учеб.пособие.-М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001.*

*Каримов Хожакбар
Корпоратив бошқарув кафедраси мустақил изланувчиси,
Магистратура бўлими 1-курс ММКБ-01 талабаси
Бердалиев Жавоҳир Жаҳонгир ўғли,
Илмий раҳбар: PhD, доцент
Отақулов Махаммадjon Каримович*

ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТДА РАҚОБАТ МУҲИТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНВЕСТИЦИЯ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасида инновацион иқтисодиётни шакллантириш билан bog'liq бўлган инвестиция фаолияти масаласи иқтисодиётни интенсификация қилиш давридаги ҳозирги босқичда янги давлат инвестицияси сиёсатини шакллантириш каби масалалар ёритилган.

Бунда инвестиция киритиш учун унинг жозибadorлиги билан боғлиқ масалалар кенг таҳлил қилинган ва унинг нарратив асоси кўрсатилган. Бундан ташқари инновацион инвестиция фаолияти ва инвестиция киритиш учун унинг жозибadorлигини аниқлаш омилларини, уни ташкилий элементлари ва ягона методологиясини ишлаб чиқиш катта аҳамият касб этиши кўрсатилган.

Калит сўзлар: инвестиция, инновацион иқтисод, инвестицион жозибadorлик, рақобат, худудий ва тармоқ инвестицияси

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини интенсификация қилишнинг ҳозирги босқичида янги давлат саноат сиёсатини шакллантириш муҳим вазифа бўлиб, бу мамлакат иқтисодиётини мафтункор инновациялар асосида таркибий қайта қуришни ва натижада иқтисодиётнинг реал секторига катта инвестиция ресурсларини жалб қилишни талаб қилади. Бунда инвестиция киритиш учун унинг жозибadorлиги муҳим масала бўлиб, уни ташкилий элементлари ва ягона методологиясини ишлаб чиқиш катта аҳамият касб этади.

Маълумки, интенсификация қилишнинг даврида инвестиция сиёсатини қайта қуришнинг пировард мақсади маҳаллий товар ва хизматларнинг ички ва жаҳон бозорларида рақобатбардошлигини оширишдан иборат, бўлиб бунда инновацион иқтисодиётни шакллантириш катта аҳамият касб этади.

Маълумки, инвестиция киритишнинг ташкилий механизмларини ўрганиш ва унинг асосида корхона бошқарувини замонавий менежмент усуллар асосида такомиллаштириш аввало иқтисодда ўсишни таъминлайди.

Ҳозирги кунда фақат инвестиция ҳажмини ошириш орқалигина, юзага келган иқтисодий бўҳронни енгиш, инновациялар эвазига технологик ўсишни таъминлаш, макро ва микро даражада хўжалик фаолиятининг сифат ва ҳажм кўрсаткичларини ошириш мумкин. Инвестицион жараёнларни инновациялар асосида тадқиқ қилишни чуқурлаштириш лозим. Асосий муаммолардан яна бири бу инвестицион харажатларнинг самарadorлик манбаларини назарий жиҳатдан асослаш, инновация ривожланган секторларга инвестиция киритиш ва иқтисодиётдаги фаоллаштиришни инновацияларни кенг жалб этиш эвазига кенгайтириш иқтисодиётни қайта структуралашда асосий ўрин тутаяди.

Адабиётлар шарҳи. Инвестициялаш муаммоларининг эволюцион назарий – услубий асосини халқаро миқёсда қуйидаги олимлар изланишларида кўриш мумкин: А.Смит, Д.Рикардо, Дж.Кейнс, Д.Милл, П.Самуэльсон, А.Маршалл, М.Фридман, Ф.Хайек, И.Шумпетер, С.Брю, Дж.Делан, К. Кемпбелл, К.Макконел, Г. Менкью, С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмеланзи ва бошқаларнинг асарларида ўрганилган.

Инвестицияларнинг назарий ва услубий муаммолари билан шуғулланган замонавий чет эл олимларидан қуйидагиларнинг илмий изланишларида кўриш мумкин: У. Шарп, Дж. Хорн, Дж.Бэйли, Ю.Блех, У.Гетце, Л.Дж.Гитман, М.Д.Джонк Г. Бирман, С. Шмидт, Р. Брейли, С. Майерс, Ю. Бригхем, М. Бромвич, Д. Норткотт, Дж. Муррин, Д. Хэй, Д. Моррис, Х. Менвилл, ва МДХ олимларидан эса А.И.Добрынин, В.В.Бузырев, Г.П.Журавлев, И.А.Бланк А.М. Немчин, В.В. Томилов, В.Г. Золотогоров, В.Д. Миловидов, И.Т. Балабанов, В.В. Бочаров ва бошқалардан иборат.

Ушбу масалага доир республикамизнинг бир қатор олимларидан С.С.Фуломов, Қ.Х.Абдурахмонов, Н. Сиражиддинов, Н.Расулов, А.Хикматов, К.Холбеков, Ш.Н.Зайнутдинов, Д.Н.Рахимова, Ш.Арифханов, О.Хикматов, И.Искандаров, Г.Назарова, А.А.Бедринцев, Х.Э.Трушин, Б.Исмаилов, Ш.Юлдашев, Н.Х.Хайдаров Ж.Холтаев ва Н.Хусановлар ҳамда бошқа амалиётчиларнинг илмий изланишларини келтириш мумкин.

Иқтисодий ва ҳуқуқий мазмундаги адабиётларда “инвестициялар” тушунчасининг мазмун-моҳиятига берилган ўзгача таърифлар ҳам мавжуд. Масалан, “инвестициялаш – инвестицион неъматлардан мақсадли фойдаланиш воситасида бугунги кунда ҳис этилаётган муайян эҳтиёжларни қондириш имкониятларини келажакда пайдо бўлиши мумкин бўлган ушбу каби имкониятларга алмаштириш жараёнидир” – деб айтилган бўлса бошқа бир муаллиф томонидан “инвестиция (капитал) – муайян ишлаб чиқариш даврида жамланган аммо ҳали сарфланмаган сармояларни маълум вақт ўтказиб қайтадан ишлаб чиқариш жараёнига киритилишидир” – деб изоҳланади. Инвестициялар (капитал жойлаштирилиши) – пировард натижада фойда олиш мақсадини кўзлаб, мамлакат ичкарисида ёки хорижда иқтисодий соҳанинг турли тармоқларига инвестиция жойлаштирилишни назарда тутаяди.

Умуман олганда давлат томонидан амалга ошириладиган ва хусусий сектор субъектлари ҳамда халқаро инвестиция кабиларни фарқлаш қабул қилинган. Ушбу уч томондан амалга оширилган инвестициялар тўпламини мамлакат иқтисодиётида инвестиция деб қабул қилинади.

Инвестициялаш – шахсий молиявий, моддий ёки интеллектуал неъматларни қонуний жиҳатдан таъқиқланмаган ҳар қандай тадбиркорлик объектига сафарбар қилиниши. Инвестициялаш субъекти сифатида мулкчилик шаклидан қатъий назар, иқтисодий ёки ижтимоий самарадорликни кўзловчи ҳар қандай жимсоний, юридик шахс ёхуд давлат қатнашиши мумкин.

Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ўзаро алоқадорликдаги иккита масаланинг ечими билан боғлиқ. Биринчи масала, бу мамлакатнинг ички инвестицион жозибаторлиги масаласи. Ички инвестицион жозибаторлик бу мамлакатнинг географик жойлашуви, транспорт тармоқлари аҳволи, мамлакатдаги мавжуд солиқ қонунчилиги, малакали ишчи кучларининг мавжудлиги ва бошқа факторлар билан белгиланади.

Иккинчи масала, бу мамлакатнинг ташқи инвестицион жозибаторлиги масаласи, яъни ташқи инвесторларнинг шу мамлакат фойдасига инвестицион қарорлар қабул қилишга ундовчи жозибаторликдир.

Тўғридан-тўғри инвестициялар киритиш билан боғлиқ қарорлар қабул қилинаётганда - қилинаётган ҳаражатларнинг ўзини-ўзи қоплаш муддати (бу нарса инвестицион риск билан боғлиқ бўлади), мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий аҳвол, мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш истикболлари, халқаро монополияларнинг ривожланиш стратегияси, бозорнинг катталиги, мамлакатдаги технологик талаблар, инвесторнинг ўз имкониятларни амалга ошириши каби факторлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Бугунги кунда жаҳонда капитал чиқариш билан боғлиқ инвестицион фаолият бўйича ўзига хос критерийлар мавжуд. Булар:

Маҳаллий бозорнинг тавсифи - бунга аҳолининг харид қобилияти, мамлакатнинг географик жойлашуви (қўшни бозорларнинг мавжудлиги нуқтаи назаридан), табиий ресурсларнинг мавжудлиги ва бошқалар киради.

Сиёсий барқарорлик ва қонунларнинг ишлаши - инвестицияга оид қарорларнинг ишлаши ва буларнинг қанча вақтдан бери ўзгармасдан туриши. Албатта, бу ерда инвестициялар бўйича мавжуд ҳуқуқий институционал асоснинг роли катта.

Солиқ ставкалари ва рағбатлантириш — бу бўйича ҳам бугунги кунда универсал тадбирлар ишлаб чиқилган бўлиб, солиқ имтиёзлари, амортизация ажратмалари бўйича имтиёзлар, божхона тўловлари бўйича имтиёзлар шулар жумласидандир. Юқоридагилардан ташқари молиявий рағбатлантириш алоҳида аҳамиятга эга. Бунга кредитлар ажратиш ва улар бўйича кафолатлар бериш киради. Баъзан эса бу имтиёзлар бошқа бир шартлар билан боғлаб қўйилган бўлиши мумкин. Масалан, яратиладиган ишчи ўринлари сони, бирон бир тармоқда фаолият кўрсатиш ва ҳоказолар. Ривожланган давлатларнинг потенциал инвесторлари кўпроқ молиявий рағбатлантиришга қизиқиш билдирсалар, ривожланаётган давлатларнинг инвесторлари эса молиявий маблағлар кўплиги туфайли солиқ имтиёзларига кўпроқ хайрихоҳ бўладилар.

Макро иқтисодий сиёсат ва инфляция даражаси - юқори инфляция даражаси бу бошқаришни қийинлаштиради, вазиятни баҳолашда қийинчилик туғдиради, айланма капиталнинг кадрсизланишига сабаб бўлади, аҳолининг харид қобилиятини пасайтиради. Бу ҳолат иқтисодиётнинг реал тармоқлари билан бирқаторда инвестициялар соҳасида ҳам жозибаторликнинг пасайишига сабаб бўлади.

Булардан ташқари инвестицияларнинг кириб келишида қуйидаги омиллар ҳам роль ўйнайди:

Ишчи кучининг малакаси, унинг касбий маҳорати;

Инновация ва илмий-техник янгиликларни мавжудлиги ва уларни жорий қилиниши аҳволи, интеллектуал мулкнинг ҳуқуқий ҳимояси, технологиялар бозорининг мавжудлиги;

Капиталнинг эркин ҳаракати ва фойдани эркин олиб чиқиб кетиш имкониятлари;

Валюта rischi ва валюта курси;

Экспорт-импорт операциялари бўйича савдо сиёсати ва бу соҳадаги ахборотларнинг етарлилиги;

Халқаро молия ташкилотлари тамонидан ажратилган кредитлар бўйича муддати ўтган қарзларнинг мавжудлиги ва бошқалар.

Таҳлиллар. Ўзбекистонда инвестициялашнинг умумий ҳолати қуйидаги 1- жадвалда келтирилган бўлиб, унда ҳудудий кесимдаги 2016 йилдан 2021 йилгача бўлган даврда умумий республика миқёсида ва унинг ҳудудлар кесимидаги ҳолати таҳлили келтирилган.

Иқтисодийга жалб қилинган инвестициялар миқдори, %

ХУДУДЛАР	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ўзбекистон Республикаси	54,4	47,3	42,0	29,3	40,8	38,1
Қорақалпоғистон Республикаси	35,2	62,8	37,9	34,3	39,1	36,1
Андижон	67,6	65,6	47,8	38,2	47,6	37,0
Бухоро	39,5	20,6	35,5	28,9	38,3	28,3
Жиззах	62,9	55,4	44,3	22,5	20,9	51,9
Қашқадарё	53,5	39,1	33,6	22,2	21,6	30,4
Навоий	50,0	46,5	37,1	15,7	25,8	25,2
Наманган	50,9	49,9	29,7	29,4	41,9	41,3
Самарқанд	76,3	68,4	57,5	38,5	53,0	42,9
Сурхондарё	58,7	50,0	34,9	15,7	23,7	28,4
Сирдарё	41,2	38,7	34,9	20,4	29,9	18,3
Тошкент	58,6	51,4	51,0	38,6	51,6	45,5
Фарғона	61,8	67,9	46,1	34,7	43,3	40,8
Хоразм	70,5	64,5	49,1	32,8	41,2	42,2
Тошкент.ш	56,1	52,8	49,7	36,6	54,0	43,3

Иқтисодийга жалб қилинган инвестицияларнинг ҳудудлар кесимидаги миқдори статистикасини кўрсатишича 2021 йилги миқдорининг энг катта улуши Жиззах 51,9% ва Тошкент шаҳрида 45,5%ни ташкил қилади. Энг кам улуш эса Сирдарё 18,3% ва Сурхондарё 28,4% вилоятларига тўғри келади. Республика бўйича ҳиссаси ўтган 2020 йилга нисбатан 2,7% га камайганлигини кўришимиз мумкин. Бунинг асосий сабаби пандемия даврининг оқибатлари бўлиб, инвесторларнинг ўзини капитал маблағларини эҳтиёткорлик билан сарфлаши билан тушунтирилади.

Бундан ташқари ҳудудлар кесимида инвестициялар жозибadorлик картасини тармоқлар кесимида ишлаб чиқиш зарур бўлиб, унинг ягона республика бўйича баҳолашнинг тармоқлар ва корхоналар кесимидаги услубиятини ишлаб чиқишни талаб этади.

Тадқиқотчи Дилдора Анварованинг фикрича “2016 йилнинг 1 январидан 2021 йилнинг сентябргача бўлган даврда жами **300** дан ортиқ, шу жумладан, **55** та давлат корхонаси ва уюшмаларига яқка тартибдаги индивидуал характердаги солиқ ва божхона имтиёзлари ҳамда преференциялар берилган бўлиб, киритилган имтиёз ва преференцияларни инвентаризациядан ўтказган ҳолда, уларнинг иқтисодийга ва соғлом рақобат муҳитига салбий таъсирини чуқур таҳлил қилиш ва қонун ҳужжатларига мувофиқ тубдан қайта кўриб чиқиш ва имтиёз ва преференцияларни тақдим этишда давлатнинг талаблари ва шартлари, улардан фойдаланувчилар томонидан эришилиши лозим бўлган мақсадли кўрсаткичларни аниқ белгилаш механизмини жорий этиш зарур деб билади”.

Аксарият тармоқларнинг монополлашуви ва айрим корхоналарга берилган имтиёзларнинг ушбу тармоқларда рақобатнинг даржасини пастлигини мисол қилиб келтиришимиз мумкин.

Бироқ, инвестиция қилинган маблағлар иқтисодий ўсишга таъсир қилиши учун нафақат молиявий ресурсларни жалб қилиш, балки уларни энг катта даромад келтирадиган жойга йўналтириш муҳим масала бўлиб, бунинг учун корхона (корпорация)нинг инвестицион жозибadorлигини баҳолаш индексини тармоқлар кесимида ишлаб чиқиш зарур.

Ҳозирги вақтда кўплаб, корхоналаримиз инвестицион жозибadorлиги паст даражада бўлиб, инвесторлар корхоналарга киритилиши кутилаётган рискларни катта деб ҳисоблашади. Бу, шунингдек, ички фонд бозорининг ривожланмаганлиги, банклар томонидан корхоналарни кредитлашнинг чекланиши, ҳудудий миқёсдаги инвестиция сиёсатининг хусусиятлари ва устувор мақсадли йўналишлари, шунингдек, акционерлик жамияти кўринишидаги корхоналарнинг менеджментини ривожланмаганлиги билан боғлиқ деб билади.

Тармоқ ва корхоналарга киритилган инвестициялар географисини кўрсатишича асосан қисқа муддатли ва тор мақсадларга қаратилган инвестицияларни кўришимиз мумкин (2-жадвал).

**Асосий фонд турлари бўйича капиталга киритилган
инвестицияларнинг миқдори (млрд сўм)**

АСОСИЙ ФОНДЛАР	2019	2020
<i>Жами</i>	195 927,3	210 195,1
Турар-жой бинолари	20621,9	23200,8
Нотурар-жой бинолари	33408,1	38172,7
Бошқа иншоотлар	23148,7	27039,0
Ерни яхшилаш	127,3	285,9
Машина ва ускуналар, жами	107305,8	110493,8
Транспорт ускуналари	16588,2	12415,2
Ахборот, компьютер ва телекоммуникация (АКТ) ускуналари	3194,8	7347,0
Бошқа машина ва ускуналар	87522,7	90731,6
Бир неча марта маҳсулот берувчи, хайвонлар ресурслари	2418,9	2843,0
Бир неча марта маҳсулот берувчи дарахтлар, қишлоқ хўжалик экинлари ва қўчатлар ресурслари	372,0	880,7
Ноишлаб чиқариш активларга мулк ҳуқуқини бериш билан боғлиқ харажатлар	198,1	225,0
Компютер дастурий таъминоти ва маълумотлар базалари	28,7	25,2
Қўнғилочар, адабий ва бадий асарларнинг асл нусхалари	3,7	1,6
Илмий тадқиқотлар ва ишланмалар	5,9	86,5
Фойдали қазилмалар заҳираларини разведка қилиш ва баҳолаш	763,7	26,7
Бошқа интеллектуал мулк маҳсулотлари	330,1	229,0

2020-2021 йиллардаги асосий фонд турлари бўйича капиталга киритилган инвестицияларнинг миқдорини таҳлилини кўрсатишича юқори даражада қўшимча қиймат яратувчи тармоқларга инвестиция киритиш даражаси нисбатан қуйидаги йўналишларда сезиларли даражада эмаслигини кўришимиз мумкин. Яъни ноишлаб чиқариш активларга мулк ҳуқуқини бериш билан боғлиқ харажатлар, компьютер дастурий таъминоти ва маълумотлар базалари, илмий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг амалиётга трансфери билан боғлиқ бўлган инновация соҳаларидир. Бунда сунъий интеллект технологиялари ва таълим хизматларига оид стартап лойиҳаларини сонини кўпайтириш ўзининг инвестициялашда синергетик самарасига эга бўлиб, мамлакатда стратегик мақсадларга мувофиқ бўлади.

Мамлакатда инновацион салоҳият етарли даражада шаклланган бўлсада иқтисодиётнинг реал сектори билан боғлиқ бўлган кам рентабелли соҳаларга жумладан қазиб олиш соҳаларига инвестицияни юқорилигини кўришимиз мумкин.

Хулоса ва таклифлар. Янги Ўзбекистон шароитида, иқтисодни четдан туриб бошқаришга чек қўйиб, ички имкониятлардан келиб-чиқиб бошқариладиган ягона, мустақкам асосларга эга тизим вужудга келди. Айни пайтда жаҳон иқтисодий тизимининг муҳим бўғинига айлана бориб, Ўзбекистон халқаро иқтисодий координациялашув жараёнига фаол киришди. Унинг узвий ва ишончли бўғини кенг имкониятли субъектига айланди.

Мамлакат раҳбарияти томонидан охириги 5 йиллик даврида илгари сурилган давлат сиёсати бўлган иқтисодиётни эркинлаштириш масаласи, бевосита чет эл сармоясини мамлакатимизга олиб кириш, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарлар очиш ва уларни ривожлантиришга кенг йўл очиб бермоқда. Чунки бу жараёнларни амалга оширишда жуда кўп турдаги тўсиқлар мавжуд эди ва ушбу фаолиятни либераллаштириш муҳим масала бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон Республикасида хом-ашё ресурслари, арзон ишчи кучининг мавжудлиги мамлакатда маҳсулот ишлаб чиқариш, уни тайёр ҳолатга келтириш ва қайта ишлаш таннархи бошқа давлатлардагига қараганда арзонроқ эканлиги ва инновацион салоҳиятнинг мавжудлиги хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар тузишда Ўзбекистон томони ишлаб чиқариш учун зарур бўладиган ер, жой ва коммуникация каби масалани ечимини таъминлаб берилиши инвестицион жозибдорликни ортишида катта аҳамият касб этади.

Ўзбекистон иқтисодий ҳаётига хорижий инвестицияларни кўп миқдорда жалб этилишига эришиш учун инвестицион муҳитни такомиллаштиришнинг қуйидаги йўналишларини тақдир қилишимиз:

- инвестицияларни давлат томонидан сиёсий ва ҳуқуқий, иқтисодий хавф-хатардан суғурта қилишни такомиллаштириш, инвесторларнинг олган даромадини чет эл валютасига ва унинг бошқа давлатларга ўтказилишидаги манфаатдорлигини ошириш мақсадида мавжуд чекловларни олиб ташлаш масаласини қайта кўриб чиқиш, инвестиция қўйиш учун қулай муҳитни яратиш ҳамда инвестицион қонун устуворлигини таъминлаш;

- хорижий инвесторларнинг ҳуқуқи бузилганда давлат идоралари зиммасига вужудга келган зарарни қоплаш маъсулиятини қайта кўриб чиқиш ва уни такомиллаштириш;

- давлат ишлаб чиқариш воситалари, истеъмол буюмлари баҳоларининг, инвестиция фойзаларининг шаклланишига тўғридан-тўғри аралашмаса ҳам, у ишлаб чиқарувчилар ўртасида рақобат муҳитини вужудга келтириш учун, маҳсулотларни ишлаб чиқариш, инвестицияни монополиялаштиришнинг олдини олиш, асосий истеъмол товарларига белгиланаётган баҳолар устидан назорат ўрнатиш, истеъмол саватини ҳисоблаш асосида белгиланган минимал ойлик иш ҳақи ва бошқа бозор механизмлари орқали билвосита таъсир кўрсатиши лозим;

- инвестициялар бозорини янада ривожлантиришнинг муҳим шартларидан бири маркетинг хизматларини ривожлантириш, унинг дастурини ва асосий режаларини ишлаб чиқиш, унга риоя қилиш ва у асосида инвестиция бозорининг асосий йўналишларини режлаштириш зарурдир;

- иқтисодий ривожланиб боргани сари хорижий инвестицияларни тартибга солишни миллий ички инвестицияларни тартибга солиш билан тобора яқинлаштириш лозим. Хорижий мамлакатлар билан ҳисоб-китоб ва инвестиция муносабатлари соҳасида тўлов балансини мувозанатли ҳолатга олиб келиш ва молиявий йўқотишларга йўл қўймаслик мақсадида ҳисоб-китоб муносабатларини халқаро амалиётда қўлланилаётган қонун ва қоидалари асосида юритишга тўлиқ ўтказиш чора-тадбирларини амалга ошириш лозим;

- хорижий сармояларни жалб этишни фаоллаштириш учун инвестиция лойиҳасининг мукамал тайёрланишини, малакали экспертизадан ўтказилишини ва хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарлар, хорижий сармоялар билан амалга оширилаётган бошқа турдаги тадбиркорлик фаолиятини ташкил этишдаги ҳуқуқий ва иқтисодий тўсиқларни бартараф этишни талаб этади;

- инвестициялар бозорини табақалаштириш турини танлашда унда кўрсатиладиган хизматларнинг муайян турларига устун эҳтиёж сезаётган табақаларни афзал кўриш тавсия этилади ва хизматларнинг янги турларини яратишнинг асосий босқичларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар иқтисодий ривожланишимизга юқори таъсир кўрсатади. Улар биринчидан, иқтисодий ўсишни таъминлашса, иккинчидан жаҳон ҳамжамиятига янада интеграциялашув даражасини оширади. Мамлакатимизда ўтказилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосий мазмуни ҳам шунга йўналтирилгандир.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарлар техник-иқтисодий бошқарув таркиби ҳолатини таҳлил қилинишида бир қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда. Иш юритиш ҳолатида ҳам муаммолар учраб турганлигини кўриш мумкин.

Улардан бири хорижлик сармоядор билан миллий ишлаб чиқарувчиларимиз ўртасидаги муносабатларни инвестицион жозибadorлик картаси асосидаги индекслар асосида фаолиятни йўлга қўйиш зарур.

Бунда:

- чет эл сармоядорлари маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга бажариб бўлмайдиган катта талаблар қўяётганлиги;

- иқтисодий ахборотлар етишмаслиги сабабли таҳлил ва истиқболни белгилаш ва инвестицион жозибadorлик услубиятини ишончлилиги пастлиги;

- инвестицияни амалга оширишда инновацион ишланмаларнинг илмий салоҳиятнинг пастлиги;

- инновация ишланмаларини замонавий техника - технология билан жиҳозланмаганлиги ва бошқалардир.

Шундай қилиб Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарлар ташкил этиш, улар фаолиятини такомиллаштириш мақсадида инновацион иқтисодий шакллантириш муҳим ўрин тутди.

YANGI O'ZBEKISTONDA MONOPOLIYAGA QARSHI ORGAN FAOLIYATINING SHAFFOFLIGI VA SAMARADORLIGINI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada monopoliyaga qarshi organ faoliyatining shaffofligi va samaradorligini oshirish yo'nalishlari shuningdek, ularning tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: monopoliya, monopoliyaga qarshi organ, sof raqobat.

Monopoliyaga qarshi boshqaruv tizimini har bir davlatda o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda va ijtimoiy-iqtisodiy holatda mos ravishda turlicha bo'ladi.

Ayniqsa, bozor munosabatlarining takomillashuvi va tezkor o'zgarishlarning hozirgi davrida aksiyadorlik xo'jalik yurituvchi subyektlarning samarali moliya-xo'jalik faoliyatini ular tomonidan puxta ishlab chiqilgan moliyaviy siyosati va uni amalga oshirish mexanizmisiz ta'minlab bo'lmaydi. Davlatda monopoliyaga qarshi boshqaruvni tashkil etishda bugungi kunda jiddiy e'tibor qaratilayotgan muhim jihatlardan hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotimizda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgan hozirgi davrda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini rivojlantirish, ularning xorijiy kapital bozoriga chiqishini ta'minlashga erishish, tashqi bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlash monopoliyaga qarshi boshqaruv tizimini takomillashtirish va bu borada ilg'or xorij tajribalaridan samarali foydalanishni dolzarb vazifa qilib qo'yimoqda.

O'zbekistonda monopoliyaga qarshi boshqaruv organing shaffofligini oshirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash, raqobatbardoshlikni oshirish, iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish jarayonlarini chuqurlashtirish, investitsiyalarni, avvalambor iqtisodiyotning bazaviy va tarkibiy asosini tashkil etuvchi sohalariga jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bunda, monopoliyaga qarshi organning samaradorligini oshirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada qisqartirish, fond bozorini rivojlantirish va sog'lom raqobat muhitini yaratish faol investitsiya siyosatini olib borish, jamiyat va davlat faoliyatining barcha sohalarini jadal va barqaror rivojlantirish uchun asos hisoblanadi.

Shu bilan birga, bir davlat organi doirasida davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi hamda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish funksiyalarining jamlanishi tizimli muammolarning to'planishiga olib kelmoqda. Ushbu muammolar shundan iboratki:

1. Ustav kapitalida davlat ulushi bo'lgan korxonalarining kundalik xo'jalik faoliyatiga davlat organlari aralashuvining yuqori darajadali, bozor tendensiyalariga moslashuvchanlik va sezuvchanlikning yo'qligi, davlat ishtirokidagi korxonalarining soliq va bojxona, shu jumladan yakka tartibdagi xususiyatga ega bo'lgan imtiyozlarga haddan tashqari bog'liqligi;

2. Strategik rejalashtirish, xavf-xatarlarni tahlil qilish va boshqarish tizimining yo'qligi, shu jumladan ishlab chiqarishning past texnik darajasi, ko'plab ixtisoslikka kirmaydigan aktivlar mavjudligi, moliyaviy resurslarning ishlab chiqarishga taalluqli bo'lmagan maqsadlarga yo'naltirilishi sababli davlat ishtirokidagi korxonalarining investitsiyaviy jozibadorligi pastligi;

3. Davlat aktivlarini hisobga olishning tartibli tizimi yo'qligi, xususiylashtirish jarayonlarini boshqarish samaradorligining pastligi, faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalar va bo'sh yotgan obyektlarning ishlab chiqarish faoliyatini tiklash uchun institutsional salohiyatning sustligi;

4. Monopoliyaga qarshi qonun hujjatlari buzilishi holatlari bo'yicha o'z vaqtida va samarali tekshiruvlar o'tkazish uchun vakolatli organda huquqlar va institutsional potensialning yetarli emasligi;

5. Monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarning xalqaro standartlar va bugungi kun talablariga javob bermasligi, qonun hujjatlarining raqobatga ta'sirini baholash tizimining yo'qligi hamda tovar va moliya bozorlarini tahlil qilish usullarining eskirganligi;

6. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda monopoliyaga qarshi qonun hujjatlari buzilishining oldini olishga doir korporativ standartlarni (monopoliyaga qarshi komplayens) joriy etish bo'yicha tizimli ishlarning, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish, raqobat huquqi va siyosati, shuningdek iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida kadrlarni tayyorlashning barqaror tizimi yo'qligi;

7. Mamlakat kapital bozorining hozirgi holati iqtisodiyotning real sektoriga uzoq muddatli va to'g'ridan to'g'ri, shu jumladan xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha mavjud imkoniyat va salohiyatdan foydalanishga imkon bermayapti, ko'zlangan islohotlarni samarali amalga oshirish va respublikani jadallik bilan innovatsion rivojlantirishga to'siq bo'lmoqda.

Yuqorida keltirilgan muammolarni xal etishda iqtisodiyot tarmoqlari uchun samarali raqobat muhitini yaratish hamda tovarlar va xizmatlar bozorida bosqichma-bosqich monopoliyani qisqartirishga erishish talab etiladi.

Shuningdek:

- 1) Ustun mavqega ega bo'lgan korxonalarining aksiya va ulushlarini sotib olishda tadbirkorlik subyektlarining hujjatlarini ko'rib chiqish tartibini soddalashtirishni ta'minlash;
- 2) Xo'jalik yurituvchi subyektlar tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha kafolatlash fondini tashkil etish;
- 3) Ustav kapitalining boshlangich miqdorini O'zbekiston banklari assotsiatsiyasi, davlat organlari va tijorat banklari – muassasalar ulushlari hisobiga shakllantirish;
- 4) Tadbirkorlik subyektlarini kredit va boshqa moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlashni kengaytirish;
- 5) Investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishda kredit olish uchun garov ta'minotini taqdim etish imkoniyatini yaratish kabilar muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida PF-5630.*
2. *O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida PF-4126.*
3. *O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida VMQ-402 2019.*

*Xolmatov Muhriddin
2-kurs MEKP-10 guruh magistranti*

MILLIY MAHSULOTLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Annotatsiya: *Mazkur maqolada logistikaning iqtisodiyotdagi va tashqi iqtisodiy faoliyatdagi ahamiyati tahlil qilingan. Logistikaning eksport hajmini oshirishga ta'siri ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekistonda logistika va uning eksportga ta'siri o'rganilgan.*

Kalit so'zlari: *logistika, eksport, bozor infratuzilmasi, LPI (Logistics Performance Index).*

Bozor iqtisodiyotini rivojlantirishda eng asosiy omil infratuzilma hisoblanadi. Bozor infratuzilmasini rivojlantirish asosida makroiqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin. Infratuzilmaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu logistika hisobalanadi. Logistikaning to'g'ri tashkil qilinishi va uni rivojlantirish asosida tovarlar aylanmasi hajmini oshirish mumkin.

Logistika odatda murakkab operatsiyani batafsil tashkil etish va amalga oshirishdir. Umumiy biznes ma'nosida logistika - bu mijozlar yoki korporatsiyalarning talablarini qondirish uchun kelib chiqish nuqtasi va iste'mol nuqtasi o'rtasidagi narsalar oqimini boshqarishdir. Logistikada boshqariladigan resurslar oziq-ovqat, materiallar, hayvonlar, uskunalar va suyuqliklar kabi jismoniy narsalarni o'z ichiga olishi mumkin; shuningdek, vaqt va axborot kabi nomoddiy obyektlar. Jismoniy obyektlarning logistikasi odatda axborot oqimi, materiallarni qayta ishlash, ishlab chiqarish, qadoqlash, inventarizatsiya, tashish, saqlash va ko'pincha xavfsizlikni birlashtirishni o'z ichiga oladi.

Logistika resurslarni olish, saqlash va yakuniy manzilga tashishni boshqarishning umumiy jarayonini anglatadi. Logistika boshqaruvi istiqbolli distribyutorlar va yetkazib beruvchilarni aniqlash hamda ularning samaradorligi va foydalanish imkoniyatini aniqlashni o'z ichiga oladi. "Logistika" dastlab harbiy xizmatchilarning asbob-uskunalar va materiallarni qanday olishi, saqlashi va ko'chirishiga ishora qiluvchi harbiy atama bo'lgan[1]. Hozirda bu atama biznes sohasida, xususan, ishlab chiqarish sohasidagi kompaniyalar tomonidan keng qo'llaniladi.

Logistika menejmenti ta'minot zanjiri menejmentining bir qismi bo'lib, iste'molchi talablarini qondirish uchun tovarlar, xizmatlar va tegishli ma'lumotlarning kelib chiqish joyi va iste'mol nuqtasi o'rtasida samarali oldinga va teskari oqimini va saqlanishini rejalashtiradi, amalga oshiradi va nazorat qiladi. Logistikaning murakkabligini maxsus simulyatsiya dasturi yordamida modellashtirish, tahlil qilish, vizuallashtirish va optimallashtirish mumkin. Resurslardan foydalanishni minimallashtirish logistikaning barcha sohalarida umumiy motivatsiya hisoblanadi[2].

Logistika holatning yomonlashuvi bizes vakillarining daromadini kamaytiradi. Ayniqsa eksportni rivojlantirishda logistikaning ahamiyatidir.

O‘zbekiston tashqi savdosi[3]

Ko‘rsatkichlar	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.
mln.AQSH doll.: Tashqi savdo aylanmasi	26,566.1	33,429.9	41,751.0	36,256.1	42,071.6
eksport	12,553.7	13,990.7	17,458.7	15,102.3	16,610.6
import	14,012.4	19,439.2	24,292.3	21,153.8	25,461.0
<i>savdo balansi saldosi</i>	-1,458.7	-5,448.5	-6,833.6	-6,051.5	-8,850.4
shu jumladan: MDH davlatlari bilan	9,084.6	12,144.4	14,461.8	11,826.4	15,867.8
eksport	4,080.1	5,003.1	6,234.0	4,106.4	5,407.6
import	5,004.5	7,141.3	8,227.8	7,720.0	10,460.2
<i>savdo balansi saldosi</i>	-924.4	-2,138.2	-1,993.8	-3,613.6	-5,052.6

So‘nggi yillarda iqtisodiyotni erkinlashtirish va erkin savdo tamoyillari asosida tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish natijasida O‘zbekiston ekrport va importi tarkibi takomillashib bormoqda. O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi 2017-yilda 26566.1 mln.AQSH dollarini tashkil qilgan va buning tarkibi 12553.7 mln.AQSH dollari va 14012.4 mln.AQSH dollari importni tashkil qilgan. Bu ko‘rsatkich 2021 yilga kelib 42071.6 mln.AQSH dollorgacha oshgan. Bunda eksport 16610.6 mln.AQSH dollorgacha va import 25461.0 mln.AQSH dollorgacha oshgan.

O‘zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bo‘lgan MDH davlatlari bilan tashqi savdosi 2017 yilda 9,084.6 mln.AQSH dollorni tashkil qilgan bo‘lsa, 2021 yilda bu ko‘rsatkich 15,867.8 mln.AQSH dollorgacha oshdi. Bunda eksport 4,080.1 mln.AQSH dollordan 5,407.6 mln.AQSH dollorgacha, import 5,004.5 mln.AQSH dollordan 10,460.2 mln.AQSH dollorgacha oshgan.

O‘zbekiston va Jahon tovar savdosi (YaIM ga nisbatan foizda)

1-rasm. Jahon va O‘zbekistonda tovar savdosi(YaIM ga nisbatan foizda)[4]

O'zbekistonda tovar savdosining YaIM dagi ulushi o'sish tendensiyasini aks ettiradi. Butun jahon tovar savdosining YaIM dagi ulushi nisbatan barqaror ko'rsatkichni tashkil qiladi (1-rasm). O'zbekistonda tovar savdosi 2016 yilda YaIM ning 23.56 % ni tashkil qilgan bo'lsa, 2021 yilga kelib bu ko'rsatkich 55.11 % gacha ko'tarildi. Eng yuqori ko'rsatkich 2020 yilda kuzatilgan bo'lib, u 59.95 % ni tashkil qiladi. Jahon tovar savdosi esa 2016 yilda YaIM ning 42.445 ni tashkil qilgan va 2018 yilda 45.85 % gacha ko'tarilgan. Keyingi davrda esa tushish tendensiyasini namoyon qilgan va 2020 yilda 42.05 % gacha tushgan.

Jahon savdo tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari va qishloq xo'jaligidan tashqari mahsulotlar bilan tashqi savdoni amalga oshiradi [5].

Statistik ma'lumotlar tahlili asosida kuzatish mumkin-ki, keying yillarda O'zbekistonda eksport hajmi oshib bormoqda. Samarador logistika tizimi ichki bozorda tayyor mahsulot va xom-ashyo harakatini optimallashtirish orqali tovar va xizmatlarning xaridorlar uchun qulay sharoit va arzon narxlarda yetkazib berilishini ta'minlaydi, bozordagi raqobatni rag'batlantiradi. Tashqi bozorda esa mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshiradi va jahon iqtisodiyotiga integratsiya jarayonini tezlashtiradi. Rivojlanib borayotgan mamlakatimiz uchun samarador logistika tizimini tashkil qilish juda ham muhim. Shuning uchun samarali logistika tizimini tashkil qilish juda muhim. Logistika darajasini aniqlashda jahon hamjamiyati *Logistika samaradorligi indeksi –LPI (Logistics Performance Index)* [6] dan foydalanadi. Unda quyidagi 8 ta yo'nalish bo'yicha mamlakatlar reytingi belgilanadi:

- ✚ bojxona va chegaralarni rasmiylashtirish samaradorligi;
- ✚ savdo va transport infratuzilmasi sifati;
- ✚ raqobatbardosh narxlarda xalqaro transportni tashkillashtirish qulayligi;
- ✚ logistika xizmatlarining sifati va vakolatlari;
- ✚ tovarlarning o'tishini kuzatish;
- ✚ yuklarni yetkazib berishning o'z vaqtida bajarilishi.

So'nggi yillarda O'zbekiston transport infratuzilmasini rivojlantirishga, shu jumladan avtomobil transporti tizimini yanada takomillashtirish va raqobatbardoshligini oshirishga katta e'tibor qaratmoqda.

Respublikaning barcha mintaqalarining fazoviy aloqasi ta'minlandi, yo'lovchilar va yuk transporti sohasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda, shu jumladan xalqaro standartlarga muvofiq yo'l harakati xavfsizligi va qulayligini oshirish.

Bugungi kunda O'zbekiston transport tizimi turli xil transport turlari va multimodal transportni rivojlantirish, tabiiy to'siqlarni bartaraf etish va transportni boshqarishni takomillashtirish o'rtasida samarali o'zaro aloqalarni o'rnatish yo'lida bormoqda.

Keyinchalik rivojlangan mamlakatlarning transport tizimlari bilan yanada integratsiyalashuvi va transport sohasini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari transport xizmatlari, infratuzilma va samarali logistikani rivojlantirishga kompleks yondashishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. U.S. Army Maneuver Center of Excellence. "Maneuver Self Study Program."
2. Azmat Gani. *The Logistics Performance Effect in International Trade. The Asian Journal of Shipping and Logistics. volume 33, number 4, pages 279-288, 2017. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.12.012>*
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
4. Jahon banki rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi. <https://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS?locations=UZ-IW>
5. Jahon savdo tashkilotining rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_profiles_list_e.htm
6. <https://review.uz/uz/post/infografika-uzbekistan-v-indekse-effektivnosti-logistiki-2016-2018-gg>

AXBOROT XAVFSIZLIGINING ZAMONAVIY JIHLTLARI

Annotatsiya: Maqolada axborot xavfsizligi raqamli iqtisodiyotning shakllanishi sharoitida iqtisodiy xavfsizlikning muhim tarkibiy qismlaridan biri ekanligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, dasturiy ta'minot tizimlari zamonaviy davrda axborot xavfsizligini samarali tartibga solishda katta o'rin tutishi va iqtisodiy bozorda xo'jalik yurituvchi subyektlar axborot tizimlari faoliyatini optimallashtirishga xizmat qilayotgani ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: axborot xavfsizligi, raqamli iqtisodiyot, xavfsizlik tahdidlari, samaradorlik, axborot almashinuvi.

Jahon xo'jalik tizimi rivojlanishining zamonaviy davri iqtisodiy xavfsizlikka katta tahdidlar bilan tavsiflanadi.

Olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy xavfsizlik siyosiy, moliyaviy, ijtimoiy, innovatsion va axborot xavfsizligini o'z ichiga olgan murakkab tushunchadir.

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida iqtisodiy xavfsizlikning asosiy tarkibiy qismlaridan biri axborot xavfsizligi hisoblanadi.

Zamonaviy voqelik shuni ko'rsatadiki, zamonaviy axborot tizimlarining ishlashida axborotni himoya qilish maqsadida axborot manbalariga ruxsatsiz kirish, yo'q qilish, o'zgartirish, blokirovka qilish, nusxalash, etkazib berish, tarqatish, shuningdek, bunday ma'lumotlar bilan bog'liq boshqa noqonuniy harakatlardan himoya qilish, maxfiylik qoidalariga rioya qilish, kirish cheklangan ma'lumotlarning maxfiyligini himoya qilish, axborotga kirish huquqini amalga oshirish usullariga e'tibor qaratiladi [1].

Himoya usuli va vositalarini tanlash xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qo'yilgan vazifalarga bog'liq:

- kirishni cheklash;
- vakolatlarning tabaqalanishi;
- ishonchni shakllantirish;
- tarkibni himoya qilish.

Resurslarga kirishni cheklashning eng keng tarqalgan usuli axborot tizimining o'rnatilgan vositalaridan foydalangan holda hisob qaydnomalarini yaratishdir. Yagona farq shundaki, foydalanuvchi identifikatsiya ma'lumotlarini uzatish uchun ishlatiladigan protokollar kodlashdan tortib xeshlar va shifrlashdan foydalanishgacha, protokolni tanlash kirish xavfsizligi darajasini belgilaydi. Protokoldan qat'iy nazar, hisoblar foydalanuvchilarni faqat ishonchli va ishonchsizlarga taxminan ajratishi mumkin, ammo foydalanuvchilarga turli ruxsatlar berishni istasak, boshqa echimlar kerak bo'ladi.

Odatda, tashkilotlarda yuqori tashkilot xodimlari tomonidan tayyorlangan ma'lumotlar jadvallarini o'z ichiga olgan umumiy elektron hujjatlardan foydalanadilar. Ma'lumotlarning buzilishi tashkilotning konsolidatsiyalangan hisobotining buzilishiga olib kelishi mumkin. Elektron hujjatlardagi ma'lumotlar bilan ishlash huquqini farqlash uchun tahrirlovchilarning o'rnatilgan imkoniyatlaridan foydalaniladi, ular elektron hujjatni yoki faqat ma'lum sahifalar va sohalarda o'qish yoki o'zgartirishlar kiritish huquqiga ega bo'lgan foydalanuvchilar guruhlarini belgilaydi. Ruxsatlarni cheklashning ushbu usuli oddiy "ruxsat berish - rad etish" dan ko'ra ko'proq imkoniyatlarni beradi, lekin umuman olganda, muharrirlarning imkoniyatlari cheklangan va tahrirlashni cheklashdan tashqari, ular boshqa vazifalarni hal qila olmaydi [2].

ActiveDirectory huquqlarni boshqarish xizmati kabi maxsus dasturiy vositalar elektron hujjatlar bilan ishlashda foydalanuvchi huquqlarini cheklash uchun ancha keng imkoniyatlarga ega. Uning yordami bilan siz elektron hujjatlarni o'qish, tahrirlash, nusxalash, chop etish va jo'natish huquqlarini ajrata olasiz. Ushbu xizmat yordamida siz maxfiy ma'lumotlardan foydalanish va tarqatish bo'yicha yagona korporativ siyosatni amalga oshirishingiz mumkin. Elektron hujjat uchun belgilangan siyosat undan nusxa olinganda yoki boshqa joyga yuborilganda ham hujjatda qoladi. Elektron hujjatlar mazmunini himoya qilish va siyosatlarni aniqlash uchun Microsoft operatsion tizimining o'rnatilgan vositalaridan foydalangan holda shifrlash qo'llaniladi.

Amaldagi kirishni boshqarish usullari elektron hujjatlarni ruxsatsiz kirishdan, yo'q qilishdan, o'zgartirishdan, nusxa ko'chirishdan va yagona tizim ichida tarqatishdan himoya qilish imkonini beradi, lekin turli tizim foydalanuvchilarining elektron o'zaro ta'sirida ishonch muammosini hal qila olmaydi.

To'liq elektron hujjat aylanishidan foydalanish elektron hujjatlar qayerda va kim tomonidan yaratilganidan qat'iy nazar, ularga bo'lgan ishonchni saqlashni anglatadi.

Eng muvaffaqiyatli ishonch muammosi elektron imzo yordamida hal qilinadi. Oddiy elektron imzo elektron hujjatga tasdiqlash qiymatini, masalan, kod, chiziq, shaxsiy imzo yoki olingan barmoq izini qo'shish orqali imzoni yaratgan shaxsni aniqlash imkonini beradi. Bunday usullar keng tarqalgan, katta xarajatlarni talab qilmaydi, ulardan foydalanish oson va foydalanuvchilarni o'ziga jalb qiladi.

Oddiy elektron imzo bilan ta'minlangan xavfsizlik darajasi yuqori emas, lekin ichki hujjat aylanishiga ishonchni ta'minlash uchun etarli bo'lishi mumkin. Ko'pgina to'lov tizimlari mijozlar bilan elektron aloqada ishonchni o'rnatish uchun oddiy elektron imzodan foydalanadi [3].

Xavfsizlikning yuqori darajasi ilg'or elektron imzo bilan ta'minlanadi, bu shifrlangan qismga ega ma'lumotlar to'plami bo'lib, elektron imzo yaratuvchisini yagona aniqlash va elektron hujjatning yaxlitligini tekshirish imkonini beradi. Shifrlash foydalanuvchining shaxsiy kaliti yordamida amalga oshiriladi va olish, o'rnatish va sozlash uchun ma'lum xarajatlarni talab qiladigan kriptografik axborotni himoya qilish vositalaridan foydalanishni, shu bilan birga foydalanuvchilarni bunday vositalar bilan ishlash uchun dastlabki o'qitishni o'z ichiga oladi.

Masofaviy serverga kriptografik ma'lumotlarni himoya qilish vositalari o'rnatilganda ishonchli foydalanuvchilarga kirishda ham oddiy echimlar mavjud. Elektron imzoni tekshirishda imzoning shifrlangan qismi foydalanuvchining hisob qaydnomasida saqlanadigan foydalanuvchiga ma'lum bo'lgan ochiq kalit yordamida shifrdan chiqariladi. Agar foydalanuvchilar umumiy hisob ma'lumotlari do'konidan foydalanmasdan o'zaro aloqada bo'lsalar, ochiq kalitga ishonchni o'rnatish uchun ochiq kalit sertifikat yoki elektron imzoni tekshirish kaliti deb ataladigan ochiq kalitga foydalanuvchining egaligini tasdiqlovchi hujjatdan foydalaniladi. Foydalanuvchilarning o'zaro elektron ma'lumot almashinuvi uchun raqamli sertifikatni shakllantirish zarur. Bunda sertifikatdagi ishonch elektron raqamli imzodan foydalangan holda sertifikatsiya markazi orqali ta'minlanadi. [4].

Elektron o'zaro aloqada juda muhim vazifa elektron hujjatlar mazmunini himoya qilish orqali cheklangan kirish ma'lumotlarining maxfiylikini ta'minlashdir. Ushbu muammoning turli xil echimlari mavjud, tanlov foydalanuvchilarning o'zaro munosabatiga bog'liq [5].

Foydalanuvchilar onlayn muloqotda bo'lganda, IPSecurity protokol to'plamidan foydalangan holda uzatilgan ma'lumotlarga kirishni cheklash mumkin. Ma'lumotlarni himoya qilish va kirishni cheklash uchun ochiq kalit shifrlashdan foydalanganda turli xil shifrlash algoritmlari va dasturiy vositalaridan foydalanish mumkin.

Agar foydalanuvchilar elektron pochta xabarlarini orqali o'zaro aloqada bo'lsa, ularni himoya qilish uchun S/MIME protokoli standarti o'rnatilgan. Yo'naltirilgan pochta xabarlarini himoya qilish elektron imzo va shifrlashdan birgalikda foydalanish orqali ta'minlanadi. Bu erda o'zaro aloqaning barcha ishtirokchilari sertifikat markazidan kalitlarni tayinlash bo'yicha kerakli ko'rsatmalar bilan sertifikatlarini olishlari kerak [6].

Mavjud axborot va to'lov tizimlari uzatiladigan elektron ma'lumotlarni himoya qilish uchun echimlar kombinatsiyasidan foydalanadi, ammo yuqoridagi echimlardan faqat bittasi qo'llaniladigan ko'plab sxemalar mavjud.

Turli tizimlar foydalanuvchilari o'rtasida masofaviy o'zaro aloqada bo'lgan taqdirda, eng samarali echimlar o'zaro aloqada bo'lgan barcha tomonlarga ishonchni ta'minlaydigan va uzatiladigan elektron ma'lumotlarni himoya qilish uchun shifrlash kalitlarini masofaviy muvofiqlashtirishga imkon beradigan sertifikatlardan foydalanish va elektron tizimda ilg'or elektron imzodan foydalanishdir. Bu uzatiladigan elektron hujjatlarga eng yuqori darajadagi xavfsizlik va ishonch darajasini ta'minlaydi.

SecureTower dasturiy mahsuloti asosida keng qamrovli xavfsizlik tizimi amalga oshiriladi.

Quyidagilarga imkon beradi:

- ma'lumotlarni maqsadli o'g'irlash yoki tasodifiy ma'lumotlarni sizib chiqishdan himoya qilish;
- operatsion, reputatsion va huquqiy risklarni boshqarish;
- tashkilotning biznes aloqalar arxivini yuritish;
- insidentlarni retrospektiv tekshirish.

Axborotni boshqarishning turli usullari (lingvistik, statistik, sifat, raqamli barmoq izlari va boshqalar) va ko'p komponentli xavfsizlik siyosatini yaratish imkoniyatining kombinatsiyasi axborot xavfsizligi xizmati samaradorligini oshirishi mumkin [7].

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, hodisani aniqlashning o'zi etarli emas, unga darhol harakat qilish muhimdir. Agar hodisa aniqlansa, axborot xavfsizligi bo'yicha mas'ul xodim voqea va uning tavsifi to'g'risida darhol elektron pochta xabarini oladi.

SecureTower yordamida operatsion risklarni boshqarish xodimlar tomonidan ish vaqti va korporativ resurslardan noto'g'ri foydalanishni aniqlash orqali amalga oshiriladi [8].

SecureTower operatsion xavf ehtimolini minimallashtirishga imkon beradi va kompaniyaning biznes jarayonlarini optimallashtirishga imkon beradi. 1-rasmda Falcongaze tomonidan ishlab chiqilgan SecureTower dasturining ishchi ekrani ko'rsatilgan.

Rasm. 1. Falcongaze tomonidan ishlab chiqilgan SecureTower dasturining ekrani

1-rasmda ko'rinib turganidek. SecureTower tomonidan olingan barcha trafik tahlil qilinadi va ma'lumotlar bazasida saqlanadi.

Dastur ichki biznes jarayonlari va hodisalarining "tarixini" saqlash uchun o'ziga xos arxiv yaratadi.

Bu sizga maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishi bilan bog'liq har qanday holatlarni retrospektiv tarzda tekshirish imkonini beradi. Muayyan xabarga qaytish orqali siz abonentlar muloqotining butun tarixini ko'rishingiz mumkin [9].

SecureTower korporativ tarmoqdan chiqadigan mobil ish stantsiyalari va portativ kompyuterlarni to'liq nazorat qilishni ta'minlaydi.

Dasturiy mahsulotning yana bir varianti - geografik taqsimlangan ofislarda tizimni markazlashtirilgan tarzda sozlash va boshqarish imkoniyati.

SecureTower bitta konsoldan markazlashtirilgan tarzda o'rnatiladi va sozlanadi va tarmoq infratuzilmasini o'zgartirish yoki qo'shimcha qiymat uskunalar sotib olishni talab qilmaydi.

Binobarin, zamonaviy sharoitlarda mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida iqtisodiyotni tarkibiy modernizatsiya qilish, innovatsion rivojlanish, innovatsion rivojlanish, inson kapitali sifatini oshirish, texnik-texnologik bazani takomillashtirish, investitsiyalar, qulaylik yaratish mamlakatdagi ishbilarmonlik muhiti, bozor kon'yunkturasini yaxshilash, jahon iqtisodiy bozorida mamlakat o'rnini yuksaltirish, huquqiy qonunchilikni muntazam takomillashtirish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Барт А. А. Подходы к обеспечению экономической безопасности России в долгосрочной перспективе // А. А. Барт, Л. В. Барт // Современные процессы в развивающейся экономике: сборник научных трудов – Ульяновск: УлГТУ, 2011.

2. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е. Методические основы влияния информационно-коммуникационных технологий на развитие национальной экономики. *Monografiya*. Т.: *Iqtisodiyot*. 2018. – 178 bet.
3. Горбашко Е.А. Влияние цифровизации на качество жизни с позиций устойчивого экономического развития. // Сборник статей по итогам XIV международной научно-практической конференции «Современный менеджмент: проблемы и перспективы». СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019 г., с. 29.
4. Жуковская И.Е. Совершенствование методологии применения информационно-коммуникационных технологий в статистической деятельности в условиях формирования цифровой экономики. *Monografiya*. Tashkent: *Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi*. 2020, 160 bet.
5. Прохорова М. П. Теория принятия решений в менеджменте: учебное пособие / Прохорова М. П. Нижний Новгород: ВГИПУ, 2017. - 71 с.
6. Хашимходжаев Ш.И. Влияние цифровой трансформации на экономические процессы в Республике Узбекистан. Сборник статей по итогам XIV международной научно-практической конференции «Современный менеджмент: проблемы и перспективы». Изд-во Санкт – Петербургского государственного экономического университета. 2019, С.505-509.
7. Юрков А.В. Укрупненная классификация систем поддержки принятия решений. // Прикладная информатика 2018 № 3. Часть 2., с.157.
8. www.abt.ru - Компания АБТ Сервисы для бизнеса
9. infocom.uz - O`zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari sayti

ТДИУ таянч докторанти А.О. Худойбердиев,
ТТА магистранти С.А.Мирзалиева,
ТДИУ Магистранти Ф.Б.Хайитова,
ТТПУ доценти С.М.Мирзалиев

ЯНГИЛАНАЁТГАН ЖАМИЯТДА ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТЛАР ИШЛАРИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Қисқача мазмуни (аннотация): Ушбу мақолада Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичи унинг ренессанс даврида ёшлар маънавий маданиятини ривожлантириши ва юксалтиришининг стратегик вазифалари, таълим ва тарбия сиёсатининг ижтимоий мўлжаллари ҳамда ёшлар таълим-тарбияси, онги ва тафаккури масаласи глобаллашувнинг бугунги чегарасида ўзига хос ҳал қилувчи нуқталардан бири эканлиги шу билан бирга ёшларда маънавий маданиятини юксалтиришининг ҳозирги вақтдаги долзарб муаммолари ва уларнинг ечими ҳақида сўз юритилади.

Калим сўзлар: учинчи ренессанс, глобаллашув, тараққиёт, жамият, маънавият, маданият, ёшлар, Ўзбекистон.

Annotation: In this article, the new stage of development of Uzbekistan, the strategic objectives of developing and enhancing the spiritual culture of youth in the third renaissance, the social goals of education and upbringing policy, and the issues of youth education, consciousness and thinking are one of the key points in today's globalization. together with the current problems of raising the spiritual culture of young people and their solutions.

Keywords: third renaissance, globalization, development, society, spirituality, culture, youth, Uzbekistan.

Аннотация: В статье рассматриваются новый этап развития Узбекистана, новый этап развития Узбекистана, стратегические задачи развития и повышения духовной культуры молодежи третьего Возрождения, социальные цели политики в области образования и воспитания, а также вопросы образования, сознания и мышления молодежи являются одним из ключевых моментов в сегодняшней глобализации. вместе с актуальными проблемами повышения духовной культуры молодежи и их решения.

Ключевые слова: третье возрождение, глобализация, развитие, общество, духовность, культура, молодежь, Узбекистан.

КИРИШ. Дунё бўйича инновацион рақамли технологиялар ривожланган ҳолда, инсоният тафаккурига таъсир қилиб боровчи кибер алоқа ахборот воситаларининг кўлами кенгайиб бораётган бир даврда ёшларнинг маънавий маданиятида инсонийлик ғояларини, хусусан, эзулик, дўстлик, бағрикенглик, яхшилик, оқибат, вафо каби маънавий-ахлоқий тамойилларини сақлаш ва асраш муҳим аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Инсон тирик мавжудотлардан тафаккури ва маънавияти билан фарқланиши боис, ушбу тафаккур имкониятларини жамиятга хизмат қилишни таъминлашга, унинг маънавий маданиятида инсонийликни сақлашга эришиш учинчи минг йилликда заруриятга айланди.

Мамлакатимиз тараққиётининг янги босқичи ҳисобланаётган учинчи ренессанс даврида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар ва янгиланишлар жараёни ёшлар маънавий маданиятини такомиллаштириш кун тартибдаги долзарб вазифалардан биридир. Республикамизда ислохотларнинг асосий йўналишларидан бири “Ёшларга оид давлат сиёсати” доирасида ёшлар, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш бўлиб, бунда нафақат ёшларнинг иқтисодий, балки ижтимоий индивидуал онгининг ҳимояси ва маънавий маданиятини шакллантиришга, уни шу азиз Ватаннинг том маънодаги фидойи фуқароси сифатида тарбиялаш назарда тутилган. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз. Нафақат ёшлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун аввало илм-маърифат, юксак маънавият керак. Илм йўқ жойда қоқоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади» [1, 2-б.]. Ёшларнинг маънавий маданиятининг ижтимоий тараққиётни таъминлашдаги ўрни, унинг моҳиятини белгиловчи омилларни аниқлаш ижтимоий-маданий юксалишда ўзаро уйғунликни таъминлаш, илмий-амалий аҳамиятга молик бўлган хулосаларни ишлаб чиқиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Шу нуқтаи назардан тафаккур имкониятларини кенгайтириш, эркин ва танқидий фикрлаш, фаолиятни мақсадга йўналтириш, келажакка мўлжал олиш кабиларга эришиш мақсадида 2017 йил 13 сентябрь “Китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги Президент Қарори эълон қилинди ва у босқичма-босқич тизимли амалиётга жорий қилинмоқда. Чунки, китоб билим манбаи бўлиб, у шахс маънавий маданиятини шакллантирувчи энг муҳим омилдир. 2017 йилдан 30 июнь санасини Президентимиз ташаббуси билан “Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз” деган шиор кенг тарқалиб, “Ёшлар куни” деб эълон қилиниши, ёшларга имтиёзли кредитларнинг берилиши, таълим тизимининг барча босқичларидаги ислохотлар, олий таълим тизимида ўқиш имкониятларининг йилдан-йилга кенгайиб бораётганлиги, замонавий ва диний билимлар уйғунлигини таъминлаш жараёни юксак маънавиятли шахсни тарбиялашга йўналтирилгандир.

АСОСИЙ ҚИСМ. Бугун мамлакатимизда амалга оширилаётган улкан ислохотларнинг замирида “Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари” деган ҳаётий ғоя турибди. Миллий юксалиш фақатгина маънавий соҳада эмас, балки демократик жамият ва ҳуқуқий давлат, фаровон ва тинч-осуда ҳаёт, иқтисодий жиҳатдан барқарорлик каби ҳаётимизнинг барча соҳаларини тараққий эттиришни кўзда тутди. Бу жараёнлар давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёевнинг ташаббуси асосида илгари сурилган Ўзбекистонни янада ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган ҳаракатлар стратегияси, узоқ муддатли 2030 йилга қадар мўлжалланган тараққиёт концепциясида ўз аксини топмоқда. Айниқса, “Рақамли иқтисодиёт -2030”, таълим тизимини тараққий эттиришнинг 2030 йилга қадар мўлжалланган концепцияси ва бошқалар бунинг яққол исботидир. Ҳар бир жамиятнинг тараққиётини, уни амалга оширишга қаратилган стратегик дастур ёки концепциялар бўлмасин уларнинг барчасини амалга оширувчи куч бу инсон омилдир. Бунда бу омилнинг маънавий-руҳий, иқтисодий-ҳуқуқий, жисмоний жиҳатдан қўллаб-қувватланиши ва унинг имкониятлари ҳар томонлама кафолатланиши шарт қилинади. Хусусан маънавий маданияти ҳам ўз ўрнида инсоннинг ҳам маънан, ҳам жисмонан ва моддий жиҳатдан юксалишини таъминловчи муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Бу борада маънавий маданият жамиятнинг барча соҳалари ва тармоқларини ривожлантиришга ҳисса қўшиш бирга улардан маънавий куч олади, ижобий маънода таъсирланади.

Ўзбекистон тараққиётининг ҳозирги босқичи жамиятнинг тобора ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти куриш сари интилишидаги асосий муаммоларидан бири бу - мустақил шахсга муҳтожлигидир. Бу ўриндаги асосий жиҳат инсон ташқи ижтимоий кучлар томонидан мажбурланмасдан ва онгнинг ички шароитлари, руҳий дунёси орқали манипуляция қилинмасдан

эркин ривожланишидир. Бугунги талаб ҳам инсон ўзини ўзи ўзгартириши, ўзини ўзи тарбиялаши орқали эркин бўла олиши, ўз ҳаётини ва атрофини ўзгаришларга олиб киришидир.

Маданиятнинг ички ёки шахсий тури маънавий борлиқ принципига мувофиқ ташкил этилади. Бунда инсоннинг ўзи ва унинг атрофидаги ғоялари, мақсадлари, ғайратлари ва ҳаракатлари муҳим роль ўйнайди. Маданият жамиятнинг ажралмас белгисидир, шунинг учун у ижтимоий аҳамият касб этади. Ҳаёт жараёнида инсон маданий-тарихий мавжудот сифатида шаклланади. Инсон ижтимоий мавжудот сифатида ўзининг маънавий маданиятининг яратувчисидир ва бу ўз-ўзини ривожлантириш, ўзини такомиллаштириш орқали амалга оширилади. Билим, онг, ақл ва сабаб бир бутуннинг бир томонини - шахснинг маънавий оламини англатади, уни объектив мазмун ва шахснинг ташқи ҳаёт фаолияти учун аҳамияти нуқтаи назаридан тавсифлайди. Умуман маънавий маданият нафақат воқеликни инсон онгида объектив-мазмунли акс эттириш билан, балки ҳиссий, бахтсиз идрок, ушбу таркибни англаш билан ҳам боғлиқдир.

Дарҳақиқат, ҳар бир мамлакатда аҳолининг ижтимоий-сиёсий фаоллиги маънавий интеллектуал салоҳияти жамият тараққиётини белгиловчи муҳим омиллардан биридир. Давлат ва жамият бошқарувида фуқароларнинг айниқса, ёшларнинг иштироки уларнинг объектив воқеликка муносабатида тўла намоён бўлади. Бошқарув жараёнидаги бундай муносабат ҳар бир инсоннинг жамият сиёсий ҳаётида ўз ўрнига эга бўлиши, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий мақсад ва манфаатларини қондириши ҳамда, уларни амалга ошириш йўлидаги ҳаракатлари асосида юз беради. Жамиятда янгича муносабатлар таркиб топаётган ҳозирги даврда ёшларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётда иштирок этиш имкониятлари кенгайиб бормоқда. Буюк бобомиз Абдулла Авлоний айтганидек, бу масала биз учун ҳақиқатдан ҳам ё нажот, ё ҳалокат, саодат, ё фалокат масаласидир ва ўз долзарблиги ва аҳамиятини ҳеч қачон йўқотмайдиган, таъбир жоиз бўлса, масалаларнинг масаласидир [2, 195-б.]. Демак, мамлакатимизда ёшларнинг жамият тараққиётига нисбатан онгли муносабати, ундаги иштироки ва фаоллигисиз миллий тараққиётни тасаввур қилиш қийин. Ўзбекистон шароитида ёшларга ижтимоий тараққиётнинг муҳим «катализатори» сифатида қаралишининг энг муҳим сабабларидан бири ҳам улар таркиби, онги ва дунёқараши билан боғлиқ. Негаки, ёшлар дунёқараши бугунги янгиланишлар жараёнида шаклланиб бормоқда. Шу сабаб ҳам давлат сиёсатида бу масалага алоҳида ёндашилмоқда.

Ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамияти шароитида сиёсий фаоллик кўпроқ ёшлар ташкилотлари, маънавият ва маърифатга дахлдор жамоат ташкилотлари, таълим муассасалари, маҳалла, оила каби фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ўзаро мустаҳкам алоқа боғланишини талаб этади. Умуман бугунги демократик жараёнлар чуқурлашаётган, фуқаролик жамияти институтлари шаклланаётган шароитда ҳар қандай масаланинг ечимида давлат ва жамият ўртасида уйғунлик таъминланмас экан, ислохотларда керакли натижаларни қўлга киритиш қийинчилик билан амалга ошиши аниқ. Немис ва япон жамияти урушдан кейинги оч-наҳорликларга, муҳтожликларга қарамай, барча топганларини ёшлар камолотига, уларнинг таълим ва тарбияси учун сарфлаган. Бунинг устига ғолиб давлатлар кўрган зарарларни ҳам ана шу халқлар тўлаши керак бўлди. Ана шундай оғир шароитда Японияда сиёсий, иқтисодий инқирозга учраган мамлакатни тушкунликдан олиб чиқишнинг бирдан-бир йўли сифатида халқ миллий руҳиятини тиклаш, таълим тизимини янги асосда йўлга қўйишга эътибор қаратилди. «Халқнинг қорнини тўйдириш учун, аввало унинг миясини тўйдириш керак» деган ўзига хос шиор ва ғоя илгари сурилди.

Маънавий маданият - бу маънавий қадриятларнинг маълум бир тизими, инсон у ёки бу тарзда маънавий бойликни эгаллайди ва шу тариқа шахс сифатида намоён бўлади, шунинг учун маънавиятга эришиш инсон ҳаётининг асосий вазифасидир. Бирор киши нимани ўзлаштириши мумкинлиги ва ундан ёрдам сўраши кераклиги ҳақида қийин савол туғилади. Масалан, экзистенциализм ҳар қандай шаклда таълимни рад этади, уни инсонга нисбатан зўравонлик ёки ҳеч бўлмаганда унинг эркинлигини чеклайди. Бироқ, инсон маънавиятини тил, таълим, алоқа, социализация орқали бойитиб бориши аниқ. Ҳисоб-китоблар, қадриятлар, табиатни, вақтни, идеалларни идрок этиш усуллари ҳаёт жараёнида анъаналар ва таълим орқали инсон онгига жойлаштирилган.

Дунё тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, қачонки демократик тамойиллар кўпроқ қуйидан юқорига қараб такомиллашиб борса, у ўзига хос қадрият даражасига кўтарилади. Мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-мафкуравий барқарорлиги жамиятдаги маънавий салоҳият ва интеллектуал омилнинг натижаси эканлигини кўрсатмоқда. Бунда ижтимоий-сиёсий фаоллик ва миллий бирликнинг таъминланишини икки хил аспектда кўриш

мумкин: 1) Бу жараён жамият сиёсий тизими, яъни кучли давлат ва унинг ижро ҳокимиятининг амалиёти билан боғлиқ бўлган. (Миллий тараққиётнинг бундай йўлини Америка Қўшма Штатлари ва Англиянинг 1930-1940 йиллардаги сиёсий тизими ва ижтимоий ҳаётидаги ўзгаришларда кўриш мумкин.); 2) халқ ижтимоий-сиёсий фаоллиги, миллатнинг ўз-ўзини англаши, таълим тизимига алоҳида эътибор, миллий тараққиёт сари ғоявий-мафкуравий бирликка интилиши билан боғлиқ бўлган. Ана шундай долзарб муаммоларнинг ечимида аҳоли (Мамлакатимиз шароитида аҳолининг 60% дан ортиғини ташкил қиладиган ёшлар)нинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги, онги ва дунёқараши белгиловчи аҳамият касб этади.

Юқоридаги берилган фактлардан маълум бўладики, ҳар қандай мамлакатда ҳам ҳар қандай авлод техникада, технологияда, ишлаб чиқаришда, фаровонлик даражасида, маънавий маданиятда олға силжишга қулай шароитга эга бўлавермайди. Бироқ баркамол авлод мерос қилиб оладиган ишлаб чиқариш муносабатлари ишлаб чиқариш кучларининг ўсишига олиб келса ва ўзи ҳам ҳеч бўлмаса ушбу тузум доирасида такомиллашадиган бўлса, янги авлод ишлаб чиқаришни, техникани, технологияни, фанни, таълимни, маданиятни ривожлантириш масалаларини ўзи муваффақиятли ҳал этган бўларди. Жанубий Африка Республикаси Стелленбосс университети пештоқида қуйидаги ибора ёзиб қўйилган. «Ҳар қандай миллатни йўқ қилиш учун атом бомбаси ёки узок масофали ракета шарт эмас. Бунинг учун таълим сифатини тушириб, имтиҳонларга алдов аралаштиришнинг ўзи кифоядир. Бу тарзда таълим олган шифокорлар қўлидан беморлар ўлим топади, қурувчилар қурган уй ва бинолар вайрон бўлади, иқтисодчи ва ҳисобчилар қўлида молиявий ресурслар совурилади, адолат ҳам шундай ҳуқуқшунос ва судьялар қўлида заволят топади. 2018 йилда «Ижтимоий фикр» жамоатчилиги Маркази ўтказган сўровда иштирок этганларнинг 29 фоизи олий таълим тизимида коррупция кенг тарқалган деган фикрни билдирган бўлса, 2019 йилда бу салбий кўрсаткич 35 фоизни ташкил этган. Ўтган йилнинг август ойида Интернет орқали ўтказилган сўровда Юридик, Иқтисодиёт, Миллий ва Ахборот технологиялари университетлари ҳамда Тиббиёт академияси коррупция энг кўп тарқалган олий ўқув юртли сифатида кўрсатилган. Шунингдек, Олий таълим муассасалари илмий-тадқиқот фаолиятида ҳам камчилик ва нуқсонлар мавжуд бўлиб, илмий даража бериш тартиб – таомилларидаги мураккабликлар, ўринсиз талаб ва коррупциявий омиллар таълим сифатига таъсир кўрсатмоқда. Давлатимиз раҳбари бу каби муаммоларнинг олдини олиш борасида қуйидаги мулоҳазани илгари сурган эди: “Коррупцияга қарши курашишда аҳолининг барча қатламлари, энг яхши мутахассислар жалб қилинмас экан, жамиятимизнинг барча аъзолари, таъбир жоиз бўлса, “ҳалоллик вакцинаси” билан эмланмас экан, ўз олдимишга қўйган юксак марраларга эриша олмаймиз. Биз коррупциянинг оқибатлари билан курашишдан унинг барвақт олдини олишга ўтишимиз керак” [3, 3-б.].

Ёшларимиз маънавиятини юксалтирмасдан туриб, халқимиз ҳаёти ва турмушининг юксалишига ҳамда мамлакатимиз тараққиётида муваффақиятларга эришиш мумкин эмас. Биринчи Президентимиз Ислам Каримовнинг “Халқнинг маънавияти ва маданияти, унинг ҳақиқий тарихи ва ўзига хослиги қайта тикланаётганлиги жамиятимизни янгилашиш ва тараққий эттириш йўлидан муваффақиятли олға силжишида ҳал қилувчи, таъбир жоиз бўлса, белгиловчи аҳамиятга эгадир” [4, 300-б.] – деган кўрсатмаси концептуал аҳамият касб этмоқда. Жамиятимизнинг асосий мақсади ҳам Ватанга, халқига, миллатига фидокор мустақил фикрлайдиган, ҳар бир масалани онгли равишда масъулият билан ҳал қиладиган, изланувчан маънавиятли баркамол фарзандлар ўстириш, уларни жисмоний ҳам маънавий-ахлоқий жиҳатдан мукамал қилиб тарбиялаш ва билимли, маърифатли кишилар этиб вояга етказишдан иборат.

Бугунги кунда Президент Шавкат Мирзиёев ёшларга эътиборни кучайтириш, ёш авлодни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, уларда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмасини шакллантириш, ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Уларнинг таълим олиши, касб-ҳунар эгаллаши учун замонавий шароит ва имкониятлар яратилган. Шулардан келиб чиқиб, давлатимиз раҳбари ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги ишларни янги тизим асосида йўлга қўйиш бўйича 5 та муҳим ташаббусни илгари сурган эди. Биз қуйида мазкур ташаббусларнинг моҳияти ва уларнинг шахс маънавий маданияти шакллантиришдаги аҳамиятига эътибор қаратамиз.

Биринчи ташаббус ёшларнинг мусиқа, рассомлик, адабиёт, театр ва санъатнинг бошқа турларига қизиқишларини оширишга, истеъдодини юзага чиқаришга хизмат қилади ва бу ёшларда бадиий маданиятини шакллантиради, эстетик дидини оширади. Бу борада тайёрланган Дастурга кўра, 2019-2020 йилларда 14 ёшдан 30 ёшгача бўлган 2 миллион нафардан зиёд ёшларни маданият ва санъат соҳасига жалб этилади.

Иккинчи ташаббус ёшларни жисмоний чиниқтириш, уларнинг спорт соҳасида қобилиятини намоён қилишлари учун зарур шароитлар яратишга йўналтирилган бўлиб, бу ташаббус ёшларда жисмоний маданиятни шакллантиради ҳамда жисмоний маданият маънавий маданиятга асос бўлади. Маънавий баркамол инсонни вояга етказишнинг муҳим шарт сифатида ёш авлод ўртасида спорт ва жисмоний тарбияни янада кенг оммалаштириш, шу мақсадда янги спорт мажмуаларини қуриш ҳамда уларнинг моддий техник базасини мустаҳкамлаш ишлари олиб борилмоқда.

Учинчи ташаббус аҳоли ва ёшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан самарали фойдаланишни ташкил этишга қаратилган. Энг муҳим масалалардан бири бўлган ёшларда компьютер маданиятини шакллантириш, виртуал оламдаги маънавий таҳдидлардан ҳимояланиш кўникмалари ва билимларини ошириш давримизнинг талабидир.

Тўртинчи ташаббус ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли ишларни ташкил этишга йўналтирилган. Мазкур ташаббус тўғридан тўғри шахс маънавий маданиятини шакллантиришга қаратилган бўлиб, китобхонлик маданияти ёшларда тафаккур маданияти, бадий маданият, ахлоқий маданият каби маънавий маданиятнинг муҳим шакллари ривожлантиради. Дастурга кўра, ҳар бир ҳудудга 1 миллион дондан турли хил оммабоп мавзудаги китобларни етказиб бериш кўзда тутилган. “Аҳолимиз, энг аввало, ёшлар ўртасида китобхонлик савиясини ошириш мақсадида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида ҳар йили «Энг китобхон мактаб», «Энг китобхон маҳалла», «Энг китобхон оила» каби йўналишларда танловлар ўтказиш, китобларни чоп этиш учун «Ёшлар нашриёт уйи»ни ташкил этиш, ёшларга ҳарбий таълим-тарбия берадиган курсантлар мактабларига «Темурбеклар мактаби» деб ном берилиши, турли соҳа ва тармоқларда катта натижаларга эришиб келаётган йигитлар учун «Мард ўғлонлар» деган ном билан Давлат мукофотини таъсис этилиши, жамоат ишларида ҳар томонлама фаол бўлган йигит-қизларимизни тақдирлаш мақсадида «Келажак бунёдкори» медалини ҳам таъсис этилиши” [6, 535-б.] мамлакатимизда яшаётган фуқароларни шахс сифатида маънавий маданиятини юксалтириш ва Юрт олдида масъулиятини ошириш учун қилинаётган ижобий ишлар сифатида айтиб ўтиш лозим.

Бешинчи ташаббус хотин-қизларни иш билан таъминлаш масалаларини назарда тутди. Бу борада хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, айниқса уларнинг маърифий даражасини янада ошириш, иш билан таъминлашни кўзда тутди. Президентимиз томонидан илгари сурилган бешта ташаббус халқимиз, айниқса ёшлар ва хотин-қизлар бандлигини таъминлаш, маънавиятини юксалтириш, маънавий маданиятини янада ривожлантиришда муҳим дастуруламал бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.

ХУЛОСАЛАР. Буюк аждодларимиз юксак маърифатли ва маънавиятли жамият қуришни орзу қилганлар. Ушбу шарқона орзу-истаклар идеал фуқаролик жамияти қуришнинг асосий парадигмаси, фундаментал асоси эканлигини унутиб бўлмайди. Маърифат, маънавият, тарбия орқали миллий демократик тараққиётга эришиш йўлида бугун мамлакатимизда улкан ишлар амалга оширилмоқда. Бу халқимиз асрлар давомида орзу қилиб келган, мустақиллик туфайли қўлга киритилган беназир имкониятдир. Ушбу имкониятдан тўла ва оқилона фойдаланиш учун ҳар бир фуқаро, ҳар бир ҳурфикрли, онгли, виждонли, имонли ва эркин, демократияда яшашни истовчи киши масъулдир.

Умуман олганда маънавий инқирознинг асосида ётган битта асосий сабаб бор, яратиш эмас, фақат истеъмол қилиш психологиясига асосланган маънавийлик, қалб, виждон, ахлоқ меъёрлари билан ҳисоблашмаган, фойда олишга йўналтирилган қуруқ илмий тафаккурдир. Шунинг учун илмий тафаккурни бой, мазмунли, теран ва чегарасиз образли тафаккур билан уйғун даражага етказиш керак. Бу натижага эришиш имкониятдан узоқ нарса эмас, балки бу бизнинг миллий маданий кадрларимиз, бой тарих ва маънавиятимизни ўзлаштириш, унга замонга ва миллий манфаатларга мос қўшимчалар киритиш билан боғлиқдир. Миллатнинг маънавий юксалиши замонда, яъни унинг бутун тарихи давомида юз беради, аммо у баъзан шиддат билан юксалиб борса, баъзан эса маълум даражада таназзулга юз тутиши ҳам мумкин. Бир нарса аёнки, тарих ходисалари, шахслар, воқеалар ўтиб кетади, моддий маданият унсурлари емирилади, маънавият эса юксалиб, бойиб, тобора кенгроқ қўлам ва теранроқ мазмун касб этиб бораверади.

Хуллас, анъанавий кадрларимизни илм-фан ва тараққиёт ютуқлари билан бойитиб бориш, ўзлгимизни чуқурроқ англаш, миллий ғоя ва истиқлол мафкураси тамойилларини халқимизнинг қалби ва онгига сингдириш, муқаддас динимиз ва тарихимизни сохталаштириш, улардан сиёсий мақсадларда фойдаланишга йўл қўймаслик – бу борадаги асосий вазифаларимиздандир. Бу – маънавиятнинг куч-қудратидан эзгу мақсадлар йўлида самарали

фойдаланиш, ижтимоий муносабатларни инсонийлик ғоялари асосида ривожлантириш демакдир. Иккинчидан, турли қараш ва фикрга эга бўлган ижтимоий қатламлар, сиёсий куч ва ҳаракатларнинг ўзига хос орзу интилишларини уйғунлаштирувчи – “Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари” ғоясини халқимиз учун бош мақсадга айланишига эришиш. Учинчидан, ота-боболаримиз динининг асл моҳиятини кенг жамоатчиликка тушунтириш борасидаги ишларини давом эттириш. Токи, бу дин халқимизнинг минг йиллик тарихи, бугунги маънавий ҳаётимизнинг ҳам асоси экани халқимизнинг онгига синдириб бориш шу маънода, буюк аждодимиз Баҳоуддин Нақшбанднинг «Дил ба ёру-даст ба кор» деган ҳикмати биз учун муҳим ҳаётий тамойил бўлиб қолаверади. Тўртинчидан, Ўзбекистонни ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш борасидаги ишларни изчил давом эттириш, таълим-тарбия тизимини замон талаблари асосида муттасил такомиллаштириб бориш. Бешинчидан, Ўзбекистонда яшаётган барча миллат ва элатларнинг кадриятлари, диний эътиқоди, урф-одат ва анъаналарини ҳурмат қилиш, уларни асраб авайлаш ва ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь. № 19 (7521)*
2. *Мирзиёев Ш. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. –Тошкент: Ўзбекистон, 2018. -195 б.*
3. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси.// 25.01.2019. <http://www.uza.uz>.*
4. *Каримов И. Ўзбекистон буюк келажак сари. –Тошкент: Ўзбекистон, - 300 б.*
5. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618 “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги фармони.//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.//<http://www.lex.uz>.*
6. *Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. –Тошкент: Ўзбекистон, 2018. -535 б.*

Бўронова Шахноза Тогаевна

“Иқтисодий ҳавфсизлик” йўналиши 2-курс МН-10 гуруҳ магистранти

МАМЛАКАТИМИЗ МИНТАҚАЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА АҲОЛИ БАНДЛИГИ ВА УНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ

Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсатининг асосий узоқ муддатли истиқболли йўналишларидан бири – иқтисодий ўсишни рағбатлантиришдир. Аҳоли бандлиги, шубҳасиз, мамлакат иқтисодиёти ва унинг алоҳида тармоқларида иқтисодий ўсиш суръатларига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатадиган, самарадорликнинг муҳим омилларидан бири ҳособланади. Тадқиқотнинг долзарблиги. Ўзбекистонда инновацион иқтисодиётни шакллантиришда мамлакат олдида турган асосий вазифалардан ижтимоий-иқтисодий барқарорликни ошириш, иқтисодий ўсишни жадаллаштириш учун меҳнат ресурслари бандлиги ва унинг самарадорлигини ошириш каби вазифалар долзарб бўлиб турибди.

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан халқимизнинг турмуш фаровонлигини янада ошириш, улар учун барча соҳада зарур қулайликлар яратишга қаратилган изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу борада аҳоли бандлигини ошириш орқали улар даромадлари ва фаровонлиги даражасини ўстириш, зарур шарт-шароитлар яратиш учун қулай ва самарали усуллардан кенг фойдаланилмоқда.

Ишсизликни камайтириш, одамларнинг даромадини ошириш ва уларга муносиб турмуш шароитини яратиш борасидаги бир қатор масалалар Президентимиз Мурожаатномасида ўз аксини топди.

Муаммонинг қўйилиши. Фаол инвестицияларни жалб қилиш минглаб янги иш ўринларини ташкил қилишга ёрдам беради. Ижтимоий ривожлантириш масалалари, албатта, аҳоли бандлиги билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, даромадлар ва турмуш даражаси ошишига олиб келади. Давлатимиз раҳбари 2019 йил учун бандликка қўмаклашиш бўйича янги давлат дастурини ишлаб чиқиш вазифасини қўйди. Бу борада касбга ўқитиш, уларга ҳуқуқий ва бошқа маслаҳатлар бериш тизимли йўлга қўйилади [1].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сонли Фармонининг 1-илоvasи – «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да «меҳнатга лаёқатли аҳолининг меҳнат ва тадбиркорлик фаоллигини тўлиқ амалга ошириш учун шароитлар яратиш, иш кучи сифатини яхшилаш, ишга мухтож шахсларни касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини кенгайтириш» [2] масалалари муҳим вазифалар этиб белгиланди. Ўтган даврда бу соҳада қилинган ишларни таҳлил қилиб керакли хулосаларни бериш вақти келди.

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда аҳолини иш билан самарали таъминлаш ва ишсизликни камайтириш мақсадида амалга ошириш мумкин бўлган чора тадбирлар ҳисобланади.

Тадқиқотнинг илмий моҳияти сифатида Ўзбекистонда талаб чекланган меҳнат бозоридан самарали бандлик амал қиладиган меҳнат бозорига ўтишга қаратилган илмий асосланган таклифларни ишлаб чиқиш белгиланган.

Бандликни таъминлаш бўйича илмий қарашларни классик назария вакиллари, яъни Д.Рикардо, А.Смит, А.Маршалл иш билан тўлиқ бандлик, бозор иқтисодиётининг нормаси, давлатнинг бу жараёнга аралашмаслиги энг яхши сиёсат, деб ҳисоблаганлар. Жумладан, Д.Рикардо иш ҳақини тартибга солувчи қонунларни тадқиқ этар экан, иш ҳақи даражаси ишчи кучи таклифига боғлиқлиги тўғрисидаги қонидани асослаган [3].

МДҲ давлатларининг айрим иқтисодчи олимлари бозор иқтисодиёти шароитларида меҳнатни тартибга солишни иш билан бандлик сиёсати, «меҳнат»ни эса «иш билан бандлик»ка тенглаштирадилар, таълим тизимининг амал қилиши ва ислоҳотлари, ёш мутахассисларни ишга жойлаштириш масалаларини ўз илмий изланишларида ёритиб берганлар.

Хусусан, С.В.Андреев иш билан бандликни «ишлаб чиқариш жараёнига қўшилиш шарт» деб ҳисоблайди. У бу ёндашувини иш билан бандликка ишлаб чиқариш (меҳнат - ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун ходимни ишлаб чиқариш воситаси билан боғлаш воситаси), истеъмол (ходим меҳнати моддий жиҳатдан рағбатлантирилади) ва меҳнат тақсимоти (ходимнинг меҳнат фаолияти бирор соҳасига бириктириб қўйилиши) нуқтаи назарлари билан асослайди [4].

Ўзбекистон Республикасида меҳнат бозорида ишчи кучларини ёллашда эркин ва самарали рақобат ёлланувчилар билан иш берувчилар ўртасида ишчи кучига бўлган эркин талаб ва таклиф тамойиллари асосида меҳнат-товарга ўзаро манфаатли баҳони ўрнатиш, хорижий мамлакатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда инсон ресурсларининг рақобатбардошлигини ошириш масалалари бўйича А.Вахобов, К.Абдурахмонов, А.Абдуғаниев, Б.тоғаев ва М.Мирзакаримова тадқиқотлар олиб борган [5].

Иш билан бандликнинг самарадорлигини давлат тараққиётининг мафкураси акс эттирадиган кўрсаткичлар орқали ифодалаш мумкин. Булар, энг аввало, меҳнат ресурсларининг ижтимоий фойдали фаолиятда иштирокига асосланган тақсимлаш пропорцияларидан иборатдир. Улар меҳнат унумдорлигининг ўсиш даражаси, аҳолининг ишга бўлган эҳтиёжлари қондирилиши ва тўлиқ бандликка эришиши каби кўрсаткичларда ифодаланади. Ижтимоий меҳнат унумдорлиги қанчалик юқори бўлса, жамиятда ходимларнинг даромадлари ва моддий шарт-шароитлар шунчалик юқори бўлади.

Иш билан бандлик самарадорлигининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири меҳнатга қобилиятли аҳолининг иш билан таъминланганлик даражасидир. Иқтисодий жиҳатдан бу кўрсаткич аҳолининг иш ва иш ўринларига бўлган эҳтиёжини ифодалайди. Ишловчиларнинг мамлакат иқтисодиётининг тармоқлари бўйича тақсимланиши ҳам иш билан бандлик самарадорлигининг ажралмас жиҳатларидан бири саналади [7].

2018 йил охирида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Меҳнат ва ижтимоий масалалар қўмитасининг кенгайтирилган йиғилишида давлат бюджетининг ижроси ҳамда 2019 йилга мўлжалланган давлат бюджети лойиҳаси муҳокама қилинди. таъкидланишича, истеъмол нархларининг ўзгариши сабабли, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан аҳоли умумий даромадларининг реал ўсиш суръати 111,4 фоизни, аҳоли жон бошига умумий даромадларнинг реал ўсиши 109,5 фоизни ташкил қилди [6].

Ҳисобот даврида ижтимоий харажатларни молиялаштириш учун давлат бюджетидан умумий харажатларнинг 53,4 фоизи миқдорида маблағ сарфланди. Бу харажатлар ЯИМга нисбатан 11,8 фоизни ташкил этди. Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга ажратилган маблағларнинг 19,0 трлн. сўми ёки қарийб 65,8 фоизи иш ҳақи ва иш ҳақиға нисбатан ажратма тўловларини молиялаштиришга йўналтирилган. 2019-2021 йиллардаги бюджет сиёсатининг мақсади ва устуворликларига алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, аҳолининг уй-жой ва ижтимоий-маиший шароитларини яхшилаш, ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини

такомиллаштириш, халқ турмуш даражасини янада оширишга хизмат қиладиган барқарор иқтисодий ўсишга эришиш, бандлик ва аҳоли даромадлари кўпайишини таъминловчи янги иш ўринларини яратиш масалалари депутатлар диққат марказида бўлди.

2019 йилда ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий кўллаб-қувватлаш харажатлари устуворлиги сақлаб қолинган ҳолда, давлат бюджети харажатларининг 54 фоизи ушбу мақсадлар учун йўналтирилади. Ижтимоий харажатларга 2019 йилда 57822,3 миллиард сўм йўналтирилиши режалаштирилмоқда.

Ижтимоий нафақалар, кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам ва компенсация тўловлари харажатлари 5267,2 миллиард сўмни ташкил этади, бу ўтган йилга солиштирганда 58,5 фоизга кўпдир. Кам таъминланган оилаларга бериладиган моддий ёрдам ва 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга бериладиган нафақа олувчилар сонини кўпайтириш бўйича тадбирларни амалга ошириш учун 643,5 миллиард сўм ажратилиши назарда тутилмоқда. Бу эса нафақалар тайинланишини 507 минг оиладан 621 минг оилагача ёки 1,2 марта ошириш имконини беради [8]. Ўзбекистонда аҳоли бандлиги таркибини таҳлил қиладиган бўлсак, унда мамлакатнинг меҳнат ресурслари сони 18,8 миллион кишини, иқтисодий фаол аҳоли сони 14,6 миллион кишини, иқтисодий нофаол аҳоли сони 4,2 миллион кишини ташкил этганини кўришимиз мумкин [8].

1-расмдан кўриниб турибдики, Уй хўжаликларини тадқиқ қилиш методологиясини такомиллаштириш бизга норасмий секторда иш билан бандликнинг янада ишончли кўрсаткичларини аниқлаш имконини берди - 7,9 миллион киши (банд бўлганлар умумий сонининг 59,8% ташкил этади). Улардан вақтинчалик ва мавсумий ишларда 1,6 миллион киши, шунингдек, республикадан ташқарида ишлаётганлар - 2,6 миллион киши иш билан таъминланган.

1-жадвал

Ўзбекистондаги аҳоли бандлиги структураси

№	Бандлик	Миллион киши	Ўсиш суръати, % 2017 йил	Камайиш, % 2018 йил
1.	Иқтисодий фаол аҳоли сони	14,6	0,4	
2.	Иқтисодий нофаол аҳоли	4,2		1,9
3.	Иқтисодиёт тармоқларида бандлик	13,2	0,2	
4.	Иқтисодиётда расман банд аҳоли сони	5,3		0,6

1-расм. Ўзбекистонда иқтисодиётнинг норасмий тармоқларида бандлар сони

Бугунги кунда республикаимизнинг ҳамма ҳудудларида маҳаллий давлат ҳокимияти билан бирга жамиятни ислоҳ қилишнинг устувор вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, замонавий бозор муносабатлари механизмлари ва воситалари асосида аҳоли бандлигини таъминлаш, ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиб, фуқароларнинг ишга жойлашишларига кўмаклашиш, банд бўлмаган аҳолини, биринчи навбатда, ёшлар, аёллар ва ногиронларни қасб-хўнарга ўқитиш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Ҳозирги кунда Бандликка кўмаклашиш маркази фаолиятининг энг асосий йўналишларидан бири иш топишда қийналаётган ва меҳнат бозорида тенг шароитларда рақобатлашишга қодир бўлмаган аҳолининг айрим тоифаларига мансуб шахслар бандлигини таъминлашдан иборат. Янги иш жойларини очиш ва аҳоли бандлигини таъминлашни рағбатлантириш бўйича қўшимча шароитларни яратиш

мақсадида Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармасига Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетидан 300 миллиард сўм маблағ ажратиш назарда тутилган. Бу каби чоралар ҳар ойда кўшимча 140 минг одамнинг бандлигини таъминлаш, уларнинг оилалари фаровонлигини яхшилаш имконини беради[9].

Аҳоли бандлигини тартибга солиш ва ишчи кучини самарали тақсимлашнинг янги механизмларини шакллантиришнинг бозор тамойиллари ва ижтимоий-меҳнат муносабатларининг трансформацияси меҳнат соҳасида янги жараёнларни шакллантирмоқда. Миллий хусусиятларимизга боғлиқ равишда маҳаллий аҳолининг ўтроқ ҳолда яшаши туфайли мамлакатимизда ҳудудий меҳнат бозорларини ривожлантиришга уриниш ўзига хос аҳамият касб этади. Республикада ҳар йили аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича тасдиқланадиган дастурларни амалга ошириш, бўш ва квоталанадиган иш ўринларига ишга жойлаштириш механизмларини такомиллаштириш, ўзини ўзи банд қилишнинг самарали шакллари ривожлантириш борасида таъсирчан чора-тадбирлар кўрилмоқда.

Аҳолининг ишчанлик фаоллигини ва тадбиркорлик ташаббусларини рағбатлантириш, ижтимоий заиф қатламлар бандлигини таъминлаш, аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича давлат хизматларидан фойдаланиш имконияти, сифати ва тезкорлигини оширишга қаратилган бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

шунга қарамай, ҳудудлардаги меҳнат бозорида ҳозиргача юқори даражада кескинлик сақланиб қолмоқда, доимий иш ўринларини ташкил этиш, ёшлар, хотин-қизлар, кам таъминланган оилалар аъзолари бандлигини, айниқса, қишлоқ жойларда таъминлаш, шунингдек, ташқи меҳнат миграцияси жараёнларини тартибга солиш масалалари ҳал этилмаяпти.

Ишга жойлаштириш соҳасида аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари учун кредит, молиявий, маслаҳат-ахборот бериш хизматлари ва бошқа зарур хизматлар даражаси пастлигича қолмоқда.

Ишлаб чиқариш кадрлари кўпинча иқтисодиёт тармоқларининг жорий ва истиқболдаги эҳтиёжлари, уларнинг имкониятлари ва ресурсларини ҳисобга олмаган ҳолда касбга тайёрланмоқда ва қайта тайёрланмоқда. Оқибатда меҳнат бозорида айрим мутахассисликлар бўйича малакали кадрлар тақчиллиги кузатилмоқда.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси ижросини, аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича давлат органлари ишлари самарадорлигини ошириш, аҳолини меҳнат фаолиятига жалб қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, янги иш ўринларини ташкил этувчи тадбиркорлик субъектлари фаолиятини рағбатлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳамда Молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган Аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини оширишга доир «йўл харитаси» ишлаб чиқилди ва унга мувофиқ ишлар амалга ошириш йўлга қўйилди. 2018 йилда республика бюджетига кўшимча тушумлар ҳисобига 150 миллиард сўм ажратилди, 2019 йилдан бошлаб эса бюджет параметрларида 300 миллиард сўмдан кам бўлмаган миқдорда кўшимча маблағлар ажратиш назарда тутилди [9].

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда аҳолини иш билан самарали таъминлаш ва ишсизликни камайтириш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- Ўзбекистонда Иқтисодиёт вазирлиги томонидан Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги билан аҳолини иш билан самарали таъминлаш ва ишсизликни камайтириш борасидаги фаолиятни биргаликда амалга оширишни таклиф этамиз;
- аҳолини иш билан самарали таъминлаш ва ишсизликни камайтириш борасидаги прогноз қилиш даврлари 5-10 йил доирасида бўлиши ва ҳар 2-3 йилда тузатиш киритилиши мумкин;
- аҳолини иш билан самарали таъминлаш ва ишсизликни камайтириш борасидаги прогноз натижалари кадрлар тайёрлаш ва рекрутинг билан шуғулланадиган муассасалар, шунингдек, ёшлар ва уларнинг ота-оналари учун максимал даражада очик бўлиши лозим;
- маълумотларни чоп этиш ва таълим органлари тизимида тарқатиш мақсадга мувофиқ бўлиб, бу ўқувчилар, талабалар ва абитуриентларнинг иш ўринлари ҳақида хабардорлигини ошириш ва таълим муассасаларининг иш берувчилар ҳамда бандлик хизмати давлат органлари билан шартнома муносабатлари ва давлат буюртмаси механизмларини киритган ҳолда меҳнат бозорида талаб юқори бўлган кадрлар тайёрлашни рағбатлантириш тизимини шакллантириш муаммосини ҳал қилишга ёрдам беради.

Бу бир томондан, давлат бюджетининг рақобатбардош ва талаб юкори бўлган кадрлар тайёрлаш харажатларини пасайтиришга, иккинчи томондан эса таълим тизимини инновацион ривожлантиришнинг иқтисодий механизмларини ишга туширишни таъминлашга имкон беради. Юртимизда амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, қулай инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яратиш, тадбиркорликни ривожлантиришга доир комплекс чора-тадбирлар ҳаётга муваффақиятли татбиқ этилаётгани самарасида янги иш ўринлари яратилмоқда. Бу эса халқимиз фаровонлиги йўлида хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.*
2. *2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешик устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси.* -7-б.
3. *Петти В., Смит А., Рикардо В., Кейнс ДЖ., Кейнс М., Фридмен М. Классика экономической мысли.* - М.: «ЭКСМО-иРЕСС», 2000. –С. 115.
4. *Андреев С.В. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода России к рыночным отношениям.* - М.: Институт социологии РАН, 1997. -С. 76.
5. *Мирзакаримова М. Ривожланган ахборотлашган иқтисодиётга эга мамлакатларда бандликнинг ўзгариши.* // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали, 2017 йил №6, ноябрь-декабрь.
6. *Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Меҳнат ва ижтимоий масалалар қўмитаси давлат бюджетининг ижроси ҳамда 2019 йилга мўлжалланган давлат бюджети лойиҳаси муҳокамаси.* 2018 йил 13 ноябрь.
7. *O'Leary Ch., Manual on Evaluation of Labour Market Policies in Transition Economics. ILO. Geneva, 2015. doi: 10.1007/si 0902-016-9729-x*
8. *www. stat. uz. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий сайти.*
9. *Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳамда Молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган Аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини оширишга доир «йўл харитаси».*
10. <https://www.norma.uz>

ТДИУ 2 – босқич магистрантлари
Олимова Диёра Камол қизи
Каримов Иззатбек Пулатжон ўғли

КОРХОНАДА МАҲСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СТРАТЕГИЯСИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Мақолада мамлакат иқтисодиётини модернизациялаш шароитида корхоналарда маҳсулот сифатини бошқариш зарурияти, корхонада маҳсулот сифатини бошқаришнинг турли тизимларидан фойдаланиш жиҳатлари, маҳсулот сифатни тизимли бошқаришнинг асосий тамойиллари, корхонада самарали маҳсулот сифатини бошқариш тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш билан боғлиқ масалалар юзасидан маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: сифат, халқаро стандарт, сифатни бошқариш, тамойил, бошқариш тизими.

Annotation: The article provides information on the need for product quality management in enterprises in the context of modernization of the economy, the use of various systems of product quality management in the enterprise, the basic principles of systematic product quality management, development and implementation of effective product quality management system.

Keywords: quality, international standard, quality management, principle, management system.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида маҳсулот сифатини ошириш, маҳсулотни халқаро стандартлар асосида ишлаб чиқаришни амалга ошириш масалалари корхонанинг нуфузини, ривожини ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини белгиловчи муҳим омил ҳисобланади. Бу борада Президентимиз Ш.М.Мирзиёев: “бутун стандартлаштириш тизимини тубдан қайта қуриш керак. Бундан кўзланган мақсад – мамлакатимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар замонавий халқаро стандартларга жавоб бериши лозим” – деб таъкидлаб ўтди.

Корхоналарда маҳсулот сифатини халқаро стандартлар асосида ишлаб чиқаришни амалга оширишга эришишнинг комплекс воситаларини белгилаш, янги товарларни ўзлаштириш, уларнинг сифатини, ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошлигини ошириш бугунги кунда муҳим вазифалардан ҳисобланади. Бу борада 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш ҳаракатлар стратегиясида “Иқтисодийни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари”да “Принципиал жиҳатдан янги маҳсулот ва технология турларини ўзлаштириш, шу асосда ички ва ташқи бозорда миллий товарларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш” деб белгилаб берилган.

Корхоналарда маҳсулот сифатни бошқариш - сифат соҳасидаги сиёсат, мақсадлар ва жавобгарликларни аниқлаб ҳамда уларни сифат тизими доирасида сифатни режалаштириш, сифатни оператив бошқариш, сифатни таъминлаш ва сифатни яхшилаш воситалари ёрдамида амалга оширишни бошқарувчи функцияларини бажариш жиҳатларидир.

Корхоналарда маҳсулот сифатини бошқариш зарурияти:

- режалаштириш ва истиқболни белгилашда;
- янги маҳсулот яратиш вариантини танлашда;
- норматив (меъёрий) ҳужжатларни ишлаб чиқишда;
- маҳсулот сифатини назорат қилишда;
- маҳсулот сифатини оширгани учун ходимларни рабатлан-тиришда;
- сифат тўрисида ахборот йиғишни ташкил этишда ва ҳоказо ҳолларда вужудга келади.

1-расм. Корхонада маҳсулот сифатини бошқариш

Корхоналарда маҳсулот сифатини бошқариш, маҳсулот ишлаб чиқаришнинг ҳар бир босқичида сифат ҳақида қайғуришни аниқлатади. Шу нуқтаи назардан сифатни бошқариш жараёни қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

- ишлаб чиқаришгача-конструкциялаш, самарали Технологияни, стандартларни ишлаб чиқиш ва ҳоказо.
- ишлаб чиқариш жараёнида - бу ерда яроқсиз маҳсулотни ишлаб чиқаришга йўл қўймаслик.

Корхоналарда маҳсулот сифатини бошқариш усулларини танлаш ва энг яхшиларини кидириб топиш, сифатини бошқариш тизимини яратишдаги, инсон факторларини мобиллаштириш, маҳсулотни ишлаб чиқариш ва тайёрлаш жараёнида қатнашувчи одамларга бевосита таъсир этувчи ижодий фаолиятлардан бири саналади.

Саноат корхонаси маҳсулотининг сифати ва рақобатбардошлигини кўзланган даражасига олиб чиқишга фақатгина бошқарувнинг барча поғоналарида функция ва усуллар мажмуидан режа асосида фойдаланиш орқали эришиш мумкин. У ёки бу бошқарув тизимини танлаш кўп жиҳатдан маҳсулотлар бозорининг таъминланганлик даражасига боғлиқ (1-жадвал).

**Маҳсулотлар бозорининг таъминланганлигини турли даражаларида
қўлланиладиган стратегия вариантлари**

Бозорнинг маҳсулот билан таъминланганлик даражаси/Стратегия вариантлари	Танқислик, талабнинг таклифдан ортиқлиги	Талаб ва таклиф ўртасидаги нисбий тенглик	Таклифлар бозори (таклиф талабдан ортиқлиги)
Маҳсулот ишлаб чиқариш стратегияси	Сонга асосланган	Сифатга асосланган	Рақобатга асосланган
Бизнесни ташкил қилишдаги ёндошувлар	Диққат марказда ишлаб чиқариш	Диққат марказда маҳсулот	Диққат марказда истеъмолчи
Маҳсулотни истеъмолчигача етказиш бўйича фаолият	Маҳсулотни тарқатиш, таъминлаш	Савдо (товар айирбошлаш)	Маркетинг (бозор ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш курали сифатида)

1-жадвал маълумотларидан хулоса қилиш мумкинки, рақобатга асосланган стратегия қолган икки стратегияларнинг негизи ҳисобланади. Хусусан улар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва боғланганлик сифат бошқарув тизими орқали яққол кўринади. Корхонада маҳсулот сифатини бошқариш, биринчи навбатда, иш сифатини бошқаришдан бошланиши керак.

Саноат корхоналарида маҳсулот сифатини бошқариш тизимининг жорий этилиши куйидаги муҳим жиҳатлар учун хизмат қилади:

- *истеъмолчининг талабини қондириши (ИСО 9001, 5.2-банди);*
- *ишлаб чиқариш жараёнларини тизимли бошқариши (ИСО 9001, 7.4- банд);*
- *маҳсулотларни экспорт қилиш учун замин яратиши (ИСО 9001, 5.1- банд);*
- *сифатсиз маҳсулот ишлаб чиқаришни бартараф этиши (ИСО 9001, 7.6- банд);*
- *ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириши (ИСО 9001, 5.4-банд).*

Ҳозирда корхонада маҳсулот сифатини бошқаришнинг турли тизимларидан фойдаланилмоқда. Лекин бу тизимлар ҳозирда муваффақиятли фаолият юритиш учун илғор халқаро компаниялар томонидан ўзлаштирилган маҳсулот сифатни тизимли бошқаришнинг саккизта асосий тамойилларига асосланиб ташкил этилиши керак. Бу тамойиллар маҳсулот сифатни бошқариш соҳасидаги ИСО 9000 серияли халқаро стандартларни янгилашга асос бўлиб хизмат қилади.

Биринчи тамойил – истеъмолчига эътибор қилган ҳолда иш тутиш. Истеъмолчиларнинг дидидаги ўзгаришларга ташкилий, услубий ва техник жиҳатдан мослашиш стратегиясини ишлаб чиқиш рақобатли бозор шароитида фаолият юритаётган ҳар бир ташкилот ва корхона учун ҳаётий жиҳатдан муҳим.

Иккинчи тамойил – бошқарувнинг ўрни. Бунга кўра, раҳбар сифатни бошқаришнинг барча тамойилларига тизимли ёндашиши, яъни уларни ўзаро уйғунликда, алоқадорликда тасаввур қилиши лозим. Бу эса маҳсулот сифатини бошқариш ишларининг муваффақиятли яқунланишига хизмат қиладиган омилларни аниқлаш ва уларнинг юзага келиши учун зарур шароитларни яратишга асос бўлади.

Учинчи тамойил – ишчиларни жалб қилиш. Бу TQMнинг асосий қоидаларидан бири бўлиб, унга кўра ҳар бир ишчи сифатни бошқариш фаолиятига жалб қилинган бўлиши керак. Уларнинг ҳар бирида яхшиланишга ички эҳтиёж вужудга келгандагина мазкур мақсадга эришиш мумкин.

Тўртинчи тамойил – жараёнли ёндашув ва у билан боғланган бешинчи тамойил – бошқаришга тизимли ёндашув. Бу тамойилларга кўра маҳсулотларни ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқарув ўзаро боғланган жараёнларнинг мажмуидир. Ҳар бир жараёнга ўзининг кириш ва чиқиши, “таъминотчилари” ва “истеъмолчилари”га эга бўлган тизим сифатида қаралади.

Ушбу тамойилларга амал қилиш натижасида қарор топтирилган иерархик ташкилий тузилмага таянган ҳолда бошқарувни амалга оширишни кўзлаган ёндашувларда ўзгаришлар ясалади. Ягона жараёнларнинг ташкилий жиҳатдан ажратилган бўлинмалар томонидан амалга

оширилиши оқибатида қийинчи-ликлар ва муаммолар юзага келишини амалиёт кўрсатди. Уларни бартараф қилиш йўлида гуруҳли ёндашув ишлаб чиқилди.

Шунингдек, ИСО 9001 ва QS – 9000 стандартларида шундай меъёр ўрин олдики, унга кўра таъминотчи янги ёки такомиллашган маҳсулотни ишлаб чиқаришга тайёрлаш учун турли бўлинмалардан мутахассислар гуруҳини шакллантириш вазифаси қўйилди. Бундай гуруҳлар конструкторлар, Технологлар, сифат хизмати мутахассислари ҳамда бошқа хизматлар бўйича мутахассисларни ўз ичига олиши зарур деб белгиланди.

Олтинчи тамойил – доимий яхшилаш. Йигирма йил аввал сифат стратегияси оптимал сифат концепциясига асосланган эди. Кейинчалик Япония, сўнгра Америка ва Европа саноати тажрибасидан маълум бўлдики, яхшилашнинг чегараси бўлмади, сифатни яхшилаш тадбирлари систематик ташкил қилиниши ва уларнинг ўзи бошқарув тизимининг таркибий қисмига, яъни тизимостига айлантирилиши керак. Еттинчи тамойил – маълумотларга асосланган қарорлар қабул қилиш. Бу тамойилни амалга ошириш асосланмаган қарорлар қабул қилишдан воз кечишни тарғиб қилади. Ҳисобот маълумотларини тўплаб, уларни таҳлил қилиш асосида қарор қабул қилиш лозим. Шу мақсадда, бугунги кунга келиб, назорат ва таҳлил қилишнинг, тартибга солишнинг статистик усуллари ишлаб чиқилган ва кенг тарқалган.

Саккизинчи тамойил – таъминотчилар билан ўзаро манфаатли муносабатлар. Ушбу тамойил нафақат ташқи, балки ички таъминотчиларга нисбатан ҳам татбиқ қилинади.

Шуни таъкидлаш лозимки, корхонада маҳсулот сифатини бошқаришнинг замонавий концепцияси исталган мақсадга йўналтирилган фаолият турини бошқариш концепциясидир.

Корхонада маҳсулот сифатини бошқариш бўйича замонавий ёндашувлар таҳлили кўрсатдики, ҳар қандай корхона ва ташкилот учун ISO 9000 халқаро стандарти, комплекс сифат бошқаруви, сифат соҳасида миллий ва халқаро мукофотлар тамойил ва мезонлари асосида сифат менежменти тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш сифат бўйича ишни самарали йўлга қўйиш инструменти ҳисобланади.

Корхонада самарали маҳсулот сифатини бошқариш тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш корхонага ишлаб чиқариладиган маҳсулот таннархи ва сифат учун сарфланадиган маблағлар ҳажмини камайтириш, иш унуми ва рақобатбардошликни ошириш, бозордаги улушни кўпайтириш имконини беради. Бу эса, ўз навбатида, фойда ҳажмини кўпайтиради. Пировард натижада, корхона ва бутун миллий иқтисодиёт нуфузининг ортишига ёрдам беради.

Корхонада маҳсулот сифатини бошқариш тизимини муваффақиятли йўлга қўйиш нафақат корхона доирасида комплекс тадбирларни олиб бориш, балки қулай ташқи шароитларни яратишни ҳам талаб қилади, жумладан, қонунчилик базаси, барча манфаатдор томонлар ҳаракатларини мувофиқлаштириш, сифатни яхшилашнинг синалган усуллари ва воситаларидан фойдаланишдир.

Фақат сифат бошқарувининг ягона муфассал механизми доирасидагина ушбу жараёндаги барчи иштирокчиларнинг бир ёқадан бош чиқаришига эришиш ва фаолиятнинг кўпгина йўналишлари бўйича зарурий чора-тадбирларни амалга ошириш мумкин.

Республикада корхоналарни ички ва ташқи бозорларда бу корхоналар мавқеини сақлаш ва мустаҳкамлаш зарур. Корхона раҳбарлари амалдаги маҳсулот сифатини бошқариш тизимини такомиллаштиришга, сифат бошқарувига янги ёндашувларни жорий этиш ва янги Технологияларни қўллашга катта эътибор қаратишларига тўғри келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.Мирзиёев. *“Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак” //Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. Халқ сўзи, 2017 йил 16 январь.*

2. *Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. 2017 йил 7 февраль. //Халқ сўзи.- 2017.*
3. *Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015.*
4. *Ковалев В.В. Основы теории финансового менеджмента: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015.*
5. *Исаков М.Ю. Рўзиева Д.И.. Корхоналарни ривожлантириш стратегияси: Ўқув қўлланма.Т.: “IQTISODIYOT”, 2019.*
6. *Корхона иқтисодиёти ва инновацияларни бошқариш. И.Хотамов, М.Исаков, А.Абдувалиев. - Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги - Т.: «YANGI NASHR», 2017.*

*Сабиров Ойбек Шавкатбекович
ТДИУ Иккинчи олий таълим бўлими бошлиғи, и.ф.н., доцент
Эргашова Наргиза Бобохоновна
ТДИУ Иккинчи олий таълим бўлими 3-босқич, DEK-61 гуруҳи талабаси.*

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Калит сўзлар: рақамли технология, эмпирик модел, эконометрик модел, потенциал, нисбий модел, прогноз натижалари, ахборот тизими, эндоген ўзгарувчилар, экзоген ўзгарувчилар.

Аннотация

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг макроиқтисодий барқарорлигини таъминлашда тизимли таҳлил ва рақамли технологиялардан фойдаланиб эмпирик моделини қуриш ва прогноз қилиш механизмларининг назарий асослари такомиллаштирилган. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг макроиқтисодий барқарорлигини таъминлашда асосий ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш, ёки умумийроқ айтганда мавжуд потенциалдан фойдаланиш даражаси баҳоланган

Кириш

Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш долзарб масала бўлиб ҳисобланади.

Янги Ўзбекистонда барча соҳаларда амалга оширилаётган кенг қўламдаги ислохотлар доирасида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4477-сонли Қарори, 2020 йил 18 мартдаги “Аграр ва озиқ-овқат соҳаларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4643-сонли Қарори, 2019 йил 25 октябрдаги ПҚ-4499-сонли Қарори, 2021 йил 3 февралдаги “Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш” тўғрисидаги ПФ-6159-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси, шунингдек, мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-

хукукий хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Президентимиз таъкидлаганидек макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш соҳасида йиллик инфляция даражасини 2022 йилдаги 9 фоиздан 2023 йилгача 5 фоизга босқичма-босқич пасайтириш, шунингдек, 2023 йилдан бошлаб ялпи ички маҳсулотга нисбатан 3 фоиздан ошмаслиги керак бўлган давлат бюджети тақчиллигини камайтириш кўзда тутилмоқда. Дастурий бюджетлаштириш тизимига ўтиш ҳам режалаштирилган. Фуқаролик бюджети қабул қилиниб, аҳоли таклифларидан келиб чиқиб, ҳар бир туман бюджетининг 5 фоизи долзарб масалаларни ҳал этишга йўналтирилган[13,14]

Тадқиқот методлари

Қишлоқ хўжалиги жуда мураккаб тизим ҳисобланади[4]. Шу сабабли ҚХМИЧ жараёни учун математик тавсиф тузиш, барча боғлиқларни аналитик ифодалаш мумкин эмас. Бу мураккабликни оддий қора қути схемаси ёрдамида оддийликга келтириш мумкин. Бу эса, жараёнга таъсир этувчи омилларни кириш элементлари сифатида олиб, тизимнинг чиқиш элементи ўзгаришини миқдорий жиҳатдан кузатиш имкониятини беради. Бу ерда ҚХМИЧ ни ривожлантиришда моделлаштириш зарурияти келиб чиқишини кўришимиз мумкин. Макроиқтисодий моделлаштириш ёрдамида ҚХМИЧ ни ривожлантириш қонуниятларини миқдорий баҳолашимиз, иқтисодий кўрсаткичларни ўзгариш тенденцияларини аниқлаш асосида ривожланиш ва прогнозлаш йўллари белгилашимиз мумкин бўлади[9].

Эконометрикада нисбий модел тушунчаси ялпи маҳсулот (Y) нинг корхонадаги ресурслар сарфи (x_1, x_2, \dots, x_n) га боғлиқ бўлади ва у $Y=F(x_1, \dots, x_n)$ кўринишда ёзилади.[5] Бу ерда (x_1, x_2, \dots, x_n) – эркин ўзгарувчилар – омиллар деб юритилади. Агар нисбий моделда кириш омиллари ресурслар сарфи бўйича танланса, у ҳолда бу ишлаб чиқариш функциясини ифодалайди. Лекин иқтисодий ўсишга таъсир этувчи омиллар фақат ресурс сарфи билан чекланиб қолмайди. Иқтисодиётнинг шундай тармоқлари мавжудки, унда нисбий моделни кенг қўламли омиллар билан беришга тўғри келади.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг оптимал вариантларини излаш, одатда ресурс таъминотига бориб тақалади[6]. Ресурсларни бошқариш асосида ишлаб чиқаришни ташкил этиш бугунги кунда такомиллаштирилмаган. Бунга сабаб, математик программалаштириш усуллари кўллашда ҳисоблаш мураккаблиги, масалаларнинг циклик табиати ва бошқаларни келтиришимиз мумкин. Бу ерда такомиллаштириш бизнингча математик программалаштириш аппаратини кўллашда чекли вариантликга асосланиши зарур.

Ривожланган хориж мамлакатлари тажрибасини истиқболда жорий этиш ва истиқболда қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришни эконометрик моделлар асосида самарадорлигини ошириш имкониятларига қаратилган амалий тавсияларни ишлаб чиқилди[10].

Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, маҳсулот ишлаб чиқаришни миқдор ва сифат жиҳатдан яхшилаш муаммоларини ечиш долзарблигини, жамиятнинг бирламчи эҳтиёжларини қондириш масаласанинг долзарблиги билан асослаш мумкин. Бу унинг иқтисодиёт тармоқлари орасида ажралиб туриш хусусиятларидан бири ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқариш жараёни ўзига хос қонуниятларга эга. Шу қонуниятлар қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришнинг эконометрик моделлари таркибий қисмини бошқа тармоқлар иқтисодий жараёнларининг нисбий моделларидан фарқлайди ва қишлоқ хўжалиги иқтисодий кўрсаткичларининг ўзаро алоқаси асосида ифодаланади. Ишлаб чиқариш ҳажми – ялпи маҳсулот Y нафақат ишлаб чиқариш жараёнидаги ресурслар сарфига боғлиқ бўлиб қолади, балки бу ерда кўпгина омиллар иштироки кузатилади. Демак, нисбий моделни қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$Y = F(X_1, X_2, \dots, X_k) \quad (1)$$

бу ерда X_i - i -тур омиллар тўплами.

ҚХМИЧ ни ривожлантиришнинг эконометрик моделларини куришнинг замонавий назариясида (1) тенгламанинг амалий аҳамиятини ошириш мақсадида, яъни жуда мураккаблик ҳолатидан чиқишни таъминлаш учун X_i омиллар тўплами ёрдамида яхлит X – эркин ўзгарувчилар

тўпламини шакллантиришга тўғри келади. Бунда X тўмлам X_i тўпламларнинг математик кесишмаси маъносида эмас, балки ҳар бир тўмлам элементларининг ўзаро боғлиқлик нуктаи назаридан танланади.

$$Y = F(X = \{x_j^{(i)}, j = \overline{1, n}; i \leq k\}) \quad (2)$$

Бу ерда n – танланган омиллар сони.

ҚХМИЧ жараёнида таъсир этувчи кўп сонли омиллар иқтисодиётнинг бошқа тармоқларига нисбатан кўпроқ тасодифий характерда эканлиги билан ажралиб туради. Шу сабабли (2) тенглама стохастик боғлиқликларни ифодалаганда қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$Y = F(X) + \varepsilon \quad (3)$$

Бу ерда ε - эмпирик модел хатолиги. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш жараёни учун ишлаб чиқариладиган эмпирик моделларда, уларнинг таркибий ўзгарувчиларини аниқлаш асосий вазифалардан биридир. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг битта тармоғи ҳисоблансада, унинг ўзи ҳам бир-бирига боғлиқ тармоқлардан ташкил топган. Унда характерланган ҳар бир кўрсаткичларнинг алоҳида хусусиятланиши кам учрайди, яъни ўзаро алоқадорлиги бўлмаган тушунчалар кам кузатилади. Шу сабабали, уларнинг қийматланишида ҳам кўпинча натижавий миқдорлар ишлатилади. Бу эса модел таркибий элементлари (ўзгарувчиларни) аниқлашда етарлича муаммо туғдиради. Шунинг учун бизнингча, макроиқтисодий моделларни куришда омиллар гуруҳини алоҳида шакллантириб олиш керак[9].

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигининг истиқболдаги ривожланиш қонуниятларини янгича ёндошув ва кўп вариантли моделлаштириш усуллари билан тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бизнинг фикримизча қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришни эконометрик моделлаштиришда жараённинг тизимли ёндошув асосида асосий масалаларини фарқлаш ва натижавий компонентларни умумлаштириш зарур. Айни вақтда моделлаштириш ҳудудини комплекслаштириш учун қуйиладиган муаммоларни тўртта асосий мақсадга бирлаштирамиз. Бунда ташкил этувчилар сифатида оптималлаштириш, ишлаб чиқариш потенциалини аниқлаш, ишлаб чиқариш тизимининг барқарорлигини таъминлаш ва кўп омилли эконометрик моделлаштириш масалаларини фарқлаймиз[10].

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришда оптималлаштириш тушунчасининг турли талқинлари мавжуд бўлиб, мазкур тадқиқот ишимизда АКТ дан фойдаланган ҳолда урта ҳолат учун ҳал қилувчи аппарат сифатида фойдаландик[12].

1-ҳолатда оптималлаштириш тушунчаси қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда энг кичик бирликнинг, яъни ишлаб чиқарувчи субъектининг (бизнинг ҳолда фермер хўжалиги танланган) ишлаб чиқариш ресурсларига боғлиқ маҳсулот етиштиришдан максимум фойдасини мақсад қилган фаолиятини режалаштиришни характерлайди.

2-ҳолатда вилоят миқёсида асосий ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш, ёки умумийроқ айтганда мавжуд потенциалдан фойдаланиш даражасини баҳолаш орқали қийматланадиган кўрсаткичларда намоён бўлади.

3-ҳолатда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришнинг эконометрик моделларини таққослашда алоҳида мазмунга эга бўлди.

Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши жараёнини урганишнинг муҳим масалаларидан бири тизимли ёндошувдир[11]. Тизимли ёндошувнинг аҳамияти шундаки, мавжуд муаммоларни ва уларни келтириб чиқарадиган сабабаларни тизимли таҳлил қилинганда, якуний қарор қилиш учун тармоқдаги муаяян бир иқтисодий жараённи кузатишнинг ўзи етарли эмас. Масалан, қишлоқ хўжалиги тармоғи республика миқёсида тадқиқ этилган тадқиқотларда ишлаб чиқариш функциясидан фойдаланилади. Бунда Кобб-Дуглас шаклидаги ишлаб чиқариш функциясидан меҳнат ресурслари ва капитал сарфи бўйича қурилган модел асосида бирламчи ҳулосалар олиш билан чекланишади. Прогноз кўрсаткичларини ҳисоблашда, фақат капитал ва меҳнат ресурсидан фойдаланилган моделлар юқори адекватликга эга бўлсада, эришилган натижаларни юқори аниқликда деб ҳулосалаш мумкин эмас. Замонавий моделлаштиришда Кобб-

Дуглас ишлаб чиқариш функцияси ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ва бошқариш самарадорлиги билан белгиланадиган техник ишлаб чиқаришнинг вақт давомида ўсиш тенденциясини техник жараёнлар билан боғланган шаклига эга бўлди.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришини ривожлантиришнинг энг муҳим вазифаларидан бири – бу мавжуд потенциалдан фойдаланиш самарадорлигини оширишдир. Лекин бу ерда асосий масала – бу ишлаб чиқариш потенциалини битта моделда ифодалаш ва у орқали потенциалдан фойдаланиш самарадорлигини аниқлашдир. Бу масала бутун бир бир минтақа миқёсида кўриладиган бўлса жараён янада мураккаблашади. Шунингдек, моделнинг эркили ўзгарувчиларини танлаш, яъни потенциал таркибий элементларини аниқлаш етарлича муаммоларни келтириб чиқаради. Бошқача айтганда, шундай моделни ишлаб чиқиш мумкин бўлсинки, бу модел қишлоқ хўжалиги қонуниятларини тавсифлай олсин, ҳамда модел шундай эркили ўзгарувчиларни ўз ичига олиши керакки, бу ўзгарувчилар ўзаро тизимли боғланган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнида асосий ролга эга бўлган алоҳида омилларнинг қийматини ифодаласин.

Биз асосий ишлаб чиқариш ресурсларини танлаб, уларнинг ҳаражатлари ортиши эҳтимоллиги мавжудлигини ҳисобга олиб, кинетик ишлаб чиқариш функциясининг умумий кўринишини ишлаб чиқдик, ҳамда Қашқадарё вилояти учун бу функциянинг хусусий моделларини курдик. Шунингдек, Кобб-Дуглас типигадаги ишлаб чиқариш функциясидан ҳеч қандай ҳаражатлар ортиши мавжуд бўлмаган ҳолдагина фойдаланиш мумкинлигини аниқладик.

Биз таклиф этган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун кинетик ишлаб чиқариш функциясининг умумий кўриниши куйидагича бўлиб, яъни

$$Y_k = \frac{A_k \cdot Y}{a_0} = A_k \cdot \prod_{j=1}^n x_j^{\alpha_j} \cdot e^{a_j x_j} \quad (4)$$

тенглик билан ифодаланади. (4) га асосан, хусусий ҳолатда вилоят қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришда мавжуд потенциалдан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашда куйидаги моделдан фойдаландик

$$Y_k = \frac{A_k \cdot Y}{a_0} = A_k \cdot \prod_{j=1}^4 x_j^{\alpha_j} \cdot e^{a_j x_j} \quad (5)$$

Бу ерда Y куйидаги тенгламадан аниқланади

$$\ln(Y) = \ln(a_0) + \sum_{j=1}^4 a_j x_j + \sum_{j=1}^4 \alpha_j \ln(x_j) \quad (6)$$

шунингдек, x_1 – қишлоқ хўжалиги ер майдони (минг га); x_2 – ўртача ишчилар сони; x_3 – асосий ишлаб чиқариш фондларининг йиллик ўртача қиймати; x_4 – айланма маблағлар миқдори (млрд сўм); Y – қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулот ҳажми (млрд сўм).

(5) моделда α_j - j -эркли ўзгарувчининг эластиклиги ($j = 1, 2, 3, 4$), a_j - j -омилнинг 1 фоиз ўзгаришига (ошишига) натижавий катталиқнинг шу омил миқдорига нисбатан ўзгаришини (ошиши ёки камайиши) ифодоловчи коэффициент ($j = 1, 2, 3, 4$), a_0 - пропорционаллик коэффициенти. Пропорционаллик коэффициенти асосий моделда ҳеч қандай мазмунга эга бўлмайди (қатнашмайди).

(6) чизиқли тенгламанинг таркибий тузилмасига эътибор берилса, унинг таркибидаги x_j ресурс ўзининг логарифмик қиймати билан бирга келади. Амалий жиҳатдан, агар ишлаб чиқариш ресурсларидан қайси бирида номутаносиблик ҳолати кузатилса, (6) моделда бу ресурс ўзининг логарифмик қиймати билан бирга келади. Бу ҳолатда ресурс сарфини камайтириш ёки ошириш талаб этилади. Буни куйидаги муносабатда ифодалаш мумкин

$$c = \alpha_j + a_j x_j, \quad j = 1, 2, \dots, 4. \quad (7)$$

Агар, (7) да α_j нолга тенг бўлмаса, ишлаб чиқариш ҳажми (Y) нинг ўсишига етарли j -ресурс миқдорининг оптимал ҳолати α_j / a_j нисбат билан аниқланади.

Агар (7) да $a_j x_j$ кўпайтма нол қийматга тенг бўлса, j -ресурснинг 1 фоизга ортиши Y нинг

тўғридан тўғри α_j фоизга ортишини билдиради (α_j ҳар доим мусбат бўлиши керак).

Агар α_j нолга тенг бўлса, у ҳолда j -ресурснинг 1 фоизга ортиши Y нинг тўғридан тўғри $\alpha_j x_j$ фоизга ортиши (ёки камайиши) ни билдиради. Аниқроқ айтганда $\alpha_j x_j$ манфий аниқланса, ресурс миқдорининг ошиши ундан фойдаланишнинг самарадорлигининг пасайиши билан бирга келиб (ресурсдан фойдаланиш самарадорлиги ўртачан паст), j -ресурснинг 1 фоизга ортиши Y нинг тўғридан тўғри $\alpha_j x_j$ фоизга камайишини ифодолайди. Шунингдек, (5) моделда ҳар бир ресурс иштирок этади.

2-расм. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш потенциалидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш масаласини ечиш алгоритм блок-схемаси

Шундай қилиб, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш потенциалидан самарали фойдаланиш даражасини баҳолаш масаласини ечиш алгоритмини тасвирлашимиз мумкин (2-расм). Келтирилган алгоритм чизиқли турда бўлиб, бу унинг янада тушинарли бўлишлигига сабаб бўлади. Масалани ечиш жараёнида маълум шартлар ва такрорий амаллар кузатилсада, бу ҳар бир алгоритм қадамнинг ичида бажариладиган кичик жараён бўлганлиги учун алоҳида аҳамият касб этмайди. Бу эса моделлаштириш жараёни чизиқли алгоритм асосида боришини билдиради.

Тадқиқотда Қашқадарё вилояти қишлоқ хўжаликларини ривожлантиришнинг SWOT-таҳлили олиб борилган (1-жадвал).

1-жадвал

Қашқадарё вилояти қишлоқ хўжаликларини ривожлантиришнинг SWOT-таҳлили

КУЧЛИ ТОМОНЛАР	ЗАИФ ТОМОНЛАР
✓ қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун махсус қишлоқ хўжалигидаги ислохотларнинг ўтказилаётганлиги ва ҳуқуқий асосларининг яратилганлиги;	✓ қишлоқ хўжаликларини ривожлантириш учун зарурий иқтисодий механизмларнинг такомиллашмаганлиги;

<ul style="list-style-type: none"> ✓ қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун алоҳида “Қишлоқ хўжалиги тўғрисида” ги Қонуннинг қабул қилинганлиги; ✓ Қонун асосида – ер ва мулк эгаси бўлиб шаклланганлиги; ✓ қишлоқ хўжалиги тадбиркорлик шаклига кириши ва бунда жамиятнинг бош бўғини халқ манфаати қондирилаётганлиги; ✓ деҳқон ва фермерларда ер билан ишлаш кўникмаси тўлиқ шаклланиб бўлганлиги; ✓ майда товар ишлаб чиқарувчи хўжалик сифатида тез мослашувчанлиги, банкротликка мойил эмаслиги; ✓ фаолиятининг даромад олишга қаратилганлиги. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ бугунги кунда қишлоқ хўжаликлари учун аниқ тартибга солинган, қулай таъминот тизими мавжуд эмаслиги; ✓ қишлоқ хўжаликларини зарурий ресурслар билан таъминлаш асосан хусусий шахслар томонидан амалга оширилаётганлиги; ✓ қишлоқ хўжаликларининг сифатли ресурсларни олишга бўлган имкониятнинг чекланганлиги; ✓ қишлоқларнинг иқтисодий саводхонлигини оширишга қизиқиши сустлиги, улар ер билан ишлашни билсак, шунинг ўзи етарли деб билиши ва натижада: ✓ юридик мақомдаги қишлоқ хўжаликлари сонининг кундан-кунга камайиб бораётганлиги. ✓ зарурий техника воситаларининг етишмаслиги, бошқа хўжалик субъектлари билан ўзаро кооперация муносабатларининг бузилганлиги, етиштирилган маҳсулотларни сотиб олиш тизимининг йўқлиги.
ИМКОНИАТЛАР	ТАҲДИДЛАР
<ul style="list-style-type: none"> ✓ қишлоқ хўжаликлари иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларининг ошиши натижасида қишлоқ аҳолисининг қизиқиши ортиб бораётганлиги; ✓ қишлоқда банд бўлган аҳоли сонининг қишлоқ хўжаликлари ҳисобига кўпаяётганлиги; ✓ маҳаллий инвестицияларни жалб этиш имкониятнинг кўпаяётганлиги; ✓ чорвачиликка ихтисослашган қишлоқ хўжаликларининг сифат кўрсаткичи доимий равишда юқорилиги; ✓ давлат томонидан узлуксиз равишда қишлоқ хўжаликларини қўллаб-қувватловчи чора-тадбирлар, дастурлар қабул қилинаётганлиги. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ қишлоқ хўжалиги соҳасидаги бизнес билан шуғулланувчилар сонининг ортиб бораётганлиги; ✓ қишлоқ хўжаликларининг шахсий томорқа ва аҳоли хўжаликлари билан доим ёнма-ён, биргаликда талаффуз этилиши, бу эса учала хўжаликни ҳам битта қилиб бирлаштирилган ҳолда олиб бориш мумкин деган хулосага олиб бораётганлиги; ✓ қишлоқ манфаатининг “чайқовчи” ларнинг ҳисобига салбий равишда, қисман қондирилаётганлиги; ✓ чўл зоналарида қишлоқ хўжаликлари сонининг кескин камайиб бораётганлиги.

SWOT-таҳлили орқали вилоят қишлоқ хўжаликларини ташкил этишда нималарга эътибор қаратиш лозимлигини, оила, жамият ва давлат манфаатини қондиришда қишлоқ хўжаликларининг аҳамиятини тушуниб олиш мумкин бўлади. Жумладан, қишлоқ хўжалигини ташкил этмоқчи бўлган фуқароларимиз қишлоқ хўжалигини давлат ўз ҳимоясига олганлигини, ҳуқуқий асос мавжудлигини, танлаган иш фаолияти орқали оиласининг ҳам, аҳолининг ҳам манфаатини қондираётганлигини билган ҳолда ўз ишини бошлайдилар. SWOT-таҳлили натижалари вилоятда фаолият юритаётган бошқа қишлоқ хўжаликларига ўз рақиблари ҳолатини билиш учун ҳам ёрдам беради, чунки таҳлилда қишлоқ хўжаликлари ўзларининг кучли ва заиф томонларини, имкониятлари ва хавф солаётган таҳдидларини ҳам санаб ўтадилар.

Натижа ва муҳокама

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқариш жараёнининг ривожланишини баҳолаш учун тренд моделлари ишлаб чиқилди. Ривожланишни баҳолаш учун, минтақанинг ишлаб чиқариш салоҳияти кўрсаткичи, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг тармоқлараро нисбий

динамикаси кўрсаткичи, барча тоифалар бўйича таркибий динамикаси кўрсаткичи, ёрдамчи деҳқон хўжалиklarининг жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улушининг ўзгариш тенденцияси кўрсаткичи, вилоят деҳқончилик хўжалиklarининг барча тоифалар бўйича жами сабзаёт маҳсулотларини етиштириш ҳажмига нисбатан улушининг ўзгариш динамикаси кўрсаткичи, картошканинг ҳосилдорлик коэффициентини ўзгариш динамикаси кўрсаткичи, ихтисослашув коэффициенти кўрсаткичи танлаб олинди.

Минтақанинг ишлаб чиқариш салоҳияти маълум бир тур маҳсулотлар бўйича ишлаб чиқариш ҳажмининг республика миқёсида шу турдаги ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажмидаги улушига асосланиб аниқланади. Шунингдек, бу кўрсаткич маълум бир даврлар оралиғида кузатилади. Демак, Қашқадарё вилоятининг ҚХМИЧ салоҳиятини баҳолашда, кўп йиллик ўтган даврлар (йиллар) даги ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмининг мос даврлар (йиллар) даги республика миқёсида ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмидаги улушлари миқдорига асосланамиз.

Ўтган вақтлар ичидаги улуш кўрсаткичи вилоятнинг эришган ишлаб чиқариш салоҳияти ҳақида хулоса чиқаришни таъминлайди, аммо у келгуси ҳолатни акс эттирмайди. Бунинг учун, ишлаб чиқаришга жорий қилинган амалдаги тамоиллар, устувор йўналишлар, ҳаракат механизмлари асосида ривожланиш чизиғи қайси қонуният асосида давом этишини билиш керак. Бу қонуниятларнинг динамик хусусиятга эга бўлиши, унинг динамик моделларда ифодаланишини билдиради Шу сабабали вилоят ҚХМИЧ салоҳиятини кейинги қадамларда баҳолаш учун тренд моделлардан фойдаланамиз.

Бу кўрсаткичнинг аҳамияти ҚХМИЧ ни ривожлантириш моделлари ёрдамида прогноз қилишда натижавий катталикини характерлайди.

Вилоят ҚХМИЧ ҳажмининг республика бўйича жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотлар ҳажмига нисбатан улушининг сўнги йигирма йиллик даврдаги тенденцияси 5-тартибли полином кўринишидаги тренд модел ёрдамида баҳоланади (3-расм). Энг юқори кўрсаткичли модел айнан шунга мос келмоқда.

3-расм. Қашқадарё вилоятининг ҚХМИЧ салоҳиятини баҳолашнинг тренд моделлари

Детерминация коэффициенти 0,812 га тенг. Кейинги ўринда даражали тренд модел бўлиб, мос равишда детерминация коэффициенти 0,57 га тенг бўлмоқда. Бошқа кўринишдаги трендлар тавсия этилмайди, масалан чиизиқли тренд модел учун бу кўрсаткич 0,31 га тенг. Демак, вилоят ҚХМИЧ ҳажмининг республика бўйича жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотлар ҳажмига нисбатан улуши ўзгариш тенденциясини баҳолашда 5-тартибли полином кўринишидаги тренд моделни қабул қиламиз. Унга кўра 2021-2025 йиллар давомида вилоят улушини ҳисоблаймиз. Натижада мос равишда қуйидагиларга эга бўламиз: (7,14 %; 8,39 %; 9,05 %; 9,36 %; 9,54 %). Шунингдек, кейинги ўнинчи йилликда вилоят улуши 12,56 фоизни ташкил этади. Кўриш мумкинки вилоятнинг ҚХМИЧ нинг ривожланишининг натижавий кўрсаткичи кейинги йилларда қатъий монотонлик

хусусияга, яъни йиллар кесимида узлуксиз ўсиш чизиғига эга бўлади.

Тренд моделни аниқлашда ихтисолашув коэффициентларининг текисланган қийматларидан фойдаланамиз. Уҳолда фермер ва деҳқон хўжалиқларининг ихтисолашув коэффициентини баҳолаш учун қуйидаги трендларни аниқлаймиз:

$$K_{c.(f/x)} = 0,0003t^2 + 0,0012t + 0,9524 \quad (7)$$

$$K_{c.(d/x)} = 0,2609 \cdot \exp(0,0022 \cdot t) \quad (8)$$

(7) тренд модел учун детерминация коэффициенти 0,97 га, Фишер мезони қиймати 258,7 га, (8) модел учун бу кўрсаткичлар 0,91 ва 80,9 га тенг. Демак, олинган тренд моделлар ишончли.

(7) ва (8) тренд моделлардан фойдаланиб, фермер ва деҳқон хўжалиқларининг кейинги йиллардаги ихтисолашув коэффициентини прогноз қилиш имкониятимиз бор.

3-жадвал.

2021-2025 йиллар учун фермер ва деҳқон хўжалиқларининг ихтисолашув коэффициенти учун прогноз кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Прогноз йиллари					Ўртача қиймат
	2021	2022	2023	2024	2025	
Фермер хўжалиги ихтисолашув коэффициенти	0,9539	0,9560	0,9587	0,9620	0,9659	0,9593
Деҳқон хўжалиги ихтисолашув коэффициенти	0,2615	0,2621	0,2626	0,2632	0,2638	0,2626

Ихтисолашув коэффициентининг кейинги беш йилдаги ўртача қиймати фермер хўжалиқлари учун 0,9593 га тенг. Деҳқон хўжалиқлари бўйича бу кўрсаткич 0,2626 ни ташкил этмоқда.

Хулоса

Прогноз натижаларидан кўришимиз мумкинки, асосий дон маҳсулотлари ялпи ҳосили фермер хўжалиқлари ҳиссасига тўғри келади. Деҳқон хўжалиқларида чорвачилик ва паррандачилик маҳсулотларини етиштириш барқарорлиги сақланиб қолади. Бу шуни билдирадики ҳозирги вақтда қорамолчилик, қўйчилик ва эчкичилик, паррандачилик фалоияти деҳқончилик хўжалиқларининг асосини ташкил этади.

Файдаланилган адабиёт ва манбалар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон Фармонининг 1-илоvasи «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси». Lex.uz
2. ПФ-6079 "Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожланиш стратегиялари" давлат дастури 5.10.2020 й
3. Введение в «цифровую» экономику / подобц. ред. А. В. Кешелава. М. : ВНИИ Геоси\стем, 2017. 28 с.
4. Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2017-2018. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. ФАО. Рим, 2020 год
5. А.Ишназаров, Ш.Нуруллаева, М.Муминова, Н.Рўзметова. Эконометрика асослари. Ўқув қўлланма. –Тошкент: Иқтисодиёт, 2019 йил, 258 бет
6. Н. Ф. Корсун, А. С. Марков, М. М. Кондровская. Моделирование и оптимизация в агропромышленном комплексе. Учебно- методическое пособие. Минск: БГАТУ, 2019. – 252 с.
7. Cobb, G.W. A theory of production /G.W. Cobb, P.H.Douglas // Amer. Econ. Rev., 1928, March, Supp.1., p.139– 165.
8. Алимов Р.Х., Болтаева Л.Р., Ишназаров А.И. Эконометрика-2. Ўқув қўлланма. "Иқтисодиёт" нашриёти.–Т.: ТДИУ, 2012. –115 б. (85 б.)

9. Mukhitdinov Kh. S, Juraev F.D. *Methods of Macroeconomic Modeling. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470*
10. Mukhitdinov Kh. S., Rakhimov A.N. *EMPIRICAL MODELS WHICH WERE BUILT FOR EACH SECTOR OF THE SERVICE SECTOR TO THE POPULATION OF THE REGION. South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR) <https://saarj.com>*
11. Mukhitdinov Kh. S., Axmedova B.A. *ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF EDUCATIONAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION. International Journal for Innovative Engineering and Management Research. Vol 10 Issue01, Jan2021 ISSN 2456 – 5083 www.ijiemr.org*

MUNDARIJA

1-SHO‘BA: IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH VA REAL SEKTOR KORXONALARINI QO‘LLAB-QUVVATLASH ASOSIDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH (IQTISODIYOT FAKULTETI)		
<i>Бойматова М.Т.</i>	Повышение уровня жизни населения на основе сокращения государственного участия в экономике и поддержки предприятий реального сектора	4
<i>Faxriddinov X.H., Mahmudov N.M.</i>	Aholida suv tejamkorligi madaniyatini shakllantirish va suv sarfini qisqartirish	7
<i>Мирзалиев С.</i>	Саноат корхоналарида сифатни бошқаришнинг ташкилий – иқтисодий механизмлари	9
<i>Ibroximova N.R., Eshonqulov A.A.</i>	Xodimlar mehnatiga haq to‘lash tizimining turli uslublar bilan takomillashtirish	12
<i>Иброҳимова Н., Эшонқулов А.А.</i>	Ёшларнинг иш билан бандлигини ошириш муаммолари ва истикболлари	14
<i>Собиров Ж.Р., Эшонқулов А.А.</i>	Консолидациялашган молиявий ҳисобот тузишнинг халқаро стандартлар асосида ўзига хос хусусиятлари	19
<i>Komiljonov F.Q., Эшонқулов А.А.</i>	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлар асосида консолидациялаш жараёнларини ташкил этиш	21
<i>Халикова Р.С., Авлақулова А.</i>	Роль цифровой экономики в макроэкономической стабильности Республики Узбекистан и приоритетные направления развития	22
<i>Тураева А.И. Алиева Ф.</i>	Влияние цифровой экономики на обеспечение макроэкономической стабилизации	26
<i>Ахмедиева А.Т., Подшивалов А.И.</i>	Рынок жилья: влияние на экономику	27
<i>Рустамов Х.А., Аскарлова М.Т.</i>	Рынок капитала как важный фактор повышения инвестиционной привлекательности страны	29
<i>Файзиева Д.Ш., Икрамалиев О.И.</i>	Аҳолининг иш билан бандлигини оширишга таъсир этувчи омиллар	31
<i>Тураева А.И., Хуррамова Н.Ш.</i>	Цифровизация как фактор формирования новых экономических технологий	32
<i>Эшонқулова С.Б., Унбобоева Д.У.</i>	Сокращение участия государства в экономике как перспективный вектор экономического роста и благосостояния народа	34
<i>Исмаилов А., Кодирхўжаев Ж.У.</i>	Инновацион иқтисодиёт шароитида кўчмас мулкка йўналтирилатган инвестицияларнинг иқтисодий мазмуни ва аҳамияти	36
<i>Исмаилов А., Ў.А.Мамараимов</i>	Инновацион иқтисодиёт шароитида мамлакатда амалга оширилётган инвестиция сиёсати	38
<i>Умарова Г.Г., Досмухамедов Н.</i>	Факторы, влияющие на развитие мирового хозяйства	40
<i>Умарова Г.Г., Пухаров С.Н.</i>	Интеллектуальный капитал – главный фактор развития экономики	43
<i>Bakhtiyorov A.</i>	Priorities for the prosperity of the development strategy in Uzbekistan	44
<i>Boltayeva D.J.</i>	O‘zbekistonda energiya ta’minoti, undagi muammolar va yechimlar	47
<i>Юлдашев Г.Т., Иргашбаев Ш.</i>	Основные тенденции и перспективные направления развития цифровой экономики в Республике Узбекистан	49
<i>Хамдамов Ш.Р., Холмуратова Н.А.</i>	Проблемы внедрения медицинского страхования в Республике Узбекистан	53
<i>Хамдамов Ш.Р., Юлдашев А.А.</i>	Пути международной интеграции в развитии фондовых бирж Ташкент	56
<i>Xoliqova R.S., Pirnapasov I.B.</i>	Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va real sektor korxonalarini qo‘llab-quvvatlash asosida aholi turmush darajasini yaxshilash yo‘nalishlari	58

<i>Qosimov N.</i>	Improving living standards by reducing state participation in the economy and supporting real sector enterprises	62
<i>Kholikova R.S., Sayfiddinov Sh.</i>	Ways to increase efficiency and prior directions for the development of clusters in the context of economic liberalization of Uzbekistan	65
2-SHO‘BA: TASHQI SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH VA BANKLARNING XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN INTEGRATSIYASINI OSHIRISHNING ILMIIY-AMALIY ASOSLARI (KORPORATIV BOSHQARUV FAKULTETI)		
<i>Умиров Ж., Норов А.Р.</i>	Ташқи савдо муносабатларини ривожлантиришда тижорат банкларининг ролини ошириш механизмлари	70
<i>Асқаров А., Сатторова Н.</i>	Ўзбекистон банк тизими рақобатбардошлигини ривожлантириш йўналишлари	71
<i>Лутфуллаев Ж.Х., Умиров Ж., Норов А.Р.</i>	Тижорат банкларнинг халқаро молия институтлари билан интеграциясини ошириш йўллари	75
<i>Комилов А., Тоймухамедов И.</i>	Ўзбекистонда чакана банк хизматлари бозорини ривожлантириш истиқболлари	76
<i>Турсунбоев Х.Қ., Ходжаева Ж.Р., Норов А.Р.</i>	Глобаллашув шароитида йирик корхоналарнинг экспорт салоҳиятини рағбатлантиришни такомиллаштириш йўллари	79
<i>Мирзалиева М., Базарова Н.Р.</i>	Развитие и трансформация банковской системы Узбекистана в условиях либерализации экономики	80
<i>Эркинова Г.А., Тожиёв Р.Р.</i>	Банклар трансформацияси жараёнида тижорат банклари ликвидлилиги муаммолари	83
<i>Rashitova S.K.</i>	Bank nazorati va uni takomillashtirish yo‘llari	85
<i>Абдурахимова Д., Салайев Р.Ш.</i>	Рақамли молиявий активлар муомаласига назарий ёндашувлар	88
<i>Ахмедов Д.К., Ҳайдаров Ў.А.</i>	Тижорат банкларида ислом молия тизимидан фойдаланиш йўлларини такомиллаштириш	89
<i>Saidjanov I.N., Gaipov J.B.</i>	Scientific basis for the functioning of payment systems in a digitalized economy	91
<i>Хасанбоева М.Р., Эльбусинова У.Х.</i>	Тижорат банкларида жисмоний шахсларни кредитлаш амалиётини такомиллаштириш	94
<i>Utbasarov O.I., Saidova S.A.</i>	The importance of financial strategy in improving innovative management of companies	98
<i>Utbasarov O.I., Sodiqjonov Sh.</i>	The importance of financial strategy in improving innovative management of companies	100
<i>Хомидов С., Камилова И.Х.</i>	Иқтисодийнинг реал секторини ривожлантиришда инвестицияларнинг роли	102
<i>Abdihakimova Q.R.</i>	Milliy bank-moliya tizimiga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining ustuvor maqsadlaridan biri sifatida	104
<i>Abdurazzaqova D.X.</i>	2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini izchil amalga oshirishda xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlikning o‘rni: jahon banki misolida	106
<i>Jumayeva G., Temirov A.A.</i>	Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni tashkil etish xususiyatlari va uni baholash usullari	108
<i>Azimjonov Sh., Temirov A.A.</i>	Aksiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvida moliyaviy strategiya va uni rivojlantirish yo‘llari	110
<i>Pokiza E., Urinov B.</i>	Understanding G20/ OECD international principles	112
<i>Berdikulova G., Temirov A.A.</i>	Kompaniyalar boshqaruv faoliyatini tashkil etishning moliyaviy mexanizmlari	115
<i>Gofurova U., Urinov B.</i>	What is corporate governance and importance of corporate governance?	117
<i>Ibragimov X., Akramova N.</i>	Korporativ boshqaruv nazariyasi, amaliyoti va tadbig'i	119

<i>Qarshiboyeva D., Urinov B.</i>	Concept of stakeholder theory in corporate governance	123
<i>Шарофитдинова М., Умарходжаева М.Г.</i>	Ўзбекистонда корпоратив бошқарув амалиётининг ривожланиш босқичлари	125
<i>Shavkatova K., Akramova N.I.</i>	Ish yuritishning boshqaruv tizimidagi asoslari	128
<i>Haydarov I.Sh., Akramova N.I.</i>	Korporativ boshqaruv negizi aslida nima?	132
<i>Abdulazizov D., Akhmadaliyeva Z.</i>	Analyzing obstacles of attracting foreign direct investment in the economy of Uzbekistan	134
<i>Aliyev S.N., Xudaybergenova A.N.</i>	Xalqaro moliya bozoridagi tendentsiyalar va uning istiqboliga ta'sir etuvchi omillarni boshqarish	137
<i>Utbasarov O.I., Saidova S.A.</i>	The importance of financial strategy in improving innovative management of companies	139
<i>Norkhodjaev M.L., Akhmadaliyeva Z.</i>	Integrating islamic banking windows to the conventional banking system in Uzbekistan	141
<i>Валиева В.Р., Исмоилова Н.</i>	Сотрудничество Центрального банка Республики Узбекистана с Международным Валютным Фондом (МВФ)	144
<i>Тулкинова А.Б., Исмаилова Н.</i>	Сотрудничество Центрального банка Узбекистана с международными финансовыми институтами и зарубежными центральными банками	146
<i>Абдурахимова Д.Ш., Дадабаев У.</i>	Ўзбекистоннинг жаҳон молиявий хизматлар соҳасига интеграцияси: такофул компаниялари фаолиятининг ҳуқуқий асослари, юртимизда мазкур хизматларни йўлга қўйишдаги долзарб муаммолар ва уларнинг ечимлари	147
<i>Эргашова С.К., Исмоилова Н.</i>	Зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций и возможности его использования в Узбекистане	150
<i>Aliqulov Sh.Sh.</i>	Ekspart maxsulotlari tarkibida innovatsion texnologiyalarning ulushi	152
<i>Utbasarov O.I., Ismailov D.A.</i>	Foreign trade analysis in Uzbekistan: problems and solutions	156
<i>Utbasarov O.I., Muhiddinova G.</i>	Opportunities for enterprises to increase export potential	158
3-SHO'BA: BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL QILISHDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINING O'RNI (MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI FAKULTETI)		
<i>Гозиева М.Р., Сативалдиева Д.А.</i>	Трансформация отчетности из национального стандарта бухгалтерского учета в МСФО	162
<i>Фролова Ю.А., Сативалдиева Д.А.</i>	Организация учета товарных операций в хозяйствующих субъектах	164
<i>Миролимов М.М., Рисқибоев А.А.</i>	Тошкент вилояти меҳнат бозорининг иқтисодийда тутган ўрнини	167
<i>Миролимов М.М., Рисқибоев А.А.</i>	Тошкент вилояти меҳнат бозорида банд аҳоли таркиби ва динамикасини статистик ўрганиш	169
<i>Hakimov F.Kh.</i>	Tax-free income of the State Budget	172
<i>Jalilov J.A., Rajabov D.D.</i>	Boshqaruv hisobida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish tizimlari	173
<i>Namroyeva S.H., Abdusalomova N.B.</i>	“Raqamli iqtisodiyot”ni O‘zbekistonning zamonaviy rivojlanish bosqichidagi tutgan o‘rni va ahamiyati	174
<i>Абдуганиев М.А., Абдусаломова Н.Б.</i>	Корхоналарида бош бюджетни тузиш услубияти ва бюджет бажарилишини баҳолаш ҳамда назорат қилиш йўллари	177
<i>Abduqodirova N.A., Haydarova D.</i>	Amaliy shaxsiy moliya va uni jamg‘arish yo‘llari	180
<i>Onorboev Sh.M., Xushvaqtoev G.A.</i>	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari maxsulotlari raqobatbardoshligini oshirish masalalar	181

<i>Онорбоев Ш.М., Машиарипов А.П.</i>	Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналарида пандемия шароитида ва ундан кейин махсулот ракобатбардошлигини оширишнинг айрим масалалари.	183
<i>Бабаева Ш.Ш., Шодиев Э.Т.</i>	Особенности применения МСФО в сфере телекоммуникаций	185
<i>Тожибаева Г., Хашимов Б.А.</i>	Внедрение международной стандартизации и интеграции в области контроля и аудита в государственном секторе	189
<i>Изентаева Г.Б., Шодиев Э.Т.</i>	Развитие налогового учета по международным стандартам финансовой отчетности в условиях структурных изменений в экономике	193
<i>Исраилов Д.А., Холбеков Р.О.</i>	Учетная политика – рычаг управления бухгалтерского учёта	195
<i>Eshmatova M., Hashimov B.</i>	Using artificial intelligence in accounting. Use of AI in development of accounting	199
<i>Эргашов Ш.Н., Холбеков Р.О.</i>	Маъсулияти чекланган жамиятларининг ҳисоб сийёси ва уни ривожлантириш муаммолари	203
<i>Мелибоев Х.И., Махкамова С.Г.</i>	Методы учёта затрат и расчёта себестоимости продукции	206
<i>Мирзаев А., Махкамбоев А.</i>	Суғурта ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳисоби	210
<i>Мустафаев С.Ф., Темиров Ф.Т.</i>	Иқтисодий рақамлаштириш шароитида акционерлик компанияларида корпоратив бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг назарий асослари	211
<i>Мустафаев С.Ф., Темиров Ф.Т.</i>	Мамлакатни модернизациялаш шароитида акционерлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг ички аудитини ташкил этишнинг услубий асослари	213
<i>Umarova M.A., Odilkhanov U.</i>	Measures to reduce the rate of inflation	214
<i>Пулатов Б.О., Махкамова С.Г.</i>	Развитие туризма и индустрии гостеприимства	217
<i>Собиржонов А., Махкамбоев А.</i>	Миллий ҳисоб тизимидан молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш зарурияти	219
<i>Эргашева М.</i>	Молиявий натижалар ҳисобини услубий жиҳатдан такомиллаштириш	221
<i>Кулжанов О.М.</i>	Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга ўтказиш муаммолари	222
<i>Жалилов Ж.А., Ражабов Д.Д.</i>	Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарда молиявий фаолиятга қилинадиган инвестицияларни баҳолаш масалалари	225
4-SHO‘BA: O‘ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARINI TARKIBINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA TURIZMNING YANGI TURLARINI RIVOJLANTIRISH (XALQARO TURIZM FAKULTETI)		
<i>Abdurashidova M.T., Mirzayeva M.</i>	2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston harakatlar strategiyasi	228
<i>Qanaqova F.</i>	O‘zbekistonda tarqaqiyot strategiyasining rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari	229
<i>Abdug‘aniyev U.A.</i>	O‘zbekistonda taraqqiyot strategiyasini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari	230
<i>Mavlonov G‘M., Mamatkulov H.B., Vaxabov A.U.</i>	“ISO” xalqaro nodavlat tashkilotida “9001” sifat menejmenti tizimi	232
<i>Azimova F.R.</i>	O‘zbekistonda kambag‘allikni aniqlash va qisqartirish davlat siyosati darajasida	235
<i>Rahmatov D.Sh., Vaxabov A.U.</i>	Turizm bozorida xizmatlar marketingini rivojlantirish yo‘llari	240
<i>Zufarova N.G., Xolmurotova D.I.</i>	O‘zbekiston respublikasini rivojlantirishda “Harakatlar strategiyasi”ning roli va ahamiyati	242

<i>Zufarova N.G., Umarova G.</i>	2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi ustuvor yo'nalishlari	244
<i>Abdunabiyeva A.</i>	Marketing kommunikatsiyalar tizimida reklama	246
<i>Eshmatov S.A., Normurodov A.M., Rahmonov B.N.</i>	Eksportni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash	248
<i>Farhodova M.X.</i>	O'zbekistonda taraqqiyot strategiyasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	250
<i>Xalikova M.M.</i>	Yog' ishlab chiqarish korxonalarida marketing tadqiqotlari o'tkazishni takomillashtirish	252
<i>Холматова М.</i>	Ўзбекистонда тараққиёт стратегиясини ривожлантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда аёлларнинг ўрни	256
<i>Мардонов А.Б.</i>	Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси – макроиктисодий барқарорликни таъминлашнинг асоси	260
<i>Mardonov A.B., Farhodova M.X.</i>	Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda davlat moliyasining ahamiyati	262
<i>Azimova G.R.</i>	Taraqqiyot strategiyasini rivojlantirishda, investitsion faollik va innovatsion rivojlanish istiqbollari	265
<i>Тошматова Ш., Абдукаюмова Г.</i>	Организационная специфика использования маркетинговых стратегий развития продовольственной промышленности	267
<i>Рахмонов Ж., Ахмадова О.</i>	Организационная специфика использования маркетинговых исследований на рынке продовольственных товаров	268
<i>Каримова Н.О.</i>	Экологические инвестиции и инновации как инструменты развития хозяйственных связей в Республики Узбекистан	271
<i>Абдуллина Ф.</i>	Основные направления стратегии развития Узбекистана	274
<i>Мамаразоқова М.</i>	Развитие туризма в Узбекистане	275
<i>Зияева М.М., Толибжонов Н.Т.</i>	Маркетинговая стратегия устойчивого развития туристической индустрии в Республике Узбекистана	276
<i>Зияева М.М., Толибжонов Н.Т.</i>	Маркетинговые стратегии в индустрии туризма	278
<i>Алимходжаева Н.Э., Мавлонов Ф.М.</i>	Особенности маркетинговых исследований в оптовой торговле	280
<i>Мамаразоқова М.</i>	Управление гостиничным бизнесом и совершенствование гостиничного сервиса	281
<i>Зияева М.М., Таджиева Н.А.</i>	Маркетинговые технологии продвижения на современном фармацевтическом рынке	284
<i>Зияева М.М., Тоджиева Н.А.</i>	Маркетинговый анализ поведения потребителей фармацевтических товаров и услуг	287
<i>Eshmatov S.A., Mavlonov G'.M., Rahmatov D.Sh., Mamatkulov H.B.</i>	Food brand evaluation in digital era	288
<i>Madyarova M., Abdullajonov J.</i>	Logistics management	290
<i>Abdurashidova M.T., Mirzayeva M.A.</i>	Tourism diversification and its implications for smart specialisation.	292
<i>Madyarova M., Tojiboyeva X.</i>	Tourism logistics: Relationship between tourism	295
<i>Xolmurotova D.I., Elmonov N.</i>	"XYZ" Analysis in supply chain management	297
<i>Зуфарова Н.Г., Эркаева Б.К.</i>	Брендинг территорий как ключевой фактор улучшения регионального туризма	299
<i>Эшматов С.А.</i>	Глобал рақобат шароитида озиқ-овқат маҳсулотлари миллий брендини баҳолаш	301
<i>Tursunxodjaev S.J.</i>	Some issues for competitive intelligence in marketing	303

<i>Эшматов С.А., Эркаева Б.К.</i>	Стратегия развития Нового Узбекистана – основа обеспечения макроэкономической стабильности	306
5-SHO‘BA: O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR (RAQAMLI IQTISODIYOT FAKULTETI)		
<i>Саидова М.Х., Акбаров Ш., Муминджанова Э.</i>	Республикада бизнес ва уни ривожлантиришнинг айрим масалалари	310
6-SHO‘BA: MAMLAKATDA INVESTITSIYA MUHITINI YANADA YAXSHILASH VA XALQARO INTEGRATSIYA (QO‘SHMA TA‘LIM DASTURLARINI MUVOFIQLASHTIRUVCHI BO‘LIMI)		
<i>Сотволдиева Л.Р, Абдурашидова М.С.</i>	Внешнеэкономическая деятельность Узбекистана, как интеграция в мировую экономику	316
<i>Тураев У.М, Абдурашидова М.С.</i>	Развитие экономики страны, результат инвестиционной политики государства	319
<i>Азатов М.А., Абдурашидова М.С.</i>	Активизация инвестиционного климата в Республике Узбекистан – гарант интеграции в международную экономику	321
<i>Бобокулов Ш. Н., Машиарипова Ш.А.</i>	Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг барқарорликни таъминлашдаги роли	324
<i>Бакиров А.М., Абдурашидова М.С.</i>	Криптовалюта - новый подход к развитию экономики	325
<i>Бекбаева Ф.Б., Умаров Н.Э.</i>	Цифровая экономика в Узбекистане: проблемы, решения и перспективы	327
<i>Карлибаева Р.Х., Аблакулова С.А.</i>	Диверсификация структуры туристических услуг в Узбекистане и развитие новых видов туризма	330
<i>Каттахонов Т.С., Юлдошева Г.А.</i>	Мамлакатда халқаро иқтисодий интеграциянинг ривожлантириш истикболлари	332
<i>Машиарипова Ш.А., Каримов А.А.</i>	Дальнейшее улучшение инвестиционного климата в стране и международная интеграция	334
<i>Машиарипова Ш.А., Нормуродов Ш.А.</i>	Новый Узбекистан: инвестиционная политика и международная интеграция	336
<i>Машиарипова Ш.А., Рахимова М.Б., Булатова С.Д.</i>	Развитие инвестиционного потенциала	340
<i>Хусанова Г.С., Ирискулова М.Д.</i>	Перспективные направления социально-экономического развития регионов	343
<i>Салиев А.С., Сагдуллаева Г.Б.</i>	Улучшение инвестиционного климата и повышение привлекательности финансовых инструментов	346
<i>Хусанова Г.С., Ирискулова М.Д.</i>	Мамлакатимизда иқтисодий ўсишни таъминлашда молия бозори салоҳиятидан фойдаланиш йўналишлари	349
<i>Isroilov I.D, Erkinov. Sh. B.</i>	Further improvement of the investment climate in Republic of Uzbekistan	350
<i>Madambekov A.R, Erkinov. Sh. B.</i>	Uzbekistan’s investment climate, investments and their structure	353
<i>Shamsieva N.F, Erkinov. Sh. B.</i>	Development and improvement of the digital economy in Uzbekistan	356
<i>Tukhtabaev S.A, Erkinov. Sh. B.</i>	The impact of the integration of the Republic of Uzbekistan in the development of the Central Asian region and the CIS	358
<i>Normurodov Sh.A., Xolikova S.A.</i>	Digital economy: modern challenges and development opportunities	362
<i>Эрмаматов М.Б., Юсупов Ш.А.</i>	Дальнейшее улучшение инвестиционного климата в стране и интеграция в международный финансовый рынок	364
7-SHO‘BA: HUDUDLARNI MUTONOSIB RIVOJLANTIRISH VA ILMIY TADQIQOT FAOLIYATINING O‘ZARO UYG‘UNLIGI (MAGISTRATURA BO‘LIMI)		
<i>Rasulov.J.Sh.</i>	Iqtisodiy o‘shish va ekonometrik modellar o‘rtasidagi bog‘liqliklar	368
<i>Абдуллаева З.М., Ғойипназаров С.Б.</i>	Меҳнат бозорида рекрутмент хизматларининг шаклланиши ва ривожланиши	369

<i>Абдуллаева З.М., Ғойипназаров С.Б.</i>	Янги Ўзбекистонга мослаштирилган инсон ресурсларини бошқариш тизимида рекрутментнинг аҳамияти	372
<i>Umarova M.A., Bektoshov Q.G.</i>	Mamlakatni iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda inflyatsiya suratini kamaytrish yo'llari	374
<i>Ergashev B.R.</i>	Hududlarni ijtimoiy infratuzilmasini mutanosiblikda boshqarish.	377
<i>Худойбердиев Ю. Комолов О.</i>	Бюджет ташкилотларида Молия Вазирлиги Ғазначилигининг молиявий менежмент сифатидиги роли ва аҳамияти	379
<i>Mirkamolova D.</i>	Raqamli iqtisodiyot: yo'nalishlari, afzalliklari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar tahlili	381
<i>Ҳафизова К.</i>	Иқтисодий ўсиш самарадорлигини таъминлашда табиий, моддий ва молиявий ресурслардан унумли фойдаланиш масалалари	383
<i>Urinov B.N., Umurzoqov J.M.</i>	O'zbekiston respublikasi kapital bozorini rivojlantirishning 5 yillik strategiyasi	386
<i>Tursunov B.O.</i>	Influence of Global Crisis on financial security of industrial enterprises under conditions of the Coronavirus pandemia	389
<i>Турсунов Б.О.</i>	Давлатнинг молиявий хавфсизлигига турли ёндашувлар	395
<i>Xidirov Sh.B.</i>	Organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi o'rni	400
<i>Нарзуллаев Ж.Ғ., Неъматов Ш.М.</i>	Аҳолига кўрсатиладиган хизматлар соҳасида Ўзбекистон шароитида рақобат муҳитини яратиш масалалари	402
<i>Muminov M.U.</i>	Hududlarning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy asoslari	405
<i>Садинов Н.Ш.</i>	Пути совершенствования маркетинга транспортных услуг	407
<i>Umarova G.G., Eshboyev Sh.A.</i>	Tijorat banklari amaliyotida vujudga keladigan kredit risklar va ularning shakllari	409
<i>Мадаминова Н.И.</i>	Давлат қимматли қоғозларини Ўзбекистон Республикаси валюта биржасида жойлаштириш механизмини такомиллаштириш	412
<i>Якубов И.О., Назарова У.Б.</i>	Тошкент шаҳрининг ривожланишида хорижий инвестициялардан фойдаланиш самарадорлиги	414
<i>Аминова Б., Иномжонов Б.</i>	Ўзбекистон Республикасида логистик марказларда экспорт ва импортни ривожлантириш ва тартибга солишда божхона органларинг тутган ўрни	417
<i>Husainov H.A.</i>	Tovar va pul bozorlarining o'zaro birgalikdagi muvozanati modelining milliy iqtisodiyotni tahlil qilishdagi ahamiyati	419
<i>Ergashev B.R.</i>	Milliy iqtisodiyot va sanoatni rivojlantirishda ijtimoiy infratuzilmaning roli	422
<i>Abdushukurova M.A.</i>	Increasing the effectiveness of advertising in gastronomic tourism	423
<i>Mahmudov N.M. Kaxorova A.N.</i>	The theory, objective and function of the monetary policy	426
<i>Tolipova M.S.</i>	Korxonalarda strategik boshqarish va rejalashtirish samaradorligini oshirish yo'llari	429
<i>Kasimov A., Najmiddinov Y.</i>	The economic significance of the local budget and the systems of its revenues and expenditures	432
<i>Omonova Sh.I.</i>	Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning iqtisodiy o'sishga ta'siri	436
<i>Yangiyeva N.S.</i>	Jismoniy shaxslarning ko'chmas mulkini soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirish	438
<i>Matajonova E.M.</i>	Marketing korxonaning tijorat faoliyatining samaradorligini oshirishdagi asosiy omil sifatida	440
<i>Matyakubov X.B.</i>	O'zbekistonda fond bozorini rivojlantirish masalasi	442
<i>Odilov S.O., Qayumov Sh.N.</i>	Biznesni rivojlantirishda ijtimoiy media-marketingdan samarali foydalanish	443
<i>Mahmudov J.Sh.</i>	O'zbekistonda dividend siyosatini rivojlantirish istiqbollari	446
<i>Qurbonboyev A.M.</i>	Tijorat banklari ishtirokida xalqaro moliya institutlari resurslari hisobidan loyihalarni moliyalashtirishning statistik tahlili	448
<i>Raxmonov D.A., Olimov L.B.</i>	O'zbekiston respublikasini bojxona sohasidagi xalqaro hamkorligi va uni rivojlantirish	450

<i>Yadgarov A.A., Ruzimurodov U.</i>	E-Commerce in developing countries and Uzbekistan, how to develop electronic markets during the introduction of modern systems	453
<i>Jalilov J.G', Sirojiddinov Sh.N.</i>	O'zbekiston yengil sanoat bozori uchun marketing strategiyalaridan oqilona foydalanishning zamonaviy yo'llari	457
<i>Jalilov J.G', Sirojiddinov Sh.N.</i>	Dunyo bozorida brand nomlarining o'ziga xos xususiyatlari	460
<i>Usmonov A.V.</i>	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning muommolar yechimlar va istiqbollari	462
<i>Аббосов Н.Ф., Темиров А.А.</i>	Тижорат банкларида корпоратив бошқарувни ташкил этиш масалалари	463
<i>Аббосов Н.Ф., Темиров А.А.</i>	Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида корпоратив бошқарувни такомиллаштириш истикболлари	466
<i>Абдураззоков С.А., Темиров А.А.</i>	Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни такомиллаштириш	468
<i>Абдураззоков С.А., Темиров А.А.</i>	Корпоратив бошқарувнинг замонавий механизмлари	469
<i>Акбарова В.Ш., G'anieva Z.</i>	Xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali kichik biznesni rivojlantirishda amalga oshirilayotgan ishlarni tahlili	471
<i>Акбарова Б.Ш., Набихужаева М.У.</i>	Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш	472
<i>Амиров С.А.</i>	Меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишнинг ижтимоий - иқтисодий аҳамияти	474
<i>Арипова Ш.Ш.</i>	Ишлаб чиқариш воситалари дистрибуциясини башоратлаш ва унинг стратегияси	476
<i>Sultanov M., Numanova.M.L.</i>	The role of digital technologies in the balanced development of regions	480
<i>Жиянкулов С., Нурумбаев Ў.</i>	Миллий бож – тариф тизимини ривожланишининг асосий йўналишлари ва унда ахборот технологияларининг ўрни	482
<i>Қўлматова Г.Х.</i>	Иқтисодиёт ривожда инвестиция ва инвестицион фондларнинг муҳим омиллари	484
<i>Karimov Sh.A., Umarhodjayeva M.G.</i>	Raqobatni shakllantirishda monopoliyaga qarshi qonunchilikni takomillashtirish	489
<i>Луқманов Ш.А., Умарходжаева М.Г.</i>	Корхона рақобатбардошлигини ошириш тамойиллари ва хусусиятлари	491
<i>Қўрбонтоев Ў., Абдуқайумова Г.</i>	Қўшма корхоналар фаолиятини ривожлантиришда маркетинг tizimining қўллашнинг назарий асослари	493
<i>Якубов И.О., Соатов А.Б.</i>	Худуд ривожланишини таъминлашда инвестициялардан самарали фойдаланиш	494
<i>Мустафаев С.Ф.</i>	Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида акционерлик компанияларида корпоратив бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг назарий асослари	501
<i>Мустафаев С.Ф.</i>	Мамлакатни модернизациялаш шароитида акционерлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг ички аудитини ташкил этишнинг услубий асослари	502
<i>Зияева М.М., Толибжонова Н.Т.</i>	Маркетинговая стратегия устойчивого развития туристической индустрии в Республике Узбекистана	504
<i>Олимжонов Р.А., Уринов Б.</i>	Молиявий ресурсларнинг корхона фаолиятидаги аҳамияти	505
<i>Шамсиева Ю.Ф.</i>	Последствия пандемии в сфере электронной коммерции	507
<i>Сайфуллоев М.Ф.</i>	Корхоналар рақобатбардошлигини оширишда маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш	509
<i>Сайфуллоев М.Ф.</i>	Корхонада маркетинг фаолиятини такомиллаштиришда интернет хизматлари турлари ва улардан фойдаланишнинг услубий жиҳатлари	512
<i>Ахмедов Н.Н.</i>	Инновационный подход к управлению человеческими ресурсами	516

<i>Зияева М.М., Толибжоновна Н.Т.</i>	Маркетинговые стратегии в индустрии туризма	518
<i>Тожиёв Б.А., Уринов Б.Н.</i>	Рақобатбардош иқтисодий ва яратилган давлатнинг роли	519
<i>Илёсова Д.И.</i>	Аҳоли даромадлари ва харажатларини ифодаловчи кўрсаткичлар таркиби	521
<i>Исмоилов М.Қ.</i>	Ўзбекистон тараққиётида солиқ маъмуриятчилигини тутган ўрни	523
<i>Кенжаева У.Ф., Уринов Б.Н.</i>	Рақамли иқтисодий шароитида акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимининг ривожланиши	525
<i>Маннафова У.У.</i>	Совершенствование инновационной деятельности промышленных предприятий	528
<i>Рахимова З.</i>	Диверсификация туристических услуг и развитие новых видов туристических услуг в Узбекистане	529
<i>Жўраев Ў.К., Умарходжаева М.Г.</i>	Акциядорлик жамиятларида стратегик бошқарувнинг назарий асослари	531
<i>Султонов М.Қ., Фазлиддинова З.А.</i>	Наманган вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларини гат технологияси ёрдамида таҳлили	534
<i>Фатхуллаев Д.Б.</i>	Ўзбекистонда қўшма корхоналарни ташкил этишнинг ҳуқуқий ва иқтисодий асослари	539
<i>Номозов Қ.Ф., Умарова М.Х.</i>	Tijorat banklari orqali jinoiy yo‘l bilan olingan daromadlarni legallashtirish yo‘llari	541
<i>Холиков С.Ў.</i>	Роль информационных технологий в маркетинговой стратегии сфере образования	544
<i>Холиков С.Ў.</i>	Цифровой маркетинг: новый инструмент международного образования	547
<i>Маматова Н.Х.</i>	Цифровизация бизнес-процессов в банковской сфере	550
<i>Яқубов З.И.</i>	Қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг ўзига хос хусусиятлари	553
<i>Muzaffarova D.M.</i>	Ways of digital transformation of enterprise functional operations	554
<i>Muzaffarova D.M.</i>	Digitization of management process using modern information and communication technologies	557
<i>Ismailov A.M., Azimov A.I.</i>	Yurtimizda tadbirkorlik: kecha va bugun	560
<i>Ахмедов Н.Н.</i>	Управление человеческими ресурсами организации на основе системы HR-брендинга	563
<i>Berdaliyev J.J., Otaqulov M.K.</i>	Yangi O‘zbekiston sharoitida raqobat muhiti va investitsiya jozibadorligining o‘zaro aloqasi	565
<i>Каримов Х., Бердалиев Ж.Ж., Отақулов М.К.</i>	Инновацион иқтисодий рақобат муҳитини ривожлантиришнинг инвестиция жозибadorлигини ошириш муаммолари	566
<i>Isaxonov A.A.</i>	Yangi O‘zbekistonda monopoliyaga qarshi organ faoliyatining shaffofligi va samaradorligini ta‘minlash yo‘nalishlari	572
<i>Xolmatov M.</i>	Milliy mahsulotlar eksportini rivojlantirishda zamonaviy logistika tizimini samarali tashkil etish	573
<i>Tilavov Sh.Q.</i>	Axborot xavfsizligining zamonaviy jihatlari	576
<i>Худойбердиев А.О., Мирзалиева С.А., Хайитова Ф.Б., Мирзалиев С.М.</i>	Янгиланаётган жамиятда илмий-тадқиқотлар ишларини юксалтиришнинг устувор йўналишлари	579
<i>Бўронова Ш.Т.</i>	Мамлакатимиз минтақаларининг ижтимоий хавфсизлигини таъминлашда аҳоли бандлиги ва унинг устувор вазифалари	584
<i>Олимова Д.К. Каримов И.П.</i>	Корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш стратегияси ва уни такомиллаштириш	588
<i>Сабиров О.Ш, Эргашова Н.Б.</i>	Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг макроиқтисодий барқарорлигини таъминлаш	592

O‘ZBEKISTONDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Respublika talabalar ilmiy – amaliy anjumani

**ILMIY MAQOLA VA MA‘RUZALAR
TO‘PLAMI**

2022 yil 31 mart

“IQTISODIYOT” – 2022

*Muharrir
Yaxshiyev H.T.*

*Musahhih
Matxo‘jayev A.O.*

Litsenziya A1 № 240 04.07.2019 Bosishga ruxsat etildi 31.03.2022.
Qog‘oz bichimi 84x108 1/16 “Times” garniturası. Raqamli bosma.
Shartli bosma tabog‘i 36,6. Adadi 50 nusxa.

“IQTISODIYOT” nashriyoti DUKning matbaa bo‘limida chop etildi.
100066. Toshkent shahri Islom Karimov ko‘chasi, 49-uy.